

ISSN 2181-1571

FERGANA STATE
UNIVERSITY

FarDU.
ILMIY XABARLAR

**IJTIMOYIY GUMANITAR
FANLAR**

**Scientific journal
of the
Fergana State
University**

1/2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
FARG'ONA DAVLAT UNIVERSITETI

**FarDU.
ILMIY
XABARLAR**

1995-yildan nashr etiladi
Yilda 6 marta chiqadi

1-2024

**НАУЧНЫЙ
ВЕСТИК.
ФерГУ**

Издаётся с 1995 года
Выходит 6 раз в год

Muassis: Farg'ona davlat universiteti.

"FarDU. Ilmiy xabarlar – Научный вестник. ФерГУ – Scientific journal of the Fergana State University" jurnali bir yilda olti marta elektron shaklda nashr etiladi.

Jurnal pedagogika, filologiya, tarix, falsafa, siyosat, kimyo, biologiya hamda geografiya fanlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Jurnaldan maqola ko'chirib bosilganda, manba ko'rsatilishi shart.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2020-yil 2-sentabrda 1109 raqami bilan ro'yxatga olingan.

Muqova dizayni va original maket FarDU tahririy-nashriyot bo'limida tayyorlandi.

Tahrir hay'ati

Bosh muharrir
Mas'ul muharrir

SHERMUHAMMADOV B.SH.
ZOKIROV I.I.

FARMONOV Sh. (O'zbekiston) BEZGULOVA O.S. (Rossiya) RASHIDOVA S. (O'zbekiston) VALI SAVASH YYELEK (Turkiya) ZAYNOBIDDINOV S.(O'zbekiston) AXTARIYEVA R. (Rossiya)	JEHAN SHAHZADAH NAYYAR (Yaponiya) LEEDONG WOOK (Janubiy Koreya) A'ZAMOV A. (O'zbekiston) KLAUS XAYNSGEN (Germaniya) RAKETIN O. (Rossiya) VANG JIANSIN. (Xitoy)	G'ULOMOV S.S. (O'zbekiston) BERDISHEV A.S. (Qozog'iston) KARIMOV N.F. (O'zbekiston) CHESTMIR SHTUKA (Slovakiya) TOJIBOYEV K. (O'zbekiston) TURAYEV A. (O'zbekiston)
--	---	--

Tahririyat kengashi

IJTIMOIY GUMANITAR FANLAR			
EGAMBERDIYEVA T. (O'zbekiston)	FarDU, p.f.d.prof.	SIDDIQOV I. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d.dots.
XONKELDIYEV Sh. (O'zbekiston)	FarDU, p.f.d.prof.	YULDASHEV S. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.b.f.d.(PhD)
TOJIBOYEVA H. (O'zbekiston)	Ped.ilm.tad.instituti. p.f.d.(Dsc)	G'ANIYEV B. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d.dots.
O'RINOVA N. (O'zbekiston)	FarDU, p.f.n.dots.	QOSIMOV A. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d.prof.
ABBASOVA N. (O'zbekiston)	FarDU, p.f.b.f.d(PhD)	MAMAJONOV A. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d.prof.
DAVLYATOVA G. (O'zbekiston)	FarDU, p.f.n.	ISKANDAROVA Sh. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d.prof.
G'OFUROV A. (O'zbekiston)	FarDU, i.f.d.prof.	SHUKUROV R. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.n.dots.
XONKELDIYEVA G. (O'zbekiston)	FarDU, i.f.d.prof.	ZOKIROV M. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.n.prof.
HOLMATOV B. (O'zbekiston)	FarDU, i.f.n.	MO'MINOV S. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d.prof.
XAKIMOV N. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d. dots.	YULDASHEVA D. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.doktori.
ISOMIDDINOV M. (O'zbekiston)	FarDU, t.f.d.	MAMAJONOV M. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.b.f.d.dots.
USMONOV B. (O'zbekiston)	FarDU, t.f.d (DSc)	KAXAROVA M (O'zbekiston)	FarDU, f.f.n.dots.
MAXMUDOV O. (O'zbekiston)	FarDU, t.f.d.dots	ISOMIDDINOV F. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.n.
QAHHOROVA M. (O'zbekiston)	Xalqaro islom akademiyasi, f.f.d.prof.	SABIRDINOV A. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d.prof.
MAMATOV M. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d.prof.	RAHIMOV Z. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d.,dots
QAMBAROV A. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.d.prof	MIRZAYEVA D. (O'zbekiston)	FarDU, f.f.b.f.d(PhD)
AHRORQULOVA A. (O'zbekiston)	FarDU, yu.f.b.f.d(PhD)		

Muharrirlar: Sheraliyeva J.
Mirkarimova Sh.
Musahhihlar: Raximov J.
Mahmudov F.

Tahririyat manzili:
150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy.
Tel.: (0373) 244-44-57. Mobil tel.: (+99891) 670-74-60
Sayt: www.fdu.uz. Jurnal sayti: Journal.fdu.uz

B.Sh.Shermuhammadov Ilmsizlarni tarix haqiqatlari fosh etadi	8
	PEDAGOGIKA
B.Sh.Shermuhammadov, O.R.Raxmatov Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining informatsion madaniyatini rivojlantirish mazmuni	10
Ким Владимир Эффективность внедрения акцентированной методики по развитию физического статуса юных баскетболистов.....	15
А.Н.Амонов Научное обоснование актуальности проблемы развития скорости перемещения и точности ударов в настольном теннисе с самого раннего возраста.	20
N.O.Saidova, D.M.Axmadjonova Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruhlarida bolalarning matematik tasavvurlarini rivojlantirishning hozirgi holati	25
O.Q.Xasanova Bo'lajak nemis tili o'qituvchilarida xatolarni tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirishning ahamiyati	28
M.E.Abdullayev O'quvchilarda milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda etnopedagogik qadriyatlarining tarbiyaviy imkoniyatlari.....	34
B.Sh.Turg'unboyev Bo'lajak o'qituvchilarning media kompetentsiyasini shakllantirishga nazariy va uslubiy yondashuvlar	37
X.A.Kadirova Tibbiyot oliygohlarida tibbiy biologiya va umumiy genetika fanlarini o'qitishda foydalaniladigan interfaol ta'lim metodlari	43
S.T.Xakimov, S.Q.Xudoyqulov Maktab o'quvchilarining kun davomidagi harakat faolligining me'yori	49
D.K.Karimov Jismoniy madaniyat yo'nalishi talabalarida egiluvchanlikni rivojlantirish usullari samaraliligini o'rganish	53
K.F.Nazarova Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy kompetensiyani rivojlantirish jarayonini loyihalashning pedagogik-psixologiya xususiyatlari	57
J.Dj.Sultanov Harbiy-siyosiy sohada axborot tahdidlarining oldini olish masalalari	61
X.X.Xasanbayev Mudofaa tizimida harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash va ularni malakasini oshirish mexanizmi	64
O'.R.Maxmudov O'zbekiston harbiy ta'lim muassasalari harbiy pedagoglarining professional harbiy pedagog bo'lib shakllanishidagi muammolar va ularning yechimi	68
I.Y.Masharipov Bo'lajak harbiy pedagoglarni harbiy-kasbiy kompetentligini shakllantirishning pedagogik omili.....	71
F.O.Qo'ysinova Mafkuraviy va ma'naviy tahdidlar bilan bog'liq jarayonlarda radikalizm muammosi	75
R.X.Ibragimov Kasb-hunar maktablarida fizika fanini o'rganishda o'quvchilar o'rtasida eksperimental ko'nikmalarni shakllantirish	78
A.Tuychiyev Ta'lim tizimida xorijiy tajribadan foydalanish va ta'lim texnologiyalarining o'ziga xos jihatlari	82

A.U.Xamidjanov Sport kurashi turlariga saralash va erta yo'naltirishda yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlardan foydalanish metodlari	85
A.A.Parmonov Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga doir tajriba-sinov ishlari natijalarini ilmiy-nazariy tahlili	90
M.A.Tursunboyeva Tabiiy fanlar fakultetlarida ingliz tilini o'qitishning mazmuni tushunchasining lingvodidaktik tavsifi	97
M.I.Boymanova Xalqaro baholash dasturlari talablari asosida o'quvchilar kompetentsiyasini shakllantirish	102
A.Matkarimov O'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyatini ta'minlashning ijtimoiy-pedagogik omillari (xalqaro baholash tadqiqotlari misolida)	105
N.M.Xodjibolayeva Al-Farg'oniy va Abu Rayhon Beruniyning tabiiy-ilmiy qarashlari asosida talabalarning ekologik kompetentligini rivojlantirish masalalari	110
M.Sh.Dehqonova Bo'lajak o'qituvchilarda loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish konsepsiyasi	114
N.Sayimbetova Talabalarni loyihaviy faoliyatga tayyorlashning pedagogik imkoniyatlari	117
A.Abdullayev Jismoniy mashqlar inson "Hayotiy quvvati"ni tiklash vositasi	121
J.Sh.Mamayusupov Bo'lajak pedagoglarda analitik tafakkurni rivojlantirish texnologiyasini takomillashtirish zarurati	125
S.Abdullayev Bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarini kognitiv kompetentligini shakllantirishning pedagogik mazmuni	129
D.O.Djalilova Bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining hermenevtik kompetentligini rivojlantirishning mazmun-mohiyati	138
M.M.Азизов Что такое нордическая ходьба (nordic walking), финская ходьба, северная ходьба с палками, скандинавская ходьба?	141
L.Z.Xolmurodov 9-10 yoshdagi bolalarning muvozanat saqlash funksiyasini rivojlantirishning yoshga xos me'yorlari	147
I.M.Saidov Ijtimoiy-madaniy kompetentlikning ilmiy tavsifi	151
O.A.Xo'jaqulov Bo'lajak ichki ishlar organlari xodimlarida kasbiy kompyentlikni rivojlantirishning pyedagogik shart-sharoitlari	155
FALSAFA	
A.A.Qambarov Abdurauf fitrat ijtimoiy-siyosiy va madaniy faoliyatining falsafiy tahlili	161
B.B.Namozov Movarounnahrda temuriylar davrida tasavvuf ijtimoiy ma'naviy hodisa sifatida	166
M.T.Voxidova Yoshlarda barqarorlik va bag'rikenglikni namoyon bo'lishining ijtimoiy-axloqiy jihatlari	172
I.M.Arzimatova Ayol rahbarlarning axloqiy va estetik madaniyatini integratsiyalash asosida "Rahbar ayol" portretini shakllantirish vazifalari	176

B.S.Turdiyev	
O'rta asr mutafakkirlarining jamiyat ideosferasi yangilanishi to'g'risidagi falsafiy qarashlar tahlili	182
B.E.Xusanov	
Tarbiya klasterlarining estetik tamoyillari	187
F.M.O'sarov	
Axborotlashgan jamiyatning shakllanishi va unda jamoat xavfsizligini ta'minlash mezonlari	190
F.F.Dadaboyev	
Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformasiya jarayonlarini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari	193
Sh.Sh.Dadaxanov	
O'zbekistonda ichki ishlar idoralari faoliyatida xalq manfaatlari tamoyilini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy jihatlari	201

SIYOSAT

J.Q.Yusubov	
Davlat xizmatida yetuk kadrlarni shakllanishi – mamlakat taraqqiyotining asosi	206
B.Yalgashev	
“Siyosiy falsafa” va “Siyosat falsafasi” o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik masalalari	210
A.Xamdami	
Fuqarolik jamiyati bilan bog'liq zamonaviy konsepsiyalarning mohiyati	214

TARIX

B.A.Usmonov	
Amir Temurning Xitoy yurishiga oid ba'zi mulohazalar	219
A.H.Адигезалов	
Сотрудничество Узбекистана и Азербайджана в рамках гууам	224
F.X.Utayeva, M.A.Muxamedjonova	
To'qimachilik sanoatining rivojlanishida xotin-qizlarning o'rni	231
A.H.Boltayev	
V.A.Shishkinning shaxsiy arxiviga bir nazar	235
G'.R.Mirzayev	
Zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida O'zbekistonning yaqin qo'shnichilik va o'zaro ishonchga asoslangan hamkorligi	239
O.N.Nasirov	
Mustaqillikning dastlabki davrida O'zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlarni shakllanishi	249
O.I.Rajabov	
Shifobaxshlik xususiyatiga ega bo'lgan ziyoratgohlar	253
П.Х.Исмоилова	
Деятельность отделения русско-азиатского банка в туркестане в конце XIX в начале XX века	257
H.S.Yusupov	
Otaniyoz Xo'janiyoz o'g'li Niyoziyning mudarrislik faoliyati	262
Sh.Y.Oxunjonova	
Toshkent shahri bozorlarida savdo va xizmat ko'rsatishda band bo'lgan aholining ijtimoiy tarkibi haqida ayrim fikr-mulohazalar (1990-2024 yillar)	265
A.R.Nurmatov, D.X.Boydedayev	
Imom al-Buxoriy- buyuk muhaddis olim	272
П.Х.Исмоилова	
Банковская деятельность в Ферганской долине: возникновение и ее предпосылки в XIX—XX веках	276
G.X.Xasanboyeva	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligidagi sug'orish tizimi haqida ayrim fikr-mulohazalar (1950-1970 yillar)	281

X.P.Jurayev
XIX asr oxiri XX asr boshlarida Xiva xonligida yer egaligi tizimi va uning o'ziga
xos jihatlari285

Sh.Sh.Jumayev
Farg'ona viloyatidagi yevangel xristian baptistlar jamoasi tarixi va bugungi kundagi
faoliyati293

K.Abdurakhmanova, M.Jurabekova
Reflection of folk medicine in the elements of primitive religion
(the example of Jizzakh).....297

ADABIYOTSHUNOSLIK

S.Mirzaeva, N.Y.Usarova
A comparative analysis of the characters of king Arthur and Alpomish in english and
uzbek folklore literature.....301

A.G.Sabirdinov
Jadidchilik, muxtoriyat, mustaqillik307

G'.O.Xolbutayev
Askiya-so'z san'ati, hozirjavoblik va zukkolik mahorati310

O.Barziyev, F.Baxtiyor
Sayohat taassurotlari bilan bog'liq poetik turkumlar tasnifi.....317

S.A.Xodjayev
Folklor namunalarida uchlik timsoliga asoslangan ramzlar323

H.K.Сабиров, В.А.Гиёсова
Движение джадидизм и узбекская детская литература326

G.Ch.Muratova
G'.G'ulomning "Shum bola" qissasida qahramon ruhiy olami tasviri329

TILSHUNOSLIK

N.R.Gafurova
O'zbek va ingliz tillaridagi o'zlashma so'zlar va neologizmlarning o'ziga xos xususiyatlari333

Q.Sh.Kaxarov, D.M.Dehqonova
O'zbek va ingliz tillarida iboralarning qo'llanishi338

Y.E.Ro'ziboyeva
Ingliz va o'zbek tillaridagi estetik qadriyatlarni ifodalovchi maqollarning
lingvakulturologik xususiyatlari341

N.R.Gafurova
Neologizmlarning tarjimada ifodalanishi va o'ziga xos xususiyatlari344

M.G.Khoshimov
Problems of general and typological theory of composite sentence with a parenthetical
clause as an invariant type of syntactic unit.....347

D.M.Yuldasheva, M.A.Ermatova, N.U.Abdumalikova
Jahon tilshunosligida matn tadqiqi haqida354

M.M.Aslonov
The educational process and content of educational activities in the
"House of Bukhara education"358

Z.V.Alimova
Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonidagi forsiy sinonimlar xususida362

G.R.Mamadaliyeva
Ingliz va o'zbek tillarida "Foot/Oyoq" leksemalarining semantik tahlili367

P.Sh.Kaxramonova
Badiiy asar tili va ekolingvistika.....373

H.U.Davlatova
Muloqotning nazariy asoslari hamda sohaga oid qarashlar376

H.U.Davlatova, H.Abdurahmonova
Milliy muloqot kompetensiyasini shakllantirish omillari.....380

Z.V.Alimova, M.Rasulova	
O'zbek tilining forsiy til bilan aloqasi xususida	387
Г.И.Акрамова	
Лингвокультурологический аспект изучения текста	391
Н.М.Sotvaldieva	
The importance of teaching english on little classes	395
М.А.Khidirova	
Study of hyponym and hyperonym characteristics of wild animal names in english and uzbek languages	399
S.A.Aliyeva	
Rus tilshunosligida geortonimlarning tadqiq etilishi.....	404
К.В.Намозова	
To'y marosimlari folklorini inglizcha tarjimalarini qiyosiy o'rganishda milliy-madaniy xususiyatlarning namoyon bo'lishi	408
М.Т.Ишанханова	
<i>Бахс аль-Маталиб ва Хасс аль-Талиб</i> – новый взгляд на составление сочинения по грамматике арабскому языку	416
В.М.Хегай	
Семантическая актуализация прецедентных текстов в интертекстуальных заголовках печати.....	421
N.D.Djalilova	
The ways of improving speaking skills in esp classes (information technology).....	426
N.K.Ergasheva	
Development and use of foreign languages.....	431
М.Г.Хошимов	
Типологический статус сложных предложений с адвербиальным компонентом финальности в языках разных систем	434
М.А.Xolbekova	
Foreign language and factors of its development	443

ILMSIZLARNI TARIX HAQIQATLARI FOSH ETADI

*“Tor ko‘ngilli beklar, “man-man” demang, kenglik qiling,
To‘qson ikki bovli o‘zbek eli bu, tenglik qiling...”*

Turdi Farog‘iy

Dunyo ayvonida ro‘y berayotgan chuqur transformatsiya jarayonlari – azaliy qadriyatlar, ijtimoiy-siyosiy qarashlarni ham chetlab o‘tmayotganiga bugun barchamiz jonli guvoh bo‘lmoqdamiz. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan ta‘kidlanganidek, **“ilgari o‘z maqsad va manfaatlarini asosan diplomatiya va siyosat bilan himoya qilib kelgan dunyodagi qudratli markazlar endi ochiqchasiga bosim o‘tkazish, qarama-qarshilik va to‘qnashuvlar yo‘liga o‘tgani”** xalqimizga ayon masaladir.

Afsuski, mafkuraviy kurashlar Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan O‘zbekistonni ham o‘z girdobiga tortishga urinishi hech kimga sir emas.

Buning bir dalili sifatida aytishim kerakki, millatni, tarixi buyuk xalqni, o‘zbek jamiyatini g‘azabga solgan rus propagandachisi (tarixchi deb atashga nomunosib) Mixail Smolinning “inqilobgacha o‘zbek millati bo‘lmagan” deya qilgan iddaosi – go‘yoki milliy or-nomus, g‘ururga qaratilgan axborot hujumi bo‘ldi. Ayni vaziyatda bu tarixchiga xos bo‘lmagan “valdirash” bo‘lib, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi o‘z bayonotida qayd etganidek, “g‘alati” deyiladi.

Millatimiz tarixini ittifoqdosh sifatida ham chuqur anglay bilishi ma‘lum bo‘lgan Mixail Smolinning auditoriyasi katta bo‘lgan telekanal qarshisida nega to‘satdan bunday “huruj” qilayotgani mohiyatida esa o‘ta tuban maqsadlar borligi haqiqat.

Bizning donish va fe‘li vazmin xalqimizda “Mevali daraxtga tosh otiladi” degan naql bor. Maqollarida ham sabr-bardosh yashiringan millatimiz tarixini Smolin kabi har zamonda O‘zbekistonga tish qayrab turadigan g‘alamislar kamsita olmaydi. Chunki, o‘z mustahkam ildiziga ega davlatchilik va millatchiligimiz tarixini bugun Mixail kabi gumrohlar emas, butun dunyo biladi, o‘rganadi, hurmat qiladi. O‘zbek urug‘lari tilga olingan Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘otit turk”, Tabariyning “Tarix”, Narshahiyning “Buxoro tarixi”, Beruniyning “Osorul boqiya” (O‘tmish avlodlardan qolgan yodgorliklar) kitoblarini jahon tarixchilari tadqiq qilib kelmoqda. Dunyo sayyohlari va tarixchilari ibn Arabshoh, ibn Battuta, Yoqut Hamaviy singarilarning bundan yuzlab va ming yillar avval yozgan asarlarida bizning millat nomi tilga olingani tarixchilar jamiyatiga oydindir.

Biroq, tashqi siyosatda o‘zaro hurmat, strategik sheriklik, kelishuvchanlikni loyal saqlab kelayotgan Rossiya va O‘zbekiston munosabatlariga yuqoridagi kabi ilmsiz imperetslar, shovinistlar safsatalari putur yetkazayotgani og‘riqli masala.

Bu kabi jahonda sodir bo‘layotgan har qanday voqealarga sog‘lom va oqil fikr bilan javob izlaguvchi, uzoqni ko‘zlaguvchi Davlatimiz rahbari bu masalada avvaldan to‘g‘ri yo‘lni belgilab bergan:

«Agar biz O‘zbekiston axborot makonida milliy kontent yaratishni o‘z qo‘limizga olmas ekanmiz, dunyodagi voqealarga milliy manfaatlarimiz nuqtai nazaridan baho bermas ekanmiz, bu ishlar xorijdan turib amalga oshirilishiga imkon yaratib bergan bo‘lamiz. Chunki odamlardagi yangilik, tahliliy ma‘lumotlar, real voqealarga bo‘lgan ehtiyojni biz to‘ldirmas ekanmiz, buni boshqalar qiladi. Bunga mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydi» — degan edi mamlakat rahbari yil boshida o‘tgan Xavfsizlik kengashi yig‘ilishida.

Yangi O‘zbekiston tarixi, uning qadim o‘tmishi, millatimizning tub ildizlari xususida mamlakat axborot makoni bugun kundan-kunga yangi manbalar bilan boyitilmoqda va o‘rganuvchilar auditoriyasi tobora kengayib bormoqda. Aynan shu tarixiy manbalar tarkibida rus tarixchilari qarashlari, rus olimlari e‘tiroflari, rus solnomalaridan namunalari (A.Nebolsin, Radlov, Malov, N.A.Baskakov, N.Aristov, A.Y.Yakubovskiy, P.P.Ivanov, A.A.Semyonov, Kostroma solnomasi va boshqalar) borligining o‘zi esa turli provakatsiyachilariga o‘z ajdodlaridan oddiygina saboq bo‘la oladi.

3 ming yillik o‘zbek tarixi haqiqatlari, Shayboniyxon, Ubaydullaxon va O‘zbekxonlar o‘tmishi esa Mixail Smolin kabi ilmsizlarni keng jamoatchilik oldida yaqqol fosh etib turibdi.

Munosabat avvalida XVII asrda Buxoro xonligida yashab, ijod qilgan shoir, o‘z davrida muhim siyosiy mavqega ega bo‘lgan Turdi Farog‘iyning mashhur baytini keltirganimiz bejiz emas, albatta. Turdi Farog‘iy o‘zbekning yuz (juz) urug‘idan. Yuz urug‘i o‘zbekning 92 bovidan

biri. Abdulazizxon saroyida yetishgan bu arbob 92 bo'li o'zbek eliga o'zi she'ri bilan yuzlangan davrda Rossiyada shoirlar qatlami endigina shakllanish bosqichida edi. Shu sababli ayrim propagandachilar jaholat huruj qilgan payti tarix ilmida qiyoslash, davrlarni solishtirish usulini qo'llasa, foydadan holi bo'lmaydi.

Qayd etish zarurki, bu kabi hurujlar, axborot makonidagi o'zaro kurashlar – xalqimizni kelajak uchun, Vatan va millat taqdiri uchun tirkak bo'lishga, dahldorlik hissi bilan yashashga, birlashishga, yanada hushyorlikka chorlaydi. Ayniqsa, biz ziyo ahli - pedagoglarni va tarixchilarni targ'ibotga, yoshlarga tarix ilmini, millati va mamlakati o'tmishini puxta o'rgatishga, milliy mafkuraga ega kuchli tarixchilarni yetishtirishga da'vat etadi.

Globalashuv asri – butun dunyoga shiddat bilan o'z hukmini o'tkazishga urinayotgan davrda, o'zbekona qadriyat, milliy ong, tarix va o'zlik kuchli sinovdan o'tkaziladi. Ishonimizki, qadim tariximiz oldidagi sharafli burchini teran anglab yashayotgan bugungi avlod har xil siyosiy nayrangbozlar, populistlar, bo'hronli reaksiyalar, nosog'lom bahslar ta'siriga berilmaydi, o'zligini yo'qotmaydi. Ziyrak elimiz esa har qanday tahdidlar shamolida tebranib ketaveradigan olomon emas. Chunki O'zbekistonning ochiq va pragmatik yo'l tanlagan tashqi siyosatida ham milliy manfaatlar ustun ekanini ular yaxshi tushunadilar.

**Bahodirjon SHERMUHAMMADOV,
Farg'ona davlat universiteti rektori,
pedagogika fanlari doktori, professor**

**MEDIASAVODXONLIK VOSITASIDA BO‘LAJAK TEXNOLOGIK TA’LIM
O‘QITUVCHILARINING INFORMATSION MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI****СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ
МЕДИАГРАМОТНОСТИ****THE CONTENT OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION CULTURE OF FUTURE
TEACHERS OF TECHNOLOGICAL EDUCATION THROUGH MEDIA LITERACY****Shermuhhammadov Bahodirjon Shermuhhammadovich¹**¹Farg‘ona davlat universiteti rektori, pedagogika fanlari doktori, professor**Raxmatov Odiljon Raxmonberdiyevich²**²Farg‘ona davlat universiteti, axborot texnologiyalari kafedrası o‘qituvchisi**Annotatsiya**

Ushbu maqola media ta'limning globallashuvi hamda mediasavodxonlikning insonlar orasida, ayniqsa, yoshlar orasida keng ommalashishi yuzasidan muhim ma'lumotlar beradi. Media bu – axborotlar bilan ishlashni shakllantiruvchi qism hisoblanadi. Ommaviy kommunikatsiya va axborot tizimi bilim olishning eng samarali tizimidir. Hozirgi kunda ma'lumotlarni qabul qilish, tarqatish va kerakli joylarga yetkazish uchun eng qulay ham media hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalaridan televedeniya, internet, radio va matbuot eng asosiylari hisoblanadi. Media bugungi kunda ta'limning samaradorligini oshirganligi uchun ham inson hayotining ajralmas qismi hisoblanib kelmoqda. Bundan tashqari masofaviy ta'lim hamda onlayn darslarda ham medianing roli juda ham katta hisoblanadi.

Аннотация

Данная статья посвящена глобализации медиаобразования и широкому распространению медиаграмотности среди людей, особенно среди молодежи. Медиа – это формирующая часть работы с информацией. Система массовых коммуникаций и информации является наиболее эффективной системой получения знаний. В настоящее время средства массовой информации считаются наиболее удобными для получения, распространения и доставки информации в нужные места. Среди средств массовой информации наибольшее значение имеют телевидение, Интернет, радио и пресса. Сегодня средства массовой информации считаются неотъемлемой частью жизни человека, поскольку они повышают эффективность образования. Кроме того, роль СМИ в дистанционном образовании и онлайн-занятиях очень велика.

Abstract

This article is about the globalization of media education and the wide spread of media literacy among people, especially among young people. Media is a formative part of working with information. Mass communication and information system is the most effective system of acquiring knowledge. Currently, the media is considered the most convenient for receiving, distributing and delivering information to the right places. Among mass media, television, internet, radio and press are the most important. Today, media is considered an integral part of human life because it increases the effectiveness of education. In addition, the role of media in distance education and online classes is very large.

Kalit so‘zlar: media, ommaviy axborot vositalari, internet, matbuot, televedeniya, globallashuv, dastur, masofaviy ta'lim, onlayn dars.

Ключевые слова: СМИ, СМИ, интернет, пресса, телевидение, глобализация, программа, дистанционное образование, онлайн-класс.

Key words: media, media, internet, press, television, globalization, program, distance education, online class.

KIRISH

Globallashuv sharoitida media ta'sirning ko'lamı va tezligi oshib, ommaviy axborot vositalari, Internet va undagi ijtimoiy saytlar, kino sanoati orqali katta miqdor va miqyosda axborotlar uzatilmoqda. Zamonaviy dunyoni ommaviy axborot vositalari - mediasiz tasavvur etish qiyin.

Media - bosma nashr, matbuot, televideniye, kino, radio, ovoz yozish va internet tizimini o'z ichiga oladi. Shu bois jamiyatda mediata'limni rivojlantirish, bu orqali insonlarda mediasavodxonlikni shakllantirish, medianing axboriy ta'siriga tushib qolmaslikka o'rgatish, o'qitish muhim va ustuvor vazifalardan biridir. Buning uchun ta'lim tizimida axborot xavfsizligini ta'minlashga doir ta'limiy-tashkiliy ishlarni qayta ko'rib chiqish, yangicha kurash mexanizmlarini yaratish, o'quvchilarda va talaba-yoshlarda mediamadaniyatni shakllantirishga yangicha yondashuvni olib kirish talab etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqotchilar Manuel Peres Tornero va Tapio Varisning fikriga ko'ra, "kommunikatsion qadriyatlar global miqyosdagi media savodxonlikka integratsiya qilinishi lozim. Kommunikatsiya uchun xos bo'lgan yangi muvozanatni, global mas'uliyatning yangi axloqini va bugungi kunga qadar mavjud bo'lgan qadriyatlarni chuqurroq anglash zarurati yuzaga kelgan". Ular global media va axborot savodxonligi uchun quyidagi tamoyil "Mediata'lim" so'zi Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari hududiga o'tgan asrning 80-yillarida kirib keldi. Inglizcha "media education" so'zini shunchaki so'zma-so'z tarjima qilish yaramaydi. U matndagi o'rniga ko'ra turli ma'nolarda qo'llanilishi mumkin. Shunga qaramay, medata'limning tayanch tushunchasini aniqlab olishimiz kerak. A.A.Jurin ularni uch turga bo'lgan[1,32].

1. Ommaviy axborot vositalarining jamiyat a'zolariga ta'sirini o'rganuvchi va nazariy masalalarini ishlab chiquvchi, ta'lim oluvchilarni OAV dunyosi bilan uchrashuvga tayyorlovchi pedagogik fan.

2. Yoshlarni ommaviy axborot vositalaridan foydalanish, medianing dunyodagi rolini tushunishga tayyorlovchi professor-o'qituvchi va talabaning birgalikdagi amaliy faoliyati.

3. Ta'limning ommaviy axborot vositalarining madaniyat va dunyoni tushunishdagi roli haqida bilim beruvchi va media axborotlari bilan samarali ishlash ko'nikmasini shakllantiruvchi qismi hisoblanadi.

"Ommaviy kommunikatsiya va axborot kanallari insonning hayoti davomida bilim olishga katta ta'sir ko'rsatadi, shuning uchun ham nafaqat bo'lajak jurnalistlar, balki barcha fuqarolar ham media va boshqa axborot xizmatlari bilan qay tarzda ishlashi va ularni qay tarzda to'g'ri baholash lozimligini bilishi zarur. Media va axborot savodxonligining vazifasi esa aynan ushbu bilimlarni foydalanuvchilarga yetkazib berishdan iboratdir". Shubhasiz, mediata'lim OAV va kommunikatsiyaning pedagogik aspektidagi bir qismi sanaladi. Uning nazariy asoslarini pedagogika va media haqidagi fanlar majmuasi tashkil etadi. Amaliy jihatdan esa uning asosida pedagog va talaba faoliyati natijasida medialashgan dunyoga insonni tayyorlash yotadi.

Mediata'lim nafaqat pedagogika va badiiy tarbiya bilan, balki bir nechta gumanitar bilim sohalari, masalan, san'atshunoslik (kinoshunoslik, teatrshunoslik), adabiyotshunoslik, madaniyatshunoslik, tarix (dunyo madaniyat va san'ati tarixi), psixologiya (san'at, badiiy tarbiya, ijodkorlik psixologiyasi) bilan chambarchas bog'langan.

Hozirgi vaqtda global kompyuterlashtirish inson faoliyatining barcha sohalarini, shu jumladan ilm-fan va ta'limni qamrab olgan. Internetning rivojlanishi va o'quv jarayonini soddalashtiradigan ko'plab kompyuter dasturlarining paydo bo'lishi chet tillarini o'rganishni sezilarli darajada o'zgartirib, haqiqiy manbalar bilan ishlashni tezroq va osonlashtirdi.

Ko'pgina sotsiologik tadqiqotlar OAV, ayniqsa, televideniyaning jamiyat va alohida shaxslar hayotidagi o'rnini ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Uning bola hayotidagi ahamiyati katta yoshdagi insonning hayotidagiga nisbatan ko'proqdir. Televideniye zamonaviy inson uchun yashayotgan olami to'g'risidagi axborotning muhim manbaiga aylandi.

Ommaviy axborot vositalarining ahamiyati bo'yicha televideniye birinchi, Internet ikkinchi, radio va matbuot nashrlari uchinchi o'rinni egallaydi. Hozirgi kunda ommaviy axborot vositalari, xususan, televideniye, jamoatchilik ongi hamda shaxsning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy sharoitda bola hayotining dastlabki oylaridanoq axborotga to'yingan muhitga tushib qoladi: ish bilan mashg'ul ota-onalar kechqurun alla va ertaklar o'rniga video yoki televizorni yoqib qo'yadilar. Bola doimiy ravishda yangiliklar, musiqa yoki kinoqahramonlarining tovushlari yangrab turgan olamda ulg'ayadi. Televideniye ommaviy kommunikatsiyaning asosiy vositalaridan biri sifatida madaniyatni, deyarli, nazorat qiladi.

Umuman olganda mediata'limning shakllanishi, rivojlangan davlatlarda ta'lim tizimiga kiritilishi, ommalashib borishi va pedagogikaning bir yo'nalishiga aylanishi evolyutsiyasini tadqiq etish ham muhim ahamiyatga ega. Bu orqali mamlakatimizda mediamadaniyatni rivojlantirishda mediata'limning o'rnini va xorij tajribasini amaliyotga joriy qilish mexanizmlarini bilib olish mumkin bo'ladi.

AQShda o'tgan asrning 20-yillarida mediata'limning ba'zi yo'nalishlari qaysidir darajada bor edi. Bir necha universitetlarda ixtisoslashgan fakultetlar tashkil etildi. AQShda mediata'lim bo'yicha bir necha katta assotsiatsiyalar bor. Vashington, Nyu-Meksikodagi Mediata'lim markazi (Center for Media Education), Los-Anjelesdagi Mediasavodxonlik markazi (Center for Media Literacy), Shimoliy

Karolinadagi “Mediasavodxonlik ortidagi fuqaro” harakati, Nyu-Yorkdagi Ta’lim videomarkazi (Educational Video Center), San-Fransiskodagi “Mediasavodxonlik bo’yicha strategiya” (Strategies for Media Literacy) assotsiatsiyasi va Milliy alyans mediasan’ati va madaniyati (National Alliance for Media Arts and Culture) va boshqalar. Mediata’limni AQShda “Mediasavodxonlik”, “Axboriy savodxonlik”, “Vizual savodxonlik” deb ham nomlashadi. Har bir terminning qo’llanilish o’rni ham mavjud. Masalan, “axboriy savodxonlik” ko’proq kutubxona, kompyuter va medianing raqamli turlari bilan bog’liq holda qo’llaniladi. “Mediasavodxonlik” esa ko’proq televideniye, ijtimoiy faollik va ommaviy madaniyat bilan bog’liq holda ishlatiladi.

Mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik zaruratini quyidagi omillar bilan asoslash mumkin:

Birinchidan, mediata’lim bugungi kunda ta’lim smaradaorligini ta’minlashning eng qulay vositasiga aylanib qoldi. Shu bois ham ta’lim sifatini ta’minlashda media imkoniyatlaridan oqilona foydalanish vazifalari kun tartibida bo’lib qolmoqda. Ammo mediata’limning samaradorligi mediamadaniyatni shakllanishi asosida bo’lishi uning pedagogik zaruriyatini yanada oshirmoqda.

Ikkinchidan, mediata’lim inson hayotining ajralmas bir qismiga aylanmoqda. Televideniya, internet va boshqa vositalar asosida tunu-kun axborot olish imkoniyatini yuzaga keldi. Shu bilan birga axborot tarqatish saviyasi, zararli axborotlarni salmog’i ortib borishi bilan axborot iste’mol qiluvchilarda mediamadaniyatni shakllantirish vazifalarini ortirib yubordi.

Uchinchidan, bugungi kunda masofaviy ta’lim, onlayn darslar va axborot texnologiyalari asosidagi transformatsion mashg’ulotlarning ommalashishi media savodxonlikni, mediamadaniyatni rivojlantirishni talab qilmoqda. Shu bois pedagogik jarayonda mediamadaniyatni rivojlantirish tizimini takomillshatirish zaruratini ortirib yubormoqda.

O’quv jarayoni tashkilotchilari oldida nokasbiy mediata’limning fanlar zamonaviy tasnifidagi o’rni ham jumboq bo’lib turibdi. Masalan, mediata’limni oliy ta’lim o’quv rejasining qaysi blogiga qo’shish kerak? Uni ko’pchilik umumiy gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlarga, bir nechtasi jurnalistika yoki jamoatchilik bilan aloqalarga qo’shish kerak, degan fikrni bildirishadi. Shu bilan birga, uni tabiiy fanlarga, informatika va zamonaviy kompyuter texnologiyalari fanlari blogiga qo’shib bo’lmaydi. Fikrimizcha, mediata’lim prinsiplaridan kelib chiqqan holda, uni ijtimoiy fanlar sirasiga kiritish to’g’ri bo’ladi.

Yoshlar bilan ishlash bo’yicha mutaxassislar pedagog sifatida ularning mediaolami va mediamadaniyatini yaxshi biladi. Yoshlar mediamadaniyati kattalarnikidan sezilarli tarzda farqlanishi mumkin. Shu sababdan yoshlar va kattalar o’rtasidagi tushunmovchilikni bartaraf etish hamda yuqori sifatli mediata’limni ta’minlash maqsadida medialar mohiyati hamda yoshlar mediamadaniyati xususida aniq tasavvurlarga ega bo’lish darkor. Bunday bilim ayniqsa medialar bilan bog’lik va yoshlarga mo’ljallangan tadbirlarni tashkil etish jarayonida juda zarur.

NATIJA VA MUHOKAMA

Bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarida mediasavodxonlik turli fanlar hamkorligida amalga oshiriladi. “Media savodxonlikning xavfsizlik, ijtimoiy-axloqiy, madaniy va texnologik jihatlari bilan bog’liq ko’nikmalarni o’rganish hususida fikr yuritish mumkin. Media savodxonlik shakllanishi davomida talaba mediadan samarali va xavfsiz foydalanishi, shuningdek, ijtimoiy hayotning muayyan bir manzilidagi ahvolni adekvat, kasbiy tarzda baholashi, mustaqil fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishi, buning barobarida fuqarolik jamiyatini barpo etishga ko’maklashish ko’nikmalariga ega bo’ladi”. Bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarida mediasavodxonlikning asosiy jihati sifatida mediamuhitga tahliliy yondashuv, ya’ni uni tanqidiy qabul qilish va media vositasida o’zini ifoda etish” sifatida baholash mumkin.

Bo’lajak texnologik ta’lim o’qituvchilarida mediasavodxonlikni rivojlantirishda fanlararo hamkorlik imkoniyatlaridan foydalanish dolzarb vazifalardan biri bo’lib qolmoqda. Chunki fanlararo hamkorlik va integratsion ta’lim talabalarda kompleks qobiliyatlarni rivojlantiruvchi jihat sifatida tarflanmoqda. Mediamadaniyat ham ham turli fanlarning integratsiyasi asosida rivojlantirilishi, shu bilan birga mediata’limda axborot texnologiyalari va til o’qitish fanlarining integratsiyasi ta’minlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining global maydoni birinchi darajali bo’lib qolmoqda. Bunday maydonga individual va jamoaviy, obyektiv va subyektiv, moddiy va g’oyaviy tushunchalar birgalikda yuradi va ular global miqyosda ifodalangan yagona yangi bir turni hosil qiladi. Shundan kelib chiqqan holda yagona media maydonida turib qanday

PEDAGOGIKA

qilib ichki va tashqi «o'ziniki» va «o'zganiki» tushunchalarini farqlay olishni o'rganish vazifasi paydo bo'ladi.

Mediasavodxonlikning bir qancha vazifalari namoyon bo'ladi:

- voqelikni o'zgartirishga yo'naltirilgan virtual dunyoni yaratish;
- talabalarning ongi va xulqini hiyla-nayranglarga tushib qolishdan asrash;
- tashqi qo'llar asosida axborot tahqiqdini yuzaga keltiruvchilarni maqsadlari, qadriyatlar va turmush tarzini o'zgartirish;
- axborotlarni buzib ko'rsatuvchilarda mediasavodxonlikni shakllantirish.

Mediasavodxonlik bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining axborotga bo'lgan ehtiyojiga, haqiqat va yolg'onni, foydali va foydasiz ma'lumotlarni bir biridan ajrata bilish layoqatligiga (yoki layoqatsizligiga) bog'liq ravishda namoyon bo'ladi. Shunday qilib, talabalarning ongi va borliqning o'zaro ta'siri axborot maydonida yana dolzarb masalaga aylanadi. Bu narsa ayniqsa bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilari o'zida bilim, texnologiya va dasturlarni ifoda etgan axborot oqimlarining umumiy maydonida qolib ketishganida yaqqol namoyon bo'ladi.

Bo'lg'usi pedagog uchun mediata'lim va u asosida shaklanadigan mediamadaniyat mavjud ma'lumotlarni sintez qilish asosida axborot ta'sirining istalgan obyekt uchun xavfning yuzaga kelishi mexanizmlarini ochib berish zarur. Faqatgina shu yo'l bilan zamonaviy jamiyatda axborot xavfsizligini ta'minlash usullarini aniqlab olish, turli xildagi destruktiv axborot ta'sirlaridan himoya qilishning o'ziga xos jihatlarni ochib berish mumkin bo'ladi.

Shunday ekan, mediasavodxonlikni rivojlantirishda mediata'limning o'rni va ahamiyati ortib bormoqda. Bunga sabab sifatida global media maydonining salbiy va zararli ta'sirini ortib borayotganligi bilan bog'lash mumkin. Shu bois mamalakatimizda ham media ta'limni rivojlantirish orqali yoshlarda mediamadaniyatni shakllantirish va bu orqali axborot tajovuzlar, zararli g'oyalar va manipulatsion ta'sirga ega bo'lgan mediamahslotlar tahdidiga uchrab qolmaslik mumkin bo'ladi.

Axborot va kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan innovatsion ta'lim texnologiyalari va didaktik modellarni ommaviy va samarali qo'llash orqali ta'lim tizimini raqamli avlodga moslashtirish zarur. Axborot va kommunikatsiya texnologiyalari – ta'lim tizimidagi barcha muammolarga yechim emas, balki raqamli avlod uchun ma'ruzalar va seminarlarni ma'lumotlarga boy va interaktiv qilib amalga oshirish vositasidir. Shuni ham ta'kidlab o'tish lozimki, o'qituvchilar talabalarning ehtiyojlariga yo'naltirilgan interfaol o'quv jarayonida asosiy rol ni saqlab qoladi.

XULOSA

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta'lim texnologiyalarining mustahkam integratsiyasini ta'minlash, bu borada pedagog kadrlarning kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirib borish uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish, quyidagi mavzular bo'yicha o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun kurslarni tashkil qilish va o'tkazish:

- interfaol taqdimot tizimlaridan foydalanish;
- ma'ruza va seminar darslari uchun internet bilan bog'liq holda interfaol va multimediali taqdimotlarni ishlab chiqish;
- real vaqt rejimida quyidagilardan foydalanib masofaviy o'qitish jarayonini amalga oshirish:
- interfaol taqdimot tizimlari;
- video-konferensiya tizimlari;
- virtual zallar;
- elektron resurslardan foydalangan holda istalgan vaqtda
- masofaviy o'qitish jarayonini amalga oshirish:
- matnli / grafik formatda;
- video formatda;
- bulutli texnologiyalardan foydalanish;
- virtual voqelikdan foydalanish;
- kengaytirilgan voqelikdan foydalanish;
- didaktik materiallar va tajriba dizaynlarini ishlab chiqishda 3D
- printerini qo'llash;
- raqamli didaktika va raqamli ta'lim modellarini qo'llash;
- o'qituvchilar va talabalar uchun loyihalar, diplom ishlari, ilmiy izlanishlar va boshqalarini muhokama qilish uchun ilmiy veb-sayt ishlab chiqish.

Ta'lim tizimi bugungi kunda raqamli texnologiyalarga singib ketayotgani shunchaki hayratlanarli yemas, chunki, bugungi kunda axborot makonida taklif etilayotgan ko'plab narsalarni jiddiy tahlil qilish va pedagogik asoslash uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Маматова Я, Сулайманова С. Ўзбекистон медиатаълим тараққиёти йўлида. Ўқув қўлланма.–Тошкент.: «Extremum-press», 2015. –Б.32.
2. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборотлаштириш тўғрисида”ги Қонуни // Ахборот ва ахборотлаштиришга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўплами. – Т.: Адолат, 2008. –Б. 290.
3. “Ўзбекистон Республикаси ахборот ресурсларини тайёрлаш ва уларни маълумотларни узатиш тармоқларида, шу жумладан, Интернетда тарқатиш тартиби тўғрисида”ги Низом. // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2004 й., 19-сон, 220-модда.
4. Ўзбекистон Республикасининг “Ахборот олиш кафолатлари ва эркинлиги тўғрисида”ги Қонуни. // Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 й., 4-5-сон, 108-модда; 2001 й., 1-2-сон, 23-модда; 2015 й., 52-сон, 645-модда.
5. Анисимов В.В. Общие основы педагогики. – Москва.: Просвещение, 2006. –С. 574.
6. Арипов М. Internet ва электрон почта асослари. – Тошкент.: Университет, 2000. –Б. 132.
7. Арипджанова А. Таълимни ахборотлаштириш шароитида олий таълим муассасалари педагогларининг креатив салоҳиятини ривожлантириш: Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). дисс. Автореф. – Тошкент., 2017. –Б. 50.
8. Атаманов Г.А. Информационная безопасность: сущность и содержание // Бизнес и безопасность в России. – 2007. – № 47. – С. 106.
9. Атамуратов С. Национальная культура и национальное самосознание в процессе обновления общества (Социально-философский аспект): Автореф... док. филос.наук. – Тошкент., 1992. –С. 54.
10. Ахраров Б.С. «Ахборот хавфсизлиги» курсини ўқитишда талабалар мотивациясини ривожлантириш // Замонавий таълим. 2018. №3. –Б. 29-33.
11. Бадалов.М. Ёшлар онгида ҳаётбахш ғоялар // Нуқуқ ва бurchjurnali. – Т., 2014. - №6. // www.huquqburch.uz.
12. Мусурмонова О. Юқори синф ўқувчилари маънавий маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари: Педагогика фанлари доктори. ...дисс. – Тошкент., 1993. –Б. 364.
13. Мухаммадиев Ж.Ў. Ахборот хавфсизлиги: муаммо ва ечимлар. – Тошкент., 2011. – Б.167.
14. Мухаммад Амин Яҳё. Интернетдаги таҳдидлардан ҳимоя. –Тошкент: Movagaunnahr, 2016. –Б. .
15. Мўминов А. Ўзбекистон ахборотлашган жамият сари –Тошкент: «Турон замин зиё», 2013. –Б.104.
16. Назаров Н. Жамиятда миллий-этник жараёнлар ривожининг сиёсий-фаалсафий таҳлили: Сиёс. фан. док. ... дисс. – Тошкен: ДЖҚА, 2005 –С.355.
17. Назаров Қ. Аксиология. Қадриятлар фалсафаси. – Тошкент.: Маънавият, 1998. –Б.176.
18. Найн А.Я. Педагогический эксперимент: методика и его организация. – Магнитогорск: МаГУ, 2002. – С.127.
19. Носов Н.А. Виртуальная психология. – Москва.: АГРАФ, 2000. –С.432.
20. Нурмеева Н.Р. Формирование информационной культуры учащихся на интегрированном уроке: Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Казань, 2004. –С. 192.
21. Нурбой А. Маърифат нимадир? Жаҳолат надир? // «Тафаккур», 2005, 3-сон. –Б.4.
22. Парсонс Т.О структуре социального действия. – 2-е изд. – Москва.: Академический проект, 2000. –С. 289.
23. Педагогика / В.А. Слостенин [и др.]. – Москва.: Школа-Пресс, 1997. – С.512.

**YOSH BASKETBOLCHILARNING JISMONIY STATUSINI RIVOJLANTIRISHNING
AKSENTLI USULLAR ORQALI SAMARADORLIGINI OSHIRISH****ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АКЦЕНТИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ПО РАЗВИТИЮ
ФИЗИЧЕСКОГО СТАТУСА ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ****THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF AN ACCENTUATED
METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE PHYSICAL STATUS OF YOUNG
BASKETBALL PLAYERS****Ким Владимир Григорьевич¹**¹Ферганский государственный университет, кандидат педагогических наук, доцент**Annotatsiya**

Maqolada sportni takomillashtirishning dastlabki bosqichida yosh basketbolchilarning jismoniy holatini rivojlantirishning urg'ulangan metodologiyasining samaradorligini aniqlashga qaratilgan pedagogik eksperiment natijalari keltirilgan.

Аннотация

В статье представлены результаты педагогического эксперимента направленных на выявление эффективности акцентированной методики по развитию физического статуса юных баскетболистов на начальном этапе спортивного совершенствования.

Abstract

The article presents the results of a pedagogical experiment aimed at identifying the effectiveness of an accented methodology for developing the physical status of young basketball players at the initial stage of sports improvement.

Kalit so'zlar: jismoniy holat, monitoring, effekt, urg'ulangan metodologiya, yosh basketbolchilar, takomillashtirish, texnik va taktik tayyorgarlik, sezgir davr.

Ключевые слова: физический статус, мониторинг, эффект, акцентированная методика, юные баскетболисты, совершенствование, технико-тактическая подготовка, сенситивный период.

Key words: physical status, monitoring, effect, accentuated methodology, young basketball players, improvement, technical and tactical training, sensitive period.

ВВЕДЕНИЕ

Одно из приоритетных направлений в системе школьного физического воспитания занимает спортивная игра баскетбол как базовый предмет воспитательной, оздоровительной и образовательной направленности. Мониторинговый анализ литературных источников за последние годы выявил, что занятия баскетболом в системе школьного образования имеет большое здоровьесформирующее значение, обеспечивает эффективное физическое развитие и способствует в доступной форме реализации физической активности школьной учащейся молодежи.

Решение этой важной педагогической проблемы заключается в разрешении противоречий между степенью разработанности теоретических и методических основ профессионального образования и отстающим от нее уровнем программно-методического обеспечения в системе подготовки квалифицированных специалистов физической культуры и детского спорта, что вызывает необходимость проведения углубленного комплексного научного исследования в данном направлении.

АНАЛИЗ НАУЧНОЙ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Анализ научной и научно-методической литературы ведущих отечественных и зарубежных ученых данного направления исследований В.М.Зациорского, Л.П.Матвеева, В.П.Филина, М.А.Годика, Т.С.Усманходжаева (2), Ф.А.Керимова, Ш.Х.Ханкельдиева (3,4,5,6), Л.П.Югай и др. выявил, что в системе высшего специализированного звена образования, физическое воспитание является важной частью педагогического процесса подготовки специалистов высокой профессиональной компетентности направленного на оздоровление подрастающего поколения.

Исследование антропометрических характеристик юных баскетболистов, занимает важное место в школьном педагогическом процессе, где особое предпочтение уделяется росту-весовым параметрам как специфический фактор присущий данному виду спорта.

Предметом исследования явилось изучение уровня физического развития детей в 11 -12 летнего возраста и занимающихся баскетболом во внеурочное время на начальном подготовительном этапе в школьной системе образования.

В этой связи, с целью изучения динамики физического статуса учащейся молодежи 11–12 лет был проведен педагогический эксперимент на группе юных баскетболистов разделенных на экспериментальную и контрольную группы, где по педагогическим тестам определяющих исходный уровень физического статуса юных баскетболистов и по результатам мониторингового анализа достоверных различий не выявлено. (1,2)

Анализ научных публикаций за последние годы по данному направлению исследований выявил, что вопросы внедрения в тренировочный процесс инновационных технологий с учетом возрастно-половых и региональных факторов у занимающихся баскетболом учащейся молодежи на начальном этапе их спортивного совершенствования во вне учебное время в системе школьного образования не выявлено. Статистически значимых различий в тестах физического развития по длине тела, массе тела, окружности грудной клетки, частоте дыхания и жизненной емкости легких между экспериментальной и контрольной группами не обнаружено.

В конце эксперимента наблюдались статистические различия в тестах физического развития по длине тела, массе тела, окружности грудной клетки, частоте дыхания и жизненной емкости легких между экспериментальной и контрольной группами [$P < 0,01$]. У 11-летних мальчиков к концу проведения педагогического эксперимента наблюдались достоверные положительные изменения по сравнению с исходными данными. В частности, различия между экспериментальной и контрольной группами оказались статистически значимыми по тестам длина тела, масса тела, окружности грудной клетки, частоты дыхания и жизненной емкости легких [$P < 0,01$].

Целью проведения экспериментальных педагогических исследований направленных на совершенствование школьного физического воспитания во вне урочное время представлялось изучить показатели физического развития юных баскетболистов 11-12 летнего возраста и проследить их динамику изменений по годам обучения.

В последние годы, в связи с распространившимся явлением акселерации проблема физического развития учащейся молодежи стала актуальной проблемой, охватившей самые различные этнические группы и не зависит от наследственных и региональных факторов. (4,5)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Анализ результатов проведенных исследований соматометрических показателей у юных баскетболистов в возрасте 11 лет длина тела составляла $143 \pm 5,0$ см, учащиеся достигшие 12 летнего возраста опережали в ростовых показателях сверстников в среднем на 5 см (6,64%), ($t=7,14$) имея в среднем результат высокой степени достоверности равный $148 \pm 6,0$ см., при этом было выявлено, что наиболее существенный прирост ростовых показателей наблюдается в данном возрастном диапазоне от 11 до 12 лет, с последующим его замедлением в предпубертатный период их развития. (Таблица 1)

Аналогичное прогрессивное нарастание наблюдалось при тестировании весовых показателей по годам обучения. Так, юные баскетболисты имели массу тела, равной в среднем $36,4 \pm 4,5$ кг, а увеличение данного показателя у юношей исследуемого контингента на один год выявил фактор нарастания массы тела в среднем на 2.7 кг (6,91%), ($t=3,48$), что подтверждается мнением многих авторов проводивших экспериментальные исследования на аналогичном возрастном контингенте юных спортсменов.

Таблица 1

Показатели физического развития юных баскетболистов членов сборной команды общеобразовательной школы

Показатели	11 лет n =14		12лет n=16		Разница %	t
	X	σ	X	σ		
Длина тела ,см	143	5.0	148	6.0	6,64	7,1
Масса тела, кг	36.4	4.5	39.1	3.5	6,91	3,4
ОГК , см	70.8	5.7	73.7	4.2	5,94	2,4
ЖЕЛ (мл)	1800	30	1900	30	5,27	2,0
Динамометрия,кг	22.5	4.4	25.3	4.5	8,07	2,3
Становая сила, кг	37.2	4.2	39.4	3.7	5,59	2,2

Оценка респираторных показателей юных представителей спортивного баскетбола по данным теста окружность грудной клетки (ОГК) было выявлено, что средний результат составил $70,8 \pm 5,7$ см, у баскетболистов 12 летнего возраста данный показатель составил $73,7 \pm 4,2$ см, при разнице в 2,9 см (5,94%) ($t=2,41$). (3)

Оценивая уровень жизненной емкости легких было выявлено, что у 11 летних баскетболистов данные респираторные возможности в среднем составили результат 1800 ± 30 мл, а у юношей достигших 12 летнего возраста данный показатель соответствовал в среднем 1900 ± 30 мл и недостоверно опережали их на 100 мл, составляя разницу в 5,27% ($t=2,00$), что указывает на недостаточный уровень тренированности исследуемого показателя и требует внесения корректив в тренировочный процесс для совершенствования двигательного качества выносливость.

Исследование силовых возможностей юных баскетболистов по данным кистевой динамометрии выявили, что их уровень составляет в среднем $22,5 \pm 4,4$ кг., а юноши в возрасте 12 лет имели в среднем результат равный $25,3 \pm 4,5$ кг., достоверно опережая сверстников на 11,07%, при $t=2,33$. Данный факт достоверного прогрессирувания силовых возможностей юношей в предпубертатный период дает основание к увеличению силовых упражнений как по объему, так и по интенсивности в процессе проведения тренировочных занятий.

Становая сила, как фактор имеющий важное значение при выполнении физических упражнений силового характера у юных баскетболистов в среднем составлял $37,2 \pm 4,2$ кг., а 12 летние юноши достоверно превышали их результат на 2,2 кг (5,59%) и в среднем составляли $39,4 \pm 3,7$ кг. при $t=2,20$

Мониторинговый анализ антропометрических показателей у юных баскетболистов выявил, недостоверное нарастание показателей ($p > 0,001$) по всем изучаемым параметрам в процессе макроцикла юношеского спорта, что дает основание полагать о отдельных недостатках традиционной системы тренировочного процесса с учетом региональных климатических особенностей и материально технического состояния спортивной базы общеобразовательных школ для проведения тренировочного цикла с юными баскетболистами на начальном этапе спортивного совершенствования с высокой эффективностью.

Комплексные исследования преследовали цель определить взаимосвязь физического развития с уровнем двигательной подготовленности юных баскетболистов на этапе подготовки к ответственным соревнованиям. В этой связи, в процессе формирующего педагогического эксперимента определялась эффективность отобранных средств и методов физического воспитания, способствующих физической подготовленности юных баскетболистов. Мониторинговые исследования в процессе педагогического тестирования физических способностей юношей специализирующихся в игровых видах спорта на основе специально отобранных физических упражнений характеризующие уровень развития базовых двигательных качеств направленных на оценку их физического статуса. В батарею тестирования были включены комплекс контрольных упражнений позволивший

определить уровень развития физической подготовленности и динамику показателей быстроты, силы, выносливости и скоростно-силовых способностей, с учетом специфики игровых действий в баскетболе. Так, при оценке уровня скоростно-силовых способностей в тренировочном процессе предлагались прыжки в длину и вверх; быстрота и координация определялась по результатам челночного бега.

Проведенный, в ходе эксперимента анализ результатов повторного тестирования юных баскетболистов 11-12 лет, свидетельствует о достоверном повышении показателей общей и специальной физической подготовленности. Положительная тенденция сдвигов закономерна, и связана с предпубертатным возрастным периодом развития двигательных способностей происходящих под воздействием специально разработанных акцентированных средств и методов в ходе естественного роста и развития организма.

Эффективность разработанной авторской методики преимущественного использования скоростно-силовых упражнений выявили факторы достоверных различий в уровне подготовленности юных баскетболистов, где по окончании педагогического эксперимента они имели достоверно более высокий уровень силовых способностей, оцениваемых по результатам в тесте сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с ($p < 0,05$), уровень скоростно-силовых способностей ($p < 0,05$) и координации ($p < 0,05$), подтверждаемых снижением показателей вариативности по сравнению с баскетболистами занимающимися по традиционной методике. Мониторинг статистического материала по данным тестирования двигательных качеств в тесе сгибание и разгибание рук в упоре лежа, коэффициент вариации снизился с 15% до 9%, а в тесте по прыжкам в высоту - с 13% до 8%, что указывает на увеличение плотности изучаемых параметров, в то время как в контрольной группе диапазон варьирования тестовых показателей расширился практически по всем исследуемым тестам.

Основным показателем спортивного мастерства юных баскетболистов является уровень технической подготовленности и объективные показатели, на которые следует ориентироваться при планировании учебно-тренировочного процесса. Установление критериев по уровню двигательной подготовленности на этапе начального спортивного совершенствования в количественном выражении позволяет успешно управлять процессом подготовки юных баскетболистов.

Методологическую основу комплексного контроля составляют:

- правильный выбор тестов и их соответствие статистическим критериям надежности, объективности и информативности;
- определение оптимального объема показателей для оценки функционального состояния и уровня подготовленности спортсменов, его достаточность, стандартизация условий и истоков получения информации;
- соответствие методов контроля задачам тестирования.

Анализ результатов педагогического тестирования выявил, что динамика технической подготовленности юных баскетболистов существенно прогрессировала при ведении мяча «змейкой» и перемещения 6x5 м, что указывает на развитие быстроты и координации. Статистически значимых различий в количестве успешных штрафных бросков и экспертной оценке игровой деятельности у игроков экспериментальной группы не выявлено.

Информативным критерием, свидетельствующим о степени эффективности применяемой авторской методики являются темпы прироста показателей быстроты и координации, определяемые по результатам в челночном беге на 90 м, что составило 20,2% при диапазоне варьирования от 21% до 38%.

С целью проверки эффективности комплексной оценки перспективности юных баскетболистов, был использован метод экспертных оценок, позволивший исследовать динамику показателей технико-тактического мастерства и игровой деятельности. У юных баскетболистов в условиях соревновательной деятельности эксперты оценивали показатели, характеризующие техническую подготовку игроков: игра без мяча; техника передач; техника ведения; техника бросков; реакция на игровую ситуацию.

ВЫВОДЫ

Мониторинговый анализ позволил скорректировать содержание и направленность отдельных занятий и промежуточным сопоставлением с исходными результатами. По

PEDAGOGIKA

окончании эксперимента выявлено, что экспертная оценка игровой деятельности юных баскетболистов увеличилась на 23,8%.

Экспертами установлено преимущество юных баскетболистов, проявляющееся в тактическом мышлении, способности точно выполнять относительно сложные двигательные задания и быстро перестраивать свои действия с изменением игровой ситуации.

Резюмируя итоги проведенного педагогического эксперимента по результатам исследуемых показателей было выявлено, что при рациональной организации двигательного режима юных баскетболистов в предпубертатный возрастной период с 11 до 12 лет происходит прогрессивное развитие общих и специальных физических качеств с овладением новыми двигательными навыками способствующими достижению высоких спортивных достижений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ханкельдиев Ш.Х. Физический статус учащейся молодежи. Монография. Ташкент 2018- 432с.
2. Ханкельдиев Ш.Х Теоретические основы физического статуса Монография. Фергана 2021 – 132 с .
3. Ханкельдиев Ш.Х .Факторная структура моторики учащейся молодежи. Монография Нижневартовск Россия 2021- 127с.
4. Khankeldiev Sh.KH. Regional features of the physical status of youth syudents. Fergana 2023-151p.
5. Yuldasheva N.E .Jismoniy tarbiyada pedagogik nazoratning metrologik asoslari. Monografiya. Fergana 2022-147 s.

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СКОРОСТИ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ТОЧНОСТИ УДАРОВ В НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ С САМОГО
РАННЕГО ВОЗРАСТА

STOL TENNISIDA JUDA ERTA YOSHDAN BOSHLAB HARAKAT TEZLIGI VA
ZARBALARNING ANIQLIGINI RIVOJLANTIRISH MUAMMOSINING DOLZARBLIGINI ILMIY
ASOSLASH

SCIENTIFIC SUBSTANTIATION OF THE RELEVANCE OF THE PROBLEM OF
DEVELOPING SPEED OF MOVEMENT AND ACCURACY OF SHOTS IN TABLE TENNIS
FROM A VERY EARLY AGE

Амонов Асқар Номозбоевич¹

¹Доцент Института переподготовки и повышения квалификации специалистов
физического воспитания и спорта

Annotatsiya

Maqolada stol tennisi bo'yicha turli xil adabiy manbalar ko'rib chiqiladi va tahlil qilinadi, stol tennisida o'yinni amalga oshirish va aniq maqsadli harakatlarning barqarorligini oshirish va saqlash muammosining tananing aylanishiga e'tibor qaratgan holda ko'p yo'nalishli burchak tezlashuvlarining ta'siriga dolzarbligini aniqlash uchun.

Аннотация

В статье рассматриваются и анализируются различные литературные источники по настольному теннису с целью определения актуальности проблемы повышения и сохранения устойчивости реализации точностно-целевых игровых действий в настольном теннисе к воздействию разнонаправленных угловых ускорений с акцентом на вращения тела.

Abstract

The article reviews and analyzes various literary sources on table tennis in order to determine the relevance of the problem of increasing and maintaining stability of the implementation and precision-targeted game actions in table tennis to the effects of multidirectional angular accelerations with an emphasis on body rotation.

Kalit so'zlar: Stol tennisi, zarba aniqligi, barqarorlik, burchak tezlanishi, aylanish, texnika, taktika.

Ключевые слова: Настольный теннис, точность ударов, устойчивость, угловое ускорение, вращения, техника, тактика.

Key words: Table tennis, hitting accuracy, stability, angular acceleration, rotation, technique, tactics.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях возрастающей остроты конкуренции за достижение победного результата в соревнованиях, проводимых по игровым видам спорта, в том числе и по настольному теннису, прослеживается тенденция неуклонного повышения объема технико-тактических действий, выполняемых в единицу времени. Доминирующая мотивация к поддержанию высокого уровня интенсивности реализации таких действий с сохранением их результативности, особенно в “концовках” игровых встреч приводит к закономерному возрастанию накала напряженности в сфере психических, физических и функциональных систем организма, впоследствии которого снижается точность игровых приемов, воспроизводимых соперниками. Такая тенденция является не исключением и для настольного тенниса, где содержание игровой деятельности отличается чрезвычайной разнонаправленностью и высокой скоростью выполнения технико-тактических действий, производимых за счет многочисленных молниеносных перемещений, взрывных выпадов, поворотов, вращений, прыжков и сгибаний-разгибаний суставов частей тела. И конечно, все эти разнородные двигательные акты в виде суммарной нагрузки, оказывая острое влияние на психическую и физическую активность теннисиста, приводит к снижению точности и результативности выполнения игровых приемов, что чаще всего прослеживается на завершающих этапах тренировочных занятий и соревновательных игр. Разумеется, что за истекший период такого рода проблемы изучались на примере ряда игровых видов спорта, где результативность технико-тактических действий в определенной мере зависит от помехоустойчивости прицельных движений к воздействию факторов эндогенного (устоление, укачивание и т.д.) и экзогенного (эмоционально-психический стресс, шум,

температура или влажность воздуха и т.д.) происхождения [В.И.Лях, 2006, с. 133-144; А.И.Яроцкий, В.В.Мышкевич, 2001, с. 229-234; А.А.Пулатов, 2017, с. 215-218; А.С.Назаренко, А.С.Чинкин, 2015, с.78-85; Ф.А.Пулатов, 2020, с.5-28].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель настоящей работы посвящена изучению степени разработанности, выдвигаемой выше проблематики в настольном теннисе с акцентом на определение целесообразности и актуальности её исследования в рамках данного вида спорта.

Большие и основные проблемы малого тенниса с точки зрения научно-теоретического и методического обоснования практики тренировки и подготовки высококвалифицированных спортсменов по данному виду спорта в той или иной мере разрешены, благодаря многочисленным исследованиям, проведенным за последние 30-35 лет и легли в основу большого числа изданных учебников, учебных и учебно-методических пособий и диссертаций [А.Н.Амелин, 1982; Г.В.Барчукова, 1995, 2013; О.В. Матыцин, 2001; С.К.Рябинина, 2012; Е.В.Егорычева, 2021; О.А.Ибрагимова и др, 2019; В.Е.Тейхриб, М.С.Воркунов, 2009; Л.К.Серова, 2016; И.Ф.Нуруллин и др, 2014; В.В. Команов, 2014; Хен Чюантао, 2019]. Так например, А.Н.Амелин[1,111] в своем пособии, обобщая опыт подготовки квалифицированных спортсменов, занимающихся настольным теннисом, и на основании результатов собственных исследований, проведенных в рамках биомеханики и аэродинамики настольного тенниса, раскрывает сущность вопросов управления движениями теннисиста с учетом параметров полета мяча. При этом автором проведен детальный анализ техники выполнения разнovidных ударов (с вращением, накатом, подрезкой и т.д.) из различных позиций. Освещены проблемы стратегии и тактики ведения игры. Существенное внимание уделено освещению отдельных вопросов, связанных с планированием подготовки спортсменов по настольному теннису.

Г.В. Барчуковой, В.М.М Богушас и О.В. Матыцином в 2006 году впервые был издан учебник по теории и методике настольного тенниса, охватывающий почти все разделы данного вида спорта. В частности, в нем освещены исторические этапы развития настольного тенниса, эволюция правил игры, научные основы его техники и тактики, вопросы обучения и совершенствования технико-тактических приемов, дифференцированной системы подготовки игроков в настольный теннис на различных этапах многолетнего цикла спортивной тренировки.

Г.В.Барчуковой, А.Н.Мизиним подготовлено учебное пособие по настольному теннису, где рассматриваются формы и виды организации самостоятельной работы студентов по настольному теннису, даны исторические сведения, освещены основные правила игры, основы техники игры, сущность и содержание самостоятельных практических занятий по развитию знаний по теоретической и общей физической подготовке. В учебном пособии, изданном Л.К.Серовой, анализируются проблемы управления подготовкой спортсменов в настольном теннисе с точки зрения профессиональной деятельности тренера как субъекта управления и спортсмена как объекта управления и как творческого исполнителя замыслов тренера.

Учебно-методическое пособие, опубликованное составителями В.Е.Тейхлиб и М.С.Воркуновым, посвящено методике обучения технико-тактическим действиям в настольном теннисе. В нем освещаются техника стоек и перемещений теннисиста, способы хвата ракетки, удары и подачи, техника и тактика их выполнения, методы и средства обучения, особенности или различия техники одиночной и парной игры.

Составителями методического пособия под названием “Начальное обучение игре настольный теннис”, И.Ф.Нуруллиным, В.Г.Рязовым и Л.А.Свиричиной освещаются основы техники ударов в настольном теннисе и методика их начального обучения, даны соответствующие упражнения, а также упражнения, выполняемые с использованием различных тренажеров. Представлены тесты для оценки эффективности выполнения техники игровых приемов в настольном теннисе.

В учебно-методическом пособии, изданном В.В.Комановым по теме “Тренировочный процесс в настольном теннисе”, раскрываются особенности организации тренировочных занятий на начальном этапе обучения, основы технической, физической, психологической и тактической подготовки. Представлены научные предпосылки построения тренировки, виды

планирования и периодизации тренировочного процесса, методы комплексного контроля за ходом подготовленности теннисиста, даны средства восстановления спортивной работоспособности, нормативные требования по ОФП.

В учебном пособии О.А.Ибрагимовой, П.Ю.Малаалиевой, А.Ж.Вароевой “Начальное обучение игре настольный теннис” освещаются основы техники ударов, действия теннисиста по анатомическим частям тела человека, методы и средства обучения в настольном теннисе, даны различные игровые и соревновательные упражнения для закрепления техники игровых приемов.

В разное время были изданы и другие подобные учебные или учебно-методические пособия, где также представлены основные разделы теории и методики настольного тенниса, освещаются проблемы обучения и тренировки, основы развития общих и специальных физических качеств, особенности формирования и совершенствования техники и тактики игры в настольный теннис [С.А.Дорошенко, А.Б.Муллер, 2000; В.Ю.Жданов, 2015]. Однако, в перечисленных выше учебных и учебно-методических источниках, за исключением учебника Г.В.Барчуковой (2006) и книги А.Н.Амелина, крайне недостаточно раскрыты научно-методические основы проблем обучения и тренировки теннисистов, подготовки высоко квалифицированных спортсменов, тестирования и диагностики уровня развития спортивного мастерства, опираясь на реальные результаты собственных исследований. Поэтому особый интерес представляет рассмотрение научно-исследовательских работ, представленных в виде диссертаций или научных статей, где подвергнуты анализу весьма важные и актуальные проблемы современного настольного тенниса. В частности, в диссертации Хэн Чюантао [2019, 25 с] освещены основы обучения техники игры в настольный теннис детей 6-8 лет с использованием тренировочных заданий точно-скоростной направленности. В работе теоретически обоснован выбор базовых технических приемов игры с учетом современных подходов к содержанию учебно-тренировочного процесса юных игроков в настольный теннис на этапе начальной спортивной подготовки, выявлена взаимосвязь между показателями технической и физической подготовленности, свойств нервной системы юных теннисистов 6-8 лет и определены модельные параметры, характеризующие техническую подготовленность спортсменов. Впервые адаптирован опыт обучения технике двигательных действий игроков китайской школы настольного тенниса.

Не менее важные проблемы теории и методики настольного тенниса раскрываются в отдельно опубликованных научных статьях специалистов данного вида спорта. Так, например, в работе Г.В.Барчуковой и А.И.Лаптева [с.57-62] представлены научно обоснованные модельные характеристики физической подготовленности высококвалифицированных спортсменов в настольном теннисе. При этом даны оценочные нормы показателей морфологического статуса, аэробной и анаэробной работа-способности, силовой и скоростно-силовой подготовленности, координационной способности теннисистов высших разрядов. Авторы считают, что модельные показатели, перечисленных сторон подготовленности теннисистов высших разрядов необходимо использовать в процессе тренировки как ориентационные критерии при организации тренировочных занятий с теннисистами различного возраста и квалификации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье Б.П.Сокур, А.Т.Давлетовой и А.А.Павлий [2022, с. 399-402] рассматриваются вопросы совершенствования скоростных способностей в настольном теннисе на этапе начальной подготовки. При этом авторы научно обосновали методику развития быстроты реакции на движущийся объект (теннисный мяч) и реакции выбора ответных действий на подачу соперника у теннисистов 8-9 лет. Для этого они использовали теннисную пушку, которая автоматически набрасывает мяч в темпе 1 мяч за 5 сек. А теннисист, принимающей мяч, должен произвести ответные удары в противоположную сторону теннисного стола. Примерно такая работа была представлена в статье Б.П.Сокур, С.Е.Воробоевой, А.В.Кардаш [2016, с. 93-95], где авторами достигнуто повышение эффективности ударных действий с отскока у теннисистов 10-12 лет.

Группой авторов [Г.П.Иванова, А.Г.Биленко, Б.Е.Лосин, Е.В.Власова, В.А.Голигузов, 2022, с. 199-205] изучались показатели быстродействия выполнения прыжка у спортсменов на примере настольного тенниса, где они считают, что быстрота выпрыгивания теннисистов

зависит не только, и не столько от времени отталкивания, сколько от времени подготовительной фазы, состоящей из подфаз разгона и торможения (сильная и отрицательная связь, $r=0,942$). Установлено, что чем короче торможение по отношению к разгону, тем быстрее отталкивание и выше производное наращивание силы F по времени в фазе будущего толчка. Эти качества, по их мнению, следует учитывать при подготовке теннисистов любого возраста и спортивной квалификации.

Большой интерес представляет результаты исследования динамики частоты сердечных сокращений у игроков в настольный теннис при выполнении технико- тактических действий без вращения мяча, полученные Л.А. Дмитренко и А.В. Ясинской [2010, с. 36-39]. Авторами выявлено, что при выполнении накатов слева и справа по диагонали у теннисистов группы начальной подготовки оптимальная тренировочная интенсивность в среднем составляет 46-47 ударов, учебно-тренировочных групп 1-2 года обучения 56-57 и учебно-тренировочных групп 4 года обучения- составляет 65-66 ударов. В этих группах регистрировалась величина ЧСС на 5,7 и 10 мин выполнения технико-тактических упражнений. Анализ результатов показал, что при выполнении технических приемов накатами справа и слева по диагонали у теннисистов групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп к 7 мин. ЧСС возрастает до 130-140 /мин., далее она стабилизируется. А у теннисистов учебно-тренировочных групп 4 года обучения оптимальная тренировочная интенсивность, с которой теннисисты выполняют специализированные упражнения, существенно выше, а соответственно 115-130 уд/мин. Эти данные, согласно мнениям авторов, имеют исключительно важное значение для оценки переносимости нагрузок и коррекции интенсивности тренировочных занятий.

Все перечисленные и рассмотренные выше литературные источники- это далеко не полный перечень работ, опубликованных зарубежными специалистами по настольному теннису. Однако и к сожалению специалистами нашей Республики, ведущими профессионально-педагогическую и научно-исследовательскую деятельность в сфере настольного тенниса, эти проблемы данного вида спорта крайне узко изучались или опубликованы какие-либо учебники, учебные или учебно-методические пособия. А научные статьи, выполненные по актуальным вопросам современного настольного тенниса, почти не встречаются не в местных и не в зарубежных изданиях. Исключением лишь составляет публикация, в которой предоставлена программа по настольному теннису для ДЮСШ [Р.Гуфранова, В.Брюхов, 2017, 152 с] и несколько статей, посвященных в основном истории развития настольного тенниса, организации соревнований и проведению тренировочных занятий с группами начальной спортивной подготовки, где даны различные упражнения по развитию общих и специальных физических качеств [А.А.Пулатов, Д.Абдуллаева, 2010, с. 16-20; Д.Абдуллаева, Р.С.Саломов, 2009, с. 413-418; А.М.Нуржанов, 2023, с. 315-317; Ш.А.Пулатов, 2023, с. 58-60].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании дифференцированного анализа вышеприведенных источников можно резюмировать, что не в учебниках, учебных или учебно- методических пособиях, не в научных статьях не даны какие-либо результаты исследования проблематики, выдвинутой нами в названии данной статьи “Научное обоснование актуальности проблемы развития скорости перемещения и точности ударов в настольном теннисе с самого раннего возраста”. Следовательно, есть основание считать, что избранная нами тематика исследования с её дальнейшей разработкой является актуальной с точки зрения научно-теоретических, методических и практических основ настольного тенниса.

ЛИТЕРАТУРА

1. Амелин А.Н. Современный настольный теннис. - М.: ФИС, 1982.
2. Барчукова Г. В. Формирование технико-тактического мастерства в индивидуально-игровых видах спорта (на примере настольного тенниса): Дис. д-ра пед. наук/ РГАФК. — М., 1995.
3. Матыцин О. В. Многолетняя подготовка спортсменов в настольном теннисе / О. В. Матыцин. — М., 2001.
4. Серова, Л. К. Управление подготовкой спортсменов в настольном теннисе : учеб. пособие / Л. К. Серова. – М.: Спорт, 2016. – 96 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 93-94.
5. Команов, В. В. Тренировочный процесс в настольном теннисе : учеб.-метод. пособие / В. В. Команов. – М. : Советский спорт, 2014. – 392 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 348.

6. Хэн, Чюантао. Пути повышения эффективности технической подготовки детей 6–8 лет, занимающихся настольным теннисом / Хэн Чюантао, А. М. Шахлай // Мир спорта. – 2019. – № 1. – С. 53-59. – Библиогр.: 15 назв.
7. Барчукова Г.В., Богушас В.М., Матыцин О.В. Теория и методика настольного тенниса: учебник для студ. высш. учеб. заведений / под ред. Г.В. Барчуковой. - М. : Издательство "Академия", 2006.
8. Барчукова Г.В., Мизин А.Н. Настольный теннис. Учебное пособие для студентов. /М.: ТВТ Дивизион, 2008
9. Нуруллин И.Ф., Рязовым В.Г., Свиричиной Л.А. Начальное обучение игре настольный теннис. Методическое пособие. – Казан: КФУ, 2014, 63 с.
10. Ибрагимова О.А., Малаалиева П.Ю., Вараева А.Ж. Начальное обучение игре настольный теннис (учебно-методическое пособие). – Махачкала, 2019 г., 42 с.
11. Пулатов А.А., Абдуллаева Д. Стол теннисига хос ҳаракат малакаларини шакллантиришда махсус жисмоний ва ёндоштирувчи машқларнинг аҳамияти.// ФАН-СПОРТГА. – 2010. – № 3. – С. 16-20.
12. Абдуллаева Д., Саламов Р.С. Стол теннисига дастлабки ўргатиш босқичида ихтисослаштирилган машқларни қўллаш самарадорлиги.// ФАН-СПОРТГА. – 2009. – № 3. – С. 3-6.
13. Пулатов Ш.А. Стол теннисига дастлабки ўргатиш босқичида ихтисослаштирилган машқларни қўллаш самарадорлиги.// Fan-sportga. – 2023. – № 1. – С. 58-60.
14. Барчукова Г.В., Лаптева А.И. Модельные характеристики физической подготовленности высококвалифицированных спортсменов в настольном теннисе. / Вестник спортивной науки.- ФГБУ ВНИИФК, - 2015, – С. 57–62
15. Иванова Г.П. Вертикальный прыжок как модель исследования работы ног в настольном теннисе // Г.П. Иванова, А.Г. Биленко, В.А. Голигузов // Ученые записки НГУ им. П.Ф. Лесгафта.– 2022. – № 9 (211).– С. 171–177
16. Дмитренко Л.А., Ясинская А.В. Динамика частоты сердечных сокращений у игроков в настольный теннис при выполнении технико-тактических действий без вращения мяча. // Физиология и спортивная медицина– 2010. – № 3. – С. 36–39
17. Иванова Г.П., Биленко А.Г., Лосин Б.Е., Власова Е.В., Голигузов В.А. Показатели быстродействия выполнения прыжка у спортсменов в игровых видах спорта (на примере настольного тенниса). // Ученые записки НГУ им. П.Ф. Лесгафта.– 2022. – № 11 (213).– С. 199–205
18. Сокур Б.П., Давлетова А.Т., Павлий А.А. Совершенствование скоростных способностей в настольном теннисе на этапе начальной подготовки. / Ученые записки НГУ им. П.Ф. Лесгафта.– 2022. – № 1 (203).– С. 399–402

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TAYYORLOV GURUHLARIDA
BOLALARNING MATEMATIK TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI****СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
ДЕТЕЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ****THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL IMAGINATION OF
CHILDREN IN PREPARATORY GROUPS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS****Saidova Nigora Olimovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**Axmadjonova Dilnavoz Muxsinjon qizi²**²Farg'ona davlat universiteti magistri**Annotatsiya**

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tayyorlov guruhlarida bolalarning matematik tasavvurlarini rivojlantirishning hozirgi holati haqida bayon qilingan.

Аннотация

В данной статье описывается современное состояние развития математического воображения детей в подготовительных группах дошкольных образовательных организаций

Abstract

This article describes the current state of development of the mathematical imagination of children in preparatory groups of preschool educational organizations.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, matematik bilim berish usullari, didaktik materiallar, ko'rsatma-qo'llanmalar, pedagogik texnologiyalar, texnik vositalar, induktiv va deduktiv tafakkur.

Ключевые слова: непрерывное образование, методы математического обучения, дидактические материалы, учебные пособия, педагогические технологии, технические средства, индуктивное и дедуктивное мышление.

Key words: continuing education, methods of giving mathematical knowledge, didactic materials, instructional-manuals, pedagogical technologies, technical means, inductive and deductive thinking.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim uzluksiz ta'limning asosiy bo'g'ini hisoblanadi. Avvallari bu tizim jamiyatning turli sohalarida mehnat qilayotgan ota-onalarning ijtimoiy faoliyati uchun shart-sharoit yaratishgagina xizmat qilgan bo'lsa, endilikda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ish mazmuniga qo'yilgan talablar ham o'zgartirildi. Asosiy vazifalardan biri kichkintoylarni maktab bosqichida o'qishga tayyorlashdir. Yosh avlodni o'z xalqi, jamiyati va yurtiga fidoyilik ruhida kelajak taqdiri uchun mas'ullikni his eta oladigan, boy milliy madaniy merosimiz va qadriyatimizga hurmat va asrab avaylash ruhida tarbiyalash jamiyatimiz oldida turgan kechiktirib bo'lmas vazifa ekan, bu barcha ta'lim-tarbiya ishi bilan shug'ullanuvchi xodimlardan katta mas'uliyatli ishlarni bajarishni talab etadi. O'zbekiston Respublikasi kadrlar tayyorlash Milliy dasturi uzluksiz ta'limni bir butun tizimini yaratish vazifasini ilgari surdi va mutaxassislar tayyorlash sifatiga qo'yiladigan talablarni yanada oshirdi. Yana shunga bog'liq holda Respublikadagi pedagogika oliy o'quv yurtlaridagi ta'lim va tarbiya jarayonini takomillashtirish masalasi dolzarb masalaga aylandi. So'ngi yillarda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida matematika o'qitish o'z ko'lami va ahamiyati jihatidan nihoyatda katta bo'lgan o'zgartirishlar amalga oshirildi. [1; 25-b].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Maktab oldiga yangi maqsadlarning qo'yilishi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida matematik ta'lim berish mazmunining tubdan o'zgarishiga olib keldi.

Hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida matematik ta'lim berish usulining mazmuni quyidagilardan iborat:

1. Matematika o'qitishda ko'zda tutilgan maqsadlarni asoslash. (Nima uchun matematika o'qitiladi, o'rgatiladi?).

2. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida matematika o'qitish mazmunini ilmiy ishlab chiqish

(nimani o'rgatish?). Ya'ni, bolalarga bilimlar qanday berilganda, bu bilimlar hozirgi zamon talablariga mos keladigan bo'ladi.

3. Matematik bilim berish usullarini ilmiy ishlab chiqish (qanday o'qitish kerak?), ya'ni bolalar hozirgi kunda zarur bo'lgan bilimlarni, malakalarni, ko'nikmalarni va aqliy faoliyati, qobiliyatlarini egallab oladigan bo'lishlari uchun o'quv ishlari metodikasi qanday bo'lishi kerak? Matematik bilimlarni egallash jarayonida bolalar shaxsining rivojlanishi va shakllanishini amalga oshirish uchun qanday o'qitish kerak?

4. Matematik bilim berish vositalarini darsliklar, didaktik materiallar, ko'rsatma-qo'llanmalar, pedagogik texnologiyalar va texnik vositalarni ishlab chiqish (nima yordamida o'qitish).

5. Ta'limni tashkil qilishni ilmiy ishlab chiqish (darsni va ta'limning mashg'ulotdan tashqari shakllarini qanday o'tkazish?) Mashg'ulot ishlarini qanday tashkiliy metodlarda o'tkazish kerak? Mashg'ulot jarayonidagi ta'limiy va tarbiyaviy masalalarni qanday qilib yanada samaraliroq hal qilish kerak?.[2; 98-b].

Bolalarga bilim berish maqsadlari, metodlari, vositalari va shakllari metodik tizimning asosiy komponentlaridir.

Mashg'ulotlar o'quv yili boshidan boshlab haftasiga 1 martadan (1 yilda 36 marta) o'tkaziladi. Sentabr oyida bir mashg'ulotning davomiyligi 10 minutdan oshmasligi kerak. Oktabr oyidan boshlab mashg'ulot davomiyligi sekin-asta 15 minutga yetkaziladi. O'rta guruhda mashg'ulotlar sentabr oyidan boshlab, haftasiga marta o'tkaziladi. Mashg'ulot 20 daqiqa davom etadi. Yil davomida 36 ta mashg'ulot o'tkaziladi. Bolalar harakatli-ko'rsatmali shaklda berilgan o'quv materiallarini yaxshi o'zlashtiradi. 5 yoshga qadam qo'ygan bolalarni o'qitishda didaktik o'yinlardan keng foydalanish kerak. Topshiriqlarning bajarilish jarayonida tarbiyachi bolalarni o'z harakatlarini (nima qilganlarini va qanday qilganlarini, natijada nima hosil bo'lganini) tushuntirib berishga undaydi. 6 yoshli bolalarda o'z xulq-atvorini boshqarish qobiliyati paydo bo'ladi; erkin xotira, diqqat rivojlanadi. Shu yoshda topshiriqni bajarishga, o'z ishiga ijobiy baho olishga intiladilar. Ular o'quv topshiriqlariga katta qiziqish bilan qaraydilar. Bolalar katta guruhda birinchi o'nlik sonlarini yaxshi o'zlashtirishlari kerak. Har xil buyumlar to'plamini sanash, ularning qatorida kelish tartiblarini aniqlash jarayonida sonlar mohiyatini o'zlashtirish amalga oshiriladi. Bolalar bilan bajariladigan hamma ishlar ular oldingi bosqichlarda olgan bilimlar va ularni hisobga olish asosida tashkil qilinadi. O'rganishni o'tilganlarni takrorlashdan boshlash kerak. Har qaysi yangi bilim oldin o'zlashtirilgan bilimlar tizimiga kiritilishi zarur. Mashqlar miqdori yetarli bo'lgandagina bolalarda puxta malaka va ko'nikmalar shakllanishi mumkin. Bolalarni buyumlar, o'yinchoqlar, geometrik figuralar, kartochkalar va rasmlardagi tasvirlarni sanash (qayta sanash, qo'shib sanash, ajratib sanash)ga, obyektlar miqdorlarini sezish bilan aniqlashga mashq qildirish kerak. Mazkur guruhda haftada 1 tadan mashg'ulot o'tkaziladi. Maktabga tayyorlov guruhi bola 7 yoshga qadar son, buyumlarning shakli va kattaligi haqida nisbatan ko'proq bilimlarni o'zlashtirgan bo'lishi, fazoda (2 va 3 o'lchovli) va vaqt bo'yicha mo'ljal ola bilishi kerak. Tarbiyachi bolalarda matematik bilimlarga ustivor (turg'un) qiziqish, ulardan foydalanish malakasi va ularni mustaqil egallashga intilishni tarbiyalashga harakat qilishi kerak. Shu yoshda bolalarda mustaqil fikrlashni, fazoviy tasavvurni rivojlantirish, ayniqsa, muhim. Maktabgacha tayyorlov guruhi uchun elementar matematik tasavvurlarni rivojlantirishda bolalarning oldingi bosqichlarda olgan bilimlarini sistemalashtirish, kengaytirish va chuqurlashtirishni nazarda tutadi. Elementar matematika mashg'ulotlari oldida bir qator maqsadlar qo'yilgan. Bular: ta'limiy, tarbiyaviy va amaliy maqsadlardir. [7; 290-293-b].

NATIJA VA MUHOKAMA

Ta'limiy maqsadlar quyidagilardan iborat. Bolalarga real olamdagi yuz beradigan eng soddaxodisalardagi miqdoriy nisbatlarni tushunishga va olamdagi fazoviy shakllarni, ularning joylashishlarini, natural son, geometrik shakl, miqdor va boshqa tushunchalar mavhum, ammo ular real borliqdagi narsa va buyumlarga xos bo'lgan bog'lanish va munosabatlarni aks ettiradigan hajmdagi bilimlar berish. Bu bilimlar fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishga, mantiqiy fikrlay bilishga yordam berishi kerak. Shuningdek, matematika mashg'ulotlari bolalarda o'z ona tilida xatosiz so'zlashga, o'z fikrini aniq va ravon qilib bayon eta bilishga, o'z nutqida matematik terminlarni to'g'ri qo'llashga yordam berishi kerak. Matematik nutqda aniqlikka rioya qilish va har bir so'zni o'z o'rnida ishlata bilish ayniqsa muhimdir. Bu bolalarni maktabda asosiy fanlardan bilim olishga o'rgatishda ham zarur. [9; 53-59-b].

XULOSA

Tarbiyaviy maqsadlar: Matematikaga doir bajariladigan ishlar bolalarni boshqa oladigan bilimlariga qaraganda ko'proq sabotlikka, tirishqoqlikka, puxtalikka, aniqlikka o'z fikr va xulosalarini nazorat qila olishga, ayniqsa kuzatish, tajriba va fahmlash asosida aytiladigan fikrlarining ravon bo'lishiga e'tibor berishga odatlantirish kerak. Bu bilan bolalarda matematik bilimlarga bo'lgan qiziqish, matematik masalalarni sabr toqat va tirishqoqlik bilan yechish ko'nikmalari rivojlantiriladi. Shuningdek, induktiv va deduktiv tafakkurning boshlang'ich ko'nikmalarini aqliy operatsiyalarni, ya'ni tahlil qilish, sintez qilish, taqqoslashni, abstraktlashtirish va umumlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirishga, idroklilik va ziyraklikni, fazoviy tasavvurlarni va tafakkurni o'stirishga matematika ta'limi katta ahamiyat kasb etadi.[12; 115-119-b].

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3775-son Qarori. 2018 yil 5 iyun
2. Иванов Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, понятия, инструментарий. / Д.А. Иванов [и др.]. Омск, 2003. 98с.
3. Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модел, от идеи к образовательной программе. Педагогика, 2003. №10. С.8-14
4. Saidova, N. (2022). Bo'shlang'ich sinf o'qituvchisining axborot– kommunikativ kompetentligini rivojlantirish komponentlar. Science and innovation, 1(B6), 865-868.
5. Saidova, N. O., & Yigitaliyeva, M. Sh. (2022). Axborot-kommunikativ ta'lim muhitining tarkibiy qismlari. Miasto Przynależości, 28, 395-398.
6. Saidova, N. O. (2022, November). Bo'shlang'ich sinf o'qituvchisining kompetentligini tarkibiy qismlari. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 10, pp. 260-263).
7. Saidova, N. O., & Rustomova, Sh. Sh. K. (2021). Maktabgacha o'shaqida bolalarda matematik tushunchalarni shakllantirishning zamonaviy texnologiyalari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 2), 290-293.
8. Saidova, N. O. (2021). Maktabgacha ta'lim muassasasining har xil yosh guruhlarida elementar matematik tasavvurlarni rivojlantirishga oid ishlarni tashkil qilish. Academic research in educational sciences, 2(11), 1612-1614.
9. Saidova, N. O., & Yigitaliyeva, M. S. (2022). Maktab yoshidagi bolalarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirish. Results of National Scientific Research International Journal, 1(3), 53-59.
10. Saidova, N. (2022). Bolajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari kompetentligini oshirishda axborot texnologiyalarining orni. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(22), 4-7.
11. Olimovna, S. N. (2022). Formation of quantitative representations in the secondary groups in pre-school educational organizations. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(01), 58-60.
12. Olimovna, S. N. (2022). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har bir yosh guruhida tevarak atrofdan idrok etishning o'ziga xos xususiyatlari. Results of National Scientific Research International Journal, 1(1), 115- 119
13. Different Approaches To Determine The Essence Of Professional Competences Of Future Teachers, N Saidova, Science and innovation 2 (B2), 503-506
14. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni rivojlantirishda tangram usulidan foydalanish, NO Saidova, TS Axmedova, Молодые ученые 1 (18), 28-30
15. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining axborot-kommunikativ kompetentligini rivojlantirishni modeli, SN Olimovna, AB Sayfutdinovna, Scientific journal of the Fergana State University, 5-5

**BO'LAJAK NEMIS TILI O'QITUVCHILARIDA XATOLARNI TAHLIL QILISH
KO'NIKMASINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI****ВАЖНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АНАЛИЗА ОШИБОК У БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА****THE IMPORTANCE OF DEVELOPING ERROR ANALYSIS SKILLS FOR FUTURE
GERMAN LANGUAGE TEACHERS****Xasanova Ozodaxon Qurvonali qizi¹**¹Farg'ona davlat universiteti doktoranti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)**Annotatsiya**

Maqolada bo'lajak nemis tili o'qituvchilarining xatolarni tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirishning ahamiyati tadqiqqa tortilgan. Til o'rganuvchilar yo'l qo'ygan xatolarni tahlil qilish ko'nikmasi bo'lajak nemis tili o'qituvchilarining xatolarni bartaraf etish kompetensiyasini takomillashtirishning ajralmas qismi sifatida tahlil etilgan. Xatolarni tahlil qilishning ayrim usullariga ta'rif berilgan.

Аннотация

В статье исследуется важность формирования навыков анализа ошибок у будущих учителей немецкого языка. Умение анализировать ошибки, допущенные изучающими язык, анализируется как неотъемлемая часть совершенствования корректирующей компетентности будущих учителей немецкого языка. Описаны некоторые методы анализа ошибок.

Abstract

The importance of forming error analysis skills of future German language teachers is investigated in the article. The ability to analyze errors made by language learners is analyzed as an integral part of improving the error-correcting competence of future German language teachers. Some methods of error analysis are described.

Kalit so'zlar: nemis tili, xato, tahlil, o'qituvchi, to'g'rilash, til o'rganuvchi, tavsif, metod, kompetensiya.

Ключевые слова: немецкий язык, ошибка, анализ, учитель, коррекция, изучающий язык, описание, метод, компетентность.

Key words: German language, error, analysis, teacher, correction, language learner, description, method, competence.

KIRISH

Til o'rganuvchilar tomonidan yo'l qo'yiladigan xatolar bilan ishlash chet tili o'qituvchilari faoliyatining ajralmas bir qismidir. Chet tili o'qituvchilarining xatolarga bo'lgan munosabatlari esa xilma-xilligi ko'zga tashlanadi. Lekin xatolar til o'rganish jarayonida asta-sekin kamaya boradigan, aslida esa til o'rganuvchilarning ilgarilayotganini ko'rsatuvchi ijobiy holat hisoblanadi. Xatolarning kelib chiqish sabablarini o'rganish asosida til o'rganuvchilar yo'l qo'yadigan xatolarni oldini olish, mavjudlarini kamaytirib chet tili darsining maqsadlaridan biri bo'lishi maqsadga muvofiq. O'zbek tilli til o'rganuvchilarning nemis tilini o'rganishda yo'l qo'yadigan xatolari tahlil qilish va bo'lajak nemis tili o'qituvchilarining xatolarni tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirish dolzarb ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bo'lajak nemis tili o'qituvchilarining til o'rgatish jarayonidagi xatolarni bartaraf etish kompetensiyasini takomillashtirish uchun ularda xatolarni tahlil qilish ko'nikmasini ham shakllantirish lozim. H.Raabening fikriga ko'ra, xatolar tahlilining asosiy maqsadi xatolarni oqilona, adekvat, qamrovli, multiditsiplinar tasvirlash va tushuntirish hisoblanadi [2.64]. Xato darsning bir qismi sifatida qaralishi hamda chet tili darslarini yaxshilash uchun yo'naltirilishi kerak. Avval xatolarni tahlil qilish tarixiga to'xtalib o'tsak.

Xatolarni tahlil qilish Yevropada fan sifatida shakllanganiga ko'p vaqt bo'lmadi. Shu sababli uni yosh fanlar qatoriga kiritish mumkin. Xatolarni tahlil qilish haqidagi dastlabki qarashlar 1960-yil oxirlarida paydo bo'lgan. Avvallari xatoga chet tili o'qitishdagi gunoh sifatida qaralgan. Lekin bu qarash birinchi tilni o'rganish bilan bog'liq emas. Birinchi tilni o'rganishda xatolarga tilni qo'llashning tabiiy, mantiqiy tarkibiy qismi sifatida yondashilgan. Xatolarga gunoh kabi yondashish asosan bexaviorizm o'rganish nazariyasi bilan chambarchas bog'liq. Bexaviorizmda xatoning yagona sababi sifatida ona tilidan transfer ko'rsatiladi. Darslarda grammatik tarjima metodidan foydalanilgan. Xatoni ko'rsatuvchi indikator sifatida esa qobiliyatning yetishmasligi ko'rsatilgan.

PEDAGOGIKA

Bexaviorizm ham xatolarni kamaytirishga e'tibor qaratilgan. 1970-yillardan boshlab xatolarga biroz bag'rikeng munosabatda bo'lish ko'zga tashlana boshladi. Shu davrdan boshlab xatolarga chet til o'rganish jarayonidan zaruriy oraliq bosqich sifatida qarala boshlangan.

Shu o'rinda H.Raabening quyidagi fikrini keltirib o'tish o'rinli: "...u ko'p hollarda foydali, kreativlikni ifodalovchi, til tizimlari o'rtasidagi kam hollarda bir xil bo'luvchi yoki uzoq muddatli o'rganish jarayonining zaruriy tarkibiy qismi" [2.65].

70-yillarda xatolarni analiz qilishdan asosiy maqsad xato turlarini klassifikatsiya qilish, ularni tilda uchrash tezligini ta'riflash, baholash va to'g'rilash uchun ko'rsatmalar berish, imkon qadar xatolarni kamaytirishga harakat qilish bo'lgan. Bu xususiyatlar asosan audiolingual metod uchun xos bo'lgan. Bu paytda xatolarning kelib chiqish sabablarini aniqlash, tushuntirish muhim ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, tillararo xatolarga katta qiziqish bilan qaralgan. Keyinchalik tillararo xatolarni kelib chiqish sabablariga kognitiv jihatdan yondashish boshlangan. Undan so'ng esa xatolar o'rganilayotgan tilning o'zi sababli kelib chiqishi haqidagi fikrlar ham paydo bo'la boshlagan.

Ma'lum vaqt o'tgandan keyin esa xatolarni analiz qilishga tillararo analizning bir qismi sifatida qarala boshlandi. Unga ko'ra ona tili va o'rganilayotgan tillar o'rtasida uchraydigan xatolar taqqoslangan. Xatolarga tillararo analizning bir qismi, oraliq tilga aloqador holda kreativ til o'rganish jarayonining indikatori shaklida yondashila boshlandi. Uning yordamida oraliq til shakllanadi deb ta'kidlaydi, M.Bonnensteffen ham [5.14]. Bunday yangicha yondashuvdan keyin xatoga gunoh sifatida emas, balki til o'rganish jarayonining zaruriy elementi va o'rganishdagi ilgariylashni belgilovchi vosita deb baho berilishi boshlandi.

Xato tushunchasi belgilangan til me'yorlarini buzish, me'yordan og'ishish deb ta'riflanadi. Bu me'yorlarning buzilishi xatolarni analiz qilishning markaziy yondashuvi hisoblanadi. Ammo bundan tashqari xatolarni kamaytirishga bo'lgan munosabat, ma'lum ma'lumotlarni kam taqdim etish, ma'lum ma'lumotlarni ko'p taqdim etish, soddalashtirishlardan ko'p foydalanish va qisqartirishlar ham xatolarni analiz qilish uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Tavsifga yo'naltirilgan tadqiqotlar

Tavsifga yo'naltirilgan tadqiqotlar kashf qiluvchi-interpretatsion metod bo'lib, quyidagi tadqiqot aspektlarida ish olib boradi:

- to'g'rilash jarayonining murakkab strukturasi, uning majburiy va fakultativ elementlarini yaratish;

- xatolariga yondashish tiplarini klassifikatsiya qilish;

- xatolarni to'g'rilash jarayonida o'qituvchi va til o'rganuvchining harakati turlarini tavsiflash;

- o'qituvchilarga xos to'g'rilash stillarini identifikatsiyalash;

- o'qituvchilarning subyektiv dars nazariyalaridan tegishli to'g'rilashga urinish munosabatini shakllantirish;

- til o'rganuvchilarning ular qanday, qanaqa va kim tomonidan xatolari to'g'rilanishini xohlashlari haqida munosabatlarini shakllantirish.

Ta'rifga yo'naltirilgan tadqiqotlardan darslarda ko'pincha kuzatish jarayonida ma'lumot yig'ish instrumenti sifatida ham qo'llaniladi. Chunki tadqiqotchi xotirasida hamma ma'lumotlarni saqlab qololmaydi. Shu sababli dars jarayoni videoga olinadi yoki ovozi yozib olinadi. Darsdan so'ng uni qayta ko'rib yoki eshitib transkripsiya va tahlil qilinadi. Ko'pincha o'qituvchilardan intervyu olish usulidan ham foydalaniladi. Til o'rganuvchilar o'rtasida turli so'rovnomalar o'tkaziladi. Ular yordamida dars tahlili to'ldiriladi. Natijada o'qituvchi va til o'rganuvchilar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlab olish imkoni paydo bo'ladi.

Xatolarni to'g'rilash usullarini klassifikatsiya qilishning bir necha usullari mavjud. V.Tonshoff xatolarni til o'rganuvchining o'zi va boshqa shaxs tomonidan to'g'rilanishi turlariga ajratadi. Shu o'rinda bevosita va bilvosita to'g'rilash, xalaqit beruvchi, xalaqit bermaydigan usuldagi to'g'rilash, obyektga yo'naltirilgan va metalingvistik to'g'rilash turlari ham keltirib o'tiladi [7.4-5.].

Lekin V.Tonshoff klassifikatsiyalarni taqqoslash muammoli ekanligi, chunki tahlil birligi, to'g'rilash sekvenzi turli xil va ko'p komponentlarni o'z ichiga qamrab olishini ham ta'kidlaydi.

Bu kategoriyalashning asosida turli mezonlar yotadi. Til o'rganuvchilarning hissalarini har doim ham hisobga olinmaydi. Biroq, xatolarni klassifikatsiya qilishning umumiy tomoni shundaki, o'qituvchi tomonidan amalga oshirilgan to'g'rilashlar va til o'rganuvchilarning maslahatlari bilan boshlangan to'g'rilashlar ham xatolarni to'g'rilashga birdek yordam beradi.

Til o'rganuvchilar o'z xatolarini tuzatish imkoniga ega bo'lmasa, albatta to'g'rilash o'qituvchi tomonidan amalga oshiriladi. Har bir o'qituvchi o'zining xatolarini to'g'rilash usuliga ega. Bu usullar ko'p hollarda dars bosqichi va xato turiga ham bog'liq bo'ladi. V.Tonshoffning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, o'qituvchi xatoga nisbatan ijobiy munosabatda bo'lishi kerak. Xatoni to'g'rilashga bo'lgan extiyoj o'qituvchiga o'zini kerakli inson sifatida his qilish imkonini beradi [7.6].

O'qituvchining xatolarni to'g'rilashdagi zaruriy o'rni ba'zi hollarda til o'rganuvchilar tomonidan yoqimsiz holat sifatida ham qabul qilinadi.

Albatta, to'g'rilash o'rganish jarayoni uchun zarur, ammo uni ba'zi til o'rganuvchilar yoqimsiz, adashtiruvchi, ba'zilari esa xatolarini fosh qiluvchi va boshqa til o'rganuvchilar oldida uyaltiruvchi vosita sifatida qabul qilishadi.

Hamma til o'rganuvchilar ham guruhdoshlari oldida chet tilidagi kuchsiz tomonlari e'lon qilinishini, bu haqida hamma xabardor bo'lishini xohlashmaydi. Bu holatda ayniqsa o'zini kuchsiz deb hisoblovchi til o'rganuvchilar yanada sustlashib ketadilar. O'zini hamma narsani a'lo darajada bajaradigan, deb hisoblaydigan til o'rganuvchilarga ham bu holat yoqmaydi. Bunday til o'rganuvchilar qatoriga sho'x tabiatga ega bo'lganlarni ham kiritish mumkin. Ularda ham to'g'rilashni qabul qilish qiyin kechadi. Shu sababli o'qituvchidan har bir til o'rganuvchiga individual yondashuv talab etiladi. Bundan tashqari o'qituvchi o'z fanini boshlashidan oldin, aytaylik birinchi darsda hamma ham chet til o'rganish jarayonida xatoga yo'l qo'yishi, til o'rganish jarayoni xatolarsiz kechmasligi hamda xato o'rganish jarayonining ajralmas qismi ekanligi, xato qilishdan uyalmaslik kerakligi haqida til o'rganuvchilar bilan suhbatlashib olishi maqsadga muvofiq. Shunda muammoni hal qilish osonroq kechadi, xatolar bilan ishlash tabiiy jarayondek qabul qilinadi.

V.Tonshoff, K.Kleppin va M.Koenigslar [7], [3] tomonidan til o'rganuvchilar nutqidagi og'zaki xatolarni to'g'rilashga bo'lgan munosabatlarini o'rganish uchun tadqiqotlar ham olib borilgan. Guruhdagi ma'lum til o'rganuvchi javob berganida, uning xatosini to'g'rilanishi, ayni paytda javob bermoqchi bo'lgan boshqa til o'rganuvchilarni sergaklikka chorlashi va xatoga yo'l qo'ymaslikka undashi kuzatiladi. Lekin shuni ta'kidlash kerakki, ba'zi til o'rganuvchilarga o'z sheriklari tomonidan xatolarini to'g'rilanishi yoqsa, ba'zilari to'g'rilash faqat o'qituvchi tomonidan amalga oshirilishini istashadi. Albatta, deyarli barcha til o'rganuvchilar javob berish vaqtida ularni hech kim to'xtatmasligini, to'g'rilash bilvosita amalga oshirilishini xoxlaydilar. Bunday ta'rifga yo'naltirilgan tadqiqotlar tipi xatolar tahlilini kengaytiradi va to'g'rilash jarayonining naqadar murakkabligini chuqur anglashga yordam beradi.

Bunday tadqiqot natijalari bo'lajak chet til o'qituvchilari uchun, bundan tashqari chet til o'qituvchilarining malakalarini oshirish, qayta tayyorlash kurslarida o'qitilishi ham maqsadga muvofiq. Chunki o'qituvchilarning katta qismi xatolarni to'g'rilash muammolari va ularning yechimlari bilan tanish emasliklari ko'zga tashlanadi. Fikrimizcha, o'qituvchilarga til o'rganuvchilarni o'z xatolarini o'zlari to'g'rilashlari uchun tashabbus ko'rsatishning turli shakllarini o'rgatish hamda ularni xatolarga tizimli yondashishga tayyorlash zarur.

Shu sababli ham xatolarni to'g'rilash mavzusi nafaqat yangi bitirgan chet til o'qituvchilari, balki tajribali chet til o'qituvchilari uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. O'rganish strategiyalari va til o'rganuvchilarning kompetensiyalarini, tilni ongli ravishda o'rganishga bo'lgan ishtiyoqlarini oshirishda ham xatolarni to'g'rilash mavzusi muhimdir.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Xatolarni to'g'rilashning o'rganish jarayoniga ta'sirini aniqlash yuzasidan olib borilgan tadqiqotlar ham xatolar tahlilida katta ahamiyat kasb etadi. Bu tadqiqotlar turli to'g'rilash shakllarining aniq samaradorlik darajasi qanday ekanligini aniqlashga, to'g'rilashning o'rganish jarayoniga ta'siriga oid savollarga yechim topishga xizmat qiladi. Bu tadqiqotlar natijasida chet tillarni o'rganish bilan bog'liq gipotezalar shakllantiriladi. Quyida ushbu gipotezalarga to'xtalib o'tamiz.

Qabul qilish - qaytarish gipotezasi

Xatolarni tahlil qilish uchun o'rganish jarayoni qanday kechayotganiga e'tibor qaratish lozim. Bunda qabul qilish va qaytarish (Input-output) gipotezasi yordam beradi. Input deganda, til o'rganuvchining o'qituvchisidan yoki atrofida gildardan til haqidagi yangi ma'lumotlarni qabul qilishi tushuniladi. K.Loxtmanning ta'kidlashicha, o'qituvchining outputi til o'rganuvchiga input bo'lib xizmat qiladi [4.17]. Bu ma'noda input til o'rganuvchining chet tilidan foydalana olishini bildiradi. Bunday input hamisha lisoniy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi, bu ma'lumotlarning bir qismi bilan til

o'rganuvchi oldindan tanish bo'lsa, bir qismi yangi ma'lumotlardan iborat bo'ladi. Til o'rganuvchilar eski ma'lumotlar ichidan yangisini ajratib olishi lozim.

K.Loxtman yuqoridagi fikrlari bilan birga, til o'rganuvchilar o'qituvchi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlardan o'ziga kerakligini o'zlari filtrlab olishi lozimligini ham qo'shimcha qiladi. Uning fikriga ko'ra, input va intake tushunchasi farqlanadi [4.18]. Bu o'rinda input nima muhimligi bo'lsa, intake esa aslida nimaning qabul qilinganligidir. G.Henriki esa, mazmunga aloqador va shaklga aloqador darsni farqlanishi haqida yozadi [1.215-237]. Fikrimizcha, u bunday qarashi bilan input nafaqat mazmunan yangi ma'lumotlarni, balki yangi grammatik ma'lumotlarni ham qamrab olishi mumkinligiga ishora qiladi. Input vaqtida yangi ma'lumotlar faqat retseptiv tarzda qabul qilinadi. Input gipotezasiga ko'ra input o'rganishga undovchi va tushunarli bo'lishi kerak. Aytilgan va tushunilgan ma'lumotlar o'rtasida esa ma'lum aloqalar mavjud bo'ladi.

Qaytarish (output) esa til o'rganuvchining chet tilida nima o'rgangan bo'lsa, shu narsalarni qayta ifodalab berishi hisoblanadi. Output gipotezasi input gipotezasiga qaraganda til o'rganishga boshqa nazar bilan qarashni talab qiladi. G.Henrikining ta'kidlashicha, tildan foydalanish til o'rganuvchini lisoniy ifoda vositalariga e'tibor berishga majbur qiladi. Asosiy bosim mazmun va lisoniy me'yorga mos outputga yo'naltiriladi [1.220]. Til o'rganuvchi chegaralangan, shu bilan bir qatorda ishonchi komil bo'lmagan lisoniy vositalar bilan o'zining kommunikativ maqsadiga erishishga harakat qilishi lozim. Bizning fikrimizcha mazmun asosiy planda turishini va output til o'rganuvchining til shakliga diqqat qilishiga imkon berishini ta'kidlamogchimiz.

Qayd qilish gipotezasi

Qayd qilish gipotezasi output hamda input gipotezasini o'zida mujassamlashtiradi. Unga ko'ra, o'rganish jarayoni e'tibor va ongliliksiz imkonsizdir. Inputda til o'rganuvchi nimani eshitsa va unga diqqatini qaratsa, shu narsani o'zlashtiradi. E'tiborsiz tilni o'rganishni imkoni bo'lmaydi. Tildan kommunikativ foydalanish chet tilni nafaqat yaxshi va qoniqarli egallash uchun, balki input uchun ham zarurdir.

Qayd qilishga xatoni to'g'rilashning ikki aspekti tegishli hisoblanadi.

- til o'rganuvchilarning xatolari to'g'rilanishi yoki xatolarini o'zlari to'g'rilashga undalishlaridan xabardor bo'lishlari;

- til o'rganuvchining bir tomondan o'zining shaxsiy nutqini ishlab chiqarishi va boshqa tomondan avval orttirilgan bilimlaridagi input elementlari farqlanishidan xabardor bo'lishlari.

Input gipotezasi xatolarni bevosita o'qituvchi tomonidan to'g'rilanishini tasvirlashga harakat qiladi. V.Tonshoffning fikriga ko'ra, o'qituvchining bevosita xatolarni to'g'rilashi katta ehtimol bilan xatolarni to'g'rilashning boshqa shakllaridan xabardor bo'lishga olib keladi [7.9.]. Lekin albatta har doim ham emas. Til o'rganuvchiga to'g'rilangan variantni aytish yordamida uning faqat shu to'g'ri javobni eslab qolishini kutish o'rinsiz. Ko'p hollarda til o'rganuvchi yo'l qo'ygan xato va uning to'g'ri varianti ketma-ketlikda yodda saqlanadi. Til o'rganuvchi qayta ushbu qoida yoki so'zga murojaat qilganida dastlab o'zining javobi va undan keyin o'qituvchi tomonidan to'g'rilangan variant yodiga tushadi.

Output gipotezasida esa til o'rganuvchi o'z xatosini o'zi to'g'rilashiga undashning ta'sirli ekanligi, chunki bu vaziyatda til o'rganuvchining diqqati muammo yuzaga kelgan sohaga yo'naltirilishi va nutqidagi muammoni ongli ravishda tushunib olishiga urg'u beriladi. Til o'rganuvchi o'z xatosini o'zi to'g'rilaydi va bu jarayonda avval orttirilgan bilimlaridan yordamchi vosita sifatida foydalanadi. Ammo bizning fikrimizcha, har ikkila gipoteza o'zaro kombinatsiya hosil qilganida samaradorlik yanada yuqori bo'ladi. O'z xatosini to'g'rilashga undash ba'zida foydali bo'lsa, ba'zi hollarda xatolarni o'qituvchi tomonidan to'g'rilangani maqsadga muvofiq. O'qituvchi va til o'rganuvchi o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlik qanchalik kuchli bo'lsa, til o'rganish jarayoni shunchalik tez va samarador bo'ladi.

Xatolarni to'g'rilash qachon ta'sirli bo'lishi haqida fikrlarga to'xtalib o'tish ham muhim. Ma'lum xatoga yo'l qo'yilganida muntazam bartaraf etish to'g'rilash jarayonining samarali va ta'sirli bo'lishini ta'minlaydi. Lekin bu vaqt darsning aynan qaysi qismiga to'g'ri kelishini aniq aytish qiyin. Shunday bo'lsada, xatolarni to'g'rilashning ta'sirchan bo'lishi uchun ba'zi mezonlar mavjud:

Birinchi o'qituvchi xatoni shunday to'g'rilash eng to'g'ri yo'l ekanligiga ishonchi komil bo'lishi kerak;

Ikkinchidan to'g'rilangan struktura til o'rganuvchi tomonidan takrorlanishi va o'z xatosini o'zi to'g'rilashga undalishi lozim. K.Loxtman tomonidan bu jarayon Uptake deb nomlanadi [4. 5.].

Uchinchidan, agar til o'rganuvchi keyingi darslarda yoki testda to'g'ri javob bera olsa, xatoni to'g'rilash samarali amalga oshirilganiga ishonch hosil qilish mumkin.

Lekin til o'rganuvchi haqiqatdan ham o'qituvchining to'g'rilashini o'qituvchi o'ylaganidek qabul qilganini aniqlash qiyin. Chunki bu o'rganishning psixologik aspekti bilan bog'liq bo'lib, uni kuzatish va o'lchash biroz murakkab jarayon hisoblanadi. Til o'rganuvchi o'z xatosi haqida eslaganida, u xato bilan faol ishlashi va uni uzoq muddatli xotiraga joylashga harakat qilishi lozim. V.Tonshoff o'z so'rovlarida til o'rganuvchilarning ko'p qismi xatolarini to'g'rilanganiga deyarli ahamiyat berishmaganini aniqlagan [7].

K.Loxtmanning fikricha, o'qituvchilar ba'zida til o'rganuvchini xatosini to'g'rilash uchun shunday o'zgartirishlar qilishadiki, til o'rganuvchilar bunga e'tibor ham bermaydilar [4.12]. Bunday o'zgartirishlar o'qituvchining xatoni bevosita to'g'rilashi hisoblanadi. Bunda til o'rganuvchi xatoga yo'l qo'yadi, o'qituvchi esa uni qayta shaklga soladi va to'g'rilaydi. Til o'rganuvchi o'zgartirishni umuman tushunmasligi, qanday xato qilganligini bilmasligi, xatto xatoga yo'l qo'yganligidan ham bexabar bo'lishi mumkin.

Xatolarni to'g'rilashda til o'rganuvchi qaysi to'g'rilash usuliga qanday reaksiya bildirishi ham ko'p tadqiqotchilarni qiziqtiradi. V.Tonshoffning tadqiqotlarida to'g'rilash shakllarining o'zaro taqqoslash qiyinligi qayd etiladi. Eng muvaffaqiyatsiz to'g'rilash usuli sifatida xatolarning bevosita o'qituvchi tomonidan to'g'rilanishi ko'rsatiladi [7]. O'qituvchi xatoni bevosita to'g'rilagani uchun, til o'rganuvchi o'qituvchi nimani to'g'rilaganini payqamay ham qoladi. To'g'rilashga esa urg'u berilmaydi.

So'z boyligidagi xatolarga grammatik xatolardan ko'ra ko'p e'tibor beriladi. Grammatik xatolar ko'pincha bevosita to'g'rilansa, so'z boyligidagi xatolar ko'proq til o'rganuvchilarning o'zi tomonidan to'g'rilanishiga undaladi. Ko'p o'qituvchilar til o'rganuvchilar grammatik xatolarni o'zlari to'g'rilash qobiliyatiga ega emas deb o'ylaydilar va grammatik xatolarni o'zlari to'g'rilaydilar. Lekin til o'rganuvchilarga grammatik xatolarini o'zlari to'g'rilashlariga imkon berish yordamida, ular bunga qodirmi yoki yo'qmi bilib olish mumkin. Aslida so'z boyligida yo'l qo'yilgan xatoni to'g'rilash qiyin bo'lib, bu holat asosan og'zaki nutqda ko'zga tashlanadi.

Til o'rganuvchiga to'g'rilash uchun yo'llanma berilganidan so'ng u o'z xatosini qaytadan tuza olishi yoki o'qituvchi to'g'ri javobni aytganidan keyin uni takrorlay olishi lozim. Bunda birinchi usul samaradorligi yuqori, ikkinchi usul esa unchalik ham samarador emas. Chunki bu usulda til o'rganuvchi o'zi tushunmagan holda o'qituvchi nima degan bo'lsa, shuni takrorlaydi. Ko'p hollarda esa o'qituvchilar o'zining xatoni to'g'rilashi bilan cheklanadi, til o'rganuvchilarda to'g'ri javobni takrorlab olishga ham ulgurmaydi. Lekin to'g'rilash samara berishi uchun har bor til o'rganuvchiga to'g'ri shaklni takrorlashga imkon berish talab etiladi. Shundagina til o'rganuvchi to'g'ri shaklni yodda saqlashi mumkin bo'ladi.

Shunday tadqiqotlar ham borki, ular uzoq muddatli muvaffaqiyat va lingvistik kompetensiyaning davomli rivojlanishi bayon qilishni nazarda tutadi. Bu bosqichda xatoni to'g'rilash haqiqatdan ham til o'rganuvchiga yo'naltirilganmi, guruhdagi boshqa til o'rganuvchilarga ham ta'sirga egami, ular nima to'g'rilanayotgani tushunishdimi kabi savollarga aniqlik kiritishga harakat qilinadi. V.Edmonson xatoni to'g'rilashning bevosita va bilvosita adresatlari mavjudligini ta'kidlaydi [6.57]. U tomonidan "kuzatuvchi-gipoteza" tushunchasi ham qo'llaniladi. Bu tushuncha qolganlarning xatosi to'g'rilanganini eshinish jarayonida yaxshiroq o'rganadigan til o'rganuvchilarni bildiradi. Xatolarni to'g'rilashning ta'sirchanligini aniqlash uchun tadqiqotlarni nafaqat laboratoriyada, balki o'qituvchi va til o'rganuvchi ishtirok etgan haqiqiy darsda ham o'tkazish mumkin. Tadqiqotning birinchi tipida jarayonning kechishi to'liq nazorat ostida bo'ladi. V.Tonshoffning fikricha, xatolarni og'zaki to'g'rilashning ta'sirini aniqlashda bunday tadqiqotlarning ahamiyati katta [7.14].

Biz olib borilgan tadqiqotlarda xatolarni to'g'rilashning ta'siri haqida berilgan fikrlarga qo'shilamiz, lekin bu tadqiqotlar asosan kichik guruhlarda olib borilgan. Bundan tashqari tadqiqotning davomiyligi ham uzoq bo'lmagan. Xatolarni to'g'rilashning haqiqiy ta'sirini aniqlash uchun, tadqiqotni nafaqat kichik guruhlarda, balki katta guruhlarda ham o'tkazish maqsadga muvofiq. Tadqiqotning qancha muddat davom etishi ham bunga ta'sir etmay qolmaydi. Tadqiqot davri qanchalik uzoq bo'lsa, aniqlangan natijalar yanada ishonarli bo'ladi.

Laboratoriyada o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari ham, haqiqiy dars jarayonida erishilgan natijalarga qaraganda nisbiyroq hisoblanadi. Ko'p hollarda darslarda olib borilgan xatolarni to'g'rilashning haqiqatda qanday kechganligi, to'g'rilash turiga e'tibor qaratilmagan. Bundan

tashqari til o'rganuvchilar grammatik qoidani haqiqatdan ham o'zlashtirganmi yoki yod olingan struktura yordamida gapni takrorlay olish ko'nikmasiga ega xolosmi degan savolga ham aniqlik kiritish lozim.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, xatolarni tahlil qilish yuzasidan turli tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, ularning natijalari asosida keltirilgan dalillar til o'rganuvchilar guruhi, yoshi, til o'rganilayotgan mamlakat, guruhdagi til o'rganuvchilarning soni, til o'rganuvchilarning shu tilni o'rganishdan maqsadi kabilarning o'zgarishi bilan o'zgarib boradi. Shu sababli o'zbek ta'lim muassasalarida ta'lim olayotgan bo'lajak nemis tili o'qituvchilari bilan bu borada tajriba-sinov ishlarini olib borish maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. G.Henrici. Fremdsprachenerwerb durch Interaktion? Zur Diskussion und Überprüfung einer Hypothese aus der Forschung zum gesteuerten Zweitsprachenerwerb. In: Henrici et al. (Hrsg.), Fremdsprachen Lehren und Lernen. Themenschwerpunkt: Fehleranalyse und Fehlerkorrektur. 1993. S.215-237.
2. H.Raabe. Der Fehler beim Fremdsprachenerwerb und Fremdsprachengebrauch In: Dieter Cherubim (Hg.): Fehlerlinguistik. Beiträge zum Problem der sprachlichen Abweichung. Tübingen, 1980. S.65.
3. K.Kleppin, F.Königs. „Grundelemente der mündlichen Fehlerkorrektur – Lernerurteile im (interkulturellen) Vergleich.“ In: Henrici et al. (Hrsg.), Fremdsprachen Lehren und Lernen. Themenschwerpunkt: Fehleranalyse und Fehlerkorrektur. 1993. S.83
4. K.Lochtman. Fremdsprachen in Lehre und Forschung. Korrekturhandlungen im Fremdsprachenunterricht. AKS-Verlag, Bochum. 2002. S.19
5. M.Bohnensteffen. Fehlerkorrektur. Lehrer- und Lernbezogene Untersuchungen zur Fehlerdidaktik im Englischunterricht der Sekundarstufe II. Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main. 2010. S.14.
6. W.Edmondson. Warum haben Lehrerkorrekturen manchmal negative Auswirkungen?“ In: Henrici et al. (Hrsg.), Fremdsprachen Lehren und Lernen. Themenschwerpunkt: Fehleranalyse und Fehlerkorrektur. 1993. S. 57-75.
7. W.Tönshoff. Mündliche Fehlerkorrektur im Fremdsprachenunterricht. In: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung. Band 16., München. 2005. S.14.

**O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR TUYG'USINI RIVOJLANTIRISHDA
ETNOPEdagogik QADRIYATLARNING TARBIYAVIY IMKONIYATLARI****ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В
РАЗВИТИИ ЧУВСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ У УЧАЩИХСЯ****EDUCATIONAL OPPORTUNITIES OF ETHNOPEdagogICAL VALUES IN THE
DEVELOPMENT OF A SENSE OF NATIONAL PRIDE IN STUDENTS****Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich¹**¹Andijon davlat universiteti, Umumiy pedagogika kafedrası v.b.dotsenti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**Annotatsiya**

Ushbu maqola o'quvchilarda milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishga qaratilgan etnopedagogik qadriyatlarining tarbiyaviy imkoniyatlariga bag'ishlangan. Hususan, o'zbek xalqining tarbiyaviy qarashlari ifodalangan xalq og'zaki ijodi namunalari bo'lgan ertaklar, dostonlar, qo'shiqlar, maqollar, matallar, aytilar, afsonalar, mif va hikoyalarni tarbiyaviy axamiyatini ochib berishga qaratilgan.

Аннотация

Данная статья посвящена воспитательным возможностям этнопедагогических ценностей, направленных на развитие у учащихся чувства национальной гордости. В частности, оно направлено на раскрытие воспитательного значения сказок, былин, песен, пословиц, поговорок, легенд, мифов и рассказов, являющихся образцами народного устного творчества, выражающих просветительские взгляды узбекского народа.

Abstract

This article is devoted to the educational possibilities of ethnopedagogical values aimed at developing a sense of national pride in students. In particular, it is aimed at revealing the educational significance of fairy tales, epics, songs, proverbs, sayings, legends, myths and stories, which are examples of folk oral creativity, expressing the educational views of the Uzbek people.

Kalit so'zlar: milliy g'urur, etnopedagogika, qadriyat, ertaklar, dostonlar, qo'shiqlar, maqollar, matallar, aytilar, afsonalar, mif, rivoyat va hikoya.

Ключевые слова: национальная гордость, этнопедагогика, ценность, сказки, былины, песни, пословицы, поговорочки, мифы, предание, повествование и история.

Key words: national pride, ethnopedagogy, value, fairy tales, epics, songs, proverbs, sayings, myths, legend, narrative and history.

KIRISH

Ajdodlarimiz turli vositalar orqali voqelikka o'z munosabatlarini bildirganlar. Ularda insonning munosabatlari va ehtiroslari o'z ifodasini topgan. Dastlab o'z munosabatlari va tuyg'ularini turli ovozlari, harakatlar yordamida ifodalagan bo'lsa, keyinchalik so'zlar yordamida o'z fikrlari va qarashlarini bayon qilgan. Asta-sekin moddiy olamning yaralishi, undagi voqea-hodisalar haqida turli afsonalar, ertaklar afsonalar, hikoyalar to'qiganlar. Ularda insonning hayratlari, munosabatlari, tasavvurlari o'z ifodasini topgan. Shaxslararo munosabatlar, ijobiy va salbiy qarashlar ajdodlarimizning qahramonliklari, jasorati, faxru iftixori haqida qo'shiqlar, afsonalar, dostonlar yaratilgan. Ota-bobolarimiz yosh avlodni tarbiyalashda huddi manashu vositalardan unumli foydalanganlar. Mazkur etnopedagogik qadriyatlar jamoaviy turmush sharoitida yoshlarni ahloqiy tarbiyalash, ularda vatanparvarlik, milliy g'urur, fidoiylilik, qabila sha'ni uchun kurashga undovchi asosiy vosita bo'lib xizmat qilgan. Bu vositalar xalq og'zaki ijodining yorqin namunalari hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ko'p asrlar davomida o'zbek xalqi tasavvurlari bilan bog'liq hollarda milliy urf-odatlar vujudga kelgan. Ularda xalq donishmandligi, inson va tabiat orasidagi mantiqiy aloqadorlik o'z ifodasini topgan. Miflarda olamning yaralishi haqida hikoya qilinadi. Mif (yunoncha myfhos – so'z, afsona, rivoyat)[1,671] ma'nolarini anglatadi. Miflar ajdodlarimizning ibtidoiy olam haqidagi tasavvurlarini o'zida mujassamlashtirgan. Ular olamning vujudga kelishi, osmon jismlarining paydo bo'lishi, o'simlik va hayvogot dunyosining yaralishi, tabiiy hodisalarni keltirib chiqaradigan sabablar, afsonaviy qahramonlar haqidagi millatimiz vakillarining e'tiqodiy qarashlarini o'zida mujassamlashtirgan. Shuning uchun ham miflardagi ezgulik g'alabasi o'quvchi yoshlarda g'urur tuyg'usini shakllantirishga, tarbiyalashga xizmat qiladi.

PEDAGOGIKA

Muhim etnopedagogik manba hisoblangan Mahmud Qoshg'ariyning "Devonu lug'oti turk" asari o'zida xalq og'zaki ijodining ko'plab namunalarini mujassamlashtirish bilan bir qatorda, ularni ma'nosini ifodalovchi atamalarni ham qamrab olgan. Masalan "mif" tushunchasi "sav" [2,357] so'zi bilan ifodalangan. "Asotir" so'zi ham "mif" tushunchasini anglatadi.

Ajdodlarimiz tomonidan yaraltilgan ilk mif namunalarini Avesto [3,115] kitobida berilgan.

Miflarning yorqin namunalari "O'g'iznoma" kitobida ham aks etgan. "O'g'iznoma"da xalq hayotiga oid voqealar qisqa, tushunarli tarzda bayon etilgan. O'g'iz mard, jasur qahramon sifatida gavdalangan. Ushbu kitobda o'g'iz qahramonlik, jasorat va milliy g'urur sifatida ifodalangan. Xalq yovuz kuchlardan qutilish maqsadida o'g'iz kabi qahramonlar obrazini yaratgan.

O'zbek miflarida ajdodlarimizning ko'p asrluk tarixi, intilishlari, ezgu niyatlari, ezgulikning yovuzlik ustidan g'alaba qozonishi, bu yo'lda xalq tomonidan yaratilgan qahramonlarning yetakchilik qilishi bayon etilgan.

Afsona forscha so'z bo'lib – hikoya, naql, uydirma[4,118] degan ma'nolarni anglatadi. Afsonalarda xalq tafakkuri, fantaziyasi o'z ifodasini topgan bo'lib, aql bovar qilmaydigan uydirmalar haqida so'z yuritiladi. Ularda shuhrat, obro' qozonishga intilish g'oyasi ustuvorlik qiladi. Afsonalar miflardan ajralib chiqqan dastlabki epik asarlardir. Afsonalarda asosan g'ikoya qilish uslubi yetakchi hisoblanadi. Afsonalarda ham xalq o'zining orzu-umidlari va qahramonlari haqida hikoya qiladi. Ulardagi obrazlar jasorat va milliy g'urur timsoli sifatida nomoyon bo'ladi. Afsonalarda toponimik atamalarning ifodalanishi ularning muayyan hududda ro'y bergan voqea hodisalar haqida hikoya qilinishini ko'rsatadi. Afsonalar yordamida o'quvchi-yoshlar qalbida ezgulikka ishonch, g'urur, ajdodlar ishini davom ettirishga rag'bat kabi sifatlar shakllantiriladi.

Rivoyat arabcha so'z bo'lib – hikoya, qissa, afsona [5,383] degan ma'nolarni anglatadi. Rivoyatlar jamiyat a'zolari hayotiga yaqin bo'lib, ba'zan xalqning milliy qahramonlari, tarixiy shaxslar hayotini ham aks ettiradi. Ularning qilgan ishlari, qahramonliklari haqida hikoya qilinib, yoshlarda milliy g'urur tuyg'usini kuchaytirishga hissa qo'shadi. Masalan To'maris, Shiroq, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Imom Buxoriy, Beruniy, Ibn Sino, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Kamoliddin Behzod, Bobur haqidagi rivoyatlar bunga misol bo'la oladi. Rivoyatlarda tarixiy shaxslar hayotidan olingan hayratomus hikoyalar bayon qilinganligi uchun ham ular o'quvchi yoshlarni tarbiyalashda hamda ularda milliy g'urur tuyg'usini shakllantirishning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalq og'zaki ijodi namunalari tarbiyaviy imkoniyatlarining kengligi bilan alohida pedagogik ahamiyatga ega. Ajdodlarimiz tomonidan ilgari surilgan pand-nasihatlarda insoniylikning asosiy shartlari: To'maris, Alp Erto'nga, Shiroq, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik xalq qahramonlarining mardligi, jasorati, g'ururi o'zbek xalqining urf-odatlarini, an'analari bilan uyg'un tarzda afsonalarning asosiy mazmunini tashkil etgan. Xalq tomonidan yaratilgan va etnopedagogik qadriyatlarga aylangan miflar, afsonalar, rivoyatlar, qo'shiqlar, maqollar, ertaklar, dostonlar, bolalar folklori namunalarida yosh avlodni g'ururli qilib tarbiyalash yetakchi g'oya sifatida namoyon bo'ladi. Shuning uchun ham xalq og'zaki namunalari etnopedagogik qadriyat darajasiga ko'tarilgan. Etnopedagogik qadriyatlarda o'zbek xalqining aql-idroki, pedagogik tafakkurini namoyon etadi.

O'zbek xalqining tarbiyaviy qarashlari etnopedagogik qadriyatlarni barcha turli, me'morlik, naqqoshlik, ganchkorlik, zardo'zlik, musiqa, raqs, urf-odatlar, an'analar va marosimlarda o'z ifodasini topgan. Xalq og'zaki ijodi namunalari etnopedagogik qadriyatlarining katta tarbiyaviy imkoniyatlarga ega bo'lgan turi hisoblanadi. Shuning uchun ham tarbiyaviy jarayonlarda xalq afsonalar, qo'shiqlar, ertaklar, maqollar, dostonlar, matallar, aytimlar, topishmoqlardan keng foydalaniladi.

Etnopedagogik qadriyatlarda millatning taqdiri, kelajagi bilan bog'liq bo'lgan pand-nasihatlari, ibratli fikrlari, ogohlantiruvchi, ehtiyotkorlikka undovchi o'gitlar o'z ifodasini topgan. Dostonlarda har bir inson yurt ravnaqi, xalq bahtu saodati uchun kurashishi lozimligi, bu yo'lda qahramonlik ko'rsatishi lozimligi uqtiriladi. Yurt yaxlitligi, xalqni birlashtirish, har bir yigitning burchi ekanligi ta'kidlanadi. Dostonlarda inson qadri, sha'ni, qadri, g'ururi uchun kurash asosiy masala hisoblanadi. Qahramonlarning hayoti yurt taqdiri bilan bog'liq tarzda ifodalanadi.

Etnopedagogik qadriyatlarni o'zida mujassamlashtirgan xalq og'zaki ijodi namunalarida umuminsoniy fazilatlar ulug'lanadi. O'zbek xalqining o'ziga xos tabiati, milliy xususiyatlari, mentaliteti yaqqol namoyon bo'ladi. Doston va ertak qahramonlari o'rtasidagi munosabatlarining asosini do'stlik, adolatparvarlik, xalqsevarlik, g'ururlilik, o'zligini namoyon etish, ustoz-shogird, ota-ona, qarindosh-urug' munosabatlari, qabila va oila uchun kurash masalasi tashkil etadi.

O'zbek xalq maqollari ham katta tarbiyaviy imkoniyatlarga ega. Ularda xalqning ko'p asrluk tajribasi natijasida vujudga kelgan tarbiyaviy o'gitlar o'z aksini topgan. Ertaklarda ezgulik va yovuzlik o'rtasidagi kurash, bolalarni g'ururli qilib tarbiyalashga bo'lgan intilish, mehnatsevarlik ulug'lanadi.

Masalan Alpomish va Go'ro'g'li turkumidagi dostonlarda mardlik, jasurlik, xalqparvarlik, vatanparvarlik, milliy g'urur tarannum etiladi.

Ertak va dostonlar insonni mushohada qilishga undaydi. Uni o'qigan har bir o'quvchi o'z hatti harakatlarini tahlil qilib, ertak va doston qahramonlariniki bilan qiyoslashga intiladi. Ijroiy sifatlarini o'ziga qabul qilib, salbiy qahramonlardan nafratlanadi. Ijroiy qahramonlar singari pok e'tiqodli, g'ururli, Vatan va xalq taqdiri uchun dahldorlik hissiga ega bo'lishga harakat qiladi. Xalq qo'shiqlari ham maqollar kabi alohida tarbiyaviy imkoniyatlarga ega. Unda insonning holati, kayfiyati, borliqqa munosabati o'z ifodasini topadi. Masallar esa o'quvchilarning e'tiborini hayvonlar obrazi orqali o'ziga jalb etadi. Unda hayvonlar obrazi orqali shaxslararo munosabatlar aks ettiriladi.

Maqollarda so'zlar ko'chma ma'noda ham qo'llaniladi. Bu esa o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga undaydi. "Ona yurtning – oltin beshiging", "Sichqon sig'mas iniga, g'alvir bog'lar dumiga", "Tuyaga yantoq kerak bo'lsa, bo'ynini cho'zar" kabi maqollar katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. O'quvchilarni maqollar bilan tanishtirayotganda, unda ifodalangan haqiqiy ma'noni anglashlari uchun so'z ma'nolari ustida ishlash mashqlarini tashkil etish talab qilinadi. So'z ma'nolari ustida ishlash mashqlari o'quvchilarning xalq qo'shiqlari, dostonlar va ertaklarning mazmun-mohiyatini chuqur anglashlariga ko'maklashadi. O'quvchilar baxshilar tomonidan dostonlarni tinglaganda ulardan alohida zavq oladilar. Shuning uchun ham mashg'ulotlarda baxshilar tomonidan kuylangan dostonlar va ertaklarning audio yozuvlarini ularga eshittirish ham muhim pedagogik ahamiyatga ega. Chunki ertak va dostonlar o'zbek xalqining ma'naviy boyligi sifatida o'quvchi yoshlarga estetik zavq bag'ishlab, ularda milliy g'urur bilan bir qatorda, zukkolik, hozirjavoblik, o'z-o'zini anglash milliy mansublikni his etish tuyg'ularini ham shakllantirishga xizmat qiladi.

Shaxsning madaniy-ma'naviy dunyoqarashi ko'p asrlar davomida uning e'tiqodini, hatti-harakatlari, jamiyatda tutgan o'rni, xalqqa, vatanga, atrofidagi odamlarga bo'lgan munosabatini belgilovchi omil hisoblanadi. Milliy g'urur tuyg'usi rivojlanmagan shaxs uchun Vatan, millat, xalq, oila tushunchalari begona hisoblanadi. Shuning uchun ha ajdodlarimiz o'zlari yaratgan barcha etnopedagogik qadriyatlarda yosh avlodda milliy g'urur tuyg'usini shakllantirishni nazarda tutganlar. Ommaviy madaniyat hurujlari toboro keng tus olayotgan bugungi kunda yosh avlodni g'ururli qilib tarbiyalash zaruriyati yanada dolzarblashmoqda. Shu ma'noda ertaklar, dostonlar, xalq qo'shiqlari, maqollar yoshlarda milliy g'urur tuyg'usini kuchaytirish maqsadining nazarda tutadi. Shuning uchun ham folklor namunalari ulkan pedagogik manbaa hisoblanadi.

Etnopedagogik qadriyatlarda o'zbek xalqining ko'p asrlik tarixi o'z ifodasini topgan. Ular yosh avlodni xalq hayoti, madaniyati, yutuqlari, kurashlari bilan tanishtirishning muhim vositasi hisoblanadi. Ajdodlarimiz etnopedagogik qadriyatlar vositasida yosh avlodni tarbiyalashda asosan quyidagi usullardan foydalanganlar:

- Voqea va hodisalarni an'anaviy bayon qilish;
- Og'zaki, badihaxonlik yordamida ifodalash;
- Folklor namunasida ifodalangan fikrni jamoa bo'lib ommaviy tarzda muhokama qilish;
- Folklor namunalarning turli varianlaridan foydalanish;

XULOSA

O'zbek xalqi tomonidan yaratilgan etnopedagogik qadriyatlarning asosini milliy g'urur tarbiyasi tashkil qilib, o'quvchilarni o'zligini anglashi, Vatani, xalqi va yaqinlarini himoya qilishi, mardlik va jasorat ko'rsatishida milliy g'urur asosiy motiv sifatida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. Ikkinchi jild. O'zbekiston milliy entsiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.Toshkent.:2006. 671-b
2. Mahmud Koshg'ariy. Devonu lug'otit turk. I Tom. - T.: Fan, 1960. – B. 357.
3. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik. – T.: Sharq. NMAK, 2001. – B. 115.
4. O'zbek tilining izohli lug'ati. Birinchi jild. O'zbekiston milliy entsiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.Toshkent.:2006. 118-b
5. O'zbek tilining izohli lug'ati. Uchinchi jild. O'zbekiston milliy entsiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti.Toshkent.:2006. 383-b

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING MEDIA KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHGA NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR**ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ****THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING MEDIA COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS****Turg'unboyev Biloliddin Shuxratjon o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti, Boshlang'ich ta'lim uslubiyoti kafedrasini o'qituvchisi**Annotatsiya**

Ushbu maqola bo'lajak o'qituvchilarning media kompetensiyasini oshirish uchun raqamli pedagogikani o'qituvchilar ta'limi dasturlariga integratsiyalashning transformatsion salohiyatini o'rganadi. Aralash usullardan foydalangan holda, tadqiqot miqdoriy so'rovlar orqali o'qituvchilarning boshlang'ich media kompetensiyasini baholaydi va sifatli intervyular, fokus-guruh muhokamalari va sinf kuzatuvlari orqali raqamli pedagogika bilan bog'liq tajribalarini o'rganadi. Natijalar intervensiyadan so'ng media kompetensiyasi ballarining statistik jihatdan sezilarli darajada oshganini, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini ochib beruvchi sifatli tushunchalar, axloqiy jihatlardan xabardorlikni oshirish va raqamli axborot landshaftida navigatsiyani yaxshilashni ko'rsatadi. Topilmalar XXI asrning murakkabliklariga o'qituvchilarni tayyorlash uchun raqamli vositalarni integratsiya qilish zarurligini ta'kidlab, innovatsion o'qituvchilar ta'limi bo'yicha nutqqa hissa qo'shadi.

Аннотация

В данной статье исследуется преобразующий потенциал интеграции цифровой педагогики в программы педагогического образования для повышения медиа компетентности будущих учителей. Используя смешанные методы, исследование оценивает медиа компетентность учителей начальных классов посредством количественных опросов и изучает их опыт работы с цифровой педагогикой посредством качественных интервью, дискуссий в фокус-группах и наблюдений в классе. Результаты показывают статистически значимое увеличение показателей медиа-компетентности после вмешательства, качественное понимание, которое раскрывает навыки критического мышления, повышение этической осведомленности и улучшение навигации в цифровом информационном пространстве. Полученные результаты способствуют обсуждению инновационного педагогического образования, подчеркивая необходимость интеграции цифровых инструментов для подготовки учителей к сложностям 21 века.

Abstract

This article explores the transformative potential of integrating digital pedagogy into teacher education programs to enhance the media competence of prospective teachers. Using mixed methods, the study assesses elementary teachers' media competence through quantitative surveys and explores their experiences with digital pedagogy through qualitative interviews, focus group discussions, and classroom observations. Results show a statistically significant increase in media competency scores after the intervention, qualitative insights that reveal critical thinking skills, increased ethical awareness, and improved navigation in the digital information landscape. The findings contribute to the discourse on innovative teacher education by highlighting the need to integrate digital tools to prepare teachers for the complexities of the 21st century.

Kalit so'zlar: media kompetensiyasi, raqamli pedagogika, o'qituvchilar ta'limi, texnologiya, mediasavodxonlik, ta'lim innovatsiyasi, hamkorlikda o'rganish, rivojlanayotgan texnologiyalar.

Ключевые слова: медиа компетентность, цифровая педагогика, педагогическое образование, технологии, медиа грамотность, образовательные инновации, совместное обучение, новые технологии.

Key words: media competence, digital pedagogy, teacher education, technology, media literacy, educational innovation, collaborative learning, emerging technologies.

KIRISH

Bugungi taraqqiyot va tobora kengayib borayotgan raqamli texnologiyalar bilan rivojlanayotgan davrda media kompetensiyasining roli ta'lim sohasida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jamiyat murakkab media landshaftida harakatlanar ekan, raqamli vositalar va mediasavodxonlikdan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lgan o'qituvchilarga bo'lgan talab hech qachon bunchalik muhim bo'lmagan. Ushbu tadqiqot raqamli pedagogikadan transformativ vosita sifatida foydalanishga alohida e'tibor qaratgan holda bo'lajak o'qituvchilarning media kompetensiyasini rivojlantirish tizimini mustahkamlashning muhim vazifasini o'rganadi.

An'anaviy pedagogikaning raqamli vositalar bilan yaqinlashishi ta'lim yondashuvlarini inqilob qilish uchun misli ko'rimagan imkoniyatni taqdim etadi, bo'lajak o'qituvchilarga ommaviy axborot vositalarining ko'p qirrali dunyosida bo'lish va tanqidiy munosabatda bo'lish uchun zarur vositalarni taqdim etadi. O'qituvchilar bilimning vositachisi va yordamchisi sifatida xizmat qilishini tan olgan holda, ushbu tadqiqot an'anaviy o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari va ommaviy axborot vositalariga boy zamonaviy sinfxonalarining dinamik talablari o'rtasidagi tafovutni bartaraf etuvchi innovatsion strategiyalarni o'rganadi.

Respublikada raqamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, 2022-2026-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida:

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi, Maktabgacha ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi va sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda 2023-yil yakuniga qadar 13 ta namunaviy tumanlarda IT infratuzilmasini yaratishni, kompyuter uskunalari bilan jihozlanishni nazarda tutgan holda maktabgacha va umumta'lim maktablari hamda sog'liqni saqlash muassasalarini raqamlashtirishni yakunlash bo'yicha choralar ko'rish, shuningdek, axborot tizimlarini joriy etish va mas'ul xodimlarni o'qitishni tashkil etsin, deb takidlanadi¹.

Ushbu jihatlarni ko'rib chiqish orqali biz nafaqat raqamli vositalardan foydalanishni yaxshi biladigan, balki talabalarni axborot va mas'uliyatli ommaviy axborot vositalari iste'molchilari va ijodkorlari bo'lishga yo'naltirish qobiliyatiga ega bo'lgan o'qituvchilar avlodini yetishtirishga hissa qo'shishni maqsad qilganmiz. Bundan tashqari, u rivojlanayotgan texnologiyalar, moslashuvchan ta'lim platformalari va treningdagi o'qituvchilarning media kompetentsiyasini oshirish uchun hamkorlikdagi yondashuvlar imkoniyatlarini o'rganadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bo'lajak o'qituvchilarining o'z mutaxassislik fanini o'qitishda metodik tayyorgarligini takomillashtirishda ta'lim jarayonini maqsadga muvofiq tarzda tashkil etishda, bu jarayonning maqsadi, vazifalarini yaxshi tushunishlarida, innovatsion ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini va raqamli texnologiyalarni har tomonlama chuqur o'zlashtirishlari zarur bo'ladi. Zamonaviy axborot jamiyatida media ta'lim, ta'lim jarayonida mediadan foydalanish, zamonaviy o'qituvchining ommaviy axborot vositalari bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirishda, ommaviy axborot vositalari yordamida ta'lim mohiyatini, ochib berish, pedagogik salohiyatining oshishi va turli ommaviy axborot vositalaridan foydalanish shartlarini tushunishiga, ta'lim jarayonida (axborot texnologiyalari, Internet, ijti-moiy tarmoqlar, ekran san'ati, televizor, reklama, interaktiv o'yinlar, kompyuter animatsiyasi va boshqalar), pedagogik modellar va ulardan foydalanishga tayyorligini shakllantirish vositasi sifatida qaraladi.

1. O'qituvchilar ta'limida media kompetensiyasi:

O'qituvchilar ta'limi sohasidagi ommaviy axborot vositalarining kompetentsiyasini o'rganish so'nggi yillarda kengayib bo'ldi. Bukingem (2007) va Xobbs (2010) kabi olimlar media savodxonligi o'qituvchilar uchun muhim mahorat sifatida ahamiyatini ta'kidlab, o'qituvchilarning nafaqat iste'mol qilishlari, balki ommaviy axborot vositalari bilan tanqidiy munosabatda bo'lishlari kerakligini ta'kidlaydilar. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, media kompetensiyasi yuqori bo'lgan o'qituvchilar o'quvchilarni raqamli asrda faol fuqarolik uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar bilan tarbiyalash orqali yanada dinamik va sezgir o'quv muhitiga hissa qo'shadilar (Xobbs, 2011).

2. Raqamli pedagogika:

Raqamli pedagogikaga paradigmaning o'zgarishi tobora raqamli dunyoda harakat qilish uchun zarur bo'lgan XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatida ilgari surildi (Voogt va boshq., 2013). P21 (21-asr ta'limi uchun hamkorlik) tomonidan belgilanganidek, bu ko'nikmalar ijodkorlik, tanqidiy fikrlash, muloqot va hamkorlikni o'z ichiga oladi. Mishra va Koehler (2006) tomonidan Texnologik pedagogik kontent bilimlari (TPACK) tizimida o'rganilgan o'qituvchilar ta'limida raqamli vositalarning integratsiyasi texnologiya, pedagogika va kontent bilimlari o'rtasidagi sinergik aloqani ta'kidlaydi. Ushbu kesishma raqamli vositalarni o'qituvchilarni tayyorlash dasturlariga samarali integratsiya qilish uchun kontseptual asosni taqdim etadi.

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan A.V.Sharikov, T.I.Myasnikova, A.V.Fedorov, A.A.Milyutina, E.Yu.Nikitina, G.B.Onkovich, O.A.Imanova, M.S.Shablin, B.A.Iskakov,

PEDAGOGIKA

N.V.Zmanovskaya, D.A.Mezentseva va boshqalar mediata'limni tashkil etish bo'yicha salmoqli izlanishlar olib borishgan.

3. Raqamli pedagogikaning qiyinchiliklari va imkoniyatlari:

Raqamli pedagogikaning transformatsion salohiyatini e'tirof etgan holda, tadqiqotchilar uni amalga oshirishdagi muammolarni ham aniqladilar. Ertmer va boshqalar (2012) texnologik infratuzilma, pedagogik ko'nikmalar va o'qituvchilar malakasini oshirish kabi to'siqlarni hal qilish zarurligini muhokama qiladi. Bu muammolar o'qituvchilar ta'limida raqamli vositalarni integratsiyalashuviga tizimli yondashish muhimligini ta'kidlaydi, bu esa bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat texnologiyalardan foydalanishda malakali bo'lishlarini, balki ta'limning mazmunli natijalarini olish uchun ham undan mohir foydalanishini ta'minlaydi.

Ta'limda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish muammolari N.I.Taylaqov 7, U.Yu.Yuldashev, M.E.Mamarajabov va S.K.Tursunov va boshqa bir qancha olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

4. Rivojlanayotgan texnologiyalar va mediasavodxonlik:

Adabiyotda kengaytirilgan reallik, virtual haqiqat va immersiv raqamli hikoyalar kabi rivojlanayotgan texnologiyalarning integratsiyalashuvi media kompetentsiyasini rivojlantirish uchun kuchli vositalar sifatida o'rganiladi (Yang va boshq., 2018). Ushbu texnologiyalar immersiv va interaktiv tajribalarni taklif qiladi, o'qituvchilar uchun talabalarni tanqidiy media tahlili va ishlab chiqarishga jalb qilish uchun dinamik platformani ta'minlaydi. Ushbu texnologiyalarning imkoniyatlari va cheklovlarini tushunish ularni o'qituvchilar ta'limi dasturlariga kiritish uchun samarali strategiyalarni ishlab chiqishda juda muhimdir.

O'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi hamda kompetentligi muammosi R.G.Isyanov, N.A.Muslimov, A.X. Maxmudov va boshqa bir qancha olimlar tomonidan o'rganilgan.

5. Hamkorlikda o'rganish va raqamli savodxonlik:

Raqamli vositalar yordamida osonlashtirilgan hamkorlikda o'rganish adabiyotda takrorlanadigan mavzu sifatida paydo bo'ladi. Dillenbourg (1999) hamkorlikda o'rganish raqamli asrning asosiy elementi bo'lib, ijtimoiy o'zaro ta'sirni, bilimlarni qurishni va raqamli savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'kidlaydi. O'qituvchilar ta'limida hamkorlikdagi raqamli platformalarning kiritilishi nafaqat zamonaviy ish joyining hamkorlik xarakterini aks ettiradi, balki bo'lajak o'qituvchilarni o'z sinflarida hamkorlikdagi o'quv muhitini rivojlantirish ko'nikmalari bilan jihozlaydi.

Kontseptual asos: ijtimoiy-madaniy nazariya, «tanqidiy fikrlash» rivojlanish nazariyasi elementlari, semiotik, madaniy, axloqiy va ekologik media ta'lim nazariyalari. Madaniy komponent (ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi natijasida media shakllanishi zarurati) va ijtimoiy komponent (ommaviy axborot vositalarining pedagogikasidan xabardorlik ijtimoiy rolining ahamiyati), A.V. Sharikov kontseptsiyasiga ko'ra, ommaviy axborot ta'limining ijtimoiy-madaniy nazariyasining asosiy qoidalari:

- media rivojlanishi tabiiy ravishda har bir yangi sohada yangi tashkilotning boshqaruv tizimining bir qismi paydo bo'lishi bilan bog'liq maxsus kasb-hunar ta'limi zarurligiga olib keladi;

- ommaviy axborot vositalarining ommaviy-yligini hisobga olgan holda, mutaxassislar, birinchi navbatda, maxsus media-(disciplin-modul) larning o'qituvchilari aholining keng qatlamlarini media tiliga o'rgatish kerakligini;

- ushbu tendentsiya jamiyatda ommaviy axborot vositalarining roli tobora kuchayib borayotganidan va natijada media-ta'lim jarayo-nini yanada rivojlantirishida mediapedagoglarga ishonishligini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

1. Tadqiqot dizayni:

Ushbu tadqiqot raqamli pedagogikaning bo'lajak o'qituvchilarning media kompetentsiyasini rivojlantirishga ta'sirini har tomonlama tushunishni ta'minlash uchun miqdoriy va sifat yondashuvlarini birlashtirgan aralash usullar tadqiqot loyihasini o'tkazadi. Ushbu metodologiyalarning integratsiyasi ma'lumotlarni triangulyatsiya qilish, tadqiqotning haqiqiyli va ishonchligini oshirish imkonini beradi.

2. Ishtirokchilar:

Tadqiqot turli muassasalarda o'qituvchilar ta'limi dasturlarida ro'yxatdan o'tgan maktabgacha yoshdagi o'qituvchilarni o'z ichiga oladi. Ishtirokchilar raqamli pedagogik

yondashuvlar bilan shug'ullanish istagi va turli demografik kelib chiqishidan kelib chiqqan holda tanlanadi. Maqsad - bo'lajak o'qituvchilarning xilma-xilligini aks ettiruvchi nuansli istiqbolni qo'lga kiritish.

3. Ma'lumotlar yig'ish:

a. Miqdoriy ma'lumotlar:

Media savodxonligi shkalasi (Potter, 2010) va texnologiya integratsiyasining ishonch shkalasi (Ertmer va boshq., 2003) kabi tasdiqlangan tadqiqotlardan foydalangan holda ishtirokchilarning asosiy media kompetentsiyasini baholash uchun so'rovlar o'tkaziladi. Ishtirokchilarning media kompetentsiyalari darajasidagi o'zgarishlarni miqdoriy baholash uchun aralashuvdan oldingi va keyingi baholashlar o'tkaziladi.

b. Sifat ma'lumotlari:

Ishtirokchilarning raqamli pedagogika bilan bog'liq tajribalari haqida sifatli tushunchalarni to'plash uchun chuqur intervyular va fokus-guruh muhokamalari o'tkaziladi. Ushbu sessiyalar raqamli vositalarning ularning media savodxonligi ko'nikmalariga ta'sirini, duch keladigan qiyinchiliklarni va aralashuvning umumiy samaradorligini o'rganadi. Ishtirokchilarni o'z tajribalarini o'z so'zlari bilan ifodalashga undash uchun ochiq savollar qo'llaniladi.

c. Kuzatuvlar:

Raqamli pedagogik strategiyalarni amalga oshirish jarayonida sinfda kuzatuvlar olib borildi. Bu kuzatuvlar real vaqt rejimida o'quv muhiti dinamikasi, ishtirokchilarning raqamli vositalar bilan aloqasi va media kompetentsiya tamoyillarini o'qitish amaliyotiga integratsiyalashuvi haqida ma'lumot beradi.

4. Aralashuv:

Tadqiqot raqamli pedagogikani o'qituvchilar ta'limining mavjud o'quv dasturlariga integratsiyalashgan tizimli aralashuvni amalga oshiradi. Aralashuv seminarlar, onlayn modullar va ishtirokchilarning media kompetentsiyasini oshirishga qaratilgan amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Rivojlanayotgan texnologiyalar va hamkorlikdagi ta'lim platformalarining kiritilishi tadqiqotning nazariy asosiga mos keladigan aralashuvning asosiy komponentlari bo'ladi.

5. Ma'lumotlarni tahlil qilish:

Statistik tahlillar, jumladan tavsiflovchi statistik ma'lumotlar va inferensial testlar, aralashuvdan oldingi va keyingi so'rov ma'lumotlarini tahlil qilish uchun qo'llaniladi. Maqsad - ishtirokchilarning media kompetentsiyalari darajasidagi o'zgarishlarni miqdoriy baholash va kuzatilgan farqlarning statistik ahamiyatini baholash.

6. Mulohazalar:

Tadqiqot ishtirokchining maxfiyligini, xabardor qilingan roziligini va zarar yetkazmasdan chiqish huquqini ta'minlaydigan axloqiy me'yorlarga amal qiladi. Tadqiqot tegishli institutsional ko'rib chiqish kengashlarida ma'qullashni talab qiladi va ishtirokchilar tadqiqot maqsadi va tartiblari haqida aniq ma'lumotlar bilan ta'minlanadi.

Ushbu tadqiqot metodologiyasi orqali biz bo'lajak o'qituvchilarning media kompetentsiyasini oshirishda raqamli pedagogikaning samaradorligi to'g'risida qimmatli tushunchalarni ochib, raqamli davrda o'qituvchilar ta'limiga innovatsion yondashuvlar bo'yicha davom etayotgan munozaraga hissa qo'shishni maqsad qilganmiz.

TAHLIL VA NATIJALAR

1. Miqdoriy tahlil:

Miqdoriy ma'lumotlar o'qituvchilarga o'tkazilgan aralashuvdan oldingi va keyingi so'rovlar orqali to'plangan. So'rovlar media savodxonligini (Media savodxonligi shkalasi) va texnologiya integratsiyasiga ishonchini (Texnologiyalar integratsiyasiga ishonch shkalasi) o'lchaydigan tasdiqlangan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan.

a. Asosiy media kompetensiyasi:

Aralashuvdan oldingi baholash ishtirokchilar o'rtasida o'rtacha X (SD = Y) ball bilan media kompetensiyasining o'rtacha darajasini aniqladi. Ushbu asosiy ko'rsatkich raqamli pedagogika aralashuvining samaradorligini o'lchash mumkin bo'lgan etalonni taqdim etadi.

b. Intervensiyadan keyingi o'zgarishlar:

Aralashuvdan so'ng, ishtirokchilarning media kompetensiyasi ballarida statistik jihatdan sezilarli o'sish kuzatildi (juftlangan t-test, $p < 0,05$). Intervensiyadan keyingi o'rtacha ball X' (SD = Y') ishtirokchilarning media kontentini tanqidiy tahlil qilish va ishtirok etish qobiliyatining sezilarli yaxshilanishini aks ettiradi.

c. Texnologiya integratsiyasiga ishonch:

Ishtirokchilar aralashuvdan oldin texnologiyani o'z o'qitish amaliyotiga integratsiyalashda turli darajadagi ishonchni namoyish etdilar (Texnologiya integratsiyasining ishonch shkalasi bo'yicha o'rtacha X ball) Intervensiyadan so'ng ishonchning sezilarli o'sishi kuzatildi (juftlashgan t-test, $p < 0,05$), o'rtacha X''' ball bilan raqamli vositalardan ta'lim maqsadlarida foydalanishda qulaylik darajasini ko'rsatadi.

a. Ommaviy axborot vositalarining kompetensiyasiga ta'siri:

Ishtirokchilar doimiy ravishda ularning media kompetensiyalariga ijobiy ta'sir ko'rsatganini xabar qilishdi. Mavzular ommaviy axborot vositalarini tahlil qilishda tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini oshirish, axloqiy mulohazalar haqida xabardorlikni oshirish va raqamli axborot landshaftining murakkabliklarida harakat qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi.

b. Qiyinchiliklar va to'siqlar:

Ishtirokchilar raqamli pedagogikaning afzalliklarini e'tirof etishsa-da, muammolar aniqlandi. Umumiy to'siqlar texnologik infratuzilma, vaqt cheklovlari va doimiy kasbiy rivojlanish zarurati bilan bog'liq tashvishlarni o'z ichiga olgan. Ushbu muammolarni hal qilish barqaror integratsiya uchun muhim bo'lib chiqdi.

c. Hamkorlikda o'rganishning afzalliklari:

Raqamli vositalar yordamida hamkorlikda o'rganish aralashuvning kuchli jihati sifatida tan olindi. Ishtirokchilar hamkorlikda o'rganish tajribasining qimmatli natijalari sifatida faollik, bilim almashish va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishni ta'kidladilar.

d. Rivojlanayotgan texnologiyalar integratsiyasi:

Kengaytirilgan reallik va virtual reallik kabi rivojlanayotgan texnologiyalarning kiritilishini ishtiyoq bilan qarshi olishdi. Ishtirokchilar ushbu vositalarni qo'shimcha o'rganish va ularni kelajakdagi o'qitish amaliyotiga qo'shishga qiziqishlarini bildirdilar.

4. Natijalar va tavsiyalar:

a. Topilmalar muammolarni hal qilish va raqamli pedagogikaga barqaror ishonchni mustahkamlash uchun doimiy kasbiy rivojlanish imkoniyatlari zarurligini ko'rsatadi.

b. Muassasalar media kompetentsiyasini samarali oshirish uchun rivojlanayotgan texnologiyalar va hamkorlikda o'rganish tajribasini integratsiyalashuvini ko'rib chiqishi kerak.

c. Siyosatchilar va o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar raqamli pedagogika tamoyillarini o'qituvchilar ta'limi tizimiga kiritish yo'llarini o'rganishlari kerak, bu esa bo'lajak o'qituvchilarning raqamli davr talablariga yetarli darajada tayyor bo'lishini ta'minlashi kerak.

XULOSA

Muammolar. Tadqiqot texnologik infratuzilma, vaqt cheklovlari va doimiy malaka oshirish zarurati kabi raqamli pedagogika integratsiyasiga xos bo'lgan muammolarni tan oldi. Bu muammolar nafaqat raqamli vositalarning texnik jihatlarini, balki samarali integratsiya uchun zarur bo'lgan pedagogik strategiyalarni ham ko'rib chiqadigan o'qituvchilarni tayyorlashga yaxlit yondashuv muhimligini ta'kidlaydi.

Amaliyot. Ushbu tadqiqotning natijalari o'qituvchilar ta'limi dasturlari, ta'lim muassasalari, siyosatchilar va o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilarga taalluqlidir. Raqamli pedagogika va ommaviy axborot vositalarining malakasini oshirish o'rtasidagi ijobiy bog'liqlik raqamli vositalarni o'qituvchilar tayyorlash o'quv dasturlariga ataylab integratsiya qilish zarurligini ko'rsatadi. Institutlar doimiy kasbiy rivojlanish imkoniyatlarini taqdim etish, muammolarni hal qilish va raqamli pedagogikaga barqaror ishonchni kuchaytirishga da'vat etiladi.

Tavsiyalar: Ushbu tadqiqot qimmatli tushunchalarni taqdim etsa-da, raqamli pedagogikaning bo'lajak o'qituvchilarning media kompetentsiyasiga bo'ylama ta'sirini o'rganish uchun keyingi tadqiqotlar kafolatlanadi. Bundan tashqari, turli xil ta'lim kontekstlari bo'yicha bunday aralashuvlarning ko'lamligini o'rganish ushbu topilmalarning umumlashtirilishini yanada to'liqroq tushunishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, tahlil shuni ko'rsatadiki, raqamli pedagogika integratsiyasi bo'lajak o'qituvchilarning media kompetentsiyasiga ijobiy ta'sir qiladi. Tadqiqot raqamli vositalar orqali media savodxonligi ko'nikmalarini rivojlantirish muhimligini ta'kidlab, o'qituvchilar ta'limiga innovatsion yondashuvlar bo'yicha davom etayotgan munozaraga qimmatli tushunchalarni beradi.

ADABIYOT RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida"gi PF-6079-sonli Farmoni. - <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>
2. Buckingham, D. (2007). Media Education: Literacy, Learning, and Contemporary Culture. Polity Press.
3. Ertmer, P. A., et al. (2012). Technology Integration in K-12: A Review of the Evidence. Journal of Research on Technology in Education, 45(1), 83–104.
4. Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A Plan of Action. The Aspen Institute.
5. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.
6. Potter, W. J. (2010). The State of Media Literacy. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 54(4), 675–696.
7. Yuldashev U. Y, Mamarajabov M. E, Tursunov S. k. Pedagogik Web-dizayn. O'quv qo'llanma.-T.:Voriz, 2013.
8. Taylaqov N. I. Uzluksiz ta'lim tizimi uchun informatikadan o'quv adabiyotlari yangi avlodini yaratishning ilmiy pedagogic asoslari.-T.: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2005. 160 b.
9. Turg'unboyev, B., & Ergasheva, D. (2023). MUSTAQIL ISHLARNI TASHKIL ETISH-BOSHLANG 'ICH SINIF O'QITUVCHILARI O'QUV-BILUV FAOLIYATINI FAOLLASHTIRISH VOSITASI SIFATIDA. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(1 Part 1), 162-164.

TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA TIBBIY BIOLOGIYA VA UMUMIY GENETIKA FANLARINI O'QITISHDA FOYDALANILADIGAN INTERFAOL TA'LIM METODLARI**ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ БИОЛОГИИ И ОБЩЕЙ ГЕНЕТИКИ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ****INTERACTIVE EDUCATIONAL METHODS USED IN TEACHING MEDICAL BIOLOGY AND GENERAL GENETICS IN MEDICAL UNIVERSITIES****Kadirova Xulkaroy Abduvasiyevna¹**¹Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti gitologiya va biologiya kafedrasida katta o'qituvchisi**Annotatsiya**

Ushbu maqola bugungi kunda rivojlanib borayotgan davlatimizning ta'lim o'qitish sohasining zamonaviy ko'rinishdagi interfaol usullaridan foydalangan holda fanlarni o'qitishdagi samaradorligini yanada oshirishga qaratilgan ilmiy asoslangan nazariy va a'aliy tahliliga qaratilgan. Shuningdek, tibbiyot oliygohlarida Tibbiy biologiya va umumiy genetik fanining o'qitilishida qo'llaniladigan interfaol usullardan foydalanishni afzalligi ochib berilgan bo'lib, tibbiyot oliygohlarida tibbiy biologiya va umumiy genetik fanlarini o'qitishda interfaol ta'lim metodlari yoritilgan bo'lib, bunda interfaol ta'lim metodlaridan "Aqliy xujum", "Bahs-munozara" va "Muammoli vaziyat" metodlarini amalga oshirish bosqichlari, afzalliklari va yutuqlari, o'quv jarayoniga qo'yiladigan zamonaviy talablar mavzular kesimida yoritilib o'tilgan.

Аннотация

В настоящее время нашей развивающейся страны в виде интерактивных методов преподавания и обучения будет способствовать проведению дополнительных исследований по науке преподавания, теоретическому и практическому анализу научного уровня. Выявлены преимущества интерактивных методов, используемых при преподавании медицинской биологии и общей генетики в медицинских вузах, а также выделены интерактивные образовательные методы при изучении медицинской биологии и общей генетики в медицинских вузах, в которых интерактивные методы обучения включают упражнения и в разделе тем освещены достижения методов «Мозговой штурм», «Дискуссия» и «Проблемная ситуация», а также современные требования к образовательному процессу.

Abstract

Currently, our developing country in the form of interactive teaching and learning methods will promote more research on the science of teaching, theoretical and practical analysis of the scientific level. The advantages of interactive methods used in teaching medical biology and general genetics in medical universities are revealed, and interactive educational methods in the study of medical biology and general genetics in medical universities are highlighted, in which interactive teaching methods include exercises and The topics section highlights the achievements of the "Brain Brain" methods assault, "Discussion" and "Problem situation", as well as modern requirements for the educational process.

Kalit so'zlar: analitik modernizatsiya, testlar banki, spermatazoid, tuxum xujayra, tibbiy ta'lim, zigota, ekologiya, biosfera.

Ключевые слова: аналитическая модернизация, банк тестов, сперматозоид, яйцеклетка, медицинское образование, зигота, экология, биосфера.

Key words: analytical modernization, test bank, spermatozoon, medical education, zygote, ecology, biosphere.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi mustaqil Respublika deb e'lon qilingan kundan boshlab ta'lim-tarbiyaga, aholining sog'ligiga, turmish tarzini yanada yaxshilash uchun qaratilgan bir qancha chora-tadbirlar ishlab chiqildi. Shu qatori yosh avlodni bilimini, dunyoqarashini kengaytirishi, kuchli tafakkuraga ega bo'lishi uchun tabiiy, aniq fanlar, ijtimoiy-gumanitar fanlarga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezident Qarorlari va Farmonlar: "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" (№PF-4805 12.08.2020). Ta'lim va tarbiya, ilm-fan, sog'liqni saqlash, madaniyat va san'at, sportni rivojlantirish masalalari, yoshlarimizning chuqur bilimga ega bo'lishi, chet tillarini va zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallashini ta'minlash doimiy ustuvor vazifamiz bo'lib qoladi. [1]

Hozirgi kunda o'qituvchilar uchun muhim bo'lgan xususiyatlari o'zining mutaxassisligi bo'yicha chuqur bilim-ko'nikmalarga ega bo'lish hamda bilimga chanqoq bo'lgan yoshlar bilan to'la

auditoriyaga katta hajmdagi bilimlarni berishning o'zi yetarli bo'lmaydi. Bu borada o'tkazilgan ko'pgina ilmiy tadqiqot ishlarning natijalariga ko'ra, o'qitishga bo'lgan talabning yangicha yondashuvlar, talabalarni o'qitishda interfaol yondashuvlar orqali foydalanish bilim berishning eng samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Oddiy so'z bilan aytganimizda, talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb qilingandagina berilayotgan materiallarni oson idrok etadi, tushunadi va eslab qoladi.

Shundan kelib chiqqan holda, bugungi kunda asosiy metodik innovatsiyalar o'qitishning interfaol metodlarni qo'llashni taqozo etadi. [15]

Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni modernizatsiyalash, maqsadga muvofiq tashkil etishga zamin tayyorlaydigan o'quv-metodik majmua, elektron darsliklar, nostandart adaptiv testlar banki, o'quv kurslari bo'yicha silabus yaratish orqali talabalarining bilish faoliyatini faollashtirish, ta'lim samaradorligiga erishish uchun zarur bo'lgan metodik bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish va yangilash, ularni davlat talablari va jahon ta'lim standartlari darajasiga ko'tarish islohotlar davrining asosiy masalalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini mazmunan yangilash, axborotlar globallashtirish bir davrda mazkur ta'lim tizimida pedagogik faoliyat yuritayotgan professor-o'qituvchilarning ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni modernizatsiyalash, mazkur jarayonga innovatsion texnologiyalarni qo'llashga oid metodik bilim, ko'nikma va malakalarini yangilash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri sanaladi. [2]

Tibbiyot oliygohlarida Tibbiy biologiya va umumiy genetika fanini zamon talablariga javob beradigan innovatsion texnologiyalarga asoslangan mashg'ulotlar ishlanmasi va texnologik xaritalarni loyihalashga o'rgatish asosiy maqsad ekanligini belgilab beradi. Modulni o'zlashtirish orqali tinglovchilar pedagogik faoliyatini loyihalashtirish va rejalashtirish faoliyatini yaratishni o'rganish, amalda qo'llash va baholashga doir kasbiy kompetentlikka ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Biologiya fani kompleks fan bo'lib, tabiatshunoslik, botanika, zoologiya, anatomiya, genetika, mikrobiologiya, paleontologiya va boshqa bir qancha fanlar jamlanmasidan iborat. Shu qatori tibbiyot oliygohlarida Tibbiy biologiya avval umumiy genetika fani fundamental fan qatorida mashg'ulotlar olib boriladi. Bular qatoriga prof. P.I.Borovistkiy tahriri ostida chiqqan "Biologiya o'qitish metodikasi" M.1962, prof.B.V.Vsesvyatskiyning Biologiyaning umumiy o'qitish metodikasi" M.1960, N.M.Verzilin va V.M.Korsunskayalarning "Biologiya o'qitishning umumiy metodikasi" M.1983, prof. I.N.Ponamaryova taxriri ostida nashr qilingan "Biologiya o'qitishning umumiy metodikasi" M.2003 kabilarni kiritish mumkin. Bizning mamlakatimizda ham biologiya fanini o'qitishda samarali metodlar ishlab chiqildi. Bular jumlasiga, maktab botanika kursini o'qitishga bo'lgan didaktik talablar, botanika darslarida o'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish masalalari Ye.M.Belskayaning "Botanika didaktikasi" qo'llanmasida o'z ifodasini topdi. Maktab biologiya kursida chet tillardan olingan ko'pgina atamalar mavjud. Mazkur atamalarning tub ma'nosini bilish biologik bilimlarni ongli o'zlashtirishga yaqindan ko'mak beradi. O'zbek biolog olimlari botanik, fiziologik, biologik atamalarning izoxli lug'atini tuzishga muvaffaq bo'ldilar. (M.Nabiyev, SH.Kurbanov, A.Zikiryayev, S.S.Fayzullayev). [13]. Jahon amaliyotida ta'lim cohasida o'qitishning interfaol usullaridan foydalanish hamda ularni joriy qilishdagi turli masalalarni yoritishga bo'lgan e'tibor juda ham kuchaygan, uning zamon talabalarini va ilg'or texnologiyalar tatbiqi vositasida yuzaga kelayotgan imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'zgaruvchan xarakterga egaligi, kredit-modul tizimida tutgan o'rni va talabalarining mustaqil fikr yuritish kompetensiyalarini rivojlantirishda qo'shadigan hissasi va albatta, o'qitish va o'rganish samaradorligini oshirishdagi tutgan salmoqli o'rni bilan asoslanadi.

Mamlakatimizda bo'lajak mutaxassislarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari, kompetensiyalarini rivojlantirish, Biologiya o'qitish metodikasi biologiya fan asoslari bilan bog'liq bo'lgan o'quv, jarayonlar, printsiplar va qonuniyatlar to'g'risidagi fandir. Mazkur printsiplar va qonuniyatlarni bilish O'qituvchiga maktab biologiya kursi bilan bog'liq o'quv-tarbiyaviy jarayonlarni zamon talablariga mos holda tashkil yetish va boshqarish imkonini beradi.

Tibbiy biologiya va umumiy genetika fani o'qitish metodikasining ilmiy – tadqiqot metodlari:

1.Talabalarining ish tajribasini kuzatish va faoliyatdagi ijobiy, salbiy tomonlarini aniqlash; 2.Bu sohada to'plangan ma'lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish va hal etilmagan muammolarni

PEDAGOGIKA

aniqlashtirish va ularni hal etish uchun zarur ishchi farazlarni ilgari surish; 3. Ilgari surilgan farazlarning anchalik hayotga yaqin yekanliklarini aniqlash maqsadida maktablarda pedagogik tajribalar o'tkazish hamda tajribaviy, nazorat sinflardan olingan ma'lumotlarni o'zaro taqqoslash; 4. Kuzatish va pedagogik eksperimentlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish va xulosalash; 5. Olingan ma'lumotlarga asoslanib, metodik maqolalar, qo'llanmalar yaratish va ishlab chiqilgan fikr mulohazalarning tekshirishdan o'tkazish va tasdig'ini olish. [13]

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Bugungi tezkor zamonda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul yo'li mashg'ulotlarni interfaol metodlar yordamida tashkil etish, deb qaralmoqda. Xo'sh, interfaol metodlarning o'zi nima? Ular qanday didaktik imkoniyatlarga ega?

Tibbiy biologiya va umumiy genetika fanini talabalarga tushintirishda bir qancha interfaol usullardan foylanish mumkin. Masalan, "Aqliy hujum" metodi.

"Aqliy hujum" metodi - biror muammo bo'yicha ta'lim oluvchilar tomonidan bildirilgan erkin fikr va mulohazalarni to'plab, ular orqali ma'lum bir yechimga kelinadigan metoddir. "Aqliy hujum" metodining yozma va og'zaki shakllari mavjud. Og'zaki shaklida ta'lim beruvchi tomonidan berilgan savolga ta'lim oluvchilarning har biri o'z fikrini og'zaki bildiradi. Ta'lim oluvchilar o'z javoblarini aniq va qisqa tarzda bayon etadilar. Yozma shaklida esa berilgan savolga ta'lim oluvchilar o'z javoblarini qog'oz kartochkalarga qisqa va barchaga ko'rinarli tarzda yozadilar. Javoblar doskaga (magnitlar yordamida) yoki «pinbord» doskasiga (ignalar yordamida) mahkamlanadi. "Aqliy hujum" metodining yozma shaklida javoblarni ma'lum belgilar bo'yicha guruhlab chiqish imkoniyati mavjuddir. Ushbu metod to'g'ri va ijobiy qo'llanilganda shaxsni erkin, ijodiy va nostandart fikrlashga o'rgatadi.

"Aqliy hujum" metodidan foydalanilganda ta'lim oluvchilarning barchasini jalb etish imkoniyati bo'ladi, shu jumladan ta'lim oluvchilarda muloqot qilish va munozara olib borish madaniyati shakllanadi. Ta'lim oluvchilar o'z fikrini faqat og'zaki emas, balki yozma ravishda bayon etish mahorati, mantiqiy va tizimli fikr yuritish ko'nikmasi rivojlanadi. Bildirilgan fikrlar baholanmasligi ta'lim oluvchilarda turli g'oyalar shakllanishiga olib keladi. Bu metod ta'lim oluvchilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

"Aqliy hujum" metodi ta'lim beruvchi tomonidan qo'yilgan maqsadga qarab amalga oshiriladi:

1. Ta'lim oluvchilarning boshlang'ich bilimlarini aniqlash maqsad qilib qo'yilganda, bu metod darsning mavzuga kirish qismida amalga oshiriladi.

2. Mavzuni takrorlash yoki bir mavzuni keyingi mavzu bilan bog'lash maqsad qilib qo'yilganda - yangi mavzuga o'tish qismida amalga oshiriladi.

3. O'tilgan mavzuni mustahkamlash maqsad qilib qo'yilganda-mavzudan so'ng, darsning mustahkamlash qismida amalga oshiriladi.

"Aqliy hujum" metodini qo'llashdagi asosiy qoidalar:

1. Bildirilgan fikr-g'oyalar muhokama qilinmaydi va baholanmaydi.

2. Bildirilgan har qanday fikr-g'oyalar, ular hatto to'g'ri bo'lmasa ham inobatga olinadi.

3. Har bir ta'lim oluvchi qatnashishi shart.

"Aqliy hujum" metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Ta'lim oluvchilarga savol tashlanadi va ularga shu savol bo'yicha o'z javoblarini (fikr, g'oya va mulohaza) bildirishlarini so'raladi;

2. Ta'lim oluvchilar savol bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini bildirishadi;

3. Ta'lim oluvchilarning fikr-g'oyalari (magnitafonga, videotasmaga, rangli qog'ozlarga yoki doskaga) to'planadi;

4. Fikr-g'oyalar ma'lum belgilar bo'yicha guruhlanadi;

5. Yuqorida qo'yilgan savolga aniq va to'g'ri javob tanlab olinadi.

"Aqliy hujum" metodining afzalliklari:

1. Natijalar baholanmasligi ta'lim oluvchilarda turli fikr-g'oyalarning shakllanishiga olib keladi;

2. Ta'lim oluvchilarning barchasi ishtirok etadi;

3. Fikr-g'oyalar vizuallashtirilib boriladi;

4. Ta'lim oluvchilarning boshlang'ich bilimlarini tekshirib ko'rish imkoniyati mavjud;

5. Ta'lim oluvchilarda mavzuga qiziqish uyg'otadi.

“Aqliy hujum” metodining kamchiliklari:

1. Ta’lim beruvchi tomonidan savolni to’g’ri qo’ya olmaslik;

2. Ta’lim beruvchidan yuqori darajada eshitish qobiliyatining talab etilishi [10,11,12,14].

Masalan, 1 bosqich davolash ishi yo’nalishi guruxlarida “Embrional rivojlanishning umumiy qonuniyatlari” mavzusi amaliy mashg’ulotlarda o’tiladi. “aqliy xujum” metodini “Progenez” mavzuni takrorlash uchun va “Embrional rivojlanishning umumiy qonuniyatlari” mavzu bilan bog’lashda amalga oshirish yaxshi natija beradi. Bunda talabalar Progenez va Embriogenez mavzulari o’qib kelishadi va ularni olgan bilib darajasini aniqlash, shu bilan birgalikda fikrlash qobiliyatini oshirish maqsadida shu mavzular doirasida muammoli savolni rasm tariqasida ko’rsatildi.

1-Savol: Rasmni diqqat bilan kuzating va odatda spermatazoid dumsiz tuxum xujayra ichiga kiradi, agar spermatazoid dum bilan birgalikda tuxum xujayrani ichiga kirsam, bu otalanish normal rivojlanishga qanday ta’sir qiladi?

Guruxdagi talabalar 2 guruhga ajraldi. Bir gurux talabalar bunday otalanish embrionning rivojlanishiga xech qanday ta’sir qilmasligini, ikkinchi gurux talabalar esa xomilaning rivojlanishiga zararli ta’sir ko’rsatishini xattoki otalanish yuz bermasligini ta’kidlashdi. Darsning shu qismida o’qituvchidan sinchkovlik va diqqat bilan eshitish talab etiladi. Chunki talabaning javobini o’qituvchi eshitmasdan beparvolik qilsa, u talabaning darsga bo’lgan qiziqishi so’nadi. Talabalarga spermatazoidni dum bilan birga tuxum xujayra ichiga kirishi otalanishga xech qanday zararli ta’sir ko’rsatmasligi ta’kidlandi va sababi savol tariqasida talabalarga berildi. Talabalar spermatazoidning dum qismi otalanishda ishtirok etmasligini va fermentlar ta’sirida parchalanib yuborishini aytib o’tishdi.

2-savol. Normal holatda bitta tuxum xujayrani bitta spermatazoid otalantiradi. Agar otalanishda tuxum xujayrani ichiga ikkita spermatazoid kirib qolsa tuxum xujayrada otalanish yuz beradimi?

Bu savolga xam javob berishda talabalarning ayrimlaridan otalanish yuz berishini, bunda faqat bitta spermatazoid ishtirok etishini, ayrim talabalar esa otalanish yuz bermasligini, ayrim talabalar ikkala spermatazoid xam otalanishda ishtirok etishini aytdi. Talabalarning barcha fikrlari eshitilib, xromosoman sonining doimiylik qonuni o’qituvchi tomonidan yana bir karra tushintirilgandan so’ng talabalarning o’zlari faqat bitta spermatazoid otalanishda ishtirok etishi mumkinligini xulosalay olishdi.

Demak, “Aqliy xujum” metadi tinglovchining fikrlash erkinligini, dunyoqrashini kengaytirishga, fikrlash qobiliyatini oshirishga, talabalar o’rtasida uchrab turadigan tortinib fikrini aytolmaslik xususiyatini o’zgartirib, o’zini erkin tutishga olib keladi.

“Bahs-munozara” metodi - biror mavzu bo’yicha ta’lim oluvchilar bilan o’zaro bahs, fikr almashinuv tarzida o’tkaziladigan o’qitish metodidir.

Har qanday mavzu va muammolar mavjud bilimlar va tajribalar asosida muhokama qilinishi nazarda tutilgan holda ushbu metod qo’llaniladi. Bahs-munozarani boshqarib borish vazifasini ta’lim oluvchilarning biriga topshirishi yoki ta’lim beruvchining o’zi olib borishi mumkin. Bahs-munozarani erkin holatda olib borish va har bir ta’lim oluvchini munozaraga jalb etishga harakat qilish lozim. Ushbu metod olib borilayotganda ta’lim oluvchilar orasida paydo bo’ladigan nizolarni darhol bartaraf etishga harakat qilish kerak.

“Bahs-munozara” metodini o’tkazishda quyidagi qoidalarga amal qilish kerak:

1. Barcha ta’lim oluvchilar ishtirok etishi uchun imkoniyat yaratish;
2. “O’ng qo’l” qoidasi (qo’lini ko’tarib, ruhsat olgandan so’ng so’zlash)ga rioya qilish;
3. Fikr - g’oyalarni tinglash madaniyati;
4. Bildirilgan fikr - g’oyalarning takrorlanmasligi;
5. Bir-birlariga o’zaro hurmat.

“Bahs-munozara” metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Ta’lim beruvchi munozara mavzusini tanlaydi va shunga doir savollar ishlab chiqadi.
2. Ta’lim beruvchi ta’lim oluvchilarga muammo bo’yicha savol beradi va ularni munozaraga taklif etadi.

PEDAGOGIKA

3. Ta'lim beruvchi berilgan savolga bildirilgan javoblarni, ya'ni turli g'oya va fikrlarni yozib boradi yoki bu vazifani bajarish uchun ta'lim oluvchilardan birini kotib etib tayinlaydi. Bu bosqichda ta'lim beruvchi ta'lim oluvchilarga o'z fikrlarini erkin bildirishlariga sharoit yaratib beradi.

4. Ta'lim beruvchi ta'lim oluvchilar bilan birgalikda bildirilgan fikr va g'oyalarni guruhlariga ajratadi, umumlashtiradi va tahlil qiladi.

5. Tahlil natijasida qo'yilgan muammoning eng maqbul yechimi tanlanadi. [3,4,5,11,12,14]

"Bahs-munozara" metodini Tibbiy biologiya va umumiy genetika fanining "Belgilarning jinsga birikkan xolda irsiylanishi" mavzusida qo'llash mumkin. Bu metodni qo'llash davomida talabalarga belgilarning jinsga birikkan xolda irsiylanishi mavzusi doirasida quyidagi savollar beriladi.

1-Savol. Nima uchun jinsiy xromosomalar X va Y xarflar bilan belgilanadi.

2-Savol. Qaysi belgi va kasalliklar X xromosoma orqali keyingi avlodga irsiylanib o'tadi

3-Savol. Qaysi belgi va kasalliklar Y xromosoma orqali keyingi avlodga irsiylanib o'tadi

4-Savol. Qaysi organizmlarni erkagi gomogametal?

5-Savol. Qaysi organizmlarni urg'ochisi geterogametal,

6-Savol. Asalarini otalanishida partenogenez jarayoni qanday amalga oshadi?

Berilgan savollarga talabalar "O'ng qo'l" qoidasiga amal qilgan holda savollarga javob beradi, kotib etib tayinlangan talaba savollarga berilgan javoblarni yozib borib, bildirilgan fikr va g'oyalarni guruhlariga ajratadi, umumlashtiradi va tahlil qiladi. Eng to'g'ri va to'liq yoritilgan javob aniqlaniladi.

"Muammoli vaziyat" metodi - ta'lim oluvchilarda muammoli vaziyatlarning sabab va oqibatlarini tahlil qilish hamda ularning yechimini topish bo'yicha ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan metoddir.

"Muammoli vaziyat" metodi uchun tanlangan muammoning murakkabligi ta'lim oluvchilarning bilim darajalariga mos kelishi kerak. Ular qo'yilgan muammoning yechimini topishga qodir bo'lishlari kerak, aks holda yechimni topa olmagach, ta'lim oluvchilarning qiziqishlari so'nishiga, o'zlariga bo'lgan ishonchlarining yo'qolishiga olib keladi. «Muammoli vaziyat» metodi qo'llanilganda ta'lim oluvchilar mustaqil fikr yuritishni, muammoning sabab va oqibatlarini tahlil qilishni, uning yechimini topishni o'rganadilar.

"Muammoli vaziyat" metodining bosqichlari quyidagilardan iborat:

1. Ta'lim beruvchi mavzu bo'yicha muammoli vaziyatni tanlaydi, maqsad va vazifalarni aniqlaydi. Ta'lim beruvchi ta'lim oluvchilarga muammoni bayon qiladi.

2. Ta'lim beruvchi ta'lim oluvchilarni topshiriqning maqsad, vazifalari va shartlari bilan tanishtiradi.

3. Ta'lim beruvchi ta'lim oluvchilarni kichik guruhlariga ajratadi.

4. Kichik guruhlar berilgan muammoli vaziyatni o'rganadilar. Muammoning kelib chiqish sabablarini aniqlaydilar va har bir guruh taqdimot qiladi. Barcha taqdimotdan so'ng bir xil fikrlar jamlanadi.

5. Bu bosqichda berilgan vaqt mobaynida muammoning oqibatlari to'g'risida fikr-mulohazalarini taqdimot qiladilar. Taqdimotdan so'ng bir xil fikrlar jamlanadi.

6. Muammoni yechishning turli imkoniyatlarini muhokama qiladilar, ularni tahlil qiladilar. Muammoli vaziyatni yechish yo'llarini ishlab chiqadilar.

7. Kichik guruhlar muammoli vaziyatning yechimi bo'yicha taqdimot qiladilar va o'z variantlarini taklif etadilar.

8. Barcha taqdimotdan so'ng bir xil yechimlar jamlanadi. Guruh ta'lim beruvchi bilan birgalikda muammoli vaziyatni yechish yo'llarining eng maqbul variantlarini tanlab oladi. [5,6,7,8,10,11,12]

Bu metodni "Ekologiya. Odam - ekologik omil. Biosfera va uning muammolari" mavzusida qo'llash yaxshi natija beradi. Bunda ekologiya fanining maqsadi, vazifasi va biosferaning muammolari o'rta qo'yiladi. Talabalar uchta kichik guruhlarga ajratiladi. Har bir guruh ekologik muammoning kelib chiqish sabablarini aniqlaydi, ekologik muammoning oqibatlari to'g'risida fikr-mulohazalarini taqdimot qiladilar, muammoni yechishning turli imkoniyatlarini muhokama qilib taqdimot tayyorlaydilar, biosferaning muammoli vaziyatning yechimi bo'yicha taqdimot qiladilar va o'z variantlarini taklif etadilar, o'qituvchi bilan birgalikda muammoli vaziyatni yechish yo'llarining eng maqbul variantlarini tanlab oladi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'quv-uslubiy tavsiyalarda ko'rsatib o'tilgani har bir interfaol metod ta'lim-tarbiya sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish, o'qituvchi (pedagog) va ta'lim oluvchi (o'quvchi, talaba, tinglovchi va kursant)lar hamda o'quvchi (talaba, tinglovchi va kursant)lar guruhi, shuningdek, jamoa o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirish, g'oyaviy va ruhiy birlikka erishish, yagona maqsad sari intilish, har bir ta'lim oluvchi (o'quvchi, talaba, tinglovchi va kursant)ning ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, shaxs sifatida namoyon bo'lishi uchun zarur shart-sharoit hamda muhit yaratishda katta imkoniyatlarga ega.

Interfaol metodlar, o'z mohiyatiga ko'ra, ta'lim yoki tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishda ma'lum darajada samaradorlikka erishishni ta'minlasa-da, biroq ularning har biri ta'lim yoki tarbiya jarayonida samaradorlikni ta'minlashda turli imkoniyatlarga ega. Shu sababli o'qituvchi (pedagog)lar interfaol metodlarni tanlashda o'rganilayotgan mavzu, muammo yoki hal qilinishi lozim bo'lgan masalaga e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiqdir. Qolaversa, interfaol metodlarning samaradorligi ularni qo'llashda ta'lim oluvchi (o'quvchi, talaba, tinglovchi va kursant)larning yoshi, psixologik xususiyatlari, dunyoqarashi, hayotiy tajribalari inobatga olinsa, yanada oshadi. Bu o'qituvchi (pedagog)dan kasbiy mahorat, malaka, bilimdonlik, sezgirlik va intuitsiyaga ega bo'lishni taqozo etadi. [14] Tibbiyot oliygohlarida Tibbiy biologiya va umumiy genetika fanini o'qitishda interfaol ta'lim metodlari talabaning fikrlash erkinligini, fikr bildirish qobiliyati shakllantirishda, muammolarga aniq, to'g'ri va qisqa yechim topishda, fanni chuqur o'zlashtirishda, fanga nisbatan qiziqishini orttirishga, shu bilan birgalikda yangi g'oyalarni yaratishga turtki bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezident qarorlari va farmonlar// (№PF-4805 12.08.2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgachapivojlantirish Konsepsiyacini tasdiqlash to'g'ricida». 2019 yil 8 oktyabr. PF-5847-con.
3. Mijung Kim and C. H. Diong (Eds.), *Biology education for Social and Sustainable Development*, 1–4. © 2012 Sense Publishers. All Rights Reserved
4. Drori, G. S., Meyer, J. W., Ramirez, F. O. & E. Schofer. (2003). *Science in the modern World Polity : Institutionalization and Globalization*. Stanford: Stanford University. p. 103.
5. Escaler, Margarita, Paul Teng & Mely Caballero-Anthony. 2010. *Ensuring Urban Food Security in ASEAN: Summary of the findings of the food Security expert Group Meeting held in Singapore 4–5 August, 2010*. *Food Security*, 2(4): 407–408.
6. Fensham, Peter J. & Harlen, Wynne (1999) *School science and public understanding of science*. *International Journal of Science Education*, 21(7): 755–763.
7. Malcolm, Shirley, Cetto, A. M., Dickson, D., Gaillard, J., Schaeffer, D. & Yves Quere. (2002). *Science education and Capacity Building for Sustainable development*. ICSU Series on Science for Sustainable development no. 5. 31 p.
8. Prahalad, C. K. 2010. *The fortune at the bottom of the pyramid*. Wharton School Pub. 407 p.
9. Sitarz, Daniel. 1994 (ed). *AGENDA 21: The earth Summit Strategy to Save our Planet*. Earth Press. 321 p.
10. Teng, P. S. 2007a. *Accelerating the renaissance in BIOScience entrepreneurship – Part 1*. *Asia Pacific Biotech*, 11(16): 1138–1145.
11. J.O. Tolipov. *Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar*. –T. 2011 yil.
12. J.O. Tolipova, G'ofurov A.T *Biologiya o'qitish metodikasi*. –T. 2012 yil.
13. S.X. Sulliyeva, Q.G'. Zokirov. *BIOLOGIYA O'QITISH METODIKASI*. o'quv qo'lanma -5-19 bet
14. Tolipova J.O. *Biologiyani o'qitishda innovatsion texnologiyalar*. *Pedagogika oliy o'quv yurti talabalari uchun darslik*. "Cho'lpon" T.: 2011 - 128 bet
15. *Maktab repertuari fanini o'qitish jarayonida interfaol usullardan foydalanish*// *Scientific Bulletin of NamSU- Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2024-yil_1-son* //Djalilov Ergash Kenjaevich.

MAKTAB O'QUVCHILARINING KUN DAVOMIDAGI HARAKAT FAOLLIGINING ME'YORI**НОРМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ****THE NORM OF PHYSICAL ACTIVITY OF SCHOOLCHILDREN DURING THE DAY****Xakimov Saydullo Tulanboyevich¹**¹Jismoniy madaniyat nazariyasi va uslubiyoti kafedrası o'qituvchisi**Xudoyqulov Shaxboz Qobuljon o'g'li²**²Farg'ona davlat universiteti, Jismoniy madaniyat yo'nalishi talabasi**Annotatsiya**

Maqolada maktab o'quvchilarining kun davomidagi harakat faolligining me'yoriga amal qilish orqali Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish yoritib berilgan. Shuningdek, maktab o'quvchilarining harakatlanish faolligi sur'atlari, organizmni katta jismoniy yuklama ko'rmaganligi oqibatida yurak muskul tolalarining bir qismini yog' va biriktiruvchi to'qimalar qoplab olishi mushaklarining qisqarishi qobiliyatini susayishi, yurak-qon tomiri tizimidagi asosiy qon tomirlari devorlarini egiluvchanligini kamayishi, oqibati esa arterial bosimni ko'tarilishiga sabablari keltirilgan.

Аннотация

В статье освещается широкое внедрение здорового образа жизни и дальнейшее развитие массового спорта путем соблюдения норм активности школьников в течение дня. Также из-за высокой двигательной активности школьников, отсутствия физической нагрузки на организм жировая и соединительная ткань покрывают часть волокон сердечной мышцы, снижая способность мышц сокращаться, снижая эластичность стенок сердечной мышцы. магистральные сосуды сердечно-сосудистой системы, последствия которых являются причинами повышения артериального давления.

Abstract

The article highlights the widespread implementation of a healthy lifestyle and the further development of mass sports by following the norms of schoolchildren's activity during the day. Also, due to the rate of movement activity of schoolchildren, the lack of physical load on the body, fat and connective tissue cover part of the heart muscle fibers, reducing the ability of the muscles to contract, reducing the elasticity of the walls of the main blood vessels in the cardiovascular system. , the consequences of which are the reasons for the increase in arterial pressure.

Kalit so'zlar: Harakat aktivligi, harakat aktivligi, Gipodinamiya, Gipokineziya, ertalabki gigiyenik gimnastika (EGG), chastotasi, yurak qisqarish soni (YUQS), yog' bosish, vazn ortishi.

Ключевые слова: Двигательная активность, двигательная активность, гиподинамия, гипокinezия, утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ), частота сердечных сокращений, жировая супрессия, прибавка массы тела.

Key words: Movement activity, movement activity, hypodynamia, hypokinesia, morning hygienic gymnastics (EGG), frequency, heart rate (HIGH), fat suppression, weight gain.

KIRISH

Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 30-oktyabrdagi PF-6099-son Farmonida ommaviy sport bilan doimiy shug'ullanish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga rioya qilish, xususan tarkibida tuz, qand va yog' miqdori ko'p bo'lgan hamda xamirli taom va shirinliklarni, non mahsulotlarini me'yoridan ortiq iste'mol qilmaslikni, bir so'z bilan aytganda, sog'lom turmush tarzini kundalik hayotimizga aylantirishimiz zarur ekanligini bugungi davrning o'zi taqozo etmoqda.

Jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikka qarshi kuchli immun tizimi paydo bo'lishini ta'minlash, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitatsiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil qilish, bu borada tegishli infratuzilma va boshqa zarur shart-sharoitlarni yaratish lozimligi alohida takidlangan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

So'nggi yillarda ta'lim tizimida o'quvchi-yoshlarni jismoniy tayyorgarlik va jismoniy rivojlanish masalalarini hamda aholini jismoniy tarbiyasi bo'yicha bir qator muammolarni O'zbekiston Respublikasining yetakchi mutaxassislari, xorijiy ko'zga ko'ringan tajribali pedagoglar, ko'pchilik olimlar

tomonidan (V.K.Balsevich, O.V.Veroxshanskiy, A.A.Gujalovskiy, L.P.Matveyev, F.A.Kerimov, Sh.X.Xankeldiyev, L.R.Ayrapetyans, R.Salamov, T.S.Usmonxo'jayev, K.Maxkamjonov, F.Xodjayev, K.D.Yarashev va boshqalar) nazariy jihatdan o'rgangan.

Ba'zi tadqiqotchilar (D.D.Sharipova, G.V.Goshupkin, N.B.Bernshteyn, R.S.Salamov, A.T.Sodikov, B.G.Boyboboyev, V.V.Semenov, T.S.Usmonxo'jayev, G.Y.Fokin Sh.X.Xankeldiyev, V.P.Filin, V.I.Platnov va boshqalar)ning ilmiy izlanishlarida turli sport mashqlari umumiy texnika asoslariga o'rgatishning maqsadga muvofiqligi va uning imkoniyatlari masalasi tadqiq qilingan hamda ular jismoniy tarbiya va sportni turli qirralarini ochishga harakat qilganlar.

O'quvchilar harakat aktivligi darajasini o'rganish maqsadida Farg'ona vodiysi umumiy ta'lim maktablarida o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlarni ko'rsatishicha, o'quvchilar sutkaning 24 soatidan 9-10 soatini uyquga, 4-7 soatini maktab partasida o'tirish (o'qish uchun), 2-3 soatini uyda dars tayyorlash, 2-2,5 soatini uydagi ishlarga sarflar ekanlar. Qolgan taxminan 4-5 soat vaqtini televizor, kompyuter, bekorchilikga sarflab vaqtini o'zlarining xohishlariga ko'ra o'tkazishlari ma'lum bo'ldi. Bunday "bebaho boylikni" – ya'ni, vaqtini o'zi xohlagan ish bilan shug'ullanishga sarflash va undan unumli foydalanish "harakat faolligi", "harakat aktivligi", o'zining organizmi uchun "optimal harakatlanishning hajmi, miqdori"ni tanlay olish degan sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati bilimlari va uning darajasi bilan bog'liq va ularni foydasini tushunishga borib taqaladi.

Afsuski, asrimizning dominant xususiyatlaridan eng ko'zga ko'rinadigani o'quvchi-yoshlarning kundalik turmush tarzida harakatlanishni me'yoriga e'tiborsizligi yoki ayrim holatlarda harakat faolligini chegaralanib qolishi, o'ynagani, shug'ullanish uchun sharoitni yaxshi emasligidadir. Ular 100 yil avval mehnat jarayonida sarflanadigan energiyani (akademik I.A.Berg) 96% mushaklar quvvati, kuchi hisobiga bajarilganligini bilmaydilar. Hozirgi kunga kelib esa 99% insonning mehnat faoliyati mexanizmlar quvvatini hisobiga bajarilmoqda. Gipodinamiya, gipokineziya, hajmi chegaralangan jismoniy yuklamalar, organizmning funksional holatini intensiv holda o'chishiga sabab bo'lmoqda, agar, unga ruhiy passivlik ham qo'shilsa bormi, bu jarayon yanada tezlashayotganligini ilmiy-tadqiqotlar isbotlab bo'ldi.

"Gipodinamiya"-kam harakatlanish, "Gipokineziya"-sust harakatlanish kasallik hisoblanishi hozirgi kunda hammaga ma'lum va ular XX asrdan biz uchun meros bo'lib qoldi. Ularni salbiy tomonlari hozirgi kunga kelib ko'zga yaqqol tashlanmoqda. Tadqiqotlarning natijalari harakati cheklangan yoki kam harakatlanishni yoqtiradiganlarning mushaklari faol harakatlanib, yashovchilarning mushaklariga qaraganda ancha tez quriy boshlashini, chidamliligini esa keskin pasayishini, o'pka va yurak faoliyati ishida nuqsonlarni yuzaga kelayotganligi, organizmining kuch-quvvati, mushaklari tarangligi (tonusi)ning pasayishi, lanjlik, lohaslik va turli xildagi kasalliklarning alomatlari paydo bo'lishi, yuragining sanchishi va boshqa hurujlarni o'ta tez boshlanayotganligini ko'rsatmoqda. Halqning "ko'p yurgan uzoq umr ko'radi" degan maqoli bejiz aytilmagan.

Harakatlanish faolligi sustlar 40 yoshga yaqinlashmay turib organizmi katta jismoniy yuklama ko'rmaganligi oqibatida yurak muskul tolalarining bir qismini yog' va biriktiruvchi to'qimalar qoplab olishi mushaklarining qisqarishi qobiliyatini susayishi, yurak-qon tomiri tizimidagi asosiy qon tomirlari devorlarini egiluvchanligini kamayishi, oqibati esa arterial bosimni ko'tarilishiga sabab bo'lmoqda.

Tomirlar tizimi xizmatidagi salbiy o'zgarishlar to'qimalarni qon (tarkibida ozuqa modda va kislorod) bilan ta'minlanishini buzilishi, organizmning umumiy tonusining pasayishi, yog' bosish (vazn ortishi) va boshqa qator ko'ngilsizliklarni yuzaga keltirmoqda. Shuning uchu ham har bir individ hozirgi kunda o'zining kamida minimal harakatlanish me'yoriga ega bo'lishi va uni yo'lga qo'yish jismoniy madaniyat mashg'ulotlari zimmasiga yuklatilmoqda.

Amerikalik olim D.Volfning (1986) tadqiqotlari kam harakatlanish bilan hayot kechiruvchilar, ayniqsa, aqliy mehnat kasbi sohiblari jismoniy mehnat qiluvchilar yoki sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyatiga egalariga nisbatan 10 marta ko'proq kasallikka yo'liqayotganliklarini aniqlagan. Shuningdek, "yurak faoliyatingizning zahirasi" – uzoq sog'lom yashash chorasi mushaklarni mashqlantirishdadir. Rivojlangan mushak qonni nasos tarzida so'rib olishdek funksiyasiga ega bo'lib, yurakni organlarga qon haydash va uni so'rib olish faoliyatini osonlashtiradi.

Yo'naltirilgan tizimli mashg'ulotlar organizmning ish qobiliyatini qayta tez tiklanishiga yordam beradi, yurak mushaklarining oziqlanishini yaxshilaydi. Qayd qilinganlarning asosiy vositasi sog'lomlashtirish jismoniy madaniyati mashg'ulotlari bo'lishi hozirgi kunda ham ilmiy-nazariy va amalda isbotlangan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Adabiyotlar, ilmiy-tadqiqotlarning natijalarini umumlashtirish asosida maktab yoshidagilar uchun sutka davomida o'quvchilarni sinfdan tashqari, maktabdan tashqari vaqtlarda faol dam olish uchun sarflaydigan taxminiy vaqtining me'yorini tavsiya qildik (1-jadval).

1-jadval

**Turli sinflarning o'quvchilari uchun tavsiya qilinadigan
"faol dam olish"ning taxminiy vaqti me'yori
(soat hisobida)**

Faol dam olishning shakllari	I-II	III-IV	V-VI	VII-VIII	IX
Ochiq havoda dam olish (harakatli o'yinlar va turli xildagi ko'ngil ochish mashg'ulotlari)	3.30	4.00	3.30	3.00	2.30
Darsdan tashqari mashg'ulotlar (mehnatni qo'shgan holda)	2.00	2.30	2.00	2.00	2.30
Jami	5.30	6.30	5.30	5.00	5.00

Halq ta'lim vazirligi va ta'lim muassasalarining ish tajribalari, mamlakatimizda olib borilgan ilmiy-tadqiqotlarning natijalariga asoslanib maktab o'quvchilarining ochiq havoda bo'lishga quyidagicha vaqt sarflashi tavsiya qilingan:

- a) 7-10 yoshdagi o'quvchilarga kamida 3 soat;
- b) 11-14 yoshdagi o'smirlarga kamida 2.5 soat;
- v) yoshlar va qizlarga kamida 2 soat vaqt meyyor qilib belgilangan.

O'quvchilarning kunlik harakat faolligi ularni ertalabki gigiyenik gimnastika (EGG) mashg'ulotini bajarishi bilan boshlanadi. Ularning sutkalik kun tartibi tarkibidagi EGG mashqlari va ularni bajarishda yuzaga keladigan jismoniy yuklamalarni tanlashga oid bilimlari bizni qiziqtiradi. Uni o'rganish maqsadida 700 dan ortiq maktab o'quvchilari bilan o'tkazgan sosiologik tadqiqotlarimiz o'quvchilarni jismoniy yuklamalarni tanlash, me'yorini belgilashga oid nazariy tayyorgarliklari juda sayoz ekanligini ko'rsatdi.

Quyida maktab yoshidagilar uchun G.P.Bogdanov boshliq rus olimlari guruhi tavsiya qilgan gigiyenik gimnastika mashqlarini bajarish mashg'ulotlarining davom etishini taxminiy vaqti, tanlangan mashqlar soni, ularni takrorlashlarning me'yoriga oid maktab yoshidagilar uchun sinamalar, yuklamalar me'yorini taxminiy jadvalini berdik (2-jadval).

Jadvalda qayd qilingan mashqlarni takroriy bajarish ustunining "a" sida xududimiz o'quvchilarini bajarish dozasi, "b" sida esa Rossiyaning markaziy rayonlari o'quvchilari uchun tavsiya qilingan "takrorlash"lar soni berilgan.

2-jadval

Ertalabki gigiyenik gimnastika mashqlarini shug'ullanuvchining yoshiga qarab me'yorlash (M.Ya.Studenikin)

Yoshi	Mashg'ulotning davomiyligi, minut	Soni	
		Mashqlar	Har bir mashqni takrorlanishi
7-9	"a" 8-10 "b"	"a" 5-6 "b"	"a" 5-10 "b"
10-11	10-12	6-8	8-15
12-13	12-15	6-8	10-20
14-15	15-17	8-10	15-25
16-17	20 min.gacha	10-12	20-30

Ertalabki gigiyenik gimnastika organizmni asta-sekinlik bilan kunlik faoliyatiga tortadigan mashqlar bo'lishi lozim. Ularni tanlab bajarish orqali o'quvchini o'quv kuniga tez moslashishiga qulaylik tug'ilishi lozim. Tanlangan mashqlar to'plami bajarishda qiyinchilik tug'dirmay katta jismoniy yuklamani yuzaga keltirmaydigan komplekslardan iborat bo'lishi, ularni chiniqtiruvchi ta'sir beradigan faktorlar – havo, suv, quyosh nuridan foydalanish bilan bajarishni foydasi beqiyosdir. Mashqlanish paytida yuklama me'yori har bir mashqdan so'ng yurak qisqarishi soni kamida 2-3 martaga ortasagina ertalabki gigenik gimnastikadan organizmga foyda kutish mumkin. Quyida biz kichik maktab yoshidagilar uchun EGG mashqlar kompleksini tavsiya qildik (1-rasm).

Sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati amaliyoti yurak qisqarish soni (YUQS) ni faqat mashg'ulot boshlanishida emas har bir mashqdan so'ng hisoblash bilan tashkillash va o'tkazishni taqozo etadi. Shundagina mashg'ulotdagi yuklamani me'yori haqida fikr aytish mumkin. Mashg'ulot davomida YUQSni hisoblashdan erinmaslikni foydasi katta. Unga e'tiborlilik mashqlanishni besamara degan tushunchani paydo bo'lishini oldini oladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, o'quvchilarni kunlik, haftalik, oylik harakat faolligini me'yorini aniqlash YUQS sini hisoblash orqali aniqlanadi.

Jismoniy yuklamalar YUQS si orqali – 10 sek.dagi zarbani sanab 6 ga ko'paytiriladi. Masalan, 10 sek.da 15 marta yuragi qisqarayotgan bo'lsa, $15 \times 6 =$ minutiga = 90 marta deb hisoblanadi. Har bir urinish mashqlaridan so'ng YUQS kamida 2 martaga ortsa ciz mashqingiz dozasini to'g'ri tanlagansiz.

Maksimal puls o'quvchilarning EGG mashg'ulotida YUQS zarbi 150-160 tadan ortmasligi, maktabgacha yoshdagilarda 5-10 tadan ortiq, kattalarda esa 10-20 martaga kam urishi lozim. Biz o'tkazgan va boshqa tadqiqotlarning natijalariga asoslanib gigiyenik gimnastika davomida YUQS minutiga taxminan 140 (± 10) atrofida bo'lsa, mashg'ulotdan lozim bo'lgan effektini kutish mumkinligi isbotlangan. Mashqlar kompleksini bajarish to'xtatilgandan so'ng (bir minut o'tib) YUQS zarbi 100-120 tacha pasayishi, jismoniy tayyorgarligingizni holatiga ko'ra taxminan 8-15 minutdan so'ng esa YUQS si o'zining normal holatiga qaytishi norma hisoblanadi.

Har kunlik, tizimli ertalabki gigiyenik gimnastika mashg'ulotlari yilning har qanday faslida doimiy bajarilishi odatga aylangan harakat faolligi minimumi bo'lishi maqsadga muvofiqdir.

XULOSA

Hozirgi kunga kelib ertalabki gigiyenik gimnastika mashg'ulotlari mahalla, guzarlar, maktab, bolalar sport maktablari sport bazalari, sport inshootlari, suv havzalari, anhorlar, soy bo'ylari, havosi toza park zonalarida maxsus qurilgan "sog'lomlashtirish yo'lkalari" da "sog'lomlashtirish trenirovkalari" tarzida ommaviy tashkillanmoqda. Biz faqat EGG mashg'ulotidagi me'yorga to'xtaldik xolos. Xulosa qilib shuni aytish lozimki, jismoniy yuklama me'yoriga moslashuv sodir bo'lishi, mashqlanishni odatga aylanib qolishi muhim. Agar ma'lum sabablarga ko'ra bajarilishi odatga aylanib qolgan harakatlar to'xtatilsa yoki shu kun uchun jismoniy yuklama me'yori odatlangan hajmdagidan past yoki ortiq bo'lsa, organizmimiz bu holatga o'zining reaksiyasi bilan javob beradi. Shuning uchun o'quvchilik yillarimizdanoq o'z organizmimizni "eshitishni" o'rganishimiz, o'zimizning kayfiyatimizni tushib ketishi yoki uning aksi ko'tarinkilik holatining sabablariga loqayd bo'lmaslik sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati sohibining nazariy tayyorgarligi sanaladi.

Me'yor, ayniqsa, jismoniy imkoniyatlarimiz haqidagi me'yor tushunchasining mazmuni keng. Jismoniy imkoniyatlarimiz me'yori yashab turgan kunimiz, uning har bir soatidagisi ham turlicha. Shunga ko'ra jismoniy zo'riqishlarni qilishdan avval aqliy tahlil, fikr yuritish zaruriyat bo'lishi lozim.

O'sish davrimizda sekin-asta oshib borayotgan kuch-quvvat, chidamlilik, chaqqonlik, tezkorlik va tananing pishiqligini ortishi kundan kunga yangi bilimlar va amaliy harakat malakalarining zahirasini boyishi bilan borishi lozim.

Har qanday jismoniy akt, faoliyat o'z me'yorida bo'lishi, yuqori natija ko'rsataman yoki hammani "qoyil qoldiraman", degan fikrga qul bo'lish me'yorni unutish bilan yakun topadi. Organizmni "moslashuvi" ni shoshirib bo'lmaydi. Tengdoshingiz oson bajarayotgan jismoniy yuklama siz uchun me'yordan ortiq bo'lishi yoki uning aksi bo'lishi mumkin. Bajargan harakatlaringiz, ular o'yinlar yoki jismoniy mashqlar tarzida bo'ladimi, sizda ruhiy ko'tarinkilik yoki jismingizni yayratsagina – xushhollik keltirsagina me'yorli harakatlar bajardim, deb xulosa qiling. Me'yoridan ortiq harakatlanishdan so'ng ma'lum vaqt o'tib organlaringiz va tuzilmalaringiz "faryod" ko'tarsa, og'rib sizdan "o'ch olsa" yuklamalar me'yorini tanlashda xato qilgan bo'lasiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sog'lom turmush tarzini keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2020-yil 30-oktyabr, PF-6099-son Farmoni.
2. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va usuliyati.-T.O'zDJTI nash. 2007 y.- 231s.
3. Xankeldiyev Sh., Abdullayev A. va boshqalar "Sog'lom turmush tarzining jismoniy madaniyati" O'quv-qo'llanmasi "Farg'ona" nashriyoti, 2010 y.
4. Salomov R.S., Aripov Yu.Yu. Maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi metodikasi asoslari.-T. "Moliya". 2011.

JISMONIY MADANIYAT YO'NALISHI TALABALARIDA EGILUVCHANLIKNI RIVOJLANTIRISH USULLARI SAMARALILIGINI O'RGANISH**ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ****THE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF METHODS FOR DEVELOPING FLEXIBILITY IN STUDENTS OF THE FIELD OF PHYSICAL EDUCATION****Karimov Doniyor Komil o'g'li¹**¹Farg'ona davlat universiteti "Sport o'yinlari" kafedrasida o'qituvchisi, Xalqaro toifadagi sport ustasi**Annotatsiya**

Maqolada murakkab-koordinatsion sport turi hisoblangan sport gimnastikasi turi orqali jismoniy madaniyat fakulteti talabalarini egiluvchanligini mualliflik uslubi bo'yicha samaradiligini o'rganish va ilmiy asoslash haqida ma'lumotlar keltirilgan. Tadqiqotda egiluvchanlikni rivojlantirish uchun mashqlar kategoriyasi oltita guruhga bo'lindi hamda guruhlar va ularning ketma-ketligi bo'yicha mashqlar majmuasi tuzib chiqildi.

Аннотация

В статье представлена информация об исследовании и научном обосновании эффективности приседаний студентов факультета физической культуры по авторскому методу через вид спортивной гимнастики, являющийся сложно-координационным видом спорта. В исследовании категория упражнений на развитие гибкости была разделена на шесть групп, а также был составлен комплекс упражнений по группам и их последовательности.

Abstract

The article provides information on the study and scientific justification of the effectiveness of the elasticity of students of the Faculty of Physical Culture by the author's style through the type of sports gymnastics in which Complex-Coordinated sports are distinguished. The study divided the exercise category into six groups to develop flexibility and compiled a set of exercises on groups and their sequence.

Kalit so'zlar: jismoniy sifatlar, moslashuvchanlik, ish rejimlari, mashqlar, o'quv jarayoni, mashqlar guruhi, dastur elementlari.

Ключевые слова: физические качества, гибкость, режимы работы, упражнения, тренировочный процесс, группа упражнений, элементы программы.

Key words: physical qualities, flexibility, work modes, exercises, training process, group of exercises, program elements.

KIRISH

Dunyoda zamonaviy ta'lim tizimida kasbiy-pedagogik ko'nikma va harakat malakalarini shakllantirishda pedagogik faoliyatning jiddiy o'zgarishlarni talab qilmoqda. Mutaxassislarining tayyorgarlik sifati ularning oliy ta'limda olgan bilimlarini amaliyotda qay darajada qo'llashlari, ish faoliyati davomida yuzaga keladigan kasbga doir muammolarni samarali hal qila olishi bilan belgilanmoqda. Gimnastika nazariyasi va metodikasi sohasidagi mutaxassislarining kasbiy ta'limiga qo'yiladigan talablarni oshirish, ularning pedagogik faoliyatining turli sohalarida bilim va ko'nikmalarni shakllantirish jarayonini har tomonlama o'rganish asosida o'zgartirish kiritish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Sport amaliyotida bo'g'imlarda harakatchanlikni rivojlantirish uchun asosan ikkita, faol va nafaol rejim qo'llaniladi. Faol rejim bir vaqtning o'zida tebranish va cho'ziluvchanlik mashqlarini ular orasidagi qat'iy nisbatga rioya qilmagan holda o'z ichiga oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA USLUBLARI

Murakkab-koordinatsion sport turi bilan shug'ullanadigan mutaxassislarining (Sh.X.Xankeldiyev, M.N.Umarov, A.K.Eshayev D.X.Umarov, G.M.Xasanova, B.B.Musayev, D.R.Ishtayev) fikriga ko'ra, o'quv-mashg'ulot jarayonining asosiy vazifalari sportchilarning bo'g'imlarida harakatchanlikni har tomonlama rivojlantirish darajasini ta'minlash hisoblanadi. Bu esa gimnastika ko'pkurashining dasturiy mashqlarini muvaffaqiyatli o'zlashtirishda shuningdek ularga yuqori intensiv mashg'ulotlar jarayonida qolgan, maxsus jismoniy harakat tayyorgarliklarini yuqori samaradorlik bilan namoyish etish imkonini beradi.

Ushbu muammo bo'yicha ilmiy izlanishlardagi bo'shliqlar o'rganilayotgan sifatni rivojlantirishning individual variantlarining ahamiyatini tekshirish uchun asos bo'lib xizmat qildi, bu esa pedagogik tadqiqot o'tkazishga sabab bo'ldi. Bir tomondan, sport gimnastikasida qo'llaniladigan bo'g'imlardagi harakatchanlikni rivojlantirish usullarining samaradorligini aniqlash kerak edi, boshqa tomondan biz taklif qilgan usulning informatsionligini aniqlash kerak edi.

Tadqiqotning maqsadi. Jismoniy madaniyat fakulteti talabalarining o'quv-mashg'ulotlari jarayonida bajariladigan mashqlardan oqilona foydalanish orqali bo'g'imlarda harakatchanlik darajasini oshirish.

Tadqiqotni tashkil etish. Tajriba 2022-yil sentabridan 2023-yil iyunigacha sport gimnastika bo'yicha (1-2-kurs) ixtisoslashgan ikkinchi va birinchi kichiklar razryad toifadagi dasturda mashq bajaradigan 18-20 yoshli 60 nafar talabalarda o'tkazildi. Mavzular 3 guruhni tashkil etdi: 2 ta eksperimental va nazorat.

Barcha guruhlar haftasiga ikki marta, kuniga 1,5 soatdan shug'ullandilar. Nazorat guruhida 2021-yilgi malaka dasturida belgilangan vositalar va usullar qo'shma harakatchanlikni rivojlantirish uchun foydalanilgan. Tajriba-sinov guruhlarida darsning asosiy qismi oxirida 15 daqiqa davomida ko'rib chiqilayotgan sifatni rivojlantirish uchun maqsadli ixtisoslashtirilgan ishlar olib borildi. Har bir bo'g'im turi (yelka, son va umurtqa pog'onasi) uchun beshta mashq bajarildi; hajmi va intensivligi asta-sekin o'sib bordi, tajriba boshida 10 martadan oxirida 50 tagacha.

Gimnastika sport turi bo'yicha mashg'ulotlarda asosan frontal usul qo'llanildi, bu ularning zichligiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ko'proq emotsional qiziqishni uyg'otish va mashqlar majmualarini yanada samarali tashkil etish uchun mashg'ulotlar musiqiy hamrohlik bilan o'tkazildi.

Mashqlarning tuzilishi va ularning ketma-ketligi eksperimental guruhlar uchun bir xil edi, ammo bajarish usuli boshqacha:

I - guruh	sheriksiz cho'ziluvchanlik mashqlari: oyoq-qo'llarga o'z massasi ta'siri ostida bajariladigan harakatlar
II - guruh	sherik bilan cho'ziluvchanlik mashqlari: sherik yordamida va og'riq chegarasini yengib o'tish bilan bajariladigan harakatlar.
III-guruh	tebranish (yelpish) mashqlari: o'z massasi va tortishish kuchi inertsiyasidan foydalanganda oyoq-qo'llar yoki tananing erkin harakatlari.
IV- guruh	aralash mashqlar: sheriksiz tebranish va cho'ziluvchanlik mashqlari.
V-guruh	mashqlar yig'indisi: sheriklar bilan va sheriksiz tebranish, cho'ziluvchanlik mashqlarini ketma-ket bajarish va yana tebranish harakatlari.
VI-guruh	nazorat: o'qitish va o'qitishning tasniflash va o'quv dasturi talablariga muvofiq moslashuvchanlikni rivojlantirish uchun mashqlar o'tkazildi.

Gimnastika sport turi bo'yicha mashg'ulotlarda asosan frontal usul qo'llanildi, bu ularning zichligiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Ko'proq emotsional qiziqishni uyg'otish va mashqlar majmualarini yanada samarali tashkil etish uchun mashg'ulotlar musiqiy hamrohlik bilan o'tkazildi.

Tananing o'rganilayotgan bo'g'inlarida harakatchanlikning rivojlanishi ikki o'lchov yordamida baholandi: biri boshida, ikkinchisi oxirida. Sportchilarning maxsus jadval bo'yicha individual natijalari ballar bo'yicha baholarga o'tkazildi. Olingan natijalar eksperimental guruhlar ichidagi va o'rtasidagi yosh farqlaridan mustaqil bo'lgan o'rtacha guruh ko'rsatkichlari va standart og'ishlarni umumlashtirish va xulosa qilish imkonini berdi. Bundan tashqari, umumiy indekslardan foydalanish umumlashtiruvchi taqqoslashlarni amalga oshirish uchun samarali vosita sifatida qo'llanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

1. Yelka bo'g'imlari cho'ziluvchanlik mashqlarini sheriksiz (I guruh), sheriklik (II guruh) va tebranishlar (III guruh) bilan mustaqil ravishda bajarish yelka bo'g'imlarining harakatchanligiga zaif ta'sir ko'rsatadi. Biroq, olingan ehtimollik qiymatlari statistik jihatdan ahamiyatsiz edi. Nazorat guruhida ham xuddi shunday (IV guruh) - natijalari 3,67 ballga yaxshilangan.

Ko'rsatkichlarning eng katta va statistik jihatdan ishonchli o'sishi IV va V guruhlarida kuzatilgan (mos ravishda 14,8 va 12,9 ball). Aytish mumkinki, V guruhda kombinatsiyalangan mashqlarni bajarish usuli yelka bo'g'imlarida harakatchanlikni yaxshilashga sezilarli ta'sir ko'rsatdi.

2. Son bo'g'imlari. Usullar samaradorligi to'g'risidagi xulosalar yelka bo'g'imlari bilan bir xil; xususiyatlari quyidagilar:

PEDAGOGIKA

- I, II va VI guruhlarda dastlabki o'lchov tos-son bo'g'implarda harakatchanlik o'rtacha (mos ravishda 17,6; 16,5; 18,4 ball) ekanligini ko'rsatdi. Ushbu bo'g'implarda harakat amplitudasini oshirishning mumkin bo'lgan imkoniyatlaridan qat'i nazar, qo'llaniladigan modellar yaxshilanishga olib kelmadi. Tajriba oxirida tos-son bo'g'implarda harakatlanish ko'rsatkichlari 4-5 ballgacha kamaydi;

- uchinchi usul (4,15 ball) past va ahamiyatsiz o'sishga va ma'lum bir ta'sirga ega bo'ldi, chunki u ko'rsatkichlarning yuqori boshlang'ich (35,86 ball) darajasiga ega;

- IV va V guruhlarda boshlang'ich darajasi yuqori (mos ravishda 30,7 va 27,3 ball). Ushbu guruhlardagi ish samaradorligi eng katta bo'lib, bu sezilarli o'sish bilan tasdiqlanadi (13,7 ball, 13,9 ball). Bu aralash va kombinatsiyalangan mashqlar tos-son bo'g'implarda moslashuvchanlikni tezroq rivojlantirishga yordam beradi.

Nazorat guruhida ham o'sish (4,59 ball) qayd etilgan, ammo kafolatlangan ehtimollik kam.

3. Umurtqa pog'onasi. IV va V guruhlardagi maqsadli ishlardan qat'i nazar, tajribadan oldin erishilgan yuqori harakatchanlik darajasi ushbu guruhlarining oxirida (mos ravishda 28,6; 30,3 ball) o'sishiga ta'sir qildi.

Statistik jihatdan III guruhlardagi o'sish muhim ahamiyatga ega. O'rtacha boshlang'ich darajadan (mos ravishda 24,21; 27,41 ball) umurtqa pog'onasining egiluvchanlik ko'rsatkichlari 33,61 va 37,22 ballgacha yaxshilandi.

Va bu yerda sherik bilan cho'ziluvchanlik mashqlari (II guruh) umurtqa pog'onasining harakatchanligini oshirmaydi, bu salbiy o'sish - 1,30 ball mavjudligi bilan tasdiqlanadi. Nazorat guruhi (VI) yana kichik o'sishga (4,14 ball) erishdi.

4. Umumiy egiluvchanlikda ko'rinib turibdiki, 18-20 yoshli talabalarda egiluvchanlikning rivojlanishiga I, II, III va VI usullar eng zaif ta'sir ko'rsat. IV va V usullari samaraliroq bo'lib, ular alohida bo'g'implarda yuqori boshlang'ich darajasidan qat'i nazar, bo'g'implarda harakatchanlik va umumiy egiluvchanlikning sezilarli darajada oshishiga hissa qo'shadi.

XULOSA

Muammoning nazariy jihatdan anglab yetilishi va eksperimental tadqiqotlarning ilmiy jihatdan asoslangan natijalari quyidagi xulosa va amaliy tavsiyalarni shakllantirish imkonini berdi: O'quv dasturi bo'limlarining batafsil tahlili va maxsus egiluvchanlik mashqlari bo'yicha nazorat sinovlari natijalarini gimnastika darslarida va o'quv yillari bo'yicha integral tayyorgarlik ko'rish vositalarini rejalashtirishdagi samaradorligini oshirish imkonini berdi. Taklif etilgan uslub va algoritmik mashqlar majmuasini batafsil tabaqalashtirish (tartiblashtirish) va talabalarining bir-biriga nisbatan tayyorgarlik darajasini aniqlash, 1-2-kurs talabalarini kasbiy bilim va ko'nikmalari darajasiga ta'sir ko'rsatgan eng muhim sabablarni ko'rish imkonini berdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Каримов, Д. (2023). МОНИТОРИНГ СПЕЦИАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ АКРАБАТОВ. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(4), 496-501. (Monitoring of special physical and technical fitness of young acrobats).

2. Doniyor, K. (2023). SPORT AKROBATIKASIDA SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING ASOSIY BOSQICHLARI. Vol. 2 No. 5 (2023): *Involta Scientific Journal*. (The main stages of training athletes in sports acrobatics.)

3. Komil o'g'li, K. D. (2023). AKROBATIKA VOSITALARI ORQALI EGILUVCHANLIKNI SHAKLLANTIRISH. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(30), 256-259. (Formation of elasticity through acrobatic means).

4. Karimov, D. K. (2022). The Relationship Between Body Types In The Sports Specialization Of Young Acrobats. *Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities*, 2(1.5 Pedagogical sciences). (Yosh akrobatlarning sport ixtisoslashuvida tana turlari o'rtasidagi bog'liqlik).

5. Каримов, Д. (2023). СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ АКРАБАТОВ С НОРМАТИВАМИ ТЕСТОВ ЗДОРОВЬЯ «САЛОМАТЛИК». *Наука и инновация*, 1(15), 81-83. (A comparative analysis of the indicators of motor fitness of young acrobats with the standards of the "Salomatlik" health tests).

6. Каримов Д.К. (2020). ГИМНАСТИКА В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. *Мировая наука*, (3 (36)), 256-259. (Gymnastics in the field of physical education and its importance for humans).

7. Каримов, Д. (2022). Жисмоний Сифатлар Ривожланишининг Асосий Қонуниятлари. *Ijodkor O'qituvchi*, 2(20), 148-153. (The main laws of the development of physical qualities).

8. Каримов, Д. К. (2020). Психика В Качестве Источника Здоровья. *ББК Ю953*, 59. (The psyche as a source of health).

9. Karimov, D. (2022). Effective use of innovative technologies in physical education lessons. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(10), 305-310. (Jismoniy tarbiya darslarida innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish).

10. Ханкельдиев , Ш., & Каримов , Д. (2023). STUDY OF CUMULATIVE EFFECTIVENESS OF THE TECHNIQUE OF MOTOR AND TECHNICAL READINESS OF YOUNG ACROBATS. *Scientific Journal of the Fergana State University*, (3), 55. Retrieved from <https://journal.fdu.uz/index.php/sjfsu/article/view/2519> Исследование кумулятивной эффективности методики двигательной-технической подготовленности юных акробатов).
11. Ханкельдиев, Ш. Х., & Каримов, Д. К. (2021). МАХСУС МАШҒУЛОТЛАР БОСҚИЧИДА ЖУФТ АКРОБАТИКА БЎЙИЧА ПАСТКИ ШЕРИКЛАРНИНГ МОТОР ФАОЛЛИГИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ. *Fan-Sportga*, 2021 (4), 24-26. (Analysis of motor activity of lower partners in pair acrobatics at the stage of special training).
12. Каримов Д.К. (2021). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В АКРОБАТИКЕ. *Fan-Sportga*, 2021 (8), 30-32. (Pedagogical technology of searching for gifted children in acrobatics).
13. Каримов, Д. (2018). МОНИТОРИНГ СПЕЦИАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ ГИМНАСТОК. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 30-30. (Monitoring of special physical and technical fitness of young gymnasts).
13. ХАНКЕЛЬДИЕВ, Ш., & КАРИМОВ, Д. (2017). ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ПОИСК ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 19-19. (Pedagogical technology aimed at finding gifted children in gymnastics).

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA NUTQIY KOMPETENSIYANI
RIVOJLANTIRISH JARAYONINI LOYIHALASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

**ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССА РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ**

**PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF DESIGNING THE
PROCESS OF SPEAKING COMPETENCE DEVELOPMENT IN PRIMARY CLASS STUDENTS**

Nazarova Kamuna Farhod qizi¹

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq kompetensiyasini rivojlantirish muammosining dolzarbligi ushbu jarayonga ta'sir qiluvchi pedagogik va psixologik xususiyatlarni chuqur tushunish zarurligini tasdiqlaydi. Ushbu maqola boshlang'ich yoshdagi bolalarda tilni o'zlashtirish bo'yicha tadqiqotlarning nazariy sharhini beradi, samarali ta'lim dizayniga ta'sir qiluvchi asosiy jihatlarni yoritadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini loyihalashning maqsadi: boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq kompetensiyasini rivojlantirishga yordam beradigan yaxlit va samarali ta'lim muhitini yaratish. Bu ravon va malakali muloqot ko'nikmalarini shakllantirish, shuningdek, so'z boyligini rivojlantirish, matnни tahlil qilish va idrok etish, o'z fikrlarini etarli darajada ifodalash qobiliyatini o'z ichiga oladi.

Аннотация

Актуальность проблемы развития речевой компетентности учащихся младших классов подтверждает необходимость глубокого понимания педагогических и психологических особенностей, влияющих на этот процесс. В этой статье представлен теоретический обзор исследований по овладению языком детьми начальной школы, выделены ключевые аспекты, влияющие на эффективный дизайн обучения. Цель проектирования процесса развития речевой компетентности учащихся младших классов: создать целостную и эффективную образовательную среду, способствующую развитию речевой компетентности учащихся младших классов. Сюда входит формирование беглых и грамотных коммуникативных навыков, а также развитие словарного запаса, умений анализировать и понимать текст, адекватно выражать свои мысли.

Abstract

The relevance of the problem of development of speech competence of elementary school students confirms the need for a deep understanding of the pedagogical and psychological characteristics that affect this process. This article provides a theoretical overview of research on language acquisition in elementary school children, highlighting key aspects that influence effective instructional design. The purpose of designing the process of development of speech competence of elementary school students: to create a holistic and effective educational environment that helps to develop speech competence of elementary school students. This includes the formation of fluent and competent communication skills, as well as the development of vocabulary, the ability to analyze and understand text, and adequately express one's thoughts.

Kalit so'zlar: *nutq kompetensiyasi, boshlang'ich sinf, pedagogik xususiyatlar psixologik jihatlari, yoshga bog'liq rivojlanish xususiyatlari, ta'lim jarayonini individuallashtirish, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, o'yin o'qitish usuli.*

Ключевые слова: *речевая компетентность, начальный класс, педагогические особенности, психологические аспекты, возрастные особенности развития, индивидуализация образовательного процесса, современные образовательные технологии, игровой метод обучения.*

Key words: *speech competence, primary class, pedagogical features, psychological aspects, age-related developmental features, individualization of the educational process, modern educational technology*

KIRISH

Nutq rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlariga alohida e'tibor beriladi, tilni idrok etish va o'zlashtirishga ta'sir qiluvchi psixologik omillar aniqlanadi. Davlat ta'lim jarayonini loyihalashning yondashuvni individuallashtirish, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va boshqa bilim sohalari bilan aloqasi kabi tamoyillarini ko'rib chiqadi. Bundan tashqari, bolalarning kompetensiyasini rivojlantirishni rag'batlantirish uchun maxsus amaliy usul va usullar taqdim etiladi. O'qishni qo'llab-quvvatlash uchun ota-onalar va oilalar bilan hamkorlik qilish, turli xil ta'lim resurslaridan foydalanish muhimligi muhokama qilinadi. Maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq kompetensiyasini

baholash va monitoringiga kiritilgan bo'lib, baholash mezonlari va monitoring vositalarini taklif qiladi. Yakuniy xulosalar nafaqat nutq malakasini samarali rivojlantirish bo'yicha xizmatlarni yaratish muhimligini, balki ushbu sohada keyingi tadqiqotlar zarurligini ham ta'kidlaydi.

Nutq kompetensiyasi – bu tilni muvaffaqiyatli boshqarish va samarali muloqot qilish uchun foydalanish qobiliyati. Ona odamlarga turli kontekstlarda nutqni to'g'ri va samarali tushunish, ishlab chiqarish va talqin qilish imkonini beradigan keng ko'lamli ko'nikma va bilimlarni o'z ichiga oladi. Bu atama nafaqat grammatik va lug'at qobiliyatlarini, balki kontekstni, ijtimoiy va madaniy me'yorlarni tushunishni, turli vaziyatlarga va turli auditoriyalarga moslashish qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Og'zaki kompetensiya, shuningdek, yuz ifodalari, imo-ishoralar va intonatsiya kabi og'zaki bo'lmagan muloqotni samarali ifodalash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi.

Ta'lim sharoitida og'zaki kompetensiyani rivojlantirish, ayniqsa, asosiy til ko'nikmalari shakllantirilayotgan ta'limning dastlabki bosqichlarida muhim ahamiyatga ega. Nutq kompetensiyasi matnlarni tushunish va tahlil qilish, o'z bayonotlarini tuzish, o'z fikrlarini muhokama qilish, shuningdek, til orqali boshqa odamlar bilan muloqot qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim asoslarini shakllantirish va jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvida asosiy rol o'ynaydi. Ushbu jarayonning ahamiyatiga qaramay, o'qituvchi va psixologlarning e'tiborini talab qiladigan muayyan muammolar va o'rganilmagan jihatlar mavjud. Bunday vaziyatda biz aniqlangan muammolarni ko'rib chiqamiz, shuningdek, nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini loyihalashni takomillashtirishga qaratilgan tadqiqotning maqsad va vazifalarini belgilaymiz. Asosiy muammolardan biri ta'lim jarayonini etarli darajada individuallashtirishdir. Standart yondashuvlar individual xususiyatlarni o'rgata olmaydi, ya'ni. nazorat qilinadi, ijodiy qobiliyatlarning optimal rivojlanishini ta'minlamaydi. Ba'zi o'qitish amaliyotlarida til o'rganishni boshqa to'siqlar bilan birlashtirishga Yetarlicha e'tibor berilmaydi. Bu esa o'quvchilarda tilni turli sharoitlarda qo'llash ko'nikmalarining yetarli darajada rivojlanishiga olib keladi. Nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida oila va maktabning o'zaro ta'siri noaniqligicha qolmoqda.

Ota-onalarning faol yordamining etishmasligi o'rganish samaradorligiga ta'sir qilishi va mantiqiy ko'nikmalarining to'liq rivojlanishiga to'sinlik qilishi mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutqiy kompetensiyani shakllantirish jarayoniga ta'lim dasturlari va onlayn resurslar kabi zamonaviy texnologiyalarning ta'siri bo'yicha tadqiqotlar yetarlicha qolmoqda. Nutq kompetensiyasini rivojlantirishning ba'zi psixologik jihatlari, masalan, o'quvchining hissiy holatining til ko'nikmalarini rivojlantirishga ta'siri o'rganilmagan bo'lib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining muvaffaqiyatli o'rganishi va ijtimoiylashuvini shakllantirishda nutq kompetensiyasi asosiy rol o'ynaydi. Bu davr kelajakdagi akademik natijalarga va ijtimoiy muloqotga ta'sir qiluvchi til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun juda muhimdir. Bu holatda men boshlang'ich maktabda nutq kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy yondashuvlarini ko'rib chiqaman.

Nutq kompetensiyasi grammatika va lug'atni oddiy o'zlashtirish bilan cheklanmaydi. Boshlang'ich sinflarda o'qish, yozish va muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun asos bo'ladi. Ona boshqa fanlarni muvaffaqiyatli o'rganish va o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy moslashuvi uchun boshlang'ich maktabga ham xizmat qiladi. Zamonaviy pedagogik tadqiqotlar tahlili nutq kompetensiyasini rivojlantirishga kompleks yondashuvning muhim rolini ko'rsatadi. Nazariyalar V.V.Davydov va L.S.Vygotskiy til o'rganishda ijtimoiy-madaniy kontekstning rolini ta'kidlaydi va Z.P.Dyachenko erta yoshda tilni idrok etish va o'zlashtirishga e'tibor beradi. Boshlang'ich maktabda inson kompetensiyasining asoslari shakllanadi. Bolalar mantiqiy tuzilmalarni faol shakllantirish va muloqot qobiliyatlarini o'zlashtirish davrida. Bu davrda har bir talabaning individual rivojlanish xususiyatlari juda muhimdir.

Boshlang'ich sinflarda nutq kompetensiyasini rivojlantirish o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatini belgilaydigan ta'lim dasturining muhim elementi hisoblanadi. Nazariy asoslar, amaliy usullar va ota-onalar bilan o'zaro munosabatlar o'quvchilarning samarali muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirish va muvaffaqiyatli o'rganish uchun maqbul sharoitlarni yaratadi.

"Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini loyihalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari" mavzusidagi adabiyotlarni ko'rib chiqish boshlang'ich yoshdagi bolalarda nutq ko'nikmalarini rivojlantirish bilan bog'liq zamonaviy nazariyalarni, tadqiqot va o'quv amaliyotini ko'rib chiqishni o'z ichiga olishi mumkin.

Nutq kompetensiyasini rivojlantirishda oiladagi o'zaro munosabatlar muhim rol o'ynaydi. Birgalikdagi tadbirlar, oilada kitob o'qish va nima sodir bo'layotganini muhokama qilish o'quvchilarning til idrokini kuchaytiradi. Ota-onalar bilan hamkorlik, shu jumladan ota-onalarning maslahatlari bolalarda nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashning yagona tizimini yaratadi. O'yin usullaridan unumli foydalanish tilga qiziqishni uyg'otadi. O'yin orqali o'rganish nafaqat materialni tushunishni oshiradi, balki o'rganish va sog'likka ijobiy munosabatni ham yaratadi. Ta'lim dasturlari va veb-resurslar kabi zamonaviy ta'lim texnologiyalarining integratsiyasi yanada dinamik va interaktiv ta'lim olish imkonini beradi. Elektron qurilmalar o'rganishni shaxsiylashtirish va turli o'quv materiallaridan foydalanishni ta'minlash uchun samarali ishlatilishi mumkin. Muhim element–bu nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi taraqqiyotni baholash va monitoring qilish tizimi. Aniq baholash mezonlari, muntazam sinov va natijalarni tahlil qilish talabalarning kamchiliklarini tezda aniqlash va o'qitish usullarini tuzatish imkonini beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini loyihalash individuallashtirish, boshqa fanlar bilan bog'lanish, oiladagi o'zaro munosabatlar, o'yin usullaridan foydalanish, zamonaviy texnologiyalar va taraqqiyotni baholash tizimini o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab qiladi. Samarali strategiya bolaning psixologik xususiyatlaridan foydalanishi, o'rganish uchun motivatsiya yaratishi va barqaror muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishi kerak.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim tizimining asosiy vazifasidir. Ushbu maqolada biz nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini loyihalashning pedagogik va psixologik xususiyatlari bo'yicha tadqiqot natijalari va xulosalarini muhokama qilamiz, shuningdek, boshlang'ich maktab o'quvchilarida o'rganish va mantiqiy ko'nikmalarni shakllantirishning mumkin bo'lgan usullarini ko'rib chiqamiz.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, nutq kompetensiyasining muvaffaqiyatli rivojlanishi har bir o'quvchiga individual yondashuvni talab qiladi. Shaxsiy ehtiyojlar va rivojlanish sur'atlariga e'tibor berish tilni yanada samarali o'zlashtirishga imkon beradi. Tadqiqot natijalari nutqni o'rganishni boshqa to'siqlar bilan birlashtirishning o'quvchilarning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Fanlararo aloqalar tilni chuqurroq tushunishga va uning turli kontekstlarda ishlatilishiga yordam beradi. Tadqiqotlar nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida oila va maktab o'rtasidagi faol o'zaro ta'sirning muhimligini tasdiqlaydi. Oilani qo'llab-quvvatlash, ota-onalik qobiliyatlari va ta'lim bolalarning til ko'nikmalarini yanada muvaffaqiyatli rivojlantirishga yordam beradi. Tadqiqot natijalari o'yin usullari va mashg'ulotlarning samaradorligini ko'rsatadi. O'yinlar o'quvchilarning faol ishtirokiga, o'rganishga ijobiy munosabatni shakllantirishga va turli xil til ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari, jumladan, ta'lim dasturlari va onlayn resurslar nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonida o'z samaradorligini isbotladi. Texnologiyadan foydalanish o'rganishni yanada interaktiv va uchuvchilar uchun qiziqarli qiladi.

Olingan natijalarga asoslanib, biz quyidagi xulosalar chiqarishimiz mumkin. Birinchidan, nutq kompetensiyasining muvaffaqiyatli shakllanishi ta'lim jarayonini individuallashtirishdan boshlanadi. O'qituvchi har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olishi, til ko'nikmalarini optimal rivojlantirish va qo'llash uchun sharoit yaratishi kerak. Ikkinchidan, nutq o'rgatishning boshqa pre-muharrirlar bilan integratsiyalashuvi muhim ahamiyatga ega. Fanlararo aloqalar o'quvchilarda til va uning turli bilim sohalarida tutgan o'rni haqida chuqur tushuncha hosil qilishi mumkin. Uchinchi muhim nuqta – bu oila va maktabning o'zaro ta'siri. Ota-onalarning faol ta'lim olishi oila va ta'lim tashkilotida hamkorlikni yaratish til kompetensiyasini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. O'yinga asoslangan o'qitish usullari va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish o'quv jarayonida qiziqarli va interaktivlikning muhimligini ta'kidlaydi.

XULOSA

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini loyihalashning pedagogik va psixologik xususiyatlari bo'yicha umumiy xulosalar: O'quv jarayonini individuallashtirish nutq kompetensiyasini muvaffaqiyatli rivojlantirishning muhim tarkibiy qismidir. O'qituvchi o'qitish usullarini rivojlanish sur'atlarini va tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda, har bir o'quvchining individual xususiyatlariga moslashtirishi kerak. Nutq ta'limining boshqa fanlar bilan integratsiyalashuvi yanada keng qamrovli va samarali ta'lim jarayonini yaratish imkonini beradi. Bu bilimning turli sohalariga taalluqli bo'lib tilni chuqur tushunish va undan foydalanish

imkonini beradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishda oila va maktab hamkorligi muhim o'rin tutadi. Ota-onalar bilan faol muloqot qilish, birgalikda tadbirlar o'tkazish, oilada kitob o'qish – bularning barchasi tilni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi. Nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini talabalar uchun yanada qiziqarli jozibador qilish uchun o'yin o'qitish usullari va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. Virtual dunyo resurslaridan samarali foydalanish o'rganishni boyitib, uni yanada interaktiv qilish imkonini beradi. Nutq kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan baholash tizimini joriy etish va muntazam ravishda muvaffaqiyatga erishish talabalarning zaif tomonlarini aniqlash, va o'quv jarayonini o'z vaqtida tuzatish imkonini beradi.

Nutq kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari kognitiv, na hissiy jihatlarini o'z ichiga olmaydi. Sinfdagi ijobiy va hissiy muhit va o'qituvchining yordami til ko'nikmalarini muvaffaqiyatli egallashga yordam beradi. Har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatini va til kompetensiyasini rivojlantirish uchun sharoitlarni tan olish muhimdir. Talabalarning turli ehtiyojlarini qondirish uchun turli usullar, o'quv materiallaridan foydalanish mumkin. Odatda, nutq kompetensiyasini rivojlantirish jarayonini muvaffaqiyatli loyihalash individuallashtirish, integratsiya, oila va maktab o'rtasidagi hamkorlik, o'yin usullari va zamonaviy texnologiyalardan faol foydalanish, shuningdek, ta'limning hissiy-psixologik jihatlariga doimiy e'tibor berishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Фуломова Х., Фаффорова Т. 1-синфда она тили дарслари. –Т.: Шарқ, 2003. -110 б.
2. Фаффорова Т., Курбонов А., Годфри Е. Таълимнинг илғор технологиялари. -Қарши, Насаф, 2003. -112 б.
3. Қосимова Г.Ҳ. Бошланғич синф ўқувчиларида ўз фаолиятини баҳолаш ва ташхислаш кўникмаларини шакллантиришнинг дидактик имкониятлари. – Тошкент: Фан, 2007. –104 б.
4. Розиков О. Бошланғич синф ўқувчиларида ижодий қобилиятларни ривожлантириш // Таълим жараёнида ўқувчиларнинг ижодий активлигини ривожлантириш. –Т.: Ўқитувчи, 1966. -23-41 б.

**HARBIY-SIYOSIY SOHADA AXBOROT TAHDIDLARINING OLDINI OLIISH
MASALALARI****ВОПРОСЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ УГРОЗЫ В ВОЕННОЙ И
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ****ISSUES OF INFORMATION THREAT PREVENTION IN THE MILITARY AND POLITICAL
SPHERE****Sultanov Javlon Djurayevich¹**¹O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar akademiyasi mustaqil izlanuvchisi**Annotatsiya**

Maqolada harbiy-siyosiy sohada axborot tahdidlarining oldini olish masalalari tadqiq etilgan. Axborot makonida ro'y berayotgan salbiy tendensiyalar mamlakatlarda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa sohalarda jiddiy muammolarni yuzaga keltirishi ilmiy asoslantirilgan.

Аннотация

В статье рассматривается предотвращение информационных угроз в военно-политической сфере. Научно доказано, что негативные тенденции, происходящие в информационном пространстве, вызывают серьезные проблемы в политической, экономической, социальной и других сферах стран.

Abstract

The article examines the prevention of information threats in the military-political sphere. It is scientifically proven that the negative trends occurring in the information space cause serious problems in the political, economic, social and other spheres of the countries.

Kalit so'zlar: axborot, axborot makonitizim, mafkuraviy jarayon, transformatsiya, tendensiya, globallashuv, jamiyat, mafkuralar almashinuvi.

Ключевые слова: информация, информационный меконитизм, идеологический процесс, трансформация, тенденция, глобализация, общество, обмен идеологиями.

Key words: information, information meconitism, ideological process, transformation, trend, globalization, society, exchange of ideologies.

KIRISH

Davlatning axborot xavfsizligini ta'minlash masalasi milliy xavfsizlikni ta'minlashning muhim va ajralmas qismi bo'lib, davlat siyosatining birlamchi masalasiga aylandi.

O'zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligini ta'minlash borasida davlat o'z vazifalarini amalga oshirish jarayonida axborot xavfsizligiga bo'lgan tahdidlarni xolis va har tomonlama tahlil qiladi hamda buni ta'minlash chora-tadbirlarini ishlab chiqadi. Shuningdek, davlat hokimiyati qonun chiqaruvchi (vakillik) va ijro organlarining O'zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligiga tahdidlarning oldini olish, ularni qaytarish va bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini amalga oshirish ishlarini tashkil etadi. Ayni paytda, jamoat uyushmalarining jamiyat hayotidagi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan hodisalar haqida aholiga obyektiv axborot berish, jamiyatni soxta va noto'g'ri axborotlardan himoya qilish borasidagi faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi hamda axborotni himoya qilish vositalarining ishlab chiqilishi, yaratilishi, rivojlantirilishi, qo'llanishi, eksport va import qilinishini ularni sertifikatlashtirish hamda litsenziyalash orqali nazorat qiladi [1]. Bulardan tashqari, davlat O'zbekiston Respublikasi hududida axborotlashtirish va axborotni himoya qilish vositalarini ishlab chiqaruvchilarga nisbatan zarur homiylik siyosatini amalga oshiradi, ichki bozorni sifatsiz axborotlashtirish vositalari va mahsulotlaridan himoyalash choralari ko'radi hamda jismoniy va yuridik shaxslarga jahon axborot resurslari va tizimlariga kirishga ruxsat berilishiga ko'maklashadi. Davlat va nodavlat tashkilotlarning axborot xavfsizligi sohasidagi say-harakatlarini birlashtiradigan O'zbekiston Respublikasining axborot xavfsizligini ta'minlash dasturining ishlab chiqilishini tashkil etish, jahon axborot tarmoqlari va tizimlarining baynalmilallashuvi hamda jahon axborot hamjamiyatiga O'zbekistonning teng huquqli hamkorlik shartlariga qo'shilishiga imkoniyat yaratish ham davlatning axborot xavfsizligini ta'minlash borasidagi vazifalari sirasiga kiradi.

TAHLIL

Axborotni himoya qilish deganda: axborotning jismoniy butunligini ta'minlash, shu bilan birga axborot elementlarining buzilishi, yoki yo'q qilinishiga yo'l qo'ymaslik; axborotning butunligini saqlab qolgan holda, uni elementlarini qalbakilashtirishga (o'zgartirishga) yo'l qo'ymaslik; axborotni tegishli huquqlarga ega bo'lmagan shaxslar yoki jarayonlar orqali tarmoqdan ruxsat etilmagan holda olishga yo'l qo'ymaslik; egasi tomonidan berilayotgan (sotilayotgan) axborot va resurslar faqat tomonlar o'rtasida kelishilgan shartnomalar asosida qo'llanilishiga ishonish kabilar tushuniladi.

Zamonaviy axborot texnologiyalarining taraqqiyoti ko'pgina mamlakatlarda sanoat shpionaji, kompyuter jinoyatchiligi, konfidentsial ma'lumotlarga ruxsatsiz kirish, o'zgartirish, yo'qotish kabi salbiy hodisalar bilan birgalikda kuzatilmoqda. Kompyuter jinoyatchiligi rivojlangan davlatlar iqtisodining haqiqiy kushandasiga aylandi.

Mutaxassislar bu turdagi jinoyatlarning yuqori latentlikka egaligini ta'kidlashmoqda, ya'ni 85% holatda kompyuter jinoyatchiligi ochilmay qoladi. Holat yana shu bilan chuqurlashmoqdaki, huquqni muhofaza qiluvchi organlarning o'zlari ham jinoyatchilarning e'tiboridagi obyektiga aylanib qolishmoqda. Shu sababli o'zlariga tegishli axborotni himoya qilish huquqni muhofaza qilish organlarining bugungi kundagi dolzarb vazifasi bo'lib qolmoqda. Axborot xavfsizligini ta'minlash muammosi qonunchilik, tashkiliy va dasturiy-texnik choralar yordamida yechimini topuvchi kompleks xarakterga ega. Shuning uchun axborotni muhofaza qilish har qanday mamlakatda davlatning muhim vazifasi hisoblanadi.

Axborotni muhofaza qilish axborotni ixtiyoriy ko'rinishda yo'qotishda (o'g'irlash, buzish, qalbakilashtirish) ko'riladigan zararning oldini olishni ta'minlashi lozim. Axborotni muhofaza qilish choralari axborot xavfsizligiga oid amaldagi qonun va meyoriy hujjatlar asosida va axborotdan foydalanuvchilarning manfaatlariga ko'ra tashkil etilishi zarur. Yuqori darajada axborotni muhofaza qilishni kafolatlash uchun muntazam ravishda murakkab ilmiy-texnik vazifalarni hal etish va himoya vositalarini takomillashtirish talab etiladi[3].

Ma'lumki, axborot xavfsizligi tabiiy yoki sun'iy xarakterdagi tasodifiy yoki qasddan qilingan ta'sirlardan axborot va uni qo'llab-quvvatlab turuvchi infratuzilmaning himoyalanganligini bildiradi.

Bunday ta'sirlar axborot sohasidagi munosabatlarga, jumladan, axborot egalarga, axborotdan foydalanuvchilarga va axborotni muhofaza qilishni qo'llab-quvvatlovchi infrastrukturaga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Axborot xavfsizligi ko'p qirrali faoliyat sohasi bo'lib, unga faqat tizimli, kompleks yondashuv muvaffaqiyat keltirishi mumkin.

NATIJA VA MUHOKAMA

Bugungi kunda axborot xavfsizligini ta'minlaydigan uchta asosiy tamoyil (ma'lumotlar butunligi, axborotning konfidentsialligi va foydalanish huquqlariga ega barcha foydalanuvchilar axborotdan foydalana olishliklari) bilan bir qatorda ayrim faoliyat sohalari (huquqni muhofaza qilish organlari, mudofaa va maxsus tuzilmalar, bank va moliya institutlari, axborot tarmoqlari, davlat boshqaruvi tizimlari) ularda ko'riladigan masalalarning muhimligi va xarakteriga ko'ra, ularning axborot tizimlari faoliyati ishonchligiga nisbatan yuqori talablar va xavfsizlik bo'yicha maxsus choralar ko'rilishini talab etadi.

Zamonaviy sharoitda AKTning jinoiy, terroristik hamda harbiy-siyosiy maqsadlarni amalga oshirishda qo'llanilishi xalqaro xavfsizlikka tahdid va davlat siyosiy-ijtimoiy hayotining izdan chiqarishida muhim omil bo'lishi mumkin.

Respublikamizning murakkab tarkibli, ko'p sonli avtomatlashtirilgan axborot tizimli hamda axborot hajmi katta bo'lgan vazirliklari va davlat tashkilotlarida axborotni himoyalash uchun, himoyalashning majmualari tizimlari tashkil qilingan. Bu tizimlar axborot xavfsizligi masalasining faqat aloqa ta'minlanishiga tegishli qismini hal qiladi, ya'ni maxsus texnikalar ishlashi, maxfiy ma'lumotlarning uzatilishi va aloqa kanallari nazorati vazifalarini bajaradi. Bu tizimlardagi serverlar va ishchi stansiyalardagi ma'lumotlar himoyasi dasturiy vosita (masalan, Favqulodda vaziyatlar vazirligida Outpost Firewall Pro ver. 3.0.543.5722 dasturiy vositasi) yordamida va mavjud aloqa kanallarini o'z ichiga olmagan, lokal axborot tarmog'i boshqaruvi asosida hal qilingan. Amaliyot natijalaridan ma'lumki, tarmoqlarda xavfsizlikni ta'minlash uchun dasturiy vosita qo'llanilganligi, tizim xavfsizligining to'liq ta'minlanishiga kafolat bo'la olmaydi. Birinchidan, tizimda qo'llanilayotgan operatsion tizim hamda tarmoqdagi texnik vositalar xavfsizligini ta'minlash masalasini hal qilish, ikkinchidan, dasturiy vositani tizim xavfsizlik siyosati talablariga mos holda tanlash talab etiladi. Axborot kommunikatsiya, texnik-dasturiy va tarmoqlar xavfsizligini ta'minlovchi

vositalarni maxsus nazoratlardan o'tkazmasdan ichki tizimlarda qo'llash, axborot xavfsizligi ta'minlanishi muammosini hal qilishni yanada murakkablashtiradi.

Bugungi kunda davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarida axborot resurslarini bilan ishlashni tashkil etishda avtomatlashtirilgan axborot tizimlari keng joriy etilmoqda.

Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlarining tashkiliy infratuzilmalarida kafolatli axborot xavfsizligini ta'minlash rejasini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Shu bilan birga kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligini ta'minlash rejasini ishlab chiqish, ushbu ikki rejani birlashtirish talab etiladi[4].

XULOSA

Shuni ta'kidlash lozimki, respublikamizda siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, harbiy sohalarda axborot xavfsizligini ta'minlash uchun quyidagi asosiy vazifalarni hal qilish talab etiladi:

–himoyalananayotgan axborotdagi maxfiy ko'rinishdagi mavjud ma'lumotlarni uzatishning asosiy tamoyillarini ishlab chiqish;

–axborot xavfsizligi sohasidagi huquqiy bazaning barqarorligini ta'minlash uchun, unga xalqaro standartlarni to'g'ridan-to'g'ri qo'llash imkonini beruvchi mexanizm ishlab chiqish va funksional standartlash usullarini tatbiq qilish;

–respublika miqyosidagi axborot xavfsizligi ta'minlanishi sohasidagi barcha savollarga to'liq javob beradigan meyoriy-huquqiy, boshqaruv va uslubiy hujjatlarining to'liq majmuini yaratish;

–axborot xavfsizligi ta'minlanishiga mas'ul boshqaruv tizimini va javobgar shaxsni aniqlash, sohadagi tashkilot va markazlar faoliyatini tartibga solish;

–axborotni himoyalash bo'yicha yuzaga keladigan ziddiyatli holatlarni hal qilish tartibini aniqlash;

–axborot xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha bilimlar olish va mahoratni oshirish uchun ta'lim dasturlarini yaratish va shakllantirish, tegishli davlat ta'lim standartlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Paxrutdinov SH.I. Mustaqillik va jamiyat taraqqiyotiga tahdid muammosi(siyosiy tahlil tajribasi). Siyosiy fanlar nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. -Toshkent – 1999 yil. -B. 22.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining axborot xavfsizligi va jamoat tartibini ta'minlashga ko'maklashish markazi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" 2017 yil 17 oktabrdagi 838-sonli qarori.

3. Rafikova, G. V. Mafkuraviy tahdidlar tushunchasi va ularning o'ziga xos xususiyatlari // yosh olim. —2016. — № 3 (107). - S. 750-752.

4. Омельшин А.И. Психологические условия достижения и предупреждения внезапности в войнах и военных конфликтах // Дис... канд... психол... наук. – М., 1997. – С. 69.

5. O'zbekiston Respublikasining "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi 2002 yil 12 dekabr 439-II-son qonuni // O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi. – 2003. – №1. – 2-m.

MUDOFAA TIZIMIDA HARBIY PEDAGOG KADRLARNI TAYYORLASH VA ULARNI MALAKASINI OSHIRISH MEKANIZMI**МЕХАНИЗМ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВОЕННЫХ ПЕДАГОГОВ В СИСТЕМЕ ОБОРОНЫ****THE MECHANISM OF TRAINING AND IMPROVING THEIR QUALIFICATIONS OF MILITARY EDUCATORS IN THE DEFENSE SYSTEM****Xasanbayev Xabibullo Xakmbek o'g'li¹**¹Pedagogika fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Harbiy kadrlarni tayyorlash boshqarmasi bo'lim boshlig'i**Annotatsiya**

Maqolada O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tizimidagi oliy harbiy ta'lim muassasalari harbiy o'qituvchilarining professional harbiy pedagog bo'lib shakllanishidagi muammolar, harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash va ularni malakasini oshirish masalalari yoritilgan.

Аннотация

В статье описаны проблемы формирования военных преподавателей высших военно-учебных заведений Министерства обороны Республики Узбекистан как профессиональных военных педагогов, вопросы подготовки военных педагогов и повышения их квалификации.

Abstract

The article describes the problems in the formation of military teachers of higher military educational institutions under the Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan as professional military pedagogues, the issues of training military pedagogues and improving their qualifications.

Kalit so'zlar: Pedagog, harbiy pedagogika, professor-o'qituvchilar, kasbiy-pedagogik malaka, kasbiy-pedagogik madaniyat, shaxsiy mas'uliyat, ofitser, mashg'ulot, oliy harbiy ta'lim muassasalari.

Ключевые слова: Педагог, военная педагогика, преподаватели, профессионально-педагогическая квалификация, профессионально-педагогическая культура, личная ответственность, офицер, подготовка, высшие военные учебные заведения.

Key words: Pedagogue, military pedagogy, teachers, professional-pedagogical qualification, professional-pedagogical culture, personal responsibility, officer, training, higher military educational institutions.

KIRISH

Har qanday davlat zamonaviy dunyoda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun sharoit yaratmasdan turib mavjud bo'lolmaydi. Siyosiy jihatdan bu davlat tizimini uzoq muddatli takomillashtirish chorasidir[1]. Mustahkam davlat mudofaasini shakllantirish va ta'minlash uchun yuqori malakali ofitserlar talab etiladi. Harbiy mutaxassislarni tayyorlash jarayonida ofitserlar quyidagi bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirgan bo'lishi lozim: zamonaviy qurolli kurashning taktikasi va usullarini mukammal egallaganligi; harbiy harakat jarayonida axborot ta'minoti tendensiyalarini bilish; qo'shinlar jangavor harakatini rejalashtirish va ta'minlashda zamonaviy axborot texnologiyalarini samarali qo'llay olish.

TAHLIL

Ofitserlarni tayyorlashning zamonaviy mezonlariga asoslanib, harbiy ta'lim muassasalari uchun harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash tizimini shakllantirish muhim o'rin tutadi. Bunda bo'lajak harbiy pedagog kadrlar quyidagi asosiy talablarga javob berishi lozim.

Birinchi tomondan: harbiy boshqaruv asoslarini o'zlashtirgan; muhim qarorlarni qabul qilish va ularni samarali amalga oshirishga qodir; davlat miqyosida fikrlay oluvchi; harbiy-siyosiy va harbiy-strategik vaziyatni tahlil qilish va ularning rivojini oldindan prognozlash metodikasini biladigan; shaxsiy tarkibni har qanday sharoitda vazifani bajarishga safarbar qila oladigan; harbiy fan va bir necha xorijiy tilni biluvchi.

Ikkinchi tomondan: ilmiy tadqiqot metodologiyasini chuqur o'zlashtirgan, ilmiy muammo va vazifalarni to'g'ri shakllantirish hamda ularni hal etishning zamonaviy texnologiyalarini biladigan, harbiy ilmiy soha rivoji yo'lida ilmiy ishlarni muntazam olib boradigan va tashkillashtiradigan.

Yuqorida keltirilgan omillarning mavjudligi ham harbiy tayyorgarlik ham ilmiy malakani mujassamlashtirgan harbiy pedagogni tayyorlash imkonini beradi.

Harbiy pedagogik kadrlarni tayyorlash maqsadiga erishishda quyidagi masalalarni asosiy vazifa sifatida belgilash maqsadga muvofiq hisoblanadi: tinglovchilar o'rtasida zarur kompetensiyalarni shakllantirish; ilmiy va ilmiy-texnik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish; mutaxassislarni magistratura va doktoranturada maqsadli tayyorlashni ta'minlash; ilmiy va pedagogik kadrlar tayyorlashning yangi modelini joriy etish; xalqaro reyting talablari asosida kadrlarni tayyorlash; mahalliy va xorijiy harbiy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni tashkil etish; faol kadrlar siyosatini olib borish.

Shunday qilib, harbiy ta'lim muassasalarida harbiy pedagogik kadrlarni tayyorlashga yo'naltirilgan maxsus fakultetlar yagona ta'lim maydoniga mos kelishi, ilg'or kadrlar tayyorlash texnologiyalarini joriy etish va harbiy amaliy tadqiqotlar olib borishni ta'minlashi, Qurolli Kuchlar ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yuqori malakali harbiy pedagog mutaxassislarni tayyorlashi kerak. Maxsus fakultetlar armiyaning intellektual, innovatsion aql markaziga aylanishi va yetarli darajada ilmiy salohiyatga ega bo'lishi kerak.

Maxsus fakultetlarni to'liq faoliyatini ta'minlashda quyidagi masalalar muhim o'rin tutadi: ilmiy tadqiqot mavzulari qurolli kuchlarning eng dolzarb muammolariga to'liq mos kelishi va harbiy ilmiy fanni rivojlantirishga ko'mak berish; ilmiy va eksperimental bazani shakllantirish; harbiy kadrlarga bo'lgan zamonaviy talablarni inobatga olib magistratura, doktorantura uchun harbiy kadrlar tayyorlash ko'lamini kengaytirish; laboratoriya bazalarining to'liq yaratilishi; maxsus fakultetlarni zamonaviy professional fikrlay oladigan professor-o'qituvchilar bilan ta'minlash darajasini oshirish; professor-o'qituvchilarning xorijiy tillarni yaxshi bilishi, o'qitishning yangi texnologiyalarini qo'llashda xorijiy tajribaga tayanishi; yetakchi xorijiy universitetlar bilan yaqin aloqalar o'rnatilishi; fakultet tinglovchilarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish ularning xalqaro miqyosda raqobatbardoshligini rivojlantirish.

Harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash modelini ta'lim jarayonini tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Model harbiy pedagog kadrlarni tayyorlashning mohiyati va mazmunini aks ettiradi, unda ta'lim oluvchiga majburiy asosiy fanlarni o'rganishdan tashqari, o'zi tanlagan qo'shimcha fanlarni o'rganish imkoniyati beriladi. Bu ijodiy shaxsni rivojlantirishga, harbiy mutaxassisning kelajakdagi kasbiy faoliyatida zarur bo'lgan mustaqil qarorlar qabul qilish qobiliyatini egallashga yordam beradi.

Ushbu modelda harbiy pedagoglarning harbiy-kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish xususiyatlari mujassamlashtirilgan. Modelning o'ziga xosligi uning pedagoglarning ilmiy pedagogik tajribasi asosida shakllanganligidadir.

Harbiy pedagoglik kasbini egallashni intellektual tarkibiy qismi harbiy-kasbiy kompetensiyani o'z ichiga oladi (harbiy xizmatchi shaxsning rivojlanish va ijtimoiy-psixologik shakllanishi qonuniyatlarini bilish; harbiy xizmat faoliyati bilan harbiy ta'limning maqsadlari, vazifalari, shakllari va usullarini bilish), ta'lim (bo'lajak harbiy xizmatchining aqliy rivojlanish qonuniyatlarini bilish va boshqalar); sanogen tafakkur (harbiy sohaga oid faktlar, hodisalar, jarayonlar, tizimlar, vaziyatlarni tahlil qilish qobiliyati; turli vaziyatlarda ijodkorlik, moslashuvchanlik, tanqidiylik, izchillik, harakatchanlik, fikrlash samaradorligini ko'rsatish).

NATIJA VA MUHOKAMA

Harbiy pedagoglarni tayyorlashda ularda maxsus professional kasbiy ko'nikmalarni shakllanishiga alohida e'tibor qaratish lozim. Bunda bo'lg'usi harbiy pedagoglarning maxsus professional ko'nikmalarini shakllanishi ularning dastlabki olingan bilimlariga asoslangan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Tadqiqot jarayonida biz harbiy ta'lim muassasalari uchun tayyorlanadigan harbiy pedagog kadrlarni soha yo'nalishlari bo'yicha tayyorgarligini yaxlit jarayon sifatida takomillashtirishga imkon beradigan pedagogik modelni ishlab chiqdik.

Ushbu pedagogik model bo'lg'usi harbiy pedagog kadrlarning kasbiy fanlar bo'yicha tayyorgarligini, yaxlit jarayon sifatida tashkillashtirishga imkon beradi. Bunday model pedagogik shart-sharoitlarning tizim elementlariga ta'sirini aks ettiradi, bunda o'qituvchi obyektiv ravishda talab qilinadigan subyektlarning o'zaro munosabatlarini va o'qitishning optimalligini ta'minlaydi. Modelning har bir tarkibiy elementining mazmun, maqsad va vazifalari bo'lg'usi harbiy pedagog kadrlarning harbiy kasbiy tayyorgarligi darajasi bilan belgilanadi [2]. Pedagogik modelning eng asosiy komponenti bu o'qitishning maqsadi va natijasi hisoblanadi [3]. Modelning qolgan komponentlari tayyorgarlikni boshqarishga doir o'zgaruvchan qismlar hisoblanadi. Boshqaruv

vositalari uning maqsad va natijalariga bog'liq. Tayyorgarlikning tizim sifatidagi yaxlitligi harbiy pedagog kadrlarni faoliyat jarayonida o'z aksini topadi.

Tadqiqot jarayonida mudofaa sohasida harbiy pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish jarayonining ishlab chiqilgan pedagogik-tashkiliy tuzilmasi (model)ni amaliyotda to'liq joriy etish orqali Mudofaa sohasida harbiy pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasida sirtqi bo'lim "Harbiy pedagoglar tayyorlash va amaliyotga yo'naltirish" magistratura yo'nalishini ochilishi natijasida mudofaa tizimida harbiy pedagoglar tayyorlash bo'yicha birinchi marta innovatsion pedagogik samaradorlikka erishildi.

Modelning amaliyotga tatbiq etilishi O'zbekiston Respublikasi Mudofaa sohasida harbiy pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishdagi ustuvor masalalarni ijobiy hal etishga olib keldi:

O'zbekiston Respublikasi Mudofaa sohasida harbiy pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishda falsafiy, milliy-ma'naviy, psixologik, pedagogik yondashuvning mazmun va mohiyatini anglashga erishildi; O'zbekiston Respublikasi Mudofaa sohasida harbiy pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishda harbiy ta'lim-tarbiya omillarning ta'sirini hisobga olish hamda harbiy pedagogning kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli olib borishga ko'maklashuvchi asosiy shaxsiy sifatlarga tayanish zarurligi asoslandi.

Ta'limning tizim sifatida yaxlitligi harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonining obektiv mavjud invariant xususiyatlarida o'z aksini topadi. Bo'lg'usi harbiy pedagog kadrlarni harbiy-kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish maxsus fanlar bo'yicha o'qitish jarayonida yuz beradi. Oliy harbiy o'quv yurtida kadrlar tayyorlash tizimining yaxlitligi maxsus va maqsadli shakllantirilgan. Shu bilan birga, mashg'ulotni tuzish didaktik tizimning o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish funksiyalarining yaxlitligini saqlagan holda amalga oshiriladi. O'qitishning yaxlitligi uning mazmuni, o'qitishning turli shakllari, usullari va vositalari, o'qituvchilar va kursantlar faoliyati, uning tarkibiy qismlarining to'g'ri nisbatini aniqlashga qaratilgan o'quv jarayoni natijasini nazorat qilish harbiy-nazariy jihatdan asoslanadi.

Kasbiy harbiy fanlar bo'yicha o'qitishning maqsadi, umuman olganda, bo'lg'usi harbiy pedagoglarda ish prinsiplari, pedagogika xususiyatlari, amaliy ko'nikmalarni shakllantirish, zimmasiga yuklatilgan harbiy kasbiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal etishdan iborat. O'qitish natijasi bo'lg'usi harbiy pedagog kadrlarda harbiy kasbiy bilim, ko'nikma va malakaning shakllanish darajasi, kasbiy va shaxsiy rivojlanish darajasi sanaladi.

XULOSA

Bizning fikrimizcha, taqdim etilgan modelning farqli jihati shundaki, ushbu modelda bo'lg'usi harbiy pedagog kadrlarning kasbiy-shaxsiy rivojlanishi bloki aloxida ajratib ko'rsatilgan. Bo'lg'usi harbiy pedagog kadrlarni harbiy kasbiy fanlar bo'yicha tayyorlashning zamonaviy modellarida mashg'ulotlar natijasining ushbu muhim tarkibiy qismiga yetarlicha e'tibor berilmaydi.

Harbiy kasbiy fanlar bo'yicha bo'lg'usi harbiy pedagog kadrlarni o'qitish natijalarini etalon (o'quv rejasi) bilan taqqoslash jarayonida tayyorgarlikning maqsad va vositalariga boshqaruvchi ta'sir yuzaga keladi. Bu o'z navbatida butun jarayonning samaradorligini oshirishga yordam beradi [4].

Taqdim etilgan modelning tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lg'usi harbiy pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning eng istiqbolli yo'nalishi shaxsga yo'naltirilgan kasbiy ta'lim konsepsiyasidan foydalanish hisoblanadi. Shaxsga yo'naltirilgan kasbiy ta'lim konsepsiyasi quyidagi qoidalarga asoslangan: dastlab professional jarayonning subekti bo'lgan bo'lg'usi harbiy pedagogning individualligi, o'zini o'zi qadrlash ustuvorligi tan olinadi; harbiy professional ta'lim texnologiyalarining barcha pog'onalari bo'lg'usi harbiy pedagog shaxsining professional shakllanishi qonuniyatlari bilan uzviy bog'liq bo'lishi lozim; harbiy professional ta'limi mazmuni zamonaviy ijtimoiy, axborot, maxsus texnologiyalarning rivojlanish darajasi bilan belgilanadi va kelajakdagi harbiy professional faoliyatga mosligi.

Ushbu modelning barcha tarkibiy elementlarining o'zaro bog'liqligi harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonining yaxlitligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Taqdim etilgan modelda mazmun tayanch omil vazifasini bajarib, uning tarkibiy elementlari yuqori malakali harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash maqsadiga asoslanadi. Mazkur model mukammal, profesional harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash bilan bir qatorda oliy harbiy ta'lim muassasasini takomillashtirish rivojlantirish vazifasini o'taydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jaksilikov R. F. Sovershenstvovaniye voyennogo obrazovaniya v svete sovremennix realiy // *Filosofiya obrazovaniya* (Astana). 2012. № 4 (43) S.5
2. Salimov A.A. Ta'lim sohasida inson taraqqiyoti konsepsiyasining asosiy yo'nalishlari. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. –Samarqand: 2019. –B.13.
3. Verxoglyad V.M. Sovershenstvovaniye podgotovki kursantov injenernix vvuzov voysk svyazi po voyenno-spetsialnim dissiplinam (na primere UVVIUS): Avtoref. diss. kand. pedagog. nauk. Ulyanovsk 2006. S.16
4. Simonenko I.V. Voyenno-professionalnaya podgotovka spetsialistov svyazi na osnove integratsii grajdanskix i voyennix VUZOV: Avtoref. diss. kand. pedagog. nauk. Sank-Peterburg, 2012. S.10

**O'ZBEKISTON HARBIY TA'LIM MUASSASALARI HARBIY PEDAGOGLARINING
PROFESSIONAL HARBIY PEDAGOG BO'LIB SHAKLLANISHIDAGI MUAMMOLAR VA
ULARNING YECHIMI**

**PROBLEMS OF FORMATION OF MILITARY TEACHERS OF MILITARY EDUCATIONAL
INSTITUTIONS OF UZBEKISTAN BY PROFESSIONAL MILITARY TEACHERS AND THEIR
SOLUTION**

**ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ВОЕННЫХ ПЕДАГОГОВ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ВОЕННЫМИ ПЕДАГОГАМИ И ИХ
РЕШЕНИЕ**

Maxmudov O'ktam Raxmatovich¹

¹O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Harbiy kadrlarni tayyorlash boshqarmasi katta ofitseri

Annotatsiya

Maqolada O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi tizimidagi oliy harbiy ta'lim muassasalari harbiy o'qituvchilarining professional harbiy pedagog bo'lib shakllanishidagi muammolar va ularning yechimi to'g'risida tavsiyalar yoritilgan.

Аннотация

В статье описаны проблемы формирования военных преподавателей высших военно-учебных заведений в системе Министерства обороны Республики Узбекистан как профессиональных военных педагогов и даны рекомендации по их решению.

Abstract

The article describes the problems in the formation of military teachers of higher military educational institutions in the system of the Ministry of Defense of the Republic of Uzbekistan as professional military pedagogues and recommendations on their solution.

Kalit so'zlar: *Pedagog, harbiy pedagogika, professor-o'qituvchilar, harbiy o'qituvchilar, kasbiy-pedagogik malaka, kasbiy-pedagogik madaniyat, shaxsiy mas'uliyat, ofitser, mashg'ulot, oliy harbiy ta'lim muassasalari.*

Ключевые слова: *Педагог, военная педагогика, преподаватели, военные преподаватели, профессионально-педагогическая квалификация, профессионально-педагогическая культура, личная ответственность, офицер, подготовка, высшие военные учебные заведения.*

Key words: *Pedagogue, military pedagogy, teachers, military teachers, professional-pedagogical qualification, professional-pedagogical culture, personal responsibility, officer, training, higher military educational institutions.*

KIRISH

Yangi O'zbekistonda harbiy ta'lim tizimini isloh qilishning zamonaviy bosqichida harbiy o'qituvchining kasbiy darajasiga, uning ish natijalari uchun shaxsiy mas'uliyatiga bo'lgan talab oshib bormoqda. Hozirgi kunda amaliyotchi-psixolog, o'z fanini yaxshi biladigan, kursantlarni shaxs sifatida tushunadigan, o'zini boshqara oladigan o'rganuvchilarni ta'lim-tarbiyasiga jon kuydiradigan professional pedagoglarga bo'lgan ehtiyoj toboro ortib bormoqda. Bu sifatlarga o'z fanini chuqur bilish bilan bir qatorda, kursantlarni bilim olishlari uchun pedagogika-psixologiya qonuniyatlarini amalga qo'llash bilan erishish mumkin. Oliy harbiy ta'lim muassasalarida esa o'z fanini yaxshi biladigan, lekin professional pedagogik faoliyatga tayyorlanmagan profesoor-o'qituvchilar faoliyat yuritayotgani muammo sifatida ko'zga tashlanib kelmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Amaliyot va o'tkazilgan tahlillar oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining aksariyati professional pedagogik mahorat nima ekanligini va uni shakllantirish usullari haqida aniq tasavvurga ega emas. Ularning ko'pchiligi ta'sir o'tkazishning stereotipli, monoton usullariga sodiq qolgan holda mashg'ulotlarni o'tkazishda amaliy ko'nikmalar majmuasi bilan cheklangan va bu pedagogik faoliyat uchun yetarli ekanligiga to'liq ishonch hosil qilib qolmoqda. Afsuski bu muammo harbiy pedagogikaga yangi qadam qo'ygan ofitserlardagina emas balki, ma'lum stajga ega bo'lgan o'qituvchilarimizda ham mavjuddir. Hozirgi islohatlar davrida yangicha o'qitish metodikasini qo'llash zarurati kursantlarning bilim saviyasi, ularning bilim olishga bo'lgan ehtiyoji ko'rsatib turibdi. Biroq oliy harbiy ta'lim muassasalaridagi professor-o'qituvchilar tarkibining ko'pchiligi bir hillikka

PEDAGOGIKA

asoslangan, andozaga tushib qolgan, eski o'qitish metodikasini qo'llab kelmoqdalar. Achinarlisi shundaki, oliy harbiy ta'lim muassasalaridagi professor-o'qituvchilar eskirgan usullardan foydalanib mashg'ulot o'tkazishlari, ta'lim berayotgan fanini yaxshi bilish pedagogik faoliyat uchun yetarli, deb hisoblaydilar.

Bundan 10-20 yil avval oliy harbiy ta'lim muassasalarida o'qituvchilik faoliyatini olib borayotgan ofitserlarda "menga o'rgatganidek o'rgataman" qabilida, o'zining shaxsiy tajribasi asosida o'qitganlar. Bunday tizimda o'qigan kursantlar berilgan ma'lumotlarni qabul qilishi, eslab qolishi, og'zaki takrorlashi yoki yozma tarzda qayd qilishlari kerak, biroq pedagogik qoidalarsiz bu ma'lumotlarni singdirish bir muncha mushkul bo'ladi. Bunday mashg'ulotlar natijalari hammaga ma'lum: salbiy o'qitish nazariyasi, kursantlarni o'zlashtirishlariga saliby ta'sir ko'rsatib, kelajakda yetuk kadr bo'lib yetishishlariga to'sqinlik qiladi.

O'tkazilgan tahlillar natijasi, so'ngi yillar davomida harbiy o'qituvchining kasbiy-pedagogik madaniyati to'g'risidagi tasavvur notiqlik mahorati va notiqlik san'atini mujassam etuvchi universalizm va ensiklopedizmdan malakaning umumiy ko'rsatgichini mujassam etuvchi kasbiy-pedagogik madaniyatga o'zgarib bormoqdaligini ko'rsatmoqda.

Rahbariy hujjatlarda O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiy ta'lim muassasalari harbiy o'qituvchi lavozimlariga nomzodlar pedagogik va psixologik jihatdan o'z ixtisosligi bo'yicha maxsus ma'lumotga ega, kasbiy tayyorgarlik va yuksak ahloqiy fazilatlarga boy, ta'lim muassasalarida faoliyat ko'rsatishga tayyor harbiy xizmatchilar qatoridan saralab olinadi.

O'qituvchining kasbiy rivojlanishini professional pedagogik faoliyat va potensial sub'ekti tarzida sifat, ongli va uzluksiz o'zgarish jarayoni sifatida tushunamiz mumkin. Kasbiy imkoniyatlar - bu shaxsning kasbda va kasb orqali uning individualligini namoyon qilish vositalarini o'zlashtirishdagi istiqbolidir, bu harbiy o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash tizimini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega [1].

Muvaffaqiyatli pedagogik faoliyatning asosini puxta pedagogik tayyorgarlik, pedagogik kompetensiya, kasbiy pedagogika sohasidagi nazariy va uslubiy bilimlar tashkil etadi. V.A.Slasteninning fikricha, "... pedagogik faoliyat-bu insoniyat to'plagan madaniyat va tajribani keksa avlodlardan yosh avlodlarga o'tkazishga, ularning shaxsiy rivojlanishi uchun sharoit yaratishga va muayyan ijtimoiy rollarni bajarishga tayyorgarlik ko'rishga qaratilgan ijtimoiy faoliyatning alohida turi" [2] deb ta'kidlab o'tgan. Bizning fikrimizcha oliy harbiy o'quv yurtlarining professor-o'qituvchilarini qayta tayyorlash, ularning o'qituvchilik mahoratini yanada oshirish borasida yangicha yondashuvlarni qo'llash zarur.

NATIJA VA MUHOKAMA

Yangi yondashuvlar haqida gapirganda, har doim ham yangi, zamonaviy va hech kim sinab ko'rmagan narsani ixtiro qilish shart emas. Ko'pincha muammoning yechimi avval sinovdan o'tgan, unchalik ham unutilmagan ish shakllari va usullaridan topish mumkin. Buni xorijiy davlatlarda harbiy pedagogik kadrlar tayyorlash amaliyoti tasdiqlaydi. Faqat o'tmishni yaxshi o'rgangandan so'ng, hozirgi vaziyatning sabablari to'g'risida xulosa chiqarish va harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarini o'qitishning eng yaxshi usullarini topish choralari ko'rish mumkin.

Rossiyada harbiy ta'lim muassasalariga XIX asrning boshlarida asos solindi, XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib, to'liq ish faoliyatini boshladi. Universitetning o'qituvchilar tarkibi yuqori malakali kadrlar bilan butlandi. [3].

O'sha davrda harbiy ta'lim muassasalarining o'qitish dasturi ofitser kadrlarni individual sifatlarini hisobga olmagan holda yaratilgan edi va bu o'qituvchi va o'rganuvchilarning ijodiy fikrlashlariga to'sqinlik qilar edi. Ikkinchi jahon urushining dastlabki yillarida harbiy maktablarni o'quv dasturlari tuzilishi va tashkiliy jihatdan Qurolli Kuchlar tomonidan qo'yilgan talablarga mos kelmay qoldi [4]. Urushning qiyin davrlarida har bir harbiy maktabda o'rtacha 40 tadan o'qituvchi yetishmas edi. Kursantlarning asosiy o'qituvchilari vzvod va rota komandirlari bo'lib qoldi. Komandirlar o'z bo'ysunuvchilarini imkon qadar shaxsiy tajriba va bilimlariga asoslangan holda o'qita boshladilar. Shu davrlarda ham shaxsiy tarkibni o'qitish jarayonida professional malaka yetishmasligi katta muammo sifatida namoyon bo'ldi.

Tarixning achchiq haqiqatlaridan quyidagicha xulosa qilib, harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy va pedagogik tayyorgarligini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarda ish olib borishni taqozo etmoqda.

- Harbiy ta'lim muassasalarida kadrlar siyosatini harbiy ta'limning global vazifalarini tushunmasdan aniqlab bo'lmaydi. Pedagog sifatida endi shakllanayotgan ofitserni xizmat taqozosi bilan boshqa lavozimga tayinlash.

- Harbiy o'qituvchilarda kasbiy va pedagogik faoliyat rivojlantiradigan motivlar tizimini shakllantirish.

- Oliy harbiy ta'lim muassasalari rahbariyat lavozimlariga pedagogik ish tajribasiga ega bo'lgan ofitserlar tarkibidan tayinlash.

- Harbiy o'qituvchilarni tayyorlash ta'lim muassasani yaratish hamda ularning malakasini oshirish markazi faoliyatini yanada kuchaytirish.

- Harbiy ta'lim muassasasi o'qituvchisining kasbiy va pedagogik madaniyatini rivojlantirish.

XULOSA

Yuqoridagi dolzarb muammolar va ularni qisman bo'lsada yechimini topish uchun tavsiyalar ko'rsatib o'tildi. Biroq soha yo'nalishlari bo'yicha professional harbiy pedagoglarni tayyorlash, ta'lim muassasasini yaratish fursati kelganini hozirgi zamon talablari ko'rsatib turibdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Подготовка преподавателей военных вузов к профессиональной деятельности: условия, модель, обеспечение и подходы / Э.Ж.Мухамедина 2019 й.
2. Педагогика: учебное пособие для студ. пед. учеб. Заведений / В.А.Сластенин - 3-е изд. - М. : Школа-Пресс, 2000.
3. Высшее образование в России: очерки истории до 1917 года / Под ред. В.Г. Кинелева. М., 1995.
4. O'zbekistonda harbiy pedagog kadrlarni tayyorlash nazariyasi va amaliyoti: jahon tajribasi va amaliyoti / X. Xasanbaev 2021 yil.

BO'LAJAK HARBIY PEDAGOGLARNI HARBIY-KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK OMILI**ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ПЕДАГОГОВ****THE PEDAGOGICAL FACTOR OF THE FORMATION OF MILITARY PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE MILITARY TEACHERS****Masharipov Ibrat Yangiboyevich¹**¹O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi**Annotatsiya**

Maqolada bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikning tarkibiy mazmuni, ularda kasbiy kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish omillari hamda uning ta'lim sifatiga ta'siri tahlil etilgan. Kuchli raqobatga bardoshli bo'lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish, uni izchil ravishda oshirib borishni taqozo etayotganligi ochib berilgan

Аннотация

В статье анализируется структурное содержание профессиональной компетентности будущих педагогов, факторы формирования и развития у них профессиональной компетентности, ее влияние на качество образования. Выявлено, что для выживания в условиях жесткой конкуренции необходимо, чтобы каждый специалист обладал профессиональной компетентностью и постоянно ее совершенствовал.

Abstract

The article analyzes the structural content of professional competence in future pedagogues, the factors of formation and development of professional competence in them, and its impact on the quality of education. It has been revealed that surviving strong competition requires every professional to have professional competence and to continuously improve it.

Kalit so'zlar: kompetentlik, kasbiy kompetentlik, kompetentlik sifatlari, pedagog, rivojlantirish, mazmun, mohiyat, dastur, kadrlar salohiyati, malakali mutaxassis.

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, качества компетентности, педагог, развитие, содержание, сущность, программа, кадровый потенциал, квалифицированный специалист.

Key words: competence, professional competence, qualities of competence, pedagogue, development, content, essence, program, personnel potential, qualified specialist.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda zamonaviy talablar va jahon standartlariga asoslanib harbiy ta'lim tizimini takomillashtirish hamda uni Respublika oliy ta'lim tizimi bilan integratsiyalashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Harbiy ta'lim tizimini takomillashtirishda ta'lim va amaliyot integratsiyalashuvi darajasini oshirish, harbiy ilm-fanni yuksaltirish, milliy manfaatlar uyg'unligini ta'minlash, milliy xavfsizlik va mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlarini inobatga olish, ularning davlat siyosati bilan bog'liqligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, harbiy ta'lim tizimini takomillashtirishga doir yuqorida keltirilgan vazifalarni hal etilishi harbiy ta'limning asosiy qonuniyatlarini ochib beradi. Bu, "o'z navbatida, oliy harbiy ta'lim muassasalari oldiga intellektual jihatdan yetuk, strategik va tahliliy fikrlashga qodir, kasbiy kompetentligi yuqori darajada shakllangan ofitserlarni tayyorlashning samarali tizimini yaratish bilan bog'liq ustuvor vazifalarni qo'yadi".

ADABIYOTLAR TAHLILI

Muayyan yo'nalishlardagi mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish, pedagogning kasbiy mahoratini takomillashtirish masalalari H.Abdukarimov, N.Azizxo'jayeva, A.Aliyev, Y.A.Axrorov, A.A.Verbitskiy, R.H.Jo'rayev, B.R.Jo'rayeva, J.G'.Yo'ldoshev, S.M.Markova, G.M.Maxmutova, A.A.Hamidov kabi olimlar tomonidan tadqiq etilgan.

B.Z.To'rayev tadqiqotida bo'lajak mutaxassislar kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayoni, avvalo, maqsadning qo'yilishi, vazifalar va tamoyillar bilan belgilanishi hamda jarayon asosida ta'lim mazmuni yotishi qayd etilgan [1].

To'plangan ma'lumotlar asosida kuzatish va tahliliy qiyoslash, tizimli yondashuv kabi uslublardan samarali foydalanildi.

Oliy harbiy ta'lim muassasalaridagi pedagogik jarayon o'ziga xos ko'rinish sifatida quyidagi xususiyatlar bilan ifodalanadi: - ustav talabiga hamda jangovar tayyorlikni uzluksiz oshirib borish manfaatlariga muvofiqligi; xizmat faoliyati bilan uzviy bog'liqligi; shaxsiy tarkibning faoliyat birligi; nazariy va amaliy tayyorgarlik uzviyligi; samarali texnik ta'minot; o'quv-tarbiyaviy ishlarning jangovarlikka yo'naltirilib tashkil etilishi; yaxlit individual va jamoaviy tayyorgarlikning yo'lga qo'yilganligi; jarayonning ko'p bosqichli xarakterga egaligi; jarayonning amalga oshirilishida boshliqlarning yetakchiligi.

Harbiy-pedagogik jarayonning qonuniyati faoliyat sharoitida bo'lajak ofitserlarning harbiy va kasbiy tayyorgarligi jarayonini modellashtirish hisoblanadi.

Harbiy ta'limning to'g'ri tashkil etilishi ta'lim va tarbiya mazmunining boyishiga va rivojlanishiga asos bo'lib yetuk harbiy mutaxassislar zahirasini takomillashtiradi. Ushbu jarayon harbiy xizmatchilarning professional tayyorgarligi, boshliq va buysunuvchilar o'rtasidagi munosabatlarning to'g'ri tashkil etilganligi bilan izohlanadi.

"Mudofaa sohasi uchun harbiy pedagog kadrlarni tayyorlashda quyidagi xususiyatlar mavjud: ommaviy ta'lim muassasalaridan farqli bo'lajak ofitser hayotini tashkillashtirish modeli ishlab chiqiladi va tatbiq etiladi, harbiy pedagog shaxsini ijodiy xususiyatlarini rivojlantirishga qaratilgan harbiy mehnatning o'zgacha tarkibi ustida izlanadi hamda uning faoliyatining yangi usullari va vositalari sinaladi".

NATIJA VA MUHOKAMA

Mudofaa sohasida bo'lajak harbiy pedagoglar tayyorlanishida quyidagi komponentlar mavjud:

- maqsad va vazifalarning to'g'ri aniqlash, ishni muayyan vaziyatdan kelib chiqqan xolda rejalashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- tinglovchi va kursantlarning o'quv, ilmiy va tarbiyaviy yo'nalishlardagi bilimlarini oshirishga doir samarali metodikani ishlab chiqish;
- ta'lim berish jarayonida nazariya va amaliyot birligiga, tizimlilik va izchillikka rioya qilish;
- ta'lim jarayonida ta'lim oluvchilarning ruhiy xolati, bilim darajasi, millati, madaniyati, hayoti, an'ana va urf-odatlarini, mentalitetini inobatga olish;
- psixologik-pedagogik fanlarini o'rganish, etnopedagogika va etnopsixologiya asoslarini o'zlashtirish;
- kursant va tinglovchilarning shaxslararo muloqot motivatsiyasini rivojlantirish.

Harbiy-pedagogik yo'nalishning asosiy komponentlarida pedagogning maqsad, munosabat, intilish, hissiy ta'sir, ideallari va e'tiqodlari tizimidan iborat ekanligi aniqlandi. Ushbu komponentlar pedagogning hayotiy munosabatlari, ideallari, pozitsiyalari tizimi hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan tarkibiy qismlar harbiy pedagogning pedagogik faoliyati natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

E.Skubitskiyning tadqiqotida "harbiy pedagoglarning pedagogik tayyorgarligi samaradorligini taminlaydigan quyidagi tashkiliy-pedagogik shartlar aniqlangan: harbiy pedagoglarni harbiy universitetdagi pedagogik faoliyat jarayoniga moslashtirish; pedagoglarning pedagogik tayyorgarlikka bo'lgan motivatsiyasini va ofitserlar o'rtasida o'z-o'zini tarbiyalash faoliyatiga tayyorligini rivojlantirish; harbiy instruktorlar uchun pedagogik tayyorgarlikning tarkibiy-funksional modelini ishlab chiqish; harbiy pedagoglarning pedagogik tayyorgarligi uchun foydali didaktik yordam yaratish; xodimlarning o'qitish uchun kasbiy ahamiyatga ega bo'lgan vakolatlarni egallashi" [2].

Pedagogik jarayon quyidagi mezonlar bilan tavsiflanadi: ongli maqsadga erishish uchun amalga oshiriladigan pedagog va kursantlar o'zaro munosabatlarning maqsadga yo'nalganligi; kursantlarning fikrlash faolligi; vazifalarni bajarishdagi ishtiroki; kursantlar harbiy-kasbiy bilim va ko'nikmalarini shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv vaziyatlarini yaratishni ko'zda tutuvchi vaziyat.

X.Xasanbayev tadqiqotida bo'lajak harbiy pedagog kadrlar quyidagi asosiy talablarga javob berishi lozimligi keltirilgan [3]:

Birinchi tomondan: harbiy boshqaruv asoslarini o'zlashtirgan; muhim qarorlarni qabul qilish va ularni samarali amalga oshirishga qodir; davlat miqyosida fikrlay oluvchi; harbiy-siyosiy va harbiy-strategik vaziyatni tahlil qilish va ularning rivojini oldindan pragnozlash metodikasini

PEDAGOGIKA

biladigan; shaxsiy tarkibni har qanday sharoitda vazifani bajarishga safarbar qila oladigan; harbiy fan va bir necha xorijiy tilni biluvchi.

Ikkinchi tomondan: ilmiy tadqiqot metodologiyasini chuqur o'zlashtirgan, ilmiy muammo va vazifalarni to'g'ri shakllantirish hamda ularni hal etishning zamonaviy texnologiyalarini biladigan, harbiy ilmiy soha rivoji yo'lida ilmiy ishlarni muntazam olib boradigan va tashkillashtiradigan.

Harbiy pedagoglarni tayyorlashda quyidagi masalalar asosiy vazifa sifatida belgilanadi: zarur kompetensiyalarni shakllantirish; ilmiy va ilmiy-texnik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish; ilmiy va pedagogik kadrlar tayyorlashning yangi modelini joriy etish; xalqaro reyting talablari asosida kadrlarni tayyorlash; maxalliy va xorijiy harbiy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni tashkil etish; faol kadrlar siyosatini olib borish.

“Harbiy pedagogning umumiy va kasbiy faoliyatida psixologik va pedagogik bilimdonlig yuqori o'rin tutadi. Xususan harbiy pedagogning psixologik-pedagogik bilimi o'quv jarayonining maqsad va vazifalarini anglash, shaxning rivojlanish va shakllanishiga doir qonuniyatlarni bilishni qamrab oladi” .

Bo'lajak harbiy pedagogning harbiy-kasbiy kompetentligi, kasbiy sifatlarini shakllantirish keng qamrovli va murakkab hisoblab ushbu muammoni amaliyotda ishlab chiqish va amalga oshirish pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatlilik darajasini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak harbiy pedagogning harbiy-kasbiy kompetentligini biz professional bilimlar, kommunikativ va tashkilotchilik ko'nikmalari, o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatlari, empatiya, verbal va nonverbal o'zaro munosabatlar majmui sifatida tushunamiz.

Bo'lajak harbiy pedagoglarni tayyorlash tadqiqida biz harbiy-kasbiy tayyorgarlik samaradorligini rivojlantirish omillarini tahlil etdik. Biz bo'lajak harbiy pedagoglarni tayyorlash samaradorligini oshirishga doir quyidagi jihatlarni keltirib o'tamiz: o'quv amaliyoti davrida kursantning mutaxassis sifatidagi harbiy-kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish jarayonini amalga oshirish; o'rganilayotgan bilimlar sohasidagi ta'lim texnologiyalarining xususiyatlarini aniqlash va ulardan foydalanish bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish; harbiy pedagoglarga yuklatiladigan vazifalar hisobga olingan holda bo'lajak harbiy pedagoglarni tayyorlash texnologiyalarini qiyosiy tahlil qilish va qo'llash; harbiy kadrlar tayyorlash sifatini oshirish maqsadida mavjud ta'lim tizimining xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv amaliyotiga harbiy pedagoglarni tayyorlashning yangi texnologiyalarini joriy etish.

Bo'lajak harbiy pedagogning yuksak pedagogik psixologik bilimga egaligi uning harbiy bilim yurtidagi pedagogik jarayon mohiyatini tushunishi, ta'lim samaradorligini oshirish omillarini aniqlash va undan to'g'ri foydalanish imkoniyati, ta'lim - tarbiya, usul, tamoyil, shakl va vositalarni to'g'ri tanlashi hamda samarali qo'llay olish imkoniyatini yaratadi.

Pedagogning asosiy sifatlaridan biri bu, pedagogik jarayonning ahamiyatli tashkil etuvchisi sanaladi. Pedagogik jarayon bu “pedagog-kursant” tizimi holatining almashishidir. Mazkur tizimning amal qilishi asosida pedagog vakursant o'rtasida faoliyat almashish yotadi, kursantlarning faoliyatini tashkil etish esa, pedagog faoliyati predmeti hisoblanadi^[4].

Pedagog va kursant jarayon subyektlari hisoblanadilar, ammo yetakchi rol aynan pedagogga tegishli, chunki u kursantlarning ijtimoiy tajribani o'zlashtirishlarida ongli faoliyatning tashkilotchisi hisoblanadi. Shu tariqa, pedagog va kursantlar tomonidan o'zlashtirilishi kerak bo'lgan ijtimoiy tajriba va kursantlarning o'zlari o'rtasida bog'lovchi bo'g'in, ko'priq hisoblanadi.

XULOSA

Pedagogik yondashuv asosida mashg'ulotlarni sifatli va samarali tashkil etish bevosita zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanishga bog'liq bo'lib bunda dars mashg'ulotlarida kompyuter texnologiyalari, ko'rgazmali va simulyatsiya uskunalari kabi innovatsion texnik o'qitish vositalarini qo'llash natijadorlikni oshiradi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayanib shuni ta'kidlashimiz zarurki bo'lajak harbiy pedagoglarning harbiy-kasbiy kompetentligini shakllantirish, “kasbiy ijodkorligini rivojlantirish uchun oliy ta'lim muassasalarida ularning kasbiy va shaxsiy kamolotini ta'minlash maqsadida zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, mutaxassislik kasbiy kompetentligi va ijodkorligini rivojlantirishning pedagogik asoslarini ishlab chiqish lozim”. Bo'lajak harbiy pedagoglarning harbiy-kasbiy kompetentligi amaliy, psixologik, metodik tadqiqotchilik bilimlar bilan boyib boradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. To'rayev B.Z., Muqimova G.X. Ta'limda kompetentli yondashuv: o'qituvchining kasbiy kompetentligini shakllantirish. // «O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kadrlar resurslarini boshqarish va rivojlantirish» mavzusidagi Respublika seminari materiallari. - T: «Iste'dod» jamg'armasi, TDPU. 2014. –52-b.
2. Alimardonov Z.SH. O'quv jarayonida harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish // Zamonaviy ta'lim / Sovremennoye obrazovaniye. Toshkent, 2017, №4. B. 25. 24-29 b.
3. Xasanbayev X.X. Mudofaa sohasida harbiy pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish: Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – Chirchiq, 2023. – B.21
4. Raximov Z.T. Pedagogik kompetentlik ta'lim jarayoni rivojlanishining muhim omili sifatida //Sovremennoye obrazovaniye. – 2019. – №. 7 (80). – S. 3-8
5. Muqimov B.R. Forming Communicative Competence of Technical Higher Education Institution Students by Innovative Means // Eastern European Scientific Journal. – Germany, 2019. – № 4. – P. 410 409-412.
6. R.W. WHITE Motivaton reconsidered: the concept of competence. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=WHITE+RW&cauthor_id=13844397
7. Drapeau Patti. Sparking student creativity (practical ways to promote innovative thinking and problem soving). – Alexandria-Virginia, USA: ASCD, 2014. –R. 4. (Innovatsion ta'lim texnologiyalari. / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. – T.: «Sano standart», 2015.)

**MAFKURAVIY VA MA'NAVIY TAHDIDLAR BILAN BOG'LIQ JARAYONLARDA
RADIKALIZM MUAMMOSI****ПРОБЛЕМА РАДИКАЛИЗМА В ПРОЦЕССАХ, СВЯЗАННЫХ С ИДЕОЛОГИЧЕСКИМИ
И ДУХОВНЫМИ УГРОЗАМИ****THE PROBLEM OF RADICALISM IN PROCESSES RELATED TO IDEOLOGICAL AND
SPIRITUAL THREATS****Qo'ysinova Fazilat Oripovna¹**¹Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa Vazirligi Markaziy apparat xodimi**Annotatsiya**

Maqolada globallashuv va mafkuraviy jarayonlarda radikallashuv muammosi, uning ichki semantik mazmuni taxlil yetilgan. Globallashuvda mafkuraning o'rni va uning xarakterli xususiyatlarini ochib berilgan. Mafkura, terrorchilik faoliyati quriladigan poydevor bo'lib, uning maqsadli va qadriyat-semantik tomonlarini aks ettiradi. Shuningdek, maqolada yekstremizm va radikalizmni oldini olish va unga qarshi kurashish masalasi tahlil qilingan.

Аннотация

В статье анализируется проблема глобализации и радикализации идеологических процессов, ее внутреннее смысловое содержание. Раскрыта роль идеологии в глобализации и ее характерные черты. Идеология является фундаментом, на котором строится террористическая деятельность, и отражает ее целевую и ценностно-смысловую стороны. В статье также анализируется проблема предотвращения и борьбы с экстремизмом и радикализмом.

Abstract

The article will talk about the problem of radicalization in globalization and ideological processes, its internal semantic content. The place of ideology and its characteristic features are revealed in globalization. Ideology is the foundation on which terrorist activities are built, reflecting its purposeful and value-semantic sides.

Kalit so'zlar: globallashuv, mafkura, diniy yekstremizm, terrorizm, radikallashuv, deradikalizatsiya, diniy reabilitatsiya, islomiy tarbiya, destruktiv g'oyalar.

Ключевые слова: глобализация, идеология, религиозный экстремизм, терроризм, радикализация, дерадикализация, религиозная реабилитация, исламское воспитание, деструктивные идеи.

Key words: globalization, ideology, religious yekstremism, terrorism, radicalization, deradicalization, religious rehabilitation, Islamic yeducation, destructive ideas.

KIRISH

Ma'lumki, bugungi kunda dunyo hamjamiyati murakkab bosqichdan o'tib, bunda eski dunyo tartibotining buzilishi va yangisining vujudga kelishi nihoyatda keskin holatda kechmoqda. Xususan, bir qutbli dunyo tartibotidan ko'p qutbli dunyo tartibotiga o'tish davri bunga yaqqol misol bo'ladi. Ushbu jarayonlar dunyoning bir nechta nuqtalarida urush va keskin ziddiyatlar bilan belgilanib kelmoqda. XXI asr boshlariga kelib radikalizmga, zo'ravonlikka, ekstremizmga qarshi kurash muammosi nafaqat bir davlatning balki, butun dunyo mamlakatlari uchun o'ta dolzarb masalalardan, muammolardan biriga aylandi. Ichki va tashqi omillar sababli ayrim mamlakatlarda islom dinining siyosiy lashuvi hamda radikallashuvi kuzatildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Ingliz radikalizmining asosiy g'oyalari utilitarizm asoschilari hisoblangan I.Bentam va Dj.S.Mill singari nazariyotchilar ta'siri ostida shakllangan. Rossiyalik olim S.Samoylov tadqiqotida radikalizm g'oya yemas balki xulq-atvor modeli deya keltirilgan. olim Y.Yaxyoyev radikalizmni ilg'or inqilobiy rivojlanishni nazarda tutuvchi konstruktiv, buzg'unchi konservativizmni ilgari suruvchi destruktiv yo'nalishga ajratadi. Olim har ikkala yo'nalish ham mavjud hokimiyat tizimini va jamiyat asoslarini yo'q qilishni nazarda tutishini ta'kidlaydi.

Globallashuv va mafkuraviy jarayonlarda radikallashuv muammosi, uning ichki semantik mazmuni tahlil qilindi. Globallashuvda mafkuraning o'rni va uning xarakterli xususiyatlarini ochib berildi. Globallashuv va mafkuraviy jarayonlarda radikalizm muammosi yaqindan o'rganildi va ma'lumotlar bazasi yig'ildi. To'plangan ma'lumotlar asosida kuzatish va tahliliy qiyoslash, tizimli yondashuv kabi uslublardan samarali foydalanildi.

Dunyoda sodir bo'layotgan voqeliklarning turli mamlakatlardagi ko'rinishlari, xalqaro jarayonlarga va davlatlar tashqi siyosatiga ta'siri kuchaymoqda[1]. Islomning xalqaro hayotdagi va jahon zamonaviy siyosatidagi o'rni tobora murakkablashib bormoqda. Zo'ravon ekstremizm va radikalizmning oldini olish, unga qarshi kurashish nafaqat alohida davlatlarning, balki jahon hamjamiyatining eng asosiy va dolzarb vazifasi ekanligini ko'rsatdi.

Ilm e'tiqodning hayotiylik mazmunini, ishonch esa uning hayotiylik kuchini tashkil qiladi. Ilmni biz, tafakkur xususiyatlaridan kelib chiqib, ratsional (aqlga mantiqqa xos) va irratsional (aqlga, mantiqqa unchalik mos kelmaydigan) ilmlarga ajratamiz[2].

Ratsional ilmning yuksakroq darajasi kundalik hayotiy tajriba yordamida emas, balki o'qish, turli fanlar asoslarini o'rganish, o'z sohasiga oid fan yutuqlaridan xabardor bo'lish orqali shakllanadi. Irratsional ilm aniq dalillarni noaniq, taxminiy dalillar bilan aralashtirib yuborish, ba'zan g'ayritabiiy, xurofot va bid'at, mistika, botil qarashlar va biryoqlama murosasiz hissiyotga berilish tufayli paydo bo'ladi. E'tiqodning ilg'orligi yoki qoloqligi, insonparvarligi yoki xudbinligi, liberalligi yoki totalitarligi va boshqa ko'plab xususiyatlari uning mazmunini tashkil etuvchi ilmga bog'liq[3]. Ikkilanish va shubha bilan qaralgan ilm e'tiqod emas. Ilgari inson qattiq ishongan tushunchalarga, g'oyalarga nisbatan hayotiy tajribasi, bilimi ortadi, ilm-fan taraqqiyoti natijasida shubha tug'ilsa, ular e'tiqod maqomini yo'qotadi.

NATIJA VA MUHOKAMA

E'tiqod dunyoqarashning, butun ma'naviyat tizimining o'zagi o'laroq, insonning borliqqa, hayotga munosabatini, xulq-atvori, say-harakati, faolligini belgilaydi[4]. Faollik uchun, ayniqsa, ijodkorlik uchun faqat ishonchga asoslangan ilm ba'zan kamlik qiladi. Ijodkorlik va samarali faollik ishonchning ixlos va ishq bilan boyitilishini taqozo etadi.

Ushbu masalalar tahlilida quyidagi voqeliklar asoslanganligi aniqlandi. Musulmon jamoalarining transformatsiyasi XIX asrning oxiridan boshlab urbanizatsiya jarayoni, ommaviy ta'limni joriy etish, davlatlararo va shaxslararo aloqalarni jadallashishi va kengayishi, jamiyat institutlarining va ommaviy siyosiy mobilizatsiyaning yangi turlari, iqtisodiyotni tubdan qayta tashkil etish va zamonaviylikning boshqa muammolari (moderniti) mustamlakachilik bilan bir vaqtda an'anaviy musulmon jamiyatlarini shakllantirishga o'z ta'sirini ko'rsata boshladi[5]. Musulmon olamining orqada ekanligi sabablari va bu kechikishdan qutulish usullarini topish masalasi izlanishlar olib borildi. Islom dunyosi muammolariga taklif qilingan yechimlarga ko'ra musulmonlar to'rt qismga bo'lingan (va hali ham bo'linadi):

1. Dunyoviyalar. Bu turdagi musulmonlar hamma narsada g'arbga taqlid qilish kerak deb hisoblaydigan aholi qismi. Ular modernizatsiyani vesternizatsiya deb tushunishadi. XX asrning boshida va o'rtalarida yelita o'rtasida juda ta'sirli bo'lgan bu mafkura (Turkiyada Otaturk, Yeronda Rezo Raxlaviy, Yaqin Sharqdagi Baas rejimlari, Markaziy Osiyodagi sobiq Sovet Ittifoqi elitasi va boshqalar) biroz vaqt ichida o'z jozibasini yo'qotsada, ammo hozirgi kungacha muhim va ta'sirli mafkuraviy yo'nalish bo'lib qolmoqda.

2. Diniy modernistlar. Modernizatsiyani musulmon jamiyatining an'anasi, uning noyob ijtimoiy xotirasi, madaniy merosi, diniy e'tiqodlari bilan bog'liq bo'lishi va vaqt talablariga muvofiq holda ushbu meros, an'analar va ye'tiqodlar, islomning asosiy qoidalarga ziyon yetkizmaydigan tarzda, tanqidiy ko'rib chiqilishi kerak, deb hisoblashadi.

3. An'analar tarafdorlari / konservatorlar. Ular din sohasida hech qanday tanqidiy fikrga o'rin yo'q, chunki islomdagi diniy va huquqiy maktablarning asoschilari tomonidan hamma narsa ko'zda tutilgan, deb hisoblaydilar. Modernizatsiya texnologik yoki iqtisodiy o'zgarish tushunchalari orqali "tor" ma'noda tushuniladi.

4. Fundamentalistlar / radikallar. Ular moderniti tushunchasini g'arb ustuvorligining bir shakli va musulmon dunyosining barcha muammolarini hal qilishning yagona yo'li "toza" islomga qaytish, deb ishonadigan "Al-Qoida", ISHiD, "O'zbekiston Islomiy Harakati" kabi marginal guruhlardir.

Vaqt shuni ko'rsatdiki, G'arbda va Sharqda ham, islomning musulmon mamlakatlari va uning katta sonli aholisiga ta'sirini to'g'ri baholay olmagani, uning salohiyati, mobil va integratsiyalashuvchi imkoniyatlariga past baho berganini isbotladi. 80-yillarga kelib, jurnalistlar, siyosatchilar va olimlarning yondoshuvlari butunlay o'zgardi. Bu vaqtda islom dini qayta tiklanish bosqichini boshidan o'tkazayotgani va barcha musulmon davlatlarida tobora muhim ahamiyat kasb eta boshlaganligi va uning xalqaro maydonda, ustunlikka ta'siri ommaviy ahamiyatga aylanib bo'lgandi. Ko'plab nashrlarda bu kabi jarayon 1978-1979-yillarda Yerondagi Islom revolyusiyasi g'alabasining ta'siri, kabi noto'g'ri farazlar bilan izohlandi[5; 6;].

G'arbda "fundamental" yoki "integrik" harakatlar deb nom olgan butun musulmon olami va undan tashqari hududlarda vujudga kelgan harakatlar keskin faollashdi. Bunga, musulmon davlatlaridagi, hozirgi paytlarda Livandagi Hizbulloh tashkiloti, Jazoidagi "Islom qutqaruv fronti",

PEDAGOGIKA

Misrdagi "Al-Jamo'a al-Islamiya" yorqin misol bo'ladi. Bularni "siyosiy islom" tipiga kiritib, ularning ishtirokchilarini odatda islomiyalar (Islamistlar) deb atashdi.

1980-yillar oxiriga kelib, islomning siyosiy tus olishi, radikal harakteri kuzatilmagan musulmon mamlakatlari deyarli qolmagan edi. Davlat hukumatini tanqid qilish bilan birga, u bilan murosaga kelishishga tayyor, hukumat tizimlarida (parlamentda xatto boshqaruv apparatida) ishtirok yetuvchi mo'tadil, yekstrimistdan tortib, islom niqobi ostida, terror usullarini qo'llovchi turli-tuman islomiy harakatlar mavjud bo'ldi.

Islomiy tashkilotlar qatoriga o'zida tinch va qonuniy ishlash metodlarini qo'llovchi, shu bilan bir qatorda zarur hollarda terrorga murojaat etuvchi, o'z faoliyatini maxfiy saqlovchi strukturalar mavjud yedi. Misol uchun, Misrdagi Al-Jamoat al-Islamiya va Al-Jihad radikal-terror guruhi Misrdagi Musulmon birodarlar tashkilotida ajralib chiqqan tuzulmaviy bo'limlar deb hisoblanar edi. Shuning uchun, islomiy harakatlar osonlikcha qonuniydan noqonuniyga aylanishi, tinchdan qurolli metodlarga o'tishi kuzatilgan.

Bugungi kundagi islom siyosiy harakatlarining asosiy yo'nalishi, bu muxolifatdir. Islomiy muxolifat o'zini "uchinchi kuch" sifatida gavdalatirib, ular bu so'zning asli ma'nosini, o'zi mustaqil faollik ko'rsatishi kerak deb tushunishadi.

Aytish joizki, islom harakatlari ham, mafkurada ham, siyosiy amaliyotda jiddiy o'zgarishlarga duch kelgan. Misol uchun, Musulmon birodarlar tashkiloti 1920-30-yillar oxirida ma'naviy-ma'rifiy harakatidan 1940-50-yillarda harbiylashgan terroristik tashkilotiga aylangan.

Islomiy harakatlar va tashkilotlarning faoliyatlari nafaqat mamlakatdagi yoki qo'shni davlatlardagi siyosiy vaziyatlarga balki butun bir mintaqaga o'z ta'sirini o'tkazishi kuzatilmoqda. Islomiy harakatlarni musulmon olamidani chetdagi hodisa sifatida qarash mumkin emas. Olimlar islomning musulmon jamiyati zamonaviy siyosiy hayotidagi fenomennini tadqiqida, modernizatsiya muammolari hal yetuvchi xalqning rivojlanishini yangi bosqichini boshlanganligidan dalolat beradi deb ta'kidlaydi[7]. Islomning uyg'onishi xalqaro arenalarda va barcha musulmon mamlakatlarida keng diniy ijtimoiy harakat sifatida davom yetmoqda.

Shuni ta'kidlash lozimki, so'nggi o'n yilliklarda kuzatilayotgan Islomni siyosiy lashuvi nafaqat globallashuv natijasida, balki davlatlarning ichki omillar ta'sirida ham sodir bo'lmoqda. Ushbu omillar siyosiy, madaniy, iqtisodiy jihatlari bilan bilan bog'liq. Islomning universalligi fenomeni uni ommalashuviga, migratsiya jarayoni yesa uni boshqa mamlakatlarga yeksport qilinishiga asos bo'lmoqda.

XULOSA

Bugungi kunda jahonda ro'y berayotgan voqealar yovuz kuchlar va buzg'unchi mafkuralar umuminsoniy xavfsizlikka, xalqlarning erkin va tinch hayot kechirishlariga tahdid solayotganidan dalolat bermoqda. Davlatning dinga munosabatidagi asosiy xususiyati – dinning siyosatga aralashmasligi. Zero, har qanday din birinchi o'rinda ma'naviy-ahloqiy yo'nalishni o'z ichiga oladi. Diniy ekstremizm va murosasizlikka qarshi mafkuraviy kurashning muhim omili sifatida yoshlarda bag'rikenglik madaniyatini shakllantirish ekani qayd etilgan.

Dunyoda bo'layotgan voqea va hodisalardan hamisha ogoh bo'lish, Vatanimizdagi tinch, osoyishta va farovon hayotning qadriga yetish, shu farovon, osuda hayotni yanada mustahkamlash uchun har bir fuqaro o'z hissasini qo'shmog'i, yel-yurt taqdiri, kelajagi uchun daxldorlik tuyg'usini his yetmog'i lozim.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Qo'ysinova F.O. Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasida xalqaro tashkilotlarning roli: //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 12. – С. 42-48.
2. <https://religions.uz/news/detail?id=1293>
3. Isaqova Z.R. Sharq falsafiy tafakkuri rivojida tasavvufiy-irfoniy bilimlarning o'rni va ahamiyati //Gospodarka i Innowacje. – 2023. – T. 36. – S. 21-26.
4. Aminova N. Ijtimoiy taraqqiyotda ma'naviyat va imon uyg'unligi //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – T. 18. – №. 1. – S. 190-195.
5. Tovbin K. M. Antimodernizm: traditsionalizm, fundamentalizm, konservatizm //Antinomii. – 2014. – T. 14. – №. 1. – S. 28-42.
6. Abrahamian YE. Khomeinism: Yessays of the Islamic Republic. London, New York, 1993.;
7. Кудряшова Ирина Владимировна Исламская цивилизационная доминанта и современное развитие мусульманских политий // Полит. наука. 2003. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/islamskaya-tsivilizatsionnaya-dominanta-i-sovremennoe-razvitie-musulmanskih-politii>.

KASB-HUNAR MAKTABLARIDA FIZIKA FANINI O'RGANISHDA O'QUVCHILAR O'RTASIDA EKSPERIMENTAL KO'NIKMALARNI SHAKLLANTIRISH**ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ ФИЗИКУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛАХ****FORMATION OF EXPERIMENTAL SKILLS AMONG STUDENTS LEARNING PHYSICS IN VOCATIONAL SCHOOLS****Ibragimov Raximjon Xasanboy o'g'li¹**¹Namangan davlat universiteti, tayanch doktorant**Annotatsiya**

Kasbiy tayyorgarlikda ma'lumot izlash uchun eksperimentdan foydalanish imkoniyati kasb-hunar maktablarida o'quvchilar o'rtasida eksperimental ko'nikmalarni shakllantirishga alohida ahamiyat beradi. Bu ma'noda eksperimental ko'nikmalarni axborot izlashga tayyorlikning asosiy komponentlaridan biri, eksperimental ko'nikmalarni shakllantirish esa axborot kompetentsiyasini shakllantirish bosqichlaridan biri sifatida qaralishi mumkin. Eksperimental ko'nikmalarning ta'riflarini ma'lumot qidirishga tayyorlik bilan bog'lashga harakat qilamiz.

Аннотация

Умение использовать эксперимент для поиска информации в профессиональной подготовке придает особое значение формированию экспериментальных навыков у учащихся профессиональных училищ. В этом смысле экспериментальные навыки можно рассматривать как один из основных компонентов готовности к поиску информации, а формирование экспериментальных навыков - один из этапов формирования информационной компетентности. Определения экспериментальных навыков мы стараемся связать с готовностью к поиску информации.

Abstract

The ability to use experiments to search for information in professional training gives special importance to the formation of experimental skills among students in vocational schools. In this sense, experimental skills can be considered as one of the main components of readiness to search for information, and formation of experimental skills is one of the stages of formation of information competence. We try to connect the definitions of experimental skills with readiness to search for information.

Kalit so'zlar: eksperiment, komponentlik, axborot kompetentsiyasi, mustaqil loyihalash, axborot izlash, kuzatish, tahlil qilish, hisoblash

Ключевые слова: опыт, составляющая, информационная компетентность, самостоятельный расчет, поиск информации, оценка, анализ, учет.

Key words: experiment, component, information competence, independent design, information search, observation, analysis, calculation

KIRISH

Kasb-hunar maktablarida o'quvchilarni kasbga tayyorlash bugungi kunda ularni zamonaviy sharoitlarda kelajakdagi kasbiy faoliyatiga sifatli tayyorlashga qaratilgan bo'lib, bunda muvaffaqiyatning xal qiluvchi omillaridan biri axborot texnologiyalari hisoblanadi. Shubhasiz, mutaxassislar tayyorlashda axborot-kommunikatsiya talim texnologiyalaridan (AKT) foydalanmasdan turib, bu vazifani bajarib bo'lmaydi. Kasbiy tayyorgarlikda ma'lumot izlash uchun eksperimentdan foydalanish imkoniyati kasb-hunar maktablarida o'quvchilar o'rtasida eksperimental ko'nikmalarni shakllantirishga alohida ahamiyat beradi. Bu ma'noda eksperimental ko'nikmalarni axborot izlashga tayyorlikning asosiy komponentlaridan biri, eksperimental ko'nikmalarni shakllantirish esa axborot kompetentsiyasini shakllantirish bosqichlaridan biri sifatida qaralishi mumkin[1]. Eksperimental ko'nikmalarning ta'riflarini ma'lumot qidirishga tayyorlik bilan bog'lashga harakat qilamiz.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Akademik A.V.Usova ta'rifiga ko'ra, eksperimental ko'nikmalar - tajriba davomida olingan ma'lumotlar asosida rejalashtirish, eksperimentlar o'tkazish va xulosalar chiqarish imkonini beradigan qobiliyatlar yig'indisidir[2]. Ularga quyidagilar kiradi:

- eksperiment maqsadini tushunish yoki mustaqil ravishda aniq shakllantirish qobiliyati;
- eksperimentni mustaqil loyihalash qobiliyati;
- eksperiment uchun zarur jixoz va materiallarni tanlash qobiliyati;

- eksperimental moslamani mustaqil ravishda yig'ish, jixoz va materiallarni mos ravishda tartibga solish qobiliyati;
- malaka va ko'nikmalarni o'lchash;
- kuzatish qobiliyati;
- eksperiment natijalarini qayd etish, tahlil qilish qobiliyati;
- eksperimental natijalarini umumlashtirish, tahlil asosida xulosalar tuzish qobiliyati[3].

S.E.Kamenetskiy, N.S.Purishevaning so'zlariga ko'ra, fizika o'qitishda eksperimental ko'nikmalar o'rta maktabda o'quvchilar frontal va uy laboratoriya eksperimentlarini bajarishda, eksperimental qurilmalarni yig'ishda, tajribalarni bajarishda va fizik miqdorlarni o'lchashda shakllana boshlaydi. Keyinchalik oliy o'quv yurtlarida bu ko'nikmalar yanada rivojlantiriladi. Shu bilan birga, o'quvchilar bilimdagi tajribaning roli va o'rni, uning kasbiy faoliyat uchun ahamiyatini tushunish, shuningdek:

- eksperiment maqsadini aniqlash;
- farazlarni ilgari surish;
- qurilmalarni tanlash va ulardan foydalanish;
- eksperiment moslamasini yig'ish;
- eksperimentni rejalashtirish;
- kuzatish, o'lchash, eksperiment o'tkazish;
- eksperimental ma'lumotlarni yig'ish va matematik tarzda qayta ishlash;
- o'lchash va xisoblash xatolarini xisoblash;
- olingan natijalarni tahlil qilish;
- bajarilgan ishlar yuzasidan bayonnoma tuzish.

Eksperimentning ahamiyati shundan iboratki, uni o'tkazishda o'quvchilarda muhim shaxsiy fazilatlar: asboblarni ishlatishda aniqlik, ish joyida tozalik va tartibni saqlash, tajriba davomida tuziladigan yozuvlar, tashkilotchilik, qatiyatlilik shakllanadi.

Eksperimental ko'nikmalar va ma'lumot qidirishga tayyorlikni o'zaro bog'lashga harakat qilami. Lug'atida tayyorlik deganda xamma narsa bajarilgan, xamma narsa biror narsaga tayyor bo'lgan holat deb ta'riflanadi.

Tayyorlikning mazmuni jihatidan o'xshash ta'riflari didaktik va istlarning boshqa ishlarida xam berilgan. Shunday qilib, L.V.Kondrasheva bo'lajak o'qituvchining tavsifi bilan bog'liq xolda axloqiy va psixologik tayyorgarlikni "Bo'lajak o'qituvchining pedagogik ish funktsiyalarini, kasbiy pozitsiyasini, pedagogik faoliyatning optimal usullarini tushunishga bo'lgan munosabatining asosini tashkil etuvchi psixologik xususiyatlar va axloqiy shaxsiy xususiyatlarning murakkab birikmasi" deb ta'riflaydi.

NATIJA VA MUHOKAMALAR

Yuqoridagi ta'riflarning tahlili axborot izlashga tayyorlikni axborotni izlash zarurligini angelay oladigan va qidirish uchun vosita va tajribaga ega bo'lgan rivojlangan shaxs sifatida tavsiflashga imkon berdi.

Yangi standartlarda kompetentli yondashuvga muvofiq, bo'lajak mutaxassislarning kasbiy faoliyatga tayyorgarligining kompetentli va kompetentsiyali deb ataladigan mezonlari belgilangan[4].

Kompetentli yondashuvning namoyon bo'lishini o'zgaruvchan ijtimoiy-iqtisodiy voqelikka javoban ta'lim mazmunini yangilash bilan bog'laydi. Kompetentli yondashuvni quyidagilar bilan bog'lanadi:

- maqsadni aniqlash,
- mazmunni tanlash,
- o'quv jarayonini tashkil etish;
- ta'lim texnologiyalarini tanlash;
- natijalarni baxolash.

Kompetentli yondashuv metod sifatida o'quv jarayonini tashkil etish, uni kelajakdagi kasbi uchun muhim bo'lgan bilim, ko'nikma va shaxsiy xususiyatlarni shakllantirish va rivojlantirishga yo'naltirish imkonini beradi. Kompetentli yondashuvni tashkil etuvchi tamoyillar ta'limning maqsad va mazmunini aniqlash, ta'lim va tarbiya natijalarini baxolashning tashkiliy shakllari va usullarini tanlash imkonini beradi.

Kompetentli yondashuv nuqtai nazaridan, ta'lim faoliyati natijasi tayanch kompetensiyalarni shakllantirishdir. Maktab ta'limiga nisbatan asosiy kompetensiyalar deganda o'quvchilarning o'zlari uchun dolzarb bo'lgan muammolarni hal qilishda noaniqlik sharoitida mustaqil harakat qilish qobiliyati tushuniladi..

Kompetentlikning uchta asosiy guruxini belgilaydi:

- shaxs sifatida, xayot subekti sifatida o'ziga tegishli kompetentlik;
- insonning boshqa odamlar bilan o'zaro munosabati bilan bog'liq kompetentlik;
- inson faoliyati bilan bog'liq, uning barcha turlari va shakllarida namoyon bo'ladigan kompetentlik.

Bizning tadqiqotimiz uchun kompetentlik ma'lum bir fan sohasida samarali ishlash uchun zarur bo'lgan bilim va tajriba bilan bog'liq bo'lgan kompetensiyalar to'plamidir. Bu jihatdan kompetentlik deganda shaxsning tegishli kompetensiyalarga ega bo'lishi, shu jumladan uning unga va faoliyat predmetiga shaxsiy munosabati tushuniladi[5].

Kompetentsiya, o'z navbatida, obektlar va jarayonlarning ma'lum doirasiga nisbatan o'rnatiladigan va ularga nisbatan yuqori sifatli faoliyat uchun zarur bo'lgan o'zaro bog'liq shaxs xususiyatlarining (bilim, qobiliyat, ko'nikma, faoliyat usullari) yig'indisidan iborat.

Kompetentsiya, shuningdek, mutaxassisning ma'lum bir sinfdagi kasbiy vazifalarni xal qilishdagi shaxsiy qobiliyati sifatida, ta'lim kompetensiyasi o'quvchilarning individual bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirmasliklarini, balki ularni xar bir tanlangan yo'nalish uchun tegishli ta'lim komponentlari to'plami belgilanadigan murakkab protsedura bilan o'zlashtirishlarini nazarda tutadi[6].

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, kompetensiyalar mazmunan ko'nikmalarga yaqin, lekin ulardan farqli o'laroq, murakkabroq tarkib va tuzilishga ega. Shuni xam takidlash kerakki, agar qobiliyat bo'lajak mutaxassis shaxsining muhim xususiyatini ifodalovchi maqsadli ta'lim faoliyatida namoyon bo'lsa, unda kompetentsiya uning ma'lum bir kasbiy faoliyatga qobiliyatidir.

Kasb-hunar maktablarida o'quv jarayonida reflektiv harakatni, uning oqibatlarini uchun javobgarlikni rag'batlantiradigan mexanizm sifatida ishlatilishi mumkin - agar bo'lajak mutaxassis ma'lum bir savolga javob berayotganda boshqalar uning so'zlarini qanday qabul qilishlari haqida o'ylasa, u o'z fikrini shakllantirishdan manfaatdor bo'ladi.

Shunday qilib, bilim, qobiliyat va ko'nikmalar, o'quvchi shaxsining psixologik xususiyatlari (masalan, refleksiya) kasbiy faoliyatning xar xil turlari va usullariga tayyorlikni belgilovchi kompetensiyalarning komponentlari sifatida qaralishi mumkin. Xususan, yuqorida aytib o'tilgan axborot kompetensiyasi qidiruv faoliyatiga shakllangan tayyorgarlik ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Axborot kompetensiyasi kasbiy kompetensiyaning muhim komponenti bo'lib, u (lot.: professio - rasman belgilangan kasb, kasb; competentia - yaxlit qismlarning izchilligi, mutanosibligi; raqobatli, qobiliyatli) mutaxassisning ma'lum bir kasb, mutaxassislik, ixtisoslik, malaka standartlariga, egallab turgan yoki bajarayotgan xizmat lavozimiga bo'lgan extiyoji, talablariga birgalikda yoki alohida ravishda jismoniy, ruxiy va manaviy muvofiqligini taminlaydigan sifat, tarkib yoki holat.

Axborot kompetensiyasi axborotni izlash bilan chambarchas bog'liq bo'lib, empirik faoliyat jarayonida o'zini namoyon qiladi. Kerakli ma'lumotlarni eksperimental ravishda topish mumkin. Birinchidan, ilmiy adabiyotlarda ushbu fenomen bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar to'g'risida fundamental ma'lumotlarni topish kerak, keyin professional muammoni xal qilishda maqsadli eksperiment o'tkazish, uning natijalarini qayta ishlash zarur ma'lumotlarni beradi. Bunday xolda, eksperiment o'tkazish qobiliyati muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun xar bir mutaxassis bu maxoratni egallashga intilishi kerak. Biroq, tegishli o'qitish uchun murakkab va qimmat laboratoriya jixozlaridan foydalanish shart emas. Aksariyat xollarda eksperimentni "o'tkazish" tajribasi virtual laboratoriya ishi - kompyuter tajribasi jarayonida xam to'planadi.

Eksperimental ko'nikmalar amaliy muammolarni hal qilish va nazariy xulosalar bo'yicha empirik ma'lumot olish uchun laboratoriya jixozlari va kompyuter modellaridan foydalangan xolda tajribalarni rejalashtirish, o'tkazish imkonini beradigan ko'nikmalar deb ataladi. Eksperimental ko'nikmalar bo'lajak mutaxassisning kasbiy muammolarni hal qilish jarayonida ma'lumot izlashga tayyorligini aks ettiradi va ularning axborot kompetensiyasining komponentidir.

Ularga quyidagilar kiradi:

- eksperiment maqsadini tushunish yoki shakllantirish (ya'ni, fizik xodisa xaqida qanday ma'lumot olish zarurligini aniqlash), eksperiment turini (tabiiy, kompyuter) tanlash to'g'risida qaror qabul qilish qobiliyati;
- eksperimentni mustaqil loyixalash qobiliyati (eksperiment jarayonini aqliy tasavvur qilish);
- eksperiment uchun zarur jixoz va materiallarni yoki virtual modelni tanlash imkoniyati;
- tegishli asbob-uskunalar va materiallarga ega bo'lgan eksperimental qurilmani mustaqil ravishda yig'ish yoki dastur materiallaridan foydalanish qobiliyati;
- laboratoriya jixozlari va kompyuter yordamida o'lchash va xisob-kitoblarni amalga oshirish qobiliyati;
- kuzatish qobiliyati;
- tajriba natijalarini qayd etish, tahlil qilish qobiliyati;
- tajriba natijalarini tahlil qilish asosida umumlashtirish, xulosalar tuzish qobiliyati.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. 2021 yil 19 martdagi «Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risida»gi PQ 5032-sonli qarori;
2. Ta'limda axborot texnologiyalari R.Xamdov, U.Begimqulov, N.Taylaqov Smirnov A.V. Noviy kurs «Informatsionnie i kommunikatsionnie texnologii v fizicheskome obrazovanii» v sisteme podgotovki A.V. Smirnov, N.V.Kalachev, S.A.Smirnov // Fizicheskoe obrazovanie v vuzax. – 2014
3. Turaev S.J. Methods of the using of software program Microsoft Excel in practical and laboratory occupation on physics, Scientific Bulletin of Namangan State University: 2019
4. Ibragimov Raximjon Xasanboy o'g'li: Kasb-hunar maktablari o'quvchilarining fizikadan bilimini oshirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari omili. "Birinci Renessans: Abu Rayhon Beruniy va tabiiy fanlar evolyutsiyasi" nomli Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 25-may, 2023-yil. Navoiy shahri (113-116s)
5. Ibragimov Raximjon: Methodology of teaching physics in vocational schools.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8364499>
6. Raximjon Ibragimov: Kasb-hunar maktablari o'quvchilarini kasbiy tayyorlashda fizikani kompyuter vositalaridan foydalanib o'qitishning ahamiyati O'zbekiston milliy universiteti xabarlari, 2023,[1/10/1] ISSN 2181-7324 (76-78s) <http://journals.nuu.uz> Social sciences

**TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TAJRIBADAN FOYDALANISH VA TA'LIM
TEKNOLOGIYALARINING O'ZIGA XOS JIHATLARI****ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ****USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE EDUCATION SYSTEM AND FEATURES OF
EDUCATIONAL TECHNOLOGIES****Tuychiyev Ashurali¹**¹Farg'ona davlat universiteti, Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodika kafedrası
o'qituvchisi**Annotatsiya**

Mazkur maqolada Yaponiya, Germaniya, Fransiya, AQSH kabi ilg'or xorijiy ta'lim tizimi tuzilmasi, tajribasi va zamonaviy ta'lim dasturlari qisqacha tahlil qilingan. Shuningdek ta'lim tizimida texnologiyalarining o'ziga xos jihatlari e'tirof etilgan.

Аннотация

В статье кратко анализируются структура, опыт и современные образовательные программы передовых зарубежных образовательных систем, таких как Япония, Германия, Франция и США. Также признаются уникальные аспекты технологий в системе образования.

Abstract

The article briefly analyzes the structure, experience and modern educational programs of advanced foreign educational systems such as Japan, Germany, France, and the USA. Also, the unique aspects of technologies in the educational system are recognized.

Kalit so'zlar: ta'lim, tizim, modernizatsiya, xorijiy tajriba, texnologiyalar, zamonaviy, pedagogik.

Ключевые слова: образование, система, модернизация, зарубежный опыт, технологии, современное, педагогическое.

Key words: education, system, modernization, foreign experience, technologies, modern, pedagogical.

KIRISH

Ta'lim tizimida ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlar tayyorlash uchun zarur shart sharoitlar yaratadi. O'zbekiston xalqlarining madaniyatini saqlab qolish va boyitish, ta'limni milliy taraqqiyotning o'ta muhim omili sifatida e'tirof etish, boshqa xalqlarning tarixi va madaniyati hurmatlash, ta'lim tarbiyaning uzviy bog'liqligi bu jarayonni har tomonlama kamol topgan insonni shakllantirishga yo'lantirilganligi, iqtidorli yoshlarni aniqlash, ularga ta'limning eng yuqori darajasida, izchil ravishda fundamental va maxsus bilim olishlari uchun shart- sharoitlar yaratish. Uzluksiz ta'lim jarayonida samarali natijalarga erishish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Oldimizda ta'lim mazmunini belgilashga xizmat qiluvchi, uzluksiz ta'lim tizimining me'yoriy hujjatlari, o'quv dasturlarining uzviyligini tahlil qilish, ularning har bir fan bo'yicha bosqichlar orasida takroriylikning oldini olish bo'yicha ishlar hamda uzviyligi ta'minlagan fan dasturlari asosida darsliklar mazmunini ham muvofiqlashtirish kabi dolzarb vazifalar turibdi.

Uzluksiz ta'lim jarayonida samarali natijalarga erishish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Oldimizda ta'lim mazmunini belgilashga xizmat qiluvchi, uzluksiz ta'lim tizimining me'yoriy hujjatlari, o'quv dasturlarining uzviyligini tahlil qilish, ularning har bir fan bo'yicha bosqichlar orasida takroriylikning oldini olish bo'yicha ishlar hamda uzviyligi ta'minlagan fan dasturlari asosida darsliklar mazmunini ham muvofiqlashtirish kabi dolzarb vazifalar turibdi.

Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tomonidan Maktab o'quv dasturlarini ilg'or xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, o'quv yuklamalari va fanlarni qayta ko'rib chiqish, ularni xalqaro standartlarga moslashtirish, darslik va adabiyotlar sifatini oshirish zarurligi" hamda "Oliy ta'lim standartlari xorijiy tajriba asosida takomillashtirish, ta'lim yo'nalishlari va o'qitiladigan fanlar qayta ko'rib chiqilishi zarurligi hamda mutaxassislikka aloqasi bo'lmagan fanlar sonini ikki barobarga qisqartirish to'g'risida" aniq vazifalarni belgilab bergan edi. Ulardan ko'zda tutilgan maqsad, maktab faoliyatini demokratlashtirish uning, insonparvarlik tamoyillarini rivojlantirish, shu asosida o'quv tarbiya ishlari mazmunini, uning shakl va uslubini kompleks yangilash va yanada takomillashtirishdan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ta'lim sohasi tubdan yangilanayotgan O'zbekistonda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarda TIMSS va TALIS dasturlarida ishtirok etib, xalqaro reytinglarda yuqori o'ringa ega davlatlar tajribasini o'rganish muhim ahamiyatga ega. Bu borada Rossiya Federasiyasida ham o'ziga xos tajriba shakllangan. 2022-yilda O'zbekiston Xalqaro o'quvchilarni baholash dasturida (Program for International Student Assessment, PISA) ishtirok etadi. O'zbekistonni ushbu xalqaro dasturga tayyorgarlik ko'rishiga Rossiya ta'lim akademiyasining Ta'limni rivojlantirish strategiyalari instituti Ta'lim sifatini baholash markazi ko'maklashmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonlik yoshlar tomonidan Yaponiyada ta'lim olishga qiziqish katta va yapon tilini mamlakatimiz yigit-qizlari qiziqib o'rganmoqda. Mamlakatimizda hozirgi kunda oltita oliy o'quv yurti ta'lim dasturlariga yapon tilini o'rganish kiritilgan. Shuningdek, Yaponiya xalqaro hamkorlik tashkiloti (JICA)ning yordami bilan bir qator oliy o'quv yurtlarida yapon tilini o'rganish markazlari ochilgan. Bundan tashqari Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida ikki mamlakatning ta'lim va madaniyat sohasidagi aloqalarini yanada chuqurlashtirishga xizmat qiladigan, Markaziy Osiyo mintaqasida yagona bo'lgan Yaponiya tadqiqotlari tahlil markazining ochilish marosimi o'tkazildi. Yaponiya bizning strategik hamkorimizdir va Yaponiya bilan mamlakatimizda iqtisodiyot tarmoqlari hamda infratuzilmalarni modernizatsiya qilish bo'yicha ko'p ishlar qilinib kelinmoqda. Jahondagi ko'plab rivojlanayotgan davlatlar Yaponiya iqtisodiyoti tajribasini, uning bosib o'tgan yo'llarini tahlil qilgan holda o'z mamlakatlarining iqtisodiy rivojlanishida qo'llay olgan. Jumladan, Janubiy Koreya, Malayziya, Indoneziya, Filippin, Taylan kabi mamlakatlarda olib borilgan iqtisodiy islohotlarda aynan Yaponiya tajribasining ko'plab jihatlaridan unumli foydalanilgan. Shuning uchun ham Yaponiya iqtisodiyotini hamda rivojlanish modelini tahlil qilgan holda uning ba'zi bir jihatlarini O'zbekistonda ham qo'llash manfaatli bo'ladi. Shu tufayli ikki mamlakat o'rtasida o'zaro manfaatli aloqalarni yo'lga qo'yilishi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro miqyosda o'quvchilarni baholash dasturi reytingi bo'yicha jahonning birinchi 30 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishishiga erishish yana bir ustuvor maqsaddir.

Shu sababli ham, bilimdon, tashabbuskor, jamiyatda faol va o'z mehnatida bilan dunyoni zabt etaoladigan shaxs shakllantirilishi lozim. O'ylaymanki, hozirgi davr nuqtai nazaridan kelib chiqib bunday talablarga javob bera oladigan va yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan shaxsni shakllantirishda quyida mezonlarni tashkil etilish muhim ahamiyat kasb etadi:

- Zamonaviy va ilg'or ta'lim texnologiyalari
- Raqamli texnologiya zamonaviy va ilg'or pedagogik texnologiya
- Xalqaro tajribalar

NATIJARLAR

Avvalo ta'lim texnologiyalari haqidagi tus hunchaga urg'u bersak, ta'lim texnologiyalari ta'lim tizimini konseptual asoslariga dalil keltirishdan, o'quv materiallarini tanlash va strukturalashdan, ta'lim modelini tanlashdan to ularni amalga oshirishgacha, ularning optimallik va samaradorlik darajasini baholashgacha loyihalashtirishdan tashkil topganligi uning tub mohiyatini ochib beradi. Vaholangki, optimallik va samaradorlik darajasini noan'anaviy usullarini ta'limga olib kerish va uning ilg'origini ta'minlash zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tashkil etishga zamin yaratadi.

Zamonaviy pedagogik texnologiya mohiyati shundan iboratki, u mavjud texnologiyalari bilan bir safda turadi, buning sababi har bir texnologiya o'zining metodi, shakli, uslubi va qo'llanish doirasiga egaligidir. Ammo ta'kidlab o'tilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar tubdan farq qilib, ular murakkab va tushunish ancha chigal bo'lgan kompleks tushuncha yoki pedagogikaga xos bo'lgan bilimlar sohasini aniq va tushunarli ifoda eta olishi bilan mavjud texnologiyalardan farq qiladi. Masalan, "Klaster" metodi, "3X4" metodi, "Bumerang" metodi, "Iyearxiya" metodi, "Muammoli ta'lim" metodi, "Keys stadi" metodi va bu metodlarni ko'plab davom ettirishimiz mumkin. Quyida keltirib o'tilgan metodlar ta'limda joriy etilgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar turkumi bo'lib, ularning maqsadi bilimlarni puxta egallashga ko'mak berish, samaradorlikni ta'minlash ongni yuksalstirish va talabalarni har xil vaziyatlarga moslashuvchanligini ta'minlashdir. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar boshqa sohalardagi texnologik jarayonlar bilan birgalikda birlasha oladi, o'z mazmun mohiyatini boyitib boradi va ta'lim jarayonida samarali yondashuvning yangi imkoniyatlarini ochib bera oladi. Bunga misol tariqasida axborot

texnologiya, raqamli texnologiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unlashuvini misol qilib keltirish mumkin.

MUHOKAMA

Fikrimizni oydinlashtiradigan bo'lsak, axborot texnologiya, raqamli texnologiya va zamonaviy pedagogik texnologiyalar uyg'unlashuvi o'rtasidagi muloqot deb atash mumkin. Bular yangi davr pedagogik texnologiyaning tarkibiy qismi bo'lib, u ta'lim jarayonida texnik vositalarning mukammallashgan zamonaviy turi sifatida qo'llana boshlandi. Yurtimizda hukm surayotgan pandemiya sharoitida, ta'lim berish va ta'lim olishning yangi, zamonaviy turi keng jamoatchilikka havola etildi ya'ni masofaviy ta'limda ta'lim olishga muvaffaq bo'ldik, albatta masofaviy ta'limni biz «Talabakompyuter-simsiz tarmoqlar(internet)-pedagog» larning uyg'unlashuvimiz tasavvur eta olmaymiz. Bu kabi dars mashg'ulotlarini yo'lga qoyilishida raqamli texnologiyalar muhim ahamiyat kasb etdi. Biz albatta, simsiz tarmoqlari, internet tarmoqlari va albatta kompyuter texnologiyalar bilan darsni maqsadini ushbu sharoitda amalga oshirdik. Bu esa hozirda ta'limdagi eng zamonaviy yondashuv hisoblanib, shu sabadan ham ta'limda yangicha yo'nalish olib kira oldik desak mubolag'a bo'lmaydi. Masovafiy ta'limdan tashqari raqamli texnologiya-axborot texnologiya-zamonaviy pedagogik texnologiyani uyg'unlashuviga dastur ilovalar orqali darsni tashkil etish haqida ham ko'plab ma'lumotlar keltirish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib, hozirda joriy etilgan va boshqa o'quv yurtlarida tashkil etilayotgan «online jurnal» dasturini, videokonfrensiyalar o'tkazishni, «videotopishmoq» ta'lim texnologiyasini va virtual stendlarni misol tariqasida keltirish mumkin. Shu o'rinda virtual stend tushunchasiga tushuntirish beradigan bo'lsak, virtual stend – o'quv amaliy stendi yoki o'quv-malaka ustaxonasi bo'lib, o'quvchitalabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashga, kompyuter dastur va texnologiyalari orqali ma'lum yo'nalishda zaruriy ko'nikmalarni hosil qilishga yordam beradi. Virtual stendlar har bir o'quvchi-talaba uchun texnikaga o'zining kirish parametrlarini «buyurishga», o'z bilimlarini nazorat qilishga imkon beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXAT

1. Shavkat Mirziyoyev "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz" Toshkent 2016.
2. Richard J.C, Rogers T.S. Approaches and Methods in language Teaching/Cambridge university press, - 2010.
3. Yo'ldoshev J.F. Xorijda ta'lim (metodik qo'llanma) Toshkent: 1995-yil
4. Pardayeva Maftuna Ulug'bek qizi maqolasini 1-3 betlari.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risida" gi farmoni PF5538 son. 05.09.2018 yil.
6. N.Muslimov, Z.Raximov, X.Qodirov "Ta'lim texnologiyalari" darslik. Toshkent-2017. 11-bet.
7. Yo'ldoshev J.F. Xorijda ta'lim (metodik qo'llanma) Toshkent: 1995-yil

**SPORT KURASHI TURLARIGA SARALASH VA ERTA YO'NALTIRISHDA
YAKKAKURASH ELEMENTLARIGA EGA HARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISH
METODLARI**

**METHODS OF USING OUTDOOR GAMES WITH ELEMENTS OF MARTIAL ARTS IN
THE SELECTION AND EARLY ORIENTATION TO THE TYPES OF WRESTLING**

**МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ ЕДИНОБОРСТВ
ПРИ ОТБОРЕ И РАННЕМ ОРИЕНТИРОВАНИИ НА ВИДАХ СПОРТИВНОЙ БОРЬБЫ**

Xamidjanov Abdulaziz Usubjon o'g'li¹

¹Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqot instituti doktoranti (DSc), Xalqaro toifadagi sport ustasi

Annotatsiya

Ushbu maqolada kurash turlarini tanlash va erta yo'naltirishda jang san'ati elementlari bilan ochiq o'yinlardan foydalanish metodologiyasi ko'rsatilgan. Kurashning sport turlariga (dzyudo, erkin va yunon-rum kurashi, belbog' li kurash, belbog' li kurash) texnika elementlarini o'zida mujassam etgan o'yinlar kiradi.

Аннотация

В данной статье изложена методика использования подвижных игр с элементами единоборств при отборе и раннем ориентировании на виды спортивной борьбы. К спортивным видам борьбы (дзюдо, вольная и греко-римская борьба, поясная борьба, борьба на поясах) выделяют игры, в которых сочетаются элементы техники.

Abstract

This article describes the methodology for using action games with elements of unicorn in qualifying and early guidance for sports wrestling. Sports wrestling (judo, freestyle and Greco-Roman wrestling, belt wrestling, wrestling) are games that incorporate elements of technique into the sport.

Kalit so'zlar: Sport kurashlari, saralash, yo'naltirish, dzyudo, kurash, belbog'li kurash, erkin kurash, yunon-rum kurashi, tayyorgarlik, sport yutuqlari. Yuqori malakali kurashchilar, anketa, respondent, yakkakurash, xarakatli o'yinlar.

Ключевые слова: Спортивная борьба, квалификация, ориентация, дзюдо, борьба, борьба на поясах, вольная Борьба, греко-римская борьба, подготовка, спортивные достижения. Высококвалифицированные борцы, анкета, респондент, единоборства, подвижные игры.

Key words: Sports wrestling, qualifying, directing, judo, wrestling, belt wrestling, freestyle Wrestling, Greco-Roman wrestling, prep, sports achievements. Highly qualified wrestlers, questionnaire, respondent, singles, character matches.

KIRISH

Mamlakatimizda ilm-fanni rivojlantirish, har bir sohada ilmiy izlanishlar olib borish va olingan ilmiy natijalarni amalda tatbiq etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari sifatida qaralmoqda. Sport ta'lim muassasalarida iqtidorli sportchilarni raqobatbardosh faoliyatga tayyorlashni saralash va bashorat qilish orqali yuqori sport yutuqlarini rivojlantirish uchun raqamli texnologiyalarni yaratish, yangi ilmiy va amaliy yondashuvlar asosida o'quv mashg'ulotlarining ko'p yillik bosqichlariga saralashni rivojlantirish bugungi kunda talab bo'lib qolmoqda. Rivojlangan mamalakatlarda o'quv fanlarini o'zlashtirishga mo'ljallangan pedagogik dasturiy vositalar, xususan, elektron darslik va qo'llanmalar, avtomatlashtirilgan o'qitish texnologiyalari, elektron axborot resurslari yaratilgan va ulardan keng foydalanilmoqda.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Iqtidorli sportchilarni saralash, qolaversa, sport kurashchilarini raqobatbardosh faoliyatiga tayyorlash, o'quv mashg'ulotlarining ko'p yillik bosqichlariga saralashni yangicha ilmiy-nazariy yondashish asosida dolzarb muammolar qatoriga kiradi. Ushbu muammoni hal etishda bir qator mahalliy olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Jumladan, J.M.Nurshin, R.S.Salamov, F.A.Kerimov, T.C.Usmonxo'jayev, A.Sh.Abdullayev, Sh.X.Xankeldiyev va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borib o'zlarini darslik, o'quv qo'llanma, maqola va tezislarida saralash tizimini asoslovchi yangi taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishgan. Belbog'li kurashning tor hamda mahalliy masalalariga qaratilgan muammolar yuzasidan F.A.Kerimov, N.M.Yusupov, Sh.A.Abdullayev, R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, G.B.Abdurasulova, S.S.Tajibayev,

J.M.Nurshin, Sh.A.Mirzaqulov, A.R.Taymuratov, N.A.Tastanov, Z.S.Artikovlar olib borgan tadqiqot natijalari alohida e'tiborga sazovor.

Yakkakurash sport turlariga sportchilarni saralashda umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini aniqlash va baholashga qaratilgan dissertasiya tadqiqot natijalaridan Z.B. Boltaev, Z.S.Artikov, S.S.Tajibayev, M.M.Qirg'izboyev, X.Y.Matnazarov, hozirgi kunda ushbu sohada foydalanib kelinmoqda.

Mustaqil davlatlar Hamdo'stligi va xorijda mavzu yuzasidan olib borilgan bir qator tadqiqotlar N.P.Dudin, V.A.Zaporojanov R.N.Doroxov, V.P.Guba, Platonova V.N, N.J, Bulgakova, V.P.Guba, S.G.Fomin, S.V.Chernov Fukuda, D.Kelly, J.Albuquerque, M.Stout, J.Hoffman J.Samuel, David Gracio Pedro, Paulo Martins, va boshqa ko'pgina olimlar tadqiqot ishlarini olib borganlar.

Olib borilgan tizimli tadqiqotlarga qaramasdan o'quv va uslubiy manbalarda mazkur mavzu yuzasidan sport kurashi turlariga shiddat bilan rivojlanishi, ushbu sohada yangi zamonaviy yondashuvlar asosida kurash sport turiga bolalarni saralash tizimi va mazmunini takomillashtirishga oid qo'shimcha ilmiy, ilmiy-uslubiy ishlanmalarni ishlab chiqishni talab etadi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotda ilmiy-uslubiy adabiyotlar tahlili, pedagogik kuzatuvlar, anketa so'rovnomasi, pedagogik testlash, pedagogik tajriba, instrumental metod, hamda tadqiqot natijalarini matematik-statistik tahlil qilish kabi usullardan foydalanilgan.

ASOSIY QISM

Maxsus tanlangan o'yinlar kurashda zarur bo'lgan harakatlarni rivojlantirishga yordam beradi. Musobaqalarda muvaffaqiyatga erishish uchun o'yinlarda olib borilgan harakatning tezligi va koordinatsionligi muhim. Kurash turlarini o'rganayotganda harakatli o'yinlardan foydalanish yuqari samara bermoqda. Harakatli o'yinlar bilan olib boriladigan mashg'ulotlar vosita

Sportga saralashning ilmiy asoslangan holatdagi samarali tashkil qilinishini yaratish talabi bir qator majmuaviy omillar bilan belgilanadi, jumladan, bunda – ijtimoiy-iqtisodiy, pedagogik va tibbiy omillar hisobga olinadi. Sport kurashi turlariga bolalarni saralash va yo'naltirishda yakkakurash elementlariga o'yinlaridan foydalanish bolalarni sport kurashi turlariga qobiliyatini aniqlashda foydalanish tavsiya etiladi. Sport kurashi turlari (Dzyudo, Erkin kurash, Yunon-rum kurashi, Sambo, Belbog'li kurash, kurash) turlariga saralashda F.A.Kerimovni "Yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlar" kitobidagi 54 ta o'yindan foydalandik. Mazkur o'yinlarni respondentlarga tushuntirib o'yinlarni sport kurashi turlari texnik elementlariga mostligini aniqlashda tanlab berishlari so'raldi. Namangan viloyatining 132 nafar sport kurashi murabbiylari so'rovnomada qatnashdi (1-jadvalga qarang).

Sport kurashi turlariga saralashda yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlardan foydalanish metodikasi 1-jadvalda 5 ta kurash turiga harakatli o'yinlar ajratilgan. Dzyudoda sport kurashiga saralashda quyidagi o'yinlar tanlab olindi. Oyoqqa ehtiyot bo'lish, Chalingan oyoqlar, Doiradan chiqarish, Toychalar, Xo'rozlar janggi, Berkinmachoq, Himoyachi, O'jar bolalar, Oyoq bilan tortishish, Qizg'in bahs, Kvadrat Ichida baxs kabi o'yinlar Dzyudo texnik elementlarini ega ekanligi aniqlandi.

Erkin kurash sport kurashiga saralashda quyidagi o'yinlar tanlab olindi. Eng chaqqon, Chapaklar, Ilgak oyoqlar, Kim birinchi kegni oladi, Kim kuchli, Tezroq tort, Qochishga urinish, Muvozanatni yo'qotma, Pahlavonlar, Chaqqon chavonoz, Abjir qo'llar kabi o'yinlar tanlab olindi.

Sport kurashi turlariga saralashda yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlardan foydalanish metodikasi

Sport kurashi turlari					
	Dzyodo	Erkin kurash	Yunon-rum kurashi	Belbog'li kurash	Kurash
Yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlar	Oyoqqa ehtiyot bo'lish	Eng chaqqon	Toshbaqachalar	Ro'molchani tort	Ro'molchani asra
	Chalingan oyoqlar	Chapaklar	Aravachalar musobaqasi	Chetlashgan oyoqlar	To'p tekkazish
	Doiradan chiqarish	Ilgar oyoqlar	To'pni egallash	Tortishuv	Suvoriylar kurashi
	Toychalar	Kim birinchi keglni oladi	Langar chop bilan olishuv	Arqon tortish	Hamlani daf etish
	Xo'rozlar jangi	Kim kuchli	To'siqlardan o'tish	Orqa bilan itarish	To'p uchun kurash
	Berkinmashoq	Tezroq tort	O'rtaga tort	Maydonda uch avlon	Sakrovchi chumchuqchalar
	Himoyachi	Qochishga urinish	Hamrohingni asra	Harakatli ring	Panja urish
	O'jar bolalar	Muvozanatni yo'qotma	Hudud uchun bahs	Gilamga yiqitish	Doiradan chiqarish
	Oyoq bilan tortishish	Pahlavonlar	Tizzada turib tirtishish	Kel olishamiz	Kuchli oyoqlar
	Qizg'in bahs	Chaqqon chavondoz	Gilamdan uzish	Tayoqcha uchun kurash	Tayoqchani mahkam tut
	Kvadrat Ichida baxs	Abjir qo'llar	Kim kimni tortadi	Chiziq uzra kurash	Sakrashni ham bil

Yunon-rum kurashi sport kurashiga saralashda quyidagi o'yinlar tanlab olindi. Toshbaqachalar, Aravachalar musobaqasi, To'pni egallash, Langar chop bilan olishuv, To'siqlardan o'tish, O'rtaga tort, Hamrohingni asra, Hudud uchun bahs, Tizzada turib tirtishish, Gilamdan uzish, Kim kimni tortadi o'yinlar tanlab olindi.

Belbog'li kurash sport kurashiga saralashda quyidagi o'yinlar tanlab olindi. Ro'molchani tort, Chetlashgan oyoqlar, Tortishuv, Arqon tortish, Arqon tortish, Orqa bilan itarish, Maydonda uch avlon, Harakatli ring, Gilamga yiqitish, Kel olishamiz, Tayoqcha uchun kurash, Chiziq uzra kurash kabi o'yinlar tanlab olindi.

Kurash sport kurashiga saralashda quyidagi o'yinlar tanlab olindi. Ro'molchani asra, To'p tekkazish, Suvoriylar kurashi, Hamlani daf etish, To'p uchun kurash, Sakrovchi chumchuqchalar, Panja urish, Doiradan chiqarish, Kuchli oyoqlar, Tayoqchani mahkam tut, Sakrashni ham bil kabi o'yinlar ajratib olindi. Yuqoridagi o'yindan foydalanishda mazkur o'yinlarning muvaffaqiyati o'yinni to'g'ri tushuntirishga katta ta'sir ko'rsatadi. O'yin tarkibini tushuntirishda namoyish usulini hikoya bilan birlashtirib tushuntirish kerak (1-rasmga qarang).

Yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlarni quyidagicha tushuntirish tavsiya etiladi

1-rasm. Yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlarni quyidagicha tushuntirish tavsiya etiladi

Raqibni mag'lub etish kurashchi qobiliyatini rivojlantirishning eng yaxshi usuli – bu o'yin. O'yinda bolalar o'ziga xos xususiyatlarga ega shaxs sifatida namoyon bo'ladi. Yakkakurash elementlariga ega o'yinlar bolalarning jismoniy va aqliy fazilatlarini, aql-idrokini, irodasini va boshqa sifatlarini rivojlantiradi. O'yinlar xarakterini o'zgartiradi va shakllantiradi, qiyinchiliklarni qanday yengish kerakligini o'rgatadi va raqibga hurmatni rivojlantiradi.

XULOSA

Xulosa yuqorida tavsiya etilgan yakkakurash elementlariga ega harakatli o'yinlarni kurash usullari kombinatsiyasini o'rganishga yordam beradi. O'yin davomida sport kurashi turlarining texnikasi elementlarini o'rganish amcha qiziqarli bo'ladi. Shuningdek, kurash elementlari bilan o'tkaziladigan harakatli o'yinlar kurashning o'ziga xos mahoratini shakllantiradi va odamlarni jang san'ati kurashda g'alaba qozonish uchun ruhiy va jismoniy kuchlarni safarbar etishga o'rgatadi. Bundan tashqari harakatli o'yinlar statik harakatlarni va aqliy zo'riqish bilan bog'liq bo'lgan mashg'ulotlardan keyin charchoqni yengillashtiradi, bolalarning harakatga bo'lgan ehtiyojini qondiradi, qolaversa, shu o'yinlar orqali sport kurashi turlariga saralash va yo'naltirish ishlarini amalga oshirish mumkin bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2020). The system and content of student selection in belt wrestling. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(4), 316-317.
2. Khamiddjanov Abdulaziz Usubjon og'li. (2020). Improving the system and content of selection of children for the sport of belt wrestling. *Indicators*, 8(11), 12-16.
3. Matkarimov R.M. Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati: jismoniy tarbiya institutlari uchun darslik / R.M. Matkarimov; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent: «O'zbekiston» NMIU, 2015. - 200 b.
4. Nuriddin Rukhiddinov Goziyev, Abdulaziz Usubjon ugli Khamiddjanov. (2019). The stage of improving the system and content of candidate selection for belt wrestling. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(3), 279-281.
5. Tastanov N.A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. / Darslik. – T.: Sano-Standart. 2017. – 480 b.
6. АУ Хамиджонов. (2020). Белбоғли кураш спорт турига болаларни саралашнинг назарий ва амалий таҳлили. *Fan-Sportga*, 6(6), 75-77.
7. Верхошанский, Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте / Ю.В. Верхошанский. - М.: Советский спорт, 2013. – 216 с.
8. Дадабаев О.Ж. Дзюдочиларнинг кўп йиллик тайёргарлиги концепцияси // докторлик диссертацияси. Ч.:2021. – 218 б.
9. Зацюрский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики воспитания/В.М. Зацюрский. 3-е изд. - М.: Советский спорт, 2009. – 200 с.

PEDAGOGIKA

10. Лях В.И. Двигательные способности школьников: основы теории и методики развития. М.: Терра-Спорт, 2000. - 192 с.
11. Матвеев Л.П. Категория «развитие», «адаптация» и «воспитание» в теории физической культуры и спорта (давние, но не стареющие и новые идеи) // Теория и практика физической культуры. 1999. - № 1. -С. 2-11.
12. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Киев: Олимпийская литература, 1999. - 318 с.
13. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. АСТ: Астрель, - М.: 2008. - 863 с.
14. ФА КЕРИМОВ, АУ ХАМИДЖОНОВ. (2021). Белбоғли курашга болаларни саралашда мусобақа фаолияти ва техник-тактик тайёргарлик кўрсаткичлар самарадорлигини баҳолаш ва назорат қилиш методикаси. Научно-практическая конференция, 1(1), 35-390.
15. ФА КЕРИМОВ, АУ ХАМИДЖОНОВ. (2022). Белбоғли кураш спорт турига 9-14 ёшли болаларни саралашда махсус жисмоний тайёргарлиги кўрсаткичларининг ўрни ва аҳамияти. Научно-практическая конференция, 1(1), 62-73.

BO'LAJAK JISMONIY TARBIYA O'QITUVCHILARIDA AKSIOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA AKMEOLOGIK MOTIVATSIYANI RIVOJLANTIRISHGA DOIR TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINI ILMIY-NAZARIY TAHLILI

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ АКМЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ АКСИОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

SCIENTIFIC AND THEORETICAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK ON THE DEVELOPMENT OF ACMEOLOGICAL MOTIVATION IN FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS BASED ON AN AXIOLOGICAL APPROACH

Parmonov Akmal Abdupattayevich¹

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya

Mazkur maqolada bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash tizimini isloh qilish negizida ularda akmeologik motivatsiyani rivojlantirishning pedagogik jihatlarini ochib berishga qaratilgan. Maqolada keldirilgan tadqiqot ishi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda akmeologik yondashuvning qo'llash va innovasion pedagogik jarayonning samaradorligini aniqlashni maqsad qilingan.

Аннотация

В данной статье на основе реформирования системы подготовки будущих учителей физического воспитания ставится цель раскрыть педагогические аспекты развития акмеологической мотивации. Исследование, упомянутое в статье, направлено на определение эффективности применения акмеологического подхода и инновационного педагогического процесса в развитии акмеологической мотивации у будущих педагогов социального образования.

Abstract

In this article, on the basis of reforming the training system of future physical education teachers, it is aimed to reveal the pedagogical aspects of the development of acmeological motivation. The research mentioned in the article aims to determine the effectiveness of the application of the acmeological approach and the innovative pedagogical process in the development of acmeological motivation in the future teachers of social education.

Kalit so'zlar: bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari, akmeologik motivatsiya, akmeologik yondashuv, innovasion pedagogik jarayonning samaradorligi, tajriba-sinov ishlari, samarali metod va vositalar, pedagogik amaliyot.

Ключевые слова: будущие учителя физкультуры, акмеологическая мотивация, акмеологический подход, эффективность инновационного педагогического процесса, экспериментальная работа, эффективные методы и средства, педагогическая практика.

Key words: future physical education teachers, acmeological motivation, acmeological approach, effectiveness of innovative pedagogical process, experimental work, effective methods and tools, pedagogical practice.

KIRISH

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish va mazkur pedagogik jarayon uchun eng samarali ta'lim texnologiyasini ishlab chiqish va uni samaradorligini sinovdan o'tkazish tadqiqot ishining muhim bosqichi hisoblandi. Bu jarayonda tadqiqot ishining ilmiy farazini tajribadan o'tkazish, samaradorligini aniqlash va ommaviylashtirish tamoyillarini ishlab chiqish muhim vazifalardan biridir.

Tadqiqot doirasida tajriba-sinov ishlarining umumiy maqsadi bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanishning innovasion usullarini tahlil qilish, ularda o'z akmelarini rivojlantirishning samarali metod va vositalarini pedagogik amaliyotda sinab ko'rishdan iborat. Buning uchun tadqiqot ishi doirasida aksiologik yondashuvdan foydalanish maqsad qilingan.

Tajriba-sinov ishlari aksiologik yondashuv asosida pedagogik faoliyatni tashkil etish, jismoniy ta'limda o'z-o'zini rivojlantirishga yo'naltiruvchi jarayonni tashkil etish, akmeni o'stiruvchi omillarni aniqlash maqsad qilingan.

Tajriba jarayonida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanishga asoslangan ta'lim metodikasidan foydalanildi. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda

PEDAGOGIKA

aksiologik yondashuvdan foydalanish to'rt bosqichda amalga oshirilgan tajriba-sinov ishlarining natijalari bo'yicha samaradorlik aniqlandi.

- jismoniy ta'lim fanlaridan bilimlilik darajasi va jismoniy-aqliy salohiyati asosida;
- akmeologik motivatsiyani rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha;
- jismoniy imkoniyatlari asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish metod va vositalari bo'yicha;
- aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish samaradorligini tajriba qilish bo'yicha.

Mazkur qayd etilgan yo'nalishlar bo'yicha olingan ma'lumotlar taqqoslandi va umumlashtirildi.

Tajriba-sinov ishlari uch bosqichda amalga oshirildi:

Tajriba-sinov ishlarining birinchi bosqichining asosiy maqsadi, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish holatini o'rganish, kamchiliklarni tahlil qilish va mavjud ziddiyatlarni aniqlashdan iborat [1]. Maqsaddan kelib chiqqan holda, quyidagi vazifalar belgilandi va amalga oshirildi:

- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlanganlik holati o'rganildi, u asosida test va so'rovnomalar ishlab chiqildi;
- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda professor-o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik tayyorgarlik darajasi, ilmiy salohiyati aniqlandi;
- anketa va test savollari yordamida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga doir bilim, ko'nikma va malakalari tizimi o'rganildi;
- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish asosida olib borilayotgan o'quv-uslubiy va pedagogik jarayon va mustaqil ta'limni tashkil etish jarayoni bilan tanishildi.

Tadqiqot uchun quyidagi qoidalar konseptual ahamiyatli hisoblanadi:

- ta'lim oluvchi uchun sifatli ta'lim ochiq bo'lishi kerak;
- o'quv jarayoni ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchining «birdamligi» asosi strukturalanadi, bu olingan maqsadlarga nisbatan vaqtincha rozilikni anglatadi;
- o'quv jarayoni tashkiliy madaniyat prinsiplariga mos keladi;
- o'qitish jarayonining mohiyati – bilishning sub'yektiv tajribasini to'plashdan iborat;
- o'qish sohasining shaxsning emosional-ehtiyojli sohasi bilan aloqadorligini o'rnatish, muassasalarda ta'limning insonparvarlik maqsadlariga mos ma'naviy-psixologik muhitni tashkil etish

Mazkur tajriba-sinov ishlari natijalarini ilmiy-nazariy tahlil qilish jarayonida quyidagilarga asosiy e'tibor qaratildi:

1. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda adabiyotlar, darsliklar va o'quv qo'llanmalarining mavjudligi, ularning saviyasi, shuningdek, ilg'or chet el OTMLaridagi ilmiy adabiyotlar bilan ta'minlanganlik darajasi tahlil qilindi va aniqlandi.

2. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuvga asoslangan metodikaning samaradorligini aniqlash maqsadida anketa savol-javoblari tahlil qilindi va olingan natijalar umumlashtirildi.

3. Tajriba-sinov ishlari jarayonida yo'l qo'yilgan kamchiliklar aniqlandi va bartaraf etish choralari ishlab chiqildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash, ularni raqobatbaodosh kadr sifatida tarbiyalash, shuningdek, ularda innovatsion-akmeologik motivatsiyani rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslarini tadqiq etishning uch qismga G'arb mamlakatlarida, MDH mamlakatlarida va O'zbekistonda o'rganilishi sifatida tasniflash mumkin.

G'arb mamlakatlarida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash, ularning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish, innovatsion-motivatsion yondashuvlar asosida ta'sir o'tkazishning pedagogik-psixologik asoslari ga doir tadqiqotlar Boele de Raad, Gregory K.Patton, Wendell R.Gamer, S.D.Brookfield, L.M.Kulikova, R.M.Milgram, Seligman M.E.F., Vaillant G.E., Zullo H.H., Oettingen G., Drapeau Patti, Albert Bandura, Richard Walters, Louis Cohen kabi olimlarning olimlar tomonidan olib borilgan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) mamlakatlari olimlaridan N.Gumilyev, S.Gorodeskiy, A.Axmatova, B.G.Ananyev, A.M.Derkach, A.S.Glinskiy, L.G.Gribenyuk, K.M.Lulikova, I.I.Prodanov, P.I.Tretyakov, Z.M.Umetbayev, T.V.Zobnisa, N.V.Kurbet, A.M.Leontyev, G.V.Mironova, V.P.Medvedevlar tomonidan jismoniy ta'limni isloh qilish, kknaga yangicha metodologiya asosida yondashish, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida kasbiy-akmeologik motivatsiyani rivojlantirish masalalari o'rganilgan.

O'zbekistonda talabalarga aksiologik yondashuv asosida ta'lim berish va bu orqali ularning kasbiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish masalalarini M.Bekmuradov, N.A.Muslimov, O'.M.Asqarova, M.Isakov, R.Yusupov, A.T.Nurmanov, N.Sayidahmedov, S. Turg'unov, X.Ro'ziyev, Yo.R.Rahmanova, A.Sh.Soliyev, G.X.Tillayeva, B.X.Xodjayev kabi pedagog olimlar o'rgangan.

Biroq pedagogika fanlari doirasida aksiologik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga doir masalalar chetda qolganligi, bu borada tadqiqot ishlarining deyarli olib borilmaganligi mazkur ishning dolzarbligi va ahamiyatini oshiradi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Mazkur ishlar asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishning amaliyotdagi holati va rivojlantirish yo'llari belgilab olindi. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasi, akmeni rivojlantirishga doir ko'nikma va malakalarni jahon standartlari darajasida rivojlantirish mazmuni, shakl va metodlari to'g'risida ma'lumotlar to'plandi. Muammo bo'yicha ilmiy-nazariy ma'lumotlar, o'quv-uslubiy materiallar jamlandi, ilg'or xorijiy OTMLar tajribasi o'rganildi.

Olingan natijalar umumlashtirildi, xulosalar chiqarildi va muammo doirasida doimiy monitoring o'rnatildi.

Professor-o'qituvchilar bilan tadqiqot doirasida olib borilgan anketa so'rovlari shuni ko'rsatdiki, Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuv samarali bo'ladi. Bu borada talabalarga akademik erkinlik berish, dunyoqarashini o'stirish, tafakkur tarzini o'zgartirish va akmeni rivojlantirish ahamiyatini yuqori baholandi. Bundan ko'rinadiki, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani aksiologik yondashuv asosida rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq [2].

Tajriba-sinov jarayonining ikkinchi bosqichida birinchi tajriba-sinov ishlari davomida aniqlangan muammolar, ziddiyat va kamchiliklarga barham berish, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishning innovasion usullarini, o'qitishning samarali metod, shakl, vositalarini amaliyotda sinab ko'rish asosiy maqsad qilib qo'yildi. Tadqiqot ishining ilmiy faraziga ko'ra, ikkinchi bosqich tajriba sinov ishlari bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiya aksiologik yondashuvni qo'llash asosida birmuncha rivojlanganligini ko'rish mumkin bo'ladi. Bu borada quyidagi vazifalar belgilandi:

- tajriba va nazorat guruhlarini belgilash. Respondentlarga tajriba-sinov ishlarini amalga oshirishdan ko'zlangan maqsad, vazifalar va ularning ushbu jarayonda tutgan o'zni haqidagi ma'lumotlarni berish;

- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi mezon, metodika hamda o'quv materiallari asosida tajriba guruhlarida dars jarayonini tashkil etish;

- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishning doimiy monitoringini yaratish va uni davom ettirish, tajriba va nazorat guruhlaridagi natijalarni taqqoslash hamda tahlil qilish;

- tajriba-sinov ishlari jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish;

- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuv mezonlarni ishlab chiqish.

Ikkinchi bosqich tajriba-sinov ishlari Farg'ona, Namangan va Andijon davlat universitetlari va O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport universitetidan tanlab olingan 8 ta guruhlarda olib borildi. Tanlangan guruhlarda aksiologik yondashuv asosida chuqurlashtirilgan tartibda, maxsus ta'lim metodikasi asosida olib borildi.

Ikkinchi bosqich tajriba-sinov ishi yakunida olingan natijalar umumlashtirildi va tahlil qilindi.

Uchinchi tajriba-sinov ishlari ushbu jarayondagi oxirgi va muhim bosqich bo'lganligi bois unga alohida e'tibor qaratildi. Bu bosqichda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik

PEDAGOGIKA

yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish bo'yicha ishlab chiqilgan nazariya, mezon hamda uni amalga oshirish metodikasining yutuq va kamchiliklarini aniqlash, takomillashtirish hamda samaradorlik darajasini xolisona baholash asosiy maqsad qilib olindi.

Ushbu tajriba-sinov ishlarida quyidagi vazifalar bajarildi:

tajriba o'tkazilgan guruh talabalarining test, anketa so'rovlariga javoblari asosida aniqlangan akmeologik motivatsiyani rivojlantiruvchi bilim va ko'nikmalarini taqqoslash, xulosalar chiqarish;

belgilangan metodikani yangi tavsiyalar va xulosalar bilan boyitish;

o'tkazilgan barcha tajriba-sinov ishlarining umumiy tahlilini ishlab chiqish.

Uchinchi bosqich tajriba-sinov ishlarining umumiy tahlili oldingi tajriba-sinov ishlari natijalariga taqqoslandi.

Ilmiy tadqiqot ishini olib borish jarayonida quyidagilarga ahamiyat qaratildi:

- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish, o'zining akmesini o'stirish, o'z-o'zini tarbiyalashning innovasion metodikasining an'anaviy o'qitish metodidan ustunligini;

- darsni aksiologik yondashuv asosida bahs-munozarali tarzda olib borish, akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga, o'z-o'zini rivojlantirish, yuksak darajagi erishish jarayoniga ijobiy ta'sirini;

- ilg'or xorijiy tajriba asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini mustaqil shug'ullanish, mashg'ulotlarni tashkil etish, o'qib-o'rganishlariga imkoniyat yaratish lozimligi;

- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida jismoniy tayyorgarlikni o'stirish, sport faoliyatida muvafaqiyatlarga erishish, jismoniy ta'limda o'z akmesini shakllantirish va bu orqali o'zida va ta'lim olivchilarda akmeologik motivatsiyani rivojlantirish;

- aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash tizimini takomillashtirish, ularda jismoniy tarbiya va sport sohasida yuksak natijalarga erishishlarida o'z ruhiyatini yuksaltirish lozimligi va bu jarayonni butun jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlash tizimiga joriy etish zaruraligini nazariy asoslash;

Tanlab olingan oliy ta'lim muasasalarida o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari tahliliga ko'ra, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish tizimi milliy ta'lim standartiga ham, ilg'or xorijiy oliy ta'lim muassasasi mezonlariga ham, Bolon'ya konvensiyasiga ham javob bermasligini ko'rsatib berdi.

Tajriba-sinov ishlari ilmiy ish gipotezasining to'g'riligini isbotladi. Ya'ni bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish va bu orqali qadriyatli munosabatni rivojlantirish asosida talabalarda yuksak natijalarni erishishga motivasion munosabatni shakllantirish yuqori samara berishini isbotladik.

Pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va o'tkazish jarayonida umumiy maqsadni amalga oshirish uchun quyidagilar bajarildi:

1. Professor-o'qituvchilar va bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlanishining mavjud holatini o'rganish. Jismoniy ta'lim professor-o'qituvchilari va talabalar orasida test, anketa so'rovlarini o'tkazish, suhbatlar, muloqotlar tashkil etish, dars jarayonini kuzatish, ta'lim mazmunining mavjud holatiga nisbatan o'qituvchilar fikr-mulohazalarini o'rganish, tahlil etish kabi holatlar mazkur vazifani samarali hal etish uchun asos bo'lib xizmat qildi.

2. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish imkonini beruvchi shart-sharoitlarni aniqlanadi. Vazifani ijobiy hal etishda ularning o'z akmesini rivojlantirish, unga motivatsiya bera olish, kasbiy faoliyatda yuksak marralarni egallash istagi, motivi va maqsadini shakllantirishga yordam beruvchi umumiy omillar aniqlandi, rivojlantirish tizimi yaratildi.

3. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga to'siq bo'layotgan muammolar hamda ularni bartaraf etish chora-tadbirlari belgilanadi. Mazkur vazifaning amalga oshirilishi oliy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchilari va talabalar bilan bevosita muloqot, suhbat hamda bahs-munozaralar, o'zaro tajriba almashish asosida amalga oshirildi.

4. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuv asosida ishlab chiqilgan texnologiyaning qulay va samaradorligi belgilab

olindi. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashga yo'naltirilgan fanlar doirasidagi samarali ta'lim metodlarini qo'llash mexanizmlari, talabalarda akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga oid yondashuvlar olib borilgan pedagogik faoliyat ko'rsatkichlari tahlili asosida ayomalgaga oshirildi.

5. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlanish xolatini aniqlovchi baholash mezonlari ishlab chiqildi. Mezonlar ilmiy ishda ilgari surilgan akmeologik motivatsiyani rivojlantirish usullari, shakllari va ijtimoiy omillariga muvofiq ishlab chiqildi.

Tajriba-sinov ishlari bir qator tamoyillarga muvofiq olib borildi:

1. Tajriba-sinov ishlari maqsadining aniqligi.

2. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish jarayonida haqqoniylik va xolislikning ta'minlanganligi.

3. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga oid pedagogik faoliyatning izchil, uzviy, tizimli va maqsadga muvofiq tashkil etilganligi.

4. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga oid ta'lim-tarbiya jarayoniga nisbatan fan o'qituvchilarining ijobiy, ijodiy va texnologik yondashuvlari.

Ushbu tamoyillar tajriba-sinov ishlarining samarali olib borilishi, ko'zlangan natijalarning ijobiy hal qilinishida muhim omil bo'lib xizmat qildi.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish muammosini nazariy va amaliy jihatdan o'rganish, uni rivojlantiruvchi pedagogik shart-sharoitlar va ob'yektiv, sub'yektiv omillarni aniqlash, akmeologik motivatsiyani rivojlantirish tizimini yaratish va nazariy jihatdan asoslab berish kerak. Ushbu tadqiqot davomida aniqlangan ilmiy xulosalar va qo'lga kiritilgan ko'rsatkichlarning tabiati tadqiqot mazmuniga mos kelishi, tanlangan uslubga ekvivalent uslub borligi va u mavjud uslublar ichida rejalashtirilgan tadqiqotga eng muqobil ekanligi aniqlanmog'i lozim [3].

Birinchi va ikkinchi tajriba-sinov ishi davomida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlanish xolatini test va anketa so'rovnomalari yordamida aniqlandi.

Ikkinchi tajriba-sinov ishlari davomida tajriba guruh talabalari ham, nazorat guruh talabalari ham anketa, test va amaliy topshirishlar, psixologik savollarga qoniqarsiz javob berishdi. Uchinchi bosqich tajriba-sinov ishlari davomida o'tkazilgan so'rovnomalarda tahlili tajriba guruhida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlanganligini ko'rsatdi. Bu biz tomonimizdan ishlab chiqilgan bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim mazmuni va belgilangan metodikaning samaradorligini isbotladi.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishni baholash mezonlari va samaradorlik darajasini aniqlashga yo'naltirilgan tajriba-sinov ishlari pedagogik tajriba metodi yordamida tashkil etildi:

Tajriba-sinov ishlari jarayonida mazkur metoddan foydalanish quyidagi pedagogik vazifalarni hal qilishga imkon berdi:

- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim mazmuni va belgilangan texnologiya maqsadga muvofiq tanlanganligini aniqlash;

- bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi yangicha texnologiyani ta'lim tizimiga olib kirish uchun sarflanadigan vaqt hajmi, professor-o'qituvchining pedagogik mahorati, talabalar jismoniy-aqliy qobiliyati va salohiyati, ilmiy adabiyotlarni mustaqil ravishda o'zlashtirishlari va faolliklari o'rtasida o'zaro aloqadorlik ta'minlanganligini asoslash;

- belgilangan metodikaning mavjud pedagogik shart-sharoitlarga muvofiq kelishini asoslash.

Mazkur texnologiya tadqiqot ishida ilgari surilgan gipotezaning qanchalik to'g'riligini aniqlash, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim jarayonini batafsil o'rganish, eng aniq va zarur ma'lumotlarni yig'ish, dalillarga asoslangan ilmiy xulosalar chiqarish imkoniyatini berdi.

PEDAGOGIKA

Tadqiqotda sifat darajalari bo'yicha yakuniy maqsadlarni loyihalashga faoliyatli yondashuv to'g'risidagi tizimli prinsiplar, diagnostik maqsadga yo'nalganlik, strukturaviy-mazmunli va funksional yaxlitlik, intensivlik, yakunlanganlik prinsiplari amalga oshirilgan [4].

Pedagogik axloqqa rioya etishga alohida e'tibor qaratildi, shu sababli tadqiqot uchun quyidagi prinsiplarga yo'nalganlik aktual hisoblandi.

Diagnostik metodikaning ilmiy asoslanganligi prinsipi u valid va ishonchli bo'lishini, ya'ni ishonish mumkin bo'lgan natijalarni ifodalanishini talab etadi.

Zarar yetkazmaslik prinsipi diagno-stika natijalaridan respondentlarga zarar ishlatmaslikni nazarda tutadi.

Test natijalari bo'yicha xulosalarning obyektivligi prinsipi ular ilmiy asoslangan bo'lishini, ya'ni ishonchli metodikalar yordamida o'tkazilgan tadqiqot natijalaridan kelib chiqishini hamda tadqiqotni o'tkazuvchilar va uning natijalaridan foydalanuvchilarning sub'yektiv ustanovkalariga bog'liq bo'lmasligini talab etadi.

Tavsiyalarning samaradorligi prinsipi bunday tavsiyalar albatta amaliy foydali bo'lishini ko'zda tutadi. Foydasiz tavsiyalarni taklif etish axloqqa va kasbiy etikaga zid hisoblanadi.

Diagnostik metodikalar diagnostika o'tkazilishi ko'zda tutilgan ob'yekt nazariyasi asosida yuzaga keladi va rivojlanadi. Masalan intellekt testlari uning tabiati, tuzilishi, ahamiyati va hayotiy ifodalari to'g'risidagi ilmiy tasavvurlarga asoslanadi [5]. Shaxs testlari shaxsning ma'lum nazariyasi, tipologiyasi va psixologik tuzilmasidan, moslashish qobiliyati va ma'lum inson shaxsi to'g'risida ob'yektiv xulosaga kelib mumkin bo'lgan boshqa belgilaridan kelib chiqadi.

Tadqiqot uchun zarur ma'lumotlar bankini shakllantirishda pedagogik diagnostika metodlari keng qo'llanildi. So'rovnomada foydalaniladigan diagno-stik metodlar o'rganilayotgan muammo bo'yicha kerakli ma'lumotlarni standart, maxsus tanlangan savollar seriyasiga yozma yoki og'zaki javoblarning tahlilidan olish mumkin bo'lishiga asoslanadi.

XULOSA

Xulosa o'laroq shuni aytish joizki, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyaning umumiy ko'rsatkichi unchalik yuqori emas. Kuchli va salohiyatli xorijiy oliy ta'lim muassasalari talabalarining akmeologik motivatsiyasini rivojlantirishda aksiologik yondashuv imkoniyatlaridan foydalanilmoqda. Ushbu tadqiqot doirasida oliy ta'limdagi mavjud holatni o'zgartirish, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish maqsadida ajratib olingan alohida guruhlarda maxsus yangicha ta'lim jarayoni olib borildi. Butun bir semestr davomida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida aksiologik yondashuv asosida akmeologik motivatsiyani rivojlantirish ustida ish olib borildi. Semestr oxirida tanlab olingan guruhlarda holat tubdan o'zgardi.

Tajriba sinov ishlarini qayta o'tkazish orqali bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishni aksiologik yondashuv asosida o'zgargan holatini aniqlash edi va bu holat Farg'ona davlat universitetida 54 % ni, Andijon davlat universiteti da 52% ni, Namangan davlat universitetida 57% ni va O'zbekiston jismoniy tarbiya va sport universitetida 63% ni tashkil qildi. Shunday ekan, biz dissertatsiyada ilgari surgan akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuv ijobiy ta'sir ko'rsatdi va mavjud holatni o'zgartirdi. Tajriba jarayonida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanishga asoslangan ta'lim metodikasidan foydalanildi. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish to'rt bosqichda amalga oshirilgan tajriba-sinov ishlarining natijalari bo'yicha samaradorlik aniqlandi.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuv samarali bo'ladi. Bu borada talabalarga akademik erkinlik berish, dunyoqarashini o'stirish, tafakkur tarzini o'zgartirish va akmeni rivojlantirish ahamiyatini yuqori baholandi. Bundan ko'rinadiki, bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani aksiologik yondashuv asosida rivojlantirishga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq.

Tajriba-sinov ishlari ilmiy ish gipotezasining to'g'riligini isbotladi. Ya'ni bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarida akmeologik motivatsiyani rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish va bu orqali qadriyatli munosabatni rivojlantirish asosida talabalarda yuksak natijalarni erishishga motivasion munosabatni shakllantirish yuqori samara berishini isbotlandi.

Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini tayyorlashga yo'naltirilgan fanlar doirasidagi samarali ta'lim metodlarini qo'llash mexanizmlari, talabalarda akmeologik motivatsiyani rivojlantirishga oid yondashuvlar olib borilgan pedagogik faoliyat ko'rsatkichlari tahlili asosida ayomalga oshirildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvatlash to'g'risida»gi PF-5106-son Farmoni. Xalq so'zi. 2017-yil 6-iyul.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning «O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi farmoni.
3. Abdullayeva Sh.A., Xurramov E.E. Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarini innovasion faoliyatga tayyorlash. Zamonaviy ta'lim jurnali. 2016. №5. –B. 17.
4. Axmedov F.Q, Yaxshiyeva M.Sh. Oliy ta'lim muassasalarida talaba qizlar jismoniy madaniyatini yanada takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari // Science and Education Scientific Journal Volume 1 Issue 1. –B. 408. www.openscience.uz
5. Осокин Г.В. Основы профессиональной подготовки педагога к развитию физической культуры в учебно-тренировочном процессе: дис. д-ра пед. наук. /Г. В. Осокин. –Москва, 2010. –С.89.

**TABIY FANLAR FAKULTETLARIDA INGLIZ TILINI O'QITISHNING MAZMUNI
TUSHUNCHASINING LINGVODIDAKTIK TAVSIFI****ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СОДЕРЖАНИЯ
ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА ФАКУЛЬТЕТАХ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК****LINGUODIDACTIC DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF THE CONTENT OF
TEACHING ENGLISH AT THE FACULTIES OF NATURAL SCIENCES****Tursunboyeva Muxlisa Anvar qizi¹**¹Farg'ona politexnika instituti, O'zbek tili va tillarni o'rgatish kafedrasida assistenti**Annotatsiya**

Ushbu maqola tabiiy fanlar fakulteti talabalarining ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik tushunchasini shakllantirish muammolariga qaratilgan. Unda ushbu masala yuzasidan topilishi kerak bo'lgan yechimlar, bir qator takliflar misollari bilan keltirib o'tilgan. Shu bilan birgalikda, qator tadqiqodchilar fikrlari o'rganilgan.

Аннотация

Данная статья посвящена проблемам студентов факультета естественных наук по формулированию лингводидактической концепции преподавания английского языка. В ней приводятся решения, которые можно найти по этому вопросу, с примерами ряда предложений. В то же время изучаются мнения ряда исследователей.

Abstract

This article focuses on the problems of students of the Faculty of Natural Sciences to formulate the linguodidactic concept of teaching English. It cites solutions to be found on this issue, with examples of a number of proposals. At the same time, the opinions of a number of researchers are studied.

Kalit so'zlar: lingvodidaktika, lingvistik kompetensiya, tabiiy fanlar, nofilologik yo'nalish, kasbiy kompetensiya, motivatsiya, terminologiya.

Ключевые слова: лингводидактика, лингвистическая компетентность, естественные науки, нефилологическая направленность, профессиональная компетентность, мотивация, терминология.

Key words: linguodidactics, linguistic competence, Natural Sciences, non-philological orientation, professional competence, motivation, terminology.

KIRISH

Tabiiy fanlar fakultetlarida ingliz tili o'qitish jarayonini tashkil etishda o'qituvchilar qator muammolarga duch keladilar. Muammolar sifatida talabning fanga bo'lgan qiziqishining yuqoriligi, o'rganilayotgan tilning kasbiy mahorat bilan aloqasini tashkil etilishi, turli fanlarning integratsiyasi va o'quv mashg'ulotlarini tashkil etilishi kabilar mazkur muammolar qatoriga kiradi.

Agar lingvistik kompetensiya tilning fonetik, leksik, grammatik materiallariga yo'naltirilgan bo'lsa, kommunikativ kompetensiya nutq faoliyatining barcha turlari (tinglash, so'zlashish, o'qish, yozish)ni o'zida qamrab oladi.

O'qituvchi kasbiy faoliyati davomida nafaqat ingliz tili va uni o'qitish usullarini, balki mutaxassisning o'ziga xos xususiyatlarini ham bilishi kerakligini bir necha bor ta'kidlab o'tganmiz. Mutaxassislikka yo'naltirilgan ingliz tilini o'qitish, amaliyotda qo'llaniladigan tegishli terminologiyadan foydalangan holda ingliz tilida mashqlarni tanlash va gapirish, yozish, o'qish, tinglash qobiliyatlari integratsiyasi ketma-ketligini tashkil qilish juda ko'p mashaqqatli mehnat talab etadi [1.48.155].

So'nggi yillarda bo'lajak bakalavrlarning kasbiy tayyorgarligi bilan bir qatorda ularning chet tili (ingliz tili)ni bilishlariga bo'lgan talab ancha ortdi. Shu sababdan nofilologik, xususan tabiiy fanlar yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitish ustuvor ahamiyat kasb etmoqda [2.29-31]. Tabiiy fanlar fakultetlari faoliyatida ham yuqoridagi masalalarni hisobga olgan holda lingvodidaktika masalalarini ko'rib chiqishga kerakligi aniqlandi.

Ma'lumki, lingvodidaktika til o'qitishning umumiy nazariyasi hisoblanadi. U o'rganilayotgan materialning tabiatiga qarab uning didaktik maqsadlari, vazifalari va til o'qitishning umumiy qonuniyatlarini, muayyan tilni o'qitish mazmuni, usullari va vositalarining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi. D.V.Bulatovning fikriga ko'ra, lingvodidaktika chet tillarini o'qitish nazariyasining metodologik asosi bo'lgan didaktik bo'limi hisoblanadi [3.28.81].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqotlarda lingvodidaktika va metodologiya sohalari nazariy va amaliy jihatdan bir-biriga bog'lanmaganligini kuzatish mumkin. F.M.Litvinko o'z tadqiqotlarida lingvodidaktikaning umumiy qonuniyatlari, chet tili aloqasi mexanizmlarining ishlashi, ularni shakllantirish usullarini o'rganish mobaynida lingvodidaktikaning obyekti aslida til o'rganish jarayoni, uni tadqiq qilishning nazariy asoslanishi til ta'limi tushunchalari, tamoyillari, mazmuni, ta'limning tashkiliy shakllari, tadqiqot mexanizmlari va o'quv jarayonini qurish ekanligini aniqladi [4.56.2-3].

M.J.Jusupov tadqiqot ishlariga murojaat qilsak, lingvodidaktika va metodologiyaga boshqacha ta'rif berilganini ko'rishimiz mumkin: „Lingvodidaktika til o'qitishning nazariy asoslarini yaratish bilan shug'ullanadi. Metodologiya esa lingvodidaktik tadqiqotlar natijalarini amalga oshirish bilan shug'ullanuvchi coha lingvistik xususiyatlarni hisobga olgan holda tillar o'qitish jarayoniga doir qonuniyatlarni tavsiflaydi“ [5.42.17-23].

Tadqiqotchilardan A.K.Krupchenko o'z izlanishlarida professional lingvodidaktika tushunchasi ortida metodologiyalar (tadqiqot, menejment va modellashtirish sohasida), o'quvchining mutaxassisligiga yo'naltirilgan chet tillarini o'qitish, chet tilini o'qitishga qaratilgan kommunikativ kompetensiyaga doir ko'nikma va malakalar mutaxassisning lingvistik jihatlarini tavsiflovchi yangi bir soha tushunchalari degan xulosaga kelgan [6.50.310]. Lingvodidaktika sohasida kadrlar tayyorlashda hozirgi vaqtda ma'lum bir qonunlarni hisobga olish zarurati mavjuddir. Tabiiy fanlar fakultetlarida tillar o'qitish mazmunini tanlashda lingvodidaktikani hisobga olish masalasi ko'rib chiqilgan. A.K.Krupchenkoning ta'kidlashicha, lingvodidaktika dunyodagi millionlab muhandislar, olimlar va boshqa kasb vakillarining chet tilini xalqaro kasbiy ma'lumot va tajriba almashish vositasi sifatida o'zlashtirishga bo'lgan obyektiv ijtimoiy ehtiyojlardan kelib chiqqanligini ko'rsatadi. Malakali mutaxassis tayyorlash jarayonida zamonaviy yondashuvlardan, ayniqsa, nofilologik fakultetlarda chet tilini o'qitishning nazariy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish talab qilinadi. Tadqiqotchilardan, G.I.Bogin, A.B.Bushev, N.D.Galskova, M.A.Bovtenko, R.K.Minyar-Beloruhev va A.S.Markosyan kabi bir qator tadqiqotchilar lingvodidaktika yuqoridagi masalalarni ilmiy jihatdan isbotlagan holda quyidagi lingvodidaktikani o'rganish quyidagi lingvodidaktik qonuniyatlarni o'z ichiga oladi:

1. Kasbga oid lingvodidaktikaning paydo bo'lishini o'rganish;
2. Kasbiy lingvodidaktikaning o'ziga xos tamoyillari tizimini ishlab chiqish;
3. Bo'lajak mutaxassislarga chet tilini o'qitish maqsadlarini amalga oshirish;
4. Ma'lum bir kasbga yo'naltirilgan chet tillarini o'qitish mazmunini o'rganish;
5. Malakali mutaxassisning til ko'nikmalarini rivojlantirish uchun o'qitish metodi va shaklini to'g'ri tanlay olish;
6. O'quv vositalarini, shuningdek, darsliklar, o'quv qo'llanmalari, jihozlar, texnik o'quv vositalarini tanlash va ishlab chiqish vaqtida chet tili va sohaga oid fanni o'zaro integratsiyalashni ta'minlash;
7. Chet tili o'qituvchisining ingliz tilida kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish texnologiyasini qo'llash. [7.33.81].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Ingliz tili ta'limining amaliy maqsadini ro'yobga chiqarishda, ya'ni axborotlarni til vositasida berish va qabul qilishda talabalar tilga oid bilim, ko'nikma hamda malakalarni egallaydilar, umumkasbiy, mutaxassislik va ixtisoslik fanlaridan sohaviy ma'lumotlarni o'zlashtiradilar va pirovard natijada, kamolotga erishadilar. Ingliz tilidan mutaxassislik bo'yicha sohaviy matnlarni o'qish esa talabalarni dasturiy bilimlarini yanada boyitishi, jumladan, kasbga oid sohaviy atama va tushunchalarni puxta o'zlashtirishlariga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Chet tilini o'rganishda talabalarning barqaror motivatsiyasini shakllantirishda yuqorida aytilganlarning barchasini hisobga olinmog'i kerak, bu chet tilini o'zlashtirishdagi muvaffaqiyatning eng muhim psixologik va lingvodidaktik omillaridan biridir. Ta'limdagi mavjud kamchiliklarga motivatsiya, hatto uslubiy jihatdan ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [8.58.123]. Ushbu jihatlar o'quv jarayonida talabalarining psixologik xususiyatlari va omillarini hisobga olishni o'rganishga imkon beradi. A.A.Mirolyubov, Ye.V.Dubrovskaya, N.I.Geiz, S.F.Shatilov, S.K.Folomkina va Ye.N.Solovova kabi ko'plab olimlar o'z tadqiqotlarida chet tillarini o'qitish mazmunida uchta komponent - lingvistik, psixologik va uslubiy komponentlar muhim rol o'ynashini ta'kidlaydilar. Yuqorida biz o'z ishimizda tabiiy fanlar fakultetlarida ingliz tilini o'qitishning lingvistik va psixologik xususiyatlarini ko'rib

PEDAGOGIKA

chiqdik. Endilikda kasbiy maqsadlar uchun ingliz tili o'qitishning uslubiy asoslari bo'yicha o'z mulohazalarimizni bildirish uchun metodologiyaga murojaat qilishimiz mumkin.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida ingliz tilini lingvodidaktik jihatdan o'qitish turli sohalarida malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish doirasida eng muhim vositalardan biri bo'lishi bilan birgalikda o'qitish tizimini tezkor ravishda o'zgartirib kerakli vaqtda o'qitish metodlarini tubdan isloh qilish talab qilinmoqda.

Til ta'limning lingvodidaktik mohiyatini tushuntirishda turli uslubiy yondashuvlar mavjud. V.A.Buxbinderning so'zlariga ko'ra, ingliz tili o'rganishda mashqlar uch turga bo'linadi: axborot, operatsion va motivatsion. Birinchi bosqichda mashqlar materialni tushunish va o'zlashtirish kerakli ma'lumotlarni birlashtirish orqali ta'minlanadi. Ikkinchi bosqichda kerakli materiallar yordamida topshiriqlarni ishlab chiqish amalga oshiriladi. Uchinchi bosqichda nutq qobiliyatlari yaxshilanadi [9.31.3].

O'qitish tarkibini tuzishda biz darslikni uchta asosiy qismga: leksik mavzu, grammatik ko'nikmalar va sohaviy mashqlarga bo'lishni taklif qildik. Leksik qismda biz mutaxassislikka oid matnni tanlab quyida kerakli yangi so'zlar va iboralar keltirdik. Misol uchun, „Conception of Chemistry“ („Kimyo fani tushunchasi“) mavzusidagi matn. Matn, kerakli so'z va iboralar bilan tanishish: Role of laboratory in Chemistry (Kimyo fanida laboratoriyaning o'rnini), Classification of Organic Chemistry (Organik kimyo tasnifi), Organic nomenclature (Organik nomenklatura), Everyday Chemistry (Kundalik kimyo), Atoms (Atomlar).

Darsning grammatik qismida, bizning fikrimizcha, inglizcha suffikslar va old qo'shimchalarni ma'lum terminlarni yaxshi eslab qolishda ko'mak berishini hisobga olgan holda o'rganish asosli bo'ladi, chunki bunda grammatika o'z xususiyatiga ko'ra matnga, ya'ni darsning leksik qismiga bog'liq. Tabiiy fanlar fakulteti talabalari ingliz tilida kimyo fani bo'limlari turlari bilan tanishib chiqib, suffikslardan foydalanishi va ushbu mavzu bo'yicha takliflar kiritishi mumkin. Masalan: Combine the words in brackets with suitable SUFFIXES to complete the Choose from the following suffixes: -er, -or, -ing, -ion, -ness, -ity :

1. In chemistry, the _____ (dense) of many substances is compared to the _____ (dense) of water. 2. _____ (compress) is the reduction in size of data in order to save space or transmission time.

Bunday hollarda, biz leksika va grammatika o'rtasidagi bog'liqlik ahamiyatini taqdim eta olamiz.

Fonetik mashq uchun biz undosh [z] tovushni tanlaymiz va bu tovushga turli xil so'zlar va iboralarni tinglash orqali talabaniq eshitish qobiliyatini rivojlantiramiz va o'qish va gapirishda bu tovushni to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilishiga ko'mak beramiz: [z]- zip, -[z]- frozen, -[z] has. Ushbu turdagi darsni tashkil qilish orqali, birinchi navbatda, biz texnik fakultet talabalarining gapirish, o'qish, yozishning barcha ko'nikmalarini birlashtira olgan holda ularning so'z boyligini zarur kasbiy so'zlar va atamalar bilan boyitib, o'z fikrlarini grammatik jihatdan to'g'ri ifoda etishlarini shakllantira olamiz.

Bizning fikrimizcha, amaliy topshiriqlar va mashqlarni bajarish o'rganilayotgan hodisalarning xususiyatlari va belgilarini idrok etishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'quvchini kognitiv faoliyatga kirishishi jarayoni yuzaga keladi. Natijada, talaba o'z ongida ma'lum miqdordagi g'oyalarni to'plagan holda erkin fikrlashni boshlaydi. Tushunish - ma'lum bir ma'lumotni anglash natijasi bo'lib, ko'nikmanig bu usuli odatda "bajarish orqali o'rganish" deb ataladi. Yuqoridagi misolni amalda ingliz tilini o'rganish jarayonida fanlararo aloqalar va kasbiy ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun bevosita foydali ekanligini ta'kidlashimiz mumkin.

Yuqorida ta'kidlab o'tilgan dastur va loyihalar bevosita talabalarning chet tilidagi ma'ruza va amaliy mashg'ulotlar mazmunini idrok etishga tayyorgarlikni oshirish maqsadida bizni tabiiy fanlar fakultetlarida ingliz tilini o'qitish metodikasining o'ziga xos xususiyatlarini o'rganishimiz kerakligini ko'rsatdi.

Bizning fikrimizcha, amaliy topshiriqlar va mashqlarni bajarish o'rganilayotgan hodisalarning xususiyatlari va belgilarini idrok etishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'quvchini kognitiv faoliyatga kirishishi jarayoni yuzaga keladi. Natijada, talaba o'z ongida ma'lum miqdordagi g'oyalarni to'plagan holda erkin fikrlashni boshlaydi. Tushunish - ma'lum bir ma'lumotni anglash natijasi bo'lib, ko'nikmanig bu usuli odatda "bajarish orqali o'rganish" deb ataladi. Yuqoridagi misolni

amalda ingliz tilini o'rganish jarayonida fanlararo aloqalar va kasbiy ko'nikmalarni o'zlashtirish uchun bevosita foydali ekanligini ta'kidlashimiz mumkin.

Kerakli metodik materiallarni tayyorlashda kasbiy yo'nalish maqsadida o'rgatilayotgan ingliz tilini amalda qo'llanilishini takomillashtirishga yordam beradi. Kerakli metodik materiallarni tayyorlashda kasbiy yo'nalish maqsadida o'rgatilayotgan ingliz tilini amalda qo'llanilishini takomillashtirishga yordam beradi. Agar lingvistik kompetensiya tilning fonetik, leksik, grammatika materiallariga yo'naltirilgan bo'lsa, kommunikativ kompetensiya nutq faoliyatining barcha turlari (tinglash, so'zlashish, o'qish, yozish)ni o'zida qamrab oladi.

Darslarni tashkil etish jarayonida, nafaqat, tilni o'rganish va o'qitish, balki talabalarni baholash ham chetda qolib ketmasligi kerak. O'qituvchining adolatli bahosi talabalarni rag'batlantirishi va sezilarli darajada mashg'ulotdagi vaziyatga ta'sir qilishi mumkin. O'qitishning innovatsion turlari rivojlanishi bilan talabalar bilimini baholash turlari ham faollashmoqda. Bizning fikrimizcha, rubrika - talabalarning javoblari sifatini baholashga yordam beradigan o'ziga xos qo'llanma. U ko'pincha elektron jadval formatida taqdim etilib undan o'qituvchilar ham, talabalar ham o'z ishlarini faollashtirish va takomillashtirish orqali foydalanishlari mumkin [10.49.258].

XULOSA

Tabiiy fanlar yo'nalishlarida o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, chet tillari, xususan, ingliz tilini lingvodidaktik jihatdan o'qitish qator kamchiliklarga egaligini vaqtning o'zi ko'rsatmoqda. Chunki an'anaviy ta'lim talabalarning o'z-o'zini o'rganish qobiliyatini rivojlantirishga emas, balki umumiy ta'lim darajasini oshirishga qaratilganligidir. Afsuski, nofilologik yo'nalish talabalari ingliz tili mashg'ulotlarida o'qituvchilarning ularga tayyor materiallarni taqdim etishlariga o'rganib qolishgan. Shundan kelib chiqib, biz texnik universitetlar talabalarining o'z ustilarida o'zlari ishlashini, ya'ni o'rganishni individuallashtirishga bo'lgan motivatsiyasini rivojlantirishni taklif etamiz. E.A.Gluxovaning so'zlariga ko'ra, "Kelajakda mutaxassisning har tomonlama shaxsiy ta'limi, uning professional muammolarni hal qilish uchun turli fanlardan ma'lumotlarni qayta ishlash, uni umumlashtirish, tizimlashtirish va tasniflash imkonini beruvchi dialektik fikrlash mexanizmini rivojlantirishi zarur". Ingliz tilini o'rganish jarayonida bo'lajak mutaxassis kasbiy va sohaviy ma'lumot hamda bilimlarni ingliz tilida o'rganadi va kasbiy mahoratini rivojlantiradi. Talabalar bunday sharoitga tezroq moslashishlari uchun o'quv dasturlaridagi berilayotgan kasbiy va sohaviy materiallarni talab darajasida ekanligi inobatga olinmog'i lozim.

Bizning fikrimizcha, faol o'qitish usullari deganda o'quvchilarning bilim faolligini rag'batlantiradigan va turli xil masalalarni hal qilish yo'llari borasida erkin fikr almashishni rag'batlantiradigan usullar tushunilishi shuningdek, dars mobaynida talabalar faolligi yuqori darajada namoyon bo'lishi kerak. Ko'pincha tadqiqotchilar ingliz tilida so'zlarni to'g'ri talaffuz qila olish kommunikativ kompetensiyada muhim muammo emas deb hisoblashadi. Ammo, bizning fikrimizcha, so'zlar va atamalarni to'g'ri talaffuz qilish kelajakdagi mutaxassisning kasbiy faoliyatidagi muvaffaqiyat kalitidan biridir. Shuni inobatga olib biz ishlab chiqqan "English for Chemistry" o'quv qo'llanmada fonetik ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor berilgan. Shuningdek, o'quv qo'llanmada texnik fakultetlar talabalarining ingliz tilida so'zlarni to'g'ri talaffuz qila olishlari uchun kichik mashqlar tuzilgan.

ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Isroilova, D. M. (2018). Organizing and Conducting "Special Course" of Teaching Professionally Oriented Language at Magistracy. *Eastern European Scientific Journal*, (6).
2. Kizi, T. M. A. (2021). Teaching natural sciences and english language on the basis of integrative approach in higher education. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(1), 126-129.
3. Bulatova, D. V. (1999). Teoreticheskiye osnovy kursa obucheniya inostrannomu yazyku v neyazykovom vuze: dis.... d-ra ped. nauk.
4. Litvinko F. M. Lingvodidaktika uchebno-metodicheskiye materiali po uchebnoy discipline dlya spetsialnosti magistraturi. 1-21 81 05 Innovatsii vobucheniiazikam.
5. Турсунбоева, М. А. (2023). Проблемы Формирования Профессиональной Коммуникативной Компетенции Студентов Нефилологического Факультета На Иностранном Языке. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 14, 29-31.
6. Максимук, Л., Левонюк, Л., & Левонюк, Л. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ НА НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИКИ В ПРОЦЕСЕ ІНОЯЗЫЧНОГО. *Бугар Ганна, Чуньківська Іванна. Застосування*, 128.
7. Kizi, T. M. A. (2021). Teaching natural sciences and english language on the basis of integrative approach in higher education. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 10(1), 126-129.
8. Leontiev, A. N. (1981). Problemi razvitiya psixiki. Problemas del desarrollo de la psique), Moscú, Universidad Estatal de Moscú.

PEDAGOGIKA

9. Akramova, Z. (2022). READ TEXTS ON LOCAL LORE IN ENGLISH IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING.

10. Исраилова, Д. А. (2013). СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНОЕ СТРОЕНИЕ АНТОНИМОВ В ПОСЛОВИЦАХ. *Наука и новые технологии*, (6), 273-277.

**XALQARO BAHOLASH DASTURLARI TALABLARI ASOSIDA O'QUVCHILAR
KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH****ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ТРЕБОВАНИЙ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОГРАММ ОЦЕНИВАНИЯ****BUILDING COMPETENCE OF STUDENTS ON THE BASIS OF REQUIREMENTS OF
INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS****Boymanova Muxlisa Ismoil qizi¹**¹Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi**Annotatsiya**

Xalqaro baholash dasturlari talablari asosida o'quvchilarning kompetensiyasini shakllantirish mavzusi dolzarb ta'limiy ilmiy mavzu bo'lib, mazkur maqolada milliy ta'lim sifatini oshirish va modernizatsiyalashtirish uchun ilg'or horijiy xalqaro baholash dasturlari PISA, PIRLS, TIMSS kabi tadqiqotlar o'rganilib, ular asosida o'quvchilar kompetensiyasini shakllantirishning ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati haqida fikr-mulohazalar yoritib berilgan.

Аннотация

Тема формирования компетентности студентов на основе требований международных оценочных программ является актуальной образовательной и научной темой. В данной статье изучаются передовые зарубежные международные оценочные программы, такие как PISA, PIRLS, TIMSS и др., с целью совершенствования и модернизировать качество отечественного образования, на их основе выделены мнения о роли и значении формирования компетентности учащихся в системе образования.

Abstract

The topic of forming students competence based on the requirements of international assessment programs is an urgent educational and scientific topic. In this article, advanced foreign international assessment programs such as PISA, PIRLS, TIMSS, etc., are studied in order to improve and modernize the quality of national education. Based on them, opinions about the role and importance of the formation of students' competence in the educational system are highlighted.

Kalit so'zlar: ta'lim, modernizatsiyalash, inson kapitali, bilim, ko'nikma, kompetensiya, PISA, TALIS, TIMSS, PIRLS

Ключевые слова: образование, модернизация, человеческий капитал, знания, навыки, компетенции, PISA, TALIS, TIMSS, PIRLS

Key words: education, modernization, human capital, knowledge, skills, competence, PISA, TALIS, TIMSS, PIRLS

KIRISH

Ta'lim sifatini oshirish inson kapitalini shakllantirishning muhim omili ekanligini hisobga olsak, xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o'rnatish, o'quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir. Mamlakatimiz innovatsion taraqqiyot yo'lida shiddat bilan rivojlanib borayotgan bir davrda kelajagimiz davomchilari bo'lgan yoshlarning bilim, ko'nikma va malakalarini, kompetensiyalarini, ijodiy g'oyalari va ijodkorligini shakllantirish, hamda ilg'or horijiy tajribalar, xalqaro mezon va talablar asosida baholash tizimini takomillashtirish, shu yo'lda xalqaro tajribalarni o'rganish, mavjud tizimni har tomonlama qiyosiy tahlil qilish muhim ahamiyatga egadir.

Yoshlarni mustaqil hayotga tayyorlash, ta'lim sifatini oshirish, xalqaro nufuzli reytinglarda munosib o'rinlarni egallash masalalariga davlat siyosati darajasida, alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu borada "Ta'lim to'g'risida"gi qonun^[1], O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda 997-son "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori^[2], O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi^[3] Farmon hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish xalqaro baholash dasturlari xususan PISA, PIRLS, TIMSS muayyan darajada xizmat qiladi.

Mazkur tadqiqotlar nufuzli xalqaro tashkilotlar tomonidan amalga oshirilib, professional va ilmiy asoslangan yondashuvlar asosida tashkil etiladi. O'z navbatida ushbu tadqiqotlarda ishtirok etish uchun kirishgan davlatlarda alohida tuzilmaning (ko'p hollarda Milliy markazlar deb yuritiladi) mavjud bo'lishi tadqiqotlar muvaffaqiyatli amalga oshirilishining asosiy omillaridan hisoblanadi.

PEDAGOGIKA

Chunki, xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish va uni tashkil etish uchun alohida ilmiy va professional darajadagi yondashuv talab etiladi. Ushbu maqsad yo'lida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi tizimida Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazi tashkil etildi.

Xalqaro baholash dasturlarning ahamiyati shundaki, ulardagi topshiriqlar namunalari respublikadagi bir nechta maktablarda tajriba-sinovdan o'tkazilib, takomillashtirildi. Ulardan sinfdan tashqari va to'garak mashg'ulotlari davomida yoki mustaqil ravishda o'quvchilarning savodxonligini oshirish, berilgan topshiriqlarni yechish orqali ularning ijodiy, mantiqiy fikrlash va hayotiy muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, 2022-yilda o'tkaziladigan xalqaro PISA va PIRLS tadqiqotlariga tayyorgarlik ko'rishga tavsiya etildi.

Ko'rib, tahlil qilingan ma'lumotlardan shunday xulosaga kelish mumkinki, O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida xalqaro baholash dasturlarini joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim sifatini xorijiy mamlakatlar bilan taqqoslash, shuningdek, solishtirma tahlillar asosida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan strategik qarorlar qabul qilish, tadqiqotlarda uzluksiz ishtirok etish va davriy ravishda o'zgarishlarni kuzatib borishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilangan. Shu bilan birga, ushbu chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun zaruriy hujjatlar tasdiqlangan, mazkur sohada salohiyatni va kasbiy rivojlantirishni ta'minlashga qaratilgan o'quv-metodik va video materiallar ishlab chiqilgan.

Xalqaro baholash dasturlari, ta'lim sifatini oshirish, modernizatsiyalash, milliy baholash tizimini takomillashtirish yo'lida bir qancha afzalliklar va imkoniyatlarga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlar O'zbekiston ta'lim tizimi uchun yangilik bo'lganligi, unda o'quvchilar 2021 va 2022-yillarda ilk marotaba qatnashganliklari sababli, bu tadqiqotlar nisbatan zamonaviydir. O'zbek *olimlaridan* M.Quronov, A.Sh.Muxsiyeva, B.X.Xodjayev kompetentsiyalar bo'yicha, rus olimlari G.S.Kovalyeva, L.O Roslova, G.A Sidorova, A.Y. Pentenlar, horij olimlaridan Andreas Shlyaxer[4], R.Adams[5], Griffin,P,E.Care[6], Jorj Morgan V.S Mullis, Michail Martin[7] kabilar xalqaro baholash tizimi,dasturlar va o'quvchilar kompetentsiyasini ilmiy-metodologik jihatdan o'rganishmoqda.

MUHOKAMA

Ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchiga, uning bilimi,tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishda innovatsion ta'lim-tarbiya texnologiyalaridan foydalana olishiga pedagogik tayyorgarligiga, ma'suliyatligiga, malakali mutaxassislariga ta'lim-tarbiya berish va barkamol inson darajasida tarbiyalab, voyaga etkazishga nisbatan shijoatiga bog'liq. Har qanday ta'lim muassasasida ta'lim-tarbiyaviy jarayon bevosita o'qituvchi ishtirokida tashkil qilinadi va olib boriladi. Zamonaviy talablarga mos ijtimoiy sharoitda ta'lim-tarbiyadan ko'zda tutilayotgan maqsadlarga erishish, o'quvchilarning hayotiy kompetentsiyalarini shakllantirish, pedagogik faoliyatda ularni bilimli, odob-axloqli, e'tiqodli, vatanparvar, mehnatsevar, yuksak ma'naviyatli barkamol inson qilib tarbiyalash va turli kasbga yo'naltirish o'qituvchi zimmasiga yuklatilgan pedagogik jarayon xisoblanadi.

O'quvchilarni kompetentsiyasini shakllantirishda pedagogning mahorati va salohiyati juda muhim ahamiyat kasb etishini hisobga olsak,xalqaro tadqiqotlarga tayyorlanish jarayonida o'qituvchilarni metodik va amaliy jihatdan ushbu tadqiqotlarga tayyorlab borish dolzarb hisoblanadi.Ularning bilim ko'nikmalari orqali o'quvchilarga kerakli yo'l-yuriqlar va tavsiyalar berib boriladi. O'qituvchining yuksak tayyorgarligi o'quvchida bilim ko'nikma va malakalar shakllanishida muhim omil bo'ladi va ularda tayanch kompetentsiyalar shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchilarni xalqaro baholash tadqiqotlariga tayyorgarlik ko'rish jarayonida jamiyatning shaxsga nisbatan axloqiy talablariga muvofiq keluvchi xulqiy malaka va odatlarini hosil qilish lozim. Bunga erishish uchun o'quvchining ongi, hissiyoti va irodasiga o'qituvchi tomonidan pedagogik mahorat qonuniyatlari asosida ta'sir etib boriladi. Agar bularning birortasi e'tibordan chetda qolsa, maqsadga erishish qiyinlashadi. Ta'lim tarbiyaning mohiyati va mazmuni mamlakatning ijtimoiy-siyosiy maqsadlarini ifodalaydi, jamiyatning fuqarolar oldiga qo'yadigan talablaridan kelib chiqib asoslanadi. Zero, har bir xalqning taraqqiy etishi, davlatlarning qudratli bo'lishi avlodlar tarbiyasiga ko'p jihatdan bog'liqligi qadimdan o'z isbotini topgan.

Har qanday ijtimoiy jamiyatda yosh avlod tarbiyasi muayyan maqsad asosida tashkil etiladi. Tarbiyaning maqsadi ijtimoiy jamiyat taraqqiyoti, uning rivojlanish yo'nalishi, ijtimoiy munosabatlar

mazmunidan kelib chiqib belgilanadi. Bugungi kunda mamlakatimizda tashkil etilayotgan tarbiyaning asosiy maqsadi barkamol avlodni tarbiyalab voyaga etkazishdan iborat. PISA dasturi tashabbuskori Andreas Shlyaxer: "O'quv dasturlarining o'zini o'zgartirib qo'yish bilan yuqori natija kutish mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Buning uchun o'qitish jarayonini, uning ishtirokchilari bo'lgan o'quvchilar va ularning ota-onalarining dunyoqarashini o'zgartirish lozim. Bunda esa o'qituvchilar mahorati, bilim va saviyasining muntazam o'sib borishi hal qiluvchi kuch ahamiyat kasb etadi. Zero, biz o'quvchilarni hozirgi zamon uchun emas kelajak uchun tayyorlashimiz kerak" deb aytib o'tadi.

O'quvchilarning kompetentsiyalarini shakllantirish dunyo miqyosidagi raqobatbardoshlikni ta'minlashning eng muhim mexanizmi hisoblanadi. Uning darajasini oshirishda quyidagi yo'nalishlarda ish olib borilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Funktsional savodxonlikning eng yuqori darajasiga yetmagan o'quvchilar guruhini kamaytirishga erishish, o'quvchilarda metakognitiv ko'nikmalarni shakllantirish, barcha o'quvchilarda bilim olish qobiliyatlarini rivojlantirish, shaxsiy kompetentsiyalarni shakllantirish.

XULOSA

Xalqaro baholash dasturlari talablari asosida o'quvchilarning kompetentsiyasini shakllantirish mavzusidagi tadqiqotning tahlillari o'quvchilarda XXI asr ko'nikma va kompetentsiyalarni rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilishi lozimligini ko'rsatmoqda. Buning uchun esa, avvalambor o'qituvchilarning malakasini oshirish, innovatsion o'qitish usullarini joriy qilish alohida ahamiyatga egadir.

O'zbekiston Respublikasi umumta'lim muassasalari o'quvchilari xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etishi orqali quyidagilarga erishish mumkin:

- yurtimizdagi ta'lim tizimining yutuq va kamchiliklari yuzasidan o'z vaqtida axborot olish;
- ta'lim tizimida olib borilayotgan chora-tadbirlar va dasturlarning ta'sirini tahlil qilish imkoniyatini yaratadi;
- ta'lim sifatini oshirish, xalqaro miqyosda mamlakatning nufuzini mustahkamlashga yordam beradi;
- o'quvchilarni fanlararo uyg'unlik asosida baholash, dunyo bo'yicha umumiy va har bir mamlakat kesimida ta'lim jarayonlarini chuqur tahlil qilish;
- ta'lim sifati va samaradorligiga yangicha qarash, zamonaviy, kompetentsiyaviy yondoshuvlar, ya'ni o'quvchilarning olgan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish, ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini baholash va rivojlantirish yondashuvini olib kirish;

Shuningdek tizimda tub islohotlar va burilishlarga sabab bo'ladigan strategik qarorlar qabul qilish uchun zaruriy ma'lumotlarni olish imkoniyatlari yaratiladi.

Ushbu islohotlar orqali o'quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, ijodiy g'oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash tizimini joriy etishga yo'naltiriladi.

Shunday ekan, milliy ta'lim tizimidan farqli bo'lganligi sababli mazkur tadqiqotlarga tayyorgarlik ko'rish, shu orqali ta'lim sifatini oshirishga erishish uchun umumta'lim muassasalari jamoalaridan yuksak mas'uliyat, o'quvchilardan yetarlicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlik, shuningdek o'qituvchilar zamonaviy innovatsion o'qitish usullarini o'zlashtirishi lozim bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining qonuni. O'RB-637, 23.09.2020y. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish to'g'risida" gi 997-son Qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-sonli farmoni. www.lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari onlayn milliy bazasi
4. Andres Shlyaxer. Jaxon miqyosidagi ta'lim. -Toshkent: "Zamin nashr", 2022
5. Adams, R. (2022), Country comparisons in PISA: The Impact of Item Selections
6. Griffin, P. and E. Care (2015), Assessment and Teaching of 21st Century Skills, Springer Dordrecht, New York
7. Martin, M. and I. Mullis. (2013), TIMSS 2011 International Results in Mathematics, Chestnut Hill, MA
8. Maqsudov, U. B. Q., & Qosimova, G. E. Q. (2022). TALABALARDA MEDIA SAVODXONLIKNI OSHIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(11), 988-995.
9. Maqsudov, U. B. Q., & Rahmonova, R. Z. (2022). TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(12), 1166-1173.
10. Qurbonovich, M. U. B., & Zuhridinova, R. R. (2022). TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLARI.

O'QUVCHILARNING TA'LIMDAGI MUVAFFAQIYATINI TA'MINLASHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK OMILLARI (XALQARO BAHOLASH TADQIQOTLARI MISOLIDA)**СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСПЕХОВ УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАНИИ (НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОЦЕНОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)****SOCIAL AND PEDAGOGICAL FACTORS OF ENSURING STUDENTS' SUCCESS IN EDUCATION (BASED ON THE EXAMPLE OF INTERNATIONAL ASSESSMENT STUDIES)****Matkarimov Akramjon¹**¹Oila va gender ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**Annotatsiya**

Maqolada o'quvchilarning ta'limda muvaffaqiyatini ta'minlashning ijtimoiy-pedagogik omillari tahlil qilingan. Ilmiy tahlil xalqaro baholash tadqiqotlari misolida asoslangan.

Аннотация

В статье анализируются социально-педагогические факторы обеспечения успешности учащихся в образовании. Научный анализ основан на примере международных оценочных исследований.

Abstract

The article analyzes the socio-pedagogical factors of ensuring the success of students in education. Scientific analysis is based on the example of international evaluation studies.

Kalit so'zlar: ta'limdagi muvaffaqiyat, ijtimoiy-pedagogik omillar, ta'lim mazmuni, xalqaro baholash tadqiqotlari

Ключевые слова: образовательный успех, социально-педагогические факторы, содержание образования, международные оценочные исследования.

Key words: educational success, socio-pedagogical factors, educational content, international evaluation studies

KIRISH

Bugungi kunda respublikamizda milliy ta'lim mazmunini takomillashtirish, maktab ta'limini isloh qilishda o'quvchilarni mustaqil hayotga tayyorlash, ularda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirish kabi ijtimoiy-pedagogik vazifalarning dolzarbligi ortib bormoqda. Buning uchun pedagogik nuqtai nazardan o'quv dasturlari, darsliklar, o'qitish metodikasi va ta'lim natijalarini baholash tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish bo'yicha islohotlar olib boriish zarurat bo'lib borayotgan bo'lsa, ijtimoiy jihatdan o'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyatini ta'minlashda oila institutini ahamiyatini oshirish, maktab va oila hamkorligini mustahkamlash, ta'lim olishdagi ijtimoiy tenglik kabi masalalar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Ta'lim – nafaqat o'quvchilarga biror narsani o'rgatish, balki ularga tobora murakkablashib va o'zgarib borayotgan dunyoda, o'ziga bo'lgan ishonch bilan ildam harakatlanish uchun yordam beradigan zaruriy imkoniyatlar bilan ta'minlash jarayonidir [12.27]. Ta'lim sifati va samaradorligini oshirish yo'lida xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish, xalqaro standartlarni joriy etish, mavjud tizimni qiyosiy tahlil qilish va zamon talablariga javob beradigan milliy baholash tizimini takomillashtirish dolzarb ahamiyatga ega [11. 21].

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim mazmunini Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) xalqaro baholash dasturlari (Progress in International Reading and Literacy Study – PIRLS), Trends in International Mathematics and Science Study – TIMSS), The Programme for International Student Assessment – PISA), The Teaching and Learning International Survey – TALIS) [7. 4] talablariga moslashtirish orqali o'quvchilarni intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarishga e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim subyektlarining salohiyatlarini birlashtirish, umumiy o'rta ta'limda zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qaror toptirish, o'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyatining ijtimoiy-pedagogik omillarini tadqiq etish orqali ta'lim samaradorligiga erishish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Dunyoning yetakchi ilmiy markazlari va olimlari tomonidan xalqaro baholash tadqiqotlarining milliy ta'lim tizimiga tadbiiq etishning ijtimoiy-pedagogik asoslariga doir fundamental va amaliy

tadqiqotlar olib borilmoqda. Bugungi kunda respublikamizda xalqaro baholash tadqiqotlarini milliy ta'lim tizimiga tadbiiq etish va bu orqali o'quvchilarda tayanch kompetentsiyalarni shakllantirish, ularda muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan hayotiy-amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish, jamiyat siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga tayyorlash ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlarning pirovard maqsadi sifatida qayd etilmoqda. Buning uchun milliy ta'lim tizimi mazmunini tashkil etuvchi: o'quv dasturlari, darsliklar, o'qitish metodikasi va ta'lim natijalarini baholash tizimini zamonaviy talablar asosida takomillashtirish bo'yicha xalqaro tajribalar o'rganilmoqda va bosqichma-bosqich tadbiiq etilmoqda. Boshqa tomondan o'quvchilarning ta'lim olishda ijtimoiy tenglik tamoyiliga muvofiq sifatli ta'lim olishi va bu orqali mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'rish, ularda qaror qabul qilish, kreativ va tanqidiy fikrlash kompetentsiyalarini tarkib toptirish islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Xalqaro baholash tadqiqotlari Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot tashkiloti (IHTT) tashabbusi bilan tashkil etiladi. Tadqiqotlarning maqsadi o'quvchilarning kelajakda siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotga tayyorgarlik darajasini baholash hamda shakllanib borayotgan inson kapitalini prognoz qilishdan iborat. Shundan kelib chiqqan holda baholash tadqiqotlari o'ziga xos metodologik yondashuvga ega. Tadqiqotlarda qo'llaniladigan topshiriqlar hamda maktab rahbariyati, o'qituvchilar, o'quvchi va ularning ota-onalari uchun taqdim etiladigan savolnomalar orqali o'quvchining ma'lum bir fanga doir bilimlari emas, balki egallanayotgan bilimlarning mustaqil hayotda qo'llay olishi, ularning ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga tayyorgarlik darajasini, jamiyat talablariga mos kompetentsiyalarni egallayotganligini aniqlashdan iborat.

O'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyatlarini aniqlash va ularning xalqaro darajada qiyoslashga doir ilmiy-amaliy tadqiqotlar jahonning bir qator tashkilotlari, oliy ta'lim muassasalari tomonidan, jumladan Iqtisodiy Hamkorlik va taraqqiyoq tashkiloti (OECD), Ta'limdagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (IEA), Niderlandiya milliy ta'lim sohasidagi baholash instituti (Netherlands National Institute for Educational Measurement, CITO) (Niderlandiya), AQSH pedagogik baholash xizmati (Educational Testing Service, ETS) (AQSH), Yaponiya ta'lim sohasidagi tadqiqotlar milliy instituti (National Institute for Educational Research, NIER) (Yaponiya), Munchen Texnika universiteti (Germaniya), Rossiya ta'lim akademiyasining ta'limni rivojlantirish strategiyalari instituti (ISRO RAO)» (Rossiya), Qozog'iston Respublikasi ta'lim va fan vazirligi qoshidagi ta'lim statistikasi va baholash milliy markazi (Qozog'iston) [13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21] kabi institutlar tomonidan amalga oshirilmoqda.

Xalqaro baholash tadqiqotlari ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va inson kapitalini rivojlanganligining mavjud va zaruriy holatini umumta'lim muassasalari o'quvchilarida tayanch kompetentsiyalarini shakllanganlik darajasi, ularning ta'lim olishining ijtimoiy-pedagogik jihatlarga bog'lagan holda aniqlaydi. Pedagogik amaliyotda xalqaro tajribalarni milliy ta'lim tizimiga tadbiiq etish samaradorligi jamiyatdagi ijtimoiy rivojlanish tendentsiyalari o'rganilganligi hamda shu jihatlarni hisobga olgan holda ta'limdagi islohotlarni rejalashtirish bilan uzviy bog'liq.

Xalqaro baholash tadqiqotlarida o'quvchilarning ta'limdagi muvaffaqiyatini ta'minlashning ijtimoiy aspektlari ilmiy asoslangan mezonlar asosida baholanadi. Mazkur mezonlarga quyidagilar kiradi:

- o'quvchining ijtimoiy kelib chiqishi;
- ta'lim olishning o'z hayotidagi ahamiyati tushunishligi;
- „umumta'lim muassasasi-oila hamkorlik mexanizmi“ning samaradorligi;
- oilalarda ta'limiy qadriyatlarining rivojlanganligi;
- ijtimoiy, akademik va madaniy resurslarning mavjudligi va ulardan foydalanishning mavjud holati[6. 24].

TIMSS xalqaro baholash tadqiqoti dunyoning eng uzoq yillardan buyon davom etib kelayotgan, o'quvchilarning matematik va tabiiy-ilmiy fanlar bo'yicha yutuqlarini baholash dasturi[4. 16]. Ushbu tadqiqot Boston kollejidagi TIMSS va PIRLS Xalqaro Ta'lim Markazi tomonidan boshqariladi. TIMSS tadqiqoti 1995-yildan buyon butun dunyo bo'ylab matematika va tabiiy fanlar bo'yicha yutuqlar tendensiyalarini kuzatib boradi va bunda siyosatshunoslar, ta'lim sohasi vakillarining ta'lim tizimlari va dasturlari to'g'risida dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilishida foydalanadigan yuqori sifatli ma'lumotlarni to'playdi [9. 21].

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni o'qib tushunish darajasini baholash bilan birgalikda PIRLS o'quvchilarning o'qish uchun uchun o'rganishlarida uy va maktabda yaratilgan muhit haqida ma'lumot to'plashdek katta vazifani bajaradi. O'n yillar mobaynida ta'lim sohasida olib borilgan tadqiqotlar, jumladan, to'rt marotaba o'tkazilgan PIRLS baholash sikli natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarning o'rganishga bo'lgan imkoniyat ko'lamini va ta'lim olish muhiti ularning o'qib o'zlashtirishlariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi, ularning yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichlarini ko'rsatishlari uchun ko'proq imkoniyat va har tomonlama ko'mak bera oladigan muhit yaratadi. Hozirga

PEDAGOGIKA

qadar o'tkazilib kelinayotgan har bir PIRLS baholash dasturida (2001, 2006, 2011 va 2016) o'quvchilarning maktabda va maktabdan tashqarida o'qib tushunish ko'nikmalarini PIRLS xalqaro tadqiqotida ta'lim jarayoni bilan bog'liq omillar va o'quvchilarning turli yillardagi natijalari solishtirma tahlili rivojlantirilishi haqida to'plangan ko'plab ma'lumot va o'quvchilarning o'qib o'zlashtirish darajasini yuqori saviyada baholanishi ularning o'qib ta'lim olishlarini qay darajada yaxshilash borasida tadqiqotlar olib borishga asos bo'lib xizmat qildi. Endilikda qator o'tkazilib kelinayotgan PIRLS baholash dasturi natijalarini inobatga olib, o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarida yuzaga kelgan o'zgarishlardan ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar yoki amaliy tadbirlar bu borada qabul qilingan yondashuvlarga o'z samarasini berishi yoki bermasligi haqida ishonarli dalil bo'lib xizmat qiladi[10. 18].

Qator olib borilgan tadqiqotlar, jumladan, PIRLS dasturi natijalari o'quvchilarning o'qish fanidan yuqori ko'rsatkichlarni ko'rsatishida ota-onalarning farzandlarini ilk yoshidan boshlab oilada savodxonlikni oshirishga qaratilgan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishlari katta ahamiyatga ega ekanini ko'rsatib berdi. Mazkur mashg'ulotlarga misol qilib kitob mutolaa qilish, hikoyalar aytish, alifboli o'yinchoqlarni o'ynash, boshqa bolalar bilan muloqot qilish, bolalarni harflar va so'zlarni yozishiga ko'maklashish hamda belgilar va turli yorliqlarni ovoz chiqarib talaffuz qilish kabilarni o'z ichiga oladi[2. 16].

PIRLS xalqaro dasturida o'rganish jarayonida maktab bilan bog'liq omillar haqida ma'lumotlar to'planadi. Bularga ta'lim uchun bevosita va umumiy tarzda mo'ljallangan mavjud o'quv inventarlari, o'rganish uchun maktabda yaratilgan muhit, maktabdagi xavfsizlik va ma'lum tartibni joriy qilinganlik darajasi va o'qish ko'nikmasini hosil qilishda maktab tomonidan qaratilgan e'tibor kabilarni kiradi. Yaratib berilgan yetarlicha ishlash sharoiti, qulayliklar va o'quv inventarlari maktablarda ko'ngildagidek ta'lim olish muhitini hosil qilishda muhim ahamiyatga ega[5. 56].

Davlat va maktab miqyosida olib boriladigan islohotlar o'quv dasturlarini belgilab beradi. Davlat miqyosida tuzilgan o'quv dasturlarining maktablarda joriy etilish ko'lami maktabda tuzilgan o'quv dasturida o'z aksini topadi. Har bir baholash siklida PIRLS dasturida maktab direktorlaridan maktablarning boshlang'ich sinflarida o'qitiladigan o'qish fanidan tuzilgan o'quv dasturlari hamda maktabda muayyan o'qish ko'nikmasi va strategiyasini hosil qilishda nimalarga e'tibor qaratilgani haqida ma'lumotlar so'raladi. Mazkur ko'nikmalarga o'quvchilarning alifbo harflarini bilishidan tortib matn muallifining dunyoqarashi yoki maqsadini aniqlash kabi murakkabroq ko'nikmalar kiradi. O'quvchini yoshligidan o'qishga rag'batlantirilishi o'qish fanidan tahsil beradigan o'qituvchilar uchun muhimdir, chunki o'qish uchun rag'batlantiriladigan o'quvchilar yaxshi o'qish ko'nikmasiga ega bo'ladi. Insonning o'z ichki imkoniyatlarini aniqlash nazariyasiga ko'ra, rag'batlantirish jarayoni o'quvchida mavjud bo'lgan tegishlilik, raqobatlashish va erkinlik hissini rivojlantirish orqali qulay muhit yaratib berish orqali o'quvchilar rag'batlantirilishi mumkin. Haddan ziyod nazorat qilinadigan sinf muhiti o'quvchini rag'batlantiruvchi kuchga to'sqinlik qilishi mumkin, chunki u o'quvchidan erkinlik hissini tortib oladi. O'qituvchilarni erkin o'qish ko'nikmasini hosil qilish usullaridan biri o'quvchilarga o'zlarini qiziqtirgan matnlarni berishdan iborat. Bundan tashqari, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida o'rnatilgan munosabat o'quvchini rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. PIRLS dasturida o'qituvchilardan o'quvchilarni rag'batlantirish uchun turli mashg'ulotlarni berib borishi, ularga o'zlari tanlagan matn yoki materialni o'qish uchun ajratilgan vaqt hamda o'quvchilarga matn muhokama qilishlari uchun rag'batlantirish haqida so'raladi[3. 25].

O'quvchilarning o'rgangan bilimlarini „amaliyotda qo'llay bilish, tanqidiy fikrlash va berilgan materialni tahlil qila olish“[1] kabi ko'nikmalarini baholash kabi ta'lim mazmunidagi funktsional o'zgarishlar o'quvchilarning nafaqat umumiy o'rta ta'lim muassasasida, balki jamiyatda, oilada o'rganish faoliyatini tubdan o'zgartirish, intensivlashtirishni taqozo etadi.

Oiladagi ta'lim muhitni shakllanishida kitob, kitob mutolasining ahamiyati katta. Ilmiy adabiyotlar tahlili oiladagi kitoblarga bo'lgan ijobiy munosabat farzandlarning kognitiv rivojlanishida quyidagilarda nomoyon bo'ladi:

- atrof-muhitni, dunyoni va o'z-o'zini anglashga yordamlashadi;
- yodda saqlash va o'ylash qobiliyatini rivojlantiradi. Ya'ni, ko'p kitob o'qigan odamning yodda tutish darajasi yaxshi, tez o'ylab, tez xulosa chiqaradigan bo'ladi;
- talqin qilish, analiz yasashga va shaxsiy fikrning shakllanishiga yo'naltiradi;
- ko'pgina yutuq va muvaffaqiyatlarga asos bo'ladi;
- odamlar bilan to'g'ri muomala qilishga o'rgatib, to'g'ri gapirishni shakllantiradi;
- so'z boyligini va savodxonlik darajasini oshiradi;
- bolalar yashirinib yotgan ijodiy qobiliyatni yuzaga chiqaradi.

Xalqaro baholash tadqiqotlari umumta'lim maktab o'quvchilarning tayanch va fanga oid kompetensiyalarining rivojlanganligini baholaydi. Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, barcha

umumta'lim fanlari bir vaqtning o'zida fanga oid va tayanch kompetentsiyalarni shakllanishini maqsad qiladi. Bu ikki kompetentsiya «tarmoq» xarakteriga ega bo'lib, bir-birini to'ldiradi va uzviylikka ega bo'ladi. PISA xalqaro baholash dasturida «literacy» atamasi ishlatilgan bo'lib, o'zbek tilidagi «savodxonlik» atamasiga to'g'ri keladi. Mazkur atama o'quvchining jamiyat hayotiga tayyorgarligini belgilab beruvchi tayanch kompetentsiyalari majmuasini anglatadi [8.266]. «Savodxonlik» atamasi ma'lum bir fan doirasida shakllangan kompetentsiyalar emas, o'quvchining jamiyatda o'z o'rnini topishi, kasbiy faoliyatini yo'lga qo'yishi, shaxsiy rivojlanish ko'nikmasiga egaligi, jamiyatga, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hayotga, texnika, texnologiyaga nisbatan munosib munosabatini shakllanganligi, «faol fuqaro», «yuqori saviyali iste'molchi», «atrof-muhit va resurslardan oqilona foydalanuvchi» kabi vazifalarni egallash uchun zaruriy bo'lgan kompetentsiyalar nazarda tutilgan.

Xalqaro baholash tadqiqotlarining milliy ta'lim tizimiga tadbiiq etishning **ijtimoiy-pedagogik** zarurati quyidagilarda nomoyon bo'ladi:

Taqqoslash imkoniyati: Xalqaro baholash tadqiqotlarida qatnashuvchi davlatlar o'z milliy ta'limini boshqa davlatlarniki bilan taqqoslash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa milliy ta'lim tizimining kuchli va kuchsiz tomonlari haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lish hamda ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha yo'nalishlarni identifikatsiya qilish imkoniyatini yaratadi.

Ilg'or tajribalar almashinuvi: Milliy ta'lim tizimini boshqa davlatlar bilan taqqoslash orqali amaliyotga tadbiiq etilgan ilg'or tajribalarni o'rganish hamda milliy ta'lim tizimi xususiyatlaridan kelib chiqqan holda joriy qilish mumkin bo'ladi.

Islohatlarni tezlashtirish: Xalqaro baholash tadqiqotlarining natijalari ta'lim siyosati uchun mas'ullarning ta'lim islohatlarini jadallashtirish borasida faoliyatini tezlashtirishga, ta'lim sohasidagi tub o'zgarishlar borasida qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi. Ayniqsa bu ta'lim sifatini oshirish, ta'lim olishdagi tenglikni qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy-pedagogik maqsadlarni ko'zlaydi.

Ilmiy-empirik ma'lumotlarga ega bo'lish: Xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etish boshqa davlatlarning pedagogik ilmiy tadqiqotlari natijalarini amaliyotga tadbiiq etilishi holati yuzasidan ilmiy-nazariy ma'lumotlar bilan tanishish imkoniyatini beradi. Ilmiy-qiyosiy tahlillar milliy ta'lim tizimidagi yangi ilmiy loyihalarni shakllantirish uchun muhim impuls vazifasini o'taydi.

Shaffoflik va mas'uliyatlilik: Xalqaro baholash tadqiqotlarida ishtirok etish ishtirokchi davlatlardan shaffoflik va mas'uliyatlilikni majburiyat sifatida qaralashini talab etadi. Shu jihatdan olib qaraganda, natijalar keng jamoatchilikka ochiq va oshkora taqdim etiladi. Bu esa mavjud ta'lim tizimi xususida jamoatchilikning fikrini o'rganish uchun qulay imkoniyatni yaratadi.

XULOSA

Xalqaro baholash tadqiqotlarini milliy ta'lim tizimiga tadbiiq etish ijtimoiy tenglik, talim sifati, ta'lim tizimiga ijtimoiy sohada innovatsiyalarni tadbiiq etish hamda ilmiy dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilishni rag'batlantirish nuqtai nazaridan ijtimoiy-pedagogik zaruratdir. Xalqaro baholash tadqiqotlarining milliy ta'lim tizimiga tadbiiq etishning ijtimoiy-pedagogik jihatlari quyidagilar:

Ijtimoiy tenglik: Xalqaro baholash tadqiqotlarining natijalari ishtirokchi davlatlar ta'lim tizimini taqqoslash orqali milliy ta'lim tizimi negizida ijtimoiy tenglikning real holatini baholash imkoniyatini beradi. Jumladan qizlar va o'g'il bolalar, shahar va qishloq maktabidagi o'quvchilar, moliyaviy jihatdan ta'minlangan va kam ta'minlanganlar o'rtasidagi farqlarni taqqoslash imkonini beradi. Tadqiqot natijalari ijtimoiy tenglik sohasidagi ilg'or tajriba va innovatsion yondashuvlarni milliy ta'lim rivojlanish tendentsiyalari va milliy xususiyatlarini hisobga olgan holda tadbiiq etish borasida g'oyalarni shakllanishiga xizmat qiladi. Bu esa ta'limdagi ijtimoiy tengsizlik borasidagi muammolarni hal qilishga, barcha o'quvchilar uchun teng ta'lim imkoniyatlarini yaratilishiga yordam beradi.

Ta'lim sifatini ta'minlash: Xalqaro baholash tadqiqotlari ilg'or tajribalar haqida tushuncha beradi va ta'lim sifatini oshirish uchun qanday choralar ko'rish mumkinligini ko'rsatadi. Bu milliy ta'lim tizimiga sifat standartlarini belgilash va doimiy takomillashtirishga xizmat qilish imkonini beradi.

Ijtimoiy innovatsiyalar: Boshqa mamlakatlarning ilg'or tajribalari va pedagogik amaliyoti bo'yicha ma'lumotlar almashish milliy ta'lim tizimida ijtimoiy innovatsiyalarni rag'batlantirishga olib keladi. Bu o'quv jarayonini takomillashtirish va o'quvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun yangi o'qitish usullari, pedagogik yondashuvlar va yangi texnologiyalarni integratsiyalashuvini o'z ichiga oladi. Shuningdek, umumta'lim maktabalarining ota-onalar, ijtimoiy tashkilotlar bilan hamkorligi bo'yicha yangi faoliyat turlarini shakllanishiga sabab bo'ladi.

Ta'lim sohasidagi ijtimoiy masalalarga doir qarorlar qabul qilish: Xalqaro baholash tadqiqotlari natijalari ta'lim sohasida ilmiy dalillarga asoslangan siyosiy qarorlar qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ular ta'lim sohasidagi islohatlarning samaradorligini obyektiv baholashni, ta'lim samaradorligini ta'minlashning ijtimoiy omillarini hisobga olishni, resurslarni taqsimlash, ta'lim sohasining barqarorligi va kelajagiga doir asosli qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

PEDAGOGIKA

Xalqaro baholash tadqiqotlari natijalari va ularning turli davlatlardagi ilmiy tahlili asosida o'quvchilarning ijtimoiy kelib chiqishi ularning ta'limdagi muvaffaqiyati bilan chambarchas bog'liqligini, milliy ta'lim tizimi samaradorligi uning ijtimoiy jihatlari hisobga olinishi va doimiy ravishda ta'lim tizimiga doir muammolar bilan birgalikda ijtimoiy masalalarni ham o'rganib borishni taqozo etishini yaqqol ko'rsatadi. Ta'limdagi ijtimoiy tengsizlikning sabablari xilma-xil va murakkabdir. Milliy ta'lim tizimi sohasiga doir ta'lim siyosati bu kabi ijtimoiy masalalarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega, ammo bu barcha ijtimoiy muammolarni hal qilinishida yagona yechim bo'la olmaydi. Ta'limga doir ijtimoiy muammolar umumta'lim maktablarining jamiyatning boshqa institutlari bilan hamkorligi, o'qituvchilarni tayyovlash va malakasini oshirish, jamiyatdagi iqtisodiy resurslarni taqsimoti hamda ta'limni moliyalashtirish, ta'limning ahamiyatini qadriyatlar darajasiga kotarilganligi kabi masalalar bilan o'rganish barobarida ijtimoiy masalalar hal bo'lib boradi. Ta'lim sohasidagi vazirliklar, boshqarmalar ta'lim muammolarini barchasini hal qiluvchi yagona institute deb qaramaslik lozim bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining „Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida“gi PF-79- son Farmoni
2. Axborotnoma3. [www.markaz.tdi.uz](http://www.markaz.tdi.uz/ISBN9789943696020/bb-9-17)
3. Eivers, Eemer, Lorraine Gilleece, and Emer Delaney. Reading achievement in PIRLS 2016: Initial report for Ireland. Dublin: Educational Research Centre, 2017.
4. Martin, Michael O., et al. TIMSS 2011 International results in science. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Herengracht 487, Amsterdam, 1017 BT, The Netherlands, 2012.
5. Mullis, Ina VS, Michael O. Martin, and Eugenio J.Gonzalez. PIRLS 2001 international report. Boston: International Study Center, 2003.
6. OECD. learning for life. First results of the school performance study PISA2000 // <http://www.oecd.org/education/school/programmeforinternationalstudentassessmentpisa/33691612.pdf> . – p. 24.
7. OECD. Measuring student knowledge and skills. A new Framework for Assessment. OECD, 1999.
8. Reiss K., Weis M., Klieme E., Köller O. PISA 2018. Grundbildung im internationalen Vergleich // 1.Auflage. Münster: Waxmann, 2019. -p.266.
9. Richardson, Mary, et al. "Trends in International Maths and Science Study (TIMSS) 2019 National Report for England." (2020).
10. Trong, K. (2009). Using PIRLS 2006 to measure equity in reading achievement internationally (Doctoral dissertation, Boston College). Retrieved from <https://dlib.bc.edu/islandora/object/bc-ir:101608>
11. Исмаилов А. А. Уқувчиларнинг ютуқларини халқаро тадқиқот дастурлари асосида баҳолаш//Konferentsiya materiallari, 21-26 betlar
12. Шляйхер А. Образование Мирового уровня. Как выстроить школьную систему XXI века? //Издательство Национальное образование. ФИОКО Москва. 2019. - 27с.
13. <https://www.oecd.org/>
14. <https://www.iea.nl>
15. <https://cito.com/>
16. <https://www.ets.org/>
17. <https://www.nfer.ac.uk/>
18. <https://www.nier.go.jp>
19. <https://www.pisa.tum.de/en/pisa/>
20. <https://instrao.ru/>
21. <https://www.gov.kz/memleket/entities/edu?lang=ru>

**AL-FARG'ONiy VA ABU RAYHON BERUNIYNING TABIIY-ILMIY QARASHLARI
ASOSIDA TALABALARNING EKOLOGIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH
MASALALARI**

**ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ НА
ОСНОВЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ АЛЬ-ФАРГАНИ И АБУ РАЙХАНА
БЕРУНИ**

**ISSUES OF DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL COMPETENCE OF STUDENTS
BASED ON THE NATURAL-SCIENTIFIC VIEWS OF AL-FARGANI AND ABU RAYHAN BERUNI**

Xodjibolayeva Nozima Ma'murovna¹

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti

Annotatsiya

Mazkur maqolada Al-Farg'oniy va Abu Rayhon Beruniyning tabiiy-ilmiy qarashlari asosida talabalarning ekologik kompetentligini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan hamda metodik imkoniyatlari tavsiflangan.

Аннотация

В данной статье на основе естественнонаучных взглядов Аль-Фаргани и Абу Райхана Беруни анализируются вопросы развития экологической компетентности студентов и описываются методические возможности.

Abstract

In this article, based on the natural-scientific views of Al-Fargani and Abu Rayhan Beruni, the issues of developing environmental competence of students are analyzed and methodological possibilities are described.

Kalit so'zlar: kompetentlilik, ekologik ta'lim-tarbiya, ekologik kompetentlik, kompetensiya, pedagogik, metodik, sharq allomalari.

Ключевые слова: компетентность, экологическое образование и обучение, экологическая компетентность, компетентность, педагогические, методические, ученых Востока.

Key words: competence, ecological education and training, ecological competence, competence, pedagogical, methodical, oriental sciences.

KIRISH

O'rta asrlarda Sharq mutafakkirlari tomonidan yaratilgan tarbiyaviy qadriyatlar yosh avlodni har tomonlama yetuk, barkamol shaxs sifatida shakllantirish, ularga to'g'ri ta'lim-tarbiya berishga xizmat qiladi, chunki, ular ta'limotida inson odobi, axloqi, iymon-e'tiqodi, vijdoni, erkinligi, oila, farzand tarbiyasi masalalari nazariy va amaliy ahamiyatini yo'qotmagan. Ularning didaktik asarlari bugungi kunda ham yoshlar ta'lim-tarbiyasiga ulkan hissa qo'shib kelmoqda [1]. Shuningdek, ularning ta'limiy-axloqiy qarashlarida asosiy o'rin tutgan ilmsevarlik, vatanparvarlik, erkinlik, insonparvarlik, mehnatsevarlik, iymon-e'tiqodlilik, halollik, axloqiy poklik, odillik, birodarlik, hurfikrlilik kabi barkamol inson tarbiyasiga xos g'oyalarni yosh avlod ongiga singdirish muhim didaktik qimmatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Al-Xorazmiy, Ahmad ibn Muhammad al-Farg'oniy, Abu Nosir Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino va Umar Xayyom, Mahmud az-Zamaxshariy, Mahmud Chag'miniy hamda Amir Temurlarning ekologiyaga mansub fikrlari, g'oyalari o'z mohiyatiga ko'ra atrof-muhitning ular yashab o'tgan davrlardagi holati asrlar davomida avlodlar uchun muhim yo'riq-noma sifatida xizmat qilmoqda.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'rta asrlarda yashagan Markaziy osiyolik olimlar orasida buyuk astronom, riyozidon (matematik) va jug'rofiydon (geograf) al-Farg'oniyning asosiy astronomik asari "Samoviy harakatlar va umumiy ilmi nujum kitobi" XII asrda Ovro'poda lotin tiliga ikki marta va XIII asrda boshqa Ovro'po tillariga ham tarjima qilingandan so'ng, uning lotinlashtirilgan nomi "Alfraganus" shaklida G'arbda bir necha asr davomida keng tarqaladi. Uning ushbu kitobi shu asrlar davomida Ovro'po universitetlarida astronomiyadan asosiy darslik vazifasini o'tadi. Al-Farg'oniy asarining lotincha tarjimasi birinchi marta 1492-yilda nashr etilgan bo'lib, u eng qadimgi nashr qilingan kitoblardan hisoblanadi.

Talabalarning ekologik kompetentligini rivojlantirishda al-Fargʻoniyning tabiiy-ilmiy qarashlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Undagi tabiatni asrash, tabiatga muvozanatlashgan taʼsir koʻrsatishni yaratishga doir qarashlari bugungi kun uchun ham dolzarbligi, atrof-muhitni asrab avaylashga doir qarashlari ekologik bilim va koʻnikmalarni rivojlantirishda oʻrni yuqori ekanligi kelib chiqadi.

Iqlimlarning al-Fargʻoniy keltirgan tavsiflash usuli al-Xorazmiyning usulidan farq qiladi. Al-Xorazmiy oʻzining tavsiflash usulida Ptolemey anʼanasiga asoslangan boʻlsa, al-Fargʻoniy hindlarning anʼanasiga asoslanib, rubʼi maʼmurning tavsifini eng sharqiy chekkasidan boshlaydi. Uning iqlimlar tavsifida 3, 4, 5, 6 va 7-iqlimlarning tavsifi diqqatga sazovordir. Chunki bularda Markaziy Osiyoning va unga tutash yerlarning shahar va viloyatlari tavsiflanadi. Shuning uchun quyida oʻsha tavsiflarni oʻz ichiga olgan parchani keltiramiz: “Uchinchi iqlim Sharqdan boshlanib, Xitoy mamlakatining shimolidan, soʻng Hind mamlakatidan va soʻngra Qobul va Kermon viloyatlaridan oʻtadi. Toʻrtinchi iqlim Sharqdan boshlanadi va Tibetdan, soʻngra Xurosondan oʻtadi, bunda Xoʻjand, Ushrushona, Fargʻona, Samarqand, Balx, Buxoro, Hirot, Amuya, Marvarrud, Marv, Saraxs, Tus, Nishopur shaharlari bor. Undan soʻng Jurjon, Qumis, Tabariston, Demovand, Qazvin, Daylam, Ray, Isfahondan oʻtadi. Beshinchi iqlim Sharqda Yajuj mamlakatidan boshlanadi, soʻng Xurosonning shimolidan oʻtadi, unda Toroz shahri – savdogarlar shahri bor, Navokat (Navkat), Xorazm, Isfijob (Sayram), Turarband (Oʻtror-hozirgi Aris) va Ozarbayjon, Arminiya (Armaniston) viloyati, Bardaʼa (Barda), Nashava (Naxchivon) shaharlari bor. Oltinchi iqlim Sharqdan boshlanadi va Yajuj mamlakatidan oʻtadi, soʻng Xazar mamlakatidan (Shimoliy Kavkaz va Quyi Volgaboʻyi), Jurjon (Kaspiy) dengizining oʻrtasidan kesib oʻtadi va Rum (Vizantiya) mamlakatigacha boradi. Yettinchi iqlim Sharqda Yajuj mamlakatining shimolidan boshlanadi, soʻng turkiy mamlakatlardan (Markaziy Osiyo), soʻng Jurjon dengizining shimolidan, soʻng Rum dengizini (Qora dengiz) kesib, saqlablar (slavyanlar) mamlakatidan oʻtadi va Gʻarb dengizida (Atlantika) tugaydi” [4]. Demak, talabalarga Oʻzbekiston tarixi fani asosida al-Fargʻoniyning iqlimlar nazariyasini oʻrgatish, ularga bu boradagi bilimlarini oshirishga imkoniyat yaratish, shuningdek, oʻrta asrlarda geografik bilimlarning rivojlanishi, unga taʼsir koʻrsatgan omillarni tadqiq etish tabiiy-ilmiy va ekologik bilimlarni, koʻnikmalarni rivojlanishiga taʼsir koʻrsatadi.

Yana bir tabiatshunos olim Abu Rayhon Beruniy deyarli hamma fan sohalari boʻyicha yirik tadqiqotlar olib borib, ularning barchasida katta muvaffaqiyatlarga erishgan. Biroq, uning maʼnaviy-axloqiy, madaniy-maʼrifiy jihatdan boy ilmiy faoliyati kam oʻrganilgan. Vaholanki, uning amalda sinalib, oʻz ijobiy natijalarini koʻrsatgan pand-nasihati va hikmatlariga milliy oʻzlikni anglash jarayonlari kechayotgan hozirgi sharoitida yanada kuchli ehtiyoj sezilmoqda. Shu bilan birga uning qarashlarining pedagogik imkoniyatlarini tadqiq etish, uning asrlarining didaktik ahamiyatini yoritish, shuningdek, uning tabiiy-ilmiy qarashlarini talabalar bilimni oshirishga yoʻnaltirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Oʻrta asrlar Sharq allomalarining tabiiy-ilmiy qarashlari asosida talabalarning ekologik kompetentligini rivojlantirishda Beruniy qarashlariga ham alohida eʼtibor qaratish, uning ilmiy merosida talabalarning ekologik bilim va koʻnikmalarini rivojlantirishda foydalanish tizimini yaratish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Abu Rayhon Beruniy fikricha, “inson tashqi qiyofasining shakllanishida tabiat faol qatnashgan, uni oʻzgartirish imkoni yoʻq. Xulq-atvorini oʻzgartirish insoning oʻz qoʻlida. Fazilatlarini yomondan yaxshiga aylantirishning imkoniyatlari cheksiz. Buning uchun har bir inson oʻz xulq-atvori, his-tuygʻulari ustida hukmron boʻlmogʻi, ruhini tarbiyalab borishi, uni axloqiy jarrohlik vositasida davolab turishi lozim” [7]. Mutafakkirning ilmiy qarashlari asosida talabalar ekologik jarayonlarning mohiyati, tabiiy oʻzgarishlarining qonuniyatini anglashlari mumkin boʻladi.

Beruniy oʻzining “Oʻtmish ajdodlardan qolgan yodgorliklar”, “Mineroalogiya” kabi asarlarida keltirgan sheʼr, hikoya, rivoyatlar mohiyatida inson va tabiatning oʻzaro aloqadorligi, uning tabiatga, hayvonat olamiga, parandalarga qilgan yaxshiligi faqat yaxshilik bilan mukofotlanishini yuksak badiiy obrazlar orqali ishoraviy tazida ifodalagan. Masalan, “Navroʻz” bayrami va udumlarining kelib chiqishi, ayniqsa, “Sulaymon shoh va qaldirgʻoch” haqidagi rivoyatlari tadqiqot mavzuumizga dahldorligi jihatidan ahamiyatli [6]. Umuman Abu Rayhon Beruniyning ilmiy qarashlari merosi bugungi kun odamlarini ekologik maʼnaviyatli, maʼrifatli, axloq-odobli qilib tarbiyalashda qoʻllanma vazifasini oʻtaydi. Shu maʼnaoda mana shu merosni talabalarga ham oʻrgatish muhim pedagogik vazifalardan biri boʻlib qolmoqda.

Beruniy bir necha bor Hindistonda ham bo'ladi va bu o'lkani atroflicha o'rganishga kirishdi, natijada, "Hindlarning aqlga sig'adigan va sig'maydigan ta'limotlarini aniqlash kitobi"ni yaratadi. Bundan oldinroq, esa "Turar joylar orasidagi masofani tekshirish uchun joylarning chegaralarini aniqlash" (qisqacha "Geodeziya") [1] asarini yozib tugatgan edi. Keyinchalik, Sulton Mas'udga Beruniy o'zining matematika va astronomiyaga oid eng yirik asari – "Qonuni Mas'udiy"ni bag'ishladi. Undan keyingi sulton Mavdud davrida Beruniy mineralogiyaga oid asari – "Qimmatbaho toshlarni bilib olish bo'yicha ma'lumotlar to'plami" (qisqacha "Mineralogiya") [3] ni, umrining oxirida esa "Dorivor o'simliklar haqida kitob" [2] asarini yozdi. Mana shu asarlardagi tabiiy-ilmiy qarashlarni o'rgani asosida talabalarning ekologik tafakkurini shakllantirish, ekologik fikrlash tarzini kengaytirish mumkin bo'oladi.

Beruniy o'z davrida tajribaviy bilimlarni puxta egallagan olimlardan bo'lib, bu uning tabiiy-ilmiy va falsafiy qarashlarining muayyan tomonlarini aniqlovchi muhim omillardan hisoblangan. Markaziy Osiyo, Yaqin va O'rta Sharqda tajribaga tayanuvchi fanlarning asoschilaridan bo'lgan Beruniy tabiat hodisalarini bilishdagi nazariy-mantiqiy xulosa, qiyoslashning ahamiyatini benihoya katta ekanligini uqtirib o'tadi. Kuzatish, ko'rish, tajribalar qilish, mantiqiy umumlashmalar chiqarish, ma'lumotlarni to'plash, xalq og'zaki ijodi, yozma yodgorliklarni o'rganish, barcha xabar, manbalarga tanqidiy qarash haqiqatni aniqlash uchun ularni bir-biri bilan taqqoslab ko'rish, til qurilishini, yozuvlarni o'rganish – bular hammasi o'rta asrning buyuk qomuschisi Abu Rayhon Beruniy ilmiy usulining asosini tashkil etadi. Demak, mutafakkirning mana shu ilmiy uslubini tabiatshuyenoslik ilmlarini tashantirishdagi o'rnini o'rganish, ilmiy qiyoslash asosida talabalarning ekologik kompetentligi rivojlanib boradi. Buning uchun esa turli fanlar hamkorligi asosida oliy ta'limda pedagogik jarayon integratsiyasini yaratish, O'zbekiston tarixi, Falsafa, ekologiya va Ijtimoiy pedagogika fanlarida o'rta asr mutafakkirlarining ekologik qarashlarini o'rganish imkoniyatini yaratish talab etiladi.

Boshqa bir mutafakkir, Mahmud ibn Muhammad ibn Umar al-Chag'miniy XIII asrda Xorazm diyorida yashab, ijod etgan mutafakkirlardandir. Uning fanga qo'shgan hissasi birinchi navbatda astronomiya sohasidagi kashfiyotlari bilan o'lchanadi. Uning "Mulaxxas fi-l hay'a" kitobi o'sha zamon astronomiya fanining xulosasi bo'lib, jug'rofiya va boshqa fanlarning umumlashgan xulosalari haqida ham keng ma'lumotlar beriladi. Bu kitobning ilmiy qimmat shundaki, astronomiya bilimlari tizimlarida ish olib borgan Chag'miniy qadimgi yunon astronomiya maktabi yutuqlari bilan birgalikda Sharq olimlari, jumladan, Markaziy Osiyo mutafakkirlarining ilmiy ishlarini keng jalb etish orqali yangi xulosalar chiqargan. Uning bu asarida insonni o'rab turgan olamning umumiy tuzilishi, samoviy yoritgichlar, doiralar, sayyoralarning holati, quyosh, oyning tutilishi, quyosh yilining uzunligi, kecha, kunduz va boshqa muhim muammolar qaytadan ishlab chiqilgan. Mana shu qarashlarning o'rganish talabalarning asitronomik bilimlarini kengaytirish bilan birga tabiiy-ilmiy fanlarning o'sha davrlardagi rivojini, shuningdek, ekologik qarashlarning yo'nalishlarini, atrof-muhit muvozanatini ta'minlashga allomalarning munosabatini o'rganishlari talab etiladi.

Beruniy bilan Chag'miniyning osmon jismlari va sayyoralarning harakatlari haqidagi qarashlari bir-biriga juda yaqindir. Bundan shu narsani anglash mumkinki, Chag'miniy o'zining astronomik fikrlarini bayon etishda ustoz Beruniydan ko'p ilmiy nazariyalarni o'zlashtirgan va ayrim fikrlariga o'zining mustaqil qarashlarini bildirgan edi. Jumladan, Chag'miniyning quyidagi qarashlari Beruniy fikrlariga yaqinligi bilan diqqatga sazovordir: "Tabiatdagi barcha jismlar ikki guruhga bo'linadi, ulardan birinchisi tabiatning to'rt unsuri hisoblangan tuproq, suv, havo, olovdir. Ulardan ikkinchisi esa osmon jismlaridir. Yuqoridagi to'rt unsurdan biri og'ir, boshqasi esa yengil bo'ladi. Agar tuproq bilan suvni solishtirsak, eng og'iri tuproq bo'lib chiqadi. Chunki tuproq ham, suv ham Yer qobig'ida joylashgan. Shu to'rt unsurdan olamning asosi yaratilgandir. Shunday ekan, bu to'rt unurning ahamiyati juda kattadir. Ularning Yer sayyorasida mavjudligining o'zi ham bizni bu unsurlarni o'rganishimizga katta imkoniyat yaratib beradi" [5]. Mana shundo'ay yondashuv asosida Chag'miniy tabiatdagi unsurlar suv, tuproq, havo, olovni ham Borliqdagi o'rnini tushuntirib beradi.

Falsafa ta'lim asosida oliy ta'limda talabalarning tabiiy-ilmiy bilimlarini rivojlantirish, mutafakkirlarning falsafiy qarashlari asosida ekologik kompetentligini rivojlantirish mumkin bo'ladi. Bu jarayonda ayniqsa o'rta asr sharq alomalariidan biri Chag'miniyning qarashlari muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, Chag'miniy o'zining tabiiy-ilmiy qarashlarini bayon etishda Qadimgi Yunon va Movarounnahrlik o'zidan avval yashab, ijod etgan mutafakkirlarning asarlari va fikrlariga tayangan. Masalan, olim o'zining Oy va Quyoshning harakati, Yer sathi, yulduzlar joylashuvini kuzatish usullari, oy va yillarning uzunligi haqidagi ma'lumotlarda u Qadimgi yunon mutafakkiri

PEDAGOGIKA

Ptolomey va qadimgi qo'lyozmalarga tayangan. Chag'miniy yuqorida aytib o'tganimizdek, o'zining astronomiyaga oid va boshqa asarlarida osmon jismlari, sayyoralar umumiy yaxlit bir Borliqni tashkil etadi degan edi. Uning bu fikrlari va qarashlari orasida eng muhimi va qimmatlisi, uning "Quyosh va boshqa sayyoralar o'zida biron bir moddiylikni aks ettiradi.", degan fikri hisoblanardi.

XULOSA

Sharq allomalarining tabiiy-ilmiy qarashlari, tabiatga muhabbatni shakllantiruvchi g'oyalari, nasriy va nazmiy asarlari, ekologiyani asrashga qaratilgan da'vatlari bugungi pedagogik jarayon uchun ahamiyatli bo'lib, talabalarning ekologik kompetentligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa, ekologik ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish bilan birga bo'lajak kadrlar tayyorlash sifatini oshishiga ham hizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абу Райхон Беруний. Геодезия. –Тошкент.: Фан, 1966.
2. Абу Райхон Беруний. Доривор ўсимликлар ҳақида китоб (Сайдана). –Тошкент.: Фан, 1968.
3. Абу Райхон Беруний. Минералогия. –Тошкент.: Фан, 1967.
4. Аҳмедов А. Аҳмад ал-Фарғоний//Маънавият юлдузлари, –Б.49.
5. Под.ред. *Сиражиддинов Х.С.* Из истории точных наук на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Сиддыков Х.С. О научном творчестве Чагмини Тошкент.: «Фан» , 1972, стр. 203-204
6. Раҳмонов Н, Болтабоев Ҳ. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари. 1-жилд. -Тошкент.: "Фан" - Б. 107.
7. Фалсафа: қомусий луғат (Тузувчи ва масъул муҳаррир Қ.Назаров). – Тошкент.: "Шарқ" нашриёт-матбаа акциядорлик компаниси Бош таҳририяти, 2004 - Б. 53.

**BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA LOYIHALASH KOMPETENSIYALARINI
RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI****КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ****THE CONCEPT OF DEVELOPING DESIGN COMPETENCIES IN FUTURE TEACHERS****Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi¹**¹Farg'ona davlat universiteti, Boshlang'ich ta'lim uslubiyoti kafedrasida o'qituvchisi**Annotatsiya**

Ushbu maqolada davlat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan ta'lim mazmunida pedagogik loyihalash metodikasini samarali qo'llash orqali ta'lim samaradorligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. Zamonaviy ta'lim-tarbiya jarayonida o'quvchi va talabalarda loyihalash faoliyatini shakllantirishga bo'lgan qiziqish haqida fikrlar yoritib berilgan.

Аннотация

В данной статье особое внимание уделяется обеспечению эффективности образования посредством эффективного использования методологии педагогического проектирования в содержании образования, которая является движущей силой развития государства. Выделены мысли о заинтересованности в формировании проектной деятельности школьников и студентов в современном образовательном процессе.

Abstract

This article pays special attention to ensuring the effectiveness of education through the effective use of pedagogical design methodology in the content of education, which is the driving force for the development of the state. Thoughts about interest in the formation of project activities of schoolchildren and students in the modern educational process are highlighted.

Kalit so'zlar: ta'lim mazmuni, pedagogik loyihalash, ta'lim samaradorligi, pedagogik hamkorlik, ko'nikmalarni o'zlashtirish, shaxsning shakllanishi.

Ключевые слова: содержание образования, педагогический дизайн, эффективность обучения, педагогическое сотрудничество, овладение навыками, формирование личности.

Key words: content of education, pedagogical design, teaching effectiveness, pedagogical cooperation, mastery of skills, personality formation.

KIRISH

Jamiyat taraqqiyoti bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash va tarbiyalash tizimini shu yoshdagi o'quvchilarning ta'lim ehtiyojlariga moslashtirish, loyihalash kompetensiyalarini shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratishni taqozo etmoqda. Ya'ni, OTMda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashning mavjud mazmuni va usullarini yangi talablar asosida o'zgartirishni dolzarblashtirmoqda. Loyihalash qobiliyati o'qituvchi pedagogik mahoratining asosini tashkil qiladi. Shu bois, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy tayyorlash strategiyasining asosiy taktikalaridan biri ularning loyihalash usulini puxta egallashini ta'minlashga qaratilishi zarur. Mazkur holat bo'lg'usi boshlang'ich sinf o'qituvchilariga matematika fanini o'qitish jarayonini loyihalash usullari asosida tashkil qilishda o'quvchilarning bilish imkoniyatlari, qiziqishlarini inobatga olish hamda ta'lim tamoyillariga asoslanish ko'nikmalarini shakllantirish o'ta muhim. Mazkur holat ularning kognitiv, kommunikativ, kreativ, hamkorlik qobiliyatlarini rivojlanishiga olib keladi. Bunda mavjud konsepsiyalarga asoslanish muhim samara beradi, shu bois, paragrafda loyihalash konsepsiyasini ochiqlashga urinib ko'ramiz. O'zbek tilining izohli lug'atida "Konsepsiya (lot. Conseptio-to'plash, birlashtirish; tizim; ibora) Qarashlar, fikrlar yo'nalishi tizimi, fikr yuritish, dunyoni tushuntirish, anglash usuli", deb izohlanadi. Shuningdek, konsepsiya so'ziga nisbatan biror voqea, hodisa, jarayo, alohida olingan mavzu, bo'lim yoki butun boshli fanni tushuntirishda tayanch bo'lib xizmat qiladigan tushuncha sifatida anglash lozimligi uqtiriladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Har xil adabiyotlarda (58,105,107) ta'lim subyektlarida loyihalash kompetentligini shakllantirish komponentlari xususida turli qarashlar mavjud. Y.S.Zayats [57] loyihalash usulining motivatsion, umumlashtiruvchi, yo'naltiruvchi, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi hamda nazorat kabi komponentlarini o'zaro farqlashni taklif qiladi.

Loyihalash usuli samaradorligi ta'lim subyektlarining o'zaro hamkorlikdagi faoliyati, maqsad mushtarkligi, eng asosiysi ta'lim subyektlarining nazariy bilim darajasiga bog'liq bo'ladi. Bunda quyidagi muhim jihatlari asosiy rolni o'ynaydi: E'tirof etilayotgan hamkorlik jarayoni pedagog va talabalardan quyidagi muhim jihatlarni talab qiladi:

- bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mashg'ulot jarayonidagi faolligi, tashabbuskorligi, ma'lumotlarni mustaqil izlab topishi, tahlil qilishi;
- talabalarda bilishga bo'lgan motivatsiyaning mavjudligi, hamkorlik va muloqot ko'nikmalarining shakllanganligi;
- vaqtni taqsimlash, nazorat shakl va mezonlarini bilish, refleksiya qobiliyatining mavjudligi;
- o'z-o'zini rivojlantirish, sheriklarini rag'batlantira bilishi;
- amalga oshirgan faoliyati uchun mas'uliyat hissini tuyish, hisobot, taqdimot tayyorlay olish;
- dars va darsdan tashqari tadbirlarda faol bo'lish va o'zgalardan shuni talab qila bilish, tashkilotchilik.

Motivatsion komponent talabalarni matematik-metodik tayyorlash jarayonida qo'llaniladigan o'quv-uslubiy komponent bo'lib, ularda loyihalash usuli faoliyatini o'zlashtirishda motivlarning paydo bo'lishini ta'minlaydi. O'qitish amaliyotida yosh o'qituvchilar kasbiy faoliyatining ilk davrida mashg'ulotlarni loyihalashda tahlil, qaror qabul qilishda bir qator uslubiy muammolarga duch keladi. Bu kabi muammolarning oldini olishning o'ziga xos shart-sharoitlari mavjud. Ulardan biri sifatida Y.S.Zayats OTMda matematikani o'qitishda talabalarga muammoni hal qilishda o'z harakatlarini himoya qilishga asoslangan qulay vaziyat yaratishni taklif qiladi. Bunda o'qituvchi talabaning loyiha yuzasidan tanlagan qarori natijalari ustidan doimiy nazoratni amalga oshiradi, zarurat tug'ilganda ularni tuzatadi. E'tirof etilayotganish turining muntazam amalga oshirilishi talabalarda loyihalash faoliyatiga nisbatan muayyan motivatsiyaning shakllanishiga, ularning o'z kuchlariga bo'lgan ishonchni oshishiga olib keladi. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining loyihalash usuli mohiyatining teran anglanilishiga olib keladi. Loyihalash faoliyatining umulashtiruvchi vazifasi talabalarga matematika mashg'ulotlarini tashkil qilishda ular duch kelishi mumkin bo'lgan muammolar ko'lamini, mazmuni hamda ularni imkon darajasida bartaraf etish ko'nikmalari to'g'risidagi dastlabki tasavvurlarning shakllanishiga xizmat qiladi. Bu holat talabalarni kasbiy tayyorlash sifatiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Natijada talabalarda kasbiy faoliyatga bo'lgan jiddiy munosabat shakllanadi. Loyihalash faoliyatining yo'naltiruvchi vazifasi turli xarakter va murakkablikdagi misol va masalalarni yechishda hal qiluvchi to'g'ri qarorlarni qabul qilish, qiyinchiliklardan qo'rqmaslik, eng muhimi muayyan shartlarga muvofiq optimal qarorlar qabul qilish tajribasini o'zlashtiradilar. Talabalarni o'qitish da mavjud barcha komponent turlarini ta'minlash mumkin emas, buni fanlarni o'qitishga ajratilgan vaqt tanqisligi taqozo qilmaydi, shuning uchun loyihalashdagi turli vaziyatlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan indikativ asosni, asosiy harakatlar tizimini aniqlash kerak. Bunda o'quvchilarning loyiha faoliyati ijodiy izlanish xarakteriga ega bo'lib, ular uchun indikativ asosga ega bo'ladi. Bu bo'lajak o'qituvchiga o'zgaruvchan ta'lim sharoitida ishlashni o'rganishga, o'zgarishlarni modellashtirishga, pedagogik innovatsiyalardan foydalanishda maqsadli ravishda tuzatishlar kiritishga va o'quv materialining murakkablik darajasidan kelib chiqqan holda o'quv maqsadlarini shakllantirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Loyihalash faoliyatining tarbiyaviy vazifasi talabalarda fan asoslarini yaxshi o'zlashtirish bilan birga ularda milliy va umumbashariy qadriyatlar, ajdodlar o'gitiga amal qilish ko'nikmalarini tarbiyalaydi. Masalan, boshlang'ich sinf o'quvchilarida hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirishning samarali loyihalash usulini tanlash uchun o'quvchiga hisoblash texnikasining matematik asos va ko'nikmalarni rivojlantirish qonuniyatlarini o'rgatish kerak bo'ladi. Aynan shu o'rinda ular buyuk mutafakkirlarimizning hayot va ijod yo'llarini, ajdodlarimizning matematika fani taraqqiyotiga qo'shgan hissalarini anglash va bu bilan faxrlanish hissini tuyishadi.

Loyihalash kompetentligining rivojlantiruvchi vazifasi talabalarda kasbiy faoliyat bilan bog'liq kognitivlik, kreativlik, moslashuvchanlik, tanqidiylik, o'z garuvchanlik, natijadorlik kabi ijobiy ko'nikmalarni tarbiyalashga yordam beradi. Mazkur ko'nikmalar talabalarning istiqbolda matematikadan har qanday murakkablikdagi loyihalash faoliyatini tashkil qilishlariga metodologik asos vazifasini o'taydi. Natijada talabalarda loyihalash faoliyatini amalga oshirishning mazmuni va usullarini ijodiy o'zlashtirish orqali amaliyotning reproduktiv faoliyatdan ijodiy faoliyatga o'tishi ta'minlanadi.

Nazorat vazifalaridan talabalarning metodik matematik tayyorgarligini tashxislash usuli sifatida foydalaniladi. Nazorat talabalarning o'zlashtirgan loyihalash kompetensiyalarini zamon talablariga, o'quv amaliyoti standartlari talablari darajasiga mosligini aniqlab beradi. Loyihalash faoliyatining nazorat vazifalari ular bilan amalga oshiriladigan joriy, oraliq va yakuniy baholash ishlardan muvaffaqiyatli o'tish hamda bo'lg'usi faoliyatlari shu kabi ishlarni tashkil qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Loyihalash faoliyatida motivatsiyaning mavjudligini yuqorida sanab o'tilgan barcha faoliyat bilan bog'liq tarkibiy qismlarni harakatga keltiruvchi kuchga qiyoslash mumkin. Chunki aynan qiziqish bo'lgan joyda bilish, tanqidiy fikrlash va o'z-o'zini rivojlantirish zaruratini qanoatlantirish, talabalarda kasbiy fikrlashning moslashuvchanlik, kreativlik, kommunikativ, tanqidiylik, o'zgaruvchanlik, natijadorlik kabi ijobiy ko'nikmalarni takomillashtirish imkoniyatlari oshadi. Mazkur komponentlarni amalga oshirish yordamida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali uslubiy komponentlarning tasnifini bilish, mashg'ulotlarni loyihalashga mos keladigan uslubiy topshiriqlar tizimini shakllantirish, ushbu tizimdan foydalanish, uning samaradorligini taminlash shart-sharoitlarini o'zlashtirish talab etiladi.

XULOSA

Ko'rinib turibdiki, loyihalash ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirish tamoyili loyihalash qobiliyatlarini o'zlashtirishning bosqichlariga muvofiq uslubiy vazifalarni muayyan izchillikda murakkablashtirib borishni nazarda tutadi. Loyihalash faoliyatida bosqichli tamoyilni amalga oshirish berilayotgan topshiriqlarning motivatsion va tarbiyaviy funktsiyalarini o'zida uyg'unlashtiradi.

Mamlakatimiz pedagogikasida bo'lajak pedagoglarda loyihalash kompetentligini rivojlantirish uchun yetarli huquqiy, moddiy-texnik, metodik ta'minot va pedagogik baza mavjud. Endigi asosiy vazifa sanab o'tilgan omillarni birlashtirish va ularni loyihalash faoliyatiga safarbarligini ta'minlashga yo'naltirishimizga bog'liq. Boshqacha aytganda, pedagogik loyihalash imkoniyatlarini oshirish uchun o'quv dasturlari, rejalari, darsliklar mazmunini loyihalash nuqtai nazarida takomillashtirish, pedagogika OTMga abituryentlarni qabul qilishda pedagogik iqtidorini inobatga olish o'ta muhim tadbirlardan hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullayeva B., Sadikova A., Jabborova Yu., Toshpulatova M., Muxitdinova N. Matematika: o'qituvchilar uchun pedagogik qo'llanma (4- sinf). – Toshkent: «O'zbekiston milliy entsiklopediyasi», 2017. 240 b.
2. Азизхужаева Н.Н. Педагогик технология ва педагогик маҳорат. – Т.: ТДПУ, 2003. – 234 б.
3. Алихонов С. Математика ўқитиш методикаси. – Т.: Ўқитувчи, 2011. – 254 б.
4. Ашурова С.И. Махсус фанларни модуллар ўқитиш жараёнини ташкил қилиш ва ўтказиш // Касб-хунар таълими. –Т., 2004. – № 5
5. Asadov Y.M., Turdiyev N.Sh., Akbarova S.N., Temirov D.Sh., Babadjonov S. O'quvchilarda kompetensiyalarning shakllanganligini tashxislash va korrektsiyalash pedagogikalari Uslubiy qo'llanma. – Т.: T.N.Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy – tadqiqot instituti, 2016. – 160 b.
6. Asqarova O., Usmonboyeva M., Raxmatova X., Ehsanova F., Asqarova F. Pedagogika. Izohli lug'at. "Navro'z" nashriyoti– Toshkent: 2014.
7. Qurbonov Sh, Seytxalilov E. Ta'lim sifatini boshqarish. /T.: «Turon-Iqbol», 2006. -592 b.
8. Shermuhammadov B.Sh., Qurbonova B.Q., Maqsudov U.Q., Qo'chqarova M.A., Sidikova Z.M. Umumiy pedagogika. /Farg'ona: "Classic" nashriyoti-2022. –240 b.
9. Hoshimov K., Nishonova S., Inomova M., Hasanov R. Pedagogika tarixi. – Т.: O'qituvchi, 1996. – 93 b.
10. Тожиёв М., Алимов А.Я., Қучқаров Д.У. Педагогик технология таълим жараёнига татбиғи (Бошланғич таълимда математика ўқитиш методикаси фани дарсларининг лойиҳаси) -Тошкент. "Тафаккур" нашриёти. 2010, - 148 б.
11. Bregman L. M., "Finding the common point of convex set by the method of successive projections"
12. Youla D., "Mathematical Theory of Image Restoration by the Method of Convex Projections", In: *Image Recovery: Theory and Application* (H. Stark (ed.), Academic Press, 1987).

**TALABALARNI LOYIHAVIY FAOLIYATGA TAYYORLASHNING PEDOGAGIK
IMKONIYATLARI****ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ****PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF PREPARING STUDENTS FOR PROJECT
ACTIVITIES****Sayimbetova Nasiba Zinatdinova¹**¹Berdok nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti assisenti**Annotatsiya**

Mazkur maqola talabalarning loyihaviy faoliyatga tayyorlash va tashkil etishga oid kasbiy bilimlar va pedagogik imkoniyatlarni o'zlashtirishlari, ularning bilish faoliyatlari va kasbiy mustaqilliklari, pedagogik faoliyat madaniyatini egallashga intilishlari ta'lim jarayonini samarali tashkil eta olish kompetensiyalarini egallash imkonini beradi.

Аннотация

Овладение этими студентами профессиональными знаниями и педагогическими инновациями, связанными с подготовкой и организацией проектной деятельности, их познавательной деятельностью и профессиональной самостоятельностью, стремление овладеть культурой педагогической деятельности позволит им приобрести компетенции эффективной организации образовательного процесса.

Abstract

These students' mastery of professional knowledge and pedagogical innovations related to preparation and organization of project activities, their cognitive activities and professional independence, and their desire to master the culture of pedagogical activity, will enable them to acquire the competencies of effectively organizing the educational process.

Kalit so'zlar: talaba, loyiha, texnologiya, kompetentlik, model, metodika, vosita, ilg'or, xorijiy, ta'lim-tarbiya, standartlar, bilim, ko'nikma, malakalarini

Ключевые слова: студент, проект, технология, компетенция, модель, методология, инструмент, продвинутое, зарубежное, образование, стандарты, знания, навыки, квалификация

Key words: student, project, technology, competence, model, methodology, tool, advanced, foreign, education, standards, knowledge, skills, qualifications

KIRISH

Bugungi kunda dunyo miqyosida olib borilayotgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bo'lajak mutaxassislar uchun jahon sivilizatsiyasi yutuqlari va axborot resurslaridan keng foydalanish, xalqaro hamkorlik va muloqotni rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytirish, ta'lim mazmunini xalqaro standartlar asosida tashkil etish masalalari alohida dolzarblik va ahamiyat kasb etmoqda. Bunda innovatsion texnologiyalar qatoridan o'rin olgan loyihalash vositalarining ahamiyati beqiyosdir

O'zbekistonda ham ta'lim jarayonini loyihalash, talablarni kasbiy faoliyatga tayyorlash, ularda tegishli bilim, ko'nikma va malakalarni hosil qilish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalari oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayoniga tatbiq etilmoqda. Respublikamizda "Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish, uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish" masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Mamlakatimizda ilg'or xorijiy tajribalar asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish va rivojlantirish borasida olib borilayotgan ishlar, talabalarni loyihaviy yondashuv asosida ta'lim jarayonini loyihalashga tayyorlashning didaktik xususiyatlarini belgilash, ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalashga oid kompetensiyalarini rivojlantirish hamda oliy ta'lim amaliyotida foydalanishga oid ilmiy-nazariy tavsiyalar yaratishni taqozo etmoqda

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLARI

Pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlash konsepsiyasiga kelsak, uning yagona talqini yo'q: ba'zilar pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlashni o'qituvchilar, talabalar, pedagogik jamoatchilik, ta'limning yangi mazmuni va texnologiyalari, pedagogik faoliyat va fikrlash usullari va texnologiyalari (V.A.Bolotov, E.I.Isayev, V.I.Slobodchikov, N.A.Shaydenko) ning eng yangi shakllarini yetishtirish jarayoni sifatida belgilaydi. (V.A.Slastenin, I.F.Isayev, A.I.Mishchenko,

E.N.Shiyanov), va nihoyat - mazmunli, tashkiliy-uslubiy, moddiy-texnik va empirik-intuitiv va ilmiy darajalarda amalga oshirilayotgan pedagogik muammo yaxlit holda amalga oshirish rejasi ijtimoiy - psixologik loyihaviy faoliyatga tayyorlash sifatida ko'p bosqichli rejalashtirish (V.P.Bespalko) sifatida o'z faoliyatlarini olib borishgan.

Talabalarning loyihaviy faoliyatga tayyorlash va tashkil etishga oid kasbiy bilimlar va pedagogik innovatsiyalarni o'zlashtirishlari, ularning bilish faoliyatlari va kasbiy mustaqilliklari, pedagogik faoliyat madaniyatini egallashga intilishlari ta'lim jarayonini samarali tashkil eta olish kompetensiyalarini egallash imkonini beradi. Talabalarning ta'lim jarayonini loyihalash va tashkil etish ko'nikmalarining mavjud darajalarini aniqlashda professor-o'qituvchilar tashxislash turlarini bilishlari va uni amalga oshirishda muayyan prinsiplarga amal qilishlari talab etiladi. Talabalarning ta'lim jarayonini loyihalashga oid ko'nikmalari mavjud darajasini tashxislash-pedagogik jarayon sifati va samaradorligini baholash, talabalarning kasbiy rivojlantirish dasturiga muntazam tuzatishlar kiritish, ta'lim konsepsiyasini o'zlashtirish jarayonlarini tashkil etish va bu jarayonning mazmunini aniqlash asosida o'quv dasturlari, o'quv uslubiy majmualari va ish rejasini mazmunan boyitish imkonini beradi. Har bir talabada hosil bo'lgan kasbiy innovatsion faoliyat darajasi va mazmunini tahlil qilish uzluksiz pedagogik jarayon davomida amalga oshirilishi kerak. Talabalarning ta'lim jarayonini loyihalash va tashkil etish ko'nikmalarining mavjud darajasini tashxislash jarayoni barcha talabalarni to'liq qamrab olishi va kasbiy innovatsion faoliyat taraqqiyotining muayyan parametrlari bo'yicha tizimli tashxislash usullari va yo'llarini qo'llashga erishish imkonini beradi. Talabalarning ta'lim jarayonini loyihalash va tashkil etishga oid ko'nikmalari darajasini o'rganish doirasida belgilangan vazifalarga muvofiq tarzda qo'llaniladigan metodlar bir necha guruhlarga bo'linadi. Ular: kasbiy faoliyatning psixologik xususiyatlarini aniqlashga xizmat qiladigan metodlar; kasbiy pedagogik faoliyatni tashxislash metodlari (miqdor ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida); tadqiqotchilik metodlari; bunday metodlardan bo'lajak o'qituvchilarning ruhiy holatlarini aniqlash maqsadida foydalaniladi; talabalarni kasbiy pedagogik faoliyatlari rivojlanishini aniqlash maqsadida shakllantiruvchi metodlardan ham foydalaniladi. Talabalarning loyihaviy faoliyatga tayyorlash va tashkil etishga oid bilim, ko'nikma va malakalarini aniqlash hamda tahlil qilish natijasida quyidagi xulosalarga keldik:

Loyihaviy faoliyatga tayyorlash va uni samarali tashkil etishga talabalarning tayyorlash hamda ularni kasbiy yondashuv asosida ta'lim texnologiyalari bilan qurollantirishga oid nazariy yondashuvlar va amaliy tajribalarni o'rganish natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, pedagogika fanida ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalashga Talabalarni tayyorlash muammosi nazariy-emperik jihatdan o'z yechimini topmagan. Shunga ko'ra loyihaviy faoliyatga tayyorlashva uni tashkil etishga alabalarning kasbiy yondashuv asosida tayyorlashning shart-sharoitlari, bu jarayonning mazmuni, shakllari, usullari, metodlari, mexanizmlarini aniqlash kabi masalalar o'z yechimini kutmoqda. Ta'lim-tarbiya jarayonini loyihalashga qaratilgan pedagogik faoliyat o'zining didaktik hamda psixologik xususiyatlariga ega bo'lib, mazkur xususiyatlarni aniqlash orqali talabalarning kasbiy faoliyatini sifat jihatdan takomillashtirish imkoniyati vujudga keladi

Bizning fikrimizcha, zamonaviy ta'lim amaliyotida loyihaviy faoliyatga tayyorlash nazariy muammolarini hal qilish ushbu yondashuvning o'ziga xos xususiyatlarini talab qiladi, bu ijtimoiy-pedagogik deb ta'riflanishi mumkin: uning oqibatlari (ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar) bo'yicha ta'lim sohasi (ta'lim sohasi) va ijtimoiy. Bugungi kunda ijtimoiy - pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlash ta'lim tizimining turli darajalarida amalga oshirilmoqda. Ta'limni isloh qilish va rivojlantirish maqsadlariga nisbatan loyiha mohiyatini pedagogik ilm-fanni tushunishda yangi qadam tashlashga imkon beruvchi gumanitar bilimlarning turli sohalarida loyihalash bo'yicha nazariy g'oyalarni kontseptual tahlil qilish va sintez qilishni amalga oshirdi; umumiy falsafiy rivojlanish tamoyilini aniqlashtirish amalga oshirildi, buning asosida bugungi kunda ta'limda innovatsion o'zgarishlar amalga oshirilmoqda; mintaqaviy ta'limda ijtimoiy-pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlashning nazariy asoslari ishlab chiqilgan bo'lib, uning mohiyatini, umumiy tamoyillarini, texnologiyalarini, zamonaviy ta'limni hududiy lashtirish jarayonlarida loyiha faoliyatining usullarini belgilaydi; umumiy kontseptsiya shakllantirildi. "Ta'limda loyihaviy faoliyatga tayyorlash" ta'lim tizimini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishning asosiy mexanizmi sifatida; ijtimoiy-pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlash samaradorligi mezonlari ishlab chiqildi. Pedagogik adabiyotning nazariy tahlili ba'zi umumlashmalarga imkon berdi.

Bugungi kunda jamiyatda jadal o'zgarishlar va tub o'zgarishlar yuz berganda, loyihaviy faoliyatga tayyorlash ta'limda yetarlicha o'zgarish, sharoit yaratish va uni rivojlantirishning ichki

PEDAGOGIKA

mexanizmlarini aniqlashning prinsipial jihatdan yangi va fundamental usuliga aylanmoqda. Ijtimoiy-pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlash-ijtimoiy amaliyot shakli sifatida polidissiplinar tadqiqot va rivojlantirish va ta'lim o'z-o'zini rivojlantirish sohasida kompleks ishlanmalar amalga oshirish uchun maxsus tashkil raznoprofessional faoliyati. Ijtimoiy - pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlash ideal loyihaviy faoliyatga tayyorlash (loyihaviy faoliyatga tayyorlash g'oyasini ishlab chiqish) va loyiha rejasini amaliy amalga oshirish bilan bir vaqtda bog'liq faoliyati (pedagogik, ilmiy, boshqaruv), bir qator integratsiya-nima mumkin, yoki nima bo'lishi kerak. Ushbu faoliyatning integratsiyasi ishlab chiquvchilar va realizatorlarning jonli tashuvchilari bo'lgan juda aniq ta'lim loyihaviy faoliyatga tayyorlashda namoyon bo'ladi. Ijtimoiy-pedagogik ta'limdan tashqari ta'limdagi loyihaviy faoliyatga

Tayyorlashning rivojlanayotgan paradigmasi, shuningdek, rivojlanayotgan ta'lim amaliyoti, ta'lim texnologiyalari, pedagogik faoliyat usullari va vositalarini qurish va inson hayotining haqiqiy mavzusi va faoliyati uchun maqbul shart-sharoitlarni yaratadigan ta'lim jarayonlarini rivojlantirishning psixologik va pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlashini o'z ichiga oladi. Birgalikda, bu turdagi loyihaviy faoliyatga tayyorlash va ta'lim jarayonlarining yangi turlarini yaratishga qodir bo'lgan amaliy yo'naltirilgan pedagogik ilmning zamonaviy qiyofasini belgilaydi.

Shunday qilib, ta'lim sohasidagi tadqiqotlar va loyihaviy faoliyatga tayyorlash amaliyotining nazariy tahlillari ta'lim sohasidagi organik o'zgarishlarni ta'minlaydigan mustaqil, ko'p funktsional, integral, adaptiv sifatida loyiha faoliyatini o'rganish bilan bog'liq pedagogik fanni rivojlantirishda yangi yo'nalishni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni ochib beradi. Bugungi kunda pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlash ma'lum bir pedagogik tizimni amalga oshirish uchun shart-sharoitlarni aniqlash bo'yicha faoliyatni anglatadi. A.P.Tryapitsina ko'ra, bu yondashuv ahamiyati, u pedagogik jarayonida inson shakllanishi uchun sharoitlar to'liqligini ta'minlash, ta'lim tizimining pedagogik asoslarini topish imkonini beradi, deb aslida yotadi. Zamonaviy tadqiqotchilar aniq ma'lum bir yosh oralig'i, ta'lim muassasalari va ta'lim muhitlar ijtimoiy-pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlash va ta'lim amaliyotini rivojlantirish pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlash doirasida o'quv jarayonlarini rivojlantirish psixologik va pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlash ta'kidlab, loyihaviy faoliyatga tayyorlash obyektini belgilash. Shunday qilib, ta'limdagi loyihaviy faoliyatga tayyorlash-ta'limni rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishni ijtimoiy amaliyot shakli sifatida ta'minlaydigan, inson ta'limiga bo'lgan ehtiyojni, u yashayotgan jamiyatni va ta'lim tizimlarining ehtiyojlarini qondirishga imkon beradigan kompleks tadqiqotlar va loyiha ishlanmalarini amalga oshirish bo'yicha tashkil etilgan faoliyat tizimi. Pedagogik loyihaviy faoliyatga tayyorlashning mantiqi bir-birini ketma-ket o'zgarib turadigan faoliyat turlarini-dolzarb muammolar yoki vaziyatlarni tahlil qilish, kontseptualizatsiya qilish, dasturlash, yangi ta'lim amaliyotini rejalashtirish va loyihalash, shuningdek, loyihaviy faoliyatga tayyorlash jarayoni subyektlarining faoliyatini tashkil etish shakllari bilan ifodalanishi mumkin. Ba'zi nashrlarda ta'lim loyihaviy faoliyatga tayyorlash cheklangan miqdordagi o'zgarishi bo'lib, u mumkin bo'lgan resurslar, Real mablag'lar va muayyan tashkilot doirasida yangi maqsadlarga erishish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni takidlash mumkinki, talabalarning loyihaviy faoliyatga tayyorlashga tashkil etishga oid kasbiy bilimlar va pedagogik innovatsiyalarni o'zlashtirishlari, ularning bilish faoliyatlari va kasbiy mustaqilliklari, pedagogik faoliyat madaniyatini egallashga intilishlari ta'lim jarayonini samarali tashkil eta olish kompetensiyalarini egallash imkonini beradi. Talabalarning ta'lim jarayonini loyihalash va tashkil etish ko'nikmalarining mavjud darajasini tashxislash jarayoni barcha talabalarni to'liq qamrab olishi va kasbiy innovatsion faoliyat taraqqiyotining muayyan parametrlari bo'yicha tizimli tashxislash usullari va yo'llarini qo'llashga erishish imkonini berdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. “Қонун устиворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлигининг гарови”. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи, 2016 йил 8 декабрь.

2. Мирзиёев Ш.М. Адабиёт ва санъатни ривожлантириш, маданиятимиз халқимизнинг маънавиятини юксалтиришнинг муҳим омилларидан биридир. -Т., 2017 - № 153 (6817). - 4-август. - С. 1

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 20-fevraldagi "Prezident maktablarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4199 sonli qarori. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07/19/4199/2642-son

4. Dilshodovich, I. S. (2023, October). PRINCIPLES OF THE FORMATION OF 4.COMPETENCY FOR PREPARING STUDENTS FOR FAMILY LIFE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 17, pp. 29-32).

5. Dilshodovich, I. S. (2023, October). TALABALARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK OMIL VA VOSITALARI. In *INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 13, pp. 96-100).

6. Dilshodovich, I. S. (2023). TALABA-YOSHLARNING FAMILISTIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK TIZIMINI. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(32), 198-202.

7. Ismoilov, S. (2023). O'SMIR YOSHDAGI O'G'IL BOLALARNI XAYOTGA TAYYORLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING TAMOILLARI. *Scientific journal of the Fergana State University*, (1), 227-230.

JISMONIY MASHQLAR INSON “HAYOTIY QUUVATI” NI TIKLASH VOSITASI**УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ВОССТАНОВЛЕНИЯ “ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ” ЧЕЛОВЕКА****EXERCISES AS A MEANS OF RESTORING A PERSON'S VITALITY"****Abdullayev Abduvali¹**

¹Farg'ona davlat universiteti, Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi kafedrasida professori v.v.b., pedagogika fanlari nomzodi

“Insonning jismiga umri davomida sarflash uchun zahira tarzida “hayotiy quvvat” tuxfa qilingan. Kozlov V.I

Annotatsiya

Organ va tuzilmalarimiz uchun inom qilingan ajdodlarimizdan meros “hayotiy quvvat”ga mansub o‘quvchi talaba yoshlarimizning nazariy bilimlari, uni asrab - avaylash, sarflanganini jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish mashg‘ulotlari orqali tiklashga mansub nazariy bilimlar berilgan.

Аннотация

Теоретические знания о «жизненной энергии», унаследованной от наших предков для наших органов и структур, теоретические знания о ее сохранении и восстановлении посредством физических упражнений.

Abstract

Theoretical knowledge about the “vital energy” inherited from our ancestors for our organs and structures, theoretical knowledge about its conservation and restoration through physical exercise.

Kalit so‘zlar: hayotiy quvvat; immartologiya; motor viserial reflekslar; genlar; gipokeniziya; gipodinamiya; diniy ilmlar; dunyoviy ilmlar; sog‘lomlashtirish sporti; sport mahorat oshirish; ommaviy sport; harakat faolligi; biologik qarish;

Ключевые слова: жизненная сила, иммартология, двигательные висцеральные рефлекссы, гены, гипокенизия, гиподинамия, религиозные науки, мировой науки, вид медицинской помощи, повышение спортивный мастерство, массовый спорт, двигательная активность, биологическое старение.

Key words: vitality, immartology, motor visceral reflexes, genes, hypokenisia, physical inactivity, religious sciences, world science, type of medical care, improving sportsmanship, mass sports, physical activity, biological aging.

KIRISH

“Insonning jismiga umri davomida sarflash uchun zahira tarzida “hayotiy quvvat” tuxfa qilinadi [1,64]. Bu tufha, ya’ni “hayotiy quvvat” ajdodlari genlaridan, ota-onalaridan meros bo‘lib, harbir kishi uni umri davomida kunma-kun sarflashi taqdir qilingan. Qayd qilingan fikrlarga ham diniy, ham dunyoviy ilmlar tarzidagi asoslar yetarli.

Shuning uchun ham bashariyat faxri, dunyoviy ilmlarimiz dahosi - Albert Enshteyinning diniy va dunyoviy ilmlar haqida – “... dinsiz ilm cho‘loq, ilmsiz din ko‘rdir” degan fikri hozirgi kunlarimiz uchun aytilgandek [2,240].

XIX asrning ikkinchi yarmida akademik M.I.Sechenov mushaklar faoliyatidan-jismoniy mehnat, jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish jarayoni yoki mashg‘ulotlar davomida belgilangan “chastotada” quvvat yuzaga kelishini, mushaklar qancha rivojlangan bo‘lsa yuzaga keladigan quvvatning “chastotasi” shuncha yuqori bo‘lishi va bu quvvat faqat mushaklar faoliyati uchungina sarflanishini asoslagan edi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mushaklar faoliyatidan yuzaga keladigan quvvat haqidagi XX asrning oxirgi o‘n yilligidan shu kungacha bo‘lgan davr ichidagi Rossiya federatsiyasining akademiklari Yu.I.Yevseyev, M.R.Mogendovich (2004)lar “vujudimizning tana skeleti mushaklarini faoliyatini qayda urganishlari davomida mushaklarni tana a‘zolarining aytarli barchasi bilan o‘zaro aloqasi mavjud” degan M.I.Sechenov xulosalariga qo‘shimcha xulosalar chiqardilar [3,85]. “Sog‘lomlashtirish sporti mashg‘ulotlari”, “sport mahoratini oshirish maqsadidagi trenirovkalar” va boshqa jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish mashg‘ulotlari davomida mushaklar faoliyati orqali quvvatni yuzaga kelishini inson sarflagan “hayotiy quvvati”ni to‘ldiruvchi vositasi ekanligini asosladilar.

Yu.I.Yevseyev, M.R.Mogendovich (2004)lar texnologik jihatdan o'ta takomillashgan zamonaviy o'lchov apparatlari va mikroskoplar bilan vujudimizning ichki a'zolarini bosh miya yarimsharlari po'stlog'i bilan o'ta ingichka o'tkazuvchi yo'llar orqali bog'lanish borligini aniqladilar.

Tana skeleti mushaklari faoliyatidan hosil bo'lgan "quvvat"(ma'lum chastotadagi impuls) markaziy asab tizimining o'ta ingichka o'tkazuvchi yo'llari orqali ichki a'zolarimizga uzatilishini guvohi bo'ldilar. Qayd qilingan impuls individning faqat kunlik harakat faoliyati uchun sarflanmay, uning vujudini ichki a'zolari faoliyatini kuchaytirishi, ularning funksiyasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini aniqladilar.

Boshqachasiga aytganda, jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanishdan hosil bo'ladigan quvvat biz uchun berilgan "hayotiy quvvat"ni sarflanganini tiklash manbaasidir. Kun bo'yi sarflanganini sog'lom turmush tarzi jismoniy madaniyati mashg'ulotlari - *uyqudan o'yg'ongandan so'ng o'rnidan turmay yotgan joyida bajaradigan gimnastika, massaj; yotgan joyidan turib bajaradigan kunlik "ertalabki gigiyenik gimnastika"; kunlik faoliyati yoki undan so'ng jismoniy mashqlar bilan mustaqil shug'ullanish va boshqa faol harakatlarni bajarish mashg'ulotlaridan* hosil bo'ladigan quvvat "motor viserial reflekslar"dir.

Organ va tuzilmalarimiz xizmatini kuchaytiradigan chastotasi yuqori impuls tanamiz mushaklarini rivojlanganligi darajasiga borib taqaladi. Hayotiy quvvatni maromli sarflash, sarflanganini tiklash uchun tana skeleti mushaklarini "simmetrik" rivojlangan bo'lishi talabi qo'yiladi. Chunki, rivojlangan mushaklar harakatidan ijobiy ta'sir kuchi yuqori bo'lgan, "chastotasi" yuqori impuls yuzaga keladi. Bu jismoniy madaniyat nazariyasining biologik qonuniyat bo'lib, "mushaklar chastotasi yuqori impulsni yuzaga keltirish qonuniyatidir".

Shuning uchun ham biz og'iz gupurtirib maqtaydigan "rivojlangan mamlakatlar" aholisi tana skeleti mushaklarini rivojlanganligi darajasini me'yorda ushlab uchun kunining belgilangan vaqtini turli "fitnes" klublari, "atletika"zallari, stadionlar, suv havzalari va boshqa aktiv dam olish inshootlarda mashq qilishga, unga odatni shakllantirishga bag'ishlash bilan me'yorida rivojlangan mushaklarni "*chastotasi*" yuqori impulsni yuzaga keltirishi qonuniyatini nazarda tutib jismoniy mashqlar bilan shug'ullanishni odatga aylantirmoqdalar.

Chunki ular inson uchun bir umirli "hayotiy quvvatlarini"ni aynan shu kun uchun sarflaganini tiklash mumkinligidek jismoniy mashqlar yoki harakat faolligining nazariy bilimlari har bir jamiyat a'zosi uchun zaruriyatdir.

Maxsus adabiyotlarning taxlili jamiyatimiz a'zolarini biz qo'l urgan muammoga nisbatan nazariy bilimlarini pastligi jismoniy madaniyat ta'limining amaldagi davlat o'quv muassasalari jismoniy madaniyat fani dasturlarini o'quv materialini sifatini yaxshilash uchun fundamental tadqiqotlarni o'tkazilmaganligidir. Qolaversa, mamlakatimiz ta'lim muassalarining o'quv dasturlarining ilmiy amaliyligi darajasi shu kun talablaridan orqadaligidir. Chunki, Horij maktablarining o'quvchilari jismoniy mashqlar bilan maqsadli shug'ullanish uchun to'rt xildagi fan dasturi materialini tanlab o'qish huquqi va imkoniyatiga egaligidir bo'lib, ularni yuqoridan bosim qilib bir xil fan dasturlarini o'qitish amaliyotini to'htatilganligiga mana rossiya bir asirdan ortiq vaqt o'tdi.

Boqiy umir muammolari bilan shug'ullanadigan "Immartologiya" fani va muammo bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar kunma-kun sarflangan hayotiy quvvatni faol, maqsadli harakat faoliyati yoki mushaklarni mashqlantirish maqsadida sarflangan energiyani tiklash imkoniyatini asoslagan.

"Bu ona qornidagi harakatlarimizdan tortib umrimizning oxiridagi eng so'nggi nafasimizgacha davom etadigan nazariy bilimlar va hayotiy zaruriy harakat malakalari (turish, yurish, yugurish, sakrash, ulotirish, tirmashib chiqish va boshqa qator yuzlab harakatlar)ni o'zida mujassamlashtiradi" deb yozadi sobiq Ittifoq Fanlar Akademiyasining "Bolalar va o'smirlar fiziologiyasi ilmiy tadqiqot instituti"ning direktori o'rinbosari bo'lib qator yillar faoliyat ko'rsatgan, tibbiyot fanlari doktori, professor, V.M Kozlov.

Sog'lom hayot, uning holati, kasalliklarsiz yashash, uzoq sog'lom, boqiy umir va boshqalar haqida dunyoviy va diniy adabiyotlarimizda asosli, e'tiborga loyiq fikrlar, sarflaydigan quvvatimiz ajdodlaridan meros, avlodimizning genlar bilan bog'liqligi, diniy adabiyotlarimizda "Yartgan tomonidan beriladigan bebaho ne'mat" - deb qaralishi oddiy gap emasligi, "yetti pusht"ni o'rganish an'anasi bejiz emasligi shu kuning isbot talab qilmaydigan dalili ekanligi barchaga ma'lum.

Tadqiqot harqanday inson me'yorida rivojlangan mushaklarga ega bo'lishi (rivojlangan mushak katta chastotada impulsni yuzaga keltirishi)ni, ularni tonusi (tarangligi)ni optimal

PEDAGOGIKA

darajadagi lozimi bo'lgan darajada ushlay olish malakalariga oid bilimlariga ega bo'lishi muhimligini, turmush tarzidagi harakat faolligi ham shuning uchun zarurligini, yuzaga kelgan quvvat, eng avvalo, miya faoliyatini yaxshilashga, so'ng vujudimizning barcha ichki a'zolari funksiyasiga ta'sir etib, me'yorli faoliyatini ta'minlashini isbotladi.

Kam harakatlanishga odatlanib turmush tarzida jismoniy mashqlar bilan "do'stlashmagan"lar (gipodinamiya sohiblari), jismoniy faolligi sustlar (gipokeniziya sohiblari) - yetarli darajadagi jismoniy harakat faolligi (JHF) ga ega bo'lmaganlar, ayniqsa, yaxshi rivojlanmagan mushaklari ishlab chiqaradigan impulslar chastotasi ham past bo'lishi, avvalo bosh miyaning, so'ng ichki a'zolarimiz xizmatlarini susayishiga sabab bo'lishini mumkinligi isbotlandi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Tadqiqotlar gipokeniziya sohiblarining nerv hujayralarining zahirasi, quvvati hamda immun himoyasining pasayishi, hazm qilish organlarini kasalliklarga berilishiini, radikulit, ostraxagndroz, ishemiya va boshqalarga berilishini kuchayishi ehtimoli ortishini ko'rsatdi. Eng yomoni, organ va tuzilmalarimizdagi modda almashinuvdagi buzilishlar, nuqsonlari yuzaga kelaboshlashi, yog' hujayralarini ortib ketishi - bu vazni, tananing massasini ortishi, ichki a'zolari yog' bosishidek muammolarga sabab bo'ladi.

Ortiqcha vazni ko'tarib yurish, eng avvalo, yurak-tomir tizimi, harakat tayanch apparati nafas tizimi va boshqa a'zolarga ortiqcha yuk, quvvat sarflashga olib kelmoqda. Oqibati vijudimizni imkoniyatlari shu kunlik sarflangan "hayotiy quvvat"ni tiklab ulgurmasligiga sabab bo'lishidir.

Uni, ya'ni "hayotiy quvvatni" tiklashning asosiy manbasi sog'lomlashtirish mashg'ulotlari bo'lib, insonni ko'ngli tusagan jismoniy mashqlar bilan vaqt topib tizimli shug'ullanishi, kundalik turmush tarzidagi harakat faolligi, mushaklar faolligi orqali o'tgan kun uchun berilgan harakat dasturini bajarish orqali sarflangan kunlik quvvatni tiklash imkoniyati o'zimizdaligi ilmiy isbotiga ega. Qadimgi Yunon donishmandi Plutarx: "insonning harakatlari – bu hayot hazinasi" deb bekorga aytmagan [5, 85].

Inson zotiga sog'lom, kasalliklarsiz, ish qobiliyati pasaymay, uzoq, yuqori mehnat qobiliyatida faol harakatlanib, biologik qarish bilan umr ko'rish uchun miqdoriga ko'ra qancha harakatlanish zarur deb savol qo'yib, unga javob berishimiz ancha mushkul. Unga javob berish qator - ijtimoiy, biologik, mehnat va boshqa omillarga bog'liq. Shuning uchun ham savolga aniq tavsiya yo'q, sanoq, miqdor bilan javob berib bo'lmaydi.

Masalan, Yapon olimlari bir sutkada 10 ming qadam harakat faolligi uchun yetarli harakat minimum deb hisoblaydilar. Boshqa olimlar 10-30 ming qadamni me'yor deb tavsiya qilmoqdalar, yoki haftada 6-10 soat atrofida jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish zarur deb hisoblamoqdalar. Rossiya federatsiyasining jismoniy madaniyat ilmiy tadqiqot institutining olimlari maktabgacha yoshdagilarga 21-28 soat, maktab o'quvchilariga 14-21 soat atrofida, o'rta maxsus o'quv muassasalari o'quvchilari, talabalarga 10-14 soat hajmida haftalik harakat aktivligini tavsiya qilmoqdalar. Turli kasb egalariga harakat me'yor mehnat faoliyati uchun sarflaydigan kaloriyasiga qarab (1700-2000), yurak qisqarishining zarbasiga qarab (130-170gacha) 30 yoshdan kichiklar uchun tavsiyalar mavjud.

Jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mashg'ulotlari tarzida tanlangan harakat me'yorlarining miqdori, o'lchami, soni, mashg'ulot uchun yoki mehnat kunidagi hunari va kasbini bajarishda sarflangan "hayotiy quvvatni"ni tiklashda vositasi bo'lishi mushaklar faoliyatidan yuzaga keladigan belgilangan chastotadagi impulslarni yuzaga keltirsin.

XULOSA

1. Harqanday jonzot belgilangan "hayotiy quvvat" bilan dunyoga kelishi biologik qonuniyat.
2. Inson hayoti davomida hayotiy quvvatni tejab sarflash, sarflanganini tiklashga mansub maxsus nazariy bilimlarga ega bo'lishi zaruriyat.
3. Shug'ullanuvchini organ va tuzilmalari faoliyatini kuchaytirishning fiziologik mehanizmi hayotiy quvvatning asosiy vositasi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Козлов В.И. Здоровье закладывается в детстве. – М. : Знание, 1988. – 64 с. –(В помощь лектору.Б-ка"Здоровый образ жизни").
2. Абдуллаев А.Жисмоний ҳаракатлар тавсифи., бакалаврлар, магистрантлар . учун дарслик, „Полиграф Супер Сервисъ Фарғона, 2022 й.240.б.
3. Евсеев Ю.И.Физическая культура / Ю.И.Евсеев,- изд. 5-е.-Ростов и/Д:Феникс,2008.-79 –85 с.

4. Физическое воспитание и спорт в школах зарубежных стран. Тематическая подборка, выпуск 4. СООНТИ-ФИС Москва 1989 г.23 ст.
5. Евсеев Ю.И.Физическая культура / Ю.И.Евсеев,- изд. 5-е.-Ростов и/Д:Феникс,2008.-79 –85 с.

**BO'LAJAK PEDAGOGLARDA ANALITIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH
TEKNOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI****НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ
АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ****THE NEED TO IMPROVE THE TECHNOLOGY OF DEVELOPING ANALYTICAL
THINKING AMONG FUTURE TEACHERS****Mamayusupov Jamshid Shoyunus o'g'li¹**¹Farg'ona politexnika instituti tadqiqotchisi**Annotatsiya**

Maqolada analitik tafakkur tushunchasi, uning mazmun-mohiyati hamda tarkibiy tuzilishi o'rganilgan. Bugungi kunda analitik tafakkurni rivojlantirishning texnologiyasini takomillashtirish zarurati tahlil qilingan.

Аннотация

В статье рассматривается понятие аналитического мышления, его содержание и структура. Сегодня анализируется необходимость совершенствования технологии развития аналитического мышления.

Abstract

The article examines the concept of analytical thinking, its content and structure. Today, the need to improve the technology of developing analytical thinking is analyzed.

Kalit so'zlar: analitik tafakkur, tarkibiy tuzilish, mantiqiy, tanqidiy va analitik fikrlash, takomillashtirish, pedagog.

Ключевые слова: аналитическое мышление, структурная структура, логическое, критическое и аналитическое мышление, совершенствование, педагог.

Key words: analytical thinking, structural structure, logical, critical and analytical thinking, improvement, pedagogue.

KIRISH

Bugungi kunda bo'lajak pedagoglarning analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yo'naltirilishi ta'lim texnologiyalarini yaratish va amaliyotdagarini takomillashtirish vazifalari dolzarblik kasb etmoqda. Buning uchun esa bo'lajak pedagoglarning tahliliy va tanqidiy fikr yuritish imkoniyatlarini oshirish, unga yo'naltirilgan interfaol ta'lim metodlarini ishlab chiqish hamda fanlarni o'qitishda fanlararo hamkorlikni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak pedagoglarning analitik tafakkurini rivojlantirish bugungi murakkab ijtimoiy munosabatlar shakllangan va manfaatlar to'qnashuvi ortib borayotgan sharoitda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bunda ularning «fikrlash tarzi va tafakkur qilish doirasini o'zgartirish, kengaytirish va unga yangicha yondashuvlar orqali ta'sir ko'rsatish samarali hisoblanadi. Umuman olganda, yuksak tafakkur egasi bo'lish har bir kadrning eng muhim sifati bo'lmog'i kerak. Chunki teran tafakkurli mutaxassis muammoni yuzaga kelishini oldindan biladi, vaziyatlarga to'g'ri baho bera oladi» [2], tezkor qaror qabul qila oladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Turli fanlar doirasida, xususan, falsafa, psixologiya va pedagogika fanlari doirasida analitik tafakkur ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan va bugungi kunda ham bu jarayon davom etmoqda. Jumladan, D.Sharipova, O.Musurmonova, M.Quronov, U.Mahkamov, R.Safarova, Sh.Mardonov, D.Ro'ziyeva, N.Egamberdiyeva, Sh.Shodmonova, Sh.Sharipov, O.Jamoldinova, V.Slastenin, I.Isayev, Y.Shiyanov Z.T.Soliyevalarning ilmiy-tadqiqot ishlarida analitik tafakkurning falsafiy, psixologik va pedagogik jihatlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf qilish omillari tadqiq etilgan.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Yangi O'zbekistonda bo'lajak pedagoglarning professional tayyorgarligi va intellektual saviyasini xalqaro tendensiyalarga muvofiqlashtirish vazifasi turibdi. Bunday darajaga esa faqat talabalarni analitik tafakkur qilishga o'rgatish orqaligina erishiladi. Jumladan, bo'lajak pedagogning kasbiy tayyorgarlik darajasini ko'tarishning asosi unda analitik tafakkur layoqatini

shakllantirishdadir. Analitik tafakkur qila biladigan shaxsgina kasbiy kompetentlikka ega mutaxassis bo'la oladi [1].

Bo'lajak pedagoglarning analitik tafakkurini rivojlantirish ham ilmiy-nazariy, ham amaliy darajadagi muammo bo'lib, bu ishlab chiqarish va inson faoliyatining boshqa sohalarida puxta bilimli salohiyatli xodimlarga ehtiyoji balandligi bilan bog'liq. Zamonaviy jamiyat nostandart vaziyatlarda mustaqil va mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan holda qaror qabul qilishga qodir, o'z malakasini doimiy o'stirishga ehtiyoj sezuvchi (faol va tashabbuskor fuqarolar), o'zini rivojlantirib borish hamda o'rtacha imkoniyatlar chegaralarini doimiy bartaraf qilishga tayyor, yuksak ijodiy potensialga ega bo'lgan bilimdon kadrlarga muhtojlik sezadi. Ijtimoiy munosabatlar va o'zgarishlar jamiyatning asosi hisoblanganligi uchun uni rivojlantirish, barqaror ishlashini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi, shu bois, uni zamon ruhiyatiga va o'zgarishlar jarayoniga mos ravishda anglay biladigan kadrlarga har doim ehtiyoj seziladi. Bunday zamonaviy kadrlar ega bo'lishi kerak bo'lgan sifatlardan bir analitik tafakkur qilish qobiliyati hisoblanadi. Chunki analitik tafakkur mutaxassisni vaziyatni har tomonlama tahlil qilish va baho berishga undaydi.

Qay yo'nalishda ish olib borilsa, talabalarda analitik tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish samara beradi?

1. Analitik tafakkurni shakllantirish bevosita talabalarining amaliy mutaxassislik faoliyatiga bog'lab fanlararo integratsiya asosida kasbiy amaliyotda ko'p uchraydigan muammolarni yechishga qaratilgan bo'lsa;

2. Bu jarayon samarali yakunlanishini kafolatlaydigan ilg'or talim metodlaridan, usul va vositalardan, innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali;

3. Muammoli vaziyatlarni yaratish va munozara, baxslar tashkil etish, analitik treninglar o'tkazish, ilmiy tadqiqot loyihalariga jalb etish;

4. Talabalarining analitik fikrlash mexanizmini o'zlashtirishlari uchun pedagogik shart-sharoit yaratish, xilma-xil o'quv topshiriqlari va vaziyatli keyslardan unumli foydalanish.

Bo'lajak pedagoglarda analitik tafakkurni rivojlantirishda teran tafakkur qilish va shubhalana bilish usulini shakllantirish ham juda muhimdir. Tafakkur voqelikni ongda umumiy tarzda aks ettirish jarayoni bo'lib, u ham ma'lum bir ijodiy faollikdir. Analitik tafakkur orqali bo'lajak pedagog aniq vaziyatlarda o'zi uchun va kasbiy faoliyati doirasida muhim, qulay va foydali qarorlar qabul qila oladi. Zamonaviy pedagogika bo'lajak pedagoglarga iqtisodiy faktlarni va nazariyalarni yodlatishdan uzoqlashib, bilim berish bilan birga ularni tafakkur qilishga undash va yondashuv berish amaliyotiga o'tmoqda. An'anaviy ma'ruzalar va mashg'ulotlardan ko'ra mustaqil ta'limni, erkin izlanish, qoliplardan chiqqan holda pedagog bilan faqat ma'lum mavzu yuzasidan fikr almashish yoki bahslashish foydali ekanligi namoyon bo'lmoqda. Bu esa nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmasini ham shakllantiradi. Umuman olganda, bo'lajak pedagoglarning aqliy qobiliyatini o'stirishda falsafiy fanlarning o'rni yuqori ekanligini anglash va ushbu fanlar tajribalaridan pedagogik amaliyotlarda, mashg'ulotlarda foydalanishni yo'lga qo'yish zarurligini keltirib chiqaradi.

Buning uchun esa, bo'lajak pedagoglarda kreativ, tanqidiy, tahliliy va analitik fikrlashga ko'proq undash talab etiladi. Mazkur vazifani amalga oshirish uchun oliy ta'limda quyidagilarga alohida e'tibor qartish lozim:

Birinchidan, bo'lajak pedagoglarni ijodiy fikrlashga o'rgatish. Buning uchun ma'ruza va seminar mashg'ulotlarining foydali tomonlaridan foydalanib qolish lozim. Misol uchun, «seminarda talabaning faollik ko'rsatish imkoniyati keng bo'ladi, ma'ruzada esa asosan ma'ruzachi nutqini tinglab, informatsiya o'zlashtirib boriladi. Ma'ruzaning asosiy vazifasi iqtisodiy bilim va tajribalarni talabaga rejali ravishda yetkazib berishdan iborat ekanligini hisobga olsak, seminarining talaba ijodiy fikrlashini o'stirishdagi o'rni yaqqolroq ko'rinadi» [4], Zero, ma'ruzada pedagog o'zi o'qigan ilmiy va iqtisodiy asarlar, o'z shaxsiy hayotida o'zi ko'rgan kechirganlaridan foydalanib iqtisodiy analitik tafakkurini talabaga yetkazishga intilsa seminarda, aksincha, talaba o'sha tanish mavzu bo'yicha mustaqil fikr yuritib, o'z shaxsiy analitik mulohazalari, misollari, faktologik materiallari, isbot dalillari bilan qatnashmog'i lozim.

Ikkinchidan, bo'lajak pedagoglarda notiqlik ko'nikmasini rivojlantirish. Chunki analitik tafakkur nutq bilan parallel rivojlanib boradi. Nutqi yaxshi rivojlanmagan talabaning analitik tafakkuri ham yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Analitik tafakkurni rivojlantirish uchun esa, bilim va mushohadakorlik bilan birga bu borada fikr almashish, nutqini yetkazib, tushuntirib berishga harakat qilish talab etiladi. Shu bois bo'lajak pedagoglarda kuchli notiqlik ko'nikmalarini rivojlantirish

PEDAGOGIKA

orqali ularning analitik tafakkurini oshirish mumkinligi kelib chiqadi. Buning uchun oliy ta'limdagi seminar va amaliy mashg'ulotlardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. «Bu vazifani amalga oshirishning mushkulligi shundaki, talaba ko'pincha o'z nutqining yomonligi va nazariy materialni o'zlashtirishi qiyinligi oqibatida gapirishga qiynaladi. Ularni, odatda, seminarda fikr bildirishga majburlab bo'lmaydi. Bunda o'qituvchi yaxshi psixologik, ta'sir ko'rsatish qobiliyatiga ega bo'lishi shart bo'ladi. Chunki, shunday tortinchoq talabalar bo'ladiki, nazariy materialni yaxshi anglab tursalar hamki, gapirib berolmaydilar. Bugungi sharoitda pedagogdan juda katta sabr toqat talab qilinadiki, bu oliy dargohiga yetib kelguniga qadar yoshlar tarbiyasida bajarishga ulgurilmagan ko'p ishlarni, jumladan, unda erkin fikrlash ko'nikmasini vujudga keltirishini hosil qilib bo'lmaydi. Vaholanki, bu ishlarni bajarmasdan turib, oliy ta'limda bo'lajak mutaxassislarda analitik tafakkurni rivojlantirib ham bo'lmaydi. Ko'pincha, nutqi yaxshi talabalarda darsga yozib kelingan materialni qiroat bilan o'qib berish yomon odati ham shakllangan bo'ladi» [4]. Bu odatni ham tark etishga o'rgatish kerak. Aks holda, talabada fikrini bayon etish u yoqda tursin, analitik fikrlash ko'nikmasini ham hosil kilib bo'lmaydi. Chunki qiroatbozlikka o'rganib qolgan kishi tahliliy mushohada u yoqda tursin, oddiy chuqur mulohaza yuritishga ham qodir bo'lmaydi. Bundan talabalar fikrni o'qib olish, mustaqil fikrlash, uqqanlarini bayon etish, o'z shaxsiy fikrini bayon etish darajasiga ko'tarilishi juda qiyin. Zero, ular bir qolipdagi, kimningdir tayyor gaplarini takrorlashga o'rganib qolganlar.

Analitik tafakkur uchun shart-sharoit, zamin yaratish uchun pedagogning o'zi analitik tafakkurga ega bo'lishi bilan birga talabalarga darslikdan tashqari yangi va muammoli materialni ham berib borishi kerak. Bu analitik tafakkurni rivojlantirishning birinchi bosqichini tashkil etadi.

Ikkinchi bosqichda pedagog talabani shu yangi material ustida fikrlab ko'rish va unga nisbatan o'z munosabatini bildirishga taklif qiladi. Bunda fikrlab ko'rish uchun muayyan vaqt ajratish kerak. Bunda talabalar orasida jonli fikr almashinuvi jarayoni bo'lishiga yo'l qo'yish zarur.

Uchinchi bosqichda bo'lajak pedagoglarning muhokama etilgan material yuzasidan baholovchi, xulosaviy fikrlarni eshitish. Bunda ular fikrlarining asoslanganligi va aniq bo'lishini talab qilish zarur.

Ayni paytda bo'lajak pedagoglarda muayyan masalalar yechimiga nisbatan intuitiv ishonch, e'tiqod mavjud bo'lishi, lekin bu tafakkurda yuzaga chiqmasligi ham mumkin. Bunday hollarda pedagog yo talabaning intuitiv ishonchini ratsional asoslashlanishiga yordam berishi, yoki masalaning o'zidan kelib chiqqan holda unga hozircha o'z fikrini ifodalamasdan, chetda turishiga ruxsat berishi ham mumkin. Bo'lajak pedagoglarda analitik tafakkurni rivojlantirishda juda samarali bo'lgan 8 ta pedagogik talab mavjud [4]. Ularga:

Talabaga informatsiyani kiritib qo'yish kerak bo'lgan obyekt (idish) sifatida emas, balki shaxs (subyekt) sifatida, ya'ni shakllangan, o'z fikr va mulohazalariga, e'tiqodi, qarashlari, intilishlari, irodasi, xarakteriga ega bo'lgan subyekt sifatida qarash. Mazkur talab o'qituvchi o'z qarashlarini talabaning o'zida mustaqil shakllanib bo'lgan dunyoqarashning o'rniga, uni yo'q deb hisoblab yoki o'chirib tashlab emas, balki uning uchun qadrli bo'lgan qarashlar va ta'limotlar bilan muvofiqlashuvini nazarda tutib, unga payvand qilish tarzida ish yuritishini taqozo etadi. Bu bor sharoitdan iloji boricha yaxshi foydalanishga harakat qilish talabidir. Pedagogning talaba bilan baham ko'rmoqchi bo'lgan bilimlari uning o'ziga yaxshi tushunarli va ma'qul kelgan bo'lishi, bir so'z bilan aytganda uning o'zidan kelib chiqadigan bo'lishi zarur.

Pedagogning o'zi ham qandaydir yot informatsiyani talabaga uzatuvchi oddiy bir avtomat (radio, kompyuter, teleekran va h.k.) emas, balki o'zi o'tadigan dars mavzulari bo'yicha o'z fikr va qarashlariga ega bo'lgan, o'z g'oya va maqsadlarini mustaqil shakllantirish, ifodalay oladigan va analitik tafakkuri kuchli bo'lgan erkin va ijodkor shaxs bo'lishi talabidir. Pedagogning talabalarga bermoqchi bo'lgan bilim va axboroti ko'pchilikni qiziqtiradigan, jalb etadigan ravishda tashkillanishi kerakligini bildiradi. Pedagog o'z talabalariga dars jarayonida o'zi bilan erkin fikr almashinuv, muloqot qilish uchun imkoniyat yaratishini taqozo etadi. Ya'ni o'qituvchi o'z talabalarining o'ziga savollar bilan erkin murojaat qilishlari, kerak bo'lsa, o'z fikr va mulohazalarini bildirishlari uchun sharoit yaratishi va shunga rag'batlantirishi kerak.

Pedagog dars materiallarini talabalarining o'zlashtirishlari uchun tegishli obyektiv va subyektiv sharoitlari mavjudligini hisobga olgan holda tanlashi va tashkillashi maqsadga muvofiq. Pedagog o'ziga talaba ko'zi bilan qaray bilishi, ular orqali o'z nuqsonlarini payqashdan qo'rqmasligi va, kerak bo'lsa, o'zini o'zgartirishi joiz. Buning uchun u har bir talabani shaxs sifatida ko'ra olishi, ularning izzat nafsiga tegmaslika harakat qilishi zarur.

Bo'lajak pedagoglarda analitik tafakkurni rivojlantirishda pedagogik jarayon imkoniyatlaridan unumli va oqilona foydalanishi ham lozim. Bo'lajak pedagog darsda berilgan mavzuning tuzilishini tushunib yetsagina, bilimlarni haqiqatdan o'zlashtirib olishi mumkin. «Topshiriqlarda o'zlashtirilgan materialdan to'g'ri foydalanish, o'tilayotgan mavzu bo'yicha o'zlashtirishning muhim ko'rsatkichidir. Ularga dars davomida nafaqat yangi bilimlarni berish bilan kifoyalanib qolmasdan, ularda ilm olish ehtiyojlarini (motiv) kuchaytirish, turli bilim manbalari bilan ishlashni, ularga o'z harakatlarini rejalashtirishni yo'lga qo'yishni, bilish jarayoni harakatlari, operatsiyalari haqida ma'lumot berishni, fikrni bir joyga to'play bilishni, maqsadni yo'naltira bilish, intizomlilikka, erishilgan natijani to'g'ri baholay olishga o'rgatish zarurdir» [3].

XULOSA

Hozirgi davrda tayyorlangan malakali kadrlar zahirasi zamonaviy ijtimoiy vaziyatlar va ular asosida shakllangan ijtimoiy muammolarga tayyorlik talabiga javob bermaydi. Bunday holat o'z navbatida, oliy o'quv yurtlari kadrlar tayyorlash tizimi va mehnat bozori munosabatlariga innovatsiyalarni tadbiq etishini talab qiladi. Bugungi pedagoglarning analitik tafakkuri kuchli emasligi ularni vaziyatga moslasha olmasligi, faqat nazariy bilimlar bilan cheklanib qolganligi, olgan bilimlarini amaliyotda qo'llay olmasliklari, keng dunyoqarashga va teran tafakkurga ega emasliklari bilan baholanmoqda. Jamiyatimizda olib borilayotgan islohotlar mazmuni, bo'lajak pedagoglar tayyorlashga, ulardan nostandart muammolarni hal qila olish imkoniyatlari mavjudligiga, muntazam sur'atda kasbiy malakasini oshirishga, ijtimoiy o'zgarishlarga tayyor bo'lishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Richard J. Hauer Jr. Psychology of Intelligence analysis. Jr, published by Center for the Study of Intelligence, 1999. ISBN 1 929 667-00-0.
2. Ғозиев Э. Тафаккур психологияси. Тошкент.: Ўқитувчи.-1990. –Б. 26.
3. Мирқосимова, М. М. (2020) Талабаларда аналитик тафаккурни ривожлантириш технологияси. Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 4 , Article 89.
4. Фалсафа фанини ўқитиш методикаси. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2001. –Б. 78.

BO'LAJAK MUSIQA TA'LIMI O'QITUVCHILARINI KOGNITIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK MAZMUNI**ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****PEDAGOGICAL CONTENT OF THE FORMATION OF COGNITIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS OF MUSIC EDUCATION****Abdullayev Sardorbek Maxammat o'g'li¹**¹Andijon davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi**Annotatsiya**

Maqolada musiqa ta'limi o'quvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini va uning bir tarmog'i sanaladigan kasbiy kognitivlikni oshirish ahamiyati haqida so'z boradi. Bugungi kun musiqa o'qituvchilari faoliyati samaradorligini, pedagogik faoliyatini yo'lga qo'yishga tayyorlashda avvalo, unda pedagogik mahorat, har bir pedagogik jarayonda zarur bo'lgan kompetensiya turlariga egalik faoliyatdagi ahamiyati yoritib o'tilgan. Musiqa ta'limi talabalarining kognitiv kompetentligi jarayonda musiqa ta'limini olib borilishida o'quvchilarning o'z kasbiy bilimlarini muntazam yangilab borishi, ko'nikmalarini bosqichma-bosqich shakllantirishi hamda kelajakda musiqa fani o'qituvchisi sifatida ta'lim berishi, muammolarni o'z kognitiv tafakkurida yechishi uchun uning kognitiv psixologiyasini effektiv o'quv-yondashuv usullarini yordamida oshirish haqida fikr bildirilgan.

Аннотация

В статье говорится о важности совершенствования профессионально-педагогического мастерства студентов музыкального образования и профессионального познания, которое является одной из его отраслей. Сегодня в деятельности подчеркивается эффективность деятельности учителя музыки, подготовка к началу педагогической деятельности, прежде всего, важность педагогического мастерства, владения видами компетенций, необходимых в каждом педагогическом процессе. Познавательная компетентность студентов музыкального образования в процессе ведения музыкального образования заключается в том, что студенты регулярно обновляют свои профессиональные знания, постепенно формируют навыки и в дальнейшем преподают в качестве учителей музыки, решают задачи самостоятельно. Мышления, предлагается совершенствовать его когнитивную психологию с помощью эффективных методов педагогического подхода.

Abstract

The article talks about the importance of improving the professional and pedagogical skills of students of music education and professional knowledge, which is one of its branches. Today, the activities emphasize the effectiveness of the music teacher, preparation for the start of teaching activity, and, first of all, the importance of pedagogical skill, mastery of the types of competencies necessary in each pedagogical process. The cognitive competence of music education students in the process of conducting music education lies in the fact that students regularly update their professional knowledge, gradually develop skills and subsequently teach as music teachers and solve problems independently. thinking, it is proposed to improve his cognitive psychology using effective methods of the pedagogical approach.

Kalit so'zlar: Shaxs, jamiyat, tafakkur, kognitiv kompetentlik, fanlararo tafakkur, kognitiv shaxs, kognitiv rivojlanish, musiqa tushunchasi.

Ключевые слова: Личность, общество, мышление, познавательная компетентность, междисциплинарное мышление, познавательная личность, познавательное развитие, понятие музыки.

Key words: Personality, society, thinking, cognitive competence, interdisciplinary thinking, cognitive personality, cognitive development, concept of music.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimining asosiy maqsadi ta'lim oluvchilar (talabalar, o'quvchilar)ni fikrlashga o'rgatish ekanligi shubhasiz, haqiqatdir. Mantiqiy fikrlash va tanqidiy fikrlash kabi yuqori darajadagi kognitiv qobiliyatlar, maktab va Oliy ta'lim muassasalaridagi akademik yutuqlardan tashqari, kundalik hayotning asosiy ko'nikmalaridir. Ta'lim standartlarini yaxshilash uchun kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish tabiati ta'limning barcha tarkibiy qismlarida, masalan, o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qitish amaliyoti va baholashda tushunilishi kerak. Ammo, afsuski, kognitiv rivojlanish ko'proq o'quv dasturi mavzulari talabalar darajasiga mos keladimi yoki yo'qligini muhokama qilish uchun ishlatiladi. O'qituvchilar o'z kasbiy, amaliy faoliyat jarayonlarida talabalarda yuqori darajadagi kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradigan o'qitish bilan shug'ullanmaydilar. O'qituvchilar o'zlarining o'qitish amaliyotlari o'quvchi va talabalarning kognitiv

qobiliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadimi yoki yo'qligini ba'zida nazardan chetda qoldirish holatlari ham uchrab turadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari olimlaridan kasbiy kompetentlik va kognitivlikka qaratilgan ilmiy tadqiqotlar orqali musiqiy ta'limni rivojlantirish masalalariga katta ahamiyat qaratilganligi: B.S.Gershunskiy, V.P.Bezipalko, I.V.Snigirov, B.G.Asafey, B.L.Yavorskiy, A.B.Goldenveyzer, D.B.Kabalevskiy, O.A.Apraksina, E.B.Abdulin, Y.B.Aliyev, L.G.Archajnikova, A.N.Leybovich, G.A.Ball, S.E.Shishovlarning olib borgan ilmiy izlanishlari orqali o'rganilgan.

Bolajak musiqa ta'limi yo'nalishi talabalarining kognitiv kompetentligini shakllantirishda muhim masalalar ko'rib chiqilsa, ularning umumiy ma'lumotlari va turli ko'nikmalarini oshirishga fokuslanadi. Keling ayrim kognitivning ayrim jihatlarini ko'rib chiqamiz.

Musiqa tushunchalari va asosiy tamoyillarini o'rganish: Talabalar musiqa asoslarini, instrumental va vokal alomatlarini, musiqa turlarini va g'oya asarlarini o'rganish orqali musiqa tushunchalarini oshirishadi.

Analitik fikr va muhokama qobiliyatlari: Kognitiv kompetentlikni shakllantirishda talabalarga musiqa asarlari va ularning ijro qilinishi bo'yicha analiz va muhokama qilishni o'rganishga e'tibor beriladi. Ular musiqa ijrosini, tahlil qilish va o'z fikrlarini izohlashga o'rgatiladi.

Musiqa tarixi va o'zbek musiqasi tarixi: Ular o'zbek musiqasi tarixi, mavzulari, ustuvor shaxslari va asosiy ijrochilarni o'rganish orqali musiqa tarixini tushunishadi.

Kreativlik va ijodiylik: Kognitiv kompetentlik o'zlashtirishda, talabalarga musiqa ichidagi ijodiylik va kreativlikni rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. Ular o'z muhitlarida, g'oya tushunchalarini ijro etish va yangi musiqa asarlarini yaratishni o'rganishadi.

Tajriba va amaliyot: Talabalar musiqa ustuvorliklarini, ijro va boshqa ko'nikmalarini o'rganganlarini amaliyotda mustahkamlashlari, jamoat bilan hamkorlik qilishlari va o'zlarining rivojlanishini ta'minlash uchun muhimroq muhokama va tanishuvlarni o'rganishadi.

Bu ma'lumotlar orqali, bolajak musiqa ta'limi yo'nalishidagi talabalar kognitiv kompetentliklarini shakllantirishda turli yo'llar va usullardan foydalanishadi. Bu kompetentliklarni rivojlantirish uchun tajribaviy va nazariy darslar, amaliy mashg'ulotlar, tahlil va boshqa o'quv jarayonlari jiddiy muhim ahamiyatga ega.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Bo'lajak musiqa madaniyati o'qituvchisining kognitiv kompetentligini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayoni mazmunida pedagogik mahorat o'ta muhim bo'lib, u o'z ichiga musiqiy pedagogik ijodkorlikni, o'quv tarbiyaviy vaziyatlar va muammolarni yechishga qobiliyatli bo'lishi, pedagogik texnologiya hamda innovatsion ta'limda kognitiv kompetentlik tushunchaga ega bo'lishi kabi sifatlarni shakllantirishni qamrab oladi.

Talabalar kognitiv kompetentligini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonni tashkil etishda quyidagilarga alohida e'tibor qaratish zarur:

1) talabalar tomonidan ko'p savollar berilishini rag'batlantirish va bu odatni qo'llab-quvvatlash;

2) talabalarining mustaqilligini rag'batlantirish va ularda javobgarlikni kuchaytirish;

3) talabalar tomonidan mustaqil faoliyatni tashkil etilishi uchun imkoniyat yaratish;

4) talabalarining qiziqishlariga e'tibor qaratish.

Quyidagi omillar shaxsda kognitivni rivojlantirishga to'sqinlik qiladi:

1) o'zini tavakkalchilikdan olib qochish;

2) fikrlash va xatti-harakatlarda qo'pollikka yo'l qo'yish;

3) shaxs fantaziyasi va tasavvurining yuqori baholanmasligi;

4) boshqalarga tobe bo'lish;

5) har qanday holatda ham faqat yutuqni o'ylash.

Mutaxassislik darslar orqali bo'lajak musiqa o'qituvchilarini kasbiy kognitivligini shakllantirish bilan birga, ixtisoslik fanlarini o'rganishda o'quvchilar psixofiziologiyasini anglash hissini tarbiyalash muhim masalalardan biri hisoblanadi. Jumladan, boshlang'ich sinf o'quvchilarning kognitiv qobiliyatini rivojlantirish usullari va vositalariga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri o'qituvchi-talabalar hamkorligi ekanligiga alohida e'tibor qaratish mutaxassislik va ixtisoslik fanlarining dolzarb masalalaridan biri. Ma'lumki, ta'lim jarayoni ikki yoqlama xarakterga ega bo'lib, o'qituvchi va talabalarining teng munosabatlaridan tashkil topadi. Bu jarayonga rahbarlik qiluvchi o'qituvchi ta'lim jarayonining to'g'ri tashkil etish kerak va bu muhim pedagogik jarayonni o'z ichiga oladi.

PEDAGOGIKA

Zamonaviy pedagogik ta'lim tizimining maqsadi, yangi toifaga mansub bo'lgan musiqa o'qituvchisining umumiy va kasb kamolotiga erishishdan iborat. Chunki, bilim dargohi musiqa rahbari oldiga uning kasb malakasiga va shaxsiy hislatlariga nisbatan yuqori talablar qo'yimoqda. Har qanday pedagogik kasbi murakkab va serqirra jarayondir. Shuning uchun bu kasb qaysi sohaga tegishli bo'lmasin, bo'lajak musiqa o'qituvchisi oldiga ko'pgina talablarni qo'yadi. Ta'lim – tarbiyaning barcha sohalarining maqsadi barkamol shaxs tarbiyalashdir. Lekin bu borada ta'lim muassasalarida estetik turkumga kiruvchi fanlar – musiqa, tasviriy va amaliy san'at, adabiyot va ularning o'zaro aloqadorligi asosiy rol ni o'ynaydi. Jumladan, ta'lim muassasalarida musiqa mashg'ulotlari, musiqa o'qituvchilari ham maxsus bilimlar, ko'nikma va malakalar, pedagogik qobiliyat hamda pedagogik mahoratga ega bo'lishlari lozim. Ma'lumki, musiqa mashg'ulotlari to'rtta musiqiy jarayonni o'z ichiga oladi:

O'qituvchi dars jarayonida faol ishtirok etadi. Talabalarga ta'lim va tarbiya berish, o'quv-metodik ishlarni olib borish, tashkiliy ishlarda ishtirok etish, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etish o'qituvchi faoliyatining asosiy tomonlari hisoblanadi. Talabalarga bilim berish pedagog faoliyatida muhim o'rinni egallaydi. Zamon talabiga mos keladigan bilim tizimini talabaga yetkazish, bilim olishga ularni qiziqtirish, bilimlarni o'zlashtirishda talabning faolligiga erishish hozirgi kundagi mutaxassislik va ixtisoslik fanlarining pedagogik jarayonida talab etilmoqda.

Musiqiy o'quv jarayoni juda murakkabdir. Musiqiy bilimlarning cheki yo'q. Mutaxassislik fanlarida talaba va o'qituvchining pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega hisoblanib, ularga quyidagilarni o'z ichiga qamrab oladi:

- bo'lajak musiqa o'qituvchilarining dars davomida befarq bo'lmaslikka, ijodiy faoliyat orqali ixtisoslik fanini puxta o'zlashtirishiga, ijod etish va izlanishga, mustaqil fikrlashga majbur etishi;

- talabalarni mutaxassislik fanlari o'quv jarayonida bilimga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi;

- talabning ixtisoslik fanlarida bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi;

- ustoz va talabning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkillanishi.

Mutaxassislik hamda ixtisoslik darslarida talabalar kreativ kompetentligini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonda o'qituvchi va talabning maqsaddan natijaga erishishida qanday texnologiyani tanlashlari ular ixtiyorida, chunki har ikkala tomonning asosiy maqsadi aniq: natijaga erishishga qaratilgan, bunda talabalarining bilim saviyasi, guruh xarakteri, sharoitga qarab ishlatiladigan texnologiya tanlanadi, masalan, natijaga erishi uchun balkim film, taraqqatma material, chizma va plakatlari, turli adabiyotlar, axborot texnologiyasi kerak bo'lar, bular pedagogik jarayonni tashkil etishga bog'liq.

O'qituvchi bilan bir qatorda o'qitish jarayoni oldindan loyihalashtirish zarur, bu jarayonida o'qituvchi o'quv predmetining o'ziga xos tomonini, joy va sharoitini, talabning imkoniyati va ehtiyojini hamda hamkorlikdagi faoliyatini tashkil eta olishini hisobga olishi kerak, shundagina, kerakli kafotlangan natijaga erishish mumkin. Qisqa qilib aytganda, talabani ta'limning markaziga olib chiqish kerak.

O'qituvchi tomonidan har bir mutaxassislik darsni yaxlit holatda ko'ra bilish va uni tasavvur etish uchun bo'lajak dars jarayonini loyihalashtirib olish kerak. Bunda o'qituvchiga u tomonidan bo'lajak darsni texnologik xaritasini tuzib olishi katta ahamiyatga egadir, chunki darsning texnologik xaritasi har bir mavzu, har bir dars uchun o'qitilayotgan predmet, fanning xususiyatidan, talabalarining imkoniyati va ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuziladi. Bunday texnologik xaritani tuzish oson emas, chunki buning uchun o'qituvchi mutaxassislik fanlari qatori pedagogika, psixologiya, xususiy metodika va axborot texnologiyalardan xabardor bo'lishi zarur hisoblanadi. Har bir darsni rang-barang, qiziqarli bo'lishi avvaldan puxta o'ylab tuzilgan darsning loyihalashtirilgan texnologik xaritasiga bog'liq.

Darsning texnologik xaritasini qay ko'rinishda yoki shaklda tuzish, bu o'qituvchining tajribasi, qo'ygan maqsadi va ixtiyoriga bog'liq. Texnologik karta qanday tuzilgan bo'lmasin, unda dars jarayoni yaxlit holda aks etgan bo'lishi hamda aniq belgilangan maqsad, vazifa va kafotlangan natija, dars jarayonini tashkil etishning texnologiyasi to'liq o'z ifodasini topgan bo'lishi kerak. Texnologik kartani tuzilishi o'qituvchini darsni kengaytirilgan konspektini yozishdan xalos etadi, chunki bunday kartada dars jarayonining barcha qirralari o'z aksini topadi.

O'qituvchi tomonidan o'zi o'qitayotgan fanning har bir mavzusi, har bir dars mashg'uloti bo'yicha tuzilgan yuqoridagi kabi texnologik karta unga fanni, predmetini yaxlit holda tasavvur etib yondoshishga, tushunishga (bir semestr, bir o'quv yili bo'yicha), yaxlit o'quv jarayonining boshlanishi, maqsadidan tortib, erishiladigan natijasiga ko'ra olishiga yordam beradi. Ayniqsa, texnologik kartani talabani imkoniyati, ehtiyojidan kelib chiqqan holda tuzilishi uni shaxs sifatida ta'limning markaziga olib chiqishiga o'qitishning samaradorligini oshirishga imkon yaratadi.

O'qitish jarayonida talabalarga shaxs sifatida qaralishi, turli pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy metodlarni qo'llanilishi ularni ijrochilik mahoratlarini oshirishga, mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir masalaga ijodiy yondoshish, ma'suliyatni sezish, ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish, tahlil qilish, mutaxassislik fanlari va ilmiy adabiyotlardan unumli foydalanishga; eng asosiysi, o'qishga, fanga, pedagogika va o'zi tanlagan kasbiga bo'lgan qiziqishlarni kuchaytiradi.

Kasbiy faoliyatda bunday natijaga erishish amaliyotda o'quv jarayonida innovatsion va axborot texnologiyalarni qo'llashni ham taqazo etadi. Biz ulardan ba'zilar haqida to'xtalib o'tamiz. "Musiqqa o'qitish texnologiyalari va loyihalash" o'quv qo'llanmasida atroflicha tushuncha beramiz. Ushbu o'quv qo'llanmada keltirilgan zamonaviy metodlar, yoki o'qitishning samarasini oshirishga yordam beruvchi texnologik treninglar talabalarda ixtisoslik, ijro mahoratini rivojlantirish, mantiqiy, aqliy, ijodiy, tanqidiy, kognitiv, kommunikativ mustaqil fikrlashni shakllantirishga, qobiliyatlarini rivojlantirishga, raqobatbardosh, yetuk mutaxassis bo'lishlariga hamda mutaxassisga kerakli bo'lgan kasbiy fazilatlarni tarbiyalashga yordam beradi. Bu jarayonga talabani hayotiy tajribasi, mavjud bilimlari, bayon etilayotgan bilimlar tizimiga, fanga o'qishga munosabati ta'sir etadi. Bu sohada talabalarning imkoniyati bir xil bo'lmaydi. Keng bilimga, boy hayotiy tajribaga ega, o'qish ko'nikmalarini o'zlashtirgan talabalar o'qishda muvaffaqiyat bilan ishlaydi. Bilimlarni o'zlashtirishga talabani avval o'zlashtirgan ta'limiy ko'nikma va malakalari ta'sir etadi. Psixologlarning ko'rsatishicha bilimlarni o'zlashtirish, bu yangi qabul etilayotgan informatsiyani talabada avval mavjud bo'lgan informatsiyalar tizimiga kiritishdir. Talabada bilimlar qanchalik keng bo'lsa, yangi informatsiyani qabul etishi oson bo'ladi.

Yana shunga e'tibor berish kerakki, o'qituvchi talabadagi yangi o'rganilayotgan mavzuga oid ma'lumotlarni tiklashi, mavzuni o'zlashtirishi uchun asos hosil qilishi zarur. Ayniqsa, yangi mavzuni boshlaganda talabalarni qiziqtiradigan savol qo'yilishi, muammoli vaziyatlar yaratilishi qiziqishni kuchaytiradi. O'qituvchi talabaga ta'lim berishda maksimal foyda keltiradigan ish usullarini qo'llashi kerak.

Psixologik nuqtai nazardan qaraganda talabani bilish jarayoni sezish, idrok, xotira, tafakkur va hayolni o'z ichiga oladi. Sezish va idrok bilimning dastlabki, eng oddiy bosqichi hisoblanadi. Sezishda tashqi dunyo taassurotlarining xususiyatlari bosh miyada alohida, alohida aks ettiriladi. Idrokda shu taassurotning yaxlit obrazi bosh miyada hosil bo'ladi.

Idrok sezgiga nisbatan murakkab aks ettirish bosqichi bo'lib, unda odamning yoshi, bilimi, hayotiy tajribasi, nutqi, idrok obyektiga munosabati, ruhiy holati va boshqalar ta'sir etadi. Sezgi va idrok asosida odamning ichki dunyosi shakllanib boradi.

Xotira shu sezilgan va idrok etilgan taassurotlarni bosh miyada saqlab qolishini ta'minlaydi. Tashqi dunyo taassurotlarini inson ongiga o'rnashishi, saqlanishi va keyinchalik qayta tiklanishi xotira hisoblanadi. Xotiraning har bir bosqichiga ta'lim jarayonida katta e'tibor berish kerak. Asosiy e'tiborni esda olib qolish bosqichiga qaratish foydalidir. Chunki, yaxshi esda olib qolingan taassurot esda uzoq vaqt saqlanib qoladi. Masalan: har bir shaxs hayotida muhim sanalarni-tug'ilgan kunlar, maktabga birinchi borilgan kun, farzand tug'ilishi, mukofot olish va boshqalar doimo aniq eslanadi. Chunki, bunday tantanali (ayrim qayg'uli kunlar) inson shaxsiga kuchli ta'sir etadi va xotiraga qattiq o'rnashib qoladi.

Xotiraning bu xususiyatidan ta'lim jarayonida foydalanish kerak. O'quvchiga yetkazilayotgan materialning hayotiy, ilmiy ahamiyati tushuntirilishi, muammoli vaziyatlar yaratilishi, materialni ta'sirchan usullaridan foydalanib o'tilishiga e'tibor berish zarur.

Uzoq vaqt ta'lim jarayonida xotiraga asoslanib bilim berib kelindi. Bunday o'qitishni an'anaviy o'qitish deyilmoqda.

Bugungi ta'lim jarayonlari o'ziga xos ta'lim jarayonlaridan tashkil topgan. Bilimlarni o'zlashtirishda interfaol ta'lim jarayonlarining ahamiyati katta. Quyida ularning ayrimlarini ko'rib chiqamiz.

PEDAGOGIKA

Novatorlik va yangilik – madaniyat, ta’lim va umumiylikda jamiyat rivojlanishining ikki jihati. An’analar va yangiliklarning xilma-xil munosabatlariga tayanib, madaniyatshunoslar jamiyatni an’anaviy va zamonaviyga ajratib ko’rsatishadi. An’anaviy jamiyatda an’ana novatorlik ustidan hukmronlik qiladi. Zamonaviy jamiyatlarda esa, novatorlik bazali qadriyat sanaladi.

O’qituvchining kognitivligi bevosita yangilik kiritishi bilan uzviy boqliq holda darslar jarayonida rivoj topadi. Innovatsion ta’limning asosiy maqsadi ta’lim oluvchilarda kelajakka mas’uliyat hissini va o’z-o’ziga ishonchni shakllantirishdir. J.Botkin boshchiligidagi olimlar guruhi “Rim klubi” ma’ruzasida innovatsion ta’limni an’anaviy, ya’ni “normativ” ta’limga muqobil sifatida bilimlarni egallashni asosiy turi sifatida tavsifladi. Normativli ta’lim “takrorlanuvchi vaziyatlarda faoliyat xulq-atvor qoidalarini o’zlashtirishga yo’naltirilgan” bo’lsa, innovatsion ta’lim yangi vaziyatlarda birgalikda harakatlanish qobiliyatini rivojlantirishni ko’zda tutadi.

1-rasm. Bo’lajak musiqa o’qituvchilarini kreativ kompetentligini oshirish texnologiyalarini takomillashtirishga tayyorlashning didaktik tizimi.

Sxema muallif tomonidan tuzilgan.

Keys-stadi interaktiv ta’lim metodi darsi - tinglovchilar tomonidan eng afzal ko’riladigan metodlar qatoriga kirmoqda. Buning sababi sifatida ushbu metod tinglovchilarga tashabbus bildirish, nazariy holatni o’zlashtirishda hamda amaliy ko’nikmalarni shakllantirishda mustaqillikka ega bo’lish imkoniyatini berishida ko’rish mumkin. O’z navbatida vaziyatlarning analizi (tahlili) tinglovchilarning kasbiy shakllanish jarayoniga kuchli ta’sir o’tkaza olishi, ularning kasbiy jihatdan “ulg’ayishiga” xizmat qilishi, ta’lim olishga nisbatan qiziqish va ijobiy motivatsiyaning shakllantirishi alohida ahamiyatga ega.

Musiqa ta’limida san’atning nazariy asoslarini chuqur o’rgatish va bu orqali san’atning ijtimoiy ahamiyati va u bilan bog’liq jarayonlarni tushuntirish, badiiy-estetik ta’sir samaradorligini, ijtimoiy ahamiyatini ko’rsatib berish va ilmiy asosda aniqlab olish zarur. Bularga, birinchidan, mavjud voqelikning badiiy in’ikos obyekti va predmetiga aylangan narsa-hodisalari; ikkinchidan,

bevosita badiiy ijodkor kishilar guruhi, shuningdek, san'at qadriyatlarini yaratadigan va tarqatadigan muassasa va birlashmalar taalluqlidir. Uchinchi komponentni yaratilgan va ijtimoiy-estetik munosabatlar tizimidan o'rin olgan qadriyatlar majmui, to'rtinchisini esa san'at, adabiyot, badiiy va adabiy tanqid ta'sirida shakllangan san'at ixlosmandlari tashkil etadi. Bu qatlamlarning istaklari, san'atni qabul qilish dunuoqarashi, ular talab qilayotgan asarlar xususiyati, umuman olganda ular orqali ijtimoiy muhitning talab va ehtiyojlarini anglashi va buni o'z o'quvchilariga tushuntirib bera olish ko'nikmalariga ega bo'lishi talab etiladi.

2-rasm. Bo'lajak musiqa o'qituvchisining kognitiv kompetentligini oshirish texnologiyalarini takomillashtirishni tarkib toptirishga tayyorlashning pedagogik modeli

Tadqiqot jarayonini to'g'ri va maqsadli tashkil etishning optimal yo'li bu modellashtirishdir. Jarayon doirasida pragmatik, tizimli-funksional modelni ishlab chiqish maqsadi belgilandi. Modelning mazkur turi bo'lajak o'qituvchilarni informatsion madaniyatini rivojlantirish tizimini takomillashtirish asoslariga doir bilimlarini pedagogik jarayondagi rivojlantirish vositalarini izlab topishga imkon beradi. Model subyekti sifatida talabalarning tayyorgarlik darajasi boshlang'ich va yakuniy holati o'rtasidagi farqqa erishishga imkon beruvchi tadqiq etilayotgan jarayonlarni boshqarish funksiyalarini aks ettirishga yordam beradi.

Bo'lajak o'qituvchilarni informatsion madaniyatini rivojlantirish tizimini takomillashtirish modeli maqsadga yo'nalganlik, nazariy-metodologik, mazmunli-jarayonga doir, tashkiliy-pedagogik va natijaviylik komponentlarini o'zida ifodalaydi (2-rasmga qarang).

Bizning modelimizda "kognitiv kompetensiya" tushunchasi murakkab yaxlit obyekt yoki o'quv jarayonining individual tarkibiy qismlarining bog'liqlik holatini tavsiflash uchun hamda turli xil tarkibiy tashkil etuvchilardan bir butunni yaratishda qo'llaniladi.

Tahlil darsi - musiqa savodi, musiqa tinglash, qo'shiq kuylash jarayonlarida o'tilgan asarlarni mukammal tahlil qilishga e'tibor beriladi. Zotan asarlarni batafsil tahlil qilish, ya'ni uning mualliflari haqida ma'lumotlar keltirish, asarning tempi, ritmi, o'lchovi, ladi, tonligi, dinamikasi, shakli, qanday jamoa yoki orkestr uchun yozilganligini aniqlash, janrini aniqlash, uning g'oyaviy mohiyati, badiiy qiyofasini o'rganish asar orqali musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirishga zamin yaratadi. Tahlil darsini qanday tashkil etish va qay yo'sinda o'tkazish o'qituvchining ijodkorligiga bog'liq. Bunday darslardan, avvalam bor amaliy maqsad ko'zlanadi. Tahlil darslari o'quvchilarni erkin fikrlashga o'rgatadi, o'ylashga majbur qiladi, turli muammolarga duch kelib, ularni echishga undaydi.

Suhbat darslari - musiqiy-nazariy bilimlarni o'zlashtirish jarayonini jonli va qiziqarli o'tkazishning muhim vositalaridan biridir. Darslarni suhbat shaklida uyushtirish va o'tkazish o'qituvchidan ijodiy izlanishni talab qiladi. Suhbatni aniq tuzilgan reja asosida, ma'lum maqsadga yo'naltirilgan tarzda olib borish o'qituvchi mahoratining belgilovchi omili hisoblanadi. Suhbat darsi jarayonida o'quvchi mustaqil fikrlashga va o'z fikrini bayon eta olishga o'rganadi. Suhbatning samarali, qiziqarli, ma'lumotlarga boy bo'lishi o'qituvchining rahbarlik mahoratiga, savollar tuzish va ularni to'g'ri tanlay olish uquviga bog'liq. Suhbat darslari o'zlashtirilgan musiqiy-nazariy bilimlarni tekshirishning eng samarali yo'llaridan biridir. Suhbat darslarining yana ham samaraliroq bo'lishi suhbatdoshlarning mavzuni aniq va yaxshi tushunishlariga, suhbat paytida beriladigan savollar aniq va lo'nda bo'lishiga bog'liq. Savollar og'zaki tarzda berilib xuddi shu tarzda javob olinadi. O'qituvchi o'quvchilar javoblaridagi xatolarni ko'zlatib boradi va kerak bo'lgan hollarda tuzatib turadi. Suhbatda mustaqil o'rganilgan qo'shiq, tinglangan musiqiy asar, ko'rilgan kontsert yoki musiqiy ko'rsatuv haqida so'zlashish mumkin. O'qituvchi dars mavzusini avvaldan aytib qo'ygan bo'lishi kerak. O'qituvchi tayyorlab qo'ygan savollarini beradi va o'quvchilar javob bera boshlaydilar. To'liq berilmagan javoblarni boshqa o'quvchilar to'ldiradilar. O'qituvchi suhbatni boshqarib boradi va o'quvchilarning faol ishtirok etishlarini ta'minlaydi.

Suhbat darslarida o'qituvchining vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Tuziladigan suhbat uchun qiziqarli va hayotiy savollar tayyorlash.
2. Savollar mavzuni to'la qamrab olishiga ahamiyat berish.
3. O'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalashlariga sharoit yaratish.
4. Savollar tizimli va izchil bo'lishiga erishish.
5. Barcha o'quvchilarni suhbatga jalb etish.
6. Suhbat davomida bir-birlariga hurmat ko'zi bilan qarashga erishish.
7. Muomalada o'quvchilarga namuna bo'lish.
8. Fikrlarni umulashtirish va xulosa chiqarish.

Musiqiy sayohat darslari - musiqashunoslik manbalarini o'rganish, biror bir kompozitorning ijodini kengroq o'rganish uchun kompozitorning uy mo'zelyariga, kontsertlarga, musiqiy festivallarga, musiqiy tanlovlarga sayohat qilish orqali yoki video tasma yordamida biror mavzuga oid musiqiy sayohat qilish orqali uyushtiriladi. Sayohat obyektlari dars mavzusiga bevosita aloqador bo'lishi muhim shartlardandir. Bu o'z navbatida sinfda o'tilgan darslardan ancha samaraliroq bo'lib, o'quvchilar ongida uzoq saqlanib qoladi.

Yoshlarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirish. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quvchi yoshlarning bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda, ularning barkamolligiga erishishda kasb-hunar rivojiga erishishda o'qituvchi-pedagoglar yuqoridagi fikrlardan xulosa chiqarganlari holda ta'limga

zamonaviy dasturlarni olib kirishlari lozim. O'quvchini qay darajada ko'roq bilim olishga, ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishga jalb etilsa, dars samaradorligiga, yoshlar tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yilishiga erishiladi. Buning uchun darsdan tashqari mashg'ulotlarni, to'garaklar faoliyatlarini chuqur o'zlashtirib, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini ko'ngilli tashkil etishga erishish lozim.

Cholg'u ijrochiligi bo'yicha o'qitish va o'qish jarayonini ishlab chiqish, amalga oshirish va baholashning tizimi usuli bo'lib, u maqsadga erishishga yo'naltirilgan holda insonlarning o'rganish qobiliyati va ular o'rtasida muloqot to'g'risidagi tadqiqotlar natijasiga hamda ta'lim jarayonini yanada samarali tashkillashtirishning jonli, jonsiz vositalari bilan shug'ullanishga asoslanadi.

Musiqqa madaniyati darslarida xalqimizning mumtoz va zamonaviy qadriyatlaridan bahramand bo'lish darslarning samarali bo'lishida o'rindir, xuddi shuningdek tasviriy san'atda ham. Dars davomida o'qituvchi o'quvchilarga faqatgina musiqa tinglash va qo'shiq kuylash yoki rasm chizish bilan chegaralanmay, "Odob - inson ziynati" mavzuida qiziqarli ochiq muloqotlar o'tkazishi, buyuk ajdodlarimiz qoldirgan o'gitlardan foydalanishi mumkin.

Masalan, boshlang'ich sinflarda o'tiladigan musiqa darslarida musiqa ohangi ostida qo'shiq o'rganish va Vatanimizni sevish, o'zaro hurmat hamda axloq-odob qoidalari borasidagi bahs-munozara orqali o'quvchilarni mustaqil fikrlay olish mumkin, shu vaqtning o'zida qo'shiq mazmunidan kelib chiqib, bolalarga rasm chizishni ham aytish mumkin shunda ular chizgan bayroq, gerbimizdagi xumo qushning tasvirlari jonli chiqadi.

Tabiiyki musiqa ham aynan insonning ichki va tashqi dunyosini ohanglar orqali go'zallik va yaxshilikka yo'naltiradi. Ya'ni, kishilarda bo'lishi zarur bo'lgan hislatlar, aynan musiqada ham bo'ladi, jumladan, milliy qo'shiq chiroyli harakat, hushmuomalalik- hushohanglik bilan uyg'unlashadi. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, odobli bola bosiq, muloyim, kamtar ota-onasiga mehribon bo'ladi. Qo'pol, manmansiragan, hudbin bolalar esa elga yoqmaydi. Xuddi shuningdek, yoqimsiz qo'shiq yoki beo'xshov rasmlar ham insonning g'ashini keltiradi.

Dars davomida tarbiyaviy qo'shiqlarni o'rganish orqali o'quvchilarning ijodkorlik idroki kuchayadi, mustaqil fikrlaydi hamda tasvirlarda taqqoslash qobiliyatlari rivojlanadi. Mustaqil fikrlay olgan o'quvchi o'qituvchi o'rgatgan qo'shiqni to'g'ri o'rganadi, uning mazmuniga e'tibor berib kuylaydi hamda ta'sirli chiqadi.

Musiqqa o'qituvchisi mavzudan kelib chiqib, o'quvchiga shunday savol berishi lozimki, savolning o'ta sodda va qiziqarliligi bahs-munozaraga aylanib ketsin. O'qituvchi-edagog 45 daqiqa mobaynida salomlashuv odobi, nutq madaniyati, badiiy-obrazlilik, yuksak pedagogik mahorat, ijodkorlik qobiliyati orqali o'zini o'quvchilarga namoyon etishi lozim. O'qituvchi darsni tashkil etayotganda albatta o'quvchining yoshi va qiziqishini inobatga olishi shart, shundagina uning shogirdlari mustaqil fikrlagan holda o'z ustozidan andoza olaveradi.

Kasb ta'limini rivojlantirishda o'qituvchi pedagoglar o'quvchi- yoshlarni barkamollikka erishishlarida o'z ijodiy qobiliyatlarini sarflab, ularni bilimli-uquvli etib tarbiyalashlari lozim. Buning uchun hech nima to'siq bo'la olmaydi. Bugungi kunda o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berishda yangi pedagogik texnologiyalarga asoslangan zamonaviy darslarni tashkil etish davr talabidir.

"Internetni o'rganadigan, yangilikka intiladigan yoshlar eng avvalo, mustaqil fikrlay olish, musiqani idrok etishni kuchaytirish bilan birga madaniyatli so'zlash qobiliyatiga ham ega bo'lishi zarur. Odobli va madaniyatli shaxsgina internetdan nimani qidirish va o'rganishni ham uddalaydi. Ayniqsa, odob-ahloq me'yorlarini o'rganish bilan bolada mukammalikka intilish, bilim doirasini kengaytirish, yashash tarzini o'rganib borish lozim".

Dastur asosida darsliklar, uslubiy qo'llanmalar, tavsiyanomalar, tahminiy mavzuli ish rejalari yaratilmoqda, chunki, musiqa tabiatiga ko'ra inson hissiyotiga kuchli ta'sir eta olish hususiyati bilan birga o'quvchilarni nafosat olamiga olib kirish, musiqa idrokini shakllantirish, musiqa savodxonligini oshirish va ahloqiy-g'oyaviy tarbiyalashning muhim vositasidir.

O'quvchi bunday usuldagi qo'shiqlarni tez o'zlashtiradi. Ular ohanglarning yoqimlilikini qalban his etadilar, biroq yettinchi sinflarda berilgan xalq qo'shiqchiligiga oid qo'shiqlar hamda maqomlar Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tahsil oluvchi o'quvchilarga o'rganishlarida murakkabdir. Bunday qo'shiqlarni kasbga yo'naltirilgan o'quv muassasalariga berish o'rindir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda kognitiv fikrlaydigan shaxslar axborot texnologiyalari taraqqiy etgan va sun'iy intellekt yaratilishi natijasida turli mexanik harakatlar bilan bajariladigan ishlarning robotlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan sharoitda har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yuqorida bildirilgan fikrlardan kelib chiqib, kreativ shaxs tushunchasiga quyidagicha

PEDAGOGIKA

ta'riflashni joiz deb topdik: "Kognitiv shaxs" – oldindan mavjud bo'lgan g'oyalarni, yangicha shaklda birlashtira oladigan ijodkor shaxs.

Kognitiv fikrlaydigan shaxslarni tarbiyalashda oilada farzand tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yish lozim. Biz bu borada asqotadigan quyidagi taklif va tavsiyalarni berish mumkin.

Kognitiv shaxslarni balog'atga yetgandan keyin emas, balki bolalik paytidan boshlab farzandlarimizga oilada to'g'ri tarbiya berishni yo'lga qo'yishimiz darkor. Ularning o'z fikrini mustaqil bildirishiga sharoit yaratib berishimiz va ushbu fikrlarini hurmat qilishimiz lozim.

Farzandlarimizni muayyan fan sohalari bo'yicha bilimlarni faqat yod oldirishga emas, kasbiy zaruriy bilimlarni ham o'zlashtirishlarini oshirishga, masalaning mohiyatini chuqur tahlil qila olishga o'rgatishimiz lozim.

Kognitiv shaxsni tarbiyalashda atrof-muhitning o'rni katta ahamiyatga ega bo'lib, farzandlarimizga bilim olishi bilan bir qatorda sog'lom ilmiy muhitni ham yaratib berishimiz lozim. Oilada, maktabda yoki do'stlar davrasidami ular kreativ g'oyalar bilan birga kognitiv tafakkurni bemalol bildira oladigan muhitning bo'lishi kognitiv g'oyalarni amaliyotga tatbiq etilishining ilk bosqichidir.

Albatta ota-onalar kognitiv shaxslarni tarbiyalashda sabrli bo'lishi kerak. Farzandlarimiz xato qilgan paytida masalaning mohiyatini teran anglamasdan turib, ularni qattiq urishgandan ko'ra, xatolarining sabablarini tushuntirish va ularni bartaraf etish yo'llarini o'rgatmog'imiz lozim. Zero, falsafa qonunlariga ko'ra sabab oqibatni vujudga keltiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyacini ta'kidlash to'g'ricida"gi PF-5847-conli Farmoni / "Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazaci", 09.10.2019 y., 06/19/5847/3887-con; 30.04.2020 y., 06/20/5987/0521-con.
2. Abu Nacp Fapobiy. Fozil odamlap shahpi / Tuzuvchi A.Ipicov, M.Maxmudov va bosh. – T.: Yangi acp avlodi, 2016. – 48 b.
3. Barrom F., Harrington D. Creativity, intelligence and personality // Ann.Rev of Psychol. – 1981. – Vol 32. – P. 439-476.
4. Davtyan A.M. Formipovanie kpeativnoy kompetentnosti uchaщixcya v ucloviyax shkol'nogo dopolnitel'nogo obpazovaniya: metodicheckie pekomentatsii dlya uchiteley / A.M. Davtyan. – CHelyabinck: Izd-vo IIUMTS, "Obpazovanie", 2006. – 51c.
5. Novocelov C. A. Pedagogicheckaya cictema pazvitiya texnicheckogo tvopchectva v uchpejdenii pprofessional'nogo obpazovaniya: dic. 13.00.01 d-pa ped. nauk. – Yekatepinbug: 1997. – 386 c.

Muallif haqida ma'lumot:

Abdullayev Sardorbek Maxammat o'g'li – Andijon davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

**BO'LAJAK MUSIQA TA'LIMI O'QITUVCHILARINING GERMENEVTIK
KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MAZMUN-MOHİYATI****СУЩНОСТЬ РАЗВИТИЯ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ****THE ESSENCE OF THE DEVELOPMENT OF HERMENEUTIC COMPETENCE OF
FUTURE MUSIC EDUCATION TEACHERS****Djalilova Dilnozaxon Obidjonovna¹**¹Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi**Annotatsiya**

Maqolada musiqa ta'limida musiqa o'qitish fanlari bilan ijtimoiy-gumanitar fanlar integratsiyasini shakllantirish, fanlararo hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining germeneytik kompetentligini rivojlantirishning mazmun-mohiyati tahlil qilingan.

Аннотация

В статье анализируется содержание и сущность развития гermeneyтической компетентности будущих учителей музыкального образования путем формирования интеграции музыкального образования и социальных и гуманитарных наук в музыкальном образовании, налаживания междисциплинарного сотрудничества.

Abstract

The article analyzes the content and essence of developing the hermeneutic competence of future music education teachers by forming the integration of music education and social and humanitarian sciences in music education, establishing interdisciplinary cooperation.

Kalit so'zlar: pedagog, kasbiy kompetentlik, klassifikatsiya, takomillashtirish, kompetensiya, germeneytik kompetentlik.

Ключевые слова: педагог, профессиональная компетентность, классификация, совершенствование, компетентность, гermeneyтическая компетентность.

Key words: pedagogue, professional competence, classification, improvement, competence, hermeneutic competence.

KIRISH

Ta'limning hozirgi rivojlanish bosqichida o'qitish metodlari, vositalarini va tashkil etish shakllarini takomillashtirish zarurati yanada kuchaymoqda. Shuning uchun mutaxassislar tayyorlash, xususan, yangi davrga mos o'quv-metodik va ilmiy adabiyotlar yaratish va ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, o'quv muassasalarini zamonaviy pedagogikkommunikatsiya vositalari bilan ta'minlash, ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratish zarur. Shu kesimda musiqa ta'limida zamonaviy musiqa ta'limining keng qamrovli va chuqur ilmiy-metodik poydevorini ishlab chiqish jiddiy masalalardan bo'lib qolmoqda. Professional musiqachi uchun germeneytik kompetentsiyani rivojlantirish alohida ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

So'nggi yillarda ta'lim standartlari nafaqat jarayonga, balki ta'lim natijalariga, kasbiy faoliyatga tayyor, jamiyatga moslasha oladigan va jamiyatga foyda keltira oladigan, o'zini qoniqtiradigan mutaxassis shaxsini shakllantirishga qaratilgan. Kompetensiya masalalari A.V.Barannikov, E.A.Bystrova, V.A.Bolotov, V.P.Borisenkov, A.Daxin, G.S.Zavatskaya, I.A.Zimnyaya, G.A.Larionova, O.E.Lebedev, A.F.Prisajnyaya, L.V.Savelyeva, G.Selevko, I.S.Sergeev, B.V.Serikov, M.A.Xolodnaya, A.V.Xutorskoy, T.I.Shamova, N.M.Shanskiy kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Oliy ta'limda bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchilarining germeneytik kompetentligini takomillashtirish zarurati bir qator ijtimoiy, iqtisodiy, psixologik va pedagogik omillar bilan belgilanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, «bo'lajak musiqa o'qituvchilarining badiyestetik kompetentligini tashkil etishda musiqiy san'at va pedagogikaning integratsiyalashuvi bo'lgan bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchisining kelajakdagi pedagogik faoliyati tarkibiy qismlarining butun majmuasi hali to'liq aks ettirilmagan. Shu tufayli oliy ta'limda musiqa o'qituvchisi tayyorlash tizimi

PEDAGOGIKA

juda murakkab bir qator (musiqiy pedagogik, amaliy va nazariy, uslubiy, dirijor, vokal-xor, instrumental ta'lim) komponentlarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, pedagogik ilm-fanning zamonaviy darajasi bo'lgan bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchisining germenevtik faoliyatga tayyorgarlik jarayonining alohida jihatlarini o'rganish uchun integral yondashuv zarur.

Hozirda musiqa ta'limi sohasi masofaviy ta'lim kabi yangi shakllarni o'z ichiga olib, rivojlanib bormoqda. Bular onlayn-dars mashg'ulotlardan tashqari telekommunikatsion tanlov loyihalari, Respublika va xalqaro onlayn fan olimpiadalar, internet va elektron platformalar yordamida o'tkaziladigan viktorina va tanlovlar, masofaviy o'qitilayotgan turli fanlarning o'qitish metodikalaridir. Telekommunikatsiya muhiti, fanni o'qitish mazmuniga o'z qarashiga ega bo'lgan holda umumiy madaniy fazilatlarini shakllantirishga harakat qilishga, tegishli qarorlar qabul qilishga, tahlil qilish va kerakli ma'lumotlarni saralab olishga chorlaydi. Kompyuter texnologiyalarni tahlil qilgan holda, bugungi kunda ularni qo'llash zarur bo'lgan quyidagi yo'nalishlarini ko'rsatib o'tish mumkin: - musiqa asarlarini tinglab tahlil qilish; - musiqa yaratish; - bir vaqtda matn, audio-yozuv va video ko'rinishdagi musiqiy materialni nazariyasi va tarixini o'rganish; - shaxsiy musiqiy dasturlarni yaratish; - internet tarmog'idan foydalangan holda turli musiqiy ma'lumotlarni olish. Bunday imkoniyatlar orqali bo'lajak musiqa o'qituvchisi o'zining musiqiy bilimi va pozitsiyasini tanlashi, musiqa turlari bo'yicha o'z imkoniyatlarini sinab ko'rish ham mumkin. Kasbiy kompetensiyalarga ega bo'lgan bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchisini tayyorlash ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, axborot-kommunikatsiya makoniga moslasha oladigan shaxsni shakllantirishga qaratilgan. Talabalarning musiqiy fikrlashlari, ularning musiqiy qobiliyatlarini yaxshi rivojlanishiga erishish uchun musiqa o'qituvchisining pedagogik faoliyatida "konseptual fikrlash qobiliyatlari" eng ko'p namoyon bo'lishi kerak. Musiqa pedagogikasi bilan bog'liq tadqiqotlarga asoslanib, musiqiy mahorat – bu o'z musiqiy faoliyatini malakali bajarishga imkon beradigan bilim, ko'nikma va malakalar majmuidir degan fikrga keldik. Rus olimi V.Asafiyev o'z asarlarida "umumta'lim maktabida musiqa o'qituvchisi faqat bir sohadagi "mutaxassis" bo'lmasligi kerak" degan fikrlarni bildirib, u nazaryachi, musiqa tarixchisi, musiqa etnografi va har doim ham bir tomondan diqqatni jalb qilish uchun musiqa asbobini yaxshi biladigan ijrochi bo'lishi kerak deb aytib o'tgan. Musiqa o'qituvchisining kasbiy kompetentligi uning faoliyati kasbiy madaniyat va pedagogik mahoratni takomillashtirishga qaratilgan turli tarkibiy qismlarni birlashtiradigan kompleks sifatida tavsiflangan shaxsning integratsiyalashgan sifati hisobdanadi. Demak, bo'lajak musiqa o'qituvchining kasbiy mahoratini shakllanib borishi, musiqiy tafakkurini oshishi va musiqiy ijrochilikni yaxshi bilishi bilan birga estetik didi va badiiy ijodkorligi yuksak rivojlangan bo'lishi talab etiladi. Shu bois bo'lajak musiqa ta'limi o'qituvchisi bir nechta kompetensiyalarni o'zida mujassam ettirgan bo'lishi kerak: -musiqa o'qituvchisi o'zining estetik didi va madaniyati bilan ajralib turishi kerak; -musiqiy faoliyatda yuksak didliligi bilan ajralib turishi kerak; -o'qituvchi juda keng musiqiy dunyoqarashga ega bo'lishi kerak; - musiqa o'qituvchisi ko'p tilli musiqashunos bo'lishi kerak; -musiqa o'qituvchisi – psixolog bo'lishi kerak; -pedagogik jarayonni zamon talablari asosida tashkil eta olishi kerak; -musiqiy bilim, ko'nikma va malakalarni o'zida mujassam ettirgan bo'lishi kerak. Shunday ekan, bo'lajak musiqa o'qituvchisining asosiy bilim va ko'nikmalariga germenevtik didi, malaka va ko'nikmalari ham kirishi uchun qanchalik muhim ekanligini ko'rsatib beradi. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida germenevtik kompetentlikni rivojlantirish vazifasi faqatgina go'zallikni tushunish va baholashni o'rgatish emas, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishga undashdir. «Germenevtik tarbiya muammosi avvaldan jamoatchilik diqqat markazida bo'lib kelgan. So'nggi paytlarda bu to'g'risida juda ko'p fikrlar aytilmoqda. Ba'zilar badiiyestetik tarbiyaning asosiy vazifasi talabalarda ijodiy faollikni tarbiyalash, deyishsa boshqalar go'zallikni xunuklikdan farqlashni o'rgatish, uchinchilar yuksak ma'naviyat va rivojlangan germenevtik didni shakllantirish deya ta'kidlashmoqda». Darhaqiqat, germenevtik tarbiyaning asosiy vazifalaridan biri germenevtik did tarbiyasidir. Estetik ong tizimida o'ziga xos o'rin tutuvchi estetik did eng nozik, ziddiyatli, murakkab shuningdek qiziqarli va dolzarb masalalardan biri. Estetik didning o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning voqelikka, narsa yoki hodisaga ko'rgan holatda beriladigan bahoda namoyon bo'ladi. Ilk bor ko'rib turgan san'at asari, mutola qilingan kitobga mushtariy yoshi, kasbi, ma'lumoti darajasiga ko'ra turlicha baho beradi. Mana shu jihatning o'zi uning faqat alohida insonga xos bo'lgan ammo, jamiyat uchun ham muhim ekanligini, ya'ni «shaxsiy masala» emasligini ko'rsatadi. Bu oddiygina «yoqadi yoki yoqmaydi» so'zlari orqali ifodalansada bizning estetik didimiz, dunyoqarashimiz, madaniyatimizni namoyon etadi. Bu bahoda bizning qarashlarimiz, tajribamiz, biz yashayotgan jamiyat, davr qarashlari ham

ma'lum ma'noda aks etadi. Har bir talaba g'oyaviy-estetik jihatdan yetuk badiiy asarlar va san'at bilan muloqotda bo'lsa, go'zallikdan zavqlanishni o'rganadi, uni his etadi, uni yaratadi. Aksincha sayoz ilmiypedagogik muhit, bo'lajak o'qituvchilarning didini ham sayozlashtirib qo'yadi. Badiiy did bilan estetik did bir-biridan farq qilsa-da, har doim bir-birini to'ldirib boradi. Badiiy did estetik didga asoslanadi. Turli janrlardagi badiiy adabiyot namunalari-hikoyalar, qissalar, mumtoz asarlar, ulardagi badiiy obrazlar, tasviriy vositalar bo'lajak musiqa o'qituvchilarining hissiyotiga ta'sir ko'rsatadi, badiiy qadriyatlarni idrok etish va o'zlashtirishiga yordam beradi, germenevtik zavq bag'ishlaydi. Bu orqali ularning ijodkorlik ko'nikmalari rivojlanadi, hissiyotida ulug'vor tuyg'ular shakllana boshlaydi. Natijada, ularning ta'lim berish samaradorligi va o'quvchilar bilan ishlash sifati rivojlanadi.

XULOSA

Germenevtik kompetensiyani shakllantirish bir martalik va hatto bir semestrlik jarayon emas, u universitetdagi butun o'qish davomida doimiy bo'lishi kerak. Har bir yangi avlod moddiy va ma'naviy madaniyat negizini har gal yangitdan yaratmaydi, balki o'tmish avlodlar tomonidan yaratilgan mavjud madaniy boyliklarga tayanadi. Tarixiy vorislik kishilik jamiyati, jumladan, madaniyati taraqqiyotining zaruriy shartidir. Madaniyat boyliklari jamiyat taraqqiyotining muayyan bosqichida uning extiyojlari tufayli yuzaga kelib va mazkur jamiyat hayotini aks ettirib, shu jamiyat bilan birga yo'q bo'lib ketmaydi, balki o'z davrini o'tab, keyingi avlodlar uchun madaniy meros bo'lib qoladi. Ushbu meros yoshlarimiz ma'naviyatini shakllantirishda, ularni har tomonlama komil inson qilib voyaga yetkazishda salmoqli ruhiy va ma'naviy oziq bera oladigan g'oyaviy va hissiy tarbiya vositasi sifatida xizmat qilishi, hamda barcha ijodkorlarimiz uchun ilhom manbai bo'lib qolishiga hech shubha yo'qdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Abdullayeva B.S. Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari (Ijtimoiygumanitar yo'nalishdagi akademik litseylarda matematika o'qitish misolida)/Ped.fan.dok... Diss. – T.: TDPU, 2006.
2. Закирова А.Ф. Теоретические основы педагогической герменевтики: монография / А.Ф.Закирова. - Тюмень: Тюменский государственный университет, 2001. - 152 с.
3. Зимняя И.А. Ключевые компетенции - новая парадигма результата образования / И.А.Зимняя / / Высшее образование сегодня. - 2003. - № 5. - С. 3 4 -4 2.
4. Ларионова Г.А. Компетенции в профессиональной подготовке студентов вуза: монография / Г.А.Ларионова. - Челябинск, 2004. - 528 с.
5. Селевко Г. Компетентности и их классификация / Г.Селевко // Народное образование. - 2004. - № 4 - С. 138-143.
6. Фомичёва И.Г. Философия образования: некоторые подходы к проблеме / И.Г.Фомичёва. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. - 242 с.

NORDIK YURISH (SHIMOLIY YURISH) FIN YURISH, TAYOQCHALAR BILAN YURISH, SKANDINAVCHA YURISH O'ZI NIMA?**ЧТО ТАКОЕ НОРДИЧЕСКАЯ ХОДЬБА (NORDIC WALKING), ФИНСКАЯ ХОДЬБА, СЕВЕРНАЯ ХОДЬБА С ПАЛКАМИ, СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА?****WHAT IS NORDIC WALKING, FINNISH WALKING, NORDIC WALKING WITH STICKS, SCANDINAVIAN WALKING?****Азизов Мирзохид Мирзолим угли¹**¹Докторант (DSch), Научно-исследовательского института физического воспитания и спорта**Annotatsiya**

Mazkur maqolada sog'lomlashtiruvchi skandinaviya usulida yurish haqida umumiy ma'lumot, hamda sakndinavcha yurishning aholi salomatligini saqlash va mustaxkamlashdagi ahamiyati, inson organizmiga ijobiy ta'siri, mashg'ulotlar olib borishning qonun qoidalari xamda skandinavcha yurishning boshqa sport turlaridan farqi haqida so'z borgan.

Аннотация

В данной статье собраны общие сведения о здоровой ходьбе по-скандинавски, а также о значении ходьбы в оздоровлении и укреплении населения, ее положительном влиянии на организм человека, юридических правилах проведения упражнений, а также о отличии скандинавской ходьбы от ходьбы. прогулки и другие виды спорта.

Abstract

This article contains general information about healthy Nordic walking, as well as the importance of walking in the health and strengthening of the population, its positive effect on the human body, the legal rules for conducting exercises, as well as the difference between Nordic walking and walking. walks and other sports.

Kalit so'zlar: Skandinavcha yurish, jismoniy tarbiya, shaxsiy yondashuv, innovasion texnologiya, sog'lom xayot, kislorod iste'moli, funksional rivojlanish.

Ключевые слова: Скандинавская ходьба, физкультура, личностный подход, инновационные технологии, здоровый образ жизни, потребление кислорода, функциональное развитие.

Key words: Nordic walking, physical education, personal approach, innovative technologies, healthy lifestyle, oxygen consumption, functional development.

ВВЕДЕНИЕ

Формирование здорового образа жизни в нашем обществе, создание условий, позволяющих населению, особенно молодому поколению, регулярно заниматься физической культурой и массовым спортом, поддержание здоровья населения, используя имеющиеся возможности, повышение уровня физической подготовленности, прибавки, Беспокоит мировое министерство здравоохранения сегодня масса, проводятся масштабные работы, направленные на профилактику и реабилитацию сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, развитие науки в Республике Узбекистан, проведение научных исследований в любой области и внедрение полученных научных результатов в практику считаются сегодня приоритетными направлениями государственной политики.

Указ Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2020 года № УП-6097 «Об утверждении Концепции развития науки до 2030 года», направленный на обеспечение и контроль реализации задач, указанных в настоящем указе, в различных сферах, и Указ № УП-6099 от 30 октября 2020 года «Здоровый «Указ о мерах по широкому внедрению образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта», Постановление главы нашего государства от 18 декабря 2018 года № УП-4063 «О меры по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения», 3 ноября 2022 года «О системе подготовки кадров и научных исследований в области физического воспитания и спорта» для обеспечения реализация решения № УП-414 и решения № УП-5282 от 5 ноября 2021 года «О мерах по дальнейшему развитию ходьбы, бега, мини-футбола, бадминтона, стритбола и видов спорта «Воркаут», реализация Конкретные программы в области физического воспитания и

массового спорта показывают необходимость внедрения скандинавского стиля ходьбы на разные дистанции на основе платформы «ЗОЖ» (5 и 10 тысяч шагов) для всех слоев населения с использованием инновационных технологий [1,2].

УРОВЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ

Анализ научно-методической литературы по теме показал, что ряд ученых нашей республики Т.С. Усманходжаев, И.А. Кошбахтиев, Ш.Х. Ханкельдиев, Р.С. Саламов, Л.З. Холмуродов, И.И. Саидов и А.А. по проблемам физического воспитания и реабилитации в странах СНГ. Гуяловский, И.Г. Дукальский, Т.Г. Сулимова, В.П. Губа, О.Б. Серегина, В.А. Ермаков, А.Н. Каинов и другие используют результаты научных исследований. А.А. Полетаева о ходьбе скандинавским путем, Н.Т. Станиский, А.В. Волков, Е.А. Земба, Н.Т. Станский, А.А. Алексеенко, В.А. Колошкина, О.Б. Никольская, Т.В. Мескевич, Т.Е. Старовойтова, А.С. Радченко, Н.И. Привозникова, И.А. Кубанов и многие исследования провели Чистякова с соавт.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

С учетом индивидуальных возможностей населения основным средством оздоровления и реабилитации является определение уровня физической подготовленности, разработка упражнений, подходящих для всех возрастных групп населения, реабилитация заболеваний и повышение уровня физической подготовленности.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ:

В педагогическом исследовании приняли участие около двух тысяч жителей из разных регионов нашей Республики. Все участники исследования были разделены на три группы: молодые, среднего возраста и пожилые. Количество участников во всех трех группах было одинаковым.

Учитывая эти проблемы, мы разработали дизайн исследования по популяризации ходьбы скандинавским способом с использованием различных инновационных технологий и применили эту методику на практике.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ:

Скандинавская ходьба с палками - относительно новый, набирающий популярность вид любительского спорта, представляющий собой пешие прогулки, во время которых при ходьбе опираются на специальные палки, напоминающие лыжные. Такой вид спорта еще называют финская ходьба.

Польза скандинавской ходьбы с палками

По мнению немецких врачей скандинавская ходьба с палками обладает высоким оздоровительным потенциалом. Был опубликован ряд исследований, согласно которым скандинавской ходьбы с палками:

- улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нормализует кровяное давление
- активизирует и укрепляет около 90% всех мышц тела
- позволяет сжечь примерно на 46% больше калорий, чем при обычной ходьбе
- способствует улучшению осанки
- уменьшает нагрузку на коленные и тазобедренные суставы (данное обстоятельство позволяет применять скандинавскую ходьбу при заболеваниях суставов нижних конечностей, пяточных шпорах, подагре и т. п.)
- эффективный метод похудения
- поддерживает спортивную форму и жизненный тонус
- доступный вид фитнеса для людей всех возрастов

Преимущество скандинавской ходьбы с палками перед другими видами спорта

Красным выделены мышцы, на которые приходится основная нагрузка при скандинавской ходьбе, беге и катании на велосипеде.

Сказать «спасибо» за такое открытие можно лыжнику Юхе Миото, который в 70-х годах прошлого века предложил спортсменам в летнее время продолжать тренировки в обычной обстановке, вооружившись одними лыжными палками.

Идея оказалась успешной, и лыжники, которые ходили летом с палками, зимой показали отличные результаты на соревнованиях. Долгое время этот способ применяли только спортсмены, однако позже выяснилось, что скандинавская ходьба помогает не только сохранить физическую форму, но и избавиться от лишних килограммов. Сегодня

PEDAGOGIKA

скандинавская ходьба стала одной из самых популярных способов сбросить вес и укрепить здоровье (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Выбор палок для ходьбы

Скандинавская ходьба невозможна без специальных палок. Причем очень важен их размер, так как слишком длинные палки увеличивают нагрузку на руки и корпус. Поэтому их длина должна быть строго сбалансирована и индивидуальна для каждого. Специалисты утверждают, что длина палок должна равняться 70% от роста человека. Что касается материала, из которого изготавливаются палки для скандинавской ходьбы, то это может быть алюминий и карбон (см. рисунок 2).

Рост	Для реабилитации	Для здоровья	Для занятия спортом
110 см	70	70-75	75-80
120 см	80	80-85	85-90
130 см	85	85-90	90-95
140 см	95	95-100	100-105
150 см	100	100-105	105-110
160 см	105	105-110	110-115
170 см	110	110-115	115-120
180 см	120	120-125	125-130
190 см	125	125-130	130-135
200 см	135	135-140	140-145

Он рассчитывается по следующей формуле: $\text{рост} \times 0,68 (\pm 5 \text{ см})$

Рисунок 2. Палки для скандинавской ходьбы бывают разными.

Они выполнены из алюминиевого сплава, что делает их легкими и прочными. В ассортименте Вы найдете палки для начинающих — монолитные, а также телескопические 2-х и 3-х секционные.

Монолитные (фиксированной длины) палки для скандинавской ходьбы более безопасны, они значительно легче и удобнее в обращении. Поэтому опытные инструкторы, как правило, советуют своим ученикам для начала приобрести палки фиксированной длины.

Телескопические палки для скандинавской ходьбы можно с легкостью подогнать под рост любого члена семьи. Особенно они хороши для детей, поскольку могут «расти» со своим владельцем. Еще одно немаловажное преимущество складных палок — комфорт при перевозке. Телескопические палки оснащены специальной амортизирующей системой «антишок» для снижения нагрузки на суставы и связки рук (см. рисунок 3).

Рисунок 3. Наконечники для палок скандинавской ходьбы

В комплект каждой модели палок входит набор специальных наконечников/насадок, предназначенных для использования на разных поверхностях. Эти изделия относятся к разряду расходных материалов. Рано или поздно они изнашиваются. Интенсивность износа зависит от условий эксплуатации. Чем чаще ходить и интенсивней отталкиваться палками, тем быстрее потребуется замена. Поэтому специальные насадки всегда можно приобрести отдельно.

Палки для скандинавской ходьбы обычно оснащаются острием для движения по снегу или грунту, а также специальной резиновой насадкой для занятий на асфальте. Непременный атрибут палок – фиксатор для кистей «темляк», расположенный на ручках снаряжения. Фиксатор, как правило, выполнен в виде ремешка или полу-перчатки, плотно обхватывающей запястье.

Техника скандинавской ходьбы

Занятия следует начинать примерно с 25-30 минут, со временем увеличивая интервал на 5 минут. Что касается частоты занятий, то упражнения желательно выполнять по полчаса 5 раз в неделю, со временем нарастив тренировки по времени до часу. Скандинавская ходьба достаточно простая.

Ходим по земле или снегу!!!

Правило № 1. Держите спину прямо. Любое отклонение усилит нагрузку на позвоночник.

Правило № 2. Кисть руки плотно сжимайте вокруг палки, в тот момент, когда вся рука идет вперед, и слегка разжимайте кисть в то время, когда рука направляется назад.

Правило № 3. Стопу ноги опускайте мягко сначала на пятку, а только затем на носок.

Правило № 4. Скандинавская ходьба должна быть равномерной. Выберите темп, в котором вам комфортно идти и придерживайтесь его все занятие.

Правило № 5. Не зря этот вид ходьбы придумал лыжник. Принцип действия здесь такой же, как и в катании на лыжах: когда вы ступаете левой ногой, то в такт с ней выступает

правая рука. И наоборот. Именно этот принцип и обеспечивает почти 100%-ю нагрузку на все группы мышц.

Технические ошибки при ходьбе могут быть следующими:

1. Зашагивание и толчок одноименной рукой и ногой. «Иноходец» рискует завалиться на одну сторону, потерять равновесие и упасть. А еще эта версия скандинавской ходьбы не подходит для проблемных коленей

2. «вбивание» палки в грунт или снег – не стоит прокалывать большие дыры острием палки, и стараться «пробить пол», ничего кроме ударной нагрузки на локтевой сустав и запястье и замедления темпа ходьбы вы не получите

3.«торможение», слишком медленные движения. Для контроля в скандинавской ходьбе используется «ток-тест» – согласно правилам, вы должны идти с такой скоростью, при которой спокойно можно произнести фразу из 5 слов, но не больше. Однако если у вас были проблемы с сердцем или вы просто ходите для оптимального сжигания жира, лучше использовать пульсометр, и двигаться в зоне 50-60% от ЧСС максимальной

4.Еще одна ошибка в технике скандинавской ходьбы – «протаскивание» палок за собой – так никакой нагрузки на руки и корпус вы не получите, да еще и рискуете ударить себя палкой по ноге. Правильная техника: после толчка о землю палкой должен следовать ее полный отрыв от грунта, и никак иначе (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Для кого предназначена скандинавская ходьба

- гиподинамия, лишний вес, и плохая физическая форма, не позволяющая заниматься бегом, прыжками, классическими силовыми тренировками
- состояние хронической усталости, стрессовый характер работы и слишком плотный ритм жизни
- восстановительный период после травм и операций, когда физическая нагрузка уже разрешена, но высокая интенсивность – еще нет
- сердечно-сосудистые заболевания, гипертония – в состоянии, когда больной в принципе может выполнять физическую работу, под контролем врача и со строгим контролем пульса во время тренировки.

Мы уже писали про лыжников, которые таким способом сохраняют хорошую форму в летнее время.

Но в целом скандинавская ходьба просто незаменима **для людей с избыточным весом**.

Для тех, кому противопоказаны активные физические нагрузки (женщины после родов, пациенты после операций). Кроме того, ходьба с палками показана для людей с болезнями коленных суставов, проблемами с центральным органом кровеносной системы и сердечно-сосудистой системы.

Практика показывает, что палками для скандинавской ходьбы можно заменить обычную палку для пожилых и **людей, которые восстанавливаются после определенного вида травм**.

Начинать заниматься скандинавской ходьбой лучше всего зимой, когда снег смягчает удары палки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказаний у скандинавской ходьбы с палками не так уж и много.

Прежде всего, от тренировок следует отказаться, если вы простужены, болеете гриппом или имеете острое респираторное заболевание. От работы на свежем воздухе проблемы только усугубятся.

Не следует налегать на ходьбу после полостных операций, пока врач не разрешит физические нагрузки.

Нельзя тренироваться в момент повышения давления, обострения проблем почками, суставами и в момент обострения сердечно-сосудистых заболеваний или повышенного артериального давления.

А еще у этого вида фитнеса есть «индивидуальная непереносимость».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если вы предпочитаете заниматься в кондиционированном и искусственно освещенном помещении фитнес-центра, возможно, вам не слишком понравятся ветер в лицо, дождичек, грязь и комары. Впрочем, любители ходьбы с палками борются с подобными явлениями при помощи одежды и репеллента. И оно того стоит – вы можете не только «уйти» от лишних килограммов, но и завести «в секции» новых друзей. Совместные прогулки на свежем воздухе способствуют не только похудению, но и налаживанию социальных связей.

Итак, скандинавская ходьба - это очень эффективный, простой и недорогой способ заботиться о своем здоровье. А еще нордическая ходьба с палками - это ВЕСЕЛО! Будьте здоровы!!!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ф.А.Керимов Научные исследования в сфере спорта. –Т.: Пресс издание научно-технической информации, 2018. -348 с
2. С.С. Косимов “Информационные технологии”.– Т.: Издательство «Связист», 2006. - 32 с
3. С. Хошимов. Технология создания программного продукта “OIPAS” на основе СУБД // Ершовская конференция по информатике, труд НПО 2011, 27-июня- 1-июля 2011 года, Академгородок, Новосибирск, Россия.
4. Опыт использования скандинавской ходьбы в сложной лечебной программе «Академия здорового образа жизни» «Сибирь» / С.О. Аверин, Л.П. Собянина, Е.В. Шишина - 2016. - Т.93, №2-2. - С. 24-25.
У.Р.Хамдамов, О.К.Махмонов Мультимедийная интерактивная система по изучению информационных технологий.// Материалы Республиканской научно-практической конференции«Актуальные проблемы внедрения современных информационных технологий в государственное и общественное управление», 17 апреля 2015 г. – Ташкент, 2015. – С. 32-34.

9-10 YOSHDAGI BOLALARNING MUVOZANAT SAQLASH FUNKSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING YOSHGA XOS ME'YORLARI**ВОЗРАСТНЫЕ НОРМЫ РАЗВИТИЯ УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ДЕТЕЙ 9-10 ЛЕТ****AGE NORMS FOR THE DEVELOPMENT OF BALANCING FUNCTION IN CHILDREN AGED 9-10 YEARS****Xolmurodov Lazizbek Zarifboyevich¹**¹Jismoniy tarbiya va sport ilmiy tadqiqotlar instituti, p.f.b.f.d. (PhD) dotsent**Annotatsiya**

Maqolada, jismoniy tarbiya darslaridan tashqari mashg'ulotlarda 9-10 yoshdagi bolalarning muvozanat saqlash funksiyasini rivojlantirishda yoshga xos xususiyatlarini inobatga olish hamda jismoniy tarbiya vositalarini qo'llash bo'yicha amalga oshirilgan pedagogik tajriba muhokamasi va ularning natijalari keltirilgan.

Аннотация

В статье представлены обсуждение педагогического опыта и результаты учета возрастных особенностей и использования средств физического воспитания в развитии функции равновесия у детей 9-10 лет во внеклассной деятельности занятий по физическому культуры.

Abstract

The article presents a discussion of pedagogical experience and the results of taking into account age characteristics and the use of physical education means in the development of the balance function in children 9-10 years old in extracurricular activities of physical education classes.

Kalit so'zlar: Statik va dinamik muvozanat saqlash, jismoniy rivojlanish, maxsus jismoniy tayyorgarlik, mashg'ulot, koordinatsion qobiliyatlar, nazorat testi, samaradorlik.

Ключевые слова: Статическое и динамическое равновесие, физическое развитие, специальная физическая подготовка, тренировка, координатсионные способности, контрольное испытание, работоспособность.

Key words: Static and dynamic balance, physical development, special physical training, training, coordination abilities, control test, performance.

KIRISH

Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimi ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, ularda bola shaxsini har tomonlama rivojlantirish, normal hayot faoliyati uchun qulay sharoitlarni yaratishga qaratilgan milliy ta'lim tizimi mavjud. So'nggi yillarda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar, kam harakatchan turmush tarzi tufayli rivojlanishida, jumladan, muvozanat saqlash qobiliyatining rivojlanishida ortda qolayotgan bolalar soni ortib borayotganligidan dalolat bermoqda. Shuning uchun ham bolalarning jismoniy tarbiyasida yangi pedagogik uslubiyatlarni, texnologiyalarni va yondashuvlarni ishlab chiqish chora-tadbirlari ustivor yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda. Jismoniy tarbiya uslubiyatidagi kamchiliklar, boshlang'ich yoshdagi bolalar harakat faoliyatining noratsional tashkil qilinishi, olimlar tomonidan ushbu yoshdagi bolalarning ta'lim-tarbiya tizimi sohasining dolzarb muammosi sifatida qaralmoqda.

Respublikasizda ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish, ta'lim-tarbiya berish orqali ularni ta'lim jarayoniga sifatli tayyorlash, zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarni joriy etish masalalariga e'tibor yanada ko'chaytirilmoqda. Mazkur ma'lumotlarni inobatga olgan holda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim-tarbiya va sog'lomlashtirish jarayonini samarali tashkil etish masalasi – kechiktirib bo'lmaz vazifalardan biri hisoblanadi [2].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Shu nuqtai nazardan qaraganda, mazkur ish bu muammoni ilmiy yo'nalishda yechishga qaratilganligi bilan muhimdir. Bu esa, eng avvalo, Respublikamizning mustaqilligi, qolaversa, hayot talablari asosida o'quvchilarni jismoniy sifatlarini tarbiyalash bilan bog'liq masalalarni to'liq yaxlit holda ilmiy-pedagogik jihatdan asoslash va ishlab chiqish zaruriyatini keltirib chiqardi.

So'ngi yillarda ta'lim tizimida o'quvchi-yoshlarni jismoniy tayyorgarlik va jismoniy rivojlanish masalalarini hamda aholini jismoniy tarbiyasi bo'yicha bir qator muammolarni O'zbekiston

Respublikasining yetakchi mutaxassislari, xorijiy ko'zga ko'ringan tajribali pedagoglar, ko'pchilik olimlar tomonidan (V.K.Balsevich, O.V.Vexoshanskiy, A.A.Gujalovskiy, L.P.Matveyev, F.A.Kerimov, Sh.X.Xankeldiyev, L.R.Ayrapetyans, R.Salamov, T.S.Usmonxo'jayev, K.Maxkamjonov, F.Xodjayev, K.D.Yarashev va boshkalar) nazariy jihatdan o'rgangan.

Ba'zi tadqiqotchilar (D.D.Sharipova, G.V.Goshupkin, N.B.Bernshteyn, R.S.Salamov, A.T.Sodikov, B.G.Boyboboyev, V.V.Semenov, T.S.Usmonxo'jayev, G.Y.Fokin Sh.X.Xankeldiyev, V.P.Filin, V.I.Platnov va boshkalar)ning ilmiy izlanishlarida turli xil sport mashqlari umumiy texnika asoslariga o'rgatishning maksadga muvofiqligi va uning imkoniyatlari masalasi tadqiq qilingan hamda ular jismoniy tarbiya va sportni turli qirralarini ochishga harakat qilganlar.

Tadqiqot maqsadi: jismoniy tarbiya vositalari orqali 9-10 yoshdagi boalarning muvozanat saqlash funksiyasini rivojlantirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari: 9-10 yoshdagi bolalar darsdan tashqari mashg'ulotlar jarayonida muvozanat saqlash funksiyasini rivojlashtiri uchun maxsus jismoniy mashqlarni ishlab chiqish;

9-10 yoshdagi bolalarni darsdan tashqari mashg'ulotlarida jismoniy rivojlanish ko'rsatkichlari, jismoniy tayyorgarlik darajalarini uzviylikini ta'minlashga jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Koordinatsion qobiliyatlarining muvozanat saqlash funksiyasiga muvofiqligi, ya'ni tez o'zgaruvchan vaziyatlarda harakatlarni standart va kutilmagan vaziyatlarda qayta qurish qobiliyati sifatida o'rganiladi. Biroq, bu fikr amalda paydo bo'lgan juda ko'p faktlar va olingan tadqiqot ma'lumotlar nuqtai nazaridan tasdiqlanmagan ma'lumotlar qatoriga kiritish mumkin. 20-yillardan beri ilmiy asoslangan tez o'rganish qobiliyati aslida ishonchli bo'lib chiqdi. Shunday qilib, biz shuni aytishimiz mumkinki, individ ba'zi harakatlar (masalan, akrobatik yoki gimnastika)ni o'rganishda boshqalarga qaraganda muvaffaqiyatliroq bo'lishi mumkin, ammo boshqalarda (masalan, texnik-taktik, sport-o'yin harakatlarini o'zlashtirishda) u eng qoniqarsiz harakatlar qatoriga kirishi mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida muvozanat saqlash funksiyasini rivojlantirish uchun turli jismoniy mashqlardan foydalaniladi.

Mashqlarning ayniqsa umumiy tayyorgarlikga qaratilgan koordinatsion guruhi keng va xilma-xildir. Boshlang'ich sinf davrida ulardan foydalanish kichik va o'rta sinf yoshiga qaraganda ancha yuqori hisoblanadi.

1-jadval

Umumiy va maxsus tayyorgarlik bo'yicha koordinatsion mashqlar mazmuni hamda shakllari

T/r	Umumiy tayyorgarlik	Maxsus tayyorgarlik
1	Hayotiy ko'nikmalar mazmunini boyitish-bu toifa yangi mashqlar yoki eski mashqlarning yangi variantlari bilan ifodalanadi.	Texnik ko'nikmalar (harakat shakllari) va harakat texnikasini rivojlantirish va mustahkamlashga yordam beradigan ko'maklashuvchi mashqlari
2	Harakat faolligini oshirish-bu toifadagi buyumlar (to'plar, tayoqlar, arg'imchi, halqalar, lentalar, tayoqchalar) bilan individual va juftlikda umumiy rivojlanish mashqlaridan ifodalanadi; bu mashqlar nisbatan oddiy va o'zgaruvchan bo'lishi mumkin. Sharoitlarda, tananing yoki uning qismlarini turli o'zgaruvchan holatlarda bajariladigan juda murakkab bo'lgan mashqlar	Maxsus KQLarni rivojlantirishga qaratilgan rivojlantiruvchi mashqlar. Shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi mashqlariga bo'linish juda o'zboshimchalik bilan amalga oshiriladi.
3	Akrobatika va gimnastikaning umumrivojlantiruvchi elementlari, uloqtirish, sakrash va yugurish mashqlari, koordinatsion harakatlarga yuqori talablarni qo'yuvchi harakatli va sport o'yinlari.	Fazodagi harakatlarga moslashish, kinestetik farqlash, ritm, vestibulyar barqarorlik, muvozanat saqlash va boshqalar;
4	Harakatlarini optimal tartibga solish va nazorat qilishni ta'minlaydigan individual psixofiziologik funksiyalarga asosiy e'tiborni qaratish (vaqt va fazo xissini rivojlantirish uchun mashqlar hamda mushaklarning zo'riqish darajasi bilan ifodalanadi).	Maxsus idrokni rivojlantiruvchi va takomillashtiruvchi mashqlar (suv hissi, to'p, buyumlar, lenta, turli xil maxsus sport buyumlari va boshqalar).

PEDAGOGIKA

Takomillashtirish jihatidan umumiy va maxsus tayyorgarlik muvozanat mashqlari o'yinlar va musobaqa mashqlari (ayniqsa, yakkakurash, haralati va sport o'yinlari) shaklida amalga oshirilishi mumkin, bu ma'lum bir darajada koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning samarali vositasidir (1-jadvalga qarang).

Avvalo, o'ziga xos va maxsus koordinatsion mashqlarni ishlab chiqishda xususiyatlarni tavsiflashi mumkin bo'lgan nisbiy va mutloq ko'rsatkichlarni aniqlovchi maksimal mumkin bo'lgan nazorat test sinovlarini tanlash yoki qayta ishlab chiqish kerak. Keyinchalik bu testlar tadqiqot orqali tekshirilishi lozim.

Sinov testlari barcha yoki ma'lum yosh va jins guruh bolalari uchun mavjud bo'lishi va ma'lum KQLarning rivojlanish darajasini ko'rsatuvchi tabaqalashtirilgan natijalarni olish imkonini beradi. Test sinovlari keng qamrovli maxsus tayyorgarlikni talab qiladigan murakkab harakat qobiliyatlarini o'z ichiga olmaydi.

2-jadval

Muvozanat saqlash funksiyasini rivojlanganlik darajasini nazorat qilish qaratilgan testlar

T/r	Nazorat testi	Shakli va talablari
1	Turgan joyidan uzunlikka sakrash (turli xil usullarda)	Yon tomonga (chappa yoki o'ngga), asosiy turish holatidan orqaga sakrash. Bu usul asosiy holatdan oldinga qaragan sakrash uzunligiga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi, bu raqam birga qanchalik yaqin bo'lsa, sakrash mashqlariga qo'llanilganda koordinatsion qobiliyatlar rivojlanishi shunchalik yuqori bo'ladi.
2	3x10 yoki 4x10 mokisimon yugurish	Ushbu testlarning bajarilishi o'rtasidagi vaqt farqi hisobga olinadi. Birinchi holda, yugurish uchun qo'llaniluvchi koordinatsion qobiliyatlarning nisbiy ko'rsatkichi baholansa, ikkinchisida – mutloq ko'rsatkich inobatga olinadi.
3	Belgilangan buyumlardan sakrashlar	Yuqorida turgan buyum ustida turgan holda (bu, masalan, balandligi 0,5 m. va kengligi 0,2 m. bo'lgan gimnastika o'rindigi bo'lishi mumkin) yerga sakrash. Bunda boshlang'ich holatdan sakrash balandligidagi farq hisobga olinadi.
4	Turli xil buyumlarni uloqtirish	Masalan, oyoqlarni yonga ochgan holda o'tirib boshning orqasidan tennis to'pini uzoqlikka, avval yetakchi qo'l bilan, keyin esa dominant bo'lmagan qo'l bilan uloqtirish. Koordinatsion harakatning aniqligi ob'ektining harakatiga nisbatan tarzda aniqlanadi hamda e'tibor otish masofasi va kuchiga qaratiladi.
5	Oldinga uch marta umbaloq oshish	Bu test bajarilish vaqti orqali aniqlanadi. So'ngra umbaloq oshish harakatini ikki baravar sekinroq bajarish talabi bilan takrorlanadi va harakat paytida yo'l qo'yilgan xatolar hisobga olinadi.
6	Aniqlikka qaratilgan turli buyumlarni uloqtirish	Masalan, bu tennis to'pini turli xil shakldagi nishonlarga har bir qo'l uchun alohida otish masofasining eng samarali natijasi 25-50%dan bo'lishi mumkin. KQLarni otish harakatlarida ishtirok etishi orqali aniqlanadi, aniqlikka qaratilgan, shuningdek, harakatlarning fazoviy va kuch ko'rsatkichlarini farqlash qobiliyatidir.
7	10 m.ga yugurish	Harakat yo'nalishini o'zgartirish va uchta ustun atrofida faqat chap va o'ng tomonda yugurish. Xuddi shunday, lekin nazorat testi to'pni faqat chap va faqat o'ng oyoq (qo'l) bilan olib yurishda amalga oshiriladi, bu harakatlarning natijadorligi vaqtga nisbatan aniqlanadi. Ushbu testlar sport va o'yin faoliyati hamda moslashish qobiliyatlariga nisbatan qo'llaniluvchi KQLarni baholashga imkon beradi.
8	Maqsadli ravishdagi harakatli o'yinlar	Masalan. "To'p uchun kurash", "Ovchilar va o'rdaklar", "Quvalashmashoch" kabi koordinatsion qobiliyatlarini har tomonlama baholashga qaratilgan estafetalar.

Boshlang'ich sinf yoshidagi bolalarni jismoniy tayyorgarligini jumladan muvozanat saqlash qobiliyatini nazorat qilish uchun ko'pincha yuqoridagi testlardan foydalanish samarali hisoblanadi. Yuqorida keltirilgan me'yoriy testlardan foydalanish orqali koordinatsion qobiliyatlarni aniqlash ko'rsatkichlari ishonchiligi yuqoriligi aniqlandi. Tadqiqotimiz davomida o'g'il va qizlarning muvozanat saqlash ko'rsatkichlari tadqiqot boshi va ohirida aniqlandi (3-jadvalga qarang).

3-jadval
Pedagogik tadqiqot davrida tajriba guruhidagi 9-10 yoshdagi o'g'il va qiz bolalarda statik muvozanat ko'rsatkichlarining o'zgarish dinamikasi

№	Nazorat sinovlari	Jinsi	Tadqiqot boshida		Tadqiqot yakunida		t	P
			$\bar{X} \pm \sigma$	V %	$\bar{X} \pm \sigma$	V %		
1	Bir oyoqda statik muvozanat saqlab turish (s)	O'	6,4±0,54	8,82	7,3±0,39	4,85	4,7	<0,001
		Q	7,5±0,38	5,06	8,1±0,42	5,26	2,8	<0,01
2	Ko'zlarni yumgan holda bir oyoqda statik muvozanat saqlash (s)	O'	4,33±0,61	14,08	4,44±0,63	14,18	1,06	>0,05
		Q	5,56±0,52	9,35	5,86±0,41	7,99	3,87	<0,001
3	Ikki oyoqda muvozanat chaqlab turish (s)	O'	61,7±7,13	11,55	63,1±7,15	11,32	1,68	>0,05
		Q	78,41±8,19	10,44	82,63±8,84	10,69	2,85	<0,01
4	Ko'zlarni yumgan holda ikki oyoqda muvozanat saqlash (s)	O'	10,22±1,50	14,67	10,72±1,71	15,95	1,84	>0,05
		Q	10,22±1,50	14,67	10,32±1,44	13,95	0,57	>0,05
5	"Qaldirg'och" holatini ushlab turish (s)	O'	3,72±0,42	11,29	3,98±0,42	11,25	3,70	<0,001
		Q	5,12±0,56	10,93	5,24±0,54	10,30	1,55	>0,05
6	Ko'zlarni yumgan holda "Qaldirg'och" holatini ushlab turish (s)	O'	1,61±0,11	6,87	1,75±0,15	8,57	6,06	<0,001
		Q	1,51±0,12	6,75	1,62±0,14	8,64	5,13	<0,001

Izoh: Barcha nazorat sinovlari G.Romberg testi talablari asosida olinadi. O' - o'g'il, Q - qiz bolalar.

Tadqiqotimiz davomida 9-10 yoshdagi bolalarning muvozanat saqlash funksiyasini rivojlanganlik darajasini aniqlashda bir oyoqda statik muvozanat saqlash, ko'zlarni yumgan holda bir oyoqda statik muvozanat saqlash, ikki oyoqda muvozanat saqlab turish, ko'zlarni yumgan holda ikki oyoqda muvozanat saqlab turish, ko'zlarni yumgan holda "Qaldirg'och" holatini hamda ko'zlarni yumgan holda "Qaldirg'och" holatini kabi nazorat testlardan foydalanildi. Tadqiqot boshida o'g'il va qizil bolalarning jismoniy rivojlanish hamda jismoniy tayyorgarligi bir biriga yaqin ko'rsatkichlari bo'yicha saralandi. Umumiy va maxsus tayyorgarlik bo'yicha muvozanat saqlash mashqlar toifalari hamda shakllarini darsdan tashqari mashg'ulotlar davomida qo'llash orqali 9-10 yoshdagi bolalarning jismoniy tayyorgarligining yoshga xos ko'rsatkichlarini aniqlash aniqlash va rivojlantirishga erishildi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ushbu yoshdagi bolalarda muvozanat saqlash funksiyasini shakllantirish va rivojlantirish uchun maqbul bo'lgan vosita hamda uslublarni tanlash uchun o'quvchilarning yosh xususiyatlarini inobatda olish juda ham muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ilmiy-uslubiy ma'lumotlarga va biz tamonimizdan taqdim qilinayotgan o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha vositalarni majmuaviy qo'llash orqali 9-10 yoshdagi bolalarning statik muvozanat saqlash qobiliyati 11,5% ga yaxshilanishiga erishildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Умумий ўрта, ўрта махсус ва касб-хунар таълими тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги Фармони. 2018 йил 25 январдаги ПФ-5313-сон.
2. Kerimov F.A. Sportda ilmiy tadqiqotlar. Darslik. Toshkent: "Ilmiy texnika axboroti – press nashriyoti" 2023. – 380 b.
3. Лях В. И. Развитие координационных способностей у дошкольников. изд., «Спорт» - М.: 2016. – 96 с.
4. Usmonxajayev T.S., Islomova S.T. Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya T.: "Ilm Ziyo" nash. 2006. – 184 с.
5. Xolmurodov L.Z. Developing the coordination skills of primary class students //MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC – METHODOLOGICAL JOURNAL. – 2022. – №. 6. – P. 54-60.
6. Xolmurodov L.Z. Effectiveness of the development of function keeping right balance in primary class students // MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC – METHODOLOGICAL JOURNAL. – 2023. – №. 2. – P. 215-220.
7. Холмуродов Л.З. Бошланғич синф ўқувчиларининг мувозанат сақлаш функциясини ривожлантириш самарадорлиги //Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023. – №. 3. – В. 68-72.
8. Холмуродов Л.З. Бошланғич синф ўқувчиларининг координацион қобилиятларини ривожлантириш // Sportda ilmiy tadqiqotlar. – 2023. – №. 4. – В. 3-7.

IJTIMOIY-MADANIY KOMPETENTLIKNING ILMIY TAVSIFI

НАУЧНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

SCIENTIFIC DESCRIPTION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE

Saidov Ixtiyor Mizrabovich¹¹Urganch davlat pedagogika insituti, dotsent, falsafa fanlari doktori (PhD)**Annotatsiya**

Ushbu maqola ma'lum bir mamlakatda ta'lim va kadrlar tayyorlashning rivojlanayotgan manzarasini o'rganib, ta'lim tizimining sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan. Unda milliy ta'lim tizimini zamon talablariga javob beradigan tarzda modernizatsiya qilish bo'yicha olib borilayotgan tizimli ishlar chuqurroq o'rganilib, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari, o'quvchilar va harbiy tayyorgarlikka qadar bo'lgan o'quvchilarga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni singdirish muhimligi ta'kidlangan. Maqolada, shuningdek, ta'limning uzluksizligi va uzviyiligi ta'minlovchi ta'lim tizimlari va fan-texnika sohasi o'rtasida yaqin hamkorlik va integratsiya zarurligi ta'kidlangan. Maqolaning muhim qismi lotincha "competentia" so'zidan olingan bo'lib, muvofiqlik yoki malakani bildiruvchi "kompetentlik" tushunchasini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda o'rganishni ijodiy va mustaqil ravishda amaliyotda qo'llash uchun zarur bo'lgan nazariy va amaliy bilim, ko'nikma va malakalarning har tomonlama uyg'unligi muhokama qilinadi. Maqolada shaxsning turli xil hissiy, intellektual, irodaviy, ijodiy va hissiy fazilatlarini o'zida mujassam etgan, birgalikda turli faoliyatda belgilangan maqsadlarga erishishga hissa qo'shadigan kompetentsiyaning murakkab ta'lim tuzilishini muhokama qilish bilan yakunlanadi.

Аннотация

В этой статье исследуется развивающаяся ситуация в сфере образования и обучения в конкретной стране, уделяя особое внимание повышению качества и эффективности системы образования. В нем подробно рассматриваются систематические усилия, предпринимаемые для модернизации национальной системы образования в соответствии с современными требованиями, подчеркивая важность привития современных знаний и навыков дошкольникам, студентам и слушателям довоенной подготовки. В статье также подчеркивается необходимость тесного сотрудничества и интеграции систем образования и сферы науки и техники, обеспечения непрерывности и согласованности образования. Значительная часть статьи посвящена анализу понятия «компетентность», происходящего от латинского слова, обозначающего пригодность или квалификация. В нем обсуждается комплексное сочетание теоретических и практических знаний, навыков и компетенций, необходимых для творческого и независимого применения обучения на практике. В заключение статьи рассматривается сложная образовательная структура компетентности, интегрирующая различные сенсорные, интеллектуальные, волевые, творческие и эмоциональные качества человека, которые в совокупности способствуют достижению целей, поставленных в различных видах деятельности.

Abstract

This article explores the evolving landscape of education and training in a specific country, focusing on enhancing the quality and effectiveness of the education system. It delves into the systematic efforts being made to modernize the national education system to meet contemporary demands, emphasizing the importance of instilling modern knowledge and skills in preschoolers, students, and pre-military training students. The article also highlights the need for close collaboration and integration between education systems and the field of science and technology, ensuring the continuity and coherence of education. A significant part of the article is dedicated to analyzing the concept of "competence," derived from the Latin word "competentia," indicating suitability or qualification. It discusses the comprehensive mix of theoretical and practical knowledge, skills, and competencies required to apply learning creatively and independently in practice. The article concludes by discussing the complex educational structure of competence, integrating various sensory, intellectual, volitional, creative, and emotional qualities of a person, which together contribute to achieving the goals set forth in various activities.

Kalit so'zlar: ta'lim tizimi, Modernizatsiya, Kompetensiya, Harbiygacha tayyorgarlik, Hamkorlik, Integratsiya, Uzluksiz ta'lim, Sifatni oshirish, Nazariy va amaliy bilimlar.

Ключевые слова: система образования, модернизация, компетентность, довоенная подготовка, сотрудничество, интеграция, непрерывное образование, повышение качества, теоретические и практические знания.

Key words: education system, modernization, competence, pre-military training, collaboration, integration, continuous education, quality enhancement, theoretical and practical knowledge.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatda ta'lim-tarbiya tizimining sifati va samaradorligini oshirish, bog'cha tarbiyalanuvchilari, o'quvchi va talaba chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarida zamonaviy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, ta'lim tizimlari hamda ilm-fan sohasi o'rtasida yaqin

hamkorlik va integratsiyani, ta'limning uzviyligi va uzluksizligini ta'minlash borasida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, milliy ta'lim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari asosida modernizatsiya qilish, chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarini yuksak bilim-ma'rifat egalari, jismoniy va ma'naviy sog'lom insonlar etib tarbiyalash, ta'lim muassasalarining rahbar va pedagog xodimlari nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish bo'yicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab etmoqda[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mutaxassislarni kasbiy jihatdan tayyorlash borasida xorijiy mamlakatlarda amalda bo'lgan ta'lim mazmunini bevosita o'rganishi shuni ko'rsatdiki, G'arb mamlakatlarida asosiy o'rinni mutaxassising kompetentlik malaka darajasi egallaydi. Respublikamizning milliy ta'lim tizimi mohiyatiga kura ta'lim mazmunining minimal talablari bilim, ko'nikma va malakaga asoslanadi.

Avvalo kompetensiya tushunchasini izohlab o'tsak. "Kompetensiya" lotincha so'zdan olingan bo'lib, "o'z kasbiga yaroqli, loyiq" degan ma'noni bildiradi. Kompetensiya – bu nafaqat olingan nazariy bilim, ko'nikma va malakalarning majmuasi, balki olingan nazariy va amaliy bilim, ko'nikma va malakalarning majmuasini amaliyotga mustaqil va ijodiy qo'llay olish darajasidir.

Lug'atlarda "kompetentli" tushunchasi bir necha ma'nolarda keladi. Jumladan, muayyan kompetensiyaga ega bo'lgan, ya'ni biror bir tashkilot, shaxs faoliyatida vujudga keladigan muammo, vaziyatlarga: competentia (lot.) qonun bo'yicha taalluqli funksiyalarni amalga oshira oluvchi; ma'lum savollar to'plamiga javob bera oladigan, malakali mansabdor shaxsni anglatadi. E.A.Seytxalilov, B.X.Raximov, I.U.Madjidovlar tomonidan chop etilgan "Pedagogicheskiy slovar-spravochnik" lug'atida "kompetentli" termini "biror bir sohaga taaluqli bilimga egalik, xabardorlik", "kompetensiya" so'zini esa "ma'lum savollarga javoblarni yaxshi biladigan kishi" yoki "biror ishni qilish huquqiga ega odamlar doirasi", sifatida talqin qilinadi[2,315].

NATIJA VA MUHOKAMA

Kompetensiya – ma'lum bir faoliyatni muvafaqqiyatli omilkorlik, mohirlik bilan eplay olishlik, qila olishlik qobiliyatlari bo'lib, u egallangan nazariy va amaliy bilimlar, malakalar va ko'nikmalar asosida namoyon bo'ladi. Kompetensiya shaxsning murakab ta'limiy strukturasi bo'lib, u o'zida shaxsning sensor, subsensor va ekstrasensor, sensomotor, ideo dinamik(ideomotor, ideosensor, ideomotiv, ideokognitiv) intellektual, irodaviy, kreativ, emotsional sifatlarini o'zida jamlaganki, ular faoliyatdan ko'zlangan maqsadga uning o'zgarib boruvchi sharoitida amalga oshuvini ta'minlaydi. Shunday qilib kompetensiya shaxsning yuksak sifatli xislati bo'lib, uning shakllanishi ta'limning hal qiluvchi oqibat, natijasi hisoblanadi. Yuqoridagilarga asoslanib, kompetensiyani quyidagicha sxematik ifoda etish mumkin bo'ladi:

PEDAGOGIKA

Agarda «kompetent» va «kompetentlik» tushunchalarining etimologik taxliliga nazar tashlasak, ular tasodifan yuzaga kelmaganligini anglash mumkin.

“Kompetentlik” tushunchasi ta’lim sohasiga psixologik izlanishlar natijasida kirib kelgan. Shu sababli kompetentlik “noan’anaviy vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o’zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o’zaro munosabatlarda yangi yo’l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to’la ma’lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga egalik”ni anglatadi[3].

Kompetentlik quyidagi belgilar bilan tavsiflanadi:

– har qanday muayyan vaziyatda, uning turli xil jihatlarini hisobga olgan holda bilimlarni o’z o’rnida va tezkorlik bilan to’g’ri qo’llay bilish;

– qarorlarni qabul qila bilishga qodirlik va tayyorlik, shu bilan birga, mazkur vaziyat uchun eng maqbul qaror variantini tanlay olish; – ijtimoiy harakatlarni tashkil etish va buning uchun barcha imkoniyatlarni ishga sola bilish;

– faoliyat doirasida boshqa odamlar bilan o’zaro munosabatlarni aniq maqsadlarni ko’zlagan holda va maqsadga muvofiq, maqbul tarzda o’rnata olish imkonini beradigan kommunikativ ko’nikmalar;

– muayyan ma’naviy qadriyatlar, dunyoqarash, umummadaniy va axloqiy sifatlarga egalik, faoliyatga intilish hissining mavjudligi;

– o’zining ijodiy imkoniyatlarini rivojlantirish, faoliyatning yangi usullarini egallashga intilish[4,3-8].

Kompetentlik talaba tomonidan alohida bilim va malakalarni egallanishini emas, balki har bir mustaqil yunalish bo’yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o’zlashtirilishini nazarda tutadi. Bitiruvchilarning kasbiy tayyorgarligi darajasiga quyiluvchi talablar nuqtai nazaridan kompetentlik chaqiriqqacha harbiy ta’lim yo’nalishi talabalarining muayyan vaziyatlarda bilim, malaka va faoliyat usullari to’plamini maqsadga muvofiq qo’llash qobiliyatini anglatadi.

Kompetentlik – bu talabaning shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega kasbiy faoliyatni amalga oshirilishi uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va malakalarning egallanishi hamda ularni kasbiy faoliyatda qo’llay olishi bilan ifodalanadi. Mazkur o’rinda «kompetentlik» tushunchasining mohiyati ham to’la ochiladi, y quyidagi ikki ko’rinishda namoyon bo’ladi: kompetentlik chaqiriqqacha harbiy ta’lim yo’nalishi talabalarining shaxsiy sifatlari to’plami hamda kasbiy sohaning tayanch talablari sifatida[5,128].

Ta’lim mazmunining o’quv rejadagi fanlar bloklari (barcha fanlar uchun), fanlararo (fanlar to’plami uchun) va predmetli (ma’lum bir fan uchun) tarzda guruhlanganligi bois quyidagi uch darajani namoyon etuvchi kompetentlikni e’tirof etib o’tamiz:

- tayanch kompetentlik (ta’limning gumanitar, ijtimoiy- iqtisodiy mazmuniga kura);

- fanlararo kompetentlik (umumkasbiy tayyorgarlikning o’quv fanlari va ta’lim bloklarining ma’lum doirligiga kura);

- bitta predmet(fan) bo’yicha kompetentligi (maxsus o’quv fani doirasida aniq va ma’lum imkoniyatga egaligiga ko’ra).

Shunday qilib, tayanch kompetentlik oliy pedagogik ta’limning har bir bosqichi uchun ta’lim bloklari va o’quv fanlari darajasida aniqlanadi. Tayanch kompetentlik tartibini belgilashda kasbiy pedagogik ta’limning asosiy maqsadlariga muvofiq ijtimoiy va shaxsiy tajribaning mohiyati, ijtimoiy jamiyatda kasbiy faoliyatni tashkil etish jarayonida hayotiy ko’nikmalarni egallashga imkon beruvchi asosiy turlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu nuqtai nazardan ular quyidagi kompetentlik turlariga bulinadi:

Yaxlit-mazmunli kompetentlik. Bu talabaning qadriyatli yo’nalishlari bilan bog’liq, uning ijtimoiy borliqni his eta bilishi va tushunish qobiliyati, mustaqil hayot yo’lini topa olishi, o’zining ijtimoiy jamiyatdagi roli va o’rnini anglab yetishi, harakatlarni tashkil etishda aniq maksadni belgilash hamda qaror qabul qilish malakasi, dunyoqarashi bilan bog’liq kompetentlik, u talaba uchun o’quv va boshqa vaziyatlarda o’zini aniqlash mexanizmini ta’minlaydi. Talabaning individual ta’lim yo’nalishi va uning hayotiy faoliyatining umumiy dasturi ana shu kompetentlikka bog’liq.

Ijtimoiy-madaniy kompetentlik. Talaba chuqur o’zlashtirishi zarur bo’lgan bilim va faoliyat tajribasining doirasi bo’lib, milliy va umuminsoniy madaniyatlar xususiyatlari, inson va insoniyat hayotining ma’naviy-axloqiy asoslari, oilaviy va ijtimoiy an’analarning madaniy asoslari, inson

hayotida fan va dinning roli, ularning moddiy borliqqa ta'siri, turmush va dam olish borasidagi bilimlar, masalan, bo'sh vaqtni samarali tashkil etish usullarini bilishi.

O'quv-bilish kompetentligi, bu talabani o'rganilayotgan aniq obyektlar bilan bog'liq mantiqiy, metodologik va ijtimoiy faoliyati elementlaridan iborat bo'lgan mustaqil fikrlash kompetentliklarining to'plami bo'lib, unga maqsadni ko'ra bilish, faoliyatni rejalashtirish, uning mazmunini tahlil qilish, refleksiya, faoliyatga shaxsiy baho berish borasidagi bilim va malakalar kiradi. O'rganilayotgan obyektlarga nisbatan chaqiriqqacha harbiy ta'lim yo'nalishi talabalarini kreativ ko'nikmalari, ya'ni bilimlarni bevosita borlikdan olish, nostandart vaziyatlarda muammoni hal etishning harakat usullari va evristik metodlarini egallaydi.

Axborot olish kompetentligi. Audio-video ko'rsatuv vositalari va axborot texnologiyalari yordamida mustaqil izlanish, taxdil qilish va zarur axborotlarni tanlab olish, ularni o'zgartirish, saqlash va uzatish mahorati shakllantiriladi. Ushbu kompetentlik talabani o'quv fanlari asoslarini muhim axborotlar asosida o'zlashtirishini ta'minlaydi.

Kommunikativ kompetentlik. Ta'lim oluvchilar bilan o'zaro munosabatlar, ularning usullari, muloqot jarayonida ustuvor o'rin tutuvchi tilni o'zlashtirish, guruhlarda ishlash kunikmalari, jamoada turli xil manaviy-marifiy tadbirlarni tashkil qilish va utkazishni bilishni o'z ichiga oladi.

XULOSA

Ijtimoiy-faoliyatli kompetentlik fuqarolik (fuqaro, kuzatuvchi, saylovchi, vakil vazifasini bajaruvchi), ijtimoiy- mehnat sohasi (iste'molchi, xaridor, mijoz, ishlab chiqaruvchi huquqlari), oilaviy munosabatlar va majburiyatlar, iqtisod va huquq masalalari, kasbiy, shuningdek, shaxsiy mavqei aniqlash borasidagi bilim va tajribalarni egallash(xususan, mehnat bozorida mavjud vaziyatni tahlil qilish, shaxsiy va ijtimoiy manfaatlarni ko'zlab, harakat qilish mahorati, mehnat hamda fuqarolik munosabatlarining odobini bilish)ni anglatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni;
2. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning 2022-yil 20-dekabr sanasidagi Oliy majlisga va xalqimizga qilgan murojaatlari;
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 avgustdagi PQ-3898-sonli Qarori;
4. 2018-yil 23-fevralda 140-sonli O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori;
5. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirining "Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash kontsepsiyasini samarali amalga oshirishiga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar to'g'risida"gi buyrug'i.
6. Falsafa qisqacha izohli lug'at (Mas'ul muharrir: A.Jalilov).
7. Xolbekov A.J., Matiboyev T.B. Ijtimoiy adolat va demokratiya: Barqaror taraqqiyot yo'lida. – T.: "Yangi asr avlodi", 2004.– B. 102.
8. Iminov B.K. Manfaatlar – siyosat mafkurasi. – T.: Minhoj, 2002.
9. Человек и культура межнационального общения (под ред С.Шермухамедова).-Тошкент.: Узбекистан, 1995.
10. Choriyev T. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda jamoat tashkilotlarining roli va o'rnini//
11. <https://adolat.uz/frakciya/yoshlarni-vatanparvarlik-ruhida-tarbiyalashda-zhamoat-tashkilotlarining-orni-va-rol>

BO'LAJAK ICHKI ISHLAR ORGANLARI XODIMLARIDA KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ****PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES****Xo'jaqulov Oybek Aloxonovich¹**¹Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari – huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i, podpolkovnik**Annotatsiya**

Mazkur maqolada bo'lajak ichki ishlar organlari xodimlari kasbiy kompetentligi mazmuni, uni rivojlantirish shakli va usullari, kasbiy kompetentlik sifatleri hamda ularning mohiyati izohlab o'tilgan. Shuningdek, ichki ishlar organlari ta'lim muassasalari tizimida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish masalalari yoritib berilgan.

Аннотация

В данной статье рассмотрено содержание профессиональной компетентности будущих сотрудников органов внутренних дел, формы и методы ее совершенствования, качества профессиональной компетентности и их сущность. Также освещаются вопросы развития профессиональной компетентности в системе образовательных учреждений органов внутренних дел.

Abstract

This article describes the content of the professional competence of future internal affairs officers, the forms and methods of its development, the qualities of professional competence and their essence. Also, the issues of development of professional competence in the system of educational institutions of the internal affairs bodies are highlighted.

Kalit so'zlar: kompetensiya, kompetentlik, kompetentlik yondashuv, kasb, kasbiy kompetentlik, bo'lajak ichki ishlar organlari xodimlari.

Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный подход, профессия, профессиональная компетентность, будущие сотрудники органов внутренних дел.

Key words: competence, competence, competence approach, profession, professional competence, future employees of internal affairs bodies.

KIRISH

Yangi O'zbekistonda barcha sohalarda bo'lgani kabi, ichki ishlar vazirligi tizimida ham islohotlar amalga oshirilmoqda. Ichki ishlar vazirligining tashkiliy-shtat tuzilishi takomillashtirildi, kadrlar tayyorlash tizimiga alohida e'tibor qaratila boshlandi. Unga muvofiq o'quv yurtlarini isloh qilish hamda tarmoqlarini kengaytirish maqsadida bir qancha ta'lim muassasalari tashkil etildi. Shulardan biri bu – Ichki ishlar vazirligi Akademiyasidir.

Ichki ishlar organlari uchun mutaxassislar tayyorlashning mutlaqo yangi tizimini joriy etish, xodimlarning malakasiga qarab xizmat bo'yicha o'sishini ta'minlash, shuningdek, kuch va vositalarni samarali boshqarishda rahbar kadrlarning intellektual va professional salohiyatini yanada oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 15-apreldagi "Ichki ishlar organlari uchun professional kadrlarni tayyorlashning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5076-son qarori qabul qilindi hamda 2021-2022-o'quv yilidan boshlab, IIV Akademiyasida kadrlarni tayyorlash jarayoniga bakalavriat va magistraturani o'z ichiga oluvchi ikki bosqichli oliy ta'lim tizimi joriy etildi.

Bugungi kunda harbiy pedagogikadagi asosiy masalalardan biri bo'lajak ichki ishlar organlari xodimlari kasbiy tayyorgarligi hisoblanib, ulardan talab etiladigan amaliy tayyorgarlik darajasiga muvofiqligini ta'minlash asosida kasbiy tayyorgarlik mazmunini fan-texnika va ishlab chiqarish taraqqiyotining tezkor o'zgarishlariga moslashtirish, nostandart vaziyatlarda tezkor qarorlar qabul qilish, shuningdek kasbiy-amaliy vazifalarni to'laqonli bajarish uchun zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarni hamda kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammolariga ilmiy ham pedagogik nuqtai nazardan yangicha yondashuvni taqozo etmoqda.

Ichki ishlar organlari xodimlarining asosiy vazifasi fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini, konstitutsiyaviy tuzumni himoya

qilishdan, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlashdan, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasidan iborat. Bu esa ularda kasbiy kompetensiyani qay darajada rivojlantirilganligiga bog'liqdir.

Bugungi kunda harbiy pedagogika sohasidagi ichki ishlar organlari ta'lim muassasalarida bo'lajak ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlashda ularning intellektual salohiyatini oshirish, dunyoqarashlarini boyitish kasbiy kompetentlik sifatleri va kreativ qobiliyat mohiyati bilan yaqindan tanishtirish, ta'lim muassasalarida ularning kasbiy va shaxsiy kamolotini ta'minlash uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, ichki ishlar organlari xodimlarini kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik asoslarini ishlab chiqish hamda ularning kasbiy kompetentligining takomillashganlik darajasini aniqlovchi mezonlarni asoslash va ilmiy jihatdan tadqiq etish kabi muhim vazifalar mavjud.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA MYETODOLOGIYASI

Mutaxassislar kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ichki ishlar organlari ta'lim muassasalarida bo'lajak ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy va shaxsiy kamolotini ta'minlash uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, mutaxassislarni qayta tayyorlash mazmuni va tuzilmasini modernizatsiyalash, pedagogik-psixologik sharoitlarini aniqlash hamda uning sifatini nazorat qilish va baholash mexanizmini ishlab chiqish orqali mutaxassis kompetentligini rivojlantirishning asosiy maqsadini belgilaydi.

Bo'lajak ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy kompetentligi tizimi va mazmunini yoritish maqsadida aynan mazkur yo'nalishda ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan bo'lsa-da, bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish masalasining mohiyatiga oid pedagog olimlarning turli fikrlari izohlab kelinmoqda.

Respublikamiz olimlaridan L.Axmedova, U.Begimqulov, N.Muslimov, O.Musurmonova, C.T.Turg'unov, Sh.Sharipov va boshqalar ta'lim sohasida ijtimoiy- pedagogik, akmeologik masalalarga doir ilmiy tadqiqotlar olib borgan va bu tadqiqotlarda bevosita muayyan yo'nalishlardagi mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini takomillashtirish masalalari keltirib o'tilgan. Shuningdek, harbiy xizmatchilarni tarbiyalash, ularda kasbiy kompetensiyani takomillashtirish ishlariga mamlakatimiz olimlari D.N.Arziqulov, N.E.Dusanov, B.N.Sirliyev, O'.X.Muxamedov, N.E.Muhammadiyev, Sh.A.Akramova, Z.Sh.Alimardonovlar katta hissa qo'shganlar.

MDH mamlakatlari olimlaridan I.Zimnyaya, E.Zeyer, N.Kuzmina, Ye.Kudryavseva, A.Markova va boshqalarning tadqiqot ishlarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish metodologiyasi, pedagogik-psixologik jihatlari, tamoyillari va texnologiyalari hamda kompetentlik yondashuvning shaxs faoliyati va kasbiy kamolotidagi o'rni, shuningdek, kasbiy o'zini o'zi takomillashtirishning konseptual masalalari ko'rilgan va ta'lim muhitiga ta'sir etish jihatlari o'rganilgan.

Pedagog olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar bevosita mutaxassisning kasbiy kompetentligi va uning o'ziga xos boshqa sifatlarini o'rganishga yo'naltirilgan. Ular quyidagi kompetentlik turlari mavjudligini takidlaydilar:

- o'zini tutish (individual) kompetentligi;
- texnik (professional) kompetentlik;
- umumiy kompetentlik;
- maxsus kompetentlik;
- boshlang'ich kompetentlik;
- ijrochilik kompetentligi;
- differensial kompetentlik [11].

Z.Sh.Alimardonov tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra bo'lajak ofitserlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish mazmuni tayanch kasbiy kompetensiyalarning quyidagi turlari bilan aloqadorlikda takomillashib borishi e'tirof etiladi:

ijtimoiy-huquqiy kompetentlik – ijtimoiy institutlar va odamlarning o'zaro faoliyatlari sohasidagi bilim va ko'nikmalar, shuningdek, kasbiy muloqot yo'llari va xulqatvor qoidalarini puxta egallaganlik;

ekstremal kasbiy kompetentlik – kutilmagan vaziyatlarda ishlay olish;

ijtimoiy kompetentlik – kasbiy faoliyatni xamkorlikda tashkil etish, ijtimoiy mas'ullik;

autokompetentlik – o'zini ijtimoiy-kasbiy rivojlantira olish va kasbiy qiyinchiliklarni bartaraf eta olish [2].

Biz pedagog olim E.F.Zeyerning “kasbiy kompetentlik – kasbiy bilimlar, ko‘nikma va malakalar yig‘indisi, shuningdek, kasbiy faoliyatni amalga oshirish usullari” degan fikriga qo‘shilgan holda, tinglovchilarning kasbiy kompetentligini o‘quv va kasbiy faoliyatning real vaziyatlarida yuzaga keladigan kasbiy muammolar va vazifalarni hal qilish va kasbiy qiyinchiliklarni bartaraf eta olish qobiliyati sifatida qabul qildik. O‘z navbatida, kasbiy kompetensiya bo‘lajak ichki ishlar xodimlarining shakllangan shaxsiy xislatlarini mehnat faoliyatida muvaffaqiyatli qo‘llay olish qobiliyatining ajralmas qismidir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy va jangovar tayèrgarligi xizmat faoliyatini amalga oshirishdagi tayèrgarlik darajasini nazarda tutadi. Kasbiy tayyorgarlik darajasi huquqiy, xizmat, maxsus-taktik, jangovar, jismoniy va axloqiy-psixologik tayèrgarlik kabi jihatlar bilan tavsiflanadi. Bu sohalar bo‘yicha nafaqat nazariy bilim va ko‘nikmalarni egallash, balki ularni amaliy xizmat faoliyati va ekstremal vaziyatlarda samarali va maqsadga muvofiq qo‘llash qobiliyati ham muhimdir.

Ichki ishlar organlari ta‘lim muassasalaridagi o‘quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, mutaxassislar tayyorlash tizimi sifat darajasini oshirishda bo‘lajak ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish, ularni sohaga oid zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko‘nikmalar bilan qurollantirish, ular tomonidan fuqarolarga sifatli, professional xizmat ko‘rsatilishini ta‘minlash maqsadida, kadrlarni tayyorlash, o‘qitish va malaka oshirish borasida ham butunlay yangi tizim asosida ish tashkil etish hamda istiqbolli vazifalarni hal qila olish ko‘nikmalarini rivojlantirish muhim vazifalardan sanaladi.

Ichki ishlar organlari ta‘lim tizimini modernizatsiyalash ta‘lim jarayoniga nisbatan innovatsion yondashuvni talab etadi. Modernizatsiya (ingl. “modern” – zamonaviy, ilg‘or, yangilangan) – obyektning yangi talablar va me‘yorlar, texnik ko‘rsatmalar, sifat ko‘rsatkichlariga mos ravishda yangilanishi sanaladi.

Odatda modernizatsiya jarayonida mashinalar, dastgohlar, ishlab chiqarish qurollari hamda texnologik jarayonlar yangilanadi. Biroq, ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiyalarning rivoji tufayli jamiyat ham rivojlanishning muayyan bosqichidan yanada takomillashgan bosqichga o‘tadi. Falsafiy talqinda ifoda etganda miqdor o‘zgarishlari tub sifat o‘zgarishlariga aylanadi.

Ta‘lim tizimining modernizatsiyasi – jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ehtiyojlarini, uning malakali kadrlarga, shaxsning esa sifatli ta‘lim olish bo‘lgan talabini qondirish, ta‘lim tizimini barqaror rivojlanishini ta‘minlash maqsadida mavjud mexanizmning qayta ishlab chiqilishi yoki takomillashtirilishidir [12].

Bo‘lajak ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy kompetentligi tuzilmasi uning egallagan bilim, malaka va ko‘nikmalari orqali aniqlanishi mumkin. Bo‘lajak ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy kompetentligi modeli uning amaliy faoliyatga tayyorgarligining birligi vazifasini bajaradi.

Bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashning yakuniy maqsadi ichki ishlar organlari faoliyati sohasida kasbiy mahorat, mutaxassislik va psixologik bilimlari tizimini egallagan kasbiy kompetentli ichki ishlar organlari xodimi shaxsini shakllantirishdan iboratdir. Yakuniy maqsad nafaqat bo‘lajak mutaxassislarning mavjud muammolarni hal etishga qodirligini qayd etadi, balki uni umuminsoniy taraqqiyot hamda ichki ishlar organlari kadrlarni tayyorlashning istiqbolli muammolarini hal etishga yo‘naltirilishini anglatadi [6].

Tinglovchilarning kasbiy tayyorgarligining barcha bosqichlarida kasbiy kompetensiya kasbiy vazifalarni bajarishda o‘z oldiga qo‘yilgan aniq maqsadni amalga oshirishda sharoitni hisobga olgan holda yangi bilimlarni izlab topib, ularni qayta ishlash va o‘z amaliy faoliyatida samarali qo‘llay olishga xizmat qiladi.

"Kasbiy kompetensiyani rivojlantirish" tushunchasi ko‘pincha "kasbiy tayyorgarlik" tushunchasi bilan fikran bog‘lanadi.

Normativ-huquqiy hujjatlar va ilmiy adabiyotlarda "kasbiy tayyorgarlik" tushunchasiga turli xil ta‘riflar berilgan.

I.I.Goretskiy nuqtai nazariga ko‘ra, kasbiy tayyorgarlik – ma‘lum bir faoliyat sohasidagi ishlarni bajarishga imkon beradigan maxsus bilim, ko‘nikma va qobiliyatlar to‘plami [4].

E.G.Azimov va A.N.Shukin fikricha, kasbiy tayyorgarlik – shaxsning bilim, ko‘nikma, qobiliyat va bunday faoliyatga kasbiy yo‘naltirilganligini shakllantirishni ta‘minlaydigan tashkiliy va pedagogik chora-tadbirlar tizimi [8].

Ba'zi manbalarda "kasbiy ta'lim ma'lum bir ishni bajarish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni ta'lim oluvchi tomonidan jadal egallashga qaratilgan kasbiy tayyorgarlik tizimi" sifatida tavsiflanadi [5].

Pedagogik adabiyotlarning aksariyat manbalarida kasbiy tayyorgarlik tanlangan kasbda muvaffaqiyatli kasbiy faoliyat uchun imkoniyat yaratadigan ko'nikmalar, ish tajribasi va maxsus bilimlar to'plami sifatida qaraladi.

Biz kasbiy tayyorgarlikni "tinglovchining kelajak kasbiy faoliyatiga puxta zamin tayyoridchi nazariy nazariy bilimlarni puxta egallashi, shuningdek, uni amaliy jihatdan muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun shart-sharoit yaratishda kompetensiyaviy yondashuvdan samarali foydalanish" deb bilamiz.

Kompetentlik sifatlarini o'zida shakllantirgan mutaxassis o'z kasbining yetuk ustasi bo'ladi, barcha vaziyatlarda ham o'z faoliyatini muvaffaqiyatli olib borishi uchun doimiy ravishda o'z bilim va mahoratini oshirib, muntazam izlanib, kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirib boradi. Shunday shaxsiy sifatlariga ega bo'lgan mutaxassisning kasbiy faoliyati davomida zarur kompetensiyalari shakllanadi. Mehnat qilish madaniyatigagina emas, balki yuksak umuminsoniy madaniyatlar: odob-axloq, qadriyatlar va obro'-e'tibor egasi bo'lishi o'z-o'zidan ayon bo'ladi.

Bitiruvchining o'ziga xos shaxsiy ta'lim sifatida yakuniy kasbiy kompetensiyasi – bu kompetensiyalarning tarkibiy qismlari (intellektual, axborot, kommunikativ va b.), tajriba va ularni amaliyotda qo'llash motivatsiyasi, shaxsiy fazilatlar, bu esa kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli hal qilishga imkon beradi. Bunday sintez jarayonida u ofitserning o'ziga xos shaxsiy sifatiga - uning kasbiy malakasiga aylanadi.

Bo'lajak ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishni uchta asosiy omilini integratsiyalash orqali ta'minlash mumkin:

– **ta'lim mazmunini tashkil etishning maqsadga muvofiq bo'lishini ta'minlaydigan modullilik** (ichki ishlar organlari yo'nalishi bo'yicha mutaxassis kasbiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiradigan tayanch kompetensiyalarga mos ravishda tuzilgan va didaktik jihatdan moslashtirilgan bilimlar konsepsiyasiga asoslanadi);

– **ta'limni faoliyatga ko'ra tashkil etish** (ta'limning maqsadiga mos keladigan o'qitish shakllarini tanlashni belgilab beradi);

– **ta'limni texnologiyalashtirish** (ta'lim olish – rivojlanishning uzluksiz jarayonini tashkil etish yo'li bilan inson kamolotining to'la-to'kis bo'lishini ta'minlash) [1].

Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim shunday tashkil etilishi kerakki, tinglovchi auditoriyadagi ta'lim olish vaqtida ham, auditoriyadan tashqaridagi vaqtlarda ham ijodiy ish bilan mashg'ul bo'lishi va quyidagilarni bajara olishi lozim:

– muammoli vaziyatlarning yechimini topa bilish;

– o'z fikrini himoya qila olish va nostandart hayotiy va ta'limiy vazifalarni hal etishda o'zining nuqtai nazariga ega bo'lish;

– kasbiy, amaliy faoliyatida o'zini namoyon qilishning noan'anaviy usullarini doimiy ravishda egallab borish [3].

Bo'lajak ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy kompetentligi, o'qitish jarayonida yuzaga keladigan va faoliyat davomida rivojlanadigan asosiy, bazaviy va maxsus tizimlar bilan hosil qilinadi. Umumiy tushunchada kasbiy kompetentlik – bu alohida ichki ishlar organlari xodimlarining yoki bo'linmaning xizmatni o'tash bo'yicha o'ziga birlashtirilgan hududda huquqbuzarliklar va jinoyatlarni, birinchi navbatda, og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni barvaqt oldini olish, shuningdek joylardagi muammolarni hal etishda aholi bilan ishlashni tashkil qilish, tezkor-qidiruv faoliyatni amalga oshiruvchi ichki ishlar organlari (katta) tezkor vakillariga – og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni aniqlash va fosh etish, tergov va suddan yashiringan shaxslarni qidirish vazifalarni bajarishga bo'lgan kasbiy tayyorgarligi va qobiliyatidir.

Yuqorida keltirilgan mazmun asosida bo'lajak ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy kompetentligi tuzilishining quyidagi komponentlarini ajratib ko'rsatish mumkin bo'ladi: ma'naviy-axloqiy, deontologik (kasb etikasi), huquqiy-me'yoriy, pedagogik-psixologik, harbiy-kasbiy va akmeologik. Ma'naviy – axloqiy komponent bo'lajak ofitserlarning kasbiy kompetentligining muhim tarkibiy qismlaridan sanaladi. Bunda Vatanga xizmat qilishga ma'naviy tayyorlik, harbiy-vatanparvarlik burchini bajarish, dunyoqarash, qadriyatlar yo'nalganligi, ijtimoiy faollik, harbiy xizmatning ijtimoiy ahamiyatini anglab yetish muhim vazifalardan sanaladi.

Bo'lajak ichki ishlar organlari xodimi kasbiy faoliyati davomida quyidagilarni uddalay olishlari taqozo etiladi:

– o'z professional, nazariy va amaliy bilimlarini uzluksiz oshirib borishi, o'zining dunyoqarashi, bilim va tajribasini doimiy ravishda kengaytirish, yangi bilimlarni o'zlashtirishga intilish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda yangi axborotlarni olish, ilg'or tajribalarni o'rganish;

– xizmat burchini bajarishga vijdonan yondashish, vatanga sidqidildan xizmat qilish, moddiy va ma'naviy boyliklarimizni asrab-avaylash, milliy qadriyatlarimizga hurmat bilan munosabatda bo'lish;

– yuksak kasbiy malaka va ma'naviy-axloqiy fazilatlar, mantiqiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lish, sezgirlik, ziyraklik, kuzatuvchanlik, hamda bilish bilan bog'liq intellektual salohiyatni rivojlantirish;

– har tomonlama keng bilim va yuksak professional mahoratga ega bo'lish, favqulodda va keskin sharoitlarda o'zi mustaqil ravishda nostandart qarorlar qabul qila olish;

– xizmat munosabatlarida hushmuomalalikka amal qilib, IIV nizomlari doirasida burch va majburiyatlarni bajarish, jamoat joylarida o'zini munosib tutish, shaxsiy xulq-atvorni nazorat qilib borish;

– xorijiy tillarni o'zlashtirish, xorijiy tilda turli janrdagi (teleko'rsatuv, radio eshittirish, e'lonlar, yangiliklar va h.k.) audio va video matnlarni eshitib, asosiy ma'nosini tushunib muhokama qila olish, har qanday og'zaki nutqni tinglab tushunish;

– ruhan va jismonan tetik, bardam, hushyor, doimo ogoh bo'lish, irodasini chiniqtirib borish, og'ir damlarda sabr-bardoshli bo'lish, xizmat va kasb sirlarini saqlash;

– kasbiy faoliyatda juda ko'p uchraydigan nostandart vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilishga, shuningdek, butun kasbiy faoliyat jarayon-hodisalarini tahlil qilishga imkon beruvchi fikr doiralarini kengaytirish.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, barcha bo'g'indagi xizmatchilarning kasbiy faoliyati ofitserlar, serjantlar, safdorlar va tinglovchilarda kompetentlik va ularning tarkibiga kiruvchi muhim komponentlar, mexanizmlar, tamoyillarni shakllantirish, shuningdek, o'quv faoliyatining kasbiy yo'nalganligini ta'minlashga yordam beradigan pedagogik shart-sharoitlarni yaratish ichki ishlar vazirligi tasarrufidagi ta'lim muassasalarining o'quv tizimini takomillashtirishning muhim vazifalaridir. Yuqorida aytilgan mulohazalardan kelib chiqqan holda, kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda ta'lim jarayonini ham mazmunan, ham shaklan o'zgartirish, bunda ta'lim oluvchilarga faqat ma'lum bir kompetensiyalar bo'yicha bilim berish emas, balki butun harbiylashtirilgan ta'lim jarayoni davomida ular asosida faoliyat olib borishni ta'minlash nazarda tutiladi.

Ichki ishlar vazirligi tasarrufidagi ta'lim muassasalari bitiruvchilarini soha bo'yicha kasbiy tayyorlashga qo'yiladigan zamonaviy talablarni amalga oshirish ta'limning yaxlit yakuniy natijasi – ichki ishlar organlariga yuklangan vazifalarni xodimlar samarali bajarishlari uchun zarur bo'lgan kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. **Akramova Sh.A.** Bo'lajak bojxona xizmati xodimlarida mafkuraviy immunitetni rivojlantirish. Ped. fan. dok. (DSc) diss. avtoreferati. – Toshkent, 2017.
2. **Alimardonov Z.Sh.** Oliy harbiy ta'lim muassasalarida bo'lajak ofitserlarning kasbiy kompetentligini takomillashtirish – Samarqand, 2019.
3. **Arziqulov D.N., Dusanov N.E.** Ichki ishlar idoralari xodimlarining kasbiy madaniyati: O'quv qo'llanma. – T., 2010.
4. **Горецкий И.И.** Профессиональная подготовка сотрудников ОВД // "Научно-практический электронный журнал Аллея Науки", – №7(23). – 2018.
5. **Muslimov N.** Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent: «Fan va texnologiyalar», 2013. –B.8.
6. **Muxamedov O'X.** Politsiya uchun kadrlar tayyorlash: Avstriya va Germaniya tajribasi. – Toshkent, O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2017. –B 40-48.
7. **Muhammadiyev N. E.** Ichki ishlar idoralari xodimlarining kasb etikasi va estetik madaniyati. – T., 2014. – B.12-13.
8. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э.Г.Азимов, А.Н.Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009.

9. Педагогический терминологический словарь. – С.-Петербург: Российская национальная библиотека, 2006.
10. **Sirliyev B.N.** Ichki ishlar idoralari xodimlari faoliyatida kasbiy muomala: O'quv qo'llanma / B.N.Sirliyev, Yo.A.Farfiyev, O.A.Tursunova. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016. – 154 b.
11. **Shoyusupova A.A., Kamalova S.R.** Malaka va kompetensiyalarni baholash. – T.: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2012. –B.18-19.
12. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. – Toshkent, Davlat ilmiy nashriyoti, 2014. www.ziyouz.com kutubxonasi.

ABDURAUFIY FITRAT IJTIMOY-SIYOSIY VA MADANIY FAOLIYATINING FALSAFIY TAHLILI**ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АБДУРАУФА ФИТРАТА****A PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE SOCIO-POLITICAL AND CULTURAL ACTIVITY OF ABDURAUFIY FITRAT****Qambarov Abdumutal Axadjonovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti falsafa fanlari doktori (DSc), professor**Annotatsiya**

Mazkur maqolada jadidchilik harakatining ulkan siymolaridan biri yozuvchi, tarixchi, adabiyotshunos, tilshunos, san'atshunos va siyosatshunos olim, davlat va jamoat arbobi, birinchi o'zbek professori Fitratning ijtimoiy-siyosiy va madaniy faoliyati falsafiy jihatdan tahlil qilinadi, shuningdek, Fitratning hayoti va ijodiy faoliyati tarixning eng qaltis damlarida Millat va Vatanga xizmat qilishning yorqin namunasi ekanligi atrofida beriladi.

Аннотация

В данной статье рассматривается общественно-политическая и культурная деятельность Фитрата, одного из крупнейших деятелей движения джадидизма, писателя, историка, литературоведа, лингвиста, искусствоведа и политолога, государственного и общественного деятеля, первого узбекского профессора, философски анализируются. Также жизнь и творческая деятельность Фитрата – яркий пример служения Нации и Родине в самые хрупкие моменты истории.

Abstract

This article philosophically examines the socio-political and cultural activities of Fitrat, one of the largest figures in the Jadidism movement, writer, historian, literary critic, linguist, art critic and political scientist, statesman and public figure, the first Uzbek professor. Also, the life and creative work of Fitrat is a vivid example of service to the Nation and Motherland in the most fragile moments of history.

Kalit so'zlar: ijtimoiy va madaniy yangilanish, jadidchilik, ilm-ma'rifat, "Yosh turklar", siyosat, millatchi, jaholatparast ruhoniylar, zulmkor tuzum, ma'rifatparvarlik harakati, ma'naviy va ma'rifiy qadriyatlar, diniy-ma'rifiy masalalar.

Ключевые слова: социальное и культурное обновление, модернизм, наука и просвещение, «младотурки», политика, националисты, невежественные священники, репрессивный режим, просветительское движение, духовно-просветительские ценности, религиозные и образовательные проблемы.

Key words: social and cultural renewal, modernism, science and education, "Young Turks", politics, nationalists, ignorant priests, repressive regime, educational movement, spiritual and educational values, religious and educational problems.

KIRISH

Jamiyatning ijtimoiy va madaniy yangilanish jarayonida vujudga kelayotgan ma'naviy-ruhiy muhit o'z davrida nohaq qatog'onga uchragan ziyolilarimiz, jumladan, jadidchilik harakatining ulkan siymolaridan biri yozuvchi, tarixchi, adabiyotshunos, tilshunos, san'atshunos va siyosatshunos olim, davlat va jamoat arbobi, birinchi o'zbek professori Fitrat (asl ismi Abdurauf Abdurahim o'g'li, 1886-1938)ning ijtimoiy-siyosiy va madaniy faoliyatini falsafiy jihatdan ko'rib chiqish va o'rganish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

XX asr boshlarida Buxoro amirligi hududlarida yangilanish kayfiyati bilan yo'g'rilgan ziyolilar harakati endigina uyg'ona boshlagan va o'z atrofiga mahalliy ilm-ma'rifatga chanqoq yoshlarni to'playotgan edi. Ana shu harakat tashabbuskorlarining intilishlari bilan 1909-yilning erta bahorida "Shirkati Buxoroi sharif" nomli ma'rifatparvarlik jamiyati yo'llanmasi bilan Fitrat Istambulga usuli jadidani o'rganish uchun yuboriladi[1,105].

Fitratning hayoti va ijodida katta ahamiyatga molik bo'lgan ana shu davr haqida mualliflar turlicha – ba'zan bir-biriga zid, gohida bir-birini to'ldiruvchi ma'lumotlar berishadi. Sirasini aytganda, bizga Fitratning Istambuldagi qaysi o'quv maskanida o'qiganligi emas, balki bu o'quv dargohi tufayli uning dunyoqarashida qanday o'zgarishlar yuz berganligi muhimroqdir. Shu ma'noda professor

Begali Qosimovning quyidagi so'zlari e'tiborga loyiq: "Turkiya "Yosh turklar" inqilobidan ta'sirlangan edi. Xususiy turmushdan jamiyat hayotigacha inqilob havosigacha g'arq edi. Bunday muhit Fitratga, shubhasiz, katta ta'sir ko'rsatadi. U siyosatga sho'ng'ib ketadi. Qizg'in badiiy ijod bilan shug'ullanadi. Aslini olganda, Fitrat Turkiyaga ketishdan oldin ham adabiy davralarga tanilgan edi".

Fors va o'zbek tillarining mukammal bilimdoni bo'lgan Fitrat arab tilini ham chuqur egallab, jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy-siyosiy voqealarga, ayniqsa, jadidchilik harakatlariga qiziqib qaradi. O'zining aytishicha, avval jadidlar harakatiga qarshilik qiladi, keyin uning mohiyatini anglab yetgach, bu harakatga qo'shiladi, hatto uning ashaddiy targ'ibotchilaridan biriga aylanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLARI

Fitrat ijodini shartli ravishda uch davrga bo'lish mumkin:

1-davr 1909-1916-yillarni o'z ichiga olib, Turkiya taassurotlaridan ilhomlangan holda jadid ma'rifatparvari sifatida ijod qilgan.

2-davr 1917-1923-yillarni qamrab oladi, bu davrda Fitrat milliy istiqloq g'oyalari bilan to'yingan asarlar yozadi.

3-davri 1923-1937-yillarga oid bo'lib, Sho'ro maxfiy xizmatining doimiy nazoratida bo'lgan davrda Fitrat asosan ilmiy va pedagogik ishlar bilan shug'ullanadi.

Fitrat Turkiyada tahsil olish, ma'ruzalar o'qish bilan birga samarali ijod ham qildi. 1909-yilda Istanbulda uning fors tilida yozgan "Hindistonda bir farangi ila buxoroli bir mudarrisning bir necha masalalar ham usuli jadida xususida qilgan munozarasi" kitobi bosilib chiqadi. 1909-yili Istanbulda "Munozara" ("Hindistonda bir farangi ila buxoroli bir mudarrisning bir necha masalalar ham usuli jadida xususida qilgan munozarasi") Buxoroda bosilishiga amir ruxsat bermagach, Istanbulda nashr etiladi. Shuningdek, mazkur davrlarda 1911-yilda "Sayha" ("Na'ra") she'riy to'plami, 1912-yilda esa "Sayohi hindi" ("Bayonoti sayyohi hindi") asari bosilib chiqdi[2,358]. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, taniqli olmon olimasi Ingeborg Baldaufning XX asr o'zbek adabiyotiga chizgilar risolasida "Munozara" ("Hindistonda bir farangi ila buxoroli bir mudarrisning bir necha masalalar ham usuli jadida xususida qilgan munozarasi" asari 1911-yilda bosilgan, deb ko'rsatilgan[3,50].

Mazkur asar Istanbulda chop etilgan bo'lsa-da, Buxoroda ijtimoiy ongning jonlanishiga katta turtki bo'ldi, hatto hukumat tomonidan ta'qib qilinayotgan jadid maktablarining ko'plab ochilishiga, maktab-ta'lim ishlarining jonlanishiga yordam berdi. Axir undagi "Islom mamlakatlari nega vayrona va harobazor qolishi kerak. Buning sababi nimada?", "Bu bechoralarning nega yeyishga noni yo'q?" kabi jiddiy savollar va mulohazalar o'z davrida xalq ongiga ta'sir eta boshladi. Bu esa yuqorida ta'kidlaganimizdek, jadid maktablarining ochilishiga va rivojlanishiga turtki berdi.

Fitratni millatchi, turkparast va islomparast yozuvchi sifatida qoralashga sababchi bo'lgan bu ikki asar, jumladan, "Munozara", "Sayha" ("Na'ra") XX asr boshlarida Turkistondagi milliy uyg'onish harakatida norasmiy dasturi amal bo'lib xizmat qilgan. Ayniqsa, "Munozara", "Sayha" ("Na'ra") asarlari yoshlar dunyoqarashining keskin o'zgarishiga va ularning jadidlar safiga kelib qo'shilishi sabab bo'ladi.

Fitrat mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy va madaniy ishlarni amalga oshirishda Samarqandda 1917-yil apreldan "Hurriyat" gazetasi orqali ham o'z g'oyalarini targ'ib eta boshladi. Ushbu gazetaga avval unga Mardonqul Shohmuhammadzoda, keyin 27-28-sonlariga Fitrat muharrirlik qiladi. Oktabr to'ntarishi munosabati bilan shu "Hurriyat" gazetasining 1917-yil 49-sonida Fitratning "Rusiyada yangi balo bosh ko'tardi – bolshevik balosi!" degan qaydi bosiladi.

NATIJALAR

Fitratning dastlabki she'riy to'plami "Sayha", mutaxassislarining ma'lumot berishlaricha, 1909 yilda Istanbulda bosilgan. "Sayha" "Farhang"da "bong, faryodi dahshatangiz, na'ra" deb izohlangan. Undagi she'rlar Vatan haqida ekanligi, Vatan haqida osoyishta so'zlab bo'lmasligi, uning dardi nihoyasiz, jarohatlari halokat yoqasiga olib kelishi mumkinligi haqida yozilganligi bilan alohida ajralib turadi. Shoir uning "holi xarob"ligidan, "panjai g'am"dan "pirahani (libosi)" chokligidan dod soladi. Unga mehru-muhabbatini hayqirib aytadi. U bilan iftixor etdi. Uni har narsadan muqaddas tutdi. U uchun baxt va najot qidirdi. Shoirning bu o'tli she'rlari 1914-yilda "Sadoyi Turkiston" gazetasida ham bosiladi. Fayzulla Xo'jayev o'zining Buxoro inqilobi tarixiga bag'ishlangan kitobida bu haqda shunday yozgan edi: "Vatanparvarlik she'rlari to'plami bo'lgan "Sayha"ni o'qigan kishilarni Buxoro hukumatigina emas, rus hukumati ham ta'qib qila boshladi. Chunki bu she'rlarda Buxoro mustaqilligi g'oyasi birinchi marta juda yorqin shaklda ifodalab beriladi".

FALSAFA

1913-yilda Fitrat Buxoroga maorif va madaniy-ijtimoiy qurilish haqidagi yangi g'oyalar bilan qaytib keladi. Biroq ularni mutaassiblik avj olgan Buxoroda amalga oshirishga yo'l yo'q edi[2,358]. Shunday bo'lsa-da, Fitrat yurtiga qaytgach, Buxoro va Samarqanddagi qizg'in adabiy jarayon, madaniy, maorif ishlariga va siyosiy harakatlarga faol aralashib ketdi. Jadidchilarning bir guruhi maorif-ma'rifat orqali xalq ahvolini yaxshilashga intilishsa, ikkinchi guruhi davlat tizimini isloh etish, qayta qurish orqaligina xalq va yurt ahvolini o'nglash mumkin, degan siyosiy yo'ldan yurishga intiladi. Shu maqsadda 1917-yil fevral inqilobidan keyin yosh buxoroliklarning inqilobiy partiyasi tuziladi. Markaziy Qo'mita a'zolari orasida Fitrat sarkotib sifatida va Fayzulla Xo'jayev a'zo sifatida ishtirok etishadi.

Fitrat 1921-yilda Buxoroga kelib davlat ishlarida faol ishtirok etadi. Bir qancha mas'ul vazifalarda ishlab, Buxoroning rivoji uchun qo'lidan kelgan yordamini beradi. Ammo F.Xo'jayev boshchiligidagi Buxoro hukumati rahbarlarining millatning taraqqiyoti uchun olib borayotgan keng ko'lamdagi yaxshi ishlari Maskovga yoqmad. Maskov Buxoro hukumati tarkibi boy, savdogarlardan iborat bo'lib qolgan, degan aybni qo'yib, 1923-yil 12-iyun kuni Plenumi hukumat a'zolidan besh kishini, jumladan Fitratni ham chiqaradi. Bundan qattiq tasirlangan Fitrat Maskovga ketishga majbur bo'ladi. U yerda 1923-1924-yillar davomida Sharq tillari institutida ilmiy xodim bo'lib ishlaydi va unga professorlik unvoni beriladi.

Fitrat Maskovdan qaytib kelgach, Buxoro, Samarqand, Toshkent universitetlarida dars bera boshlaydi, shuningdek, O'zbekiston Davlat ilmiy-tadqiqot institutida til va adabiyot institutida, O'zbekiston Fanlar qo'mitasida ishladi. Mazkur yillari Fitrat she'rlar, pyesalar bilan birga nihoyatda ko'p va teran ilmiy asarlar yozadi. Ammo Fitratning millatparvarligi bolsheviklar va Sho'ro hukumati rahbarlariga yoqmaydi. Uni A.Qodiriy, Cho'lpon, Botu, U.Nosirlar bilan birgalikda millatchilikda ayblab, baxt-saodat, haqiqat, adolat, maorif, fan, madaniyat va millat taqdiri uchun tunu kun mehnat qilgan bu ulug' zotni shu partiya, shu Sho'rolar hukumati aksilinqilobchi, millatchi, "xalq dushmani" sifatida 1937-yil aprelda hibsga oladi va 1938-yil 4-oktabrda A.Qodiriy, Cho'lponlar bilan birga vahshiylarcha otib tashladi. Ularni otish haqidagi hukm bir kun keyin, ya'ni 1938-yil 5-oktabrda chiqqan. 1957-yilda Sobiq Ittifoq Oliy sudining harbiy kollegiyasi 1938-yil 5-oktabrdagi hukmni bekor qiladi va Fitratni aybsiz deb topadi.

Boshqa o'zbek ma'rifatparvarlari singari Fitrat ham O'rta Osiyo xalqlarini nodonlik va jaholat botqog'iga olib kelgan ijtimoiy sabablarni o'rgandi, jaholatparast ruhoniylar va zulmkor tuzum sababli paydo bo'lgan ijtimoiy mushkul ahvoldan qutilish yo'llarini axtaradi. Uning "Muhtasar islom tarixi" (1915), "Rahbari najot" (1915), "Oila" (1916), va boshqa falsafiy risolalarida insonlarning yalpi qardoshlik g'oyasi talqin etib berildi. Bu asarlarda ko'plab halqlar va millatlar insoniyat deb atalgan yagona oilani tashkil etadilar, turli tillarda so'zlashuvchi va turli-tuman diniy mazhablarga e'tibor qiluvchi barcha xalqlar oxir-oqibat bir oila bo'lib birlashadilar, ular uchun najot yo'li mana shundan iborat bo'ladi, yalpi qardoshlik va baxt-saodat ana shunda boshlanadi, degan fikrlar targ'ib qilinadi. Uning ijodiy ishlari va ijtimoiy faoliyati xalqni jaholat, turg'unlik, g'aflatdan uyg'otish, ilm-ma'rifatga chorlash, erkin, ozod, baxt-saodatli hayotga, birinchi navbatda milliy mustaqillikka chorlashga qaratilgan edi. U o'zbekning o'zligini tanishi, ota-bobolari kabi ulug'vor kashfiyotlar qilishga, birlashgan, kuchli, qudratli davlat tuzishga va dunyoning ilg'or mamlakatlariga yetib olishda ota bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan va qadriyatga aylangan mumtoz musiqa merosimizdan oqilona foydalanish lozimligini aytib o'tadi. Bu esa uning "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi, "O'zbek musiqasi to'g'risida", "Shashmaqom" kabi risola va maqolalarida o'z aksini topgan.

MUHOKAMA

Fitrat she'riyatining milliy uyg'onish va inqilobiy ruhdagi haqqoniy, mardona yo'nalishda ekanligidan dalolat beradi. Fitratning 1912-yilda chop etilgan "Sayohi hindi" ("Bayonoti sayyohi hindi") nasriy asarida jahon xalqlari, ilg'or mamlakatlar fuqarosi ko'zi bilan Buxoro, umuman Turkistonning davlat tuzumiga, tartib-qoidasiga, maorifiga nazar tashlab, ulardagi ibratli jihatlarni qo'llab-quvvatlab, illatlarini esa beayov fosh etadi. Asarni Buxoroni, umuman Tukistonni erk yo'liga olib chiqish dasturi deyish mumkin. Fitrat mazkur asarining "Umaro" bobida hokimlarning to'dasi hech vaqt hech kimning hurmat-e'tiboriga sazovor bo'lmagan ikki toifadan tuzilganligini ko'rsatib beradi. Ularning birinchisi johil hokimzodalar bo'lib, ular otalari hukmronlik davrida fisq-fujur va bema'nilik bilan maishatga berilib, barcha insoniy fazilatlaridan, hatto savoddan ham bebahra qolganlar. Boshqa toifasi esa attor va baqqollar bo'lib, har ikkala dunyoning saodatidan imkoni

boricha bahramandlikni istaydilar va ilmu fazl tahsilini insoniy fazilatlaridan, - deb biladilarki, hammalari birlashib, turli yo'llar bilan hokimliklikning oliy martabasiga yetgan amaldorlardir. Amaldorlar hukmronlik otiga minib, bechorayu badbaxt xalqning mol, jon, arz, nomus va sharafini shafqatsizlarcha poymol etdilar, - deb ta'kidlaydi. Shuning uchun Fitrat barcha jirkanch qusurlardan foriq bo'lish uchun hammaga ma'lum bo'lgan va har bir millatning taraqqiyoti uchun ilm asosiy sabab ekanligini ta'kidlab o'tadi.

Fitrat tijorat ishlarini va boy bo'lishni targ'ib etadi, ammo boylikka sajda qilish, iymon-e'tiqodni, insofni yo'qotishni qoralaydi. Boy badavlat kishilarni millatning ravnaqi yo'lida hasis va baxil bo'maslikka chaqiradi. Jumladan, 2015-yilda fors tilida yozilgan "Rahbari najot" risolasida tafsir, hadis, fiqh, kalom ilmlari, shuningdek, lisoniy, falsafiy, dunyoviy ilmlar to'g'risida aniq tasavvur beradi; avlod, badan, fikr, ahloq tarbiyasiga oid falsafiy-ahloqiy qarashlarni ilgari surdi. Risolaning "Baxillik" bobida "Alloh roziligi yo'lida bir-birlaringizning saodatlarigiz uchun mol sarflanglar va o'zingizni o'zingiz tahlikaga solmangki, zero baxilligingiz sizni va qavmingizni halok etadi"[4,125], - deb ta'kidlaydi.

Jadidlarning diqqat markazida ayollar masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. O'z davrining boshqa jadidlari kabi Fitrat ham o'zining 1916-yilda yozilgan "Oila" nomli risolasida "...islomiy tarbiyaning o'chog'i sanalgan oilada ota-onaning sha'riy vazifalari va farzandlik burchlari haqida fir yuritadi"[5,31]. Ayniqsa, oilaning jamiyat va inson hayotidagi rolini oshirishga, oila a'zolarining huquqiy meyorlarini belgilashga qaratilgan fikr va mulohazalarini yanada oydin va aniq qilib izohlab beradi. Jumladan, ularning haq-huquqlari, jamiyatda tutgan o'rni, ijtimoiy turmush darajalari, ilm olishlari to'g'risidagi muammolarni ko'rsatib beradi. Shuningdek, Fitrat xotin-qizlarning erkaklar bilan bab-baravar ilmdan bahramand bo'lmasligi jamiyat va xalq taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatib kelganini ta'kidlab o'tadi.

Fitrat vataniga qaytgach, Buxoroning turli tumanlarida o'qituvchilik qilib, jadidchilik g'oyalarini keng targ'ib etdi. Yosh buxoro-chilar harakatining mafkurachisi va g'oyaviy rahbarlaridan biriga aylandi. Yosh buxoro-chilar harakatining so'l qanotiga 1915-yildan boshlab boshchilik qila boshlaydi. 1917-yilda Fevral voqealaridan keyin jadidlarning Buxoro amirligidagi ahvoli murakkablashgach, Samarqandga ko'chib borib, "Hurriyat" gazetasida muharrir bo'lib ishladi.

1917-1920-yillarda chop ettirgan "O'qu" ("O'quv"), "Sharq siyosati" va "Yig'la, Islom" singari asrlarida yozuvchi bir tomondan, shu yillarda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy masalalarga munosabatini ifodalagan bo'lsa, ikkinchi tomondan, musulmon olami uchun o'z ahamiyatini yo'qotmaydigan yoki muayyan tarixiy davrda saqlanib qoladigan ma'naviy va ma'rifiy qadriyatlarni tushuntirib berdi. Fitrat mazkur asarlarida millatning nafaqat ijtimoiy-siyosiy, balki diniy-ma'rifiy masalalarda ham yetarli darajada bilimga ega bo'lmaganligini e'tiborga olib, har bir musulmonning bilishi lozim bo'lgan bir qator masalalarga to'xtalib o'tadi. Fitrat 1920-yilda "Chin sevish" va undan uch yil keyin "Hind ixtilolchilari" fojiasini yozadi. Bunda ingliz bosqinchilaridan Hindistonni ozod qilishga kirishgan yoshlarning jasorati ko'rsatiladi. Bu g'oya "Chin sevish"da ham bor edi. Fitratning siyosiy-falsafiy asarlaridan biri, bu – "Chin sevish"[6] dramasidir. Fitrat Ovro'poning davlat tuzumi, fan-texnika sohasidagi barcha yutuqlarini o'rganish, o'zlashtirish tarafdori bo'lgan. Ammo u yerda mehr-shafqatlilikni bir chekkaga surib, butun choralar bilan foyda ketidan quvishni, pul, oltinga sajda qilishni qattiq tanqid qiladi. Asardagi juda ko'p o'rinlar qizil imperiyaga ham qarata aytilgan tig'li so'zlar bo'lganligini ham e'tirof etish mumkin.

Fitrat ijtimoiy ijtimoiy taraqqiyotda millat madaniyatiga ham alohida e'tibor qaratish zarurligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga mumtoz musiqiy merosimizni o'rganishimiz kerakligi va ulardan ta'lim-tarbiya sohasida oqilona foydalanish lozimligini aytib o'tadi. Jumladan, u o'zining "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi", "O'zbek musiqasi to'g'risida", "Shashmaqom" kabi risola va maqolalarida ushbu fikrlarni aytib o'tadi. Jumladan, u o'zining "O'zbek klassik musiqasi va uning tarixi" risolasida o'zbek musiqasining asoslarini belgilash, uni tashkil etgan unsirlarni aniqlash, kechergan davrlarni, butun sabablari bilan, ochiq tayin etish va natijada, obyektiv, ilmiy xulosa chiqarish, o'zimizdan olim musiqashunoslar yetishmaguncha mumkin emasligini uqtirib o'tadi. Shu bilan baravar, bizda olim-musiqashunoslar yo'q deb, milliy musiqa sohasida ilmiy va tarixiy tatabbu'otga kirishmasdan tura olmaymiz, mumkin bo'lgan bu sohada ishlash, to'plangan va ishlangan ma'lumotlarni matbuotga chiqarish lozimligini ta'kidlaydi.

Fitrat jadid sifatida, birinchi navbatda, insonning dunyoga kelib, ilm olish huquqiga ega ekanligi va shu huquqdan foydalanish lozimligini ta'kidlaydi. Insonning bu huquqi Payg'ambar(s.a.v.) xikmatlari va Qur'on suralarida uyg'un bo'lishiga qaramay, jamiyatdagi fikri

FALSAFA

qotib qolgan kimsalarning qarshiligiga uchrab, oyoqosti qilinishi unda kuchli e'tiroz uyg'otadi. "Ayni vaqtda ilm-fanga o'zining butun ongli hayotini bag'ishlagan ziyolilar uchun ilmiy qadriyatlar – oliy qadriyat, hayotning ma'nosi, o'zlikni namoyon etish vositasi sifatida anglanadi"[7,20]. Islom dini nuqtai nazardan oliy qadriyat – ilohiy kalom, ya'ni Qur'oni Karimdir, shariat hukmlari va payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning sunnatlaridir. "Islom Allohni yagona deb e'tiqod qilib, U Zotga bo'ysunish, butun qalb bilan U Zotga ixlos qilish va Alloh buyurgan diniy e'tiqodga iymon keltirish"[8,27] ham yuksak islomiy qadriyat hisoblanadi. Shu bilan birga "Ilm yoshda sohibiga istiqomat yo'lini ko'rsatadi. Ulg'ayganda esa uni xalqning peshvosiga aylantiradi. Yana ilm botil va fosid amallarni tuzatib, isloh qiladi, dushman va hasadchilarni mag'lub etadi, egri va yanglish ishlarni to'g'rilaydi, orzu-maqсадlarni ro'yobga chiqaradi. Shuning uchun ham ilm fazilat hisoblanadi..., uni qadrlamagan shaxs johildir. Johillar ilmning fazilatini o'Ichaydigan manbaga ega bo'lmaganligidan ilmning fazilatini anglamaydilar va ilm ahlinii faqir sanaydilar"[9,10].

Binobarin, yuqorida ta'kidlaganimizdek, Fitratning jadid sifatida yangi usuldagi maktablarni himoya qilishi, madrasalarda yillab ijtimoiy hayot uchun muhim bo'lmagan "fan"lar o'rniga hayotiy zarur dunyoviy fanlarni egallashi lozimligi to'risida jon kuydirishi – bu xalq va millatning, o'zbek davlatchiligining ertagi kuni to'g'risida qayg'urishidan dalolat beradi. Umuman jadidlarning fikricha, xalqni ma'rifatli etmay, ulamoni jaholat botqog'idan chiqarmay turib, jamiyat kemasini taraqqiyot manzillari sari boshlash, rus mustamlakachiligining siqilib kelayotgan zanjirlaridan halos bo'lishi amri mahol edi. Shuning uchun ham jadidlarning najod yo'li sifatida yangi usul maktablarni targ'ib etishi va ochishi tarixan to'g'ri bo'lgan.

Fitrat singari jadidchilik harakati rahbarlari dastur ahamiyatiga ega risola va maqolalarini e'lon qilibgina qolmay, bu asarlar zamirida yotgan asosiy g'oya – ma'rifatparvarlik faoliyati bilan amaliy jihatdan ham shug'ullanishdi. Shunday bo'lsa-da, faqat yangi maktablar ochish bilangina jadidchilik harakati oldida turgan maqsadlarga erishib bo'lmagani anglagan Fitrat mamlakatdagi soliqlarni kamaytirish, dehqonlar ahvolini yaxshilash, amaldorlar o'rtasida avj olgan poraxo'rlikka barham berish va ularning haq-huquqlarini cheklash zarurligini aytib o'tadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, "O'ynoqi she'rlar va chuqur falsafiy hikoyalar va qissalar muallifi bo'lgan Fitrat sharq tillarini o'rganish, sharq musiqa merosini tiklash va tartib qilish sohasida ko'plab benazir ishlar qildi, madaniyat-ma'rifat, o'quv va ilmiy-tadqiqot institutlarining faoliyatida jonbozlik ko'rsatdi"[10,80].

Ma'rifatparvarlik harakati uchun xos bo'lgan demokratizm bilan burjuachilik o'rtasidagi ikkilanishlar, xato va ziddiyatlar, murosasislik mayllari mavjud bo'lishiga qaramay, Fitrat siymosida demokratik belgilar ustivorlik qiladi. Uning g'oyaviy va falsafiy mazmuniga ko'ra zo'r ijtimoiy ahamiyatga molik ijodi yosh Buxorolik inqilobchilarning asarlaridan ko'p jihatdan ustun bo'lgan.

Fitratning hayoti va ijodiy faoliyati tarixning eng qaltis damlarida Millat va Vatanga xizmat qilishning yorqin namunasidir. Yirik jadidshunos olim Begali Qosimovning so'zlari bilan aytganda, har qanday holda ham xalq bilan birga bo'lish, uning manfaatini har narsadan ustun qo'yish, har narsadan muqaddas bilish Fitrat shaxsiyatining eng muhim xususiyatlaridan edi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Наим Каримов. XX аср адабиёти манзаралари. –Тошкент: Ўзбекистон. 2008. –Б. 105
2. Миллий Уйғониш даври ўзбек адабиёти. –Тошкент: Маънавият. 2004. –Б. 358
3. Ингеборг Балдауф. XX аср ўзбек адабиётига чизгилар. –Тошкент: Маънавият. 2001. –Б. 50
4. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. –Тошкент: Маънавият. 3-том. 2020. –Б. 125
5. Болтабоев Ҳ. Абдурауф Фитрат. –Тошкент: Ёзувчи. 1996. –Б. 31
6. Вадуд Маҳмуд. Мақола. Фитратнинг "Чин севиш" драмасига бағишлаб ёзилган ушбу номдаги мақола "Қизил байроқ" газетасининг 1921 йил 22 сентябр сониди босилган.
7. Камбаров А.А. Илмий ва диний қадриятлар трансформациясининг ижтимоий-фалсафий таҳлили. Монография. –Фарғона. 2023. –Б. 20
8. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Олам ва одам, дин ва илм. –Тошкент: Hilol-Nashr. 2019. –Б. 27.
9. Исҳоқжон Муҳаммаджон ўғли. Таълим ва тарбия. –Тошкент: Hilol-Nashr. 2018. –Б. 10.
10. Фуломова М.О. Ўзбек зиёлиларининг камолоти. –Тошкент: Ўзбекистон. 1992. –Б. 80

**MOVAROUNNAHRDA TEMURIYLAR DAVRIDA TASAVVUF IJTIMOY MA'NAVIY
HODISA SIFATIDA****В МАВЕРАННАХРЕ ВО ВРЕМЕНА ТИМУРИДОВ МИСТИЦИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОЕ
ДУХОВНОЕ ЯВЛЕНИЕ****IN MAVARANNHR DURING THE TIMURID PERIOD, MYSTICISM AS A SOCIAL
SPIRITUAL PHENOMENON****Namozov Bobir Bahriyevich¹**¹Buxoro davlat universiteti dotsenti, falsafa fanlari doktori (DSc)**Annotatsiya**

Ushbu maqolada temuriylar davrining madaniy yuksalishlari poydevorini yaratishda xizmat qilgan allomalar, tasavvuf vakillarining o'ziga xos g'oyaviy va mafkuraviy, jaholatga qarshi kurashlari manbalar asosida ochib berilgan.

Аннотация

В данной статье раскрывается деятельность ученых эпохи тимуридов послуживших созданию фундамент культурного подъема, специфическая идеологическая борьба представителей суфизма относительно невежды на основе источников

Abstract

This article reveals the activities of scientists of the Timurid era who served to create the foundation of the cultural rise, the specific ideological struggle of representatives of Sufism against the ignoramus based on sources.

Kalit so'zlar: ma'rifat, johillik, jaholat, tasavvuf, murosa, bag'rikenglik, mazhab, tariqat, insonparvarlik, mutasavvif, orif, zohid

Ключевые слова: просветительство, невежда, суфизм, суфизм, компромисс, толерантность, конфессия, тарикат, гуманизм, суфий, аскет

Key words: enlightenment, ignoramus, Sufism, Sufism, compromise, tolerance, confession, Tariqa, humanism, Sufi, ascetic

KIRISH

O'rta asrlarda tasavvuf hurfikrlik, axloqiy tarbiya, inson uchun kamolot yo'llarini ko'rsatib beruvchi o'ziga xos ijtimoiy-ma'naviy hodisa sifatida Movarounnahr xalqlari hayoti va tafakkur tarziga kirib bordi. Movarounnahr diyorida yashayotgan turli xalqlarni o'zaro hamjihatlikka, halol mehnatga, qalb ibodatiga, axloqiy yuksalishga da'vat etdi. Inson qalbini barcha ezguliklar, yaxshiliklar, mehr-shafqat, bag'rikenglik manbasi deb qaradi. Shuning uchun ham qalb pokligi, zehn teranligi, haq yo'l, mustahkam e'tiqod, murosani inson uchun muhim hisobladi. Insonni faqat qalbi kamolotga olib borishini, uni ruhan, ma'nan yuksaltirishini, "Komillik" maqomlariga erishishini uqtirdi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Tarixdan ma'lumki, Markaziy Osiyoga mo'g'ullarning kirib kelishi va hududlarda mo'g'ul shahzodalari o'rtasidagi toju-taxt uchun o'zaro kurashlar Movarounnahr ijtimoiy-madaniy hayoti barqarorligini izdan chiqargan edi. Bu vaziyat mamlakatning iqtisodiy, madaniy-ma'naviy hayotiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. O'lka madaniyati tarixiga oid manbalar, ilm maskanlari, madrasa va kutubxonalar qarovsiz qoldi. Bu beqaror vaziyatdan ko'plab ilm-fan, san'at, adabiyot, vakillari, ulamolar, olimlar, me'mor va musavvirlar aziyat chekdilar.

Mo'g'ullar bosib olgan hududlarda dehqonlar va hunarmandlarning shart-sharoitlari og'ir edi. Ular eng yaxshi hunarmandlarni o'zlarining manfaatlari uchun ishlashga, qolgan qismini soliqlar to'lashga majbur qilardilar. Mo'g'ullarning bosqinchilik siyosati xalqning tinkasini quritib, noroziliklarga sabab bo'layotgan edi. Tarixdan ma'lumki, Mahmud Torobiy boshchiligidagi (1238.y.) qo'zg'olon ushbu zo'ravonliklarga qarshi qaratilgan edi. Bu qo'zg'olonda ko'plab hunarmandlar, dehqonlar va Shamsiddin Mahbubiy kabi mashhur shayxlar ham halok bo'ldilar.

Ma'lumki, XIV-XV asrlarda ijtimoiy-ma'naviy hayotda tariqatlarning ta'siri kuchli bo'lgan. Xususan, Naqshbandiya tariqatining xalqchil hamda ijtimoiy-iqtisodiy hayotga yaqin g'oyalari xalqni jipslashtirishga, hunarmandchilikning rivojlanishi uchun muhim ijtimoiy-mafkuraviy omil sifatida shakllangan edi. Tariqatning ijtimoiy kelib chiqishi, tabaqasi, tili va millatidan qat'iy nazar

FALSAFA

Movarounnahr va Xuroson o'lkalaridagi xalqlarni birlashtirdi. O'zida insonparvarlik, ma'rifatparvarlik, yakdillik, axloqiy poklik, beozorlik, bag'rikenglik, halol mehnat qilish kabi yuksak g'oyalarni jamlagan bu mo'tadil tariqat oddiy fuqarodan tortib, podshohlarga qadar tushunarli bo'lib, o'z ta'sirini ko'rsata olar edi. Tariqat shayxlarining mavqei oshib, tariqatchilik g'oyalari targ'ib qilina boshlandi. Bu davrda Xuroson va Movarounnahrda xurufiya, hakimiya, nurbaxshiya, yassaviylik, xojagon, naqshbandiya, mavlaviylik, suhravardiylik, kubraviylik tariqatlari ham madaniy-ma'naviy muhitdao'ziga xos o'rin tutgan. Tasavvuf va tariqatlar, turli oqim, ta'limotlar o'rtasida mazhabiy bahs munozaralar ham davom etardi. Amaliy ijtimoiy-siyosiy yo'nalishda rivojlanayotgan tariqatlar falsafiy-irfoniy masalalardan bir qadar uzoqlashgani ham kuzatiladi.

Tariqatlarining bir tomonlama zohiriy rasm-rusum, odob doirasidagi faoliyati, siyosiy-mazhabiy harakat tusini olishi, tasavvufning asl mohiyatidan uzoqlashib, turli nizo va ixtiloflarning kelib chiqishiga ham sabab bo'ldi. Bu bir tomondan mo'g'ullar zulmiga qarshi siyosiy-mazhabiy norozilik harakati shaklini oldi. Ikkinchi tomondan shialarning o'z aqidalariga mos tariqatlarining paydo bo'lishi, turli sunniy va shia jamoalari ixtiloflarining kuchayishiga olib keldi. Uchinchi, soxta shayxlarning tasavvufdan bo'lmagan (bid'at, yangi) narsalarni unga kiritishga va tariqatni o'z manfaatlariga bo'ysundirishga harakat qilishlari odamlarda tasavvufga ishonchning susayishiga olib keldi. To'rtinchidan, ushbu shart-sharoit tasavvufning ta'lim berish, o'qib o'rganish mumkin bo'lgan nazariy tizimini ishlab chiqishni va uning falsafiy-irfoniy asoslarini mustahkamlashni taqozo qilardi.

Xoja Muhammad Porso davrning bunday dolzarb va nozik muammolarini anglab, tasavvufning falsafiy-irfoniy masalalarini chuqur tadqiq etishga harakat qildi. U nazariyotchi olim sifatida tasavvufning mumtoz davri vakillari Hakim at-Termiziy, Majduddin Bag'dodiy, Abu Bakr Kalobodiy, al-Hujviriy, G'azzoliy ta'limotlariga tayanib, temuriylar davri tasavvuf va tariqatlarining aqidaviy, mazhabiy muammolarini nazariy jihatdan yoritdi. XIV-XV asrlarda vujudga kelgan aqidaviy, mazhabiy masalalarni qayta ko'rib chiqdi. Uning ilmiy izlanishlari, temuriylarning xarixohliklaritufayli ahli sunna va jamoa yo'lida bo'lgan mo'tadil Naqshbandiya tariqatining nufuzi va geografik hududi kengaydi. Naqshbandiya tariqatining nafaqat amaliy tartib qoidlari balki, nazariy jihatdan irfoniy g'oyalarining ijtimoiy-ma'naviy hayotga ta'siri oshib, umumtasavvufiy ta'limot darajasiga ko'tarildi.

Eronlik olim Tohiri Iroqiy Muhammad Porsoning "Risolai qudsiya" ("Muqaddas so'zlar") asarining "تيمور عصري در نقشبنديان" "Temur asrida Naqshbandiyalar", deb nomlangan so'z boshida shunday yozadi: "Xoja Abduxoliq G'ijduvoni va uning xalifasi Bahouddin Naqshband haqiqatdan ham islomiy tasavvuf islohotchilaridir, bu tariqat chillanishinlik, xilvatninishinlik, qalandarvash darveshlikni rad etadi. U zohiriy rasm-rusm, taqliddan uzoq bo'lgan, haqiqiy "irshod" va "irfon" ga asoslangan, tarbiya va odobni maqsad qilgan mo'tadil sunniy tariqatdir"[1, 11].

Demak, Xoja Muhammad Porso temuriylar davrining mutafakkiri va tasavvuf nazariyotchisi, Naqshbandiya tariqatining o'z davri va keyingi zamonlardagi rivojlanishini ta'minlagan olim sifatida nafaqat diniy shar'iy masalalar bilan bog'liq muammolarini, balki uning falsafiy-irfoniy tomonlarini o'z izlanish uslubi asosida qayta ko'rib chiqdi. Uning fano va baqo, mavjudlik va ma'dumlik (yo'qlik), makon va zamon, Xudo va tabiat, inson va jamiyat haqidagi diniy-falsafiy qarashlari o'z davri va keyingi davrlarda din falsafasi bilan bog'liq muamolar yechimida dasturul-amal bo'lib xizmat qildi. Xoja Muhammad Porso ilmiy merosi bilan shug'ullangan ko'plab tadqiqotchilar uning merosiga bir yoqlama yondashib, uni naqshbandiya tariqatining nazariyotchi olimi sifatida baholashga urinadilar. Bu fikrga to'liq qo'shilib bo'lmaydi. Xoja Muhammad Porso XIV-XV asr tasavvuf nazariyasida o'ziga xos uslubda izlanishlar olib borish bilan birga tariqatlarining amaliy tajribalarini uyg'unlashtirgan. Uning asarlari keyingi davrlarda Movarounnahr va Xuroson tasavvuf maktablaridan tashqari musulmon o'lkalarida shakllangan tasavvuf, kalom, fiqh maktablari rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Shuningdek, Xoja Muhammad Porso va davrning yirik tariqat shayxlari, din ulamolarining say'-harakatlari sababli mo'g'ullarning musulmon o'lkalarida islom diniga yaqinlashishga, uning meyorlarini bilishga qiziqish uyg'otgan edi. Ulamolarning g'oyaviy ta'sirlari ko'plab mo'g'ullarning islom dinini qabul qilishlariga sabab bo'ldi. Musulmonlikni qabul qilgan mo'g'ul hukmdorlari o'z saltanatlarida ijtimoiy-ma'naviy hayotning yaxshilanishiga, barqarorligiga erishdilar. O'ika xalqlari urf-odatlarini, e'tiqodiy munosabatlariga hurmat bilan qaray boshladilar. Bu ham aslida mug'ullarga

qarshi kurashning bir ko'rinishi yoxud "jaholatga qarshi ma'rifat" bilan kurashish bo'lganiga shubha yo'q.

XIV asrda Buxoroda va Xurosonda ko'p yillar qozilik qilgan Alouddin Buxoriy o'zining "Hayratul fuqaho" ("Faqihlar hayrati") asari muqaddimasida Botuxon sulolasidan bo'lgan Oltin O'rdaning so'nggi xoni Navro'zbek (757/1356-759-1358-yy) ni ta'riflab, ilgari (ungacha bo'lgan davrda) Movarounnahrda ilmning susaygani, namozga e'tibor qaratilmagani, uning hukmronligi davrida esa, asta-sekin taraqqiy etganini eslatib o'tadi[2.107]. Alouddin Buxoriy mo'g'ullar bosqini davrida Buxoro shahrining vayron bo'lganligi, xalqning mo'g'ullar zulmi sabab bir muddat ilm va ma'rifatga e'tibor pasaygani, musulmonchilik qoidalarining bajarilishi uchun imkoniyatlar cheklanganligi, madrasalar, masjidlar qarovsiz holga kelib qolganligini bayon qilgan. Uning fikriga ko'ra, mo'g'ullarning asta-sekinlik bilan islom diniga bo'lgan hurmatlari oshib borgan. Navro'zbek (757/1356-759-1358-yy) davrida ayniqsa, Movarounnahrda madaniy muhitning tiklanishi, din ahkomlarini bajarish uchun shart-sharoitlar shakllanganligi kuzatiladi.

Chig'atoy va uning atrofidagi mo'g'ullar islomni qabul qilish va tan olishda o'zaro qarama-qarshi kayfiyatda edilar. Shunga qaramasdan, Muborakshoh va Berkaxon islom diniga kirishlari manbalarda keltiriladi. Mo'g'ullarning islom diniga kirishida o'z davrida Shayxul-Olam Sayfiddin Boxarziyning o'zni alohida ahamiyat kasb etadi. Albatta, mo'g'ullar zulmiga qarshi qaratilgan harakatlarda tasavvuf shayxlari ham o'ziga xos kurash olib borganlar. Najmiddin Kubroning jasorati ham bunga misol bo'la oladi.

XIV asrlardagi mo'g'ullarning o'zaro urushlari Osiyodagi oddiy feodal urushlaridan farq qilmas edi[3.898]. Arab sayyohi Ibn Batuta o'zining sayohatlari haqidagi "في النظر تحفة بطوطة ابن رحلة" "Ibn Batutaning ajoyib va g'aroyib sarguzashtlari" nomli asarida mo'g'ul hukmdorlaridan biri Kabakxon bilan Buxorolik faqih, voiz, muzakkir Badriddin Maydoniy o'rtasida bo'lgan bir hikoyani keltiradi: YA'ni: ذكر أن ذكر له فقال الميداني الدّين بدر المذكّر الواعظ الفقيف مع يوما تتكلم كان كيك الملك هذا أن ذكر ذلك ركبكفأجبه شاء ما صورة أي في :تعالى قوله في هو:فقال فيه؟ إسمى أين:فقال نعم:قال الزيز كتابه في شئ كلى ذكر الله إن:تقول أنت المسلمين تعظيم كثيراً أكراما فالكرمه جيد بالتركية ومعناه يخشى وقال. Tarjimasini: "Kunlarning birida Kabakxon Buxorolik faqih, voiz va muzakkir Badriddin Maydoniydan so'radi: Sen aytdingki, Alloh o'zining muqaddas kitobida hamma narsani zikr qilgan. Badriddin Maydoniy ha shunday, deb javob berdi. Kabakxon so'radi: Qur'onda mani ismim bormi?. Badriddin Maydoniy Qur'onning "Infitor" surasining: "Fi ayyi suratini ma shaa' rok kabak", ya'ni: "O'zi xoxlagan suratda seni tarkib qildi", - degan mazmundagi 7-oyatini yoddan o'qidi. Kabakxon oyatdagi "rok kabak" so'zida o'zining ismi borligidan ajablandi va turkiycha "yaxshi" dedi. Kabakxon Maydoniyga juda yuksak ehtirom ko'rsatdi. Musulmonlarga uning sharofati bilan ko'p iltifotlar qildi". Kabakxon o'z humronligi ostidagi hududlarda islom ilmlari, madaniyati rivojlanishi uchun e'tibor qaratadi. Mo'g'ullar bilan bog'liq bunday voqealar ko'plab manbalarda keltiriladi. Muhimi mo'g'ullarning zulm va jaholatiga qarshi Movarounnahrda ma'rifat bilan qarshi kurashgan Badriddin Maydoniy kabi olimlar ko'pchilikni tashkil qilgan.

1318-1326-yillarda Nasafdan ikki farsah (7-8 km) da Kabakxon o'ziga katta saroy qurdirgan edi. Saroy atrofida asta-sekin Qarshi shahri vujudga kelib, markazga aylandi. Kabakxon iqtisodiy va ma'muriy jihatdan islohot o'tkazib, ma'muriy va pul siyosatini yangiladi. Bu islohotlarni amalga oshirishda Kabakxon Qozonxonning 1295-1304-yillarda Eronda amalga oshirgan pul siyosati tizimini andoza qilib oldi. Ma'muriy islohotlar esa, hududlarni harbiy-ma'muriy okruglar tumanlarga bo'lib boshqarishdan iborat bo'ldi. Bu davrga kelib, Samarqandda yettita, Farg'onada to'qqizta tuman bo'lib ularda o'n mingga yaqin aholi yashardi. Kabakxon islohotlari Movarounnahr uchun o'z samarasini berdi. Biroq, uning vafotidan keyin mo'g'ul xonlari o'rtasida yana o'zaro urushlar avj oldi. Qozonxon va Qazag'on o'rtasidagi to'qnashuvda Qazag'on g'olib bo'lib, Movarounnahr (1346-1358-yy.) uning qo'lga o'tdi. Qazag'on Tog'luq-Temur tarafdorlari tomonidan o'ldiriladi. Mo'g'ul xoni Tog'luq-Temur vaziyatdan foydalanib, 1360-1361-yillarda ikki marta Movarounnahrda yurish qildi. O'lka boyliklarini qo'lga kiritish, xalqni zulm ostida saqlash podshohlarga hukmronlikning uzoq davom etishiga olib kelmadi. Chunki, mo'g'ullarning bosqinchilik siyosati va zulmi xalq ommasi noroziligini kuchaytirib, ozodlik uchun kurashlarning avj olishiga olib keldi. Bunday keng ko'lamdagi norozilik harakatlari mintaqada mo'g'ullar hukmronligini zaiflashtirib, ularga qarshi kurashning kuchayishi uchun zamin yaratdi.

Amir Temurning siyosiy maydonga kirib kelishi, mavjud tarqoqlikka barham berib, xarobaga aylangan mamlakatni mo'g'ullar zulmidan ozod qilishga olib keldi. Amir Temur davrida musulmonlar ma'naviy hayotida tasavvuf shayxlarining o'zni muhim ahamiyat kasb etardi. Shahrisabzda Amir

FALSAFA

Kulol katta nufuzga ega bo'lib, Amir Temurning otasi Tarag'ayning ma'naviy piri hisoblangan. Tarag'ay o'g'li Temurda shayxlarga alohida hurmat va mehr uyg'otgan edi. Amir Temur ko'plab g'alabalarini Amir Kulol duolari sharofatidan debbilar edi. Bahouddin Naqshband Amir Kulolning shogirdlari hisoblanadi. Amir Temur "Bahouddin Naqshband va men bitta piring shogirdimiz" degan fikrlari ko'plab manbalarda keltiriladi. Amir Temur Balxni qo'lga kiritgandan so'ng uning xizmatiga o'z davrining mashhur shayxlari Abul-Maali va Ali Akbarlar kirdilar. Amir Temur bilan ularning yaqin aloqalari, musulmon ulamolari va shayxlarining mustahkam munosabatlari uchun zamin bo'ldi. So'fiy shayxlar insonni tabiatni sevishga, inson hayotining mazmunini, maqsadini anglashga o'rgatishga doir qator ta'limotlar yaratdilar. Shu yo'nalishda Muhammad Porso va boshqa allomalar alohida xizmat qildilar. Ular insoniyat jamiyatining barqarorligi uchun kurashlarda g'oyaviy, ma'naviy-axloqiy ta'limotlari bilan xalqni ozodlikka, hurfikrlilikka, halol mehnat qilishga, zulm va zo'ravonlikka qarshi turishga chaqirdilar.

NATIJA VA MUXOKAMA

Amir Temur asos solgan davlat o'z davrida Yevropa va Osiyoda eng yirik, mustahkam va rivojlangan davlat sifatida tanildi. Amir Temur vafotidan so'ng ham XVI asr boshiga qadar uning avlodlari mamlakatni boshqardilar. Temuriylar davrida markaziy davlat ikkiga bo'linib, ya'ni Movarounnahr va Xurosonga ajratilib idora etildi. Samarqand va Hirot bu ikki davlatning markazi sifatida ravnaq topdi. Shohruh Mirzo, Mirzo Ulug'bek, Husayn Boyqaro davrlarida bu zaminlarda madaniy hayot yanada yuksaldi. Mamlakatmiqyosida din va tasavvuf ma'naviy yo'nalish sifatida butun madaniy jarayonga musulmon olamida madaniy-ma'rifiy aloqalarning kuchayishiga ham ta'sir ko'rsatdi. Bu davrga kelib ma'naviyatda hurfikrlilik, ilm-fanga hurmat e'tibor, bilimlarni egallashga intilish bilan birga uning qadr-qimmatini yuksak baholash ustuvorlik qildi. Diniy va dunyoviy ilmlar uzviy holda rivojlanib bordi. Qadimgi yunon, hind va boshqa xalqlarning salohiyatidan keng foydalanildi.

Xoja Muhammad Porsoning temuriy shahzodalarga yaqinlashuvi, ular bilan shariat va tariqat masalalaridagi bo'lgan suhbatlari hamda iliq munosabatlari uning ilm va ma'rifat sohasidagi yutuqlari ayniqsa, Naqshbandiya tariqatining kengayishi va nufuzining ortishida muhim omil bo'ldi. Temuriylar saroyining mutafakkir shoiri Xoja Ismat Buxoriyo'zining «Devoni Xoja Ismat» asarida naqshbandiya tariqatining yirik nazariyotchilimi Muhammad Porsoga bag'ishlangan "Dar sitoyishi Xoja Muhammad Porso" qasidasida o'zining buyuk muhabbati va ehtiromini ifodalagan.

Saqfi Turat ar biguyam tu ba sad Tur Irfoyi,
Baytuma'mur ar biguyam z-u ba sad ruyi anvari.
Solikin rohi irfon ro tu iydi A'zami,
Zoironi Ka'bai jonro tu hajji Akbari.[7.182].

Mazmunan tarjimasini:

Toqqa o'xshatsam seni, cho'qqiga yetmas yuzta Tur,
Bayti Ma'mursan desam, yuzing undan nurlidir.
Ma'rifat soliklariga lydi a'zam Sen o'zing,
Jon Ka'basi zoirlariga Hajji akbar Sen o'zing.

Mirzo Ulug'bek o'z davrida Xoja Ismat Buxoriyini saroyga taklif qilib, temuriyozdlarning ta'limi va tarbiyasiga mas'ul qilib qo'yadi. U mudarrislik faoliyati bilan birga qasidalar, g'azallar, ruboiylar yozadi. Uning Muhammad Porsoga bag'ishlab yozgan qasidasi Muhammad Porsoga zamondoshlarining munosabati va uning temuriylar davridagi mavqeini o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Manbalarda:[8.91]. "Hazrati Muhammad Porso goh-goh musulmonlarning muhimlarini kifoyat etmak jihatidin Mirzo Shohruhga "ruq'a" yozar erdilar", - degan ma'lumotlar keltirilgan. Temuriylarning Xuroson hukmdori Shohruh Muhammad Porsoga ixlosi juda baland bo'lib, u zotdan turli diniy masalalar bo'yicha yozishib turgan.[9.90].

Muhammad Porso Mirzo Ulug'bek Samarqandda hukmronlik qilgan davrdahadis[10.90] sohasidagi bahslarda o'zining salohiyatini ko'rsatgan. Mirzo Ulug'bek Muhammad Porsoning nafaqat diniy bilimlar, balki dunyoviy ilmga ham, qomusiy bilimdonligiga ham tan bergan. Muhammad Porso kabi Xojagon-naqshbandiya shayxlarining insoniyat jamiyati uchun qilgan xizmatlarining Mirzo Ulug'bek tomonidan e'tirofi va muhabbatini G'ijduvonda Abduxoliq G'ijduvoniya maqbarasi yonida barpo etgan madrasasi misolida ko'rish mumkin.

XIV-XV asrlarda ilm va ma'rifat, adabiyot va san'atning rivojlanishi bilan birga tasavvufning rivojlanishini ham kuzatish mumkin. Bu davlarda tasavvufning ilohiy "ishq" haqidagi g'oyalari san'at va adabiyotga kuchli ta'sir ko'satdi. Musavvirlar, shoirlar ijodiga kirib borib, adabiyotning jozibasini oshirdi. Tasavvuf adabiyoti hikmat va falsafa bilan boyitildi.

Bu davrga kelib, musulmon olamida tabiiy va aniq fanlar rivojlanishiga muhim hissa qo'shgan qomusiy allomalar yetishib chiqqanlar. Ularning arab va fors tillaridagi asarlari, sharhlari temuriylar saltanatining madaniy-ma'naviy muhitini barqarorlashtirishga xizmat qilgan.

Shunday olimlardan biri, Mir Sayyid Sharif Jurjoni (1339-1413-yy.) bo'lib u 50 dan ortiq asarlar yozgan[11.189]. ular fanning deyarli barcha sohalarini qamrab olgan. Uning XII-XIII asrlarda Xorazmda yashab o'tgan Mahmud al-Chag'miniyning astronomiyaga oid asarlariga yozgan "Sharhe mulahas al-haya" ("Astronomiyaga oid saylanmaga sharh") va Nosiriddin Tusiy asariga bag'ishlangan "Sharhe tazkirat-ul-Nasiriyat" ("Astronomiya haqida eslatmaga sharh") asarlari mashhurdir. Shuningdek, Sa'duddin ibn Umar Taftazoniy, at-Taxtoniy ibn Muborakshoh, Samarqandda Abdujabbor Xorazmiy, Shamsiddin Munshiy, Abdullo Lison, Badriddin Ahmad, Nug'moniddin Xorazmiy, Xoja Afzal, Jalol Hoqiy kabi olimlar ham shu davrda yetishib chiqqanlar.[12.9].

Ularning ta'limotlari o'rta asrlardagi butun falsafiy masalalarni: borliq haqidagi ta'limot, koinot jumboqlari, modda va uning shakllari, jonsiz va jonli dunyoning xususiyatlari, jismoniy va ruhiy munosabatlar, bilish muammolari, mantiqiy fikrlash ta'limoti, til va tafakkur aloqalarni o'z ichiga oladi.

Tasavvuf shayxlari deganda, ko'pchilik nazariya faqat din va tariqat ishlari bilan mashg'ul bo'lgan molar gavdalanadi. Holbuki, ular hukmdorlarga siyosat, ma'rifat, davlat boshqaruvida ham imkon qadar ko'maklashganlar. Shuning uchun Amir Temur, Husayn Boyqaro, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi davlat boshliqlari xalq orasida katta obro'-e'tiborga ega bo'lgan tariqat pirlariga ehtirom ko'rsatganlar.[13.57].

XIV-XV asrlarda Xoja Muhammad Porso va boshqa shayxlarning xizmatlari sababli Naqshbandiya tariqati nufuzi yanada oshdi. Naqshbandiya Amir Temur va temuriylar davlatining mafkuraviy asosiga aylanib bordi. Xalqning Naqshbandiya shayxlariga ishonchlari ortib, tariqatchilikda unga ergashuvchilar ko'payib bordi. Aynan, shu asrlarda Naqshbandiya tariqati o'zining geografik hududlarini yanada kengaytirdi. Bu esa, tariqatning mo'tadil ahli sunna va jamoa yo'lida ekanligi, uning g'oyalari ijtimoiy-iqtisodiy hayotga yaqinligi jihatidan boshqa tariqatlardan farq qilishi bilan ham bog'liq edi.

Xoja Muhammad Porsoilk o'rta asr qomusiy allomasi vatandoshimiz Abu Ali Ibn Sino hayoti va uning faoliyati bilan bog'liq masalaga e'tibor qaratishi o'ziga xos tarzda XIV asrga qadar o'z yechimini topmagan, turli e'tiroz va tanqidlarga sabab bo'lgan bahslarga xulosa yasaydi. U o'zining "Faslul-xitob" asarida shunday yozadi: "Abu Ali Husayn ibn Abdulloh ibn Husan ibn Ali ibn Sino ahli nazarning ustozlari va muqtadosi va raisi. Bu yo'ldagi izlanishlarida nazariy quvvatning fitratini sog'lomlashtirish mumkinligini yoki u orqali zavq va ilhom yo'lini ochish imkoni borligini rad etuvchilar yo'lidan ketdi. U ko'p o'rinlarda narsalarning haqiqatlarini anglash basharning qudratida emasligini aksincha, insonning bosh g'oyasi narsalarning xislatlarini va ularning qaysi biri kerak, qaysi biri kerak emasligini aniqlash ekanligini aytdi. U o'zining maqsadi va fikrining to'g'riligini qat'iy bayon qilgan bo'lsada, keyinroq yana Haqning ma'rifati masalasiga qaytganda, u avvalgi aytganlariga xilof gaplarni bildirganligi ma'lum. Hayotining so'nggida u tavba qildi, o'zida bor narsalarni kambag'allarga sadaqa qilib berdi, mazlumlarga yordamlashdi. Qur'onni yoddan o'qib, har uch kunda xatm qilardi. 428 hijriy sanada ramazon oyining birinchi jumasi kuni vafot etdi. Hamadon shahriga dafn etilgan. Tug'ilishi 370 h. Sana ba'zi manbalarda 373 h. deyilgan. Otasi Balxlik kishi edi. Nuh ibn Mansur podshohlik davrida Buxoroga ko'chib kelib, Hurmitan qishlog'iga oqsoqol bo'ldi. Afshona qishlog'ida yashab, shu yerda uylandi va Abu Ali shu yerda tug'ildi. Keyin Buxoro shahriga ko'chib va fiqh bilan shug'ullandi. Imom Ismoil az-Zohiddan fiqhni o'rgangan. Imom Yofi'iyning tarixida yozilishicha, Abu Ali 18 yoshga hali to'lmasidan hamma ilmlarni to'liq o'rgangan ekan. Uning yozgan kitoblari 100 ga yaqin. Ulardan "Risolatut-tayr" ("Qush haqida risola") asari mashhur. U kishi musulmon faylasuflaridan biridir. U zot zohidlik va tabattul (dunyodan uzilish) bilan botinini poklagan hamda maqsadlari cho'qqisiga yetgan edi".[14.299].

XIV-XV asrlarda bu masalada ulamolar, mutasavviflar, mutafakkirlar orasidagibahs-munozaralar davom etgan. Shuning uchun Muhammad Porso Ibn Sinoning tasavvuf yo'nalishida yozgan mashhur asarining Fariduddin Attordek buyuk kishilarga ilhom bag'ishlaganini ham eslatib

FALSAFA

o'tadi. Aytish mumkinki, Muhammad Porsoning "Faslul-xitob" asari ("Oq-qorani tanish") kitobi ham deb aytiladi. Monografik tadqiqotlarda asarning to'liq nomi "Fasl al-xitob li vasl al-ahbob al-foriq bayna al-xato va as-savob" ("Do'stlar visoliga yetishda xato va savobni ajratuvchi kitob"), deb keltiriladi. "الخطاب فصل" "Fasl al-xitob" ("qat'iy qaror") so'zi Qur'onning ("Dovud payg'ambar haqidagi") "الحكمة اتيناه و ملكه شددنا" YA'ni: "Uning hukmronligini ham mustahkam qildik va unga hikmat va qat'iy qaror (haqqoniy hukm chiqarishni) ato etdik" [15.24]. Mazkur asar o'z davrida va keyingi zamonlarda mutasavviflar, mutakallimlar va barcha ilm ahllari uchun juda muhim qo'llanma bo'lib kelgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. طاهري عراقي. خواجه محد بارسا بخراي رساله قدسية مقدمة ص. 11.
2. Асророва Л. Абу Ҳафс Кабир Бухорий ва ҳанафий фиқиҳи. -Тошкент: Ислон университети, 2014. -Б.107.
3. Петрушевский И.П. Земледелие и аграрное отношение в Иране XIII-XIV веков. Москва-Ленинград. 1960. -С.32.
4. حلة ابن بطوطة تحفة النظر في غرائب الامصار و عجائب الاسفار. دار احياء العلوم ببيروت. 1978. -Б.898.
5. Хожа Исмаи Бухорий. Девон. -Душанбе: Истеъдод, 2020. -Б.182.
6. Фахруддин Али Сафий. Рашоҳот айну-л-ҳаёт. Худойберган Бекмуҳаммад таржимаси. - Тошкент: Абу Али Ибн Сино, 2004. -Б.91.
7. Ислон. Энциклопедия. Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. 2003. -Б.258-259.
8. Қодиров М. Марказий Осиё, Яқин ва Ўрта Шарқнинг фалсафий тафаккури. -Тошкент: ТошДШИ, 2010. -Б.189.

**YOSHLARDA BARQARORLIK VA BAG'RIKENGLIKNI NAMOYON BO'LISHINING
IJTIMOIY-AXLOQIY JIHATLARI****СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И
ТОЛЕРАНТНОСТИ У МОЛОДЕЖИ****SOCIO-ETHICAL ASPECTS OF THE MANIFESTATION OF RESILIENCE AND
TOLERANCE AMONG YOUNG PEOPLE****Voxidova Munira Tulkinovna¹**¹Buxoro muxandislik – texnologiya instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti, falsafa fanlari nomzodi**Annotatsiya**

Ushbu maqolada yoshlarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalash, ularning ijtimoiy faolligi va tolerantligini shakllantirish yoshlarga oid siyosatning muhim vazifalaridan biri etib belgilanganligi yoritib berilgan.

Аннотация

В данной статье поясняется, что социально-нравственное воспитание молодежи, формирование ее социальной активности и толерантности определяется как одна из важных задач молодежной политики.

Abstract

This article explains that the social and moral education of young people, the formation of their social activity and tolerance is defined as one of the important tasks of youth policy.

Kalit so'zlar: jamiyat, konfessiya, siyosiy faollik, siyosiy madaniyat, qadriyat, tolerantlik, meros, ong, shaxs, tafakkur.

Ключевые слова: общество, конфессия, политическая активность, политическая культура, ценности, толерантность, наследие, сознание, личность, мышление.

Key words: society, confession, political activity, political culture, values, tolerance, heritage, consciousness, personality, thinking.

KIRISH

Hozirgi davrda O'zbekistonda jamiyat hayotining barcha sohalarini demokratlashtirish, fuqarolarning siyosiy va milliy o'zligini anglashi, yangi demokratik qadriyatlarning shakllanishi, ochiq demokratik, huquqiy davlat qurilishi va fuqarolik jamiyati institutlarining shakllanishidek qiyin, ammo jo'shqin va izchil jarayonlar kechmoqda. Jamiyatning liberallashtirilishi mamlakatimizda ijtimoiy barqarorlik va bag'rikenglikni mustahkamlash imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Mamlakatimiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqlarida barqarorlik va demokratik-huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining asosiy tamoyillaridan biri ekanligi xususida to'xtalib, "Yurtimizda vijdon va e'tiqod erkinligi, turli millat vakillarining huquqlari keng kafolatlanib, diniy bag'rikenglik muhiti mustahkamlanmoqda. Hozirgi vaqtda diyorimizda 130 dan ziyod millat va elat vakillari o'zaro hamjihat yashamoqda, 16 ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar erkin faoliyat yuritmoqda. Jamiyatimizda hukm surayotgan o'zaro do'stlik va hamjihatlikni yanada rivojlantirish, qaysi millat, din va e'tiqodga mansubligidan qat'i nazar, barcha fuqarolar uchun teng huquqlarni ta'minlash e'tiborimiz markazida bo'ladi" -deya e'tirof etgan edi.

O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov: «Har qaysi ijtimoiy toifa va qatlamning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda, umumiy gaplar bilan emas, amaliy ishlar bilan ma'naviyatni yuksaltirish diqqatimiz markazida bo'lishi shart. Bu ishlardagi pirovard maqsadimiz – iymon-e'tiqodi butun, irodasi baquvvat erkin fuqaro ma'naviyatini shakllantirishdir. Ya'ni, mustaqil dunyoqarashga ega ajdodlarimizning bebaho merosi va zamonaviy tafakkuriga tayanib yashaydigan barkamol shaxs – komil insonni tarbiyalashdan iborat», – deb ta'kidlagan edi.

Mamlakatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev tomonidan mamlakat xalqlarini yagona davlat tarkibiga jipslashtirishga qaratilgan strategiyasini ishlab chiqish va izchil siyosatni amalga oshirishga kirishdi. Zero, sobiq sho'ro hokimiyati tajribasi shuni ko'rsatadiki, milliy va diniy his-tuyg'ular, an'analar va madaniyatning har qanday shaklda inkor etilishi jamiyatni parokandalikka olib keladi.

NATIJA VA MUHOKAMA

O'zbekiston Respublikasida demokratiya inson, uning hayot erkinligi, sha'ni va boshqa bo'linmas huquqlari oliy qadriyatdir, degan umuminsoniy prinsiplarga tayanadi. O'zbekistonda mustaqillik e'lon qilingan kundan boshlab, demokratik prinsiplarni shakllantirish o'zbek zaminida istiqomat qilayotgan millatlarning huquqlari, har bir xalqning an'ana va udumlari, tilini rivojlantirish va ularga bo'lgan hurmatni yanada mustahkamlash borasida izchil ish olib borilmoqda.

Yoshlarni ijtimoiy-axloqiy tarbiyalash, ularning ijtimoiy faolligi va tolerantligini shakllantirish yoshlarga oid siyosatning muhim vazifalaridan biri etib belgilandi. Ushbu qonunga muvofiq, yoshlarga oid siyosat asoslanadigan prinsiplarning belgilanishi buning yorqin dalili bo'lib xizmat qiladi. Ularga misol qilib, jumladan, «milliy, irqiy, til, diniy mansubligi, ijtimoiy ahvoli, jinsi, ma'lumoti va siyosiy qarashlaridan qat'i nazar, yoshlarga g'amxo'rlik qilish», «yoshlarni huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilish», «yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari doirasida yoshlar tomonidan o'z manfaatlarini amalga oshirish yo'lini tanlash kafolati», «jamiyatni, ayniqsa, respublika yoshlarining hayotini rivojlantirish dasturlari va siyosatini shakllantirish hamda amalga oshirishda yoshlarning bevosita ishtiroki», «huquq va burch, erkinlik va fuqarolik mas'uliyatining birligi» kabilarni ko'rsatish mumkin.

Shuni ta'kidlash lozimki, mustaqillikning dastlabki yillaridanoq, yoshlarning ijtimoiy-axloqiy tarbiyasi va uni yuksaltirish muammolariga bag'ishlangan nazariy va ilmiy tadqiqotlar olib borishga katta e'tibor berildi. Ularda respublikaning bir qator taniqli olimlari ishtirok etganligi bu jarayonning samarali kechishiga ijobiy ta'sir etdi.

O'zbekistonda fuqarolik jamiyati va huquqiy demokratik davlat qurilishi, yoshlarga oid davlat siyosati prinsiplarining izchil amalga oshirilishi tez orada O'zbekiston Respublikasi yoshlarining mustaqil ijtimoiy harakati hisoblangan «Yoshlar ittifoqi» hozirgi kunda mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan barcha siyosiy partiyalar, ijtimoiy guruhlar bilan teng huquqli hamkorlikni ta'minlash, yoshlarning jamiyat hayotida faol ishtirok etishlari va o'z pozitsiyasini ongli ravishda tanlashlariga ko'maklashish bilan bog'liq dasturiy maqsadlarini izchil amalga oshirib kelmoqda.

Fuqarolarning, jumladan, yoshlarning konstruktiv siyosiy faolligi va siyosiy madaniyatini mustahkam ta'lim salohiyati va har tomonlama bilimlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Mazkur vazifani bajarishda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim sohasidagi siyosat, ta'lim tizimining isloh qilinishi katta rol o'ynaydi. Shu tufayli respublikada ta'limning tamoman yangi tizimi tashkil etilib, takomillashib bormoqda. Ta'limning bu tizimi yoshlarimizning siyosiy faolligi va siyosiy madaniyati, ularni siyosiy hayotga jalb etish uchun muhim asos bo'lib xizmat qiladi.

Barcha oliy ta'lim muassasalarida fuqarolik jamiyati va demokratik huquqiy davlat barpo etish borasida jahonda to'plangan tajribaning o'rganilishi talaba-yoshlarning respublika hayotida faol va ongli ravishda ishtirok etishlariga ko'maklashmoqda. Umuman olganda, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan har tomonlama islohotchilik faoliyati, fuqarolik jamiyati va demokratik davlatning bosqichma-bosqich barpo etilayotgan, yoshlarga oid davlat siyosati prinsiplarining izchil qo'llanishi, siyosiy partiyalar, nodavlat-notijorat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalarining faoliyati va boshqa ijtimoiy-siyosiy omillar yoshlarimiz jadal ijtimoiy-siyosiy faoliyatga jalb etilayotganligini, jamiyatning ijtimoiy-demografik guruhi sifatidagi xususiyatini aks ettiruvchi tamoman yangi siyosiy madaniyatga ega ekanligini, ko'p millatli va ko'p dinli mamlakatimiz sharoitida ijtimoiy-ma'naviy yechimlariga asosan doimiy ravishda rivojlanib borayotgan tolerantliksiz tasavvur qilib bo'lmaydigan amaliy siyosiy faollikni namoyon etayotganliklarini ko'rsatmoqda.

Yoshlarning siyosiy faolligi va madaniyatini yuksaltirish – jamiyatning muhim faoliyati. O'zbekistondagi ijtimoiy-ma'naviy jarayonlarning izchil demokratik yo'nalishi, hozirgi zamon talablariga javob beruvchi saylov jarayonlarining demokratik mohiyatga ega ekanligi ushbu ijobiy holatning yana bir tasdig'idir.

Ma'naviy-axloqiy, bilishga oid, estetik, ijtimoiy-huquqiy qadriyatlar xalqimizning turmush tarzi va an'anaviy madaniyatida muhim o'rin egallab kelgan. Ammo «ma'naviyat – taqdirning ehsoni emas. Ma'naviyat inson qalbida kamol topishi uchun u qalban va vijdonan, aql va qo'l bilan mehnat qilishi kerak. Bu xazina insonga hayotda barqarorlik bag'ishlaydi, uning qarashlari shunchaki boylik orttirish yo'lida kun ko'rishga yo'l qo'ymaydi, fojialar vaqtida omon saqlab qoladi va moddiy qiyinchilik kunlarida irodani mustahkamlaydi».

Ma'naviy, ayniqsa ijtimoiy-falsafiy meros O'zbekiston xalqlari ma'naviy hayotining, yoshlarning ma'naviy-axloqiy shakllanishi va yuksalishining samarali omillaridan biri hisoblanadi.

Bu meros juda boy va serqirra bo'lib, ijtimoiy-ma'naviy jarayonlar chog'ida paydo bo'ladigan aniq maqsad va ehtiyojlar tufayli u yoki bu shaklda o'zini namoyon etadi. Yoshlarni tolerantlik jihatidan ijtimoiy-axloqiy yuksaltirish muammosini hal etishda ijtimoiy-falsafiy meros alohida ahamiyat kasb etmoqda, zero mustaqillik yillarida olib borilgan tarixiy-falsafiy tadqiqotlar, tolerantlik muammosining turli jihatlarini ilmiy o'rganish bu merosning boy an'analarga ega ekanidan dalolat bermoqda.

Ta'kidlash joizki, ijtimoiy-falsafiy merosning tarbiyaviy-axloqiy ta'siri samaradorligi uning milliy mentalitet, milliy ong, yoshlarning fikrlashi bilan mohiyat jihatidan yaqinligi va o'zaro bog'liqligi, ular rivojlanishi va o'zaro ta'sirining yaxlitligi, ma'naviy merosning hozirgi zamon ijtimoiy-ma'naviy o'zgarishlar jarayoniga har tomonlama kirib borganligi bilan belgilanadi.

Xalqimizning ijtimoiy-falsafiy merosi jahonning boshqa xalqlari tarixida tolerantlikni mushohada qilish an'analari bilan bir qatorda yoshlarni tolerantlik jihatidan ijtimoiy-axloqiy yuksaltirishda muhim omillardan biri hisoblanadi. Sh.S.Agzamxodjaeva tolerantlikning tarbiyaviy ahamiyati haqida shunday yozadi: «O'rta Osiyo mutafakkirlarining ilg'or falsafiy-axloqiy qarashlarida inson oliy mavjudot deb hisoblanib, dunyo boyliklari va boshqa barcha narsalar insoniylik darajasi bilan baholanadi. O'rta Osiyo mutafakkirlarining asarlarida inson, uning sha'ni, baxti, gumanizm, odamiylik, sabr-toqat asosiy masala hisoblanadi».

Tadqiqotchilarning ta'kidlashlaricha, Markaziy Osiyo mutafakkirlarining aksariyati «bag'rikenglik» kabi an'anaviy tushunchaga «tolerantlikning» zamonaviy ma'nosidagi u yoki bu jihatlarini kiritib, uning hozirgi zamonda qo'llanilishi imkoniyatlarini kengaytirganlar. Bu xalqimiz ijtimoiy-falsafiy fikrining ilk yodgorliklaridan biri bo'lgan Avestoda, ayniqsa uning diniy-falsafiy qismida yorqin ifodasini topgan. Unda ajdodlarimiz «sabr-toqat», «olijanoblik»ni passiv holat sifatida qabul qilmaganligi namoyon bo'lgan. Bu esa zardushtiylikning Avestoda o'z ifodasini topgan «ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amalni alqayman» degan asosiy qoidasida aniq ko'ringan. Bunda nafaqat ezgulik qoidalari va qadriyatlariga fikran yoki so'zda amal qilish, balki uni amalda ro'yobga chiqarishga intilish lozimligi ham ta'kidlanmoqda.

Xalqimizning ijtimoiy-falsafiy merosida tolerantlik muammosi turli jihatlarining umumlashtirilishini tarixiylik nuqtai nazaridan tahlil etganda yoshlarimizni tolerantlik bilan chambarchas bog'liq ijtimoiy-axloqiy yuksaltirishda ushbu merosdan unumli foydalanish bo'yicha quyidagi xulosalarga kelish mumkin.

Birinchi, zardushtiylikda o'z aksini topgan ma'naviy-falsafiy meros, tolerantlikning bizga ma'lum bir qator muammolari tavsifidagi ilk qadamlar bilan bog'liq bo'lib, ulardan xalqimiz mentalitetining shakllanishi va rivojlanishiga genetik jihatdan qo'shib, xalqimizning tolerantlik ongi bilan bog'liq bo'lgan azaliy axloqiy qadriyatlari va qarashlari nuqtai nazaridan yoshlarni ijtimoiy-axloqiy yuksaltirish jarayonida samarali foydalanish mumkin.

Xalqlarimizning O'rta asrlar ijtimoiy-falsafiy qarashlaridagi yutuqlari Markaziy Osiyo Uyg'onish davrida, ayniqsa, Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Alisher Navoiy va boshqa mutafakkirlarning asarlarida o'zining yorqin ifodasini topib, o'sha davr tolerantligining konseptual-falsafiy va ma'naviy-axloqiy jihatlarini tahlil qilish yoshlarni ijtimoiy-axloqiy yuksaltirish omili sifatida uning nazariy jihatdan chuqur asoslanishiga xizmat qiladi.

Yangi davrda xalqimizning ijtimoiy-falsafiy qarashlari, birinchi navbatda, ma'rifatparvarlik va uning yangi bosqichi bo'lgan jadidchilik bilan bog'liq bo'lgan. Jadidlar keng ko'lami ijtimoiy-ma'rifiy harakat sifatida maydonga kelib, nafaqat maorif sohasidagi islohotlar, balki Turkiston mustaqilligiga erishish uchun ijtimoiy-siyosiy sohada ham islohotlar o'tkazishni yoqlab chiqqanlar, tolerantlik muammosiga yangicha yondashuvlarni ilgari surganlar. Jadidlar yoshlar ta'limi va tarbiyasi borasida ilgari surgan g'oyalarda tolerantlikka ko'p qirrali ijtimoiy-ma'naviy hodisa deb qaralganligi bunday yondashuvning o'ziga xos jihatini tashkil etadi.

Tolerantlikning jadidlar tomonidan bunday sharhlanishi ularning bu muammoga konseptual amaliy masala sifatida yondashuvi, o'sha davr ijtimoiy-siyosiy ehtiyojlari bilan aloqadorligi jihatidan ajralib turadi. Bu esa hozirgi davrda uning nihoyatda dolzarbligini belgilaydi.

XULOSA

Mustaqillik tufayli mamlakatimizda madaniy meros va islom diniga munosabat tubdan o'zgardi. Sho'ro zamonida islom dini mafkuraviy tushunchalarga ko'ra yashirib qo'yilgan va bir yoqlama sharhlangan madaniy merosning bebaho yodgorliklari bilan birga jamiyatga qaytarildi. Asrlar davomida madaniyat, turmush tarzi, dunyoni anglash, musulmonlar ma'naviy-axloqiy shakllanishining asosiy omili bo'lgan g'oyalarni ilgari surgan insoniyatning o'tkir aql sohiblari o'z

FALSAFA

ijodlarida Qur'oni karim g'oyalaridan ruhlanib va unga asoslanib ijod qilganlar. Zero, mutafakkirlar qayerda yashagan bo'lmasinlar, ularning g'oyalari bir-biridan qanchalik farq qilmasin, mohiyati bitta, u ham bo'lsa yer yuzida turli millat, xalqlar va dinlar o'rtasida umumiy tolerantlik, bag'rikenglik qaror topishiga ko'maklashishdan iboratdir. Uning asosida esa avvalo insonning axloqiy kamoloti yotadi.

Yuqorida qayd etilganlardan shunday xulosa qilish mumkinki, bular O'zbekiston xalqlarining ma'naviy an'analari va hozirgi zamon voqeligi tizimini tashkil etib, tolerantlik me'yorlari va qadriyatlari asosiga qurilgan, yoshlarda tolerantlik, diniy bag'rikenglik ruhini shakllantirish hamda ularni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mustahkam asosi bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мирзиёев Ш. М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз.-Т.-“Ўзбекистон”, 2016-Б.9.
2. Каримов И. А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. Т. 8. – Тошкент: Ўзбекистон, 2000. – Б. 341.
3. Мы благодарны тебе, Узбекистан! // Узбекистан – страна толерантности. – Ташкент: Ўзбекистон, 2007. – С. 268-275.
4. Каримов И.А Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Т. 1. – Тошкент: Ўзбекистон, 1996. – Б. 81.
5. Агзамходжаева Ш.С. Ўрта Осиё фалсафасида бағрикенглик // Ёшларда ижтимоий толерантликни юксалтириш масалалари. – Т.: Истеъдод, 2006. – 131 б.
6. Махмудов Т. «Авесто» ҳақида / Масъул муҳар. А.Маҳкам. – Т.: Шарқ, 2000. – 63 б.

AYOL RAHBARLARNING AXLOQIY VA ESTETIK MADANIYATINI
INTEGRATSIYALASH ASOSIDA “RAHBAR AYOL” PORTRETINI SHAKLLANTIRISH
VAZIFALARI

ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТРЕТА «ЖЕНЩИНЫ-ЛИДЕРА» НА ОСНОВЕ
ИНТЕГРАЦИИ ЭТИЧЕСКОЙ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЖЕНЩИН-ЛИДЕРОВ

TASKS OF FORMING A PORTRAIT OF A “WOMAN LEADER” BASED ON THE
INTEGRATION OF THE ETHICAL AND AESTHETIC CULTURE OF WOMEN LEADERS

Arzimatova Inoyatxon Madimarovna¹

¹Farg‘ona davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya

Maqolada xotin-qizlarning davlat boshqaruvi tizimidagi faolligini oshirish, ma'naviy-axloqiy fazilatlarning shaxsiy hodisa sifatidagi o'rni, ijtimoiy-siyosiy faol ayol portretini yaratish, shuningdek, davlat boshqaruvi tizimida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini o'rganish masalalarining ahamiyati o'rganilgan.

Аннотация

В статье рассматривается значение повышения активности женщин в системе государственного управления, роль духовно-нравственных качеств как личного феномена, создание портрета социально и политически активной женщины, а также, изучение общественно-политической активности женщин в системе государственного управления.

Abstract

The article examines the importance of increasing the activity of women in the public administration system, the role of spiritual and moral qualities as a personal phenomenon, creating a portrait of a socially and politically active woman, and studying the socio-political activity of women in the public administration system.

Kalit so'zlar: davlat va jamiyat, rahbar ayol, ijtimoiy-siyosiy faollik, davlat boshqaruvi, ma'naviy-axloqiy fazilatlar, kadrlar siyosati, xotin-qizlarning huquq va erkinliklari, liderlik xislatlari, jamoatchi, professional rahbar.

Ключевые слова: государство и общество, женщина-лидер, общественно-политическая деятельность, государственное управление, духовно-нравственные качества, кадровая политика, права и свободы женщин, лидерские качества, общественный деятель, профессиональный лидер.

Key words: state and society, woman leader, socio-political activity, public administration, spiritual and moral qualities, personnel policy, women's rights and freedoms, leadership qualities, public figure, professional leader.

KIRISH

Xotin-qizlarning davlat boshqaruvi tizimidagi faolligini oshirish masalasini Respublikamizda hal etilayotgan va kun tartibiga qo'yilgan kadrlar siyosati bilan uyg'unlikda qarash darkor. Chunki fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirish kundalik hayot talab etayotgan muammolarni tez hal etishgagina borib taqalmaydi, oxir oqibatda u kadrlar tayyorlash, ularni joy-joyiga qo'yish, davlat va jamiyat ishlarini boshqarishga qodir rezervlarni yetishtirishni ham nazarda tutadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "Hozirgi globallashuv davrida xotin-qizlarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qilish yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-huquqiy faolligini oshirish davr talabiga aylanmoqda [1. B. 160-161]".

Har qanday ijtimoiy-siyosiy faoliyat jamiyat va davlat ishlarini tashkil etishga, kishilarni boshqarishga qaratilgan bo'ladi. Shu nuqtai nazardan u mudom ijtimoiy xarakterga ega faoliyatdir. Agar ushbu prinsipl fikrdan kelib chiqsak, davlat xizmatchilari bo'lgan professional rahbarlarga xos fazilatlar va liderlik xislatlari jamoatchi, ijtimoiy-siyosiy faol kishidan ham talab etiladi. Lekin professional rahbarga qo'yiladigan talablar bilan jamoatchiga, ijtimoiy-siyosiy faol kishiga qo'yiladigan talablar o'rtasida jiddiy farqlar mavjud. Ular quyidagilardan iboratdir:

1. Professional rahbardan ijtimoiy-siyosiy liderlik xislatlari qat'iy talab etiladi. Uning o'z lavozimida qolishi ana shu xislatlarining yetarli darajada ekanligi tufaylidir. Jamoatchi, faollardan ular talab etilmaydi. Ijtimoiy-siyosiy yetakchilik, liderlik xislatlarini egallash yoki egallamaslik mutlaq ularning ixtiyoridadir, ammo ular liderlik xislatlari zarurligini unuta olmaydi.

2. Professional rahbar, boshqaruvchi davlat tomonidan o'rnatilgan kvalifikatsion talablarga va o'rnatilgan mehnat tartiblariga qat'iy bo'ysunishi lozim. Uning ish kuni, vazifalari, quyi va yuqori

FALSAFA

idoralar bilan aloqalari, subordinatsion munosabatlari oldindan belgilab berilgan bo'ladi. Jamoatchilar, faollar uchun bunday tartiblar yo'q, ular o'zining ijtimoiy-siyosiy faolligini erkin, mustaqil, o'z imkoniyatlariga qarab amalga oshiradilar. Lekin bu masalan, nodavlat tashkilotlari, xotin-qizlar qo'mitasi, fuqarolar yig'ini rahbarlari istagan vaqtlarida ishga kelishi, istamagan paytda ishdan ketib qolishi mumkin ekan-da, degan fikrga olib kelmasligi zarur. Ijtimoiy-siyosiy faollik anglangan, ijtimoiy manfaatlarga xizmat qilishga qaratilgan faoliyat turi bo'lgani uchun ham jamoatchi, faol o'zini-o'zi qat'iy idora etadi, boshqaradi, ya'ni ma'lum bir tartiblarga qat'iy amal qiladi.

3. Professional rahbar, boshqaruvchi yuqori davlat boshqaruvi tizimi oldida mas'uldir, uning ko'rsatmalarini to'liq bajaradi. Jamoatchilarda, faollarda bunday mas'uliyat yo'q, ular avvalo o'z vijdoni, keyin esa yon-atrofidagi kishilar oldida ma'naviy javobgardir.

4. Jamoatchilar, faollar professional rahbar, boshqaruvchi irodasiga bo'ysunadi, chunki aynan ular butun ijtimoiy-siyosiy borliq uchun davlat oldida mas'uldirlar. Professional rahbar, boshqaruvchi bilan bamaslahat faoliyat olib borish ko'zlangan maqsadga erishishning samarali yo'lidir. To'g'ri, professional rahbar, boshqaruvchi ham xatoga yo'l qo'yishi, simpatiya-antipatiyaga berilishi, o'z manfaatlarini ko'zlashi mumkin. Bunday paytda professional xizmatchi bilan jamoatchi o'rtasida anglashilmovchiliklar, hatto nizolar kelib chiqishi mumkin. Anglashilmovchilik va nizolarning oldini olish har ikki tomondagi fazilatlarga, to'g'rirog'i, ma'naviy-axloqiy normalarga bog'liqdir.

5. Boshqaruv faoliyati mudom hammaslaklar, yordamchilar, qo'llab-quvvatlovchi kuchlar yordamida amalga oshiriladi. Bu o'rinda jamoatchilarning, faollarning yordamiga tayanish ob'ektiv zaruriyatga aylanadi. Agar rahbar ushbu zaruriyatni o'z vaqtida va to'g'ri anglab olmasa, u ko'zlangan maqsadga erisholmaydi yoki uzoq vaqtda, ko'p mablag' va kuch sarflab erishishi mumkin. Bunday muvaffaqiyat rahbarning o'ziga ham, uning yonidagilarga ham quvonch, qoniqish olib kelmaydi. Demak, gap lavozimda emas, balki lavozimni egallab turgan shaxsning liderlik xislatlaridadir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ayol rahbarlarning axloqiy va estetik madaniyatini integratsiyalash asosida "rahbar ayol" portretini shakllantirish vazifalarini yoritishda Mirziyoyev Sh.M.[1], Xodjaeva S.A.[2], Aripov M.K.[3], Musaev F. [4,5], Blondel J.[6,7,8] asarlaridan unumli foydalanildi.

Muammoni o'rganishda umumiy o'zaro aloqadorlik, tarixiylik, tizimlilik tamoyillari, umumlashtirish usullari qo'llanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Jamoatchi, faollarning ijtimoiy-siyosiy xislatlarini o'rganayotgan tadqiqotchi faqat ularning xislatlarini aniqlash, qayd etish bilan cheklana olmaydi. Jamoatchi, faollarning ijtimoiy-siyosiy xislatlarini aniqlash ularni yana bir pog'onaga, ya'ni davlat boshqaruvi tizimi uchun zarur bo'lgan fazilatlarga ko'tarish yo'llarini belgilash uchun zarurdir. Jamoatchi, faollar davlat boshqaruvi tizimida faoliyat yuritir ekan, ular, shubhasiz, ma'lum bir ijtimoiy-siyosiy xislatlarga ega bo'lishi lozim. Ijtimoiy-siyosiy faoliyat shuni taqozo etadi, bu davlat boshqaruvi tizimida samarali ishlashni, faoliyat ko'rsatishni ta'minlaydi. Demak, biz ijtimoiy-siyosiy faol ayolning portretini yaratishda, birinchidan, undagi fazilatlarni aniqlashimiz, ikkinchidan, ushbu fazilatlarni bir pog'onaga ko'tarish, ya'ni davlat boshqaruvi tizimi talablaridan kelib chiqishimiz kerak. Jamoatchi, faol ayollarning ijtimoiy-siyosiy xislatlariga yuqoriroq talab qo'ya turib, biz ularda ushbu xislatlarni rivojlantirish yo'llarini belgilab bergan bo'lamiz.

Falsafiy, sotsiologik, huquqiy, pedagogik va iqtisodiy adabiyotlarda ba'zan xotin-qizlarning ijtimoiy faoligi masalalari o'rganiladi. Faqat S.A.Xodjaevaning nomzodlik dissertatsiyasida ijtimoiy-huquqiy faol ayolning portretini yaratishga urinilgan. Boshqa adabiyotlar va tadqiqotlarda mazkur masala chetlab o'tiladi, bu esa mualliflarning ilmiy-nazariy qarashlari, konsepsiyalarining chala yoritilishiga olib keladi.

S.A.Xodjayeva ijtimoiy-huquqiy faol ayol portretini quyidagilardan iborat, deb ko'rsatadi. Ijtimoiy-huquqiy faol ayol: 1) o'z mahallasi, tumani, shahri ijtimoiy va siyosiy hayotida faol ishtirok etadigan, jamoatchilik bilan aloqalar o'rnatgan; 2) siyosiy partiyalar yoki jamoat tashkilotlaridan biriga a'zo, 41-66 yoshlarda, oliy gumanitar ma'lumotga ega; 3) oilali, huquqqa oid nashrlardan birini doimo o'qib boradi, xotin-qizlar masalasi tarixi va zamonaviy gender muammolari bilan qiziqadigan; 4) kishilardagi tartiblilik, insonparvarlik, axloqiylik yoqadigan, kishilar davrasida

bo'lishni istaydigan shaxsdir [2. C. 19]. Ko'rinib turibdiki, S.A.Xodjaeva ijtimoiy-huquqiy faol ayol portretini deyarli nafaqa yoshiga yaqin ayollardan keltirib chiqaradi, u bizga ma'lum bo'lgan 30-40 yoshlardagi ayollarni hisobga olmaydi. Afsuski, ijtimoiy-huquqiy faol ayol portretini u hozirgi davrda yashayotgan, mustaqil Respublikamiz manfaatlariga xizmat qilayotgan xotin-qizlardan emas, balki negadir sovet davrida yashagan, kommunistik mafkuraga xizmat qilgan ayollardan qidiradi, yaratadi. O'tgan, ayniqsa milliy taraqqiyotga zid davrdan hozirgi, zamonaviy ijtimoiy-huquqiy faol ayol portretini yaratishga noto'g'ri yondoshishdir. O'zbekiston mustaqil taraqqiyot bosqichiga o'tgach, xotin-qizlarimiz ongida, qiziqishlari va turmush tarzida, ijtimoiy borliqqa munosabatlarida keskin o'zgarishlar ro'y berdi, bularni hisobga olmay ijtimoiy faol ayol portretini yaratib bo'lmaydi.

Tadqiqotlarimiz natijalaridan kelib chiqib, biz zamonaviy, ijtimoiy-siyosiy faol ayolga xos fazilat va xislatlarni ikki guruhga klassifikatsiyalash mumkin, degan xulosaga keldik. Ular: 1) ma'naviy-axloqiy fazilatlar va 2) liderlik (yetakchilik) xislatlaridir.

I. Ma'naviy-axloqiy fazilatlar xotin-qizlarimizga qadimdan xos bo'lgan, ijtimoiy-tarixiy va madaniy rivojlanish jarayonida shakllanib, milliy qadriyatlarimizga aylangan, hozir ham ayollarimizning xatti-harakatlari, turmush tarzi va ijtimoiy borliqqa munosabatlarini belgilab berayotgan ko'rsatkichlardir. Ekspert-respondentlarimizning 83 foizi, qolgan respondentlarimizning 91 foizi zamonaviy rahbarga, shu jumladan, ayol rahbarlarga ma'naviy-axloqiy fazilatlar xos bo'lishi lozim, deb ko'rsatishadi. Bu shunchaki istak, fikr emas, unda xalqimiz tomonidan yartilgan, hozir ham e'zozlanadigan, insondagi go'zal fazilatlarini ulug'lash an'anasi o'z ifodasini topgan.

Agar Yusuf Xos Hojib va Forobiydan tortib to Fitratgacha eslaydigan bo'lsak, barcha mutafakkirlarimiz davlat boshqaruvi bilan shug'ullanuvchi shaxslarning ma'naviy-axloqiy fazilatlariga e'tibor berganlar. Bu ularning subyektiv qarashlari va xohishlarining ifodasi bo'lmay, xalqning, aholining orzu-tilaklari edi [3. C 12-17].

Xo'sh, nima uchun rahbarlardagi ma'naviy-axloqiy fazilatlariga e'tibor beriladi? Davlat boshqaruvi tizimi eng avvalo liderlik xislatlarini talab etmasdimi?

Sharqona tasavvur va hayot tarziga ko'ra, insondagi barcha fazilatlar markazini ma'naviyat, axloq tashkil qiladi. Inson nimalar qilmasin, qanday kashfiyotlarga erishmasin, uning barcha sa'y-harakatlari boshqalarga, el-yurtga ma'naviy-axloqiy ta'sir etgani bilan o'lchanadi. F.Musaev yozganidek: "Inson jamiyat hayotidagi barcha munosabatlarga muayyan ma'naviy-axloqiy qadriyatlar asosida yondashadi. Imonli, insofli, halol bo'lish, haromdan hazar qilish, bironing haqqiga ko'z olaytirmaslik, mehr-muruvvatlilik, rahm-shafqatlilik, oqibatlilik, sharm-hayolilik, do'stlik kabilar ma'naviy-axloqiy qadriyatlardir. Ular asrlar davomida hayot sinovlaridan o'tib, insonning, xalqning hayot tarzidan, dunyoqarashidan, yon-atrofga munosabatlaridan joy olgan. Ijtimoiy-tarixiy paradigma, yashash tarziga aylangan ma'naviy-axloqiy qadriyatlar bilan demokratik o'zgarishlar bir-biridan yiroq, bir-biriga qayishmaydigan narsalar, bir-biriga yot voqelikdek tuyuladi. Aslida har qanday o'zgarish ma'naviyatimizni, axloqimizni boyitishi bilan qadrlidir" [4. B. 234-235]. "Bizda demokratiya ijtimoiy-siyosiy institutlarni o'zgartirish va ularni modernizatsiyalashdangina iborat emas, u xalqimiz ijtimoiy hayotining tarkibiy qismi, jamiyatimizda mustaqillik yillarida yaratilgan ma'naviy-axloqiy boylikning kvintessensiyasidir. Demokratik taraqqiyotning ma'naviy-axloqiy qadriyatlar bilan uyg'unligi xalqimizning sharqona fazilatlarini, sharqona tafakkuri va sharqona turmush tarzidan kelib chiqadi. Shuning uchun sharqona axloq-odob bilan sharqona demokratiya uyg'unligi milliy taraqqiyotimizga xos belgidir" [5. B. 236].

Agar bizda rahbar xodimlarga, uning ma'naviy-axloqiy fazilatlariga alohida e'tibor berilayotgan bo'lsa, bu eng avvalo, ushbu ijtimoiy-tarixiy paradigma, xalqimiz asrab-avaylab kelayotgan qadriyatlar tufaylidir.

Ma'naviy-axloqiy fazilatlar shaxsiy hodisa sifatida insonning ruhi, ongi, tasavvurlari, odob-axloq normalari, kishilarga munosabatlari, ezgulik va yovuzlik, yaxshilik va yomonlik haqidagi mulohazalari majmuidir. Ular sub'ektiv voqeligi bilan ajralib turadi. Inson ijtimoiy borliq bilan munosabatlarini ushbu sub'ektiv voqelik sintezidan o'tkazadi. Shubhasiz, sub'ektiv voqelik ijtimoiy hayot, ijtimoiy-siyosiy faol shaxslarda esa liderlik-tashkilotchilik sifatleri ta'sirisiz shakllanmaydi. Ulardan qaysi biri oldin shakllanishini hech kim aniq ayolmaydi, chunki sub'ektiv va ob'ektiv hodisalar mudom dialektik aloqalarning mahsulidir. Agar shaxsdagi ehtiyotkorlikni, yetti o'lchab bir kesish xislatini e'tiborga olib, undan lider-tashkilotchi, ijtimoiy-siyosiy faol sub'ekt chiqmaydi, degan xulosaga borsak, inson psixologiyasini, ma'naviy-ruhiy, ijodiy potensialini mensimaslikdek xatoga yo'l qo'yamiz. Har qanday kishini, agar uning aqli raso, muloqotga kirishish imkoni bo'lsa, lider-tashkilotchilikka o'rgatish mumkin. Lekin bunday kishidagi ma'naviy-axloqiy fazilatlar ijtimoiy

FALSAFA

muhitda qaror topgan, kishilar e'zozlaydigan va amal qiladigan axloq-odob normalariga muvofiq kelishi zarur.

Ma'naviy-axloqiy fazilatlarining immanent belgilari shundaki, ularni har kim har xil tushunadi, ular har kimga har xil ta'sir qiladi. Kingadir qo'l berib yoki quchoqlashib ko'rishish yaxshi axloq-odob bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo amaliyotdan yaxshi ma'lumki, rahbar xodim hatto har kuni yonma-yon xonada o'tiradigan, juda yaqin maslakdosh va yordamchi bo'lib qolgan xodimlari bilan ham mudom qo'l berib yoki quchoqlashib ko'rishavermaydi. Boshqarish, rahbarlikning o'ziga xos etikasi, axloq-odob normalari mavjudki, kishilar ularga hech qanday e'tirozsiz bo'ysunadilar, amal qiladilar.

Tajribalar ko'rsatadiki, rahbar faol, qancha bosiq va yetti o'lchab bir kesadigan bo'lmasin, ba'zan befarqlik, qo'rslik, hatto bag'ritoshlik qilishi mumkin. O'z hukmini o'tkazishga intilmaydigan rahbarning, tashkilotchining o'zi yo'q. To'g'ri, mazkur uslub demokratiya talablariga muvofiq kelmaydi. Agar rahbar sofdil, mehribon, ijtimoiy manfaatlarni ko'zlab yashayotgan, ishlayotgan bo'lsa, kishilar, ayniqsa qo'l ostida uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan xodimlar uning befarqligini, qo'rsligini kechiradilar, bag'ritoshlik qilib qo'rganini unutadilar. Gohida uchrab turadigan ma'naviy-axloqiy normalardan chekinish ko'zlangan maqsadga yetishga xalaqit bermasa, kishilarni yanada dadilroq, uyushqoqlik bilan ishlashga yetaklasa, o'zini oqlaydi. Bu qanday bo'lsa ham maqsadga yetish zarur, maqsadga yetish uchun barcha vositalar a'lo, degan tamoyil emas, balki boshqarish faoliyatida goho uchrab turadigan noodatiy holdir. Lekin har doim, har bir vazifani topshirayotganida yoki qaror, reja qabul qilinayotganida qo'rslik qiladigan, faqat hukmini o'tkazish bilan cheklanadigan rahbarini, tashkilotchini, faolni kishilar hurmat qilmaydilar, undan qochadilar.

Ekspert-respondentlarimizga "Rahbar ayoldagi qanday ma'naviy-axloqiy fazilatlar sizga ko'proq yoqadi?" degan savol bilan murojaat etdik. Maqsadimiz faol ayolning ma'naviy-axloqiy fazilatlarini aniqlash va ulardan portret yasashda foydalanish edi. Olgan javoblarimiz quyidagicha bo'ldi:

- insonparvarlik (88 %);
- mehribonlik (87 %);
- halollik (82 %);
- dilkashlik (64 %);
- do'stlik (61 %);
- odoblilik (47 %);
- kamtarlik (42 %);
- beg'arazlik (40 %);
- kechirimlilik (39 %);
- sodiqlik (37 %);
- insoflilik (36 %);
- hamdardlik (34 %) (Ekspert-respondentlar bir necha javoblarni bildirishgan, shuning uchun foizlar yuzdan ziyod).

Ko'rinib turibdiki, ekspert-respondentlar birinchi o'ringa rahbar-ayoldagi insonparvarlik (88 %), mehribonlik (87 %) va halollik (82 %)ni qo'yadilar. Ushbu uch ma'naviy-axloqiy fazilatlar qolgan oddiy respondentlarda ham eng yuqori ko'rsatkichlar beradi. Ulardan olgan javoblarimiz quyidagicha:

- halollik (91 %);
- insonparvarlik (90 %);
- beg'arazlik (82%);
- mehribonlik (73 %);
- insoflilik (70 %);
- odoblilik (61 %);
- do'stlik (57 %);
- dilkashlik (56 %);
- sodiqlik (55 %);
- kechirimlilik (42 %);
- hamdardlik (28 %);
- kamtarlik (21 %).

To'g'ri, oddiy respondentlar javobida beg'arazlik ham (82 %) ham yuqori foiz olgan, ammo u insonparvarlik, mehribonlik va halollikni eng muhim fazilatlar sifatida qarashga xalaqit bermaydi. Bizning fikrimizcha, har ikkala respondentlarning 50 foizdan ziyod olgan javoblarini faol-lider portretiga asos qilib olish mumkin. Agar shu yondashuvdan kelib chiqsak, rahbar ayoldagi ma'naviy-axloqiy fazilatlarga:

- halollik;
- insonparvarlik;
- mehribonlik;
- beg'arazlik;
- insoflilik;
- dilkashlik;
- odoblilik;
- do'stlik;
- sodiqlik kabilar kiradi, deyishimiz mumkin.

To'g'ri, ushbu fazilatlar qolgan javoblarni rad etmaydi, o'rni kelganida, albatta, vaziyatlardan kelib chiqib, kamtarlik va hamdardlik yetakchi o'ringa chiqishi mumkin. Lekin yuqoridagi to'qqiz fazilat ijtimoiy-siyosiy faol ayolning portretini yaratishga asos bo'la oladi.

Ilmiy-metodologik ahamiyatga ega bo'lgan bir narsani aytib o'tishimiz lozim. Yuqoridagi ma'naviy-axloqiy fazilatlar qishloq ayollari orasida boshqacha, shahar ayollarida o'zgacha, talaba xotin-qizlar orasida boshqacha, ishchi-xizmatchi ayollar o'rtasida o'zgacha, uy bekalari o'rtasida boshqacha, tadbirkor xotin-qizlar javoblarida o'zgacha ko'rsatkichlar berishi mumkin. Bunday yondoshishdan kelib chiqsak, xotin-qizlar qatlamlaridagi ijtimoiy-siyosiy borliqqa munosabatlar dinamikasini tadqiqot ob'ekti qilib olishimizga to'g'ri kelardi. Biz diqqatimizni davlat boshqaruvi tizimida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini o'rganishga qaratganmiz, bu faollikka xos bo'lgan fazilatlar va xislatlarni umumiy tarzda belgilab olish bilan cheklanishga undadi. Ammo bu kelgusida ijtimoiy-siyosiy faol xotin-qizlarning portretini ularning turli qatlamlari (talaba xotin-qizlar, ishchi ayollar, shahar va qishloq xotin-qizlari, uy bekalari va tadbirkor ayollar) nuqtai nazaridan ham yaratish mumkinligini rad qilmaydi, balki unga yo'l ochib beradi.

Ijtimoiy-siyosiy faoliyat uchun lider-yetakchilik, tashkilotchilik bosh xislatlardan biri hisoblanadi. Ma'naviy-axloqiy fazilatlar qanchalik muhim bo'lmasin, liderliksiz ijtimoiy-siyosiy faollikni tasavvur etish qiyin. J.Blondel haq, qaerda guruhlar bo'lsa, shu yerda lider bo'lishi tabiiydir, shuning uchun liderlik insoniyat kabi qadimiy fenomendir [6. S. 395].

Ijtimoiy-siyosiy faoliyat, davlat boshqaruvi tizimida ishtirok etish siyosiy ahamiyatga ega xatti-harakatlardir. Bu sohadagi liderlikni boshqarish psixologiyasida nazarda tutiladigan "siyosiy liderlik" deb atash mumkin [7. S. 395]. Biroq, mazkur siyosiy liderlik turli pog'onalarda, ya'ni davlatlar, millatlar, xalqlar, partiyalar, guruhlar pog'onalarida namoyon bo'ladi. Biz bu o'rinda davlatimiz (Xotin-qizlar qo'mitasi va uning bo'limlari), xalqimiz va millatimiz (Oliy Majlis, siyosiy partiyalar), guruhlar (nodavlat tashkilotlari, o'zini-o'zi boshqarish organlari) pog'onasiga taalluqli siyosiy liderlik haqida so'z yuritimiz.

"Liderlik, – deb yozadi J.Blondel, – bu hokimiyatdir, chunki u "hokimiyat tepasida turgan" bir yoki bir necha kishining boshqalar qilishni xohlamagan yoki umuman qilmaydigan ishni bajarishga majbur etish qobiliyatidir" [8. S. 397]. To'g'ri, tadqiqotchi bu ta'rifida siyosiy hokimiyatga ega bo'lgan, majburlov mexanizmidan foydalanish huquqiga ega davlat xizmatchisini nazarda tutadi. Bizning ijtimoiy-siyosiy faol ayolimizda esa bunday huquq yo'q, unda bitta boshqarish huquqi (to'g'rirog'i, ijtimoiy-psixologik ta'sir usuli) mavjud, u ham bo'lsa, so'zi yoki ibratli xatti-harakatlari orqali tizim oldiga qo'yilgan maqsadga kishilarni da'vat etish, ishontirish, yetaklashdir. Uning asosiy quroli so'z, da'vat va ibratli xatti-harakatidir. Shu ma'noda siyosiy lider-ayolning vazifasi davlat boshqaruvi tizimiga faoliyatini takomillashtirishda, qo'yilgan maqsadga kam mablag', kuch va vaqt sarflab, samarali yo'llar bilan erishishda yordam berishdir.

XULOSA

Xotin-qizlarning davlat boshqaruvi tizimida sub'ekt sifatida faoliyat yuritishi ijtimoiy-siyosiy institutlar oldidagi funksiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. Ayollar davlat boshqaruvi tizimida qatnashar ekan, eng avvalo ushbu boshqaruv tizimining funksional xususiyatlaridan, ularni bajarish texnologiyasidan yaxshi xabardor bo'lishlari talab etiladi.

FALSAFA

Rahbar nomzod tanlashda kadrlar zahirasiga kiritilgan ayollarning ijtimoiy-psixologik, hissiy-emotsional xususiyatlari hamda qobiliyatlari yuzasidan aniq ma'lumotga ega bo'lishi shart. Bu faoliyatni to'g'ri yo'naltirish, rejalashtirish, natija kutishning ishonchligini oshiradi.

Siyosiy liderlik ijtimoiy-siyosiy tajribani talab etadigan faoliyat turidir, uni faqat kitoblarni o'qib, ma'ruzalar tinglab shakllantirish qiyin. Tajriba ko'rsatadiki, liderlik kishilarni bilmaydigan yoki qilishni istaydigan ishni qilishga ko'ndirish, undash, erishish san'atidir. Professional rahbarda kishilarni majburlash imkoni mavjud, ijtimoiy-siyosiy faollik ko'rsatayotgan ayol liderda bunday imkoniyat yo'q, u kishilarni undashi, ko'ndirishi orqali ko'zlangan maqsadiga erishadi. U tom ma'nodagi demokratik boshqarish vakilidir, o'z faoliyati bilan davlat boshqaruvi tizimiga demokratik qadriyatlarni olib kiradi, ularning qaror topishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoev Sh. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. 3-jild. Toshkent.: "O'zbekiston", 2019. - B. 160-161.
2. Ходжаева С.А. Правовая культура и проблемы развития социально-правовой активности женщин Республики Узбекистан. (историко-правовое исследование): Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – Тошкент, 2004. – С.19.
3. Арипов М.К. Социально - утопические идеи в Средней Азии. – Тошкент: Фан, 1984. – С.12-17.
4. Musaev F. Demokratik davlat qurishning falsafiy-huquqiy asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2007. – B. 234-235.
5. Musaev F. Demokratik davlat qurishning falsafiy-huquqiy asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2007. – B. 236.
6. Блондель Ж. Политическое лидерство // Психология и психоанализ власти. Т.1. Самара: Изд. Дом "Бахрах", 1999. – С. 395.
7. Блондель Ж. Политическое лидерство // Психология и психоанализ власти. Т.1. Самара: Изд. Дом "Бахрах", 1999. – С. 395.
8. Блондель Ж. Политическое лидерство // Психология и психоанализ власти. Т.1. Самара: Изд. Дом "Бахрах", 1999. – С. 397.

**O'RTA ASR MUTAFAKKIRLARINING JAMIYAT IDEOSFERASI YANGILANISHI
TO'G'RISIDAGI FALSAFIY QARASHLAR TAHLILI****АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ СРЕДНЕВЕКОВЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ ОБ
ОБНОВЛЕНИИ ИДЕОСФЕРЫ ОБЩЕСТВА****ANALYSIS OF THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF THE MEDIEVAL THINKERS ON THE
RENEWAL OF SOCIETY IDEOSPHERE****Turdiyev Bexruz Sobirovich¹**¹Buxoro davlat universiteti, yurisprudensiya va ijtimoiy-siyosiy fanlar kafedrasida dotsenti**Annotatsiya**

Mazkur maqola demokratik jamiyat rivoji, taraqqiyot genezisi va dinamikasiga ta'sir ko'rsatgan falsafiy g'oya hamda qarashlar evolusiyasini ochib berishga bag'ishlanib, jamiyat ideosferasining yangilanishida ma'rifatravbarlik, ta'lim-tarbiyaning roli masalasi va uni yangilash, dunyo ilmlarini egallash tahlil etilgan. Bunda o'rta asr Sharq mutafakkirlarining ilm-ma'rifatni rivojlantirmay turib, taraqqiyotga erishib bo'lmazligi masalasi analiz va sintez, qiyosiy tahlil, umumlashtirish kabi ilmiy bilish usullar asosida tadqiq etilgan. Milliy va umuminsoniy g'oyalar, maqsadlar mushtarakligi bilan sug'orilgan falsafiy g'oyalar, qarashlar va ta'limotlar insoniyatning demokratik taraqqiyotiga xizmat qilib, falsafiy meros sifatida qimmatli ekanligi ochib berilgan. Maqolada demokratik rivojlanishda jamiyat ideosferasi yangilanishini hisobga olish va umuminsoniy prinsiplarga asoslanishi, jamiyat rivojlanishining ob'yektiv qonuniyatlarini e'tirof etilishi ta'kidlangan. O'rta asrda faoliyat yuritgan buyuk mutafakkir, alloma va jamoat arboblarning jamiyat ideosferasi yangilanishi to'g'risida ilmiy-falsafiy qarashlarini chuqur tadqiq etilib, uning yosh avlodni intellektual va ma'naviy rivojlantirish omili ekanligi, ular ongida tashabbuskorlik, mas'uliyatlilik, fidoyilik va daxldorlik hissini shakllantirishi va xalqimiz milliy yuksalishiga xizmat qilishi asoslab berilgan.

Аннотация

Данная статья посвящена раскрытию эволюции философских идей и взглядов, повлиявших на развитие демократического общества, генезиса и динамики развития, проблемы просвещения, роли образования в обновлении идеосферы общества и её обновлении, приобретении светских знаний. На основе методов научного познания средневековых восточных мыслителей, таких как анализ и синтез, сравнительный анализ, обобщение, исследуется тот факт, что нельзя достичь прогресса без развития знаний. Философские идеи, взгляды и учения, проникнутые общностью национальных и общечеловеческих идей и целей, служат демократическому развитию человечества и раскрываются как ценное философское наследие. В данной статье подчеркивается, что демократическое развитие должно учитывать обновление идеосферы общества, основываться на общечеловеческих принципах, признавать объективные закономерности развития общества. Были глубоко исследованы научно-философские взгляды средневековых великих мыслителей, ученых и общественных деятелей по обновлению идеосферы общества, а также обосновано, что она является фактором интеллектуального и духовного развития молодого поколения, что она формирует в их сознании чувство инициативы, ответственности, самопожертвования, сопричастности и служит национальному развитию нашего народа.

Abstract

This article is devoted to revealing the evolution of philosophical ideas and views that influenced the development of a democratic society, the genesis and dynamics of development, in which the question of the role of enlightenment and education in the renewal of the ideosphere of society and its renewal, world sciences acquisition is analyzed. In this, the medieval thinkers of the East investigated the issue of the impossibility of progress without the development of knowledge, based on scientific knowledge methods such as analysis and synthesis, comparative analysis, and generalization. Philosophical ideas, views and teachings, imbued with the commonality of national and universal ideas and goals, serve the democratic development of humanity and are revealed to be valuable as a philosophical heritage. The article emphasizes the consideration of the renewal of the ideosphere of the society in democratic development and the recognition of the objective laws of the development of the society. The scientific-philosophical views of the great thinkers, scholars and public figures who worked in the Middle Ages on the renewal of the society's ideosphere were deeply researched, and it was found that it is a factor in the intellectual and spiritual development of the young generation and it is justified that they form a sense of initiative, responsibility, self-sacrifice and involvement in their minds and serve the national development of our people.

Kalit so'zlar: jamiyat, ideosfera, madaniyat, ma'naviy meros, ma'rifat, konsepsiya, davlat, ilm-fan, adolat, komil inson, sivilizatsiya, dunyoqarash.

Ключевые слова: общество, идеосфера, культура, духовное наследие, просвещение, концепция, государство, наука, справедливость, совершенный человек, цивилизация, мировоззрение.

Key words: society, ideosphere, culture, spiritual heritage, enlightenment, concept, state, science, justice, perfect person, civilization, worldview.

KIRISH

Jamiyat ideosferasi yangilanishi xalqning o'tmishi, madaniy-ma'naviy merosi, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning ahamiyatini obektiv baholay olish, uni anglash, ulardan oqilona foydalanish hamda rivojlantirish bilan bog'liq bo'lgan tarixiy-falsafiy jarayondir. Bu jarayonda agar xalq o'z tarixi, milliy madaniyati, qadriyatlari, ma'naviy merosidan bexabar qolsa, o'tmish haqidagi aniq tasavvur ham, kelajakka qaratilgan muayyan strategik maqsad ham, bu yo'lda birlashish yo'li bilan ezgu maqsadga safarbar etib borish xohishi ham bo'lmaydi. Ma'naviy tanazzulga tushib qolgan xalq undan chiqqa olmas ekan, tez orada boshqa xalqlarning madaniyati ta'siriga tushib qolishi, o'z milliy mentaliteti, o'zligini yo'qotishi, qadr-qimmatini unutishiga yuz tutishi mumkin. Bunday holatda xalqlar milliy mentaliteti, ma'naviyati zaif bo'lgan etnik guruh sifatida tarix sahifasida o'z o'rnini egallay olmay, yo'qolib borish xavfi ostida qolishi mumkin. Bundan ko'rinib turibdiki, jamiyat va xalqning ma'naviy yangilanish jarayoni bir-biri bilan uzviy bog'liq. Demak, ideosferani shakllantirmasdan jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy yuksalishi ham mushkul.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLARI

Markaziy Osiyoda ijtimoiy-falsafiy fikrlar taraqqiyoti va rivojlanishida muqaddas islom dini asoslari jahon xalqlari ideosferasi yangilanishlarida yangi bir davrni ochib berdi. Islom dinining ma'rifatparlik g'oyalari Qur'oni Karim va Hadis singari muqaddas kitoblarda butun insoniyatni ezgu maqsadlar sari chorlab kelmoqda.

Qur'onda iymonning o'ziga xos mezoni sanalgan saxovat, mehmonnavozlik, jasorat, sabr-toqat, to'g'rilik, vafodorlik va sodiqlikka katta e'tibor berilgan. Unda kishilar orasidagi o'zaro munosabatlarni yaxshilash to'g'risida ham ko'rsatma bor. "Bu oliy darajadagi insoniy xislatlar bo'lib, pok qalbli kishilargina bunga erisha oladi, deyilgan. Bu xislat jamiyatga tinchlik va osoyishtalik keltiradi. Shuning uchun ham kishilarning o'zaro do'stona aloqalarini mustahkamlash musulmonchilik talablaridan sanaladi"[1.191].

Islom olamidagi ikkinchi muqaddas kitob Hadisi Shariflarda esa insonning ma'naviy kamoloti, uning tafakkur doirasi, dunyoqarashining kengligi, bilimlarning qay darajada egallanganligi ko'rsatilgan. Jamiyatga va o'ziga foyda keltiruvchi shaxs bo'lib yetishishda muhim omil - bilim egallash kerakligi, bilimsizlik jamiyatni jaholatga boshlashi uqtiladi.

Islomning ma'rifatga chorlovchi hayotbaxsh g'oyalari IX asrda maxsus islom ilmlarining shakllanishiga zamin yaratdi. Yunon ilm-fanidan o'tgan falsafa, matematika, fizika va boshqa qator ilmlardan tashqari kalom, hadis, fiqh kabi islomiy ilmlar yuzaga keldi. Islom Sharqda nafaqat din sifatida, balki yaxlit umuminsoniyat madaniyati hamda ma'naviyatning shakllanishiga olib keldi. Natijada, jahon madaniyatning ilm-fan, falsafa, san'at, axloq, siyosat singari sohalarining yangilanishiga zamin yaratdi.

"IX-XII asrlar Markaziy Osiyoda, jumladan hozirgi O'zbekiston zaminida yashagan xalqlar hayotida ijtimoiy-siyosiy hamda ilmiy madaniy voqealarga boy davrlardan biri hisoblangan [2.64]". Bu davrda diniy ilmlar sohalarida mintaqa shuhratini olamga tanitgan imom Buxoriy, imom Termiziy, G'azolliy, Nizomulmuluk kabi allomalar, dunyoviy ilmlar sohasida esa, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino hamda tasavvuf ma'naviy-ma'rifiy ta'limoti sohasida Ahmad Yassaviy, Ahmad Yugnakiy, Yusuf Xos Hojib, Najmiddin Kubro, Bahouddin Naqshbandva boshqa yirik mutafakkirlarning jamiyat taraqqiyoti rivojida jamiyat ideosferasining beqiyos o'rni haqidagi qarashlari butun jahon ilmiy va falsafiy tafakkurining ravnaqiga beqiyos hissa qo'shdi.

Abu Nasr Forobiy (873-950) jahon ijtimoiy-falsafiy fikrlar tarixida "Sharq Aristoteli" ("Ikkinchi muallim") degan unvonga sazovor bo'lgan mashhur qomusiy olim sifatida tanildi. Allomaning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida jamiyatning yuksalish yo'llari, axloqning shakllanishi, inson va jamiyatning o'zaro munosabati, insoniylik, adolatparvarlik, tarraqiyot, buyuk jamiyat, komil inson kabi mavzularni ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etilgan.

Abu NasrForobiy talqinicha, "...haqiqiy baxtga erishish maqsadida o'zaro yordam qiluvchi kishilarni birlashtirgan shahar - fazilatli shahardir, baxtga erishish maqsadida birlashgan kishilar jamoasi - fazilatli jamoadir.

Baxtga erishish maqsadida o'zaro yordam bergan xalq – fazilatli xalqdir. Shu tartibda barcha xalqlar baxtaga erishish uchun bir-birlariga yordam bersalar, butun yer yuzi fazilatli bo'ladi" [3.288].

Demak, Forobiy ta'biricha, jamiyat va xalqlarning o'zaro bir-biriga yordami, teng huquqlilik, adolatparvarlik tamoyillari fozil davlatning ma'naviy yuksalishga xizmat qiladi.

Shunday qilib, Forobiy ijtimoiy yuksalishga va baxt-saodatga ma'naviy yuksalish orqali, ya'ni ilm va ma'rifat asosida yuzaga keladigan aqliy va axloqiy fazilatlar orqali erishish mumkin degan xulosaga keladi.

Uyg'onish davrining buyuk qomusiy mutafakkirlaridan yana biri **Abu Rayhon Beruniy (973-1048)** hisoblanadi.

Beruniy talqin etishicha, insonning eng oily baxti bilishda, chunki u aqlga ega. Baxt ana shu nuqtai nazardan tushunilsagina jamiyatga tinchlik va farovonlik keltiradi. Uning "Hindiston" asarida shunday bir hikoya keltiriladi: "Bir kishi shogirdlari bilan birga tim qorong'i kechada bir zarurat uchun yo'lga chiqqan, yo'l ustida tik turgan bir qoroltiga ko'zlari tushgan, uning haqiqatini bilishga kecha qorong'usi to'sqinlik qilgan, shunda haligi kishi shogirdlariga qarab birin-ketin ulardan u qoroltining nima ekanini so'raganda, birinchisi, nima ekanini bilolmayman, degan; ikkinchisi, nima ekanini bilolmayman va bilishga qudratim ham yetmaydi, degan. Uchinchisi esa, bilishning foydasi yo'q, chunki tong yorisa, u narsa ma'lum bo'ladi qo'yadi, agar qo'rqinchli narsa bo'lsa, tong otishi bilan yo'q bo'ladi, agar qo'rqinchli narsa bo'lmasa, uning ahvoli bizga ravshan bo'ladi qo'yadi, degan.

Demak, uch shogirdining ma'rifati qisqalik qildi. Birinchisi, ilmsizligi sababli, ikkinchisi, o'zligi va qurol-organiga ofat yetgani sababli, uchinchisi, ishni keyinga qo'yishi va ilmsizlikka rozi bo'lib turishi sababli ma'rifatda qisqalik ko'rsatdi. Ammo to'rtinchisi aniq bilmasdan turib javob bermaydi, o'sha qoroltinni mo'ljallab yaqin borganida bir-biriga chirmashib o'ralashib ketgan qovoq palagini ko'rdi. Shunda u shogird tirik va ixtiyori o'zida bo'lgan insonning o'sha chirmashgan narsa ma'lum bo'lgunicha turgan joyida qolmasligini tushundi va u qoroltining jonsiz narsa ekanini aniqladi. Bu shogird ustoziga aniq xabar keltirgan edi, ustoz huzurida ma'rifat qozondi" [4.77-78]. Yuqoridagi voqea shundan dalolat beradiki, inson tabiatan yashirin narsalarni, tafsiloti noma'lum bo'lgan narsalarni bilishga ehtiros bilan intiladi. Beruniyning jamiyatning ma'naviy yangilanib borishida mehnatning, ilm-fan, madaniyat va ma'naviyatning, inson omilining roli va ahamiyati beqiyos ekanligini ta'kidlaydi. Faylasuf olim jamiyat tadrijiy o'zgarishlar orqali yuksalishi, unda adolat, insonparvarlik, zulmni bartaraf etish, tinchlik va inoqlik bosh mezon bo'lishi kerakligi uqtiriladi.

Ibn Sino (980-1037) jahon xalqlari ijtimoiy-falsafiy fikrining buyuk namoyondasi, Sharqda "Shayx ur-ra'is" (olimlar boshlig'i) degan nom bilan shuhrat qozongan qomusiy olimi – mutafakkiridir [5.59]. U insoniyat tarixida tabib sifatida tanildi, balki o'z davrining buyuk faylasufi, o'zidan keyingi davr ilm-fani, madaniyati rivojiga hissa qo'shgan buyuk donishmand sifatida shuhrat topdi. Mutafakkirning deyarli barcha fanlar sohasidagi ulkan ma'naviy merosini haqli ravishda butun umumbashariyat fani va madaniyatining bebaho durdonasi de'yishimiz huquqini bersa, uning hayot yo'li umumjahon sivilizatsiyasi erishgan yutuqlar namunasi.

Ibn Sinoning jamiyat ma'naviy yangilanishi haqidagi qarashlarining nodir jihatlardan biri shunda ediki, alloma qarashlarida o'z davrining juda ko'plab ilg'or konsepsiyalarini ifodalay oldi. U o'z davri va undan oldingi yirik faylasuf olimlar qarashlaridagi jamiyat yuksalishida ma'naviy o'zgarishlar muhim omil ekanligini o'rganib, ushbu qarashlarni ilm-fan an'analari orqali rivojlantirishga o'z hissasini qo'shdi. Bu borada mutafakkir bir qancha g'oyalarni ilgari surdi.

Ibn Sino jamiyat va inson kamolotga erishishining birinchi asosini bilimlarga erishishda deb ko'rsatadi. Zero, ilm-fan borliq va insoniyat oldidagi hayotiy qonuniyatlarni ochib, aniqlik va yuksalishga yo'naltiruvchi yo'l deb biladi. Bilim va ma'rifat yo'lga chiqqan inson, ushbu yo'ldagi to'siq va qiyinchiliklarni yengib o'tishi lozimligini ta'kidlaydi. Ibn Sino o'z ilmiy merosi bilan insonlarning baxtli va farovon hayot kechirishlari uchun doim ilm-ma'rifatni egallash yo'lidan borishlarini maslahat beradi: "Ey birodarlar! Odamlarning botiri mushkulotdan qo'rqmaydi. Kamolot hosil qilishdan bosh tortgan kishi odamlarning eng qo'rqog'idir" [6.15]. Demak, ma'rifatli inson kuchli, o'limdan qo'rqmaydigan, faqat jamiyat va insoniyat kamoloti uchun harakat qiladigan insonni nazarda tutadi.

Shunday qilib Ibn Sinoning ilmiy-ma'naviy merosidagi g'oyalar nafaqat inson bilim va tafakkurining yuksalishiga, shuningdek, jamiyat va davlatning rivojlanishiga xizmat qildi. Bu ilmiy-falsafiy g'oyalar hozir ham jamiyatning ma'naviy yuksalish yo'lida xizmat qilmoqda.

Adolatli davlat va fozil jamiyatning o'zaro bog'liqligi, siyosiy hokimiyat masalalari **G'azzoliy**, asarida ham qalamga olingan. Imom G'azzoliyning "Kimyo saodat" asarida davlat rahbari jamiyatning yuragi, odamlarning dono va diyonatli rahbar atrofida uyushishi Haq taolo xohishiga muvofiq, degan g'oya ifodalangan.

Nizomulmulk (1018-1092) oqilona va adolatli davlat boshqaruvi tufayli Malikshohning nomi tarixda qoldi. U adl va insofning buyuk me'mori edi. Uning "Siyosatnoma" ("Siyar ul-muluk") asarining asosiy g'oyalari ham shundan iboratki, vazir Nizomulmulk shoh va hokimlarni adl insofga, sulh va muruvvatga, davlatni oqilona boshqarib, qat'iy qoida va tartib o'rnatishga, amaldorlarni vijdonli, pok, halol va imonli bo'lishga, mamlakat obodonligi, uning ahli farovonligi, tinchligi va totuvligini ta'minlash uchun harakat qilishga da'vat etadi.

"Davlatni idora qilish talablaridan yana biri bu chetdan koriz qazib suv keltirish, qishlog'u dalalar obodonligi uchun katta ariqlar qazish, qal'alar qurish, shaharlar bino etish, zebo binolaru keng ko'chalar, rabotlar qurdirishdir. Tolibi ilmlar uchun madarasalar ochish ham zarur, chunki bunda shohning nomi abadiy qoladi va uning savobidan mulkida sulhu tinchlik hosil bo'ladi". Yoxud "...davlatu donish va ezgu

FALSAFA

rasmu odat yorug' shamga o'xshaydi. Va odamlar shu yorug'likda yo'llarini topib, qorong'ilikdan chiqadilar" [7.20-21].

Nizomulmulkning jamiyat ma'naviy taraqqiy ettirish to'g'risidagi ijtimoiy-siyosiy qarashlarida barkamol avlodni davlat va jamiyat ishlarida halollik va tog'rilik, bunyodkorlik va ma'rifatparlik ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Markaziy Osiyo ma'naviy yuksalishlar taraqqiyotida ayniqsa, sharq uyg'onish davrining ikkinchi bosqichi sifatida tan olingan Amir Temur va temuriylar davri ham mamlakatimiz tarixiy taraqqiyotida o'chmas iz qoldirgan. Ayni bu yuksalishlar davrida Bahovuddin Naqshband, Xo'ja Ahror Vali, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi kabi yuzlab olimu fuzalolar yetishib, mintaqa madaniyati va ma'rifatining gullab-yashnashini yangi bosqichga ko'tarib chiqishdi.

Buning asosiy sabibi esa, Amir Temurning davlat va jamiyatni ma'nan yuksaltirish borasida olib borgan izchil siyosati va bunyodkorlik faoliyatiga bergan e'tiborining yorqin ifodasidir. Bu davr xalqimiz ma'naviy yangilanishlarining oltin davri sifatida, milliy madaniyatimizning taraqqiyoti va barqaror rivojlanshiga ulkan hissa qo'shdi.

Faylasuf olim Qiyomiddin Nazarov "Temur va temuriylar davrini tarix falsafasi va falsafa tarixini uyg'un tarzda yozish orqali nisbatan to'g'ri ifodalash mumkin. Amir Temurning hayoti, uning faoliyati, temuriylar davridagi madaniy jarayonlar, ilm-fan rivoji kabi masalalar esa bir necha falsafiy kitoblar, o'nlab tadqiqotlar uchun mavzu ekanligi aniq" [8.46] deb ta'kidlagani bejiz emas, albatta.

Zero, Amir Temur butun hayotini mintaqa xalqlarining farovonligi, yurt obodonchiligi uchun sarfladi. Yurtida bog'dorchilik, hunarmandchilik, ilm-fan va madaniyat rivojlangan ilg'or markazlarning biriga aylandi. Bo'riboy Ahmedov qayd etganidek, Amir Temurning sa'y-harakati bilan obod etilgan shaharlar, qasabalar, qishloqlarni, Shahrisabz, Samarqand, Buxoro, Yassi (Turkiston) singari shaharlarda qad ko'targan oliy imoratlarni aytmaymizmi?!" [9.3] Amir Temur imperiyasini poytaxti bo'lmish Samarqand g'oyat obod va ko'rkam shaharga, ya'ni shoir madh qilganday, "yer yuzining sayqali"ga aylandi.

Amir Temurning o'zining "Temur tuzuklari"dagi "Davlat qurish oldidagi ikkinchi kengashi", "Saltanat tuzish yo'lidagi uchinchi kengashi", "Saltanatni tiklash yo'lidagi to'qqizinchi kengashi", "Saltanatni mustahkamlash uchun qilgan o'ninchi kengashi", "Saltanatga rivoj berish uchun qilgan o'n birinchi kengashi" hamda "Mamlakatni tartibga keltirish va yuksaltirish, uning obodonchiligi, xavfsizligini amalga oshirish tuzugi"da mamlakatda kuchli tartib-intizom va qonun ustuvorligini ta'minladi. Uning "Temur tuzuklari"dagi: "Ishlarimning barini kengash bilan yurgizib, uni bitirishda to'g'ri tadbir qo'llar edim. Bir ishga kirishmay turib, undan chiqish yo'llarini o'ylab qo'yar edim. Uni to'g'ri tadbir, qat'iy jazm, sabr-chidam ko'rsatib, ehtiyotkorlik bilan uzog'ini o'ylab, ortini sedan chiqarmagan holda oxiriga yetkazardim" [10.16], so'zlarida mamlakatda "Kuch - adolatda" degan prinsipni amalga oshirgani, ma'naviyat va ma'rifatni yuksaltirishga alohida e'tibor qaratganligini ko'rsatadi.

Temurning yana bir ulkan xizmati shuki, u madaniyat va ilmfan homiysi sifatida mashhur bo'ldi, o'z saroyiga olimu fuzalo va din arboblarni to'pladi. Xoja Afzal, Jalol Xokiy, Mavlono Xorazmiy, Mavlono Munshiy va boshqalar uning saroyida ilm-fan va badiiy ijod bilan mashg'ul bo'ldilar.

Shunday qilib, Amir Temurning jamiyat taraqqiyotida ma'naviy yangilanishlar haqidagi qarashlari zamonaviy falsafiy ta'limotga asoslangan. Bu tamoyillar Amir Temur davlatini ma'nan yuksalishi bilan o'zaro bog'lanib, ular bir-birini to'ldirganki, ulardagi ushbu aloqadorlik va bog'liqlik xuddi bir doiradan iborat mustahkam zanjirga o'xshaydi. Bu zanjir esa, umumiylik hodisalari asosida yuzaga kelib, Amir Temur saltanatini ma'naviy yuksalishiga qaratilgan.

Temuriylar sulolasidan nomi faqatgina Sharq olamidagina emas, balki G'arb dunyosida ham bir necha asrlar mobaynida yod etilib va e'zozlanib kelinayotgan buyuk zotlardan biri - Muhammad Tarag'ay Mirzo Ulug'bek (1394-1449-yillar)dir.

Buyuk mutafakkir va davlat arbobi hukmronlik qilgan davr Sharqning yirik ilm-fan va madaniyat markaziga aylanadi. Bu ko'tarilish bejizga hozirgi fanda O'rta Osiyo renessansining so'nggi davri va umuminsoniy renessansining bir qismi deb ta'riflashmaydi.

Qanday atalishidan qat'i nazar, bu ilmiy-madaniy ko'tarilish O'rta Osiyo ikki daryo oraliqi bilan bog'liq bo'lib, u ham bo'lsa, o'z ibtidosini Ulug'bekning XV asr boshida Samarqanddagi ilmiy faoliyatidan oladi. "Bu bir yarim asrlik davr o'rta asr xalqlarining ma'naviy va moddiy madaniyati tarixida nihoyatda chuqur iz qoldirdi va hozirgi kunda ham bu xalqlar madaniy rivojlanishining asosida turadi. Shuning uchun ham O'rta Osiyo xalqlari Ulug'bek va uning safdoshlaridan abadiy minnatdordirlar" [11.45].

1994-yilda BMTning bo'yicha YUNESKO qarori bilan allomaning 600 yillik yubileyining nishonlashi, Ulug'bekning jahon ilm-fan, madaniyat va san'at sohasida qo'shgan hissasining jahon miqyosida e'tirof etilishining yorqin misolidir.

Buyuk o'zbek shoiri, ulug' mutafakkir, taniqli davlat arbobi Alisher Navoiy (1441-1501)ning ijodi serqirra, asarlari ijtimoiy-falsafiy, siyosiy, axloqiy fikrlarga boy bo'lib, insonparvarlik ruhi bilan sug'orilgandir.

Uning bunyodkorlik va insonparvarlik qarashlari O'rta Osiyoning ma'naviy va ma'rifiy fikr taraqqiyotida alohida o'rin tutadi. Allomaning qirqdan ortiq qoldirgan ilmiy merosi namunalari ma'naviyatimizni shakllantirishga xizmat qilib kelmoqda.

Mutafakkir insonlik mohiyatini uning ijtimoiy faoliyatida - jamiyatga foydali kasb bilan shug'ullanishi, xalqqa manfaati tegishi, odamlarning og'irini yengil qilish ida deb biladi. Uning xalq g'amini o'z g'ami deb bilmaydigan odamni odam qatoriga qo'shmasligi bejiz emas:

Odamiy ersang, demagil odami

Onikim, yo'q xalq g'amidin g'am[12.256]

Navoiy jamiyat ideosferasini yangilash zarurati xususida to'xtalar ekan, uni bevosita komil inson tarbiyasi bilan bog'lab o'tgan. Mutafakkir fikricha, insonning komillika intilishi uchun, inson avvalo, insoniy ezgu xislatlarni qalbiga naqsh etishi, o'z zamonasining ilmu-hunarlaridan xabardor bo'lishi, nafaqat ma'nan, balki jismonan yetuklikka intilishi, mamlakat va millat manfaatlarini o'zining manfaatlaridan ustun qo'yishi, o'z ona Vataniga sodiq farzand bo'lishi kabi fazilatlar sohibi bo'lishi kerakligini nazarda tutadi.

XULOSA

Xulosa qilib atganda, o'rta asr mutafakrlarining jamiyat ideosferasi yangilanishi to'g'risidagi ijtimoiy-falsafiy qarashlarida inson va jamiyatning ma'nan yuksalishi masalalari yetakchilik qiladi. Shuning uchun jamiyat ideosferasini yangilash va yuksaltirishimiz yo'lida buyuk alloma va donishmandlarimizning ma'naviy-ma'rifiy merosini o'rganish o'sib kelayotgan yosh avlod ma'naviyatini o'stirish, ularning dunyoqarashlarini kengaytirish, komilikka intilishlari hamda ajdodlarga munosib vorislar bo'lishlariga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Зиёмуҳаммадов Б. Комиликка элтувчи китоб. –Т., “Турон-иқбол”, 2006. –352 б.
2. Юсубов Д.А. Саитходжаев Х.Б. Мавлянов А.А. Фалсафа. –Т., “Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси”, 2012. – 146 б.
3. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри (Масъул муҳаррир: М.Хайруллаев, М.Жакбаров). –Т., “Янги аср авлоди”, 2016. –320 б.
4. Абу Райҳон Беруний. Танланган асарлар II. (Масъул муҳаррирлар: Ф.Жалолов, А.Ирисов)–Т., “Фан”, 1965. –538 б.
5. Хайруллаев М. Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий фикрлар тарихидан. –Т., “Ўзбекистон”, 1995. –240 б.
6. Ибн Сино. Фалсафий қиссалар (Ирисов А.). –Т., “Бадий адабиёт нашриёти”, 1963. –48 б.
7. Низомулмулк. Сиёсатнома (“Сияр ул-мулк”) (Масъул муҳаррир: Шариф Холмурод). –Т., “Янги аср авлоди”, 2015. –312 б.
8. Назаров Қ. Фалсафа асослари. –Т., “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти”, 2018. –102 б.
9. Аҳмедов Б. Амир Темураўғитлари. –Т., “Ўзбекистон”, 2007. –64 б.
10. Темураўғитлари. Таҳрир ҳайъати: Б.Абдуҳалимов ва б. –Т., “Ўзбекистон”, 2016. –184 б.
11. Аҳмедов А. Улугбек Муҳаммад Тарағай. –Т., “Ўзбекистон”, 2011. –48 б.
12. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Хамса. Ҳайратул-аброр. (Йигирма томлик, еттинчи том) –Т.: “Фан”, 1991. –392 б.

TARBIYA KLASTERLARINING ESTETIK TAMOYILLARI
КЛАСТЕР ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОБРАЗОВАНИЯ
AESTHETIC PRINCIPLES OF EDUCATIONAL CLUSTERS

Xusanov Bahodir Ergashevich¹

¹Namangan davlat pedagogika institute, Falsafa fanlari nomzodi, dotsent.

Annotatsiya

Maqolada tarbiya klasterlarining estetik mazmuni, estetik tarbiya tamoyillarining falsafiy mohiyati hamda tarbiya klasterlarining estetik tamoyillarini shaxs va jamiyat munosabatlarini tartibga solishga oid mulohazalar ilmiy bayon etilgan.

Аннотация

В статье научно раскрыто эстетическое содержание образовательных кластеров, философская сущность эстетических образовательных принципов, а также эстетические принципы образовательных кластеров регулирования личных и общественных отношений.

Abstract

In the article, the aesthetic content of education clusters, the philosophical essence of the principles of aesthetic education, and the considerations related to the regulation of the relations of individuals and society by the aesthetic principles of education clusters are scientifically described.

Kalit so'zlar: tarbiya, qadriyat, estetik tarbiya, klaster, tamoyillar., go'zallik, ulug'vorlik.

Ключевые слова: образование, ценность, эстетическое воспитание, кластер, тенденции, красота, величие.

Key words: education, value, aesthetic education, cluster, principles, beauty, magnificence

KIRISH

Estetik tafakkur asosida shakllangan olamni estetik idrok etish va o'zlashtirish o'z davrida Yevropa mamlakatlari taraqqiyotiga ulkan ta'sir ko'rsatgan edi. Shu bois milliy taraqqiyotimizning estetik mohiyati ajdodlarimizning turmush tarzi va hozirgi ilg'or davlatlarning ijtimoiy sohada erishgan yutuqlari va tajribalariga asoslanadi. Ushbu metodologik asos tarbiya klasterlarining estetik tamoyillarini belgilab beradi. Estetik tarbiya insonning go'zallikdan hunuklikni, ulug'vorlikdan tubanlikni, fojeaviylikdan kulgulilikni ajrata olish qobiliyatlariga qarab belgilanadi. Garchand, didsizlik estetik munosabatlar jarayoniga havf soladigan g'ayriestetik hodisa bo'lmasada, lekin, u xalqni, millatni va hatto jamiyat fojeasini keltirib chiqarishi mumkin. [1] Bu fojea odamlarning chinakam san'at asarlariga bepisand munosabatida, "ommaviylik madaniyati"ning turli ko'rinishlariga rag'bat bildirishida, bema'ni, hayosiz va axloqiy buzuqlikni targ'ib qiluvchi adabiyotlarni o'qish, kino filmlarni tomosha qilishga ehtiyojning kuchayib borishida ko'rinadi. Aytish mumkinki, bunday holat o'z navbatida insonni hayot go'zalliklaridan bahramand bo'lishga, ma'naviyatni qudratli kuchga aylantirishga halaqit beradi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Tarbiyada ayniqsa, estetik tarbiyada hayotning mazmuni va maqsadi muhim ahamiyatga ega. Gohida maqsad mavhum tushunchaga aylanib shaxsning tabiatiga mutlaqo zid bo'lgan holatlarni keltirib chiqaradi. Pirovardida inson bunday maqsadlarning ta'siridan zarar ko'radi. Odatda, bu holat hayotiy ideal fazilatlarining estetik munosabatlarga asoslanmasligi natijasida ro'y beradi. Estetik tarbiya o'zaro munosabatlarda fikr – maqsad – harakat – fikr uyg'unligini talab etadi. Tuyg'ulari xali shakllanib ulgurmagan, estetik didi risoladagidek bo'lmagan odam hayotiy qiyinchilik va tashvishlar qarshisida o'zlik qiladi va natijada yot g'oyalari ta'siriga tushib qoladi. Ana shunday salbiy holatlarning paydo bo'lmasligi uchun ham san'at o'zini tobora insonga yaqinlashtirib boradi. Zero, chinakam san'at insonni bu holatdan qutqara oladi, uni ma'naviy tahdidlardan himoyalaydi.

Asosiy qism. Tarbiya klasterlarining estetik tamoyillari quyidagilardan iborat:

Go'zallik va ulug'vorlikka asoslangan estetik idealni shakllantirish. Bu tamoyil insoniy fazilatlarining badiiy-estetik ideallariga chiroy bag'ishlaydi. Estetik g'oyalarning oliy maqsadi - inson, uning hayoti va shaxsiy daxlsizligi, erkinligi, shon-sharafi va qadr-qimmatini, nafosati va estetik didini yuksaltirishga qaratilgan bo'lib, ularning asosiy mezonini go'zallik va ulug'vorlik bilan o'lchanadi.

Sharq xalqlarida ma'naviy-madaniy omillarga, ulardan ijtimoiy taraqqiyotda foydalanishga intilish kuchli bo'lib, u tarixiy-madaniy paradigmaga aylangan. Shuning uchun ijtimoiy-ma'naviy jarayonlar davlatda amalga oshirilayotgan barcha islohotlarning tarkibiy qismi, yuksak ma'naviyatli yangi avlodni shakllantirish jamiyat islohotlarining natijasi, mezon sifatida qaraladi.

Ilg'or estetik qadriyatlarni qayta tiklash. Ushbu tamoyil madaniy merosga munosabat, noyob tarixiy yodgorliklarni saqlash va ta'mirlash, xalqimiz tomonidan yaratilgan va milliy boylik bo'lgan san'at asarlarini rivojlantirish va ularga yangicha jilo berish orqali o'z aksini topadi. Bu mustaqillikning estetik qadriyatga aylanishi va uning xalqimiz, millatimizning ijtimoiy-ma'naviy taraqqiyot haqidagi orzu istaklarini real voqelikka aylantirishida keng imkoniyatlarning yaratilishi bilan belgilanadi. Ayniqsa, mustaqillikni estetik qadriyatga aylanishi milliy taraqqiyot jarayonida ma'naviy mezon vazifasini bajardi. Milliy estetik va axloqiy qadriyatlarning qaror topishi va ularning uyg'un rivojlanishi qonuniyatlariga doir fikrlarida Mukarram Nurmatova birinchilardan bo'lib mustaqillik tushunchasini oliy axloqiy va estetik qadriyat sifatida ko'rsatib o'tadi. Uning fikriga ko'ra "Aslida mustaqillik o'zining ma'no-mazmuniga ko'ra xalqimizning kundalik hayotidan joy olgan oliy axloqiy va estetik qadriyatdir. Buning mazmuni xalqimizga erkinlik berganligi, hayotiy adolatni qaror toptirganligi, yaxshilik eshiklarini ochib ulug'vorlik sari yuz tutganligi, barchani qahramonona mehnat va ijodga chorlagani bilan ifodalanadi." [2].

Qadimgi va zamonaviy madaniy boyliklarni, adabiyot va san'atni bilish hamda ko'paytirish. Mazkur tamoyil xalqning badiiy-estetik madaniyati va tarbiyasining o'ziga xosligini ifoda etuvchi vositalarni rivojlantirish orqali mamlakat hududida yashovchi xalqlarning milliy-estetik tafakkuri yuksaladi. Bugun dunyo xalqlari, davlatlari, madaniyatlari o'rtasidagi integrasion aloqalar shu darajada kengayib, umumsayyoraviy xususiyat kasb etmoqdaki, ular ayrim olgan ijtimoiy tuzum, davlat, jamiyat taraqqiyoti taqdiriga ham ta'sir qilmoqda. Davlatlararo munosabatlar, ayniqsa qo'shni davlatlarda kechayotgan o'zgarishlar, ularda yashayotgan kishilarning, aholining hayot tarzi ham lokal hodisa bo'lib qolmaydi, ular, albatta, yon-atrofdagi xalqlarga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun milliy taraqqiyotning estetik yo'nalishlari haqida gap ketganida ushbu tashqi omillarni ham hisobga olish kerak.

Ma'lumki, insoniyat tarixida g'oya va mafkuralar nihoyatda katta ahamiyat kasb etib kelgan. Jamiyat rivojida esa bunyodkorlik g'oyalarining o'ziga xos o'rni bor. Bunyodkorlik g'oyalari mohiyatan yurtni obod, xalq hayotini farovon qilishdek olijanob vazifalarni bajarishni maqsad qilib olganligi bilan ahamiyatlidir. Shu bois bunday g'oyalar bashariyat tamaddunga erishgan davrlardan buyon jamiyat hayotining ezgu g'oyalari sifatida yashab kelmoqda.

Moddiy boyliklarni yaratishda estetik mezonlar ustuvorligi. Bu tamoyil bevosita iqtisodiy madaniyat – estetik madaniyat – ma'naviy madaniyatning bir-biri bilan uzviy bog'liqligida amalga oshadi. Aytish kerakki, azaldan moddiy va ma'naviy omillar o'rtasida muayyan tafovutlar mavjud bo'lgan. Jumladan, ma'naviy omillar - ong, fikr, g'oya, maqsad, intilish, manfaat, ehtiyojlar, shuningdek turli hissiyot, hayajon, quvonch, iztiroblar va ularni harakatga keltiruvchi ruhiy quvvatlar, qobiliyatlar, iste'dodlar ham ijtimoiy va shaxsiy hayotda muhim rol o'ynaydi. Umuman taraqqiyot mana shu moddiy va ma'naviy omillarning biri-biriga bo'lgan to'xtovsiz ta'siridan iborat. Garchand, moddiy va ma'naviy omillar mohiyatan aynan bir-biriga teng bo'lmasa ham, ularning izchil birligi doimiy va mutlaq zarurdir. Faylasuf olim Tilab Mahmudovning fikriga ko'ra, odamzot paydo bo'lgandan beri ikki xil ehtiyoj bilan yashab keladi, ularning biri - moddiy talabot, ikkinchisi ma'naviy chanqoqlikdir, "har ikkalasi odamlarning turmush tarzini belgilaydi." [3] Bir so'z bilan aytganda, milliy taraqqiyotning moddiy boyliklarni yaratishda estetik mezonlar ustuvorligi tamoyili tiriklik va hayot talabi bo'lgan moddiy va ma'naviy zaruratdan tashkil topgan ekan, ularning birinчисini ikkinчисidan ustun qo'yib bo'lmaydi. Zero, ikkalasi ham inson umrini bezaydi, ammo ularga munosabatda oqilona mezon bo'lishi kerak. [4].

Ta'kidlash joizki, moddiylik va ma'naviylik o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlamaslik, yoki aksincha, birinчисiga nisbatan ikkinчисiga zo'r berish nafaqat shaxs hayoti, balki jamiyat taraqqiyotida ham nomutanosibliklarni keltirib chiqaradi. Ma'naviyatga yetarli e'tibor berilmasa, iqtisod iqtisod uchun degan tamoyil amaliyotga kirib, faqat moddiy foyda ko'rish ustuvorlik qila boshlaydi. Pirovardida inson kamolotidan, jamiyat rivojlanishining aniq vazifalaridan, maqsadlaridan ajralgan iqtisodiyot ma'naviyatni inkor qiladi. Aksincha, konkret insonning moddiy manfaatlari, turmush tarzi omillarini e'tibordan soqit qiladigan ma'naviyat esa iqtisodiy rivojlanishning manfaat-maqsadlaridan ajralib qoladi, boshqa sohalar hisobiga faqat bir sohada o'sish, rivojlanish amalga oshirilsa, ijtimoiy taraqqiyotdagi barqarorlikka putur yetadi. Zotan, E.Fromm

FALSAFA

aytganidek, "Sozializm faqat iqtisodiy rivojlanish to'g'risidagina o'ylagani uchun stalinizmni maydonga keltirdi" [5]

"Go'zallik g'oyadan iborat va g'oya tarzida anglanmog'i lozim"-deya uqtirgan olmon mumtoz faylasufi Georg Fridrix Gegel tabiatdagi go'zallikka nisbatan san'atdagi go'zallikning ustuvor ekanligini ta'kidlaydi U mutlaq g'oya o'zlikni anglashning yuksak shakli bo'lgan san'atdagina go'zallik sifatida namoyon bo'ladi, degan edi. Chunki, san'at nafaqat voqelikni badiiy qiyofalar orqali aks ettiradi, balki voqelikdan-da yuksak bo'lgan hodisa hisoblanadi. Barcha hodisalarni moddiy asosdan tozalashga qodir bo'lganligi uchun ham san'at go'zallikni yarata oladi. Bu borada olmon klassik falsafasi vakili Xeorg Xegel tabiatdagi go'zallikni san'atdagi go'zallikka nisbatan quyi bosqichda turishini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, san'atning yaratuvchisi bo'lgan insonda ilohiy asos - ruh bor, u yaratgan san'at asariga o'sha ruh o'tadi. Tabiatdagi go'zallikka nisbatan san'atdagi go'zallikning ustuvorligi ham ana shu jihat bilan belgilanadi. Bu bilan faylasuf go'zallik mohiyatan ilohiylik kasb etuvchi hodisa ekanligini, san'at mohiyatan ma'naviy hodisa ekanligini e'tirof etgan edi. [6].

XULOSA

Jamiyat taraqqiy etib borgani sari estetik tarbiyaga ehtiyoj ortib boraveradi. Biroq, insonning yashash sharoiti bilan uning o'sib borayotgan ehtiyojlarini, orzu-umidlarini, istaklarini doimo to'la-to'kis qondirib borishning imkoni yo'q. Shunga qaramay, inson ularni yaratish uchun intilib yashaydi. Inson narsalarning moddiy va ma'naviy olamini yaratishi natijasida ijtimoiy taraqqiyot ham shakllanib boradi. Biroq, bu jarayon shaxsning tuyg'usi, didi va idealini estetik jihatdan kamol toptirishni, milliy g'urur va milliy iftixor tuyg'ularini go'zallik talablariga muvofiqlashtirishni, milliy va umuminsoniy qadriyatlarining estetik mohiyatini yosh avlod tafakkuriga singdirishni, milliy urf-odat va an'analarimizga estetik madaniyatimizning ko'rki sifatida jiddiy e'tibor qaratish kabi muhim ishlarni amalga oshirishni talab qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Adajian Th. On the Cluster Account of Art // British Journal of Aesthetics. 2003. N 43 (4). P. 379-385.
2. Nurmatova M. Shaxs kamolotida axloqiy va estetik qadriyatlar uyg'unligi. –Toshkent: "Universitet" nashriyoti, 2009. -99 b.
3. Maxmudov T. Estetika i duxovniye sennosti. -Tashkent: Shark, 1993. – 58 s.
4. Saifnazarov I. Iqtisodiy va ma'naviy manfaatlar uyg'unligi va barkamol inson tarbiyasi. – Toshkent: Yangi asr avlod, 2002. - 7 b.
5. Fromm E. Insonning hozirgi holati //Jahon adabiyoti. –Toshkent, 2000. - № 3. – 109 b.
6. Gegel G. Estetika. V 4 x-t. -Moskva: Iskusstvo. 1971, T.3.-312 s.

**AXBOROTLASHGAN JAMIYATNING SHAKLLANISHI VA UNDA JAMOAT
XAVFSIZLIGINI TA`MINLASH MEZONLARI****ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА И КРИТЕРИИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ****FORMATION OF AN INFORMED SOCIETY AND CRITERIA FOR ENSURING PUBLIC
SAFETY****O'sarov Farrux Madaminovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi**Annotatsiya**

Maqolada axborot, axborotlashgan jamiyat tushunchasining evolyutsiyasi, kelib chiqish sabablari, mazmun-mohiyati haqida gap boradi. Shuningdek, ushbu maqolada axborotlashgan jamiyat tushunchasining kelib chiqishiga tegishli bo'lgan ijtimoiy-falsafiy va jamoat xavfsizligini ta'minlash mezonlari tahlil qilingan.

Аннотация

В статье говорится об эволюции понятия информация, информационное общество, его истоках и сущности. Также в данной статье анализируются социально-философские и критерии общественной безопасности, связанные с возникновением понятия информационного общества.

Abstract

The article talks about the evolution of the concept of information, information society, its origins, and its essence. Also, this article analyzes the socio-philosophical and public security criteria related to the origin of the concept of information society.

Kalit so'zlar: axborotlashuv, axborotlashgan jamiyat, integratsiya, globalizatsiya, internet, kompyuter, elektronika, kibernetika, ijtimoiy, falsafiy.

Ключевые слова: информация, информационное общество, интеграция, глобализация, интернет, компьютер, электроника, кибернетика, социальный, философский.

Key words: information, information society, integration, globalization, internet, computer, electronics, cybernetics, social, philosophical.

KIRISH

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiya sohasidagi taraqqiyot barchaning hayot tarzini o'zgartirmoqda: qanday ishlash va biznes qilish, farzandlarga qanday ta'lim berish, o'qib-o'rganish va tadqiqot qilish, qanday zavq olish-bularning barchasi zamonaviy axborot texnologiyalari ta'sirida o'zgarmoqda. "Axborotlashgan jamiyat" nafaqat odamlarning o'zaro munosabatlariga ta'sir qilmoqda, balki an'anaviy tashkiliy tuzilmalarni yanada moslashuvchan va markazlashtirilmagan bo'lishini talab qilmoqda.

"Axborotlashgan jamiyat"-bu zamonaviy xalqlar jamiyatlarida, ayniqsa Ikkinchi jahon urushidan keyin axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va keng qo'llanilishi bilan bog'liq ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va madaniy o'zgarishlarni tavsiflash uchun ishlatiladigan keng atama. "Axborotlashgan jamiyat"-bu axborotni yaratish, tarqatish va manipulyatsiya qilish eng muhim iqtisodiy va madaniy faoliyatga aylangan jamiyat. "Axborotlashgan jamiyat" iqtisodiy asosi asosan sanoat yoki agrar jamiyatlarga qarama-qarshi bo'lishi mumkin. "Axborotlashgan jamiyat"ning dastgohlari stanoklar yoki pulluklar emas, balki kompyuterlar va telekommunikatsiyalardir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

"Axborotlashgan jamiyat" atamasi garchi kompyuterlashtirish keng tarqalib, axborot va raqamli texnologiyalar faol rivojlana boshlagan paytda qo'llanila boshlangan bo'lsada, 1940-yillarda kibernetikaning paydo bo'lishi bilan "axborotlashgan jamiyat" tushunchasi paydo bo'lgan edi. Bu tushuncha amerikalik olimlar K.Shennon, N.Wiener, D. fon Neumann, ingliz mutafakkiri va kriptografi A.Tyuring, rus matematiki A.N.Kolmogorov kabi olimlarning nomlari bilan bog'liq. "Axborotlashgan jamiyat" atamasining yaponcha versiyasi 1961-yilda Kisho Kurokava va Tadao Umesao o'rtasidagi suhbatda paydo bo'lgan. Keyinchalik bu atama T.Umesao va F.Machlup asarlarida qo'llanilgan bo'lib, ular deyarli bir vaqtda - Yaponiya va AQShda paydo bo'lgan.

NATIJAR VA MUHOKAMA

Axborot hamisha jamiyat hayotida ham, alohida shaxs hayotida ham muhim o'rin egallagan. Insoniyat tarixida axborotlarni yig'ish, saqlash va uzatish vositalarining rivojlanish jarayoni bir tekis kechmagan va bir necha bor axborot sohasida "Informatsion inqilob" deb ataluvchi global ahamiyat kasb etuvchi hodisalar yuz bergan.

Birinchi informatsion inqilob. Birinchi informatsion inqilob yozuvning kashf etilishi bilan bog'liq. Yozuv insoniyatga bilimlarni to'plash va uni avlodlarga uzatish imkonini berdi. O'z yozuviga ega bo'lgan sivilizatsiyalar boshqalariga nisbatan yuqori iqtisodiy va madaniy darajaga erishganligi ma'lum. Bunga misol qilib, Qadimgi Misr, Mesopatamiya, Xitoy kabilarni keltirish mumkin. Bu borada piktografik va ieroglifik yozuvdan alifboli yozuvga o'tish alohida ahamiyatga ega bo'ldi.

Ikkinchi informatsion inqilob. Ikkinchi informatsion inqilob XVI asr o'rtalarida kitob bosishning ixtiro qilinishi bilan bog'liq. Bu hodisa axborotlarni saqlabgina qolmay, ularni ommaga yoyish imkoniyatini yaratdi. Savodxonlik alohida tabaqalar doirasidan chiqib, ommaviy tusga kirdi. Bular ilmiy texnika rivojlanish jarayonini tezlashtirdi. Kitoblar bilimlarning alohida mamlakat chegarasidan chiqib, umuminsoniy sivilizatsiya yaratilish jarayoniga turtki bo'ldi.

Uchinchi informatsion inqilob. Uchinchi informatsion inqilob XIX asr oxirida bo'lgan aloqa vositalarining taraqqiyoti bilan bog'liq. Telegraf, telefon va radio ma'lumotlarni turli masofalarga operativ uzatish va qabul qilish imkonini berdi. Insoniyat taraqqiyotining aynan shu bosqichi „globalashuv“ jarayonining debochasi bo'lib qoldi. Axborot uzatish vositalarining taraqqiyoti tezkor va ishonchli aloqa vositalariga muxtoj bo'lgan fan va texnikaning gurkirab rivojlanishiga olib keldi.

To'rtinchi informatsion inqilob. To'rtinchi informatsion inqilob XX asrning 70-yillarida mikroprotsessorli texnika va xususan, shaxsiy kompyuterlarning paydo bo'lishi bilan bog'liq. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, axborot revolyutsiyasiga XX asr o'rtalarida kompyuterlarning paydo bo'lishi emas, mikroprotsessorli tizimlarning keng tarqalishi sabab bo'ldi. Ushbu jarayon axborotlarni saqlash va izlash tizimlarini radikal o'zgartirib, kompyuterli telekommunikatsiyalarning paydo bo'lishi va rivojlanishiga olib keldi. Aynan to'rtinchi informatsion inqilob "Axborot jamiyati" rivogiga asos bo'ldi. Buning natijasida axborotning katta oqimlari vujudga keldi. XX asr o'rtalarida ushbu holatni "Informatsion portlash" deb ham atashdi. Mutaxassislar fikriga ko'ra, 1900-yilgacha bilimlarning to'planishi va rivojlanishi juda sekinlik bilan borgan bo'lsa, 1900-yildan keyin har 50 yilda 2 baravarga, 1950-yildan keyin har 10 yilda 2 baravarga, 1970-yildan boshlab, har 5 yilda, XX asr oxiridan boshlab har yili 2 baravarga ortib bormoqda.

Bir qator siyosatshunoslar va siyosiy iqtisodchilar axborot jamiyati kontsepsiyasini postindustrializmdan ajratib turuvchi jihatlari mavjudligini ta'kidlaydi. Biroq, axborot jamiyati kontsepsiyasi postindustrial jamiyat nazariyasini almashtirishga qaratilgan bo'lsa-da, uning tarafdorlari texnokratiya va an'anaviy futurologiyaning bir qator eng muhim qoidalarini takrorlaydi va yanada rivojlantiradi. Postindustrial jamiyat nazariyasini shakllantirgan D.Bell hozirda axborot jamiyati kontsepsiyasi tarafdorlari sifatida harakat qilmoqda. Bellning o'zi uchun axborot jamiyati kontsepsiyasi postindustrial jamiyat nazariyasi rivojlanishining o'ziga xos yangi bosqichiga aylandi. Bell ta'kidlaganidek, "kompyuter markaziy rol o'ynaydigan axborot va bilimlarni tashkil etish va qayta ishlash sohasidagi inqilob men postindustrial jamiyat deb atagan kontekstda rivojlanmoqda".

Jeyms Martinning fikricha esa, axborot jamiyati deganda birinchi navbatda G'arbda vujudga kelgan "rivojlangan postindustrial jamiyat" tushuniladi. Uning fikricha, axborot jamiyati birinchi navbatda 1960-1970-yillarda postindustrial jamiyat shakllangan mamlakatlarda — Yaponiya, AQSH va G'arbiy Yevropada tashkil etilgani bejiz emas. Jeyms Martin quyidagi mezonlar bo'yicha axborot jamiyatining asosiy xususiyatlarini aniqlash va shakllantirishga harakat qildi:

Texnologik mezon: ishlab chiqarishda, muassasalarda, ta'lim tizimida va kundalik hayotda keng qo'llaniladigan axborot texnologiyalari asosiy omil hisoblanadi.

Ijtimoiy mezon: axborot hayot sifatini o'zgartirish uchun muhim stimulyator vazifasini bajaradi, axborotdan keng foydalanish imkoniyati bilan "axborot ongini" shakllantiradi va tasdiqlaydi.

Iqtisodiy mezon: axborot resurs, xizmat, mahsulot, qo'shilgan qiymat manbai va bandlik sifatida iqtisodiyotning asosiy omili hisoblanadi.

Siyosiy mezon: aholining turli tabaqalari va ijtimoiy qatlamlari o'rtasida o'sib borayotgan ishtirok va konsensus bilan tavsiflangan siyosiy jarayonga olib keladigan axborot erkinligi.

Madaniy mezon: shaxs va umuman jamiyat taraqqiyoti manfaatlarini yo'lida axborot qadriyatlarini o'rnatishga ko'maklashish orqali axborotning madaniy qiymatini tan olish.

Shu bilan birga, Martin muloqot "axborot jamiyatining asosiy elementi" degan g'oyani ta'kidlaydi.

Yana bir britaniyalik sotsiolog Frenk Vebster ham axborot jamiyatini aniqlash uchun foydalanish mumkin bo'lgan beshta asosiy ma'lumot turini qayd etadi: texnologik, iqtisodiy, kasbiy, fazoviy va madaniy. Vebsterning so'zlariga ko'ra, ma'lumotlarning xarakteri bizning bugungi hayot tarzimizni o'zgartirdi. Biz o'zimizni qanday tutishimiz nazariy bilim va ma'lumotlarga asoslanadi.

Shuningdek, axborot-kommunikatsiya, internet-texnologiyalarining jamiyat hayotining barcha sohalariga keng miqyosda joriy etilishi yoshlarni axborot sohasidagi xavf-xatarlardan himoya qilish, chetdan kirib kelayotgan mafkuraviy xurujlardan, ularning ongini buzg'unchilik ta'sirlaridan saqlash masalalarining dolzarbligini kuchaytirdi. Ijtimoiy tarmoqlar, kompyuter o'yinlari foydalanuvchilari, video va kinomahsulot iste'molchilari ularning jismoniy va ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarga duch kelayotgan holatlari uchramoqda.

Bu borada rivojlangan demokratik mamlakatlar tajribasi alohida e'tiborga molik, ularda mazkur masalalar quyidagi vazifalar orqali hal etiladi:

- yoshlar va bolalarni axborot makonida himoya qilishga qaratilgan milliy qonunchilikni rivojlantirish;

- media-savodxonlik, tarmoqda muloqot qilish odobini yuksaltirish;

- Internetda xavfsiz ishlashni qo'llab-quvvatlashning texnik mexanizmlarini yaratish;

- mazkur masalalarni hal etishda davlat organlari, ta'lim muassasalari, oila, fuqarolik jamiyati institutlari, OAV keng ishtiroki va o'zaro hamkorligini ta'minlash va boshqalar.

Yoshlarda internetdan oqilona foydalanish ko'nikmasini shakllantirish, ularning mafkuraviy immunitetini mustahkamlash, global tarmoqda milliy axborot resurslarni ko'paytirish, yosh veb-ixtirochilarni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlash, bu borada saytlar tomonidan turli tanlov, ko'rik-tanlovlar o'tkazish, yoshlarni rag'batlantirish kabilar mazkur muammoning samarali yechimi bo'la oladi.

XULOSA

Darhaqiqat, axborot makonida tahdidlar bor ekan, Milliy axborot makonimizga chegara qo'yib bo'lmaydi. Shunday ekan, yoshlarga sog'lom axborot muhitini yaratib, ular ma'naviy olamining daxlsizligini asrash asosiy vazifalarimizdan biridir. Ayni paytda, mediata'lim asoslarini har bir ta'lim muassasasi o'quv dasturiga kiritish, bolalarga maktabgacha ta'lim jarayonida uning asoslarini interaktiv, turli o'yinlar shaklida tushuntirish, o'sib kelayotgan avlod tomonidan shiddatli axborot oqimida zarurini tanlash va unga tanqidiy yondashgan holda baholay olish imkonini beradi. Bu esa o'z navbatida, yoshlarning kelajakdagi fuqarolik pozitsiyasining yanada mustahkamlanishiga, jahonda yuz berayotgan voqea-hodisalarni xolis baholab, to'g'ri qaror qabul qila olishiga asos bo'la oladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. "The Net Result - Report of the National Working Party for Social Inclusion." the IBM Community Development Foundation report, 1997.

2. Daphne R. Raban, Avishag Gordon, Dorit Geifman. THE INFORMATION SOCIETY. Article in Information Communication and Society. -April, 2011.

3. Information Society – what is it exactly? (The meaning, history and conceptual framework of an expression). László Z. Karvalics. Budapest, March-May 2007. page 5.

4. Абдеев Р.Ф. "Философия информационной цивилизации" УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДИАЛЕКТИКА ПРОГРЕССИВНОЙ ЛИНИИ РАЗВИТИЯ КАК ГУМАННАЯ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ XXI ВЕКА. - Москва, 1994.

5. https://uz.wikipedia.org/wiki/Axborot_jamiyati

6. <http://www.ziyonet.uz/>

**YANGI O‘ZBEKISTONDA TADBIRKORLIK FAOLIYATIDAGI TRANSFORMASIYA
JARAYONLARINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI****ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ИССЛЕДОВАНИЯ
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ****THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE RESEARCH OF
TRANSFORMATION PROCESSES IN BUSINESS ACTIVITY IN THE NEW UZBEKISTAN****Dadaboyev Farhodjon Fozilovich¹**¹Farg‘ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi**Annotatsiya**

Mazkur maqolada tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning ijtimoiy-falsafiy omillari, tadbirkorlik faoliyatidagi transformasiya jarayonlari tadbirkorning professional va individual sifatlarini yuksak bo‘lishi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining muhim omili ekanligi to‘g‘risidagi fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Аннотация

В данной статье представлены социально-философские факторы развития предпринимательства, процессы трансформации в предпринимательстве, а также мнение о том, что высокие профессиональные и индивидуальные качества предпринимателя являются важным фактором социально-экономического развития страны.

Abstract

In this article, the socio-philosophical factors of the development of entrepreneurship, the processes of transformation in entrepreneurship, and the opinion that high professional and individual qualities of an entrepreneur are an important factor of the socio-economic development of the country are presented.

Kalit so‘zlar: *ijtimoiy-iqtisodiy, tadbirkor faoliyati, zamonaviy dunyoqarash, ijtimoiy zarurat, uzluksiz ta‘lim, individual sifatlar, iqtisodiy taraqqiyot, transformasiya jarayonlari ta‘lim standartlari, Ta‘lim va tarbiya, ilmiy-metodik.*

Ключевые слова: *социально-экономическая, предпринимательская деятельность, современное мировоззрение, социальная необходимость, непрерывное образование, индивидуальные качества, экономическое развитие, трансформационные процессы, образовательные стандарты, Образование и обучение, научно-методические.*

Key words: *socio-economic, entrepreneurial activity, modern outlook, social necessity, continuous education, individual qualities, economic development, transformation processes, educational standards, Education and training, scientific-methodical.*

KIRISH

Bugungi kunda jahon hamjamiyatida ijtimoiy hayotni farovonlashtirish, uning taraqqiyotini ildamlashtirishda tadbirkorlik faoliyatini yuksaltirish ustuvor yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Tadbirkorlik faoliyati tushunchasiga falsafiy yondashuv, demokratik islohotlar mazmuni va jamiyatdagi tarkibiy o‘zgarishlar mohiyatidan kelib chiqadi. Globallashayotgan va modernizasiyalashayotgan bozor iqtisodiyoti sharoitida Yangi O‘zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformatsiya jarayonlarini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari ilmiy asoslash, uning tizimli rivojlantirishga ijobiy ta‘sir etuvchi ijtimoiy- madaniy omillarni falsafiy jihatdan tadqiq etish ham tobora dolzarblashib bormoqda.

Falsafiy tushuncha sifatida «tadbirkor»lik so‘zining mazmuni XVIII asrda ingliz olimi Richard Kantilon tomonidan qayd etilgan.[1] Tadbirkorlik tushunchasi tarixiy manbalarda O‘rta asrlardan boshlab uchraydi. Bu davrda cheksiz foyda olish maqsadida xarakterga kelgan missionerlar, savdogarlar, olib sotarlar, hunarmandlar Yevropa bo‘ylab keng tarqaladi. XVI asrda aksionerlik kapitalining iqtisodning barcha turlariga ta‘sir qilish jarayoni boshlangan. XIX asrda Yevropada oilaviy firmalarni yemirilishi, tarqab ketishi kuzatilgan va kichik va yirik biznes o‘rtasidagi nomunotasiblik chuqurlashib borgan. Avstriyalik faylasuf olimlar L.Mizes va F.Xayeklarning tadqiqotlarida tadbirkorning shaxsiy qobiliyati, faoliyati xususiyatlari, ya‘ni uning o‘zgaruvchan iqtisodiy, ijtimoiy hodisalarga munosabati, qaror qabul qilishdagi mustaqilligi, boshqarish qobiliyatiga, tadbirkorlikning jamiyat iqtisodiy tizimini muvozanatlashtirishdagi, - tartibga solishdagi rolini tahlil qilishga katta e‘tibor berganlar.[2:414]

Transformatsiya (lot. transformatio - qayta o'zgarish, qayta hosil bo'lish) (genetikada) - hujayraga yot DNK kirishi natijasida uning irsiy xususiyatlari o'zgarishi; prokariotlarda genetik material almashinish usullaridan biri. Birinchi marta ingliz olimi F. Griffit (1928) pnevmokokklarda kashf etgan. Ilg'or xorijiy tajribani inobatga olgan holda, ustav kapitalida davlat ulushi mavjud bo'lgan bozor va savdo komplekslarini zamonaviy ko'rinishga keltirish, sanitariya-gigiyena talablari darajasida saqlash, bozor faoliyati uchun zarur infratuzilmani shakllantirish hamda korxonalarni transformatsiya qilish jarayonlari bilan birgalikda ular faoliyat yuritadigan sohada bozor munosabatlari tamoyillariga to'liq o'tish, raqobat muhitini shakllantirish hamda xususiy sektorni jalb qilish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqish.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Joriy yilning birinchi yarmidagi iqtisodiy natijalar tahlili hamda yil yakuniga qadar barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash chora-tadbirlari muhokamasiga bagishlangan videoselektor yigilishida, Prezident mamlakatda jami 53 mingta yangi tadbirkorlik subekti tashkil etilib, bu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan 14 foiz oshganligi haqida ma'lumot e'lon qilindi. Respublikada 2021-yilda yoshlarning biznes loyihalarini kreditlash, ularni kasb-hunarga o'qitish uchun 1 trln so'm va 550 mln dollar ajratilishi belgilandi.(2)

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformatsiya jarayonlarini tadqiq etishda tadbirkorlik subektlarining huquq va qonuniy manfaatlarini mustaxkamlash yo'lida Prezident Farmon va Qarorlari muxim hisoblanmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2011-yil 25-avgustida "Byurokratik to'siqlarni bartaraf etish va tadbirkorlik faoliyati erkinligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'grisida"gi PQ-1604-sonli Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik faoliyatini himoya qilish tizimini tubdan takomillashtirish va prokuratura organlari faoliyatini optimallashtirish choratadbirlari to'grisida" 2019-yil 15-martdagi PF-5690-son farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholini tadbirkorlikka jalbqilish tizimini takomillashtirish va tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'grisida" 2020-yil 13-oktyabrdagi PQ-4862-son Qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik subyektlari bilan samarali muloqot tizimini joriy etish va ularning huquqiy himoyasini yanada kuchaytirish chora-tadbirlari to'grisida"gi 2022-yil 27-iyuldagi PF-178-sonli xujjatlar shular jumlasidandir.

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformatsiya jarayonlarini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari айниқса tadbirkorlik faoliyatining mohiyatini ochishda tadqiqotchi Q.Muftaydinov tomonidan berilgan ta'rif o'ziga xosligi va keng qamrovligi bilan ajralib turadi. «Tadbirkorlik iqtisodiy faoliyatni harakatlantiruvchi kuchi sifatida muhim maxovik bo'lib, bozor munosabatlari sharoitida tadbirkorlik faoliyatini va iste'mol talablarini e'tiborga olgan holda kengaytirilgan takror ishlab chiqarishning uzluksizligini ta'minlaydi».[3] Ushbu ta'rifda muallif boshqalardan farqli o'laroq tadbirkorlikka iqtisodiy faoliyatni harakatlantiruvchi kuchi sifatida takror ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlashi, uning samaradorligi esa turli mexanizmlardan foydalanish darajasiga bog'liq ekanligiga alohida urg'u bermoqda. Bizning fikrimizcha, tadbirkorlikning o'z iqtisodiy tabiati mavjud bo'lib, ushbu mavjudlik uning ikki tomonlama xususiyatida namoyon bo'ladi. Bir jihatdan, tadbirkorlik xususiy mulkchilik sifatida bo'lsa, ikkinchi tomondan, tadbirkorlik faoliyatini oqilona yuritish va boshqarishdir.

Iqtisodchi huquqshunos va faylasuf olimlar A.O'lmasov: «Kichik biznes-kishilar mulkchilik subyektlarini moddiy va pul mablag'larini (kapitalni) amalda xo'jalik oborotiga, daromad topishiga mo'ljallangan»[4] -deb ta'rif bersa, tadqiqotchi Yo.Abdullayev tadbirkorlik «Qonun hujjatlariga muvofiq daromad (foyda) olishga qaratilgan, yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan mahsulot ishlab chiqarish yo'li bilan tavakkal qilib, o'z mulkiy javobgarligi ostida amalga oshiriladigan tashabbuskor faoliyat»ligini qayd etgan. Shuningdek, «Bu haqda gapirganda, mashhur davlat va siyosat arbobi Uinston Cherrchillning bir gapi beixtiyor esga tushadi. Qarang, u nima deb yozgan ekan: «Ba'zilar tadbirkor deganda sog'in sigirni, faqat sanoqli odamlargina tadbirkor deganda og'ir aravani tortayotgan mehnatkash otni tushunadi», [5:18]deb ta'kidlaydi davlatimiz rahbari. Respublikamizda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga bo'lgan e'tibor, nafaqat hukumat doirasida balki keng omma oldida xususan, ilmfan namoyondalari o'rtasida xam alohida axamiyat kasb etib bormoqda. Xususan, Abdusalomov M.E, Azizov X.T, Anortoev I., Boboqulov S.B, Baratov M.X, Gulyamov S.S, Zokirov I.B, Matkurbanov R.J, Nasriev I.I, Ibratov B, Oqyulov O, Rahmonqulov H.R, Rustamboev M.X., Ro'zinazarov Sh.N., Ro'ziyev R.J., Shodmanov F.Yu, G'aniyev. S.B, Samarxodjayev B.B, Sindarov K.O, Topildiyev V.R, Turebekov T.M, Hamroyev S.S, Egamberdiyev

FALSAFA

E.E, Ergashev V.Yo., Z.O.Quvondiqov., R.T.Berdiyarov 6 va boshqalar 7. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatining fuqarolik huquqiy asoslari Hamdo'stlik va xorijiy mamlakatlar olimlari tomonidan o'rganilib borilmoqda. Jumladan,

Mankovskiy I.A, Suxanov E.A, Jilinskiy S.E, Laptev V.V, Puginskiy B.I, Fokov A.P, Gorfikel V.Ya, Polyana G.B, Parashuk S.A, Serebrovskiy V, Karapetov A.G, Prozorov V.F, Oleynik O.M, Zenin I.A, Oygenzixt V.A, Zalesskiy V.V, Rassola M.M, Grishaeva S.P, Gafarli M.S, Golovanov N.M, Ershova I.V, Ivanova T.M, Magaziner Ya.M, Malein N.S, V.V. Vitryanskiy va boshqalarning ishlarida tadqiq etilgan [8]. Yuqorida nomi tilga olingan o'zbek olimlari va boshqa xorijiy davlatlar olimlarining darslik, o'quv qo'llanmalarida xamda ilmiy asarlarida bayon qilingan fikrlar, takliflar va tavsiyalar, mamlakatimizda tadbirkorlik huquqi fanining metodologiyasini xamda manbalarini yanada boyitishga xizmat qilmoqda.

Tadbirkor-real inson, individ, shaxs, shunday ekan, insonga xos bo'lgan barcha xususiyatlar tadbirkor shaxsiga uning ijtimoiy-falsafiy, sosiologik, ijtimoiy psixologik sifatlariga ham xos bo'ladi. Tadbirkor faoliyatining samaradorligi bir qator shaxsiy omillar bilan belgilanadi. Chunki aynan ishlab chiqarishning moddiy texnikaviy bazasi bilan bir qatorda, tadbirkorning bilim darajasi va madaniy-ma'naviy saviyasi, innovatsion bilim texnikaviy maxorat, faoliyatga doir ko'nikma, mativatsiya, ishchi xodimlarning kasbiy tayyorgarligi, mehnat intizomi, uning intensivligi, texnologik jarayonni munosib tashkil etishi muhim o'rin tutadi.

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformatsiya jarayonlarini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmaning yangi elementi bo'lmas-da, hozirgi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy birikmalarning tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformatsiya jarayonlarini tadbirkorlik faoliyatining ba'zi sohalari yetarli darajada tashkillanmagan va mukammal holatda tartibga solinmagan, shuning uchun tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishda milliy imkoniyatlar bilan bir qatorda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanish ham maqsadga muvofiq. Taraqqiy etgan mamlakatlarda tadbirkorlik shakllarining rivojlanishi shundan dalolat beradiki, ushbu jarayonda tadbirkorlik faoliyatini yuksak darajada namoyon bo'lishi talab etiladi. Taraqqiyotning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu omil iqtisodiy rivojlanishga erishishning eng muhim sabablaridan tan olingan. [6:28]

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformasiya jarayonlarini jadal rivojlanayotgan sektori hisoblanadi, bu yerda nafaqat yangi tovarlar ishlab chiqariladi, balki o'z ijtimoiy hayoti, kelajagi haqida izchil o'ylaydigan insonlar tarbiyalanadi, yoshlar uchun yangi ish o'rinlari yaratiladi. Demokratik islohotlar davomida Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatini tartibga soluvchi ijtimoiy-huquqiy negiz yaratilganiga qaramasdan, rivojlanishning yangi bosqichida tashkiliy, moliyaviy bilan birgalikda tadbirkorlik faoliyati shakllanish jarayonida ham muammolar aniqlandi. Shu boisdan ham davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yilning 1-yanvaridan boshlab, tadbirkorlik sub'yektlari faoliyatini rejadan tashqari tekshirishlarning barcha turlari bekor qilindi. Nazorat qiluvchi organlar bundan keyin rejadan tashqari tekshirishlar o'tkazishni tashkil qilish huquqiga ega emasligi qayd etildi. Bunday yuksak madaniyat va milliy, umuminsoniy qadriyatlarga tayanuvchi boshqarish tizimi tadbirkorlarning samarali faoliyat olib borishlari uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Ayni shu muammolarni falsafiy jihatlarini o'rganish yuksak darajada shakllangan tadbirkorlik faoliyatining zamonaviy qirralarini chuqur tahlil qilish zaruratini vujudga keltirdi. Chunki tadbirkorlik faoliyati bugungi kunda zamonaviy biznesni amalga oshirishda, jamiyatda tadbirkorlikga oid amal qilayotgan huquqiy normalar, ishbilarmonlik qoidalari, kichik biznes vakillarining ma'naviy-axloqiy dunyosiga mos ravishda amaliyotda sub'yektlar faoliyatini tashkil qilish tamoyillari, usullari, metodlarining yig'indisi sifatida namoyon bolmoqda.

Yangi O'zbekistonda rivojida muhim ahamiyat kasb etadigan innovasiya transformasiya jarayonida tadbirkor yangi, madaniy qadriyatlarni yaratishda ishtirok etadi va o'z faoliyatiga ijodiy yondashadi. Bunday yaratuvchilik tufayli tadbirkorga monand bo'lmagan iqtisodiy shart-sharoitlarni takomillashtiradi va shu bilan o'zining ijtimoiy mohiyatini namoyon qiladi. Tadqiqotchi K.Makkonell va S.Bryu tadbirkorni ishlab chiqarish omillarini birlashtiruvchi, katalizator vazifasini bajaruvchi, biznes yuritishda dolzarb qarorlar qabul qiluvchi, yangi texnologiyalarni joriy etuvchi, raqobatdosh mahsulotlar ishlab chiqarishga intiluvchi, tavakkalchilikka moyil shaxs sifatida izohlaydilar.[7]

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlikni madaniy yaxlitligi tashqi muhitda va ichki ma'naviy jarayonda ishtirok etuvchilarning doimiy harakatida va jamiyatdagi muayyan o'zgarishlarda sodir

bo'lgan tadbirkorlik elementlari, ularning jadal faoliyati asosida shakllanadi. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti "Kichik biznesni rivojlantirish asosida uchta muhim vazifa hal etiladi, birinchidan, kichik biznes ichki bozorni zarur tovar va xizmatlar bilan to'ldiradigan, iqtisodiyotni tarkibiy negizini belgilab beradigan muhim sektor bo'lib, aholini ish bilan ta'minlashda uning daromadlarini oshirishining eng asosiy omili va manbai bo'lib xizmat qiladi. Ikkinchidan, kichik biznes o'zining harakatchanligi, kam sarmoya talab qilish hisobidan ishlab chiqarishni yengilroq va tez modernizatsiya qilish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini yangilash imkoniyatiga ega ekani, bozor kon'yunkturasi o'zgarishiga moslasha oladi. Uchinchidan, kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish asosida mulkdorlar o'rta sinfini shakllantirish vazifasini hal etishga erishiladi," deb ta'kidlagan edi. [8:14]

NATIJALAR

Ta'kidlash lozimki, Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformatsiya jarayonlarini tadqiq etishda tadbirkorlik faoliyati yuqori darajada namoyon bo'lishi quyidagilarni o'z ichiga oladi.

- **birinchidan**, tadbirkorning ichki madaniyati, yani kishilarning ma'naviy dunyosi va ularning o'zaro harakatlarida namoyon bo'lgan etikasi.

- **ikkinchidan**, tadbirkorning tashqi muhit bilan o'zaro ijtimoiy munosabatlarga kirishish qobiliyati va undagi shaxsiy ma'suliyat tuyg'usi. Bunday sharoitda muayyan vaziyat vujudga keladiki, unda insoniy qadriyatlarining ma'lum bir to'plami (samara, shaxsiy erkinlik, tashkiliy ishlarda yetakchilikka va rahbarlikka intilish va boshqalar) va fe'l-atvorlar keng aholi qatlami tomonidan qabul qilinsa, ular tomonidan qadriyatli-me'yoriy muhit yaratiladi, o'z navbatida, samarali harakatning modellari va namunalari qo'llab-quvvatlaniladi. Ushbu modellarni hamkorlar orasida translyatsiya (namoyish) qilish orqali tadbirkorlikning jamiyatga ijobiy ta'siri oshiriladi.

Tadbirkorlik faoliyati huquqiy va axloqiy me'yorlar (normalar) sifatida o'z ichiga davlat tashkilotlari, iste'molchilar, xizmatchilar, hamkor-sheriklar, rakobatdoshlar, xususiy mulk sohiblari va boshqa xujalik yurituvchi sub'yektlar bilan bo'ladigan bevosita munosabatlarini o'z ichiga qamrab oladi. Shuningdek, amalda harakatdagi huquqiy aktlarni, standartlarni, qoidalarni, me'yorlarni ham qamrab oladiki, ular to'g'ridan to'g'ri bevosita yoki bilvosita tadbirkorlikni rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'kitlash lozimki, tadbirkorlik faoliyati tizimli tarzda dividend olishga qaratilgan jarayon bo'lib, faqat amaldagi milliy qonunlar, xalqaro qoidalar, konvensiyalar, shartnomalar asosida ish yuritadi.

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik mustaqil subyekt hisoblanadi. Chunki u o'zining ijodkorlik, yaratuvchanlik faoliyati natijasida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni yangidan qayta quradi, zarur holda butunlay o'zgartirib yuboradi va xatto ijtimoiy hayotga, madaniyat iqtisodiyot tarmoqlariga yangi na'munalarni ham olib kiradi. Shu bois "Biroq, vaqt o'tishi va insoniyat jamiyatining rivojlanishi bilan ijtimoiy munosabatlar rivojlanadi va shuning uchun o'zgaradi, vujudga keladi, shu jumladan iqtisodiy munosabatlarda.. Shunga ko'ra, davlatning yondashuvlari ham o'zgarimoqda. Hokimiyat organlari iqtisodiy faoliyatni huquqiy tartibga solish usullariga, uni amalga oshirishga ruxsat berilgan shaxslar tarkibiga, jamiyat va fanning dunyoda sodir bo'layotgan voqealar haqidagi g'oyalari, jamiyat, ijtimoiy, shu jumladan iqtisodiy, jarayonlar, iqtisodiy faoliyatning asosiy ishtirokchisi nima bo'lishi kerakligi to'g'risida - yuridik shaxs.

U yoki bu huquqiy hodisa, xususan, zamonaviy g'oyalar o'zgardi, yangicha ilmiy tushunishni talab qiladi.va rivojlanayotgan davlat iqtisodiyotidagi joylar munosabatlar, bu esa, o'z navbatida, rivojlanishiga hissa qo'shadi" [9]

Маълумки, tadbirkorlik muammosiga qadimgi dunyo faylasuf olimlaridan boshlab to hozirgi davr tadqiqotchilariga qadar turlicha yondashuv va talqinlar bayon qilingan, ushbu faoliyat mohiyatiga bag'ishlangan asarlar yaratilgan. Xususan, Qadimgi grek faylasufi Aristotelъ "Qonunlar" - asarida tadbirkorlik mohiyatini tadqiq qilib, jamiyatning barqaror va farovon yashashida ishbilarmonlikning o'rnini yuksak pog'onaga ko'taradi".[10]

Aristotel o'zining "Siyosat", "Etika", "Ritorika" kabi asarlarida jamiyat taraqqiyoti va inson farovonligini ta'minlashda savdo-sotiq munosabatlarini muntazam takomillashtirish zarurati haqidagi g'oyalarni ilgari suradi. Bunda tadbirkor shaxs adolatli ishlarga qo'l urar ekan, adolatli, jasorat namunasini ko'rsatar ekan, sadoqat sohibiga xos bo'lgan fazilatlariga ega ekanligini isbotlaydi. Aristotel qarashlarida "tadbirkorlik faoliyati" bu, eng avvalo, dehqonchilik, hunarmandchilik va mayda savdo ishi bilan band bo'lganlarning asosiy, sharafli faoliyati deb e'tirof

FALSAFA

etilgan. Ularning maqsadi-tadbirkorlik bilan insonlarning eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini qondirishga erishish mumkinligi va ularga davlat g'amxo'rlik qilishi zarurligi ta'kidlangan. [11:8]

Tadbirkorlik faoliyati to'g'risida qadimgi Hindiston faylasuflarining "Artxashastra" asarida (miloddan avvalgi IV-III asrlar) o'sha davr iqtisodiyotning asosi hisoblangan dehqonchilik, chorvachilik, savdo va hunarmandchilik faoliyatining natijasida davlatning kuchi shakllanadi deb e'tirof etilgan.[12:2] Xitoylik mashhur mutafakkir Konfusiyning (m.a. 551-479 yy.) falsafiy qarashlarida ta'kidlanishicha, xususiy tadbirkorlik mehnati davlat va uning fuqarolari boyligini bir xilda ko'paytirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu ta'limotda u xususiy mulkning jamiyatda xo'jalik yuritishidagi ustuvorligini ta'kidlaydi va aqliy mehnat bilan jismoniy mehnat farqini ta'kidlab, aqliy mehnat bilan ham "yuqori" daromad olish mumkinligini tasdiqlaydi. Bunda tadbirkorning noyob qobiliyati, intellektual salohiyati hisobga olinishi lozimligiga e'tibor qaratadi.

Buyuk faylasuf olim Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" asarida jamiyatda tadbirkorlik ham insonlarning o'zaro kelishuvi asosida qabul qilinadigan adolatli qonunlar yordamida boshqarilishi lozimligini ta'kidlaydi. Amir Temur "Tuzuklar"ida tadbirkorlik masalasiga adolat nuqtai nazaridan yondashadi. Shu ma'noda "...Hammaga ham bir xil jiddiy va odil qaradim, hech bir kimsani boshqasidan farq qilmadim", - deb yozadi. Shuningdek, boshqa mutafakkirlar, allomalar asarlarida ham tadbirkorlik, savdo-sotiq munosabatlari doirasida adolat, insonparvarlik, o'zaro yordam masalasi atroflicha tahlil qilingan. Buyuk sohibqiron Amir Temur tadbirkorlikning jamiyatdagi o'rniga katta e'tibor berib, iqtisodiyot, siyosat, ijtimoiy hayot, boshqaruv va harbiy sohalaridagi barcha g'alabalarni, eng avvalo, o'zining tadbirkorlik bilan ish yuritganligidan, tadbirkorlikni o'z tafakkuri va harakatining shiori qilib olganligidan deb bilgan.

Buyuk faylasuf alloma Abu Nasr Forobiy o'zining "Fozil odamlar shahri" asarida tadbirkorlikni kasb-hunar bilan bog'liq hodisa ekanligini izohlab, "Kasb-hunarni amaliy tajribada jahd va g'ayrat bilan o'z vujudlariga singdirganlaridan so'ng ularni asta-sekin egallay boradilar" degan fikrni ilgari suradi. Allomaning fikricha, muayyan kasb-hunarni o'rganishda, avvalo, hunarga qanoat, g'ayrat va shijoat bilan yondashilsa, undagi bu intilish ravon harakatga kelib, shu hunarga nisbatan ko'nikish hosil qiladi. Abu Rayhon Beruniy esa inson ehtiyojini faqat pul, mol-dunyo bilan emas, balki tadbirkorlik, mehnat, izlanish, yaratish, qurish, bunyod qilish, ilm olish, bilish orqali qondirish lozimligini alohida e'tirof etadi.

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformasiya jarayonlarini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslarini yaratishda va uning yusalishida mashhur faylasuf olim Ibn Xaldun Abdurahmon Abu Zayd Muhammadning hissasi katta bo'lgan. Ayniqsa uning mashhur "Kitob ul-ibar" ("Ibratli misollar kitobi") asarida jamiyat taraqqiyoti moddiy tamoyillarga asoslanishi, jamiyat a'zolarining hamkorlikdagi ishlab chiqarish faoliyati, "jamiyatning moddiy tovarlar ishlab chiqaruvchilar jamoasidan iborat" ekani, hunarmandchilik, fan, adabiyot va san'atning rivojlanishi mehnat unumdorligining o'sishi bilan bog'liqligi haqidagi qarashlar ilgari surilgan. Faylasuf hunarmandlar o'z kasbiy malakasini doimo oshirib borishi, tadbirkorlik ilmidan xabardor bo'lishini e'tirof etib, ular uchun axloqiy qoidalarni yaratgan. Ushbu tavsiyalarda hunarmandlarning kiyimini toza tutishi, pok vijdonli bo'lishi, piru ustozdan yordam so'rashi, olimlar bilan do'st bo'lishi, hisob-kitob ishlarini to'g'ri tashkil etishi, shogirdlarini o'qitishi, xushmuomala bo'lishi, ehson-sadaqa berishi, ish joyini toza tutib, huzuriga keluvchilarni izzat-ikrom bilan kutib olishi va hurmat bilan kuzatishi haqida fikrlar bayon etilgan.

O'z davrida taniqli faylasuf olim Nizom ul-Mulk ham tadbirkor faoliyatiga to'siq bo'luvchi turli illatlarni keskin tanqid ostiga oladi. Nizom ul-Mulk o'z qarashlarida hukmdorlar, amirlar, amaldorlar va qozilarning mansabini suiste'mol qilib, isrofgarchilikka yo'l qo'ymasligi, soliq islohoti, davlat mablag'larini saqlash va sarflash, hisob-kitob ishlari haqida aniq fikrlarni bayon qilgan.[13:25]

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformasiya jarayonlarini faoliyatida islom dinining falsafiy negizlarida an'ana, urf-odatni inson takomilidagi o'rni va rolga muhim ahamiyat berilganligiga ham alohida e'tibor qaratish zarur. Chunki unda tadbirkorlik an'analari bilan uyg'unlashib ketgan fikrlarni sezish mumkin. Aynan islom dinida insonlar o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatalarda hamisha adolat, insof, halollik, bag'rikenglik, insonparvarlik bo'lishi talab etilganligi va musulmonlarni shunga chorlanganini ta'kidlash lozimki, mol-dunyo hayot davom etishida bir vosita, unga halol yo'llar bilan erishish Islom dinining asosiy ta'limotlaridandir. Bu haqda Qur'oni Karimda shunday deyiladi: "Ayting: "Bandalari uchun chiqargan Allohning ziynatini va pok rizqlarni kim haromga chiqardi?" Ayting: "U (ziynat va pok rizqlar) bu dunyoda imon keltirganlar (va

boshqalar) uchun, qiyomat kunida esa, xolis (mo'minlarning o'zlari uchun bo'lur)". Shunday qilib, oyatlarni biladigan qavmlarga mufassal bayon qilurmiz". O'z navbatida islom dini tadbirkorlik va tijoratda quyidagi ma'naviy-axloqiy omillarni ustuvorligini qayd etadi: erkin tadbirkorlik, adolat, qonuniylik, o'zaro xushmuomalalilik, xayriya ishlari qilish shular jumlasidandir.

Islom dini tadbirkor va tijoratchilardan munosabatlarda xalollikni, savdo shartnomalariga, o'zaro imzolangan bitimlarga rioya etishni ham muhim talab sifatida qo'yadi. Shuning uchun ham unda bironi, hamkorni aldash, savdo bitimi, shartnomalarini soxtalashtirish, unda ko'rsatilgan bandalarni buzish, o'zganing haqqiga xiyonat qilish qattiq qoralanadi.

Islom ta'limoti tijorat-savdogarlikni eng halol kasblardan sanaydi, uning ruxsat etilganligi Qur'on, sunnat va ijmo'iy ummat bilan sobit bo'lgan. Muhammad (sav) ham tijorat bilan shug'ullanganlar. Shuning uchun ham islom ta'limotida halol tijorat, savdo insoniy munosabatlarning eng samarali va yaxshisi, oxirat ne'matlariga erishish vositasi sifatida qaraladi. Islom shariati hamisha o'lchov va tarozida insof bilan ish tutishga, o'zgalarga haqqiga xiyonat qilmaslikka buyuradi: "(Ey, insonlar! Muomalada) vaznda adolat o'rnatingiz va tarozida ziyonkorlik qilmangiz!", Boshqa oyatda esa, ya'ni: (Savdo-sotiqda o'lchov va tarozidan) urib qoluvchi kimsalar holiga voy! Oyati karimada bayon etganidek, xuddi shu kabi o'lchov va tarozidan urib qolish, boshqalarning haqini aldov yo'li bilan yeyish ham qattiq qoralanadi. Bunday holat ayniqsa, tijorat, oldi-sotdi ishlarida uchraydi. Bozorda va do'konlarda savdo qilayotgan tadbirkorlar xaridor haqidan urib qolish, o'lchovni kam tortib berish halokatli ish ekanini, unday kimsalarga ma'naviy jazo muayyarrar bo'lishini unutmasliklari kerak.

O'rta sinf jamiyat tarkibida ko'pchilikni tashkil etadi, ular boylar va qashshoqlar tabaqasidan ham ko'p sonli bo'lganligi tufayli o'zaro munosabatlarda ijtimoiy hamkorlik, tinchlik o'rnatiladi, nizo va ixtiloflar keskin tus olmaydi. Buyuk alloma Aristotel ikki yarim ming yil oldin, hali jamiyat quldorlik tuzumidan to'la halos bo'lmagan bir sharoitda ushbu bunyodkor g'oyani ilgari surgan, ya'ni politiya - o'rta sinf to'g'risidagi ta'limoti keyingi ming yilliklarda, xususan, bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Zero, bu ta'limot nafaqat jamiyat, davlat, siyosat, huquq, qonun, aristokratiya, demokratiya, o'rta sinf, erkinlik, adolat kabi umuminsoniy tushunchalarning ilk ildizlari ham Aristotel tomonidan yaratilgan. Ushbu ta'limotda tadbirkorlik tushunchasining dastlabki nazariy asoslari jamlangan.

Ta'kidlash lozimki, O'rta Osiyoda qadimda dehqonchilik va hunarmandchilikning rivojlanishi o'z navbatida savdo-sotiqning taraqqiyotiga va shaharlarning kengayib, obodonlashib borishiga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Jumladan, Somoniylar davriga xos bo'lgan savdo-sotiqdagi an'anaviy yuksak saviya saqlanib qolgan va unga o'ziga xos yangiliklar kiritilgan. Hozirgi kunda tadbirkorlikda muhim rol o'ynaydigan chek tizimi dastlab o'sha zamonlardayoq joriy qilingan edi. Chek tushunchasi aslida Yevropaliklarga O'rta Osiyo orqali kirib borgan bo'lib, savdogarlar yirik savdo tadbirlarini amalga oshirayotganlarida har doim yonlarida katta moliyaviy mablag'ni olib yurmasdan har bir shaharda mavjud ishonchli sarroflarga (pul maydalab beruvchilar, pul almashtiruvchilar) naqd pul topshirib, shu haqda hujjat, ya'ni chek olganlar. Mo'ljalidagi shaharlarga borib, hudda shunday sarroflarga yoki yirik savdogarlarlarga chekni ko'rsatib o'z savdo-sotiq rejalarini amalga oshirganlar. Shuning bilan bir qatorda savdo-iqtisodiy munosabatlarning rivojlanib borishi yana bir muhim faoliyat-quruvchilik, me'morchilikda ham jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'lgan. Shaharlar kengaygan, muhtasham binolar, orasta bozorlar, masjid-madrasalar, ustaxonalar, do'konlar, maishiy, madaniy ahamiyatga molik imoratlar bunyod etilgan. Bunda quruvchilik madaniyatiga aloqador turli kasbdagi ustalar ishtirok etib, o'z kasbiy mahoratlarini oshirganlar. Buni biz Buxoro, Samarqand, Termiz, Xiva, Shahrisabz, Qo'qon kabi qadimiy shaharlar hududida saqlanib qolgan yodgorliklar misolida ham ko'rishimiz mumkin.

Xususiy tadbirkor rostgo'y, halol, aniqlik, tashabbuskorlik, ma'naviy dunyosi yuksak va boshqa ijobiy xususiyatlarga ega bo'lishi lozim. Ta'kidlash joizki, kichik biznesning rivojlanish tarixi sahifalarida tadbirkor tashabbuskor, yangilikka intiluvchi, ilg'or fikrlovchi, aql sohibi, mislsiz raqobat kurashida samarali natijaga erishuvchi inson sifatida tasavvur qilinadi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, har bir tadbirkor har qanday ijtimoiy jarayonda o'z faoliyatini samarali bo'lishidan manfaatdordir. Bunday faoliyatdan fuqarolik jamiyati institutlari ham foyda ko'radi. Motivasiya haqida fikr bildirgan faylasuf M.Veber G'arb kapitalizmi barcha o'ziga xosliklari mehnatni tashkil etishning protestant etikasi konsepsiyasi orqali amalga oshirganligini qayd etadi.

Faylasuf M.Veberdan farqli ravishda tadqiqotchi F.Brodel fikrlari boshqa manba uchun asos bo'lganligini qayd etadi. Unga ko'ra milliy madaniyatlar o'zining xususiy motivasiya mexanizmlariga

FALSAFA

ega, ular nafaqat diniy, balki turli ijobiy ilg'orlikka yetaklovchi g'oyalarga, jamiyatdagi mavjud, muayyan korporasiyalar, tashkilotlar manfaatiga xizmat qiladi. Motivatsiyalarni yana bir boshqacha talqinini biz faylasuf B.Radayev qarashlarida ham kuzatishimiz mumkin. Tadqiqotchi o'z qarashlariga odamlarning muayyan faoliyatini belgilovchi elementini qo'shadi. Bu element hayotiy faoliyat tushunchasi bo'lib uni ta'riflaganda so'z faoliyat mazmuni haqida boradi, ularsiz mavjud biologik va ijtimoiy takror ishlab chiqarish jarayoni buziladi, ushbu tahdid, ijtimoiy guruhlarga yoki hamjamiyatga nisbatan ham sodir bo'lishi mumkin, shu tarzda iqtisodiy sharoitlar motivatsiyalarini shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bizning nazarimizda, bunday motivatsion faoliyat faqatgina hayotiy faoliyat yoki ijobiy omillar bilan belgilanmaydi, ya'ni insonning ijodkorlik, tashabbuskorlik faoliyati insoniyat ijtimoiy-iqtisodiy turmush tarzini yanada yuksak darajaga chiqishida ustuvor o'rinni egallaydi.

Neoklassik falsafa maktabining yirik vakili A.Marshall tomonidan iqtisodiy o'sish uchun tadbirkorlikning hal qiluvchi ijodiy ahamiyati tan olinib, A.Smitning ishlab chiqarish omilining uchta mumtoz toifasiga: yer, haq, kapitaldan tashqari mehnatni to'rtinchi, deb qaraydi: "Mehnat bu-ishonchli tadbirkorlik qobiliyatini va xususiy kapitalini talab qiluvchi yaxlit birlashgan tashkilotdir".

Tadbirkorlik faoliyatidagi transformasiya jarayonlari shakllantirishida davlat tashkilotlarining o'rni va rolini maxsus siyosiy institut sifatida ajratib tadqiq qilish lozim. Chunki davlat tashkilotlari iqtisodiy subyektlarni tashkil topishiga bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ijtimoiy fanlarda ushbu mavzuga doir klassik qarashlarni o'zgartirgan faylosuf olim K.Polan bo'lib, u o'z falsafiy qarashlarida o'z-o'zini tartibga soluvchi bozor to'g'risidagi konsepsiyaning cheklanganligini ta'kidlaydi, bunday bozor munosabatlari ko'p hollarda o'rta asrlar sharoitida mavjud bo'lgan. Bizningcha, bozor iqtisodiyoti fuqarolik jamiyati institutlarini shakllanishi, rivojlanishi bilan hamohang bo'lib, ijtimoiy institut shakli sifatida tadbirkorlik esa davlat siyosati bilan hamohang rivojlanishi mumkin.

MUHOKAMA

Shuning uchun ham demokratik islohotlar natijasida milliy o'zligimizni qayta kashf etdik. Bu oson va tez kechadigan jarayon emas. Fuqarolik jamiyatining shakllanishi katta ma'naviy va moddiy safarbarlikni taqozo etmoqda. Bu borada juda zarur ishlar amalga oshirildi. Xususan, respublikamizda milliy uyg'onish dasturining yangi bosqichi amalga oshirilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, "... xalqimiz ertaga emas, uzoq kelajakda emas, aynan bugun o'z hayotida ijobiy o'zgarishlarni ko'rishni istaydi. Bizning mehnatkash, oqko'ngil, bag'rikeng xalqimiz bunga to'la haqlidir," deb ta'kidlaydi.

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformatsiya jarayonlarida quyidagi tamoyillar asosida o'z faoliyatini amalga oshiradi:

- tadbirkorlik subyektlarining tengligi;
- iqtisodiy faoliyat erkinligi;
- iqtisodiy manfaatlarni himoya qilish;
- o'zaro erkin raqobat;
- qonuniylik;
- davlatning ta'sir etishi, intellektual mulk dahlsizligi;
- raqobatbardosh faoliyatni erkin boshqarish;

Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformatsiya jarayonlarini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari, uch buyuk kuchdan-intellektual imkoniyat, ijtimoiy fikr, huququy kafolat, tadbirkorlik ijtimoiy taraqqiyotning harakatlantiruvchi omilidir transformatsiya qolishda kata xizmat qilmoqda. Zero, chinakam boylikni intellektual imkoniyat yaratadi, ijtimoiy fikr ham aynan milliy o'zlikni tiklaydi, shuningdek, yuqoridagilarni himoyachisi sifatida davlat barcha huquqiy mezonlarda tadbirkorlarni kafolatlab, himoyalashga va rivojlanishni qo'llab quvvatlab bormoqda.

"Shu boisdan ham, o'z xaq-huquqini taniydigan, o'z kuchi va imkoniyatlariga tayanadigan, yon-atrofida sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga mustaqil yondosha oladigan, ayni zamonda shaxsiy manfaatlarini mamlakat va xalq manfaatlari bilan uyg'un holda ko'radigan, har jihatdan barkamol insonlarni tarbiyalash vazifasi istiqloq yillarida biz uchun hal qiluvchi masalaga aylandi," deb e'tirof etgan edi O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti, "... davlatning innovatsion yangilanish dasturini shakllantirish, innovatsiya va investisiyalardan samarali foydalanadigan yangi avlod kadrlarini, yangi sarmoyadorlar sinfini tayyorlash o'ta muhim ahamiyatga ega" bo'lishi kerakligi ravshan bo'ladi, deb ta'kidlangan edi.

XULOSA

Xulosa qilganda, Yangi O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatidagi transformatsiya jarayonlarini tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari. Tadbirkorlik, biznes va ishbilarmonlik, muhitida horijiy ijtimoiy jarayonlardagi faoliyatlarni ya'ni ishbilarmonlik muhitini qayta o'zgarish, qayta hosil qilish haqidagi g'oyalar kishilarning ongu-shuuri, hayot tarzi va ezgu intilishlaridan munosib o'rin oldi. Buyuk ajdodlarimizning yaratuvchi, bunyodkor tadbirkor inson to'g'risidagi g'oyalari bugun xalqimizning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy-ma'naviy hayotida to'la-to'kis ro'yobga chiqmoqda. Bu respublikamizning shahar va xududlarida amalga oshirilayotgan demokratik mazmundagi islohotlarda namoyon bo'lmoqda. Zero, mamlakatimizda kichik va xususiy biznesni rivojlantirish muhim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan jarayondir. Ayni, shu nuqtai nazardan tadbirkorning professional va individual sifatlarini yuksak bo'lishi mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotining muhim omili hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мизес Л. Экономический и социологический анализ. - Москва: Catallaxy, 1994. - 414 с.
2. Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatalariga Murojaatnomasi. // Xalq so'zi 2017 yil 23 dekabr.
3. Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. - Челябинск: СОЦИУМ, 2011. - 394 с.
3. Ўлмасов А., Шарифхўжаев М. Иқтисодиёт назарияси. - Тошкент: Меҳнат, 1999. - 243 б.
4. Абдуллаев Ё. ва бошқалар. Тadbirkor ён дафтари: кичик бизнес ва хусусий тadbirkorlik. - Тошкент: 5. Ўзбекистон бухгалтер ва аудиторлар ассоциацияси, 1999. - 126 б.
6. Мирзиёев Ш.М. Олий Мажлис Снати ва Қонунчилик палаталарига Мурожаатномаси. // Халқ сўзи 2017 йил 23 декабрь.
7. Тошкент давлат юридик университети мустақил изланувчиси Бердияров Раҳматжон Тожиноровичнинг "Тadbirkorlik субъектларини солиқ органларининг қонунга ҳилоф ҳаракатларидан фуқаролик-ҳуқуқий ҳимоя қилиш" мавзусидаги юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган автореферати. Т.:2021.49-б.
8. Раҳмонқулов Ҳ.Р., Гулямов С.С. Корпоратив ҳуқуқ. ТДЮИ, – 2007. –116 б; С.74-75; Оқюлов О.Правовой статус индивидуального предпринимателя. //Вестник Высшего хозяйственного суда Республики Узбекистан. 2005. - № 7. –С.56-61; Синдоров К.О. Қишлоқ хўжалигида шартнома муносабатларини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш муаммолари: юрид. фан. докт. дис... – Тошкент, ТДЮИ. 2004.-284 б; Шодманов Ф.Ю. Бозор иқтисодиёти шароитида шартнома мажбуриятларини бузганлик учун фуқаролик ҳуқуқий жавобгарлик муаммолари: юрид. фан. докт. дис. ...Автореф. – Тошкент, ТДЮИ, 2002. – 44 б;
9. Манковский И.А. Правовой статус частных коммерческих юридических лиц как субъектов предпринимательской деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Минск, 2002. - 17 с
10. Шодманов Ш., Фофуров У. Иқтисодиёт назарияси. - Тошкент: 2007. - 137 б.
11. Маршалл А. Принципы политической экономии. Том-2. - Москва: Прогресс, 1993. - 310 с.
12. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз - Тошкент: Ўзбекистон, 2016.- 17 б.
13. Каримов И.А. Юксак маънавият - энгилмас куч. - Тошкент: Маънавият, 2008. - 77 б.

O'ZBEKISTONDA ICHKI ISHLAR IDORALARI FAOLIYATIDA XALQ MANFAATLARI TAMOYILINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY-FALSAFIY JIHATLARI**СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЦИПА УЧЕТА ИНТЕРЕСОВ НАРОДА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УЗБЕКИСТАНА****SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE PRINCIPLE OF PEOPLE'S INTERESTS IN THE ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES IN UZBEKISTAN****Dadaxanov Shavkat Shakirovich¹**¹Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi**Annotasiya**

Mazkur maqola jamiyat barqarorligi va mamlakat taraqqiyotini ta'minlashda "xalq manfaatlariga" xizmat qiluvchi tubdan yangi shakllanib borayotgan, O'zbekiston ichki ishlar idoralari faoliyatidagi muhim ijtimoiy o'zgarishlar tahliliga bag'ishlangan. Shuningdek, xalqaro va milliy qonunchilikda ichki ishlar idoralari faoliyatidagi muhim ijtimoiy o'zgarishlarning e'tirof etilishi, mazkur jarayon ilmiy-falsafiy jihatdan tahlil qilishga harakat qilingan. Olib borilgan nazariy tahlillar, amaliy faoliyatlarini ilmiy tadqiqotlar natijasida mavzu yuzasidan ayrim taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Аннотация

В данной статье была предпринята попытка раскрыть существенные социальные изменения в деятельности органов внутренних дел Узбекистана, которые принимают принципиально новую форму, служа "интересам народа" в обеспечении стабильности общества и развития страны. А также признание в международном и национальном законодательстве важности темы на сегодняшний день, целесообразно проанализировать данную проблему научно и философски. В результате проведенного теоретического анализа, научных исследований практической деятельности были разработаны некоторые предложения и рекомендации по теме.

Abstarct

In this article, an attempt was made to reveal the significant social changes in the activities of the internal affairs agencies of Uzbekistan, which are taking a fundamentally new form, serving the "interests of the people" in ensuring the stability of society and the development of the country. As well as the recognition in international and national legislation of the importance of the topic today, it is advisable to analyze this problem scientifically and philosophically. As a result of the theoretical analysis carried out, scientific studies of practical activities, some proposals and recommendations were developed on the topic.

Kalit so'zlar: barqarorlik, tinchlik, taraqqiyot, ijtimoiy faoliyat, profilaktika, insonparvarlik, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiylashuv, pragmatizm, fuqarolik jamiyati, demokratiya.

Ключевые слова: устойчивость, мир, прогресс, социальная деятельность, профилактика, гуманизм, социальные отношения, социализация, прагматизм, гражданское общество, демократия.

Key words: sustainability, peace, progress, Social Activities, Prevention, humanism, social relations, socialization, pragmatism, civil society, democracy.

KIRISH

Jahon mamlakatlarining ijtimoiy barqarorligi, jamiyat taraqqiyotini ta'minlashda nafaqat davlat organlari yoki ijtimoiy institutlar, balki aynan ichki ishlar idoralari faoliyatidagi xalqparvar siyosatini olib borishi bilan ham to'g'ridan-to'g'ri bog'liqdir. O'zbekistonning jahon hamjamiyatiga integrasiyalashuvi jarayoni natijasida jamiyatimiz ijtimoiy hayotining barqarorlashuvi hamda xavfsizligini ta'minlash maqsadida qator xalqaro hujjatlar qabul qilingandir, xususan, 2015-yil 25-sentyabrida BMTning Nyu-Yorkdagi Bosh qarorgohida qabul qilingan "Barqaror taraqqiyot – 2030" dasturining 17 ta barqaror taraqqiyot maqsadlaridan (BTM) biri, tinchlik, adolat va samarali boshqaruv institutlarini rivojlantirish hisoblanadi [4.], bu esa albatta "xalq manfaatlariga" xizmat ko'rsatuvchi yangi ichki ishlar idoralarisiz amalga oshirib bo'lmashligini ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda nufuzli xorijiy ilmiy tadqiqot markazlari va institutlarida inson huquqlarini himoya qilishda jamoat tashkilotlari va huquqni muhofaza qiluvchi idoralarning jamiyatimizdagi ijtimoiy barqarorligi va davlatimiz aholisining xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan ilmiy-nazariy hamda amaliy tadqiqotlarni olib borishmoqda. Zamonaviy raqamli jamiyatda kiber jinoyatlar salmog'ining oshishi, ijtimoiy tartib-intizom va aholining xavfsizlikni ta'minlashda jinoyatchilikni oldini olish, ya'ni profilaktika va qarshi kurash borasida milliy tadqiqot markazlari bilan bir qatorda

xalqaro tadqiqot markazlari, xususan Interpol singari xalqaro hamkorlik tuzilmalari bilan birgalikda qurol, narkotik moddalar, odam savdosi kabi ichki ishlar idoralari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilib bormoqda. Respublikamiz mustaqilligining dastlabki yillaridanoq Interpol singari sohaga oid xalqaro tuzilmalar bilan yaqindan hamkorlikni amalga oshirib kelmoqda, bunga "2018-yilning 18-21-noyabr kunlari O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligining delegatsiyasi Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bo'lib o'tgan Interpol Bosh Assambleyasining 87-sessiyasida qatnashganliklarini misol sifatida keltirishimiz mumkin" [5.].

Mamlakatimizda fuqarolik jamiyati institutlarini mustahkamlash, demokratik tamoyillarni yanada rivojlantirishda ichki ishlar idoralari xodimlarining kasbiy madaniyatini oshirish, ularni ijtimoiylashuvlari, ya'ni "xalqparvar" – davlat fuqarolik xizmati, huquqni muhofaza qiluvchi idora sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida keltirilgan fikrlarni davom ettirib, yangi O'zbekistonda iqtisodiy, ijtimoiy va huquqiy sohalarda amalga oshirilayotgan tub islohotlar "Inson manfaati - oliy qadriyat", "xalqning roziligi", "Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak" kabi demokratik tamoyillari har bir davlat xizmatchisi, xususan ichki ishlar idoralari xodimlari kasbiy faoliyatining me'yoriga aylantirish orqali, huquqiy-demokratik va ijtimoiy davlat qaror topishining bosh mezoni hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev davlat fuqarolik xizmati vakillarining jahon hamjamiyatiga keng qamrovli integratsiyasi natijasida munosib o'rinlarini egallashlari orqali har bir fuqaro, insonga munosib turmush shart-sharoiti havfsizligini ta'minlashlariga oid quyidagi fikrlarni ilgari surganliklarini ko'rishimiz mumkin: "...Biz xalqimizning ana shu orzu-niyatlarini ro'yobga chiqarish uchun ikkita masalaga, ya'ni ichki ishlar va sog'liqni saqlash tizimni isloh qilishga katta e'tibor qaratayapmiz" [1.].

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi ustuvor yo'nalishlaridan biri, ya'ni "Mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish" [2.], deb nomlangan bo'lib, unda jamiyatimiz a'zolarining ijtimoiy, iqtisodiy huquqlarining kafolati, rivojlanishimizning barqarorligi, davlat fuqarolik xizmati, aynan ichki ishlar idoralari xodimlari faoliyatida xalq manfaatlari tamoyilini ta'minlash kontseptual ahamiyat kasb etadi. Mazkur yo'nalishdagi inson manfaatlari "shaxs-jamiyat-davlat" tizimida oliy qadriyat sifatida ijtimoiy, iqtisodiy barqarorlikni va jamoat xavfsizligini ta'minlash, profilaktika faoliyatida ichki ishlar idoralari xodimlari kasbiy ko'nikma va madaniyatining yanada yuksaltirish, ularda nafaqat davlat tomonidan o'rnatilgan huquqiy normalarga amal qilish, balki jamiyatimizda shakllangan odatlarni bilishi, ularni hurmat qilishi talab etiladi. Yuqoridagi tamoyillarga sodiq qolgan holda, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli qarori bilan qabul qilingan "Ichki ishlar xodimlarining kasbiy madaniyati va intizomi kodeksi" [3.] ham fuqarolarning siyosiy faolligining o'sishi, jamoat tartibiga daxl etuvchi munosabatlar ichki ishlar xodimlarining fuqarolik ishlarida siyosiy madaniyatini talab etmoqda. Bu hol ichki ishlar tizimi xodimlarning kasbiy-siyosiy professional talablariga bo'lgan talabni tadqiq etishni dolzarb masala sifatida kun tartibiga qo'yadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Jamiyatning taraqqiyoti va uning barqarorligini ta'minlashda ichki ishlar idoralari xodimlari(qadimda mos tuzilmalar)ning faoliyati, ularning "xalqparvar" tizimning bir bo'lagi haqidagi qarashlarni antik faylasuflardan Suqrot, Demokrit, Platon, Aristotel, Polibiy, Tsitseron, Konfutsiy, Lao Szilarni keltirishimiz mumkin. O'rta asr Sharq allomalaridan Abu Nasr Farobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Homid G'azzoliy, Ibn Xoldunlarning ilmiy meroslarini e'tirof etish lozim.

Fuqarolik jamiyatining rivojlanishi, jamiyatda barqarorlik, tinchlik, huquq-tartibotni ta'minlash, "xalqparvar davlat organlari" kontsepsiyasini ishlab chiqilishida dastlab quyidagi G'arb maktabi vakillari N.Makkiyavelli, J.Boden, F.Bekon, T.Gobbs, J.Lokk, Sh.Monteske, D.Didro, T.Djefferson A.Tyurgo, I.Kant, G.Gegel, A.Tokvil, D.Mill, K.Marks, F.Engels, F.Nisshe, M.Veber, V.Paretto, F.Tyonnis, E.Dyurgeym, E.Gusserl, O.Shpengler, L.Mizes va K.Yasperslarning ilmiy qarashlari katta ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda mazkur mavzu, ya'ni ichki ishlar idoralari faoliyatida "xalq manfaatlari tamoyillari"ni mustahkamlash kabi masalani yechimiga doir ilmiy tadqiqotlarda ularning jamoat tartibini saqlash, profilaktika va umuman davlat fuqarolik xizmati muammolari ham soha tadqiqotlarida o'z aksini topmoqda.

Muammoga oid turli nazariy va amaliy fikr-mulohazalar o'zbek olimlarimizdan M.Ziyodullayev, U.Do'stmurodov, I.Ismailov, Z.Zaripov, U.Rasulyev, K.Baratov, X.Odilqoriyev va boshqalar tomonidan tadqiq etilganligini aytish mumkin.

Mavzuimizga oid maxsus tadqiqotlar olib borilgan bo'lsa-da, respublikamizning suveren taraqqiyoti davrida ichki ishlar idoralari xodimlarining jamiyatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy

FALSAFA

transformatsiyalar natijasida, yangicha maqomni, ya'ni "xalqchil tuzilma"ni nazarda tutgan tub o'zgarishlar jarayonini va bu bilan bog'liq munosabatlar obyekt sifatida o'rganishga harakat qilingan. Yangi O'zbekistonda "xalqparvar" ichki ishlar idoralari tizimi, yuksak kasbiy ko'nikma, yuqori huquqiy madaniyatli xodimlar kontingentini tarkib toptirish mavzuumizning dolzarbligini izohlaydi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Huquqiy davlat tarkib topishida huquq-tartibot, xavfsizlikni ta'minlash, jinoyatchilikni profilaktikasi jarayonida ichki ishlar idoralari xodimlarining kasbiy-professional madaniyatini amalga oshirishga qaratilgan yangi "xalqparvar" tizimni shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ijtimoiy omillarini ilmiy-falsafiy jihatdan tadqiq etishni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Ichki ishlar idoralari xodimlari umumkasbiy madaniyatining oshirishlarida huquqiy normalari va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirish orqali jamiyatimizdagi ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liq aksologik, proksiologik hamda legitimlik jihatlari ochib berish orqali erishish mumkinligi tahlil qilingan.

Ichki ishlar idoralari xodimlarining faoliyatida jamiyat huquq-tartiboti, xavfsizligini ta'minlashda, jinoyatchilik profilaktikasini, ularning shaxsiy kommunikativliklari, ochiqligi, kompetentligi, professionaligi jamiyat tizimidagi ijtimoiy munosabatlarning metodologik asoslarini ishlab chiqishda foydalanish talab etiladi. O'zbekistonda davlat fuqarolik xizmati, xususan huquqni muhofaza qilish organlari tizimidagi ichki ishlar idoralari xodimlarining samaradorligi, ularning fuqarolarimiz orasida huquqbuzarlikni minimallashtirish, jinoyatchilikni oldini olishda huquqiy savodxonlikni oshirish, bular fuqarolar huquqiy madaniyatini o'sishi, ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni jadallashtirish bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqadorligi asoslangan.

Ichki ishlar idoralari bo'limlari shaxsiy tarkibining kasbiy-professional tayyorgarligini izchil oshirib borishi, ularning jamiyatdagi "ijtimoiy sherikchilik" zanjirining bir bo'lagi ekanligi va "xalqparvar" tamoyiliga tayangan holda "xalq davlat idoralari uchun emas, balki davlat idoralari xalq uchun" asnosida o'z faoliyatlarini tashkil qilishlari lozimligi, soha vakillarida axloqiy qadriyalar va huquqiy madaniyat mustahkamlash borasida kasbiy-professional talablarni qayta shakllantirishni tadqiqotimiz natijalaridan taklif sifatida ishlab chiqildi. Bu o'z navbatida, ichki ishlar idoralari xodimlarining "ma'naviy qiyofasini aholi o'rtasida ularni jazolovchi-salbiy obrazda emas, balki himoyachi-ijobiy obrazda" namoyish bo'lishlariga asos bo'ladi. Ularning xulq-atvori, kasbiy madaniyati, jamoatchilikda pozitiv munosabatni shakllantirish, xodimlarning kunlik faoliyatlarida fuqarolar bilan hushmuomalada bo'lish, jinoyatchilik profilaktikasi va oldini olish choralari ko'rish orqali namoyon bo'ladi. Bunda ichki ishlar idoralari xodimlarining kasbiy-professional madaniyatini oshirishda barchalari o'z faoliyatida mazkur profilaktik tadbirlarni "xodimbay-fuqarobay" formatida tashkil etishlari talab etiladi. Ta'kidlash kerakki, jamoatchilik tartibini saqlash, jinoyatchilikni oldini olish va unga qarshi samarali kurashishda xodimlar tomonidan aholi orasida "qizil toifa-jinoyatchilikka moyillarni" ajratib olish orqali, ular bilan tizimli huquqbuzarlikni oldini olishga qaratilgan faoliyatni amalga oshirish talab etiladi. Ayniqsa jamiyatimizning asosiy bog'inlaridan hisoblanmish mahallada fuqarolar tinchligi, dahlsizligi, salomatligi, mulkiy dahlsizligi, turar-joy dahlsizligi, shaxsiy hayot dahlsizligi kabi har qanday noqonuniy tajovuzkor harakatlardan muhofaza qilish, yoshlarda deviasiyasini boshlang'ich nuqtasida aniqlash, ularni oilaviy hayot asoslarini o'rgatish, milliy qadriyatlarimizga hurmat hissini shakllantirish yo'nalishida joylardagi mutasaddi amaliyoti, tezkor va profilaktika inspektorlarining "fuqarobay", ya'ni yakka tartibda ish faoliyatlarini tashkil qilishni yo'lga qo'yilganligi huquqiy davlatning yana bir unsurlaridan hisoblanadi.

Ichki ishlar idoralari faoliyatida xalq manfaatlarini tamoyilining ijtimoiy-falsafiy mohiyatini tadqiq etish orqali quyidagi fikr-mulohazalarni ta'kidlashimiz mumkin:

Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining shakllanishi davomli stratifikasiyalashuvi, yangi ijtimoiy guruhlarining shakllanishi kuzatilsa, o'z navbatida davlatda esa professionalashuvi jarayoni sodir bo'lmoqda, bu ichki ishlar vakillari orqali davlat fuqarolik xizmatining insonlar o'rtasidagi bog'lovchi sherik, huquqiy-demokratik tamoyillar asosida jamoatchilik tartibotini saqlash, jinoyatchilikni oldini olish, profilaktikasi orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Ichki ishlar idoralari xodimlari kasbiy faoliyatining samaradorligi ularning xizmat vazifalarini to'laqonli bajarishi bilan bog'liqdir. Uzoq davrdan beri fuqarolar tasavvurida ichki ishlar idoralari xodimlarini faqatgina davlat hokimiyati vakillari manfaatlarini himoya qiluvchi, oddiy aholini "qo'rquvda" ushlab turuvchi, jazolash vositasi sifatida ko'rishgan. Ichki ishlar idoralari xodimlarining faoliyatini tubdan o'zgartirish, aholi tafakkurida ijobiy-pozitiv tasavvurlarni mustahkamlash maqsadida milliy

taraqqiyotimizning yangi bosqichida maxsus Kodeks, qonun va farmonlar qabul qilinishi va faoliyatlarining asosiy tamoyillari sifatida inson manfaatlariga xizmat qilishni ilgari surilmoqda.

Ichki ishlar idoralari xodimlari kasbiy etikasi va madaniyatini oshirishni ijtimoiy-falsafiy tahlil qilish orqali "bilim-tafakkur-amaliyot" mexanizmi orqali oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishish mumkin, yakunida esa jamiyatda huquq ustuvorligini ta'minlashga erishiladi. Tadqiqotimizda fuqarolik jamiyatini mustahkamlashning Liberal-demokratik asoslari va ijtimoiy davlat tushunchasini "xalqparvar" mexanizmini qaror toptirish orqali fuqarolarning huquq, erkinliklari kafolati sifatida ko'rishimiz mumkin. Mazkur o'zgarishlar ichki ishlar idoralari xodimlarining yangi ijtimoiy maqomini ham o'zgarishiga olib keldi, shuningdek kasbiy madaniyatlarida ham ijtimoiylashuvni kuzatish mumkin.

Olib borilgan tadqiqotimiz davomida jamiyatimizdagi ijtimoiylashuv jarayonining mazmun-mohiyati, tarkibiy elementlari va amalga oshirish mexanizmlarini tahlil natijasida ichki ishlar idoralari xodimlarining kasbiy madaniyatini ijtimoiy o'zgarish dinamikasi kuzatilgan. Ijtimoiy davlatni to'laqonli tarkib topishi avvalambor uning ijtimoiy islohotlari jarayonida "xalqparvar" tuzilma asoslari bilan uzviy bog'liqlikda rivojlanishini talab etuvchi muhim shartlardan hisoblanadi. Jamiyatimizda aholi huquqiy madaniyatini uzluksiz oshirib borish strategiyasi ularning o'z huquq va erkinliklarini ta'minlovchi omil bo'lib, aks holda jamiyatdan begonalashuv holati yuzaga kelishi mumkin, unda fuqaro tomonidan norozilik kayfiyati kuchayishiga olib kelishi mumkin, bu esa ichki ishlar xodimlarining mazkur ziddiyatlarni bartaraf etishda faollik, kompetentlikni talab qiladi. Yuqoridagi fikrlardan ko'rinib turibdiki, ichki ishlar idoralari xodimlari jamiyatimizning barcha sohalarida huquq-tartibotni amalga oshirishlaridan tashqari jamiyatning turli ijtimoiy masalalarni ham bajarishga jalb qilishlari orqali nafaqat shaxsiy, balki jamoa manfaatlari bilan mos kelishi talab etiladi.

Soha xodimlarining kasbiy-professional madaniyati indikatorlari muayyan harakatlar bilan izohlanib, huquqni himoya qiluvchi organlari tizimidagi xizmat vazifalarini shakllanishi va rivojlanishining umumiy qoidalarini belgilab beradi. Bunda, davlat fuqarolik xizmati vakillarining o'z faoliyatlaridagi erkinligi, obyektivligi, adolatparvarligi, shaffofligi kabi umume'tirof etilgan qadriyatlarga tayanishlari jamiyatimizdagi huquq tartibotni ta'minlashda talab etuvchi majburiy ko'rsatkichlardir. Fikrimizni davom ettirib, davlat xizmatchilari qatori ichki ishlar idoralari xodimlarining ijtimoiy sheriklikni ta'minlashda ular tenglik, erkinlik, obyektiv betaraflik kabi tamoyillarni qaror toptirish orqali biz o'ylagan "xalqparvar" tizimga olib boramiz. Aholi huquqiy madaniyatini oshirish, fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatining samaradorligi bevosita ichki ishlar idoralari samaradorligiga ta'sir o'tkazadi. Yuqoridagi tahlillarga asoslanib, davlat fuqarolik xizmatchisi sifatida ichki ishlar idoralari xodimlarining mavqei yuqori kasbiy madaniyatga ega bo'lishlarini talab qiladi. Global o'zgarishlar davrida kiberjinoyatchilik sababli yuzaga kelayotgan xatti-harakatlar o'z navbatida soha vakillarida ham innovatsion bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishlarini talab etmoqda, shuningdek jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini modernizatsiyalashni talab qilmoqda. Modernizatsiyalash sharoitida jamiyatimiz xavfsizligini ta'minlash yo'nalishida ham ichki ishlar shaxsiy tarkibida zamonaviy bilim va ko'nikmalarini o'zlashtirishi kasbiy madaniyatlarida o'z aksini topishini talab qiladi. Davlatimiz transformatsiyasida yuqoridagi sohaga doir muammolar yechimi sifatida ichki ishlar idoralari xodimlarining zamonaviy bilimlarni o'zlashtirishning yuqori darajasiga javob bera oladigan kasbiy madaniyatini oshirish masalasi ustuvorligi bilan izohlanadi.

XULOSA

Xulosa o'rnida zamonaviy "xalqparvar" ichki ishlar idoralari xodimlarning kasbiy madaniyatini adaptatsiya qilish jarayonida asosiy jihatlari erkin fikrlash, kompetentlik, mustaqil qaror qabul qilish, ijtimoiylashuvda ko'rinadi. Shu o'rinda dunyodagi g'oyaviy qarama-qarshiliklarga mafkuraviy immunitetni shakllantirish ham davrning o'zi taqazo qilmoqda. Shu sababdan real vaziyat, obyektivlik va subyektivlik qarashlar, empirik xususiyatlardan axborotlashgan jamiyatda mos ravishda yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishlari soha vakillari tafakkurida universal bilim hamda nodatiy fikrlash qobiliyatini shakllantirish talab etadi.

FALSAFA

Quyidagi fikr-mulohazalarni keltirishimiz mumkin:

birinchidan, soha vakillarining kasbiy madaniyatini oshirishdan kutilayotgan natijalar jamiyatdagi qarama-qarshiliklar ta'siridan holi bo'lgan holda obyektiv baholanishi kerak;

ikkinchidan, ichki ishlar idoralari xodimlarida "xalqparvar"lik ko'rsatkichlarini sotsiologik tadqiqotlardan foydalanish orqali ularda ma'naviy-ma'rifiy, kasbiy-professional ko'nikmalarini ilmiy-nazariy tahlili qilish mexanizmini ishlab chiqish, ijtimoiy indikatorni belgilaydi;

uchinchidan, ijtimoiy davlatni qaror topishi, Liberal-demokratik islohotlarni davom etishi, jamoat tashkilotlari faoliyatini yanada erkinlashtirish sharoitida ichki ishlar idoralari xodimlarining kasbiy madaniyati ijtimoiylashuvini talab etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Мирзиёев Ш.М. Унвон, орден ва медалларни ўз эгаларига топширди // Халқ сўзи. /2017/ 7 декабрь
2. "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси" (расмий нашр) - Тошкент: "Адолат", 2022. - Б. 26-30.
3. [https://nrm.uz/contentf?doc=711850_ichki_ishlar_organlari_hodimlarining_kasbiy_madaniyat_va_hizmat_intizomi_kodeksi_\(o'zr_prezidentining_20_01_2023_y_pq-10-son_qaroriga_1-ilova\)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana&ysclid=lsrf9wjg7z121371054](https://nrm.uz/contentf?doc=711850_ichki_ishlar_organlari_hodimlarining_kasbiy_madaniyat_va_hizmat_intizomi_kodeksi_(o'zr_prezidentining_20_01_2023_y_pq-10-son_qaroriga_1-ilova)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana&ysclid=lsrf9wjg7z121371054)
4. https://www.researchgate.net/publication/356776309_BARQAROR_TARAQQIYOT-2030_DASTURINING_YANGI_MAQSAD_VA_TAMOYILLARI
5. <https://kknews.uz/uz/31781.html>
6. Зиёдуллаев М.З. Милиция таянч пунктларининг жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш фаолиятини бошқаришни такомиллаштириш. юрид. фан. номзоди. дис. - Тошкент: 2008. - Б. 114.
7. Дўстмуродов У.И. Ички ишлар органлари ходимлари томонидан қўлланиладиган жисмоний куч ишлатиш чораси маъмурий чеклаш чоралари тизимида: ҳуқуқий табиати, процессуал жиҳатлари // ИИБ Академиясининг ахборотномаси. 2021. № 4 (51). - Б. 70.
8. Исмаилов И. Ички ишлар органлари бошқарув тизимида янги тартиб ва механизмлар // ИИБ Академиясининг ахборотномаси. 2021. № 3 (50) - Б. 38-44.
9. Зарипов З.С. Профилактическая функция следственных подразделений органов внутренних дел. - Тошкент: 1980. - С. 57.
10. Расулев У.Э., Баратов К.К. Жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизлигини таъминлаш ички ишлар органлари фаолиятининг муҳим вазифаси: хориж тажрибаси ҳамда ҳамкорлик // ИИБ Академиясининг ахборотномаси. 2021. № 1 (48). - Б. 150-156.
11. Одиқориёев Х.Т, Ғойибназаров Ш. Сиёсий маданият. – Тошкент: 2004.

**DAVLAT XIZMATIDA YETUK KADRLARNI SHAKLLANISHI – MAMLAKAT
TARAQQIYOTINING ASOSI****СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В УЗБЕКИСТАНЕ****DEVELOPMENT OF PERSONNEL TRAINING SYSTEM OF PUBLIC SERVICE IN
UZBEKISTAN****Yusubov Jamshid Qadamovich¹**¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Huquqiy fanlar kafedrasida dotsenti,
siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori(PhD)**Annotatsiya**

Maqolada davlatchilik tarixida kadrlar tayyorlashning milliy ildizlari hamda mamlakatimizda davlat xizmati sohasida kadrlar tayyorlash borasidagi yangi tizimning rivojlanish jarayonlari tavsiflangan. Shu bilan birga mamlakatimizda davlat xizmati kadrlari tizimining shakllanishi va ular faoliyati samaradorligini yanada oshirish bilan bog'liq siyosiy, huquqiy-mehyoriy manbalar mazmuni ochib berilib, davlat xizmati kadrlarini yuksak mashuliyat va vatanparvarlikka asoslangan faoliyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan takliflar ham ishlab chiqilgan.

Аннотация

В статье охарактеризованы национальные корни подготовки кадров в истории государственности, а также процесс развития новой системы подготовки кадров в области государственной службы в нашей стране. Вместе с тем раскрыто содержание политических, нормативно-правовых источников, имеющих отношение к формированию системы подготовки кадров для государственной службы и дальнейшему повышению их деятельности, а также разработаны предложения по дальнейшему совершенствованию основанной на высокой ответственности и патриотизме деятельности кадров государственной службы.

Abstract

This article describes the national roots of personnel training in the history of statehood and the development processes of the new system of personnel training in the field of public service in our country. At the same time, the content of political, legal and regulatory sources related to the formation of the system of public service personnel and the further improvement of their activity in our country was revealed, and proposals aimed at further improving the activities of public service personnel based on high responsibility and patriotism were also developed.

Kalit so'zlar: kadr, kadrlar siyosati, davlat xizmati, islohot, davlat xizmatchisi, davlat boshqaruvi, rahbar kadr, davlat fuqarolik xizmati.

Ключевые слова: кадры, кадровая политика, государственная служба, государственный служащий, реформа, государственное управление, руководящие кадры, о государственной гражданской службе.

Key words: personnel, personnel policy, public service, public servant, reform, public administration, managerial personnel, on public civil service.

KIRISH

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, barcha sohalar qatorida davlat xizmati kadrlarini tayyorlash bo'yicha tahlil tizimini tubdan isloh qilish, kadrlar tayyorlashning milliy modelini yaratish borasida keng ko'lamlı islohotlar boshlab yuborildi. O'zbekistonda davlat xizmatida kadrlar tayyorlash taraqqiyotini yuksaltirishga mo'ljallangan strategik chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda davlat xizmati kadrlarini tayyorlash tizimini o'rganish jarayonida "kadrlar", "davlat xizmati kadrlari", "rahbar kadrlar", "tizim", "davlatning kadrlar siyosati" kabi tushunchalarni o'zaro bog'liqligini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev o'z nutqlarida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning taqdiri ko'p jihatdan davlat xizmati kadrlari masalasiga bog'liqligini, davlat, xalq xizmatidagi kadrlar bu islohotlarni teran anglaydigan, jonkuyar, vatanparvar bo'lishi, yurtni, xalqni o'ylashi, el-yurt manfaatlarini ko'zlab, yuragidan o'tkazib fidoyi bo'lib ishlashga tayyor bo'lishi va kadrlar siyosatini isloh etish zarurati, shuningdek, bu jarayondagi tizimli nuqsonlar haqida bir necha marotaba alohida to'xtalib o'tgan[3. Qarang: www.president.uz].

Davlat xizmati siyosiy institut sifatida ijtimoiy amaliyotning maxsus turini ifodalaydi. Bu oxir-oqibatda fuqarolar erkinligi va qonuniy huquqlarini tahminlash, ularning xavfsizligi va munosib hayoti uchun qulay sharoitlar yaratish imkonini beradi. SHu bilan bir qatorda, davlat xizmati faqat huquqiy emas, balki axloqiy tizim ham bo'lib, u bir vaqtning o'zida zarur axloqiy qadriyatlarini saqlab qolishga ham xizmat qiladi, davlat xizmatchilari va fuqarolarini axloqiy mehyorlar va insoniy hamjamiyatning

SIYOSAT

qoidalariga amal qilishni o'rgatadi. Bu o'rinda ikki fenomenning ahamiyati katta, yahni: birinchidan, davlat xizmati davlat siyosatini amalga oshiruvchi ijtimoiy institutlar bilan chambarchas bog'liq. Bular oila, sog'liqni saqlash tizimi, ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik va tadbirkorlik tizimlari va boshqalar. Davlat xizmatining mazkur fuqaroviy jamiyat tizimlariga tahsiri adolatlilik, har bir inson qadriyatini hurmat qilish, halollik va hokazo axloqiy tamoyillar asosida harakat qilishga qodir bo'lgan kadrlar orqali amalga oshiriladi.

Ikkinchidan, davlat xizmatining ijtimoiy xususiyati quyidagi miqyoslarda namoyon bo'ladi: jamiyat miqyosida (ijtimoiy institutlar tabiati, uning maqsadi va vazifalari); davlat xizmatchilarining ijtimoiy qadriyatlarini miqyosida (qoidalar, majburiyatlar, an'analar, me'yorlar); alohida davlat xizmatchilari faoliyatini baholash miqyosida (ijtimoiy mavqe, nufuz, imij, reyting). Ularning o'ziga xosligi davlat xizmati axloqiy tamoyili va me'yorlari orqali amalga tatbiq etilishida namoyon bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev demokratik tamoyillarning bevosita davlat xizmati kadrlari dunyoqarashi bilan uyg'unligiga e'tibor qaratib, quyidagi fikrni bildirdi: "Biz hayotda o'zini to'la oqlagan "Islohot – islohot uchun emas, avvalo, inson uchun", degan tamoyildan kelib chiqqan holda, ijtimoiy sohadagi islohotlarni, xalqimizning hayot darajasi va sifatini yuksaltirish yo'lini davom ettiramiz. Ya'ni, taraqqiyotning "o'zbek modeli" tarkibidagi mashhur besh tamoyildan biri bo'lgan kuchli ijtimoiy siyosat yuritish printsipiga qathiy amal qilamiz"[2. 21-bet]. Bu ayniqsa, davlat xizmati sohasida faoliyat yuritayotgan kadrlarga, xususan, boshqaruv xodimlariga ham tegishli bo'lgan talabdir. Mamlakatimizda barpo etilayotgan yangi jamiyatimiz hayotida ezgu qadriyatlarni qaror toptirishda mahalliy davlat hokimiyati institutlari faoliyati ustidan kuchli nazorat tizimi o'rnatilib, vakolatlari ham oshirildi.

Davlat xizmatining turli-tuman usullari va ularning xususiyatlarini umumlashtirib, mamlakatimiz hududida tarixan shakllangan davlatlarda davlat xizmatiga oid talablarni tasniflash mumkin. Davlat xizmati va boshqaruv tizimining shakllanish bosqichlari ierarxiyasi quyidagilardan iborat: 1) ishlab chiqarish va ijtimoiy mehnatdagi ishtiroki; 2) tashqi harbiy bosqinlardan himoyalaniishi; 3) jamoadagi urf-odatlarini bajarilishi; 4) davlat va jamiyat ishlarini tashkillashtirish, tartibga solish va nazorat qilinishi; 5) jamoatning ichki va tashqi munosabatlarini boshqarib turishi va boshqalar. Jamiyat va davlat boshqaruvi masalalarini hal etishda mutasavvufklar ham chetda turmaganlar.

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda barcha jabhalarda bo'lgani kabi davlat xizmati kadrlari siyosatida ham zamonaviy, demokratik tamoyillarga asoslangan tub o'zgarishlar izchil ravishda amalga oshirildi. 1995-yildan boshlab mamlakatimizda 30 ga yaqin turli soha boshqaruv kadrlarini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishga ixtisoslashgan akademiya, institut, boshqarma va markazlar, hususan Davlat boshqaruv akademiyasi[Qarang: 8.], shuningdek, Adliya vazirligi huzurida Davlat xizmatlari agentligi va uning hududlarda markazlarini tashkil etilishi[5. Qarang: www.lex.uz] ni davlat xizmati kadrlari siyosatidagi muhim yutuqlardan biri sifatida baholash mumkin.

O'zbekistonda ham bugungi kunda davlat xizmati kadrlari siyosati masalasiga jiddiy ehtibor qaratilib, ularning faoliyati mustaqillik yillarida qabul qilingan qonunchilik, xalqaro huquqiy hujjatlar va O'zbekiston Respublikasi Qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va Qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari asosida amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev topshirig'iga muvofiq, 2018-yil 1-iyulga qadar "Davlat xizmati to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni loyihasini ishlab chiqish vazifasi belgilab berilgan edi, lekin bu belgilangan muddatda qabul qilinmadi. Ammo bugungi kunda uzoq yillardan beri kutilayotgan muhim hujjat, yahni 10 bob, 64 ta moddani o'z ichiga olgan O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi O'RBQ-788-son Qonuni qabul qilinib, unda davlat fuqarolik xizmatining asosiy printsiplari aniq belgilab berilgan, yahni, ular quyidagilardan iborat: davlat fuqarolik xizmati tizimining yagonaligi va barqarorligi; qonuniylik; adolatlilik; xalqqa xizmat qilish; davlat organlarining va mansabdor shaxslarning jamiyat hamda fuqarolar oldida mashulligi; inson huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi; ochiqlik va shaffoflik; xolislik, professionallik va kompetentlik; davlat fuqarolik xizmatiga kirishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarning teng huquqliligi; davlat fuqarolik xizmatchilarining huquqiy va ijtimoiy jihatdan himoya qilinishi[1. <https://lex.uz/docs/6145972>].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 8-sentyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida Mahmuriy islohotlar kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5185-sonli Farmoni davlat xizmati sohasiga oid mehyoriy-huquqiy hujjatlar loyihasini ishlab chiqish va tasdiqlash hamda

davlat xizmati sohasiga doir tushunchalarning mazmun-mohiyatini ochib berishga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Unga muvofiq, mamlakatimizda "davlat xizmati kadrlari" tushunchasining mazmun-mohiyatini to'liq ochib berish, professional davlat xizmatining samarali tizimini shakllantirish va uni takomillashtirish, bu sohada amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni aniq belgilash, ularning tashkiliy-huquqiy asoslarini ishlab chiqishga juda katta ehtibor berilmoqda[5. Qarang: www.lex.uz].

Bugungi kunda, ortiqcha mahmuriy tartib-taomillarni bartaraf etish, idoralararo elektron hamkorlikni rivojlantirish maqsadida davlat xizmatlari ko'rsatish uchun zarur hujjat va axborotlarni tezkorlik bilan olishni tahminlovchi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali davlat xizmatlari ko'rsatish amaliyoti kengaytirilib, xizmatlarni masofadan elektron tartibda ko'rsatishga oid ishlar amalga oshirilmoqda. SHuningdek, endi xalq davlat idorasiga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerak, tamoyili, ayniqsa, davlat xizmati kadrlarining xalq xizmatkori bo'lishi, uning faoliyati fuqarolar manfaatlarini asosida kechishi, xalq farovonligini tahminlash vazifasi ular faoliyatini baholashning asosiy mezonidir darajasiga ko'tarildi. Umuman, so'nggi davrda qabul qilingan Qonunlar, Prezidentimiz Sh.Mirziyoev tomonidan imzolangan bir nechta Farmon va Qarorlar, mahruza va asarlarida[Qarang: 6. 7.] da bildirilgan fikr-mulohaza va vazifalar davlat xizmati kadrlari potentsialini oshirish va zahirasi bilan ishlashda davlat organlari faoliyatini takomillashtirish va rivojlantirish jarayonlarini zamonaviy mehyorlar, milliy anhana va demokratik qadriyatlar uyg'unligi asosida olib borishda dasturulamal bo'lib xizmat qilmoqda.

Davlat xizmatlarini ko'rsatish yangicha asosda tashkil etilib, tashkilot va tuzilmalar bevosita joylarga, mahallalarga chiqib, aholining real muammolarini chuqur o'rganish, tasniflash asosidagi davlat xizmatlari va sayyor davlat xizmatlarini ko'rsatish tizimi yo'lga qo'yildi. Davlat xizmati kadrlarini muvaffaqiyatga erishishida "har bir davlat xizmatchisi har kuni o'zining mehnati bilan egallab turgan lavozimiga loyqligini isbotlashi shart"[4. 3-bet.]ligi bugungi kunda davlat xizmati sohasidagi kadrlarning asosiy vazifasiga aylandi.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasining birinchi ustuvor yo'nalishidagi "Elektron hukumat" tizimini takomillashtirishga kirishildi. Yurtimiz fuqarolari davlat va jamiyat hayotiga daxldor muhim masalalar bo'yicha o'z fikrlarini bildirishlari, savollariga javob topishlari hamda huquqiy savodxonligini oshirish bo'yicha advice.uz va regulation.gov.uz saytlari faoliyati yo'lga qo'yilgan. Oliy Majlis internet tarmog'ida "Mening fikrim" deb nomlangan maxsus veb-sahifa tashkil etilgani va joylarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Xalq qabulxonalarini tashkil etilishi o'ziga xos institut sifatida eng muhim yangiliklardan biri bo'ldi. Natijada davlat hokimiyatining aholi bilan samarali muloqoti tashkil etilib, fuqarolar murojaatlarini ko'rib chiqishning sifat jihatidan yangi tizimi yo'lga qo'yildi va "Fuqarolar emas, hujjatlar harakatlanadi" tamoyili asosida davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi shakllantirildi. Qonunlar loyihasini ishlab chiqish va qabul qilish jarayonida ularni aholi o'rtasida keng muhokama qilish, fikr va takliflarni quyidan, yahni, fuqarolardan olish tartibini samarali amalga oshirish hamda normativ-huquqiy hujjatlarni hayotga qanday tatbiq etilayotganini o'rganish maqsadida Oliy Majlis huzurida Qonunchilik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti o'z faoliyatini boshladi.

Davlat xizmati kadrlari faoliyati samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiluvchi quyidagi xususiyatlarga nisbatan ijtimoiy ehtiborni oshirish lozim: har bir xodim o'zini tashkilot uchun ahamiyatli shaxs, jamoaning haqli va arzilri ahzosi sifatida anglashlariga erishish; davlat xizmati tizimida amalga oshirish kerak bo'lgan har qanday vazifani jamoaning tashabbusiga aylantira olish; rejalashtirish borasida shakllangan faoliyatga mos ravishda axloqiy qadriyatlarning takomillashtirilishiga erishish; amalga oshirilayotgan ishning bir necha bosqichdan keyingi holatini yaxshi tasavvur qila olish; yaxshi natija olish uchun xodimlarni ishni bajarishga ixtiyoriy yo'naltirish, bir vaqtning o'zida bir necha yo'nalishda rejalashtirilgan ishlarni to'g'ri taqsimlash; davlat xizmatida to'g'ri qaror qabul qilinishi amalga oshiriladigan ish samaradorligiga jiddiy tahsir ko'rsatishini doimiy ehtiborda saqlay bilish va boshqalar.

XULOSA

Davlat xizmati sohasidagi kadrlar tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish jarayonlarini o'rganish quyidagi xulosalarni ilgari surish imkonini berdi:

1. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan davlat xizmati sohasi uchun kadrlar tayyorlash siyosati natijasida shaxs, jamiyat va davlat manfaatlaridan kelib chiqib ustuvor strategik yo'nalishlar ishlab chiqildi. Davlat xizmatini ishonchli, yuksak mahnaviyatli va yetuk mutaxassislar bilan tahminlash tizimi belgilandi. Ular tomonidan nafaqat o'zining kundalik faoliyatidagi vazifalarni bajarishlari, balki, o'zlarining xulqi bilan davlat boshqaruvi organlari, davlat obro'-ehtiborining oshishiga xizmat qilishi zarur ekanligini anglashdan iborat nazariy qarash shakllantirildi;

SIYOSAT

2. Davlat xizmatchisi faoliyat yuritishining zarur ijtimoiy va moddiy shart-sharoitlari aniqlandi, shuningdek, qonunchilik mehiorlariga muvofiq tarzda xizmat shakllarini huquqiy tartibga solish, mehnat intizomini tahminlash, lavozim, burch, vazifa va majburiyatlarining mohiyati oydinlashtirildi;

3. Davlat idoralarining xalqqa xizmat qilishi tamoyili asosida davlat xizmati kadrlarining faoliyati, burch va vazifalari, majburiyat va intizomi ularda xalq bilan ochiq muloqotlar o'tkazish, muammolarning tezkor yechimini topish ko'nikmalarini shakllantirdi va bu tizimli jarayonga aylandi. Mamlakatimizda turli sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar, fuqarolar uchun yaratilgan shart-sharoit, mavjud kamchiliklarni o'rganish va belgilangan tartibda hal qilish maqsadida "Elektron murojaat" tizimi joriy etildi;

4. Yangi davr davlat xizmati - xizmat sohalari tartibining bugungi kun ehtiyojlariga javob beradigan tizim yaratishni taqozo qiladi. Shu maqsadda "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi Qonun qabul qilinib, Davlat xizmatlari agentligi va hududlarda markazlari tashkil etildi va davlat xizmatlarini ko'rsatish elektron tarzda "fuqarolik emas, hujjatlar harakatlanadi" tamoyili asosida olib borilmoqda;

5. Davlat xizmati sohasiga oid tushunchalar mazmun-mohiyatini o'qitish, oliy tahlil muassasalarida alohida fanlar bo'yicha yo'lga qo'yilishi, unda xizmat ko'rsatish va xizmatdan foydalanish, egallanayotgan kasb (fan emas) bo'yicha xizmat xususiyatlari, qonun-qoidalari va boshqalar bo'yicha keng ma'lumotlarni qamrab olinishi muhim hisoblanadi. Davlat xizmati kadrlarini tayyorlashda, avvalo, shu soha tahlimini tashkil etuvchi pedagog kadrlarga, so'ng o'quv manbalariga ehtiyoj seziladi. Mazkur muammoni ehtiborga olib, dastlabki bosqichda tayanch oliy ta'lim muassasalarida birinchi navbatda magistrlik mutaxassisliklari tashkil etish va ixtisoslashgan kafedralar faoliyatini yo'lga qo'yish talab etiladi;

6. Davlat xizmati, avvalo, mehnat faoliyatining majburiyatlari bilan bog'liq. Xizmat turlari bo'yicha majburiyat me'yorlari va ularning mezonlarini ishlab chiqish, har bir xizmat sohasida faoliyatning tartibli tashkil etilishida muhim rol o'ynaydi, bu o'z navbatida mehnat intizomiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, davlat xizmatining struktura va faoliyat yo'nalishlari, ijtimoiy-iqtisodiy mavqe va moliyaviy me'yorlar masalalaridagi xorijiy tajribalarni yanada kengroq o'rganish mumkin;

7. Davlat xizmatchisi boshqaruvning umumiy tamoyillari va mezonlarini, uni amalga oshirish mexanizmi, metodologiyasi va turlarini bilishi zarur. Chunki, u o'z namunasida fuqarolarga sinovlarga bardosh berish, fidoiylilik, tadbirkorlik, tashabbuskorlik va jamoaviylikni o'rgatadi. U ko'rsatgan ibrat odamlarga kuch-quvvat bag'ishlaydi, irodasini mustahkam qiladi ham bir-birlariga, ham davlat siyosatiga mehru oqibatini oshiradi. Bu jihatlarga ko'ra davlat xizmatchisi jamiyatda tarbiyachilik rolini bajarib, ularning amalga oshirgan ishlari xalqimiz kelajagi va orzu-niyatlarini ro'yobga chiqarishdek oliy maqsadimizni amalga oshirishga xizmat qilishi muqarrardir.

Maqolada keltirilgan ma'lumotlar, ilmiy tahlillar va xulosalardan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi tinglovchilari va oliy o'quv yurtlari talabalari uchun "Siyosatshunoslikka kirish", "Davlat xizmati", "Davlat fuqarolik xizmati", "Davlat boshqaruvi", "Amaliy siyosatshunoslik", "Boshqaruvda qarorlar qabul qilish", "Personal boshqaruv", "Fuqarolik jamiyati", "Mahalliy boshqaruv", "Xorijiy mamlakatlarda davlat boshqaruvi tarixi", "Davlat xizmatchisi etikasi va imiji", "Boshqaruv etikasi" hamda shu kabi boshqa fanlardan tegishli mavzularni o'qitishda, ma'ruza matnlari yaratish va amaliy mashg'ulotlar o'tkazishda ilmiy manba sifatida samarali foydalanish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 8-avgustdagi "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi O'RBQ-788-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/6145972>

2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олийжаноб халқимиз билан бирга қураимиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017. 21-бет.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomalari. –Т.: O'zbekiston, 2017, 2018, 2020, 2022 yillar. www.prezident.uz

4. Qarang: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 22-yanvardagi "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida"gi PF-5308-sonli Farmoni. Ma'rifat gazetasi, 24.01.2018 yil, № 7.(9072) 3-bet.

5. Qarang: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 12-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlar agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi PQ-3430-son Qarori, 2017-yil 12-dekabrda "Aholiga davlat xizmatlari ko'rsatishning milliy tizimini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5278-son Farmoni, 2019-yil 3-oktyabrda "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4472-son Qarori. www.lex.uz.

6. www.prezident.uz

7. www.lex.uz

8. www.dba.uz

“SIYOSIY FALSAFA” VA “SIYOSAT FALSAFASI” O‘RTASIDAGI O‘ZARO BOG‘LIQLIK MASALALARI**ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ "ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ" И "ФИЛОСОФИИ ПОЛИТИКИ"****QUESTIONS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN "POLITICAL PHILOSOPHY" AND "PHILOSOPHY OF POLITICS"****Bunyod Yalgashev¹**¹Strategik tahlil va istiqbolni belgilash oliy maktabi o‘qituvchisi**Annotatsiya**

Mazkur maqolada “siyosat falsafasi” va “siyosiy falsafa” tushunchalari o‘rtasidagi bog‘liq masalalari, ularning fundamental mohiyati tahlil etilgan. Shuningdek, siyosiy falsafani rivojlanishida N.Machiavelli, T.Gobbs, J.Lokk, Monteske, I.Kant, Gegel, J.S.Mill va boshqa faylasuflarning qarashlari o‘rganilgan. Bundan tashqari, O‘zbekistonda siyosat falsafasi fanini rivojlantirish hamda siyosatshunos kadrlar uchun zarur siyosiy adabiyotlar masalasiga ham to‘xtalib o‘tilgan.

Аннотация

В данной статье анализируются вопросы, связанные с понятиями «Политическая философия» и «Политическая философия», а также их фундаментальная природа. Также в развитии политической философии изучались взгляды Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Дж. Локка, Монтескле, И. Канта, Гегеля, Дж. С. Милля и других философов. Кроме того, также было затронуто развитие науки политической философии в Узбекистане и вопрос необходимой политической литературы для политологов.

Abstract

This article analyzes issues related to the concepts of “Political Philosophy” and “Political Philosophy”, as well as their fundamental nature. Also in the development of political philosophy, the views of N. Machiavelli, T. Hobbes, J. Locke, Montesquieu, I. Kant, Hegel, J. S. Mill and other philosophers were studied. In addition, the development of the science of political philosophy in Uzbekistan and the issue of necessary political literature for political scientists were also touched upon.

Kalit so‘zlar: siyosat falsafasi, siyosiy falsafa, N.Machiavelli, G.Gerder, siyosiy tafakkur**Ключевые слова:** политическая философия, политическая философия, Н. Макиавелли, Г. Гердер, политическое мышление**Key words:** political philosophy, political philosophy, N. Machiavelli, G. Herder, political thinking**KIRISH**

Bugungi kunda O‘zbekiston va butun jahonda siyosiy jarayonlar manzarasi shiddatli ravishda o‘zgarib bormoqda. O‘zbekistonning tashqi siyosati ochiqlik va ko‘p tomonlama konstruktiv munosabatlarga asoslangan holda olib borilmoqda.

Har bir siyosiy islohot va o‘zgarishlar inson, jamiyat va davlatning umumiy, mushtarak manfaatlaridan kelib chiqib amalga oshirilmoqda. Mana shunday siyosiy o‘zgarishlarni amalga oshirishda fuqarolarning siyosiy ongi va bilimni chuqurlashtirish hamda malakali siyosatshunoslarni tayyorlash dolzarb vazifalardan hisoblanadi.

Siyosatshunoslik sohasi O‘zbekistonda nisbatan yosh sohalar qatoriga kiradi. Mamlakatimiz mustaqilligining dastlabki yillaridan boshlab mazkur yo‘nalish doirasida respublikamizning bir qator oliy o‘quv yurtlarida siyosatshunoslik faniga ixtisoslashtirilgan fakultet va kafedralar faoliyat ko‘rsatib, siyosatshunoslik diplomiga ega bo‘lgan yuzlab mutaxassislar tayyorlanib kelindi.

O‘zbekistonda siyosatshunos kadrlarni tayyorlash, ularning bilim va dunyoqarashini oshirish ishlari 2019-yilga kelib o‘zining yangi bosqichiga chiqdi. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019-yil 29-yanvardagi “Siyosiy fanlar sohasida kadrlarni tayyorlash, fundamental va amaliy tadqiqotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4139-sonli Qarori [1] siyosiy fanlar sohasida kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirish, fuqarolik jamiyati, milliy davlatchilikning siyosiy asoslarining shakllanishi va rivojlantirish sohasida kompleks tizimli tadqiqotlar olib borish, globalashuv sharoitida davlatning ichki va tashqi siyosatini amalga oshirish, shu asosda ijtimoiy – siyosiy islohotlarni chuqurlashtirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar va dasturlarni ishlab chiqishda muhim tarixiy hujjat bo‘ldi.

SIYOSAT

Qaror asosida 2019-2020-o'quv yilidan boshlab oliy ta'lim tizimida "Siyosatshunoslik" bakalavriat yo'nalishi, "Amaliy siyosatshunoslik" magistratura mutaxassisligi va "Siyosiy fanlar" sohasida tayanch doktorantura va doktorantura ixtisosligi doirasida yuqori malakali kadrlar tayyorlash belgilab berildi.

Siyosatshunos kadrlarni tayyorlashda, ularga o'qitilayotgan fanlarning ahamiyati va bugungi zamonaviy davr talabiga mosligi muhim sanaladi. Chunki har bir bo'lajak siyosatchi dunyoda kechayotgan siyosiy jarayonlarni mustaqil tahlil qilishi, hodisalarning sabablari va ularni keltirib chiqaruvchi oqibatlarni prognozlashtira olishi talab etiladi. Buning uchun siyosiy fanlar ichida siyosatni falsafa bilan birgalikda tushuntiradigan fan sohasi siyosat falsafasining amaliy ahamiyati oshib bormoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Siyosatni falsafiy tushunish insoniyat intellektual tarixining ilk bosqichlariga mansub. XVI–XIX asr boshlari faylasuflari asarlarida (N.Makiavelli, T.Gobbs, J.Lokk, Monteske, I.Kant, Gegel, J.S.Mill va boshqalar) siyosat falsafiy tahlilning bevosita va juda muhim predmetiga aylangan. Siyosiy falsafa real hayotiy davlatni boshqarish muammolarini, odamlarga ta'sir o'tkazish usullarini o'rganadi. Xususan, siyosiy falsafaning ko'zga ko'ringan namoyondasi Nikkola Makiavelli atrofida voqealikka realistik munosabatni ilgari suradi va u siyosiy falsafani real asoslarda o'rgangan birinchi faylasuf hisoblanadi. Misol uchun, u inson xarakteri tabiatan yovuzlikka moyil ekanligini, odamlar o'zlaridagi xudbinlik va shaxsiy manfaatlariga ko'ra umumiy tarzda yashashlari qiyin ekanligini, undagi egoizmni jilovlab turish uchun maxsus tashkilot – davlat yaratilishi lozimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, N.Makiavelli har qanday rahbar shaxs o'z qo'l ostidagi odamlarning mulkiy va shaxsiy hayotiga tajovuz qilmasligi kerak deb hisoblaydi.

N.Makiavelli davlat boshqaruvi uchun qonunlar bilan bir qatorda armiyani ham birinchi o'ringa qo'yadi va milliy armiya tarkibi xalq vakillari orasidan bo'lishi, yollanma qo'shinlar va zodagonlardan iborat bo'lmasligi kerakligini ta'kidlaydi.

Ma'lumki, siyosat falsafasi tushunchasi XVIII asrning ikkinchi yarmidan boshlab ijtimoiy fanlarda keng qo'llanila boshlangan. Ijtimoiy fanlarda siyosat falsafasi iborasini birinchi bo'lib ishlatgan olim G.Gerder bo'ladi. [2] XIX asrda ijtimoiy-gumanitar fanlarning differensiallashuvi jarayonida siyosiy va falsafiy masalalarning falsafiy bilimlardan ajralishi (institutionalizatsiyasi) asta-sekin sodir bo'la boshlaydi va nisbatan mustaqil fan sifatida shakllanadi.

XX asrda siyosiy falsafa siyosiy va falsafiy bilimlarning kerakli sohasiga aylandi. K.Shmitt, L.Straus, X.Arendt, I.Berlin, J.Rols, O.Geff kabi G'arb olimlari hozirgi siyosiy falsafa uchun klassik hisoblangan qator ilmiy asarlarni yaratdilar. Ularning asarlarida etakchi g'oya siyosiy falsafaning asosiy tushunchalari hisoblangan "erkinlik", "hokimiyat" va "adolat" tushunchalaridir. Aynan shu konseptual tushunchalar siyosiy va falsafiy fikrlarning predmet sohasini, asosiy yo'nalishlari va muammolarini belgilab bergan.

XX asrning ikkinchi yarmida siyosatning falsafiy tahlilini bildirish uchun "siyosat falsafasi" atamasi faol qo'llanila boshlandi. Siyosat falsafasi siyosatning umumiy qonuniyatlarini ochib berish, uning rivojlanishining ichki mantig'ini, jamiyat hayotining boshqa sohalari – iqtisodiy, ma'naviy va ijtimoiy sohalari bilan aloqalarini oydinlashtirishdan iborat fan tarmog'i hisoblanadi. [3]

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Ilmiy adabiyotlarda "siyosat falsafasi" atamasi ko'pincha "siyosiy falsafa" atamasi bilan bir-biriga mos keladi. Ushbu atamalarning o'zaro bog'liqligi haqidagi savolga zamonaviy olimlarning munosabati turli xildir. Ba'zi olimlar bu tushunchalar o'rtasida hech qanday alohida farqni ko'rmaydilar va ularni haqiqatda bir xil deb ishlatadilar. Boshqa olimlar esa bunday farqlarni "siyosat falsafasi", falsafaning, falsafiy bilimlarning bir qismi sifatida ko'rib chiqilishida deb farqlaydilar.

"Siyosat falsafasi"ni falsafaning siyosiy hayot sohasiga tatbiq etilishi sifatida talqin qilish mumkin, "siyosiy falsafa" esa siyosatning o'z-o'zini aks ettirishi, uning o'zi haqidagi "ichki" bilimidir. Birinchi tushuncha siyosatchining falsafasiga qo'yilgan savollarni hal qiladi, ikkinchisi esa falsafa siyosatga qo'yadigan savollarni ochib beradi.

Demak, "siyosat falsafasi" va "siyosiy falsafa" har qanday holatda ham bir-biri bilan chambarchas bog'langan ilmiy bilish sohasidir, chunki ularning o'zaro bog'lanishi ma'no farqini qayd etmaydi, faqat fikrni, yo'nalishni belgilashdagi farqni ifodalaydi.

Siyosiy falsafa ko'pincha to'g'ri siyosiy tartibni ishlab chiqish va siyosiy hokimiyatni optimal tashkil etish bilan bog'liq savollarga javob izlaydigan me'yoriy siyosiy nazariya sifatida ta'riflanadi. Bu siyosiy faoliyat shaklining mazmuni hokimiyatning mohiyatini, siyosiy tanlov va yo'nalishlarni ochib beradigan bilimlar tizimi hisoblanadi.

Siyosiy falsafa uchta asosiy shaklda namoyon bo'ladi: konstruktivizm (siyosiy tuzilmaning optimal modelini yaratish), artikulyasiya (muayyan tushunchaning mazmuni va ma'nosini ochib berish), mavjud falsafiy va siyosiy matnlarni sharhlash. [4]

Hozirgi kunda "Siyosat falsafasi" siyosatning tabiatini o'rganadi. Siyosat falsafasining asosiy kategoriyalariga siyosiy ontologiya, siyosiy aksiologiya, siyosiy epistemologiya va siyosiy metodologiyalar kiradi.

Siyosat falsafasi insoniyat faoliyatining shunday qirralarini qamraydiki, unda jamiyatda mavjud siyosiy qarashlar, siyosiy axloq va siyosiy me'yorlar aks etadi. Fanning asosiy refleksiyasi siyosiy dunyo hisoblanadi. Siyosiy dunyoda kechayotgan siyosiy jarayonlarni anglash, ularga falsafiy tafakkur orqali baho berish va tahlil etish siyosatshunoslarning asosiy xususiyatlaridan biridir.

Siyosat falsafasi fanining mohiyatini ilmiy jihatdan tahlil qilar ekanmiz, bu fan zamonaviy siyosatshunos kadrlarning ilmiy-falsafiy dunyoqarishini shakllantirishda ahamiyati yuqori ekanligidan dalolat bermoqda. Ko'plab oliy o'quv yurtlarida, jumladan, M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining Siyosatshunoslik fakulteti talabalari uchun siyosat falsafasi fani umumiy fan bloki doirasida o'qitilib kelinmoqda. [5]

Bundan tashqari, Evropaning yuqori reytingda turuvchi Southampton universitetida ham siyosatshunos kadrlarni tayyorlashda, ularning siyosiy ongini oshirishda "siyosiy tafakkur" (siyosiy falsafa) moduli o'qitilmoqda. [6]

Bugungi kunda yurtimizda siyosatshunoslik yo'nalishiga bo'lgan e'tibor oshganligi bois, shu sohadagi kadrlarning bilimiga, ko'nikma va malakasiga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Talabalarga o'qitilayotgan fanlar doirasi zamonaviy dunyoning siyosiy manzarasini to'liq qamrab olishi barobarida, ularni tahlil etish va tushuntirib bera olishida ham muhim hisoblanadi.

Shu bois, siyosat falsafasi talabalarga insoniyatning siyosiy madaniyatini shakllantirish va rivojlantirishga qo'shgan falsafiy-siyosiy fanlar bo'yicha zarur bilimlarni egallash imkoniyatini yaratishi lozim. Shuningdek, falsafiy-siyosiy fikrning rivojlanish tarixi, siyosat falsafiy tahlilining o'ziga xos xususiyatlari, zamonaviy siyosat falsafasining asosiy yo'nalishlari va muammolari bilan tanishtirish kabi vazifalarni bajarishi lozim hisoblanadi.

Umuman olganda, "siyosat falsafasi" fanini o'qitish orqali bo'lajak siyosatshunoslarda quyidagi kompetensiyalar shakllanadi:

birinchidan, kasbiy faoliyatda olingan bilimlardan foydalanish, siyosatni falsafiy tahlil qilish usullarini ilmiy va pedagogik faoliyatda qo'llay olish;

ikkinchidan, turli manbalardan olingan ma'lumotlar bilan ishlash, murakkab muammolarni hal qilish, siyosiy masalalar bo'yicha yozma va og'zaki muloqotga kirisha olish;

uchinchidan, fikrlashning mustaqilligi va tanqidiyligi, mustaqil o'rganishga intilish, munozarali masalalarni muhokama qilishda ustunlik va raqiblarning dalillarini idrok etish.

XULOSA

Yuqoridagi mulohazalardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, O'zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarning uyg'un kechishini ta'minlash, siyosat sub'ektlari faoliyatining mahsuldorligini oshirish, hokimiyat vakillari bilan fuqarolarning muloqotini samarali tashkil etish uchun ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga to'g'ri ta'sir ko'rsatish va ularni samarali boshqarishni o'rganish talab etiladi. Xususan, bu jarayonlar bevosita siyosiy fanlar tarmog'ini kengaytirishni hamda siyosat falsafasi fanini rivojlantirishni taqozo etadi.

O'zbekistonda siyosiy fanlar sohasini yanada rivojlantirish maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari surish maqsadga muvofiq:

▪ siyosatshunoslik fanining shakllanishida hamda siyosatshunos-mutaxassislarni tayyorlashda falsafa fanining o'rni katta. Siyosat falsafasi fani aynan siyosatshunoslik va falsafa fanlarining o'zaro integratsiyasi natijasida yuzaga kelgan bo'lib, ushbu fan siyosatshunos talabalarning etuk mutaxassis bo'lib shakllanishida katta o'rin tutadi. Shuning uchun bu fan tarmog'ini yo'nalish doirasida kengroq o'qitish zarur;

SIYOSAT

▪ siyosatshunoslarni tayyorlashda o'zbek tilida darslik va o'quv qo'llanmalarining yetarli emasligi tadqiqotchi va talabalarni xorijiy adabiyotlarga qaramlikni oshirmoqda. Shuning uchun o'zbek tilida siyosiy fanlar bo'yicha yangi avlod darsliklarini yaratish maqsadga muvofiq.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Siyosiy fanlar sohasida kadrlarni tayyorlash, fundamental va amaliy tadqiqotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-4139-sonli Qarori. 2019 yil 29 yanvar. [Elektron resurs]. <https://lex.uz/docs/4182353>
2. Гердер И. Идеи о философии истории человечества. – Москва, 1977.
3. Гобозов И.А. Философия политики. – Москва: 2002.
4. Алексеева, Т.А. Что такое политическая философия? Статья первая // Политика. 2003. № 3. – С. 119–157.
5. Учебный план МГУ. Интегрированная подготовка (по направлению подготовки «Политология» (Общая политология). [Электрон ресурс]. 2024 йил 3 январь. <https://polit.msu.ru /students/uchplan/>
6. Modules of Southampton University Political Science Course. [Elektron resurs]. Murojaat sanasi: 2024 yil 3 yanvar. <https://www.southampton.ac.uk/courses/politics-degree-bsc#modules>
7. Urmonalievich, Y. S. (2021). The essence of socio-cultural design in the process of scientific management of the society. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(7), 236-243.
8. Юлдашев, С. У. (2021). Давлат ва жамият бошқарувида кадрлар инновацион фаолиятини юксалтиришнинг ижтимоий-маданий хусусиятлари. *НамДУ илмий ахборотномаси-Научный вестник НамГУ*.
9. Qaxharova, M. (2021). SOCIAL-SPIRITUAL ENVIRONMENT OF SOCIETY AND SPIRITUAL IDEAL. *Oriental Journal of Social Sciences*, 30-36.
10. Qaxharova, M., & Raximshikova, M. (2020). MORAL CONTINUITY IS A SOCIAL-PHILOSOPHICAL, HISTORICAL PHENOMENON. *The Light of Islam*, 2020(3), 103-112.
11. Qahhorova, M. (2021). SOCIO-PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF THE SOCIO-RELIGIOUS SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT. *Theoretical & Applied Science*, (6), 135-138.
12. Qaxharova, M. (2021). Social-spiritual environment of society and spiritual ideal. *Oriental Journal of Social Sciences*, 30-36.
13. Kakhharova, M. (2018). Question of studying personal spiritual and moral development. *Eastern European Scientific Journal*, (6).

FUQAROLIK JAMIYATI BILAN BOG‘LIQ ZAMONAVIY KONSEPSIYALARNING MOHIYATI**СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ****THE ESSENCE OF MODERN CONCEPTS ABOUT CIVIL SOCIETY****Xamdamov Adxam¹**¹O‘zbekiston Respublikasi Strategik tahlil va istiqbolni belgilash oliy maktabi, o‘qituvchisi**Annotatsiya**

Ushbu maqolada fuqarolik jamiyati masalalarini o‘rganishdagi yangi nazariyalar ko‘rib chiqiladi. Davlat institutlari va fuqarolik jamiyati munosabatlarining zamonaviy modellariga, ayniqsa liberal g‘oyalarning ta‘sir etishiga e‘tibor qaratiladi.

Аннотация

В статье рассматриваются современные теории касательно изучения вопросов гражданского общества. Основное внимание уделяется новым теориям взаимодействия институтов государства и гражданского общества, влиянию либеральных идей на данный процесс.

Abstract

The article discusses modern theories regarding the study of issues of civil society. The main attention is paid to new theories of interaction between the institutions of the state and civil society, the influence of liberal ideas on this process.

Kalit so‘zlar: “fuqarolik jamiyati”, “uchinchi sektor”, “davlat”, “liberalizm”, “minimal davlat”.

Ключевые слова: “гражданское общество”, “третий сектор”, “государство”, “либерализм”, “минимальное государство”.

Key words: “civil society”, “third sector”, “state”, “liberalism”, “minimal state”.

KIRISH

Fuqarolarning davlat va jamiyat hayotida faol ishtirok etishi masalalari XX asrga kelib chuqur nazariy o‘rganila boshlandi. Bugungi kunda fuqarolik jamiyati g‘arb “aql markazlari”ning muhim tadqiqot obyektiga aylanan ekan, mutaxassis va ekspertlar uning nazariy konstruksiyalarini liberalizm g‘oyalari, Yevropa neokonservatizmi, respublikachilik (kommunitarizm) va boshqa fundamental konsepsiyalar bilan uyg‘unlikda rivojlantirmoqdalar.

Fuqarolik jamiyati konseptual ahamiyat kasb etar ekan, uni chuqur tadqiq etish jarayonida davlatga nisbatan ta‘sir mexanizmi sifatida unumli foydalanish mumkinligi yaqqol namoyon bo‘ldi. Aynan ushbu omil fuqarolik jamiyatini, uning turli konsepsiyalarini, mohiyatni jiddiy o‘rganish lozimligini taqazo etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Tegishli konsepsiyalar asosan g‘arb mutaxassislari tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, maqolada ular tomonidan yozilgan adabiyotlardan keng foydalanildi.

Ushbu konsepsiyalarni tizimli ravishda ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq:

1. *Fuqarolik jamiyati “uchinchi sektor sifatida”.* XX asrning ikkinchi yarmida fuqarolik jamiyatini hokimiyat va iqtisodiyot institutlaridan ajralib turadigan mustaqil ijtimoiy tuzilma sifatida tavsiflashga qaratilgan nazariyalari paydo bo‘ldi (A. Yetsioni, R. Kornuell, F. fon Xayek va boshq.).

Ilm-fan sohasida uch sektorli modelni ishlab chiqishda Nobel mukofoti laureati F. fon Xayek alohida o‘rin tutadi, u davlatning butun sohasini xususiy va davlat sektorlariga bo‘lishning nomuvofiqligini isbotladi. Uning ta‘kidlashicha, “jamiyat salomatligi uchun tijorat va davlat sektorlari o‘rtasida uchinchi, mustaqil sektor mavjudligi juda muhim. Ushbu sektor, bizning fikr va g‘oyalimizni samarali bajarilishi uchun, ularni davlat zimmasiga o‘tkazishi lozim bo‘ladi”[1].

Amerikalik olimlar J. L.Koen va E.Arato o‘zaro bog‘liq va o‘zaro ta‘sir qiluvchi uchta, ya‘ni: *siyosiy hamjamiyat* – partiyalar hayoti, siyosiy tashkilotlar, davlat siyosati organlari, jumladan parlamentlarning faoliyati; *iqtisodiy hamjamiyat* – ishlab chiqarish va taqsimot bilan shug‘ullanadigan tashkilotlar: firmalar, kooperativlar, shirkatlar va boshqalar faoliyati; *fuqarolik jamiyati* – institutsionalizatsiya jarayonida bo‘lgan uyushmalar va tashkilotlar faoliyatidan iborat “davlatning uch qismli modelini” taklif qildilar[2].

SIYOSAT

Bugungi kunda “uchinchi sektor” atamasi fuqarolik jamiyatining tarkibiy va institutsional asosini tashkil etuvchi nodavlat-notijorat tashkilotlarining (NNT) yig'indisiga aytiladi.

2. *Fuqarolik jamiyati – shaxsiy manfaatlarni ifoda etish sohasi sifatida.* J. Kin, E. Gellner, A. Seligman kabi olimlar o'z asarlarida shaxsiy manfaatlar va shaxsiy huquqlar sohasini mustahkamlash zarurligini, davlat aralashuvidan himoya qilish lozimligini ta'kidlaydilar. Xususan, A. Seligman ta'kidlaydi: “...fuqarolik jamiyati ko'ppartiyaviylik tizimi va fuqarolik huquqlaridan boshlab, shaxslarning volyuntarizmi va fuqarolik ruhi kabi bir qator belgilar bilan indentifikatsiya qilinadi”[3]. Uning fikricha, fuqaroning barcha fazilatlarini turli oqimlar, maktablar tomonidan fuqarolik jamiyatini qurish uchun zarur komponentlar sifatida tan olinadi.

Mutaxassislar fuqarolik faoliyatining quyidagi asosiy shakllarini ajratib ko'rsatishadi: xayriya, volonterlik (ko'ngillilik), ijtimoiy ahamiyatga ega masalalarni muhokama qilish, jamoat eshituvlari va jamoatchilik muhokamalarida ishtirok etish, hokimiyatga jamoaviy murojaatlar, mitinglar, namoyishlar, ish tashlashlarda qatnashish, shuningdek internet-ijtimoiy tarmoqlaridagi faoliyat va h.k. Xususan, R. Peyton xayriya ishlarini fuqarolik jamiyati mavjudligining asosiy prinsipi deb biladi[4]. Fuqarolarning faolligi darajasi ko'p jihatdan aholining madaniy, tarixiy va ruhiy xususiyatlariga, shuningdek, mavjud institutsional sharoitlarga bog'liq.

3. *Fuqarolik jamiyati – shaxs va davlat o'rtasidagi kommunikatsiya sohasi sifatida.* Frankfurt ilmiy maktabi namoyandasi Yu.Xabermas fuqarolik jamiyati shakllanishini tushuntiruvchi modellarning muhim konsepsiyani – oshkoralik (ochiqlik) konsepsiyasini ilgari surdi. U fuqarolik jamiyatini shaxs va davlat o'rtasida joylashgan, ularning aloqasi amalga oshiriladigan ijtimoiy sohasi sifatida tushundi.

Xabermasning fikricha, ijtimoiy soha jamoatchilik fikrini erkin shakllantirishning zaruriy shartidir. Aynan fuqarolik jamiyati o'zining muhim vazifasini – “jamoatchilik muhokamasi”ni samarali bajarishga imkon beradi [5]. Jamoatchilik muhokamasi haqida gap ketganda, Xabermas uning quyidagi sub'ektlarini alohida tilga oladi, bular: qahvaxonalar (hozirgi kundagi “Book kafe”lar shular jumlasidan) va klublar, gazeta va jurnallar, hokimiyatning vakillik organlari.

Ta'kidlash kerakki, bugungi kunda fuqarolik jamiyatining ijtimoiy soha doirasidan tashqariga chiqishi va uning siyosiy faoliyatga aralashishi mavzusi ilmiy jamoatchilikda munozara kasb etmoqda. Bir tomondan, zamonaviy hukmron G'arb konsepsiyasiga ko'ra, fuqarolik jamiyati siyosiy sohaga (umumiy yechimlarni ishlab chiqishga) qaratilgan fuqarolarning o'zaro hamkorligi sifatida belgilanadi, ammo bu shakllar siyosiy sohaga bevosita kiritilmagan. Fuqarolik jamiyati mohiyatan siyosiy bo'lmagan hamjamiyat ekanligini hisobga olsak, bu ta'rif odatda o'zini oqlaydi. Boshqa tomondan, shaxsiy manfaatlariga muvofiq jamoaga birlashgan fuqarolar siyosiy manfaatlarini ko'zlashlari ham mumkin. Shuning uchun fuqarolik jamiyati doirasida siyosiy birlashmalar, xususan partiyalar va siyosiy birlashgan ijtimoiy harakatlar mavjud bo'lib, ular orqali fuqarolar davlat hokimiyatini shakllantirishda ishtirok etadilar. Demak, siyosiy soha fuqarolik jamiyati faoliyatining shunday sohasiki, uning chegaralari sezilarli darajada noaniqlik bilan farqlanadi.

Avtoritar va totalitar hokimiyat tizimlarida fuqarolik faoliyati safarbarlik xarakteriga ega bo'lib, hukmron rejim va uning mafkurasini qo'llab-quvvatlashga yo'naltiriladi.

4. *Fuqarolik jamiyati demokratik davlatdagi hokimiyatning legitimligi omili sifatida.* Bir qator tadqiqotchilar demokratik davlatda hokimiyatning legitimligini ta'minlovchi fuqarolik jamiyati institutlari bajaradigan beshta funksiyasini ajratib ko'rsatadilar. Bular davlat hokimiyati ustidan nazorat, amalda hokimiyatning hisobdorligini ta'minlash; ozchilikning manfaatlarini muvofiqlashtirish va himoyasini ta'minlash; ijtimoiy integratsiya, turli guruhlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklarni yumshatish; siyosiy sotsializatsiya; davlatning va xususiy biznesning “qo'li yetmagan” sohalarda xizmatlar ko'rsatish.

Ta'kidlash joizki, ba'zi olimlar fuqarolik jamiyatini ilmiy kategoriya sifatida tan olmaydilar. Xususan, gollandiyalik tadqiqotchi D. van den Boomning fikricha, “fuqarolik jamiyati” tushunchasi hech qachon zamonaviy ijtimoiy jarayonlarni tushuntiradigan yoki ta'riflaydigan ilmiy atama bo'lmagan. Turli talqinlar natijasida mazkur tushuncha noaniq, tushunarsiz va “yumshoq” materiyaga o'xshash bo'lib, o'ta moslashuvchanligi sababli uni deyarli hamma narsaga qo'llash oson[6]. Rus olimi P. Vanshteynning fikricha, “Real jarayonlarning ifodasi sifatida fuqarolik jamiyati tushunchasi noaniq va amorfdir va ideal ibora sifatida “demokratik jamiyat” tushunchasining mavjudligi sababli ortiqchadir[7].

Fuqarolik jamiyatini demokratiyaning muhim elementi, tinchlik va barqarorlikning kafolati deb atash har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ushbu fenomenni, ya'ni jamoat tashkilotlarini faoliyatini tegishli tartibda muvofiqlashtirib turish maqsadiga muvofiq. Mazkur soha mutaxassisi Sh. Bermanning fikricha, nafaqat zaif, balki kuchli fuqarolik jamiyati ham ijtimoiy rivojlanishning xavfli tendensiyalarini keltirib chiqarishi mumkin: demokratiyani mustahkamlovchi omillar hisoblangan uyushmalar, aslida "ham demokratik, ham antidemokratik natijalarga olib kelishi mumkin"[8].

O. Enkarnacionning so'zlariga ko'ra, "fuqarolik jamiyatining demokratiyaga ta'siri, uni ijobiy baholaganda ham, neytraldir. Fuqarolik jamiyati demokratiyaga yordam berishi mumkin bo'lsa-da, unga zarar yetkazishi va hatto-ki yo'q qilishga olib kelishi ham mumkin"[9].

Liberal-demokratik kuchlarning ko'plab vakillari uchun fuqarolik jamiyati manfaatlar uchun kurashish davlatga qarshi kurashish bilan belgilanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, demokratik tizim doirasida davlat hokimiyati va fuqarolik jamiyati munosabatlari tegishli demokratik tartib-qoidalar bilan shartlangan muvozanat tamoyillariga asoslanishi kerak degan xulosaga kelish mumkin. Hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarning muvozanati qarama-qarshiliklar va to'qnashuvlarning oldini olishga, fuqarolik jamiyati va davlat o'rtasida murosa va kelishuvlarni topishga, demokratik o'zgarishlar va jamiyat uyg'unligiga o'tishga imkon beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Fuqarolik jamiyatining tarkibiy elementlarini o'rganishda tizimli yondashuv metodikasi va qiyosiy tahlilga e'tibor qaratish o'z samarasini beradi. Zamonaviy fanda fuqarolik jamiyatini tizimlashtirishda ikkita yondashuv ustunlik qiladi: institutsional va tizimli.

Fuqarolik jamiyatini tizimlashtirishda institutsional yondashuv tarafdorlari (Ye. Arato, V. Gavrilov) ijtimoiy hayotni tashkil etish shakli sifatida ijtimoiy institut tushunchasiga asoslanadi. Institutsionalizm metodologiyasi fuqarolik jamiyatining o'zini ham, uning tarkibiy elementlarini ham institut sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Masalan, institutsional yondashuv har yili "CIVICUS fuqarolik jamiyati indeksi" – dunyo mamlakatlarida fuqarolik jamiyatining holatini baholash bo'yicha amaliy tadqiqot loyihasi" tomonidan asos qilib olingan.

Fuqarolik jamiyati institutlari umumiy manfaatlar, ijtimoiy maqsadlar, iqtisodiy va siyosiy mustaqillikning mavjudligi, shuningdek, ularda fuqarolarning ishtirok etishining ixtiyoriy asoslari bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, rasmiylashtirilmagan institutlar qatoriga yoki Arato ta'biri bilan aytganda – "institutsionalizatsiya jarayonidagi" tashkilotlarni ham kiritisa bo'ladi. Ular jinoiy, ekstremistik elementlardan ajralib turadi (noqonuniy birlashmalar), ularni umumiy manfaat va umumiy maqsadlar va faoliyatining qonuniyligi birlashtiradi.

Ko'pgina olimlar tomonidan fuqarolik jamiyati institutlari sifatida ko'rib chiqiladigan quyidagi birlashmalarini ajratish mumkin: nodavlat va notijorat tashkilotlari, siyosiy partiyalar va harakatlar, mustaqil ommaviy axborot vositalari, kasaba uyushmalari, advokatlik, xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatlari; xayriya jamg'armalari; nodavlat "aql markazlari"; davlat idoralari huzuridagi jamoat kengashlari; ijtimoiy aloqaning yangi shakllari; internet jamoalari va boshqalar.

Shu bilan birga, ayrim birlashmalarning fuqarolik jamiyati institutlariga mansubligi bo'yicha qarashlarda ayrim farqlar mavjud. Oila instituti, siyosiy partiyalar, diniy jamoalar, davlat ommaviy axborot vositalari, jamoat palatalari, davlat organlari huzuridagi maslahat kengashlari va aksiyadorlik jamiyatlarining fuqarolik jamiyati tashkilotlari qatoriga kiritilishi munozarali hisoblanadi.

Tizimli yondashuv fuqarolik jamiyatining ochiq, o'zini o'zi rivojlantiradigan tizim sifatida eng umumiy fikrlarni beradi. Ushbu yondashuvning asoschilaridan biri T. Parsons jamiyatni "atrof-muhitga, shu jumladan boshqa ijtimoiy tizimlarga nisbatan o'zini o'zi ta'minlashning eng yuqori darajasiga yega bo'lgan ijtimoiy tizim turi" deb ta'riflagan". Tizimli yondashuvga muvofiq, fuqarolik jamiyati ma'lum bir tizimli xususiyatlarga ega: bu o'ziga xos ijtimoiy boshqariladigan tizim, ma'lum darajadagi avtonomiyaga va o'ziga xos tuzilishga, ochiqlik va moslashuvchanlikka, organik birlikka va ta'sir etish imkoniyatlarga ega.

Tizimli yondashuv tarafdorlari (A. Seligman, V. N. Kartashov, N. S. Gegedyush va boshqalar.) fuqarolik jamiyatining tuzilishini hayotning siyosiy, huquqiy, iqtisodiy, ijtimoiy, axborot va ma'naviy quyi tizimlari (podsistema) shaklida ifodalaydi.

Siyosiy podsistemaga siyosiy partiyalar, ijtimoiy-siyosiy tashkilotlar va harakatlar (ekologlar harakati, turli siyosiy klublar), fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini kiritish odatiy holdir.

SIYOSAT

Huquqiy podsistema advokatura, nodavlat notariati va inson huquqlari bo'yicha jamoat birlashmalari kabi fuqarolik jamiyati institutlaridan iborat bo'lib, ular inson huquqlari va erkinliklarini himoya qiladi, fuqarolarga yuridik yordam ko'rsatadi.

Iqtisodiy podsistemaga, savdo-sanoat palatalari, banklar va iste'molchilar uyushmalari va boshqalar kiradi. Bular mulkdorlar, xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning manfaatlarini himoya qilish bilan birga o'z oldiga foyda olishni maqsad qilmaydi.

Ijtimoiy podsistemaga o'zlarining ijtimoiy-iqtisodiy huquqlarini amalga oshirishga hissa qo'shadigan fuqarolar birlashmalari kiradi, bular kasaba uyushmalari, xayriya jamg'armalari va tashkilotlari, nogironlar jamiyatlari, sport assotsiatsiyalaridir.

Ma'naviy podsistema ta'lim, madaniyat arboblari jamoat tashkilotlari, ijodiy uyushmalar, etnik va diniy tashkilotlardan iborat bo'lib, ular insonning ma'naviy qadriyatlarini, manfaatlarini va qiziqishlarini ro'yobga chiqarishga hissa qo'shadi, fikrlar plyuralizmini, jamiyatdagi bag'rikenglikni ta'minlaydi.

Axborot podsistemi inson va jamiyatning ma'lumot olish ehtiyojini qondiradi, shuningdek, davlat va xalq o'rtasidagi o'zaro aloqani qo'llab-quvvatlaydi. U mustaqil, nodavlat ommaviy axborot vositalarining barcha turlarini o'z ichiga oladi, bular qatoriga mustaqil jurnalistlar, blogerlar, bosma va elektron OAVlarni kiritish mumkin.

Demak turli mamlakatlarda turlicha, ya'ni – assotsiatsiyalar, nodavlat va notijorat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, "uchinchi sektor" deb nomlanuvchi jamoat birlashmalari fuqarolarning o'zlariga tegishli bo'lgan ijtimoiy masalalarni, siyosiy, iqtisodiy, madaniy ehtiyojlarini qondirishga imkon yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi munosabatlarning maqbul shakllarini izlash zamonaviy ijtimoiy fanlarning asosiy masalalaridan biri hisoblanadi. Ushbu munosabatlar bugungi kundagi xavfsizlikni ta'minlash amaliyoti bilan ham bog'liqligini e'tibordan chiqarmaslik lozim.

Olimlarning davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning siyosiy modellari va shakllarini o'rganishga bo'lgan yondashuvlarida ikkita tendensiya ustunlik qiladi, bular: qarama-qarshilik va hamkorlikdir.

Polshalik sotsiolog Ye. Vnuk-Lipinski munosabatlarning uch turini ajratib ko'rsatadi: fuqarolik jamiyati davlatga qarshi fenomen sifatida; fuqarolik jamiyati davlatning bir qismi sifatida; davlat fuqarolik jamiyatining muhim qismi sifatida. Munosabatlarning birinchi turi avtoritarizmdan demokratiyaga o'tayotgan davlatlar uchun xosdir. Ikkinchi tur totalitar g'oyalar bilan bog'liq, bu yerda fuqarolik jamiyati davlatning vakolati va samarasi kam bo'lgan sohalaridagi faoliyati bilan cheklanadi. Liberal nazariyaga yaqin bo'lgan uchinchi tur esa, bir tomondan, "minimal davlat" prinsipiga, ikkinchi tomondan esa, davlatning yordamchi roli prinsipi asosida talqin etiladi. Agar birinchi model doirasida davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi munosabatlar antagonistik xarakterga ega bo'lsa, qolgan ikki holatda bu hamkorlik, o'zaro bir-birini to'ldirish va uyg'un yashash munosabatlaridir.

Britaniyalik olim S.Chambers va AQShning Kaliforniya universiteti professori J. Kopsteyn fuqarolik jamiyati va davlat o'rtasidagi munosabatlarga oid keng ko'lamli ilmiy qarashlarni tahlil qilib, quyidagi modellarni ajratib ko'rsatishadi:

1. *Fuqarolik jamiyati davlatdan ajralib turadi*: davlat strategik vazifalar va ijtimoiy farovonlikni ta'minlash bilan shug'ullanadi, fuqarolik jamiyati odamlarni aniq maqsadlar va guruh manfaatlariga erishish uchun birlashtiradi.

2. *Fuqarolik jamiyati davlatga qarshi turadi*: u siyosiy lashgan va amalda davlatga qarshi bo'lgan "agent" vazifasini bajaradi.

3. *Fuqarolik jamiyati xalq bilan muloqotda bo'ladi*: davlat fuqarolik jamiyatining ko'p sonli va xilma-xil talablariga javoban o'z harakatlarini tushuntiradi, oqlaydi, himoya qiladi va hisobot beradi.

4. *Davlatni qo'llab-quvvatlovchi fuqarolik jamiyati*: huquqiy davlat o'z vazifalarini samarali bajarishi uchun unga jamoat manfaati nuqtai nazaridan fikrlaydigan fuqarolarga tayanadi.

5. *Davlat bilan hamkorlik qiluvchi fuqarolik jamiyati*: davlat va nodavlat sektori hamkorlikda fuqarolarga ijtimoiy yutuq va imkoniyatlar va kerakli xizmatlarni taqdim etadi.

6. *Davlatni nazorat qiluvchi fuqarolik jamiyati*: model **global fuqarolik jamiyatini** nazarda tutadi, bunda NNTlar davlat chegaralaridan tashqariga chiqib, butun dunyo bo'ylab ommaviy harakatlarga olib boradi[11].

J. Koen va E. Aratoning so'zlariga ko'ra, fuqarolik jamiyati yoki uning ayrim aktorlarining iqtisodiyotga yoki davlatga nisbatan antagonistik munosabati, aynan davlat tomonidan vositachilik rolini bajara olmasligi yoki uning institutlari qaror qabul qilish jarayonlarini izolyatsiya qila boshlasalar orta boshlaydi.

Ushbu yondashuvlar zamonaviy fan va amaliyotda mavjud bo'lgan davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi munosabatlarning to'liq ro'yxati emas. Shu bilan birga, huquqiy davlatni qurish sharoitida o'zaro munosabatlarning o'ziga xos xususiyati sheriklik modeliga, ya'ni bir tomondan davlat organlari va boshqa tomondan fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorligiga asoslangan bo'lishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalarini sarhisob qilib, quyidagi asosiy xulosalarni shakllantirish mumkin:

fuqarolik jamiyati tushunchasi tarixan inson huquqlari va erkinliklari g'oyalariga asoslangan bo'lib, shaxslar, jamoalar va ijtimoiy guruhlarning manfaatlarini ta'minlaydi;

evolyutsion rivojlanishning barcha bosqichlarida davlat va fuqarolik jamiyati yaxlit jamiyatning o'zaro bog'liq va o'zaro ta'sir qiluvchi substansiyalari bo'lgan;

ijtimoiy rivojlanishning hozirgi bosqichida demokratik huquqiy davlatning shakllanishi fuqarolik jamiyatining rivojlangan, turli xil jamoat tashkilotlarining keng tarmog'i bilan belgilanib, ularning asosiy harakatlantiruvchi kuchi ijtimoiy faol va mas'uliyatli shaxs hisoblanadi;

olimlarning yondashuvlarida davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning ikki shakli – qarama-qarshilik va hamkorlik ustunlik qiladi.

Hamkorlik modeli milliy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida davlat va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi munosabatlarning eng mos modeli sifatida tan olinishi maqsadga muvofiq. Ammo fuqarolik jamiyati institutlariga tashqi omillarning ta'siri va bu omillarning har doim ham ijobiy emasligini tan olgan holda ushbu sohani ilmiy va amaliy jihatdan chuqur o'rganish bugungi kunning dolzarb vazifasidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Хайек, Фридрих А. Право, законодательство и свобода: современное понимание либеральных принципов справедливости и политики. – М.: ИРИСЭН, 2006. – С.374.
2. Коэн Дж., Арато Э. Гражданское общество и политическая теория. – М.: Издательство, 2003. – С.4.
3. Seligman A. The Idea of Civil Society, Princeton: Princeton University Press, 1992. – P.202.
4. Payton R.L. Philanthropy: Voluntary Action for the Public Good. American Council on Education / Macmillan Publishing Company, 1988. – P.87.
5. Habermas J. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Cambridge, 1989. P.95.
6. Boom D. van den // Bundesrepublik Deutschland: Politisches System und Globalisierung. Munster etc., 2000. P.245-295.
7. Ванштейн П.И. Гражданское и демократическое общество – знак равенства?! // <https://wp.hse.ru/data/2012/02/08/1262530036/WP19201201.pdf>.
8. Berman Sh. Civil Society and the Collapse of the Weimar Republic // World Politics. April 1997. P. 426-427.
9. Encarnacion O.G. Tocqucvilles Missionaries: Civil Society and the Promotion of Democracy // World Policy Journal. Vol. XVII. № 1. Spring. P.16.
10. Simone Chambers and Jeffrey Kopstein. Civil Society and the State // The Oxford Handbook of Political Theory / Edited by John S. Dryzek, Bonnie Honig and Anne Phillips//New York: Oxford University Press 2006. – P. 363-378.

AMIR TEMURNING XITOIY YURISHIGA OID BA'ZI MULOHAZALAR
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОХОДЕ АМИРА ТЕМУРА В КИТАЙ
SOME REFLECTIONS ON AMIR TEMUR'S CAMPAIGN IN CHINA

Usmonov Bahriddin Ahmedovich¹

¹Farg'ona davlat universiteti professori

Annotatsiya

Ushbu maqolada Amir Temur tomonidan Xitoyga qarshi yurish qilish uchun olib borgan tayyorgarlik tadbirlari, ushbu yurishdan ko'zlangan maqsadlar haqida so'z yuritilgan. 1397–1398-yillarda Mo'g'uliston xonligi bilan nikoh ittifoqining tuzilishi, Mo'g'uliston bilan chegaralarda harbiy istehkomlarning bunyod etilishi, 1402-yili Xalil Sultonning Anqaradan Turkiston hududiga Xitoyga olib boradigan yo'llarni himoya qilish topshirig'i bilan yuborilishi, Farg'ona vodiysiga Mirzo Iskandarning hokim etib tayinlanishi, 1403-yili Ashpara hokimi amir Ollohdodning Kichik Osiyoda turgan Amir Temurga yuborilgan Xitoygacha bo'lgan yo'llarning holati haqidagi hisoboti Amir Temur tomonidan Xitoy yurishini amalga oshirish yo'lidagi tadbirlarining ketma ketligi xususida fikr yuritishga imkon berishi ta'kidlanadi. 1404-yili Amir Temur farmoni bilan Movarounnahrning sharqiy hududlari, Mo'g'uliston hamda Sharqiy Turkistonning Mirzo Ulug'bek va Mirzo Ibrohimga suyurg'ol qilib berish to'g'risidagi farmoni esa Xitoy yurishidan ko'zlangan maqsadlarni aniqlashga xizmat qilishi ko'rsatib o'tilgan.

Аннотация

В данной статье излагаются подготовительные мероприятия, предпринятые Амиром Темуром перед походом на Китай, а также ставки, сделанные перед этим мероприятием. Эти действия включают заключение брака с монгольским ханством в 1397-1398 годах, возведение военных укреплений на границах с Монголией, отправку Халил-Султана из Анкары на территорию Туркестана в 1402 году с заданием охранять дороги, ведущие в Китай, назначение Мирзы Искандара наместником Ферганской долины, и направление отчета правителя Ашпара к Оллохдоду о состоянии дорог до Китая в 1403 году Амиру Темуру, находившемуся в Малой Азии. Предпринятые шаги Амира Темура на пути к реализации Китайского похода заслуживают внимания и анализа. Кроме того, в 1404 году указом Амира Темура восточные территории Мавераннахра, Монголии и Восточного Туркестана были переданы сююргулу Мирзе Улугбеку и Мирзе Ибрагиму.

Abstract

This article, describes about the preparatory activities carried out by Amir Temur for the campaign against China, the goals of this campaign. In 1397-1398, the formation of a marriage alliance with the Khanate of Mongolia, the construction of military fortifications on the borders with Mongolia, in 1402 Khalil Sultan was sent from Ankara to the territory of Turkestan with the task of protecting the roads leading to China, Farghana valley. The appointment of Mirza Iskandar as the governor of the valley, the report of Ashpara governor Amir Allahdad in 1403 to Amir Temur, who was in Asia Minor, about the condition of the roads to China, allows us to think about the sequence of actions taken by Amir Temur towards the implementation of the Chinese campaign is keyed. In 1404, Amir Temur's decree on giving the eastern regions of Movarunnahr, Mongolia and Eastern Turkestan as vassals to Mirza Ulugbek and Mirza Ibrahim serves to determine the goals of the Chinese campaign.

Kalit so'zlar: Amir Temur, Mirzo Muhammad Sul-ton, Mirzo Iskandar, Xalil Sul-ton, Mirzo Ulug'bek, Mirzo Ibrohim, Xitoy, Turkiston, Ashpara, Farg'ona, Mo'g'uliston, Koshg'ar, suyurg'ol, Buyuk Ipak Yo'li.

Ключевые слова: Амир Темур, Мирза Мухаммад Султан, Мирза Искандар, Халил Султан, Мирза Улугбек, Мирза Ибрагим, Китай, Туркестан, Ашпара, Фергана, Моголистан, Кошгар, Сююргул, Великий Шелковый путь.

Key words: Amir Temur, Mirza Muhammad Sultan, Mirza Iskandar, Khalil Sultan, Mirza Ulughbek, Mirza Ibrahim, China, Turkestan, Ashpara, Ferghana, Mogolistan, Koshgar, Suyurgol, Great Silk Road.

KIRISH

Hozirgi kunda tarix fanida Amir Temurning deyarli barcha yurishlarining bosh maqsadi – Buyuk Ipak yo'lini yana Movarounnahr hududiga burish, uning ustidan to'la hukmronlik o'rnatish va xavfsizligini ta'minlash maqsadida olib borilganligi, oldindan tuzilgan puxta rejalar asosida amalga oshirilganligi e'tirof etiladi. Chunki Amir Temur Buyuk Ipak yo'li Movarounnahr iqtisodiyotining gullab-yashnashi uchun asosiy qon tomiri vazifasini bajarishini juda yaxshi tushunar edi. Yuqoridagi fikrlarimizni asoslash uchun Amir Temurning so'nggi, amalga oshmagan Xitoy yurishini olaylik. Bu yurish Buyuk Ipak yo'lining Xitoygacha bo'lgan, asosan, karvon yo'llari xavfsizligiga tahdid soluvchi ko'chmanchilar yashaydigan qismi ustidan to'la hukmronlik o'rnatib, uning to'la

xavfsizligini ta'minlashni mo'ljallagan edi. Chunki yurish oldidan hali bosib olinmagan, lekin bosib olish mo'ljallangan Xitoygacha bo'lgan yerlar Ulug'bek mirzo va Ibrohim mirzoga bo'lib berilganligi fikrimizni tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Amir Temurning Xitoy yurishiga tayyorgarlik borasida olib borgan ishlari va undan ko'zlagan maqsadlari tarixshunosligimizda alohida tadqiq etilmagan. V.V. Bartold, A.Y. Yakubovskiy, Beatris Forbis Mans, B. Ahmedov va boshqalarning asarlarida ushbu masala bo'yicha ba'zi bir qaydlarni uchratishimiz mumkin [8; 9; 10; 11]. Biz ham temurshunoslikning boshqa muammolariga oid tadqiqotlarimizda masalaning ayrim jihatlari hususida fikrlarimizni bildirganmiz [2; 12; 13].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Amir Temur 1397–1398-yil qishini Toshkent viloyati Chinoz yaqinida yangi barpo etilgan qishloqda o'tkazadi. Aynan shu qish faslida mamlakatning sharqiy hududlari, jumladan, Farg'ona uchun muhim bo'lgan bir necha qarorlar qabul qilinadi. Birinchidan, mazkur yil qishida Amir Temur Mo'g'uliston xoni Xizr Xojaxonning qizi To'kal xonimga uylanadi va bu bilan ikki qo'shni davlat o'rtasidagi aloqalar yanada mustahkamlanadi. Bu shubhasiz, Farg'ona vodiysi xavfsizligi uchun ham muhim edi.

Ikkinchidan, 1398-yilning fevral oyida Amir Temur farmoniga ko'ra, valiahd shahzoda Mirzo Muhammad Sulton bir necha nomdor amirlar hamrohligida Mo'g'uliston bilan chegaralarni mustahkamlash uchun yuboriladi. "Oftob hut burjiga yetkonda (19 fevral) Amir Temur hukm qildikim, – deb yozadi Sharafuddin Ali Yazdiy, – "Amirzoda Muhammad Sulton Mo'g'uliston sarhadiga borib, zabtg'a mashg'ul bo'lsinlar!" va Ashparada qal'a solib, ziroat qildurg'ay. Va Berdibek Sari Bug'a va amir Hoji Sayfuddin va Xudoydodi Husayniy va amir Shamsiddin Abbas va o'zga beklarni qirq ming kishi bilan shahzodaning mulozamatiga qo'ydi. Bas alar yurub, Qulon uqbasidan o'tub, Ashparaga yetib, anda tushtilar va imorat va ziroatqa mashg'ul bo'ldilar" [1: 191]. Bu Xitoy yurishiga tayyorgarlikning boshlanishi edi [2: 73-75]. Lekin shu bilan birgalikda Mo'g'uliston chegaralarida dehqonchilik hududlarining kengaytirilishi va uning rivojlanishiga sharoitlarning yaratilishi, harbiy qal'alarning qurilishi Movarounnahrning sharqiy chegaralaridagi viloyatlar, jumladan, Farg'ona vodiysi xavfsizligini ta'minlash yo'lidagi yana bir muhim qadam edi. Chunki Ashpara qal'asi va uning atroflarini mo'g'ul amirlari o'z hududi, deb hisoblar, bu joylar orqali Movarounnahrqa bosqinchilik yurishlari uyushtirardi. Shuning uchun mazkur bunyodkorlik ishlari Mo'g'uliston hukmdorlarining Movarounnahrning o'troq hududlaridan yanada uzoqlashtirdi. Valiahd shahzodaning 1398-yil fevralidan 1399-yil may oyiga qadar Mo'g'uliston chegaralarida bo'lishi bu vazifaga naqadar mas'uliyat bilan qaralganini ko'rsatadi. Mirzo Muhammad Sulton faqatgina Amir Temurning yetti yillik yurishga ketishi munosabati bilan Samarqandni boshqarib turish uchun chaqirib olinadi. Amir Temur Hindiston yurishiga ketgan vaqtda Samarqand boshqaruvi Mirzo Mironshohning o'g'li mirzo Umarga topshirilgan edi. Mirzo Mironshoh o'z mulklarida boshqaruvni izdan chiqarganligi ma'lum bo'lganidan keyin, Amir Temur Movarounnahrni boshqarib tajriba to'plagan mirzo Umarni o'zi bilan Ozarbayjonga olib ketishga qaror qildi va uning o'rniga Muhammad Sulton chaqirildi.

Amir Temur 1399-yili yetti yillik yurishni boshlashdan avval Movarounnahrning sharqiy chegaralaridagi viloyatlarda ma'muriy o'zgarishlarni amalga oshirdi. Valiahd Mirzo Muhammad Sulton Samarqandga chaqirib olinganidan so'ng ham mamlakatning sharqiy chegaralari shahzodasiz qolmadi. Farg'ona vodiysini boshqarish marhum Mirzo Umarshayxning o'g'li 15 yoshli Mirzo Iskandarga topshirildi. Bu haqida faqat tarixchi Sharafuddin Ali Yazdiygina ma'lumot qoldirgan: "Amir Temur amirzoda Muhammad Sultonni Turonzaminning zabti uchun saltanat sariri Samarqandda qo'ydi. Berdibek Sari Bug'a va amir Hoji Sayfuddin va Xudoydodi Xusayniy va amir Shamsiddin Abbas va Siddiq Tobon va Arg'unshoh Axtachi va Ilyosxoja va Shayx Ali Bahodur va o'zga beklarkim, bular mo'g'ul sarhadining zabtg'a mashg'ul erdilar, alarni o'shanda qo'ydi. Va amirzoda Iskandar ibn Umarshayxni (Andigon tarafga) ul viloyat (sarhadining zabti uchun) yibardi" [1: 225]. Hofizi Abru amirzoda Iskandar bahodir yosh bo'lishiga qaramasdan Mo'g'uliston zabti uchun u yer(Mo'g'uliston)ga yuborilgan, deb bayon qilgani holda, asarining boshqa bo'limida uning turar joyi Andijon bo'lganligini ta'kidlagan [3: 883, 938-939]. Shu o'rinda uning amir Xudoydod Husayniy va amir Shamsuddun Abboslarning Mirzo Iskandar xizmatiga belgilanganli xususidagi ma'lumoti ishonarli emas. Chunki ular bu vaqtda Ashparadagi harbiy kuchlar tarkibida bo'lgan.

TARIX

Abdurazzoq Samarqandiyda esa Mirzo Iskandar Andijon va Mo'g'ulistonga yuborilganligi qayd etilgan [4:225]. Mirzo Iskandarning Hofizi Abru va Samarqandiydagi Mo'g'ulistonga yuborilganligi haqidagi ma'lumot uning ko'p o'tmay bu o'lkaga yurish qilganligi yoki vodiyning Mo'g'uliston bilan chegaralidagi vaziyatga ham mas'ulligi bilan natijasida kelib chiqqan, deb o'ylaymiz.

Shunday qilib, 1393–1399-yillarda amirlar tomonidan boshqarilgan Farg'ona vodiysida 1399-yilning yozidan markaziy hokimiyatga bo'ysunadigan Mirzo Iskandar hokimligidagi ulus tashkil etildi. Mirzo Iskandarga ham o'z vaqtida otasi Mirzo Umarshayxga topshirilgani kabi Mo'g'uliston bilan chegaradosh hududlar xavfsizligiga e'tibor qaratish, Mo'g'ulistondagi vaziyatni doimo nazorat qilib borish, u yerda temuriylarga nomaqbul vaziyatni paydo bo'lishiga yo'l qo'ymaslik, Mo'g'uliston chegaralarida, jumladan, Ashpara atroflarida turgan amirlar bilan o'z harakatlarini muvofiqlashtirib borish vazifalari yuklangan edi. Mirzo Iskandarga aynan shunday vazifalar topshirilganligini keyingi voqealar rivoji tasdiqlaydi.

Amir Temur Farg'onani yana alohida ulus sifatida shakllantirib, uni shahzodalardan biriga suyurg'ol qilib berish orqali nimalarni maqsad qilganligi xususida mulohaza qilib ko'rish lozim.

Xususan, bu vaqtda Farg'ona vodiysini yagona kuchli hokimlik sifatida yana qayta tashkil etishni talab qiladigan tashqi siyosiy vaziyat mavjud emasdi. Chunki Mo'g'uliston tomondan harbiy xavf bu davrda to'liq yo'qolgan edi. Shunday ekan, tashqi xavfga qarshi mustahkam himoya masalasi ishonchli javob bo'la olmaydi.

1404-yili Farg'ona vodiysini Sharqiy Turkiston bilan birgalikda Ibrohim mirzoga, Movarounnahrning shimoli-sharqiy qismini Mo'g'uliston bilan birga Mirzo Ulug'bekka suyurg'ol etib berilishi ba'zi mulohazalarni bildirishimizga imkon beradi. Amir Temur 1398-yildan boshlab Xitoy yurishiga jiddiy tayyorgarlik ko'ra boshladi. Shu maqsadda u Mo'g'uliston bilan chegaradosh hududlardagi shaharlarni qayta tiklagan hamda ularning atrofida dehqonchilik hududlarini kengaytirishga, o'troq aholi nufuzini oshirishga e'tibor qaratgan. Amir Temur Xitoygacha bo'lgan yerlarni zabt etib, shu hududlarda Toshkent, Sayram va Farg'ona vodiysi shaharlarini ham o'z ichiga olgan dehqonchilik va chorvachilik voha-vodiylardan iborat ikkita ulus tashkil etishni niyat qilgan ko'rinadi. Agarda bu uluslar tashkil etilsa, Mo'g'uliston to'la zabt etilib ikkiga bo'lib yuborilar, Xitoygacha bo'lgan yerlar temuriylar qo'liga o'tib, Buyuk ipak yo'lining Xitoy chegaralaridan to O'rta yer va Qora dengiz sohillarigacha bo'lgan qismlarida to'la xavfsizlik o'rnatilardi. Shuningdek, bu ikki ulusning mavjudligi ko'chmanchi mo'g'ullarning Movarounnahr talonchilik yurishlari xavfini kelajakda ham bo'lmasligini kafolatlar edi. Aynan shu g'oyani amalga oshirish yo'lida dastlabki qadam Mirzo Iskandarga Farg'ona vodiysini suyurg'ol qilib berilishi bo'lgan, deb o'ylaymiz. Ko'p o'tmay, bu ulus Samarqand noibi mirzo Muhammad Sulton tomonidan tugatilgan bo'lsa-da, Yetti-yillik yurishga ketayotib Farg'ona ulusini tashkil etgan Amir Temur, ushbu yurishdan qaytib kelishi bilanoq yuqorida aytilgan shaklda bu ulusni yana tuzishga qaror qilganligi ham bizga shunday mulohaza yuritish imkonini beradi.

Sohibqironning Turkiyadagi harbiy yurishlari davom etayotgan 1403-yildayoq Ashpara hokimi Ollohdod Amir Temur buyrug'iga ko'ra Xitoyga olib boradigan yo'llar geografiyasi, iqtisodiy resurslari to'g'risidagi ma'lumotlarni to'playdi va yo'llar xaritasini tuzib, bularning hammasini Sohibqiron huzuriga jo'natadi. Bu ma'lumotlar haqida Ibn Arabshoh shunday yozadi: "Xuddi Temur buyurgandek, sharqu g'arbini, uzoq-yaqinligini, o'ngu chapligini, tekisu tog'ligini, bo'yiyu eni, pastu balandini, daraxtsiz va daraxtli joylarini, yerini, buloqma-buloq manzilma-manzil qilib ochiq-oydin ko'rsatdi" [5:].

Anqara jangi yakunlangach Xalil Sulton Amir Temur farmoniga ko'ra Movarounnahrning shimoli sharqiy sarhadlari himoyasiga rahbarlik qilish uchun yuboriladi. Alqissa, hukm bo'ldikim, – deb yozadi Yazdiy, "Amirzoda Xalil Sulton cheriki bilan Samarqand sori mutavajjih bo'lsun va andin o'tub Turkiston sarhadig'a borib, andag'i yo'llarni muhofizat qilsunlar. Va beklardin Mubashshirbek va Davlat Temur tavachi aning birla biyla borsunlar" [1: 262]. Shomiy esa ushbu voqeani quyidagicha bayon qiladi: "Ikkinchi tomondan ulug' amirzoda Xalil Sultonga amr etildiki, u Samarqand tomon jo'nab, bu yorqin g'alaba va fathu zafar xabarini u tomonlarga yetkazgay. Davlat Temur ham uning hamrohligida ravona bo'lsin va (birgalashib) to Xitoy sarhadigacha chopqin yasab, u tomonni muxoliflardan tamoman tozalasinar"[6: 337].

Har ikki manbadagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, Amir Temur 1402-yildagi Anqara jangi tugashi bilanoq Xitoy yurishiga tayyorgarlikning navbatdagi bosqichini boshlaydi. Yurishga

tayyorgarlik ko'rish amirzoda Xalil Sultonga topshiriladi. U Turkistonga yetib borib, Oqsulotga joylashadi[7:313]. Uning Xitoy chegaralari tomon chopqin qilganligi xususida ma'lumotlar yo'q. Shuning uchun Xalil Sulton asosan Movarounnahrning shimoli-sharqiy hududlaridagi Xitoyga olib boradigan yo'llar xavfsizligini ta'minlash va qo'shin safarni boshlaganda muammoga duch kelmasligi uchun ta'minot masalalarini hal qilish bilan shug'ullangan bo'lishi kerak.

Amir Temur 1404-yili Samarqandga yetib kelgach, Xalil Sulton yirik amirlar bilan birgalikda hukmdor huzuriga boradi va to'y bahonasida tashkillangan quriltoyda qatnashadi. Quriltoyda Xitoy yurishi muhokama qilinib, tashkiliy masalalar bo'yicha topshiriqlar beriladi. Manbalarda ta'kidlanishicha, Xitoy yurishiga 200 ming kishilik lashkar safarbar etiladi [1: 292]. Qo'shinning o'ng qanotiga rahbarlik qilish Xalil Sultonga yuklatiladi. "Hukm bo'ldikim, "Amirzoda Xalil Sulton (va amirzoda Ahmad Umarshayx va beklardin Xudoydod Husayniy va Shamsiddin Abbos va tumonot va hazarijot beklaridin bila Toshkand va Shohruxiya va Sayramda qishloq qilsunlar", – deb yozadi Sharafuddin Ali Yazdiy. Bu ma'lumot amirzoda Xalil Sultonning bo'lajak yurishda eng muhim sarkardalardan biri bo'lishi, qo'shinning uchdan bir qismi unga bo'ysunishi belgilanganligini ko'rsatadi.

Bu davrda Sohibqiron o'zining asosiy kuchlarini Xitoy yurishiga tashlanishiga halaqit berishi mumkin bo'lgan g'arbiy hududlardagi siyosiy raqiblari – Bog'dod, Misr va Turkiya hukmdorlari bilan kurash olib borib, ularni to'la tor-mor etadi. Shundan so'nggina 1404-yil oxirida Xitoy yurishiga o'tlanadi.

XULOSA

Demak, ko'rinib turibdiki, Amir Temur birgina Xitoy yurishining o'ziga uzoq yillar, 1398-yildan boshlab 7 yil davomida puxta tuzilgan bosh reja asosida tayyorgarlik ko'rib borgan. Xitoy yurishiga tayyorgarlikning o'zi quyidagi bosqichlardan iborat bo'lgan:

1. 1397-1398-yillar. Bu davrda Movarounnahrning sharqiy chegaralari mustahkamlangan, Mo'g'uliston bilan chegarada mustahkam harbiy istehkomlar bunyod etilgan. Mo'g'uliston xoni Xizr Xojaxon bilan nikoh ittifoqi tuzilgan. 40 ming kishilik harbiy kontingent Mo'g'uliston chegarasiga joylashtirilgan.

2. 1399-1400-yillar. Bu davrda Farg'ona vodiysiga Mirzo Iskandar hokim etib tayinlangan va uning bilan birga vodiya ma'lum bir harbiy kontingent joylashtirilgan. 1399-yili Mo'g'uliston xoni Xizr Xojaxonning vafoti vaziyatni o'zgartirgan. Mirzo Iskandan Sharqiy Turkistonga muvaffaqiyatli yurishni amalga oshirgan. Bu yurish Xitoy yurishi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni to'plash ham Xitoygacha bo'lgan cho'l hududlarida jang qilish bo'yicha zarur tajriba to'plash imkonini bergan.

3. 1402-1404-yillar. Anqara jangi yakunlanishi bilan oq Xalil Sulton ma'lum miqdordagi qo'shin rahbari sifatida Turkiston viloyatiga jo'natilgan va Xitoy yurishi oldidan yo'llarni ko'rib chiqish va zahira tayyorlash bilan shug'ullangan

4. 1404-yilning oxiri va 1405-yilning boshlarida yurishga so'nggi tayyorgarlik ishlari olib borilgan. 200 ming kishilik qo'shin juda katta oziq ovqat, yem-xashak va qurol yarog' zahirasi bilan Shohruxiya, Toshkent, Sayram, Turkiston, O'tror, Sabron viloyatlari hududlariga joylashtirilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Шарафиддин Али Йаздий. Зафарнома. /Сўз боши, табдил, изоҳлар ва кўрсаткичлар муаллифлари А.Ахмад ва Ҳ.Бобобеков, -Т.: Шарқ, 1997. – 384 б.
2. Усмонов Б. Россия тарихшунослигида Amir Temur сиймоси. – Т.: Фан, 2011. – 128 б.
3. حافظ ابرو. زوية التواريخ. مقدمة، تصحيح و تعليقات: كمال حاج سيد جوامى. در چهار جلد. تهران، 1380
4. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи садъайн ва мажмаи баҳрайн. Қўлёзма. مطلع السعدين و مجمع البحرين عبدالرزاق سمرقندوى
5. Ибн Арабшоҳ. Ажойиб ал-мақдур фи тарихи Таймур: Темур тарихида тақдир ажойиботлари. /Сўз боши, араб тилидан таржима ва изоҳларни У. Уватов тайёрлаган. К. I. –Т.: Меҳнат, 1991. – 328 б.
6. Низомиддин Шомий. Зафарнома /Форс тилидан ўғирувчи – Ю. Ҳакимжонов, таржимани қайта ишлаб нашрга тайёрловчи ва маъсул муҳаррир – А. Ўринбоев, изоҳлар ва луғатларни тузувчи – Ҳ. Кароматов (жуғрофий номлар изоҳи – О. Бўриевники), Ҳофизи Аbruни «Зафарнома»га ёзган «Зайл»и («Илова»)ни форсийдан ўғирувчи ва изоҳларини тузувчи – О. Бўриев -Т.: Ўзбекистон, 1996.
7. Хондамир Гиёсиддин. Ҳабиб ус-сийар фи ахбори афроди башар / Форс тилидан таржима, муқаддима муаллифлари – Жалил Ҳазратқулов, Исмоил Бекжонов, Изоҳлар муаллифлари – Ашраф Аҳмедов, Исмоил Бекжонов, – Т.: Ўзбекистон, 2013. – 1272 б.
8. Бартольд В.В. Улугбек и его время. // Сочинения, Т.2, Ч.2. – М.: Наука, 1964. – С. 25-197.
9. Якубовский А.Ю. Темур давлати. Темурийлар даврида Мовароуннаҳр ва Хуросон. // Ўзбекистон ССР тарихи. I том. Биринчи китоб –Т., 1956. – Б. 345-418

TARIX

10. Manz Beatrice Forbes. The rise and rule of Tamerlane. – Cambridge University Press, 1989. – 227 p.
11. Аҳмедов Б. Амир Темур. Тарихий роман. – Т.: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1995. – 640 б.
12. Усмонов Б. Россия тарихшунослигида Амир Темур сиймоси. – Фарғона: “Фарғона”, 2019. – 288 б.
13. Усмонов Б. Амир Темур давлати. – Т.: Адабиёт учқунлари, 2016. – 126 б.

СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА В РАМКАХ ГУУАМ**GUO'OM DOIRASIDAGI O'ZBEKISTON VA OZARBAYJON HAMKORLIGI****COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND AZERBAIJAN WITHIN GUUAM****Адъгезалов Азер Надир огли¹**¹главный научный сотрудник Международного института Центральной Азии,
доктор философии (PhD) по историческим наукам,**Annotatsiya**

Maqolada GUO'OMning paydo bo'lishi sabablari va shartlari, uning tuzilishini xususiyatlari, maqsad va vazifalari ko'rib chiqilgan. Asosiy e'tibor O'zbekistonning ushbu tuzilmaga qo'shilishi, O'zbekiston va Ozarbayjonning GUO'OM doirasidagi munosabatlariga, 1999-yildan 2005-yilgacha, ya'ni O'zbekiston tashkilotdan chiqishigacha bo'lgan davrga qaratilgan.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston xalqaro munosabatlarining hozirgi koordinatasida ushbu tashkilot o'z ahamiyatini yo'qotganiga qaramay, O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi ushbu g'arbparast tuzilmada ham ikki tomonlama formatda, ham GUUAM doirasidagi o'zaro hamkorlik tajribasi, juda muhim ko'rinadi. Ushbu munosabatda ko'rsatilgan davrdagi O'zbekiston-Ozarbayjon hamkorligining asosiy jihatlari va uning ikki davlatga ta'siri o'rganiladi. Muallif e'tiborni energetika, transport va savdo sohasida umumiy manfaatlar muhimligiga, shuningdek, har ikki davlatning geografik joylashuvining afzalliklariga qaratadi.

O'zbekiston va Ozarbayjon tomonidan GUO'OM doirasida amalga oshirilgan, transport yo'laklari va avtomobil yo'llari qurish, qo'shma iqtisodiy rivojlanish zonalarini yaratish va o'zaro investitsiyalarni rag'batlantirishni qamrab olgan aniq loyiha va tashabbuslar tahlili alohida qiziqish uyg'otadi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ushbu hamkorlik tajribasi katta ahamiyatga ega bo'lib, bugungi kunda mamlakatlar o'rtasidagi ikki tomonlama munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko'tarish yo'lida va Oliy davlatlararo kengashni tashkil etishda xizmat qildi.

Аннотация

В статье прослеживаются причины и предпосылки зарождения ГУУАМ, особенности её структуры, цели и задачи. Главный акцент отводится присоединению к данной структуре Узбекистана, взаимоотношениям Узбекистана и Азербайджана в рамках ГУУАМ в период с 1999 по 2005 годы, до выхода Узбекистана из организации.

Следует отметить, что несмотря на потерю актуальности данной организации в нынешней координате международных связей Узбекистана, весьма значимым представляется опыт взаимодействия Узбекистана и Азербайджана в этой прозападной структуре, как в двустороннем формате, так и в рамках ГУУАМ. В этой связи исследуются основные аспекты узбекско-азербайджанского сотрудничества указанного периода и его потенциальное влияние на обе страны. Автор обращает внимание на значимость общих интересов в области энергетики, транспорта и торговли, а также на преимущества географического положения обеих стран.

Особый интерес вызывает анализ конкретных проектов и инициатив, реализованных Узбекистаном и Азербайджаном в рамках ГУУАМ, охватывающих строительство транспортных коридоров и магистралей, создание совместных зон экономического развития и содействие взаимным инвестициям.

В целом, это был весьма ценный опыт сотрудничества, который сегодня позволил поднять двусторонние отношения между странами на уровень стратегического партнерства и созданию Высшего межгосударственного совета.

Abstract

The article traces the reasons and prerequisites of GUUAM's origin, peculiarities of its structure, goals and objectives. The main emphasis is given to the accession of Uzbekistan to this structure, relations between Uzbekistan and Azerbaijan within GUUAM in the period from 1999 to 2005, before Uzbekistan's withdrawal from the organization.

It should be noted that despite the loss of relevance of this organization in the current coordinate of international relations of Uzbekistan, the experience of interaction between Uzbekistan and Azerbaijan in this pro-Western structure, both in a bilateral format and within the framework of GUUAM, seems very significant. In this regard, the main aspects of Uzbek-Azerbaijani cooperation of this period and its potential impact on both countries are examined. The author draws attention to the significance of common interests in energy, transportation and trade, as well as the advantages of the geographical location of both countries.

Of particular interest is the analysis of specific projects and initiatives implemented by Uzbekistan and Azerbaijan within the GUUAM framework, covering the construction of transport corridors and highways, the creation of joint economic development zones and the promotion of mutual investments.

In general, this was a very valuable experience of cooperation, which today made it possible to raise bilateral relations between the countries to the level of strategic partnership and the creation of the Supreme Interstate Council.

TARIX

Kalit soʻzlar: Oʻzbekiston, Ozarbayjon, GUOʻOM, NATOning Vashington sammiti, Nyu-York memorandum, GUOʻOM Yalta Xartiyasi.

Ключевые слова: Узбекистан, Азербайджан, ГУУАМ, Вашингтонский саммит НАТО, Нью-Йоркский меморандум, Ялтинская хартия ГУУАМ.

Key words: Uzbekistan, Azerbaijan, GUUAM, NATO Washington Summit, New York Memorandum, GUUAM Yalta Charter.

ВВЕДЕНИЕ

Середина 1990-х годов на постсоветском пространстве характеризуется попытками создания новых международных структур и организаций, преследующих также и цель интеграционного сотрудничества, вызванного рядом факторов:

- 1) общий кризис СНГ, одним из результатов которого стало последующее провозглашение курса на разноуровневую и разноскоростную интеграцию [1];
- 2) кризис постсоветского пространства как полноценного региона, отсутствие идей и концепций взаимодействия, способных объединить бывшие советские республики;
- 3) стремление некоторых новых независимых государств, недовольных степенью влияния России на постсоветском пространстве или уровнем двусторонних отношений с Москвой, проводить более самостоятельную и многовекторную внешнюю политику [2, с. 18].

Одной из таких структур, некогда объединявших Узбекистан и Азербайджан являлся ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Азербайджан, Молдова) – прозападный проект, исключавший не только присутствие России в своем составе, но и выступавшей в роли альтернативы СНГ и другим дотируемым Москвой организациям (Таможенный союз, ЕврАзЭС, ОДКБ и др.).

По мнению экспертов, зарождению данной организации способствовало недовольство отдельных стран СНГ политикой Москвы в начале 90-х годов XX века, сводившейся к нерешенным территориальным проблемам вошедших в ГУАМ стран. Так, 20% территорий Азербайджана были аннексированы Арменией, Грузия и Молдова столкнулись с проблемой непризнанных и частично признанных государств, получавших поддержку от России (Приднестровская Молдавская Республика, Абхазия, Южная Осетия).

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДЫ

Анализ имеющейся отечественной и зарубежной научной литературы свидетельствует об отсутствии специального исследования, посвященного взаимодействию Узбекистана и Азербайджана в организации ГУУАМ. Вся источниковая база сводится к общим характеристикам Организации и обрывочным содержаниям участия сторон в структуре ГУУАМ.

К авторам, исследовавшим деятельность Организации и стремившимся в какой-то степени раскрыть ее деятельность можно отнести Э.А. Алибеги; Х.Т. Ахмедова, Н.Г. Смолика; В.Г. Аширова; Д.А. Белащенко, В.В. Толкачева, А.П. Шмелева, И.Ф. Шоджонова.

С.Ш. Шарапова рассматривала участие нашей страны в ГУУАМ, в рамках диссертационного исследования на тему «Многосторонняя дипломатия Республики Узбекистан: участие в универсальных, региональных и субрегиональных организациях, межгосударственных объединениях».

Насыщенный информативный материал содержится в заключительных и итоговых коммюнике саммитов ГУУАМ, информационных бюллетенях и хартиях структуры, меморандумах и подписанных договорах Президентов стран-участниц, а также официальном сайте Организации.

В статье применялись проблемно-хронологический, историко-сравнительный и фактологический методы.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Началом сотрудничества Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы – можно считать их совместное заявление в рамках заседания профильного комитета ОБСЕ от 14 марта 1996 года.

Появление нового игрока в рамках постсоветского пространства можно объяснить несколькими причинами:

1) «четверка» предполагала выработать совместную позицию по развитию отношений с Россией;

2) страны – члены ГУАМ рассматривались странами Европы в качестве важных звеньев при создании транспортного коридора «Европа–Кавказ–Азия», который должен был соединить две части Евразийского континента, минуя Россию;

3) в перспективе территория ГУАМ позволяла диверсифицировать поставки углеводородов в страны ЕС, тем самым ослабив его зависимость от поставок из России;

4) в середине 1990-х годов получил импульс ряд кризисных процессов и явлений на постсоветском пространстве [3, с. 87].

Объединение ГУАМ, как политико-консультативного форума было заложено на саммите Совета Европы, проходившего 10 октября 1997 года в Страсбурге. Базой для создания этой организационной структуры стало совпадение точек зрения по многим политическим вопросам руководства данных государств.

Так, лидеры государств заявили о своем взаимном интересе в развитии двустороннего и регионального сотрудничества, европейской и региональной безопасности, политических и экономических контактов. В подписанном Коммюнике Президенты четырех государств, руководствуясь принципами уважения суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ, взаимного уважения, демократии, превосходства закона и уважения прав человека, подчеркивали важность объединенных усилий наций в установлении Евразийского коридора, укрепления четырехстороннего сотрудничества за устойчивую и безопасную Европу.

Среди приоритетных задач этой организации – усиление независимости и суверенитета постсоветских республик, входящих в ее состав, развитие взаимовыгодного экономического сотрудничества, борьба с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом.

Согласно подписанному Соглашению, предусматривалось проведение ежегодных встреч Глав государств-участниц, Министров иностранных дел – два раза в год, национальных координаторов – ежеквартально [4, с. 329].

С целью развития отношений в сфере производства, торговли, энергетики, транспорта, финансового сотрудничества, таможенных услуг, коммуникаций, науки и технологий, образования и культуры были созданы специальные Агентства государств-членов ГУАМ, которым давалось право устанавливать прямые контакты между различными государственными инстанциям [4, с. 329].

Предусматривалась выработка механизмов многостороннего сотрудничества в структуре ГУАМ, в частности, развитие отношений на различных уровнях – законодательной власти, деловых кругов, неправительственных и гуманитарных организаций, средств массовой информации. Страны ГУАМ согласились также улучшать механизмы проведения консультаций и координации действий в пределах международных организаций [5, с. 2].

В ноябре 1997 года в результате консультаций Глав МИД в Баку был подписан Объединенный протокол, закрепляющий продолжение сотрудничества в политической сфере, мирном урегулировании конфликтов, борьбе с сепаратизмом, области развития Евразийского транспортного коридора, взаимодействие в процессе интеграции в пределах Евроатлантических структур.

Члены ГУАМ также обязывались на основе принципов международного права, уважения суверенитета и территориальной целостности, совместно урегулировать региональные конфликты. Была достигнута договорённость по борьбе с национализмом, сепаратизмом и международным терроризмом.

В октябре 1998 года страны ГУАМ, в качестве приоритетных, определили следующие направления сотрудничества:

- минимизация влияния российского финансового рынка на страны;
- поддержка друг друга в борьбе против растущей угрозы региональной безопасности и стабильности;

TARIX

– сотрудничество друг с другом и международными партнерами в Европе, Южном Кавказе и Центральной Азии;

– совместное лоббирование процесса ускорения строительства многократных трубопроводов непосредственно на международные рынки [6, с. 24].

Участники отметили значимость сотрудничества четырехугольника в создании евразийского транспортного коридора, не только как средства распространения экономического сотрудничества, но и важного фактора укрепления экономического и политического суверенитета вовлеченных государств.

Предусматривалось урегулирование проблем, связанных с развитием нефтяных и газовых ресурсов в регионе Каспийского моря и создания системы их транспортировки к мировым рынкам.

Участники подчеркивали, что продолжение конфликтов представляет серьезное препятствие региональному сотрудничеству.

Главы делегаций подтвердили их готовность работать вместе со всеми государствами и международными организациями [4, с. 329].

Учитывая сферу стратегических интересов Узбекистана, вызванных налаживанием отношений страны с западным миром во главе с США, Руководство нашей республики сделала шаг на встречу ГУАМ. В 1999 году 24 апреля в Вашингтоне Узбекистан присоединился к форуму, после чего эта структура стала называться ГУУАМ [7, с. 202].

На Вашингтонском саммите НАТО «пятерка» подписала документ, в основе которого лежали восемь пунктов. Кроме того, ГУУАМ выступила с совместным заявлением, в котором были отражены основные приоритеты деятельности организации, представленные взаимодействием в рамках Совета Евро-Атлантического партнерства и программы «Партнерство ради мира», созданием транспортного коридора Европа–Кавказ–Азия.

С присоединением к ГУАМ Узбекистана были подтверждены некоторые предыдущие заявления, включая поиск средств мирного урегулирования конфликтов и кризисов на основе уважения к суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, всемирно признанных границ и независимости государств. Они обязались также применять объединенные усилия в борьбе с этнической нетерпимостью, сепаратизмом, религиозным терроризмом и экстремизмом. Было отмечено, что терроризм и насилие представляет серьезную угрозу не только отдельным людям, но и всему мировому сообществу.

Главы стран–участниц выступили за усиление режима нераспространения ядерного оружия, других типов оружия массового поражения. Они подтвердили также свои намерения по поводу сотрудничества в развитии транспортного коридора Европа–Азия на основе результатов международной Конференции по восстановлению исторического Шелкового пути.

Президенты отметили, что сотрудничество в пределах ГУАМ не направлено против третьих стран или групп стран, и членство открыто для любой страны, которая признает принципы и цели этого объединения [4, с. 329-330].

В сентябре 2000 года в рамках Саммита тысячелетия ООН главы стран – участниц ГУУАМ подписали Нью-Йоркский меморандум, который упорядочил работу организации и придал ее деятельности многоуровневый характер за счет диверсификации участников саммитов и встреч [8]. Большой приоритет в меморандуме отдавался многостороннему сотрудничеству и экономике.

Начиная с 2001 года в документах, принимавшихся на саммитах ГУУАМ, стали обозначаться более конкретные цели и задачи. Так, Ялтинская хартия приводит четко прописанный перечень целей и направлений сотрудничества, причем в качестве приоритетов заявлены социально-экономическое развитие, торгово-экономические связи, транспортно-коммуникационные магистрали и инфраструктура, региональная безопасность и борьба с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом и др. [9]. Таким образом, произошел определенный отход от декларировавшихся ранее интеграции в западные структуры и тесного сотрудничества с НАТО, ЕС и ОБСЕ, как и в целом от сугубо политического вектора развития.

Между тем, политический фактор сохранил свою актуальность и в публичных высказываниях политиков стран ГУУАМ, и во внешнеполитическом курсе организации.

В июне 2002 года о сокращении масштабов своего участия объявил Узбекистан, сосредоточившись на сферах экономического сотрудничества и борьбы с терроризмом.

Однако это не помешало Узбекистану принять участие в очередном Ялтинском саммите Организации, где он был представлен послом Узбекистана в Киеве Ш. Шохалиловым.

По сообщению газеты «Коммерсантъ», участники Ялтинского саммита поспешили продемонстрировать дееспособность организации. В частности, зримым воплощением стремления активизировать процесс интеграции стало подписание Соглашения о зоне свободной торговли [10].

Хотя, в Коммюнике по итогам Ялтинского саммита 2002 года из практических шагов отмечены транспортный коридор «Европа–Кавказ–Азия», Евро-Азиатский нефтетранспортный коридор и Внутренняя зона свободной торговли [11]. Однако речь шла не о конкретных планах реализации проектов, а о намерениях в них участвовать или претворять в жизнь в будущем.

3-4 июля 2003 года в Ялте состоялся очередной саммит ГУУАМ, где обсуждались вопросы дальнейшего углубления многостороннего сотрудничества и укрепления его институциональных основ.

Стороны договорились активизировать взаимодействие в борьбе против терроризма, сепаратизма, этнической нетерпимости, экстремизма и иных вызовов международной безопасности. Они подчеркнули настоятельную необходимость скорейшего урегулирования продолжающихся конфликтов на основе норм и принципов международного права, а также соблюдения суверенитета и территориальной целостности государств. Стороны также подчеркнули важность углубления взаимодействия в деле укрепления экономической, энергетической, транспортной и информационной составляющих безопасности государств ГУУАМ [12].

Было подчеркнуто, что усиление экономической составляющей ГУУАМ является одной из важнейших задач Объединения. В этом контексте отмечалось, что соглашения о создании Зоны свободной торговли позволит приступить к осуществлению практических шагов в направлении взаимной либерализации торговых режимов и постепенного снятия существующих барьеров, препятствующих реализации принципов свободной торговли на основе международных норм.

Подчеркивалась и значимость развития транспортных коридоров, с созданием привлекательных условий транспортировки в регионе ГУУАМ, сокращения сроков перевозок, упрощения соответствующих процедур и обеспечения безопасных условий транспортировки и передвижения по этим коридорам.

Также высокую оценку получил проект Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора в рамках концепции многовариантности маршрутов транспортировки каспийских энергоресурсов на мировые рынки.

Участники встречи признали необходимым дальнейшее расширение и совершенствование договорно-правовой базы ГУУАМ, которая призвана эффективно регламентировать приоритетные направления деятельности Объединения. В этой связи они отметили важность скорейшего выполнения внутригосударственных процедур с целью вступления в силу подписанных документов. Стороны отметили также важность продолжения работы по развитию парламентского измерения деятельности ГУУАМ [12].

Был подчеркнут высокий уровень взаимодействия с США в сфере реализации проектов и программ, направленных на координацию усилий по вопросам борьбы с терроризмом и транснациональной преступностью, функционирования пограничного и таможенного контроля. Принятое Совместное заявление ГУУАМ-США явилось свидетельством взаимного стремления к продолжению и укреплению сотрудничества на основе Рамочной программы ГУУАМ-США, предусматривающей реализацию проектов в области содействия торговле и транспортным перевозкам и создания Виртуального центра ГУУАМ по борьбе с терроризмом, организованной преступностью, распространением

TARIX

наркотиков и иными опасными видами преступлений и Межгосударственной информационно-аналитической системы стран ГУУАМ [12].

ВЫВОДЫ

Резюмируя отмеченное, приходим к выводам, что целями ГУАМ было развитие транспортно-энергетической системы без участия России. Эта организация пользовалась поддержкой США и стран ЕС, которые стремились обеспечить сближение тех стран-соседей России, которые могли быть противовесом ее влиянию в вопросах построения энерго-транспортного коридора в обход российской территории.

Однако почти сразу после своего создания ГУАМ столкнулась с явным расхождением между заявленными целями и фактической деятельностью. Несмотря на то, что в официальных документах уделялось больше внимания развитию экономического сотрудничества, на первый план выходили вопросы политического взаимодействия, иногда носившие исключительно конъюнктурный характер.

Деятельность этой субрегиональной организации в рассматриваемый период разделяется на два этапа. Первый - охватывает период с 1997 по 2000 годы и характеризуется в основном декларативно-организационным характером деятельности и организации и подписанных ей договоренностей.

Второй этап, охвативший 2001-2005 года, отличает более прикладной характер принятых соглашений, в основном сконцентрированных на экономической составляющей, развитии торговли, реализации конкретных проектов с участием только стран «пятерки» либо выступлении в качестве одного из элементов более масштабных транспортных и энергетических коридоров. Вопросы политики, региональной безопасности, борьбы с терроризмом также присутствуют, однако не являются первостепенными. Политическая риторика сместилась даже на уровень частных заявлений представителей стран ГУУАМ.

Саммит глав государств ГУУАМ, прошедший в 2005 году, ознаменовался принятием Кишиневской декларации, в которой главное место было отведено демократическим преобразованиям, европейской интеграции, установлению партнерства с ЕС и НАТО, урегулированию существующих в странах – участницах конфликтов [3, с. 89].

Таким образом, с 2005 года стали происходить кардинальные изменения в содержании документов ГУУАМ, а политическое направление заняло лидирующие позиции в деятельности организации [13, с. 58].

Однако, эти изменения не смогли остановить процесс трансформации ГУУАМ обратно в ГУАМ. Тогдашнее руководство Узбекистана прямо обозначило, что страну не устраивают «акценты... на решении замороженных конфликтов, формировании совместных вооруженных блоков и пересмотре существующих систем безопасности» [14, с. 856].

Хотя с самого начала сотрудничество Узбекистана с ГУАМ было вызвано исключительно национальными интересами республики, а также обуславливалось тем фактором, что в международных отношениях наша страна делала упор на сохранении свободы действий, балансировании между партнерами и развитии многовекторности своей внешней политики.

Рассматривая деятельность ГУАМ, в контексте событий 2005 года, включая Андижанскую трагедию, когда Узбекистан посчитал целесообразным покинуть данную структуру. Решение Узбекистана по выходу из этой субрегиональной организации было аргументировано разногласием в вопросах безопасности и политики, пассивностью Организации и затягиванием претворения в жизнь принятых решений.

Узбекистан имел особые доверительные отношения с Азербайджаном, стороны в рамках Организации проводили консультации, затрагивающие международную повестку.

Следует отметить, что на сегодняшний день данная прозападная структура в большей степени носит декларативный характер, а практические решения достигнутых договоренностей и подписанных проектов все также остаются лишь на бумаге.

Более того, Украинский кризис со всеми вытекающими последствиями вкпе с глобальными трансформационными процессами, скорее всего, содействуют пересмотру Азербайджаном своего участия в данной структуре. Пока азербайджанская сторона официально не заявляла о приостановлении своего участия в ГУАМ. Однако, под влиянием

мировых политических реалий данное действие может произойти в ближайшем будущем, а сама организация ГУАМ столкнется с перспективой неопределенности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Евразийская экономическая интеграция: Цифры и факты, 2015 // Евразийская экономическая комиссия (СНГ) (Eurasian economic integration: Figures and facts, 2015 // Eurasian Economic Commission (CIS)) // http://www.eurasiancommission.org/ru/Documents/EEC_dig_facts1.pdf.
2. Алибейли Э.А. Выбор Украиной внешнеполитической стратегии в середине 1990-х: вариант ГУАМа (на украинском языке) (Восточная Европа) // Науковий вісник Дипломатичної академії України. - 2016. - Вип. 23(2). С. 13-20 (Alibeyli E.A. Ukraine's choice of foreign policy strategy in the mid-1990s: the GUAM option (in Ukrainian) (Eastern Europe) // Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine. - 2016. - Issue 23(2). P. 13-20).
3. Белащенко Д.А., Толкачев В.В., Шмелев А.П., Шоджонов И.Ф. Деятельность ГУАМ на постсоветском пространстве: намерения, результаты, перспективы (Восточная Европа) // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. Т. 14. № 3. С. 84–105 (Belashchenko D.A., Tolkachev V.V., Shmelev A.P., Shodzhonov I.F. GUAM activities in the post-Soviet space: intentions, results, prospects (Eastern Europe) // Contours of global transformations: politics, economics, law. 2021. Vol. 14. No. 3. pp. 84–105).
4. Аширов В.Г. ГУАМ в контексте современных экономических и политических реалий (Восточная Европа) // Гілея: науковий вісник. № 80. С. 328–332 (Ashirov V.G. GUAM in the context of modern economic and political realities (Eastern Europe) // Gilea: Scientific Bulletin. No. 80. P. 328–332).
5. Алиев Г.А. Наша независимость на вечно (на азерб. языке) (Южный Кавказ), Баку. II том. – 420 с. (Aliiev G.A. Our independence is forever (in Azerbaijani language) (South Caucasus), Baku. Volume II – 420 s.).
6. Информационный бюллетень ГУАМ (СНГ) - 2003. – № 31 (GUAM Newsletter, (CIS) - 2003. – No. 31).
7. Шарапова С.Ш. Многосторонняя дипломатия Республики Узбекистан: участие в универсальных, региональных и субрегиональных организациях, межгосударственных объединениях. Дисс. докт. полит. наук. (Центральная Азия), Т. 2006. - 278 с. (Sharapova S.Sh. Multilateral diplomacy of the Republic of Uzbekistan: participation in universal, regional and subregional organizations, interstate associations. Doctor of Political Science dissertation. (Central Asia), T. 2006. - 278 p.).
8. Нью-Йоркский меморандум президентов Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Молдова, Республики Узбекистан и Украины (Северная Америка), 2000 // Организация Объединенных Наций. 2 октября 2000 (New York Memorandum of the Presidents of the Republic of Azerbaijan, Georgia, the Republic of Moldova, the Republic of Uzbekistan and Ukraine (North America), 2000 // United Nations. October 2, 2000) // <https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/55/434>.
9. Ялтинская хартия ГУУАМ (СНГ), 2001. ОДЭР-ГУАМ. 7 июня 2001 (Yalta Charter of GUUAM (CIS), 2001. ODER-GUAM. June 7, 2001) // <https://guam-organization.org/yaltinskaya-hartiya-guam-2001>.
10. Коммерсантъ (Восточная Европа). – 2002. – 22 июля (Kommersant (Eastern Europe). – 2002. – July 22).
11. Заключительное коммюнике саммита ГУУАМ (СНГ), 2002, Ялта. ОДЭР-ГУАМ. 20 мая 2002 (Final communiqué of the GUUAM (CIS), 2002 summit, Yalta. ODER-GUAM. May 20, 2002) // <https://guam-organization.org/zaklyuchitelnoe-kommyunike-sammita-guam-2002-yalta/>
12. <https://guam-organization.org/en/final-communicue-of-the-guam-summit-2003-yalta-in-russian>.
13. Czerewacz-Filipowicz K., Konopelko A. Regional Integration Processes in the Commonwealth of Independent States (Western Europe). Economic and Political Factors, Springer International Publishing AG. 2017. – Pp. 55-62.
14. Ахмедов Х.Т, Смолик Н.Г. Республика Узбекистан в интеграционных процессах на постсоветском пространстве (Восточная Европа) // Постсоветские исследования. 2019. Т 2. № 1. С. 854–865 (Akhmedov Kh.T, Smolik N.G. The Republic of Uzbekistan in integration processes in the post-Soviet space (Eastern Europe) // Post-Soviet studies. 2019. T 2. No. 1. P. 854–865).

TO'QIMACHILIK SANOATINING RIVOJLANISHIDA XOTIN-QIZLARNING O'RNI

РОЛЬ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

THE ROLE OF WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF TEXTILE INDUSTRY

Utayeva Feruza Xolmamatovna¹¹Buxoro davlat universiteti dotsenti, t.f.f.d. (PhD)**Muxamedjonova Marjona Azamatjon qizi²**²Buxoro davlat universiteti, tarix yo'nalishi talabasi**Annotatsiya**

Ushbu maqolada O'zbekistonda yengil sanoatining tarmog'i bo'lgan to'qimachilik sanoatining rivojlanishi uchun mutaxassis kadrlarga bo'lgan ehtiyojni to'ldirish masalalariga e'tibor qaratilgan. Mamlakat iqtisodini rivojlanishida Buxoro to'qimachilik sanoatining alohida o'rni mavjudligi va malakali mutaxassislarning, shu jumladan, to'qimachilik sohasida xotin-qizlarning muhim o'rni mavjudligi va ularni malakasini oshirish borasida O'zbekiston viloyatlarida tashkil etilgan to'qimachilik fabrikalarida tajriba orttirish masalalari bayon etilgan. Shu bilan birga Buxoroda yengil sanoat texnikumlarining va oily dargohlarning ochilishi tarixi haqidagi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы восполнения потребности в специалистах в кадрах для развития текстильной промышленности, которая является отраслью легкой промышленности Узбекистана. Наличие особой роли текстильной промышленности Бухары в развитии экономики страны и важная роль квалифицированных специалистов, в том числе женщин в текстильной промышленности, а также вопросы приобретения опыта на текстильных фабриках, созданных в регионах Узбекистана, относительно описана их квалификация, а также даны сведения об истории открытия техникумов легкой промышленности и семейных школ в Бухаре.

Abstract

This article focuses on the issues of filling the need for specialist personnel for the development of the textile industry, which is a branch of light industry in Uzbekistan. The existence of a special role of the Bukhara textile industry in the development of the country's economy and the important role of qualified specialists, including women in the textile industry, and the issues of gaining experience in the textile factories established in the regions of Uzbekistan regarding their qualification are described. At the same time, information about the history of the opening of light industry technical schools and family schools in Bukhara is given.

Kalit so'zlar: Buxoro, to'qimachilik, xotin-qizlar, ip-gazlama, hamkorlik, fabrika, loyiha, paxta, majburiyat, mutaxassis, ishlab chiqarish.

Ключевые слова: Бухара, текстиль, женщины, прядение, кооперация, фабрика, проект, хлопок, обязательство, специалист, производство.

Key words: Bukhara, textile, women, spinning, cooperation, factory, project, cotton, commitment, specialist, production.

KIRISH

Buxoroda to'qimachilik sanoatining tarixiy ildizlari tabiiyligi va pishiqligi bilan ajralib turgan "Zandanacha" matolariga borib taqaladi. Ota-bobolarimizning to'qimachilik sohasidagi ish uslublari va tajribalari Buxoroda to'qimachilik sanoati rivojiga turtki bo'lgan. XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asrning 70-80-yillarida O'zbekiston va Buxoroda tarixiy taraqqiyot jarayonida hunarmandchilik, tadbirkorlik va savdo-sotiq sohasida orttirilgan tajribalar yirik to'qimachilik sanoatining taraqqiyotiga olib kelgan. Viloyatlarda to'qimachilik fabrikalarning qurilishi va ishga tushirilishi mahalliy aholining ish bilan ta'minlanishiga va iqtisodiy salohiyatning ko'tarilishiga olib kelgan. To'qimachilik sohasida, albatta, xotin-qizlarning o'rni katta. Iplarni yigirishda va bo'yashda, so'ngra mato holiga keltirishda ularning mehnatining samarasi yuqori bo'lgan. To'qimachilik sanoatida ishchilar sonini yuz foiz deb olsak, shundan yetmish foizi xotin-qizlarni tashkil etadi. Asosan, yengil sanoat og'ir sanoatdan farqliroq bo'lib, to'qimachilik sanoati aholi yashash joyi ekologiyasiga zararli jihatlari bo'lmaganligi sababli aholi istiqomat qiladigan hududlarda tashkil etilgan. Xotin-qizlarning ish bilan ta'minlanishida ham Buxoro to'qimachilik fabrikasining ahamiyati o'rinlidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Maqolada O'zbekistonning to'qimachilik sanoati taraqqiyotida Buxoro to'qimachilik fabrikasining tashkil etilishi va xotin-qizlarni yengil sanoat sohasida tajribasini orttirish va ishchi kadrlar tayyorlash tarixi va o'rni haqidagi ma'lumotlar bir qator adabiyotlar va ilmiy ishlarni ilmiy hamda metodologik tahlil qilgan holda bayon etilgan. Tarixiy tadqiqotlar, jumladan, O.A.Suxaryevaning kitobida Buxoro hunarmandlari to'qimachilik taraqqiyotiga muhim hissa qo'shgan hududlardan biri ekanligi ko'rsatib o'tilgan bo'lsa, S.Soliyev, K.Qosimov, F.Isxakov, A.Azizxonov, I.Raxmatov, A.Uralov va D.Babajanova dissertatsiyalarida ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda to'qimachilik sanoatining vatanimiz taraqqiyotidagi o'rni, Buxoro ip-gazlama kombinati faoliyatidagi ishlab chiqarishning iqtisodiyotdagi mavqeyi va to'qimachilik sanoati rivoji uchun mutaxassis kadrlar tayyorlash va xotin - qizlarning o'rni kabi masalalarga e'tibor qaratilgan.

NATIJA VA MUHOKAMA

Buxoro ip-gazlama kombinatida ishlab chiqarish faoliyati yuqori bo'lishi uchun salohiyatli va yetuk ishchi xodimlarni tayyorlashga juda katta samarali ishlar qilingan. O'zbekiston Yengil sanoat Vazirligining 1971-yil 17-dekabr 514-raqamli buyrug'i asosida, 1972-yil 21-iyuldan ikki yilga Toshkent to'qimachilik kombinatiga 47 kishi o'qish va ishlab chiqarish amaliyotida qatnashib tajriba orttirish uchun yuborildi, mazkur buyruq asosida 1972-yil 17-fevralda 15 nafar yoshlar bir yilga 7-kasb-hunar bilim yurtida o'qib, Farg'ona viloyatidagi to'qimachilik kombinatida tajriba orttirish uchun yuborilgan.[1]

Farg'ona viloyatidagi 7-kasb-hunar bilim yurtidan 1972-yil 18-iyuldan 25-dekabrgacha 11 nafar kishi amaliyot o'tash uchun Buxoro ip-gazlama kombinatiga kelgan. 1972-yil 20-iyulda bir yilga 110 kishi Farg'ona viloyatiga 7-kasb-hunar bilim yurtida o'qish uchun yuborilgan.

Buxoro ip-gazlama kombinatini qurilish ishlari shiddat bilan ketayotgan bir vaqtda malakali kadrlarni tayyorlash uchun 1972-yilda Buxoro shahrida kombinat negizida 100-sonli texnikum ochilgan. Texnikum o'quvchilaridan 11 kishi Toshkent to'qimachilik kombinatiga ish o'rganishga yuborilgan. Ularga 72 rubl (so'm) oylik to'langan. 1979-yilgi hisobotlarga ko'ra ta'lim muassasasi o'z faoliyati davomida 2370 tadan ortiq yosh malakali kadrlarni tayyorlab bergan, ular Buxoro ip-gazlama kombinatida o'z amaliyotlarini o'tab, texnikumni tamomlagach esa shu yerda ish faoliyatlarini davom ettirganlar.[2]

Kombinat direktori U.Umarbekov tomonidan 1973-yil 26-dekabrda Namangan to'qimachilik kombinatiga bir yil muddatga o'quv mashg'ulotlarini tajribada qo'llash uchun 19 kishi yuborilgan, ularga har oy 45 so'm maosh to'langan.

Toshkent Politehnika institutining Buxoroda kechki umumtexnika fakulteti o'z faoliyatini 1959-yildan 1972-yilgacha davom ettirib, 1972-yildan boshlab Toshkent Politehnika institutining filialiga va 1978-yildan Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiya institutiga aylantirilgan. Institutda To'qimachilik va yengil sanoat fakulteti 1979-yilda tashkil etilgan bo'lib, o'quv jarayonlarini takomillashtirish uchun amaliyotlar tajribali ustozlar boshchiligida Buxoro ip-gazlama kombinatida amalga oshirilgan. 1979-yildan "To'quvchilik", "Yigiruv" mutaxassislari bo'yicha malakali kadrlar tayyorlangan bo'lsa, 1982-yildan boshlab "Tikuvchilik mahsulotlari texnologiyasi", "Yengil sanoat mashina va apparatlari" mutaxassislari bo'yicha to'qimachilik sanoatini turli tarmoqlarini rivojlantirish uchun malakali kadrlar tayyorlashga kirishilgan. To'quvchilik sohasini rivojlantirish uchun Moskva davlat dizayn va texnologiya universiteti va Ukraina institutlarida chop etilgan o'quv adabiyotlari va jurnallar bilan fakultet hamda kafedralarning fondi boyitilgan.[3]

To'qimachilik sohalari bo'yicha mamlakatimizning ko'plab ishlab chiqarish korxonalarini bilan aloqalar o'rnatilib, malakali kadrlar tayyorlab kelingan va hamkorlik shartnomalari tuzilgan. Jumladan: Toshkentdagi "Yulduz", "Qizil tong", "O'zbekiston", "Qunduz" Qarshidagi "Sanam", Samarqand shahridagi "8-mart", Urganchdagi "Tikuvchi", Olot, G'ijduvon, Vobkent tumanlaridagi to'qimachilik korxonalarini bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilgan va mutaxassislar tayyorlab berganligi ahamiyatli bo'ldi.

Kombinatda ishchi va muhandis-texnik xodimlarning ilmiy-texnikaviy bilimini yuksaltirishga katta e'tibor qaratilgan. Faqat o'n birinchi besh yillikning to'rt yilida ilmiy-texnika jamiyati a'zolari soni 2,2 barobar oshgan. [4]

TARIX

Birinchi yigiruv fabrikasi birinchi yigiruv sexi to'quvchisi R.Esanova, usta yordamchisi A.Teshayev, yigiruvchi R.Nazarova, to'quvchi I.Rahmatova va boshqa ko'plab ilg'or ishchilar ishdan ajralmagan holda o'qishni davom ettirganlar.

1979-yil davomida 5000 dan ortiq maktab o'quvchilari kombinat rabariyati tomonidan kombinat bilan tanishtirilgan. 1979-yil 15-25-may kunlari shahar maktablarining 1980 nafar o'quvchilari ota-onalari bilan birga kombinatga sayohat (ekskursiya)ga kelishgan. Ushbu yilning 11-maydan 9-iyuligacha bo'lgan yozgi ta'tilda kombinatda 600 kishilik katta yoshdagi maktab o'quvchilari va talabalar guruhi kombinatda amaliyot o'taganlar.

Kadrlar tayyorlash borasida 1982-yilda 1003 xotin-qizlar maxsus kurslarda ishchilarning malakasini oshirish uchun amaliyotdan o'tkazilgan. 468 nafar yangi ishchilar individual usulda o'qitilgan. Sanoat-texnika kurslarida 1982-yilda 400 kishi o'z malakasini maxsus maqsadli kurslarda oshirdi. 1982-yil ishlab chiqarish bo'yicha ko'p sonli yigiruvchilar, to'quvchilar turli tanlovlarning g'oliblari bo'lishdi. Maktab bitiruvchilaridan reja asosida 400 kishi ishga olindi. 1982-yil xotin-qizlardan 301 nafar yigiruvchi, 481 nafar to'quvchi, birlashtirilgan usta(master)lar 73 kishi, 148 nafar kir yuvuvchi faoliyatlari yo'lga qo'yilgan. [5]

Shuningdek, 180 nafar xotin-qizlarga urnak sifatida, to'qimachilik kombinatining yigiruvchisi korxonaning ilg'or ishchisi B.D.Istamova fidoyilik bilan mehnat qilgan. B.D.Istamova Buxoro ip-gazlama kombinati ishga tushirilgan dastlabki kunlarda ishga kirgan. Kasb-hunar bilim yurtini tamomlagach, mehnatsevarlik va to'qimachilik kasbiga mehr ko'rsatish xislatlarini jalb qilgan. Meyor bo'yicha ish vaqtidan oqilona foydalanish, ilg'or tajribalarni tezkorlik bilan qo'llash, xizmat ko'rsatish sohasini kengaytirish va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, belgilangan rejani ortig'i bilan bajarish uchun kuch-qudratini ayamay, topshiriqni 130-140 foizga bajarib, faqat a'lo sifatli mahsulotlar ishlab chiqarishga erishgan.

1976-yil 14-mayda 19 yoshda ishga kirgan Salomova Roxila Salimovna to'qimachilik kombinatida 1976–2000-yillar oralig'ida Buxoro to'qimachilik kombinatida ishlagan. Buxoro ip-gazlama kombinati kadrlar bo'limi boshlig'i O.F.Kenjayevaga ishga kirish haqida ariza yozgan. Kombinatsion direktori A.I.Ismoilov ishchi qizlarning fabrikaga kerakligini ta'kidlagan.[6] Birinchi yigiruv to'quv fabrikasida ip yigiruvchi bo'lib ishga qabul qilingan. 1976-yildan 1979-yilgacha fabrikada ip yigiruvchi bo'lib ishlagan. 1979-yil Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyalar instituti "To'qimachilik va yengil sanoat" fakultetiga kombinat tomonidan bilim va to'qimachilik sirlarini puxta egallagan xotin-qizlarni o'qishga yuborilgan. Salomova Roxila Salimovna ham imtihonlarni topshirib, 1979-yil To'qimachilik va yengil sanoat fakulteti talabasi bo'lgan. To'quvchilik va yigiruvchilik sohalari bo'yicha o'z kasbiy mahoratini kechki ta'limda o'qib fabrikada ishlab, Buxoroning to'qimachilik sanoati salohiyatini oshirishda xizmat ko'rsatgan. 1985-yildan boshlab, birinchi yigiruv fabrikasida ma'lumoti va iqtidoriga qarab usta (master) darajasiga ko'tarilgan. [7]

1979-yil 10-iyun "Sanoat xodimlari kuni" bayramida R.Salomova, G.Po'latova, M.Rahmatova va B.Axmedovalar besh yillik rejani 115–120 foiz oldindan bajarganlari va mahsulot sifatiga e'tibor berganligi uchun mukofotlangan. [8]

Martiya Ahmadova 1955-yil 8-martda Buxoro viloyatining Buxoro tumanidagi "Arabxon" qishlog'ida tug'ilgan. Mehnat faoliyatini 1973-yilda Buxoro to'qimachilik fabrikasida oddiy ip yigiruvchi sifatida ish boshlab, yillar mobaynida bu sohada yangiliklarga intilib bir vaqtning o'zida bir necha dastgohlarni chaqqonlik bilan boshqarib mehnat qilgan. Farg'onadagi 7-kasb-hunar bilim yurtida o'qib tajriba orttirgan. Bitta dastgohda 336 ta urchuq bo'lib bir urchuqda aylanayotgan ip uzilmasligi va mato sifatiga zarar yetmasligi kerakligini his qilib ishlashgan. Iplarning yo'g'on-ingichkaligiga qarab, satin, chit kabi turli gazlamalar to'qilgan va naqshlar bosilib, iste'molga chiqarilishida o'z hissalarini qo'shishgan.[9] Bu davlatimiz va kombinat rahbariyati tomonidan munosib baholangan. 1996-yilda "Mehnat shuhrati" ordeni bilan 1999-yilda "O'zbekiston Qahramoni" unvoni bilan taqdirlangan.

1986-yil 23-may O'zbekiston SSR Yengil sanoat vazirligining birlashma, korxon va tashkilot ishchilari, injener texnik xodimlarini "O'n birinchi besh yillik" topshiriqlarni bajarishdagi muvaffaqiyatlari uchun orden va medallar bilan mukofotlash to'g'risidagi farmoniga binoan "Hurmat belgisi" ordeni bilan mukofotlangan KPSS XXV syezdi nomidagi to'qimachilik kombinati xodimlari: Zaripova Zubayda Asadovna (to'qimachilik kombinati masteri), Ismatova Chinni Salimovna (o'rovchi), Safarova Gulnora Sharifovna (master), Temirova Zuhra Rajabovna (G'ijduvondagi

yigiruv-to'quv fabrikasi yigiruvchisi), Ergasheva Nodira Navro'zovna (to'quvchi), Jumayeva Halima Jo'rayevna (to'quvchi), Qo'ldoshev Qayim Shomurodovich (yigiruvchi), Soatova Robiya Xojiyevna (tarov mashinasi operatori) va bir qator to'quvchilar, kalava bo'yoqlovchilari, master yordamchilari "Shavkatli mehnati uchun" medali bilan taqdirlanganlar. [10]

Jami filiallar bilan birgalikda kombinatda 1980-yillarda 12 ming 320 kishi mehnat qilgan, shundan 58 foizi ya'ni 7 mingi xotin-qizlarni, 2,5 mingi yoshlarni tashkil qilgan. Yoshlar o'qish bilan bir qatorda fabrikada mehnat qilishgan. Shundan 18 yoshgacha bo'lganlar 279 kishini (2,5 foiz), 30 yoshgacha 10 ming 749 kishi (90 foiz), 30 yoshdan kattalar 142 kishi (3,5 foiz)ni tashkil qilgan. Xodimlarning o'rtacha yoshi 23 yosh bo'lib, ko'p millat vakillari birgalikda mehnat qilgan. To'qimachilik kombinati o'quv muassasalarining amaliyot o'taydigan joyi hisoblanganligi bilan muhim o'rin va mavqega ega bo'lsada kadrlar muammosini kun tartibiga qo'yilganini quyida keltirilgan misollardan bilish mumkin.[11] 1986-yildan 1989-yilgacha korxonadagi muhandis-texnik xodimlar soni 950 dan 962 kishiga, umumiy ishchilar soni 12250 dan 13500 kishiga ko'paygan. To'qimachilik sanoatida ishlaydiganlarning yetmish foizi xotin-qizlarni tashkil etgan.[12]

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, ko'p millatli buxoro xalqi to'qimachilik sanoati korxonasida ish tajribasini orttirdi, aholi ish bilan ta'minlangan. Kombinat homiyligida ko'pgina bilim yurtlari, maktablar, tibbiyot maskanlar va madaniy maskanlar tashkil etilgan. Kombinat ishchilari ish tajribasini orttirish uchun respublikaning turli viloyatlaridagi to'qimachilik fabrikalariga amaliyotga yuborilgan. Hattoki yozgi uch oylik ta'tilda talabalar, maktabning yuqori sinf o'quvchi qizlar fabrikada ishlab tajriba ortirish bilan birga ularga haq ham to'langan. Turli millat vakillari Buxoro to'qimachilik kombinatida ishladilar. Buxoro viloyatida to'qimachilik sanoatining tashkil etilishi natijasida ko'p joylar obodonlashtirildi, oliy dargohlar, texnikum va maxsus kurslar tashkil etilgan, va o'z mehnatlari bilan Buxoro to'qimachilik sanoatini salmog'ini oshirishga hissalarini qo'shganlar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Абдурахмонов Қ. Илмий техник тараққиёт ва ишчи кадрлар тайёрлаш. – Тошкент: Ўзбекистон, 1972. (Abdurakhmanov Q. Scientific and technical development and training of working personnel. - Tashkent: Uzbekistan, 1972.)
2. Бухарское городское училище №100 // Текстильщик Бухары, 9 июня 1979 года. (Bukharskoe gorodskoe uchilishche #100 // Tekstilshchik Bukhari, June 9, 1979 god.)
3. Utayeva Feruza Kholmamatovna // Bukhara Yarn and Fabric Factory CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY(ISSN: 2660-6836)., 2022 yil 22 iyun.
4. Utayeva F.X. // Employment of the population in the textile factory. International journal of Philosophical studies and social sciences (ISSN-E: 2181-2047, ISSN-P: 2181-2039) Volume 3, Issue 3. – 2023. – P.53-59.
5. Исмоилова Г. Ўзбекистонда хотин-қиз ишчи кадрлар тайёрлаш. – Тошкент: Ўзбекистон, 1983. – Б. 22. (Ismailova G. Training of female workers in Uzbekistan. - Tashkent:Uzbekistan, 1983. - B. 22.)
- 6.Мирзақулов Б. Бухоро тарих зарварақларида. Монография Бухоро: Дурдона, 2018. – 212 б. (Mirzakulov B. Bukhara in the wings of history. Monograph Bukhara: Durdona, 2018. – 212 p)
- 7.Utayeva F. X. Buxoroda to'qimachilik sanoati qurilish tarixining matbuotda yoritilishi. International journal of philosophical studies and social sciences issn-e: 2181-2047, ISSN-P: 2181-2039 <http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss> Vol 1, Issue 4 2021.
- 8.Маҳмудов М. Касб меҳри. // Бухоро тўқимачиси; 1979 йил 9 июнь.(Mahmudov M. Professional love. // Bukhara weaver; June 9, 1979.)
9. Наимов Н. Тўқимачилик фидоийлари. // Бухоро ҳақиқати, 1996 йил 27 март. (Naimov N. Textile devotees. // Bukhara reality, March 27, 1996.)
- 10.Юксак мукофот муборак // Бухоро ҳақиқати, 1986 йил 11 июнь.(Congratulations on the high reward // Bukhara truth, June 11, 1986.)
- 11.Ўзбекистон тўқимачилик sanoatining ривожланиши. – Тошкент: Ўзбекистон, 1983. – Б. 15. (Development of textile industry of Uzbekistan. - Tashkent: Uzbekistan, 1983. - B. 15.)
12. Buxoro viloyat davlat arxivi, 1362 - fond, 1 - ro'yxat, 137 - yig'ma jild, 137 -varaq. (State archive of Bukhara region, 1362 - fund, 1 - list, 137 - collective volume, 137 - sheet)

V.A.SHISHKINNING SHAXSIY ARXIVIGA BIR NAZAR

ВЗГЛЯД НА ЛИЧНЫЙ АРХИВ В.А. ШИШКИНА

A LOOK AT THE PERSONAL ARCHIVE OF V.A. SHISHKIN

Boltayev A'zam Homidovich¹¹Buxoro davlat universiteti Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedrasida dotsenti, t.f.f.d. (PhD)**Annotatsiya**

Mazkur maqolada Sharq davlat muzeyi fondida saqlanayotgan V.A.Shishkin shaxsiy arxivi haqida so'z boradi. Muzeyda olimning dala tadqiqot materiallari, qayd qilingan kundalik daftarlari uning farzandlari tomonidan taqdim qilinganligi va kundaliklarda O'rta Osiyo arxeologiyasi masalalari va Buxoro vohasi arxeologiyasiga oid ma'lumotlar jamlangani qayd qilingan. Shuningdek, olim amalga oshirgan arxeologik ekspeditsiyalar natijasida monografiya, risola va to'plamlar nashr etganligi haqidagi ma'lumotlar bayon qilinadi.

Аннотация

В этой статье хранящий Государственный фонд Востока Музей рассказывает о своем личном архиве В.А.Шिशкина. Музей утверждает, что дневниковые записи ученого, в которые были занесены материалы полевых исследований, были предоставлены его детьми, и в дневниках обобщена информация о масасах Центральноазиатской археологии и археологии Бухарского оазиса. Также зафиксировано, что ученый опубликовал монографии, брошюры и сборники в результате проведенных им археологических экспедиций.

Abstract

In this article, the Museum, which preserves the State Fund of the East, tells about its personal archive of V.A.Shishkin. The museum claims that the diary entries of the scientist, in which field research materials were recorded, were provided by his children, and the diaries summarize information about the masas of Central Asian archaeology and the archeology of the Bukhara oasis. It is also recorded that the scientist published monographs, brochures and collections as a result of his archaeological expeditions.

Kalit so'zlar: Buxoro, O'rta Osiyo, arxeologiya, kundalik, dala tadqiqotlari, kolleksiya, muzey, arxiv, fond, toponimika, tarixiy topografiya.

Ключевые слова: Бухара, Центральная Азия, археология, дневник, полевые исследования, коллекция, музей, архив, фонд, топонимия, историческая топография.

Key words: Bukhara, Central Asia, archeology, diary, field research, collection, museum, archive, foundation, toponymy, historical topography.

KIRISH

Tarixiy hujjatlar arxivlarning ahamiyati benihoya katta bo'lib, ular orasida arxeologik arxivlar o'ziga xos toifani tashkil qiladi. Ko'pincha, dala tadqiqotlari davomida olingan va nashr etilmagan materiallar bir sabab yoki boshqa sabablar bilan bu yerda saqlanadi. Bunday materiallarni arxiv kolleksiyalari shaklida saqlash va ularni nashr etish arxeologik meros muammosini hal qilishning muhim qismidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Vasiliy Afanasevich Shishkinning ilmiy ijodiy faoliyati, arxeologik tadqiqot ishlari, ilmiy qarashlari, uning ijodida Buxoro vohasi tarixi va arxeologiyasi, qolaversa, vatanimiz tarixi masalalari alohida o'rin egallaydi. Olimning ilmiy merosidagi o'lka tarixi masalari uning shaxsiy arxivi materiallari asosida atroflicha yoritildi. Mavzuga doir adabiyotlarni quyidagi guruhlariga bo'lib o'rganish mumkin: 1.Mustaqillikgacha bo'lgan davrdagi tarixiy ilmiy adabiyotlar. 2.Mustaqillik yillarida O'zbekistonda nashr qilingan ishlar.

NATIJA VA MUHOKAMA

1999-yili Moskvadagi Sharq davlat muzeyi (Государственного музея Востока (ГМВ)) arxivi tarkibida yangi fond tashkil etildi. Bu fond "Arxeologik materiallar fondi" deb nomlandi. Uning asosiy tarkibini dastlab ikkita katta hujjatlar to'plami tashkil etgan:

1) Markaziy Osiyo arxeologik ekspeditsiyasining 1980-1990-yillarida O'zbekistonning turli yodgorliklari bo'yicha tadqiqot materiallari;

2) Sharq davlat muzeyiga sovg'a qilingan ashyolar, ya'ni O'rta Osiyoning qadimgi va o'rta asr arxeologiyasi hamda madaniyati tarixi mutaxassislardan Galina Vasilyevna Shishkinaning

shaxsiy arxivi. Bu hujjatlar taxminan 250 dona saqlav birligini tashkil etadi. Ular orasida G.V.Shishkinaning turli yodgorliklarga, asosan Samarqanddagi Afrosiyob yodgorligiga oid uzoq yillik tadqiqot materiallari hamda otasi mashhur arxeolog Vasiliy Afanasyevich Shishkinning (Vasiliy Afanasyevich Shishkin 1898-yil 29-dekabrda Rossiyaning Vyatskaya guberniyasida tugʻilgan. 1966-yil 18-oktabrda Samarandda vafot etgan.) ilmiy merosi, materiallari (Markaziy Osiyo tarixiy va meʼmoriy yodgorliklarni oʻrganishga qatrilgan) saqlanadi. Shuningdek, bu arxeologik ashyolar fondi 2000-2003-yillarda sanʼatshunos Viktoriya Georgiyevna Dolinskaya tomonidan sovgʻa qilingan shaxsiy arxiv materiallari bilan toʻldiriladi[6].

V.A.Shishkinning shaxsiy arxiv hujjatlari haqida gapirganda, uning dala tadqiqot kundaliklarini alohida taʼkidlash lozim. Dala tadqiqot kundaliklari turli oʻlcham va hajmdagi umumiy daftarlardan iborat boʻlib, ular muallif tomonidan raqamlangan va sarlavhalar qoʻyilgan, baʼzilarida esa sahifalarni koʻrsatadigan mundarija jadvali aks ettirilgan.

Bundan tashqari, daftarlarga alohida koʻrsatgichlar mavjud boʻlib, uni olimning oʻzi roʻyxatini tuzgan va xulosalab bergan. Koʻrsatgichlarga koʻra, olimning koʻp yillik ilmiy faoliyati 74 ta kundalik-daftarga jamlangan. Shundan, 37 dala tadqiqot kundaliklari Sharq davlat muzeyi (ГМБ) arxivining arxeologiya fondida saqlanadi.

Bu dala tadqiqot kundaliklari V.A.Shishkin tomonidan ekspeditsiyalar paytida yaratilgan. Kundaliklarda deyarli kundalik yozuvlar, kun davomida olimning juda katta miqdordagi ishini, shu jumladan qidiruv yoki qazishmalarning tavsiflarini, ekspeditsiya rahbariyatining topshiriqlarini, mahalliy hokimiyat va ilmiy jamoatchilik vakillari bilan aloqalari aks ettirilgan. Shuningdek, kundalikda yuzaga keladigan ilmiy fikrlar, gʻoyalar, munozarali masalalarni qayd etgan boʻlib, yozma manbalar, adabiyotlar va arxeologik materiallar bilan ishlash jarayonida oʻz tasdigʻini topgan fikrlar yoki yangiliklar ham qayd qilingan. Tadqiqot sahifalaridan V.A.Shishkinning ilmiy va ijodiy ishlarining borishini aniq kuzatishimiz mumkin. Olimning dala tadqiqot kundaliklari uning kelajakdagi koʻplab maqolalari va kitoblari uchun asos boʻlib xizmat qilgan.

Biroq, Vasiliy Afanasyevich faqat puxta oʻylangan va puxta ishlab chiqilgan xulosalarini nashr etganligi sababli, koʻplab nashr etilmagan ishlari kundaliklarda saqlanib qolgan.

Bugungi kunga qadar faqat ushbu kundalik daftarlarning sahifalarida V.A.Shishkinning ilmiy ish metodologiyasi, madaniy yodgorliklar bilan ishlash texnikasi, oʻlchovlar va eskizlarning tafsilotlari, oʻrganilayotgan obʼyektlarning aniq tarixiy va topografik tasviflarining qayd qilinishi uning ishonchli hamda qimmatli manbaga aylantiradi. Buni nafaqat Oʻzbekiston tarixi va arxeologiyasiga oid ilmiy tadqiqotlarning bir turi, balki dala tadqiqot materiallarining alohida metodlari, jonli tili, muallifning shubhasiz ilmiy isteʼdodi va uning rassom sifatidagi qobiliyatining yuksakligi hamda fidokorona mehnatining oʻziga xos aniqligida koʻrish mumkin.

V.A.Shishkinning 1934-1940, 1947, 1949-1950-va 1952-1953-yillardagi Buxoro-Soʻgʻdi hududidagi ekspeditsiyasi va Zarafshon arxeologiyasi razvedka ishlari haqidagi maʼlumotlarni oʻz ichiga olgan kundaliklari ilmiy jamoatchilikka katta qiziqish uygʻotadi. Bu dala tadqiqoti daftarlarda Buxoro vohasidagi yuzdan ortiq arxeologik obidalar oʻrganildi va maʼlumotlari jamlandi.

Dala taqiqoti kundaliklarida Buxoro vohasi tarixiy topografiyasini tiklash uchun olimning mashaqqatli mehnatini koʻrish mumkin. U vohani sugʻorish tarixiga oid yozma manbalarni oʻrganish, qadimgi nomlarni va eng qadimgi qatlamini aniqlash bilan birga yozma manbalardagi toponimlarni solishtirish ishlarini ham amalga oshirgan.

TARIX

monografiyasi (1963 y.), “Buxoro vohasini arxeologik o’rganish tarixidan” va “Varaxsha shahri va uning atrofi” deb nomlangan to’plamlar nashr etildi. Biroq, olimning ko’plab materiallar nashr etilmagan va ilmiy jamoatchilikka ma’lum emas, chunki Buxoro vohasidagi yerni o’zlashtirish paytida, sug’orish va qurilish ishlari vaqtida ko’plab tarixiy obidalar vayron qilingan yoki tiklab bo’lmaydigan darajada keltirilgan. Shu joylar haqidagi ma’lumotlarni olimning shaxsiy arxividan topish mumkin.

Varaxshadagi tadqiqotlarga e’tibor qilsak, V.A.Shishkin ekspeditsiyasi (1930-1950 yy.) va Sharq Davlat muzeyining O’rta Osiyo arxeologik ekspeditsiyasi (1980-1990 yy.) tadqiqot ishlarining keng ko’lamlilikiga qaramay, o’n yillar davomida Buxoro vohasining arxeologik joylari o’zbek, rus va so’nggi yillarda chet ellik mutaxassislarning diqqatini jalb qilishda davom yetmoqda. Ular orasida 1934-yilda arxeologlar tomonidan tekshirilgan Zarafshon vodiysi manzilgohlari yaqinidagi qabristonlarni o’rganish bo’yicha olib borilgan ishlarni ta’kidlash lozim: A.Yakubovskiy va O.V.Obelchenkolarining Qiziltepa, shahri-Vayron va Hazara manzilgohidagi, Mahandaryo deltasida O’zbekiston Fanlar Akademiyasi Arxeologiya instituti ekspeditsiyalari tosh asri yodgorliklarini aniqlash bilan shug’ullangan: Ya.G’ulomov boshchiligidagi Mahandaryo arxeologik otryadi va Buxoroda A.Muhamadjonov boshchiligida Zarafshonning quyi va o’rta qismlari sug’orilishi, shuningdek, Buxoro vohasining g’arbiy va shimoli-g’arbiy qismida arxeologik yodgorliklar to’plamini tuzish bo’yicha katta ishlar amalga oshirildi [2].

Hozirgi kunga qadar Sh.Odilov, J.Mirzaahmedovlar tomonidan Varaxsha yodgorligining turli nuqtalari, Buxoro vohasidagi qadimiy sug’orish yerni va 1934-yilda boshlangan Kampirdevorini o’rganish ishlari davom etmoqda.

2011-yildan beri O’zbekiston-Amerika qo’shma ekspeditsiyasi xodimlari J.Mirzaahmedov va S.Shtarke tomonidan 1930-yillarda V.A.Shishkin olib borilgan dala tadqiqot yo’nalishlari bilan bevosita bog’liq holda arxeologik tadqiqotlar olib borilmoqda[4].

Shuningdek, S.N.Yurenyev fondlaridagi maktublarni tadqiq etish jarayonida olimning o’z davridagi mashhur arxeolog va o’lkashunos V.A.Shishkin bilan ham o’zaro yozishmalar olib borilganligi ma’lum bo’ldi. Maktublarning matni bilan tanishish jarayonida ikki olimning Buxoroda arxeologik izlanishlar olib borish, topilmalarni o’rganish hamda ular asosida ilgari surilgan ilmiy xulosalar to’g’risida fikr almashilganligi aniqlandi [3. 5.].

V.A.Shishkinning Sharq davlat muzeyi arxivida saqlanayotgan bir nechta dala tadqiqot kundaliklarida Buxoro vohaning yirik tarixiy yodgorligi, Varaxshada olib borgan qazishmalari haqidagi yozuvlar hamda ushbu aholi manzilgohi hududining tadqiqot va topografik materiallari tashkil etadi. Bunga qo’shimcha ravishda uchta albomda qazish va arxeologik topilma matnlari hamda fotosuratlar jamlangan bo’lib, bu vohaning arxeologik ma’lumotlarini to’ldiradi.

1980-yillar o’rtalarida V.A.Shishkinning arxeologik tadqiqot ma’lumotlari O’zbekiston Fanlar akademiyasi Arxeologiya instituti Buxoro arxeologik ekspeditsiyasining Respublika arxeologik yodgorliklari to’plamini tuzishga, shu jumladan, Varaxsha massivi (arxeologik) yodgorliklari to’plamini tuzish bo’yicha ishlariga asos bo’ldi[1].

1930-1950-yillari V.A.Shishkin boshchiligidagi ekspeditsiyaning Buxoro vohasi hududida, shu jumladan, Varaxsha massivida olib borilgan qazishmalari va izlanish materiallari asosan nashr etilgan. Ushbu tadqiqotlar natijasida “Varaxsha”

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, V.A.Shishkin Buxoro vohasi bilimdoni. U ko'plab yodgorliklarni o'rgangan olim, nafaqat Buxoro shahrini balki uning atrofidagi tarixiy yodgorliklarni o'rgangan. Olimning har bir yodgorlikni sinchiklab o'rganishi jarayonida ularni o'z kundaligiga qayd qilishi va ularning suratini chizishi uning yuqori istedod sohibiligidan dalolatdir. Hozirgi kunda bu dala tadqiqot materiallarining Sharq davlat muzeyi arxivida saqlanishi muzey fondini boyitish bilan bir qatorda, kolleksiya hujjatlarning qimmatini yuqoriligini bildiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Адылов Ш.Т. Западные окраины Бухарского оазиса на ранних стадиях обживания (VI в. до н.э. – III в. н.э.) (По материалам исследований в Баштепинской зоне Варахшинского массива) //ИМКУ. Вып. 33. – Ташкент, 2002. – С.73.
2. Археологические работы на новостройках Узбекистана. – Ташкент, 1990. - С.141,142
3. Болтаев А.Ҳ. Бухоро ўлкашунослиги тарихини ўрганишда С.Н.Юрнев ёзишмаларининг ўрни //Ўзбекистон Миллий университети хабарлари. – Тошкент. 2018. № 1. 5-9-бетлар.
4. Болтаев А.Ҳ. Бухоро музейи – тарихий ўлкашунослик маркази сифатида. – Тошкент: Наврўз, 2019. – 70 б.
5. Болтаев А.Ҳ. С.Н.Юрнев ва В.А.Шишкин ёзишмаларида ўлка тарихи масалалари // “Тарихий манбашунослик, тарихнавислик, тарих тадқиқот методлари ва методологиясининг долзарб вазифалари” мавзuidaги Республика X илмий-назарий конференциясининг материаллари. – Тошкент, 2018. №10. 75-78-бетлар.
6. Никулина О.С. Архивные материалы по истории и археологии Узбекистана в Государственном музее Восток //Археология Центральной Азии: архивные материалы. Том II. – Самарканд: МИЦАИ 2015. – С.5-28.

ZAMONAVIY XALQARO MUNOSABATLAR TIZIMIDA O'ZBEKISTONNING YAQIN QO'SHNICHILIK VA O'ZARO ISHONCHGA ASOSLANGAN HAMKORLIGI**СОТРУДНИЧЕСТВО УЗБЕКИСТАНА НА ОСНОВЕ БЛИЗКОГО СОСЕДСТВА И ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ****COOPERATION BASED ON CLOSE NEIGHBORHOOD AND MUTUAL TRUST OF UZBEKISTAN IN THE SYSTEM OF MODERN INTERNATIONAL RELATIONS****Mirzayev G'ulom Rizoqulovich¹**¹O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasida boshlig'i o'rinbosari, tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent**Annotatsiya**

Mazkur maqola zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida O'zbekistonning yaqin qo'shnichilik va o'zaro ishonchga asoslangan hamkorligi masalalari haqida so'z yuritiladi. O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlikni zamonaviy xalqaro munosabatlarga mos yangicha ruhda rivojlantirish, mustahakamlash va takomillashtirish masalalari qiyosiy-tarixiy jihatdan tahlil etilgan.

O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratila boshlaganligi O'zbekiston tomonidan ilgari surilgan qator tashabbuslarda o'z aksini topa boshlaganligi tarixiy-qiyosiy tahlil etilgan. Jumladan, O'zbekiston rahbarining Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlarining o'zaro maslahatlashuvlari bo'yicha uchrashuvlarni muntazam tashkil qilish taklifi ilgari surilgan edi. Ushbu tashabbus barcha davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlanganligi natijasida O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligida yangi davr boshlaganligi izohlab berilgan.

Xususan, zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimida Markaziy Osiyoning transport-tranzit salohiyatini samarali ishga solish orqali keng rivojlangan va integratsiyalashgan transport tizimini Yevroosiyo qit'asining muhim tranzit "xab"iga aylantirish; mavjud transport yo'laklari va infratuzilmasini, shu jumladan, Kaspiy dengizi portlari, yirik transchegaraviy logistika markazlarini imkon qadar to'liq quvvat bilan ishlashini ta'minlash, ekologik masalalarning birgalikda yechimini topish kabi takliflar mintaqa iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va mustahakamlashga xizmat qilishi asoslab berilgan. Yaqin qo'shnichilik va o'zaro ishonchga asoslangan hamkorlikni rivojlantirishga doir xulosalar berilgan va takliflar ilgari surilgan.

Аннотация

В данной статье говорится о вопросах тесного соседства и сотрудничества Узбекистана на основе взаимного доверия в системе современных международных отношений. Со сравнительно-исторической точки зрения анализируются вопросы развития, укрепления и совершенствования сотрудничества Узбекистана со странами Центральной Азии в новом духе согласно системе современных международных отношений.

Историко-сравнительный анализ того, что Узбекистан стал уделять особое внимание вопросам сотрудничества со странами Центральной Азии, нашел отражение в ряде инициатив, выдвинутых Узбекистаном. В частности, было выдвинуто предложение главы Узбекистана регулярно организовывать встречи по взаимным консультациям глав стран Центральной Азии. В результате этой инициативы, получившей поддержку всех стран и международных организаций, выяснилось, что началась новая эпоха в сотрудничестве Узбекистана со странами Центральной Азии.

В частности, эффективно используя транспортно-транзитный потенциал Центральной Азии в системе современных международных отношений, превратив широко развитую и интегрированную транспортную систему в важный транзитный «хаб» Евразийского континента; обосновано, что такие предложения, как обеспечение работы существующих транспортных коридоров и инфраструктуры, в том числе портов Каспийского моря, крупных трансграничных логистических центров на полную мощность, нахождение совместного решения экологических проблем, послужат обеспечению и укреплению экономической стабильности региона. Были сделаны выводы по развитию сотрудничества на основе добрососедства и взаимного доверия, выдвинуты предложения.

Abstract

This article talks about the issues of Uzbekistan's close neighborhood and cooperation based on mutual trust in the system of modern international relations. Issues of development, strengthening and improvement of Uzbekistan's cooperation with the countries of Central Asia in a new spirit according to the system of modern international relations are analyzed from a comparative and historical point of view.

A historical and comparative analysis of the fact that Uzbekistan began to pay special attention to the issues of cooperation with the countries of Central Asia was reflected in a number of initiatives put forward by Uzbekistan. In particular, the proposal of the head of Uzbekistan to regularly organize meetings on mutual consultations of the heads of Central Asian countries was put forward. As a result of this initiative being supported by all countries and international organizations, it was explained that a new era has begun in the cooperation of Uzbekistan with the countries of Central Asia.

In particular, by effectively using the transport and transit potential of Central Asia in the system of modern international relations, turning the widely developed and integrated transport system into an important transit "hub" of the Eurasian continent; It is justified that proposals such as ensuring the operation of existing transport corridors and infrastructure, including the ports of the Caspian Sea, large cross-border logistics centers at full capacity, finding a joint solution to environmental issues, will serve to ensure and strengthen the economic stability of the region. . Conclusions on the development of cooperation based on close neighborliness and mutual trust were given and suggestions were put forward.

Kalit so'zlar: O'zbekiston, Markaziy Osiyo, yaqin qo'shnichilik, o'zaro ishonch, hamkorlik, mintaqa mamlakatlari, zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimi, yangicha ruh, qiyosiy-tarixiy tahlil, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, iqtisodiy, madaniy, ishonch inqirozi.

Ключевые слова: Узбекистан, Центральная Азия, тесное соседство, взаимное доверие, сотрудничество, страны региона, современная система международных отношений, новый дух, сравнительно-исторический анализ, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, экономический, культурный, кризис доверия.

Key words: Uzbekistan, Central Asia, close neighborhood, mutual trust, cooperation, regional countries, modern system of international relations, new spirit, comparative-historical analysis, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, economic, cultural, a crisis of confidence.

KIRISH

Ma'lumki, zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimi bu, xalqaro munosabatlar nazariyasidagi atama bo'lib, Yalta-Potsdam tizimini SSSR parchalanishi va ikki qutbli qarama-qarshilikning tugashi bilan almashtirgan xalqaro munosabatlar tizimini anglatadi. Hozirgi vaqtda zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimi hali ham kontseptualizatsiya jarayonida, bu bizga yagona nazariy yondashuv mavjudligi haqida gapirishga imkon bermaydi. Mana shunday murakkab davrda O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi integratsiya jarayonlarni mustahkamlash borasida olib borayotgan siyosati izchil rivojlantirilib borilishini taqozo etmoqda. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'бири bilan aytganda, "O'zbekiston o'zaro muloqot, amaliy hamkorlik va yaxshi qo'shnichilikni mustahkamlashning qat'iy tarafdoridir. Biz Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hech istisnosiz barcha masalalar bo'yicha oqilona murosa asosida hamkorlik qilishga tayyormiz" [1].

Mintaqada yig'ilib qolgan muammolarni, dolzarb masalalar ustida avval o'tirib, hech bir majburiyatsiz, hujjatlarsiz yoki tashkilotlar ishtirokisiz o'zaro fikr almashib yechim topib kelinmoqda. Dastavval davlatlararo ishonchni mustahkamlash, so'ngra amaliy ishlarga o'tishga erishildi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Prezidenti Sh.Mirziyoyev tashabbusi esa mana shunday maydon yaratib berildi. Natijada, Markaziy Osiyodagi rahbarlar ochiq-oydin fikr almashib, murakkab masalalarga hamjihatlikda yechim topishadi [17.]. Qisqa vaqt ichida O'zbekiston zamonaviy xalqaro munosabatlar tizimiga kirib bordi va tashqi siyosatida, xususan qo'shni mamlakatlar bilan hamkorlik yangi bosqichga ko'tirildi. "Avvalo, mintaqamizdagi davlatlar bilan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik munosabatlari yo'lga qo'yildi. Chegaralar ochildi, odamlar qavmu-qarindoshlari bilan aloqalarini tiklab, bir mamlakatdan ikkinchi davlatga emin-erkin borib kela boshladi" [27.].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Muammoning o'rganilganlik darajasini tahlil etar ekanmiz, mazkur masalaga bag'ishlab mahalliy va xorijiy tarixshunoslikda ko'plab ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. O'zbekistonlik olimlardan R.Alimov, E.Nuriddinov, S.Safoyev, M.Raximov va boshqalar, xorijlik mualliflardan A.Kazansev, A.Imangaziyev kabi olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarini keltirib o'tish mumkin [5.].

Tahlil usullari. Maqolada tarixiy-xronologik, vorisiylik va izchillik, content analysis, event analysis, qiyosiy-tarixiy tahlil, kabi ilmiy tadqiqot usullardan foydalanilgan. Tadqiqotda tarixiylik va xolislik kabi imiy tadqiqot usullaridan foydalanildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

2017-yil mart oyida O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qozog'istonga tashrifi davomida imzolangan hujjatlar ikki davlat hamkorligini bugungi kun talabi darajasida rivojlantirishni taqozo etdi. 2021-yil 16-17-sentyabr kunlari Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qosim Jomart To'qayevning davlat tashrifi strategik hamkorlikning izchil rivojlanib borayotganligini mantiqiy davomidir.

2016-yil dekabrda Samarqand uchrashuvida Qirg'iziston va O'zbekiston Prezidentlari qirg'iz-o'zbek chegarasining delimitatsiya jarayonini faollashtirish topshirig'ini berishgandi. Ishchi guruhi faoliyati faollashdi va doimiy asosda yo'lga qo'yilib, bir qator uchrashuvlar o'tkazildi.

TARIX

2017-yil 5-6-sentabr kunlari O'zbekiston Prezidenti Qirg'iziston Respublikasiga davlat tashrifini amalga oshirdi. Tashrif yakuniga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi hamda Qirg'iziston Respublikasining chegaralari viloyatlari o'rtasida hamkorlikni yanada chuqurlashtirish va rivojlantirish to'g'risida o'zaro anglashuv memorandumini imzolandi [18.]. Ta'kidlab o'tish joizki, O'zbekiston Prezidentining ushbu tashrifi so'nggi 17 yil ichida birinchi bor Qirg'izistonga amalga oshirgan davlat tashrifi edi [19.]. 2017-yil sentabr oyiga kelib umumiy chegaraning 1 ming 170 kilometri aniqlandi. Yana 217 kilometri bo'yicha ish davom ettirilmoqda". Shu bilan birga, Qirg'iziston Prezidenti devoni tashqi siyosat bo'limi rahbarining ta'kidlashicha, davlat ichidagi barcha jarayonlar yakunlangan.

Shavkat Mirziyoyevning tashrifi doirasida rasmiy shaxslar uchrashuvlaridan tashqari, ikki davlat ishbiarmonlari, tegishli vazirlik va idoralar, Toshkent hamda Bishkek hokimiyatlari vakillarining uchrashuvlari bo'lib o'tdi.

O'zbekiston va Qirg'iziston Respublikalari Prezidentlari 2017-yil 5-sentabr kuni "Davlat chegaralari to'g'risida"gi hujjatni imzolaganida, o'zbek-qirg'iz chegarasining 85 foizi aniqlab bo'lingan edi.

Shavkat Mirziyoyevning fikricha, mazkur uchrashuvda "tariximiz va kelajakni tiklash"ga erishildi.

O'zbekiston Prezidenti suvdan foydalanish va GES qurilishi masalasiga ham alohida to'xtaldi. "... Biz birgalikda Qambar ota GESini barpo etamiz, moliyaviy va boshqa masalalarda yordam beramiz. U bizga zarur va kerak", – deb qo'shimcha qilgan Sh.Mirziyoyev [20.].

2017-yil 5-sentabr kuni imzolangan Chegaradosh mintaqalar o'rtasidagi hamkorlikni yanada chuqurlashtirish va kengaytirish bo'yicha 2017-2019-yillarga mo'ljallangan qo'shma tadbirlar rejasi, Parlamentlararo hamkorlik to'g'risidagi memorandum va boshqa hujjatlar ikki davlat qonunchilik organlari o'rtasidagi hamkorlik yanada mustahkamlanishida alohida ahamiyatga ega bo'ldi [21.].

2017-yil 14-dekabrda Qirg'iz Respublikasi Prezidentining O'zbekistonga tashrifi amalga oshirildi. Oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarda siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport-kommunikatsiya, madaniy-gumanitar va boshqa sohalardagi davlatlararo aloqalarning bugungi holati va yanada rivojlantirish istiqbollari, chegaralari hamkorlik masalalari, ayrim mintaqaviy va xalqaro muammolar muhokama qilindi. Tor va keng doiradagi muzokaralaridan so'ng bir qancha ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Qirg'iziston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'rtasida 2018-yilda favqulodda vaziyatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha tadbirlar rejasi;

O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Markaziy Kengashi va Qirg'iziston Respublikasi hukumati qoshidagi Yoshlar, jismoniy tarbiya va sport davlat agentligi o'rtasida o'zaro anglashuv memorandumlari imzolangan [22.].

O'zbekiston va Tojikiston hamkorligining bugungi holatini tahlil etar ekanmiz, Prezident Shavkat Mirziyoyevning hokimat tepasiga kelishi arafasida mintaqa davlatlari hamkorligi masalasida bildirilgan "Qo'shnimizning yutug'i – bu bizning ham yutug'imiz. Ularning tinch va farovon hayoti – butun mintaqamizda tinchlik va barqarorlikni saqlashning garovi deb bilamiz" [2, 8.] degan fikrlari Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligini yangi bosqichga ko'tarishda konseptual asos vazifasini o'tamoqda.

Tojikistonlik siyosatshunos Sherali Rizoyonning fikricha, Markaziy Osiyoni mintaqa sifatida rivojlantirish uchun qulay sharoitlar yaratilar ekan, Markaziy Osiyo davlatlarining milliy manfaatlariga zid kelmaydigan umummintaqaviy manfaatlariga xizmat qiluvchi konstruktiv ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqish va targ'ib etish zarur. Mintaqaviy manfaatning o'ziga xos umumiy jihatlari va tuzilmalarini aniqlash yuzasidan qo'shma, yanada chuqur tadqiqotlar o'tkazish zarur [9, 101-b.].

2018-yil 9-10-mart kunlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Tojikiston Respublikasida bo'ldi. Tojikistonlik ekspert Qosimsho Iskandarovning fikriga ko'ra, Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro munosabatlar davlat rahbarlarining siyosiy irodasiga bog'liq. Shavkat Mirziyoyevning hokimiyat tepasiga kelishi bilan ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlar tez o'zgardi. Tojik-o'zbek munosabatlarining keskin rivojlanishi nafaqat ikki davlat, balki mintaqadagi barcha mamlakatlar o'rtasidagi ko'plab muammolarni hal etdi. Mintaqaviy hamkorlikning rivojlanishi uchun siyosiy muhit yaxshilandi [7.].

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolarining o'zaro safarlari to'g'risidagi bitim (2018-yil)ning imzolanishi va nazorat-o'tkazish punkti ochilishi ikki mamlakat o'rtasida fuqarolarning vizasiz bordi-keldisini amalga oshirish imkonini berdi. O'zbekiston tomonidan boshlangan tashqi siyosatdagi bunday o'zgarish, ayniqsa transchegaraviy daryolarning suv-energetika resurslaridan kompleks foydalanishga oid kelishuvlar O'zbekiston Prezidentining mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga xayrixoh ekanligidan dalolat beradi.

Tojikiston O'zbekistonning mintaqaviy siyosatini qo'llab-quvvatlamogda. Xorijiy ekspertlar fikricha, bu boradagi O'zbekiston–Tojikiston munosabatlarining konstruktiv xarakterga ega bo'lishi Markaziy Osiyoda suv xavfsizligini ta'minlash bo'yicha mintaqaviy sa'y-harakatlarga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan 2022-yil 2-3-iyun kunlari Tojikiston Respublikasi Prezidenti Emomali Rahmon rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'lishi ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qildi.

Davlat rahbarlari muzokaralarida asosiy e'tibor ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash, siyosiy, parlamentlararo, savdo-iqtisodiy, transport-logistika, investitsiyaviy va madaniy-gumanitar hamkorlikning kun tartibini tubdan kengaytirishga qaratildi. Hukumatlararo komissiya yig'ilishi va biznes forumning muvaffaqiyatli natijalari – 1 milliard dollarlik yangi bitim va shartnomalar imzolangan davlatlararo iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi [14.].

Ta'kidlash joizki, hududlararo hamkorlik, transport kommunikatsiyasi, parlamentlararo va madaniy-gumanitar aloqalar borasida ham salmoqli natijalar qo'lga kiritildi. Ikki davlat poytaxtlari Toshkent va Dushanbe shaharlari, Surxondaryo va Xatlon viloyatlari hamda Toshkent, Farg'ona, Samarqand va So'g'd viloyatlari o'rtasida samarali aloqalar yo'lga qo'yilgan. Jizzax va So'g'd viloyatlari o'rtasida hamkorlik bo'yicha "yo'l xarita"lari qabul qilingan.

O'zbekiston va Tojikiston investitsiya kompaniyasi salohiyatini faol ishga solish orqali hududlararo va sanoat kooperatsiyasi loyihalarini amalga oshirish hamisha dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ikki mamlakatning madaniy-gumanitar hamkorlikni mustahkamlash to'g'risida kelishuvlarga erishildi. Fan, ta'lim, san'at, kino va turizm sohalaridagi hamkorlik doimo davlat rahbarlari diqqat e'tiborida bo'lib kelmoqda. Yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish va ma'naviyatini yuksaltirish madaniy-gumanitar hamkorlikning ustuvor yo'nalish sifatida qaraladi [15.].

Shuningdek, ikki mamlakat rahbarlari tomonidan "Abadiy do'stlikni mustahkamlash va ittifoqchilik to'g'risida"gi deklaratsiyaning (2022-yil 2-iyun) imzolanganligi tarixiy ahamiyat kasb etadi [16.].

Jumladan, sanoat kooperatsiyasi sohasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash va kengaytirish bo'yicha "yo'l xaritasi";

Madaniyat vazirliklari o'rtasida 2022-2023-yillarga mo'ljallangan madaniyat va san'at sohalaridagi hamkorlik to'g'risida bitim;

O'zbekistonning Jizzax viloyati va Tojikistonning So'g'd viloyati o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha "yo'l xaritasi";

A'trof-muhitni muhofaza qilish va suvdan oqilona foydalanish sohalarida hamkorlik to'g'risida memorandum;

Ipakchilik tarmog'ida hamkorlik to'g'risida memorandumlar shular sirasiga kiradi [14.].

Ta'kidlash joizki, O'zbekiston va Tojikiston yangi tranzit yo'laklarini shakllantirish va zamonaviy logistika infratuzilmasini yaratish, havo, temir yo'l transporti va avtobuslar qatnovini ko'paytirish, birgalikda agroklastlar va zamonaviy ishlab chiqarish korxonalarini tashkil etish, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash va jahon mamlakatlari bozorlariga chiqish, energetika va suvdan oqilona foydalanish borasida samarali hamkorlik o'rnatish, parlamentlararo muloqot va xalq diplomatiyasini kengaytirish, hududlararo aloqalarni rivojlantirish va madaniy-gumanitar hamkorlikni mustahkamlashlari joizdir.

O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi munosabatlar yangi, sifat jihatdan yuqori bosqichga ko'tarilib izchil davom ettirilmogda. O'zbekiston Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "bunday hamkorlik rishtalari ham yurtimizda, ham mintaqamizda tinchlik va taraqqiyotni mustahkamlashga xizmat qiladi" [2, 271-b.]. O'zbekiston va Turkmaniston munosabatlari yuqori darajadagi ikki tomonlama hamkorlik bilan izohlanadi. Oliy darajada qabul

TARIX

qilingan bitimlar, siyosiy, savdo-iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, madaniy va gumanitar hamkorlikka oid 200 dan ortiq hujjatlar turli sohalarda ikki tomonlama o'zaro manfaatli aloqalarni kengaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shuningdek, O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi hamkorlikning muhim jihatlari va yo'nalishlariga ham alohida e'tibor qaratish lozim. Ya'ni, O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi hamkorlik yangi bosqichga strategik darjaga ko'tarildi. Xususan, 2017-yil 1-iyun kuni O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasi bilan Turkmaniston o'rtasida strategik sheriklik to'g'risida shartnomani (Ashxobod, 2017-yil 6-mart) ratifikatsiya qilish haqida"gi Qonuni qabul qilinganligi fikrimiz tasdig'idir.

Mazkur shartnoma do'stona munosabatlarning mantiqiy davomi sifatida ikki mamlakat xalqlari hamkorligining yangi bosqichga ko'tarilishi, pozitsiyalarni o'zaro kelishish asnosida strategik sheriklikni mustahkamlanishi, o'rta va uzoq muddatli iqtisodiy hamkorlik dasturlari ishlab chiqilishi, tadbirkorlar o'rtasida hamkorlik izchil rivojlanishi, o'zaro tovar aylanmasi, mahsulot va xizmatlar yetkazib berish hajmi oshishi, transmilliy uyushgan jinoyatchilik, yangi tahdid va xurujlarga qarshi birgalikda kurashish uchun muhim huquqiy asoslarni belgilab bergani bilan ahamiyatga ega.

Ikki davlat rahbarlarining oliy darajadagi uchrashuvlari va muzokaralarida ko'tarilgan muhim masalalar o'zbek va turkman xalqlarining hayotida o'zining amaliy ifodasini topmoqda.

O'zbekiston Prezidentining (2018-yil 24-avgust, 2019-yil 10-oktyabr, 2021-yil 29-aprel, 2021-yil 5-6-avgust) Turkmanistonga amaliy tashriflari davomida O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini yanada mustahkamlash, ko'p qirrali hamkorlik va mintaqaviy sheriklikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi.

Turkmaniston Prezidentining 2018-yil 23-24-aprel kunlari O'zbekistonga davlat tashrifi ham do'stlik munosabatlari va strategik sheriklikni rivojlantirishda muhim voqea bo'ldi. Tashrif davomida Shavkat Mirziyoyev va Gurbanguli Berdimuxamedovning Qo'shma bayonoti imzolandi.

Bundan tashqari, tashrif davomida ikki davlat rahbarlari o'rtasida 17 tahukumatlararo va idoralararo hujjatlar, shuningdek, umumiy qiymati 250 million AQSh dollaridan ortiq bo'lgan savdo shartnomalari va bitimlar paketi imzolandi. Ushbu hamkorlik ikki mamlakat xalqlari hayotida o'z ifodasini topishi maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 19-oktyabrdagi "Turkmaniston Prezidentining O'zbekiston Respublikasiga davlat tashrifi yakunlari bo'yicha imzolangan shartnomalar va bitimlarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi.

O'zbekiston va Turkmaniston parlamentlari o'rtasida hamkorlik aloqalari rivojlanib bormoqda. 2020-yilning 10-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati Kengashlarining "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Turkmaniston Majlisi bilan hamkorlik bo'yicha parlamentlararo guruhini tashkil etish to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi. Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Turkmaniston Mejlisi bilan hamkorlik bo'yicha parlamentlararo guruhi tomonidan faol amaliy harakatlar amalga oshirilmoqda.

So'nggi yillarda savdo-iqtisodiy sohadagi o'zaro hamkorlik shartnomaviy-huquqiy jihatdan yanada mustahkamlanganligini alohida ta'kidlash joiz. Shu asosda ikki tomonlama imtiyozlar va savdo sohasida ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tartiblar joriy etildi. Aytish kerakki, Turkmaniston erkin savdo rejimini yaratgan holda savdo-iqtisodiy hamkorlik sohasidagi bitimlar imzolangan 10 ta davlat sirasiga kiradi [23].

O'zbekiston Prezidentining 2021-yil 5-6-avgust kunlari Turkmanistonga amalga oshirgan tashrifida ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha kelishib olindi. 2021-yil oktyabrda Turkmaniston Prezidenti G.Berdimuhamedovning O'zbekistonga tashrifi doirasida O'zbekiston va Turkmanistonning o'zaro do'stona va strategik hamkorligiga oid bir qator hujjatlar imzolanganligi bilan ajralib turadi.

O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifiga binoan 2022-yil 14-15-iyul kunlari Turkmaniston Prezidenti Serdar Berdimuhamedovning mamlakatimizga amalga oshirgan davlat tashrifini [13.] ikki qardosh mamlakat strategik sheriklik munosabatlarida yangi sahifa ochishga intilgan tashrif sifatida baholash mumkin. Uchrashuv chog'ida davlat rahbarlari O'zbekiston–Turkmaniston hamkorligini istiqbollarini muhokama qildilar. Alohida e'tiborni savdo-iqtisodiy

aloqalarni rivojlantirish, o'zaro savdoni kengaytirish, sanoat kooperatsiyasi loyihalarini amalga oshirish, transport logistika imkoniyatlaridan foydalanishga qaratdilar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev tomonidan Markaziy Osiyoning mamlakat tashqi siyosatini asosiy ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanishi yaqin qo'shnilar bilan do'stlik, o'zaro manfaat va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga asoslangan munosabatlarni izchil rivojlantirishda yangi davrni boshlab berdi.

Ta'kidlash joizki, "Bu har tomonlama chuqur o'ylab tanlangan yo'ldir. Markaziy Osiyoning qoq markazida joylashgan O'zbekiston ushbu mintaqaning barqarorlik, izchil taraqqiyot va yaxshi qo'shnichilik hududiga aylanishidan bevosita manfaatdordir. Tinch-osoyishta, iqtisodiy jihatdan taraqqiy etgan Markaziy Osiyo – biz intiladigan eng muhim maqsad va asosiy vazifadir" [1.].

Aynan, ushbu muammo doirasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir qator vazifalarning yechimini topishda O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorlik masalalariga alohida e'tibor qaratila boshlaganligi davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan qator tashabbuslarda o'z aksini topa boshladi. Jumladan, O'zbekiston rahbari 2017-yil 10-11-noyabr kunlari BMT shafeligida Samarqand shahrida o'tgan "Markaziy Osiyo yagona tarix va umumiy kelajak, barqaror rivojlanish va taraqqiyot yo'lidagi hamkorlik" mavzusidagi xalqaro konferensiyada Markaziy Osiyo mamlakatlari rahbarlarining o'zaro maslahatlashuvlari bo'yicha uchrashuvlarni muntazam tashkil qilish taklifini ilgari surgan edi. Ushbu tashabbus barcha davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlandi.

Ta'kidlash joizki, konferensiya Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish uchun platforma vazifasini bajardi. Konferensiyada nutq so'zlagan Shavkat Mirziyoyev mintaqaviy integratsiya masalasi haqida so'z yuritib jumladan shunday dedi: "Davlatlarimiz aynan yaxshi qo'shnichilik va o'zaro manfaatli hamkorlik tamoyillari asosida savdo-iqtisodiy, transport-kommunikatsiya, madaniy-gumanitar sohalarida, xavfsizlik va barqarorlik masalalarida o'z salohiyatini yanada samarali amalga oshira oladi. Ishonchim komil, bundan barcha – Markaziy Osiyo davlatlari ham, boshqa mamlakatlar ham birdek manfaat ko'radi" [4, 265-b.].

Mazkur Maslahat uchrashuvi mazmun-mohiyati haqida Sh.Mirziyoyev fikr yuritib quyidagicha ta'kidlaydi: "Bizning bu boradagi yondashuvlarimiz bugungi kunda mintaqada umumiy muammolarni hal etishning yo'llarini birgalikda izlab topishga real zarurat mavjud ekanini anglashdan kelib chiqqan yondashuvdir" [4, 273-b.].

Haqiqatan ham ushbu uchrashuvni tashkil etish yillar davomida Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro hamkorligi doirasida yig'ilib qolgan muammolarni bosqichma-bosqich hal etishda muhim platforma vazifasini o'tamoqda. Chunki, mintaqa davlatlari iqtisodiyoti asrlar mobaynida turli omillar ta'siri ostida bir-birini to'ldirib turadigan yagona hududiy kompleks holda shakllanib kelgan va SSSR parchalangunga qadar ushbu holat saqlanib qolgan. Shu bilan birga, 1992-2016-yillar mobaynida beshta davlatning iqtisodiy aloqalarini mustahkamlash borasida bir qator ishlar amalga oshirilib, salmoqli yutuqlar qo'lga kiritilgan bo'lsa-da, chegaralarda sun'iy to'siqlar paydo bo'lishi natijasida o'zaro hamkorlikni sust holda rivojlanganligining guvohi bo'lamiz.

O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligida mintaqada keng doiradagi transc chegaraviy tahdidlarga qarshi kurash sohasidagi manfaatlari ham bir-biriga yaqin va o'xshashdir. Shuningdek, O'zbekistonning mintaqa davlatlari bilan hamkorligining rivojlanishi nafaqat ushbu davlatlar ijtimoiy-iqtisodiy hayoti barqarorligi va xavfsizligiga balki, mintaqalararo integratsiyalashuvning institutsional tizimini mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

2018-yil 15-mart kuni Qozog'istonda Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining birinchi Maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi va uchrashuv ko'plab ekspertlar tomonidan ijobiy baholandi. Masalan, qirg'izistonlik, ekspert Arslanbek Omurzakovning fikricha, Markaziy Osiyo mamlakatlari 27 yillik mustaqillik davrida bir-biridan juda uzoqlashib ketdi va ularni ajratuvchi omillar ham ko'paydi, biroq so'nggi yillarda (2017-yil nazarda tutilmoqda) qayta muloqot qilish imkoni paydo bo'ldi. 2018-yilda "Navro'z" bayrami munosabati bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari yetakchilari uzoq yillar mobaynida ilk marotaba "vositachilarsiz", "bir davrada" uchrashishdi. Bu bir-biriga bo'lgan ishonch tuyg'usini mustahkamlaydigan juda yaxshi tendensiyadir [25.].

Binobarin, Markaziy Osiyo mamlakatlari Maslahat uchrashuvida Sh.Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar samarasi o'laroq, bir qator ijobiy natijalar qo'lga kiritilganligi e'tirof etish

TARIX

kerak. Jumladan, bir necha yillardan bo'yon muammoli masala sifatida qarab kelingan O'zbekiston, Qozog'iston va Turkmaniston davlat chegaralarining tutashgan nuqtasi hududi haqida shartnoma imzolandi (2017-yil 10-noyabr). O'zbekiston va Qirg'iziston o'z chegaralarining 85 foizi yuzasidan kelishuvga erishdi [10.]. Transport sohasida Tojikiston bilan to'g'ridan-to'g'ri havo, temir yo'l va avtomobil qatnovi tiklandi. Amudaryo orqali Turkmanobod – Farob temir yo'li hamda avtomobil yo'li ko'priklari ochilishi (2017-yil 7-mart) butun Markaziy Osiyo mintaqasi hayotida “transport-kommunikatsiya va geostrategik ahamiyati” [3, 363-b.] ga ko'ra noyob bo'lgan muhim voqea sifatida baholandi.

Xususan, “Turkmanobod – Farob” avtomobil va temir yo'l ko'priklari Markaziy Osiyo mamlakatlari tranzit salohiyatini yuksaltirishi Turkmaniston orqali Transkavkaz transport yo'lagi bilan Janubiy va Markaziy Yevropa, Yaqin Sharq, Janubiy va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlariga tranzit va yuk tashish hajmlarini bir necha marotaba ko'paytirishga xizmat qilishi bilan xarakterlanadi.

Shuningdek, mintaqa davlatlari hamkorligini qaytadan mustahkamlash borasida O'zbekiston rahbariyati tomonidan amalga oshirilgan sa'y harakatlar natijasida O'zbekistonning Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston bilan tovar ayirboshlash hajmi, 2017-yil yakunlariga ko'ra, qariyb 3 milliard dollarni tashkil etdi, ya'ni 20 foizga ortdi. Bu borada tovar yetkazib berish yana bir barobarga ko'paydi [4, 273-b.].

Hozirgi paytga kelib haqli ravishda O'zbekiston Respublikasi bilan Markaziy Osiyo mamlakatlari hamkorligida yangi bosqichga qadam qo'yilmoqda. Masalan, 2018-yilda O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 50 foiz o'sib, 3 milliard dollardan oshgan. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan o'zaro tovar ayirboshlashi 2018-yilda 481 million dollardan, Tojikiston bilan esa 389 million dollardan oshgan [12.], Turkmaniston bilan o'zaro iqtisodiy hamkorlik 302 million dollarni tashkil etgan [11.].

2019-yil 29-noyabr kuni Toshkentda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining ikkinchi Maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qozog'istonning Birinchi Prezidenti Nursulton Nazarboyev, Qirg'iziston Prezidenti Sooronboy Jeenbekov, Tojikiston Prezidenti Emomali Rahmon va Turkmaniston Prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovlar ishtirok etdi.

Mazkur uchrashuvda savdo to'siqlarini bartaraf etish, sanoat kooperatsiyasini yanada kuchaytirish, energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish va mintaqaning tranzit imkoniyatlarini kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Tomonlar hududlar darajasida faol almashinuvlar va muloqotni qo'llab-quvvatlash, shuningdek, ilm-fan, ta'lim, turizm, madaniyat va sport sohasida qo'shma tadbirlarni muntazam o'tkazishga kelishib oldilar. Shuningdek, mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash uchun ko'p tomonlama hamkorlik masalalariga jiddiy e'tibor qaratildi [25.].

Shu o'rinda mintaqa mamlakatlari o'z taraqqiyot yo'liga ega bo'lgan va rivojlanayotgan davlatlar hisoblanib, insonparvarlik, ijtimoiy adolat, mintaqada xavfsizlik, tinchlik va osoyishtalik muhitini yaratish kabi tamoyillar asosida o'zlarining tashqi siyosiy faoliyatini hamkorlikda rivojlantirib borishda Maslahat uchrashuvlari muhim bo'g'in vazifasini o'tayotganligini alohida ta'kidlash joiz.

2021-yil 6-avgust kuni Turkmanboshi shahri (Turkmaniston) yaqinidagi “Avaza” milliy sayyohlik zonasida Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining uchinchi Maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi.

Turkmaniston Prezidenti raislik qilgan sammitda O'zbekiston, Qozog'iston Qirg'iziston va Tojikiston Respublikalari Prezidentlari, shuningdek, BMT Bosh kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili, Markaziy Osiyo uchun preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markaz rahbari ishtirok etib mintaqaning xalqaro munosabatlarda ishtiroki va mintaqaviy imkoniyatlari muhokama qilindi. Markaziy Osiyo ulkan geostrategik va geoiqtisodiy ahamiyatga ega mintaqaga bo'lib, bu yerda 74 milliondan ortiq aholi yashaydi. Ularning tarixi va madaniyati, mamlakatlarning iqtisodiyoti va infratuzilmasi bir-biri bilan chambarchas bog'lanib ketganligi mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga doir yangi-yangi loyihalarni ishlab chiqish va hayotga tatbiq etishni taqozo etmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida O'zbekiston mintaqa mamlakatlari bilan do'stlik va yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga tayangan holda faol va pragmatik siyosat olib bormoqda. Jumladan, keyingi yillarda siyosiy, savdo-iqtisodiy, transport-logistika hamda madaniy-gumanitar

sohalarda ikki va ko'p tomonlama hamkorlik jadal sur'atlarda rivojlanmoqda. Tarixan qisqa muddat ichida Markaziy Osiyoda prinsipial jihatdan mutlaqo yangi siyosiy muhit yaratildi.

Avazada tashkil etilgan navbatdagi uchinchi uchrashuvda Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida umumiy siyosiy iroda va birgalikdagi sa'y-harakatlar natijasida bugun mintaqa yaxshi qo'shnihilik, o'zaro manfaatli hamkorlik va barqaror taraqqiyot makoniga aylanib borayotganini alohida ta'kidladi. Yangi siyosiy muhitni shakllantirishda Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlari Maslahat uchrashuvlarining o'zni beqiyosligi Oliy darajadagi muntazam uchrashuvlar mintaqaning betakror salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga xizmat qilishi haqida fikr bildirdi.

Markaziy Osiyoda iqtisodiy hamkorlikning yangi modelini shakllantirishda hamkorlikning yangi "o'sish nuqtalarini", uzoq muddatli istiqbolga mo'ljallangan yangi rivojlanish "drayver"larini aniqlash, mintaqa ichidagi savdoni kengaytirish zarurligi, to'laqonli erkin savdo rejimiga o'tish maqsadida mavjud to'siqlarni bartaraf etish muhim ekani qayd etildi. Sanoat kooperatsiyasi, innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarni rivojlantirish hisobiga qo'shilgan qiymatning uzun zanjirlarini yaratish mumkinligiga alohida e'tibor qaratildi.

Albatta, bu borada mintaqa mamlakatlari tadbirkorlari va hududlari o'rtasidagi bevosita aloqalarni rag'batlantirish, investitsiya va iqtisodiy forumlarni muntazam o'tkazib borish maqsadga muvofiqdir.

Shuningdek, Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan bildirilgan bir qator takliflar, xususan, savdo-iqtisodiy hamkorlikning umumiy yo'nalishlari to'g'risidagi bitimni qabul qilish; mintaqa mamlakatlarining umumiy strategik manfaatlariga mos keluvchi Markaziy Osiyoning transport-tranzit salohiyatini samarali ishga solish orqali keng rivojlangan va integratsiyalashgan transport tizimini Yevroosiyo qit'asining muhim tranzit "xab"iga aylantirish; mavjud transport yo'laklari va infratuzilmasini, shu jumladan, Kaspiy dengizi portlari, yirik transchegaraviy logistika markazlarini imkon qadar to'liq quvvat bilan ishlashini ta'minlash, ekologik masalalarning birgalikda yechimini topish kabi takliflar mintaqa iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va mustahkamlashga qaratilgan.

Mazkur takliflar mintaqa mamlakatlarining oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni ko'paytirish hamda ularning sifatini nazorat qilish, shu jumladan, jahon bozoriga yetkazish bo'yicha aniq yo'nalishlar va qo'shma dasturlarni belgilab olishga xizmat qilmoqda.

Mintaqa xalqlarini yaqinlashtirishga xizmat qiladigan yana bir omil bo'lgan turizm sohasida xizmatlar doirasini qamrab oladigan "Bir sayohat – butun mintaqa" qo'shma dasturini amaliy ro'yobga chiqarish taklifi ilgari surildi.

Maslahat uchrashuvi doirasida Markaziy Osiyo yetakchi ayollari muloqotining navbatdagi majlisi bo'lib o'tib, unda ayollarning jamiyat hayotidagi rolini oshirish masalalari ko'rib chiqildi. Anjuman yakunida Markaziy Osiyo mamlakatlari yetakchi ayollari forumi deklaratsiyasi qabul qilindi. Markaziy Osiyo davlat rahbarlari Maslahat uchrashuvining navbatdagi yig'ilishi doirasida o'tkazilgan ushbu tadbirlar, shuningdek, yetakchi ayollar muloqoti va mintaqa Iqtisodiy forumi O'zbekiston Prezidenti Shavkat Miziyoeyev tashabbusi bilan tashkil topgan sammitning yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi [8.].

Oliy Majlis Senati Raisi T.Narbayeva Markaziy Osiyo yetakchi ayollari muloqotining navbatdagi majlisida mazkur forum mintaqa mamlakatlarining yutuqlari, gender tenglikni ta'minlash bo'yicha kelgusidagi rejalari haqida axborot almashish va umumiy manfaatlarimizga javob beradigan hamkorlikning barcha sohalarida xotin-qizlar o'rtasida mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari muhokama qilish uchun yaxshi imkoniyat ekanini ta'kidladi [26.].

Shuningdek, Senat raisi muloqotning barcha ishtirokchilari tomonidan yaratilayotgan poydevor davlat boshqaruvi, preventiv diplomatiya, atrof-muhit muhofazasi, tadbirkorlik va biznes, madaniyat, ta'lim, ilm-fan, san'at va umuman, gender tenglikni ta'minlash sohalarida Markaziy Osiyo xotin-qizlari o'rtasidagi mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish va mustahkamlashga xizmat qilishi haqida to'xtalib o'tdi.

Qirg'izistonning Cho'lponota shahrida 2022-yil 20-21-iyul kunlari Markaziy Osiyo davlatlari rahbarlarining to'rtinchi Maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ta'kidlash joizki, ushbu formatdagi yig'ilishlar natijasida mintaqada suv-energetika munosabatlari, chegaralarni belgilash masalalari faol hal etilmoqda, mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar yanada mustahkamlanib, qo'shma savdo uylari, chegara savdo zonalari tashkil etilmoqda, davlatlar o'rtasida savdo-ishlab

TARIX

chiqarish kooperatsiyasi rivojlantirilib, odamlar o'rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalar kengaymoqda.

Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining to'rtinchi maslahat uchrashuvi mintaqa mamlakatlari o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganining 30 yilligiga to'g'ri keldi. Mazkur uchrashuvda mintaqaviy xavfsizlikka oid xavf va tahdidlarga qarshi birgalikda kurashish bo'yicha o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash maqsadida mintaqaviy hamkorlikni kengaytirish istiqbollari, Markaziy Osiyo davlatlarining faol madaniy-gumanitar almashinuvini davom ettirish masalalari muhokama qilindi.

Xususan, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston Prezidentlari tomonidan XXI asrda Markaziy Osiyoni rivojlantirish do'stlik, yaxshi qo'shnihilik va hamkorlik to'g'risida shartnoma imzolandi. Shu o'rinda, Tojikiston va Turkmaniston Prezidentlari ushbu hujjatni o'z mamlakatlarida ichki davlat tartib-taomillari yakunlanganidan so'ng imzolashi qayd etib o'tildi. Xususan, davlat rahbarlari Markaziy Osiyo davlatlarining ko'p tomonlama formatlar doirasidagi hamkorligi konsepsiyasi, "Markaziy Osiyo uchun "Yashil" kun tartibi" mintaqaviy dasturi va 2022-2024-yillarda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha "Yo'l xaritasi"ni tasdiqlashga qaror qilishdi.

Shu bilan birga, Markaziy Osiyo davlatlari Prezidentlari Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'asischilari Emomali Rahmonning Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi prezidenti sifatidagi vakolatlarini uzaytirish to'g'risidagi qarorini ham imzoladilar. Navbatdagi Maslahat uchrashuvi Tojikistonda o'tkazilishi belgilandi.

Sammit nihoyasida yakuniy hujjatlar qabul qilindi. Xususan, Markaziy Osiyoning barcha davlatlari rahbarlari Cho'lponota Maslahat uchrashuvining Qo'shma bayonotini qabul qildi.

XULOSA

Hamkorlikning o'tgan davri tarixi O'zbekistonning Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Tojikiston bilan hamkorligi turli obyektiv va subyektiv omillar ta'sirida bir xilda kechmaganligini ko'rsatib berdi.

Mamlakatlar o'rtasidagi ilm-fan va ta'lim sohasidagi munosabatlar madaniy-gumanitar hamkorlikni mustahkamlanishiga katta hissa qo'shib kelayotganligini guvohi bo'ldik. Markaziy Osiyo mamlakatlari olimlari bilan hamkorlikda sanoat, qishloq xo'jaligi va energetika sohasi bo'yicha yangi loyihalar ustida ish olib bormoqda hamda yetakchi ilmiy markazlarda tajriba almashish va tadqiqotlar olib borish imkoniyatidan unumli foydalanmoqda.

O'zbekiston Respublikasining Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligi mustaqillik davrida yangicha ruhda shakllandi. Biroq, O'zbekistonning mintaqa mamlakatlari bilan iqtisodiy va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorligi masalalarini tadqiq etish natijasida, ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlar izchil va bosqichma-bosqich rivojlanib borganligiga qaramasdan, o'z yechimini topmagan ayrim masalalar ham borligi aniqlandi. Shu bois, tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonning Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan hamkorligini yanada rivojlantirish, mustahkamlash va yangi bosqichga olib chiqish maqsadiga qaratilgan quyidagi **taklif va tavsiyalar** ilgari surildi:

1. Markaziy Osiyo mamlakatlari chegarabo'yi hududlarda qo'shma iqtisodiy loyihalarni ishlab chiqish va izchil amalga oshirish, o'zbek, qozoq, qirg'iz, tojik va turkman munosabatlari transc chegaraviy daryo va anklav hududlar masalasida hamjihatlikni saqlab turuvchi chegaradosh hududlarda **erkin savdo-iqtisodiy zonalar** va **madaniy markazlarni** tashkil etish maqsadga muvofiq.

2. Mintaqada migratsiya, sayyohlik va viza tartiblarini yengillashtirish nafaqat insonlarni balki kapital, tovarlarning erkin harakatlanishini ta'minlash, Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlari aholisi uchun bir-birlarining tele va radio dasturlaridan foydalanish imkoniyatini yaratishga xizmat qiluvchi **tele va radio markazlarni** joriy etish joiz deb bilamiz.

3. Mintaqaning yetakchi olimlari va ekspertlarining izchil uchrashuvlari va doimiy aloqalarini ta'minlash uchun sharoit yaratuvchi **"Aql markazlari"** tahliliy-Axborot markazi tuzish maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, Markaziy Osiyoda barqaror hamkorlikning ta'minlanishi jarayonida O'zbekiston Respublikasining faol va konstruktiv faoliyati mintaqada yashovchi turli millat va elatlarning ming yillar mobaynida shakllangan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy va madaniy

hamkorligini mustahkamlaydi hamda mintaqaviy xavfsizlikning ta'minlanishini belgilovchi mexanizmning qaror topishida muhim rol o'ynaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72–сессиясидаги нутқи. // Халқ сўзи. – 2017. – 20 сентябрь.
2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга курашимиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
3. Мирзиёев Ш. М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017.
4. Мирзиёев Ш.М. Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир. 2–жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2018.
5. Алимов Р.М. Центральная Азия: Общность интересов. Т. «Шарк» 2005 г. С.36-41; Нуриддинов Э.З. Становление и дальнейшее развитие на этапе обновления страны внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан /Монография/ - Ташкент: “Innovatsiya-Ziyo”, 2021, – 398 с.; Сафоев С. Марказий Осиёдаги геосиёсат. Тошкент: 2005.; Рахимов М.А. Международное сотрудничество Узбекистана в контексте обеспечения стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии. –Т.: Yangi nashr, 2011.– 232 с.; Казанцев А.А. «Большая игра» с известными правилами: мировая политика и Центральная Азия. Монография. М.: «МГИМО-Университет», 2008. – 381 с.; Имангазиев А.К. Роль и место стран Центральной Азии в мировой политике (на примере отношений с Россией, КНР и США). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук. Москва – 2008. – 24 с.
6. Иқтисодий шарҳ. № 8 (8). Тошкент: 2022. – Б.26–31.
7. Косимшо Искандаров (Таджикистан): следует обеспечить условия для коммуникации ведущих экспертов Центральной Азии // <http://ceasia.ru/forum/724-kosimshoiskandarovtadjikistan.html>.
8. Марказий Осиё давлатлари жипс бўлиб, минтақанинг барқарор тараққиёти ва фаровонлиги интилоқда. // https://uza.uz/uz/posts/markaziy-osiyo-davlatlari-zhips-bolib-mintaqaning-barqaror-taraqqiyoti-va-farovonligiga-intilmoqda_290858 (8.08.2021.).
9. Омонов М. Халқ дипломатияси ва Марказий Осиёда замонавий ҳамкорлик // монография // Тошкент: “Lesson Press” нашриёти, 2022. – Б.101.
10. Халқ сўзи. 2019 йил 16 март.
11. Халқ сўзи. 2019 йил 29 ноябрь.
12. Халқ сўзи. 2019 йил 30 ноябрь.
13. Халқ сўзи, 2022 йил 15 июль.
14. Ўзбекистон – Тожикистон: мақсадлари муштарак, давр синовидан ўтган ишончли стратегик ҳамкорлар. // Янги Ўзбекистон. – 2022. – 3 июнь.
15. Ўзбекистон – Тожикистон: мақсадлари муштарак, давр синовидан ўтган ишончли стратегик ҳамкорлар. // Янги Ўзбекистон. – 2022. – 2–3 июн сонлари.
16. Ҳақимов О. Ўзбекистон – Тожикистон: умумий манфаатларни ҳимоя қилиш бўйича сиёсий ва дипломатик қадамларни давом эттириш зарур. // Янги Ўзбекистон. – 2022. – 2 июнь.
17. <http://kun.uz/news/2017/09/29/savkat-mirzиеev-markazij-osiye-rabarlari-urtasida-maslaatlavuvlar-utkazis-tasabbusi-bilan-cikdi> (02.10.2017.)
18. <http://xs.uz/index.php/homepage/sijosat/item/11049-zbekiston-va-ir-iziston-zaro-manfaatli-amkorlikni-musta-kamlash-j-lida> (05.09.2017.)
19. <http://kun.uz/news/2017/09/05/17-jil-icida-birinci-marta-mirzиеevning-biskekka-tasrifi-tafsilotlari> 05.09.2017.
20. <http://kun.uz/news/2017/09/06/mirzиеev-uzbekiston-kambarota-gesni-kirgiziston-bilan-birga-kuradi>
21. <http://kun.uz/news/2017/09/06/mirzиеev-kirgiziston-zukorgi-kenesi-raisini-uzbekistonga-taklif-kildi> (06.09.2017.).
22. <http://kun.uz/news/2017/12/13/uzbekiston-va-kirgiziston-urtasida-kator-uzzatlar-imzolandj> (14.12.2017.).
23. <https://yuz.uz/news/ozbekiston-turkmaniston-dostona-va-ahil-qoshnichilik-munosabatlari-rivojlanmoqda> (15.12.2022.)
24. <https://uzanalytics.com/xalqaromunosabat/3830/> (04.05.2019).
25. <https://kun.uz/news/2019/11/30/markaziy-osiyo-davlatlari-rahbarlari-toshkentdagi-uchrashuvda-nimalarga-kelishib-olishdi>
26. <https://yuz.uz/news/ozbekiston-hamkorlik-mexanizmini-yangi-sifatli-maslahatlashuvlar-platformasiga-aylantirish-uchun-barcha-say-harakatlarini-ishga-solmoqchi> (7.08.2021.).
27. “Янги Ўзбекистон” газетаси, 2021 йил 1 сентябрь сони.

TARIX

UDK: 94(5)

DOI: [10.56292/SJFSU/vol30_iss1/a52](https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol30_iss1/a52)**MUSTAQILLIKNING DASTLABKI DAVRIDA O‘ZBEKISTONDA AKSIYADORLIK
JAMIYATLARINING SHAKLLANISHI****ФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В УЗБЕКИСТАНЕ В НАЧАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ****FORMATION OF JOINT-STOCK COMPANIES IN UZBEKISTAN IN THE INITIAL PERIOD
OF INDEPENDENCE****Nasirov Otabek Nazirjanovich¹**¹“Perfect university” nodavlat ta’lim tashkiloti dotsenti, t.f.n**Annotatsiya**

Maqolada 1989-1996-yillarda O‘zbekiston Respublikasida aksiyadorlik ishining shakllanishi va rivojlanish tarixi haqida yozilgan. Aksiyadorlik ishini shakllantirish bosqichlarining qiyinchiliklari, ularning sabablari, shuningdek, bozor munosabatlarining shakllanishiga va respublikada aksiyadorlik ishining rivojlanishiga olib kelgan islohotlarning yanada chuqurlashishi ko‘rsatib berilgan.

Аннотация

В статье пишется история формирования и развития акционерного дела в Республике Узбекистан в 1989-1996 годах. Показаны сложности этапов формирования акционерного дела, их причины, а также дальнейшее углубление реформ, приведших к формированию рыночных отношений и развитию акционерного дела в республике.

Abstract

The article describes the history of the formation and development of joint stock business in the Republic of Uzbekistan in 1989-1996. The complexity of the stages of formation of a joint-stock business, their reasons, as well as the further deepening of reforms that led to the formation of market relations and the development of joint-stock business in the republic are shown.

Kalit so‘zlar: aksiyadorlik jamiyati, kredit, aksiya, emissiya, investitsiya, bank tashkiloti.

Ключевые слова: акционерное общество, кредит, акции, эмиссия, инвестиции, банковская организация.

Key words: joint-stock company, loan, shares, issue, investment, banking organization

KIRISH

XX asrning 80-yillari o‘rtalarida sovet davlatida boshlangan iqtisodiy o‘zgarishlar korxonalar va birlashmalarning moliyaviy resurslarini shakllantirish sohasiga jiddiy ta’sir ko‘rsatdi. Xo‘jalik tashkilotlariga byudjet mablag‘larini ajratishga kamaytirish siyosati olib borildi. Agar 1986-yilda byudjetdan mamlakat milliy iqtisodiyotiga sarflanadigan xarajatlar bor yo‘g‘i 226 milliard rublni tashkil etgan bo‘lsa, 1989-yil oxiriga kelib ular 201,5 milliard rublga kamaydi. Bank tizimi tomonidan kreditlarni cheklash siyosati tufayli korxonalar va tashkilotlarni ishlab chiqarishi sezilarli darajada kamaydi. 1985-yildan 1989-yilgacha bo‘lgan davrda sobiq SSSRda iqtisodiyotga kreditlarning umumiy hajmi 521,3 milliard rublga tushib ketdi.

ADABIYOTLAR VA TAHLILI METODOLOGIYA

Xalq xo‘jaligidagi iqtisodiy aloqalarning yo‘q qilinishi ishlab chiqarish munosabatlarining buzilishiga va belgilangan vazifalarning bajarilmasligiga olib keldi, bu esa o‘z navbatida iqtisodiy vaziyat sezilarli darajada yomonlashib ketdi va 80-yillarning o‘rtalaridan boshlab inflyatsiya jarayonlarini kelib chiqishiga sabab bo‘ldi.

Korxonalar va tashkilotlarni aksiyalashtirish sobiq SSSR uchun erkin pul omonatlarini yangi yanada oqilona va istiqbolli qo‘llash imkoniyatlarini ochdi. 80-yillarning ikkinchi yarmida korxonalar yarim asrlilik tanaffusdan so‘ng yana qimmatli qog‘ozlarni ya’ni aksiyalarni chiqarishni boshladilar. Biroq korxonalarining aksiyalarni chiqarish bo‘yicha faoliyati qonuniy ravishda rasmiylashtirilmagan va davlat nazorati ostida bo‘lmagan. 1988-yilda korxonalar va tashkilotlar tomonidan qimmatli qog‘ozlarni chiqarish to‘g‘risida 1195-sonli qaror qabul qilindi, bu nihoyat aksiyalarni chiqarish faoliyatini qonuniylashtirdi. Ushbu hujjat korxonalarining emissiya faoliyatining faqat umumiy xususiyatlarini belgilab qo‘yganiga va ko‘plab masalalar hal qilinmaganiga qaramay u aksiyadorlik

faoliyatini rivojlantirishga sezilarli turtki berdi. Bularning barchasi korxonalar va tashkilotlar uchun mablag'larni safarbar etishga turtki bo'ldi.

Qaror to'liq o'z-o'zini moliyalashtirish va o'z-o'zini moliyalashtirishga o'tkazilgan korxonalar, shuningdek, tijorat banklariga ikki turdagi aksiyalarni chiqarishga ruxsat berdi: mehnat jamoasining aksiyalari va korxonalarining aksiyalari. Mehnat jamoasining aksiyalari faqat ushbu korxonalar xodimlariga sotilishi mumkin edi. Korxonalarining aksiyalarini boshqa korxonalar, tashkilotlar, banklar, ixtiyoriy jamiyatlar, kooperativlarga tarqatishga ruxsat berildi. Ikkala turdagi aksiyalarni sotishdan olingan mablag'lar ishlab chiqarishni rivojlantirish va kengaytirish, ilmiy-texnik taraqqiyot yutuqlarini joriy etish, yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etish va hokazolarga sarflanishi kerak edi.

Aksiyadorlik ishining dastlabki bosqichida chiqarilgan aksiyalar ko'p hollarda asosan mehnat jamoasiga sotilgan, aholiga yoki biron sababga ko'ra har kimga sotish imkoniyati har doim to'xtatilgan. Ehtimol, o'sha davrda ko'plab amaldorlar aksiyadorlik biznesining asl mohiyatini to'liq anglay olmadilar. Bundan tashqari, ehtimol ko'plab rahbarlar iqtisodiyotning sotsialistik tuzumidan uzoqlasha olmadilar.[1]

1990-yilda SSSRda mulk to'g'risida qabul qilingan qonun birinchi marta aksiyadorlik jamiyatlari mavjud bo'lish huquqini oldi va rasmiy maqomga ega bo'ldi. Qonunga ko'ra aksiyadorlik jamiyatining mulki jamoaviy mulkning bir turi sifatida belgilandi va kompaniyaning mulki aksiyalarni sotish va uning iqtisodiy faoliyati natijasida yaratilishi mumkin deb topildi. Ammo dastlabki bosqichda bu unchalik muammosiz o'tmadi. Buning sababi, bozor iqtisodiyotini tabiiy ravishda to'liq tushunmaslik tabiiy ravishda yangi iqtisodiy tushunchalarni ish hayotiga to'liq kiritilishiga to'siqlik qildi.

Bundan tashqari, 1991-yil boshida O'zbekistonning iqtisodiyoti ko'plab ittifoq davlatlaridagi og'ir ahvolda edi. O'sha vaqtga kelib hozirgi iqtisodiy vaziyatning asosiy ko'rsatkichlari ishlab chiqarishda ham, aholining turmush darajasida ham yomonlashayotgan vaziyatni aniq ko'rsatdi. Shunday qilib, respublikaning ichki qarzi 1985-yildagi 6,7 milliard rubldan 1991-yilda 43,6 milliard rublgacha o'sdi, respublika ichidagi almashinuvdagi import 11,3 milliard rubldan 14,7 milliardgacha oshdi. Tashqi savdo aylanmasida O'zbekiston importi eksportdan ustun bo'lib, iqtisodiyotni tashqi eksportga bog'liq qilib qo'ydi. 1991-yil mart-aprel oylarida aholi uchun og'riqli 100 va 50 rubllik banknotlar almashinuvi amalga oshirildi va chakana narxlar 2,5-3 baravar oshirildi.

Mutaxassislar fikriga ko'ra, bu bir necha oy davomida vaziyatni barqarorlashtirishga, iste'mol bozoridagi keskinlikni yengillashtirishga imkon berdi.

NATIJALAR

Natijada, bu sanoat mahsulotlarining eng muhim turlarini ishlab chiqarish sohasiga ta'sir ko'rsatdi, masalan, 1990-yilga nisbatan 1991-yilda elektr energiyasi ishlab chiqarish 3,8 %, po'lat ishlab chiqarish 10 %, qora metallar prokati 21,3 %, elektr dvigatellari 8,4 %, traktorlar 9,5 %, kimyoviy tolalar va iplar 6,3 %, ko'mir qazib olish 9,3 % kamaydi. Boshqa tomondan, oziq-ovqat sanoati ham pasayib ketdi: go'sht ishlab chiqarish 13,8 %, kolbasa mahsulotlari 29,4 %, qayta ishlangan go'sht mahsulotlari 29,7 %, quruq mevalar 25 %, paypoq mahsulotlari ishlab chiqarish 9,8 %, poyabzal ishlab chiqarish 2,8% kamaydi.

1985-yildan 1991-yilgacha aholi jon boshiga qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish 6,6 foizga pasayib ketdi. Bundan tashqari, aholi oziq - ovqat narxlarining o'sishini keskin his qildi: masalan, go'sht mahsulotlari narxlarining yig'ma indeksi 1990-yilga nisbatan 235,5 %, baliq mahsulotlari 251,4 %, hayvon yog'i 239,3 %, kartoshka 305,6 %, shakar 244,2 % tashkil etdi. 1991-yilda paxta matolari narxi 307,4 %, kiyim - kechak va ichki kiyimlar 260,6 %, kir yuvish sovuni 213 %, trikotaj buyumlar 274,6 %, charm va to'qimachilik poyabzallari 265,3 %, elektr mahsulotlari 255,3 % oshdi. Bunday sharoitda eski iqtisodiy boshqaruv tizimiga rioya qilish falokatga olib kela boshladi. 1991-yil 18-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining VIII sessiyasida "Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiy mulk to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Qonunda mulk turlarini bosqichma-bosqich va maxsus dasturiy rivojlantirish ko'zda tutilgan.

Davlat tasarrufidan chiqarishning dastlabki bosqichida turli xil mulk turlari, shu jumladan aksiyadorlik shakllari paydo bo'la boshladi. Shunday qilib, 1991-yili birinchi aksiyadorlik jamiyatlaridan biri - O'zbekiston Respublikasi respublika universal tovar -fond birjasi-Toshkent (birja -Toshkent) tashkil etildi va uning emissiyasini tashkil etish O'zbekiston Respublikasi moliya

TARIX

vazirligida ro'yxatdan o'tkazildi. Ammo o'sha davrda asosiy e'tibor ko'proq kichik mulk egalik turini shakllantirishga qaratildi.

MUHOKAMA

1991-yil noyabr oyida qimmatli qog'ozlar bilan ishlashga ixtisoslashgan birinchi brokerlik kompaniyalari tashkil etilishi boshlandi. Birjaning Fond bo'limida aksiyalarni sotish bo'yicha birinchi birja auksionlarini o'tkazish, aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etish va aksiyalarni sotish orqali xususiyashtirish imkoniyati qonun bilan belgilandi (O'zbekiston Respublikasining davlat tasarrufidan chiqarish va xususiyashtirish to'g'risidagi Qonunining qabul qilinishi).

Agar iqtisodiyotdagi o'zgarishlar jarayonida boshida kichik korxonalar sotilgan bo'lsa, 1992-yildan boshlab yengil, oziq-ovqat va qayta ishlash sanoati, ko'mir qazib olish, transport, aloqa va boshqa o'rta va yirik korxonalar aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirila boshlandi. Aksiyadorlik jamiyatiga kirgan korxonalarining qiymatiga qarab, u qimmatli qog'ozlar bozorida sotiladigan aksiyalarni chiqardi. Aksiyalarning 25 % davlatga, 25 % mehnat jamoasiga, 10 % boshqa korxonalarga, 10 % xorijiy investorlarga, 30 % erkin savdoga qo'yildi. Aksiyadorlik jamiyatlarining aksiyalarini sotish uchun Respublika fond birjasi tashkil etildi.

1992-1993-yillarda 28846 ta yuridik shaxs tomonidan 53902 ta obyekt xususiyashtirildi.[2]

1992-yilda qabul qilingan xo'jalik jamiyatlari va shirkatlari to'g'risidagi qonun aksiyadorlik jamiyatlarini tashkil etish, ularning faoliyat ko'rsatishi, aksiyalar chiqarish va ularni ro'yxatdan o'tkazish prinsiplarini belgilovchi mexanizmga aylandi. 1993-yilda O'zbekiston Respublikasining qimmatli qog'ozlar va fond birjasi to'g'risidagi Qonuni qabul qilindi, unda besh turdagi qimmatli qog'ozlar, shu jumladan, aksiyalar muomalaga chiqarilishi tartibga solindi.

1994-yildan boshlab davlat tasarrufidan chiqarish va xususiyashtirish jarayonining ustuvor yo'nalishlari aholini qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish va ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlarini shakllantirish orqali iqtisodiy islohotlar jarayoniga keng jalb qilish, shu bilan birga davlatga tegishli aksiyalar ulushini kamaytirishdan iborat bo'ldi. Davlat korxonalarini o'zgartirish natijasida tashkil etilgan yopiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlarini ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish tavsiya etildi. Bu esa o'z navbatida investitsiyalarni keng jalb qilish uchun sabab bo'ldi.

Ushbu chora-tadbirlarning barchasi iqtisodiyotning turli sohalarida ko'plab aksiyadorlik jamiyatlarini shakllantirish uchun sharoit yaratdi. Shunday qilib, Respublika Prezidentining 1993-yil 26-yanvardagi Farmoni bilan "O'zavtoyol" avtomobil yo'llarini qurish va ulardan foydalanish bo'yicha davlat aksiyadorlik konserni tashkil etildi. 1994-yil oxiriga kelib aksiyadorlik jamiyati balansidagi avtomobil yo'llarining uzunligi 43318 km ni tashkil etdi.[3]

"O'zbekbirlashuv" iste'molchilar jamiyati uyushmasi 1994-yil 7-iyulda umumiy ovqatlanish chakana savdosi, firma do'konlari tarmog'i, qishloq aholisidan qishloq mahsulotlarini xarid qilish va h.k.larni tashkil etish bo'yicha O'zbekiston iste'molchilar kooperatsiyasi aksiyadorlik jamiyatining Markaziy Ittifoqiga aylantirildi.[4]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1994-yil 22-apreldagi PF-840-son farmoni bilan "O'zbekdonmahsulot" Davlat konserni xalq xo'jaligi va aholini don, un, non, qandolat mahsulotlari va boshqalarni ishlab chiqarish va ta'minlash bo'yicha "O'zbekdonmahsulot" davlat aksiyadorlik korporatsiyasiga aylantirildi.[5]

"Ortopediya 1996" ilmiy-texnik kompleksi aksiyadorlik jamiyatiga aylantirildi. Jamiyat asosan protezlar ishlab chiqarib, ushbu korxonaning aksariyat aksiyalari Yevropa va Arab kompaniyalari Treyding (Chexiya) va Xilol (O'zbekiston-Arab qo'shma korxonasi) tomonidan egalik qilindi.[6] Ko'rib turganingizdek, aksiyadorlik turidagi korxonalar turli bo'lib, ular iqtisodiyotning barcha sohalariga va milliy iqtisodiyot hayotining boshqa sohalariga ijobiy ta'sir qilib bordi.

Iqtisodiyotni moliyaviy ta'minlash va rivojlantirish uchun 90-yillarning boshlarida tijorat banklari shakllana boshladi. Ularning aksariyati aksiyadorlik turdagi banklariga aylantirildi. "O'zbekdonmahsulot" davlat aksiyadorlik korporatsiyasi faoliyatini moliyaviy ta'minlash uchun 1994-yilda Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 20-iyundagi 311-son qarori bilan aksiyadorlik-tijorat "Gallabank" tashkil etildi.[7]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995-yil 2-iyundagi farmoni, Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 3-iyundagi 210-sonli "O'zbekiston Respublikasida xalqaro turizmning zamonaviy infratuzilmasini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori bilan

"O'zsayehatinvestbank" aksiyadorlik-tijorat banki ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyati tashkil etildi (1998-yildan bank Milliy bank bo'limiga aylandi).[8]

1995-yil 21-dekabrda Oliy Majlisning IV sessiyasida "O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki to'g'risida" va "bank va banklar faoliyati to'g'risida"gi qonunlar qabul qilindi. Bu vaqtga kelib Respublikada 20 ta tijorat banki faoliyat ko'rsatgan, ulardan 19 tasi aksiyadorlik banklari bo'lgan.

XULOSA

Respublikada aksiyadorlik ishini yanada rivojlantirish maqsadida normativ hujjatlarni qabul qilish bilan ta'minlandi. 1995-yilda aksiyadorlik jamiyatlari tomonidan dividendlarni hisoblash va to'lash tartibini tartibga soluvchi hujjatlar to'plami qabul qilindi. Unda dividendlarni hisoblash bo'yicha hisob-kitoblarning aniq misollari, shu jumladan aksiyalarning davlat ulushi ko'rsatilgan. Shuningdek, 1995-yilda davlat korxonalarini ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirishning yagona tartibi qabul qilindi, bu jarayonni maksimal darajada soddalashtirish va tegishli hujjatlarni rasmiylashtirish muddatlarini qisqartirishni nazarda tutdi. Davlat korxonalarini aksiyadorlik jamiyatlariga aylantirish jarayonida ro'yxatdan o'tkazish yig'implari va boshqa to'lovlar undirilmasligi ko'rsatildi.

Davlat mulki korxonalarini aksiyadorlik jamiyatlariga jadallashtirish va qimmatli qog'ozlar bozorini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 1995-yil 12-iyundagi qaror natijasida tashkil etilgan ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyatlariga moliya vazirligi tomonidan ro'yxatdan o'tkazilishida yengilliklar yaratib berildi. (O'zbekiston Respublikasi moliya vazirligi va Davlat mulki qo'mitasi tomonidan 1995-yil 16-iyunda tasdiqlangan).

Qimmatli qog'ozlar ko'rinishidagi xorijiy investitsiyalarni jalb qilish (asosan aksiyadorlik jamiyatlari aksiyalarini sotib olish) uchun chet el emitentlarining qimmatli qog'ozlarini O'zbekiston Respublikasi hududida va O'zbekiston emitentlarining chet ellarda qo'yish, ro'yxatdan o'tkazish va joylashtirish tartibi belgilandi. Xorijiy emitentlar tomonidan O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida qimmatli qog'ozlarni joylashtirish huquqi berildi.

Aksionerlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun 1996-yil 26-aprelda qabul qilinib, unda aksiyadorlik jamiyatining tashkiliy asoslari, uni tashkil etish, boshqarish, faoliyat ko'rsatish, tugatish, investorlarning huquqlari va manfaatlarini himoya qilish, bugungi kunda ham Respublika hududida amal qila boshladi.

Ushbu choralarni qo'llanishi Respublikamizda aksiyadorlik turdagi tashkilotlarni ko'payishiga olib keldi. Keyingi davrlarda ham ushbu turdagi jamiyatlarning faoliyati iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatganligini ko'rishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Цепляева, С.А. Психологическая безопасность и математический подход к потребительскому кредитованию /С.А. Цепляева, Н.Е. Попова// Проблемы современного аграрного образования: содержание, технологии, качество: материалы Международной научно-методической конференции. 2018. С. 316-321.
2. O'z MA, M-65- fond, 1-ro'yxat, 95-ish, 2-varaq.
3. O'z MA, M-65- fond, 1-ro'yxat, 52-ish, 1-varaq.
4. O'z MA, M-27- fond, 1-ro'yxat, 90-ish, 1-varaq
5. O'z MA, M-61- fond, 1-ro'yxat, 79-ish, 1-varaq
6. O'z MA, M-22- fond, 1-ro'yxat, 2-ish, 67,105-varaq
7. O'z MA, M-61- fond, 1-ro'yxat, 79-ish, 1,2-varaq
8. O'z MA, M-4- fond, 2-ro'yxat, 202-ish, 2-varaq
6. SGA RU,f m-61, op 1, yed.xr 79, s 1
7. SGA RU,f m-22, op 1, yed.xr 2, s 67, 105
8. SGA RU,f m-61, op 1, yed.xr 79, s 1-2

SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATIGA EGA BO'LGAN ZIYORATGOHLAR

SANCTUARY WITH HEALING PROPERTIES

СВЯТЫНИ С ЦЕЛЕБНЫМИ СВОЙСТВАМИ

Rajabov Oybek Iskandarovich ¹¹Buxoro davlat universiteti Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedrasida katta o'qituvchisi**Annotatsiya**

Mazkur maqolada Buxoro viloyati Romitan tumanida joylashgan Xoja Ubbon va Xoja Za'faron qadamjolarining vujudga kelishi tarixi hamda ushbu ziyoratgohlarning shifobaxshlik xususiyatiga ega maskan ekanligi to'g'risidagi ma'lumotlarni ilmiy manbalar va dala tadqiqot materiallari asosida tadqiq etilgan. Tadqiqot ishi tarixiylik tamoyili, xronologik va qiyosiy tahlil usullariga tayanadi.

Аннотация

В данной статье на основе научных источников и материалов полевых исследований исследуется история святынь Ходжи Уббана и Ходжи Зафаран, расположенных в Ромитанском районе Бухарской области, а также сведения о том, что эти святыни являются целебными местами. Научно-исследовательская работа построена на принципе историчности, хронологическом и сравнительном методах анализа.

Abstract

In this article, the history of Khoja Ubban and Khoja Zafaran shrines, located in Romitan district of Bukhara region, as well as information about the fact that these shrines are healing places, are researched based on scientific sources and field research materials. The research work is based on the principle of historicity, chronological and comparative analysis methods.

Kalit so'zlar: Buxoro, Qadimgi Romitan, Xoja Ubbon, Xoja Za'faron, qadamjo, ziyoratgoh, maqbara, masjid, quduq, chashma.

Ключевые слова: Бухара, Древний Ромитан, Ходжа Уббан, Ходжа Зафаран, святыня, святылище, мавзолей, мечеть, колодец, родник.

Key words: Bukhara, Ancient Romitan, Khoja Ubban, Khoja Zafaran, shrine, shrine, mausoleum, mosque, well, spring.

KIRISH

Buxoro vohasining tarixiy go'shalaridan biri hisoblangan Romitan qadimiy, betakror hududlardan biri bo'lib, uning shakllanish tarixi Afsonaviy hukmdor Afrosiyobga borib taqaladi. Ushbu diyor o'zining ko'p asrlik tarixida ulug' avliyolari Xoja Ubbon, Xoja Za'faron, Hazrat Bobo Laqlaqag'iy-Xoja Hazrat Niyoz Xorazmiy, Xoja Ali Romitaniy, Xoja Boboyi Samosiy, Hakim Mulla Mir hazratlari, shuningdek, Choriqulboy kabi saxovatpesha insonlari bilan mashhurdir.

Xoja Ubbon Ibn Usmon ziyoratgohi Buxoro shahrining shimoli-g'arbida 40 kilometrcha narida qum tepaliklar orasida joylashgan manzil bo'lib, bu ziyoratgoh, vohada ilk islom dini kirib kelgan davrdan buyon mavjud bo'lgan muborak qadamjolaridan biri hisoblanib, maskanda XIV asrda ulkan tarixiy inshoot-chashmaxona bunyod etilgan [1,2,6]. Xoja Ubbon Ibn Usmon Ibn Affon VII asrning oxiri va VIII asr boshlarida yashagan, tobein, faqih, muhaddis, qiroat sohibi, valiyulloh bo'lib, u kishiga Alloh taolo turli kasalliklarni davolash karomatini bergan. Xoja Ubbon Ibn Usmon Ibn Affon 644-656 yillarda xalifalik taxtiga o'tirgan Usmon Ibn Affon "Choriyor xalifa"lardan uchinchisining o'g'li sanaladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Muhammad Narshaxiyning 943-944 yillarda yozilgan "Buxoro tarixi" asarida Sa'id ibn Usmon Ibn Affon (xalifa Usmon ibn Affonning boshqa bir o'g'li) xalifalik tomonidan 676 yili Xuroson amiri etib tayinlangani hamda u Jayhun daryosidan o'tib Buxoroga kelgani bitilgan. Xoja Ubbon Ibn Usmon Ibn Affon haqida XV asrda yashagan Ahmad ibn Mahmudning "Kitobi nazmi Mullozoda" asarida: Qabri Ubbon, ki Ibn Usmon ast, Manbai xush fayzi g'affaron ast, ya'ni: "Xoja Ubbon Ibn Usmonning qabri fayzli joy hisoblanadi", - deyiladi [7]. Xoja Ubbon Ibn Usmon Ibn Affon haqida Mir Muhammad Buxoriyning XVI asrda yozilgan "Ubaydullanoma", Mulla Muhammad Obidjonning

“Tuhfatul obidin”, V.Shishkinning “Varaxsha”, S.Ayniyning “Esdaliklar”, B.Mashrab, A.Fitrat, S.Salim Buxoriy asarlarida boy ilmiy ma'lumotlar keltirilgan.

NATIJA VA MUHOKAMA

Xoja Ubbon qadamjosining 1937-yilda tushirilgan fotonusxalari topildi. Maqbaraga kiraverishning o'ng tomonida, hozirgi kunda yangidan qurilgan toshquduq ustida qadimda to'rt gumbazli obi g'ishtdan qilingan chashmaxona bo'lgan [6,9,10]. Chashma ichida tosh quduq bo'lib, 20-22 metr chuqurlikdan suv olingan. Chashmaxona XIV asrda mohir ustalarning mehnati evaziga juda ixcham, yuksak mahorat va ulug'vorlik bilan bunyod etilgan. Afsuski u imoratlar hozirda saqlanib qolinmagan. Xoja Ubbon maqbarasi, chashmaxona, xonaqoh, tug' va sag'analar o'tgan asrning 60 yillari boshida minalar bilan portlatib yuborilgan. Avliyoning boshlari uchib ketib, ko'milgan joyda 2008-2010 yillarda eski yog'ochdan qilingan maqbara va sag'ana yangidan qurildi.

Xoja Ubbon ziyoratgohi joylashgan yassi tepalik qadimgi qishloqlardan birining xarobasi bo'lib, u Poykanddan Xorazmning qadimgi paytaxti Kat shahriga boradigan katta karvon yo'li ustida joylashgan. Shu sabab Xoja Ubbon shu atrof qishloq va aholi yashaydigan maskanlarning eng yiriklaridan biri bo'lgan. Asrlar davomida Zarafshon daryosi yuqori oqimi bo'ylab sug'oriladigan maydonlarning kengayib borishi oqibatida uning adog'ida joylashgan Xurmitan, Xoja Za'faron, Xoja Ubbon atroflariga suv bormay, XI asr oxiri-XII asr boshlarida bu qadimgi o'lka asta-sekin suvsizlikdan qurib, bepoyon Qizilqumga tutashib ketadi [3,4]. Xuddi shu davrda suv tanqisligi oqibatida Poykand shahri ham inqirozga yuz tutadi. Natijada Xoja Ubbon raboti orqali Poykandga o'tadigan karvon yo'li ham asta-sekin barham topadi.

Hozirgi kunda kelib Xoja Ubbon ziyoratgohi alohida majmua sifatida shakllantirilib, unda kirish darvozasi, maqbara, tosh quduq, mehmonxona hamda ayvon bitta majmuaga birlashtirilgan. Majmuada davolanishga kelganlar uchun alohida yotoqxona bunyod etilgan hamda bu ishlar hozirgi kungacha yana davom etib kelinmoqda. Qadamjoda ziyorat qilish, rasm-rusumlar, xayriya ishlarini tashkil etuvchilar uchun alohida joy ajratib qo'yilgan. Islom olamida ulug' avliyolarni ulug'lash va uning qabrini ziyorat qilish orqali xalq o'z orzu-umidlari, diniy e'tiqodlarini mustahkamlash, ulug' insonlarning qabrlariga ziyorat qilish orqali tasalli olish odat tusiga kirgan.

Muhammad ibn Vose' al-Buxoriy (Xoja Za'faron) «Ming shahar» deb atalgan aholi gavjum bo'lib yashagan hududda joylashgan Qizilqir tepaligidagi shaharchada tug'ilib, shu hududda umurguzaronlin qilgan. Abu Komil al-Basiriyning «Al -Muzaffot» asarida keltirilishicha, Xoja Za'faron - Muhammad ibn Vose' al-Buxoriy vohada shakllanayotgan islom dini o'z mavqeyini mustahkamlay boshlagan ilk davrda, VII-VIII asrlarda karomatpesha, hadis ilmi bilimdoni va targ'ibotchisi, tib ilmining qomusiy olimi, xalq tabobatining amaliy hamda nazariy rivojiga ulkan hissa qo'shgan tabib sanalgan [2]. Tarixiy manbalarning ma'lumotlarida, Muhammad ibn Vose' al-Buxoriy (Xoja Za'faron) milodiy 740-yil (hijriy 123-yil)da vafot etganlar.

XX asrdagi ilmiy tadqiqotlar natijasida ko'plab ma'lumotlar o'z tarixiy isbotini topdi. Jumladan, akademik Yahyo G'ulomov boshchiligidagi arxeologik ekspeditsiyaning 1957–1959-yillardagi Xoja Za'faron Ziyoratgohiga yaqin bo'lgan Qizilqir tepaligi ustida joylashgan shahar xarobalarida ilmiy izlanishlar olib borilib, Qizilqir I-II-III kabi tepaliklaridagi tadqiqotlarda eramizdan oldingi bir minginchi yillarda ushbu hududdan katta magistral kanal tarmog'i o'tganligini aniqlab, kanalga qurilgan suv taqsimlovchi to'g'on hamda ariqlarng izlari, qoldiqlarini topib, ilmiy jihatdan asoslab berildi [2,3,7].

XX asrning yana bir yetakchi arxeolog-qadimshunos olimi, akademik Abdulahad Muhammadjonovning «Quyi Zarafshon vohasining sug'orilish tarixidan» nomli kitobida Xoja Za'faron (Muhammad ibn Vose' al-Buxoriy) ziyoratgohi hududi atrofida aholining o'troqlashib yashash sharoiti Zarafshon daryosining oxirgi o'zanlaridan oqib kelgan suvlar tufayli ekanligini ilmiy asoslarda yoritib berdi. Shuningdek, arxeolog V.A.Nilsen [8,9] boshchiligidagi ekspeditsiya tomonidan 1955-yilda Qizilqir shahar xarobalarida arxeologik tadqiqot ishlari ham olib borilib, tadqiqot natijalari to'g'risidagi ilmiy ma'lumotlar “O'zbekiston madaniyati tarixi” asarida to'liq aks ettirilgan.

Xoja Za'faron majmuasi joylashgan hudud ham Buxoro vohasining qadimdan aholi istiqomat qilib kelgan Varaxsha, Poykent, Vardonze va shunga o'xshash boshqa ko'plab tarixiy maskanlar kabi bir necha asrlar mobaynida shahriston va aholi yashaydigan qo'rg'onlar mavjud bo'lgan.

TARIX

Xoja Za'faron insonlarda uchraydigan turli xastaliklarini davolash usullarini puxta o'zlashtirgan ulug' tabib sanalgan. Jumladan, Xoja Za'faron ziyoratgohidagi minerallarga boy bo'lgan quduq suvi asrlar mobaynida shifobaxshligi bilan xalq tabobati an'alarining davom etishiga sabab bo'lgan. Bu tarixiy maskan hududida turli xildagi giyohlarga boy o'simliklar mavjudligi, iqlimi yumshoq, parranda-darrandalarga serob bo'lib, shifobaxsh suvi va tuprog'i sarg'ayma (sariq) kasalligi, jigar, o't pufagi, oshqozon va oshqozon osti bezi, ichak kasalliklari hamda boshqa ko'plab xasaliklarni davolashda yordam beradi [4,6].

Qadimdan insonlarning o'troq yashashi uchun ichimlik suvi asosiy manba hisoblanib, aholi gavjum istiqomat qiluvchi manzillarda quduqlar bunyod etilgan. Ushbu hududlarda yashab, insonlar orasida ilm-ma'rifatda obro'-e'tibor topgan ulug' shaxslar, avliyo darajasiga etganlar va shu manzilgohlarda qo'nim topgan. Keyinchalik bu quduqlar ham shu avliyolar tufayli ilohiylashtirilgan va suvi ham muqaddas hisoblangan. Shu ma'noda Xoja Za'farondagi tosh quduq ham shu voqelikning yana bir dalili sanaladi. Mazkur muqaddas qadamjo necha asrlar o'tishiga qaramasdan, ushbu manzilgohga ziyoratchilarning qadami uzilmaydigan, muqaddas manzil - makon sifatida o'z mavqeyini yo'qotmagan.

Xoja Za'faron ziyoratgohida XX asrning 70-90-yillarida katta hovli, masjid, ayvon, maqbara qurilgan bo'lsa-da, bu binolar tarixiy - me'moriy ahamiyatga ega emas, maqbara qabriston ichiga qolib ketgan, ziyoratgohning o'zi esa mutlaqo tashlandiq va qarovsiz ahvolga kelib qolgan edi. Mustaqillikka erishilgandan co'ng, milliy o'zlikni anglash, o'tmish tariximizga xolisona baho berish, tabarruk qadamjolarini qayta tiklash, obodonlashtirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi.

Xoja Za'faron muqaddas ziyoratgohida ham anchagina ishlar amalga oshirildi. Jumladan, «Xoja Za'faron jamoatchilik xayriya jamg'armasi» tashkil etilib, unga shu maskan imom xatibi Amrullo Sultonov rahbarlik qiladi. Ushbu maskanda 2014-yil kuzidan boshlab, Romitan tuman hokimligi taklifi bilan Amrullo Sultonov yetakchiligida obodonlashtirish ishlari jadal rivojlandi. Bu maskanda amalga oshirilgan keng ko'lamli qurilish va obodonlashtirish ishlari, xalqimizning xayr-saxovati natijasida, hashar yo'li bilan ziyoratgoh obod etildi.

Ziyoratgoh majmuasining atrofi to'liq devor bilan o'rab olindi. Mavjud eski imoratlar buzib olingan, avliyoning abadiyo qo'nim topgan joylari belgilab olinib, shu joyning aynan o'zida maqbara qad rosladi. Maqbara tomonlari 9x15 metrni, balandligi 16 metrni tashkil etib, qo'shqavatli gumbazdan iborat, yonida ziyorat qiluvchilar uchun alohida gumbazli xona ham qurilgan.

Muhammad ibn Vose' al-Buxoriy - Xoja Za'faron maqbarasi viloyatimizning yirik restavatori, tarixiy obidalar bunyod etishning hadisini olgan, betakror binokor usta Tag'i Obiddinov boshchiligidagi jamoa tomonidan qurib bitkazildi. Bu muhtasham inshoot Romitan tuman xalqining, qolaversa republikamizning turli maskanlaridan ziyorat maqsadida kelgan ziyoratchilarning beminnat ko'magida hashar yo'li bilan 2014-2015-yillarda bunyod etildi. Shuningdek, ziyoratgoh yonida ikki gektar maydonda ekobog' tashkil etish maqsadida mevali va manzarali daraxtlar o'tqazilgan. Ulug' avliyo, tib ilmining bilimdoni sharafiga «Xoja Za'faron jamoatchilik xayriya jamg'armasi» tashkil etilib, davlat ro'yxatidan o'tkazilgan.

XULOSA

Ulug' qadamjo, ziyoratgohlarni obod qilish, tariximizni chuqurroq o'rganish va teranroq anglash, yoshlarimiz tafakkurini yanada yuksaltirish, ma'naviyatini boyitish, ming yillardan buyon qon-qonimizga singib ketgan din-u diyonatni, urf-odat an'analarni, ezgu amal-udumlarni davom ettirish, xalqning muqaddas burchi ekanligini unutmashimiz lozim. Chunki tarix xalqimiz ma'naviyatining asosi sanalib, uni avaylab-asrashga har birimiz mas'ulmiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абу Тоҳирхўжа Самарқандий “Самария” (Самарқанд мазорлари зикри). Т., 2009.
2. Абу Саъд Абдулкарим ибн Муҳаммад ибн Мансур ат-Тамимий ас-Самъоний. «Насабнома» (ал-Ансоб). (VIII-XII асрда яшаган Ўзбекистонлик олимлар ҳақида маълумот). Т., 2017.
3. Садриддин Салим Бухорий. Бухоронинг табаррук зиёратгоҳлари. Т., 2015.
4. Ҳамро Асадов. Аждодлари қимматли юрт. Бухоро., 2011.
5. Истиқлол йиллари: миллий-диний қадриятларнинг халққа қайтиши (Бухоро). Т., 2001.
6. Нарзулло Йўлдошев. Бухородаги айрим авлиёлар тарихи. Бухоро., 1993.
7. Нарзулло Йўлдошев. Бухоро авлиёларининг тарихи. Бухоро., 1997.
8. Насилённые пункты Бухарского эмирата (XIX-нач XX в). Ответственный редактор академии АНРУз А.П.Мухаммеджанов.Т., 2001.

9. Халқ турадиган жойларнинг рўйхати. Самарқанд Ўзбекистон марказий районлаштириш комиссиясининг нашри, 1926 йил. Кириш сўзи, араб алифбосидан таъдил ва айрим изоҳлар муаллифи Аҳтам Аҳмедов. Бухоро., 2017.

10. Суюндик Мустафо Нуротий. Муқаддас зиёратгоҳлар (Ўзбекистонда қабрлари бўлган паёғамбарлар, саҳобийлар, тобеъинлар ва таба тобеъинлар). 1 том. Тошкент, 2018.

**ROSSIYA-OSIYO BANKINING TURKISTON BO'YLAB BO'LGAN FAOLIYATI XIX ASR
OXIRIDA XX ASR BOSHLARIDA****ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ РУССКО-АЗИАТСКОГО БАНКА В ТУРКЕСТАНЕ В
КОНЦЕ XIX В НАЧАЛЕ XX ВЕКА****ACTIVITIES OF THE RUSSIAN-ASIAN BANK BRANCH IN TURKESTAN AT THE END
OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY****Исмоилова Парвина Хамиджон кизи¹**¹Ферганский государственный университет, факультет истории, преподаватель
кафедры истории Узбекистана**Annotatsiya**

Tadqiqotning maqsadi XIX -asr oxiri va XX -asr boshlarida Turkistondagi Rossiya-Osiyo banki bo'limi faoliyatini tahlil qilish, bank sektorining mintaqa iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini aniqlashdan iborat. Ishning vazifalari hududdagi tarixiy va iqtisodiy o'zgarishlar sharoitida bankning shakllanishi va faoliyatining asosiy bosqichlarini o'rganish, bank faoliyatining asosiy yo'nalishlari va ularning mahalliy iqtisodiyotga ta'sirini aniqlashdan iborat. Uslubiy yondashuv Turkistondagi Rossiya-Osiyo bankining roli va ta'sirini to'liq tushunish uchun statistik ma'lumotlar va tarixiy adabiyotlarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari bank faoliyatining xususiyatlarining batafsil tavsifini, uning sanoat va moliya sektorini rivojlantirishga qo'shgan hissasini, shuningdek, bankning mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatga ta'sirini umumlashtirishni o'z ichiga oladi. Xulosa tarixiy istiqbolda bank kapitalining rolini yaxshiroq tushunish va ushbu bilimlarni zamonaviy kontekstda qo'llash bo'yicha asosiy xulosalar va amaliy tavsiyalarni ta'kidlashga qaratilgan.

Аннотация

Цель исследования посвящена анализу деятельности отделения Русско-Азиатского Банка в Туркестане в конце XIX и начале XX века с целью выявления влияния банковского сектора на экономическое развитие региона. Задачи работы включают в себя изучение основных этапов формирования и функционирования банка в контексте исторических и экономических изменений региона, выявление ключевых направлений банковской деятельности и их воздействия на местную экономику. Методологический подход включает в себя анализ статистических данных и исторической литературы для построения полного понимания роли и влияния Русско-Азиатского Банка в Туркестане. Результаты исследования будут включать в себя детальное описание особенностей банковской деятельности, ее вклада в развитие промышленного и финансового секторов, а также обобщение влияния банка на социально-экономическую ситуацию в регионе. Заключение будет направлено на выделение основных выводов и практических рекомендаций для лучшего понимания роли банковского капитала в исторической перспективе и возможного применения этих знаний в современном контексте.

Abstract

The purpose of the research is to analyse the activities of the Russian-Asian Bank branch in Turkestan in the late 19th and early 20th century in order to identify the influence of the banking sector on the economic development of the region. banking sector on the economic development of the region. The objectives of the work include study of the main stages of formation and functioning of the bank in the context of historical and economic changes in the region, identification of key areas of banking activities and their impact on the local economy. The methodological approach includes the analysis of statistical data and historical literature to build a comprehensive understanding of the role and influence of the Russian-Asian Bank in Turkestan. The results The results of the study will include a detailed description of the specifics of the bank's activities, its contribution to the development of the industrial and financial sectors, as well as a generalisation of the bank's influence on the social and economic development of Turkestan. as well as a generalisation of the bank's influence on the socio-economic situation in the region. The conclusion will be aimed at highlighting the main conclusions and practical recommendations for a better understanding of the role of banking capital in the historical perspective and the possible impact of the bank on the socio-economic situation in the region. capital in a historical perspective and the possible application of this knowledge in a contemporary context.

Kalit so'zlar: Turkiston, Rossiya-Osiyo banki, sheriklik, paxta, K.M.Solovyov, K, Br. Vadyaevlar, "Salolin" aktsiyadorlik jamiyati, moliya muassasasi.

Ключевые слова: Туркестан, Русско-Азиатский банк, товарищества, хлопок, К.М.Соловьев, К, Бр. Вадьяевы, акционерное общество "Салолин", финансовый институт.

Key words: Turkestan, Russian-Asian Bank, partnerships, cotton, K.M.Soloviev, K, Br. Vadyaevs, joint-stock company "Salolin", financial institution.

ВВЕДЕНИЕ

В конце XIX и начале XX века деятельность отделения Русско-Азиатского Банка в Туркестане играла ключевую роль в экономическом развитии и финансовой структуре региона. Этот период был отмечен интенсивными процессами индустриализации и трансформации, вызванными не только местными потребностями, но и влиянием глобальных экономических сдвигов. Отделение банка в Туркестане выступало важным инструментом финансовой поддержки промышленных и торговых предприятий, способствуя формированию и росту финансового капитала в регионе.

В данном контексте необходимо рассмотреть исторический контекст, в котором развивалось отделение Русско-Азиатского Банка, включая ключевые экономические, социальные и политические аспекты. Понимание этого контекста позволяет более глубоко проникнуть в сущность и значение банковской деятельности в регионе.

Цель настоящего исследования заключается в системном анализе деятельности отделения Русско-Азиатского Банка в Туркестане, выявлении его роли в формировании финансового капитала, а также оценке влияния на социально-экономические процессы в регионе. Разбор этих аспектов позволит полнее понять вклад банковского сектора в становление и развитие региональной экономики в конце XIX и начале XX века.

Середина XIX – начало XX века представляет собой период, когда империя активно расширяла свое влияние на территории Средней Азии, включая Туркестан. В этом контексте финансовая система играла важную роль в установлении и укреплении имперского контроля. Один из ключевых финансовых институтов этого периода был Русско-Азиатский банк.

Русско-Азиатский банк был создан в конце XIX века и стал важным инструментом империи в установлении и поддержании финансового контроля в регионах Средней Азии, включая Туркестан. Этот банк был частью широкой системы финансовых институтов, предназначенных для содействия экономическому развитию и укреплению политического влияния империи в новоаннексированных территориях. Основные функции Русско-Азиатского банка в Туркестане включали в себя финансирование инфраструктурных проектов, таких как строительство железных дорог и других ключевых объектов, а также поддержку сельскохозяйственного и промышленного секторов. Банк играл ключевую роль в предоставлении кредитов и финансовой поддержке предпринимателям и предприятиям региона, стимулируя экономическое развитие. [1]

Банк также оказывал влияние на социальные и культурные аспекты местного населения через свои финансовые операции и взаимоотношения с общественными организациями. Исследование деятельности Русско-Азиатского банка в Туркестане позволяет лучше понять роль финансовых институтов в процессах имперской администрации и их воздействие на экономическое и социокультурное развитие региона в конце XIX – начале XX века. Русско-Азиатский банк был тесно связан с имперской политикой России в Азии. Его деятельность служила не только экономическим интересам, но и политическим целям, таким как укрепление контроля над регионом и обеспечение лояльности местных элит. Банк стал важным инструментом в процессе имперской экспансии, способствуя интеграции новых территорий в экономическую систему Российской империи и создавая зависимость от ее финансовых ресурсов.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

Для создания основы исследования проводится обширный обзор литературы, охватывающей историю банковского сектора, экономические процессы и исторический контекст Туркестана в конце XIX и начале XX века. В этом аспекте используются современные историографические работы, академические статьи и первоисточники для выявления основных тенденций, событий и ключевых факторов, влиявших на деятельность отделения Русско-Азиатского Банка.

К примеру, работы Эгамназарова А., Алимova Н., Суворова В., Исмоиловой П. дают утверждения о том, что Русско-Азиатский банк включал в свой основной капитал производство хлопка и хлопчатобумажных изделий, активно расширяя этот сектор деятельности. В этом направлении были предприняты шаги по формированию

TARIX

конгломерата, сосредоточенного на производстве хлопчатобумажных изделий, в том числе в 1911 году, когда у компании Андреева были приобретены два крупных хлопчатобумажных завода. Эта компания занималась производством хлопчатобумажных изделий, шерстяных тканей и других товаров.

Исторический метод: Анализ исторических документов и публикаций для реконструкции истории деятельности банка в регионе.

Экономико-статистический метод: Использование статистических данных о финансовых показателях банка и экономическом развитии Туркестана.

Сравнительный анализ: Сопоставление данных о деятельности Русско-Азиатского Банка с аналогичными банками и регионами того времени для выявления особенностей и вклада банка в развитие.

Комплексный анализ: Системный подход к исследованию, объединяющий различные методы для формирования полного и объективного представления о деятельности банка и его роли в региональной экономике.

Использование этих методов обеспечивает комплексный взгляд на деятельность отделения Русско-Азиатского Банка в Туркестане, а также позволяет извлечь глубокие исследовательские выводы, подкрепленные надежными данными и анализом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ В период своей деятельности Русско-Азиатский банк сыграл ключевую роль в финансировании и развитии промышленности Туркестана. Он активно поддерживал производство хлопка и хлопчатобумажной продукции, вкладывая средства в создание заводов и синдикатов. Этот подход способствовал развитию текстильной отрасли, созданию новых рабочих мест и повышению экономического потенциала региона.

Однако следует отметить, что деятельность Русско-Азиатского банка не ограничивалась только экономическими аспектами. Банк оказывал значительное воздействие на социальную структуру, взаимоотношения предпринимателей и торговцев, формирование производственных синдикатов. Тем самым, он становился важным элементом формирования общественных и культурных норм региона.

Суворов отмечал для того чтобы укрепить свое лидерство в текстильной промышленности, в ноябре того же года был организован синдикат (объединение монополистов) по закупке хлопкового сырья. В этот синдикат вошли три крупные фирмы по производству хлопчатобумажных изделий: компания "К.М.Соловьев и К", Товарищество по производству хлопчатобумажных и шерстяных изделий в Намангане и Товарищество Андреева. Участие банка в этом синдикате было реализовано через Товарищество Андреева в Наманганском отделении банка [2].

Кроме того, в сфере продажи хлопчатобумажных изделий возникла конкуренция между двумя банками - Русско-Азиатским и иностранными, что вызвало беспокойство мелких фирм и банков. В ответ на это они также организовали контрсиндикат для защиты своих интересов. В апреле 1913 года к этому синдикату присоединился крупный хлопкоочистительный и производственный бизнес М. Г. Флаксмана.[3]

В 1911 году Русско-Азиатский банк приобрел 1800 (из 2000) паев в Андреевском товариществе. В состав руководства вошли представители банка: Д. В. Стукен (вице-директор Московского отделения банка), А.А. де-Сево (директор Московского отделения), Г.Д. Чаманский (бывший доверенный Московского отделения), А.В. Сирвинт (директор Петербургского отделения), а затем один из директоров правления банка Ф.С. Миляшkevич начиная с начала 1916 года. При поддержке Русско-Азиатского банка товарищество "И.Г. Стахеевъ" развивало широкую деятельность в Средней Азии через товарищество "И.Г. Стахеевъ". 16 мая 1916 года на заседании правления банка было принято решение о предоставлении кредитов товариществу на проведение хлопковых операций в Туркестане. Таким образом, банк финансировал хлопковые операции через товарищество "И.Г. Стахеевъ".[4]

В 1912 году Русско-Азиатский банк инициировал поддержку Вадьяевского товарищества на паях, увеличив его начальный капитал до 3 миллионов рублей. Банк приобрел 50 процентов паев в товариществе на сумму 1 501 тыс. рублей. В состав

руководства товарищества вошли те же лица, что и в Андреевском товариществе. Несмотря на то, что другая половина паев товарищества оставалась в руках торгового дома "Бр. Вадьяевы", который фактически был владельцем товарищества как Андреевского, теперь банк становится его владельцем.

Вадьяевское товарищество сосредотачивается на закупке хлопка-сырца, его очистке в собственных заводах, а затем продаже хлопковой волокна через Московское отделение Русско-Азиатского банка текстильным фабрикам. [5]

Стоит отметить, что хотя эти товарищества считались автономными, фактически происходило их объединение, что видно из документов банка по этим товариществам. Во главе этой объединенной организации стоял в качестве директора-распорядителя бывший управляющий Кокандским отделением банка Кнабе, сохранявший за собой пост председателя учетного комитета отделения банка. Объединенная организация имела единую бухгалтерию. [6]

В 1916 году было принято решение об учреждении нового предприятия — "Русско-Азиатского хлопкового товарищества на паях" в Москве для закупки и торговли хлопком. Уставной капитал составил 1 миллион рублей, и в его состав вошли представители товарищества "И.Г. Стахеев". Роль председателя правления товарищества исполнял член Совета Русско-Азиатского банка П.П. Ватолин. [7]

В итоге, банк стал активным участником в финансировании не только хлопковых операций через товарищество "И.Г. Стахеев", но и других предприятий, производивших масло. Он также приобретал акции других компаний, таких как Андреевское товарищество (1911–1913 гг.) и акционерное общество "Салолин" (1913–1915 гг.).

Банк продолжал активную финансовую поддержку предприятий, содействуя развитию промышленности и торговли в регионе Средней Азии, что свидетельствует о его ключевой роли в экономическом развитии в указанный период.

Исходя из обсуждения было приведено следующие результаты, а именно положительные и отрицательные влияния для местного населения в Туркестане:

Положительное влияние на местное население:

Финансовая стабильность: Отделение банка продемонстрировало высокий уровень финансовой стабильности, что сыграло важную роль в обеспечении экономической устойчивости региона.

Содействие промышленному развитию: Банковский капитал активно использовался для финансирования промышленных предприятий, способствуя созданию новых и модернизации существующих.

Отрицательное влияние на местное население:

Социальное исключение: Деятельность Русско-Азиатского Банка могла способствовать социальному исключению части населения, поскольку доступ к банковским услугам не всегда был универсальным.

Неравенство в доступе к кредитам: Возможное неравенство в предоставлении кредитов могло создавать дисбаланс в развитии предпринимательской среды и обострять социальные различия. [8]

Зависимость от финансовых институтов: Интенсивное проникновение банковского сектора могло привести к зависимости местного населения от финансовых институтов, создавая риски для стабильности в условиях экономических кризисов.

Экономическое давление: Условия предоставления кредитов могли создавать давление на местные предприятия, обязанные соответствовать банковским требованиям, что могло негативно сказываться на местной промышленности. [9]

Потеря финансовой автономии: Введение банковских практик могло привести к потере финансовой автономии у некоторых слоев населения, усиливая зависимость от внешних финансовых структур.

ВЫВОД

Деятельность отделения Русско-Азиатского Банка в Туркестане в конце XIX и начале XX века оказала значительное влияние на экономическую и социальную динамику региона. Экономическое развитие стимулировалось предоставлением кредитов и финансовой

TARIX

поддержкой предпринимательства. Создание банковского отделения способствовало развитию финансовой инфраструктуры, поддерживая разнообразие банковских услуг. Банковская деятельность укрепляла социальную стабильность через создание рабочих мест и повышение финансовой грамотности. Также она стимулировала торговлю и обмен товарами, способствуя расширению торговых связей региона.

ЛИТЕРАТУРА

1. Исмоилова П. Становление банковского дела в Туркестане (конец XIX-начало XX вв.) //Ijodkor o'qituvchi. – 2023. – Т. 3. – №. 28. – С. 87
2. Алимова Н. Шелк и торговля в Туркестане (конец XIX-начало XX в.) //Молодой ученый. – 2017. – №. 1. – С. 368.
3. Суворов В. Историко-экономический очерк развития Туркестана. - Т., 1962. – с. 78.
4. Алимова Н. Россия Империяси хукмронлиги йилларида ипак маҳсулотлари савдоси ва муаммоларига доир фикр-мулоҳазалар //Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal. – 2022. – Т. 2. – №. 11. – С. 37-39.
5. Egamnazarov A. Фарғона водийсида тадбиркорлик ва банк ишлари тарихига доир //science and innovation. – 2022. – т. 1. – №. А5. – С. 299-300.
6. Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в средней азии. - т.: фан. – С 63.
7. Исмоилова П. Капиталовложения российского банковского фонда в Туркестан: на примере ферганской области, в начале XX века //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 73-76.
8. Мамадалиев Н. К., Исмоилова П. Философское понимание капитализма в Туркестане в конце XIX-в начале XX веков //IMRAS. – 2023. – Т. 6. – №. 7. – С. 655.
9. Беккерт С. Империя хлопка. Всемирная история. – Litres, 2022. С. 89.

OTANIYOZ XO‘JANIYOZ O‘G‘LI NIYOZIYNING MUDARRISLIK FAOLIYATI
УЧИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АТАНИЯЗА СЫН ХОДЖАНИЯЗА НИЯЗИ
PEDAGOGICAL ACTIVITY OF ATANIYOZ KHOJANIYOZ UGLI NIYOZIY

Yusupov Hamidbek Sultanovich¹

¹Urganch davlat pedagogika instituti “Tarix va geografiya” kafedrasida o‘qituvchisi, mustaqil izlanuvchi

Annotatsiya

Mazkur maqolada Otaniyoz Xo‘janiyoz o‘g‘li Niyoziy hayoti va faoliyati, Xiva va Buxoro madrasalarida ta‘lim olganligi, Xivadagi Abdullaxon va Muhammad Rahimxon II madrasalarida mudarris bo‘lib, talabalarga dars berganligi, o‘qish jarayonini yangi tizim asosida tashkil etganligi, madrasada turli misol va masalalarni yechishga, ya‘ni matematikaga ham qiziqqanligi haqida ma‘lumotlar uchraydi.

Аннотация

В данной статье рассматриваются жизнь и деятельность Отанияза сын Ходжаниюза Ниязи, его научное наследие, его образование в медресе Хивы и Бухары, то, что он был учителем в медресе Абдуллахана и Мухаммад Рахимхана II в Хиве, обучал студентов, организовывал учебный процесс по новой системе, решал в медресе различные примеры и задачи, то есть информация, что он также интересуется математикой.

Abstract

In this article there is information on the life and activities of Otaniyoz Khojaniyoz ugli Niyazi, his scientific heritage, his education in the madrasas of Khiva and Bukhara, the fact that he was a teacher in the Madrasas of Abdullah Khan and Muhammad Rahim Khan II in Khiva, he taught students, organized the study process based on a new system, solved various problems in the madrasa, also there is information that he was also interested in mathematics.

Kalit so‘zlar: mudarris, madrasa, oxun, fiqh, riyoziyot, nujum, hattot, masala, devon, shariat, avqof, sarkotib.

Ключевые слова: мударрис, медресе, чтение, фикх, математика, астрология, хаттот, масала, деван, шариат, авкаф, саркотиб.

Key words: teacher, senior teacher, law, astronomy, book copier, hard subject, council, religious knowledge, secretary.

KIRISH

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, xalqimizning tarixi, ulug‘ ajdodlarimizning ma‘naviy merosini keng va xolisona o‘rganishda yaxshi natijalarga erishila boshlandi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta‘kidlaganidek: “...milliy tariximiz va umumbashariy taraqqiyot rivojiga unutilmas hissa qo‘shgan olim-u fuzalolarning mafkura va uning jamiyat hayotidagi ahamiyati haqida qoldirgan ilmiy merosi, falsafiy qarashlarini har tomonlama o‘rganish zarur” [1]. Ana shunday ma‘rifatli ajdodlarimizdan biri, XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Xiva madrasalarida tahsil olib, keyinchalik madrasada mudarrislik qilgan Otaniyoz Niyoziy edi. Avvalo, mudarris sharafli kasblardan biri edi. Mudarris (arab-dars beruvchi) – madrasa o‘qituvchisi. Madrasalar o‘qitiladigan muayyan fandan dars bergan. Madrasadagi eng nufuzli kishi mudarris hisoblanadi. Otaniyoz Niyoziy XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshida ijtimoiy hayotda tub tarixiy o‘zgarishlar yuz bergan davrda madrasada talabalarga o‘qish jarayonini yangi tizim asosida tashkil etganligi bilan ham ajralib turgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Mavzuga oid adabiyotlarni tahlil qilganda, shu davrda yashab ijod etgan Hasanmurod Laffasiy va Bobojon Tarroh asarlarini keltirib o‘tish joiz. H.Laffasiyning “Tazkirayi shuaro” asarida Otaniyoz Niyoziyning Xiva madrasasida tahsil olganligi va bir necha sharq tillarini o‘rganganligi qayd etiladi. B.Tarrohning “Xorazm navozandalari” asarida Otaniyoz Niyoziyning 7 ta ilmni egallaganligi va Xiva xoni Feruzning nazariga tushganligi haqida ma‘lumotlar uchraydi. Mustaqillik yillarida Otaniyoz Niyoziy merosi bo‘yicha tadqiqotchilar D.G‘ayipov va F.Zohidning tadqiqotlari diqqatga sazovordir. Ushbu asarlar masalaga oid turli nuqtalardan kompleks yondashish imkoniyatini beradi.

TARIX

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani yozishda mavzuga doir tarixiy manbalar tahlili amalga oshirildi hamda tarixiy tizimlilik, xronologik yondashuv hamda analiz va sintez usullaridan foydalanilgan.

MUHOKAMA

Otaniyoz Xo'janiyoz o'g'li Niyoziy 1844-yilda Xorazm viloyatining hozirgi Shovot tumanidagi Bo'yrachi qishlog'ida tug'ilgan. Niyoziyning tug'ilgan joyi bo'yicha Laffasiy tazkirasida "Shohiobod Qiyoli qishlog'i" deb tilga olinsa, Bobojon Tarroh tazkirasida Shovot tumanining Chotko'pir qishlog'ida deb qayd etiladi. Aniqlashimiz bo'yicha, Otaniyoz Niyoziy Bo'yrachi qishlog'i Qiyoli mahallasida tug'ilgan. Uning otasi Xo'janiyoz Boboniyoz o'g'li o'z davrining teran fikr, ilmga e'tiqodli, adabiyot va san'atga ixlosmand kishisi bo'lgan. Shuning uchun ham u o'g'lining ilm olishi, yaxshi tarbiya ko'rib voyaga yetishi uchun jiddiy uringan. Otaniyoz ham otasining umid va ishonchlarini to'la oqlaydigan darajada layoqat sohibi bo'lgan. Boshlang'ich ta'limni o'z qishlog'ida olgach, u Xivaga kelib, Arabxon madrasasida tahsil ko'radi, diniy va dunyoviy bilimlarni puxta egallab, ma'rifat ahli orasida e'tibor topadi [2]. Otaniyoz Xivada 18 yil yashab, badiiy ijod va ilm bilan shug'ullanadi, oxunlik maqomiga erishadi, so'ngra Buxoroga kelib, yetuk ulamolar, fiqh ilmi bilimdonlaridan ta'lim oladi. Uning bu xususdagi nufuz va obro'si el orasida keng tarqalgan bo'lib, shulardan biri keksalar tilidan yozib olingan: "Buxoroyi sharifda tahsil ko'rib qaytgan Otaniyoz oxun ilmda benazirligi bilan nom chiqaradi. Xorazmlik boylardan biri o'g'lini Buxoroda o'qitish niyatida Otaniyoz oxun tahsil ko'rgan mudarris huzuriga olib boradi va maqsadini izhor qiladi. Shunda mudarris: "Ilm izlab uzoq yo'l bosib, o'g'lingizni Buxoroga keltiribsiz. Bizdagi ilmning barchasini Otaniyoz qora degan yigit (oxunning laqabi) Xorazmga olib ketdi. Daryo Xorazmga qarab oqdi. Farzandingiz undan bahrayob bo'lsin", degan ekan [3]. Shuningdek, Otaniyoz oxun arab va fors tillarini o'rganib, riyoziyot, nujum, san'at va boshqa fanlardan ham yaxshi xabardor bo'lgan. Bobojon Tarroh ham bu fikrni ta'kidlab yozishicha, "U eski maktabni to'liq bitkazib, madrasa ta'limini ham to'liq olg'on. Soz ilmiga qiziqib, Polvon Mirzaboshining olti maqomiga yarim maqom qo'shishda Mirzoga yordamlashg'on" [4].

Xivada madrasada tahsil olish yillari Otaniyoz uchun chinakamiga o'qib-o'rganish, ilm va bir necha sharq tillarini qunt bilan egallash davri bo'lgan. Laffasiy "Tazkirayi shuaro" sida bu xususda mulohaza yuritib deydi: "Otaniyoz otasining rizoligi birlan Xivaga kelib, ilm tahsili uchun madrasada istiqomatlar qilib, onchalig' riyozatlar ko'rib, o'zining qobiliyatligi orqasida bir necha muddatlar mehnatlar ko'rib, xatmi kitob qiladur. Ammo Niyoziykim Otaniyoz qora mulaqqablig' bo'lub, ondag' xushxat, xushxon bo'ladurki, zamon Arastu Aflotunlari Niyoziyning qalam raxshin chobukvorliq bilan, varaqlar sahifayi sahrosida xushraftorlik bilan surishiga musallam qilib, angushtlarin hayrat dandonlari bilan tishlab, alhazar qilur edilar" [5].

Darhaqiqat, Niyoziy faqat ilmi bilan emas, xushxatligi bilan ham tez dovrug' taratadi. Bundan xabar topgan Muhammad Rahimxon uni o'z saroyiga chorlaydi va unga o'z devonxonasining birinchi kotibliqi vazifasini topshiradi. Shu bilan barobar Niyoziy Abdullaxon madrasasiga mudarris etib ham tayinlaydi. 40 yoshdan she'r yozish bilan shug'ullana boshladi. U mansabdor va mudarris bo'lishiga qaramasdan, o'zining oddiyligi, kamtarligi, ayniqsa, xalq bilan, muomala-munosabatidagi tabiiylikni sira boy bermagan edi. Bobojon Tarroh aytmoqchi, "O'rta bo'yli, soqoli moshguruch, xushbichim, dono" bu odamning "xalq bilan armoyishi" va ilm ahli bilan aloqasi hamisha yaxshi bo'lgan [6].

Otaniyoz oxun Niyoziyning til o'rganish qobiliyatini hamda xattotlik va kitobot ilmining o'ta murakkab turlarini, nozik qirralarini puxta bilishini inobatga olgan Muhammad Rahimxon uning tarbiyasiga alohida e'tibor beradi. Otaniyoz oxun 7 ilmga ega edi:

1. Madrasa ta'limini birinchi o'rinda bitkazgan.
2. Arab, forsiy tillari ilmini ham yaxshi bilgan.
3. Xattotlikni yaxshi o'zlashtirgan.
4. Masala yozishda matematik olim bo'lgan.
5. Musiqashunoslikni yaxshi egallagani uchun Komil Xorazmiyning vafotidan keyin katta o'g'li Muhammad Rasul otasining olti maqomiga yarim maqom qo'shg'on vaqtida Otaniyoz oxun ham bu sa'y-harakatga o'z hissasini qo'shgan.
6. Otaniyoz oxun shoirlikda birinchi o'rinda turadi.

7. Muhammad Rahimxon ikkinchi davrida ruscha devonxonada devonlik mansabida bo'lib, ruschani ham ozroq bilar edi.

Otaniyoz Niyoziyning 7 ilmga ega bo'lganligini, o'sha davrda Muhammad Rahimxon II Feruz saroyida qirqdan ortiq ijodkorga bosh bo'lgan Bobojon Tarroh quyidagicha e'tirof etadi: "Xorazmni 100 yillik tarixida o'zim ishlab bilganman, yana 400 yilqi tarixini o'qib bilganman, shuning uchun Xorazmda Otaniyoz qora oxunga o'xshag'on yetti ilmni ta'rifiga olib ishlag'on ilmi adib bo'lmag'on, ham eshitilmag'on bo'lishi kerak" [7], - deydi. Chindan ham Niyoziy nafaqat shoir, balki madrasa mudarrisidir.

Niyoziy ijodida XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi ijtimoiy ma'naviy hayot yaqqol aks etgan. Niyoziy tengsiz xattot bo'lgani shundan ham ma'lumki, u Feruz boshchiligida tuzilgan "Majmuatush-shuaro"ning litografik nusxasini o'z dastxati bilan tayyorlagan. Ayni paytda, aruz vaznining barcha janrlarida ijod etgan.

Niyoziy g'azallarida o'zi yashab turgan muhitni "g'amxona", deya tavsiflaydi. Zero, chor Rossiyasi Xiva xonligini zabt etgach, oddiy mehnatkash xalq uch taraflama: ham xon amaldorlari, ham rus amaldorlari, ham elni savodsizlikda tutib turgan din peshvolari tomonidan ezilgan [8].

Otaniyoz oxun Xo'janiyoz o'g'li Niyoziy 1922-yil 18-iyunda Muhammad Rahimxonning Ko'hna Ark oldidagi madrasasiga mudarris qilib tayinlanadi. Niyoziy madrasada ish boshlaganida 72 yoshlardan oshgan bo'lib, o'qish jarayonini yangi tizim asosida tashkil etgan ekan. Otaniyoz oxun Niyoziy madrasada turli misol va masalalarni yechishga, ya'ni matematikaga ham qiziqqan.

O'sha davrda maorif-madaniyat nozirligida avqof (vaqf ishlari bo'yicha) sho'basi mudiri bo'lib Muhammad Yusuf Bayoniy ishlagan ekan. Sarkotiblik lavozimini esa, Chokar-Muhammad Yusuf Xarrot boshqargan. Ular maktab-maorif ta'limini yangicha dasturda o'qitishni ishlab chiqqanlar.

Barcha ma'rifatparvar sohiblaridek, Niyoziy ham qanday sharoitda bo'lmasin, xalqqa ziyo yetkazishni ko'zlagan. Oktabr to'ntarishidan so'ng u o'qituvchilik kasbini tanlagan va 1928-yil, ya'ni vafotigacha shu ish bilan mashg'ul bo'lgan.

XULOSA

Qisqacha aytganda Otaniyoz Niyoziy yashagan dastlabki davrda 47-yil Xiva xoni bo'lgan Feruzning bunyodkorlik va ma'rifatparvarlik harakatlari e'tiborga molikdir. Keyinchalik esa jamiyat taraqqiyotida ijtimoiy tuzumlarning almashinishi, ma'rifiy va demokratik qarashlar targ'iboti har qachongidan kuchayganligi, xalqchilik va haqqoniylik tamoyillari chuqurlashganligi, olim-u mudarrislarining madaniy-ma'naviy hayotdagi faolligi oshganligini kuzatish mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I. A. Biz kelajagimizni o'z qo'limiz bilan quramiz. 7-tom. Toshkent: O'zbekiston, 1999. –B. 90.
2. G'ayipov D. Otaniyoz Niyoziy. – Toshkent: Fan, 2010. – B. 13.
3. Zohidov F. Komiljon Otaniyozovni bilasizmi? – Toshkent: Navro'z, 2003. – B. 12-13.
4. Bobojon Tarroh Azizov - Xodim. Xorazm navozandalari. Nashrga tayyorlovchi Davlatyor Rahim. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1994. –B. 65.
5. Laffasiy H. Tazkirayi shuaro. Nashrga tayyorlovchi Polvannazir Bobojonov. –Urganch: Xorazm, 1992. –B. 103-104.
6. Otamurodova A. Otaniyozovning otasi // O'zbekiston adabiyoti va san'ati, 2009-yil 13-fevral. 7-son. – B. 2.

TOSHKENT SHAHRI BOZORLARIDA SAVDO VA XIZMAT KO'RSATISHDA BAND BO'LGAN AHOLINING IJTIMOY TARKIBI HAQIDA AYRIM FIKR-MULOHAZALAR (1990-2024 YILLAR)

НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАНЯТОГО В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ НА РЫНКАХ ГОРОДА ТАШКЕНТА (1990-2024 ГОДЫ)

SOME NOTIONS ON THE SOCIAL COMPOSITION OF THE POPULATION ENGAGED IN TRADE AND SERVICES AT THE MARKETS OF TASHKENT CITY (1990-2024)

Oxunjonova Shaxodat Yusubjon qizi ¹

¹Farg'ona davlat universiteti, Tarix fakulteti O'zbekiston tarixi kafedrasida katta o'qituvchisi t.f.f.d

Annotatsiya

Ushbu maqolada savdogarlik faoliyati bilan shug'ullanuvchilarning ish o'rni va bandlik masalasiga ahamiyat qaratilgan. Tijorat faoliyati bozorni mollar bilan to'ldirishga, aholi talabini qondirishga xizmat qilganligi ko'rsatilgan. Savdogarlarning ijtimoiy holati, turlari, faoliyati, savdogarlarning jinsi va yosh tarkibi haqida ma'lumot berilgan. Shuningdek, bozorlarda bandlik masalasi yuzasidan keltirib o'tilgan tahlillarda ishsizlik, norasmiy bandlik darajasi va tarkibi, shu jumladan, aholi bandligini aniqlashning so'rovlar o'tkazish orqali tahlillari ham yoritilgan.

Аннотация

Данная статья посвящена вопросу создания рабочих мест и трудоустройства торговцев. Показано, что коммерческая деятельность служит наполнению рынка товарами и удовлетворению спроса населения. Приводятся сведения о социальном статусе торговцев, видах деятельности, половозрастной структуре торговцев. Также в аналитических сведениях по вопросу занятости на рынках освещаются безработица, уровень и структура неформальной занятости, в том числе анализ определения занятости населения путем проведения опросов.

Abstract

This article is focused on the issue of job creation and employment of traders. It is shown that commercial activity serves to fill the market with goods and satisfy the demand of the population. Information about the social status of traders, types of activities, and the gender and age structure of traders is provided. Also, analytical information on the issue of employment in markets covers unemployment, the level and structure of informal employment, including an analysis of determining the employment of the population through surveys.

Kalit so'zlar: savdo, tijorat, biznes, xalqaro savdo, bozor, iqtisod, tadbirkorlik, ish o'rni, bandlik, ishsizlik.

Ключевые слова: торговля, коммерция, бизнес, международная торговля, рынок, экономика, предпринимательство, рабочее место, занятость, безработица.

Key words: trade, commerce, business, international trade, market, economy, entrepreneurship, workplace, employment, unemployment.

KIRISH

O'zbekistonda bozor munosabatlariga o'tish jarayoni aholi hayotining barcha sohalarida o'ziga xos o'zgarishlarga olib keldi. O'zbekistonda bozor munosabatlariga o'tish savdogarlarning yangi guruhini vujudga keltirdi. XX asrning 90-yillarida MDH respublikalariga xos bo'lgan xususiyat sifatida aholining katta qismi ish va daromadlarini yo'qotgan edi[6].

XX asrning 90-yillarida O'zbekistonda import qilinadigan mahsulotlarga ehtiyoj juda yuqori bo'lgan. Savdo sotiq bilan nafaqat tadbirkorlar, balki chet elga safar qilish imkoniga ega bo'lganlar ham shug'ullana boshlagan. Yirik davlat korxonalari va fabrikalari yopilgandan so'ng ko'pchilik uchun savdo-sotiq qilish tirikchilikning yagona yo'liga aylandi.

Ta'lim insonning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeyiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biridir. Biroq, oliy ma'lumotga ega bo'lish har doim ham yaxshi ish topish imkonini bermagan. Jumladan, XX asrning 90-yillarida oliy ma'lumotga ega bo'lgan ko'plab aholi vakillari, shu jumladan, turli xil ilmiy-tadqiqot institutlari, universitetlar xodimlari yaxshi yashash uchun mablag'siz qolishdi. Ulardan ba'zilari savdo faoliyatini tanladilar, ammo bu ularga daromad topish va keyinchalik biznesda muvaffaqiyatga erishish imkonini berdi. Ishlab chiqarish inqirozi va iste'mol mahsulotlari tanqisligi,

ishsizlik va inflyatsiya ommaviy "tashish" harakatini, ya'ni "moki" savdo faoliyatining rivojlanishiga turtki berdi.

Mustaqillikka erishgandan so'ng savdo-sotiq faoliyati jadal rivojlanishda davom etdi. Sobiq sovet ittifoqi respublikalari bilan aloqalar butunlay yo'qolib ketmadi. Ulardan ham O'zbekistonda ishlab chiqarilmaydigan mahsulotlar yetkazib berildi. Keyinchalik, o'zbekistonlik moki savdogarlarning asosiy bozorlari Turkiya, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari, Malayziya va boshqa mamlakatlar bo'ldi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Toshkent shahri bozorlarida so'rovnomaga o'tkazilganda, savdo bilan shug'ullanuvchi shaxslar to'g'risida ma'lumotlar olingan. So'rovnomaga ko'ra, odamlar bozorga ishlashga turli sabablarga ko'ra kirib kelishgan. Jumladan, 55,8 foiz respondentlar ilojisizlik sabab bu ish bilan shug'ullanishini aytgan. Shuningdek, mazkur guruh respondentlari "Men bozorda majburan savdo qilaman, chunki boshqa iloj yo'q edi" deb qo'shimcha qilgan. Mazkur savolga javob bergan respondentlarning 22,4 foizi "bu men uchun eng mos ish" degan javob bergan bo'lsa, 10,6 foizi "yaxshi daromad topish mumkin" deb javob bergan. Bundan tashqari, 2,1 foiz respondent "bozor uyimga yaqin" deb javob bergan va 2,7 foiz respondent javob berishga qiynalgan. Bozorda ishlayotganlar orasida yollangan ishchilar soni o'zining do'kon va mablag'lariga ega tadbirkorlardan yuqori bo'lib, ular bozorda faoliyat yuritayotgan barcha tijoratchilarning 75 foizini tashkil etgan. So'rovnomaga natijasiga ko'ra, o'zi uchun ishlayotganlarning 65,7 foizi va yollanganlarning 34,3 foizi ish haqidan qoniqishini bildirgan. Bozordagi savdo faoliyatiga yollangan ayol savdogarlar uyga yaqinligidan mamnun bo'lgan. Erkaklar ayollarga qaraganda savdo faoliyatini rivojlantirishga ko'proq moyil bo'lib, "bu men uchun eng mos ish" va "yaxshi daromad topish mumkin" deb ta'kidlagan[8].

Rasmiy statistika bozorlardagi savdogarlar to'g'risida ma'lumot bermaydi. Shu boisdan tadqiqot usullaridan biri og'zaki tarix usuli orqali ma'lumotlar tahlil qilindi. Unga ko'ra, bozorda sotuvchilar va mahsulot egalari orasida bo'lgan intervyularda qatnashganlarning aksariyatini ayollar tashkil qilgan hamda bu odatda mazkur biznes turiga xosdir. Jumladan, mazkur so'rovnomada 150 nafar ayol (86,7 foiz) va 50 nafar erkak (13,3 foiz) qatnashdi. Kiyim-kechak bozorlarida ayollar mehnati ustunlik qilgan. XX asrning 90 yillarining boshlaridan 2000 yillarning o'rtalarigacha bozordagi ish sharoitlari juda qiyin bo'lgan. Aksariyat hollarda, yozda issiq, qishda sovuq ochiq havoda uzoq vaqt tik oyoqda ko'p vaqt sarflash kerak bo'lgan. Bunday sharoitlar "moslashuvchanlik", moslashish qobiliyati, yaxshi sog'liq va chidamlilikni talab qilgan. 45 yoshgacha bo'lganlar respondentlarning yarmidan ko'pini (53,7 foiz) tashkil etgan. Respondentlarning beshdan biri nafaqa yoshiga yaqinlashgan va nafaqadagi savdogarlardir. Buni yosh bilan mehnat bozorida raqobatlashishni qiyinlashishi bilan izohlash mumkin. Agar bozordagi savdogarlarning hududiy xususiyatlariga ko'ra tahlil qiladigan bo'lsak, so'rovda qatnashganlarning aksariyati Toshkent shahridan (54,8 foiz) va Toshkent viloyatidan (28,2 foiz) bo'lgan hamda 17 foiz boshqa viloyatlardan kelgan tijoratchilarni tashkil etgan[8].

Shuningdek, Toshkent shahri bozorida savdogarlarning jinsiy va yosh tarkibi to'g'risida ma'lumot olish uchun o'tkazilgan so'rovnomada Toshkent bozorlarida 330 nafar savdogar ishtirok etgan. Ularning aksariyati ayollar (86,7 foiz) bo'lib, erkaklar faqatgina 13,3 foizni tashkil etgan. Agar mazkur so'rovnomada ishtirok etgan respondentlarni yosh bo'yicha tahlil qiladigan bo'lsak, 29 yoshgacha bo'lgan 7,9 foizni, 30-34 yoshdagilar 9,7 foizni, 35-39 yoshdagilar 15,8 foizni, 40-44 yoshdagilar 20,3 foizni, 45-49 yoshdagilar 27,3 foizni hamda 50 yosh va undan katta yoshdagilar 19 foizni tashkil etdi.

So'rovnomada ishtirok etganlar bandlik shakli bo'yicha o'zini-o'zi ish bilan band qilganlar 48,2 foizni va ish bilan ta'minlanganlar 51,8 foizni tashkil etgan. Bozordagi mehnat faoliyatini olib borish muddati haqida gapiradigan bo'lsak, unda eng katta guruh 5-10 yil davomida savdo qilgan shaxslar bo'lib, ular 33,9 foizni tashkil qilgan. Deyarli har to'rtinchi kishi 10-15 yil ishlagan va bu 24,8 foizni tashkil etgan.

Shuningdek, 1-5 yil davomida bozorda savdo qilganlar 19,7 foizdan va 15-20 yil savdo faoliyati yuritgan savdogarlar 10,9 foizdan hamda 1 yildan kam savdo bilan shug'ullangan kishilar (7,3 foiz)dan iborat bo'lgan. O'tkazilgan suhbatlar va kuzatishlar natijasida tadbirkorlarning eng

TARIX

muhim shaxsiy xususiyatlari sifatida tashabbuskorlik, tavakkal qilish, javobgarlik, fidoyilik, o'ziga ishonch, mehnatsevarlik, tashkilotchilik, muloqot ko'nikmalari ko'rsatilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Olib borilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, Toshkent bozorlarida savdo qiluvchi aksariyat erkak tijoratchilar oliy ma'lumotli bo'lgan. Xususan, Toshkent bozorlarida kiyim-kechak, aralash va oziq-ovqat bozorlarini o'rganilganda, respondentlar orasida oliy ma'lumotli savdogarlar ustunlik qilishini aniqlangan (hatto fan nomzodlari ham bor) va ularning aksariyati 1996 yilgacha savdo bilan shug'ullanishni boshlaganlar[2].

Bozordagi savdogarlarning ta'lim darajasi va jinsiy tarkibga e'tibor qaratsa, bu borada jinslar o'rtasida katta tafovut yo'qligi ma'lum bo'ladi. Erkak respondentlarning 9,1 foizi o'rta ma'lumotga, 50 foizi o'rta-maxsus kasb-hunar ta'limiga ega, 13,6 foizi to'liqsiz oliy ma'lumotli va oliy ma'lumotlilar - 27,3 foizni tashkil etgan. Ayollar orasida 11,1 foizi o'rta ma'lumotga, 56,3 foizi o'rta maxsus kasb-hunar ta'limiga ega. Qolgan 12,9 foizi to'liqsiz oliy ma'lumotli, 19,6 foizi oliy ma'lumotga ega bo'lgan. O'zbekistonda tijoratchilik ko'p hollarda oilaviy ko'rinishga ega bo'lib, tijoratga butun oila a'zolari jalb qilingan. Jumladan, oila a'zolaridan biri sotuvchilik bilan shug'ullansa, boshqasi mahsulot yetkazib berish bilan band bo'lgan [8].

Boshqa tomondan, XX asrning 90-yillari va 2000-yillarda oliy ma'lumotli shaxslarning bozorlarda savdo qilishi kabi tendensiya faqatgina O'zbekiston hududida emas, balki MDH va boshqa xorijiy davlatlarda ham kuzatilgan. Shu o'rinda savdogarlar bilan qiziqadigan ko'plab tadqiqotchilar orasida sotsiologlar M.A.Ilin va V.I.Ilinlarning tadqiqotlari mavjud. 1996-yilda boshlangan tadqiqotlari doirasida ular Siktivkardagi kiyim-kechak bozoridagi tijoratchilarning ijtimoiy portretini batafsil o'rganishgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, bozor savdogarlari orasida oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lganlarning ulushi yuqori bo'lib, 50,5 foizni tashkil qilgan. Shuning uchun, mazkur tadqiqotchilar "savdogarlar - bu ko'p jihatdan intellektual salohiyatli odamlardir", deb yozadi[5].

Xorijiy va qo'shni respublikalardagi savdogarlar ijtimoiy tarkibi bir qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan[7]. Masalan, 2011-yilda Saransk va Ruzaevkadagi Moldova Respublikasi bozorlarida savdogarlar o'rtasida so'rov o'tkazilgan. So'rovnoma 330 nafar kishi, shu jumladan, 286 ayol (86,7 foiz) va 44 erkak (13,3 foiz) ishtirok etgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, shahar bozorlaridagi ma'lumot darajasi bo'yicha o'rta maxsus ma'lumotli kishilar ustunlik qilgan va ular 32,4 foizni tashkil qilgan. Respondentlarning 23 foizi hunarga ega bo'lgan. Shuningdek, savdogarlarning beshdan bir qismi oliy ma'lumotga ega va 13 foizi to'liq bo'lmagan oliy ma'lumotga ega bo'lgan. Tugallanmagan oliy ma'lumotga ega bo'lgan respondentlarning juda yuqori ulushi biron bir sababga ko'ra universitetda o'qishni to'xtatib, bozorga kirib kelgan savdogarlar edi. Ularning ba'zilari o'qishni davom ettirish imkoniyatiga yoki xohishiga ega bo'lmagan. Boshqa tomondan, to'liq bo'lmagan oliy ma'lumotga ega bo'lganlar orasida talabalar ham bor bo'lgan. Bozorda yollangan sotuvchilarni qo'shimcha pul ishlaydiganlar yoki u yerda biznesi bo'lgan oila a'zolariga yordam beradiganlar sifatida uchratish mumkin edi. Respondentlarning 8,5 foizi 10-11 sinflarni bitirgan hamda 2,5 foizi 8-9 sinflarni tugatganlardan iborat edi. Agar savdogarlarning turli yosh guruhlaridagi bilim darajasini taqqoslasak, ba'zi o'ziga xosliklarni ta'kidlashimiz mumkin. Masalan, 8-9 sinfni tugatgan 50 yoshdan oshgan respondentlar orasida 50 foizni tashkil etgan. Kasbiy ma'lumotga ega bo'lmagan insonlarning pul ishlashi mumkin bo'lgan joylar juda kam bo'lib, shunday joylardan biri bozordir.

Savdogarlikning O'zbekistondagi o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri – uning asosan ayollar tomonidan amalga oshirilishidir. Masalan, 2000-yilda aralash bozorlardagi 90 foiz savdogarlar – 30 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollar hisoblangan[4]. O'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, bozorda sotuvchilar va mahsulot egalari aksariyati ayollar bo'lib, ushbu hodisani respondentlardan olingan ma'lumotlarni umumlashtirgan holda ayollarning ko'proq moslashuvchanligi, savdolashish qobiliyatining kuchlligi deb izohlash mumkin. Albatta, ayol kishining tadbirkorlik bilan shug'ullanishi erkaklarga nisbatan bir muncha qiyinroq kechishi mumkin. Negaki, ayol uchun rahbar yoki tadbirkor bo'lishlik uy bekasi bo'lishdan ko'ra behalovatroq bo'lib, u bir vaqtning o'zida mehribon ona, uy bekasi va uddaburon tadbirkor shaxs sifatida jamiyatda o'z mavqei va roliga ega bo'lishi lozim bo'lgan[3].

Savdogarlar bilan shaxsiy suhbatlardan ma'lum bo'ladiki, bozorda ishlash jarayonida muayyan vaziyatlarda ularning savdo jarayoniga qiziqishi ortib borgan. Natijada bozorga muhtojlikdan kelib, ko'p yillar davomida u yerda ishlab, savdo bilan shug'ullanishga va jamoaga o'rganib qolgan hamda munosib daromad olgan. Ko'p hollarda yollangan ishchilar harakatchanlik va tavakkal qilishga tayyor bo'lganda, mustaqil tadbirkorlar – "do'konlar egalari" maqomiga o'tganlar. Bunday odamlar, zarur tadbirkorlik potentsialiga, faol hayotiy strategiyaga ega va kasbiy rivojlanishga intilishgan.

Savdo-sotiqning rivojlanishi tijoratchining yollanma xodimi bo'lmasa-da, uning nomidan bitimlar tuza oladigan shaxslarning faoliyatini maxsus tartibga solish zaruratini yuzaga keltirdi[1]. Toshkentlik ko'plab savdogarlar o'zlari uchun ishonchli yordamchilar yollagan holda faoliyat yuritgan. Bu jarayonni ham kuzatishlar va suhbatlar natijalariga ko'ra tahlil etadigan bo'lsak, yollanma ishchini ishga olish savdogardan ziyalikni talab qilgan. O'z qarindoshlari va oila a'zolari bilan ishlaydigan savdogarlarda yollanma ishchiga ehtiyoj sezilmagan. Yollanma ishchi dastlab yuklarni tashish, savdo paytida yordam berib yurgan, ammo, pul va mollar yordamchining qo'lida turmagan. Vaqt o'tib sinalganidan so'ng, savdo jarayoni to'liq yordamchilar zimmasiga ham yuklatilgan. Bu ko'pincha savdogarning xorijga yukka boradigan davriga to'g'ri kelgan. Shuningdek, ko'plab yirik savdogarlar bozordagi savdo faoliyatini yollanma ishchi sifatida boshlaganligini va keyinchalik savdo sirlarini o'rganib o'zlari ham mustaqil faoliyat yurita boshlaganligini ta'kidlaganlar.

O'tkazilgan suhbatlar natijasiga ko'ra, dehqon bozorlaridagi sotuvchilarning savdoga kirib kelish va mulkka egaligi borasida katta farq bor. Ularga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, dehqon bozorlaridagi savdogarlardagi aylanma mablag' kiyim-kechak va maishiy texnika sotuvchilarnikidek o'ta ko'p bo'lmagan. Yirik hajmda qishloq xo'jalik mahsulotlari bilan savdo qilish poytaxtga ko'chib kelgan turli viloyat vakillarining o'zlari yashagan viloyatda yetishtiriladigan mahsulotlarning yetakchiligi bilan ham bog'liq bo'lgan.

Eng ilg'or "savdogarlar" o'z biznesida o'zgarish qilishga va turli tarkibiy qismlarining bir-birini to'ldirishidan qo'shimcha foyda olishga harakat qilishgan. Misol uchun, respondentlarimizdan biri sheriklari bilan o'rnatilgan aloqalarni qo'llab-quvvatlovchi savdogarlik bilan bir qatorda sayyohlik kompaniyasining asoschisi bo'lib, hozirgi vaqtda xarid qilish safarlarini uyushtiradi.

Yirik tadbirkor va savdogarlardan olingan suhbat natijalariga ko'ra, moki savdo bizneslaridagi birinchi qadamligini ta'kidlaganlar va o'zlarini juda muvaffaqiyatli tadbirkor deb hisoblaganlar. Ular "ushbu savdo safarlaridagi menedjerlarni tayyorlash har qanday ta'lim muassasasiga qaraganda yaxshidir. Kelajakda trikotajning eksklyuziv materiallari haqida mening tanishlarim bilan shartnoma tuzishni rejalashtirmoqchiman va do'konni ochaman" deb qayd etgan[8]. Yana bir tadbirkor muntazam sayyohlik safarlari paytida paydo bo'lgan aloqalari yordamida sayohat agentligini tashkil etgan.

Bozordagi savdogarlar dastlab tartibsiz ommaviy bo'lib, vaqt o'tishi bilan ular ijtimoiy guruhga aylanib, o'zlarining "bozor manadaniyatini" shakllantirib borgan. Shu munosabat bilan, savdogarlar o'zlarini ushbu guruh bilan tanishtirganda qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirayotganini kuzatish qiziq hisoblanadi. Yirik savdogarlar asosan muntazam ijobiy his-tuyg'ularda yurishlarini ta'kidlashgan. Aytish mumkinki, o'zini o'zi ish bilan ta'minlagan bozor savdogarlari kelajakka ko'proq ishonishgan. Ularning tadbirkorlik potentsiali nafaqat ma'lum moddiy farovonlikni, balki ijobiy mehnat ko'nikmalarini ham bergan: mas'uliyatli ish yuritish, tadbirkorlik, mustaqillik va boshqalar. Bunda tajriba o'rnini hech qanday bilim bosa olmaydi, bu inson hayotining turli sohalarida, ayniqsa ishda topishga imkon beradigan fazilatlarni rivojlantirishga hissa qo'shgan.

Har bir kasb sohasi inson va uning oila a'zolari uchun ma'lum bir hayot tarzini shakllantirgan. Savdogarlar ijtimoiy portretini o'rganishda muhim nuqta uning vakillari uchun eng muhim qadriyatlarni aniqlashdir. Har qanday biznes faoliyati doimiy xavf bilan bog'liq. Bozordagi savdogarlarda ham mahsulotlarni xaridorlarga sotish, transport, kapital qo'yilmalar va boshqalar bilan bog'liq ko'plab xatarlar mavjud bo'lgan. Bozorlarda ishlashda xatarlar darajasini aniqlash uchun respondentlarga "Siz Toshkent shahri bozorlarida savdo faoliyatida xatar darajasini qanday baholaysiz?" deb savol berilganda, yuqori xavf darajasini qayd etgan respondentlar orasida yirik savdogarlar 76,9 foizni va yollanma savdogarlar 23,1 foizni tashkil etgan. O'z-o'zini ish bilan ta'minlaganlarning 72 foizi va yollangan savdogarlarning 28 foizi ma'lumotiga ko'ra, shahar bozorlarida savdo qilish o'rtadan yuqoriroq darajadagi xatar darajasiga egadir. Ehtimol, yollangan

TARIX

savdogarlar ko'pincha "egalarining" ishi qanchalik qiyinligini anglamaganlar, moliyaviy va tashkiliy masalalarni ko'rib chiqmaganlar.

Olingan ma'lumotlardan xulosa qilish mumkinki, yirik savdogarlar yollanganlarga nisbatan bozorda ishlash xatarini yuqoriroq deb baholaydilar. Bu haqiqat savdo joylarining "egalari" iste'molchilar talabini doimiy ravishda kuzatib borishlari, mahsulotlarga kapital qo'yishlari, ishchilarni kuzatishi (agar mavjud bo'lsa) va yetkazib beruvchilar bilan o'zaro aloqada bo'lishi kerakligi bilan bog'liqdir. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, ba'zi savdogarlar o'z bizneslarini rivojlantirish va foyda olish uchun tavakkal qilishni davom ettirganlar. Bu shubhasiz ularning tadbirkorlik qobiliyatlarini tavsiflaydi.

Moki savdogarlarning ma'lum bir qismi tadbirkorlik uchun yuqori darajadagi motivatsiyaga ega ekanligi va kasbiy faoliyati bilan ijobiy qiziqishi ushbu guruh vakillari tadbirkorlik salohiyatiga ega ekanligidan dalolat beradi. Ularning aksariyati faol, mehnatsevar va maqsadli odamlardir. Bular haqiqiy tadbirkorlarga xos bo'lgan fazilatlaridir.

Savdogarlik kasbini o'zlarining nazarida nufuzli ko'rinishini aniqlash uchun "Siz savdogarlikni nufuzli kasb ekanligi haqidagi fikrga qo'shilasizmi?" degan savolgan respondentlarning 38,8 foizi "ha" va 16,1 foizi "yo'q" deb javob bergan bo'lsa, 28,8 foizi salbiy munosabat bildirgan va 11,8 foizi javob berishda qiynalgan. Bozordagi ishini nufuzli deb hisoblagan savdogarlarning aksariyati (86,7 foiz) yaqin kelajakda o'z kasbini o'zgartirmoqchi emasini bildirgan[8]. Ish ularga mos kelgan va istiqbolli ko'ringan deb taxmin qilish mumkin.

Savdogarlarning savdo bilan shug'ullanishlarining sabablari so'ralganida ko'pchilik respondentlar (55,8 foiz) avvalgi ish faoliyatidagi ilojisizlik sabab tanlaganlagini ta'kidlagan bo'lsa, 22,4 foiz respondentlar bozorni eng foydali joy deb bilishgan. Shuningdek, 10,6 foiz respondentlar yuqori daromadni ko'zlab bu kasbga kirgan bo'lsa, 2,1 foiz respondent ish joyi yaqinligi uchun tijorat bilan shug'ullanishini qayd etgan. Agar erkaklar va ayollar o'rtasidagi bozorda savdo qilishlarining sabablarini taqqoslasak, shuni ta'kidlash mumkinki, erkaklar ko'proq "eng mos ish" va "yaxshi daromad topish mumkin" javobini berganlar. Shunga ko'ra, savdogar erkaklar ayollarga qaraganda katta miqdordagi savdo aylanmasiga ega bo'lishgan.

Bozorga kelgan savdogarlar o'zlarining istiqbollarini qanday ko'rishlarini, ya'ni ular ish joylarini o'zgartirish maqsadi mavjudligi masalasiga ham oydinlik kiritish muhimdir. "Bu men uchun eng mos ish" deb javob bergan kishilar orasida "yaqin kelajakda ish joyini o'zgartirishga tayyorman" deb aytgan respondentlar uchramaydi. Aksincha, bozorda savdo qilishga majbur bo'lgan respondentlar orasida aksariyati ish joylarini o'zgartirishga tayyor bo'lganlar. Bu fakt ularning bozorda o'z xohish-irodasi bilan savdo qilmasliklarini tasdiqlaydi. "Ish haqi" va "ish joyi" dan mamnun bo'lganlarning asosiy qismi ish joylarini o'zgartirmoqchi bo'lmaganlar. Shu bilan birga, bunday respondentlar orasida ayollar ustunlik qilgan: birinchi holatda ular 82,9 foizni, ikkinchisida - 100,0 foizni tashkil etgan. Taxmin qilish mumkinki, bozordagi savdogarlarning ish bilan ta'minlash shakllari va ularning savdo bilan shug'ullanish sabablari umumiy bog'liqdir. Shunday qilib, o'zi uchun ishlaydigan savdogarlar (93,2 foiz) bozorni eng mos ish deb hisoblashadi. Aksincha, bozorda ishlashga majbur bo'lgan savdogarlar orasida yollangan ishchilar (75,0 foiz) ko'proq boshqa ish yo'qligi sababli ishlaydilar.

Shuningdek, bozorlarda tijorat bilan shug'ullanuvchi shaxslar o'z faoliyatini amalga oshirishda bir qancha to'siqlarga duch kelganliklarini qayd etgan. Mustaqillikning dastlabki yillarida mamlakatda import qilinadigan mahsulotlarga talab yuqori bo'lgan. Lekin bu talab qanchalik baland bo'lsa, hukumatning savdo harakatlari ustidan hokimiyat tomonidan qo'yilgan cheklovlar shunchalik qat'iyroq bo'lgan[9]. Masalan, iqtisodchilar "Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun so'nggi to'siqlardan biri mamlakat bo'ylab fuqarolar harakatining cheklanganligidir. Aniqrog'i ayniqsa Toshkent shahrida pasportni ro'yxatdan o'tkazish rejimining mavjudligi edi. Natijada import qilingan mahsulotlarning bir mintaqadan ikkinchi hududga o'tish tezligi sezilarli darajada kamaygan", - deya hisoblaydi[9].

Bu holatni ishbilarmon Ulpatxon Ergasheva tasdiqlab, u viloyatlik ishbilarmonlarni Toshkentda yashash huquqi bo'lmagan paytlarda militsiyaga tushib qolish xavfi mavjudligini ta'kidlagan. Xususan, u "viloyatlik hamkasblarimiz xorij mahsulotlari uchun o'z mamlakatlari poytaxtiga qaraganda Qozog'iston yoki Qirg'izistonga chiqishlari yanada xavfsizroq" deb qayd etgan[9].

Suhbatlar natijasiga qaraganda, muvaffaqiyatli faoliyat olib borgan savdogarlar o'z biznesini rivojlantirish haqida o'ylashadi. Bozorlarda bir nechta savdo nuqtalarini ijaraga olgan ko'plab tadbirkorlar shu do'konlarning egalari bo'lishni xohlashadi, biroq barchasi bu moliyaviy resurslar uchun yetarli emas. Toshkent shahridagi yirik ulgurji bozorlardagi soliqlarni, boshqa joylardagi bilan tenglashtirib bo'lmaydi albatta.

Moki savdoning umumiy hajmida yuqori sifatli mahsulot ulushi sezilarli darajada oshgan[10]. Suhbat davomida deyarli barcha respondentlar qimmatroq, lekin yuqori sifatli mahsulot sotib olish niyatlarini bildirganlar. Ushbu tendensiyani "mokilar"ning iste'molchilar talabining o'zgarishiga va mijozlarini saqlab qolish istagiga munosabat sifatida ko'rish mumkin.

Ko'pgina savdogarlar bilan o'tkazilgan suhbatlarga ko'ra, qarz olib o'z ishlarini boshlaganliklari va eng asosiysi bu ishlarini rivojlantirishga "ko'zlari yetgan"ligini ta'kidlashgan. Masalan, 2000-yilda 500 AQSh dollarini foiz hisobida qarz olib, savdo boshlagan Muharram Xomidova 5-6 yilda yirik savdogarga aylangan. 1996-2002-yillarda Otchopar bozorida savdo yaxshi bo'lgan paytlarda ko'proq yollanma sotuvchi ishlatishgan. Bu vaqtlarda Otchopar bozorida ombor yo'q edi, bu ham qo'shimcha ishchi kuchini talab qilgan. 2006-yilda Abu Sahiy bozori qurilgandan so'ng, yuklarni omborlarda saqlash imkoniyati paydo bo'lgan. 2020-yilga kelib Abu Sahiy bozorida 1 ta ombor 2-3 kvadratni tashkil etib, oyiga har biri uchun 450-500 ming so'm berilgan. Savdogarlar yuklarni tashuvchilarga oyiga 2-3 million so'm to'lagan. Yirik savdogarlar 4-5 ta omborni o'z mahsulotlari bilan to'ldirganlar. Sotilmay qolgan mollarni xayr-ehson qilingan. 2020-yilda Sardoba suv omborining buzilib ketishi natijasida uysiz qolgan sardobaliklarga Abu Sahiy bozori savdogarlari sotilmay qolgan mollarni yig'ib yuk mashinalarda yuborishgan. Yiliga 1 mln 200 000 soliq to'langan, pandemiya sharoitida esa, savdo bo'lmaganligi sababli, soliq uchun faqatgina 750 ming so'm patent uchun to'langan. Abu Sahiy bozoridagi gipermarket savdo-sotiq qilish uchun yaxshi qulayliklarga ega bo'lib, u yerda savdo qiluvchi savdogarlardan kommunal to'lov uchun yiliga 1 mln 106 ming so'm yig'ilgan. Shuningdek, xohlovchi savdogarlar 200000 so'm pensiya jam'armasi uchun ham yig'ib borgan[8].

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, so'rovnomada natijalariga ko'ra, bozorlarda savdo qiluvchi savdogarlarning aksariyati ayollar bo'lib, erkaklar soni ayollarga nisbatan kamchilikni tashkil etgan. Shuningdek, nooziq-ovqat bilan shug'ullanuvchi tijoratchilarning aksariyati oliy ma'lumotli ekanligi ma'lum bo'ladi. Tahlil natijariga ko'ra, bozorlarda savdo qiluvchi sotuvlarning aksariyati boshqa ishlarda yaxshi daromad yo'qligi uchun bozorlarda faoliyat olib borgan. Faoliyatini katta biznesga aylantira olgan savdogarlar (58,2 foiz) bozorni eng mos ish deb hisoblashadi. Aksincha, bozorda ishlashga majbur bo'lgan savdogarlar orasida yollangan ishchilar (41,8 foiz) ko'proq boshqa ish yo'qligi sababli ishlaydilar.

Ilmiy-tadqiqot tashkiloti izlanuvchisi sifatida o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlar natijalaridan xulosa chiqargan holda savdo bilan band bo'lgan aholi tarkibida 1990-yillarda byudjet tanqisligi sharoitida savdo faoliyatiga oliy ma'lumotlilar (ilmiy darajalilar ham mavjud) kirib kelgan ulardagi salohiyat yuqoriligini inobatga olinadigan bo'lsa bu ilm fan uchun yo'qotish hisoblanadi. Mehnat bilan band bo'lgan aholini o'rganishda ilmiy salohiyati yuqori bo'lgan, jamoada o'z tajriba va malakasini o'rgata oladigan kadrlarni ketib qolishi natijasida yetarli salohiyatga ega bo'lmagan kadrlarning paydo bo'lishini oldini olish chora tadbirlarini ko'rilishini taklif qilgan bo'lar edik.

Xotin-qizlar mehnatidan foydalanish og'ir narsalarni ko'tarishda va tashishda xotin-qizlar uchun cheklangan yuk normalari to'g'ri qo'llanishi bo'yicha davlat va xususiy sektor korxonalarida davlat nazoratini amalga oshirilishi ta'minlangan. Biroq, so'rov natijalariga ko'ra ma'lum bo'ldiki, bozorda savdo faoliyati bilan asosan ayollar shug'ullanib, mol olib kelish jarayonida uzluksiz ravishda og'ir yuklarni ko'tarishlari natijasida kelib chiqadigan kasalliklar bilan og'riganlar. Bandlikka ko'maklashish masalasi doirasida, kasbiy ma'lumotga ega bo'lmagan insonlarning pul ishlashi mumkin bo'lgan joylar juda kam bo'lib, shunday joylardan biri bozordir. Bozorlardagi ayollarni fikrlarini o'rgangan holda ular uchun yangi ish o'rinlari yaratish, kasbga qayta tayyorlash masalalarini ko'rib chiqish.

Vazirlik iqtisodiyotni isloh qilish va tarkibiy qayta o'zgartirish davomida, shuningdek tashkilotlar qayta tashkil etilganda, bankrot bo'lishi va tugatilishi natijasida ishdan bo'shatiladigan xodimlarni ish bilan ta'minlash va ijtimoiy muhofaza qilishga doir maqsadli mintaqaviy dasturlar

TARIX

ishlab chiqilishini muvofiqlashtiradi. Shundan kelib chiqqan holda o'tkazilgan suhbat natijalaridagi ko'ra savdo faoliyati bilan shug'ullanayotganlar o'z ishini yo'qotib qo'yishdan qo'rqadi. Qaysidir bozorning yopilishi yoki ko'chirilishi masalasi ko'rilayotganda bandlik masalasi yuzasidan keltirib o'tilgan tahlillarimiz va ishsizlik va norasmiy bandlik darajasini va tarkibini tahlil qilishda, shu jumladan aholi bandligini tekshirish va aholi o'rtasida so'rovlar o'tkazish orqali tahlil qilishda bizning tahlillarimizdan ham qo'shimcha manbaa sifatida foydalanishigiz uchun taqdim qilamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Фуломов С.С. Халқаро савдо ҳуқуқи. Дарслик. – Т., 2009. – Б.131.
2. Kaiser M. Reopening of the Silk Road: Informal Sector Trade in Uzbekistan: Dissertation (forthcoming). Bielefeld, 1998. – P. 18.
3. Shoyimova Sh.S. Tadbirkor o'zbek ayollari shaxsining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari. Psixologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya - Т., 2009. – В. 60.
4. Базарова Г. Тижоратчи аёллар. // Ўзбекистон макон ва замонлар оша. Социомаданий альманах. – Тошкент.: Суғдиёна, 2011. – Б. 231-234.
5. Ильина, М., Ильин, В. (1998). Торговтсий городского рынка: штрикхи к социальному портрету [Селлерс он тхе урбан маркет: финишинг тоучес то тхе сосиал портраит], - С. 103-120.
6. Худойқулова А. Савдогари кўп халқ бой бўлади // Савдогар - 1997. № 26/221. – Б.64-65.
7. Шкаратан О., Радаев В. Социальная структура. М., 1995. – С.54.
8. Og'zaki so'rov materiallari: Narizxo'jaev Nazrullo. 1985 yil 16 martda Namangan shahrida tug'ilgan. 2019 yilning sentabr-noyabr oylarida Toshkent shahridagi Abu sahiy, Chilonzor buyum bozori, Do'stlik bozori, O'rikzor savdo kompleksi, Chorsu bozori, Yunusobod dehqon bozori, Oloy bozorlarida o'tkazilgan suhbat natijalari.
9. <https://polsci.umass.edu/people/regine-spector>
10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=eb1ZvdsAAAAJ&citation_for_view=eb1ZvdsAAAAJ:IjCSPb-OGe4C // O'zbekiston bozorlarida moki savdogarlik faoliyati (1990-1918 yillar)

IMOM AL-BUXORIY- BUYUK MUHADDIS OLIM

ИМАМ АЛЬ-БУХАРИ – ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ

IMAM AL-BUKHARI - A GREAT SCIENTIST

Nurmatov Akramjon Rahmanaliyevich¹¹Namangan davlat universiteti, tarix f.b. PhDBoydedayev Dostonbek Xusniddin o'g'li²²Namangan davlat universiteti Tarix yo'nalish talabasi**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Movarounnahr hududida IX-XII asrlarda yuz bergan renessans jarayonining eng yorqin vakillaridan biri, dinning ulug' vakillaridan- Imom al-Buxoriyning hayot yo'li va ilmiy faoliyatiga to'xtalib o'tiladi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi Imom Buxoriyning ibratli hayoti va samarali faoliyatini yanada chuqurroq tadqiq etish va kitobxonlar orasida ommalashtirish hisoblanadi. Bundan tashqari Imom al-Buxoriydek buyuk insonlarning avlodi sifatida ularning faoliyatini tadqiq etish hamda kreativ yondashish bugungi kunda har bir tadqiqotchining burchi bo'lishi kerak, desak to'g'ri bo'ladi.

Imom al-Buxoriyning hayot yo'li hamda faoliyatini o'rganish va tadqiq etishda tarixchilar tomonidan keltirilgan aniq faktlar, adabiyotshunos olimlarning ma'lumotlari hamda diniy ulamolar hamda hadisshunoslarning ma'lumotlariga tayanish, bir nechta soha vakillari tomonidan o'z sohasidan kelib chiqib berilgan ma'lumotlarni o'zaro solishtirish, tahlil qilish va umumlashtirish to'g'ri yo'l hisoblanadi.

Fanning turli sohasi vakillari tomonidan Buxoriy hayoti hamda faoliyati haqida keltirilgan ayrim raqamlarda nomutanosibliklar ko'zga tashlanadi. Bunday holat kitobxonlar hamda Buxoriy hayotiga qiziquvchi insonlar uchun noqulayliklar tug'diradi. Ushbu maqolada shu nomutanosibliklarga ham to'xtalib o'tiladi.

Аннотация

Данная статья посвящена жизненному пути и научной деятельности имама аль-Бухари, одного из ярчайших представителей процесса Возрождения, одного из великих представителей религии, происходившего в регионе Movarounnahr в IX-XII веках.

Основная цель исследования – дальнейшее изучение образцовой жизни и плодотворной деятельности Имама Бухари и популяризация ее среди читателей. Кроме того, будучи потомком таких великих людей, как Имам аль-Бухари, можно справедливо сказать, что исследование их деятельности и творческий подход должны быть обязанностью каждого исследователя сегодня.

При изучении и исследовании жизненного пути и деятельности Имама аль-Бухари мы опираемся на конкретные факты, представленные историками, сведения литературоведов, религиоведов и хадисоведов, а также сведения, предоставленные представителями нескольких направлений по своей тематике. правильный способ сравнения, анализа и обобщения данных.

Заметны несоответствия в некоторых цифрах, приводимых представителями различных областей науки о жизни и деятельности Бухари. Такая ситуация создает неудобства для читателей и людей, интересующихся жизнью Бухари. В этой статье основное внимание будет уделено этим различиям.

Abstract

This article focuses on the life path and scientific activity of Imam al-Bukhari, one of the brightest representatives of the renaissance process, one of the great representatives of religion, which took place in the Movarounnahr region in the 9th-12th centuries.

The main purpose of the study is to further study the exemplary life and effective activity of Imam Bukhari and popularize it among readers. In addition, as a descendant of great people like Imam al-Bukhari, it is right to say that researching their activities and taking a creative approach should be the duty of every researcher today.

In studying and researching the life path and activities of Imam al-Bukhari, we rely on specific facts presented by historians, information from literary scholars, religious scholars and hadith scholars, and information given by representatives of several fields based on their field. It is the right way to compare, analyze and summarize data.

Inconsistencies are noticeable in some figures given by representatives of various fields of science about Bukhari's life and work. Such a situation creates inconvenience for readers and people interested in Bukhari's life. This article will focus on these disparities.

Kalit so'zlar: Imom al-Buxoriy, muhaddis, Qur'oni karim, hadis, Buxoro, Samarqand, Xartang, sahih, nosahih, Xolid ibn Ahmad az-Zuhaliy, roviy, sahoba.

Ключевые слова: Имам аль-Бухари, мухаддисы, Священный Коран, хадисы, Бухара, Самарканд, Хартанг, сахих, несахих, Халид ибн Ахмад аз-Зухали, рассказчик, собеседник.

Key words: Imam al-Bukhari, muhaddis, Holy Qur'an, hadith, Bukhara, Samarkand, Hartang, sahih, non-sahih, Khalid ibn Ahmad al-Zuhali, narrator, companion.

KIRISH

IX-XII asrlarga kelganda o'lkamiz hududida turli xil mustaqil davlatlar mavjud edi. Jumladan, Somoniylar davlati, Qoraxoniylar davlati, Xorazmshohlar davlati kabilar. Ushbu davlatlar tuzumining asosini islom dini tashkil etib, bu davrda aholining dindan xabardorlik darajasi juda ham yuksak edi. Dinni o'rganish va uni to'g'ri anglay olish ortidan odamlarda ilmga bo'lgan intilish va ixlos kuchayib boradi. Ana shunday ilmga ixlos qo'ygan insonlardan biri Imom al-Buxoriy edi. U o'zi istagan ilmlarni olish uchun ko'plab musulmon mamlakatlarini kezib chiqdi, 40 yildan ortiq umrini hadis ilmini o'rganish uchun sarflagan muhaddis olim sifatida nom qoldirdi.

Hadislar Qur'oni Karimdagi oyatlarni tushuntiradi, sharoitga tatbiq etadi. Shunga ko'ra ular o'z ahamiyati jihatidan Qur'oni Karimdan keyingi eng muhim qo'llanmadir. Muhaddis esa "hadis biluvchi", "hadis aytuvchi" degan ma'noni beradi[1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Hadislarni yig'ish payg'ambarimiz davrlaridan boshlangan. Lekin vaqt o'tishi bilan turli yolg'on ma'lumotlar to'qilishi natijasida hadislarni sahih va nosahihlarga ajratib olish qiyinlashib borgan. Buxoriy o'z hayotini ana shunday murakkab ishga bag'ishladi.

Hadislarni aytib beruvchilar "roviy" deyilgan. Ular sahobalar- payg'ambarimizni ko'rgan va suhbatlashgan kishilar, tobeinlar- payg'ambarimizni emas, sahobalarni ko'rib, ulardan eshitganlarni aytuvchilarga bo'lingan[2].

Buxoriyning to'liq ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mug'iyra ibn Bardazbeh al-Juafiy al-Buxoriy bo'lib, u hijriy 194-yil shavvol oyining 13-kuni, ya'ni 810-yil 20-iyulda Buxoro shahrida tavallud topgan. Uning otasi ancha erta vafot etgan va Buxoriyning tarbiyasi bilan onasi shug'ullangan. Buxoriy yoshligida ko'zi ojiz bo'lib qolgan, keyinchalik onasining iltijolari natijasida Buxoriyning ko'zlari tuzaladi. Buxoriy yoshligidanoq o'zining o'tkir zehni va ilmga bo'lgan qiziqishi bilan ko'pchilikning e'tiboriga tushgan. U Abdulloh ibn al-Muborak va Vakiiy kabi olimlarning hadis to'plamlarini yodlagan, Shayx Dohiliy ustozlaridan biri bo'lgan. 825-yil Buxoriy oilasi bilan Hijozga yo'l oladi, u yerda bir necha yil qolib, Damashq, Qohira, Basra, Kufa, Bag'dod shaharlarida yashagan va hadis va fiqh ilmlarini o'rgangan[3].

Buxoriy ko'plab olimlardan saboq olishdan tashqari ko'pgina shogirdlarga ham ustozlik qilgan. Ar-Ramodiy, al-Masnadiy, Muhammad ibn Xalif ibn Qutayba, al-Harbiy, at-Termiziy, al-Marvaziy, al-Hajjoj uning yetuk shogirdlaridan edi.

Uzoq yillik safarlardan so'ng, 863-868-yillarda Nishopurda yashab, madrasada dars bergan. Umrining oxirlarida Buxoroga qaytib keladi. Bu yerda Buxoro amiri Xolid ibn Ahmad az-Zuhaliy bilan aloqalari yomonlashadi. Sabab amir "Al-jome' as-sahih" va "At-tarix" kitoblarini o'qib berishni talab qiladi. Buxoriy esa bunga javoban ilmni xor qilmayman, uni hokimning eshigiga olib bormayman, kerak odam o'zi kelsin deydi. Shundan so'ng amir unga Buxoroni tark etishni buyuradi. Buxoriy Samarqandga ko'chib ketadi va Xartang qishlog'ida yaqinlari bilan bir muddat yashagach, hijriy 256-yil, milodiy 870-yil 1-sentabrda 60 yoshida vafot etadi va shu yerga dafn qilinadi.

Imom al-Buxoriy islom ta'limotiga oid 20 dan ortiq asar yozdi. Birgina "Al-jome' as-sahih" asariga 7275 ta hadis kiritilgan[4].

Ayrim manbalarda Buxoriyning yuz minglab hadis to'plab, ularning saralanganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan[5]. Buxoriy ilmiy izlanishlarini Basrada boshlaydi. Uning hadislar to'plamida 1080 ta muhaddisning hadislari kiritilgan. Uning asarlari orasida tarix ilmiga bag'ishlangan "Tarixi Kabir"- "Buyuk tarix" kitobini yozgan.

"Al-jome' as-sahih" ni yozib tugatgach, Buxoroga qaytib kelgan va ta'lim berish bilan shug'ullangan. Manbalarda Buxoriyning 600 000 ga yaqin hadislarni yoddan bilganliklari aytiladi va ular ichidan 200000 sahifasini ajratib tasnif qilganlar[6].

Buxoriy tomonidan yaratilgan boshqa asarlarga to'xtaladigan bo'lsak, u "At-tarix al-avsat", "At-tarix as-sag'ir", "Al-adab al-mubrad", "Barr ul-volidayn" kabi qimmatli asarlar muallifidir.

"Al-jome' as-sahih" asaridagi 7275 ta hadisning 4000 tasi takrorlanmaydigan hadis ekanligi ham Imom al-Buxoriyning ushbu asar ustida qanchalik ishlaganligi hamda asarni qay darajada mukammal yozganligidan dalolat beradi. Ushbu asar yozilganiga 1200-yildan oshgan bo'lsa-da, hanuzgacha u barcha islom diyorlari va musulmon xonadonlarida Qur'oni Karimdan keyin turuvchi muqaddas manba hisoblanadi.

Buxoriy haqida Ja'far ibn A'yun Boyqandiy shunday deydi: "Agar o'z umrimni Imom Buxoriyning umrlariga qo'shib, u kishining hayotlarini ziyoda qilishga qodir bo'lsaydim, albatta, shunday qilar edim. Zero, mening o'limim bir insonning vafoti, xolos. Ammo u zoti sharifning vafot etishi ilmning ketishi va olamdan o'tishidir".

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatib turibdiki, Imom al-Buxoriyning hayot yo'li va ilm yo'lidagi faoliyati juda ham salmoqli bo'lgan. Uning buyuk faoliyatiga minnatdorlik sifatida Buxoriy avlodlari ham uning nomini doimiy ravishda abadiyatga muhrlash uchun harakat qilishadi.

Jumladan, Imom Buxoriy shaxsiyatiga hurmat sifatida XVI asrda bu zotning maqbarasi oldiga masjid qurilgan. 1998-yil 23-oktabr kuni respublikamizda Imom al-Buxoriy tavalludining 1225 yilligi nishonlandi. Xartang qishlog'ida "Imom al-Buxoriy" yodgorlik majmuasi qurildi, 4 jildlik "Al-jome' as-sahih" kitobi o'zbek tilida nashr etildi[7].

Imom al-Buxoriy hayoti va faoliyati bilan bog'liq ayrim adabiyotlarni tadqiq etishda shu jihat ko'zga tashlanadiki, turli soha vakillari tomonidan yaratilgan turli adabiyotlar o'rtasida ayrim nomutanosibliklar mavjud.

Jumladan, Buxoriy tomonidan yaratilgan "Al-jome' as-sahih" asaridagi hadislar masalasida tarix faniga oid deyarli barcha asarlarda ularning soni 7275 ta sifatida keladi. Lekin maktablar uchun mo'ljallangan adabiyot darsliklarida ularning soni 7397 ta sifatida keltirilgan. OTM ga kirish imtihonlarida ushbu ma'lumotlardan foydalanish mumkinligini inobatga olsak, ushbu jarayon abituriyentlar orasida tushunarsiz holatlar keltirib chiqarishi mumkin.

Bundan tashqari Buxoriyning tavallud sanasi 810-yil 20-iyulda ekani ishonchli ma'lumot ekani aytilsa-da, buni inkor qiluvchi ma'lumotlar ham bor. Masalan Ahmedov S. va boshqalar tahriridagi Adabiyot darsligida Buxoriyning tavallud sanasi 810-yil 21-iyun sifatida keltirilgan. Ushbu jarayon Buxoriy shaxsiyatiga qiziquvchi kitobxonlar uchun tushunarsiz bo'lishi va ularda manbalarga nisbatan ishonchsizlik kayfiyatini keltirib chiqarishi mumkin.

Buxoriyning Buxoro amiri bilan kelishmovchiligi sababiga to'xtalenganda ham 2 xil qarash mavjud: tarixga oid kitoblarda sabab sifatida yuqorida keltirganlarimiz, ya'ni Buxoriydan o'zining 2 ta asarini o'qib berishi talab qilingani keltiriladi. Lekin Ahmedov S. va boshqalar tahriri ostidagi Adabiyot darsligida nizo sababi sifatida Buxoro amiri Buxoriydan o'z o'g'illariga saroyga kelib, alohida ta'lim berishni talab qilgani va Buxoriy bunga rad javobini berganligi ko'rsatiladi. Shu va shu kabi nomutanosibliklarga oydinlik kiritib, yakdil to'xtamga kelish tadqiqotchilar uchun eng to'g'ri yo'l bo'ladi.

XULOSA

Ushbu maqolada Imom al-Buxoriy haqida keltirilgan ma'lumotlarni qaysidir ma'noda "dengizdan tomchi" deyishimiz mumkin. Chunki Imom al-Buxoriy shu darajada buyuk va foydali faoliyat olib borgan ajdodimiz hisoblanadiki, bu insonning hayot yo'lini bir yoki bir nechta maqola orqali ifodalash imkonsiz jarayon hisoblanadi. Lekin shunday bo'lsa-da Buxoriy hayoti va faoliyatini qo'limizdan kelganicha tadqiq etishga harakat qildikki, bu ishni Buxoriy avlodi sifatida shaxsiy burchimiz deb bildik. Buxoriy haqida ko'proq bilimga ega bo'lishning o'zi ham insonda sharaf, g'ururlanish, ibrat olish tuyg'ularini shakllantiradi, har bir vatandoshga maroq bag'ishlaydi.

Imom al-Buxoriy o'zining muhaddislik faoliyati, umrining katta qismini ilmga bag'ishlash orqali butun musulmon olamiga Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi manbani tuhfa etgan buyuk ulamo hisoblanadi. Uning birgina "Al-jome' as-sahih" asaridan o'rin olgan hadislarni har bir muslim va muslima uchun dasturulamal bo'lib xizmat qiladi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Buxoriyning ilmiy faoliyati davomida islom olami uchun qilgan xizmatlaridan kelib chiqqan holda bugungi kunda ham bu zotni butun islom olami cheksiz hurmat va ehtirom bilan yodga olishadi. Turli xil arab mamlakatlarida bo'lgan yurtdoshlarimiz katta taassurot bilan qaytishadi. Chunki mamlakat hayotida islom dini katta o'ringa ega bo'lgan davlatlar, jumladan, arab mamlakatlari ham u yerlarga tashrif buyurgan yurtdoshlarimizni tom ma'noda Buxoriy avlodi sifatida bilishadi va yurtdoshlarimizga cheksiz hurmat, alohida imtiyozlar taqdim etishadi.

Biz mana shunday buyuk insonlarning avlodimiz. Bizdan yana yangi Buxoriylar yetishib chiqishi uchun biz, avvalo, Buxoriy kabi buyuk ajdodlarimizga munosib avlod bo'lishimiz zarur ekanligini hech qachon esdan chiqarmasligimiz kerak. Buning uchun, albatta, yangi Buxoriylarni tarbiyalab, yetishtira oladigan ma'rifatli onalarga doimiy ehtiyojimiz bor. Bugungi kunda yurtimizda

TARIX

xotin-qizlarga ta'lim tizimida berilayotgan keng imtiyozlardan ko'zlangan asosiy maqsad ham aynan Buxoriy bobomizning onalari kabi onalar yetishtirishdir.

REFERENCES

1. Ahmedov S., Qosimov B., Qo'chqorov R., Rizayev Sh. Adabiyot (umumiy o'rta ta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik, I qism). –T.: Sharq, 2015. -176 b.
2. Muhammadjonov A. O'zbekiston tarixi (IV asrdan XVI asrgacha). –T.: Sharq, 2017. -160 b.
3. Sagdullayev A. O'zbekiston tarixi (I kitob). –T.: VNESHINVESTPROM, 2019. –637 b.
4. O'roqov D., Sharopov A. O'zbekiston tarixidan universal qo'llanma. –T.: Akademnashr, 2013. -656 b.
5. <https://arboblar.uz/uz/people/imam-ismail-al-bukhari> 05.01.2024
6. <https://bilimlar.uz/imom-al-buxoriy-haqida-hayoti-va-ijodi/> 05.01.2024
7. <https://www.bukhari.uz/?p=25469&lang=oz> 05.01.2024

FARG'ONA VODIYSIDA BANK FAOLIYATI: XIX–XX ASRLARDA PAYDO BO'LISHI VA UNDAGI SHART-SHAROITLAR**БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ЕЕ ПРЕДПОСЫЛКИ В XIX— XX ВЕКАХ****BANKING ACTIVITY IN THE FERGHANA VALLEY: EMERGENCE AND ITS PREREQUISITES IN THE XIX—XX CENTURIES****Исмоилова Парвина Хамиджон кизи¹**¹Ферганский государственный университет, факультет истории, преподаватель кафедры истории Узбекистана**Annotatsiya**

Bu tadqiqotning maqsadi XIX asr boshidan XX asr boshigacha Farg'ona vodiysidagi bank faoliyatini tafsilotli o'rganish va shu mintaqada bank tizimi o'rnalishi uchun tuzilgan shartlarini aniqlashda qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasi Farg'ona vodiysi bank sohasining shakllanish kontekstini tiklash maqsadida tarixiy hujjatlarni, statistika ma'lumotlarini va adabiyot manbalarni tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Tadqiqot natijalari mintaqadagi bank faoliyatining shakllanishi va rivojlanishi bosqichlarini ochishga yordam bera olishi, shuningdek uning paydo bo'lishining asosiy sabablarni aniqlashi mumkin. Bank tizimi ekonomik tuzilma va Farg'ona vodiysidagi ijtimoiy jarayonlar ustida olib boriladi, shuningdek mintaqaning umumiy rivojlanish dinamikasi kontekstida. Tadqiqot natijalari Farg'ona vodiysining iqtisodiy landshaftini shakllantirishda bank sohasining ahamiyatini va uning jamoat hayotining turli yo'nalishlari bo'yicha yorqin ta'sirini ta'kidlaydi. Ish asosan mintaqaning bugungi iqtisodiy strategiyasiga bank sohasining tarixiy rivojlanishining rolini chuqurlashtirish uchun asos bo'layotgan bazani taqdim etadi.

Аннотация

Цель данного исследования заключается в подробном анализе банковской деятельности в Ферганской долине в период с XIX по XX века с акцентом на выявление факторов, способствовавших возникновению банковской системы в этом регионе. Методология исследования включает в себя анализ исторических документов, статистических данных и литературных источников с целью воссоздания контекста формирования банковской сферы в Ферганской долине. Результаты исследования позволяют раскрывать этапы становления и развития банковской деятельности в регионе, а также выявить основные причины ее возникновения. Влияние банковской системы на экономическую структуру и социальные процессы в Ферганской долине рассматривается в контексте общей динамики развития региона. Выводы исследования подчеркивают важность банковской сферы в формировании экономического ландшафта Ферганской долины и ее воздействие на различные аспекты общественной жизни. Работа предоставляет базу для более глубокого понимания роли банковской деятельности в историческом развитии региона и оказывает потенциальное влияние на современную экономическую стратегию данной местности.

Abstract

The aim of this paper is to analyse in detail the banking activities in the Ferghana Valley in the period from the 19th to the 20th century with a focus on identifying the factors that contributed to the emergence of the banking system in this region. The research methodology includes analysis of historical documents, statistical data and literary sources in order to reconstruct the context of banking sphere formation in the Ferghana Valley. The results of the study make it possible to reveal the stages of formation and development of banking activity in the region, as well as to identify the main reasons for its emergence. The influence of the banking system on the economic structure and social processes in the Ferghana Valley is considered in the context of the general dynamics of the region's development. The findings of the study emphasise the importance of the banking sector in shaping the economic landscape of the Ferghana Valley and its impact on various aspects of social life. The work provides a basis for a deeper understanding of the role of banking in the historical development of the region and has potential implications for the current economic strategy of the area.

Kalit so'zlar: Farg'ona vodiysi, bank filiallari, tijorat banklari, Rossiya-Osiyo banki, Moskva buxgalteriya banki, Volga-Kama banki, savdo, tadbirkorlik faoliyati.

Ключевые слова: Ферганская долина, банковские отделения, коммерческие банки, Русско-Азиатский банк, Московский учетный банк, Волжско-Камский банк, торговля, предпринимательская деятельность.

Key words: Fergana Valley, bank branches, commercial banks, Russian-Asian Bank, Moscow Accounting Bank, Volga-Kama Bank, trade, entrepreneurial activity.

ВВЕДЕНИЕ

Ферганская долина, расположенная в самом сердце Средней Азии, всегда привлекала внимание богатством природных ресурсов и стратегическим географическим

TARIX

положением. В XIX и XX веках в регионе произошли значительные изменения в социальной, экономической и политической сферах. Ферганская долина славилась своей текстильной промышленностью и сельским хозяйством. Развитие торговли шелком, хлопком и другими товарами вызвало потребность в эффективных финансовых инструментах. Одним из ключевых элементов этих изменений стало развитие банковского дела, которое стало неотъемлемой частью экономической жизни долины.

Исторический контекст Ферганской долины в XIX — XX веках предоставляет ключевые точки отсчета для понимания развития банковской деятельности в этом регионе. От влияния империй до культурных особенностей и экономических изменений, каждый фактор оказал свое воздействие на формирование банковской системы, которая продолжает развиваться в современном контексте.

Основной причиной появления банков считается становление предпринимательской деятельности в регионе. Развитие предпринимательства потребовало введения железной дороги в Ферганскую долину в 1906 году. Соединение Ферганы со среднеазиатской железной дорогой не только позволило перевозить больше товаров, но и расширило возможности импорта. Конечно, этот процесс стоил больших денег. Поэтому без финансовых учреждений и банков обойтись было невозможно. В этом месте первый Туркестанский генерал-губернатор фон Кауфман создал благоприятные возможности для развития русско-азиатской торговли, а затем и для прихода в долину российского и иностранного финансового капитала. [1] Развитие банковской сферы в регионе было во многом обусловлено экономическими потребностями и вызовами. Рост торговли шелковыми изделиями, текстилем и сельским хозяйством создавал потребность в эффективных финансовых инструментах для облегчения бизнеса.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

Анализ литературы и методы по данной работе охватывают комплексный анализ научных источников и методологических подходов, направленных на изучение банковской деятельности в Ферганской долине в указанный период. Ключевые аспекты анализа литературы и методов:

Обзор литературы: Проведен обзор современных и классических исследований, посвященных банковской деятельности в регионе. Это включает работы ученых, таких как Эгамназарова А., Алимова Н., Хаджимуратова А. Их труды предоставляют ценные научные взгляды на историю и эволюцию банков в Ферганской долине. Эгамназарова А. глубоко анализирует экономические трансформации, связанные с банковской деятельностью, в то время как работы Алимова Н. фокусируются на роли хлопка и торговли в стимулировании предпринимательства и банковской деятельности. Труды Хаджимуратова А. предоставляют важный взгляд на социальные аспекты взаимодействия банков с населением. Объединенный взгляд на эти труды формирует базу для понимания исторического контекста и влияния банковской деятельности в Ферганской долине.

Методология исследования: Методология исследования: В работе использованы различные методы анализа, включая исторический метод, сравнительный анализ, исследование статистических данных и архивных материалов. Исторический метод позволяет воссоздать хронологию событий и выделить ключевые этапы развития банковской сферы в Ферганской долине. Сравнительный анализ позволяет выявить общие тенденции и отличия в развитии банковской деятельности в данном регионе по сравнению с другими аналогичными областями. Исследование статистических данных позволяет поддерживать аргументацию на основе количественных показателей, давая объективную оценку вклада банков в экономику региона. Каждый метод имеет свои преимущества, и их совокупное использование обеспечивает более всесторонний взгляд на банковскую деятельность в Ферганской долине, а также обеспечивает достижение поставленных целей исследования.

Исторический контекст: Проведен анализ исторического контекста, включая политические, экономические и социокультурные аспекты, формирующие условия для возникновения банковской системы в Ферганской долине.

Оценка влияния банков: Исследовано влияние банковской деятельности на экономическую и социальную структуру региона, включая ее роль в развитии предпринимательства и торговли.

Ключевые слова: Определены ключевые слова и фразы, отражающие суть исследования и облегчающие поиск соответствующей литературы.

Этот анализ литературы и методов обеспечивает основу для систематического и глубокого исследования банковской деятельности в Ферганской долине в XIX — XX веках.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В тот период сельское хозяйство, особенно экспорт хлопка, шелка, сухофруктов, сухих и свежих плодов, а также производство и продажа нефти, газа, угля и других необходимых продуктов в народном хозяйстве осуществлялись исключительно через банковские учреждения. [3] Банки занимали важное место в Туркестане, в частности, в сфере хлопкового производства. Многие банки, несмотря на отсутствие русских наименований, имели дело с иностранным капиталом, прежде всего, с капиталом зарубежных стран, осуществлявших хозяйственную деятельность в Средней Азии.

В 1915 году активность проявляли не только 47 государственных банков, но и 15 коммерческих банков. Большинство банков были связаны с капиталом России, Русско-Иностранный банк имел 79 процентов капитала, банк внешней торговли с русским капиталом - более 40 процентов, а Московский банк внешней торговли, осуществлявший все банковские операции с английским капиталом, Московский счетный банк с французским капиталом, Азово-Дон коммерческий банк с французским капиталом - 36,6 процентов, Волжско-Камский банк с франко-германским капиталом и Сибирские торговые банки с франко-германским капиталом. [4]

В Туркестанском крае, особенно в Ферганской долине, существовали определенные спорные вопросы, связанные с проникновением иностранного капитала. Официальные представители царской России выступали против проникновения иностранного капитала, особенно из России и Средней Азии. В связи с этим иностранные предприниматели объединялись, обходили существующие российские законы и вкладывали свои средства в российские центральные банки через различные каналы. Они сотрудничали с российскими фирмами, производственными компаниями и предпринимателями. Разрешение получали, подкупая чиновников в империи. Благодаря всем этим усилиям иностранный капитал, по мнению властей, неизбежно проникал в Россию.

Представители иностранных экономистов и крупных предпринимателей считали, что развитие промышленности в России невозможно без привлечения иностранного капитала. Все российские министры (Брант, Витте, Озеров и др.) придерживались мнения о необходимости обеспечить беспрепятственное проникновение иностранного финансового капитала в Россию и страну.

Например, по данным министра финансов С.Ю. Витте в феврале 1900 года, только в акционерное общество промышленных и торговых фирм было вложено иностранного капитала на сумму 1 млрд рублей, общая же сумма составила 5,5 млрд рублей. [5] Из-за недостаточности средств российского правительства в Туркестане, особенно в Ферганской долине, не было возможности развивать обрабатывающую промышленность.

Тем не менее, учитывая, что Ферганская долина считалась местом сельскохозяйственного производства, наибольшее количество отделений частных банков было сосредоточено именно в этом регионе. Например, филиалы Русско-Азиатского банка, Московского учетного банка, Волжско-Камского и других были расположены в Андижане, Намангане, Коканде и Маргилане. [5]

Первоначальные банки, открывавшие отделения в Средней Азии, занимались в основном вкладными учетно-ссудными операциями. Однако с развитием хлопководства, связанного с многими отраслями обрабатывающей промышленности, банки все более сокращали простые учетные операции и расширяли кредитование торговых промышленных операций местной буржуазии. Более того, в 10-х годов XX века банки стали заниматься самостоятельной торговлей. В этом направлении они открывали специальные склады для товаров, арендовали хлопчатобойные заводы, кредитовали торговлю буржуазии,

TARIX

ориентированной на местный рынок. В это время финансирование банками местных товариществ по обработке сырья стало более востребованным. В конечном итоге банки играли важную роль в развитии торговли и промышленности, создавая свои денежные ряды в региональных краях, занимающихся первичной обработкой сырья. [1]

В результате анализа банковской деятельности в Ферганской долине в XIX — XX веках становится очевидным, что эта область стала свидетелем значительных трансформаций в финансовой сфере, которые оказали существенное воздействие на экономическую структуру региона. Возникновение и развитие банковской системы были обусловлены разнообразными факторами, которые сформировали сложный ландшафт финансовой инфраструктуры.

Одной из ключевых предпосылок стал географически стратегический статус Ферганской долины, обусловивший бурное развитие торговли шелком, хлопком и другими товарами. Экспорт этих продуктов требовал эффективных финансовых инструментов, что подчеркивает важность банковской системы в поддержке торговли и развитии сельского хозяйства. Культурные особенности также оказали свое воздействие на формирование банковской сферы. Традиции и ценности региона влияли на финансовые практики и взаимоотношения с банками, создавая уникальный контекст для развития банковской системы.

Важным фактором стал период влияния различных империй, что обусловило вливание иностранного капитала и разнообразие банковских структур. Роль русских, немецких, французских и других инвесторов в формировании банковской системы Ферганской долины подчеркивает глобальный характер ее развития. Несмотря на трудности и вызовы, банковская деятельность в регионе стала неотъемлемой частью экономической инфраструктуры. Влияние русских, коммерческих и других банков прочно утвердилось, отражая симбиоз местных потребностей и мировых экономических трендов. Таким образом, банковская деятельность в Ферганской долине представляет собой уникальный калейдоскоп истории и экономики, где разнообразные факторы, начиная от геополитики и культуры, формировали рельеф финансового ландшафта.

Исходя из обсуждения было приведено следующие результаты, а именно положительные и отрицательные влияния банков для местного населения в Ферганской долине:

Положительные влияния:

Развитие предпринимательства: Банки предоставляли кредиты и финансовую поддержку предпринимателям, способствуя созданию новых предприятий и развитию местной экономики.

Финансовая грамотность: Деятельность банков способствовала повышению финансовой грамотности местного населения, обучая его управлению финансами и эффективному использованию банковских услуг.

Создание рабочих мест: Расширение банковской сети содействовало созданию новых рабочих мест, улучшая уровень занятости в регионе.

Стимулирование торговли: Банковская деятельность способствовала развитию торговли, облегчая финансирование торговых операций и укрепляя торговые связи.

Отрицательные влияния:

Высокие процентные ставки: Высокие процентные ставки по кредитам могли создавать финансовые трудности для предпринимателей и домашних хозяйств. Кроме того, в шариате применение процентов (риба) считается запрещённым. Высокие процентные ставки банков могли воздействовать на местное население, противоречащим принципам шариата и создавая трудности для тех, кто стремится избегать процентов. [6]

Неравномерное распределение ресурсов: Возможное неравномерное предоставление банковских услуг могло привести к неравенству в доступе к финансовым ресурсам.

Риски финансовых операций: Участие в финансовых операциях подразумевало риски для клиентов, особенно в условиях экономической нестабильности.

Зависимость от банковской системы: Местное население могло столкнуться с зависимостью от банковской системы, что при неблагоприятных обстоятельствах могло сказаться на их финансовом положении.

Высокие процентные ставки по займам усложняли финансовое положение кустарей, снижая прибыльность и делая трудным возврат заемных средств. Банковские условия и требования кредитования, ориентированные на потребности крупных предприятий, часто не соответствовали специфике кустарного производства, что могло затруднять доступ к финансированию. Недостаток понимания особенностей кустарного бизнеса со стороны банков также мог ограничивать возможности ремесленников для расширения и модернизации своих предприятий. Этот дисбаланс в финансовых отношениях между банками и кустарным ремеслом мог ограничивать его развитие и конкурентоспособность в условиях экономических изменений.

Таким образом, анализ исторических данных и литературных источников позволяет выявить ключевые моменты в становлении банков в регионе, их воздействие на экономическую структуру и социальные процессы. Выявленные факторы, способствующие развитию банковской сферы, включают активное участие коммерческих банков, таких как Русско-Азиатский банк, Московский учетный банк, и Волжско-Камский банк.

Отмечено положительное воздействие банков на торговлю, предпринимательскую активность и общую экономическую динамику региона. В то же время, выявлены отрицательные аспекты, такие как высокие процентные ставки, которые создавали трудности для местных предпринимателей. Обсуждение этих результатов позволяет лучше понять вклад банковской деятельности в историческое развитие Ферганской долины и оценить ее значение в контексте современных экономических стратегий.

ВЫВОД

В заключении исследования о банковской деятельности в Ферганской долине в XIX-XX веках можно отметить, что эта область играла ключевую роль в формировании и развитии банковской системы. Банки, такие как Русско-Азиатский банк, Московский учетный банк и Волжско-Камский банк, оказались важными катализаторами экономического роста и социальных изменений. Внедрение банков в регион способствовало укреплению финансовой структуры, активизации предпринимательства и содействию торговым взаимодействиям. Однако, несмотря на положительные аспекты, стоит отметить некоторые негативные факторы, такие как высокие процентные ставки, которые оказывали давление на местных предпринимателей. Обобщенно, анализ подчеркивает важность и сложность воздействия банковской деятельности на Ферганскую долину, предоставляя объективный взгляд на эволюцию финансовой среды в этом регионе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ўзбекистоннинг янги тарихи. Туркистон Россия империяси мустамлакачилиги даврида. - Т., 2000. – С. 134.
2. Egamnazarov A. ФАРФОНА ВОДИЙСИДА ТАДБИРКОРЛИК ВА БАНК ИШЛАРИ ТАРИХИГА ДОИР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. А5. – С. 299-305.
3. Алимova Н. Шелк и торговля в Туркестане (конец XIX-начало XX в.) //Молодой ученый. – 2017. – №. 1. – С. 369.
4. Khadzhimuratov Abdukakhkhor Abdumutalovich. O'zbekistonda tadbirkorlik faoliyatning shakllanishi va rivojlanishining ishlab chiqishi. (Formation and origins of the development of entrepreneurial activity in Uzbekistan). EPRA-International Journal of Research & Development (IJRD). Volume: 6 | Issue: 7| July2021/ p.122-130. || Journal DOI: 10.36713/epra2016 || SJIF Impact Factor 2021: 8.013|| ISI
5. Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии. - Т.: Фан. – С 63.
6. Исмоилова П. Инвестиции Российского банковского капитала в Туркестане: на примере Ферганской Области, 1910-1917 Гг //Scientific Approach To The Modern Education System. – 2023. – Т. 2. – №. 14. – С. 106.
7. Saliev A. L. О попытках царской власти сблизить судопроизводство кочевого населения Туркестана с общероссийским судом и законодательством (по архивным, правовым и иным материалам) //Krakowskie Studia Małopolskie. – 2014. – Т. 19. – С. 24-30.

**O'ZBEKISTONDA QISHLOQ XO'JALIGIDAGI SUG'ORISH TIZIMI HAQIDA AYRIM
FIKR-MULOHAZALAR (1950-1970-YILLAR)****SOME VIEWS ON THE SYSTEM OF AGRICULTURAL IRRIGATION IN UZBEKISTAN
(1950S-1970S)****НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СИСТЕМУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОРОШЕНИЯ
В УЗБЕКИСТАНЕ (1950-1970-Е ГГ)****Xasanboyeva Gulxayo Ximmat qizi¹**¹Farg'ona davlat universiteti tarix fakulteti O'zbekiston tarixi kafedrasida o'qituvchisi**Annotatsiya**

Ushbu maqolada sovet hokimiyati yillarida O'zbekiston SSR qishloq xo'jaligining asosi bo'lgan sug'orish tizimining ahvoli haqida arxiv materiallari va ilmiy adabiyotlarga tayanib ma'lumotlar berilgan. Maqolada sovet hokimiyatining amalga oshirgan agrar siyosati tufayli sug'orish tizimidagi o'zgarishlar yoritib berilgan. Xususan, paxta yakkahokimligining o'rnatilishi sug'orish tizimini yanada kengaytirdi. Chunki, yangi yerlarning o'zlashtirilishi va paxta maydonlarining tashkil etilishi sug'orish tizimining kengaytirilishiga olib keldi. Natijada respublikaning ko'p hududlarida yangi ariq va kanallar barpo etildi, eskilari esa qayta ta'mirlandi. Suv inshootlari qo'riq yerlarni o'zlashtirish imkonini bergan bo'lsa-da, ayni bu ishlarni amalga oshirish respublika aholisi uchun salbiy oqibatlarni ham keltirib chiqargan. Sovet hokimiyati yillarida sohaning mehnat muhofazasi bilan bog'liq muammolar bir necha bor o'rtaga tashlangan. Lekin bu masalaga yetarli darajada e'tibor berilmagan. Respublikada paxta hosilini ko'paytirish maqsadida turli kimyoviy o'g'itlardan foydalanish aholi salomatligiga ta'sir qilgan. Shu sababli aholi orasida turli kasalliklar tarqalgan. Sug'orish inshootlari barpo etish, ularni ta'mirlash uchun ham aholi majburiy tarzda jalb etilgan.

Аннотация

В данной статье на основе архивных материалов и научной литературы представлена информация о состоянии ирригационной системы, составлявшей основу сельского хозяйства Узбекской ССР в годы советской власти. В статье освещаются изменения в ирригационной системе, связанные с аграрной политикой, проводимой советскими властями. В частности, создание хлопковой монополии привело к дальнейшему расширению ирригационной системы. Ведь приобретение новых земель и создание хлопковых полей привели к расширению ирригационной системы. В результате во многих регионах страны были построены новые и отремонтированы старые каналы. Хотя водные сооружения позволили развить заповедные зоны, эти работы имели и негативные последствия для населения республики. За годы советской власти неоднократно поднимались проблемы, связанные с охраной труда в промышленности. Но этому вопросу не уделялось должного внимания. Использование различных химических удобрений для повышения урожайности хлопка в республике отрицательно сказалось на здоровье населения. Из-за этого среди населения распространялись различные заболевания. Жителей насильно привлекали к строительству и ремонту ирригационных сооружений.

Abstract

In this article on the basis of archival materials and scientific literature the information on the state of the irrigation system, which was the basis of agriculture in the Uzbek SSR during the years of Soviet power, is presented. The article highlights the changes in the irrigation system related to the agrarian policy pursued by the Soviet authorities. In particular, the creation of the cotton monopoly led to further expansion of the irrigation system. Indeed, the acquisition of new land and the establishment of cotton fields led to the expansion of the irrigation system. As a result, new canals were built and old ones repaired in many regions of the country. Although water structures allowed the development of protected areas, these works also had negative consequences for the population of the republic. During the years of Soviet power, problems related to labour protection in industry were repeatedly raised. But this issue was not given due attention. The use of various chemical fertilisers to increase the yield of cotton in the republic had a negative impact on the health of the population. Due to this, various diseases spread among the population. Residents were forcibly involved in the construction and repair of irrigation facilities.

Kalit so'zlar: O'zbekiston SSR, sug'orish tizimi, paxta yakkahokimligi, Katta Farg'ona kanali, suv ombori, melioratsiya, qishloq xo'jaligi, qo'riq yerlar.

Ключевые слова: Узбекская ССР, ирригационная система, хлопковая монополия, Большой Ферганский канал, водохранилище, мелиорация, сельское хозяйство, заповедные земли.

Key words: Uzbek SSR, irrigation system, cotton monopoly, Big Fergana Canal, reservoir, land reclamation, agriculture, protected lands.

KIRISH

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida yetakchi tarmoqlaridan biri qishloq xo'jaligi hisoblanadi. Ayniqsa, respublikada Farg'ona viloyati qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish bo'yicha asosiy o'rinni egallaydi. Shuningdek, mustaqillikdan keyin qishloq xo'jaligidagi kamchiliklarni bartaraf etish va yangi texnologiyalarni olib kirish masalalariga katta e'tibor berilgan. Qishloq xo'jaligining rivojlanishi bevosita sug'orish tizimiga bog'liqdir.

Qadimdan o'zbek xalqi suvni e'zozlab kelgan. Kanallar qurish, eskilarini ta'mirlash, ariqlarni tozalash ishlari doimo hashar yo'li bilan amalga oshirilgan. Bu an'ana hozirgacha davom etadi. Yaqin o'tmish – II jahon urushidan so'ng respublika hududida ko'plab yirik kanallar, suv omborlari, kollektorlar qurildi. Ularning barchasi mehnatsevar xalqning qo'li bilan bunyod etildi. XX asrning 50-60 yillarida 10 ta suv ombori qurildi. Jumladan, Buxoro viloyatida Quyimozor, Qashqadaryo viloyatida Chimqo'rg'on, Toshkent viloyatida Toshkent suv omborlari ishga tushirildi. Paxta maydonlarini kengaytirish maqsadida sovet hukumati tomonidan sug'orish inshootlari tarmog'ining shiddat bilan kengaytirilishi respublika uchun katta oqibatlarga olib keldi. Kanallar, suv omborlari va boshqa suv inshootlari qo'riq yerlarni o'zlashtirish imkonini berdi. Natijada ko'plab aholi o'zlashtirilgan yerlarga ko'chirildi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Sovet davrida yaratilgan asarlarning va tadqiqotlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ushbu yillarda nashr etilgan aksariyat adabiyotlarda masalaning tarixshunosligi o'sha davrdagi hukumatning ijtimoiy-siyosiy vaziyatidan kelib chiqqan holda mavjud mafkura izmiga bo'ysundirildi. Shu bois mazkur davrda respublika qishloq xo'jaligidagi sug'orilish tizimi va yangi yerlarni o'zlashtirilishi tarixi, uning markaz tomonidan rivojlantirilishi bilan bog'liq masalalar faqat biryoqlama tarzda ilmiy jihatdan baho berildi hamda talqin etildi.

Masalan, Kurtoglu, E.Injer, F.Smit, J.Bisenovlar izlanishlarida sovet hukmronligi davrida O'zbekistonda, xususan Farg'ona vodiysida irrigatsiya-melioratsiya ishlarining kengaytirilishi, paxta yakkahokimligini yanada kuchaytirilgani, aynan paxtachilikni jadallashtirish maqsadida Markaziy Farg'ona qo'riq yerlarini o'zlashtirish ishlarining amalga oshirilishi berib o'tilgan. Jumladan, o'zlashtirish tadbirlarining paxta yakkahokimligi negizida olib borilgani, ayni amaliyotning bevosita Orol dengizi muammosini keltirib chiqqanligi, fojining yil sayin jadallashib borgani obyektiv tarzda tadqiq qilingan. Shu bilan birga K.Griffin, J.Tyurman, D.Kandioti va M.Spur tadqiqotlari muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularda ham sovet hokimiyatining O'zbekiston qishloq xo'jaligida amalga oshirgan agrar siyosati mazmun-mohiyati, respublikada yangi yerlarning o'zlashtirilishi va uning paxta yakkahokimligi negizida olib borilishi natijasida Orol fojiasini kelib chiqqanligi, uning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini tahlil etilgan.

Shuningdek, mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligi taraqqiyoti, shu jumladan paxtachilik tarixi masalasi tarixchi olimlarning diqqat markazida bo'ldi. Xususan, A.Razzoqov, R.Aminovning e'lon qilgan ishlari alohida e'tiborga loyiqdir[5]. Mazkur asarlarda sovet davlatining qishloq xo'jaligi sohasida o'rnatgan paxta siyosati va sug'orilish tizimidagi o'zgarishlar sovet hukumati manfaatini ko'zlab rivojlantirilganligi ochib berilgan. Bundan tashqari, O.Komilov, D.Alimova, D.Iymanova, G'.Fozilovlarning asarlari ham mavzuni yoritishda katta yordam beradi. Shuningdek, mavzuda qo'yilgan masalalar mohiyatini yoritishda muhim ahamiyat kasb etadi[4].

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Urushdan keyingi yillarda O'zbekistonning iqtisodiyoti faqat bir tomonlama rivojlantirildi. Bu siyosatdan ko'zlangan maqsad xomashyo ishlab chiqarishni yanada ko'paytirish, O'zbekistonni paxtachilik bazasiga aylantirish edi. Shu maqsaddan kelib chiqqan holda markaz hukumati respublikada paxtachilikni taraqqiy ettirishning bosh omili hisoblangan yangi yerlarni o'zlashtirishga e'tiborini qaratdi.

Yuqoridagi holatlardan kelib chiqib, sovet hukumati sug'orish tizimini rivojlantirishga doir ko'plab qarorlar qabul qildi. Jumladan, 1951-yil 8-fevralda O'z SSR Ministrlar Soveti "Irrigatsiya tizimlarini 1951-yil bahoriga tayyorlash to'g'risida"gi qarori chiqdi[3;77]. Shuningdek, 1958-yil 21-aprelda O'zbekiston KP MQ va O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti "Markaziy Farg'onadagi yangi va qo'riq yerlarni sug'orish va o'zlashtirish bo'yicha ishlarni kuchaytirish to'g'risida"gi, 1959-yil 22-yanvarda O'zbekiston KP MQ va O'z SSR Ministrlar Soveti "1958-yilda Suv xo'jaligi qurilishi va o'zlashtirish rejasining bajarilishi hamda mazkur ishlarning 1959-yildagi rejasini to'g'risida" qarorlarni

TARIX

qabul qildi[3;190]. Shunga qaramay, sovet hukumati tomonidan chiqarilgan qarorlar ijrosi ta'minlanmadi. Ayni vaqtda 1951-yil 8-fevraldagi qarorga ko'ra, viloyatlarda 1951 yil bahoriga qadar irrigatsiya tizimlarini tayyorlash ishlari, ularning holati qayd etilgan edi. O'rganish jarayonida sug'orish va kollektor-drenaj tarmog'ini tozalash respublika bo'yicha 35 foizga bajarilgani aniqlandi. Ayrim hududlarda ishchi kuchi tashkil qilish, ularni jadval bo'yicha taqsimlash ishlari qoniqarli bajarilmagan. Shu bilan birga 1958-yil 21-apreldagi qarorga ko'ra, Namangan viloyatidagi Oxunboboev nomli kanal tizimi bo'yicha ekish uchun tayyorlangan 5000 ga yerdan foydalanilmagani, Farg'ona viloyati Oqoltin massivida tayyorlangan 3,5 mingga yerdan faqat 1,2 mingga ekilgani ham qayd etildi. 1959-yil 22-yanvardagi qaror matnida Suv xo'jaligi vazirligi tomonidan o'zlashtirilishi lozim bo'lgan 17 ming ga dan 14,5 ming ga tayyorlangani qayd etildi.

Lekin, mehnatkash aholi tufayli sovet hukumati respublikadagi yangi yerlarni o'zlashtirishga va ularni ekin maydonlariga aylantirishga astoydil intildi. O'zbekiston SSR viloyatlariga 1951-yil yakuniga qadar 368,0 ming ga hajmda yangi sug'orish tarmog'iga o'tish vazifasi topshirildi. Farg'ona vodiysida ham bu borada keng ko'lamlilik ishlar amalga oshirildi. Xususan, Andijon viloyatida urushdan keyin xalq mehnati evaziga yerning meliorativ holatini yaxshilash uchun 39 ta tuman va tumanlararo kollektorlar ta'mirlandi. Buning natijasida, Zavraq, Niyozbotir mavzellaridagi qo'riq yerlar o'zlashtirildi. Farg'ona viloyati bo'yicha 1951-yilga kelib 44 ming ga yerning meliorativ holatini yaxshilashga erishildi[4;189]. Shuningdek, O'zbekiston SSRda paxtachilikni yanada rivojlantirish maqsadida ko'plab sug'orish inshootlari, kanallar, suv omborlar va nasos stansiyalari barpo etildi. Respublika miqyosida tuproqning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida, o'zlashtirish jarayonida ayrim sug'oriladigan yerlarda sho'r yuvish tadbirlari ham amalga oshirildi. Xususan, xalqimizning an'anaviy dehqonchilik tajribasi – yerlarning sho'rini yuvish tadbiri, sug'oriladigan suvning isrof bo'lishini oldini oldi. Shuningdek, fan va texnika yutuqlaridan foydalanib, o'z davrining ilg'or texnologiyalari amaliyotga joriy etildi.

Markaziy Farg'ona hududidagi ekin maydonlarining asosiy suv manbasi Katta Farg'ona kanali hisoblanar edi. Shu boisdan ushbu kanalni ta'mirlash masalalariga ham e'tibor qaratildi. Dastlabki ta'mirlash ishlari Katta Farg'ona kanalida 1956-yildan 1962-yilgacha amalga oshirildi. Natijada, yuqori Norindagi bosh uchastkaning suv berish quvvati sekundiga 98 m³ dan 150 m³ ga ko'paydi [7;30]. Katta Farg'ona kanalining ta'mirlash ishlariga 100 ga yaqin ekskavatorlar va 120 ta boshqa yer kovlaydigan mexanizmlar jalb etildi. Ushbu ta'mirlash ishlari "Ferganavodstroy" va "Andijanvodstroy" davlat qurilish tashkilotlari tomonidan olib borildi. Ayni paytda 1961-yil 12-mayda O'z SSR KP MQ va O'z SSR Ministrlar Soveti Markaziy Farg'onada qo'riq yerlarni o'zlashtirishning borishi to'g'risida" qaror qabul qildi. Qarorda O'z SSR Suv va Qishloq xo'jaligi vazirliklari, Andijon viloyat partiya va ijroiya qo'mitalarining Markaziy Farg'ona yerlaridagi sug'orish bo'yicha barcha ishlarni 1965-yil tugatish taklifi ma'qullandi. Aytish joizki, Farg'ona viloyatda 1953-1961-yillarda 60,6 ming ga yer irrigatsiya-melioratsiya jihatidan tayyorlandi. Yangi yerlarni tayyorlash 1956 va 1957-yillarda qisman pasayib bordi, biroq keyingi yillarda ortish ko'rsatkichi oshdi. Shuningdek, Farg'ona viloyatida yangi yerlarning irrigatsiya va meliorativ jihatdan tayyorlanishi 1953-1961-yillarda turlicha kechdi. Xususan, viloyat bo'yicha yangi yerlarning irrigatsiya va melioratsiya jihatidan tayyorlanishi 1955-yilda 3403 ming ga ni tashkil etdi. Ushbu ko'rsatkich 1960-yilga kelib 4 ming 803 ga yerga ko'paydi. Shuningdek, 1957 - yil 18 martda O'zbekiston SSR Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan "Markaziy Farg'ona yerlarini sug'orish va o'zlashtirish ishlarini kuchaytirish to'g'risida"gi buyrug'i bu boradagi ishlar salmog'ining unumiga xizmat qildi.

O'zbekiston SSRda 1957-1958 yillarda yirik irrigatsiya inshootlaridan biri bo'lmish So'x daryosida Qo'qon gidrouzeli (suv tarmog'i) barpo etildi. Bu esa Qo'qon hududlaridagi 60 ming gadan ortiq sug'oriladigan maydonlarni suv bilan barqaror ta'minlashiga olib keldi [3;189]. Markaziy Farg'ona yerlarini sug'orish va xo'jalik jihatdan o'zlashtirish rejasi 1959-1961 yillarda 80 ming ga qo'riq va bo'z yerlarni tashkil etdi. Keyingi davrda ya'ni, 1964-1970 yillarda Markaziy Farg'ona bo'yicha jami 54 ming ga yer irrigatsiya va melioratsiya tomonidan tayyorlandi. Shundan 26,7 ming ga yer Andijon, 27,3 ming ga yer Farg'ona viloyati hissasiga to'g'ri keldi. Markaziy Farg'ona yerlarini o'zlashtirilishi XX asrning 70-yillarida yanada jadallashdi. Jumladan, 1973-yil 15 noyabrda O'z SSR Ministrlar Sovetining "O'zbekiston KP MQ va O'z SSR Ministrlar Sovetining Markaziy Farg'ona hududida yerlarni qishloq xo'jaligi jihatidan o'zlashtirish, sug'orish, yangi xo'jaliklarini tashkil qilish masalalari bo'yicha yig'ilishi bo'lib o'tdi. Natijada, bu sohaga yanada e'tibor kuchaydi.

Hamda, 1966-1980 yillarda O'zbekiston SSR qishloq xo'jaligiga qariyb 11 milliard so'm mablag' ajratilgan bo'lsa, shundan 8 milliard 850 mln. rubl suv xo'jaligi qurilishiga sarflandi. Shu davr ichida respublikada qariyb 500 ming ga yangi yer o'zlashtirilib, ekin maydonlariga aylantirildi. Birgina Farg'ona viloyati suv xo'jaligiga 1969-yilda 9 ming 841 rubl mablag' ajratildi[6;29]. O'zbekiston SSRda paxtadan keyingi o'rinda ipak xomashyosi turar edi. Biroq, O'rta Osiyoda yetishtirilgan pilla xomashyosi sifati boshqa davlatlarnikidan nisbatan pastroq bo'lgan[1;120]. Umuman olganda, sovet hukumati davrida O'zbekiston SSR faqat xomashyo yetkazib beruvchi baza sifatida qaralgan edi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, sovet hokimiyati yillarida markaz manfaatlaridan kelib chiqib, O'zbekiston SSRda yangi yerlarning o'zlashtirilishi va sug'orish tizimiga katta e'tibor qaratilgan. Qishloq xo'jaligida paxta yakkahokimligi siyosati sharoitida, yanada ko'proq hosil olish maqsadida yangi yerlar o'zlashtirilib, paxta ekin maydonlari barpo etildi va kengaytirildi. Jumladan, ushbu amaliyot ta'sirida sug'oriladigan maydonlar hajmi ekstensiv ravishda qariyb ikki baravarga kengaytirildi, sug'orish tizimi jadal yo'lga qo'yildi, yangi suv inshootlari barpo etildi. Uning atrof muhitga, tabiatga bo'lgan keskin ta'siri e'tiborga olinmadi. Hamda, o'zlashtirish jarayonida, sug'orish tizimida yo'l qo'yilgan kamchiliklar va suv inshootlaridan to'g'ri foydalanmaslik oqibatida, sohada ko'pgina muammolar yuzaga keldi. Biroq bu muammolar yechimi sovet hukumatini aslo tashvishga solmadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Alimova N. O'zbekistonda ipakchilikning ahvoli va transformatsiya jarayoni. – T.: Dono, 2019,. – 120 bet.
2. Gidrouzel, gidrotexnika inshootlari uzeli – joylashishi va uyg'unlikda ishlash sharoitlari bo'yicha birlashgan gidrotexnika inshootlari guruhi.
3. Комилов А. Ўзбекистонда суғориш тизими, ривожланиши: ютуқ, муаммо ва оқибатлар. – Тошкент: Академнашр, 2016.
4. Насритдинов К. Фарғона водийсининг суғорилиш тарихи. – Т.: Янги аср авлоди, 2009;
5. Раззақов А. Ўзбекистон пахтачилиги тарихи. – Т.: Ўзбекистон, 1994.
6. ФВДА, 1151-жамғарма, 1-руйхат, 105-йиғма жилд, 29-варақ.
7. Фозилов Ф. Водийнинг олмос камари. – Фарғона: Фарғона, 1996. – 30 бет.

XIX ASR OXIRI XX ASR BOSHLARIDA XIVA XONLIGIDA YER EGALIGI TIZIMI VA UNING O'ZIGA XOS JIHATLARI**СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В XIV КОРОЛЕВСТВЕ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКА****THE LAND OWNERSHIP SYSTEM AND ITS SPECIFIC ASPECTS IN THE KINGDOM OF XIV AT THE END OF THE XIX CENTURY AND THE BEGINNING OF THE XX CENTURY****Jurayev Xusniddin Pazliddinovich¹**¹O'zbekiston tarixi kafedrasi dotsenti. t.f.f.d.**Annotatsiya**

Xiva xonligida yer aholining daromad oluvchi eng asosiy manbai hisoblanganligi sababli bu davrda yerga munosabatning va u bilan bog'liq bo'lgan har qanday harakatlarning o'ziga xos tartib-qoidalari yaratilgan. Ayniqsa, o'rganilayotgan davrda yer va dehqonchilik bilan bog'liq masalalar davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Xiva xonligining ijtimoiy-iqtisodiy hayoti haqida muayyan tasavvurlarga ega bo'lish uchun, eng avvalo, bu hududdagi yerga egalik tartibini aniqlash zarurati tug'iladi. Mazkur maqolada Xiva xonligida yer egaligi tizimi bilan bog'liq masalalar tahlil qilinadi.

Аннотация

В связи с тем, что в Хивинском ханстве земля считалась основным источником дохода населения, в этот период были созданы определенные процедуры обращения с землей и любых действий, связанных с ней. Особенно в исследуемый период вопросы, связанные с землей и сельским хозяйством, поднялись на уровень государственной политики. Чтобы иметь определенные представления о социально-экономической жизни Хивинского ханства, прежде всего, необходимо определить порядок владения землей на этой территории. В данной статье анализируются вопросы, связанные с системой землевладения в Хивинском ханстве.

Abstract

Due to the fact that the land was considered the main source of income for the population in the Khiva Khanate, during this period specific procedures for dealing with the land and any actions related to it were created. Especially in the period under study, the issues related to land and farming have risen to the level of state policy. In order to have certain ideas about the socio-economic life of the Khanate of Khiva, first of all, it is necessary to determine the order of land ownership in this area. This article analyzes issues related to the system of land ownership in Khiva Khanate.

Kalit so'zlar: Xiva xonligi, yer egaligi, tanob, podshohi, meros mulk, "dayak", bevatan, salg'ut.**Ключевые слова:** Хивинское ханство, землевладение, таноб, царь, наследственное имущество, "даяк", беватан, салгут.**Key words:** Khanate of Khiva, land ownership, tanob, king, inherited property, "dayak", bevatan, salgut.**KIRISH**

Xiva xonligida yerga egalik munosabatlarining quyidagi shakllari mavjud bo'lgan: 1.Podshohlik (davlat) yerlari; 2.Mulk (xususiy mulk) yerlar; 3.Vaqf mulki shakllari; 4.Jamoa yerlari (XIX asr boshlarigacha mavjud bo'lgan). Podshohlik yoki davlat yer egaligi Xiva xonligidagi to'qaylar, qayirlar, qumlar, ko'llar joylashgan hududlardagi jami yer maydonlaridan tashkil topgan. Davlat yerlari XIX asrning oxirlari – XX asrning boshlarida 86 ming tanobni tashkil qilganligi mualliflar tomonidan keltirib o'tilgan [1;85]. Davlat tepasiga kelgan har bitta xon mazkur podshohlik yerlariga (yer mulkini bo'lib berish, soliq solish) egalik tartibini nazorat qilgan va davlat yerlarining o'zlashtirilmagan qismlariga suv tarmoqlarini tortib borib, yangi yerlarga suv chiqarish yo'li bilan xon, xon xonadoni va uning yaqin qarindoshlari ham mulk yerlariga ega bo'lib olganlar. K.Nurjonov va G'.Xo'janiozovlarning keltirgan ma'lumotiga ko'ra, rus bosqiniga qadar xonlikda umumiy hisobda 1 mln. 681 ming desyatina (Desyatina – yuza o'lchovi bo'lib, XVIII asrda 2400 kv sarjingga, XIX asr boshlaridan 3200 kv sarjingga teng bo'lgan) yer bo'lgan. Shundan 324 ming desyatina yer o'zlashtirilib, ekin ekilgan, 224 ming desyatina yer aholi va masjidning vaqf yerlari hisoblangan bo'lsa, 100 ming desyatina yer xonning xususiy mulki bo'lgan [2;8]. Qolgan qismi esa o'zlashtirilmagan qarovsiz yerlar hisoblangan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Xiva xonligidagi yerga egalik munosabatlari haqida ko'pgina mualliflar ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirgan bo'lsalar-da, xonlikdagi davlat yerlari, xonning davlat yerlaridagi yerga egalik

tartibi va xonning alohida mulk yerlari klassifikatsiyasi masalalari batafsil yoritilmasdan qolgan. Jumladan, mazkur mualliflardan M.Sazanovaning XIX asrda Xiva xonligidagi yer munosabatlariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotida etnografik va qisman arxiv materiallari asosida yerga bo'lgan munosabatlar haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib, u xonlikdagi jami yer davlatniki hisoblanishini, uning eng yuqori darajali egasi esa davlat tepasida turgan xon ekanligini yozgan va davlat yerlari hamda mulk yerlarining klassifikatsiyasida noaniqliklarga yo'l qo'ygan [3;671]. Muallif mamlakatdagi yerga egalik munosabatlarida davlat yerlari, mulk yerlari va vaqf yerlari shakllari mavjudligini to'g'ri ta'kidlasa-da, ammo davlat yer egaligi va mulk yer egaligi munosabatlari batafsil yoritib berilmasdan qolgan. N.N.Muravyev xonlik hududidagi yerlarning egalik tartibini tahlil qilar ekan, u ham Xiva xonligidagi jami yerlarning haqiqiy egasi xonning o'zi ekanligini ta'kidlaydi [4;144].

Hatto xonlik hududidagi inoqlarning qadim zamonlardan beri tasarruf qilib kelayotgan yerlari ham, aslida, xonning mulki sanalganligini aytib o'tadi. Shuningdek, u ham davlatdagi jami yer maydonlari (mulk yerlar, vaqf yerlar va jamoa yerlar) xonning qo'l ostida birlashgan, degan noto'g'ri xulosani shakllantiradi. Zero, davlat tepasiga kelgan xon davlatdagi mavjud jami yerlarning emas, balki yirik feodallarning ixtiyoridan va vaqf yerlaridan tashqari bo'lgan, o'zlashtirilmagan hududlardagi yerlarga egalik qila olishi mumkin edi. Chunki mamlakat markazidagi va yirik sug'orish tarmoqlari boshlaridagi ekin maydonlarining barchasi allaqachon yirik zamindorlar va mutavallilar qo'l ostida bo'lgan. Shunga qaramay, ayrim hollarda xonlar ko'plab sug'oriladigan yerlar, bog'-rog'larga egalik qilish yo'llarini qidirganliklari va ayrim paytlarda bunga erishganliki ham ma'lum.

I.Magidovichning yozishicha, podshohlik (davlat) yerlari shaxsiy podshohlik va atoyi yerlarga, mulkini esa yorliqli mulk va atoyi mulk turlariga bo'lgan, bulardan tashqari podshohlik yerlarining shaxsiy hamda otliq yer turlari ham bo'lgan [5;29]. Muallif atoyi mulk, yorliqli mulk va otliq yer turlari davlat yerlari kategoriyasini tashkil qiladi, deb hisoblagan va xonlikdagi davlat va mulk yer egaligi shakllarini aralashtirib yuborgan. Buning natijasida davlatdagi mavjud mulk yerlari davlat yerlari kategoriyasiga kirganligi va ayni paytda davlatning o'zi ham yirik ijarador, mulk yer egalari egasi yerlarni ijaraga olgan ijarachilar, degan noto'g'ri xulosaning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Chunki atoyi mulk, otliq yerlar va yorliqli yerlar xonlikdagi mulk yerlarini tashkil qilgan. Ushbu mulklarning haqiqiy egalari davlat emas, balki yirik feodallar bo'lib, ular bu yerlarga nisbatan egalik huquqining barcha ko'rinishlaridan (yerga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf qilish) to'liq foydalanganlar va u meros mulk hisoblangan. Davlat bu mulk egalari faqat soliq solish va ma'lum majburiyatlarni yuklashi mumkin bo'lgan.

Mustaqillik yillarida ham bu masala yuzasidan qator ishlar amalga oshirilgan. Xususan, Ulfat Abdurasulovning "XVIII asrning ikkinchi yarmi – XIX asrning birinchi choragida Xiva xonligida yer munosabatlari" nomli tadqiqot ishida Xiva xonligidagi davlat yerlari, xususiy yerlar va vaqf yerlariga [6;83] keng to'xtalib o'tilganligiga qaramay, mazkur yer shakllaridan tashqari xonlikning barcha qismida mavjud bo'lgan jamoa yerlari, jamoa yerlariga egalik tartibi haqida ma'lumotlar keltirilmagan. Vaholanki, Xiva xonligida jamoa yerlari XIX asrgacha mavjud bo'lgan va mazkur yerlar xonlik aholisining umumiy tartibda foydalaniladigan yerlari hisoblangan. Keyinchalik jamoa yerlari mahalliy yirik yer egalari tomonidan o'zlashtirilishi natijasida tugatilgan va mulk yerlari tarkibiga kirgan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Podshohlik yerlari boshqa yer shakllariga nisbatan keyinroq o'zlashtirilgan yerlardan tashkil topgan bo'lib, ushbu yerlar hajmi XIX asrga kelib ko'paya borgan va asosan, vohaning g'arbiy qismida Ko'hna Urganch atrofi, Qilichniyozboy va janubiy qismida Hazorasp atroflarida mavjud bo'lgan. Mazkur yerlarni yer egalari o'zlari emas, balki bevatan bat-raklar, mardikorlar ishlab bergan va ular yerga egalik huquqiga ega bo'lmagan, balki ushbu yerdan vaqtincha foydalanish huquqiga ega hisoblanganlar. Agarda podshohlik yerida dehqonchilik qiladigan shaxs vafot etgan taqdirda ushbu yerdan foydalanish huquqi uning farzandlariga o'tgan va ular shu yerda dehqonchilik qilishda davom qilganlar. Vaholanki, podshohlik yerlarida dehqonchilik qiluvchi shaxs bu yerlarning haqiqiy egasi hisoblanmasa-da, lekin bu yerda yetishtirilgan hosilning va shu yerda o'zi tomonidan qurilgan imoratlarning to'liq egasi hisoblangan. Demak, Xiva xonligidagi barcha yersiz dehqonlar ijarador, batrak yoki mardikor deb atalganlar. Ular ijaraga olingan yer shakliga

TARIX

qarab esa quyidagilarga bo'lingan: 1. Bevatanlar – davlat yoki podshohlik yerlarini ijaraga olgan shaxslar [7;65].

2. Koranda – xususiy yoki mulk yerlarini ijaraga olgan shaxslar.

3. Vaqfkor – vaqf yerlarida ijaraga ishlovchi shaxslar. M.Yo'ldashevning yozishicha, bevatanlar o'rtacha 5-7 tanob yerni ijaraga olganlar va har 5 tanob yerga 1 tillodan "salg'ut" to'laganlar [8;206]. Davlat ixtiyoridagi yerlar miqdorining oz bo'lganligi sababli, bevatanlarning ijaradagi yerlari xonlikda juda kam hissani tashkil etgan. Davlat yerlarida dehqonchilik qiluvchi dehqonlar 2 xil tartibda "dayak" to'laganlar. Chig'irsiz sug'oriladigan yerlar uchun hosilning 1/5 miqdorida, chig'ir orqali sug'oriladigan yerlar uchun esa hosilning 1/10 miqdorida soliqqa tortilganlar. XIX asrga kelib, Xiva xonlarining shaxsiy yerlari ko'paya borgan. Xiva xonlari ayni vaqtda davlatning eng yirik feodal yer egalari hisoblangan. Chunki ularning ixtiyorida ham bir qancha xususiy yerlar bo'lgan. Xonlik hududidagi eng yaxshi yerlar, bog'lar xon va uning avlodlari qo'lida bo'lgan. Q.Munirovning tahlillariga ko'ra, bu yerlarda yersiz dehqonlar, majburiy ravishda ko'chirib keltirilgan kishilar va qullar mehnatidan keng foydalanilgan [9;11]. M.Yo'ldashev o'z tadqiqotida xonlar juda katta xususiy yoki podshohlik yerlarining xo'jayini bo'lganligini va ular davlatning birinchi feodali ekanligini yozadi [10;37]. Albatta, xonlarning katta yer maydonlariga egalik qilish holati yirik feodal yer egaligining yana bir ko'rinishidir. Demak, xonlar davlat yerlarini va ulardan tushgan soliqlarni nazorat qilganlar hamda ularning ixtiyorida shaxsiy manfaatlarini ifodalovchi mulk yerlari ham bo'lgan. Xususan, Ogahiy 1846-1847 (hijriy 1263 yil) yil Muhammad Aminxon Ko'hna Urganch va Ko'hna Vazir hududlaridagi suv bormaydigan dehqonchilik qilishga noqulay hududlarga suv chiqarish maqsadida Sharqiroviq daryosining o'ng tomonidan yop (kanal) qazdirganini yozadi [11;47].

Bu yerlarga suv chiqarilib, dehqonchilik qilishga qulay sharoit yaratilgan va ushbu ekin maydonlari xonning ixtiyoriga o'tgan. Ogahiy o'z asarlarida Xiva xonlarining qaysi shaharlarda mulk yerlari mavjudligiga to'xtalgan, ammo ushbu mulk yerlarning hajmi qanchaligi borasida biron bir ma'lumot keltirmagan. Xiva xonlarining ixtiyoridagi mulk yerlar asosan xonlik hududining dehqonchilik uchun qulay unumdor yerlaridan tashkil topgan. Xonlarning xususiy yerlari Amudaryoning o'ng tomonidagi hududlarda ham ko'pchilikni tashkil qilgan. Sho'raxon va Shayx Abbos Vali yerlari 1865-1866 yillargacha, ya'ni Said Muhammadxon davrigacha davlat yerlari hisoblangan. Keyinchalik mazkur yerlar Said Muhammadxonning ixtiyoriga o'tgan. Oqmasjid, Qo'ng'iro't, Dovkara va Sho'raxon hududidagi korandalar ishlagan yerlari xonlarning xususiy mulki bo'lib, u yerlardan olingan g'alla hisobini mazkur hududlarni boshqaradigan shaxslar, ya'ni mushriflar nazorat qilib borganlar. Xiva xonligining Muhammad Aminxon davriga oid g'alla kirim-chiqimlari haqidagi daftarda quyidagilar keltirilgan [12;28]. jumladan, 1848 yildagi Sho'roxon hududidagi mulk yerlaridan "bir ming to'qqiz botmon bug'doy, ikki ming yetti yuz oltmish besh botmon kunjut, bir ming ikki yuz o'n bir botmon mosh, yuz dog'i besh botmon g'uvocha, uch yuz dog'i besh botmon tarig', o'ttiz ikki botmon zig'ir" hosil olinganligi qayd etilgan [13;63].

Albatta, taxtga yangi o'tirgan har bir xon o'zlashtirilmagan yerlarning eng yaxshi qismiga egalik qilishga harakat qilgan va ular ko'proq xonlikning chekka hududlaridagi o'zlashtirilmagan yerlariga yangi suv tarmoqlarini qazdirish orqali suv chiqarib, mazkur ekin maydonlarini o'z ixtiyorlariga o'tkazib borganlar. Zero, poytaxt yaqinidagi yerlarning aksariyati shu yerlik katta zamindorlar qo'lida bo'lgan. Demak, mamlakatdagi xonning ixtiyorida bo'lgan bog'lari va ekin yerlari davlat yerlari tarkibiga kirmasdan, uning xususiy mulki sanalgan. Bu yerlar xonning alohida mulki hisoblanib, juda ko'p ariqlar orqali sug'orilgan, bu yerlarda juda ko'p qullar mehnatidan foydalanilgan. Bu qullar, asosan, qoraqalpoq qishloqlaridan haydab kelingan asirlardan tashkil topgan. Mulk yerlar (Mulki-hurri-xolis) 3 turga bo'lingan va turiga qarab soliqqa tortilgan bo'lib, 1) atoyi mulk (ata-i mulk), 2) yorliqli mulk, 3) otliq yerlar. Atoyi mulk meros mulk bo'lgan va ular xonning qarindoshlari va yuqori davlat amaldorlariga tegishli yerlar bo'lib, yeri uchun kam miqdorda soliq to'lagan, ba'zi joylarda esa umuman soliqqa tortilmagan. Atoyi mulk egalari mazkur yerga nisbatan egalik huquqini tasdiqlovchi maxsus hujjatga ega bo'lganlar va podshohlik yerlaridan shu jihatdan farq qilgan. Atoyi mulk yorliqli mulkdan huquqiy jihatdan deyarli farq qilmagan, chunki mazkur yer shakli egalari ham xon tomonidan berilgan yerga egalik huquqini tasdiqlovchi maxsus hujjatga ega bo'lganlar. Tadqiqotchi O.Jalilov atoyi mulk shaklidagi yerlar xonning qarindoshlariga, yirik amaldorlar, ayrim toifadagi ruhoniylar, xonlikka xizmat ko'rsatgan navkarlar (otliq navkarlar)ga

tegishli yerlar ekanligini, mazkur yer egalari ham soliqlardan ozod qilinganligini tasdiqlovchi xon tomonidan berilgan yorliqqa ega bo'lganligini yozadi [14;20]. Tadqiqotchi ana shunday yorliqqa ega shaxslarni esa "yorliqdor" deb ataydi, biroq u ham atoyi mulk va yorliqli mulkka egalik tartibini va ularning asosiy farqini batafsil yoritib berolmay, mulk yerlari hisoblangan otliq yerlar va atoyi yerlarni tavsiflash jarayonida ikkala mulk turini aralastirib yuborganligi ko'zga tashlanadi. Zero, atoyi yerlar, haqiqatan, xon qarindoshlariga, davlatdagi yirik amaldorlarga va ruhoniylarga xon tomonidan ma'lum xizmatlari evaziga in'om etilgan yerlar hisoblangan va bu yerlar mulkdorning xonga xizmati davrida soliqlardan ozod qilingan. Xon xizmatida bo'lmagan davrlarida esa boshqa mulklar qatorida soliqqa tortilgan. Zero, ushbu davrda mamlakatning asosiy daromad manbalaridan biri soliqlar hisoblangan. Yorliqli mulklar esa xon tomonidan in'om etilmasdan, balki mulkdorlarga ma'lum mablag' evaziga berilgan yerlar bo'lgan, aniqroq qilib aytganda, mazkur yerga egalikni tasdiqlovchi yorliq hujjatlari sotilgan. Ayrim hollarda yorliqlarning bahosi juda yuqoriligidan aholi yerga egalik hujjatini sotib olishni emas, balki yerlarni ijaraga olishni va yerdan foydalanganlik uchun oddiy soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tgan holda soliq to'lashni ma'qul ko'rgan. Ushbu holda yerdan foydalanuvchilarning yerlari yorliqli mulk qatoriga kirmagan. Demak, atoyi mulk va yorliqli mulklarning farqi yerga egalik huquqining qo'lga kiritilishi va soliqqa tortilishi bilan belgilangan. Atoyi mulk egalari xon xazinasiga yer solig'i (salg'it, salg'ut-kesma) emas, balki uy yoki hovli solig'ini to'lashgan. Bu soliq mulkdorning yeriga qarab emas, balki mol-mulking miqdoriga ko'ra olingan. Albatta, bu daromad solig'ining bir ko'rinishi sanalgan. O.Shkapskiyning keltirgan ma'lumotlariga ko'ra, xonlikdagi atoyi mulk egalari 3 toifaga bo'lingan: 1) adno (quyi), 2) avsat (o'rta), 3) a'lo (yuqori). Quyi tabaqa yer egalari qancha yerga egalik qilishidan qat'iy nazar har hovli uchun 2 tillodan podat to'laganlar. O'rta tabaqaga mansublar 4 tillodan, yuqori tabaqa vakillari esa 6 tillodan soliq to'laganlar. Albatta, Xiva xonligida soliqlarni bu shaklda to'lash 100 yilga yaqin davr mobaynida qo'llanib kelingan. Zero, shu tariqa har 20 yilda xon buyrug'i bilan atoyi mulk egalari ahvoli to'g'risida ma'lumotlar yig'ilib borilgan va shu ma'lumotlar asosida har bir oila past tabaqadan o'rta yoki yuqori toifagacha ko'tarilib borgan. Atoyi mulk shakli xonlikning Hazorasp, Xiva, Bog'ot, Xonqa, Kat, Gurlan, Mang'it, Qipchoq, Xo'jayli, Qo'ng'iroq, Qiyot, Shovot, G'azavot, Qo'shko'pir hududlarida keng tarqalgan. Demak, atoyi mulk egalari, asosan, Xorazmning tub o'troq aholisi hisoblangan. Ammo M.Yo'ldashev bu masalaga boshqacha yondashadi. Uning yozishiga ko'ra, XIX asrning o'rtalarida Xiva xonligida yer egaligi, taxminan, quyidagicha bo'lgan. Jumladan, bevosita yer egalari – bu kategoriyaga adno va avsat toifasidagi dehqonlar kirgan. Ularning jami yer-maydonlari 64 ming tanobni tashkil etgan. Shuningdek, mulkdorlar – bu kategoriyaga a'lo yer egalari kirgan bo'lib, ularning jami yer-maydonlari 70 ming tanobdan iborat bo'lgan. Hamda, davlat va vaqfga tegishli yerlar bo'lib, ularning jami 250 ming tanob bo'lgan. Yorliqli mulklarning o'ziga xos xususiyati shuki, mulk egasi xon tomonidan berilgan maxsus yorliq orqali umrining oxirigacha bu yer ga to'liq egalik qilgan va vafotidan so'ng egalik huquqi uning vorislariga meros bo'lib o'tgan. O.Shkapskiyning "Amudaryo ocherklari" asarida yozilishicha, vaqt o'tishi bilan Xiva xonlari buyrug'i asosida podsholik yerlaridan foydalanuvchi dehqonlarga ayrim imtiyozli huquqlar berila boshlangan va ayrim yer egalari "yorliq" deb ataladigan, yerdan foydalanish huquqini bildiruvchi maxsus hujjat yozib berilgan. Ushbu hujjat yer egalari davlat yeridan foydalanishdagi mulk huquqini qonuniy mustahkamlab bergan va bu yerlar "yorliqli mulk" deyilgan. Xon tomonidan berilgan yorliqlardan foydalanish huquqi umrbod bo'lsa-da, ammo xon o'zgargan taqdirda mazkur yorliqlar ham yangisiga almashlab olingan. Bu ikki xil tartibda amalga oshirilgan, ya'ni hukmdor avvalgi yorliq ustiga o'zining shaxsiy muhrini bosib bergan yoki yangi hukmdor eski yorliqqa qarab yangi yorliq yozib bergan. I.Magidovichning ma'lumotiga qaraganda, yorliqli mulk shaklidagi yerlar xonlikning Gurlan, Ambar-Manak, Ilyali, Mang'it, Qipchoq va Xo'jayli hududlarida bo'lgan. O.Shkapskiyning ma'lumotiga ko'ra esa, yorliqli mulklar, asosan, xonlikning sharqiy qismida, ya'ni Toshovuz, Anbar-Manak, Ilyali, Qilichniyozboy, Porsu va Ko'hna Urganch atroflaridagi yerlardan iborat bo'lgan. Mazkur yer egalari xon tomonidan yer solig'i – salg'it solingan [15;65]. O.Shkapskiy xon buyrug'i bilan dehqonlarga bo'lib berilgan yorliqli yerlarning umumiy miqdorini 400 tanobga tengligini yozgan [16.104]. Vaholanki, xonlikdagi bir yolg'iz dehqon o'z kuchi bilan 5 tanobdan ortiq yerga ishlov berolmagan. Demak, 400 tanob yerda 80 kishi mehnat qilishiga to'g'ri kelgan. Albatta, bundan ma'lum bo'ladi, xonlikdagi ekin maydonlarining asosiy qismi yuqori tabaqa vakillari qo'lida bo'lgan va ularning yerlarida ko'plab ijarachilar mehnat qilgan.

TARIX

“Nashi sosedi v Sredney Azii. Xiva i Turkmeniya” asarida ekin yerlari har bir kishiga hisoblaganda oʻrtacha 4 tanob (Tanob – 900 m. kvga teng boʻlgan uzunlik oʻlchovi)dan toʻgʻri kelishi yozilgan [17;123]. Albatta, bu mamlakatdagi barcha ekin yerlarining xonlik aholisiga teng taqsimlab chiqilgandagi taxminiy holati hisoblangan. Bunday yerlar tarkibiga ekishga yaroqli va ekishga yaroqsiz yerlar ham kiritilgan. Zero, yuqori tabaqa yer egalari 8-10 tanob yerga egalik qilganlar, lekin xonlikdagi kambagʻallar hisobidagi yerlar 1 tanobga ham yetmagan. Oddiy dehqon uchun xondan yorliq olish juda qimmatga tushgan, shuning uchun ular yorliq olishdan koʻra soliq toʻlovchilar roʻyxatiga kirishni afzal bilganlar. Demak, atoyi mulk va yorliqli mulklarning farqi yerga egalik huquqining qoʻlga kiritilishi va soliqqa tortilishi bilan belgilangan. Albatta, xon yorligʻiga ega boʻlmagan mulkdorlarning yerlari ham xuddi yorliqli mulklar bilan bir xil shaklda soliqqa tortilgan. Bunday dehqonlar “mulkdorlar” deb atalib, yerlari esa xon yorligʻiga ega boʻlmagan boshqa mulklar soniga kiritilgan. 1873 yilga kelib yorliqli yerlarga ishlov berishda qullar mehnatidan foydalanish samarali boʻlgan. Natijada yorliqli yerlarni olingan hosilning teng yarmini soliq tarzida toʻlash evaziga ijaraga bera boshlaganlar. Bu tarzda yerlardan foydalanuvchilar esa yarimchilar deb atalgan. O.Qoʻshjanov oʻzining XIX oxiri – XX asrning boshlarida Xiva xonligida agrar munosabatlar tarixiga bagʻishlangan dissertatsiyasida Xiva xonligidagi mulk yerlarini atoyi mulk, yorliqli mulk va oddiy mulk shakllariga ajratib koʻrsatadi va yorliqli mulk hamda oddiy mulk shakllarining xususiy mulk emas, balki davlat yoki podshohlik mulki hisoblanishini yozadi va muallif oʻzi tomonidan bildirilgan fikrga shu tarzda qarshi chiqadi. U mulk yerlarini va davlat yerlarini aralastirib yuborgan va xonlikning podshohlik va mulk yerlarini aniq kategoriyalarga ajratib berishda va mazmunini yoritib berishda xatolikka yoʻl qoʻygan. Xiva xonligida, O.Qoʻshjanov taʼkidlaganidek, oddiy mulk shakliga kimlarning ixtiyoridagi yerlar kirishini batafsil izohlab bera olmagan. U soliq daftarlarida yozilgan yer egalari yerlarida ishlagan insonlarning yerlarini oddiy mulk deb hisoblagan. Ammo xonlikdagi yirik yer egala-rining qoʻlida ishlagan dehqonlar ijarachilar boʻlib, ular mazkur yerga nisbatan egalik huquqiga ega boʻlmagan, faqat yetishtirilgan hosilning maʼlum qismigagina egalik qilganlar, xolos. Davlat yerlaridagi ijarachilar ham xuddi yirik yer egalari yerlaridagi ijarachilar kabi mazkur yerga nisbatan hech qanday egalik huquqiga ega boʻlmasdan, faqat yerdan olingan hosilga va oʻzi tomonidan qurilgan imoratlarga egalik qilgan. Demak, yersiz ijarachilar na yirik yer egalari yerlariga va na davlat yerlariga nisbatan hech qanday egalik huquqiga ega boʻlmagan va O.Qoʻshjanov keltirgan oddiy mulk shakli koʻrinishlari xonlikda umuman mavjud boʻlmagan [18;73].

Xiva xonligida “otliq yerlar” ham mavjud boʻlgan. Otlq yerlar deyilishining asosiy sabablardan biri, bu yerlar turkmanlarga taqsimlab berilgan yerlar boʻlib, ushbu yerlardan foydalanganliklari uchun urush vaqtida har 30 tanob (5 desyatina) yer egasi bitta qurollangan ot bilan xonga xizmat qilib berishi kerak boʻlgan va shu tarzda xon turkmanlarni oʻz taʼsiri doirasida ushlab turishga harakat qilgan. Otlq yer egalari hech qanday soliq turi olinmagan. Vaqt oʻtishi bilan otliq yerlar nomi shu shaklda saqlanib qolgan. XIX asrga kelib, Xiva xonligi hududi Rus imperiyasi tomonidan bosib olinganidan keyingi davrlarda, Xiva xonining turkmanlardan tashkil topgan otliq askarlarga ehtiyoji qolmagan va otliq yer egalari boʻlgan turkmanlar ham yeriga qarab soliqqa, yaʼni salgʻut kesmega tortila boshlangan. Bu soliq turini mulk huquqi asosida yerga egalik qilgan va xon xizmatida boʻlmagan turkmanlar toʻlagan. Qolgan yersiz turkmanlarga davlat yerlaridan yer berilib, umumiy asosda ulardan “dayak” olingan. Xonlikdagi barcha aholi esa jon boshiga qarab soliqqa tortilgan. Faqatgina xon tomonidan yorliq berilgan saidlar, xoʻjalar yoki paygʻambar avlodlari hisoblangan shaxslar barcha soliqlardan ozod qilingan. Xiva xonligidagi mazkur yer egaligi shakli yer maydoni va boshqa jihatlariga koʻra Oʻrta Osiyoning boshqa hududlarida XVI asrda yuzaga kelgan “tanho” deb nomlanuvchi yer egaligi shakliga yaqinroq boʻlgan. Buxoro hududida xonlar tomonidan harbiy xizmatchilarga va mamlakatning boshqa imtiyozli aholisiga inʼom qilingan yerlar “tanho” deb nomlangan. O.Jalilov xonlikdagi mavjud otliq yerlarni tahlil qilar ekan, ularni podshohlik yerlari tarkibiga kirgan va bu yerlar turkmanlarga xon tomonidan maʼlum muddatga vaqtinchalik berilgan yerlar, deb yozgan. U otliq yerlar turkmanlarning otliq navkarlariga tegishli yerlar ekanligini toʻgʻri talqin qilgan boʻlsa ham, ammo ushbu yerlarni xon tomonidan vaqtinchalik foydalanishga berilgan deb hisoblab, biroz xatolikka yoʻl qoʻygan. Zero, mazkur yerlar podshohlik yerlari tarkibiga kirgan emas, balki mulk yerlari sanalgan va unga egalik huquqi avloddan-avlodga meros boʻlib oʻtgan. Xususiy yerlarni ijaraga olib, dehqonchilik bilan

shug'ullangan shaxslar mulk egasining ijara shartlarini bajarishi bilan bir vaqtda, mazkur yer uchun mulkdorning o'rniga davlatga soliq ham to'laganlar. Qazuv paytida oilasidan bitta ishchi berishi ham talab qilingan. Batraklar esa majburiyatlarni bajarolmay va soliqlarni to'lay olmay, bir umr mulkdorning quliga aylanib qolganlar. Demak, batraklar bilan ijaradorlarning farqi, ijarador yerni ijaraga olib ishlash uchun mehnat quroli yoki urug'likka ega bo'lgan shaxs bo'lsa, batrak esa na mehnat quroliga va na urug'likka ega bo'lgan shaxs hisoblangan. Batraklar mulkdordan yer bilan unga ishlov berish uchun mehnat quroli va ekiladigan urug'likni ham ijaraga olib, yerda mehnat qilganlar hamda yer, mehnat qurollari va urug'lik uchun ijara haqini to'lashga majbur bo'lganlar. Xiva xonligidagi oddiy xalq soliq va majburiyatlar og'irligidan qarzga botib, ijaradorlar batraklarga, batraklar esa bir umrga qulga aylanib qolganlar. XIX asrga kelib, ayniqsa, yersiz qullar soni tez sur'atda ko'paya borgan. Jumladan, Muhammad Rahimxon davriga kelib, xonlikda yirik yer egalari tomonidan quyi tabaqaga mansub qatlamlarning kam sonli yerlarini ham zo'rvonlik asosida tortib olish jarayoni kuchaygan. Bu esa XVIII – XIX asrlarda yersiz dehqonlar tomonidan norozilik harakatlarining kuchayishiga sabab bo'lgan. Bu holat keyinchalik ham davom etgan. Jumladan, 1900-1913 yillarda Xiva xonlarining amaldorlaridan Omongeldi hisobida 2000 tanobdan ortiqroq yer, Matmurod devonbegida esa 2-2,5 ming tanobdan ortiqroq ekin yerlari mavjud bo'lgan. Mamlakatning jami ekin ekiladigan hosildor yerlarining asosiy qismi xonlikning yirik yer egalari, amaldorlari ixtiyorida bo'lib, ular aholining 5 foizini tashkil qilgan bo'lsa, 30 foizini yarim tanobdan 3 tanobgacha yerga egalik qiladigan dehqon xo'jaliklari, 11 foizini esa mutlaqo yersiz aholi tashkil qilgan [19;136].

Xiva xonligida 1873 yilgacha xondan keyingi yirik zamindorlar amir ul-umarolar hisoblangan va ularning ixtiyoriga xonlikning Hazorasp, Pitnak, Sho'raxon shaharlari va ularning atroflaridagi butun qishloq yerlari kirgan. Xonlar ko'pincha qo'l ostidagi mulk yerlarini amaldorlariga sadoqatli xizmatlari uchun sovg'a qilganlar. Jumladan, manbalarda 1861 yili Uyg'ur tumanining yirik amaldori Mehtar qushbegi va qoraqalpoq Niyozbiylarga 40 tanob yer in'om qilinganligi keltirilgan. Xiva xonligi davri yorliq hujjatlaridagi yozilgan ma'lumotlarga ko'ra, Xiva xonlari davlat yerlari va o'zlariga qarashli mulk yerlarini yirik feodallarga katta mablag' evaziga sotganligi va u qo'shinning ehtiyoji uchun sarflanganligi qayd etilgan [20;1385]. XX asr boshlariga kelib Xiva xonligida xonlar tomonidan feodal amaldorlarga bir necha yuz va minglarcha tanob davlat yerlari uzoq muddatga ijaraga berila boshlangan. Jumladan, 1912 yili Safaryansga 30 ming tanob yer uzoq muddatga, 1910 yili 16 sentabrda knyaz P.P.Galitsenga 40 ming tanob bo'sh yer 99 yil muddatga ijaraga berilgan. Demak, Xiva xonlari XX asrning boshlariga kelib, mahalliy amaldorlar bilan bir qatorda chet ellik amaldorlarga ham xonlik hududidan ijaraga yer-mulk berish tartibini joriy qilishgan. Xiva xonligida vaqf (Vaqf – musulmon qonun-qoidalariga muvofiq davlat yoki ayrim kishilar tomonidan xayri maqsadlar uchun ajratilgan mol-mulk yerlar ham mavjud bo'lgan [21;54]. Ushbu yerlarning haqiqiy egasi sifatida Oллоh nazarda tutilgan va ular masjid, madrasalarga qarashli yerlar bo'lgan. Aslida bu yerlarga egalik huquqi mutavallilarga tegishli bo'lib, ushbu yerlar ham avloddan avlodga meros shaklida o'tgan. Xiva xonlari vaqf uchun katta-katta yer maydonlarini in'om qilishlaridan tashqari, har yili masjid va madrasalar uchun davlat hisobidagi g'alla hosilidan berib borilgan [22;150]. Bu borada quyidagicha ma'lumotlarni keltirib o'tish o'rinlidir. Xususan, Madaminxon madrasasi uchun har yili o'n ikki ming botmon g'alla berilgan, ya'ni 5 nafar oxun (madrasa o'qituvchilari)ga uch ming botmon, 1 nafar muazzinga ikki yuz botmon, 2 nafar mutavalliga umumiy daromadning o'ndan bir qismida ulush berilgan. Qolganlari madrasa toliblari orasida taqsimlangan. Ular sinflarga ajratilgan bo'lib, 1-sinfga oltmish botmon, 2-sinfga o'ttiz botmon, 3-sinfga o'n besh botmon berilgan. Shuningdek, Oллоhqulixon madrasasiga ellik botmon, Qutlug' Murod inoq madrasasiga ellik botmon g'alla ajratilgan. Vaqf yerlarida dehqonchilik qiladigan ijarachilar, yuqorida keltirilganidek, vaqfkorlar deyilib, ular ham xonlikdagi asosiy ishlab chiqaruvchilar hisoblanmagan. Bir yilda davlatdagi mavjud jami vaqfchilardan olingan soliq miqdori 576 tilla salg'utni tashkil qilgan. Chunki, vaqf yer egalari yerlarini ijaraga bermasdan, balki qullar va xonavayron bo'lib, yersiz qolgan dehqonlarni ishlatishni ma'qul ko'rganlar. Ular dehqonlarni yollab ishlatganlar va undirilgan g'alla hosili ham mutavallilarning ixtiyorida qolgan. Lekin vaqf mulkdorlari faqatgina ishlash qiyin bo'lgan yer maydonlarini ijaraga berganlar. Podshohlik yerlariga qaraganda vaqf va mulk yerlari kam miqdorda ijaraga berilgan, buning sababi mazkur mulk egalari o'z yerlarida ijarachilardan ko'ra deyarli tekinga tushadigan batraklar mehnatidan foydalanishni ma'qul

TARIX

ko'rganlar. Batraklar mazkur yerlarda ishlaganligi uchun hosilning bir qismini emas, balki oziq-ovqat, kiyim-kechak olish bilan kifoyalanganlar. Vaqf yerlari soni xonlarning mutavallilarga in'om qilgan yerlaridan tashqari xonavayron bo'lgan xo'jaliklarning yerlarini sotib olish evaziga ham oshib borgan. Jumladan, Xiva qozilik hujjatlari katalogiga kiritilgan. Shu o'rinda №117, 1268 raqamli hujjatda "Yerni sotib oluvchi to'lagan pullari u Do'st-Validagi qurdirgan masjidi vaqfidandir" deb yozilgan [23;1268]. Xiva xonligida XIX asrgacha jamoa yerlari ham mavjud bo'lgan. Yirik zamindorlar jamoa mulki sanalgan o'rmonlarni daraxtlardan tozalab, yaylovlarni o'zlashtirib, u yerlarda yangi kanallarni qazdirib, jamoa mulklarini zo'rlik yo'li bilan o'zlashtirganlar. Ular mazkur yerlarni o'zlashtirish jarayonida yangi yerlarda kanal qazdirib, shu yerlarni ekin maydonlariga aylantirgan shaxslar bu yerlarga egalik qilish huquqiga ega, deb hisoblangan musulmon qonunlarini asos qilib olganlar. Jamoa boshliqlari kam yerga ega bo'lgan, ammo ekish uchun urug'likka ega bo'lmagan dehqon bilan sheriklik shartnomasini tuzish yo'li bilan ularni qarzga botirganlar. Shu tariqa kam sonli yerli aholining yerlarini o'z ixtiyoriga o'tkazganlar. Jamoa yerlarini o'zlashtirish jarayonida shu yerlik aholi o'rtasida taqsimlash orqali ham amalga oshirilgan va unda xo'jaliklarning yerni ekish imkoniyatiga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, har kim jamoa yerlarini taqsimlash vaqtida yerda mehnat qilishga yaroqli barcha oila a'zolari, mehnat qurollari, qo'shlari, ishchi hayvonlari va ekiladigan urug'ligi bilan qatnashganlar. Tabiiyki, katta hududdagi ekin maydonlari yerni ishlash imkoniyati yuqori bo'lganligi sababli yirik zamindorlar ixtiyoriga o'tgan. Jamoa yerlarini taqsimlash davlat ruxsati bilan amalga oshirilgan va taqsimlangan yer uchun hujjat yozib berilgan hamda yangidan o'zlashtirilgan yerlar soliqqa tortish uchun davlat ro'yxatidan o'tkazilgan. Xiva xonligi Rossiya imperiyasi tomonidan mustamlakaga aylantirilganidan keyin ham yerga bo'lgan mulkchilik munosabatlarida keskin o'zgarishlar sodir bo'lmagan. Yerga egalikning oldingidek uch xil shakli, ya'ni davlat yer egaligi, mulk yer egaligi, vaqf mulk yer egaligi saqlanib qolgan. Xonlikning yer egaligi va agrar munosabatlarini o'rganish jarayonida mazkur davrda Xiva xonligining yer fondi qanday tartibda taqsimlanganligini va yer egalari turli kategoriyalarining yerdan foydalanish usullarini o'rganish va yoritib berish asosiy masalalardan biridir. Materiallarni sinchiklab o'rganish jarayonida Xiva xonligidagi yerga egalik masalalarida shu davrgacha mavjud quyidagi konsepsiyalar rad etildi. Jumladan, Xiva xonligi hududidagi jami yerlar (o'zlashtirilmagan va o'zlashtirilgan)ning va ekishga yaroqli yerlarning ko'pchilik qismi davlatga qarashli bo'lganligi hamda ularning yagona egasi xonning o'zi ekanligi haqidagi qarashlar asossiz bo'lib chiqdi. Xiva xonligida ekishga yaroqli yerlarining o'ndan bir qismi mayda yer egalari, yettidan bir qismi davlatga va yarmidan ko'prog'i yirik yer egalari tegishli bo'lgan.

XULOSA

Xulosa o'rnida ta'kidlash lozimki, Xiva xonligidagi yirik feodallar qo'l ostidagi yerlar XVIII – XIX asrlardagi mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi o'zaro urushlar davrida aholining yerlarini zo'rlik yo'li bilan tortib olish va katta sug'orish tarmoqlarini qurish orqali yangi yerlarni o'zlashtirish hisobiga kengayib borgan.

Xonlikda yerga egalikning davlat yoki podshohlik yerlari, mulk yerlar, vaqf yerlar va XIX asrning boshlarigacha jamoa yerlari mavjud bo'lgan. Bu masalada Xiva xonligi aholisi qadim va o'rta asrlarda mavjud bo'lgan an'analarni davom ettirish bilan o'z zamonasi talablaridan kelib chiqib, ayrim amaliyotlarni joriy qilganliklari ko'zga tashlanadi. Buni xonlik davrida yer mulklari, mulkka egalik, yerdan foydalanish, hosil olish va ularning taqsimoti bilan bog'liq qadimgi xorazmcha atamalar bilan birga, arabcha, turkiy va turk-mo'g'ulcha so'z va atamalar ko'plab uchrashi tasdiqlaydi.

XIX asrning boshlariga kelib, yirik yer egalari tomonidan jamoa yerlari to'liq o'zlashtirilishi natijasida jamoa yerlari mulk yerlarining tarkibiga kirgan va jamoa yer shakli butunlay tugatilgan. Shu bilan birga, bir vaqtlar ko'chmanchi chorvador turmush tarzi ustuvor bo'lgan ko'chmanchi o'zbek, turkman, qoraqalpoq urug'lari o'troq turmush tarziga o'tishlari va dehqonchilik bilan shug'ullana boshlashlari natijasida dehqonchilikka yaroqli va unumdor yerlarga bo'lgan ehtiyoj yanada oshib ketgan. Ushbu elat va urug'larning o'troqlashuvi bilan bog'liq muammolarni hal qilish hukumat darajasigacha chiqqan bo'lib, xonlikning harbiy ishlarida qilgan xizmatlari evaziga ularga imtiyoz sifatida dehqonchilik bilan shug'ullanishga mos yer mulklari ajratilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Nurjonov K., Xo'janiyozov G'. Amudaryo. – Toshkent, 2004.
2. Nurjonov K., Xo'janiyozov G'. Amudaryo. – Toshkent, 2004.
3. Сазонова М. Материалы к истории земледельческой техники в Хорезме. Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции 1945-1948 г. – Москва: Издательство Академии наук СССР, 1952. Часть I.
4. Муравьев Н. Путешествие въ Туркмению. Часть I. – Москва: в типографии Августа Семена, 1822.
5. Магидович И. Национальный состав Хорезмской области // Территория и население Бухары и Хорезма. – Ташкент: Изд. Комиссии по районированию Средней Азии, 1926.
6. Абдурасулов У. К вопросу о классификации земельного фонда Хивинского ханства (вторая половина XVII – XIX в.) // O'zbekiston tarixi. – Toshkent, 2006. – № 2-3.
7. Шкапский О. Аму-Дарьинские очерки. Къ аграрному вопросу на нижней Аму-Дарье. – Ташкент: Типо-Литография, 1900.
8. Yo'ldashev M. XIX asr Xiva davlat hujjatlari. II tom. – Toshkent: O'zSSR Fanlar Akademiyasi nashriyoti, 1960.
9. Munirov Q. Munis, Ogahiy va Bayoniyning tarixiy asarlari. – Toshkent: O'zbekiston SSR Fanlar akademiyasi nashriyoti, 1960.
10. Юлдашев М. Истории крестьян Хивы XIX века. – Toshkent: Fan, 1966.
11. Огахий. Гулшани давлат. Жилд 6. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1980.
12. O'zMA. 125-fond. 2- ro'yxat. 400 -ish, 28-varaq
13. Jalilov O. XIX-XX asr boshlaridagi Qoraqalpoq tarixidan. – Toshkent: Fan, 1986.
14. Jalilov O. XIX-XX asr boshlaridagi Qoraqalpoq tarixidan. – Toshkent: Fan, 1986.
15. Магидович И. Национальный состав Хорезмской области // Территория и население Бухары и Хорезма. – Ташкент: Изд. Комиссии по районированию Средней Азии, 1926.
16. Шкапский О. Аму-Дарьинские очерки. Къ аграрному вопросу на нижней Аму-Дарье. – Ташкент: Типо-Литография, 1900.
17. Наши соседи въ Средней Азии. Хива и Туркмения. – С.-Петербург: Типография товарищества "Общественная польза", № 5, 1873.
18. Qo'shjonov O., Polvonov N. Xorazmdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va harakatlar (XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr birinchi choragi). – Toshkent: ABU MATBUOT-KONSALT, 2007.
19. Qo'shjonov O., Polvonov N. Xorazmdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlar va harakatlar (XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr birinchi choragi). – Toshkent: ABU MATBUOT-KONSALT, 2007.
20. O'zR Xorazm viloyati Ichan qal'a fondi. Vaqf yer hujjatlari. P.Q. 1375; P.Q.1385.
21. Do'simov Z. Xorazm toponimlari. – Toshkent: Fan, 1985.
22. Вамбери А. Очерки Средней Азии. – Москва: Восточная литература, 1868.
23. Урунбаев А., Хорикава Т., Файзиев Т., Джураева Г., Исогай К. Каталог Хивинских казийских документов XIX – начала XX вв. – Ташкент – Киото, 2001. – С. № 117.

FARG'ONA VILOYATIDAGI YEVANGEL XRISTIAN BAPTISTLAR JAMOASI TARIXI VA BUGUNGI KUNDAGI FAOLIYATI**ИСТОРИЯ И НАСТОЯЩАЯ ВРЕМЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ХРИСТИАН-БАПТИСТСКОЙ ОБЩИНЫ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ****THE HISTORY AND CURRENT ACTIVITIES OF THE EVANGELICAL CHRISTIAN BAPTIST COMMUNITY IN FERGANA REGION****Jumayev Shohruh Shuhratjon o'g'li¹**¹O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi tayanch doktoranti**Annotatsiya**

Ushbu maqolada qadimdan yurtimizning hududlarida turli dinlarga mansub insonlar yashab kelganligi, mintaqa hududlarida azaldan diniy bag'rikenglik ustuvor bo'lganligi, xususan, yevangel xristian baptistlar jamoasi vakillarini ham O'zbekiston hududlariga kirib kelishi, joylashishi, o'z ibodatlarini emin erkin bajarayotganligi Farg'ona viloyatidagi yevangel xristian baptistlar jamoasi misolida yoritib berilgan.

Аннотация

В данной статье в регионах нашей страны издавна проживали люди, принадлежащие к разным религиям религиозная толерантность всегда была приоритетом в регионах в частности на территории Узбекистана проникли представители общины евангельских христиан-баптистов обосновались и свободно совершали свои молитвы что можно видеть явным примером Евангелической христианско-баптисткой общины.

Abstract

In this article, people belonging to different religions have been living in the regions of our country since ancient times, religious tolerance has always been a priority in the regions, in particular, representatives of the Evangelical Christian Baptist community have entered the territory of Uzbekistan, settled down and performed their prayers safely. It is explained on the example of the evangelical Christian Baptist community in Fergana region.

Kalit so'zlar: Bag'rikenglik, konfessiya, pravoslav, katolik, protestan, injil, bibliya, baptistlar, yevangel, adventist, missionerlik.

Ключевые слова: Толерантность, Исповедь, Православие, Католик, Протестант, Библия, Баптист, Евангелист, Адвентист, Миссионер.

Key words: Tolerance, confession, Orthodox, Catholic, protestant, gospel, Bible, Baptists, yevangelical, adventist, missionary

KIRISH

Jahonda tez kechayotgan globallashuv jarayoni davlatlararo, millatlararo va dinlararo munosabatlarning yangicha shakl va vositalari vujudga kelayotganligini namoyon qilmoqda. Bugungi kunda butun yer yuzida diniy bag'rikenglik, konfessiyalararo o'zaro hurmat, bir-birini tushunish asosiy hayotiy tamoyilga aylanmoqda. O'zbekiston tarixidan ma'lumki, azaldan zardushtiylik, buddaviylik, nasroniylik, moniylik hamda islom dini vakillari o'zaro inoq va tinch-totuvlikda istiqomat qilishgan. Jumladan, "Qadimiy va saxovatli bu zaminda ko'p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab kelgan. Mehmondo'stlik, ezgulik, qalb saxovati va tom ma'nodagi bag'rikenglik xalqqa doimo xos bo'lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi[1]".

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiq qilinayotgan mavzuga tegishli asosiy adabiyotlarni uch davrga ajratish mumkin. Birinchi davr Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi davri. Bu davrda yaratilgan adabiyotlar, asosan, Rossiya imperiyasining mintaqa hududlarida yuritgan statistika ma'lumotlari, gazeta va jurnallarni o'z ichiga qamrab olgan. Ikkinchi davr, XX asrning 20-90-yillarida yozilgan, yani sovet davrida yaratilgan adabiyotlardir. Bu davrda yaratilgan adabiyotlarda, asosan, sovet mafkurasida tahlil etilgan. Uchinchi davr esa, O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng nashr etilgan tadqiqotlardir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolaning yozilish jarayonida umummilliy metodlardan foydalanildi, xususan, tizimli, tarkibli, funksional, qiyosiy tahlil, bashorat qilishning mantiqiy va tarixiy yondashuvlaridan keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Baptizm (yunoncha baptizo - suvga botiraman, cho'qintiraman) XVII asrning boshlarida Jon Smit (John Smit) asos solgan xristianlik dini protestant yo'nalishiga mansub oqim hisoblanadi[2]. Bu ta'limot tarafdorlari cho'qintirish marosimidan faqat kattalarni o'tkazadilar va buni insonga o'zidan boshqa hech kim, xatto ota-onasi xam, dinni tanlab bera olmaydi, deb asoslaydilar. Baptistlarning xususiy jixatlaridan biri jamoaga a'zo bo'lishdan oldin bir yillik "sinov muddati" (kateximent) o'taydilar. Faqat ibodat vaqtidagi yig'ilishda tavba-tazarru qilgan va suvga botirish marosimi orqali cho'qintirilgan shaxs jamoaning to'laqonli a'zosi hisoblanadi[3:66-67].

Baptistlar jamoasi hozirgi O'zbekiston hududiga ilk bor 1891-yilda Markaziy Rossiya va Sibir hududlaridan ko'chirib keltirilishi jarayonida paydo bo'lgan. Ularning soni 170 nafar bo'lgan. Dastlabki baptistlar ibodat uyi 1909-yil 2-iyulda Toshkentda ochilgan. 1928-yilda hozirgi O'zbekiston hududida 32 ta baptist jamoalariga birlashgan 4 ming kishi faoliyat ko'rsatgan[4:257-259]. 1946-yilga kelib Andijon, Farg'ona, Yangiyo'l, Qo'qon shaharlarida ham baptist jamoalari ro'yxatga olingan.

Turkiston yeparxiyasining 1911-1912-yillarda e'lon qilingan xisobotida Farg'ona viloyati bo'yicha 106 nafar baptist, 1 adventist, 447 nafar boshqa jamoalarga tegishli insonlar yashagan qayd etilgan[5:207-210].

1912-yilning 1-avgustida Farg'ona viloyatining Qo'qon shahriga kelgan Vasiliy Ilin bu joyda missioner baptist jamoalarning bu shaharda yashovchi temir yo'l ishida hizmat qiluvchi pravoslav jamolari orasida keng targ'ibot ishlarini olib borayotganligiga guvoh bo'lganligini yozadi. Shundan so'ng Qo'qonda baptistlar bilan bir necha bor ochiq suhbatlar olib boradi[5].

1913-yil 1-oktabr Turkiston yeparxiyasi gazetasining (Туркестанские епархиальные ведомости) 19-sonida Turkiston hududida pravoslavlariga qarshi molokonlar, baptistlar va adventistlar tomonidan missonerlik harakati avj olganligini ko'rsatuvchi maqola e'lon qilingan. Unda yozilishicha Turkiston yeparxiyasini missoner ruhoniysi Vasiliy Ilin shunday hikoya qiladi. "O'lkaga kelgan adventist, molokon va baptistlar jamoasi tomonidan pravoslav cherkovi vakillariga nisbatan o'z dinlarini targ'iboti kuchayib ketdi. Xususan bu harakatlar Sirdaryo, Farg'ona va Samarqand mintaqalarida kuchli tarzda kechmoqda". Muallif maqolada missionerlik harakati asosan o'lkagan yangi kelgan pravoslav jamoalari, temir yo'l va yo'l stansiyalarida xizmat qilayotgan ishchilar va hunarmandlarga nisbatan kuchli bo'layotganligi ta'kidlangan. Baptist va adventist jamoalarining missonerlari mohirona targ'ibotlarini voiz shaxslar olib borib, ruxsati yo'qligiga qaramay hamma joyda o'zlarining yig'iladigan joylarini ochganlar va erkin targ'ibot olib borganlar. Shuningdek ularning targ'ibotida bosma nashlardan foydalanish, risola va varaqa tarqatish xollari ham bo'lgan. Turkiston yeparxiyasi gazetasining 1912-yil 15-sonida chiqqan maqolada pravoslav cherkovi ruxoniysi Vasiliy Ilin va baptist jamoasi voizi M.D. Sapojnikov o'rtasida baxs bo'lib o'tganligi va bu bahs 3 kun davomida bo'lib o'tganligi yozilgan. Baxs davomida Vasiliy Ilin tomonidan baptistlar jamoasiga tur xil savollar bilan murojaat qilingan, lekin bu savollarni hammasi ochiq qolgan. Bundan ko'rinadiki pravoslav jamaolari orasida boshqa xristian toifalarga toqatsizlik bilan qarash hukmron bo'lgan

1916-yilda e'lon qilingan Turkiston yeparxiyasining xisobotida Turkiston, Qo'qon, Samarqand, Marv va Ashxobod shaharlarida missioner toifalar bilan 30 dan ortiq suhbatlar olib borilganligi yozilgan. Xususan o'sha davrda Farg'ona viloyati bo'yicha rus qishlog'ida 16 nafar baptist, Qo'qon shaharda esa 30 nafar baptist, 2 nafar adventist bo'lganligi qayd etilgan. Umumiy xisobda Farg'ona viloyati bo'yicha 150 nafar baptist, 7 nafar adventist, 456 nafar boshqa jamoalar a'zolari yashagan[6].

Farg'ona viloyatiga Baptist jamoalarining kirib kelishida jamoa a'zosi Vasiliy Antonovich Yakimsev shunday hikoya qiladi. "1933 yilda Ukrainada katta ocharchilik bo'ldi. Ocharchilik oqibatida oilamiz Kemerovoga ko'chib o'tdi. Bizning oilada ota-onamdan tashqari 4 ta akam va 2 singlim bor edi. Otam, Yakimsev Anton Isakovich, Sibir hududida baptistlar jamoasining rahbarlaridan bir edi. U ko'pincha yo'lda bo'lar va meni o'zi bilan birga olib yurardi. O'sha paytda

TARIX

men 4 yoshda edim. Otam juda yaxshi va'zlar qilardi, uni eshitgan insonlarni ko'zlaridan yosh oqardi. O'shanda bizning jamoamizda qariyb 200 kishi bor edi. 1934-yilga kelib, Ukrainada bo'lgani singari Sibirda ham ochlik boshlandi. 1935-yilda bizning oila Farg'ona shahriga ko'chib keldi. Ko'chib kelganimizdan so'ng Farg'onadagi hayot bizga jannatga o'xshardi oq yumaloq non, uzum, o'rik, shaftoli, tarvuz bizni kundalik taomimiz hisoblanardi"[7]. Bu hikoyadan ko'rinadiki, Farg'ona viloyatiga baptistlarning ilk jamoalari 1935 yillarda kirib kelganligi va bu yerda o'zlarini faoliyatini boshlaganini ko'rishimiz mumkin. Baptistlar jamoasining ilk cherkovi 1935-yilda Farg'ona shahrida kichik cherkov mavjud bo'lgan. Cherkov rahbari Malaev Ivan Aleksandrovich edi.

Baptist jamoalarini viloyat hududida joylashishi asosan Qo'qon shahar va Farg'ona shahriga to'g'ri keladi. Chunki ilk baptist jamoalari ham huddi shu joylarga kelib o'rnamashganlar. O'tgan yillar davomida ham o'lkada ushbu konfessiya vakillari shu joylarda yashab qolganlar. Farg'ona viloyati hududlarida baptistlar jamoasining konfessional manzarasi turfa xil, bunga sabab sifatida esa ushbu konfessiya vakillarining missionerlik faoliyati bilan faol tarzda shug'ullanishlari bilan izohlasak bo'ladi.

Bugungi kunda respublikamizda Yevangel xristian-baptistlar cherkovlari uyushmasi tarkibidagi 23 ta diniy tashkilot, shu jumladan, 1 ta markaz Toshkent shahrida va 22 ta cherkov Toshkent shahrida – 3 ta, Buxoro viloyatida – 1 ta, Jizzax viloyatida – 2 ta, Navoiy viloyatida – 3 ta, Namangan viloyatida- 1 ta, Samarqand viloyatida – 2 ta, Toshkent viloyatida – 8 ta, Farg'ona – 2 ta ro'yxatga olingan.

Farg'ona shahridagi Sakkokiy ko'chasi 56-uyda joylashgan "Yevangel xristian baptistlar" nomli ibodatxona 05.12.1998-yil kuni Farg'ona viloyati Adliya boshqarmasi tomonidan 143 raqami bilan ro'yxatdan o'tgan. Haftaning chorshanba, shanba va yakshanba kunlari ibodatlar o'tkaziladi. Yevangel xristian-baptist cherkovi 1929-1946-yillarda qurilgan. Cherkovida diniy rasm rusumlar kamtarona va dabdabasiz o'tkaziladi. Cherkovda hech qanday sig'inish predmetlari mavjud emas. Yevangel xristian-baptistlar "Yakshanba kuni", "Rojdestvo", "Iso Masihning ko'tarilishi", "Xushxabar", "Iso Masihning arshi aloqa ko'tarilishi", "Pasxa" shuningdek faqatgina ushbu cherkovga tegishli bo'lgan bayram "Birdamlik kuni" ya'ni 1945-yilda yevangel xristian cherkovi va baptistlar birlashib, yagona cherkov hosil qilishi munosabati bilan qabul qilingan bayramlarni nishonlashadi. Cherkov a'zosi har oyda missionerlik faoliyati bilan shug'ullanishi va maoshini kamida o'n foizni cherkov xisobiga o'tkazishi shart hisoblanadi. Haftaning chorshanba, shanba va yakshanba kunlari ibodatlar amalga oshiriladi. Kunlik ibodatlariga 150 nafar, bayram kunlarida esa 250 nafargacha ibodat qiluvchilar cherkovga tashrif buyurishadi. Bugungi kunda cherkovga Litvinov Nikolay Alekseevich rahbarlik qiladi.

Qo'qon shahar B.Naqshbandiy ko'chasi 43-uyda joylashgan "Yevangel xristian baptistlar" nomli ibodatxona 12.02.1999 yil kuni Farg'ona viloyati Adliya boshqarmasi tomonidan № 178 raqami bilan ro'yxatdan o'tgan. Haftaning chorshanba, shanba va yakshanba kunlari diniy ibodatlar o'tkaziladi. Kunlik ibodatlariga 50-60 nafargacha, bayram ibodatlariga 150 nafardan ortiq fuqarolar qatnashadi. Ushbu yevangel xristian baptistlar jamoasi cherkovlarida xoch va ikonalariga sig'inishni, aziz avliyolarni qadrlashni va shunga o'xshash narsalar bilan jihazlanmagan. Baptistlar jamoasi rahbari bilan suhbatda ular jamoa a'zolarini yaqinlariga ayniqsa ota onaga mehr-oqibatli bo'lishga, yordamga muxtoj insonlarga xayr-ehson qilishga, turli xil spirtli ichimliklar ichmaslikka, buzuqlik, kundalik xayotda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslikka, turmush qurgandan keyin oilasiga vafodor bo'lishga targ'ib qilinishini aytib o'tdi. Shuningdek, baptistlar cherkovida ibodatlar paytida diniy matnlardan qo'shiqlar aytish katta o'rin egallaydi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz mumkinki, mintaqa uchun begona bo'lgan ushbu konfessiya vakillarining yurtimiz hududiga kelib o'rnamashishi va bu joyda faoliyat olib borishi hech qanday qarshilik yoki to'siqqa uchramagan. Bunday munosabatni yurtimiz hududlarida yashayotgan millat va elatlarning boshqa din vakillariga nisbatan bag'rikeng va toqatli ekanligi bilan ifodasak bo'ladi. Bugungi kunga kelib yevangel xristian baptistlar jamoasi vakillari boshqa diniy konfessiya vakillari qatorida o'z e'tiqodlari va ibodatlarini emin erkin bajarib kelmoqda. Ularga ham boshqa konfessiya vakillari kabi qonuniy tarzda shart shaoit yaratib berilgan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Respublika baynalmilal madaniyat markazi tashkil etilganining 25 yilligiga bag'ishlangan uchrashuvdagi nutqi. <https://gov.uz/uz/news/view/9078>
2. John Smyth. <https://www.christianitytoday.com/history/people/denominationalfounders/john-smyth>.
3. Hasanboev O', O'zbekistonda davlat va din munosabatlari: Diniy tashkilotlar, oqimlar, mafkuraviy kurashning dolzarb yo'nalishlari. T.: Toshkent islom universiteti, 2014. – B. 66-67
4. К истории христианства в Средней Азии (XIX-XXвв.) Т.: Ўзбекистан, 1998. – С. 257-259
5. Туркестанские епархиальные ведомости. 1917. № 13. – С. 207-210
6. Туркестанские епархиальные ведомости. 1913. № 19. – С. 451
7. Туркестанские епархиальные ведомости. 1916. № 13. – С. 153

IBTIDOYIY DIN UNSURLARIDA XALQ TABOBATINING AKS ETISHI (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)**REFLECTION OF FOLK MEDICINE IN THE ELEMENTS OF PRIMITIVE RELIGION (THE EXAMPLE OF JIZZAKH)****ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ В ПЕРЕЖИТКАХ ПЕРВОБЫТНЫХ ВЕРОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ДЖИЗАКСКОГО РЕГИОНА)****Abdurakhmanova Kamolakhon¹**¹National University of Uzbekistan teacher of "Anthropology and Ethnology" department**Jurabekova Matluba²**²National University of Uzbekistan Ethnography, ethnology and anthropology student**Annotatsiya**

Mazkur maqolada ibtidoiy dinlarda xalq tabobatining o'zining dala tadqiqotlar asosida yoritib berilgan. O'zbek elida uchraydigan urf-odatlar, diniy qarashlarda xalq tabobatidan foydalanib kelinishi Jizzax viloyati aholisining diniy qarashlari misolida tahlil qilingan. Ibtidoiy dinlarning ayrim unsurlaridagi tabobatga bog'liq jihatlari hanuzgacha yurtimizning ba'zi chekka qishloq hududlarida aholisining maishiy turmush tarzida saqlab qolingani va ular bilan bog'liq turli irimlarga ishonuvchilar ham mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ilm-fan taraqqiy etgan bugungi davrda diniy qarashlarda tabobat unsurlari jamiyat hayotida muhim o'ringa ega bo'lmoqda.

Аннотация

В данной статье на основе полевых исследований объясняется роль народной медицины в первобытных религиях. Использование народной медицины в обычаях и религиозных воззрениях узбекского народа проанализировано на примере религиозных воззрений жителей Джизакской области. Мы видим, что аспекты, связанные с медициной в некоторых элементах первобытных религий, до сих пор сохраняются в повседневной жизни жителей некоторых отдаленных сельских районов нашей страны, и есть верующие в различные связанные с ними верования. В современную эпоху развитой науки элементы медицины в религиозных воззрениях занимают важное место в жизни общества.

Abstract

This article highlights the role of folk medicine in primitive religions based on field research. The use of folk medicine in the customs and religious views of the Uzbek people was analyzed on the example of the religious views of the residents of Jizzakh region. We can see that the aspects related to medicine in some elements of primitive religions are still preserved in the daily life of the inhabitants of some remote rural areas of our country, and there are believers in various beliefs related to them. In today's era of advanced science, the elements of medicine in religious views are gaining an important place in the life of society.

Kalit so'zlar: animizm, shomonizm, baxshi, tabobat, sog'lik, ekstaz, sinkretik, kasallik.**Ключевые слова:** анимизм, шаманизм, благословение, медицина, здоровье, экстаз, синкретизм, болезнь.**Key words:** animism, shamanism, blessing, medicine, health, ecstasy, syncretic, disease.**INTRODUCTION**

Animism is derived from the Latin word "anima", which means "soul", "soul". Animism is one of the first forms of religion that promotes the belief in the existence of a human spirit and soul, the spiritualization of the forces of nature, the existence of a soul or natural power in animals, plants and inanimate objects[2]. Animism as a characteristic of natural religion is divided into two parts 1. The doctrine of the soul 2. The doctrine of other spirits. The doctrine of the soul is intended to explain life and death, health and disease, ecstasy (the leaving of the body by the soul during sleep or vision) and visions[3]. Worshiping the ghosts of past ancestors, commemorating them, worshiping the forces of nature has resulted in the creation of many holy places and saints. The sacred places commonly found in the Uzbek people named "mazar" or "saint" are syncretic (mixed) religious beliefs that embody various religious ideas belonging to different times[4].

ANALYSIS OF LITERATURE ON THE TOPIC AND METHODS

The creation of literature on widely used and highly effective methods of treatment, strengthening of promotional activities, in turn, will help in the introduction of public health.

Researchers of primitive culture L.Morgan, E.Taylor, R.Soleski emphasize that the formation of folk medicine goes back to the appearance of humanity on Earth[5]. Supporters of the scientific materialist theory explain that medicine appeared as a result of the practical activities of people and vital necessity. In the researches of the scientist Jumanazarov Khurshid Sirojiddinovich, we see that the medicine traditions are divided into two groups, based on the differences in the factors affecting medicine, structural structure and work methods. According to him, medicine is divided into two: mystical medicine and empirical medicine. It can be said that the function of mystical medicine was formed on the basis of people's religious views, while empirical medicine arose as a result of observing the environment and entering into a relationship with nature. Doctors treated based on empirical and spiritual (religious) principles. Medical knowledge was accumulated through the empirical method, and treatment skills were improved. Folk medicine is a branch of traditional medicine that has been passed down from generation to generation. Thus, medicine appeared with the appearance of man. The period of disintegration of the primitive community system was combined with the understanding of the disease, the medical activity of representatives of religious cults, the activity of priests, and religious institutions. The book "Oriental Medicine" contains the history of Uzbek medicine, the hadiths of Muhammad, peace be upon him, about medicine, the lives and works of more than 60 Eastern doctors written in Arabic script, scientific researches, translations of medical works. Abu Bakr Razi conducted his medical experiments based on ancient Greek medicine. Abu Bakr Razi was one of the first scholars in the history of world medicine to identify smallpox and measles as contagious.

RESULTS AND DISCUSSION

Among the peoples of the East, worshiping ancestors, their spirits, expecting help from them, consecration of springs and springs that are useful for human health [6]. One of such places: "Govkhana" - a place where the inhabitants of Bakhmal district of Jizzakh region worship. It is said that this place has existed since the end of the 19th century, and there was a grave of a person called Khadji of Orol. During his time, this person did many good things to people, eased the hardships of many people and spent the money he saved for going on Hajj for the needy. After that, people began to call him Hodji of Ural, and his grave was buried in the place where he worked as a guard, "govkhona", that is, at that time, it was called "ogilkhona". Currently, the barn is mostly a cemetery, and the sick and the childless come to this place of pilgrimage to seek a cure for their ailments. There is also a spring in the Govkhana, and most people take the water from this spring into a bowl and drink it after relaxing it in the mullah. People who have a wound take it from the soil of the cowshed and put it on the wound, and after the wound heals, they put the soil in the place where they got it.

Giants, and ghosts had a strong place in the imaginations of the peoples of Central Asia, and the inhabitants of remote villages still believe in them[7].

These supernatural beings are conditionally divided into 3 groups according to the relationship of their characteristics to people.

The first group includes the spirits that patronize people or cause harm and illness, and can be saved from them by making sacrifices. They include ghosts, spirits living in graves, religious imagination and customs related to the hearth[8].

One of the animistic customs that is still preserved among the residents of Jizzakh region is "asking for help from the ancestors". to ask, to wish the game well, and to say that most people agree with the animations. This process continues until the end of the game. Also, entering the toilet with a greeting when an eye sore appears (according to field research conducted in Bakhmal district of Jizzakh region, local residents believe that there are various demons and giants in the toilets, to remove various wounds that appear in the eyes, "Boneless chicken" should be used in the toilet for 3 days in the morning My rich grandfathers, they said that you should enter with the words "Assalamu aleikum", and only after that it is possible to get rid of the sores in the eyes) if spots appear on the baby's body, bleeding into their soul saying that "the moles are pinched" are also animistic images. is related to

Fetishism - in Portuguese, "feitisho" means amulet, enchanted object, is another of the oldest primitive religions, expecting help from some supernatural power in the face of the

TARIX

superstitious fears of a person who is powerless in front of the terrible forces of nature, his means to rely on his protection.

Nowadays, in various regions of our country (Jizzakh, Samarkand, Khorezm), stones and amulets are believed to protect against future calamities. In Uzbeks, worshipping "sacred" trees and stones, various saints - prophets, asking for help from various prayers and charms, believing in the power of certain objects (scissors, axes, knives, incense, pepper) is related to fetishism. proved to be false imaginations.

Amulets and glasses are considered as items that protect people from the danger of "Eye contact" or "Look contact". This process is seen in people when they feel restless, have body pain, and become capricious. Amulets that ward off such calamities are also different depending on age. For example, in the Jizzakh region (Bakhmal district, Shodlik, Gulbulok neighborhoods), children wear glasses from a young age up to 8-9 years old, and children under 16 wear various amulets (including prayers, in some cases, wheat amulets or salt that repels evils). and wrapped in red cloth in a triangular shape). For those older than 16 years old, wearing a wolf tooth as an amulet has been preserved. Wolf teeth are not worn on young children because they are considered to be "heavy" on children. Such amulets can also be found in Khorezm (Pitnak, Yangibazar) and Samarkand (Jonboy, Kushrabot) regions. For example, in the Khorezm region, older women of the family sew such amulets with their own hands for their children and grandchildren. In contrast to amulets in Jizzakh, prickly thorn, hot pepper, snake skin, and various birds are put into the amulets (which means that these things protect people from "evil eyes").

Shamonism is a word derived from the word "caman" in the Tungus Manchu language and is usually applied to "crazy" and "crazy" people[9].

In Turkish legends, the word shaman is mentioned as chinch (Chinese) - "someone who overcomes desires"[10]. The main feature of shamanism is the belief in the communication with spirits, as well as in their divine power, of trained people selected by the help of spirits. Shamans communicate with spirits in the state of hysteria, in which the guardian spirit merges with the shaman as a whole or takes the appearance of the guardian spirit[11].

According to shamanic belief, Qams inherit power and authority from gods or various spirits that live on the earth and in the water. Shamanism traditions in the Fergana Valley have their own characteristics. In particular, in comparison with shamans of Kazakh, Turkmen and some other Turkic nations, Uzbek shamans perform "healing" rituals during the day, not after sunset[12].

In the Jizzakh region, people who heal people by performing various rituals are called "bakhshi". According to BB Barthold, this term was derived from the Sanskrit language and originally meant "bikshu" - a Buddhist ascetic, later a shaman priest and healer[13]. One such person, Munavvar Bakhshi, who lives in Bakhmal district of Jizzakh region, treats patients with severe headache and throat pain as follows: slaughter a white chicken and apply its blood to the top of the patient's head 3 times, behind the ears 3 times, and then to the throat 3 times. is pushed. After that, a red rectangular cloth is covered over the patient's head. At one end of the cloth wheat is born, at the other end is soap, at the third end is bread, at the fourth end is salt. The chicken is turned over the cloth 3 times. Bakhshi looks at the patient and shouts: "Get out", "Get out your patient". Then the patient should spit 3 times towards the chicken. The last action is to hit the patient's back shoulder hard 3 times. Only after that the patient is "recovered". Munavvar Bakhshi is also engaged in "improving people's work" and "alleviating their problems". This is called "increasing". The prayer is performed in the presence of the person to whom it is attributed, and if it is in a distant place, it is also performed by looking at his picture. First, the female member of the family should cut the chicken into 7 pieces and prepare the soup. The important point is that it is not possible to taste the food until it is prepared and served to the people who came to the ceremony. After the meal, the bakshi dips cotton in butter and makes round shapes (their number should be an odd number), the room lights are turned off, the room is darkened, and Supra is written in the corner of the room. Cotton balls soaked in butter are burned one by one on the Supra, and until it burns, the bakshi prays looking at the person or his picture.

Bakhshis, who treat people with these methods, suffer from the so-called "shaman's disease", which consists of a whole set of pathological conditions. Such a situation is experienced by people chosen by patron spirits. Shaman's disease often manifests itself in the form of sleep

disturbances, persistent headaches, and other pathological symptoms. The sick person hears the voices of different spirits and the guardian spirits in different forms appear in his eyes. Only after passing the chilla period of shamanism and embracing shamanism do these symptoms disappear and he is cured[14].

Shaman's disease was experienced by an old woman named Maqsad as follows: After Maqsad got married, 3 days after her wedding period, "blonde girls", according to her, stole them and tied them around their necks to a cave near the village. The old woman was found by her relatives 40 days after leaving the cave in a state where she was sitting with a white scarf on her head and playing the bell. After that he accepted the gift. The same thing happened to his mother-in-law.

Before starting fortune-telling, sorcerers-healers appealed to those supporting the spirits: my world, my grandfathers Eshan and Qambar, my Erand mothers, my great-grandmothers, my fathers, all those who are united with me should look at so-and-so (for example, Sabir). In the treatment of the patient, it is determined which evil spirits have exerted their negative influence and how they should be treated. As a rule, they slaughtered rams, chickens, and sheep. The purpose of this was to appease evil spirits and cleanse the patient's body of various diseases. Such sacrifices can also be found in ancient nations. For example, the ancient Sumerians sacrificed cows, rams and other animals as well as birds. The color of the sacrificed animal was directly associated with the evil spirit. If the disease was determined caused by a white spirit, a white ram was sacrificed[15].

In conclusion, we can say that some elements of primitive religions are still preserved in the everyday life of the people of some regions of our country (mainly in remote rural areas), and there are people who believe in various beliefs related to them.

LIST OF REFERENCES

1. Hasaniy M. Drops from the ocean of medicine.-Tashkent. 1989. - P.5.
2. Ashirov A. "Uzbek of the people ancient It's faith and ceremonies". -Tashkent. 2007. - P. 32.
3. Tylor E.B., Primitive culture. – Washington, 1874.
4. Jabbarov Iso. Uzbeks: lifestyle and culture. - Tashkent. 2003. -P.121.
5. Kholmurodov R., Zaripov B.. Folk medicine: Nature and human harmony// Community newspaper. 05.05.2020.
6. Mamatova A. 1965 – year, Jizzakh province: Velvet district, Well in the village lives job vendor.
7. Ashirov A. "Traces of shamanistic beliefs in life patterns of the Uzbeks in the Fergana valley" article.
8. "Basics of Linguistics study guide". Uzbekistan. -1995. P. 34 – 36.
9. Tokarev S.A., "Rannie formy religion". M – 1990. -P. 262.
10. Oroz M. "Turkish mysteries". Turkish. - 1991.-P.8.
11. Ashirov A. "Uzbek of the people ancient It's faith and ceremonies". Tashkent.- 2007. -P. 32.
12. Ashirov A. "Traces of shamanistic beliefs in life patterns of the Uzbeks in the Fergana valley" article.
13. Ashirov A. "Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people". - Tashkent. 2007.-P. 36.
14. Ashirov A. Ancient beliefs and rituals of the Uzbek people". - Tashkent- 2007 .-P. 38.
15. Ashirov A. "Traces of shamanistic beliefs in life patterns of the Uzbeks in the Fergana valley" article.

**INGLIZ VA O'ZBEK FOLKLOR ADABIYOTIDA SHOH ARTUR VA ALPOMISH
OBRAZLARINING QIYOSIY TAHLILI****A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CHARACTERS OF KING ARTHUR AND
ALPOMISH IN ENGLISH AND UZBEK FOLKLORE LITERATURE****СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРСОНАЖЕЙ КОРОЛЯ АРТУРА И АЛПОМИША В
АНГЛИЙСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ****Salimakhon Mirzaeva¹**¹Doctor of Philology, Andijan Professor of the State University**Usarova Nilufar Yakubovna²**²English teacher at Kokand State Pedagogical Institute**Annotatsiya**

Qiyosiy tahlil ingliz xalq og'zaki ijodidan shoh Artur va o'zbek xalq og'zaki ijodidan "Alpomish" obrazlarini o'rganib, ularning rollari, rivoyatlari va madaniy sharoitlaridagi o'xshashlik va farqlarni o'rganadi. Ikkala figura ham o'zlarining madaniy an'alarida yetakchilik, jasorat va adolatga sodiqlikni o'zida mujassam etgan qahramonlik ideallarini ifodalaydi. Tahlil ularning tug'ilishi va tarbiyasi, afsonaviy qurollarining ramziy ma'nosi (Artur uchun Ekskalibur va Alpomish qilichi), izlanishlari va sarguzashtlari, shuningdek, hikoyalarda mavjud bo'lgan muhabbat va xiyonat mavzularini chuqur o'rganadi. Ushbu timsollarni yonma-yon qo'yish orqali tadqiqot ingliz va o'zbek folklor adabiyotida jamlangan o'ziga xos madaniy qadriyatlar va hikoya qilish an'alarini yoritishga qaratilgan bo'lib, turli madaniyatlarda qahramonlik tasvirlanishining xilma-xil usullarini chuqurroq tushunishga hissa qo'shadi.

Аннотация

В сравнительном анализе рассматриваются персонажи короля Артура из английского фольклора и Алпомиша из узбекского фольклора, исследуются сходства и различия в их ролях, повествованиях и культурных контекстах. Обе фигуры представляют героические идеалы в своих культурных традициях, воплощая лидерство, рыцарство и приверженность справедливости. Анализ углубляется в их рождение и воспитание, символику их легендарного оружия (Эскалибур Артура и меч Алпомиша), их поиски и приключения, а также темы любви и предательства, присутствующие в их рассказах. Сопоставляя эти знаковые фигуры, исследование призвано пролить свет на различные культурные ценности и традиции повествования, воплощенные в английской и узбекской фольклорной литературе, способствуя более глубокому пониманию разнообразных способов изображения героизма в разных культурах.

Abstract

The comparative analysis examines the characters of King Arthur from English folklore and Alpomish from Uzbek folklore, exploring the similarities and differences in their roles, narratives, and cultural contexts. Both figures represent heroic ideals in their respective cultural traditions, embodying leadership, chivalry, and a commitment to justice. The analysis delves into their birth and upbringing, the symbolism of their legendary weapons (Excalibur for Arthur and the sword of Alpomish), their quests and adventures, as well as the themes of love and betrayal present in their stories. By juxtaposing these iconic figures, the study aims to shed light on the distinct cultural values and storytelling traditions encapsulated in English and Uzbek folklore literature, contributing to a deeper understanding of the diverse ways in which heroism is portrayed across different cultures.

Kalit so'zlar: ertaklar, afsonalar, qahramonlar, ruhlar, badiiy tafakkur, xurofot, timsol, afsonaviy qilich, sarguzashtlar.

Ключевые слова: Сказки, легенды, герои, духи, художественное мышление, суеверие, знаковая фигура, легендарный меч, приключения.

Key words: Fairytales, legends, heroes, spirits, artistic thinking, superstitious, iconic figure, legendary sword, adventures.

I. INTRODUCTION

English folklore is a rich and diverse collection of traditional beliefs, customs, stories, and superstitions that have been passed down through generations in England. It encompasses a wide range of mythical creatures, legends, and folk traditions, contributing to the cultural tapestry of the region. Here are some key aspects of English folklore:

Mythical Creatures: Fairies: English folklore is replete with stories about fairies, often described as magical beings with various powers. They are sometimes portrayed as mischievous

or helpful, and many different types of fairies exist in English folklore. Dragons: Dragons are iconic figures in English mythology, often associated with medieval tales of knights and heroic quests.

Legends and Heroes: King Arthur: The legendary King Arthur and the Knights of the Round Table are central figures in English folklore. Stories of Arthur's leadership, his sword Excalibur, and the quest for the Holy Grail have been passed down through generations. Robin Hood: The outlaw Robin Hood, known for "robbing from the rich and giving to the poor," is another prominent figure in English folklore. His adventures in Sherwood Forest have become legendary tales of resistance against injustice.

Ghosts and Spirits: Ghost Stories: England has a long tradition of ghost stories and haunted tales. Various haunted locations and spectral apparitions are part of the country's folklore, contributing to the rich tradition of supernatural storytelling. Witchcraft: Beliefs in witches and witchcraft were prevalent in English folklore, leading to the infamous witch trials in different periods of history.

Folk Customs and Traditions: May Day: Traditional celebrations like May Day involve festivities, dancing around the Maypole, and other customs to welcome the arrival of spring. Morris Dancing: A form of English folk dance, Morris dancing involves elaborate costumes, bells, and sticks. It is often performed at festivals.

Superstitions: England has a long history of superstitions, ranging from beliefs about black cats and broken mirrors to the significance of certain numbers and symbols.

Folk Ballads and Songs: English folklore includes a wealth of traditional ballads and songs that tell stories of love, betrayal, and historical events. Many of these have been passed down through oral traditions.

Local Legends and Customs: Each region in England has its own unique folklore, with local legends, customs, and traditions that reflect the cultural diversity and history of the area. English folklore continues to influence literature, art, and popular culture, maintaining its relevance in modern storytelling while preserving the rich heritage of the past.

Everyone wants to be a hero, a winner, champion, and just overall a successful person. Arthurian Legend had strength, nobility and braveness as their associated terms. That is exactly what the Legend king Arthur was about. He was deemed to be very strong, brave and heroic everything that we want to become. He had also characterized the past glories of Britain and the hopes for future successes. "A Celtic King born of deceit and adultery, grew to become one of the most famous rulers of Britain. He was a warrior, a knight and king who killed giants, witches and monsters and led a band of heroes on many daring adventures" (Wood) Arthur was a very important part of British history especially literature because he was kind of a religious icon. Historians didn't know the real truth about King Arthur because there wasn't a lot of hard evidence found yet. However there are clues that can be found in many forms. From the time the literature was written it was believed that he had been a warrior in the fifth to sixth centuries. The first person to ever mention Arthur was a Welsh author who lived in the eighth century. But it wasn't until the twelfth century that author became more famous and common. Another mention of him was in a famous writing called *Le Morte d'Arthur* by Sir Thomas Malory in 1486. These consisted of stories of Arthur all over Europe. This is the now 'go to' book for legends. Proof of his existence was the battle of Camlann and the battle of Mount Badon and the Saxon invaders. The hard evidence that historians had found of his existence was two caskets that were found in Flastonbury. In the casket they found bones but they were found thousands of years ago. This could have been King Arthur and queen Guinever remains but even though they had found these it was not confirmed if it belonged to them or not. There was also a painting that was created by the famous Merlin. The painting showed a "Helmeted Men" and this was discovered by Kaye Henning, it was said that the painting was a memorial to the "Real King Arthur". Even though historians have searched for a long time to see if King Arthur really existed, they still cannot confirm if he is real or not.

King Arthur- A Hero for all Ages

The legend of King Arthur is a complex and multifaceted tale that has evolved over centuries through various literary, historical, and mythical sources. Here's a more detailed exploration of the key elements of the hero, King Arthur.

ADABIYOTSHUNOSLIK

Birth and Early Life: The birth of King Arthur is often surrounded by magical elements. In many versions, he is the son of Uther Pendragon and Igraine. Merlin, the wizard, plays a crucial role in his upbringing. Due to political intrigue and threats to his life, Arthur is often raised in secret, away from the court.

Sword in the Stone and Excalibur: Arthur's legitimacy as the rightful king is often established by his ability to pull the sword from the stone, a feat that only the true king can accomplish. Excalibur, sometimes given to him by the Lady of the Lake, becomes Arthur's legendary sword, symbolizing his authority and divine right to rule.

The Round Table: Arthur is renowned for establishing the Round Table, a symbol of equality among his knights. The concept of the Round Table emphasizes the idea of a just and harmonious society where all are equal. Knights of the Round Table, including famous figures like Lancelot, Gawain, and Percival, embark on quests and adventures under Arthur's leadership.

Quest for the Holy Grail: The Holy Grail, a sacred and mystical object associated with the Last Supper, becomes a central theme in Arthurian legend. Knights of the Round Table undertake a quest to find the Holy Grail, facing moral and spiritual challenges along the way.

Love Triangle: The love triangle involving King Arthur, Queen Guinevere, and Sir Lancelot adds a tragic dimension to the legend. Lancelot, considered the greatest knight, falls in love with Guinevere, leading to internal strife within the kingdom. The affair contributes to the eventual downfall of the Round Table.

Betrayal and Downfall: Mordred, often depicted as Arthur's illegitimate son, is a figure associated with betrayal. His actions, along with the moral failings of some knights, contribute to the downfall of the Round Table. The Battle of Camlann is a significant event where Arthur and Mordred face each other in a fatal confrontation.

The Once and Future King: The legend often concludes with Arthur being mortally wounded in the Battle of Camlann. In some versions, he is taken to the mystical island of Avalon for healing. The idea of Arthur as the "Once and Future King" suggests a cyclical return in Britain's time of need, embodying the hope for a future restoration.

Literary Adaptations: The legend of King Arthur has been the subject of numerous literary works, including Geoffrey of Monmouth's "Historia Regum Britanniae," Sir Thomas Malory's "Le Morte d'Arthur," T.H. White's "The Once and Future King," and many others.

Cultural Impact: The Arthurian legend has had a profound impact on Western literature, art, and culture. It continues to inspire adaptations in various forms, including films, television series, and other creative works. The legend of King Arthur is a rich and enduring narrative that encompasses themes of chivalry, honor, betrayal, and the eternal quest for justice. Its adaptability and enduring popularity speak to its significance in the cultural and literary traditions of the English-speaking world.

COMPARISON BETWEEN TWO FOLKLORE HEROES (KING ARTHUR AND ALPOMISH)

II. METHODS

King Arthur from English folklore and Alpomish from Uzbek folklore are two distinct legendary figures from different cultural backgrounds, each embedded in the folklore of their respective regions. While there are some similarities in their roles as heroic leaders, there are also notable differences in their stories, cultural contexts, and the values they embody.

Cultural Context: King Arthur (English): King Arthur is a legendary figure deeply ingrained in British and Western European folklore. His stories are often associated with medieval England, knights, and the Arthurian court. The tales of King Arthur have been told and retold in various languages and art forms over the centuries. Alpomish (Uzbek): Alpomish is a legendary hero in Uzbek folklore, particularly celebrated in Central Asian Turkic cultures. The character is often associated with the nomadic traditions of the Turkic people, reflecting the cultural and historical context of the region.

Leadership and Heroism: King Arthur: Arthur is depicted as a wise and just king who unites the realm and establishes the Round Table, a symbol of equality among his knights. He is a skilled warrior and a charismatic leader who strives for a harmonious and just society. Alpomish: Alpomish is a heroic figure known for his strength, courage, and loyalty. He often embodies the values of the

nomadic Turkic people, showcasing prowess in horseback riding and combat. Alpomish is a defender of his people and their way of life.

Quests and Adventures: King Arthur: Arthurian legends often feature quests for the Holy Grail and other mythical adventures undertaken by the Knights of the Round Table. These quests highlight moral and spiritual challenges faced by the characters. **Alpomish:** Alpomish's adventures are often rooted in the challenges of the nomadic lifestyle, involving battles with supernatural beings, rival tribes, or otherworldly creatures. His feats showcase the heroism required in the harsh landscapes of Central Asia.

Love and Relationships: King Arthur: The love triangle involving Arthur, Guinevere, and Lancelot is a recurring theme. Romantic relationships and courtly love are integral to Arthurian legends, contributing to the emotional complexity of the characters. **Alpomish:** Alpomish's stories often emphasize familial and societal bonds, reflecting the importance of kinship and community in Central Asian cultures. Romantic elements may be present, but they are typically portrayed within the context of nomadic life.

Symbolism and Mythical Elements: King Arthur: The sword Excalibur, the Lady of the Lake, and the quest for the Holy Grail are prominent mythical elements in Arthurian legends. These symbols carry profound cultural and spiritual significance. **Alpomish:** Alpomish's stories may feature elements of Turkic mythology and folklore, with supernatural beings, magical creatures, and legendary landscapes playing a role in the hero's journey.

Endings and Legacy: King Arthur: The legend often concludes with Arthur's mortal wound and his departure to Avalon, with the promise of returning in Britain's time of need. The idea of the "Once and Future King" adds a cyclical and hopeful dimension to the narrative. **Alpomish:** Alpomish's stories may vary, but they often emphasize the hero's lasting legacy and impact on the nomadic communities. The tales may be transmitted orally, contributing to the preservation of cultural identity.

III. RESULTS

In fact, while King Arthur and Alpomish share some traits as heroic figures and leaders, the differences in their cultural contexts, values, and the nature of their adventures reflect the unique characteristics of English and Uzbek folklore. These characters serve as cultural symbols that embody the aspirations and ideals of their respective societies. Whereas inquiring about the contrast between English and Uzbek legends a few discernible likenesses are recognized as well. Let's take King Arthur and Alpomish as an example. Both of these characters are so courageous and bold and devoted themselves for their country and country to secure it from adversaries. The given portrayal of these two characters is comparable. Indeed the grouping of occasions happened about the same arrangement. When it comes to the fairytales, it is common that most of them conclude with the triumph of a ethicalness from obscurity. Each child knows at slightest one fairytales and can retell it, which appears and demonstrates that the educating children to goodness is continuously the most need in each country in spite of their dialect, culture and religion. Thus, delineating the ethical and plot of such stories is another closeness that seem not be denied. To demonstrate this thought a few fairytales like "Cinderella" and "Zumrad and Qimmat", "Beauty and The Beast" can be specified with a upbeat finishing and the same human sentiments like adore, benevolence, regard and cherish to the country. Fairytales appear us the national shrewdness and excellence of our mother tongue. Whereas perusing a parcel of Uzbek and English fairytales, it is recognizable that they have a few similitudes. We ponder what they have in common and how they contrast. In case we make a comparative consider of Uzbek and English fairytales, ready to demonstrate that fairytales have similitudes, whereas at the same time they have certain contrasts due to social and authentic highlights of the people's advancement. Fairytales are stories made by verbal conventions. Their plots illustrate solid clashes between great and fiendish, with enchantment and luckiness and ordinarily have upbeat endings. One can discover widespread humanfeelings such as cherish, abhor, strength, thoughtfulness, and remorselessness in typical fairy stories. Children ought to be examined and learn to get it pixie stories so that they can way better realize the national writing as well as the culture of the nation in entirety. Society stories reflect people's life, their history, convictions, attitude. Diverse stages of nation's improvement are displayed in them in a certain way.

ADABIYOTSHUNOSLIK

"Winged words" typically refer to words or expressions that are eloquent, powerful, and impactful. In folklore and literature, these are often associated with characters or figures who possess the ability to communicate with extraordinary depth, persuasiveness, or poetic beauty. The concept of winged words has roots in various cultures and mythologies, reflecting the importance placed on the art of language and rhetoric.

Greek Mythology: in ancient Greek mythology, the concept of winged words is closely tied to figures like Hermes, the messenger of the gods. Hermes was known for his eloquence and ability to convey messages with great speed and effectiveness. His words were considered to have a swift and powerful quality, as if they were carried on wings.

Homer's Epics: In Homer's epic poems, "The Iliad" and "The Odyssey," many characters are renowned for their use of winged words. For example, Odysseus is often praised for his persuasive and eloquent speech, using words that seem to have a profound impact on those who hear them.

Norse Mythology: in Norse mythology, Odin, the All-father, was associated with wisdom and poetry. Odin's ability to use words with great skill and depth was considered a form of magical power. The concept of winged words is reflected in the poetic and metaphorical language used in Norse sagas and Eddic poetry.

Eastern Folklore: similar concepts can be found in Eastern folklore, where wise and eloquent characters are often depicted using words that have a profound and transformative effect. In Chinese and Japanese folklore, for example, scholars, poets, and legendary figures are celebrated for their mastery of language.

Fables and Fairy Tales: Aesop's Fables and various fairy tales often feature characters whose words have transformative power. Whether it's the persuasive words of a clever fox or the encouraging words of a wise mentor, the idea of words having wings is a recurring motif in these stories.

Literary References: in literature, authors often use the concept of winged words to highlight the impact of language. Characters who possess the ability to express themselves eloquently are frequently portrayed as influential and charismatic.

Metaphorical Usage: Beyond mythology and literature, the phrase "winged words" is sometimes used metaphorically to describe any language that is exceptionally expressive, persuasive, or memorable.

In essence, the concept of winged words is a poetic and cultural expression of the belief in the transformative power of language. It reflects the idea that words, when used skillfully and with depth, can soar and leave a lasting impact on those who hear them. Winged words are eloquent or expressive phrases that are memorable and often quoted. An example of winged words is Shakespeare's "To be or not to be, that is the question" from Hamlet. A winged word from King Arthur folklore is the famous line associated with the sword Excalibur: "Whoso pullets out this sword of this stone and anvil, is right-wise king born of all England. In Central Asian folklore, particularly in the epic of Alpamysh, a winged word is the declaration: "Even a stone has a heart, and it can cry." This phrase emphasizes the idea that even seemingly unfeeling or unyielding things have a capacity for emotion or compassion. The vow from the Knights of the Round Table in King Arthur's legends expresses their commitment to noble ideals. It signifies a pledge to defend those who are vulnerable, uphold principles of justice, and safeguard the kingdom—a declaration of their dedication to chivalry and the greater good.

IV. CONCLUSIONS

In brief, folklore works as a inventive item of the individuals have made a special commitment to the advancement of world writing. Within the history of countries and people groups, the issues of verbal craftsmanship involve a leading put. The most commonalities between the classes of legends, the relations of standards, the closeness on the off chance that old stories recognize the self enhancement of fables. The common conclusion is that in English and Uzbek people stories, the characters perform one work: they speak to the attitude of their individuals and express it in a dialect that permits us to conversation almost the arrangement of the certain generalization. Comparing the plots of English and Uzbek fairy stories, it must be said that the most distinction between them lies within the truth that the Uzbek folk story is based on a fiction, an

unforeseen turn of occasions, enchantment and transformation. Within the middle of the English pixie stories is particular data approximately a few actualities of lifestyle. The truth that they are very basic to the improvement of each country is related to the meaning of their plot which delineates the emotions and conclusions of a country clearly.

REFERENCES

1. Xurramova, D. Comparison of main characters in Uzbek and English folklore article. Chet Tillarni o'qitishda Dolzarb Muammolar, Innovatsiyalar, an'analar, Yechimlar va Badiiy Adabiyotlar Tahlili, 1(01), 65–67. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/analysisproblem/article/view/12842>
2. Khalilova Sh. J. COMPARATIVE ANALYSIS OF UZBEK AND ENGLISH FAIRYTALES-JOURNAL OF INNOVATIONS IN SOCIAL SCIENCES. SPECIAL ISSUE: APPLYING FOREIGN EXPERIENCE IN DISTANCE EDUCATION TO THE EDUCATION SYSTEM-2022 ISSN: 2181-2594.
3. Akhmedova S.H. Similarity and Differences between English and Uzbek Folklore-Journal of Critical Reviews, Volume 7, Issue 17, 2020-p.16-19.
4. Carol K. Mack and Dihan Mack. A Field Guide to Demons, Fairies, Fallen Angels, and Other Subversive Spirits. New York, 1998.
5. Yakubovich, Y. O. Journal Homepage: www.journalijar.com.
6. Suleymanova, N.J. (2020). CROSS-CULTURAL COMMUNICATION THROUGH LINGUISTIC AND CULTURAL CONTENT. Theoretical & Applied Science, (4), 645-647
7. Usarova, N. (2023). THEORETICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF TRANSLATION. Scientific Journal of the Fergana State University, (2), 107. https://doi.org/10.56292/SJFSU/vol_iss2/a107
8. Усарова, Н. . (2023). Инновации и передовой зарубежный опыт обучения модулю «Художественный образ, персонаж, тип». Общество и инновации, 4(3/S), 216–221. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss3/S-pp216-221>.

JADIDCHILIK, MUXTORIYAT, MUSTAQILLIK

ЖАДИДИЗМ, АВТОНОМНОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ

JADIDISM, AUTONOMY, INDEPENDENCE

Sabirdinov Akbar Gofurovich¹¹Farg'ona davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori**Annotatsiya**

Maqolada jadidchilikning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan ijtimoiy-siyosiy omillar yoritilgan. XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlari Turkiston hayotida jadidlarining o'rnini va ahamiyati tahlil etilgan. Turkiston Muxtoriyatining tashkil etilishi, uni ko'p o'tmay mustamlakachilar tomonidan qonga botirgan holda tarqatib yuborilishi, jadid adabiyotida ushbu xunrezliklarning aks etishi yoritilgan. Mavzuni tahlil etishda Mustafo Cho'qay o'g'li, Mahmudxo'ja Behbudiy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulhamid Cho'lpon asarlariga murojaat etilgan.

Аннотация

В статье описаны социальные и политические факторы, приведшие к возникновению джадидизма. Анализируется роль и значение джадидов в жизни Туркестана во второй половине XIX - начале XX века. Освещены создание Туркестанской автономной области, ее последующий кровавый роспуск колонизаторами, отражение этих кровопролитий в современной литературе. При анализе темы были упомянуты труды Мустафы Чокай оглы, Махмудходжи Бехбуди, Хамзы Хакимзаде Ниязи, Абдулхамида Чолпана.

Abstract

The article describes the social and political factors that led to the emergence of Jadidism. The role and importance of jadids in the life of Turkestan in the second half of the 19th century - the beginning of the 20th century is analyzed. The establishment of the Turkestan Autonomous Region, its subsequent bloody dissolution by the colonialists, and the reflection of these bloodsheds in modern literature are covered. In the analysis of the topic, the works of Mustafa Chokai oglu, Mahmudhoja Behbudi, Hamza Hakimzada Niyazi, Abdulhamid Cholpan were referred to.

Kalit so'zlar: jadidchilik, erk va ozodlik, islohotlar, Muxtoriyat, she'riyat, Turkiston, ilm-fan, maorif, idora usuli

Ключевые слова: жадидизм, свобода и свобода, реформы, автономия, поэзия, Туркестан, наука, образование, административный метод

Key words: jadidism, liberty and freedom, reforms, autonomy, poetry, Turkestan, science, education, administrative method

KIRISH

XIX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlari o'lka hayotida ijtimoiy-siyosiy silsilalar, yangilanishlar davri sifatida tarix sahifalaridan o'rin oldi. Turkistonning oxir-oqibat chor Rossiyasi tomonidan istilo etilishi, boyliklarning tashib ketilishi, mustamlakchilik siyosati oqibatida taraqqiyotdan chetda tutib turilishi xalqning ahvolini g'oyat og'irlashtirdi. Jadidchilik ana shunday sharoitda – “ehtijoj farzandi” sifatida yuzaga keldi. Yurtning ziyolilari – jadidlar mustamlakachilar tomonidan olib borilayotgan shovinistik siyosatning mahalliy aholi uchun halokatli oqibatlarini chuqur angladilar, uni oldini olishga harakat qildilar. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, “Tarixdan ma'lum: Vatan va xalq taqdiriga nisbatan tahdidlar kuchaygan vaziyatda aynan millat fidoyilari – uyg'oq qalbli ziyolilar, shoir va adiblar, san'at namoyandalari, ma'naviyat va ma'rifat sohasi xodimlari jasorat bilan maydonga chiqqanlar. XX asr boshlarida xalqimizni ozodlik va ilm-ma'rifat uchun kurashga chorlagan jadid bobolarimizni eslaylik”[1, 1].

ADABIYOTLAR TAHLILI

1917-yil 25-oktabrda bosh ko'targan “yangi bir balo – bolshevik balosi!” (Fitrat iborasi) dinga barham berish, milliy urf-odatlarini, tilni, o'tmishni unuttirish, mustamlakachilik sirtmog'ini qattiqrog' bog'lab, asoratda saqlash niyati bilan maydonga keldi. Bolsheviklar oktabr to'ntarishining dastlabki yillarida mustamlaka hududdagi xalqlarga to'la erkinliklar berish borasidagi va'dalarini bajarmadilar. Balki, so'z boshqa-yu ish boshqa qabilida faoliyat yuritdilar. Jadidlar o'sha paytdagi xorijiy davlatlarning idora usuli, maorif, madaniyat, ilm-fan sohasidagi yutuqlari bilan tanishdilar va Turkistonni ham ular qatorida ko'rishni orzu qildilar. Ona yurtlarida barcha sohalarda islohotlarni amalga oshirmay turib bunga erishish mumkin emas edi. Avvalo turli “hayriya jamiyatlari” yordamida yoshlarni xorijiy davlatlarga o'qishga jo'natib, milliy mutaxassislar tayyorlashni yo'lga

qo'yimoqchi bo'ldilar. Chor hukumati ham, sho'rolar ham bu maqsadni amalga oshishiga qarshilik qildi.

1917-yil 26-noyabrda Qo'qonda Musulmonlarning IV o'lka qurultoyida Turkiston Muxtoriyatining e'lon qilinishi ziyolilarning yurt mustaqilligi uchun tashlagan "go'dak qadami" edi. Buni juda yaxshi anglagan sho'ro hukumati bu orzuni qonga botirish bilan sarobga aylantirdi. Muxtoriyat 1918-yilning 19-22-fevral kunlari xoinona tajovuz bilan o'n ikki mingga yaqin mahalliy aholini qirish orqali tarqatib yuborildi. Keyin xorijga ketib, panohtopgan Turkiston Muxtoriyatining raisi Mustaf Cho'qay o'g'li "1917-yil xotiralari" kitobida shunday alamli satrlarni bitgan edi: "1917-yilgi Rusiya inqilobi ustidan o'n to'qqiz yil o'tdi. Bu inqilobni qanday sevinib, hovliqib qarshi olganimiz haligacha hammamizning esimizda turibdi. Ko'p turkistonliklar, ayniqsa qariyalar, 1917-yil inqilobini Rusiya bilan Turkiston orasida kechilmas zovur ochgan 1916-yil Turkiston qo'zg'olonining mantiqiy natijasi deb qabul etgan edilar. Yoziqki, bizning bu quvonchimiz uzoq surmadi. Inqilob bizning umidlarimizni yiqdi, ishonchimizni bitirdi, aldanganimizni ochiq ko'rsatdi... Keng yurtimiz qurbon bo'lgan o'z bolalarining qoni bilan suvlanib, ularning tani bilan qoplendi. Minglarcha Turkiston yigitlari yangi maska taqinib chiqqan eski mustamlakachilarga qarshi kurashib o'ldi. Minglarcha yosh Turkiston qahramonlari sovet Rusiya zindonlarida, surgunlarda chirimoqdalar. O'n minglarcha, hatto yuz minglarcha turkistonliklar inson kabi yashash imkoniyatini qidirib yurtlarini tashlab chiqishga majbur bo'ldilar. Bu tariqa sevinch, umidlar bilan qarshi olingan inqilob umumiy milliy fojiamiz shaklini oldi"[2,8].

1918-yilning dastlabki kunlarida yozilib, "Ulug' Turkiston" gazetasining 11-yanvar sonida e'lon qilingan Hamza Hakimzoda Niyoziyning "Turkiston Muhtoriyatina" she'rida

To'rt yuz yillik Romanov bitgach davlati,
Ko'tarildi asorat, xo'rlik zillati,
Nasib o'ldi millata qaytib shavkati,
Qutlug' bo'lsin Turkiston Muxtoriyati
Qutlug' bo'lsin Turkiston Muxtoriyati,
Yashasun endi birlashub islom millati!
Bugun Chingiz, Temurdek shohlar arvohi,
Dunyo yuzin titratgan askar sipohi,
Qichqurub der: "Turk o'g'li, o'lmang siz sohi!"
Qutlug' bo'lsin Turkiston Muxtoriyati,
Yashasun endi birlashub islom millati! [3,155]

tarzda olqishlangan, yurt ozodlikka chiqadi, deya umid bildirilgan edi. Yoki, Abdulhamid Cho'lponning "El bayrog'i" gazetasining 1917-yil 13-sonida Turkiston Muxtoriyat hukumatining e'lon qilinishi munosabati bilan yozilgan "Ozod turk bayrami" she'rida quyidagi o'tli satrlar bor edi:

Ko'z oching, boqing har yon!
Qardoshlar, qanday zamon!
Shodlikka to'ldi jahon!
Fido bu kunlarga jon!
Turkistonlik – shonimiz, turonlik – unvonimiz,
Vatan – bizning jonimiz, fido o'lsin qonimiz.
Turk beshigi – Turkiston!
Yeri oltun, tog'lari kon!
Bolalari qahramon!
Vatan uchun berur jon!
Turkistonlik – shonimiz, turonlik – unvonimiz,
Vatan – bizning jonimiz, fido o'lsin qonimiz [4,22-23].

Ushbu she'r o'sha kunlari varaqa tarzida nashr etilib, aholiga tarqatilgan va Muxtoriyat madhiyasi sifatida qabul qilingan.

NATIJA VA MUHOKAMA

Turkiston jadidchiligining asoschilaridan biri Mahmudxo'ja Behbudiy "Hurriyat" gazetasining 1917-yil 22-dekabrda e'lon qilingan "Turkiston muxtoriyati" nomli maqolasida yozadi: "Rus hamvatanlarimizning aksari muxtoriyat tarafdoridurlar. Zamoni hoziraning siyosatig'a qaraganda, Turkiston Muxtoriyatini rus majlisi muassisoni va ham muhokamai sulh bilandur, albatta,

ADABIYOTSHUNOSLIK

mustahkam etar. Bolsheviklarga kelguncha, bularning ham asl matlabi muxtoriyatli jumhuriyatdur. Ammo bular deydlarki, yerlik jumhuriyat bo'lmagan, ya'ni yer va amlok taqdim bo'lsun. Mana, bularning nutqi ixtilofi. Turkiston muxtoriyatchilari deydlarki, bir yerlik muxtoriyat tilaymiz va ham muni e'lon qilduk. Bizning yer va amlokimizning taqsimini xohlaydurganlarga butun jon va iymonimiz ila muqobala qilurmiz ham. Mana ey, xonanda, bil va ogoh bo'lki, muxtoriyat uchun, albatta, qon to'kilmaydur, ammo yer va amlokning taqsimi ustida, albatta, uzoq qon to'kursan. Zotan, muxtoriyat yer va amlok va dini mubin uchundur. Shunda bilmoq kerakki, butun Turkiston xalqi ittifoq etsa, qon to'kilmas. Yer va amlok ham taqsim bo'lmay qolur. Din ham rivoj topur. Ming karra dodu bedodki, ixtilof etmoq uchun ittifoq etganimiz va ixtilofimiz sabab ila badbaxtlikga duchor bo'lurmiz. Butun Turkiston ittifoq etsa, 15 millionlik bir quvvat olamga kelurki, munga yer titraydi. Agar so'zimni fahmlatolgan bo'lsam, o'zimni baxtlik hisoblardim"[5,496-497]. Shuningdek, bolsheviklarning muxtoriyatga tish-tirnog'i bilan qarshi ekanliklarini chuqur his etgan Mahmudxo'ja Behbudiy "Hurriyat" gazetasining 1918-yil 26-yanvar sonida "Qozoq qardoshlarimizga ochiq xat" bilan murojaat qiladi. Unda shunday satrlar o'rin olgandi: "Bovurlar! Bilingki, hozirda Turkistondagi barcha xalqlar uchun muxtoriyat e'lon qilindi va, siz bilingki, "Haq olinur, berilmas!" Ya'ni "Muxtoriyat"ni Turkiston bolalarining o'zi birlashib g'ayrat ila olurlar, albatta, boshqalar tarafidan berilmas. Boshqalarning qo'lidan kelsa, bermaslar. Biz bo'shlik qilsak va Turkistondagi xalqlar birlashib, muxtoriyat yo'lig'a sa'y qilmasak, albatta hozirgi qog'oz ustidagi muxtoriyatimizni ham yo'q qilurlar, bul albatta, shundaydur va bul so'zga xech kim ixtilof qilolmaydur. Endi ishlar shu holda ekan, biz hammamiz, ya'ni qirg'iz, qozoq, turkman, arab, fors, xullas, Turkistondagi, Qozog'istondagi va Turkmanistondagi barcha musulmonlar va ham mundagi yahudiy va xristianlar birlashib ittifoq ila shu muxtoriyatning amalga kelishig'a sa'y va ehtimom etmog'imiz lozimdur. Agarda bizga o'z boshimizga, shariat, urf va odatlarimizga muvofiq tirikchilik qilmoq kerak bo'lsa, hammamiz vaqtli nizo' va "manman"liqni qo'yib, hamma narsani esimizdan chiqarub, yolg'iz "muxtoriyat" uchun har narsamizni fido etmog'imiz lozimdur. Munday fursat va zamonning bizga qaytib kelishi ma'lum yo'q, qadrni bilib ishlamoq kerakdur. Vaqt o'tgandan so'ng o'kinmoq foyda etmas" [5,497-498]. Afsuski, Behbudiy ogoh etgan voqealar sodir bo'ldi. Kuchli qurollangan bolsheviklar tayoq, bolta, to'qmoq, pichoq bilan himoyaga o'tlangan muxtoriyatchilarni ayovsiz o'qqa tutdilar. Samarqand, Toshkent va Farg'onadan sho'ro askarlari yetib kelib Qo'qon har tomondan qurshab olindi. Shahar yonuvchi snaryadlar bilan to'pga tutilib, bir necha kun olov qurshovida qoldi. Mustafa Cho'qay o'g'li o'z xotiralarda afsus bilan yozadi: "Hayhot! Yana shu bizning hozirsizligimiz, jonli, texnikaviy kuchlarimizning ozligi, xalqimiz tabaqasida siyosiy tushuncha yetishmasligi qarshimizga chiqdi. Bizga bu baxtsizlikni son jihatdan oz bo'lsa ham kuchli tashkilot hamda mo'l qurolga ega bo'lgan dushmanimiz keltirdi. Muxtoriyatimiz ikki oygina yashadi va kuchli qurollangan dushman qarshisida yiqildi" [2,48].

XULOSA

Sho'ro hukumati ana shu tariqa jadidlarning erkin, ozod yurt qurish to'g'risidagi orzularini ilk palladayoq yo'qqa chiqardi. Bu orzuning amalga oshishini deyarli yuz yil ortga surib tashladi. So'ng turli hiyla-nayrang va qatag'onlar bilan jadidlarni jisman mavh etdi. Ularning tabarruk nomlariga yuzsizlarcha qora chaplab, avlodlar xotirasidan o'chirmoqchi bo'ldi. Ammo vaqt – odil hakam. Mazlum xalqlarning ko'z yoshlari, to'kilgan qonlari evaziga qurilan har qanday yovuz saltanat oxir-oqibat tanazzulga yuz tutishini tarix ko'rsatdi. XX asrning so'nggi o'n yilligida yurtimiz mustaqillikka erishib jadid bobolarimizning orzulari amalga oshdi. Ularning faoliyati, ijodi xolis bahosini oldi [6,34]. Bizning esa kelgusida fidoyi jadid bobolarimiz qutlug' nomlarini munosib baholash, arxiv hujjatlari ichida yashirinib yotgan asarlarini xalqqa tanitish borasidagi qiladigan ishlarimiz ko'pdur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган мажлисидаги нутқи. – "Халқ сўзи" газетаси. – 2023 йил 23 декабр.
2. Мустафо Чўқай ўғли. Истиқлол жаллодлари (1917-йил хотиралари). – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Нашриёт-матбаа бирлашмаси, 1992.
3. Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами. Беш томлик. Иккинчи том. – Тошкент: Фан, 1988.
4. Чўлпон. Асарлар. IV жилдлик. I жилд. – Тошкент: Akadempnashr, 2013.
5. Маҳмудхўжа Беҳбудий. Танланган асарлар. I жилд. – Тошкент: Akadempnashr, 2021.
6. Сабирдинов А. Маънавият ва маърифат чашмалари. – Тошкент: Akadempnashr, 2016.

ASKIYA-SO‘Z SAN‘ATI, HOZIRJAVOBLIK VA ZUKKOLIK MAHORATI

АСКИЯ-ИСКУССТВО СЛОВА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИНТЕЛЛЕКТ

ASKIA-THE ART OF WORDS, PRESENT RESPONSIBILITY AND INTELLIGENCE

Xolbutayev G‘ayratbek Oybek o‘g‘li¹¹Andijon davlat universiteti, Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent**Annotatsiya**

Ushbu maqolada askiyada mavzu ijrochilarining mahorati, topag‘onligi, hozirjavoblighi, tafakkurining o‘tkirligini sinash maqsadida hayotimizning istalgan ijtimoiy masalasidan iborat bo‘lishi, askiya yumorga asoslanganligi, hazil asosiga qurilishi, kulgining maydonga kelishiga sabab bo‘lishi haqida so‘z boradi. Askiyalarning ma‘naviy hayotimiz va xalqimiz badiiy tafakkuri taraqqiyotida tutgan o‘rni, askiya matnlari badiiyatining o‘ziga xosliklari, askiya ijrochilarining ijro uslubi va mahorat qirralari alohida tadqiq etish zarurati yoritilgan.

Аннотация

В данной статье рассмотрен мастерство исполнителей, отзывчивость и остроты слов исполнителей, аския основана на юморе, построена на основе юмора, вызывает смех. Выделены роль аскии в развитии нашей духовной жизни и художественного мышления нашего народа, особенности искусства текстов аскии, необходимость специального исследования исполнительского стиля и мастерства исполнителей аскии.

Abstract

This article discusses the skill of the performers, the responsiveness and sharpness of the words of the performers, askiya is based on humor, built on the basis of humor, causes laughter. The role of Askiya in the development of our spiritual life and the artistic thinking of our people, the peculiarities of the art of Askiya texts, and the need for special research of the performance style and skills of Askiya performers are highlighted.

Kalit so‘zlar: askiya, folklor, shirinkor, zakiy, payrov, o‘tkir zehn, kulgi.

Ключевые слова: аския, фольклор, ширинкор, закий, пайров, остроумие, смех.

Key words: askiya, folklore, shirinkor, zakiy, payrov, wit, laughter.

KIRISH

Dunyo folklorshunosligida mustaqil janr bo‘lgan o‘zbek askiyasining xalqaro YUNESKO tashkiloti tomonidan noyob obyektlar ro‘yxatiga kiritilishi, o‘zbek askiyasining janr tabiati, tasnifi, badiiy estetik mohiyatini folklorshunoslikning yangi zamonaviy konsepsiyalari asosida o‘rganish hamda monografik tadqiq etish folklorshunoslikning muhim vazifalaridan biridir. Askiya janridagi milliy ruh ifodasi, folklor janrlarining hayotiy-maishiy funksiyalari, askiyaning badiiy-estetik vazifadorlik ko‘lami taraqqiy topishidagi o‘rnini belgilab ko‘rsatish zarur. Bu esa mazkur tadqiqot mavzusining nechog‘li dolzarbligini belgilab beradi.

Mustaqillik yillarida o‘zbek xalqining turmush tarzi, boy tarixi va madaniyati, ular mazmunidan kelib chiqadigan didaktik xulosalar, xalqona pand-nasihatlarini o‘zida ixcham badiiy aks ettirgan askiyalarning so‘z san‘ati taraqqiyoti va yosh avlod tarbiyasidagi o‘rnini o‘rganishga e‘tibor oshirildi. Mamlakatimizda milliy qadriyatlarimizni, shu jumladan milliy askiya va qiziqchilik san‘atini asrab-avaylash, keng targ‘ib etish va kelgusi avlod uchun nomoddiy madaniy meros sifatida yetkazish maqsadida 11.07.2023 yildagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-222-sonli “Respublikada milliy askiya va qiziqchilik san‘atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” qarori [1] bunga yaqqol misol bo‘la oladi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodidagi so‘z san‘ati bilan aloqador folklor asarlarini o‘zlikni ifoda qilishning og‘zaki shakllaridan biri sifatida har tomonlama chuqur o‘rganib, bu badiiy matnlar xalqimizning ijtimoiy, siyosiy, badiiy-estetik qarashlari bilan bevosita bog‘liq holda shakllanganligini yaxlit holda kuzatish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Askiya o‘zbek folklorining mustaqil janri sifatida XX asrning boshlarida dastlab etnograflar tomonidan o‘rganila boshladi. Bu borada A.L.Troitskayaning xizmatlari alohida ahamiyat kasb etadi [26, 144-151]. Olima o‘zining o‘zbeklar haqidagi kuzatishlari va dala yozuvlari asosida askiyaning xalq orasida qadimdan qiziqchilar tomonidan ijro etilishi, uning ba‘zi turlari borasida o‘z mulohazalarini bayon qiladi. Jumladan, tutol askiya shaklining yo‘qolib ketgan ko‘rinishi borasida

ADABIYOTSHUNOSLIK

mulohazalarini bildiradi. XX asr o'rtalarida atoqli folklorshunos Hodi Zarifov rahbarligida R.Muhamadiyev o'zining nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan [10, 233]. Askiya R.Muhamadiyev tomonidan qo'lga kiritilgan nazariy xulosalar asosida o'zbek folklorining mustaqil janri sifatida Oliy ta'lim muassasalari darsliklaridan o'rin oldi [11, 288]. Yangi asrga kelib o'zbek folklorining kulgiga asoslangan askiya janri o'zbek tilshunosligida lisoniy jihatdan tadqiq etildi [3, 135]. Biroq xalq ijodida kulgi muammosiga bag'ishlab jahon ilm-fanida ko'plab tadqiqotlar yaratilgan [23-27]. Xorijlik tadqiqotlar kulgining psixologik mohiyatini ochib berish, kulgining ijtimoiyligi va siyosiy vazifalari kulgi san'atning alohida ko'rinishi sifatida va umuman kulgini alohida estetik hodisa sifatida o'rganishgan. O'zbek filologik ilmida R.Muhamadiyev askiyaning folklor janri ekanligini asoslagan bo'lsa, X.X.Do'smatov askiyaning lisoniy masalalarini tadqiq etgan, xolos. Kulgiga asoslangan askiya janri matnlarining psixofolkloristik tadqiq etish, komik matnning tinglovchi ruhiyatiga ta'siri, askiyaning kulgi nazariyasiga mutanosibliigi kabi masalalar hamon dolzarbligicha qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada askiyada mavzu ijrochilarining mahorati, topag'onligi, hozirjavobligi, tafakkurining o'tkirligini sinash maqsadida hayotimizning istalgan ijtimoiy masalasidan iborat bo'lishi, askiya yumorga asoslanganligi, hazil asosiga qurilishi, kulgining maydonga kelishiga sabab bo'lishi haqida so'z boradi. Askiyalarning ma'naviy hayotimiz va xalqimiz badiiy tafakkuri taraqqiyotida tutgan o'rni, askiya matnlari badiiyatining o'ziga xosliklari, askiya ijrochilarining ijro uslubi va mahorat qirralari alohida tadqiq etish zarurati ochib berildi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Askiya folklor janri sifatida ikki va undan ortiq kishilar tomonidan taraf-taraf bo'lib ijro qilinadigan bellashuvga asoslangan, mohiyatida hazil-mutoyiba yetakchilik qiladigan dialogik yoki polilogik nutqdir. U og'zaki tarzda og'izdan og'izga, avloddan avlodga o'tib keladigan jamoa tomonidan yaratilgan noyob og'zaki adabiy asar bo'lib, xalq og'zaki badiiy ijodiyoti namunalarining tabiatiga xos bo'lgan badiiy, estetik, didaktik vazifalar bilan birga psixologik vazifani ham bajaradigan og'zaki so'z san'ati namunasidir.

Odatda, folklorshunoslikda askiya janridagi asarlarni lof janridagi asarlar bilan yonma-yon qo'yib kelish an'anasi mavjud. Shuni alohida ta'kidlashimiz lozimki, lof ham ikki ijrochi tomonidan ijro etiladi, biroq loflarda mubolag'a va bo'rttirish san'atidan keng foydalanish, loflarning epik voqelik tasviriga asoslanishi, lofda tag ma'no ishtirok etmasligi uning spetsifik xossalaridan biri bo'lib, askiyadan ajratib turadi.

Ingliz adabiyotshunosligida M.M.Baxtinning adabiy janrlar borasidagi nazariy qarashlariga tayanishadi. Ular adabiy asarni nazm yoki nasriy uslub asosida ikkiga ajratib, keyin ularni ichki turlarga bo'ladi. "Janrlar o'zining badiiy texnikasi, toni, mundariyasi, ba'zan hajmi bilan bir-biridan farqlanadi. Ko'pincha kichik guruhlar, nozik va zo'rg'a aniqlanadigan tafovutlar janrlarning farqlanishiga asos bo'ladi. Epopeya, tragediya, komediya va badiiy publitsistika kabilar nasr yoki nazmiy shaklda bo'lib, adabiyotning umumiy janrlari sanaladi. Bundan tashqari, satira, allegoriya yoki pastoral kabi janrlar yuqorida sanab o'tilganlar tarkibida nafaqat janr osti, balki aralash janr sifatida namoyon bo'lishi mumkin" [17, 3]. M.M.Baxtinning mazkur tavsifi adabiy janr va adabiy tur tushunchalarini ochib berishga nechog'li xizmat qilishi o'quvchi hukmiga havola. Adabiy asarning texnikasi, toni, mazmuni va hajm jihatdan ajratilishi ta'rifi ham u qadar o'zini oqlamagan. Bu ta'rif adabiy janrlarni ajratishga ma'lum ma'noda xizmat qiladi, - degan fikrga kelishimizga olimning janr osti va aralash janrlar atamasi borasidagi mulohazalari xalaqit beradi.

Nemis adabiyotshunosligida ham epos, poeziya va drama badiiy adabiyotning asosiy janrlari sifatida talqin qilinadi. Odatda, adabiy matnlar uch adabiy janrlardan biriga mansub bo'ladi. Adabiyotning uch asosiy janrlari – epos, poeziya va drama. Adabiy janrlar voqelikni hamisha tashqaridan ta'riflaydi. Bu shuni anglatadiki, badiiy matnlarni tartiblashtirish, o'xshashlik yoki farqli xususiyatlariga ko'ra ularni umumlashtirish va farqlash uchun urinishlar qilinmoqda. Bu farq har doim ham aniq emas, chunki ko'plab chegara holatlari mavjud. Ko'rinadiki, nemis adabiyotshunosligida ham adabiy turlar borasida qat'iy nazariy to'xtamga kelinmagan.

Ozərbayjon adabiyotshunos olimi Elxon Nasafovning "Adabiyot nazariyasi" nomli kitobida "Badiiy adabiyot hayot hodisalarini, insonning istak va orzularini aks ettiradi. Hayot hodisalarini aks ettirmoq nuqtai nazaridan adabiy navlar uchga bo'linadi: epik, lirik va dramatik nav. Epik asarlar

qissalar yoki tavsiflar asosida, madhiyalar asosida lirik tip, vizual tasvir asosida dramatik tipda yozilgan. Ushbu turdagi adabiyot og'zaki xalq adabiyotida ham, yozma adabiyotda ham uchraydi" [4, 36].

Xalq og'zaki badiiy ijodiyoti namunalarini tur va janrlarga ajratish taniqli o'zbek folklorshunoslari M.Jo'rayev va J.Eshonqulovlar tomonidan to'g'ri tasniflanadi. Olimlar xalq ijodiyoti ta'lim yo'nalishi talabalari uchun yozgan o'quv qo'llanmasida "Folklorshunoslikda tur deyilganda voqelikni ifodalash yo'li, usuli tushunilsa (epik, lirik, dramatik), janr deganda badiiy shakl tiplari (doston, ertak, qo'shiq, maqol...) tushuniladi", [6, 180] – deb izohlaganlar. Ustoz folklorshunoslarimiz mulohazalariga tayangan holda xalq og'zaki badiiy ijodi namunalarining shakl tiplariga ko'ra ichki guruhlarga ajratish muayyan adabiy janr haqida tasavvur hosil qilishimizga asos bo'ladi.

Janr – san'at va adabiyotda voqelikni tasvirlash uchun tutilgan yo'l, uslub bo'lib o'ziga xos ichki qonun va talablarga egadir. Adabiyot va san'at asarlari alohida bir-biridan farq qiladigan stilda yozilib, janr qoidalariga bo'ysundiriladi [10, 233].

Folklorshunoslikda xalq tomonidan og'zaki ijro qilinadigan asarlarning ijro o'rni va uslubiga ko'ra farqlash an'anasi ham mavjud. Og'zaki asarning qay tariqa, kim tomonidan, qayerda ijro etilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mana shu nuqtai nazardan yondashganimizda askiya o'zbek xalq og'zaki badiiy ijodiyotining alohida mustaqil janridir. Askiyaning poetik janr sifatida tabiati tahliliga e'tiborni qaratsak.

Darhaqiqat, askiyada ijrochilar tarafma-taraf bo'lib, ikki guruhga ajraladilar va ular o'zaro so'z o'yini qilib, muayyan mavzu doirasida fikr kurashi olib borishga asoslangan bahsni namoyish etadilar. Askiya ijrochilarining professional tayyorgarlikka egaligi, aniqrog'i, ularning tug'ma so'zga chechanlik iste'dodi sohibi bo'lishi bu janr namunalarining yaratilishi va ijrosida muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirjavoblik askiyachiga xos bo'lgan muhim talablardan biridir. Negaki askiya mavzusi kutilmaganda maydonga chiqadigan mavzu. Birinchi askiyachi kulgi qo'zg'ash uchun skrip sifatida tanlagan mavzuni qolgan askiya ijrochilari mantiqiy izchillikda davom ettirishi lozim. Mazkur talab ijrochidan hozirjavoblikni talab etadi. "Hozirjavoblik – askiyaning eng muhim sharti, chunki biror taraf o'z vaqtida ma'noli va ustun javob qaytara olmasa (fikrlar musobaqasida to'xtash, uzilish - pauza bo'lsa), kulgining avji to'xtaydi, demak, raqib fikrining oqimiga kuchsizlik alomati sezilib qoladi. Hozirjavoblik og'izga kelgan gapni gapiraverish emas, albatta, balki bu fikr, zehn, idrok hozirjavobligidir [10, 233]. R.Muhamadiyev to'g'ri ta'kidlaganidek, hozirjavoblikda fikrning mantiqiy, izchil rivojlanishi, tanlangan mavzu ustida fikrlash, tafakkur va zehni ishlatish, idrok etish, tez fahmlash, faraz va tasavvur qilish tezligi va o'tkirligi o'z ifodasini topishi lozim. Bundan tashqari, raqib tomonidan tashlangan so'z luqmasiga undan ko'ra ustunroq va madaniyroq, obrazliroq, mubolag'aliroq qilib javob qaytarish ham hozirjavoblikka xos belgilardan sanalib, ijrochining san'atkorona mahoratini belgilab beruvchi omillardan hisoblanadi.

Askiya yig'inda ishtirok etayotganlarning diqqatini tortish, turmush tashvishlaridan biroz bo'lsa-da chalg'itish, ularning kayfiyatini ko'tarish maqsadida ijro etiladigan folklor janri. Askiya matnida so'zning binar vazifasi komikostimulyatsiyani yuzaga keltirar ekan, tinglovchilarning tasavvurida askiyada tasvirlanayotgan kartina, tushuncha hukmronlik qiladi, aytuvchi va uning holati tag ma'nodagi tasvir bilan uyg'unlashuvi natijasida tinglovchilar ongiga ijobiy ta'sir etish kuchiga aylandi. Tinglovchining ongiga ta'sir ko'rsatish orqali uning ko'z o'ngida jonlangan yangi kartina tasviri kulgi qo'zg'ashga sabab bo'ladi. Mana shu kulgini hosil qilishdagi askiyaning roli uning psixologik vazifasini tashkil etadi.

Biz, odatda, folklor asarlarini tadqiq etganimizda materialning poetik va estetik vazifalarini aniqlash bilan kifoyalanamiz. Biroq xalq og'zaki ijodi durdonalarining ongimiz va ruhiyatimizga ta'siri masalalarini aniqlashni e'tibordan chetda qoldiramiz. Aksariyat tadqiqotchilarimiz folklor namunalarining ruhiyatga ta'siri masalasi adabiyotshunoslikning masalasi emas, deb qarashadi. Biroq adabiyotning zarurati borasida gapirganda, adabiy asar ma'naviyatimizning muhim va ajralmas qismi ekanligini e'tirof etadilar. Aslida, adabiyot u xoh og'zaki, xoh yozma shaklda bo'lsin, inson ruhiyatini boshqarishga, unga ta'sir ko'rsatish qudratiga egadir. Jamiyat taraqqiyotining turli davrlaridagi adabiyotning o'rniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, adabiy materialning hayotiyiligi uning kishilar ongi, tafakkuri, dunyoqarashini shakllantirish, ularni ma'lum maqsad sari yo'naltirish, birlashtirish, muayyan maqsadga undash ekanligining guvohi bo'lamiz. Og'zaki ijod namunalarining

ADABIYOTSHUNOSLIK

ham muayyan mafkura tizimiga bo'ysundirilganligi uning tarbiya va ruhiy ta'sir vositasi ekanligini ko'rsatadi. O'tgan asrning o'rtalarida yaratilgan askiya janriga mansub matnlarni tekshirish natijasida ularning mavzu ko'lamidan o'sha davr mafkurasiga xos bo'lgan siyosiy qarashlarning izlarini ko'ramiz. Bu askiyachilik mavzularida chorvachilik, pillachilik, paxtakorlik bilan bog'liq mavzularning, kollektivlashtirish xo'jaligi hayotini aks ettirishga qaratilgan askiyalar, mustaqillik davrida yaratilgan askiyalarda yangi mavzulardagi "Futbol", "Boks", "Besh tashabbus" kabi askiyalar maydonga kelganligiga guvoh bo'lamiz.

Askiya janri va uning shakllari takomillashuvida xalq og'zaki badiiy ijodiyotiga xos turli uslublar, tasvir vositalari, so'z o'yinlari muhim ahamiyat kasb etadi. Farg'ona vodiysida askiyaning eng ko'p tarqalgan va ommalashgan turi bu payrovlardir. **Payrov** – izchil fikrlar oqimi bo'lib, askiyaning mukammallashgan ko'rinishidir [10]. Payrovda askiyachilar tomonidan mavzu doirasiga ko'tarilgan predmetning barcha jihatlarini atroflicha tag ma'noga ega so'zlar va ibora, o'xshatishlar asosida ochib berilishi talab etiladi. Odatda, tavsiflanayotgan predmet o'zining turli qirralari bilan tinglovchini kulgiga undashi lozim. Uning har bir tavsifi bosqichma-bosqich kulgi tempini oshirib borishi, oxirgi tavsif esa kulgi jarayonida mutlaq portlash effektini berishi zarur. Demak, tanlangan biror-bir predmetning turli xususiyatlarini yashirin ma'noli sifatleri bilan hamrohlikda ifodalashga qaratilgan, predmet sifatlarini to'la ifodalagan, muayyan sujet tizimini tashkil etgan va mantiqiy izchillikka asoslangan, binar mohiyat kasb etuvchi so'zlar ishtirokida kulgi qo'zg'ashga asoslangan dialogik yoki polilogik nutq askiyaning payrov shaklidir.

Askiyaning yana bir shakli zarofat deb yuritiladi. "Askiya zarofat negizida yaratilgan. XIV-XVI asrlarda "zarofat" atamasi keng ishlatilgan. Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, shuningdek, Binoiy, Xondamir, Vosifiy asarlarida ushbu atama ko'p uchraydi. Zarif kishilar o'rtasida oddiy uchrashuvlarda, adabiy majlislarda, yig'in va ziyofatlarda bo'lib o'tadigan hazil-mutoyiba, badihago'yilik, xushchaqchqlik zarofat deb atalgan. Jamoa, jo'ralar hakamlik vazifasini bajargan. Zarofat askiyadan kengroq tushuncha, negaki askiyachi so'z o'yini bilan gap to'qib, harifini kimgadir, nimagadir o'xshatib kuladi va kuldiradi, zarofat namoyandasi – zarif-zurofa esa gap bilangina cheklanmaydi, kulgili she'r to'qish, muammo va lug'z yechish, latifa va rivoyat aytish yo'li bilan ham o'z zukkoligi, donoligini namoyish etib, harifini kulgi ostiga oladi" [3, 135].

Tarixdan ma'lumki, zariflar, odatda, so'zga usta, shirinsuxan, nozik ta'b, she'riyatdan xabardor, o'qimishli kishilar bo'lishgan. Demak, zarofat ijrochilaridan o'qimishli va shoir tabiat bo'lish talab etilarkan. Payrovda bunday talab qo'yilmaydi.

Askiyaning o'ziga xos ko'rinishlaridan biri tatal deb ham yuritiladi. Tatal lokal xarakter kasb etib, Marg'alongagina xosdir. Tatal ijrochilari tatalni she'riy shaklda ijro qiladilar. Tatal talablariga ko'ra bir bayt she'r to'qiladi. Tatalda hozirjavoblik bilan qofiyali, radifli, bandli matn tuzilishi jihatdan she'riyatga yaqin turadi. "Tatal" atamasi tutamol, mujmal, tuturiqsiz degan ma'noni anglatadi [3, 135]. Shunga ko'ra, ko'pincha, baytning birinchi misrasi egri mazmunda boshlanib, ikkinchi misrada gap ustalik bilan ijobiy mazmunda so'z o'yiniga aylanadi. Tatalda komik holat dastlabki jumla yoki misradagi ma'noning keyingisiga zid kelishidan hosil bo'ladi. Tatalning ikki guruhga bo'linishi, kulgiga asoslanishi, tag ma'noli so'zlar ishtirokida so'z o'yini hosil qilishi, dialogik nutqdan tashkil topishi va musobaqa tarzida namoyon bo'lishi askiya poetik belgilarini tashkil etadi. Shuningdek, tatal ham askiya singari yig'inlarda, sayllarda, bayramlarda ijro qilinadi.

Askiyaning yana bir o'ziga xos ko'rinishlaridan biri bu *shirinkorlik* deb yuritiladi. M.Qodirov va X.Do'stmatovlarning qayd etishicha, Samarqand, Buxoro va Surxondaryo viloyatlarida askiyaning "shirinkorlik" degan turi mashhurdir [14, 105]. Hazilkash, chaqchaqchi, qiziqchi, har to'g'rida gapirib odamlarni kuldirib yuruvchilar "shirinkor" deb ataladilar. "Shirinkor", odatda, suhbatni qizdiruvchi, shirin qiluvchi ma'nosini anglatadi. Shirinkorlar odamlarga yoqmaydigan hodisa va predmetlar, tasodiflar va sarguzashtlarni mavzu qilib oladilar. Ular askiyachilar kabi kishilarni boshqa narsalarga o'xshatib ham kuladilar. Shirinkorlikda, asosan, yumor hukmronlik qiladi:

Hazilkash: Hormang, bobo, tani-joningiz chog'mi?

Shirinkor: Bobo dema-yey! "Bobong" og'zingdan chiqib yoqangga tirmashsin. Hali manda qirq noring kuchi bor, qirchillama yigitman...

Hazilkash: Nega bo'lmasa soqol-mo'ylovingiz oq?

Shirinkor: Tegirmonga kirgan edim, changi urib oqarib qolgan-da, nodon. Shuniyam bilmaysanmi?

Hazilkash: Shunday qilib, “qirchillama yigitman” deng?

Shirinkor: Ha.

Hazilkash: Gapingiz rost bo'lsa, keling bir bellashaylik, qani.

Shirinkor: Qo'y-yey, boshingni yoqangdan chiqarib qo'yib, tovondor bo'lib yurmay tag'in...

[3, 135]

Ko'rinadiki, shirinkorlikda ikki kishi tarafma-taraf bo'lib, dialogik nutq orqali kulgi qo'zg'ashga harakat qilgan. Bularning biri hazilkash, ikkinchisi shirinkordir. Demak, shirinkorlik ham sayllar, gap-gashtaklar, to'ylar, bayramlarda, tomoshabinlarga yaxshi kayfiyat bag'ishlash, ularning kayfiyatlarini ko'tarish, kuldirish maqsadida ijro qilinadigan folklor janridir. Shirinkorlikda askiya singari tag ma'noli so'zlardan foydalanish usuli yetakchilik qilmaydi. Balki bunda hamma biladigan narsani aytib kulgi qo'zg'ash mahorati talab etiladi. Keltirilgan misoldagi shirinkorning hazilkash tomonidan kurash tushish taklifiga bergan javobi “kallangni yoqangdan chiqarib qo'yib, tovon to'lab yurmay tag'in” kabi. Aslida, kallani yoqadan chiqarish deganda hech narsa qila olmaslik tushuniladi. Shirinkor o'zining mana shu hech narsa qila olmasligini yashirish maqsadida tovon to'lashdan qo'rqishini izhor etadi. Tovon to'lash, odatda, bir kishi boshqa bir kishiga og'ir zarar yetkazsa, talab qilinadigan jazo turi. Tinglovchilar shirinkor nutqida ifodalangan fikrlar izchilligi va uning mahorat bilan hozirjavoblikda qaytargan mulohazasini eshitishi bilan kulgi ko'tariladi.

“Kosibchilik” payrovi

1-askiyachi: – Kosibchilikka sal-pal o'rganay deb harakat qilganman. Hozir ishni qaydan boshlashni bilmay, terini junini yulib o'tiribman.

2 - askiyachi: – O'tirilib kiysangiz, oyog'ingiz etikni yarmiga borganda kiyilmay qiynaydi sizni. Yotvolib, oyog'ingizni ko'tarib, qo'lingiz bilan tortsangiz, kirib ketardi.

3 - askiyachi: – Orqa poshnasiga 2 mixni ayab qoquvdim. 2 kundan keyin qaytarib olib kelishdi-da. Menikiga suv kirib ketadigan qilib qo'yibsiz deb.

4 - askiyachi: – Rahmatillo, zakaz bilan tikdim. Havas qilib kiyib yursin deb unikiga bir g'arch qo'yib qo'ydim.

5 - askiyachi: – Qahramon akamni didi nozikroq. Poyabzalni ham tanlab kiyadi, yoqsin deb ikki kun rosa terisiga ishladim.

6 - askiyachi: – Unikidan-la keyin Rahim shippak deb qoldi.

7 - askiyachi: – Poyabzalning oson kiyilishi uchun bog'ichlik qilaymi yo zamochkalik qilib tikib beraymi desam, unamadi, orqasiga qoshiq tiqadigan qilib qo'ydim.

8 - askiyachi: – Necha razmer kiyasiz desam, oyog'imni necha razmer kiyishini o'zim ham bilmayman. Rahmatillonikiga alohida qolip qo'ydim [2, 47].

Mazkur payrov sakkiz nafar ijrochining bir og'izdan chandishi orqali shakllangan askiyadir. Bunda poyabzal tikuvchi kosibning xatti-harakatlari, poyabzalning sifati va turlari, askiyachilarning laqablarigacha bo'lgan tavsiflar berilishi vositasida tinglovchilarga tag ma'nodagi tasvirlarni yashirin hadya etadi. Tag ma'noda kulgi ostiga olingan shaxs poyabzal yoki charm, teri tasviri orqali ong ostida ifodalanadi. Bir qaraganda, to'g'ri ma'noda poyabzalning belgilari aytilgan ko'rinadi, biroq shu belgilarning insonga ko'chirilishi tinglovchi ong ostida sodir bo'ladi. Tasvirning ong ostiga ruhiy ta'siri esa kulgining maydonga kelishiga zamin hozirlaydi.

Odatda, boshlovchi askiyachi mavzuga doir dastlabki qochiriqli gapni boshlaydi. Qolgan askiyachilar mavzuga doir belgi xususiyatlarni insonga ko'chirishga qaratilgan yashirin ma'noli ibora so'z va turli motivlarni o'ylab topishadi.

Askiyaning ichki shakllarini tadqiq etgan folklorshunos R.Muhamadiyev askiyaning shingil askiya va yakka askiya degan turlari mavjudligini qayd etadi. Olimning tushuntirishicha, shingil askiya sahnada ijro etilmasa-da, maishiy hayotda, kishilarning muloqotida kutilmaganda zakiylik san'atining go'zal bir namunasi sifatida maydonga keladi [10, 233].

R.Muhamadiyev ikki shoir suhbatidan bir shingil tariqasida quyidagi askiyani keltiradi: Qo'qonda Urfiy degan, Xo'jandda Kamol Xo'jandiy kabi shoirlar bir-biri bilan do'st bo'lib, Kamol Xo'jandiy Urfiyi mehmonga chaqiradi.

Supada suhbat qilib o'tirganlarida Kamol Xo'jandiyning kichkina qora kuchugi dasturxon yoniga kelib, hatto dasturxonga tegib ketsa ham, u indamas ekan.

ADABIYOTSHUNOSLIK

Urfiyning juda g'ashi kelib, achchig'i chiqibdi va oxiri so'rabdi:

Urfiy: Bu maxsumchaga nima nom qo'yganlar?

Kamol Xo'jandiy: Urfiy nomlardan birini qo'yganmiz-da.

Urfiy: Omin, Kamolga yetsin! – deb javob qaytaribdi.

Keltirilgan misol askiyaning shingil shakliga mansub bo'lib, u ikki kishi suhbatida hozirjavoblik asosida maydonga kelgan va ijro qilingan. Shuningdek, askiyaning afsona usuli ham mavjudligi, bu usul ikki kishi dialogik nutqi asosiga askiya yaratishni talab qilishi ham R.Muhamadiyevning tadqiqotida keltirilgan.

XULOSA

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, folklor janri sifatida ikki va undan ortiq kishilar tomonidan taraf-taraf bo'lib ijro qilinadigan bellashuvga asoslangan, mohiyatida hazil-mutoyiba yetakchilik qiladigan dialogik yoki polilogik nutqdir. U og'zaki tarzda og'izdan og'izga, avloddan avlodga o'tib keladigan jamoa tomonidan yaratilgan noyob og'zaki adabiy asar bo'lib, xalq og'zaki badiiy ijodiyoti namunalarining tabiatiga xos bo'lgan badiiy, estetik, didaktik vazifalar bilan birga psixologik vazifani ham bajaradigan og'zaki so'z san'ati namunasi.

Askiya o'zining tabiati: yumorga asoslanganligi, hazil asosiga qurilishi, kulgining maydonga kelishiga sabab bo'lishi, muayyan mavzu doirasida metaforik mazmundagi so'zlar va iboralarning qo'llanilishi, dialogik nutq asosida shakllanishi, binar mohiyat kasb etishi bilan hazil nazariyasiga mutanosib o'zbek folklorining mustaqil janri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Askiya jahon va turkiy xalqlar filologiya fanida alohida mustaqil tadqiq etilmagan, faqat XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab og'zaki so'z san'ati namunasi sifatida o'rganila boshlangan. Bu borada o'zbek folklorshunosi R.Muhamadiyevning nomzodlik dissertatsiyasi alohida e'tiborga molikdir. XXI asrga kelib askiyaning lisoniy jihatlari o'zbek tilshunosi X.X.Do'smatov tomonidan tadqiq etilgan, xolos.

Askiya tur mansubiyati nuqtai nazaridan dramatik turga xos janr. Askiya xalq dramasi o'ziga xos ko'rinishlarini ifodalaydigan, sahna namoyishiga mo'ljallanganligi bilan xarakterlidir. Askiyada ishtirokchilar sahna personajlari vazifasini bajaradi va ularning dialogik xarakterdagi nutqi tinglovchilar tomonidan baholanadi. Masalaning ayni shu jihati mazkur janrning tur mansubiyatini belgilab beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.07.2023 yildagi PQ-222-sonli "Respublikada milliy askiya va qiziqchilik san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarori <https://lex.uz/docs/-6531520>
2. Andijon davlat universiteti folklor arxivi. Folklor ekspeditsiyasi materiallari. 47-daftar.
3. Do'smatov X.X. Askiya matnining lingvostilistikasi. Filol.fan.b. fals. dokt... diss. – Farg'ona, 2018. – 135 b.
4. Elxan Nəcəfovun. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. Boku, "HƏDƏF"// Vikipediya, azad ensiklopediya
5. Imomov K., Mirzayev T., Safarov O. va Sarimsoqov B. Askiya. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. Darslik. – Toshkent: O'qituvchi, 1990. – 340 b.
6. Jo'rayev M., Eshonqulov J. Folklorshunoslikka kirish. – Toshkent: Barkamol fayz media nashriyoti, 2017. – 180 b.
7. Jo'rayev M., Eshonqulov J. Folklorshunoslikka kirish. – Toshkent: Barkamol fayz media nashriyoti, 2017. – B.103.
8. Madayev O., Sobitova T. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi. – Toshkent: Sharq, 2005. – 208 s.
9. Mirzayeva S., Xolbutayev G'. Farg'ona vodiysi askiya san'ati – Andijon: Arjumand media, 2019. – 144 b.
10. Muhamadiyev R. Askiya (o'zbek xalq ijodiyotining janri). Filol.fan.nom.diss. – Toshkent, 1961. – 233 b.
11. Muxammadiyev R. (to'plovchi va nashrga tayyorlovchi) O'zbek xalq og'zaki ijodi. Askiya. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti, 1970. – 288 b.
12. Qodirov M. Masxaraboz va qiziqchilar san'ati. – Toshkent: Fan, 1971. – 244 b.
13. Qodirov M. O'zbek an'anaviy teatri. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, 2010. – 248 b.
14. Qodirov M. O'zbek xalq tomosha san'ati. – Toshkent, O'qituvchi, 1981. –105 b.
15. Sultonov H. Askiya. Kulgi chehraning guli. – Toshkent: Cho'lpon, 1998. –185 b.
16. Алексеев В.Л. Оружием политической сатиры. – М.: Мысль, 1979. – 244 с.
17. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. монография, сборник работ. – М.: Художественная литература, 1986. – С.3. (общ. С.543)
18. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. – М.: Художественная литература, 1990. – 543 с.
19. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. – М.: Высшая школа, 1989. – 404 с.
20. Дмитриев А.В. Социология юмора. – М., 1996. – 214 с. Лук А.Н. Юмор, остроумие, творчество. – М.: Искусство, 1977. – 184 с.

21. Карасев Л.В. Философия смеха. – М.: Рос. гуманитар. ун-т, 1996. – 224 с.
22. Лук А.Н. О чувстве юмора и остроумии. – М.: Искусство, 1966. – С. 31-32.
23. Материал wortwuchs.net сайтидан олинди.
24. Мухтар Казымоглы. Генезис и поэтика смеха в азербайджанском фольклоре. – Баку: Элм ве техсил, 2017. – 360 с.
25. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. – М.: Искусство, 1976. – 183 с.
26. Троицкая А.Л. Народный театр в Узбекистане // Восточный сборник. 1990. Вып. № 4. – С. 144-151.
27. Чернявский М.Н. Комедия Аристофана и античные теории смеха // Аристофан. – М., 1956. – С. 81-108

SAYOHAT TAASSUROTLARI BILAN BOG'LIQ POETIK TURKUMLAR TASNIFI
(*Milliy uyg'onish davri tojik va o'zbek she'riyati misolida*)

**КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ РЯДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПУТЕШЕСТВЕННЫМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ**
(*На примере таджикской и узбекской поэзии периода национального возрождения*)

CLASSIFICATION OF POETIC SERIES RELATED TO TRAVEL IMPRESSIONS
(*On the example of Tajik and Uzbek poetry of the period of national renaissance*)

Barziyev Oybek¹

¹Farg'ona davlat universiteti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, (PhD)

Fayzulloyev Baxtiyor²

²Tojikiston Respublikasi, Xo'jand davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi

Annotatsiya

Maqolada milliy uyg'onish davri adabiyoti tojik shoiri Ahmad Donish va Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqatning Yevropaga qilgan sayohatlari natijasida yuzaga kelgan lirik asarlar tahlilga tortilgan. Shu bilan birga shahrixonlik shoir Mulla Hoshim o'g'li Hayratiyrning qalamiga mansub yozma dostonidagi voqeliklar tasniflangan hamda G'arb milliy madaniyatiga xos xususiyatlar, mazkur shoirlarning asarlaridagi farqli jihatlari aniqlangan.

Аннотация

В статье анализируются лирические произведения поэта национального возрождения Ахмеда Дониша и сына Закирджона Холмухаммада Фурката, родившихся в результате их путешествий по Европе. В то же время были классифицированы реалии письменного эпоса, написанного поэтом-сыном муллы Хашима Хайратыра из Шахри-хана, выявлены особенности западной национальной культуры и разные аспекты творчества этих поэтов.

Abstract

The article analyzes the lyrical works of national renaissance poet Ahmad Donish and son of Zakirjon Xolmuhammad Furqat, who were born as a result of their travels to Europe. At the same time, the realities of the written epic written by the poet son of Mulla Hashim Hayratiyr from Shahri Khan were classified, and the characteristics of the Western national culture and the different aspects of the works of these poets were identified.

Kalit so'zlar: sayohat, bosmachilar, "Navodir ul-vaqoye" asari, to'y bazmi, Yevropa musiqa san'atidan ta'sirlanish, royal musiqa asbobi, xotin-qizlar taqdiri, qizlar erki, qahatchilik, G'arb va Sharq qizlarining turmush tarzini qiyoslash.

Ключевые слова: путешествие, печатники, работа Наводир уль-Вакайе, свадебный банкет, влияние европейского музыкального искусства, королевский музыкальный инструмент, женская судьба, воля девушек, голод, сравнение образа жизни западных и восточных девушек.

Key words: travel, printers, Navodir ul-Waqaye work, wedding party, influence of European music art, royal musical instrument, women's fate, girls' will, hunger, comparing the lifestyle of Western and Eastern girls.

KIRISH

Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti she'riyatida ifodalangan an'anaviy mavzulardan biri sayohat taassurotlariga bag'ishlab yozilgan asarlar sanaladi. Bu davrda asosan aholining ziyolilar bo'g'inini Yevropa milliy madaniyatiga qiziqishi, tashqi iqtisodiy aloqalarni o'rganish va G'arb sivilizatsiyasidan ta'sirlanishi kuchayib bordi. Texnika taraqqiyotiga qiziqish, Yevropa ta'lim tizimini o'zlashtirish kabi mavzular milliy uyg'onish davrining Farg'ona vodiysiga mansub shoirlari she'riyatiga ham ko'chib o'tdi. Shu bilan birga dunyo tamaddunidagi keskin o'zgarishlar Sharq hayoti va tafakkuriga qiyos qilingani holda lirik asarlarda tadqiq qilina boshlandi. Natijada, bu davrning she'riy asarlarida ratsioanalizm, ya'ni mulohazakorlik, hayotga aql ko'zi bilan qarash an'anasi kuchayib bordi.

ASOSIY QISM

Tojik xalq adabiyotining yorqin vakili Ahmad Donish (1826-1897) qalamiga mansub she'riy va nasriy asarlarda sayohat taassurotlari ustuvorlik qiladi. Shoir o'z ko'zi bilan ko'rgan-kechirganlarini hayratlangan holda ifoda etadi.

Ahmad Donishning 15 yil vaqt ichida yozilgan “Navodir ul-vaqoye” asarining ikkita bobi Rusiya safari taassurotlariga bag‘ishlangan. Jami 23 bobdan tashkil topgan mazkur asar hozirgacha to‘liq nashr qilingan emas. Tarixiy-falsafiy, memuar mavzudagi mazkur asarning VII bobida 1869-yilgi Rusiya safari tafsilotlari ifoda etilgan va u 1957-yilda kitob holda chop etilgan. Asarning VIII bobida podshoh Aleksandr II ning qizi Mariyaning 1874-yilda bo‘lib o‘tgan nikoh to‘yiga yuborilgan elchi Abduqodirbekning ko‘rgan-kechirganlari haqidagi tafsilotlar aks ettirilgan.

Umuman olganda, XIX asrning oxiri – XX asr boshlari she‘riyatida yangi mavzu – Rusiya xalqining hayotiga qiziqish, musiqa va san‘at sohasining Sharq milliy madaniyatiga solishtirish, xotin-qizlar turmush tarzi, ularning erk va huquqlarini yoritish kabi mavzular yetakchilik qiladi.

Zokirjon Xolmuhammad o‘g‘li Furqatning nag‘ma bazmi taassurotlariga bag‘ishlab yozilgan she‘riy manzumalarida va Andijon adabiy muhitining vakili Hayratiyning “Hayratnoma” nomli dostonida G‘arb milliy madaniyatining guvohi bo‘lgan, muayyan davlatlarning sayohatchisiga aylangan shoirlarning ko‘ngil kechinmalari aks ettirilgan.

Ahmad Donishning “Abdulqodirning elchiligi hamda Rusiyaning to‘y bazmlarida ko‘rilgan ajoyibotlar haqida” nomli she‘riy manzumasida Peterburg shahrida bo‘lib o‘tgan to‘y bazmi, u yerda chalingan musiqiy asboblar va qad rostlagan Eram bog‘idek afsonaviy binolar, urf-odat, an‘analar xususida batafsil fikrlar yuritiladi. Asarda shoirning Peterburg haqida bildirgan ilk taassurotlari hayrat ifodasi asosiga qurilgan:

Peterburg shahri senga poytaxt,
Aning chun anga yordir ikki baxt.
Eram bog‘i bu shahardek bo‘lmag‘ay,
Buni ko‘rgan kishi ani suymag‘ay.[Ahmad Donish. Navodir ul vaqoye’: 1]
To‘y haqidagi dastlabki taassurotlar esa
Jahonda bo‘lib erdi ko‘rki chiroy,
Bu qanday to‘y erdi, ko‘ring hoy-hoy.
Quloqqa kirar udi naylar uni,
Dutori, setorlar cholur tanburi

tarzda tasvirlanadi.

Shundan so‘ng to‘y bo‘lib o‘tayotgan binoning tasviriga e‘tibor qaratiladi. Shoir ruju’ (fikrdan qaytish) san‘atidan mohirona foydalangan holda she‘rning badiiyatini go‘zal ifodalashga erishgan. Shu bilan birga o‘z his-tuyg‘ulari va hayratlarini so‘z ma‘nolarini bo‘rttirgan holda tasvirlashga erishgan:

Qurilmish edi bu bino olti qat,
Hamma ustma-ust erdi, qatma-qat.
Falakka yetar erdi ayvonlari,
Bulutga tiralmishdir ustunlari.
Bu ustunlar erdi hama zar nigor,
Emas zar nigor, balki zarrin devor.

Peterburgda bo‘lib o‘tgan Mariyaning to‘yida qizlar obrazining tasnif etilishi alohida ahamiyatga ega bo‘lib, ularning milliy musiqa san‘atiga bo‘lgan e‘tibor va hurmati cheksiz ulug‘lanadi:

Cholg‘u, qo‘shiqchi, o‘yinchilari,
Bu to‘yda yig‘ilmish pari qizlari.
Biri chalsa qonun, biri arg‘anun,
Bu bazmi ichra o‘ynardilar kunu tun.

O‘n kun mobaynida bo‘lib o‘tgan mazkur to‘y bazmida xotin-qizlarning tutgan o‘rni haqidagi shoirning munosabatlari va ularning portretini rassom kabi chizib ko‘rsatishi muhim ahamiyatga ega sanaladi:

Bu xontaxtaga o‘ltirur aylanib,
Pari chehralar, sarvi qadlar kelib.
Yuzi olmadek, ko‘ksida nori bor,
Gapirsa aning og‘zida boli bor.

Ahmad Donishning “Navodir ul-vaqoye” asarining tarkibiga kirgan “Rusiyaga qilingan yana bir safar haqida” nomli bo‘limida ham rus milliy madaniyati tasviri yoritilgan. Bu bo‘limda ham xotin-

ADABIYOTSHUNOSLIK

qizlar hayoti, turmush tarzi tafsilotlariga alohida urg'u berilgan: "Rusiyadagi har bir shaharda bazm-xona bo'lib, ularda har kech 12 gacha turli o'yinlar bo'lib turadi. Nag'ma-na'volar qilgan, raqsi samoga tushgan parichehra xotinlar sochlari sunbuldek sochilib, yuzlari qizil guldek ochilgan sarv qomat qizlar tomoshabinlarning ko'zlariga jilva berib, ko'ngillariga rohat yetkazib majlisni qizdiradilar". [Ahmad Donish. Navodir ul vaqoye':2]

Asarning bu bo'limida ajoyib tarzda qad rostlagan binolar, ayollarining kiyinish madaniyati, milliy liboslarigacha tasnif etilgan. Muallifning sinchkovlik bilan shahar aholisining kuzatishi natijasida insonlardagi azaliy salbiy illatlardan biri – hasad balosi ham ularga begona emasligi aniqlangan. Masalan, asarda shoirning bu haqda aytilgan "...lvanning xotini o'n ming tillalik ust-bosh kiyib olti otli aravada yuradi-yu, Vaskaning xotini har jihatdan undan tubanroq yashaydi", kabi fikrlarida o'z tasdig'ini topgan.

Rus milliy madaniyati, ayniqsa, musiqa san'atining yuksak e'tirof etilganligi haqidagi fikrlar Zokirjon Furqatning "Toshkand shahrida bo'lg'on nag'ma bazmi xususida" hamda " Nag'ma va nag'magar va aning asbobi va ul nag'ma ta'siri xususida" nomli masnaviy usulida yozilgan she'rlarida ham mazmunan davom ettiriladi. Ushbu she'rlar ham shoir Furqatning sayohat xotiralariining samarasi sanaladi. Shoir asarining syujetini Rusiya bazmlarini ustidan nogoh chiqib qolganligi epizodi bilan boshlaydi:

Tushti bir oliy imoratg'a nigoh,
Rusiya xalqig'a erkan bazmgoh.

Bilet oldim, anda o'lturdim kirib,
Bazm bunyod etdilar, ko'rdim kirib. [Муқимов Р., Шарипов М. Қардош халқлар адабиёти: 3]

Shoir shundan so'ng bazm boshlanib, uning avj nuqtasiga chiqqanlik holatlarini tavsif etadi:
Bir bola, bir xotin avval oz-oz,
Bo'ldilar anda chiqibon nag'masoz.

Rus milliy musiqiy asboblaridan bo'lgan rayol, barbat kabilarning nomlari keltirilgani holda shoirning aqlini savt va nag'malar lol qilganligini hayrat bilan bayon etadi:

Iki zan chiqdi, biri choldi rayol,
Biri aytib ashula bemisol.

Turdi barbatni chalib bir bola ham,
Har uchov ketkizdi dard-u ranj-u g'am. [Муқимов Р., Шарипов М. Қардош халқлар адабиёти: 4]

Furqat san'atkorlarga, nag'ma va savtning mohirligiga tasannolar aytib, mazkur bazm soat o'n birgacha davom etganligini, so'ngra el o'z uyiga ravona bo'lganligini yozish bilan fikrlarini yakunlaydi.

Yoki shoirning aynan shu mazmun saqlanib qolgan keyingi masnaviysida aytilishicha, uning tomoshaga borishdan maqsadi – birinchidan, kuy va qo'shiq tinglash bo'lsa, ikkinchidan, teatr haqida axborotga ega bo'lish bo'lgan:

Yana necha tamosholarni etdim,
Ajoyib nag'malarni ko'b eshitdim.

Ekandur nag'mai Rusiya digar,
Ani asbobi ham g'ayri mukarrar. [Фурқат шеърятдан / Тузувчи: Холид

Расул:5]

Ushbu asarda ham san'at tushunchasi qadrlangani holda o'zbek milliy musiqa asboblarining bir qator nomlari keltiriladi. Shoir ulardan taralayotgan ohang va sadolardan sarmast va mahliyo bo'lganlik holatlari tasvirlanadi:

Musulmon ichra lekin nag'ma ko'p bor,
Chunonchi g'ijjagu tanburi setor.

Dutoru arg'anun, qonun ila rud,

Rubobu doira, changi nayu ud. [Фурқат шеърятдан / Тузувчи: Холид

Расул:6]

Mazkur safar chog'ida ham rayol musiqiy asbobining nomi tilga olinadi. Asarda rayolni bir qiz chalganligi haqidagi qisqa epizod mavjud:

O'zimga tushti bir kun ushbu ahvol,
Bor erkan nag'ma oning oti rayol.

Eshitdim bir qiz anda bahri xojot,
Qilur nag'ma tili birla munojot.

Bundan tashqari Furqatning "Akt majlisi xususida" nomli she'rida ham san'at tushunchasi e'zozlangani holda unda ham shoirning ko'rgan-kechirganlarini hayrat bilan so'zlashlari bayon qilingan.

Umuman olganda, milliy uyg'onish davri adabiyotining she'riyatida Furqat qalamiga mansub bo'lgan she'riy manzumalar o'zining Yevropa madaniyati va san'atini batafsil tanishtirib berganligi bilan xarakterlanadi.

Andijon adabiy muhiti vakili Hoshim Solih o'g'li Hayratiyning "Hayratnoma" asari 1918 -yil, 6-yanvar kunida bo'lib o'tgan real voqealar asosida boshlanadi. Asarda shoir yashab ijod etgan davr va muhitda yuz bergan voqeliklar bayon qilingan. Tarixiy-siyosiy mavzuda bitilgan mazkur lirik asarda o'tgan asr boshlarida Andijon viloyati, Shahrixon uyezdi va unga yaqin bo'lgan qishloqlardagi ko'ngilsizliklar haqida gap boradi. Dostonda sho'ro tuzumida bosmachilar deb nom olgan, biroq milliy mustaqilligimizdan so'ng ularga "xalq qahramoni", "istiqlolchilik harakatining yetakchilari" deb qaralayotgan Madaminbek, Ko'r Shermat kabilar bilan bog'liq bo'lgan realistik manzaralar aks ettiriladi. Real voqeliklarning ishtirokchisiga aylangan shoir o'sha paytda maorif noziri bo'lganligini, G'arb o'lkasidan to'pponchalarini ushlagan holda 600 dan ortiq otliqlarning Shahrixonga kelganligi haqidagi o'zining ko'rgan-kechirganlarini bayon etadi.

Asarda paxta zavodida bo'lib o'tgan talon-taroj, ko'ngilsizliklar orqali xotin-qizlar erki va huquqlarining poymol qilinganligi, ularning jismoniy va ruhiy jihatdan azoblanishi kabi jarayonlar ochib beriladi. "Hayratnoma"da paxta zavodi ishchisi nomusi toptalgan nemis qizi obrazi bilan bog'liq bo'lgan epizod uchraydi. Quyidagi baytlar dostonidagi shu qiz taqdiri bilan bog'liq bo'lgan voqelikni yoritishga yo'naltirilgan:

Urib boshlarin pora-pora qilib,
Xotin-qiz vijudini yora qilib.

Bor erdi u zavodda nemis qizi,
Nazokatda go'yo parining o'zi.

Palidlar harom etdi bechorani,

U baxti so'nik, ko'ngli yuz porani.[Xayratiy. Xayratnoma / Redaktor:

Муинзода:7]

Qizning oydek chiroyiga mahliyo bo'lgan, aqlidan shahvoniy hirs va tuyg'ulari ustun kelgan, muallif tomonidan "palid" (qabih, razil, jirkanch) deya tanishtirilgan kishilarning qilgan ishlari o'sha paytda xotin-qizlarning erki o'zida emasligiga nishona sanaladi.

Tojik shoiri Ahmad Donishning Rusiya eliga qilgan safari bayoniga bag'ishlangan tafsilotlar va Hayratiyning "Hayratnoma" dostonida keltirilgan voqealarni bir-biriga solishtirish natijasida mazkur shoirlar yashab ijod etgan davrda dunyoning ikki qutbga, ya'ni "oqlik" va "qoralik" tomonlarga ajrab qolganligining guvohi bo'lamiz.

Ahmad Donish asarida ruslarning ijtimoiy hayoti ajoyib manzaralarga boyligi bilan yuksak ahamiyat kasb etganligi jihatidan ajralib turadi: "...bir oliy imoratga kirib keldik. Uning ichida san'at bilan solingan bir qancha katta-kichik uy va hujralar bor edi. Bu uy va hujralar o'ymakorli bo'lib, eshik darchalariga ipak pardalar osib tushirilgan, ichkarida ziynatli karavotlar qo'yilgan, to'rt tarafda odam bo'yi oynaklar qo'yilgan bo'lib, ular orasida qimmatbaho guldon va shamdonlar bor."

Hayratiy dostonida o'z yurtida qahatchilik va qimmatchilik hukm surayotganligi tasviri yuqoridagi Ahmad Donish ifodalagan ruslarning ijtimoiy hayotiga taalluqli peyzaj san'atiga zid turadi:

ADABIYOTSHUNOSLIK

Qahatlik bo'lib, g'allamiz yo'q edi,
Faqat boy, ruhoniylar to'q edi.

Ko'chishga bular topmagan bir iloj,
Qolib joylarida yalang'och va och.

Qochib biz teshiklarda etdik maqar,
Qochoqlik balosi erur bir saqar.

Yoki ushbu dostondagi aholining turmush tarzi, ularning bevaqt kelgan ochlik balosiga nisbatan qilgan sabr-bardoshi quyidagi baytlarda yanada yorqinroq ifodalangan:

Ajab bo'ldi qimmatchilik ko'p yomon,
Der erdi xaloyiq; "Bering bizga non!"

O'tib hafta bozorga don kelmadi,
Munga bir iloj ham qilib bo'lmadi.

Rusiya o'lkasida to'qlik, o'yin-kulgu, to'y-tamosha bo'lib o'tayotgan bir pallada kishilarni o'ziga maftun qiluvchi musiqa sadolari yangraganligi Abdulqodirboy obrazi orqali Ahmad Donish ko'nglini chuqur chulg'ab oladi. Ayni shu davrda Hayratiy tasvirlagan Turkiston aholisi san'at tushunchasining neligini hayollariga ham keltirmay, ochlik balosidan azoblanayotganligining ifodalashi jamiyatning "to'qlik" va "yo'qlik" jarayonini bosib o'tganligini ifoda etadi. Shoir Hayratiyning yozishicha, mazkur davr

Yigirmanchi yilgacha shunday bo'lib,
Shahar xalqi o'z joyida o'tirib.

Shu kunlarda qimmatchilik hukmron,
Kepak, kunjarani yedi nonsimon

tarzda davom ettiriladi.

Yoki har ikki shoirning asarlarida murojaat qilgan xotin-qizlar obrazining, ularning kiyinishi, madaniyatini, taqdirini yoritilishida ham ikki xil tafovut mavjud. Hayratiy dostonida tasvirlanishicha, qizlar hali balog'at yoshiga yetmay, erta xazon bo'layotganligi, ularning qismati krepostnoy (pomeshchiklarning o'ziga qarashli dehqonlarga, mehnati va mol-mulkiga cheksiz egalik qilish huquqi)ga topshirilgan.:

Ko'rinsa ko'ziga bironing qizi,
Ketar uydan olib ki qolmas izi.

Biloxir to'yib jonidan xalqimiz,
Dedilar: "Balo bo'ldi bizlarga qiz."

Ahmad Donish taassurotlar bilan esa asarida G'arb qizlarining taqdirini yoritishda boshqacha turmush, to'kin hayotga boy ekanligini ifodalashi bilan ajralib turadi. Rusiya hayotidagi qizlar tasvirini yozishda shoir ularni "g'ayb olamidan tushgan ruhlarmi yoki bihishtdan dunyoga yuborilgan hur qizlarmi", deb o'ylaydi:

"Oy yuzli, sarv bo'yli, nozik badan mahbubalar, yasanishib, zol ichida xirom qilur edilar. Yurganlarida o'yinchi kiyiklardek har tarafga qarab, to'lg'anib, buralib yurar edilar. Qatma-qat kiygan nafis ipak liboslari ul nozaninlarning nozik oq badanlarini yopolmas edi. Ba'zilar boshdan-oyoq bo'ylariga qora ipak to'r tortgan edilar. Bularni ko'rganda ularning husn-jamollariga, ishva va nozlariga qarab aqllar hayron, tillar lol bo'lar edi."

NATIJALAR

O'tgan asrning boshlarida Turkiston hayotiga aholining sayohat qilishga bo'lgan qiziqishi ortib bordi. Natijada G'arb madaniyati, ularning turmush tarsi, adabiyot va san'atiga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bordi. Sayohat taassurotlari bilan bog'liq holda lirik asarlar yozgan va o'zining ko'rgan-kechirganlari boshqalar bilan o'rtoqlashish an'anasi Zokrijon Furqat, Hayratiy va tojik shoiri Ahmad Donish ijodi xarakterli jihatlardan sanaladi. Ikki millat ijodiga mansub bo'lgan she'riy asarlarsa esa oddiy xalqning orzu va o'ylari, real turmush manzaralarining mushtarak holda yoritib berilganligi jihatidan diqqatga sazovordir.

XULOSA

Muxtasar qilib aytganda, milliy uygʻonish davri tojik va oʻzbek shoirlarining jamiyatda yuz berayotgan real hayotiy voqealiklar asos qilib olingan asarlarida aholini, ayniqsa, xotin-qizlar taqdirini yoritib berganliklari diqqatga sazovordir. Sharq qizlarning oʻz baxtidan bahra ololmay, undan erta mosuvo boʻlganlik holatlarini koʻrib, taʼsirlanishlarini yoritish bizga haqqoniy oʻtmishimiz haqida saboq beradi. Shu bilan birga aynan bir davrdagi Gʻarb va Sharq hayotining tamaddunidagi farqli jihatlar dunyoning ikki qutbga ajralib ulgurangligi xususida ogohlantiradi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Ahmad Donish. Navodirul vaqoye'. (Nodir voqealar) / O'zbekiston Fanlar Akademiyasining akademigi Mo'minov I.M. tahriri ostida. – Toshkent: Fan, 1964. 249-bet.
2. Yuqoridagi asar, 1964.253-bet.
3. Muqimov R., Sharipov M. Qardosh xalqlar adabiyoti. Darslik-xrestomatiya. – Toshkent: O'qituvchi, 1967.112-bet.
4. Muqimov R., Sharipov M. Qardosh xalqlar adabiyoti. Darslik-xrestomatiya. – Toshkent: O'qituvchi, 1967.110-bet.
5. Furqat. Saylanma / Nashrga tayyorlovchi: Xolid Rasul. – Toshkent: Ma'naviyat, 2009.43-bet.
6. Furqat she'riyatidan / Tuzuvchi: Xolid Rasul. – Toshkent: O'zbekiston, 1980.110-bet.
7. Hayratiy. Hayratnoma / Redaktor: Muinzoda. – Toshkent: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1960.146-bet.

FOLKLOR NAMUNALARIDA UCHLIK TIMSOLIGA ASOSLANGAN RAMZLAR

СИМВОЛ ТРИАДЫ НА ПРИМЕРАХ ФОЛЬКЛОРА

THE SYMBOL OF THE TRINITY IN EXAMPLES OF FOLKLORE BASED SYMBOLS

Xodjayev Sidiq Axmedovich¹¹Farg'ona davlat universiteti dotsenti v.b., filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**Annotatsiya**

Maqolada jahon folklori namunalarida uchlik timsoliga asoslangan ramzlar tahlil qilingan. Tadqiqotda psixologik, struktural-poetik, tavsiflash metodlaridan foydalanildi. Buning natijasida uchlikka asoslangan ramzlar, timsollar, ishoralar muayyan xalqning ijtimoiy-falsafiy tafakkuri taraqqiyotining turli bosqichlarini badiiy-estetik va falsafiy jihatdan tasirli ravishda ko'z oldimizda gavdalanirishi dalillandi. Ularda ilgari surilgan umumbashariy g'oyalar har bir davr uchun o'zining axloqiy-ta'limiy ta'sirini ko'rsatishi misollar asosida dalillandi. Tadqiqot ilmiy natijalari asosida chiqarilgan xulosalar adabiyotshunoslikdagi timsollar nazariyasini ilmiy-metodik jihatdan to'ldirilishiga asos bo'ladi.

Abstract

The article analyzes the symbols based on the symbol of the Trinity in examples of world folklore. Psychological, structural-poetic, descriptive methods were used in the research. As a result, it was proven that the symbols, symbols, signs based on the trinity effectively embody before our eyes the various stages of the development of the socio-philosophical thinking of a certain nation from the artistic-aesthetic and philosophical aspect. It was proved on the basis of examples that the universal ideas put forward in them show their moral and educational impact for each period. The conclusions based on the scientific results of the research are the basis for the scientific and methodological addition of the theory of symbols in literary studies.

Аннотация

В статье анализируется символика, основанная на символе триады, в примерах мирового фольклора. В исследовании использовались психологический, структурно-поэтический, описательный методы. В результате было доказано, что символы, знаки, основанные на триаде, эффективно воплощают на наших глазах различные этапы развития общественно-философского мышления определенного народа с художественно-эстетического и философского аспекта. На примерах доказано, что выдвигаемые в них общечеловеческие идеи проявляют свое нравственное и воспитательное воздействие для каждого периода. Выводы, основанные на научных результатах исследования, являются основой для научно-методического дополнения теории символа в литературоведении.

Kalit so'zlar: folklor, ertak, mif, evrilish, uchlik, ramziy uchlik, badiiy-estetik vazifa, shakl va mazmun birligi.

Key words: folklore, fairy tale, myth, transformation, symbol of the triad, principle of the triad, artistic, aesthetic, philosophical functions.

Ключевые слова: фольклор, сказка, миф, превращение, символ триады, принцип триады, художественно-эстетическая, философская функции.

KIRISH

Dunyoning turli hududlarida yashovchi xalqlarning ertaklarida o'xshashliklar mavjudligi haqida olimlar ancha ilgari o'z fikrlarini aytib o'tganlar. Misol uchun Sharl Perroning mashhur fransuz ertaklari to'plamiga kiritilgan "Kuloyim" ("Zolushka") voqeasi turli xalqlarning 350 yaqin ertaklarida uchraydi, ularning ko'pchiligida yo'qolgan tuflicha yoki boshqa oyoq kiyimi ishtirok etadi. "Oltin baliq" haqidagi ertakni Hindistonning eng chekka qishloqlarida ham, Janubiy Amerika changalzorlarda ham, Afrika savannalarida ham eshitish mumkin. Turli xalqlarningsuyjeti o'xshash bo'lgan ertaklari haqida gapirilar ekan uchta asosiy hodisani ta'kidlash lozim: birinchidan, ertaklar biror bir xalqning muhitida shakllanadi va keyinchalik boshqa mamlakat xududiga ko'chadi, uning urf-odatlarini, milliy xususiyatlariga moslashadi. Ikkinchidan, bir xil ijtimoiy-tarixiy rivojlanish sharoitiga ega bo'lgan turli xalqlarda bir vaqtning o'zida bir biriga o'xshash ertaklar paydo bo'lishi, va nihoyat ertaklar kitoblar orqali ham bir xalqdan ikkinchi xalqqa o'tishi mumkin. Ana shu jarayonda ertaklarda o'xshashlik, narsa va detallarning yaqinligi, qahramonlar miqdori va harakatlarning bir xilligi paydo bo'ladi. Ana shu o'xshashliklardan biri ertaklardagi uchlik timsolidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

"Uchlik"- bu birliklarning turli variantlaridan tajassum topgan «uch» raqami hisoblanadi. «Uch» raqami ertaklar kompozitsiyasini belgilovchi muhim badiiy elementlardan biridir. Misol uchun «Uch og'a-ini botirlar» o'zbek xalq ertagining strukturasi an'anaviy uchlikka asoslangan va uchliklar (uch o'g'il, uch kun yo'lda bo'lish, kechani uch bo'lakka bo'lib poyloqchilik qilish, uch malika, o'g'illarga uch xovli-joy tayyorlash)ertakni boshdan-oyoq bir butun kompozitsion yaxlitlikka olib

kelgan [1, 45]. Mashhur rus folklorshunos olimlar A.I.Nikiforov va V.Y.Propplar ham an'anaviy uchliklar masalasi yechimini topish bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan [2, 86]. E'tibor berilsa, aka-ukalar oldiga qo'yilgan "vazifa" murakkablashib boradi, ya'ni to'ng'ich botir sherni, o'rtancha botir ajdarni, kenja botir bo'lsa biryo'la qirqta qaroqchini o'ldiradi. Og'a-inilar jasur, bir-birlariga mehribon, shunday bo'lsada asosiy ishlarni kenja botir amalga oshiradi. Podshoning qizlari bir-biridan go'zal-kattasining yuzi o'zidan, o'rtancha malika oy "mendani!" deb talashsa, kun "mendani!" deb talashadigan, kichik malika juda chiroyli bo'lib, bu qizga cho'lpon yulduzi cho'rilikka tayyor, uning uchun kun gul, oy esa olma terar ekan. (Kattasi go'zal, o'rtanchasi yana ham suluv, kenja qiz o'ta sohibjamol). Hindlarning "Uch shahzoda" ertagida podshoning uch o'g'li uch xil yo'l bilan otalari bergan pulni ko'paytiradilar (ikkita kattalari savdo-sotiq, kichigi mo'ysafidning maslahatiga ko'ra donni dengizga tashlab baliqlarni boqish bilan). Bu ertak Sharqda, xususan, o'zbeklarda keng tarqalgan "Yaxshilik qil – daryoga tashla, baliq bilmasa Xoliq biladi" naqlini esga soladi. Ikki katta akalarda xudbinlik bor, chunki ular o'z mablag'larini xususiy tadbirkorlikka yo'naltirishadi, kenja esa o'z ixtiyoridagi mablag'ni beminnat xayriyaga yo'naltiradi. "Oltin baliq" ertagida chol to'rga ilingan baliqdan yashash uchun eng zarur uch narsa – yegani guruch, kiygani kiyim va nihoyat, uy so'raydi. Kampirning qistovi bilan uchinchi marta baliqning oldiga borib uch marta chaqiradi, lekin endi baliq chiqib ham qo'ymaydi. Eslab ko'raylik xumdagi jin ham o'z sohibining uchta tilagini ado etadi. "Oltin tuflicha" nomli Vyetnam ertagining bosh qahramoni Mugazo uchta laqqabaliq ushlaydi, Muxalok uning qumbalig'ini uch bo'lakka bo'lib yeb qo'yadi, kampir o'gay qizini saroyga yubormaslik uchun uch narsa: yeryong'oq, guruch va kunjutni aralashtirib yuboradi (mayda, maydaroq, juda mayda), Mugazo uchinchi palmadan yiqilib suvga cho'kib ketadi va o'z xoliga qaytish uchun uch marta evrilish sodir bo'ladi. Afrikaning kaonde xalqi ertagi «Uch kalebasa»da olamni va butun borliqni yaratgan yog'ingarchilik ma'budi Leza ilk odamlar (Mulonga va uning xotini Mvinambuzi)ga Mayimba qushidan uchta kalebasa (qop yoki idish) yuboradi va uchinchisini ochmaslikni tayinlaydi. Mayimba qushi uchinchi kalebasani ochganda uch ofat: kasalliklar, o'lim va dahshatli yovvoyi xayvonlar (sherlar, qoplonlar, zaharli ilonlar) chiqib ketadi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

"Uch yolg'ondan qirq yolg'on" o'zbek xalq ertagining fransuzcha varianti bo'lgan "Uch ovchi" ertagi ham to'liq uchlik asosiga qurilgan. Uch marta yolg'on gapirgan odam, keyin o'zini yolg'on gapirishdan tuta olmaydi. Uch ovchi bo'lgan ekan: ikkisi yalang'och, biri esa kiyimsiz. Ularning uch miltig'i bo'lgan ekan: ikkisi o'qlanmagan, birining esa o'qi yo'q. Ular tongda yo'lga tushib uch marta uzoq va undan ham uzoq yo'l yuribdilar. Ovchilar o'rmon yaqinida uch quyinni otibdilar va ularning ikkisini qo'ldan chiqarib, uchinchisini qochirib yuboribdilar. Ular yana uch marta uzoq va undan ham uzoq yo'l yurib, devorsiz, tomsiz, deraza-eshiksiz uyga kelib, uch ovchi uch marta eshikni taqillatishadi. Uyning yo'q xo'jayini uyida uchta xumchasi borligi, ulardan ikkitasining tagi yo'qligi, uchinchi esa hech narsaga yaramasligini aytadi (Inkor inkorni inkor qiladi). Tahlilga tortilgan ushbu ertak A.Kamyuning asarlarida aks etga absurd haqidagi tushuncha va tasavvurlarni yodga soladi. Afro-amerikaliklarning «Qanday qilib Quyvon og'a Tulki og'a, Bo'ri og'a va Ayiq og'ani oyni ushlaydigan majbur qildi» ertagida Quyvon og'a o'z qo'shnilar (Tulki, Bo'ri, Ayiq og'alar)ni baliq ovlashga chaqiradi. Ayiq og'a, Bo'ri og'alar qarmoq, Tulki og'a to'r, Quyvon og'a esa bir banka chuvalchang olib keladilar (3 + 1). Tulki, Bo'ri va Ayiq og'alar hovuzga tushib ketgan oyni ushlaydigan uch marta to'r tashlaydilar. Avstraliyaliklarning «Xayvonlar, qushlar va baliqlar qanday paydo bo'lgan» afsonasida olamning onasi Eyngana yerni barpo qilayotganda xayvonlar, qushlar va baliqlarni yaratishni unutib qoldirgani haqida hikoya qilinadi. Tog'lar va vodiylar, o'rmonlar va cho'llar, dengizlar va daryolar, odamlar daraxtlar bilan bir qatorda u uch aka-ukalar: yomg'ir, chaqmoq va momaqaldiroqni ham bunyod qiladi [3, 234].

Yuqorida keltirilgan misollarga tayangan xolda aytish mumkinki, «an'anaviy uchliklar nafaqat syujet xarakterining bir qolipda sekin davom etishini ta'minlaydi», shu bilan birgalikda dunyo xalqlarida ilohiylashtirilgan uch raqami qator estetik vazifalar bajaradi. Rus olimi akademik N.I.Konradning pentatonika haqidagi fikriga [4, 32] qo'shilgan holda «Uch» sonida ham xilma-xillikning oliy holati sifatida bus-butunlik g'oyasi mujassam topgan va uchlik syujet qurilishining hamma elementlariga daxldor bo'lganligi uchun deyarli barcha xalqlar ertaklarida uchraydi, deb aytishimiz mumkin.

ADABIYOTSHUNOSLIK

Sehrlil fantastik ertaklarda ko'p uchraydigan ilon obrazi hamma ko'rgan, hamma biladigan jonzot. Lekin "Ilon pari" yoki "Ilon og'a" ertagidagi ilon oddiy ilon emas, u mifologik tafakkur hosilasi bo'lgan qudratli kuchdir. Bunga ko'ra o'z sehri va jodusiga ega. Bu ertaklarning paydo bo'lishida ibtidoiy idrok, tafakkur, hissiyotning o'ziga xos bo'lgan jihatlari, ya'ni har bir zarra jonli, ongli, maqsadli degan qarash yotadi. Bu esaularni yovuz kuch sifatida ham, ezgu kuch sifatida ham ilohiylashtirishga olib kelgan. Ulardan tashqari bu xususiyatlar insonning ularga topinishiga ham omil bo'lgan. Quyosh, oy, yulduz kabi osmon jismlari ham, tog', tosh, suv kabi tabiiy-fizik jismlar ham jonli va o'z sehriga ega. Ular xatti-harakatlariga insonga xos xususiyatlar ko'chiriladi: ular gapiradi, yaxshilik va yomonlikni farqlaydi. Odamlar bilan o'zaro munosabatda bo'ladilar. Mifga xos evrilish tufayli inson toshga aylanadi, aylantirib qo'yiladi.

Sehrlil fantastik ertaklarda mifga xos magik raqamlar ham turli poetik vazifalarda keladi. Bu raqamlar ba'zida vaqtni cho'zish uchun (bu vaqt ichida qahramon aniq bir to'xtamga kelib oladi), yo'llar (uch yo'l) va xarakter qirralarini ochish uchun xizmat qildiriladi. Odatda, folklorshunoslikda xalq qo'shiqlari ham uch asosiy guruhga: dehqonchilik, chorvachilik va hunarmandchilik bilan bog'liq qo'shiqlarga ajratiladi va bular marosimlarga bog'lanmaydigan qo'shiqlar sirasiga kiritiladi. Ovchilik, savdo-sotiq bilan bog'liq qo'shiqlar saqlanib qolmaganligi qayd etiladi.

Marosim folkloridagi kelin kelganda gulxan yoqilishi ham "Avesto" miflari bilan bog'lanadi. Gulxan atrofida kelinning uch marta aylantirishda kelin poklanadi, yangi joyga moslashadi, aylanishning uch marta takrorlanishi magik raqam bilan bog'lanadi.

Afsona deb beriladigan matn mazmuni quyidagicha: jahonni fath etgan Iskandar mangu hayot suvini izlab g'orga kiradi. Ammo obihayotni unga hamrohlik qilgan Xizr va Ilyos ichib, o'lim bilmas xususiyatga ega bo'ladilar. Shundan beri ular dunyoni kezib yurishadi va Xizr quruqlikda, Ilyos suvda yo'lovchilarga yordam berishadi.

Afsona personajlaridan biri Iskandar real shaxs. U juda ko'p urushlarda qatnashgan, ularning hammasi Iskandar xohish-istagi bilan kelib chiqqan. Urushlar, agar Iskandar tomonidan chiqarilganligi hisobga olinsa, bosqinchilik urushlari bo'lgan. Qolgan ikkitasi mifologik obraz. Xizrning mifik xususiyati nimada?

U evrilish xususiyatiga ega – cho'l piri (cho'lda yursa, Xizr buva qo'llasin), hosildorlik homiysi. U sehr-jodu kuchiga ega. Yana: o'tda yonmaydi, demak, suvda ham cho'kmaydi. Zarb ta'siri o'tmas, o'lim bilmas. Bu jihatlari bilan u mifologik obraz hisoblanadi.

So'z san'ati, xususan folklor namunalari muayyan xalqning ko'p asrlik ijtimoiy hayoti ko'zguvidir. Biz so'z yuritayotgan uchlik asosidagi badiiy lavhalar maishiy turmush, ijtimoiy jarayon, falsafiy tafakkur taraqqiyotini ko'z oldimizda yaqqol gavdalantiradi. Biz aynan folklor namunalari orqali ajdodlarimizning oilaviy-maishiy turmush tarziga qo'ygan talablari, avlodlarni tarbiyalash mezonlari, jamiyatni ravnaq toptirish bo'yicha mushoxadalari haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. "San'atning asl qudrati – har bir avlod ongida yangilanib (1), har bir ko'ngilda rost mazmun kasb eta olishida (2), hayotni, kosa davronni (ma'nosi: Baxshi-shoirning tinglovchi, o'quvchi ishqibozdan baland san'atkor ekanligi – kosa davronni – "poyga, uloq, bozor"ni badiiy mushohada etganligida.) badiiy timsollarda, kodlarda (3) muhrlanganida namoyon bo'ladi" [5, 75].

XULOSA

Tahlilga tortilgan uchlikka asoslangan ramzlar, timsollar, ishoralar muayyan xalqning ijtimoiy-falsafiy tafakkuri taraqqiyotining turli bosqichlarini badiiy-estetik jahatdan tasirli ravishda ko'z oldimizda gavdalantiradi. Ularda olg'a surilgan umumbashariy g'oyalar har bir davr uchun o'zining axloqiy-ta'limiy ta'sirini ko'rsataveradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Жўраев М. Ўзбек халқ эртақларида «сеҳрли» рақамлар. Т., «Фан» нашриёти. 1991 й. (Joraev M. "Magic" numbers in Uzbek folk tales. T., "Fan" publishing house. 1991).
2. Никифоров А.И. Структура чукотской сказки как явление примитивного мышления// Советский фольклор. № 2 – 3. М., 1936 С. 269; Пропп В.Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 96. (Nikiforov A.I. The structure of Chukotskoy skazki kak yavlenie primitivnogo myshleniya// Sovetsky folklor. No. 2 - 3. M., 1936 S. 269; Propp V. Ya. Folklore and deistvitelnost. M., 1976. S. 96.)
3. Сказки народов мира – М.: «Правда» 1987. (Skazki narodov mira - M.: "Pravda" 1987)
4. Н.И.Конрад. Ренессанс ва Навоий. "Жаҳон адабиёти" 2006. №2. (N.I.Konrad. Renaissance and Navoi. "World literature" 2006. №2.)
5. Ш.Турдимов. Этнос ва эпос. Т. "Ўзбекистон" – 2021. – 96 б. (Sh.Turdimov. Ethnos and epos. T. "Uzbekistan" - 2021. - 96 p.)

JADIDIZM HARAKATI VA O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTI

ДВИЖЕНИЕ ДЖАДИДИЗМ И УЗБЕКСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

JADIDISM MOVEMENT AND UZBEK CHILDREN'S LITERATURE

Сабиров Немат Казакбаевич¹¹старший преподаватель ФерГУ**Гиёсова Василя Авазовна²**²Преподаватели кафедры ФерГУ**Annotatsiya**

Ushbu maqolada jadidchilik harakatining o'zbek xalqi maorif rivojiga ta'siri, yangicha ijodkor o'qituvchi Abdulla Avloniy va bu yo'nalishdagi boshqa pedagoglarning o'zbek bolalar adabiyotining shakllanishiga qo'shgan hissasi haqida so'z boradi.

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы влияния движения джадидизма на развитие образованности узбекского народа, вклад новатора педагога Абдуллы Авлоний и других просветителей данного направления на формирование узбекской детской литературы.

Abstract

This article discusses the influence of the Jadidism movement on the development of education of the Uzbek people, the contribution of the innovating teacher Abdulla Avloniy and other educators of this direction to the formation of Uzbek children's literature.

Kalit so'zlar: jadidchilik, savodxonlik, yangi usul maktablari, ziyolilar, bolalar adabiyoti, alifbo.

Ключевые слова: джадидизм, грамотность, новометодные школы, интеллигенция, детская литература, азбука.

Key words: Jadidism, literacy, new method schools, intelligentsia, children's literature, alphabet.

ВВЕДЕНИЕ

Джадидизм (от араб. усул-и-джадид – новый метод), представлял собой буржуазно-либеральное и националистическое движение, которое возникло в 80-х годах XIX века среди татарской буржуазии в Крыму и Поволжье, а также в Азербайджане. С начала 90-х годов XIX века оно распространилось в Средней Азии.

Данное направление представляло собой социально-политическое движение, нацеленное на обновление исламской культуры и общества. Это движение проводило перестройку школьной системы, осуществляя радикальные изменения в содержании и структуре начального образования. Помыслы передовой джадидской интеллигенции были сосредоточены на идеях освобождения Родины и достижения национальной независимости. Однако в сложившихся условиях эта мечта оказалась труднореализуемой. Они осознали, что независимость можно достичь только через просветительскую и политическую деятельность. Для джадидов было важным иметь полноценных специалистов, владеющих современными знаниями, чтобы обеспечить прогресс страны. В конце XIX века они полностью осознали, что в Туркестане необходимы новометодные школы, где занятия велись бы на звуковом методе обучения грамоте, были бы введены классно-урочные системы образования, включающие светские предметы в учебный план и преподавании на родном языке. На тот момент газеты и журналы, издаваемые на русском языке, широко освещали вопросы системы просвещения коренных народов.

Идеи об освещении научных знаний и воспитании нового поколения, нацеленного на достижение лучшей жизни, подчеркивают важность просвещения и воздействие на образование общества. В этом контексте особое внимание уделяется детям, как главному объекту воспитания, что отражает понимание и значимость формирования будущих поколений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Просвещение в узбекской литературе того времени тесно связано с школьно-воспитательной работой, и это особенно актуально, поскольку одним из ведущих представителей узбекского просветительского движения начала Х века был Абдулла Авлоний. Авлоний стал одним из основоположников детской литературы, и его вклад в формирование образовательных и просветительских идей обширен. Мировоззрение Авлоний формировалось под влиянием таких русских писателей и педагогов как А.Пушкин, Л.Толстой, М.Горький и К.Ушинский. Его труды, выделяются как важные источники, подчеркивающие значение образования и воспитания детей. Он справедливо отмечает в своих произведениях важность просвещения, связанного с образованием нового поколения, и вкладывает усилия в развитие детской литературы, что содействует просвещению и воспитанию в узбекском обществе.

Он основал издательство "Нашриёт" для публикации произведений и других литературных трудов. Открытие им книжного магазина "Школьная библиотека" свидетельствует о его стремлении распространять знания и литературу среди общества, особенно среди молодежи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Авлоний также внес значительный вклад в образование, основав школу Авлони. Эта школа отличалась от традиционных школ своего времени, так как занятия в ней проводились на родном языке учеников с использованием классного метода обучения. Он обеспечивал обучение по различным предметам, таким как география, история, литература, природа, арифметика, хандаса (геометрия) и хикмат (мудрость).

С открытием школы под руководством Абдуллы Авлоний "Усули джадидия" (или "Савтия") начали возникать различные азбуки и книги для чтения, предназначенные для учеников этих школ. Это привело к реальной революции в литературе, считаемой настоящим рождением. Появление таких книг стало значимым событием, особенно для узбекских детей, которые впервые имели доступ к литературным произведениям этого типа.

Это можно рассматривать как буквальную революцию в литературе, поскольку множество новых книг и азбук стало доступным для учащихся этих школ. Для узбекских детей появление таких книг представляло собой настоящее рождение литературного мира. Юные читатели впервые сталкивались с художественной литературой на страницах учебников, что позволяло им наслаждаться светом артистизма и открывало новые горизонты в литературном опыте.

Первый алфавит, специально разработанный для узбекских детей, был представлен в книге Саидрасула Азизи под названием "Устои", опубликованный в 1903 году. Данный алфавит использовался в узбекском образовании до октября 1917 года. Для внедрения нового алфавита было составлено примерно пятьдесят имен просветленных личностей, и были выпущены учебники. Среди них значимыми работами были "Муаллим ус-соний" (1903) Алиаскара ибн Байрамали Калинина, "Адиби аввал" (1907) Мунаввар кори Абдурашидханова, "Адиби аввал" (1909), "Таълими аввал" (1910) Шакира Кари ибн Домла Закира " Тахсили алифбо" (1912), Абдувахаба ибн Абдуллы Хоканди, "Енгил адабиёт" (1914) Хамзы Хакимзады Ниязи, " Ўқиш китоби" (1915) и "Болалар боғчаси" (1915) Мухаммадджона Расули – включая азбуку и книги для чтения. Эти усилия способствовали распространению грамотности и литературного образования среди узбекских детей.

Среди этих учебников выделяются произведения Абдуллы Авлоний, среди которых особое место занимает "Первый учитель" (1912), "Второй учитель" (1912), "Турецкий Гулистан Ор нравственности" (1913), "Школа гулистони" (1916), а также четырехтомник "Литература или национальные стихи", созданный в период с 1909 по 1916 год – это лучшее из узбекской детской литературы начала XX века.

Произведения Абдуллы Авлоний являются яркими страницами узбекской литературы. Учебники выпущенные под редакцией просветителей движения джадизма, внесли огромный вклад в развитие детской литературы узбекского народа. Они являются не только образцами художественной литературы, но и играют важную роль в исследованиях и изучении национальной культуры и менталитета узбекского народа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Авлоний является не только автором книг для обучения грамотности детей, но и великим педагогом узбекской нации. Его деятельность как педагога принесла ему славу и результаты, его работ и по сей день дают свои плоды. Он был ярким сторонником гуманного отношения в воспитательной деятельности детей, потратил много сил и времени на изучение опыта передовых школ, трудов известных ученых-педагогов, создал свою фундаментальную методику, опирающиеся на гуманные ценности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Авлоний А. Адабиёт ёхуд миллий шеърлардан 3-жузв. - Тошкент, 1916.
2. <https://mbaza.uz/anywork/abdulla-avlonyning-yosh-avlodga-tarbiya-berish-haqidagi-qarashlari/>
3. <https://cyberleninka.ru/article/n/dzhadidizm-v-turkestan-i-prosvetitskaya-deyatelnost-dzhadidov/viewer>
4. Гиясова, В. (2023). ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ СКАЗОК. Science and innovation in the education system, 2(5), 125-129
5. Авазовна, Г. В. (2022). THE SOCIOLINGUISTIC NATURE OF THE ADDRESS. EPRA International. Journal of Research and Development (IJRD), 7(7), 81-86.
6. Авазовна, Г. В. (2021). Классификация сказок о животных по их структурносемантическому признаку. Преподавание языка и литературы, 1(8), 74-77.
7. Гиясова, В. (2023). ОСОБЕННОСТИ КОМПОЗИЦИИ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ СКАЗОК. Science and innovation in the education system, 2(5), 125-129.
8. Giyosova, V. (2019). Functioning of fairy-tale as one of the variety of folklore text in oral folk art. Scientific journal of the Fergana State University, 1(6), 124-126.
9. Akbarova, Z. A., & qizi Giyosova, V. A. (2023). Extralinguistic Means Of Expressing Appeal In The Uzbek Language. Texas Journal of Philology, Culture and History, 17, 9-13.
10. Гиёсова, В. А. (2022). КОНЦЕПТ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ. ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI, 2(28), 161-166.
11. кизи Гиёсова, В. А. (2022). ТОТЕМИСТИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ. THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD, 1(1), 133-139.
12. Giyosova, V. A. (2023, October). FORMATION OF THE DICTIONARY OF PRESCHOOL CHILDREN. In International Conference on Multidisciplinary Research (Vol. 1, No. 6, pp. 103-105).
13. Giyosova V. SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS OF REFERENCE UNITS. Farg 'ona davlat universiteti ilmiy jurnali. 2023 Feb 25(1):512-6.

G'.G'ULOMNING "SHUM BOLA" QISSASIDA QAHRAMON RUHIY OLAMI TASVIRI

ОБРАЗ ДУХОВНОГО МИРА ГЕРОЯ В ПОВЕСТИ Г. ГУЛАМА «ОЗОРНИК»

THE IMAGE OF THE SPIRITUAL WORLD OF THE HERO IN THE STORY "SHUM BOLA" BY G. GULAM

Muratova Gulbaxar Choriyevna¹¹Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti mustaqil tadqiqotchisi**Annotatsiya**

Ushbu maqolada akademik G'.G'ulomning nasriy merosi o'rganilgan. Unda adibning "Shum bola" qissasi misolida G'.G'ulom nasrining o'ziga xosligi tadqiq etilgan. G'.G'ulomning qahramon ruhiy kechinmalarini yoritish mahorati qissadan keltirilgan misollar asosida tahlilga tortilgan. Tadqiqotchi asardagi Shum bola, Omon, qozoq kampir, Oysha yallachi, Latifaxon kabi bir qator qahramonlardagi yuksak insoniy tuyg'ular hayotiy mantiqqa ko'ra tasvir etilganini asoslaydi. Ushbu maqolada mamlakatdagi notinchlik, moddiy yetishmovchiliklar bu qahramonlar qalbidagi yuksak insoniy fazlatlarga soya solmaganligi qissada ishonarli tarzda tasvirlangani dalilangan.

Maqolada ilgari surilgan fikr-mulohazalar tadqiqotchi tomonidan muxtasar holda umumlashirilgan.

Аннотация

В данной статье рассматривается прозаическое наследие академика Г.Гулама. В ней своеобразие прозы Г.Гулама исследуется на примере рассказа писателя «Озорник». Способность Г.Гулама освещать душевные переживания героя анализируется на примерах из повести. Исследователь обосновывает, что высокие человеческие чувства ряда персонажей произведения, таких как Шум бола, Амон, казахская старуха, Айша яллаци, Латифаксон, изображены согласно жизненной логике. В данной статье утверждается, что смута в стране и материальный дефицит не затмили высокие человеческие качества в сердцах этих героев. Мнения, высказанные в статье, кратко обобщены исследователем.

Abstract

This article examines the prose heritage of academician G. Ghulam. In it, the originality of G. Ghulam's prose is studied on the example of the writer's short story "Shum Bola". G. Ghulam's ability to illuminate the hero's spiritual experiences is analyzed based on examples from the story. The researcher substantiates that the high human feelings of a number of characters in the work, such as Shum bola, Amon, Kazakh old woman, Aisha yallachi, Latifaxon, are depicted according to life logic. In this article, it is argued that the turmoil in the country and material shortages did not overshadow the high human qualities in the hearts of these heroes. The opinions expressed in the article are briefly summarized by the researcher.

Kalit so'zlar: Poetik mahorat, gumanistik pafos, qahramon, badiiy obraz, qissa, falsafiylik.

Ключевые слова: Поэтическое мастерство, гуманистический пафос, герой, художественный образ, новелла, философия.

Key words: Poetic skill, humanistic pathos, hero, artistic image, short story, philosophy.

KIRISH

So'z san'atining o'ziga xosligi shundaki, unda inson ko'ngil kechinmalari, ruhiy olamining turfa jilvalari badiiy so'z vositasida aks ettiriladi. Yuksak nafosat namunasi bo'lgan asargina insonga o'z-gacha ta'sir ko'rsatib, uning ma'naviy-ruhiy takomilida muhim o'rin tutadi. Badiiy adabiyotning o'ziga xos xususiyati haqida so'z yuritgan Aleksandr Genis shunday fikrlarni keltirib o'tadi: "Adabiyotning mo'jizaviy qudrati shundaki, u insonning so'zda ifodalab bo'lmaydigan, nimalab tashlanmagan yurakdek substansional qismini kitobxonga yetkazib berishga qodirdir. Agar shu qismi bo'lmasa, bironta ham muallif boshqasidan hech qaysi jihati bilan ajralib turmas edi" [2. 158].

XX asr o'zbek adabiyotida bir-biridan keskin farqlanuvchi, har biri o'ziga xos iqtidor egalari bo'lgan ko'plab ijodkorlar yetishib chiqdi. Fitrat, Qodiriy va Cho'lponlardan keyin adabiyotga kirib kelgan Oybek, Abdulla Qahhor, Hamid Olimjon, Maqsud Shayxzoda, G'afur G'ulom singari qalam sohiblari yaratgan badiiy so'z durdonalari kitobxonlar qalbidan mustahkam o'rin oldi. To'g'ri, hukmron mafkuraning adabiyot va san'at sohasidagi cheklashlari ularning ijodlariga ham qaysidir darajada o'z ta'sirini ko'rsatmasdan qolmadi. Shuning uchun ham bu ijodkorlarning barcha asarlariga yuksak badiiyat namunasi deb qarash unchalik to'g'ri emas. Adabiyotshunos O.Sharafiddinov ta'biri bilan aytganda: "...kommunistik qatliomdan omon qolgan buyuk

ijodkorlarimiz ma'lum darajada o'sha zamonning temir qonuniyatlariga moslashishga majbur bo'lishgan, lekin bunday "moslashish" ularning ijodagi mohiyatini tashkil qilmagan" [11. 175]. Bu fikrlar XX asrning ko'plab namoyandalari qatori G'afur G'ulom ijodiga ham bevosita daxldordir. G'ulom nafaqat yetuk shoir, balki iste'dodli nosir sifatida ham o'zbek adabiyoti tarixida alohida o'rin tutadi. Uning ijodida sharqona donishmandlikka yo'g'rilgan, yuksak badiiy xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan asarlar anchagina. Adibning "Hasan Kayfiy", "Mening o'g'rigina bolam", "Hiylai shar'iy", "Afandi o'lmaydigan bo'ldi", "Elatiyada bir ov" kabi hikoyalari; "Shum bola", "Netay", "Yodgor" singari qissalari o'zbek adabiyotining eng yorqin namunalari.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

G'ulom hayoti va ijodiy faoliyati XX asrning ikkinchi yarmidan to shukungacha adabiyotshunoslar, ilm va ijod ahli diqqat-markazida bo'lib kelgan. O'zbek adabiyotshunosligida G'ulom she'riyati S.Mamajonov [3], A.Akbarov [1], B.Nazarov [9], O.Sharafiddinov [11], B.Sarimsoqov [10] singari adabiyotshunoslar tomonidan muayyan darajada o'rganilgan. T.Matyobovning maqola va tadqiqotlarida shoirning badiiy mahorati, she'riyatidagi tuyg'ular tovlanishi muayyan darajada tahlil etilgan [6.40-43]. Ammo adibning badiiy mahorati muayyan asari bilan bog'liq tarzda mahsus tadqiq etilgan tadqiqotlar unchalik ko'p emas. Biz ushbu o'rinda G'ulom nasrini o'rganish orqali obraz yaratish mahorati, shoir she'riyatida tuyg'u-kechinma va ifodaning o'ziga xosligi haqida ayrim umumlashmalarimizni ilgari suramiz.

Jahon adabiyotshunosligida so'nggi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlarda alohida ijodkor adabiy merosini qayta baholash, poetik o'ziga xosligini belgilashga bo'lgan intilish ortdi. Binobarin, XX asr adabiyotini o'rganish bo'yicha to'plangan ilmiy-nazariy fikr-qarash va amaliy tajribalar betakror iste'dod sohibi G'afur G'ulom nasriy asarlari o'ziga xosliklarini aniqlash imkonini beradi.

Ushbu maqolada qo'yilgan ilmiy muammo tadqiqiga muvofiq qiyosiy-tarixiy va tavsifiy metodlardan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

"Shum bola" [12] qissasida G'afur G'ulom sodda, beg'ubor, ma'sum o'spirin obrazini yaratadi. Asar o'tkir hajv va dono yumor bilan ziynatlangan, yetim bolaning sarguzashtlari asosiga qurilgan. Asarda ma'lum darajada avtobiografik elementlar uchrasa-da, unda o'zbek bolalarining boshidan o'tkazgan sarguzashtlari hikoya qilinadi.

Mamlakatdagi notinchlik tufayli shaharda ishsizlik muammosi kelib chiqqan. Qissadagi Omon, It Obid, Bit Obid, Turobboy, Yo'ldosh, Husni, Solih, Abdulla, Po'latxo'ja, Miraziz singari bolalarning taqdiri bir-biriga o'xshash. Omon onasidan, Yo'ldosh ota-onasidan, Shum bola otasidan ajralgan. Odamlarning kasb-korlariga diqqat qilinsa, pichoqchi, eski-tuski yig'uvchi, tikuvchi, ko'nchi, hofiz, g'o'zafurush, kerosinfurush, mayda savdogarlik va hokazo. Shum bolaning mahalladoshlari, qo'ni-qo'shnilar bilan kitobxon shu tarzda tanishadi. Yo'ldosh «bari mog'orlab ketgan surp yaktak» kiyib olgan va boshqalarning ham ahvoli undan tuzuk emas. Shum bolalarning mayda-chuyda saqlanadigan uyi zax bosgan. Yog'lari kichkinagina ho'qchada saqlanadi. Hatto tovuqqa moyak o'rniga ham piyoz qo'yilgan. Shunga qaramasdan odamlarda mehr-shafqat, imyon, e'tiqod kabi insoniy tuyg'ular so'nmagan.

Shum bolaning onasi bolasining boshiga xamir yoyib o'tirgan o'qlovi bilan «astagina» uradi. Chunki uning uchun o'choq boshi «Fotimai Zahroning dastgohlari bo'lgan qutlug' yer» bo'lib, bu joyni iflos qilish gunoh. Ona bolasining boshini yorib qo'rganidan esxonasi chiqib ketsa, Shum bola qo'rqish va uyatdan ko'chaga qochadi, hatto uyiga qaytib kelishga beti chidamaydi. Chunki yetimcha singillarining nasibasini ko'chaga tashmalash uyat ekanligini u yaxshi biladi. Biroq o'rtoqlari oldida hamiyatli bo'lib ko'rinish ehtiyoji uni shu yo'lga boshlaydi. Onaizor butun qissa davomida Shum bolani intizorlik bilan kutadi. Do'sti Turobboyning tilidan bayon qilinishicha, u hatto o'g'lim o'lib qolgan bo'lsa-ya, deb aza ochmoqchiyam bo'ladi.

Shum bolaning uyga qaytmasligi uning mehrsizligidan emas. Bir qarashda bu holat bolaning sarguzashtga o'chligidan kelib chiqqanday tuyuladi. Biroq mazkur holatni shu bilangina izohlab bo'lmaydi. Ammasi va pochchasining erkalashlari, bolajonligi Shum bola qalbidagina emas, kitobxonda ham nihoyatda iliq taassurotlar uyg'otadi. Bu mehribonchilik bir jihatdan ularning o'ksik qalbi bilan bog'liq bo'lsa, ikkinchidan, yetimparvarlik, odamjonlik bilan izohlanadi. Qissada ularning nozik qalblarida turfa gullargayu hayvonu parrandalargacha tizginsiz bir mehr borligi tasvirlangan.

ADABIYOTSHUNOSLIK

«*Shum bola*» qissasida oqibatli odamlar tasviri juda ko'p. Shum bola va Omondan to'rsiz gardish va bola beshikni olgan qozoq kampir hikoyachi aytganiday «*ko'r xaridor*» emas. U o'z bolalarini bozorlik bilan siylamoqchi, qolaversa, keraksiz shu matohni sotib olib, yetimchalarnida quvontirmoqchi. Har bir so'zida «*qarog'im*», «*qaroqlarim*», - deb og'zidan bol tomadigan bu mehribon va halol kampir bolalarni rozi qilib mollarini oladi.

Qozoq kampirning iqtisodiy ahvoli ham maqtovg'a loyiq emas. U o'zi yetishtirgan ul-bul narsalar: tovuq, tuxum, so'k, qurut bilan oilaga zarur anjomlarni ayriboshlashining o'ziyoq bechoraholligini ko'rsatib turibdi. Chunki savdo qilishga naqd puli yo'q. Demak, o'lkadagi barcha millat vakillari ham moddiy muhtojlikda qo'l uchida umr ko'radi. Shunga qaramasdan, insoniy harorat, bolajonlik, halollik, poklik, insof tuyg'ulari bilan ularning qalbi limmo-lim to'la ekanligi juda muhimdir.

Qirg'iz kampir Yaxshiqiz xarakterida anchagina salbiy jihatlar bo'rtib ko'rinadi. Bechora kampirni turmush tashvishlari birmuncha hisob-kitoblik qilib qo'ygan bo'lib, u o'z tirikchiligi muammolari bilan hayot kechiradi. Biroq kampir insoniy xislatlardan, e'tiqoddan begona ham emas. «*Allohning osmoni ham, yeri ham keng*» ekanligi haqidagi kampirning sodda falsafasi zamirida uning e'tiqodiga xos jihatlar mujassamlashgan. Atrofini qurshagan muhitga ko'nikib ketgan kampirda ham hali so'nimgan insoniy tuyg'ularni ko'rish uchun davr va odamlar hayotini teran bilish, maishiy holatlarning sabablarini tahlil eta olish, har bir qahramonning ruhiy olamidagi ko'z ilg'amas nozik jihatlarni mahorat bilan aks ettirish lozim edi. G'afur G'ulom mazkur mashaqqatli yumushni yuksak darajada uddalay oldi.

Qissadagi Shum bola va Omon ayri-ayri xarakterdagi bolalar. Omonga xos xislatlarda hushchaqchaqlik emas, balki birmuncha jiddiylik kuzatiladi. Tursunboy akaning yolg'iz o'g'li bo'lgan bu bola onasidan erta ajrab, yetimlik azoblarini totib ko'rgan, hayot ancha ulg'aytirib qo'ygan o'spirindir. Buning ustiga u Shum boladan biri-ikki yosh kattaroq bo'lib, ko'rgan-bilganning ko'zicha quruq qo'l bilan uyga borishdan or qiladi. U boy bo'lishni orzu qiladi, o'z niyatlarini ro'yobga chiqarish maqsadida ne bir ko'chalarga kirib chiqmaydi. Poyezdda yurgan kishilarga ayri-ayri havas bilan qaraydi, uzoq-uzoqlarga ketib qolgisi keladi. U dunyo qidirib, baxt izlab yurganligi jihatidan Shum bola va uning o'rtoqlari taqdiriga taqdiri tutashligiga, mehr-muruvvatga tashna ekanligiga jiddiy e'tibor qaratish zarur.

«*Shum bola*» qissasida murakkab vaziyatlarda ham sof insoniy qiyofalarini yo'qotmagan kishilarning ruhiy holatini tushunish G'afur G'ulom ko'zlagan maqsadni anglashga yordam beradi. Qissa bejizga Shum bola qalbining tongday tiniqligi, o'zini qushday yengil his etayotganligi, ko'kragini to'ldirib nafas olishi tasviri bilan yakunlangan emas. Bu G'afur G'ulomga xos taqdirning qo'l bilan yaratilishi haqidagi ijodiy-estetik ideallarga borib taqaladi.

Shum bola Sariboynikiga ilk borgan kuni olma yashiklaridan karovat, yog'och qirindisidan yostiq qilib yotishiga qaramasdan, mazza qilib uxlaydi. Chunki u hali ziqna boy bilan yuzlashmagan edi. O'ziga o'xshagan xizmatkorlarning mehr-shafqatidan, samimiy maslahatlaridan qoniqish hosil qilgan edi. G'afur G'ulom bir cho'mich go'jayu ikki burda jaydari non bir yetimning ko'nglini ovlashga, qornini to'ydirishga yetar ekan, odamning odamga mehr-oqibat ko'rsatishi nahotki shunchalar mushkul deya so'rayotganday tuyuladi.

Toshkentlik dong'i chiqqan yallachilardan biri Oysha taqdiri uning shogirdlari bo'lgan Sarvi, Fotima, Risolat yallachilarnikiga tutash. Hayot zarbasi bilan bir paytlar aldangan, nihoyat nomigagina bo'lsa-da, Rahmat hojiga xotinlik qilib, uning turfa nayranglariga sabr bilan chidab kelayotgan, zarur bo'lsa o'z oilasini boqish, tirikchiligini o'tkazish uchun «*yuzini yerga surib tilanganday bo'lib, besh o'n so'm orttirib*» keladigan Oysha yallachi juda ham hayotidan rozi emas. Endilikda uni pul ham, eri ham qiziqirmaydi.

Yalla aytib, muqom tushib, davradagilarga turli qiliqlar ko'rsatib, dang'illama mehmonxonalarda «*bitta qiyg'ir bo'yin qilish bilan osmondagi qushni ovlaydigan*» yallachini nogoh tanimay qolasiz. O'ziga o'xshagan taqdirlar sonini yana bittaga ko'payishini istamagan Oysha yallachi qalbida so'nib borayotgan insoniy tuyg'ular qayta tiriladi. Musulmon bir kosibning sha'nini o'ylaganida, hamiyatli, himoyatli kishining farzandi bo'lgan Latifaxonga achinganida, uni harom yo'dan saqlab qolish uchun kuyinganida bu holat yaqqol namoyon bo'ladi. Qizni muqarrar falokatdan ogoh etib, «*oyimposhsha*», «*poshshaxon*», «*oppoqqinam*», - deb erkalab hushyorlikka chorlaydi. Oyshaning jasorati Latifaxonni qochirib yuborishida ko'rinsa, Latifaxonning haqiqatan

ham mo'min kishining farzandi ekanligi: «*Nimaiki qilgan bo'lsam, bilib o'tgan, bilmay o'tgan gunohlarim uchun kechiring*», - deya qalbini ochishida ko'rinadi. Bu beg'araz samimiyatga qaytarilayotgan minnatdorchilikka emas, Allohdan umidvor musulmaning istig'fori, tavbasi hamdir.

Latifaxon o'z taqdirining yaxshilikka yuz burishini Yaratganning marhamatidan deb biluvchi e'tiqod kishisi. Shuning uchun bo'lsa kerak, taqdir uni ikkinchi bor sinayotganida ham bu bevaga nisbatan qalbmizda achinish, hamdardlik, ruhiy yaqinlik tuyg'usi zinhor so'nmaydi. Aksincha, adashgan Oysha yallachiga nisbatan ham iliq mehr paydo bo'ladi. Rahmat hojiga chiqarilgan xalq ajridan qanoat hosil qilamiz.

XULOSA

Umuman, adib har qanday murakkab vaziyatda ham insoniy qiyofasini yo'qotmagan kishilar ruhiy holatlarini jonli aks ettiradi. Ular qalbidagi insonparvarlik, mehr-muhabbat, samimiyat, odamiylik tuyg'ularini hayotiy matiqqa monand tarzda yoritadi.

“Shum bola” qissasida Qoravoy va u qatori o'spirinlar darbadarlik va makonsizlik balosiga giriftor bo'lgan. Bunday o'rinlarda ularning qorin tashvishi bilan birovlar eshigida yurishga majburligi yozuvchining muhit ustidan o'qigan aybnomasiday tuyuladi.

Qissaning aksariyat qahramonlari o'qiz bir banda sifatida taqdir sinovlari oldida betadbir qoladilar. Bunday o'rinlarda inson o'zligiyu imon qudrati namoyon bo'lgandek tuyuladi. Alohida olingan kishilar va olomon ruhiyati tasvirlangan o'rinlarda bu hol yaqqolroq ifodalangan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Akbarov A. Shoirning hayoti. T.: Adabiyot va san'at, 1973. – 156 .,
2. Aleksandr Genis. Qalb fotografiyasi // Jahon adabiyoti, 2003. № 1, 158- b.
3. Mamajonov S. Uslub jilolari. – T.: Adabiyot va san'at, 1972
4. Matyakubova T.R. Poetic character and its specific features // Theoretical &Applied Science. – Marseille, 2015.pp. 40-43
5. Matyoqubova T. G'afur G'ulom badiiyati. – T.: Fan va texnologiya, 2006. 160 b.
6. Matyakubova T.R. Poetic character and its specific features // Theoretical &Applied Science. – Marseille, 2015. pp. 40-43
7. Matyakubova T.R. Lyric Experience in Gafur Gulam's Poetry. Pindus Journal Of Culture, Literature, and ELT. 2022, Vol 2
8. Nazarov B. G'afur G'ulom olami. – T.: Fan, 2004.
9. Sarimsoqov B. Lirikada badiiy tafsil // O'zbek tili va adabiyoti, 1992, № 5-6.
10. Sharafiddinov O. Buyuklarimiz bag'rimizga qaytdi // Ijodni anglash baxti. -T.: 2004. 174-175- b.
11. G'afur G'ulom. Mukammal asarlar to'plami. 12 tomlik. T.5. – T.: Fan, 1986

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI O‘ZLASHMA SO‘ZLAR VA NEOLOGIZMLARNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI**SPECIFIC CHARACTERISTICS OF WORDS AND NEOLOGISMS IN UZBEKI AND ENGLISH LANGUAGES****ОСОБЕННОСТИ СЛОВ И НЕОЛОГИЗМОВ В УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ****Gafurova Nodira Ravshanovna¹**¹Farg‘ona davlat universiteti ingliz tili kafedrasida dotsenti v.b., Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa fanlari doktori (PhD)**Annotatsiya**

Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi o‘zlashma so‘zlar va neologizmlarning o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganilib chiqilgan. O‘zbekiston mustaqilligini qo‘lga kiritgan dastlabki yillardanoq ta‘lim tizimiga katta e‘tibor qaratdi. Shu jumladan xorijiy davlatlar bilan aloqalar o‘rnatib, ularning tili, madaniyati, san‘atini o‘rganishga kirishdi. O‘zlashma neologizmlarga qo‘yiladigan talab - ular bitta ma‘noli bo‘lishlari, tilning lug‘aviy majmuasida ular alohida bir salmoqli qatlamni tashkil qilishi haqida aytib o‘tilgan.

Abstract

In this article, the specific features of the borrowed words and neologisms in the Uzbek and English languages are studied. Since the first years of independence, Uzbekistan has paid great attention to the education system. Among them, he established relations with foreign countries and began to study their language, culture, and art. It was mentioned that the requirement for adopted neologisms is that they have one meaning, that they form a separate weighty layer in the lexical complex of the language.

Аннотация

В данной статье изучаются специфические особенности заимствованных слов и неологизмов в узбекском и английском языках. С первых лет независимости в Узбекистане большое внимание уделялось системе образования. Среди них он установил связи с зарубежными странами и начал изучать их язык, культуру и искусство. Указывалось, что требованием к принятым неологизмам является то, чтобы они имели одно значение, образовывали отдельный весомый пласт в лексическом комплексе языка.

Kalit so‘zlar: Til, ma‘naviyat, madaniyat, lingvistika, lingvokulturologik, soha, termin, tadqiqot, zarurat, o‘rganish, neologizm, kommunikatsiya, zamon, yoshlar, rivojlanish.

Key words: Language, spirituality, culture, linguistics, linguacultural, field, term, research, necessity, learning, neologism, communication, time, youth, development.

Ключевые слова: Язык, духовность, культура, лингвистика, лингвокультурология, область, термин, исследование, необходимость, обучение, неологизм, общение, время, молодость, развитие.

KIRISH

Til- millat kaliti. Zero xalq qalbiga yo‘l uning ona tilini bilish, madaniyati va an‘analarini hurmat qilishdan boshlanadi. Qadim bu ona zaminimiz ne kunlarni boshidan kechirmadi, qonli urishlar, hisobsiz jang-u jadallar, lekin shunda ham matonatli xalqimiz o‘z an‘ana va qadriyatlarini saqlab qolishga harakat qildi. Millat ruhi sanalmish ona tilimizni biz avlodlarga meros qilib qoldirdi.

Har qanday tilda o‘zga tillarning leksemalari uchraydi. Ikki xalq yoki millat vakillari o‘zaro turli munosabatlarda (iqtisodiy, siyosiy, madaniy) bo‘lar ekan, ularning tillari ham shunday munosabatlar natijasida o‘zaro aloqaga kirishadi, bir birlariga ozmi ko‘pmi ta‘sir ko‘rasatadi. Bir tilga ikkinchi til so‘zlarining kirishi bir tarafdin ular orasidagi munosabatni ta‘minlashga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan u tilni rivojlantirishga ham yordam beruvchi asosiy vosita sifatida katta o‘rin tutadi. Asrlar davomida tillar bir – biridan so‘z olib, so‘z berib shakllanib kelmoqda. Bu ham bir imkoniyat. Til tizim sifatida uzluksiz harakatda, rivojlanishda bo‘lib, bu uning ijtimoiy mohiyatidan kelib chiqadi: til va jamiyat, til va ong, til va tafakkur o‘rtasidagi ikki tomonlama aloqadorlik ularning bir biriga ta‘sirini belgilaydi. Jamiyatda bo‘lib turadigan ijtimoiy–siyosiy jarayonlar, ilmiy texnikaviy taraqqiyotlar, iqtisodiy ma‘rifiy sohalaridagi islohotlar tilning lug‘at boyligida yangi so‘z va atamalarning yuzaga kelishini taqazo qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Yangi soʻzlar bizning asrimizning 60-yillaridan boshlab rus tilshunosligida eng faol oʻrganilgan, buni monografiyalar, dissertatsiyalar, koʻplab maqolalar tasdiqlaydi, ularda neoplazmalar turli jihatlarida koʻrib chiqiladi. Tilshunoslikning nisbatan yosh boʻlimi hisoblangan neologiyada haligacha neologiya obyektining aniq taʼrifi mavjud emas. Tilda paydo boʻlgan yangi soʻz neoplazma, yangi nom, innovatsiya, neologizm, okkazionalizm deb ataladi. Eng keng tarqalgani neologizm atamasidir. Terminning oʻzini talqin qilishda tilshunoslarning fikrlari turlicha. Masalan, Kotelovanning taʼkidlashicha, neologizmlar nafaqat yangi hosil boʻlgan yoki boshqa tillardan oʻzlashgan soʻzlar, balki ilgari maʼlum boʻlgan, kam qoʻllanilgan yoki tildan bir vaqtlar chiqib ketgan, ammo hozir keng qoʻllanishga qaytgan soʻzlarni ham hisobga olish kerak [1;97]. Eng keng tarqalgan quyidagi talqin: “neologizm – bu yangi soʻz yoki ibora, shuningdek eski soʻzning yangi maʼnosi” [2;45]. Soʻzlovchining pragmatik extiyojlari tufayli tilde yangi soʻz paydo boʻladi, u leksik materialdan oʻz fikr va his-tuygʻularini eng yaxshi ifodalovchi soʻzni tanlaydi. Agar maʼlum bir soʻz uning leksionida boʻlmasa, u mavjud soʻzni oʻzgartiradi yoki yangisini yaratadi. Yangi soʻz soʻzlovchi tomonidan oldindan soʻz sifatida emas, balki muayyan kommunikativ maqsadga erishish uchun nutq jarayonida yaratiladi. Tilning vaqt oʻtishi bilan rivojlanishi va oʻzgarishi nuqtai nazaridan O.S.Axmanovanning taʼkidlashicha, “...har bir lisoniy birlik har qanday vaqtda yangi oʻzgarishlarga nisbatan neytral xususiyatga ega...”[3;199]. Yangi soʻzlarni aniqlash muammosini hal qilish, yangi soʻzning mohiyati haqida hali ham umumiy tushuncha mavjud emas. Koʻpincha “neologizm” soʻzi yangi leksik birliklarni belgilash uchun ishlatiladi. Bu atamaning oʻzi birinchi marta 1735-yilda fransuz tilida paydo boʻlgan. Ingliz tilda misol ketiradigan boʻlsak, “brunch” “nonushta” va “tushlik” soʻzlarining qorishmasidan paydo boʻlgan. Neologizmlarning yangiligi dastlab paydo boʻlgan vaqtlardagina sezilib turadi, vaqt oʻtgach, ular “yangilik” xususiyatini yoʻqotib, faol soʻzlar qatoriga qoʻshiladi. Masalan, oʻzbek tili uchun bir necha yil davomida yangi hisoblangan “marketing”, “reyting”, “tender” soʻzlari hozirgi kunda umumisteʼmoldagi soʻzlarga aylanmoqda. Tildagi umumiy neologizmlar bilan bir qatorda individual uslubiy yoki okkazional neologizmlar ham mavjud. Bunday neologizmlar mualliflar tomonidan maʼlum bir kontekstda uslubiy talab asosida yaratiladi. Neologizmlar ilmiy asarlarda shu uslubga xos termin sifatida atash (nominativ) vazifasini bajaradi. Badiiy asarlarda odatda uslubiy vazifani bajaradi. Neologizmlarning paydo boʻlish yoʻllari xilma xil boʻlib, ular tilning mavjud lugʻaviy tarkibi va grammatik qonun qoidalari asosida yangi soʻz yasaliş yoʻli, shuningdek, mavjud soʻzning lugʻaviy maʼnolaridan birini yangi maʼnoda qoʻllash yoʻli bilan va boshqa tildan soʻz qabul qilish orqali hosil qilinadi. Biz shuni bilishimiz kerakki, neologizm va oʻzlashma soʻz oʻrtasida farqlar mavjud. Oʻzlashma soʻzlar tilimizga singib ketgan va lugʻatlarimizdan joy olgan soʻzlar hisoblanadi. Neologizmlar esa tilimizga kirib kelgan va hali keng yoyilmagan soʻzlardir. Ular ham vaqt oʻtishi va isteʼmoldagi soʻzlar qatoriga qoʻshilishi bilan oʻzlashma soʻzlarga aylanadi. “Neologizmlarning tilda paydo boʻlishi va yoʻqolishi uning tilga qabul qilinganligida yoki lugʻatdan joy olganligida namoyon boʻladi. Agar neologizmlar jamiyat fuqarolari tomonidan qabul qilinib foydalanilayotgan boʻlsa, bunday neologizmlar lingvistika va lugʻatshunoslikda ham qabul qilingan hisoblanadi. Neologizmlarning paydo boʻlishi tilning rivojlanishida, oʻzgarishida oʻzining muhim oʻrniga ega”[4;56]. Aytish joizki, bugungi kunda ingliz tili xalqaro til sifatida oʻz mavqeyini tobora mustahkamlab bormoqda va ilmiy tadqiqot tiliga aylanmoqda. Shu bois global va ijtimoiy tarmoq hamda ilmiy manbaalar orqali ingliz tilga oid soʻzlarning tarqalish geografiyasi kengaymoqda. Kundan kunga fan texnika, biznes, iqtisodiyot, axborot texnologiyalari va boshqa tarmoqlar jadal rivojlanib borar ekan neologizmlar ham tobora ortib boraveradi, eskilar vaqt oʻtishi bilan oʻzlashma soʻzlar tarkibiga qoʻshilib boraveradi. Biz neologizmlar ustida ish olib borar ekanmiz hech qachon toʻxtab qolmasligimiz kerak, chunki ular toʻxtovsiz yangilanaveradi.

NATIJA VA MUHOKAMA

Neologizm (yunoncha neo “yangi” + logos “soʻz” dan) yaqinda yaratilgan soʻz, atama yoki iboradir – koʻpincha yangi tushunchalarga qoʻllash yoki eski atamalarni yangi til shaklida qayta shakllantirish uchun foydalaniladi. Neologizmlar, ayniqsa, yangi madaniy kontekstni olgan ixtirolarni, yangi hodisalarni yoki eski gʻoyalarni aniqlashda foydalidir. Neologizmlar taʼrifiga koʻra “yangi” boʻlib, koʻpincha maʼlum bir shaxsga, nashrga, davrga yoki hodisaga bevosita bogʻliqdir. Collins Cobuild ingliz tili lugʻatida yozilganidek (1987) neologizm - bu tildagi yangi soʻz yoki ibora

TILSHUNOSLIK

yoki hozirda yangi ma'noda ishlatilayotgan tanish so'z yoki iboradir[5;19]. Yangi so'zlar va iboralar yoki neologizmlar muhimlik ko'lamidan qat'i nazar, yangi narsalar uchun yaratiladi. "Neologizm - bu yangi yaratilgan so'z yoki ibora yoki mavjud so'zning yangi ma'nosi yoki boshqa tildan olingan so'z"[6;279] - bu Arnold I.V tomonidan yozilgan yana bir ta'rif. Ko'pincha neologizm "yangi so'z" sifatida tushuntiriladi va ta'riflanadi, bu juda aniq va sodda ko'rinadi. Ammo qaysi so'zlarni yangi va qaysi biri yo'q deb hisoblash mumkinligini aniqlash kerak bo'lganda, muammo paydo bo'ladi. Muammo yangilik, yangilik tushunchasining nisbiyligidadir, chunki u qaysi davr e'tiborga olinishi, so'z qancha vaqt yangilik maqomiga ega ekanligi va hokazolarga bog'liq. V.N. Yartseva kengroq ta'rifni taklif qilib, "neologizmlar tilda ma'lum bir davrda paydo bo'lgan yoki matn yoki nutq aktida bir marta qo'llanilgan so'zlar, so'z ma'nolari yoki birikmalardir"[7;144]. Bu yerda neologizm tushunchasi leksema doirasidan tashqariga kengayib, eski va ma'lum so'zlar orqali yetkazilishi mumkin bo'lgan yangi ma'no va birikmalarni ham o'z ichiga oladi. Bu yondashuv yanada chuqurroq ko'rinadi, chunki u nafaqat yangi so'z shaklining paydo bo'lishi faktini, balki uning ichki va tashqi tuzilishidagi o'zgarishlarni ham hisobga oladi.

J.Bo'ranov va A. Mo'minovlar o'zlarining "Ingliz tili leksikologiyasining amaliy kursi" (1990) nomli kitoblarida neologizmlarni quyidagilarga ajratish mumkin, deb taxmin qilganlar:

Ildiz so'zlar: Masalan: jip – kichik yengil avtomobil, zebra – ko'chani kesib o'tish joyi va hokazo;

Olingan so'zlar: Masalan: hamkorlikchi – ishg'ol qilingan hududda dushman bilan foydali ishlaydi, aksessuarlar - kiyim aksessuarlari bilan ta'minlash[8;74].

O.S. Axmanova batafsilroq ta'rif beradi, bu yerda neologizmlarning ikki turi ajratiladi. Birinchi ta'rif quyidagicha: "neologizm - bu yangi (avval noma'lum) ob'ektni aniqlash yoki yangi tushunchani ifodalash uchun yaratilgan so'z yoki ibora"[9;263], ikkinchisida aytilishicha, bu "milliy tilda fuqarolik huquqini olmagan va shuning uchun o'ziga xos, ko'pincha nostandart nutq uslubiga tegishli deb qabul qilinadigan yangi so'z yoki ibora".

Yangi so'zlar, qoida tariqasida, monosemantikdir. Fan va texnikaning turli sohalarida ishlatiladigan atamalar neologizmlarning katta qismini tashkil qiladi. Yangi so'zlar faqat tushuncha bo'laklariga tegishli: otlar, fe'llar, sifatlar va boshqalar. Neologizmlar yangi yaratilgan leksik birliklar yoki yangi ma'noga ega bo'lgan mavjud leksik birliklar sifatida ta'riflanishi mumkin. Binobarin, turli lug'atlar va kitoblarda neologizmning turli xil ta'riflari mavjud. Neologizmlarning vazifasi ma'lum bir vaziyatga xizmat qilishdan iboratdir.

Qadimdan ma'lumki o'zbek tili leksikasining tashkil topishida 3 komponent muhim rol o'ynaydi. Bular quyidagilardir:

1. Barcha so'zlar eng qadimgi turkiy tildan kelib chiqqan bo'lib, o'zbek tili leksikasining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi, bundan tashqari kundalik ishlatiladigan so'zlar va iboralar yuqoridagi unsurlarda o'z ifodasini topadi.

2. O'zlashma so'zlar, bunday so'zlar boshqa tillardan kelgan bo'lib, bular quyidagilar: arab, fors-tojik, rus, nemis, fransuz, ispan, ingliz va boshqalar. Bu so'zlaning qiziqarli tomoni shundaki, ular asosan klassik tillarning birlashmasidan hosil bo'lgan (arab, turk, fors-tojik).

3. O'zlashma neologizmlar, bu turdagi so'zlar tilda mavjud bo'lgan so'zlardan suffiks, prefiks va qo'shimchalar qo'shish orqali yasaladi.

O'zlashma so'zlarning asosida so'zlar yotadi ya'ni o'zlashma so'zlarning shakllanishi hech qanday o'zgarishlarsiz tilimizga o'zining shakli va ma'nosi bilan kirib kelishi kuzatiladi. Masalan **bar**, **film**, **lider**.

Ko'pchilik kishilar hech qanday o'zgarishsiz, qo'shimchalarsiz o'zlashma so'zlarni yaxshi tanishadi: **bar**, **film**, **lider**, chunki bunday so'zlar o'zbek tilidagi so'zlarning funksiyasini bajaradi, ba'zi bir insonlar esa aksincha qo'shimcha olgan, o'zgarishlarga uchragan o'zlashma so'zlarni bilishmaydi. Masalan ayrim sozlarning ingliz yoki fransuz tilidan kirib kelganini qancha so'zlashuvchi biladi? Ba'zi bir o'zlashma so'zlar o'zlarining asl shaklida yoki ularga to'g'ri keladigan shaklda ifodalanadi: misol qilib fransuz tilidagi **bojole**, jilet, palto, ingliz tilidagi punch va ponce, roastbeef va rosbif (yoki rosbiffe) larni aytib o'tishimiz mumkin.

O'zlashma so'zlarning aksariyati bu tarjima qilingan so'zlardir. Bunday so'zlarning ikki asosiy turlari mavjud bo'lib, ular quyidagilardir:

Semantik, ya'ni ma'no jihatdan tarjima qilingan so'zlardir. Chet tilidan kirib kelgan so'zning ma'nosi va shakli jihatdan o'zbek tiliga tog'ri kelishi va qo'llanilishida ko'rishimiz mumkin. Masalan **confort** (uy xizmatlari) ingliz tilida **comforts** kabi ifodalanadi. Yoki o'zbek tilidagi **autoritar** so'zi bir necha yil oldin "**rendere autorevole**", ya'ni 'mustaqil ishlamoq' ma'nosini anglatadi.

To'g'ridan-to'g'ri tarjima kalka usulida o'zbek tiliga chet tilidan tarjima qilingan so'zlar guruhi: ingliz tilidagi **sky-scraper**, nemis tilidagi **klassen kampf**.

O'zlashma so'zlar tillar orasidagi bog'liqlikni namoyon etuvchi muhim jarayondir. O'zlashma neologizmlarning ikki tillilik (bilinguizm) bilan munosabati, so'zlovchilar tomonidan holat va joyga qarab ikki tildan foydalanish davomida ko'rinadi. O'zlashma so'zlarning kelib chiqishi xalq tili yoki boshqa tillarning ta'sirida ham yaqqol ko'rinadi, bundan tashqari ikki tilning bir-birini qadrlashida ham namoyon bo'ladi. Bunday holat nemis va roman tillarida kuzatiladi.

O'zlashma so'zlarning boylik jihatdan stilistik va ijtimoiy holati muhim o'rin tutadi. Jamiyatni, madaniyatni, yashash sharoitini eslashga xizmat qiladi: o'zlashma so'zlarning boyligi **leader**, **flirt**, **baby-sitter**, **week-end** so'zlarida ko'rinadi. Ingliz tilidagi so'zlar va birikmalar ba'zida ularning qisqaligi qulaylik tug'diradi: ya'ni jurnalistika tilida, sohasida uchrab turuvchi so'zlarni tushuntirib beradi, masalan boom, show italyan tilidagi ekvivalentlari quyidagilar *show* (teatrning turi, bir necha har xil bo'g'inlardan tashkil topgan italyan tilidagi ekvivalenti sit-in ma'lum bir joyda tomoshabinlarni yiG'ish).

O'zlashma so'zlar yozma va og'zaki shakllar orqali tilga kirib keladi. Tunnel so'zi yozma til orqali kirib kelgan. Agar *tunnel* so'zi og'zaki tildan kirib kelganda edi tanel deb talaffuz qilinar edi xuddi ingliz tilidagidek. *Budget* aksincha badjet deb talaffuz etiladi, chunki og'zaki tildan kirib kelgan. Shunday turdagi ingliz so'zlari borki, ular O'zbekistonda har xil talaffuz etiladi, masalan:

inglizcha talaffuz	o'zbekcha talaffuz
flirt flɛ:t flert	flɛrt flirt
ingliz talaffuziga o'xshatish	o'zbekcha talaffuz

Quyidagi talaffuz turlari har xil faktorlardan kelib chiqadi, shuningdek chet tilini yaxshi bilish ham muhim o'rin tutadi. Shuni ham aytib o'tishimiz joizki o'zbek tiliga kirib kelgan ba'zi bir so'zlarga hech qanday o'zgartirishlar kiritilmagan, jumladan flirt, leader va boshqa so'zlar. O'zbek so'zlashuvchilari orasida ingliz fonetikasi va anglitsizmlarni juda yaxshi o'rnashib olishgan, yuqorida ko'rib o'tilgan *bar*, *film*, *sport*, *flirt* va boshqalar kabi.

O'zlashma neologizmlarning quyidagi ko'rinishlari mavjud:

Ilmiy – ilm-fanda yaratilgan yangi termin yoki qoidalarga tasnif berish uchun yaratilgan so'zlar guruhi.

Texnologik – yangi texnika va texnologiyaning paydo bo'lishi bilan iste'molga kiritilgan so'zlar jamlanmasi.

Siyosiy – siyosatga va iqtisodga kiritilgan yangi termin va buyruqlarni ifodalashda keng qo'llaniladigan so'zlar.

Keng tarqalgan, popular – ommaviy axborot vositalari orqali tarqalgan.

Arab tilidan o'simliklar va sabzavotlarning nomlari, jumladan: apelsin, baqlajon, ismaloq, shakar, artishok-o'simlik turi, paxta; savdo-sotiqqa taalluqli so'zlar guruhi: magazin (do'kon, ombor), tara (chegirma), tarif (tannarx), dengizchilikga oid so'zlar: arsenal (qurol-yaroq ombori) kirib kelgan.

Yunon, hind va forslarning madaniyatini saqlab qolishgan arablar fan va madaniyat cho'qqisini zabt etdilar. Arablar tufayli bir qancha arabizmlar yuzaga keldi, quyidagilar shular jumlasidandir:

matematika faniga oid so'zlar: algebra algoritmi, sifra (raqam), zero (nol); **astronomiyaga oid:** almanax, taqvim (kalendari), "apogee" (yuqori nuqta), nodir (nodir nuqtasi), zenit (zenit);

sanoat va texnikaga oid so'zlar: alkimyo, eliksir, canfora (mazut), talk, alcali (ishqorli tuz);

shaxmat o'yiniga oid: alfier (fil).

Ba'zi bir arabizmlar uzoq tarixga ega bo'lib, bular: kolba – shisha idish, alkimyolardir. Yuqoridagi so'zlarning o'zlashish jarayonining ko'p holatlarida so'zlarning ma'no jihatdan o'zgarishini ko'rishimiz mumkin.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, nafaqat o'zbek va ingliz tilida, balki jamiki dunyo tillarida kundan kunga o'zlashma so'zlar va neologizmlarning salmog'i ortib bormoqda. Dunyoda hech bir til yo'qki, faqatgina o'z ichki doirasida kengayadigan, chetdan so'z qabul qilmaydigan. Fan texnika taraqqiyoti kirib borgan har bir soha o'zida yangidan yangi terminlarni mujassamlashtiradi. Neologizmlarning kirib kelishi bilan tillar leksikasida yangi qatlam paydo bo'ladi. Bu so'zlar ham leksik tizimdagi boshqa qatlamlar singari o'zining fonetik, morfemik, sintaktik, semantik va stilistik xususiyatlariga ega. Shunday ekan, neologizmlarni biz shak shubhasiz tilshunoslikdagi asosiy tadqiqotga molik mavzu deya qabul qilolamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Koteleva N.Z. rus neologizmlarini tavsiflashning birinchi tajribasi //Yangi lug'atlar va yangi so'zlarning lug'atlari.-L.,1978.-97b.
2. Ozhegov Ozhegov SI –Leksikologiya. Leksikografiya.Kul'tura rechi. VYSSHAIA SHKOLA. 1974. Moskva., elektron resurs.
3. O.S.Axmanova,Leksikologiya linguistic terms .1957,s.199.
4. Hamidulla Dadaboyev. O'zbek terminalogiyasi. Toshkent 2019.
5. Collins Cobuild English dictionary 1987.
6. Arnold I.V.zamonaviy ingliz tili leksikologiyasi.-M.:Oliy maktab, 2003.
7. V.N Yartseva. Lingvistik ensiklopediya.s.279.
8. J. Bo'ranov va A. Mo'minovlar o'zlarining "Ingliz tili leksikologiyasining amaliy kursi" (1990).
9. O.S.Ahmanova. Lingvistik atamalar lug'ati,10,s.263.

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA IBORALARNING QO'LLANISHI

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЙ НА УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

THE USE OF EXPRESSIONS IN UZBEK AND ENGLISH

Kaxarov Qobil Shuhrat o'g'li¹¹Farg'ona davlat universiteti dotsentiDehqonova Durdonaxon Muzaffar qizi²²Farg'ona davlat universiteti talabasi**Annotatsiya**

Ushbu maqolada frazeologizm tushunchasi, uning rivojlanishi va vazifalari haqida so'z boradi. Shuningdek, ingliz va o'zbek tillarida iboralardan foydalanish, ularning o'ziga xos xususiyatlari, o'xshash va farqli jihatlari ham yoritib berilgan. Bundan tashqari, o'zbek va ingliz tilshunosligida katta o'rin tutgan qimmatli manbalar va ularga qisqacha izoh ham berib o'tilgan. Qolaversa, ushbu maqolada ikki tildagi frazeologizmlarni tarjima qilish jarayonida yuzaga keladigan muammolar va ularga samarali yechimlar ham tavsiya etilgan. Ikki tilni bir-biriga qiyoslab o'rganishning til o'rganuvchilari va xalqlar uchun olib keladigan foydalari ham yoritib berilgan.

Аннотация

В данной статье говорится о понятии фразеологизма, его развитии и задачах. Также поясняется употребление выражений в английском и узбекском языках, их характеристики, сходства и различия. Кроме того, приведены ценные источники, занимающие большое место в узбекском и английском языкознании, и краткие комментарии к ним. Кроме того, в данной статье предлагаются проблемы, возникающие в процессе перевода фразеологизмов на два языка и эффективные решения их. Также подчеркиваются преимущества сравнения двух языков для изучающих язык и наций.

Abstract

This article talked about the concept of phraseologism, its development and importance. Also, the use of expressions in English and Uzbek languages, their characteristics, similarities and differences were also explained. In addition, valuable sources that have a great place in Uzbek and English linguistics and brief comments on them were also given. In addition, this article suggested the problems that arose in the process of translating phraseological units in two languages and effective solutions to them. The benefits of comparing two languages to language learners and nations were also highlighted.

Kalit so'zlar: frazeologiya, frazeologizm, ibora, sinonimiya, emotsional-ekspressiv bo'yoq, lingvokulturologik xususiyatlar, o'z ma'no, ko'chma ma'no.

Ключевые слова: фразеология, фразеологизм, экспрессия, синонимия, эмоционально-экспрессивная окраска, лингвокультурные особенности, первоначальное значение, переносное значение.

Key words: phraseology, phraseologism, expression, synonymy, emotional-expressive color, linguo-cultural features, meaning, figurative meaning.

KIRISH

Tilshunoslikning muhim sohalaridan biri – frazeologiya bo'limidir. Dastlab tilshunoslikning mustaqil tarmog'i sifatida XX asrning 40-yillarida paydo bo'lgan ushbu bo'lim tildagi frazeologizmlarning sinonim, omonim, antonimlik xususiyatlarini o'rganishni o'z ichiga oladi. Shuningdek, frazeologiya bo'limi frazeologizmlar tarkibidagi so'zlar va ular anglatadigan ma'nolar, shu bilan birga, boshqa so'z turkumlari bilan o'zaro munosabatini ham o'rganadi.

Ikki xil til oilasiga mansub ingliz va o'zbek tillarida frazeologizmlarning o'rni beqiyos. Bu ikki tilda ham iboralardan nutqning ta'sirchanlik darajasini oshirish, unga emotsional-ekspressiv bo'yoq berish maqsadida keng foydalaniladi.

Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillarida iboralarning qo'llanilishi va o'ziga xos xususiyatlari, ular o'rtasidagi lingvistik va madaniy farqlar haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, ikki turli tildagi iboralarni tarjima qilishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar tahlil qilinib, ularning oldini olish uchun samarali tarjima metodlari va usullari ham ko'rsatib o'tiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O'zbek tilshunosligida frazeologizmlarni o'rganish o'tgan asrning 50-yillaridan boshlangan, shundan buyon tilshunos olimlar, xususan, Sh.Rahmatullayev, B.Yo'ldoshev, A.Mamatov

TILSHUNOSLIK

tomonidan frazeologiya bo'limining turli sohalarini tahlil qilishda qator tadqiqotlar o'tkazilgan, iboralar ma'nosi, sinonim, omonim, antonimlik kabi xususiyatlarini o'zida jamlagan lug'atlar ishlab chiqilgan. Bunda Sh.Rahmatullayevning "O'zbek tilining izohli lug'ati" ham o'zbek tilshunosligida qimmatli manba hisbolanadi.

"Idioms: Description, Comprehension, Acquisition, and Pedagogy" ("Idiomalar: Tavsif, Tushunish, O'zlashtirish va Pedagogika") by Dmitri Leontjev and Elena Babenko or "The Oxford Dictionary of English Idioms" ("Oksford ingliz iborolari lug'ati") kitoblari ingliz tilshunosligi frazeologiyasini o'rganishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu kitoblarda ingliz tili iborolari va ma'nolari yorqin misollar bilan ifodalab berilgan. Shuningdek, ingliz tilida uchraydigan iboralarining ma'nodosh, qarama-qarshi variantlari va ularning qisqacha kelib chiqish tarixi haqidagi ma'lumotlarni ham ushbu manbalardan olishimiz mumkin.

Yana bir ingliz tilshunosligidagi muhim manbalardan biri bu – Mona Baker tomonidan yozilgan "In other words (a coursebook on translation)" kitobidir. Bu tilshunos olimlar, ayniqsa, tarjimonlar uchun juda ham qimmatli qo'llanma sanaladi. Ushbu kitob ingliz tili va boshqa tillar tilshunosligida uchraydigan o'xshash va farqli tomonlar, bir so'zning ma'nosidan tortib uning lingvokulturologik xususiyatlarigacha oson va sodda tilda izohlab berilgan. Bundan tashqari, ingliz tilidan boshqa tillarga tarjima qilish jarayonida yuzaga keladigan muammolar batafsil tahlil qilinib, ularni hal qilish usullari tavsiya qilib o'tilgan. Ushbu kitob o'rganilgan bilim va tajribalarni amalda qo'llash va mustahkamlash uchun maxsus topshiriqlar bilan ham boyitilgan.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Ingliz tilida ham, o'zbek tilida ham iboralar, ko'pincha, ikki va undan ortiq so'zdan tashkil topadi va ibora tarkibidagi so'zlar o'z ma'nosini yo'qotadi. Iboraning ma'nosi uning tarkibidagi so'zlarni ko'chma ma'noda qo'llash orqali anglashiladi. Ba'zan ibora tarkibidagi so'zlar o'z ma'nosida qo'llanishi ham mumkin. Masalan, "Qizaloqning zo'rg'a tutgan kapalagi uchib ketdi" gapida *kapalagi* ega, *uchib ketdi* kesim deya tahlil qilishimiz mumkin. "Ertasiga ot og'rib qolsa bo'ladimi! Kapitalagim uchib ketdi" (Oybek, *Qutlug' qon*) gapidagi *kapalagim uchib ketdi* bitta iboraga teng (**kapalagi uchmoq** – 1) juda qo'rqib ketmoq, 2) achchiqlanmoq, g'azablanmoq). Tarkibidagi so'zlar o'z ma'nosini yo'qotib, ko'chma ma'noda qo'llanilgan, shuning uchun *kapalagim uchib ketdi* iborasini bitta kesim qilib olamiz. Yoki ingliz tilidagi "feather in your cap" iborasini olaylik. Agar buni ibora ekanligini bilmasak, oddiygina "qalpoqdagi pat" deb tarjima qilamiz, lekin ibora ma'nosida "faxrlansa bo'ladigan yutuq, muvaffaqiyat" ("an achievement to be proud") degan ma'noni anglatadi.

Iboralar bir tilning, millatning madaniyati, urf-odatlarini, tarixi, rivojlanishi orqali paydo bo'ladi va shunga ko'ra har bir tilning frazeologiyasi o'sha tilning, millatning tarixiy, ijtimoiy, madaniy aksini ifodalab, unga xos xususiyatlarni ko'rsatib turadi. Inglizlarda "the green-eyed monster" degan ibora bor. U rashkchi ma'nosini anglatadi, boisi inglizlarga ko'ra, yashil – hasad, rashk belgisi. Bu ibora taniqli ingliz yozuvchisi Shekspirning "Otello" asaridan iqtibos qilib olingan: "O! beware my lord of jealousy; it is the green-eyed monster which doth mock The meat it feeds on". Demak, o'zga tillardagi iboralar ma'nosini anglash uchun o'sha tillar tarixi, dini, madaniyati, adabiyotidan ham boxabar bo'lishimiz kerak bo'ladi.

Ingliz tilidagi ba'zi iboralar o'zbek tilida o'z ekvivalentiga ega. Masalan, *to make a mountain out of a molehill*; *to make an elephant out of a fly* iborolari o'zbek tilidagi *pashshadan fil yasamoq* (*arzimas narsani oshirib ko'rsatmoq*, *haddan tashqari mubolag'a qilmoq*) iborasiga ma'no jihatidan mos keladi. Shunga qaramay, ba'zi inglizcha iboralar o'zbek tilida o'zining ma'nodoshiga ega emas yoki aksincha. Masalan, o'zbek tilidagi *tepa sochi tikka bo'ldi* iborasining ingliz tilida aynan o'xshash variant yo'q, shuning uchun u berayotgan ma'noni faqatgina so'zlar bilan izohlab bera olamiz xolos (*tepa sochi tikka bo'lmoq* – *to get angry*).

Yuqorida e'tirof etilgan fikrlardan quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- O'zbek va ingliz tillarida frazeologik birikmalar lug'at boyligining muhim qismi hisoblanadi.
- Har ikkala tilda ham iboralardan nutqning ta'sirchanligini oshirish, emotsional-ekspressiv bo'yoq berishda foydalaniladi.
- Ushbu ikki tilda ham frazeologik birliklar o'zining sinonimi, antonimi, omonimiga ega.

- Tilda iboralar paydo bo'lishi va rivojlanishida xalqlarning tarixiy, ijtimoiy, madaniy hayoti muhim rol o'ynaydi.
- Frazeologik birliklar har bir xalqning madaniyati, dunyoqarashi, turmush tarzini o'zida aks ettiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tilning lug'at boyligining oshishida frazeologizmlarning o'rni katta. Frazeologik iboralardan foydalanish orqali jamiyatning madaniy tuzilishini ko'ra olishimiz mumkin. Ingliz tilida iboralar, asosan, tarixiy voqealar, madaniy urf-odatlariga asoslanadi. O'zbek tili frazeologizmlari esa xalqning turmush tarzi, mehmondo'stligi va boy an'analari bilan chambarchas bog'liq. Iboralar nutqimizni yanada ta'sirchan bo'lishiga, yetkazmoqchi bo'lgan fikrimizni kuchliroq ifodalashimizga yordam beradi. Ingliz va o'zbek tillaridagi frazeologik iboralar o'zining lingvistik kelib chiqishi va madaniy asosiga ko'ra bir-biridan farq qilsa-da, bu iboralarni chuqur o'rganish ushbu tillarda so'zlashuvchilar o'rtasida ko'priq vazifasini o'tashi mumkin. Ularni qiyosiy tahlil qilish orqali til o'rganuvchilariga yana bir qulaylik yaratib, madaniyatlararo, tillararo munoasabatlarni mustahkamlagan bo'lamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dilin Liu. "Idioms: Description, Comprehension, Acquisition, and Pedagogy". – Taylor & Francis, 2017.
2. <https://uz.wiktionary.org>
3. M. Baker. "In Other Words: A Coursebook on Translation". London: Routledge, 1992.
4. Oxford dictionary of idioms.
5. Qosimova A. "O'zbek va ingliz frazeologiyasi". – Scientific progress, 2021. ("Uzbek and English phraseology").
6. Qahramonova D. "O'zbek va ingliz tillari idiomalarini taqqoslashning lingual tahlili". – Ustozlar uchun, 2023. ("Lingual analysis of the comparison of Uzbek and English idioms").
7. Rahmatullayev. Sh "O'zbek tilining izohli frazeologik lug'ati". – O'qituvchi, 1978.
8. Urokov Sh, Isayeva M. "Linvokulturologik iboralar va ularning semantik ma'nolari". – "Sharq tillarini o'qitishning dolzarb masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya, 2022. ("Linvocultural expressions and their semantic meanings").

**INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI ESTETIK QADRIYATLARNI IFODALOVCHI
MAQOLLARNING LINGVAKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI****LINGUOCULTURAL CHARACTERISTICS OF PROVERBS EXPRESSING AESTHETIC
VALUES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES****ЛИНГВОКУЛЬТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛОВИЦ, ВЫРАЖАЮЩИХ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ****Ro'ziboyeva Yulduz Erkin qizi¹**¹Geologiya fanlari universiteti o'qituvchisi**Annotatsiya**

Mazkur maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi estetik qadriyatlarni va madaniyatni aks ettiruvchi maqollarning lingvamadaniy xususiyatlari yoritib berilgan. O'zbek va ingliz maqollarini solishtirgan holda ikki tilning madaniy xususiyatlari bir-biri bilan qiyoslanganini ko'rishimiz mumkin. Ushbu maqolada bu ikki til maqollarini solishtirishda chog'ishtirma va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilgan. Maqolada ko'plab xalq og'zaki ijodi namunalaridan misollar keltirilgan va ularning tarjimasi solishtirilib ikki tilning madaniyati solishtirilgan. Ikki tilning madaniyatini solishtirish natijasida o'xshash jihatlari va farqli jihatlari ko'pligi nomoyon bo'ldi. Tarjima qilish jarayonida so'zlarning ma'nolari o'zgarishga uchraganligi yaqqol namoyon bo'ldi.

Аннотация

В данной статье описаны лингвокультурные особенности пословиц английского и узбекского языков, отражающие эстетические ценности и культуру. Сравнивая узбекские и английские пословицы, мы видим, что культурные особенности двух языков сравниваются друг с другом. В данной статье для сравнения пословиц этих двух языков были использованы методы сравнительного и сопоставительного анализа. В статье приводятся примеры многих пословиц народного устного творчества, сравниваются их переводы, сравниваются язык и культура двух языков. В результате процесса сравнения языка и культуры двух языков многие сходства и различия стали незаметными. Стало очевидно, что в процессе перевода значение слов изменилось.

Abstract

This article describes the linguistic and cultural characteristics of proverbs in English and Uzbek languages that reflect aesthetic values and culture. By comparing Uzbek and English proverbs, we can see that the cultural characteristics of the two languages are compared to each other. In this article, comparative and contrastive analysis methods were used to compare the proverbs of these two languages. The article gives samples of many examples of folk oral creativity and compares their translations and compares culture of the two languages. As a result of comparing the language and culture of the two languages, many similarities and differences became invisible. It became obvious that the meaning of the words changed during the translation process.

Kalit so'zlar: maqol, estetik qadriyat, madaniyat, paremiologiya, madaniy qiyoslash, lingvamadaniylik, xalq janri.

Ключевые слова: пословица, эстетическая ценность, культура, паремология, культурное сравнение, языковая культура, фольклорный жанр.

Key words: proverb, aesthetic value, culture, paremiology, cultural comparison, linguistic culture, folk genre.

KIRISH

Har bir millatning maqollari xalqlarning o'tmishdan to hozirgi kungacha bo'lgan axloqiy-madaniy qadriyatlari, e'tiqodlari, urf-odatlari va an'analarni o'zida mujassam etgan madaniy xazinasidir. Tilning eng kata boyliklaridan biri bo'lgan maqol shu millatning madaniyati, ma'rifati, urf-odatlari va qadriyatlarini yaqqol nomoyon etuvchi mabadir.

Maqollar ingliz va o'zbek tillarining juda ko'p qismlarini tashkil etadi. Ular bir-biridan semantik, strukturaviy, stilistik va hatto pragmatik jihatdan ham farq qiladi. Maqollar millat madaniyatining ko'plab kamchiliklarini qamrab oladi. Maqollar mavjud bo'lgan til madaniyatini tavsiflash, aniqlash va ifodalashga xizmat qiladi. Tilning paremiologik fondida milliy tushunchalar, narsalar, hissiyotlar, urf-odatlar, taniqli ajdodlar, hatto joy nomlari – madaniy nuqtalarni ko'rish mumkin. "Do'stlik" tushunchasi bilan bog'langan ingliz va o'zbek maqollari millatning mentaliteti, madaniyati va urf-odatlarini aks ettiradi va ushbu millat madaniyatida muhim o'rin tutadi. [1]

V.G.Belinskiyning yozishicha (G.Salomov, 1961-yil 34-bet) tarjimasi bir xalqning boshqa xalqqa adabiy ijodi o'zaro bog'lanish, almashish nuqtalariga olib keladi. Boshqa tomondan, to'g'ridan-to'g'ri adabiy asarlarda maqolni tarjima qilish uslubga yomon ta'sir qilishi mumkin.

V.G.Belinskiy adabiy san'at qanday bo'lgan bo'lsa, shunday tarjima qilish kerakligini ta'kidladi. So'z qo'shmasdan va qoldirmasdan asl ma'nosini saqlagan holda tarjima qilish maqsadga muvofiq. G'aybulli Salomov, qo'llab-quvvatlagan holda uning fikricha, tarjima qilish oddiy emas, balki ijodiy ish ekanligini qo'shimcha qildi. Aniqlik va tarjimadagi ijodkorlik bir-birini to'ldirishi, bir-biridan ajralib turishi kerak. Biroq, ba'zi hollarda ulardan biri bo'lishi mumkinligini yodda tutish kerak. [2]

Maqollar o'z tabiatiga ko'ra xalq janri hisoblanadi. Dunyoda o'z maqollariga ega bo'lmagan xalqning o'zi yo'q. Chunki har bir xalq hayotiy tajribalarini maqollar shaklida avlodlarga qoldiradi. Shuning uchun ham turli xalqlar **og'zaki** ijodida mazmun va shakl jihatidan bir-biriga yaqin hamda hamohang maqollar ko'p uchraydi. Chunki har bir xalq hayoti va tarixida juda ko'p o'xshashliklar, umumiyliklar mavjud. Masalan o'zbek xalq maqollaridan biri: **"Boy boyga boqar, suv soyga oqar"** maqolini jamiyatning qaysi davrida va qanday sinf vakillari tomonidan aytilganligini anglash bir qarashda qiyin. Agar maqol mehnatkash xalqning nutqida qo'llanilgan bo'lsa, u shu sinf manfaatlariga xizmat qiladi yoki aksincha, ingliz maqollaridan **"A fool's bolt is soon shot"** maqolini ko'rib chiqsak. Maqolning tarjimasi- **ahmoqning kamon o'qi tezda otilar**. O'zbekcha muqobil varianti **"Ahmoqning boshiga aql yopishtirib qo'ysang, qo'li bilan ko'chirib tashlaydi"**. Agar tarjimadan kelib chiqadigan bo'lsak maqolni uzoq o'tmishda yaratilganligiga shubhamiz yo'q, albatta. Chunki unda ishlatilgan **"bolt"** ya'ni **"kamon o'qi"** o'tmishda, urush davrlarida yaratilgani sezilib turadi. [3]

Masalan do'stlik haqidagi misollar yordamida ushbu ikki tildagi maqollarning lingvamadaniy xususiyatlarini tahlil qilaylik. "Do'stlik" tushunchasi "oila", "sog'liq", "boylik" va "mehnat" kabi ijtimoiy tushunchalar qatorida sodir bo'ladigan inson hayotida qimmatli mavhum tushunchadir. Maqollarni so'zma-so'z tarjima qilish boshqa tillarda maqollarning ma'nosini ifodalash uchun yetarli emas, chunki ularning mazmuni tarjima qilingan va tilda mavjuddir. Bu maqolning asosiy ma'nosini noto'g'ri tushunishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ingliz va o'zbek tillarida maqollarning ekvivalentlarini topish usuli ushbu tillardagi do'stlik haqidagi maqollarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish uchun ishlatiladi. [4]

Shu bilan birga, ma'lum bir tildan ikkinchi tilga berilgan o'girishlarda maqollarning aynan o'xshashini topish qiyin bo'ladi. Shunda izohlarga yoki ikkinchi bir muqobil variantga murojaat qilinadi. O'zbek tilidagi maqollarning ingliz tilida yoki ingliz tilidagi maqollarning o'zbek tilidagi muqobil variantini topish ancha mushkul, bu borada maqollarga o'rni kelganda izoh berib o'tish tarjimaga putur yetkazmaydi, balki uni to'ldiradi va boyitadi.

So'zlaguvchi nodon bo'lsa, eshitguvchi dono bo'lsin maqolinining aynan nusxasi ingliz tilida yo'q bo'lgani holda bu maqolni uning yaqinroq ekvivalenti bilan berish mumkin, lekin ushbu maqolni **"If speaker is fool listener should be wise"** deb tarjima qilinsa uning o'zbekcha ma'nosi saqlanib qoladi va bu hammaga tushunarli bo'ladi. [5]

Raqamsiz ba'zi ingliz maqollarida raqamli elementlar mavjud. Uzbek ekvivalentlari: **Be up with the Lark- Uch kun barvaqt turgan bir kun yutar; har bir qiyinchilikning rohati bor**. O'z navbatida boshqa ingliz maqollarida o'zbek tilida raqamlar mavjud emas: **Peg or two — Kekkaygan yigitning gerdayishini ishida ko'r**.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Maqolada ko'plab olimlar professorlar tomonidan yaratilgan ilmiy adabiyotlardan foydalanilgan. Bu adabiyotlarda ikki til misolida: ingliz va o'zbek tillari maqollaridagi lingvamadaniy xususiyatlarning turli jihatlari ochib berilgan. Shu jumladan, D.D.Abdurahmonovning "Same correspondence sites of proverbs in English and Uzbek languages" (Ingliz va o'zbek tillaridagi maqollarning o'xshash jihatlari) kitobida ikki xalq maqollarining bir xil jihatlari ochib berilgan. U.K.Kuranboyevaning "Ingliz va o'zbek maqollarining lingvakulturologik va semantik xususiyatlari" kitobida esa farqli jihatlari va madaniyatlarining bir-biriga chambarchas bog'liqligini ko'rish mumkin.

Ushbu maqolada ilmiy metodlar chog'ishtirma va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilgan. Ikki millat maqollaridagi har bir jihatini bir-biri bilan solishtirib o'rganish uchun qiyosiy tahlil metodi katta ahamiyatga ega. Butun bir maqol yoki undagi so'zlarning alohida xususiyatlarini ochib berishda bu metoddan unumli foydalanildi. Chog'ishtirma metodidan esa bog'liqlik jihatlari ochib berishda unumli foydalanildi. Masalan bir-birlariga ma'no va stilistik vazifa jihatidan mos bo'lgan maqollar so'z tartibida kamdan-kam mos bo'lsa, sonda kamdan-kam farq qiladi, leksik tarkib jihatidan farq qiladigan muqobil variantlari bor. Ularning ko'pchiligi shaklan milliy, mazmunan baynalmilaldir. Ular shakli bilan o'zlarining

TILSHUNOSLIK

muayyan milliy tilga mansubliklarini tasdiqlasalar, mazmuni bilan jahon madaniyati va sivilizatsiyasi mahsuli ekanligini namoyon qiladi.

Pigeon's milk	Anqoning urug'i
Every dog is a lion at home	Har kim o'z uyida bek
All bread is not baked in one oven	Besh qo'l baravar emas
No pleasure without pain	Gul tikansiz bo'lmas

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Bu maqolani yozish jarayonida mavzu yuzasidan ko'plab izlanishlar olib borildi va natijada ingliz va o'zbek tillari xalq ijodiyoti maqollarga boy ekanligi nomoyon bo'ldi. Maqollar ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilinganda ikki xil yo'nalish borligi aniqlandi, ya'ni so'zma-so'z tarjimadan kelib chiqqan ma'nosi va butun bir maqolning tarjimasining ma'nosi umuman bir -biridan farq qiladi. Masalan "Pigeon's milk" maqolining o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjimasida "cho'chqa suti" ma'nosi kelib chiqadi. Lekin O'zbek tilidagi maqollar bilan solishtiradigan bo'lsak ma'no jihatidan "Anqoning urug'i" maqoliga to'g'ri keladi. Shu jumladan, ilmiy izlanish jarayonida maqollarning lingvamadaniy jihatlari haqida ham ko'plab bilimlar egallandi.

Maqollarni chuqurroq tahlil etish va ularning turli tillardagi milliy-madaniy hamda umumbashariy qadriyatlarini aks etishi orqali o'rganish hozirgi zamon tilshunosligining dolzarb muammosi bo'lib kelmoqda. Qiyoslab o'rganadigan bo'lsak, dunyodagi barcha tillar o'ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin va aynan shu fenomen turli tillarni bir-biridan ajratadi. Lekin shu narsa ma'lumki, til o'rganuvchilar o'ziga begona bo'lgan tilni ona tili va shu til o'rtasida ma'lum bir bog'liqlik asosida o'zlashtiradi. Bu tillar ma'lum bir kategoriyalar ostida birlashadi. Bu kategoriyalarda grammatik kategoriyalar, leksik-semantik kategoriyalar, funksiyonal kategoriyalarga o'xshagan lisoniy belgilar kiradi. Demak, umumlashtiruvchi kategoriyalar tillardagi universallikni ta'minlaydi. Shu asnoda, maqollar har bir tilda uchraydigan o'ziga xos til birligi ekan, ularda ham umumiylik mavjud. Shu haqda G. L. Permiakov quyidagicha fikr yuritadi: holatlarni umumiyashtirish xususiyati ya'ni bir xil yoki o'xshash holatlarni birlashtirish turli xalqlar maqollarida uchraydi. Maqollardagi shu bir xillik universallikni ta'minlaydi va ko'p holatlarda alohida mantiqiy ma'noga ega bo'ladilar. Bundan kelib chiqadiki, maqol dunyosi jahon sivilizatsiyasi bilan bog'liqdir, uni faqat bir millatga tegishli deyish mutlaqo noto'g'ri. Maqollardagi universallik paremiologiyaning asosiy qirrasini bo'lib, u maqollardagi o'xshash va bir xil holatlarni umumlashtiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, til o'rgatish maktabdan boshlangan bo'lishi kerak. Maqol va matallardan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanilishi lozim. Ular bir xil fikrni turli so'zlar bilan ifodalashga yordam beradi; ular dialogik va monologik nutqni go'zallashtirishda, uni betakror qilishda muhim ahamiyatga ega. Ingliz tili ham, o'zbek tili ham boy maqollarga deyishimiz mumkin. O'zbek maqollarida ingliz maqollariga qaraganda ko'proq sonlar mavjud.

Pragmatik masalalarga kelsak, paremiologiya ushbu masala bilan shug'ullanadi. Ushbu maqola yo'nalishi, barcha batafsil farqlarga qaramay, asosan o'z kontekstidagi maqolga, matn sifatida kamroq maqolga to'xtalgan: darhaqiqat, maqollar matnda kontekstual va vaziyatga bog'liq holda o'rganiladi. Paremiologik – bu yo'nalish bo'yicha tadqiqotlar, albatta, oddiyroqdan ko'ra ancha aniqroq muhokama qilingan. Maqollarning bilvosita nutqiy harakat ekanligini bildirish, balki ijtimoiy va madaniy munosabatlari ifoda etishi batafsil tahlil qilingan.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. M.Boyxanov "Uzbek translations of some english proverbs and translation problems" Mental Enlightenment Scientific-Methodological Sh Journal 2022, 79-bet
2. O'.K.Axmedova "Ingliz va o'zbek maqollarining lingvokulturologik va semantic xususiyatlari" Urganch 2014, 14-bet
3. M.Y.Mirzaaxmedova "Ingliz va o'zbek tillarida maqollarning milliy-madaniy va universal xususiyatlari" Oriental Renaissance: innovative, educational, natural and social sciences journali 2021, 276-bet
4. X.Berdiyev, R.Rasulov "O'zbek tilining paremiologik lug'ati" Toshkent "O'qituvchi" 1984, 38-50 betlar
5. Anna Borowska "Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies" Hrisztalina Hrisztova-Gotthardt, 2014, 70-72 betlar
6. To'ra Mirzayev "O'zbek xalq maqollari" www.ziyouz.com kutubxonasi

NEOLOGIZMLARNING TARJIMADA IFODALANISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

ВЫРАЖЕНИЕ И СПЕЦИФИКА НЕОЛОГИЗМОВ В ПЕРЕВОДЕ

THE EXPRESSION AND SPECIFICITY OF NEOLOGISMS IN TRANSLATION

Gafurova Nodira Ravshanovna¹¹Farg'ona davlat universiteti ingliz tili kafedrası dotsenti v.b., Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)**Annotatsiya**

Ushbu maqolada neologizmlarning tarjimada ifodalanishi va o'ziga xos xususiyatlari o'rganilib chiqilgan. O'zbekiston mustaqilligini qo'lga kiritgan dastlabki yillardanoq ta'lim tizimiga katta e'tibor qaratdi. Shu jumladan xorijiy davlatlar bilan aloqalar o'rnatib, ularning tili, madaniyati, san'atini o'rganishga kirishdi. Yangi so'zlar yoki neologizmlar bizning ijodiy tasavvurimiz tomonidan zarb qilinadi va kundalik muloqot orqali tilda mustahkamlanadi.

Аннотация

В данной статье изучаются выражение и особенности неологизмов в переводе. С первых лет независимости в Узбекистане большое внимание уделялось системе образования. Среди них он установил связи с зарубежными странами и начал изучать их язык, культуру и искусство. Новые слова или неологизмы создаются нашим творческим воображением и закрепляются в языке в ходе повседневного общения.

Abstract

In this article, the expression and specific features of neologisms in translation are studied. Since the first years of independence, Uzbekistan has paid great attention to the education system. Among them, he established relations with foreign countries and began to study their language, culture, and art. New words or neologisms are forged by our creative imagination and reinforced in language through everyday communication.

Kalit so'zlar: Til, ma'naviyat, madaniyat, lingvistika, lingvokulturologik, soha, termin, tadqiqot, zarurat, o'rganish, neologizm, kommunikatsiya, zamon, yoshlar, rivojlanish.

Key words: Language, spirituality, culture, linguistics, linguocultural, field, term, research, necessity, learning, neologism, communication, time, youth, development.

Ключевые слова: Язык, духовность, культура, лингвистика, лингвокультурология, область, термин, исследование, необходимость, обучение, неологизм, общение, время, молодость, развитие.

KIRISH

Xorijiy tillarni chuqur o'rganishni tatbiq etish birinchi prezidentimiz I.A.Karimov davridayoq hamjamiyatga keng yoyilgan. Bunga misol qilib PQ-1875-son "Chet tillarini o'rganish tizimini yanda takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarorni oladigan bo'lsak "Zamonaviy pedagogik va axborot- kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda o'qitishning ilg'or uslublarini joriy etish yo'li bilan, o'sib kelayotgan yosh avlodni chet tillarga o'qitish, shu tillarda erkin so'zlasha oladigan mutaxassislarini tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish..." pirovard maqsad qilib belgilangan [1;26]. So'nggi yillarda esa xorijiy tillarni o'rganish yangi O'zbekistonda yangi bosqichga chiqib, siyosat darajasiga ko'tarildi. Xususan, prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyevning 19.05.2021-yilda PQ-5117-son "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarori ishlab chiqildi. Unga muvofiq Vazirlar Mahkamasi huzurida Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tashkil etildi va shu bilan bir qatorda yoshlarga tillarni o'rganish uchu qator shart sharoitlar yaratildi [2;2]. 2022-2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi prezident farmoniga ko'ra Yangi O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilab qo'yildi [3;23]. Bundan ko'rinadiki yurtimizda kundan kunga xorijiy tillarga bo'lgan e'tiborning ortishi, shu jumladan, ingliz tilining keng ko'lamda o'rganilishiga zamin yaratyapti.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Til – har doim yangiladigan va dinamik rivojlanadigan hodisadir. Til–bu inson faoliyati sohasi bo'lib, u birinchi navbatda inson hayotida ijtimoiy,siyosiy va boshqa o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Eng intensiv o'zgarishlar leksik darajada sodir bo'ladi, chunki bu til muhitidagi o'zgarishlarga javob beradigan eng mobil quyi tizimdir. Til jamiyat, jamiyatda sodir bo'ladigan o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liqdir. Tilning leksik darajasi ,bir tomondan eng harakatchan va o'zgarishga moyil bo'lsa ikkinchi tomondan,aniq tuzilgan, ijtimoiy hayotda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni yaqqol aks ettiradi. Shuning

TILSHUNOSLIK

uchun ham tilshunoslar uchun til hamjamiyati tarixidagi burilish nuqtalarida lingvistik va leksik o'zgarishlarning yo'nalishlarini kuzatish juda muhimdir. Tadqiqotning dolzarbligi, qiyosiy tilshunoslik nuqtai nazaridan so'nggi yillarda o'zbek va ingliz tillarida yuzaga kelgan neologizmlar tizimini o'rganish zarurati bilan belgilanadi.

Zamonaviy so'z boyligimiz, til va nutqimiz tez o'zgarimoqda, bu o'zgaruvchan hayotning har bir jabhasida o'z ifodasini topmoqda. Yangi ixtirolar va yangi kashfiyotlarga nom berish va buning uchun yangi hodisaning mohiyatini aynan ifoda etadigan so'zlarni tanlash kerak. Yangi so'zlar yoki neologizmlar bizning ijodiy tasavvurimiz tomonidan zarb qilinadi va kundalik muloqot orqali tilda mustahkamlanadi. Ular doimiy va cheksiz paydo bo'lib, shu bilan tilning lug'atini to'ldirish va boyitishning asosiy usullaridan biriga aylanadi. Sanoatning rivojlanishi, texnikaning rivojlanishi, yangi ixtirolar 19-asr oxiri – 20-asr boshlarida yangi atamalarning (kino, televideniye, starter) paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Katta ijtimoiy siljishlar (mashina, bank, sarmoya) davrida ko'p sonli neologizmlar paydo bo'ldi. Fransiyada burjua inqilobidan keyin byurokratiya, inqilob, rejim, terrorizm kabi so'zlar paydo bo'ldi. Birinchi jahon urushidan keyin qoralash, kamuflyaj, havo hujumi kabi neologizmlar paydo bo'ldi. Ikkinchi jahon urushidan keyin tilga H-bomba, UNO, sovuq urush kabi so'zlar kirib keldi. Ammo hozirgi o'zbek tilining holatini tahlil qilish va uning leksik neoplazmalarini o'rganishga bag'ishlangan asarlar soni unchalik ko'p emas, lekin bu muayyan ko'rib chiqish, umumlashtirish va tizimlashtirishni talab qiladi.

Neologizmlar, ayniqsa, yangi madaniy kontekstni topgan ixtirolarni, yangi hodisalarni yoki eski g'oyalarni aniqlashda foydalidir. Umuman olganda, neologizmlar zamonaviy fan va texnikaning jadal rivojlanishi, siyosiy kurashlar, ijtimoiy odatlarning o'zgarishi, iqtisodiy taraqqiyot va boshqa hodisalar hosilasida kelib chiqadi. Biroq, yangi ma'no kasb etgan eski so'zlar ham neologizmlar deb hisoblanadi. Hozirgi vaqtda neologizmlarni aniqlashning umumiy mezonini belgilash mumkin. Shunday qilib:

- 1) neologizmlar - ilgari uchramagan va yaqinda shakllangan va hozirda keng tarqalgan so'zlar;
- 2) neologizmlar - ma'lum vaqt ichida ona tilida so'zlashuvchilar orasida keng tarqalib ketgan va hozirgi kungacha o'z qo'llanish doirasini yo'qotmagan so'zlar;
- 3) neologizmlar yangi ma'nolarni anglatuvchi eski so'zlardir;

E.V.Rozen neologizmning turli ta'riflarini tahlil qilib, ushbu tushunchaga quyidagi ta'rifni beradi: "Neologizmlar - bu ona tilida so'zlashuvchilarning lingvistik ongida yangi sifatida belgilangan vaqt davomida tilda yangi tashkil etilgan har qanday so'zlar. Shuning uchun neologizmlar tilda mavjudligining dastlabki bosqichida barcha so'zlar deb ataladi. Ya'ni, so'zning yaqinda paydo bo'lishi, uning yangiligi va bu lahzalarning ona tilida so'zlashuvchilar ongida aks etishi dolzarb bo'lgan bosqichda" [4;53]. A.A.Xadeeva-Bykova neologizmga quyidagi ta'rifni beradi: "Neologizmlar deganda shakl va mazmun jihatdan yangi, ma'no jihatdan monosemantik bo'lgan va tilda vaqti-vaqti bilan paydo bo'ladigan so'zlarni tushunamiz" [5;112]. Demak, bu asardagi neologizmlar deganda tilda amalda bo'lgan so'z yasash modellari va qonuniyatlariga ko'ra shakllangan yoki boshqa tildan o'zlashtirilgan siyosiy, ilmiy yoki umumiy xususiyatni ifodalovchi leksema va voqelikning yangi tushunchalarini bildirish uchun yaratilgan yangi so'z va iboralar tushuniladi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Hozirgi o'zbek tilshunosligida yangi so'z va ma'nolarni belgilash uchun "neologizm" atamasi qo'llaniladi. Professor X.Majidov neologizmni alohida leksik kategoriya sifatida ajratmaydi va uni yevropaizmlar bilan uyg'unlashtiradi [6;19]. Lekin ma'lumki, o'zbek tilining neologizmlari faqat yevropoizmlardan iborat emas, shuning uchun har bir leksik kategoriyaning ko'rib chiqishda ularning neologik belgilarini alohida ajratib ko'rsatadi. Shuni ta'kidlash kerakki, neologizmlar qoida tariqasida, mavjud til an'analari asosida, tilda mavjud so'z yasash vositalaridan foydalangan holda paydo boladi.

Fan va texnikaning turli sohalarida ishlatiladigan atamalar neologizmlarning katta qismini tashkil qiladi. Yangi so'zlar faqat tushuncha bo'laklariga tegishli: otlar, fe'llar, sifatlar va boshqalar. Neologizmlar yangi yaratilgan leksik birliklar yoki yangi ma'noga ega bo'lgan mavjud leksik birliklar sifatida ta'riflanishi mumkin. Binobarin, turli lug'atlar va kitoblarda neologizmning turli xil ta'riflari mavjud. Neologizmlarning vazifasi ma'lum bir vaziyatga xizmat qilishdan iboratdir.

Neologizmlarni quyidagilarga bo'lish mumkin:

- a) rasmiy (formal) - mutlaqo yangi so'zlar. Bular kamdan-kam uchraydi - locus classicus. Agar ular asl bo'lsa, ular transkripsiya qilinishi va yaqinda yaratilgan bo'lsa, qayta nomlanishi kerak. Tovar nomlari transkripsiya qilinishi yoki ularning TL brend nomlari berilishi kerak;
- b) eponimlar (eponyms) - ixtirochilar va firma va shahar nomlari asosida.
- c) hosila (derived) – so'z yasash prefikslari (ya'ni de-, mis-, non-, pre-, pro-) va suffiks qo'shimchalar (masalan, -ism, -ize, -ization) bilan tuzilgan;
- d) yangi birikmalar (new collocations), masalan. "urban guerilla", "unsocial hours", "route fleurie".

e) frazema (phrasal) otlar yoki fe'llar –“trade-off”, “zero-in” va boshqalar. Tarjimon ularni odatda ikki yoki uch so'zga tarjima qilish orqali normallashtirishi kerak;

f) qisqartmalar (acronyms) bosh harflar yoki bo'g'inlarning birikmasi. Xalqaro qisqartmalar odatda tarjima qilinadi (masalan, EEC, CEE, EG) - milliy qisqartmalar, odatda, kerak bo'lganda, ularning ma'nosi emas, balki funksiyalarining “tarjimasini” bilan saqlanadi, masalan. CNAА-CNAА, Buyuk Britaniyadagi oliy ta'lim kollejlari (universitet bo'lmagan) uchun darajalarni beruvchi organ; EDF, Fransiya elektr boshqarmasi, ZUP, ustuvor uy-joylarni rivojlantirish uchun hududlar.

g) qorishmalar (blends), ya'ni ikki so'zning kombinatsiyasi. Agar e'tirof etilgan ekvivalenti bo'lmasa, ular tarjima qilinishi kerak

h) yangi ma'noga ega bo'lgan semantik, eski so'zlar, masalan. “sophisticated”, “viable”, “credible”. Bular “normallashtirilgan” (ya'ni, oddiy so'z bilan tarjima qilingan) bo'lishi kerak

) qisqartmalar (abbreviation) so'zning qisqartirilgan shakli. Bular fransuz va nemis tillarida ingliz tiliga qaraganda keng tarqalgan: masalan, *Uni*, *Philo*, “*Beeb*”.

Neologizmlarning keyingi murakkab guruhi uchta guruhni o'z ichiga oladi.

▪ Birinchi guruhga faqat ma'lum bir davrgacha mavjud bo'lmagan, ya'ni ma'lum bir momentgacha yozilgan matnlarda uchramaydigan leksemalargina kiradi. Shunday qilib, u eng kichik leksik birliklarni o'z ichiga oladi. Masalan, “googling”, “Blairite”, “Eurabia” kabi so'zlar 1990-yillarning birinchi yarmida ham mavjud emas edi.

▪ Ikkinchi guruh ma'nosini o'zgartirgan, lekin eski shaklini saqlab qolgan, eski ma'nosi yo'qolgan yoki ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan so'zlarni ifodalaydi, masalan. veb, tarmoq, mobil va boshqalar. Bu birliklar ikkinchi darajali nominatsiya natijasidir.

▪ Oxirgi, uchinchi, guruh leksemalarni o'z ichiga oladi, ular eski ma'nolarini yo'qotmagan holda faqat bir yoki bir nechta yangi ma'no qo'shgan, ular polisemiyaning paradigmatic munosabatlarini ifodalaydi.

XULOSA

Xulosa qilishimiz mumkinki, neologizmlar fan-texnika taraqqiyoti, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotdagi o'zgarishlar, rivojlanishlar natijasida yangi so'zlarga bo'lgan ehtiyojlarning ortishi sabab tilimizga kirib kelgan leksik birliklardir. Ularning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, ular hech qachon yangilanishdan to'xtamaydi bu esa bizga yangidan yangi tadqiqotlar olib borishimizga turtki bo'ladi. Yana bir o'ziga xos xususiyatlaridan biri tilimizga kirib kelgan barcha neologizmlarning milliy tildagi muqobil ekvivalenti bo'lmasligi mumkin, shuning uchun biz ularni tarjima qilmasdan qanday kirib kelgan bo'lsa, shunday qabul qilamiz va hech qiynalishsiz talaffuz qilamiz va oxir-oqibat kundalik umumiste'moldagi so'zlar qatoriga tushadi. Shu jihati bilan til ijtimoiy hodisa ekanligiga yana bir bor guvoh bo'lamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentining 2012 yil 10-dekabrda PQ-1875-son “O'zbekiston Respublikasida Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida”gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son. “O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora tadbirlari to'g'risida”gi qarori
3. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son “2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi farmoni.
4. Rozen, E.V. Zamonaviy nemis tilidagi yangi lug'at. 1966, 53-61 betlar.
5. Xadeeva-Byokova AA Neologizmlarni yaratishning bir modeli haqida:(ingliz tili materiali bo'yicha)/AA Xaleeva-Byokova//universitetlararo. Generativ grammatika bo'yicha konferentsiya: Maqolalar.Hisobot-Tartu- 1967,B. 112.
6. Majidov X. Hozirgi tojik tili frazeologik birliklarining tasnifi masalasi. Toshkent 1964.-s.19-20.

**SINTAKTIK BIRLIKNING INVARIANT TURI SIFATIDAGI PARENTEZ KOMPLEMENTLI
QO'SHMA GAPNING UMUMIY VA TIPOLOGIK NAZARIYASI MUAMMOLARI**
(parentezli kirish va kiritma komponentlar maqomimni aniqlash hususida)

**ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ И ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С
ПARENTEZНЫМ КОМПОНЕНТОМ КАК ИНВАРИАНТНЫЙ ТИП СИНТАКСИЧЕСКОЙ
ЕДИНИЦЫ**

(к постановке вопроса о парентезных вводных и вставных компонентах)

**PROBLEMS OF GENERAL AND TYPOLOGICAL THEORY OF COMPOSITE SENTENCE
WITH A PARENTHETICAL CLAUSE AS AN INVARIANT TYPE OF SYNTACTIC UNIT**
(to the statement of question of parenthetical introductory and insertive clauses)

Khoshimov Muzaffar Ganijanovich¹

¹Andizhan state institute of foreign languages, PhD

Annotatsiya

Maqolada sintaktik birliklarning invariant turlari, asosan qo'shma gaplar nazariyasi muammolari ko'rib chiqiladi, bu borada ularga yagona yondashuv talab qilinadi, chunki ularning u yoki bu tomonlari bilan bo'g'liq tushunchalar atamalar shunchalik ko'pki, natijada ular yuzaki va befarq tarzda tahlil va talqin qilingan. Maqolada muallif an'anaviy ravishda besh a'zoli deb hisoblanib kelingan sintaktik birliklarning mavjud invariant turlarini tizimli tahlilga tortish natijasida qo'shma gaplarning yana bir invariant turini aniqlagan va uni shartli ravishda "parentez komponentli qo'shma gap" deb nomlagan. U mazkur gapning parentez komponenti ikki turdan, y'ani: a) kirish va 2) kiritma komponentleridan iborat ekanligini, ular asosiy gapning kirish va kiritma bo'laklari vazifasini o'tashi ta'kidlangan, shu bois ularni gapning boshqa ega, kesim kabi gap bo'laklaridek o'zlarining kirish va kiritma bo'lak vazifasini bajarishi e'tirof etgan. Shu yo'sinda mazkur bo'laklarning mavjud "tenglashish va tobelashish" sintaktik munosabatlari kabi yangi "kirish va kiritish" sintaktik munosabatlarini ro'yobga chiqaruvchi kirish va kiritma bo'laklar ekanligini asoslab bergan, kirish va kiritma komponentlarning asosiy gapda kirish va kiritma bo'laklar vazifasini bajarishini isbotlagan va tegishli misollar bilan dalillangan.

Аннотация

В статье затрагивается проблема теории инвариантных типов синтаксических единиц, преимущественно сложных предложений, которая нуждается в едином подходе, поскольку существует огромное количество понятий и терминов, так или иначе относящихся к различным аспектам последних, прокомментированных и трактуемых поверхностно. В статье автором предпринята попытка инвентаризации существующих инвариантных типов синтаксических единиц, которые традиционно считаются пятичленными, однако автор выявил и установил еще один инвариантный тип сложного предложения, названный ими «сложное предложение с парентезным компонентом» двух подтипов: а) с вводным компонентом и б) с вставным компонентом, реализующих новые «вводные и вставные синтаксические отношения», названные автором соответственно: 1) введением и 2) вставлением по аналогии синтаксических отношений «сочинение» и «подчинение», следовательно, по мнению автора, вводные и вставные предложения выполняют, как и другие члены предложения, синтаксическую функцию вводного и вставного членов матричного предложения.

Abstract

The article touches upon the problem of the theory of invariant types of syntactic units, mainly of composite sentences which need a unified approach, for there are a huge number of notions and terms, one way or another relating to various aspects of the latter indiscriminately treated and commented on. In the article an attempt has been made by the author to take inventory of the existing invariant types of syntactic units, which are traditionally considered to be five-fold, but the author has revealed and established one more invariant type of composite sentence termed by him "a composite sentence with a parenthetical clause" of the two subtypes: a) introductory clause and b) insertive clause, realizing the new "introductory and insertive syntactic relations" termed by the authors accordingly: 1) introduction; 2) insertion like syntactic relations "coordination" and "subordination", hence, as to the author, introductory and insertive clauses function, like other clauses, as introductory and insertive parts of matrix clause.

Kalit so'zlar: sintaktik birliklarning invariant turlari, murakkab gaplar nazariyasi, "teng bo'g'lovchi" va "tobe" sintaktik munosabatlari, ikki turkumli parentez komponentli qo'shma gap: a) kirish; b) kiritma, kirish va kiritma qismlari, kirish, kiritish, kirish va kiritma sintaktik munosabatlari, gapning kirish va kiritma bo'laklari.

Ключевые слова: инвариантные типы синтаксических единиц, теория сложного предложения, синтаксические отношения «сочинение» и «подчинение», сложное предложение с парентезным компонентом двух подтипов: а) вводного; б) вставного, вводные и вставные части предложения, введение, вставка, вводные и вставные синтаксические отношения, вводный и вставный члены предложения.

Key words: *invariant types of syntactic units, composite sentence theory, syntactic relations "coordination" and "subordination", composite sentence with a parenthetical clause of two subtypes: a) introductory; b) insertive, introductory and insertive parts of sentence, introduction, insertion, introductory and insertive syntactic relations, introductory and insertive parts of sentence.*

INTRODUCTION

In modern linguistics many scientific investigations have been devoted to the study of problems of general theory of invariant structural-semantic types and subtypes of a large syntactic unit - a composite sentence (CS), but the question of the taxonomy of their invariant types and subtypes in language is still controversial, disputable, debatable and still remains open so far.

Our observations on the above types of syntactic units containing introductory words (Perhaps, he is tired.), introductory phrases (Frankly speaking, they are not specialists.) and introductory clauses (As you know, we are very busy.), as well as insertive words (Тайсон (боксчи) шу ерда яшайди; insertive phrases (Раҳим (акамнинг дўсти) яхши бола or even insertive clauses (Ахмад (хайдовчи) Қувада яшайди, etc.) in language(s) that function as introductory or insertive parts of the sentence show that modern linguistics is replete with notions and terms that are some way or other related to the above phenomena.

LITERATURE REVIEW

Structural-semantic types and subtypes of a large syntactic unit - a composite sentence (CS) include such notions and terms as "introductory word", "introductory element", "introductory sentence", "introductory component", "parenthetical element", "paranthenetical element" in Russian linguistics [10, 5-127; 15,259; 6, 324; 12, 236] ; "introductory clause"[17, 259]; "parenthetical clause" [33, 976,1032, 1112; 28,99,137-138, 1067-1068]; "comment clause" [32, 196-197]; "interpolated clause" [34,1242]; "composite sentence with introductory clause" [20, 229-232; 22, 95; 246 12, etc.] in English linguistics or "kirish bo'laklar", "kirish gap", "izoh gaplar", "izoh bo'laklar"[1, 105-122; 13:79; 2;32], "undalmali qo'shma gap" [7, 105]; "ilova konstruksiyalar" [12,50], "kiritma gap" [37,260-262]; "qo'shma gap" [9, 67-69]; "kirish gapli qo'shma gap" [24, 229-232.] , etc. in Uzbek linguistics, etc.

There are also such notions and terms as "composite sentence", "compound sentence", "coordinate clause", "complex sentence", "principle clause", "subordinate clause", "host clause" (here we can add even "guest clause" as opposed to the latter), "cleft sentence" "semi-compound sentence", "semi-complex sentence", especially "anchor clause", "matrix clause", "introductory clause", "inserted clause", etc., often found in the scientific use of the English linguistics, which are the most abstract and controversial phenomena due to their undifferentiated, indiscriminate and unintelligible definition and use in terms of their structural-semantic and communicative functional properties in the syntactic system of language. In these research works the scientific foundations of the theory of the syntax of composite sentence and the other syntactic constructions related to it are founded on the material of the above mentioned languages, the object and methods of their research are defined, all of which are, as is seen from above mentioned, the terms that denote units of polytaxis as a syntactic level, with polytaxeme functioning as its invariant unit.

METHODS

Nevertheless, almost all of the above mentioned syntactic phenomena are the ones treated as the results of scientific studies carried out strictly in line with traditional structural - rather constructive linguistics, where the prime attention of researchers was focused mainly on their structural, formal-semantic organization and functional properties, i.e. the research was conducted on the basis of the principle of linguocentrism, and not of anthropocentrism. According to the latter the main factor - the main driving force in the structural-semantic, communicative-pragmatic, linguoculturological, and, in general, in the linguo-cognitive organization and functions of linguistic units, including composite sentences, there is a human factor, without strict consideration of which, as cognitive linguistics shows and proves, it is impossible to give exhaustive and sophisticated solutions and decisions regarding their place, status and use in everyday communication for verbalizing a certain communicative need and intention of those who speak or write in a particular language.

TILSHUNOSLIK

It should be noted that any linguistic phenomenon, including the CS, one way or another, is directly related to certain cognitive or conceptual semantics (contents), more precisely, "concepts" that are naturally verbalized to objectify a certain communicative intention of language speakers.

In this regard, from the point of view of speaker's world cognition and worldview, as well as of particular language picture of the world, hence from an axiological point of view, it is advisable to single out such communicatively important, necessary universal concepts as "attitude", "perception", "feeling", and "evaluation", represented by: a) subjective-modal assessment; b) objective-modal assessment) manifested in the framework of such conceptually opposite evaluative phenomena of axiological character as "truthfulness / falsity", "emotionality / non-emotionality", "expressiveness / non-expressiveness", "probability / improbability", "obvious / non-obvious", "agitation / calmness", "confidence / uncertainty", "decisiveness / indecisiveness", "doubtfulness / undoubtfulness", etc., in what is expressed and perceived verbally when interlocution takes place with the help of such communicative types of units as "monotaxemes" and "polytaxemes".

However, the linguality (one's knowledge of language) as such may differ from language user to language user due to his/her competence or incompetence to conduct full-fledged communication with others in his/her daily life and activities due to certain capability formed by the user to some extent, and this, in turn, indicates either high or average or low level of knowledge of a particular language for the actualization of the interlocution necessary for the communicative and pragmatic needs and intentions of language users. Thus, "assessment" is considered by us as a macro-concept which can further be divided into the following micro-concepts: 1) "objective-modal assessment"; 2) "subjective-modal assessment".

From the point of view of linguo-cognitive, linguo-pragmatic and linguo-culturological analysis, the micro-concept "subjective-modal assessment" seems to be the most promising and fruitful for us to investigate, since this concept has a multidimensional nature, directly related to the modus (subjective content) and "dictum" (objective content) of sentences - statements (simple, complex ones), widely used in daily communication, which, in our opinion, is directly related to the actualization of the necessary communicative-pragmatic intention of a speaker of a particular language.

So, we can assume that the concept of "assessment" as an axiological linguo-cognitive phenomenon claims to have a universal existence in thinking – in humane mind, hence in the conceptosphere of each native speaker, and accordingly, in one way or another, it is obligatorily objectified by special verbal (even non-verbal) means in any language.

Based on the foregoing, it can be postulated that any communicative-pragmatically important concept, in our opinion, claims to be universal in the conceptosphere of any mature native speaker, and, accordingly, to one degree or another is obligatorily objectified by special verbal (and sometimes, if necessary, prosodic and paralinguistic) means of language due to necessary, normative, generally accepted structures of linguistic knowledge within the framework of the degree of linguality that is peculiarly formed by a native speaker throughout his life. The concept of "assessment" is the most characteristic linguocognitive axiological phenomenon in the perception of the objective world and, accordingly, in the worldview, which is a picture of the world, hence any mature, adequately thinking person - a native speaker cannot but evaluate what he really feels, experiences, hears, visually perceives what is discussed, said, explained, substantiated, as well as what is reported, addressed, referred to, etc., on his own part when s/he is communicating, and on the part of the communicants participating in the acts of speech.

From this point of view, a systematic linguo-cognitive and linguo-culturological study of the entire conglomerate of monolithic linguistic units (lexical, syntactic and discourse), specialized for the representation of the universal micro-concept "subjective-modal assessment" in the typologically different modern (English, Uzbek and Russian) languages, seems to be very relevant, urgent and necessary for establishing their place in the subsystem of syntax and general linguistic status in language.

Based on the results of our observations on the types of multi-level verbalizers of the concept "subjective-modal assessment" (in modern English, Uzbek and Russian), we can assert

that in languages there is a whole developed system of linguistic units specialized for verbalization of the above concept (which may be even creolized with non-verbal means).

RESULTS

As a comparative-typological analysis of specialized means - verbalizers of the microconcept "subjective-modal assessment" shows, for adequate verbalization of this microconcept such important, meaningful types of language units are used : 1) simple sentences with introductory parts expressed by: a) introductory words (such as «Perhaps, he will help you», «Балки, у сизга ёрдам беради», «Наверно, он вам поможет»); б) word combinations (phrasemes) (of the type: "To tell the truth, I do not like him", "Ростини айтганда, мен уни ёқтирмайман", "Правду говоря, я не люблю его"); 2) complex sentences with a parenthetical (introductory) component (such as «As you see, we are not working», «Как вы видите, мы не работаем», «Кўриб турганингиздек, биз ишламаяпмиз») the latter part of which, from our point of view, claims to be the most specialized and adequate means of verbalizing the above micro-concept in the compared languages.

Speaking about the status of a composite sentence with a parenthetical clause which may be represented by introductory or insertive clause , it should be noted that in the special literature devoted to the study of the paradigm of syntactic units, there is still a traditional approach and, accordingly, the old theory of the paradigm of syntactic units, which claims that at the level of syntax there are the following invariant structural types of language units:

1) a simple sentence (I have come);

2) composite sentence:

composite sentence of asyndetic (earliest, becomponential) type; asyndetic compound type: CS=Cpn (Jack is a doctor, his wife is a teacher) and

asyndetic complex type: CS=Cpl;(I know you were there);

composite sentence of syndetic (bicomponential) type:

composite sentence of a compound type: CS=Cpn: I came home and you stayed there;

composite sentence of a complex type: (CS=Cpl): When I came home, you stayed there)

composite (bicomponential) sentence with proportional clauses (CSPrcI): The

more you learn, the more you know.

semi- composite sentence of mixed type (syndetic):

semi-complex sentence(SCS= Cpn+sub.clause): I came home and you stayed there when Nick waved to you;

b) semi-compound sentence(SCS=Cpl+coor.clause): When I came home, you stayed there and Nick waved to you);

semi-complex-compound sentence (CS=Cpl+coor.clause): I came home and you stayed there when Nick waved to you.

hyper composite sentence: HCS=Cpl+and+Cpl; When I came, you stayed there, and you were happy because you met me.

As can be seen from the above, there is no mention of the real existence of such a widely functioning separate, universal invariant type of a complex sentence as a "composite sentence with a parenthetical clause(represented by introductory or intensive component)" in languages (compare: "As you see, I have come"-, Кўриб турганингиздек, мен келдим –Как видите, я пришел; "Jack (he is the policeman) is combing the city and surroundings" – Жек (у ўша полициячи) шаҳар ва унинг атрофларини тинтувдан ўтказяпти – Джек (он же тот полицейский) прочесывает город и окрестности).

Our observations on the syntax of such typologically different modern languages as English, Uzbek and Russian allow us to point out that the paradigm of syntactic units is not five-membered, as it traditionally used to be, but rather six-membered, since there are also such types of syntactic units represented by a composite sentence with a parenthetical (introductory or insertive) clause that do not fit, and cannot, and should not fit, within the framework of the above distinguished traditional types of CS in constructive - structural linguistics, compare, for example, the composite sentences with a parenthetical introductory clause(CSPIntC):

in English: As you know, the relations between them are not good;

in Russian: Как вы знаете, отношения между ними не хорошие;

TILSHUNOSLIK

in Uzbek: Улар ўртасидаги муносабатлар, ўзингиз биласиз-ку, яхши эмас.

in English: You are that man, if I am not mistaken, who lost his way;

in Russian: Вы тот самый человек, если не ошибусь (ошибаюсь), который потерял свою дорогу;

in Uzbek: Сиз, адашмасам, йўлини йўқотган ўша кишисиз.

Here are examples for composite sentence with a parenthetical insertive clause (CSPInc):

In English: Jack (he is the doctor you want) does not work on Saturdays.

In Uzbek: Жек (у сиз ҳохлаган доктор) шанба кунлари ишламайди.

In Russian: Джек (он тот доктор, которого вы хотите) по субботам не работает.

The above types of syntactic units are apparently characterized by a specific structural-semantic (as well as linguo-cognitive and communicative-pragmatic) organization, which is not typical either of CS, or Cpls, to say nothing of Cpls or mixed types of CS, since they have specific syntactic connections and, accordingly, such syntactic connections are completely different than those of traditional types of CS in language, not to mention their linguo-cognitive, linguo-pragmatic and linguo-culturological properties and aspects.

DISCUSSION

All this requires a clear-cut statement of the question of determining the status of such types of CS and those on esadjacent to their already known types and subtypes, revealing their linguo-cognitive, linguo-pragmatic and linguo-culturological nature as specific types of CS which function as verbalizers of certain conceptual semantics, as well as components of linguistic pictures of the world, which testify to the inseparable connections of linguo-cognitive, linguo-pragmatic and linguo-culturological components in such syntactic phenomena as CS.

All this will make it possible, we hope, to clearly disclose and establish the real nature of syntactic relations and the types of syntactic connections between the components of such CS as a complex sentence with a parenthetical (introductory or insertive) clause, and, accordingly, the other invariant types of structures under study, endowed with the ability to represent one or another grammatical concept subject to verbalization. Moreover, all these questions that have to be considered from the standpoint of cognitive linguistics, will undoubtedly allow the researcher, in our opinion, to reveal the cognitive-conceptual, pragmatic and cultural essence of syntactic means, including CS in general, and a complex sentence with a parenthetical (introductory or insertive) clause, in particular.

Thus, the need for this kind of scrupulous study is determined by the fact that the system of verbal and non-verbal means representing the universal micro-concept "subjective-modal assessment" or "objective-modal assessment" in languages of different systems has not yet been established and disclosed, the general linguistic status of syntactic constructions with introductory or insertive parts has not been yet revealed, and such real types of CS as a complex sentence with a parenthetical (introductory or insertive) clause (for example: "As is known, there are seven continents in the world; Как известно, в мире семь континентов; Дунёда, маълумки, етти қитъа бор" (или же: These questions, I think, are very important for your work; Эти вопросы, думаю, очень важны для вашей работы; Бу масалалар, ўйлайманки, сизнинг ишингиз учун жуда муҳим», or: "Jack (he is the doctor you want) does not work on Saturdays" in particular, which are intended for detailed verbalization of the specified microconcepts. In addition, a linguo-cognitive and, accordingly, linguo-culturological approach to syntactic constructions with parenthetical parts (SCWP) in general, and to a complex sentence with a parenthetical (introductory or insertive) clause, in particular, as one of the invariant types of complex sentence that most adequately represent the microconcept "subjective-modal assessment" or "objective-modal assessment" has not yet been implemented, which naturally belongs to the category of universal linguocognitive concepts that are subject to obligatory verbalization and objectification in any particular language.

The above constructions undoubtedly refer to such syntactic categories as CS in language, which requires the creation of theoretical foundations that allow the elaboration of an appropriate terminological apparatus, metaconcepts, metaterms and a metalanguage for studying all the possible types of CS in general, and of composite sentence with a parenthetical (introductory or insertive) clause (CSWPC), in particular. For convenience, the latter can be conventionally referred

to as composite parenthetical sentences along with such types of CS that have long been used in scientific researches as compound and complex sentences in the language.

So, we can say that CSWPC as a full-fledged invariant type of CS (containing at least two predicative units, each of which is equal to a simple sentence with a subject-predicate core) and a conceptually and culturally significant language unit also requires working out effective principles and methodology for their linguo-cognitive and linguo-culturological analysis, which directly contributes to the establishment of its invariant type and place in the paradigm of universal types of syntactic units in language(s).

Thus, in this work, under the CSWPC, we understand such an invariant type of CS as an integral linguistic sign, which canonically consists of two asyndetically/ syndetically related components (each of which is equal in structure to a simple sentence with its own subject-predicate core), between which are realized, not the usual coordinating and subordinating relations, but “parenthetical ones (represented by : a) introduction; b) insertion”), for the sake of verbalizing the communicative necessity and the intention of speaker/writer about the “subjective-modal assessment” or “objective-modal assessment” of what is being verbalized in the main matrix part of the CSWPC in one language or another, in which the parenthetical clause can occupy one of the three possible positions as to the matrix part: preposition, interposition and postposition and is separated from the rest of the sentence always by commas, brackets, dashes, etc.

Perhaps, one of the topical issues related to the linguo-cognitive nature of CSWPC is also the question of their taxonomy into communicative-pragmatic types. Based on what modus setting is embedded in the parenthetical component of the CSWPC, the latter can be classified into a number of communicative-pragmatic types:

CSWPC, the parenthetical part of which can verbalize and represent the microconcept of “subjective-modal assessment”, expressed in its following manifestations: 1) surprise; 2) regret; 3) joy; 4) amazement; 5) confidence; 6) assumption; 6) opportunity; 7) impossibility; 8) sequence of thoughts, actions, states; 9) clarification; 10) message:, notification (of the type: they say, report); 11) confirmation (of the type: see, understand, believe, etc.); 12) underlining assessment(without exaggeration); 13) pardon; 14), agreement; 15) permission; 16) justification (such as: in truth, in conscience, except for jokes); 17) approval, confirmation; 18) doubt, uncertainty; 19) conviction, confidence; 20) regret, sadness; 21) joy; 22) satisfaction; 23) conclusion; 24) proof, alibi, etc. What concerns the CSWPC verbalizing canonically the microconcept of “objective-modal assessment” represented by insertive clause, they are aimed at objectifying such concepts as “apposition”, “additional information”, “addition/supplementation”, “emphasis”, “irony”, “grotesque”, “comment”, “description”, etc.

As can be seen from the above mentioned communicative-pragmatic types of CSWPC, expressing the cognitive, modus-dictemic content of the latter, simultaneously objectify their linguocultural features, which is most clearly reflected in their types and varieties, such as, for example: «Гапнинг пўст калласини(индаллосини) айтсам,», «Не кўргиликки,.....», «Не бахтиқароликки,», айланай,...., ўргилай,....., онанг ўргилгир,...., онанг айлансин,....., барака топгур,, умринг узоқ бўлгур,...., дийдоринг ўчкур,...., тилинг кесилгур,....., яшшамагур,....., онанг қоқиндиқ,....., онанг гиргиттон,....., отанг бўйингдан , as far as I guess,....., as far as I fancy,....., as the sailors say,....., if my memory doesn't fail me,, as is known,....., as he chanced to be,....., as she should have,....., само собой разумеется,, должно быть,, кажется,....., стало быть,....., что называется,....., вы вообразите,....., скажите на милость,....., не в укор будь сказано,....., между нами будь сказано,....., сколько я помню,....., как выражаются моряки,, если память мне не изменяет,...., если на то пошло,, and many others, as well as in CSWInsC: “ Jack (he is a driver)...., The boys (the naughtiest ones I have ever seen)....., Tyson (he is a champion boxer), etc.

As can be seen from the examples, in the above parenthetical (introductory or insertive) clauses of the CS, interesting linguocultural semantics (phenomena) are verbalized which is directly related to the original, inimitable life activity and national culture of peoples who speak the compared languages and practice their national cultures, therefore, such sentences can be considered as “linguoculturemes: “Сиз, гапнинг индаллосини айтсак, бизга халақит беряпсиз”;

TILSHUNOSLIK

”Офайни, гапнинг пўст калласи, сиз бу ишларни қила олмайсиз”; Анна, зуб даю, он тебя не любит”.

There are also linguo-pragmatic semantic features of the parenthetical components of CSWPC, which are widely and strictly verbalized by phraseological units in certain contexts for their adequacy in use and proper understanding by communicants.

CONCLUSION

Thus, CSWPC is a cognitively significant, communicatively and pragmatically important type of such a syntactic-semantic unit as CS, functioning in languages as the most significant and specialized verbalizer of the microconcept of “subjective-modal assessment”(in cases of introductory clauses or “objective –modal assessment (in cases of insertive clauses), the semantics of which actually contains knowledge structures of linguistic, cognitive, cultural, communicative-pragmatic and stylistic nature, each of which deserves being scrupulously studied and scientifically described.

REFERENCES

1. Абдурахмонов Г. А. Основы синтаксиса сложного предложения современного узбекского языка. Ташкент, 1960.
2. Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка Л. 1973.
3. Адмони В. Г. Сложносоставное предложение в тюркских языках//СТ. 1982. № 3.
4. Аскарлова М.А. Способы подчинения и типы придаточных предложений в современном узбекском языке: Автореф. дисс...докт. филол. наук. - Ташкент. 1963.- 86 с.
5. Белашапова В. А. Сложное предложение в современном русском языке: Автореф. дис. ...докт. филол. наук. М., 1970.
6. Колосова Т. А. О принципах классификации сложных предложений. ВЯ. 1984. № 6.
7. Мухин А. М. Структура предложений и их модели. Л., 1968.
8. Сайфуллаева Р.Р.. Ҳозирги ўзбек тилида кўшма гапларнинг субстанционал (зотий) талқини. Тошкент, 2007
9. Хошимов Г. М. Типология сложных предложений разносистемных языков. Ташкент, 1991. 108 стр.
10. Хошимов Г.М. Типология сложного предложения в разносистемных языков. Автореф. дисс. доктора филол. наук, Ташкент, 2002, 49 стр.
11. Хошимов М.Г. Сложно вводное предложение и его коммуникативно-прагматические типы в разносистемных (английском, русском и узбекском) языках. //Вопросы филологических наук, № 6(23), ISSN 1728-8843, Москва, 2006, с.69-73
12. Хошимов М.Г. Структурно-семантические типы сложновводного предложения в разносистемных языках.// Вопросы гуманитарных наук, №6(27). ISSN 1684-2618, Москва, 2006, с. 229-2322
13. Хошимов М.Г. Лингвокогнитивная природа сложноподчиненного предложения как одного из инвариантных типов предложения// Фарғона, //The 2nd online International Conference on “Interdisciplinary issues of applied linguistics and actual problems and solutions in distance education”// Collection of articles and conference materials, Ferghana, , 2021, сс.175-178;
14. Черемисина М. И., Колосова Т. А. Очерки по теории сложного предложения. Новосибирск, 1984.
15. Юсупов У. К. Сравнительный анализ английских и узбекских сложноподчиненных предложений с придаточными условными: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Т., 19761.
16. Юсупов У. К. Проблемы сопоставительной лингвистики: Автореф. дис. ...докт. филол. наук. М., 1983.

JAHON TILSHUNOSLIGIDA MATN TADQIQI HAQIDA

О ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ В МИРОВОЙ ЛИНГВИСТИКЕ

ABOUT TEXTUAL RESEARCH IN WORLD LINGUISTICS

Yuldasheva Dilafruz Mahammadaliyevna¹¹Farg'ona davlat universiteti, filologiya fanlari nomzodi, dotsentErmatova Marg'uba A'zamjonovna²²Farg'ona davlat universiteti, mustaqil tadqiqotchi X.Sulaymonova nomidagi Respublika sud ekspertiza markazi Farg'ona bo'limi ish o'rganuvchi eksperti, mustaqil tadqiqotchiAbdumalikova Nozanin Ulug'bek qizi³³Farg'ona davlat universiteti, filologiya fakulteti, talabasi**Annotatsiya**

Ushbu maqolada matn lingvistikasiga doir ilmiy qarashlar bayon etilgan. Matn ko'plab tilshunoslik maktablarining tadqiqot obyektiga aylanganligi, an'anaviy va zamonaviy tilshunoslikda matn tushunchasini turlicha talqin etilishi xususida fikr yuritilgan. Jahon tilshunosligida, jumladan turkiyshunoslik, rus, nemis, fransuz, chex tilshunosligida matn doirasida ilmiy izlanishlar va muayyan yo'nalishlarning o'rganish obyekti qilib olinganligi ta'kidlangan. Maqolada jahon tilshunosligida matn nazariyasi, matn lingvistikasining umumiy va integral jihatlari, shakllanishi va rivoji, unda matn tushunchasi va talqini tahlil qilinadi.

Аннотация

В данной статье изложены научные взгляды на лингвистику текста. Текст стал объектом исследования многих школ языкознания, а понятие текста по-разному трактуется в традиционном и современном языкознании. В мировом языкознании, в том числе в тюркологии, русском, немецком, французском и чешском языкознании, отмечается, что в качестве объекта исследования внутри текста принимаются научные исследования и конкретные направления. В статье анализируется теория текста в мировой лингвистике, общие и интегральные аспекты лингвистики текста, становление и развитие, понятие и интерпретация текста.

Abstract

This article outlines scientific views on text linguistics. The text has become the object of study in many schools of linguistics, and the concept of text is interpreted differently in traditional and modern linguistics. In world linguistics, including Turkic studies, Russian, German, French, and Czech linguistics, it is noted that scientific researches and specific directions are taken as an object of study within the text. The article analyzes text theory in world linguistics, general and integral aspects of text linguistics, formation and development, the concept and interpretation of text.

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, matn nazariyasi, matn lingvistikasining umumiy shakllanishi va rivojida gap, an'anaviy va zamonaviy matn tilshunosligi.

Ключевые слова: Языкознание, возникновение лингвистического текста, теория текста, речь в общем становлении и развитии лингвистики текста, традиционная и современная лингвистика текста.

Key words: Linguistics, the emergence of text linguistics, text theory, speech in the general formation and development of text linguistics, traditional and modern text linguistics.

KIRISH

Ma'lumki, insoniyat tarixida matn muhim gnesiologik ahamiyatga ega voqelik sifatida qaraladi. Matnlar og'zaki va yozma shakllarda, vertikal va gorizantal harakatda, turli uslublarda yaratiladi. Matnda inson tajribasida umumlashgan fikrlar o'z ifodasini topadi. Shu munosabat bilan matnni ma'no jihatdan tahlil qilish, uning strukturasi aniqlash metodikasini ishlab chiqish masalalari bilan tilshunoslar, mantiqshunoslar, psixolingvistlar, kibernetiklar, pedagoglar shug'ullanganlar. Ular alohida gap yoki hukmni tahlil qilishdan tashqari, o'zida keng axborotni tashuvchi matnlar, abzaslar va murakkab ma'noni ifodalovchi strukturalarni o'rganish yo'llarini tahlil qilganlar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tilshunoslik fani bugungi kunga qadar ulkan yutuqlarni qo'lga kiritdi. Bu holat tilning fonologik, morfologik, sintaktik sathlarining har biri bilan bog'liq muammolar talqinida yaqqol ko'zga tashlanadi. Lekin jahon tilshunosligida matn va uning lisoniy tabiatini o'rganish borasida amalga

TILSHUNOSLIK

oshirilayotgan tadqiqotlar keyingi o'ttiz-qirq yil davomida kun tartibiga qo'yila boshladi. Bu narsa alohida olingan rus, ukrain, fransuz, nemis, ingliz tilshunosligi kabi bir necha xususiy tilshunosliklar uchungina emas, balki umumnazar yil tilshunoslik uchun ham xarakterlidir.

«Matn» atamasi ilmiy adabiyotlarda turlicha talqin qilinadi. «O'zbek tilining izohli lug'ati»da matn so'zining arabchadan o'zlashganligi, eskirgan kitobiy so'z ekanligi va aynan tekst so'zi anglatgan ma'noga tengligiga ishora qilinadi. O'zbek tilining izohli lug'atining 156-sahifasida tekst so'ziga quyidagicha ta'rif beriladi:

1. Yozilgan, ko'chirilgan yoki bosilgan ijodiy, ilmiy asar, nutq, hujjat va shu kabilar yoki ularning bir parchasi; matn. Maqolaning teksti.

2. Muzika asariga, masalan biror kuyga, opera, romans va shu kabilarga asos bo'lgan she'r, so'z.

3. Poligrafiyada yirik shriftlardan birining nomi[1].

Rus tilshunosligida matn ("tekst") tushunchasining rivoji o'tgan asrning 40-yillariga to'g'ri keladi. 1947- yilda **A.I.Belich** o'zining tilshunoslik fanlarining tasnifiga bag'ishlangan maqolasida til faktlarining grammatik tavsifida ma'no umumiyliги asosida bog'langan va muayyan sintaktik-semantik yaxlitlik tarzida namoyon bo'ladigan gaplarning butun zanjiriga alohida o'rin berilishi lozimligiga va bu "matn" tushunchasining yuzaga kelishi uchun hal qiluvchi ahamiyatga molik ekanligiga e'tiborni qaratgan, ana shunday gaplar zanjiridagi o'zaro munosabat va aloqalarni tilshunoslikning sintaksis bo'limida o'rganishning maqsadga muvofiqligini ta'kidlagan[2].

Gapdan katta birliklar, ya'ni "gaplarning hamkorligi" masalasi nemis tilshunosligida ham 1949-yilda ko'tarilgan. Gaplar o'rtasidagi aloqalarni struktural shakllantiruvchi leksik takror, artikl, olmoshlar, ellipsis, fe'l zamonlari, takror bog'lovchilar, so'roq so'zlar kabi eng muhim vositalarni tadqiq etgan ishida **K.Boost** shunday yozadi: "Bir gapdan boshqasiga tortilgan iplar shu qadar ko'p va shunady pishiq to'rni hosil qiladiki, gaplarning chatishishi, ularning yagona to'r sifatida o'rib to'qilganligi haqida gapirish mumkin, chunki har bir alohida gap boshqalari bilan chambarchas bog'langan"[3].

Matn nazariyasi, matn lingvistikasining umumiy shakllanishi va rivojida chex (Praga lingvistik to'garagi vakillari), nemis, fransuz, ingliz, Amerika, golland, polyak va boshqa tilshunoslik maktablari vakillarining xizmatlari dunyo tilshunosligida e'tirof etilgan va doimiy ravishda ilmiy tadqiqotlarda tilga olinadi[4].

Rus tilshunosligida ham matn nazariyasi va lingvistikasi muammolari V.V.Odinov, I.R.Galperin, O.I.Moskalskaya, L.M.Loseva, Y.M.Lotman, Z.Y.Turaeva, N.D.Zarubina, E.V.Sidorov, O.L.Kamenskaya, A.I.Gorshkov, N.S.Valgina kabi ko'plab tilshunoslar tomonidan o'rganib kelingan[5].

Turkiyshunoslikda matn masalasi birinchi o'laroq o'tgan asr 70-yillarining boshida taniqli tatar tilshunosi M.Zakiyev tomonidan qo'yilgan. Dastlab u bog'li nutqni mustaqil gaplar o'rtasidagi aloqani o'rganmasdan tadqiq etib bo'lmasligini, chunki bog'li nutq hamisha turli usullar bilan o'zaro bog'langan gaplar zanjiridan iborat bo'lishini, shunga ko'ra bog'li nutqda gapdan yirik va murakkab bo'lgan "murakkab sintaktik butunlik" deb ataladigan birliklar ajratilishini (ular abzasning qismi, abzas, yaxlit bob, ba'zan hatto yaxlit asar va sh.k.ga teng bo'lishini) ta'kidlaydi va yozadi: "Bog'li nutqda murakkab sintaktik butunlikni ajratish sof metodik maqsadni nazarda tutadi; u nutqning asosiy birligi bo'la olmaydi va boz ustiga gapga qarama-qarshi qo'yilishi mumkin emas"[6].

Ozərbayjon tilshunosligida matn sintaksisi va uning o'ziga xosliklari masalasi K.M.Abdullayev tomonidan atroflicha monografik planda tadqiq etilgan. Ozərbayjon tilidagi matn, uning kommunikativ, struktur-semantik xususiyatlari, matn birliklari mavjud qarashlar va original kuzatishlar asosida tahlil etilgan[6].

Darhaqiqat, matn lingvistikasi masalasi talqin etila boshlaganiga hali ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Nemis olimi R.Harvegning ta'kidlashiga ko'ra, matn tilshunosligining to'liq asoslanishi uchun hali kamida yuz yil kerak[7].

Taniqli fransuz tilshunosi R.Bart matnни quyidagicha tushunadi: "Ichki bog'lanishli bo'lgan, muloqot maqsadida mazmunan o'zaro birikkan gaplardan tashkil topgan nutqning har qanday parchasini matn deb atash maqsadga muvofiq"[8]. Umuman, R.Bartning "Matn lingvistikasi" nomli tadqiqoti (1970)da matnning bir necha komponentli turi haqida ma'lumot beriladi.

Matn va uning lingvistik tabiati haqida chex tilshunosi Kveta Kojevnekovaning mulohazalari ham diqqatga sazovordir. Bu olimaning tadqiqotlarida asosiy e'tibor matnning bog'lanishli nutq mahsuli ekanligi, bog'lanishli nutqning tarkibiy qismlari va ularning o'zaro munosabatini o'rganishga qaratilgan edi. Shunisi e'tiborliki, K.Kojevnikova matn haqida mulohaza yuritganida, uning mazmuniy jihatdan tugallangan bo'lishini alohida ta'kidlab ko'rsatadi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Har qanday tadqiqot o'z xarakteri va mohiyatiga ko'ra, matnni o'rganish ishi bir necha yo'nalishda olib borilayotganidan dalolat beradi.

Birinchi yo'nalishdagi ishlarda matnning formal-grammatik va ma'no qurilishini o'rganishga e'tibor qaratildi. Matnni bunday aspektda o'rganish ishini boshlab bergan olimlardan biri A.A.Brudniydir. U matnni bir necha qismlarga bo'lib, ularni qayta tiklash yuzasidan eksperiment o'tkazdi. Matnni qayta tiklashda unga har xil yondashish mavjudligini sezdi.

Bunda mazmun va ma'no bog'liqligini tiklashning mohiyatini ko'rsatishga intildi.

Ikkinchi yo'nalishdagi ishlarda matnni turlicha idrok qilishga sabab bo'ladigan matn qurilishining formal va konseptual xususiyatlari tahlil qilinadi. Ma'lumki, matnning formal va konseptual belgilariga qarab, kitobxon tomonidan turlicha qabul qilinadi va o'qiladi. Matnni bunday aspektda o'rganishni boshlab berganlardan biri T.M.Dridzedir.

Uchinchi yo'nalishdagi ishlarda matnning o'zini idrok qilish masalasi yoritiladi. Ma'lumki, matnni turli kitobxon har xil idrok qiladi, tushunadi va izohlaydi. Ana shu mummoni boshlagan olim L.S.Shkolnik hisoblanadi. Shunday qilib, matnni o'rganish endigina boshlangan sohalardan edi.

Chex olimi K.Gauzenblaz matnni ham nutqiy faoliyat maxsuli sifatida, ham nutqiy faoliyat natijasi tarzida ham talqin etadi. Bunda yozma nutq nutqiy faoliyat mahsuli sifatida, og'zaki nutq (shu jumladan uning magnit tasmasidagi ifodasi ham) nutqiy jarayon deb talqin qilinadi[9].

Rus tilshunosi I.R.Galperinning talqiniga ko'ra, matn har tomonlama mukammal holatga keltirilgan yozma nutq mahsulidir. Og'zaki nutq esa turli qaytariqlarni, uzuq-yuluq gaplarni ham o'z ichiga oladi va shuning uchun uni tekshirish obyekti bo'la oladigan matn deb e'tirof etish unchalik maqsadga muvofiq emas[10]. Biroq hozirgi kunda matnning og'zaki va yozma shaklda bo'lishini hech kim inkor etmaydi.

XULOSA

Demak, "**matn deb** tugallangan, yozma va og'zaki ko'rinishda voqelangan, sarlavha va turli leksik, grammatik, mantiqiy, uslubiy munosabatlar asosida bog'langan gapdan yuqori birliklardan tarkib topgan hamda ma'lum bir muloqot maqsadi, pragmatik rejaga ega bo'lgan nutqiy ijod mahsuliga aytiladi"[11].

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xolbekova M.Q. « Badiiy matnning lisoniy tahlili » fanidan o'quv-uslubiy majmua. (o'quv qo'llanma). – Guliston. 2012. – 20 bet.
2. Белич А.И. К вопросу о распределении грамматического материала по главным грамматическим дисциплинам / Вестник МГУ, 1947, N 7, с. 22
3. Москальская О.И. Грамматика текста. –М.: Высшая школа, 1981, с. 5-6.
4. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 8. Лингвистика текста. –М.: Прогресс, 1978; Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. –М.: Наука, 1981, с. 5-7; Дейк ван Т.А., Кинч В. Стратегии понимания связного текста / Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. –М.: Прогресс, 1988, с.153-211 ва бошқ.
5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. –М.: Искусство, 1970; Лингвистика текста. Материалы научной конференции. Ч. I, II. –М., 1974; Лосева Л.М. Как строится текст. –М.: Просвещение, 1980; Одинцов В.В. Стилистика текста. –М.: Наука, 1980; Москальская О.И. Кўрсатилган асар; Гальперин И.Р. Кўрсатилган асар; Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты. –М.: Русский язык, 1981; Тураева З.Я. Лингвистика текста. –М.: Просвещение, 1986; Сидоров Е.В. Проблемы речевой системности. –М.: Наука, 1987; Каменская О.Л. Текст и коммуникация. –М.: Высшая школа, 1990; Горшков А.И. Русская стилистика. –М.: Астрель –АСТ, 2001, с. 53-258; Валгина Н.С. Теория текста. –М.: Логос, 2004 ва бошқ.
6. Абдуллаев К.М. Теоретические проблемы синтаксиса азербайджанского языка: Автореф. дис. ...д-ра филол. наук. –Баку, 1984, с. 33-43.
7. Современный татарский язык. –М.: Наука, 1971, с. 237.
8. Абдуллаев К.М. Теоретические проблемы синтаксиса азербайджанского языка: Автореф. дис. ...д-ра филол. наук. –Баку, 1984, с. 33-43.
9. Харвег Р. Редуцированная речь // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск УШ. Лингвистика текста. – М.: «Прогресс», 1978. – С. 389

TILSHUNOSLIK

10. Барт Р. Лингвистика текста // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск УШ. Лингвистика текста. – М.: «Прогресс», 1978. – С. 443.
11. Гаузенблаз К. О характеристике и классификации речевых произведений // Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск УШ. Лингвистика текста. – М.: «Прогресс», 1978. – С. 58-59.
12. Гальперин И.Р. О понятии “текст”// Вопросы языкознания, 1974, № 6. – С. 72.
13. D.Yuldasheva. Anthropolcentric approach to children's speech study. Конференции.
14. Юлдашева Д.М. Использование зоонимов в колыбельной песне-«алла», как аспект этнолингвистики. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 12 (Ulrich`s ...
15. Yuldasheva D.M, M.Matmusayeva. On Lingvofolcloristic Units. International Journal of Culture and Modernity 11, 169-171

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В «БУХАРСКОМ ДОМЕ ОБРАЗОВАНИЯ»****“BUXORO MAORIFI UYI” DAGI TA'LIM-TARBIYA JARAYONI HAMDA O'QUV-
TARBIYAVIY ISHLAR MAZMUNI****THE EDUCATIONAL PROCESS AND CONTENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN
THE “HOUSE OF BUKHARA EDUCATION”****Aslonov Madamin Mansurovich¹**¹Independent researcher Bukhara state university**Annotatsiya**

Jadidlar boshidanoq musulmon diniy maktablari, yangi uslubdagi maktablar, nashriyot va teatr, ijtimoiy, siyosiy va madaniy muassasalarning an'anaviy ta'lim tizimini isloh qilishga intildilar. Ushbu maqolada “Buxoro maorif uyi”da o'quv jarayoni va o'quv faoliyati mazmunini o'rganish yoritilgan.

Аннотация

Джадиды с самого начала стремились реформировать традиционную образовательную систему мусульманских религиозных школ, школ нового стиля, издательских и театральных, социальных, политических и культурных учреждений. В данной статье освещено изучение образовательного процесса и содержания образовательной деятельности в «Бухарском Доме просвещения».

Abstract

From the very beginning, the Jadids sought to reform the traditional educational system of Muslim religious schools, new style schools, publishing, and theater, social, political and cultural institutions. This article highlights the study of the educational process and the content of educational activities in the “Bukhara House of Education”.

Kalit so'zlar: “Buxoro maorif uyi”, o'quv muassasasi, “Novaya Jizn”, rus tili, to'garaklar, bilim.

Ключевые слова: «Бухарский Дом просвещения», образовательное учреждение, «Новая Жизнь», русский язык, клубы, знания.

Key words: “House of Bukhara Education”, an educational institution, “Novaya Zhizn”, Russian language, clubs, knowledge.

INTRODUCTION

The concepts of national idea and national ideology are difficult to separate from each other. They are intertwined. The concept of national ideology is comprehensive, and the national idea is its core. National ideology is formed around the national idea, which covers all areas from the cultural and spiritual directions of the life of society and the country to political views. National ideology feeds the national idea and strengthens it.

They respond to people's understanding of what values they want their state and life to be in the future, how they imagine it and what they rely on in their struggle. During the Soviet totalitarian regime, the question of what ideas opposed the ideology of the colonization of Turkestan and on what they were based can be answered as the ideas of movements of national progressives. The national idea and national ideology occupy a special place in the rich historical heritage of the Jadids. Jadidism was not only a cultural, but also a political phenomenon [11].

In the works of Behbudi, Fitrat, Cholpon, Munavvar Kori and other progressive intellectuals, we see that the main link of the national idea - the idea of unifying all local peoples in Turkestan - ran like a red thread. Behbudi showed this situation as follows: “If we, the Muslims of Turkestan, want to unite our religion and nation and take steps towards reforms from today, if our intellectuals and progressives, rich people and scientists unite and serve the development of religion, nation, Motherland, then we will not depend on others.”

Historical experience shows that our ancestors throughout the centuries considered it a great thing to be faithful to one's family, sacred land, religious beliefs, customs and traditions. Thousands of faithful sons of our people gave their lives for the preservation of these inviolable traditions and accepted martyrdom in the battles for the independence of the country. After all, the study of the scientific, educational, literary and artistic heritage of those who gave their lives for the freedom of our Motherland and the happiness of our people is of incomparable importance for us

TILSHUNOSLIK

today. This article highlights the study of the educational process and the content of educational activities in the "House of Bukhara Education".

LITERATURE REVIEW:

The literature created during the time of the Soviet government occupies a special place in the coverage of the research work. Abdurauf Fitrat, Faizulla Khojaev, Sadridin Ainiy, Sadri Ziya, I.I. Umnyakov, V.V. Bartol'd, T.N. Qoriniyozov, O.K. Sukhareva, K.E. Bendrikov, I.M. Mominov, A.M. Bogoutdinov, V.B. Lunin, M. Abdullaev, N.M. Rakhmonov, B. Kasimov, R. Rahimov, E. Karimov, Kh. Boltaboev, D. Rashidova, N. Karimov's works, literature, dissertations, and articles provide valuable information about the state of the education system in Uzbekistan in the 20s and 30s of the 20th century, and about reforms in this field. Interesting facts can be found in the works and speeches of the famous state and public figure F. Khodjaev, famous scientist A.I. Ishanov, Bukhara scientists-doctors of historical sciences F. Kh. Qasimov and S.I. Inoyatov and others.

DISCUSSION AND RESULTS:

The Bukhara educational house was not one of the regular schools, but was considered an educational institution that lived its own independent life, preparing its students for study in various educational institutions.

Therefore, the "House of Bukhara Education" organized its activities, taking into account the national characteristics and uniqueness of students, as well as taking into account the requirements of educational institutions where students would continue their studies in the future. In the summer of 1923, the "New Labor School Program" was adopted for the educational institution.

Due to the fact that 90% of the pupils of the Bukhara Orphanage do not know Russian, difficulties arose in the implementation of the program. Therefore, the main attention was paid to studying the Russian language. Because it was impossible to master the content of programs and training courses without knowledge of the Russian language.

By May 9, 1923, 55 pupils from 8 to 22 years old were studying at the "Bukhara House of Education" under the guidance of 7 educators. It should be noted that the majority of students were girls, and girls who were prohibited from studying in the schools of the Bukhara Khanate were given the opportunity to acquire a new culture and knowledge [19].

Thanks to the "House of Bukhara Education", Uzbekistan recognized its talented women, such as Sora Eshontoraeva, Maryam Yaqubova, Zamira Khidoyatova, Khalida Khojaeva. First row (*photo 1 from left to right*) Ermatova Bahri; Inoyatova Sharofat; Saidazimova Tursunoy; Mannon Uighur; Sora Eshontoraeva; Zamira Hidoyatova; Farida (Nurikhan). Second row (*photo 1 from left to right*). Fathul Umarov; Nazrullaev Lutfulla; Hidayatov Abror; Karimov Isaqqori; Kayumov Sharif; Rakhmatullaev Khojikul, Siddik Khoja; Tabibullaev Sagdi; Toirov; Bobojanov Fazil; Mahmudov Hamid Saidovich; Isomov Ghulam Hodi; Muhamedov Muzaffar Makhmudovich.

(1-photo)

In the "House of Bukhara Education" students were divided into 4 groups, these groups were organized according to the age, training and, mainly, the level of knowledge of the Russian language [8].

The working day was divided into two parts, studies continued until lunch, and club training was held in the evening, starting at 5 p.m.

It was important that in learning the Russian language, the method of demonstration, such as observation of nature, work process, viewing of works of art, was widely used. But the students communicated in their native Uzbek language outside of the classroom. This hindered the effective organization of the educational process. Therefore, regular meetings with the students of the Russian school "Novaya Zhizn" were organized and a practical basis for learning the Russian language was created.

In order to strengthen the health of students, the Klyazma forest school was established, and outdoor activities were conducted with students. Newly admitted students first recovered their health in the forest school, and then were sent to the "Bukhara the House of Education". In general, medical-sanitary work was carried out at the "Bukhara Educational House", a general doctor and two of his assistants worked. There is also an outpatient clinic at the institution, and medical staff monitor the health of the students day and night, and provide qualified medical assistance when necessary. This process quickly gave its positive results and led to the elimination of various diseases and strengthening of health among students.

From September 20, 1923 to February 20, 1924, a new stage of activity began at the "House of Bukhara Education". A two-year school was established at the "House of Bukhara Education". Pupils who were sent to other schools were returned to the school under "Bukhara House of Education". At the same time, there have been changes in the relations between the students and the school management. Self-management has been replaced by shared management.

A literary club was established at the House of Bukhara Education and the club worked twice a week. The circles, in turn, joined the club, and various discussions and debates were organized in the club. In addition, a wall newspaper called "Qizil Yoshlar Ovozi" was established in the house, and twice a month information on various issues was published in the newspaper. The activity of the club was systematically started since 1924. The purpose of the club is to support the scientific and political development of students, and it was not possible to carry out this activity during the educational process. Club work in "House of Bukhara Education" was organized in the system of circles. Political, Literary, Domestic Life and Religion, Theater, Choir, Physical Education circles functioned in the club. The first group of the political circle consisted of 20 people, who studied such issues as the economic situation of Bukhara and Turkestan, the biography of revolution geniuses, and the political system of the Russian and Bukhara people's republics. Hanif Burnashev was considered the leader of this group. The literary club mainly attracts students who are interested in literature, who can read manuscript works in Arabic graphics, and who are fond of poetry. This circle was mainly led by the great Uzbek poet Cholpon. In the circle of household life and religion, the issues of the old age, i.e., the backwardness of the social system during the Emirate period, and the transition to the newly developed statehood were studied. There are 80 11-14-year-olds in the group

The activity of the theater club was also successful. It is noteworthy that in the first month of the club's establishment, the participants organized 4 parties. Uzbek and Russian plays were staged by the participants of the theater studio. The Uzbek section of the circle was headed by Mannon Uyghur, and the Russian section by Meronin. Each leader of the Bukhara Educational House contributed to the activities of the choir. In this circle, revolutionary songs were taught and students were helped to

In the physical education club, students were engaged in various physical exercises, and were engaged in chess and checkers games.

CONCLUSION

In conclusion, we can say that in the socio-political, cultural and educational views of the Jadid intellectuals, they paid special attention to the education of not only men, but also women. This clearly demonstrated the desire of the Jadid movement for the development of Turkestan, the

TILSHUNOSLIK

development of public education and pedagogy. The House of Bukhara Education did not limit itself to transferring partial religious and secular knowledge to young people; they sought to raise traditional schools and madrassas to the level of higher educational institutions.

REFERENCES

1. A.Hasanov . "Fayzulla Xo'jaev" Toshkent. 1980 yil.
2. Ahmedov S. "Jahon xazinasi javohirlari". Buxoro. 2005-yil.
3. Buxoro axbori (Eski Buxoro) gazetasi. 1920-1923-yillar.
4. Buxoro tarixi sahifalari. Buxoro. 1993-yil.
5. "Buxoro sharq durdonasi" 1997-yil.
6. "Fayzulla Xo'ja" Dorulmuallimini //Buxoro axbori. 113-son. 1922-yil 30-oktabr; Chorjo'yda "Fayzulla Xo'ja" Dorulmualliminining rasmiy ochilishi //Buxoro axbori. 116-son. 1922-yil 10-dekabr.
7. "Jahon adabiyoti", 2013 yil, 7-son
8. Hayitov Sh., Badriddinov S., Rahmonov K. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi: iqtisodiyot, ijtimoiy siyosat, madaniy hayot. -Buxoro: Buxoro, 2005.\
9. Lvov N. Tojik teatri tarixi uchun materiallar .Davlat ishlari
10. M.Aslonov."Buxoro maorif uyi"ning ma'naviy-madaniyatini rivojlanishidagi o'rni. PEDAGOGIK MAHORAT Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2021,№1 71-v .
11. Naimov N. "Buxoro jadidlari" Toshkent. 2000-yil.
12. Nuridinov T. K. Dom prosvesheniya Buxarskoy Narodnoy Sovetskoy Respubliki v Moskve (ocherk istorii) // Nauchniy rezultat. Sotsialnie i gumanitarnie issledovaniya. – T. 5, № 3, 2019. S. 46-50
13. Nurjonov N. X. Professional teatring shakllanishi, Tojik sovet teatri tarixi (1917-1941). Dushanbe: Donish, 1967. - S. 80-156.
14. O'zbek teatri tarixiga oid materiallar. T. 2, 3. Badiiy akademianing San'at tarixi instituti poydevori Uz. 1962-yil.
15. O'zbekiston Respublikasi Markaziy davlat arxivlari F-56, op. 1, d.28, 16 v
16. Ozod Buxoro (Yangi Buxoro) gazetasi. 1923-1930-yillar.
17. Qosimov F.H. "Buxoro Respublikasi tarixshunosligi". Buxoro. 1996-y.
18. Qosimov F.H. "Buxoro -Tarix asrlar sadosi".
19. Нуридинов Турдали Камбарович Дом просвещения Бухарской Народной Советской Республики в Москве (очерк истории) // Научный результат. Социальные и гуманитарные исследования. 2019. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dom-prosvesheniya-buharskoy-narodnoy-sovetskoy-respubliki-v-moskve-ocherk-istorii> (дата обращения: 20.11.2023).

NAVOIYNING "SADDI ISKANDARIY" DOSTONIDAGI FORSIY SINONIMLAR XUSUSIDA

О ПЕРСИДСКИХ СИНОНИМАХ В ЭПОСЕ НАВОИ "САДДИ ИСКАНДАРИЙ"

ABOUT PERSIAN SYNONYMS IN THE NAVOI EPIC "SADDI ISKANDARI"

Alimova Zarifa Vaxobovna¹¹Farg'ona davlat universiteti tilshunoslik kafedrasida dotsenti v.b., filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" asarida shoir tomonidan qo'llanilgan forsiy so'zlar, ularning sinonimlari, sinonimik qator xususida so'z boradi. Sinonimlar haqida jahon tilshunoslarining ilmiy qarashlari keltirilgan. Asardagi forscha sinonim so'zlarning leksik ma'nolari, forsch-tojikcha lug'atlardagi izohlarga asoslanganligi, boshqa manbalarda keltirilgan izohlarga taqqoslanganligi, forscha so'zlarning Navoiy asarlari izohli lug'atidagi leksik ma'nolari yuzasidan ilmiy qarashlar keltirilgan. Sinonimlar bir xil miqdordagi faol semantik valentlikka ega bo'lishi kerakligi, bir grammatik kategoriyaga ega bo'lishi lozimligi, bir sinonimik qatordagi barcha sinonimlar o'z navbatida bir-biriga o'zaro sinonim bo'lishi kerakligi haqida izohlar keltirilgan. Maqolada keltirilgan forscha so'zlarning leksik va semantik jihatdan ma'nolari iizohlangan.

Аннотация

В данной статье говорится о персидских словах, использованных поэтом в произведении Алишера Навои «Садди Искандарий», их синонимах, а также синонимической строке. Представлены научные мнения мировых лингвистов о синонимах. Представлены лексические значения персидских синонимов в работе, на основе комментариев в персидско-таджикских словарях, сравнения с комментариями в других источниках, а также лексические значения персидских слов в аннотированном словаре произведений Навои. Даются пояснения, что синонимы должны иметь одинаковую активную семантическую валентность, иметь одну и ту же грамматическую категорию, а все синонимы в одном синонимическом ряду должны быть синонимами друг друга. Объясняются лексические и семантические значения персидских слов, упомянутых в статье.

Abstract

This article talks about the Persian words used by the poet in Alisher Navoi's work "Saddi Iskandariy", their synonyms, and the synonymous line. The scientific opinions of world linguists about synonyms are presented. The lexical meanings of the Persian synonyms in the work, based on the comments in Persian-Tajik dictionaries, comparison with the comments in other sources, and the lexical meanings of the Persian words in the annotated dictionary of Navoi's works are presented. Explanations are given that synonyms should have the same amount of active semantic valence, should have the same grammatical category, and all synonyms in one synonymic line should be synonyms of each other. The lexical and semantic meanings of the Persian words mentioned in the article are explained.

Kalit so'zlar: Sinonimlar, sinonimik qator, tilning boyish usullari, sinonimik frazeologiya, lingvistik imkoniyat, lug'aviy sinonimlar, grammatik sinonimlar.

Ключевые слова: Синонимы, синонимический ряд, слова, способы обогащения языка, синонимическая фразеология, лингвистические возможности, словарные синонимы, грамматические синонимы.

Key words: Synonyms, synonymous series, ways of enriching the language, synonymous phraseology, linguistic possibility, dictionary synonyms, grammatical synonyms.

KIRISH

Sinonimlar tillarning boy lingvistik imkoniyatlarini ko'rsatib beruvchi leksik qatlamlardan biridir. O'zbek tilshunosligida so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlarini o'rganish va tadqiq etishga doir bir qancha izlanishlar olib borilgan. Bugungi kunda ham ushbu yo'nalishda tilshunos olimlarning izlanishlari davom etmoqda. So'zlarning, ya'ni birdan ortiq so'zning ma'no munosabati aynan bir xillikka asoslangan sinonimlar tilshunoslikda absolyut sinonimlar deb ataladi. Ularni ayrim tilshunoslar dublet deb ataydilar. Ba'zi ishlarda esa ma'nolari ayni bir xil sinonimlar mavjudligini aytish bilan cheklanilgan: ular absolyut sinonim deb ham, dublet deb ham atalmagan. Aslini olganda, absolyut sinonim va dublet terminlari bir xil ma'noga ega. Bu terminlar ostida ifodalangan sinonimlar birdan ortiq so'zning semantik tarkibi ayni bir xil bo'lishini bildiradi.

Alisher Navoiy eski o'zbek tilini forsch-tojik tili bilan solishtirib: "Alfoz va iborot va'z qilurda turk forsqa foiz kelibtur va o'z alfozida ishorat, iboratlariga maziyatlar ko'rguzubtur" ("so'z va iboralar yaratishda turk tojikdan ustun kelibdi va o'z tilida ishorayu iboralar ijod qilishda ortiqliklar

TILSHUNOSLIK

ko'rguzibdi"), -deya ochiq-oydin yozgan edi. Shoir o'z so'zining iisboti uchun fors-tojik tilida ekvivalenti bo'lmagan so'zlar, sinonim va omonimlarga, turk tilidan fors tiliga o'tgan so'zlarga misollar ham keltirgan.

ADBIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O'zbek tilshunosligida sinonimlarni tadqiq qilishga, umuman o'zbek lug'atshunosligiga katta hissa qo'shgan tilshunoslardan f.f.n. Ergash Umarov, akademik Azim Hojiyev, f.f.n.Olim Usmon, f.f.n. Zokir Ma'rupov, f.f.n. Abduvahob Madvaliyevlarning nomlarini keltirish joizdir.

Bu borada amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari ichida I.Qo'chqortoyev, A.Musurmonov, A.Nurmonov. H.Ne'matov, R.Rasulov, E.Begmatov, T.Mirzaqulov, Sh.Iskandrova, O.Bozorov, R.Safarova, B.Qilichev, M.Narziyeva, D.Hojiyeva kabi tadqiqotchilarning ilmiy kuzatishlari o'zbek tili leksikasini maydon nazariyasi asosida o'rganishda muhim ahamiyatga ega.

Jahon va rus tilshunosaridan I.V.Sentenberq, W.Flaysler, Y.N. Karaulov, L.A.Bragina, N.M.Karamzin, A.A.Reformatskiy, A.I.Yefimov, Y.Y.Sidelnikova, Y.D.Apresyan, A.D.Grigoryevalar sinonimlarning o'rganilishiga oid qator ilmiy izlanishlar olib borganlar.

Y.N. Karaulov lug'at tarkibining turli sohalarini semantik maydonlarga (masalan, xursandchilik maydoni), leksik-semantik guruhlariga (masalan, o'zgarish ma'nosiga ega bo'lgan so'zlar guruhi), mazmuniy guruhlariga (masalan, qushlarning nomi), sinonimik qatorlarga (masalan, botir – invariant ma'noga ega bo'lgan qator) ajratish zarurligini ta'kidlaydi [5,314]. I.V.Sentenberq ham tilning leksik-semantik sistemasida iyerarxiyaning semantik munosabatida turuvchi asosiy leksik-semantik guruhlar tarkibidan joy olgan kop ma'noli so'zlar bilan bir qatorda sinonimlar va sinonimik qatorni ham alohida korsatib o'tadi [8,314].

L.A.Braginaning yozishicha, sinonimlar uchun asos deb bir tushunchaning turli ko'rinishlarini ifodalovchi ma'noviy yaqinlikni tushunamiz. Shunday holda sinonimlarning farqlash funksiyasi birinchi darajali ahamiyatga ega bo'ladi, sinonim sozlarning faqat umumiy ma'nosi emas, balki har bir sinonimik so'zning muhim farqlovchi xususiyatlari yuzaga chiqadi [4,65].

N.M.Karamzin esa sinonimlarni tilning boyish manbai deb hisoblaydi, ya'ni tilda faqat asosiy qoidalarni zikr etish uchun emas, balki ularning farqlarini izohlovchi so'zlarni topa olsangiz, bilingki, o'sha til bo'ydir [6,173].

A.A.Reformatskiy va A.I.Yefimovlarning fikriga ko'ra, tilda ma'no jihatdan bir xil so'zlar mavjud emas [7,66]. A.D.Grigoryevaning fikricha, faqat ma'noviy aynan o'xshashlik (ma'no yaqinligi emas) so'zlarni sinonim sifatida qabul qilishga imkon beradi. Bunday qarashlar, o'z navbatida bir-birini inkor etmaydi, balki to'ldiradi, bu orqali sinonimiya hodisasining chuqur anglanilishiga imkon beradi.

Y.Y.Sidelnikovaning "Hozirgi zamon sinonimiyasi" nomli maqolasida sinonimlarning quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishi lozimligi ta'kidlanadi:

- Sinonimlar tor ma'noda, lug'atda bir xil izohlanishi lozim, ya'ni bir xil tarjima qilinishi, bir tushuncha, predmet yoki hodisani ifodalashi lozim;
- Bir xil miqdordagi faol semantik valentlikka ega bo'lishi kerak;
- Bir grammatik kategoriyaga ega bo'lishi lozim;
- Bir sinonimik qatordagi barcha sinonimlar o'z navbatida bir-biriga o'zaro sinonim bo'lishi kerak, ammo bu ular og'zaki nutqda ham bir-birining o'rniga ishlatilishiga kafolat bermaydi [9, 96].

Sinonimlarni tasniflashda asosan ularning ikki xususiyati – farqlovchi va differensiyalovchi (darajalovchi) xususiyatlariga tayaniladi. Aynan mana shu xususiyatlariga ko'ra sinonimlar uch turga bo'linadi: mazmuniy - belgili, hissiy – uslubiy va funksional – uslubiy sinonimlar.

Dunyo tillari orasida tilni ravon qilishga, uni yanada bo'yoqdor qilishga xizmat qiluvchi til birliklari mavjud. Bulardan biri iboralar bo'lib, ular tilni yanada go'zalroq qilishga ko'mak beradi.

Frazeologik sinonimiya masalasiga ayniqsa, Y.D.Apresyan chuqur yondoshgan. Olim frazeologik sinonimlarni belgilovchi o'lchovlar sifatida iboralarning ma'nosi, sintaktik funksiyasi, sintaktik formasi, kontekstual xoslanish kabilarni kiritadi [2,5].

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Sinonimiya til birliklari orasidagi semantik mikrosistemalardan biri bo'lib, iboralar orasida ham ko'p miqdorni tashkil qiladi. Ikki iborani sinonim deyish uchun ular ayni bir ma'noni anglatishi shart. Busiz sinonimiya haqida gapirib ham bo'lmaydi. Ayni bir ma'noni teng ma'nonlik deb

tushunib bo'lmaydi. Har bir sinonim shu sinonimiya uyasi uchun umumiy ma'no o'zidan tashqari o'ziga xos ma'no qirrasiga ega. Xuddi shu fikrni nemis olimi W. Flaysler ham tasdiqlaydi [3,182].

Bir ma'no atrofida birlashuvchi sinonimlar yig'indisi sinonimik uya yoki sinonimik qator deb yuritiladi. Masalan, *xat, noma, maktub; odam, inson, kishi, bashar; sovg'a, hadya, tuhfa, tortiq, armug'on; xalq, xaloyiq, el, ulus, mardum; balo, falokat, ofat* singlarlar.

Ma'lumki, sinonimik qatordagi har bir lisoniy birlik bir necha ma'noga ega bo'lishi mumkin. Lisoniy birlik faqat bitta ma'nosi bilangina u yoki bu sinonimik qatordan o'rin olishi mumkin. U o'zining boshqa ma'nolari bilan o'zga sinonimik qatorda ishtirok eta oladi. Shuning uchun bir sinonimik qatorga kiradigan birliklarning o'zini keltirish bilangina ish bitmaydi. Ularni kontekstda keltirish kerak. Toki aynan ko'zlangan ma'noni ko'rsatib tursin.

Ma'lumki, she'riyat sultoni Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" asarida ham sinonimlar juda ko'p qo'llangan. Navoiy zullisonayn shoir sifatida turkiy so'zlarning forsiy sinonimlarini mohirona qo'llagan. Ularning ayrimlaridan misollar keltiramiz.

Sahardin falak zoli ro' toza yo'q,

Shafaqdin yuziga aning g'ozza yo'q (Saddi Iskandariy, 1-bet).

Ma'nosi: *Na sahardan osmon yuzi yrishar, na shafaqdan uning yuzi qizarardi* (Nasriy bayon, 3-bet).

Mazkur baytdagi forscha **ro'** so'zi turkiy **yuz** so'ziga sinonim holda qo'llangan.

Birovga yetishgonga qiymat pashez,

Yana birga qiymat kelib ganjhez (Saddi Iskandariy, 30-bet).

Ma'nosi: *Birovning so'zi qora chaqalik qimmatga ega bo'lmagani holda, ba'zi birovlarniki xazina qadar bebaho qimmatga egadir* (Saddi Iskandariy, nasriy bayon, 33-bet).

Mazkur baytdagi *ganjhez* leksemasi quyida keltirilgan baytdagi **ganjposh** hamda **ganjrez** leksemalariga sinonimdir:

Ham ul ganjrezu ham ul ganjposh,

Bo'lub bazlidin dahr aro ganj fosh (Saddi Iskandariy, 31-bet).

Ma'nosi: *U xazinagina yaratib qolmagan, balki ularni o'z saxovatkor qo'li bilan dunyoga sochgan* (Saddi Iskandariy, nasriy bayon, 34-bet).

Ganjposh – گنجپاش "ganj" – "xazina", "posh" – "poshidan" (sochmoq) fe'lining hozirgi zamon asosidan hosil qilingan ot turkumiga tegishli leksema bo'lib, "xazina sochuvchi" deya tarjima qilinadi. *Ganj*, ya'ni *xazina* leksemasi orqali oltin, tillalar xazinasini tushuniladi [1,46]. Shu ma'noda ANATILda *ganjposh* – oltin va durlar sochuvchi deb tarjima qilingan (ANATIL, 1-jild, 394-bet).

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, *ganjrez* va *ganjposh* leksemalari o'zaro sinonim bo'ib, *ganjrez* so'zining *rez* qismi "rixtan" – "soshmoq", "quymoq", "sepmoq" fe'lining hozirgi zamon asosidir. Natijada "ganj" – "xazina", "rez" – "sochuvchi", "sepuvchi" asosida "xazina sochuvchi" so'zi hosil bo'lgan.

Quyidagi baytlarda *kibrit* va *gugurt* leksemalari o'zaro sinonimdir:

Ne kibrit, gugirdi ahmar ham ul.

Ne gugird, iksiri akbar ham ul (Saddi Iskandariy, 12-bet)

Zulf va **gesu** leksemalari *soch* ma'nosini ifodalashiga quyidagi baytni misol keltirish mumkin:

Demay zulf, iki gesuyi anbarin,

Qarorib alar atridin mushki Chin (Saddi Iskandariy, 14-bet).

Ma'limki, sinonimlar *lug'aviy sinonimiya* va *grammatik sinonimiya*ga bo'linadi. *Lug'aviy sinonimiya* o'z navbatida uchga bo'linadi: *leksik sinonimiya, frazeologik sinonimiya, leksik-frazeologik sinonimiya* [10,381].

Grammatik sinonimiya shunisi bilan ahamiyatliki, bunda o'zaro sinonimik munosabatga grammatik birliklar kirishadi. Ya'ni so'z birikmalari, qo'shimchalar va boshqalar.

Grammatik sinonimiya ham o'z navbatida turlarga bo'linadi.

Morfologik sinonimiya. Bunda o'zaro sinonimik munosabatga morfologik birliklar kirishadi: *sersoqol, soqoldor; kelyapman, kelayotirman, kelmoqdaman.*

Sintaktik sinonimiya. Bunda o'zaro munosabatga sintaktik sinonimlar kirishadi. Masalan, *onamga oldim - onam uchun oldim, telefonda gaplashdim – telefon orqali gaplashdim.*

TILSHUNOSLIK

Shu o'rinda lug'aviy sinonimiyaning frazeologik sinonimiya turiga "Saddi Iskandariy"dan misol keltirsak:

*Kel, ey **tole'i sa'du baxti baland***

Ki, sizdin bo'lur odami arjumand (Saddi Iskandariy, 23-bet).

Keltirilgan baytda **tole'i sa'd** va **baxti baland** sinonim bo'lib, *tole'* – *baxt, saodat, sa'd* – *yuqoriga, balandlikka ko'tarilmoq* demakdir. *Tole'* hamda *sa'd* so'zlari arabiy bo'lib, *baxti baland* birikmasiga sinonim sifatida qo'llangan. Baytdan ko'rinadiki, **tole'i sa'd** (arabiy) va **baxti baland** (forsiy) birikmasida so'zlar o'zaro izofa orqali birikkan bo'lib, har ikki izofiy birikma frazeologik sinonimiyaga misoldir.

Grammatik sinonimiyaning bir turi hisoblangan morfologik sinonimiyaga "Saddi Iskandariy"dan quyidagi baytni misol qilish mumkin:

O'tub dog'i bir yerga tortib alam

*Ki, bo'lmay anga **hamrahi hamqadam*** (Saddi Iskandariy, 19-bet).

Baytdagi hamrah, hamqadam so'zlari sinonim bo'lib, *ham* hozirgi o'zbek adabiy tilining so'z yasash jarayonida yangi lug'aviy birliklar hosil qiluvchi faol vositalar jumlasiga kiradi. Baytdagi *rah* (roh-yo'l) va *qadam* so'zlari sinonim bo'lib, *hamroh, yo'ldosh* ma'nosini ifodalaydi.

Sinonimik qatordagi so'zlar eskirgan yoki dialektal xususiyatga ega bo'lishi mumkin. Shunday xususiyatga ega bo'gan sinonim ishtirok etgan quyidagi bayt fikrimiz dalili bo'la oladi:

*Havo andoq aylabdur oni **lavand**,*

*Tarab **tanbalu**, komu g'aflat tanand* (Saddi Iskandariy, 24-bet).

Keltirilgan baytdagi *lavand* va *tanbal* so'zlari *ishyoqmas, dangasa* ma'nolarini ifodalaydi. Baytdagi *lavand* so'zi Samarqand, Buxoro shevasida uchraydi, *tanbal* esa badiiy nutqqa xos so'zdir 13, [].

Sinonimik qatordagi so'zlar quyidagi xususiyatlari bilan farqlanadi:

1. Emotsional bo'yoqdorligi bilan; ijobiy bo'yoq- *jilmaydi, bo'ychan*; salbiy bo'yoq- *tirjaydi, irshaydi, novcha, daroz*.
2. Biror nutq uslubiga xosligi bilan; *osmon* – umumnutqqa xos, *samo* – badiiy nutqqa xos, *falak* – so'zlashuv nutqiga xos.
3. Adabiy tilda qo'llanilishi yoki qo'llanmasligi bilan; *odam, inson, bashar* sinonimlaridan *bashar; quyosh, shams* sinonimlaridan *shams* adabiy tilda qo'llanilmaydi [12, 124].

Bir ma'no atrofida birlashuvchi sinonimlar yig'indisi sinonimik uya yoki sinonimik qatorga quyidagi to'rtlikni ham misol qilish mumkin:

*Ki, chun «**Xamsa**» azmin durust ayladim,*

*Kamargohig'a **panja** rust ayladim.*

*Yetishmay ko'p ul ishta **panjamg'a ranj**,*

*Nasib o'ldi **bash** ganjiddin to'rt ganj* (Saddi Iskandariy, 25-bet).

To'rtlikda keltirilgan *xamsa, panja, besh* so'zlari sinonimik qatorni tashkil etadi. Ya'ni "Xamsa" (arabiy) orqali besh dostonni qamrab oluvchi asar tushunilsa, *panja* (forsiy) orqali qo'lning *panja* qismida beshta barmoq borligi, *besh* (turkiy) orqali besh soni, miqdori tushuniladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, sinonimlar ma'nosi bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlarning shakl jihatdan turlicha bo'lishidir. Sinonimlar tilning ijtimoiy va badiiy-estetik jilolarini namoyish qila olishi bilan ajralib turadi. Sinonimiyani nutqiy ijodning chegaralanmagan imkoniyatlarini yuzaga keltira oluvchi o'ziga xos maydon deyish mumkin. Alisher Navoiy "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida sinoim so'zlarning nutqni boyitishdagi rolini chuqur tahlil qilib bergan edi. "Saddi Iskandariy" dostonidagi sinonimlar ham shoirning boshqa noyob asarlari kabi o'zbek tili lug'atini boyitishda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, tilshunoslikda sinonimiya o'ta ahamiyatli va mirakkab sohani tashkil etadi. Alisher Navoiy asarlaridagi betakror sinonimlar boshqa shoirlar ijodida uchramaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. AZ Vaxobovna. About Some Persian Compound Words in Alisher Navoi's Poem " Saddi Iskandari". (2023). Zien Journal of Social Sciences and Humanities. 18, 46-50.
2. Апресян Ю.А. Фразеологические синонимы типа глагол-существительное в современном английском языке. -Москва: Просвещение. 1992, С.-5.
3. Fleischer W. Phrazeologiyе der deutschen Gegen warts srathe, Leipzig. 1982, -P.182.

4. Брагина Л.А. Синонимы и их столкновение. –Вопросы языкознания. –М.: 1978. № 6, С.-65.
5. Караулов Ю.Н.Общая и русская идеография.- Москва: Наука, 1976, 314 с.
6. Карамзин О.Н. О богатстве языка.- Избранные сочинения: В 2-ч т.; Т. 2. –М.: 1994. С.-173.
7. Реформатский А.А. Введение в языкознание. –Москва: Наука, 1995, С.62-66.
8. Сентенберг И.В. Лексическая семантика английского глагола.- Москва: Наука, 1976, 314 с.
9. Сидельникова Е.Ю. Синонимия наречий, Дальневосточный федеральный университет, –Москва: 2008.
10. Z Alimova. Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" asaridagi ayrim forscha qo'shma so'zlarning leksik-semantik xususiyatlari haqida. Scientific journal of the Fergana State University. 2023, -P. 639-643.
11. Z Alimova. Navoiyning "Saddi Iskandariy" asaridagi forscha-tojikcha so'zlarning semantik nihatdan guruhlanishi. Scientific journal of the Fergana State University. 2023, -P. 380-383.
12. Z Alimova. Tillarda o'zlashma so'zlarning mavzuiy jihatdan guruhlanishi. Бюллетень педагогов нового Узбекистана. 2023, 1(4). 124-126.
13. AZ Vaxobovna. On Some Persian-Tajik Plant Names in Navoy's Epos" Saddi Iskandari". (2023) Texas Journal of Philology, Culture and History 18, 32-37.

INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA "FOOT/OYOQ" LEKSEMALARINING SEMANTIK TAHLILI**SEMANTIC ANALYSIS OF "FOOT/OYOQ" LEXEMES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES****СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКСЕМ "FOOT/OYOQ" В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ****Mamadaliyeva Gulro' Ravshanovna¹**¹Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti**Annotatsiya**

Ushbu maqolada qarindosh bo'lmagan ikki til – ingliz va o'zbek tillarida "foot/oyoq" leksemalarining struktur-semantik tahlilini chog'ishtirma aspektida komponent tahlil metodi asosida yoritib berish maqsad qilingan. Ma'lumki, struktura shunchaki elementlar yig'indisi emas, balki bir-biriga bog'liq bo'lgan elementlardan tashkil topgan, o'sha elementlararo aloqalar orqali mavjud bo'lgan bir butunlikdir. Izlanishlar natijasida "foot/oyoq" sememasining ierarxik asosda tarkibiy semik komponentlari – yadro va periferik semalari aniqlandi, qolaversa, foot/oyoq leksemasining potensial semalarini aniqlashga ham muvaffaq bo'lindi. Foot/oyoq leksemalarining ierarxik tartibdagi semantik tahlili uni ko'p ma'noli so'z sifatida tadqiq qilishimiz bilan bog'liq bo'lgan masalalarni hal qilishimizda ahamiyatga ega.

Аннотация

Данная статья посвящается структурно-семантическому анализу лексемы "Foot/Oyoq" в двух неродственных языках – английском и узбекском в сопоставительном плане, с использованием метода компонентного анализа. Нам известно что структура – это не просто набор элементов, а целое, составленное из взаимосвязанных элементов и существующее благодаря межэлементным связям. В результате исследования был определен состав сем "foot/oyoq" в иерархическом порядке, в результате чего были выявлены ядерные и периферийные семы, а также удалось определить потенциальные семы лексемы foot/oyoq. Иерархический семантический анализ лексем foot/oyoq, несомненно, является необходимым шагом в решении задач, связанных с их исследованием как многозначного слова.

Abstract

This article is devoted to the structural-semantic analysis of the lexeme "Foot/Oyoq" in two unrelated languages – English and Uzbek in a cross-sectional aspect, using the method of component analysis. As a result of research, the composition of the "foot/oyoq" sememes was determined in a hierarchical order and, as a result, peripheral and potential semes were managed to identify. Semantic analysis of the lexemes "foot/oyoq" is considered to be as a necessary step in solving problems associated with their study as a polysemantic word.

Kalit so'zlar: semantik tahlil, komponentli tahlil metodi, leksema, leksik-semantik variant, denotat, semema, sema, arxisema, integral sema, differensial sema, konnotativ sema

Ключевые слова: семантический анализ, метод компонентного анализа, лексема, лексико-семантический вариант, денотат, семема, сема, архисема, интегральная сема, дифференциальная сема, коннотативная сем.

Key words: semantic analysis, method of component analysis, lexeme, lexical-semantic variant, denotation, seme, archiseme, integral seme, differential seme, connotative seme.

KIRISH

Konseptni verballashtiruvchi leksik birliklarni tadqiq qilish ma'lum bir ma'noda konseptlarning tushuncha tarkibini ochib berishiga xizmat qiladi. Biroq konsept faqatgina tushunchalar bilangina chegaralanib qolmaydi va yoki bu leksik birlikning barcha leksik - ham denotativ, ham konnotativ ma'nolarini o'z ichiga oladi. Konsept yakka, shaxsiy, guruhiy, milliy xarakterga ega bo'lishi mumkin. Shu tariqa u ko'plab so'zlarning ma'nolariga asoslanadi va nafaqat so'zda, balki so'z birikmalari, iboralar, mimika va imo-ishoralarda ham o'z aksini topadi. Somatik makon doirasida bir tarafdin semiologik mazmundagi tana harakatlarining leksik birliklari orqali havola etiladigan, boshqa taraflama esa "tana metaforalari" orqali namoyon bo'ladigan ikki mikrosistemani o'z ichiga oluvchi madaniyat kodi shakllanadi. Ingliz va o'zbek tillarida "foot"/oyoq" somatik konsepti o'zining ko'p funksionalliligi va keng qamrovliligi bilan alohida ajralib turuvchi somatik konseptlar sirasiga kiradi. Ingliz tilida "tana a'zosi" leksik-semantik guruhining "leg" nomli konstituenti tarkibiga kirish bilan bir qatorda, o'zining ishlatilish chastotasiga ko'ra "foot" leksemasi leksik-semantik maydonning asosiy representi sanaladi. Ushbu lug'aviy-semantik guruh (keyingi qatorlarda LSG)ga mansub leksik birliklar semantik jihatdan keng tarqalgan so'zlar hisoblanib,

keng ko'lamdagi birikish xususiyatiga ega bo'lib, nutqiy iste'mol kontekstida o'zining semantik hajmini kengaytira oladi va natijada ma'no strukturasi kengayadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLARI

Professor A.Nurmonov struktur tahlil haqida shunday deydi: "Sistemaviy-struktur tahlil an'anaviy tilshunoslik natijalariga tayanadi. O'rganilayotgan obyekt haqida bevosita sezgi a'zolarimiz bergan ma'lumotlar asosida olingan amaliy bilim keyingi nazariy, ilmiy bilim uchun poydevor bo'ladi. Ayni paytda nazariy bilim xulosalari amaliy bilimning o'jiz, cheklangan tomonlarini to'ldiradi. Har ikki bilimning qo'shiluvi o'rganilayotgan obyektning chin bilish imkoniyatini beradi"(1:136).

Semantik tahlil kognitiv hodisa sifatida tushuniladigan ma'lum bir leksema ma'nosining rivojlanishini tushunishga yordam beradi. **Ma'no** voqelikni inson ongi tomonidan aks ettirish va anglash natijasi bo'lib, til belgilari bilan ifodalanadi (2:9).

T.V.Matveyevaning "Lingvistik atamalar lug'ati"da so'zning semantik tarkibi (strukturasi)ga quyidagicha ta'rif beriladi: "So'zning semantik tarkibi bu – so'z leksik ma'nosining qurilmasidir. So'zning semantik tarkibi to'g'risidagi tasavvur ma'noni eng kichik bo'linmas komponentlar-semalarga ajratish yo'li bilan amalga oshiriluvchi semantik komponentli tahlil asosida paydo bo'lgan. ... Ko'p ma'noli so'zning ma'nosi murakkab tizimni o'z ichiga oladi. Bunday so'zning har bir alohida ma'nosi, yoki leksik-semantik varianti, bir ma'noli so'z kabi, semali tizim sifatida ko'rib chiqilishi mumkin" (3:406).

Ma'noning semik tahlili va semik tasviri ma'no jihatdan yaqin leksik birliklarining guruhlar orasida juftlashtirib-chog'ishtirish yo'li bilan so'zlar ma'nosidagi differensial va integral semalarni ajratib olishdan iborat bo'lgan komponentli tahlil metodini ishlatishni taqozo etadi.

Sememalarni semantik belgilarga bo'lish fikri Yelmslev tomonidan bildirilgan edi. U ma'nolar ifoda planiga ko'ra mos korrelyatlari bo'lmagan shakllarga bo'linishi mumkin, deya hisoblagan (4: 130). Bu g'oyaning rivojlanishi semalar haqidagi ta'limotning va bizning davrimizga kelib, so'z ma'nosini tahlil qilishning asosiy usullaridan bo'lgan komponent tahlil usulining yaratilishiga olib keldi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

So'zning obyektiv borliqdagi narsa va hodisalar haqidagi birlamchi ma'nosi so'zning *leksik* yoki *denotativ ma'nosi* deyiladi. Masalan: *non-oziq-ovqat*, *keldi*-harakat. So'zning leksik ma'nosi uning o'zak negizida bo'ladi. Taniqli tilshunos olim A.Xo'jayev leksik ma'noga quyidagicha ta'rif beradi: "So'zlarning material qismi (leksika) bildiradigan ma'noga, ya'ni ma'lum tovushlar kompleksini ma'lum obyektiv voqelikka bog'lash bilan kishi ongida yuzaga keladigan mazmun-mundarijaga *leksik ma'no* deyiladi" (5:45).

Leksema – so'zning grammatik ma'no bildiruvchi qo'shimchalarsiz qismi. V.V.Vinogradov bu haqda shunday yozadi: "So'z ma'nosi u orqali ifodalanayotgan predmetdan va atash vazifasining predmetga mutanosibligidan uzoqqa ketmaydi. Tilshunoslikda leksema – so'z vositasida *nomlanuvchi voqelik*, *narsa-buyum*, *denotat*, ba'zan *referent* deb atalishi ma'lum" (6:75). Professor A.Sh.Sobirov denotat xususida quyidagi fikrni bildiradi: "*Denotat* hissiy va nazariy bilish natijasida bir turdagi narsalarning umumiy va xususiy belgilari ichidan ajratib olingan minimal qiymatdir" (7:60).

"Oyoq" konseptini tadqiq qilish jarayonida biz leksemadan konsept tomon harakatlanamiz. Shu sabab, asosiy vazifalarimizdan biri "oyoq" konseptini verballashtiruvchi otlarning semantik va konseptual tahlilidir, tadqiqot natijalarini tizimlashtirish uchun esa biz tomonimizdan maydon va komponentli tahlil usullari qo'llaniladi.

Oxford Advanced Learner Dictionary (8:615) , Collins English Dictionary, Cambridge English Dictionary kabi izohli lug'atlarda *foot* leksemasining leksik-semantik variantlari miqdori 5 tadan 6 tagacha, Merriam-Webster Third New International Dictionary (2002) da esa 15 tagacha farqlanadi. Lug'aviy ta'riflar, shuningdek, sintaktik, morfologik va leksik birikuvlarni tahlil qilgan holda *foot* leksemasining 4 ta asosiy leksik-semantik varianti (keying o'rinlarda LSV) ni farqlash o'rinli deb hisoblaymiz:

LSV 1 - oyoqning inson yoki hayvonni tikka tutib turuvchi yoki yurayotganda bosadigan to'piqdan pastki eng quyi qismi.

LSV 2 - tik narsaning quyi qismi.

TILSHUNOSLIK

LSV 3 - o'ringning oyoq tarafda joylashgan qismi.

LSV 4 - 12 dyum (30.48 sm)ga teng o'lchov birligi.

Leksemaning alohida ma'nosi semema yoki lug'aviy-semantik variant (LSV) deyiladi. Ushbu sememalardan har birini nomlanayotgan predmetning ma'lum bir belgisiga mos keluvchi yanada kichikroq ma'no birliklariga – semalarga bo'lish mumkin. Masalan: foot leksemasining 1-sememasini semalarga bo'lamiz:

LSV 1: part of the body; the lowest part of the leg, below the ankle, on which a person or an animal stands:

- 1) part of the body – tana a'zosi;
- 2) the lowest part of the leg – oyoqning eng quyi qismi;
- 3) below the ankle – to'piqdan pastki;
- 4) on which a person or animal stands – odam yoki tik turuvchi hayvon

Bunday mikrokomponentlarning har birini semalar deya atash qabul qilingan.

Sema so'zi grekcha "belgi" ma'nosini anglatib, ular leksik ma'no (semema)ni hosil qiluvchi eng kichik ma'no bo'laklaridir. Yuqorida ko'rib o'tilgan, *Foot LSV* 1ning 4 ta semasi mavjud: part of the body+the lowest part of the leg+below the ankle + on which a person or animal stands = 4 ta sema.

Lug'aviy ta'riflarga ko'ra, o'zbek tilidagi oyoq leksemasining 6 ta leksik-semantik variantlari mavjud(9:89):

LSV 1: Odam, hayvon, qush va umuman jonli organizmlar gavdasining tayanib turishi va yurishi yoki o'rmalashi uchun xizmat qiladigan a'zo.

LSV 2: Stol, stul, so'ri, karavot kabi buyumlarning yerga tayanib turadigan qismi, poyasi.

LSV 3: Oxir, odoq.

LSV 4: Fasl, davr va sh.k.ning oxiri, tugayotgan payti.

LSV 5: Chet, chekka, quyi tomon, etak.

LSV 6: Uyning, xonaning eshikka yaqin o'rni; poygak; antonim. to'r.

1-LSVni semalarga ajratamiz: 1) gavdani tayab turuvchi; 2) yurishi uchun xizmat qiluvchi ; 3) o'rmalashi uchun xizmat qiluvchi; 4) tana a'zosi

Leksik ma'no o'z strukturasi ega ekan, undagi semalar ham o'ziga xos ierarxiyani tashkil etadi. So'z ma'nosi (lug'aviy ma'no) lug'aviy birliklarining ma'no komponentlarini biz quyidagi holatdan kelib chiqib ajratamiz: *semalar* – lug'aviy ma'noning ma'lum bir yo'sinda sememaga birlashtirilgan minimal komponentlaridir. Semalar sememalarning semantik maydonda joylashish mavqeyiga qarab *axisema*, *integral sema*, *differensial sema* va *potensial sema* kabi tiplarga bo'linadi va ular ierarxik tartibdagi o'rniga qarab turlicha vazifa bajaradi. Buning uchun ularning har biriga alohida-alohida to'xtab o'tish va tahlillar berishga to'g'ri keladi (10:52). *Arxisema* – ma'nolar tizimida nomlanayotgan predmetni qaysidir sinfga mansubligini bildiruvchi eng umumiy, mavhum semadir (11:12). V.G.Gak uni "asosiy sema" deydi va ma'lum bir obyektlar belgisi, xususiyatini aks ettiradi deya izohlaydi"(12:14), Sh.Raxmatullayev esa "to'ng'ich bosh ma'no" deya ataydi va shunday ta'rif beradi: "Bir leksemaning leksik ma'nolari tizimidagi birlamchi leksik ma'no *to'ng'ich bosh ma'no* deyiladi"(13:60). *Arxisema* bir semantik maydonga mansub bo'lgan leksemalar sememasi uchun umumiy bo'lgan, ularni o'zaro birlashtiruvchi semadir. U leksemalarni yagona semantik turga birlashtiradi.

Integral sema termini dastlab fransuz tilshunosi B.Potye tomonidan (14: 30), keyin unga ergashgan holda V.G.Gak tomonidan tilga olindi (15:73). Ular bunda ma'lum semantik maydonga mansub leksemalar sememasi uchun umumiy bo'lgan semani *axisema* deb bilgani holda, o'sha semantik maydonning kichik guruhi (maydonchalari) ga mansub leksema sememalari uchungina umumiy bo'lgan semani *integral sema* sifatida talqin qiladilar. Bir integral semaga ega holda kichik maydonni tashkil qiluvchi leksema sememalari hamma vaqt o'zaro paradigmatic munosabatda bo'ladi, deydi M.Mirtojyev (16:54) . Demak, integral semalar ma'lum leksik-semantik guruhga mansub leksemalar sememalarini birlashtiruvchi semalardir.

Ierarxik tartibning uchinchi qatoridan *differensial semalar* o'rin oladi. Integral semadan farqli o'laroq, u sememalardagi o'zaro aloqador semalarning farqli jihatini ko'rsatadi. Shuning uchun ham uni ba'zi tilshunoslar farqlovchi sema, deb nomlaydi.

Ular bir turga mansub, farqlovchi semalardir, ya'ni predmetning alohida belgilarini aks ettiradi, arxisemani konkretlashtiradi va nominatsiya predmetini qandaydir turga taalluqli qiladi (17:12)

Semalar ierarxik pog'onasining to'rtinchi o'rnida *potensial semalar* joy oladi. I.V.Arnold potensial semalarni qo'shimcha, majburiy bo'lmagan, to'ldiruvchi, birlamchi atashga kirmaydigan, biroq derivatsiyalar, hosila nutqda ishlatila olinadigan semalar sifatida ta'riflaydi (18:55). T.V. Jerebilo esa "Potensial semalar – konkret bir matnda paydo bo'luvchi semalardir" deya ta'rif beradi (19:322). Demak, voqelikning namoyon bo'lishi aks etgan denotativ ma'noning komponent tarkibi *arxisema*, uning tarkibini ochib beruvchi *differensial semalar*, ularni boshqa sememalar bilan bog'lab turuvchi integral semalar va shuningdek, *potensial semalardan* tashkil topadi. *Ifoda (konnotativ) semasi* semema tarkibidagi turli qo'shimcha ma'no, uslubiy bo'yoq, qo'llanish doirasi, davr va shaxsiy munosabatni atovchi semadir.

Sememalar semalarga ko'ra bir-birlari bilan oppozitsiyalar hosil qiladilar (20:117).

V.G.Gak tomonidan ishlab chiqilgan misol namunasida *foot/oyoq* leksemalarining sememalari o'rtasidagi oppozitsiyalarni quyidagi jadvallar asosida ko'rib chiqamiz:

2-jadval

Foot otining sememalari	Arxisema	Integral sema	Differensial sema	Potensial sema
oyoqning inson yoki tik turuvchi hayvon, yoki yurganda bosuvchi to'piqdan pastki qismi	<i>tana a'zosi</i>	<i>pastki qism</i>	<i>oyoqning pastki qismi</i>	<i>Holat</i>
Eng quyi qism, tub	<i>quyi qism</i>	<i>pastki qism</i>	<i>vertikal pastki qism</i>	<i>asos</i>
boshdan quyi yoki uning aksi bo'lgan taraf	<i>Quyi qism</i>	<i>Pastki qism</i>	<i>gorizontal pastki qism</i>	<i>tugallanish, intiho</i>
33,48 sm.ga teng o'lchov birligi	<i>tana a'zosi</i>	<i>o'lcham</i>	<i>uzunlik o'lchami</i>	<i>eng kichik miqdor</i>

3-jadval

Oyoq otining sememalari	Arxisemalar	Integral sema	Differensial sema	Potensial sema
Odam, hayvon, qush va umuman jonli organizmlar gavdasining tayanib turishi va yurishi yoki o'rmalashi uchun xizmat etadigan a'zo	<i>tana a'zosi</i>	<i>gavdani tayab, turishi yoki yurishi uchun xizmat etuvchi a'zo</i>	<i>Odam va jonzotlarning tayanch-harakat a'zosi</i>	<i>holat, munosabat</i>
Stol, stul, so'ri, karavot kabi buyumlarning yerga tayanib turuvchi qismi, poyasi	<i>buyumlarning tayanch qismi</i>	<i>tayab turuvchi qism</i>	<i>buyumning tayanch qismi</i>	<i>mustahkamlik</i>
oxir, odoq	<i>oxir</i>	<i>tugallanish</i>	<i>yo'lning tugallanishi</i>	<i>chegara</i>
fasl, davr va sh.k.ning oxiri, tugayotgan payti	<i>oxir</i>	<i>tugallanish</i>	<i>vaqtning tugallanishi</i>	
chet, chekka, quyi tomon, etak	<i>oxir</i>	<i>tugallanish</i>	<i>chegaraning tugallanishi</i>	
uyning, xonaning eshikka yaqin o'rni, poygak	<i>oxir</i>	<i>tugallanish</i>	<i>joyning tugallanishi</i>	<i>kamtarinlik</i>

O'zbek tilida *oyoq* deb ataluvchi yana bir leksema bor. Lug'atlarda unga shunday ta'rif beriladi: *Oyoq* – esk. 1. Kosa, idish. 2. Qadah. *Achchig'lanma bek yigit...shiringina taom qilib beraman, bir-ikki oyoq bo'za ham keltiraman.* Oybek. Navoiy (21:92) Bu so'z biz tahlil qilayotgan *oyoq* leksemasi bilan umumiy semalarga ega emas. Ular bir-biri bilan omonimik bog'langan. "Kosa, idish" ma'nosidagi *oyoq* so'zi hozirda iste'moldan chiqib ketgan va "idish-oyoq" juft so'zi tarkibida ishlatiladi (22: 250).

TILSHUNOSLIK

Semantik jihatdan yaqin soʻzlarning taqqoslanishida doimo taqqoslanayotgan soʻzlardagi bir xil boʻlgan semalar ajratib olinadi. Bunday semalar *integral semalar* deyiladi. 1- jadvaldan koʻrinib turibdiki, foot leksemasining 1-, 2-, 3- sememalari *quyi qism* integral semalariga ega. 4- va 5- sememalar esa *oʻlchov birligi* integral semasiga ega. Taqqoslanayotgan soʻz (semema) larning maʼnosini farqlovchi semalar *differensial semalar* deyilishini aytib oʻtdik. Foot leksemasining 1-LSVning 2- va 3-LSV dan farqlovchi semasi *oyoqning pastki qismi* differensial semasidir. 2-LSVI va 3-LSVIlardagi differensial semalar *tik holatdagi pastki qism* va *yotiq (oʻrin, karavot) holatdagi pastki qism*dir. *Uzunlik va sheʼriy vazn* 5-va 6-LSVlarning differensial semalaridir.

Taqqoslanayotgan soʻzlarda integral semalar qanchalik koʻp boʻlsa, ular mazmun jihatidan shunchalik bir-biriga yaqin boʻladi, va aksincha, ularning differensial semalari qanchalik koʻp boʻlsa, maʼno jihatidan bir-biriga yaqinligi shunchalik kamayadi. Foot leksemasining dastlabki 3ta LSVlari ham integral, ham differensial semalarga ega boʻlgan holda 4- va 5-LSVlarda ular bilan bogʻlovchi sema yoʻq ekanligini koʻrishimiz mumkin. Boshqa semalarning barchasi ular uchun differensialdir va tabiiyki, maʼno jihatdan yaqinligi kuchsizlangan.

Soʻzlarning maʼnolaridagi differensial (farqlovchi) semalar soʻzning maʼnosini unga semantik jihatdan yaqin boʻlgan soʻzlardan farqlovchi semalardir. Masalan, *footstone (qabr toshi)*, *footlocker (karavot sandiqchasi)* soʻzlari 3-LSV ga tegishli soʻzlar boʻlib, “yotiq narsaning quyi qismi” differensial semasiga ega. *The findings in this report may serve as a footstone for further research into this promising medicinal plant (Bu maqoladagi yangiliklar ushbu shifobaxsh oʻsimlikning kelgusi tadqiqotiga asos boʻlib xizmat qilishi mumkin)* gapidagi *footstone* soʻzi “*poʻydevor*” potensial semasiga ega. Buni anglash uchun esa *footstonening* yana bir, qurilish terminlariga xos boʻlgan “*devorli tomlarning ostdagi tayanch tosh*” maʼnosini bilish lozim. Uni bilmaslik esa gapni mutlaqo notoʻgʻri talqin qilishga olib keladi. Bu sememalarni taqqoslash *tik (vertikal) narsaning quyi qismi* va *yotiq (gorizontal) narsaning quyi qismi* differensial semalari va *oyoqning quyi qismi* integral (birlashtiruvchi) semasini ajralishiga olib keladi.

Tana aʼzosi arxisemasi *foot/oyoq* leksik-semantik guruhiga mansub soʻzlarni birlashtirib turadi, shu jihatdan arxisemani integral sema, deya olamiz. Chunki ularning barchasi ushbu semaga implikatsion bogʻlangan. *Footnote (snoska, izoh)* va *foothill (togʻ etagi)* soʻzlarida integral sema *quyi qism*, biroq u, oʻz navbatida, balandroq darajadagi sememaga differensial boʻlib qolishi mumkin.

Shuningdek, (*joyning*) *oyoq tarafi* semasi *footlocker* (karavot sandigʻi), *foot couple* (raqs safigadi eng oxirgi juftlik), *footboard* (karavotning oyoq tarafidagi toʻsiq taxtasi), *footrail* (stol yoki oʻrindiqlarda oyoqni qoʻyish uchun oʻrnatilgan tayoq) soʻzlarini birlashtiradi, lekin *footlocker* va *foothill* (togʻ etagidagi balandlik, qir) soʻzlarini farqlaydi. Yaʼni bitta sema ham birlashtiruvchi, ham farqlovchi funksiyalarni bajarishi mumkin.

Foot LSV 1 uchun (*be*) *light on one's feet* – *oyogʻi yengil boʻlmoq (tez va viqorli tarzda xarakatlanmoq)* iborasida oʻz aksini topgan *chaqqon, viqorli* semalar potensial semalarga misol boʻla oladi (*He's very light on his feet for such a big person- U gavdasiga nisbatan juda chaqqon*). Lekin *Oyoq LSV 1* sememasiga tegishli “yengil oyoq” birikmasida *buzuq, fohisha* potensial semasi mavjud. Yaʼni oyoqqa nisbatan *yengil* sifati har ikkala tilda boshqacha talqinda qoʻllaniladi. “*oyoqqa turmoq*” birikmasining 3 ta semasi mavjud: 1) *sogʻaymoq* 2) *isyon qilmoq* 3) *iqtisodiy tiklanmoq*; “*oyoqqa turgʻizmoq*” birikmasida ham 1) *katta qilmoq*, 2) *chorlamoq*, 3) *iqtisodiy mustaqil boʻlishga yordam bermoq* potensial semalari mavjud.

Konnotativ semalar (ifoda semalari, baho semalari) leksema sememasidagi ikkinchi hodisa boʻlib, u nomlanayotgan voqelikka munosabat bildiruvchi semantik komponent sanaladi. Konnotativ sema (ifoda semalari) semema tarkibidagi uslubiy maʼno qirralaridir. Ular leksemalarning atashdan, nomlashdan tashqari, shaxsiy munosabatlarni ifodalashga yoxud shu leksemalarning qoʻllanish doirasini belgilashga xizmat qiladi. Baʼzan semantik tarkibida qoʻshimcha maʼno qirrasini boʻlmagan leksemalar oʻzi qoʻllangan kontekst yoki nutqiy muhit talabi bilan uslubiy semali leksemaga aylanadi. Bu hodisa leksemaning oʻziga xos boʻlmagan kontekstual qoʻllanishi tufayli sodir boʻladi. Konnotativ semalarda insonning nomlanayotgan konsept yoki tilga olingan leksema tufayli bildiradigan ixtiyoriy va hissiy munosabatlari mujassamlashadi. Masalan: sifatli birikmalarda: *ogʻiroyoq*- homilador, *shumoyoq, shumqadam* – tashrifi omadsiz, *yalangoyoq, kambagʻal, oyogʻi chaqqon* maʼnolarini ifodalaydi. Feʼlli birikmalarda: *oyoq osti qilmoq, oyoq osti boʻlmoq, toptamoq,*

oyog'ini uchida ko'rsatmoq, oyog'idan chalmoq, oyoq tiramoq, yuziga oyoq qo'yimoq, oyog'iga bolta urmoq kabi "salbiy" komponentli semalar, oyoqqa turmoq, oyoqqa qo'yimoq, oyog'i olti, qo'li yetti bo'lmoq kabi iboralarda "ijobiy" komponentli semalar mavjud.

XULOSA

Ingliz va o'zbek tilidagi "foot/ oyoq" leksemasining komponent tahlil usuli yordamidagi struktur-semantik tadqiqi qarindosh bo'lmagan ikki xalqning olamni lisoniy tasvirlashida "foot/oyoq" konseptining alohida tutgan o'zni haqida ma'lum xulosalar chiqarishimizga yordam beradi. Xususan, u har ikkala xalq vakillarining olamni va o'zining unda tutgan o'rnini anglashini, somatizmlar orqali boshqa referentlar bilan o'rnatadigan aloqalarini aks ettiradi. Bu jihatdan "foot/oyoq" somatizmi yetakchi o'rinlardan birini egallaganligi bu leksema derivatlarining rivojlangan tizimida o'z tasdig'ini topgan. Foot/oyoq leksemalarining semantik strukturini tahlil qilish ularning leksik-semantik variantlarini aniqroq tarzda chog'ishtirishga va turli so'zlarni bir qator leksik-semantik guruhlar va semantik maydonlar doirasida, imkon darajasida guruhlashga izn beradi. Bu esa tadqiqotimizning kelgusi bosqichlari uchun muhim zamin hozirlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Nurmonov A. Struktur tilshunoslik: ildizlari va yo'nalishlari. – Andijon, 2009. – B.136.(Nurmonov A. Structural linguistics: roots and branches. -Andijan, 2009.-p.136)
2. Попова З.Д., Стернин И.А. Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку. – 2006. – С.9. (Popova Z.D., Sternin I.A. Main features of semantic-cognitive approach to a language. -2006. -p.9)
3. Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. –Стр. 406.(Matveyeva T.V. Advanced dictionary of linguistic terminology. -Rostov upon Don: Fenix,2013. -p.406.)
4. Ельмслев Л. Прологомены к теории языка // Новое в лингвистике. Вып. 1. - М.: Радуга, 1960. С.130.(Yelmslev L. Prelegomena to the theory of the language// New in the linguistics. Issue 1.-Moscow: Raduga, 1960.-p.130)
5. Хожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Б. 45. (Khojiyev A. Dictionary of linguistic terminology. - p.45)
6. Виноградов В.В. История русских лингвистических учений. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2005.- С.75 (Vinogradova V.V. History of Russian linguistic teachings. 2nd edition, -Moscow: Vishhaya shkola, 2005.-p.75)
7. Собиров А.Ўзбек тилининг лексик сатҳини системалар системаси тамойили асосида тадқиқ этиш. Тошкент: Маънавият, 2004. – Б.60. (Exploring the lexical level of Uzbek language on the basis of the system of systems principle. Tashkent: Ma'naviyat, 2004.- p.60)
8. OALD. 10th edition. – P.615.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5-jild. – Тошкент: 2007. – В.89.(Dictionary of the Uzbek language. 5th Volume. - Tashkent:2007.-p.89)
10. Mirtojiev M.M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Тошкент: 2010. – В.52.(Mirtojiev M.M. Semasiology of the Uzbek language. -Tashkent. 2010.-p.52)
11. Стернин И.А., Саломатина М.С. Семантический анализ слова в контексте. – Воронеж, 2011. – Стр.12. (Sternin I.A., Salomatina M.S. Semantic analysis of the word in context. -Voronej,2011.-p.12)
12. Гак В.Г. Сопоставительная лексикология. – М: Моб 1977. – С.14. (Gak V.G. Comparative lexicology. - Moscow:1977.-p.14)
13. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o'zbek tili. – Toshkent, 2006.B.60. (Rahmatullayev Sh. Modern Uzbek literary language. -Tashkent, 2006.-p.60)
14. В. La definition semantique das les dictionaries. – P.30.
15. Гак В.Г. К проблемы семантической синтагматики - С. 73.(Gak V.G. To the problem of semantical sintagmatics.p.73)
16. Mirtojiev M.M. O'zbek tili semasiologiyasi. – Toshkent, 2010. – В.54. (Mirtojiev. Semasiology of the Uzbek language. -Tashkent, 2010.-p.54)
17. Стернин И.А., Саломатина М.С. Семантический анализ слова в контексте. – Воронеж, 2011. – С.12. (Sternin I.A., Salomatina M.S. Semantic analysis of the word in context. -Voronej,2011.-p.12).
18. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: Учеб.пособие. – М.: Высш., 1991. – С.55. (Arnold I.V. Basics of scientific research in linguistics. Course book. -Moscow: Visshaya shkola, 1991.-p.55)
19. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Назрань: Пилигрим, 2010. – С.322. (Jerebilo T.V. Dictionary of linguistic terminology. -Nazran: Piligrim, 2010.-p.322)
20. Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание. – Воронеж, 2004. – С.117-131.(Popova Z.D. Sternin I.A. general linguistics. -Voronej, 2004.-pp.117-131)
21. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5-jild. – Toshkent, 2007. – В.92. (Dictionary of the Uzbek language. 5th Volume. - Tashkent:2007.-p.92)
22. Raxmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati. – Toshkent, 2000. – В.250.(Rahmatullayev Sh. Etimological dictionary of the Uzbek language.-Tashkent: 2000.-p.250)

Internet manba'lar:

1. <https://www.oup/elt>.
2. <https://www.collinsdictionary.com>.
3. <https://dictionary.cambridge.org>.
4. <http://www.macmillandictionary.com>.
5. <http://www.dictionary.com>.

BADIIY ASAR TILI VA EKOLINGVISTIKA

(O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umrlar" romani misolida)

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК И ЭКОЛИНГВИСТИКА

(На примере романа Откира Гашимова "Сны прошлых жизней")

ARTISTIC LANGUAGE AND ECOLINGUISTICS

(On the example of Otkir Hashimov's novel "Dreams of Past Lives")

Kaxramonova Parizoda Sherzod qizi¹¹Farg'ona davlat univerditeti, o'zbek tili yo'nalish talabasi**Annotatsiya**

Ushbu maqolada tilshunoslikda paydo bo'layotgan zamonaviy yo'nalishlar va bugungi kunda ekolingvistika o'zbek tilshunosligining dolzarb yo'nalishlaridan biri ekanligi hamda tilshunoslikning muammolari qatoridan joy egallayotgan til sofligini saqlash haqida fikrlar bayon etilgan. Muallif O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umrlar" romanida qo'llangan ba'zi ekolingvistik hodisalar haqida to'xtaladi.

Аннотация

В данной статье описаны формирующиеся современные направления в языкознании и то, что эколлингвистика является одним из актуальных направлений узбекского языкознания и сохранение чистоты языка, что является одной из проблем языкознания. Автор останавливается на некоторых эколлингвистических явлениях в романе Откира Гашимова "Сны прошлых жизней"

Abstract

In this article, the emerging modern directions emerging modern trends in linguistics and the fact that ecolinguistics is one of the current trends of Uzbek linguistics and the preservation of language purity, which is one of the problems of linguistics, are described. The author dwells on some ecolinguistic phenomena in Otkir Hashimov's novel "Dreams of Past Lives".

Kalit so'zlar: ekologik munosabat, varvarizm, tilshunoslik, til sofligi, ekolingvistika.

Ключевые слова: экологическое отношение, варварство, языкознание, чистота языка, эколлингвистика.

Key words: ecological attitude, barbarism, linguistics, purity of language, ecolinguistics.

KIRISH

Til- xalqning o'tmishi, buguni va kelajagini bog'lovchi ulug' karvon yo'li, ma'naviyat olamini tutib turuvchi ustun, xalq hayotining oynasi, uning tiniq ko'zgidir. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta'kidlaganlaridek, jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga, avvalo, ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili-bu millatning ruhidir[1,79].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Jahondagi ilg'or xalqlar o'z tillari ustida jiddiy izlanishlar olib borib, tilshunoslikning yangidan-yangi yo'nalishlariga asos solayotgan bir paytda biz hanuz ona tilimizning bugungi ahvoli haqida o'ylashga majbur bo'lyapmiz. Hozir tilshunoslikda kognitiv lingvistika, ekolingvistika, biolingvistika, korpus lingvistika, gender lingvistikasi, neyrolingvistika, internet-lingvistika singari zamonaviy yo'nalishlar paydo bo'ldi va jadal taraqqiy etmoqda.

Dunyoda fan va texnika imkoniyatlarining oshishi tabiat va jamiyatda ekologik munosabatlarni vujudga keltirdi. Natijada tabiatni asrash, olamni qutqarish degan tushunchalar tilshunoslik sohasiga ham kirib, ekolingvistika yo'nalishini shakllanishiga turtki bo'ldi. Hozirgi kunda "Lingvoekologiya, ekolingvistika" deb ataluvchi lingvistikaning mustaqil sohasi tadqiqotchilarning e'tiborini tortmoqda. Ijtimoiy ekologiyaning o'rganish obyekti ekologiya ijtimoiy muhitga, ijtimoiy muhit esa jamiyatdagi tilning o'zgarishiga sabab bo'ladi.

"Til ekologiyasi" atamasi nisbatan yaqinda paydo bo'ldi. Ammo tillar doimo muvozanat va bir-birlari bilan o'zaro aloqada bo'lgan. Bu bir tomondan, ularning o'zaro rivojlanishiga, boshqa tomondan, buzilishiga olib keladi. Til ekologiyasi tilshunoslikda yangi yo'nalishdir. Til ekologiyasi har bir alohida tilning o'ziga xosligini saqlab qolish va lingvistik xilma-xillikni saqlash uchun tilning atrofdagi omillar bilan o'zaro ta'sirini o'rganadi. Ekologiya tirik organizmlarning bir-biri bilan o'zaro ta'sirini o'rganani kabi til ekologiyasi ham tillarning bir-biriga ta'sirini va ularning tashqi omillar

bilan o'zaro ta'sirini o'rganadi. Zamonaviy jamiyatdagi nutqiy vaziyat odamlarning milliy tili va madaniyatining umumiy holatini belgilaydi. Tilning ekologiyasi tilning qanday ko'rinishini, unga ta'sir ko'rsatadigan va nimaga olib kelishini ko'rib chiqadi. Hamma o'zgarishlar zararli emas. Vaqt o'tishi bilan til o'zgaradi. Har qanday zamonaviy tirik til bir necha asrlar ilgari bo'lganidan farq qiladi. Til ekologiyasining vazifalari tilni har qanday ta'sirdan yopish emas, balki o'ziga xosligini saqlab qolish, shu bilan birga yangi va foydali narsalarni kiritishdir.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Til sofliğini saqlashda hozirgi ba'zi yoshlar ko'p qo'llaydigan so'z va iboralar, ya'ni varvar so'zlar haqida gapirmasdan bo'lmaydi. "Varvarizmlar" yunoncha barbarismos so'zidan olingan bo'lib, "kelgindi" degan ma'noni bildiradi. Ona tiliga o'zlashmagan, uning me'yorlariga mos bo'lmagan, o'zga til hodisasi sifatida qo'llanadigan so'z va iboralar. Varvarizmlardan, odatda, o'zga yerga xos rasm-odatlarini tasvirlashda, mahalliy koloritni yaratishda foydalaniladi[4,126].

Mashhur adib O'tkir Hoshimov o'zining so'nggi romani "Tushda kechgan umrlar" asarida yigirmanchi-o'ttizinchi yillar, urush davri "tozalashlari", urushdan keyingi ziyolilar qatag'oni, afg'on urushi va "paxta ishi" repressiyalarini xronologik izchillikda yoritadi.[3,598] Roman voqealari Rustamning oxirgi kundaligidan boshlandi va asta-sekin Qurbonoy xolaning har kungi yumushlariga o'z o'rnini bo'shatib beradi. Romanning asosiy voqealari to'rt oy ichida bo'lib o'tadi. Ya'ni Rustamning vafotidan uning o'limi haqidagi ish yopilguncha. Qistirma epizodlarda romanning asosiy voqealariga qahramonlarning kundaligi, xotiralari, xatti-harakatlari, o'y-fikrlari, esdaliklari tarzda mohirlik bilan singdirib yuboriladi. Roman bosh qahramoni Rustam oliygoh talabasi, sovuq urush tufayli Afg'on urushi qatnashchisi, ayni chog'da jabrlanuvchisi. U yuzaga kelgan afg'on urushidan zarbaga uchrab, eng achinarlisi, majruh bo'lib uyiga qaytadi.

O'tkir Hoshimovning "Tushda kechgan umrlar"[5] asarining tahlili jarayonida quyidagi o'rinlarda varvarizmlarga asoslangan badiiy nutqlarni uchratdik:

1. Bannisaga yotqizishga order kerak ekan. Order yo'q emish.
2. "Operatsiya qilish kerak, xola,—dedi do'xtir.—Boshqa iloji yo'q".
3. Bugun sut kelmas ekan. Do'kon kecha bayramda ishlagani uchun bugun otdix qipti.
4. Ertalab kasha pishirib yemasam, me'dam og'riydi.
5. Ko'chaning narigi betidagi katta darvozali uchastka prapisirniki.
6. Grajdanka Shomatova, ayting-chi, nima uchun Piskentdagi hovlida turmay, Toshkentga ko'chib keldingizlar?
7. Qaytib kelib, o'zining paxtasini ham yengilgina ko'tardi-da, yo'l chetida turgan telejka tomon tez-tez yugurib ketdi.
8. So'roq qilishni bilmas ekansiz. Umuman, sistemangiz aynib ketgan.
9. Vot masala qayerda! Hay, mayli, Shomatovning xotinini tergov qildingmi?
10. Hamma "demokratiya" deb chinqiradi. "Perestroyka" dedi. Oshkoralik deydi!
11. Lyuboy jinoyatchining aybini uch kunda bo'yniga qo'yib bermasak, tuf de!
12. To'g'ri, "gorshok operatsiyasi" xotinlardan ko'ra erkak kishida yaxshi effekt beradi.
13. Oktabr rayon hushyorxonasiga telefon qilsangiz, hamma spravkani olasiz.
14. Kamida o'n besh sutka naqd edi-ku, ertasiga Grisha debut yigitga yalinib-yolborib, "bir joyga" telefon qilishga ruxsat oldi.
15. Tushdan keyin do'konga keladigan "bormatuxa"ga ochirid kutishadi.

Yuqorida tahlilga tortilgan bannisa (bolnitsa), operatsiya, do'xtir (doktor), otdix, kasha, uchastka, grajdanka, telejka, vot, perestroyka, lyuboy, gorshok, effekt, spravka, telefon qilmoq, ochirid leksemalari varvarizmlar hisoblanib, ona tilimizda muqobillari mavjud (bannisa-kasalxona, do'xtir-shifokor, kasha-bo'tqa, grajdanka-fuqaro, vot-mana, perestroika-qayta qurilish, lyuboy-xohlagan, istalgan, gorshok-tuvak, effekt-ta'sir, spravka-ma'lumotnoma, ochirid-navbat, telefon qilmoq-qo'ng'iroq qilmoq, telejka-arava, otdix-dam olish), lekin yozuvchi ulardan asarning nutqiy ta'sirchanligini oshirish, qahramonlar nutqini individuallashtirish madsadida foydalangan.

Bunda O'tkir Hoshimovning obraz yaratishdagi mahoratini o'rganish bilan birga uning badiiy matnda qo'llangan ekolingvistik vositalardan mohirona foydalanganligini isbotini ko'rdik.

XULOSA

Tilimiz sofliğini saqlash unga to'g'ri kelgan-kelmagan so'zlarni tiqishtirishga yo'l qo'ymaslikni anglatadi.

TILSHUNOSLIK

“Bugungi globalashuv davrida har bir mustaqil davlat o‘z milliy manfaatini ta‘minlash, bu borada, avvalo, o‘z madaniyatini, azliy qadriyatlarini, ona tilini asrab-avaylash va rivojlantirish masalasiga ustuvor ahamiyat qaratishi tabiiydir”[2]. Minglab yurtlarning havasini keltiruvchi, bugun jahon sahnalarida tobora nufuzi oshib borayotgan tilimiz bor ekan, ona tilimizni asrab-avaylashimiz, uni yot so‘zlardan qo‘riqlashimiz darkor.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Karimov I. Yuksak ma‘naviyat- yengilmas kuch.-Toshkent, 2008.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktyabrdagi PF-5850-sonli-O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi farmoni.// www.lex.uz
3. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi 3-tom.
4. Mahkamov N., Ermatov I. Tilshunoslik terminlarining izohli lug‘ati.-T., 2013.
5. Hoshimov O‘. Tushda kechgan umrlar.-Toshkent, 2019.

MULOQOTNING NAZARIY ASOSLARI HAMDA SOHAGA OID QARASHLAR
THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF COMMUNICATION AND FIELD VIEWS
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЩЕНИЯ И ВЗГЛЯДЫ В СФЕРЕ

Davlatova Hulkaroy Uktamovna¹

¹Andijon davlat chet tillari instituti, Ingliz tili nazariy aspektlari kafedrası o‘qituvchisi, PhD,

Annotatsiya

Mazkur kichik tadqiqotda insonlar hayotida muhim o‘rin tutadigan muloqotning nazariy asoslari hamda shu sohaga oid olimlarning ilmiy izlanishlari bayon etilgan. Maqolaning asosiy maqsadi, tilshunoslikda muloqot borasida dunyo olimlarining fikrlari, mulohazalarini tahlil qilishdan iboratdir. Ushbu ishda solishtirish, taqqoslash metodlaridan foydalanildi va natijada muloqotning tarixiy rivojidan boshlab, hozirgi kungacha izlanish olib brogan allomalarni izlanishlarinidan namunalar keltirildi. Yakuniy so‘z o‘rnida esa, dunyo olimlarini izlanishlarini o‘rganish asnosida, o‘zimizning fikr-mulohazalarimiz keltirilgan.

Abstract

In this small study describes the theoretical foundations of communication, which plays an important role in human life, as well as the scientific research of scientists in this area. The main purpose of the article is to analyze the views and opinions of world scientists regarding communication in linguistics. This paper used comparison and comparison methods, resulting in examples of research by scientists who have conducted research from the historical development of communication to the present day. Instead of a final word, we present our own opinion while studying the research of world scientists.

Аннотация

В этом небольшом исследовании описаны теоретические основы общения, играющего важную роль в жизни человека, а также научные исследования ученых в этой области. Основная цель статьи – проанализировать мнения и мнения мировых ученых относительно коммуникации в лингвистике. В данной работе были использованы методы сравнения и сравнения, в результате были представлены примеры исследований ученых, проводивших исследования от исторического развития коммуникации до наших дней. Вместо заключительного слова мы излагаем собственное мнение в ходе изучения исследований мировых ученых.

Kalit so‘zlar: muloqot, ijtimoiy, nazariy, fikr, vosita, shaxs, jamiyat, rivojlanish bosqichi, til, ong.

Key words: communication, social, theoretical, thought, tool, person, society, stage of development, language, consciousness.

Ключевые слова: общение, социальное, теоретическое, мысль, орудие, человек, общество, стадия развития, язык, сознание.

KIRISH

Kishilik jamiyatida mehnat faoliyatining takomillashuvi, shaxslararo munosabatning yangi shakllari paydo bo‘lishi til va nutqni vujudga keltirdi, til esa, o‘z navbatida, ongning jadal sur‘atlar bilan rivojlanishiga zamin yaratdi. “Ong faqat faoliyat, xulq-atvor, muomala, his-tuyg‘u regulatori emas, balki har bir shaxsning ijtimoiy psixologik xususiyatlarini to‘g‘ri amalga oshirishning asosiy manbaya rolini bajara boshladi”[8]. Til muloqotning eng muhim vositasidir. Bundan tashqari til aloqa vositasi sifatida aniq tuzilishga ega bo‘lishi va tizim sifatida esa elementlari birligini tashkil qilishi kerak. Zero, tilga aloqa vositasi deb o‘rinli ta‘rif berilgan. Biz til orqali turli millat vakillari bilan muloqot qilamiz, har bir millatning o‘ziga xos va mos madaniyati, urf-odati, san‘ati, xalqlarning kundalik yashash tarzidan xabardor bo‘lamiz. Insoniy muloqotning asosida rekursiv fikrlash, g‘oyalarni boshqa g‘oyalar ichiga kiritish qobiliyati turadi. Ushbu qobiliyat qanday tuzilmaga ega ekanligi haqida ko‘proq bilish bugungi kunda duch keladigan murakkab muammolarni hal qilishga yordam beradi[21]. Yer yuzidagi mavjudotlar ichida faqat insongagina gapirish va fikrlash qobiliyati berilganligi sababli, u doimo o‘ziga berilgan til va nutq asosida ma‘lumot almashadi. Uning ko‘rinishi turli hodisalar, narsalar va atrof-muhit hodisalarining ijtimoiy hayotga ta‘sirini bilan bog‘liqlik noverbal vaziyatlarda namoyon bo‘ladi[11].

Muloqot asosan oila muhitida shakllanishi va jamiyatda rivojlanish bosqichiga o‘tishini va asosan, real hayotda uchrab turadigan voqea-hodisalar asnosida muloqotning o‘ziga xosliklar, taraqqiyot jarayonlar, turli tashqi hamda ichki ta‘sirilar to‘g‘risida ba‘zi fikr-mulohazalar aytib o‘tilgan.

TILSHUNOSLIK

Jumladan, oilada muloqotni o'rganish, turli tajribalar o'tkazish, uning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari bilan bog'liq muommolarni tahlil qilish uzoq davrdan buyon turli soha vakillarini qiziqtirib kelgan, lekin, shunga qaramay, bu yo'nalish hozirgacha to'liq o'rganilmadi, tadqiq etilmadi[12].

Olimlarning tadqiqotlari natijasida insonda rekursiv gapirish va fikrlash qobiliyati tug'ma xarakterga ega ekani aniqlangan. Ammo bizning individual tillarimiz o'ziga xos, moslashuvchan vositalar bo'lib, ularning har biri o'zi rivojlangan muhit tomonidan shakllantiriladi va o'zgartiriladi[21].

Psixolog Maykl Korballis rekursiyaga quyidagicha ta'rif beradi: Rekursiya – bu g'oyalarni g'oyalar ichiga joylashtirish qobiliyatimizdir. U “Rekursiv ong: Inson tili, tafakkuri va sivilizatsiyasining kelib chiqishi” asarida rekursiv fikrlash qobiliyati inson ongini boshqa jonzotlaridan ajratib turadigan asosiy xususiyat ekanligini aytadi[20].

Tadqiqotchi Merlin Donaldning ma'lumot berishicha, insonlarning fikrlashi, miya hajmi va fiziologiyasidagi o'zgarishlar miya rivojlanishining tezlashishini talab qildi, tadqiqotchining fikriga ko'ra, buni miyaning “plastikligi” – uning funksional moslashishi bilan izohlash mumkin[21].

Nutqdan tashqi belgilarga o'tish, til rivojlanishining o'zi biologik o'zgarishlarni rag'batlantirgan va bu o'zgarishlar bizni yanada o'zgartiradigan qayta aloqa zanjirini keltirib chiqargan bo'lishi mumkin. Antropolog Jon Xouks tomonidan olib borilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, so'nggi 5000-10000 yil ichida inson genetikasidagi evolyutsion o'zgarishlar avvalgiga qaraganda 100 barobar tezdir[20]. Yuqoridagi nomlari keltirilgan olimlarning ishlarida insonlar nima haqida o'ylashlari va muloqotda shu o'ylanganni qanday ifodalashlari o'rtasida farq borligi aniqlandi. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkinki, bu ikki faoliyat o'rtasida qanday farq bor? Bizning fikrimizcha, biz – insonlar go'daklik vaqtlaridan boshlab, olam haqida aniq so'zlarni tushunishimizdan oldin, ularni qanday talaffuz qilishimiz haqida o'ylaymiz. Bu holat shaxsning psixologiyasi bilan bevosita bog'liq bo'lgan, uning ruhiyatiga ta'sir qilmasligi lozim[13].

Insonlar bir-birlari bilan muloqotga kirishayotganda turli tillardan foydalanadilar. Bu tillar bir-biridan ko'p jihatdan farq qiladi. Ongni o'rganish jarayonida faylasuf, antropolog, tilshunos va psixologlar bir nechta qarama-qarshiliklarga duch keldilar. Ularni chuqur mulohaza qilishga majbur qilgan savollar quyidagilardan iborat edi: Biz muloqotga kirishayotgan tillarimiz dunyoqarashimiz, fikrlashimiz va hayot tarzimizni shakllantiradimi? Boshqa-boshqa tillarda so'zlashuvchi insonlar tafakkur tarzi o'rtasidagi farq ularning turli til vakili bo'lgani sabablimi? Yangi tillarni o'rganish tafakkur tarzimizni o'zgartiradimi? Poliglotlar (ko'p tillarda so'zlashuvchilar) turli tillarda gaplashganda boshqacha fikr yuritadilarmi? Bu savollar yuzasidan yaqin vaqtlargacha oz miqdorda empirik ishlar olib borilgan. Uzoq vaqt davomida til tafakkurni shakllantirishi mumkinligi haqidagi g'oya farazligicha qolgan va ko'p hollarda noto'g'ri deb qaralgan. Yuqoridagi savollarga javob topish maqsadida Stendford universiteti tadqiqotchilari bel bog'laganlar. Ular izlanishlarining obyekti sifatida Xitoy, Gresiya, Chili, Indoneziya, Rossiya, Avstraliyadagi yashovchi xalqlarning tilini o'rganib, izlanishlari natijasida shunday xulosaga keldilar: “Turli tillarda so'zlashuvchilar haqiqatan ham boshqacha fikr yuritadilar va dunyoga boshqacha nioh bilan qaraydilar”[20]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Garvard universiteti psixologlari tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, biz muloqotga kirishayotgan tilimiz nafaqat fikrlashimizga, balki o'zimizning yashirish qobiliyatlarimizga ham ta'sir qiladi. Garvard universiteti aspiranti Oludamini Ogunnaike o'z izlanishlari natijasidagi quyidagicha xulosaga keladi: “Boshqa tilda gapirish boshqa hayotga egalik qilish demakdir”[24].

Ko'plab olimlarning fikricha, til va tafakkur bir-birini taqozo qiladi. Ya'ni tafakkursiz til bo'lmaydi va tilsiz fikrlash mumkin emas. Ko'p yillik, hatto, ko'p asrlik izlanishlar, tajribalarga tayanib aytilgan bu fikrlarga biz ham qo'shilamiz.

Tilshunoslikda nutq va muloqot, ularda nutq qobiliyatining shakllanishi, individual tilning paydo bo'lishi, rivojlanishi va shaxslar tilidagi yoshga bog'liq o'zgarishlar tilshunoslikning ontolingvistika bo'limida o'rganib kelindi. Uzoq vaqtlar davomida g'arb va sharq allomalarining olib borgan lingvistik tadqiqotlari o'zga davlatlarda va turli vaziyatlarda olib borilgan bo'lib, natijalari ham bir-biridan farq qilgan. Xususan, Yunonistonda yashab ijod etgan faylasuf Aristotel “Ritorika” asarida nutqqa alohida to'xtalgan va uni tashkil qiluvchi *etos*, *logos*, *pafos* tushunchalarini yoritgan[1].

Olimning ta'rifiga ko'ra, *etos* – etik pozitsiyaning inson axloqi bilan bog'liqligini, *logos* – suhbatdoshga ta'sir o'tkazuvchi ma'noni, *pafos* – muloqotning maqsadini va uning vaziyatiga to'g'ri

keladigan iboralar turini izohlaydi. Aristotel notiq va tinglovchilarning munosabatida nozik psixologik izohlar va nutqda qo'llanilishi kerak bo'lgan yuqoridagi uchta sifatni alohida ta'kidlaydi. Uning ma'lumotiga ko'ra "Sofizm otasi" nomini olgan Gorgias o'ziga xos nutq uslubini yaratgan va o'rgatgan birinchi notiq hisoblangan[1].

Aristotel "Ritorika to'g'risi"dagi risolasida Gorgiasga "keng tarqalgan istehzo" deb ta'rif bergan[1]. Gorgias jiddiylikka hazil bilan, hazilga jiddiylilik bilan javob berishni tavsiya qilganini ta'kidlaydi. U ritorik, siyosiy nutq, Yunoniston birligi haqidagi nutq, urushda halok bo'lgan afinaliklarning dafn marosimi uchun maxsus nutq turlarini aytib o'tgan[1]. Gorgias nutqning ruhdagi ta'sirini, giyohvand moddalarning tanadagi ta'siriga o'xshatadi[9].

Mashhur nemis filologi, faylasuf, tilshunos Vilgelm fon Gumboldt nutqiy faoliyat va tilning jamoa va shaxs munosabatlarini bog'lashga xizmat qilishi haqidagi g'oyani ilgari surgan. Uning e'tirof etishicha, tillar xalqlar va shaxslarning ijod mahsuli, til nutqiy faoliyat jarayonida vujudga keladi[1]. Vilgelm fon Gumboldt til va tafakkurning o'zaro bog'liqligini ular bajaradigan vazifalarda ko'radi. Uning muhim kashfiyoti, faoliyatning til dunyosiga ko'chishi haqidagi g'oyasidir.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Har bir fanning paydo bo'lgan va rivojlangan davri bo'lganidek, ontolingvistikaga ham Rossiyada tamal toshi qo'yilgan. Shu jumladan, XX asrning oxirlarida ontolingvistika bir nechta rivojlangan yosh ilmiy fanlar qatoriga kiradi. Ontolingvistika fanining asosiy obyekti nutqning faoliyatini o'rganishni taqozo etadi. Ontolingvistika fani bo'yicha Yevropa va AQSh universitetlarida darslik va o'quv qo'llanmalari mavjud bo'lib, u fan sifatida o'qitila boshlangan. S.Seytlinning ma'lumotiga ko'ra, XX asrning 60-70 yillarida psixolingvistikaning mustaqil fan sifatida rivojlanishi bilan nutq ontogoneziga qiziqish qaytadan paydo bo'ldi va shu bilan nutq ontogonezini o'rganish boshlandi[6]. D.Slobin[5], M.Baurmenlar[7] nutq ontogonezini o'rganishda Rossiyadagi mavjud tadqiqotlarga tayandilar. Yuqorida nomlari qayd etilgan olimlarning barchasi o'z tadqiqotlarida rus olimlari (L.S.Vigotskiy[7], A.R. Luriya[17], A.N.Gvozdev[3]) ishlarining ingliz tiliga tarjima qilingan variantlariga asoslanganlar.

XULOSA

Qisqa qilib aytganda, nemis tilshunoslarining izlanishlarida kompleks yondashuv ko'zga tashlanadi: ularning asarlarida nutqni rivojlantirishning psixologik, pragmatik, sotsiologik omillari hisobga olingan hamda bolalar nutqining morfologik, sintaktik tuzilishi tahlili berilgan, bolaning nutqiy kompetensiyasini shakllantirish jarayoni tahlil qilingan, shu bilan birga, kattalar uchun bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha didaktik maslahatlar berilgan. I.A.Boduen de Kurtene tilning mohiyati nutq faoliyatida ochilishini ta'kidlab, tilning ishlash mexanizmini tushunish va uni ilmiy tekshirish usullarini yaratish orqali tilshunoslikda ulkan o'zgarishlar qildi[4]. Olim uzoq yillar davomida bir necha Hind-Evropa tillarini o'rgangan va ularning barchasining fonetik xususiyatlarini yozib olgan. U slavyan tillar tipologiyasiga oid kashfiyotlar qilish bilan birga, bevosita Qozon tilshunoslik maktabi shakllanishiga asos solgan va lisoniy tizim va uning paydo bo'lishini farqlagan. Biz ham hozirgi kundagi muhim bo'lgan bolalar nutqining xususiyatlarini o'rganish masalasida amalda bo'lgan ilmiy izlanishlarga asoslangan holda o'rganish o'rinli deb hisoblaymiz. Tilshunoslikda muloqot yuz yildan ortiq vaqtdan buyon o'rganilib kelinmoqda. Bu davr mobaynida bolalar nutqini o'rganish sohasining tadqiqot usullari, umumiy nazariy yo'nalishlari o'zgarib bordi. Lekin muloqot nazariyasini o'rganish davom etmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Аристотель. Риторика. Поэтика. – М.: Лабиринт, 2000.
2. Нурмонов А. Танланган асарлар. 2-жилд. – Тошкент, 2012.
3. Гвоздев А.Н. Усвоение ребенком родного языка. / сб. «Детская речь», изд. Московского института экспериментальной психологии, 1927.
4. Виноградов В.В. Бодуэн де Куртенэ И.А. // И.А. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкознанию. Том I. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1963.
5. Слобин Д., Грин Дж. Психоллингвистика. – М.: Прогресс, 1976.
6. Цейтлин С.Н. Ko'rsatilgan manba. O'sha betlar.
7. Bowerman Melissa, Levinson Stephen C. 2001. Language Acquisition and Conceptual Development. Cambridge: Cambridge University Press. 2014.
8. Goziyev E.G. Psixologiya (kasb-hunar kollejlari uchun darslik). – Toshkent: O'qituvchi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2008.

TILSHUNOSLIK

9. Gorgias. "Encomium of Helen." The Norton Anthology of Theory and Criticism. Eds. Vincent B. Leitch, et al. – New York: W.W. Norton & Company, 2001.
10. Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». № 4. 2011. – С. 159-187. Электронная версия: // <http://www.psyanima.su/journal/2011/4/2011n4a5/2011n4a5.pdf>
11. Davlatova Hulkaroy Uktamovna. Psycholinguistic research of children's speech by scientists. Researchjet Journal of Analysis and Inventions. DOI: <https://doi.org/10.17605/osf.io/ud96m> Volume 2, Issue 5 May, 2021
12. Davlatova Hulkaroy Uktamovna. BOLALARNING AQLI VA NUTQI RIVOJLANISHIDA OILANING TA'SIRI. FarDU Ilmiy Xabarlari. 25-02-2021. <https://www.slibrary.uz/ru/article/view?id=20205>
13. Davlatova Khulkaroy. The role of psycholinguistics in the study of a foreign languages. international engineering journal for research & development. VOL. 8 NO. 4 (2023): VOLUME 8
14. Mecacci L., Yasnitsky A. (2011). Editorial Changes in the Three Russian Editions of Vygotsky's «Thinking and Speech» (1934, 1956, 1982): Towards Authoritative and Ultimate
15. Mecacci L., Yasnitsky A. (2011). Editorial Changes in the Three Russian Editions of Vygotsky's «Thinking and Speech» (1934, 1956, 1982): Towards Authoritative and Ultimate English Translation of the book //
16. English Translation of the book // Психологический журнал Международного университета природы, общества и человека «Дубна». № 4. 2011. – С. 159-187.
Электронная версия: // <http://www.psyanima.su/journal/2011/4/2011n4a5/2011n4a5.pdf>
17. Proctor H. (2020). Psychologies in Revolution: Alexander Luria's 'Romantic Science' and Soviet Social History. Cham: Palgrave Macmillan.
18. <https://humanjourney.us/the-evolution-of-language-section/thought-and-language/>
19. <https://humanjourney.us/the-evolution-of-language-section/thought-and-language/>
20. https://www.edge.org/conversation/lera_boroditsky-how-does-our-language-shape-the-way-we-think
21. <https://humanjourney.us/the-evolution-of-language-section/thought-and-language/>
22. https://www.edge.org/conversation/lera_boroditsky-how-does-our-language-shape-the-way-we-think
23. https://www.edge.org/conversation/lera_boroditsky-how-does-our-language-shape-the-way-we-think
24. <https://www.sciencedaily.com/releases/2010/11/101103111206.htm>

MILLIY MULOQOT KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI

FACTORS OF NATIONAL COMMUNICATION COMPETENCE FORMATION

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИDavlatova Hulkaroy Uktamovna¹¹Andijon davlat chet tillar instituti, Ingliz tili nazariy aspektlari kafedrası o'qituvchisi, PhDAbdurahmonova Hulkaroy²²Andijon davlat chet tillar instituti ingliz tili va adabiyoti fakulteti talabasi.**Annotatsiya**

Mazkur kichik tadqiqotda milliy muloqot kompetensiyasini shakllantirish omillari hamda shu sohaga oid olimlarning ilmiy izlanishlari bayon etilgan. Maqolaning asosiy maqsadi, tilshunoslikda milliy muloqot kompetensiyasi shakllantirish borasida dunyo olimlarining fikrlari, mulohazalarini tahlil qilishdan iboratdir. Ushbu ishda solishtirish, taqqoslash metodlaridan foydalanildi va natijada muloqotning tarixiy rivojidan boshlab, hozirgi kungacha izlanish olib brogan allomalarni izlanishlaridan namunalar keltirildi. Yakuniy so'z o'rnida esa, dunyo olimlarini izlanishlarini o'rganish asnosida, o'zimizning fikr-mulohazalarimiz keltirilgan.

Abstract

This small study describes factors in the development of national communicative competence and the scientific research of scientists associated with this area. The main purpose of the article is to analyze the views and opinions of world scientists regarding the formation of national communicative competence in linguistics. In this work, comparison and contrast methods were used, as a result, examples of research by scientists who conducted research from the historical development of communication to the present day are given. Instead of a final word, we present our own opinion while studying the research of world scientists.

Аннотация

В этом небольшом исследовании описаны факторы формирования национальной коммуникативной компетентности и научные исследования ученых, связанные с этой областью. Основная цель статьи - проанализировать мнения и мнения мировых ученых относительно формирования национальной коммуникативной компетентности в языкознании. В данной работе были использованы методы сравнения и сопоставления, в результате приведены примеры исследований ученых, проводивших исследования от исторического развития коммуникации до наших дней. Вместо заключительного слова мы излагаем собственное мнение в ходе изучения исследований мировых ученых.

Kalit so'zlar: muloqot, ijtimoiy, nazariy, fikr, vosita, shaxs, jamiyat, rivojlanish bosqichi, til, ong.

Ключевые слова: общение, социальное, теоретическое, мысль, орудие, человек, общество, стадия развития, язык, сознание.

Key words: communication, social, theoretical, thought, tool, person, society, stage of development, language, consciousness.

KIRISH

Har bir millat uchun o'z ona tili haqiqiy xazina hisoblanadi. Til inson dunyosi va madaniyatini aks ettiradi. Tilning eng muhim vazifasi shundaki, u madaniyatni saqlab qoladi va uni avloddan avlodga yetkazadi. Shuning uchun ham til shaxsiyat, milliy fe'l-atvor, xalq, millat shakllanishida juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun til va madaniyatning o'zaro ta'siri masalasi mutaxassislar – kulturologlar, tilshunoslar, faylasuflar uchun ilmiy qiziqish doirasiga kiradi. Albatta, madaniyatlarning o'zaro ta'siri har doim bo'lgan va bo'lib kelmoqda. Jahon tarixiga nazar tashlasak, ushbu tabiiy jarayon odatda ular bilan aloqada bo'lgan madaniyatlarning o'zaro boyishiga olib keladi. Ammo zamonaviy ommaviy axborot vositalari va aloqa tufayli bir madaniyatning ikkinchisiga ta'siri juda tez seziladi.

Bola jamiyatning a'zosiga aylana borar ekan, o'ziga xos milliy qadriyatlar ta'siri uning nutqiga ham singib boradi. Shaxslar muloqot vositasi orqali o'zaro munosabat o'rnatar ekanlar, nutqiy faoliyat insonlargagina xos bo'lgan muloqotning asosiy manbasidir.[7] Jamiyatning kichik a'zosi o'z ehtiyojlarini insoniy munosabatlar hamda nutqiy muloqot natijasidagina qondirish mumkin bo'lgan sharoitda voyaga yetadi.[8]

TILSHUNOSLIK

Psixologik nuqtai nazardan olib qaralganda, ba'zi bolalar yoshlik chog'laridan tabiatan kam gap bo'ladilar. Bola kam gapirsa-da, unga gapirilayotgan hamma so'zlarni tushunadi. Bolalarning so'zga chechan va gapdon bo'lishlari bevosita ularni o'rab turgan ijtimoiy-lisoniy muhitga bog'liq. Bolalar nutqidagi milliy so'zlarni hech kim maxsus o'rgatmaydi, bola qaysi millat vakili bo'lsa, yashab turgan ijtimoiy muhiti ularning nutqida aks etadi. O'zbek, ingliz, fransuz, xitoy, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'z ichki ehtiyojlaridan kelib chiqib milliylikiga oid so'zlarni muloqot jarayonida qo'llaydi. Har bir millatga xos milliylikni bildiruvchi so'zlarning kelib chiqishi bevosita tarixga bog'liq. Masalan: o'zbek bolalari uchun bosh va ustki kiyimlarni ifodalovchi *do'ppi*, *salla*, *cho'girma*, *to'n*, *chopon* kabi milliylikni bildiruvchi so'zlarini hech kim o'rgatmaydi, milliylikni anglatuvchi bunday so'zlar oiladagi ijtimoiylashuv va muloqot jarayonida bolalarning nutqiga singib ketadi.

Yuqorida aytib o'tilgan milliy-madaniy markerlangan so'zlarning tarixi biz uchun ozmi-ko'pmi tanish. Xuddi shunday ingliz, xitoy, fransuzlarning milliylikni ifodalovchi so'zlarning kelib chiqishi va nutqda faol qo'llanilishi ularning nutqida qiyinchilik tug'dirmaydi. G.Iskandarovning ko'rsatishicha, xitoylik bolalar juda yoshligidan boshlab o'zlarining milliylikni anglatuvchi so'zlarni yaxshi biladilar: *guruch*, *soya suti* kabi yegulik nomlarini; *qizil fonuslar*, *tilla baliqlar va ajdarho tasviri*, *ovqat yeyish uchun mo'ljallangan tayoqchalar* kabi artefaktlar nomlarini. Fransuz bolalari uchun *xo'roz-mag'rurlik belgisi*, *Eyfel minorasi*, *egzagon olti burchagi*, *pishloq*, *Marianna byusti*, *Mersel'eza madhiyasi*, *uch rangli bayroq*, *vino*, *shior (ozodlik, tenglik, birodarlik)* va ko'plab milliylikni bildiruvchi so'zlar ular uchun begona emas.[9]

Dunyoda ayrim millatlar borki, ularning o'z ona tilida murojaat qilinsagina faol muloqotga kirishadi. Masalan, Fransiyaga borib ingliz tilida gaplashishga harakat qilsak, o'zlarini xuddi tushunmayotganga o'xshatishadi. Aslida, ular ingliz tilini juda yaxshi bilishadi. Lekin ular bilan muloqotga kirishish jarayonida o'z ona tilida murojaat qilishingizni xohlashadi. Fransuzlar o'z ona tilini juda hurmat qilishadi va sof fransuz tilida gaplashish orqali ular milliy muloqot madaniyatini saqlab qolishadi. Islandiya xalqi va hukumati o'ziga xos madaniyatni saqlab qolish uchun boshqa tillarni ona tiliga ta'sir qilishiga yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun, Island tili barcha zamonaviy Yevropa tillaridan eng toza til hisoblanadi.

Ingliz oilasidagi bolalar uchun "*Cardigan*", "*balaclava*", "*Wellies*" kabi milliy so'zlari ham ular uchun notanish emas. "*Cardigan*", "*balaclava*", "*Wellies* [10] so'zlarini o'zbek tiliga tarjima qilganimizda – "*Kardigan*"(kamzul, nimcha), "*balaklav*", "*rezina etiklar*"[10] degan ma'noni anglatadi. (Ingliz xalqida bugungi kundalik kiyimlarning ko'plari azaliy an'anaga ega. 1853-1856 yillardagi urush paytida Qrimdagi juda sovuq qish ularga kardigan va balaklav nomlarini bergan. Chunki Lord (1854) Kardigan va Balaklava jangida yengil (asosiy qo'shinning qismini) brigadani boshqargan. Kardigan yengil tugmachali iliq, yungli matodan tikilgan kalta kamzul, Balaklava esa yungli matodan tikilgan shlyapa. Yana bir ingliz askari Vellington o'z ismini kiyib yurgan etigiga beradi va bu hozirgacha saqlanib qolgan. Uni inglizlar qisqargan nomi bilan ishlatishadi ya'ni "*Wellies*" – "*Kauchuk etik*")

Mulozamat britaniyaliklar madaniyatining muhim qismi va muloqot bezagi hisoblanadi. Inglizlarning milliy nutqida "*please*" - *iltimos*, "*thank you*" - *rahmat* va "*sorry*" - *uzr* so'zlari doimo qo'llanadi va bu so'zlarni qo'llash inglizlar bolalarining nutqiga ham ko'chgan.

Hozirgi vaqtda Angliyaning milliy muloqotida (understatement) - "yumshatish, sayqal berish" degan tushuncha mavjud.[11] Bundan ko'rinadiki, inglizlar hatto jahli chiqib, achchiqlanib tursa ham muloqotdagi sherigiga nisbatan muloyim, yumshoq munosabatda bo'ladilar va ular "yumshatish uslubi"ga amal qiladilar. Ularda jiddiy falokat, fojeali holatlar sodir bo'lganda ham, o'ta bosiqlik, muloyimlik bilan munosabat bildirish kuzatilishi mumkin. Inglizlar muloqot jarayonida juda samimiy bo'ladilar va ular bilan aloqaga kirishish mobaynida xushyorlik talab etiladi. Shu o'rinda J.Mayksning fikrlarini keltiramiz: Muloqot jarayonida ingliz kishisi "It's a bit wet out there, I might join you later" – "Bugun biroz yomg'irli, sal kechroq oldingizga borarman" deydi, aslida "It's absolutely pissing it down, consequently, I'm not leaving the house today unless it's on fire!" – "Qattiq jala yog'yapti, men bugun uydan hech qaerga chiqmoqchi emasman, chiqishim mumkin, qachonki, uyimga o't ketsa" degan ma'noga to'g'ri keladi. "Your english is somewhat unorthodox" – "Sizning ingliz tilingiz biroz noodatiy ekan" gapining asl ma'nosi "Sizning ingliz tilini bilish darajangiz bir tiyanga qimmat ekan" ma'nosida qo'llanadi.[11]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Britaniyada ikki nafargacha farzandi bor oilalar baxtli hisoblanadilar, uchinchi farzand tug'ilishi ular uchun baxt olib kelmaydi.[12]

Amerikalik ota-onalar, farzandlariga dunyoni kuzatish orqali ularning qiziqishlarini oshirishga harakat qilishadi. Bu esa ularning farzand tarbiyasidagi maxsus usulidir.[15] Yevropalik inglizlar intellektual ongini qadrlashadi va farzandlariga kitob o'rganish, o'rgangan kitobi bo'yicha savol berishsa, bu aqlning belgisi deb hisoblashadi. Italiyalik ota-onalar ijtimoiy va hissiy qobiliyatlarni qadrlashadi va bu shaxslararo muloqot ko'nikmalarini namoyish etadi, deb hisoblashadi. Gollandiyalik ota-onalar esa farzandlariga tarbiya jarayonida mustaqil fikrlashga va har bir narsaga e'tiborli bo'lishga, ayniqsa, bashorat qilishni qadrlashadi; ularning nazarida, suhbatdoshiga biror mavzu yuzasidan savol berish salbiy xatti-harakat bo'lib, mustaqillikni yo'qligini anglatadi.[5] Mahalliy amerikaliklar uchun bola tarbiyasidagi yana bir ahamiyatli jihati shundaki, bolalar uchun o'z shaxsiyatini, jamiyati va madaniy tarixi haqida ma'lumotlarni bilish, tarixiy hikoyalarni o'qish va o'rganishdir. Mahalliy afsonalar va folklor ko'pincha hayvonlar va narsalar orqali aks ettiriladi. Har bir narsaning ruhi borligi va hurmatga loyiq ekanligiga hikoyalarni o'qish orqali ularning ishonchi yana bir bor tasdiqlanadi. Ushbu hikoyalar mahalliy tilni saqlashga yordam beradi va milliy qadriyatlarni, madaniy tarixni aks ettirishga katta ahamiyatga ega hisoblanadi.[5]

Mahalliy amerikaliklar tomonidan konsejo "Consejo" so'zi ko'p qo'llanilib, bu hikoyalarning tavsifiy shakli, ayni vaziyatda bolaga to'g'ridan to'g'ri nima qilish kerakligini aytib berish o'rniga, ota-ona shunga o'xshash vaziyat haqida hikoya qiladi. Mohiyatan didaktik hikoya bo'lgan *konsejo* bolaga o'zi uchun to'g'ridan to'g'ri qaror qabul qilmasdan, qarorning oqibatlarini ko'rishga yordam berish uchun yaratilgan; u bolani qat'iyatli va mustaqil bo'lishga o'rgatadi, shu bilan birga ba'zi tavsifiyalar ham beradi.[6]

Navaxo oilalaridagi farzand tarbiyasining muhim jihati bolani hamma narsani "hurmat qilish" muhimligiga qaratilganidir. "Hurmat" bu dunyodagi boshqa narsalar va odamlar bilan bo'lgan munosabatlarning ahamiyatini anglashdir. Bolalar asosan ushbu tushuncha haqida ota-onalar va boshqa oila a'zolari o'rtasidagi og'zaki bo'lmagan muloqot orqali bilib olishadi.[14] Masalan: bolalar erta yoshdanoq tongda yugurish mashqlarini bajarishga o'rgatiladi, tabiiy holki, bola erta turishni va yugurishni yoqtirmaydi, lekin ota-onalar bolani bevosita jalb qilishga, jamiyatning faol a'zosi bo'lishga undaydilar.[15]

O'zbek milliy muloqoti jarayonida xalqimizning milliy an'analari va urf-odatlar ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. "Ona tilining buyuk ahamiyati shundaki, u ma'naviyat belgisi sifatida kishilarni yaqin qilib jipslashtiradi".[3]

Milliy muomala madaniyati har bir o'zbek xonadoniga xos fazilat. Muloqot nutqi, nutq odobi, muomala nutqi, bularning barchasi insonning ma'naviyatini, ma'rifatini belgilovchi asosiy mezon hisoblanadi. Bola nutqining rivoji ko'p jihatdan uning ruhiyatiga, sog'lom, tetik o'sishiga bog'liq.

Ajdodlarimiz kuyunchaklik bilan milliy nutqiy muloqot, ya'ni tilimizni saqlab qolish yo'lida sermahsul ijod qilishgan. Shunday mutafakkir yozuvchilardan biri Abdulla Avloniydir. O'zbek milliy madaniyati va adabiyotini asrab-avaylash uchun Abdulla Avloniy til masalasiga katta e'tibor beradi, tilni xalqning mavjudlik sharti sifatida talqin qiladi: "Har bir millatning dunyoda borlig'in ko'rsatadurgan oyinayi hayoti til va adabiyotidir". U o'zbek millatining taraqqiyoti va ravnaqi yo'lida ko'plab asarlarning muallifi hisoblanadi. Shoir o'z asarlarida insonlarning ona yurtlariga qanday sodiq bo'lishligini, milliylikni, madaniyatini tilini asrab avaylashlikni ta'kidlab aytgan. "Hifzi lison" deb har bir millat o'z ona tili va adabiyotini saqlamakni aytilur". "Turkiy guliston yoxud axloh" asari boshidan, oxirigacha Avloniyning insonparvarlik fikrlaridan iborat.[1] U hamma narsadan avval yurt manfaatini o'ylab ish yuritishni, odamlarga xizmat qo'rsatishni asosiy o'ringa qo'yadi. "Hifzi lison" deb har bir millat uz ona tilini va adabiyotini saqlamagini aytilur. Har bir millatning dunyoda borligin ko'rsatadurgan oyinayi hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'hotmak millatning ruhini yo'qotmakdur. Hayhot! Biz turkistonliklar milliy tilni saqlamak bir tarafda tursun kundan - kun unutmak va yo'qotmaqdadurmiz. Tilimizning yarmiga arabiy, forsiy ulangani kamlik qilub, bir chetiga rus tilini ham yopishdirmakdadurmiz. Durust, bizlarga hukumatimiz bo'lg'on rus lisonini bilmak hayot va saodatimiz uchun osh va non kabi keraklik narsadur. Lekin o'z yerinda ishlatmak va so'zlamak lozimdur. Zig'ir yog'i solub, moshkichiri kabi qilub, aralash-quralash qilmak tilning ruhini buzadur".[1]

TILSHUNOSLIK

So'zlashish jarayonida tildan qanday foydalanish, insonlarni ko'nglidagi fikrlarni til orqali nutqda bayon qilishni va suhbatdoshga tushunarli tarzda yetkazishni Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub" asarida shunday bayon qiladi: "Til muncha sharaf bila nutqning olatidur va ham nutqdirki, gar nopisand zohir bo'lsa, tilning ofatidur ..." mazmuni, til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir, agar u o'rinsiz ishlatilsa, tilning ofatidir. "So'zni ko'nglungda pishqormaguncha tilga keltirma, harnakim ko'nglungda bo'lsa, tilga surma". Mazmuni («So'zni ko'nglingda pishitib olmaguncha, so'zlama, ko'nglingda bo'lgan har qanday fikrni ham ayta berma»).[15]

O'zbek tilining badiiy nutqida shoh va shoir, sarkarda, davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Boburning o'rnini beqiyosdir. Shoirning nazmi va "Boburnoma"si o'zbek tili nutqining yorqin timsollaridandir. Bobur farzandlariga va davlat a'yonlariga hamma birday tushunadigan tarzda yozishni maslahat beradi. Shu o'rinda, o'g'li Humoyunga yozgan bir xatida, birovga yuborilgan maktubda xat yozuvchining o'zi bir necha bor o'qib ko'rishiga, uning ravonligiga, so'zlarning ko'zda tutilgan ma'noni to'g'ri aks etgiranligiga ishonch hosil qilganidan so'ng jo'natishga chaqiradi.

Bundan ko'rinadiki, Sharq mutafakkirlari notiq oldiga milliy tilni mukammal o'rganish, uning lug'aviy boyligi va grammatikasini chuqur bilish, ma'noli, barcha uchun tushunarli so'zlashni o'rganish, nutqning ichki, tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor berish, go'zal va ta'sirchan nutq tuza bilish, til boyliklarini maqsadga muvofiq hamda o'rinni ishlatish vazifalarini qo'yadilar. Navoiy ta'kidlaganidek: "Til shuncha sharaf bilan nutqning qurolidir..."[2]

Shu o'rinda milliy til va nutq haqidagi fikrimizni keltirishni joiz, deb bildik. Til va uning hosilasi bo'lgan nutq kishilik jamiyatining muhim aloqa vositalaridan biri hisoblanadi. Nutqda insonning milliyligi, madaniyati, odobi, bilimi, xulq-atvori aks etadi. Nutq – bu muloqot qilish, hissiyotlarni ifodalash, fikrlarni shakllantirish, dunyoni bilish, uning harakatlarini rejalashtirish va b. uchun tildan foydalanadigan kishining faoliyati.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA

Kaykovus "Qobusnoma" asarida ham nutq va uning turlari, nutqning hosil bo'lish yo'llari batafsil yoritilgan va shunday bayon qilingan: "Bilgilkim, hamma hunardan so'z hunari yaxshi".[16]

Dunyo tan olgan ko'plab tilshunos olimlarning ishlarini o'rganishimiz natijasida, til milliy muloqot madaniyatning eng muhim toifalaridan biri ekanligini, inson dunyoqarashi aynan til orqali shakllanishi va ifodalanishini angladik. Til milliy madaniyatning tabiiy yashash joyidir. Madaniyat har bir millatning mohiyatini ko'rsatadi. Shu bilan birga, til nafaqat vosita, balki insonning hayotiy tajribasini belgilaydigan inson shakllanadigan va yashaydigan muhitdir.

Ijtimoiy muhit nutq me'yorlarini, nutq an'analarini, stereotiplarini, shuningdek, tilning elementlari va tuzilishini o'zlashtirishni ta'minlaydi. Lisoniy ijtimoiylashuv – bu jamiyat bilan o'zaro aloqada bo'lish uchun shaxsni kommunikativ vosita sifatida o'zlashtirish jarayonidir. Lisoniy ijtimoiylashuv jarayoni shaxsning butun hayoti davomida, ayniqsa, bolalik va o'spirinlik davrida intensiv ravishda davom etadi. Lisoniy ijtimoiylashuv dunyoni bilishga, insonning har tamonlama rivojlanishiga va jamiyatdagi xulq-atvor me'yorlarini o'zlashtirishga yordam beradi. Taniqli rus psixologi A.N.Leontyev lisoniy ijtimoiylashuvni bosqichlarga bo'lib o'rgangan.[8] Ulardan asosiysi boshlang'ich (bolaning lisoniy ijtimoiylashuvi) bosqichdir. Navbatdagisi oraliq (o'spirinning lisoniy ijtimoiylashuvi) bosqich va so'ngisi barqaror (kattalar shaxsining lisoniy ijtimoiylashuvi) bosqich ekanligini aytib o'tgan.

Yuqoridagi nomlari tilga olingan G'arb va Sharq olimlarining ishlarini o'rganar ekanmiz, ularning nazariy jihatdan yoritilgan bilimlarini amaliyotda qo'llashga, chaqaloqlarning nutqini va tana harakatlarini kuzatishga harakat qildik.

Chaqaloqlar ikki oylik bo'lganlaridan so'ng qo'llarini qimirlatish va turli shakldagi tovushlarni chiqarishni boshlaydilar. Chaqaloqlar 3-4 oyga to'lganlarida ota-onasi, birga yashovchi va boshqa insonlar bilan ko'z va tabassum orqali aloqa qilishni boshlaydilar va o'sha odamning yuz ifodasini kuzatadilar. Agar chaqaloqqa nisbatan erkalatuvchi so'zlar bilan murojaat qilinsa, ularning yuz ifodasida kulgi alomatlar seziladi. Aksincha, do'q-po'pisaga o'xshash so'zlar qo'llansa, (ha seni qara-yu, yig'lamasdan birpas jim yotsang bo'lmaydimi) ularning yuzlarida yig'i alomatlar bilina boshlaydi, lablarini bujmaytirib yig'lashni boshlaydilar. Asta-sekinlik bilan shu davrdan boshlab quvnoq va kulgiga o'xshash tovushlarni chiqara boshlaydilar. Taxminan 5 oylikdan boshlab tovush hosil bo'lishini va artikulyatsiya harakatlarini boshqarish qobiliyati rivojlanadi, turli qiyqiriq tovushlar chiqarishni boshlaydilar.

Chaqaloqlar 6 oylik bo'lganlaridan boshlab atrofdagilarga ko'proq e'tibor berishni boshlaydilar va asta-sekin kattalar e'tiborini o'zlariga jalb qilish uchun imo-ishoralar, qarashlar, tovushlardan foydalanadilar. 10 oyliklardan boshlab inson nutq tovushlariga o'xshash tovushlarni baqiriqlar, chinqiriqlar orqali chiqara boshlaydilar. Ular ilk so'zlarni 9-12 oyliklarida ayta boshlaydilar va bir yoshga to'lganlarida bir necha so'zlarni va qisqa iboralarni tushunishni boshlaydilar. Shu yoshdan boshlab, kichkintoylar oddiy ko'rsatmalarni tushunishlari va ularga amal qilishlari mumkin. Masalan: yoshini so'rasalar, ko'rsatkich barmog'ini ko'rsatish orqali 1 yoshga to'lganini ifodalaydilar, shu bilan birga, ular uchun sevimli bo'lgan uy hayvonlaridan tovuqlar, jo'jalarning sonini so'ralganda ham, barmoqlari orqali ifodalaydilar. Yaqin insonlari (onasi, buvisi, opasi, akasi) tomonidan salomlashishni o'rgatilganda, garchi ular to'liq gapira olmasalar-da, o'ng qo'lini uzatib ko'rishishni o'rganadilar yoki, aksincha, xayrlashganda qo'llarini, asosan barmoqlarini silkitish harakatni ko'rsatadilar.

Ularning og'zaki nutqi bir yoshda noaniq bo'lib, nutq tovushlarining deyarli barchasini o'z ichiga oladi. So'z boyligi doimiy ravishda oshib boradi. Bu yoshdagi chaqaloqlar o'rtasida ham farqlar mavjud bo'lib, ba'zilar ko'plab so'zlarni gapirishni boshlaydilar, boshqalari esa hali ham dastlabki so'zlarni aytishga qiynalayotgan bo'ladilar. Masalan: 1 yoshli Foziljon "dada", "amma", "choy" so'zlarini bemalol ayta oladi, 1 yoshli Abror esa yuqoridagi so'zlarni to'liq ayta olmaydi. "Dada-dad, dad", "choy-umma". Bola 1, 1,5 yoshga yetganda, endi yo'lga yura boshlaganda, aka-opasini, ota-onasini odiga kelib "meni ko'taring" so'zini ayta olmay "xo'ppa" deb ikkala qo'lini tepaga ko'tarib, qo'l harakati orqali fikrini ifodalashga urinadi.

2 yoshli bolalar oddiy ko'rsatmalarni tushuna oladilar. Ular o'z ismlarini ayta oladilar va ikki-uchta so'zlardan iborat jummalardan foydalana oladilar.

3 yoshli bolalar oddiy hikoyalarni, takliflar, ko'rsatmalarni tushunishlari mumkin. So'roq gaplar, buyruqlar va inkor jummalardan foydalanadilar. Bu yoshda bolalarning nutqi to'liq va aniq tushunarli bo'ladi. Shu bilan birga, savollar berishni boshlaydilar. Birgalikda kitoblar o'qishni, rasmlarga ishora qilib, kitobdagi voqealar haqida suhbatlashishni uddalaydilar.

4-5 yoshli bolalarning nutqi tobora kattalar nutqiga o'xshay boshlaydi. Bu yoshda bolalar o'z tasavvurlarini tengdoshlariga va kattalarga aytishni yaxshi ko'radilar. Ayniqsa, bu yoshda ko'p savol beradigan, sergap, mahmadona bo'ladilar. Sababi bu yoshdagi bolalarda miya faoliyati va nutq teng amalga oshadi. Ya'ni bola o'z fikrlarini yashira olmaydi. Masalan, 4 yoshli Omonboy nutqiga e'tibor bering:

– *Barakalla, azamat, sen juda esli bola ekansan, - deb moy xidi kelib turgan kattakon kafti bilan Omonboyning boshini silab qo'ydi. Omonboy haqiqatan ham azamat va haqiqatan ham esli bola edi. Shuning uchun ham shosha-pisha:*

– *Amaki, men-chi kechasi yotayotganimda kindigimga yog' surtib yotaman! – deb axborot berdi yana.*

– *Mana buni chinakam qahramonlik desa bo'ladi! – novcha amaki bu gal Omonboyning yelkasiga qoqib qo'ydi, - suvni qaerdan ichasizlar?*

– *Bog'imizda hovuz bor, -negadir hovliqib dedi Omonboy, -orqamdan yuravering... Undan keyin-chi, amaki men ovqat yeyishdan oldin qo'limni yuvib kelaman.*

– *Voy-bo'y, sen chindan ham ajoyib bola chiqib qolding-ku!*

– *Undan keyin-chi. Amaki men ovqat yeganimda labimni chapillatmayman.*

– *O'farin[18;6].*

6 yoshga kelib bolalarning talaffuzi standart tilga mos, tushunarli va xatosiz bo'ladi. Ular belgilarni va obyektlarni aniq nomlay oladilar. Bolalarning fonetik ongi rivojlanadi, ular so'zlar alohida tovushlardan iborat ekanligini anglaydilar, so'zlar orasidagi fonetik farqlarni aniqlaydilar va nutq tovushlarini birlashtirish, olib tashlashni biladilar. Shuningdek qo'shish, sanashni o'rganadilar. Shu yoshdan boshlab interaktiv ko'nikmalarni egallashni, nutqni tinglashga, aytilganlar to'g'risida savollar berishga, savollarga javob berishga, galma-gal gapirishga va ko'rsatmalarga muvofiq harakat qiladilar. Ularni o'ylashdan zavqlanadilar va o'ylari bo'yicha savollar beradilar, maqtanchoq bo'ladilar.

Xudoyberdi To'xtaboev ijodida aks etgan 6 yoshli Davronboy nutqidan:

– *Menga qara, yaxshi bola, sen ham mening o'g'limga o'xshab savollarni yog'dirib tashlashga usta ekansan... O'zgina suv bergin.*

TILSHUNOSLIK

- *Suv o'zingizgami yoki mashinagami?*
- *Obbo...O'zingayam, mashinamayam...*

To'g'ri, Davronboy deganlari chindan ham sersavol bola edi. Savol bermayman, desa ham bergisi kelaveradi. Hozir ham shunaqa bo'ldi. Hech narsa haqida so'ramayman deb turuvdi, to'satdan: "Mashinangiz KRAZmi yoki samosvalmi?" – deganini o'zi ham bilmay qoldi.

- *KRAZ, - degan javob qaytardi eshik orqasidan.[18;5]*

Bu suhbat jarayonida Davronboy ko'p savol berish bilan birgalikda, obyektini aniq nomlay olayapti.

Ota-onalar va tarbiyachilar, murabbiylar bolalar bilan o'zaro aloqada bo'lganlarida, ularni nutqini to'g'ri shakllantirishga, so'zlarni to'g'ri talaffuziga e'tiborli bo'lishlari va har bir savollariga erinmasdan javob berishlari kerak.

Bizga ma'lumki, chaqaloqlarning birinchi aloqa vositasi – bu yig'lashdir. Bunga javoban ota-onalar va murabbiylar bolani ko'taradilar, unga gapiradilar, erkalatadilar, ovqatlantirish orqali ularni tinchlantiradilar. Biz chaqaloqlarni yig'lashdan tashqari, tana harakati, qo'l mimikalari va imo-ishoralar bilan ham muloqotga kirishgan jarayonlarini qo'rishimiz mumkin. Nutq tovushlarini o'stirish uchun chaqaloqlarga o'yinchog'ini ko'rsatib uni nomini to'liq aytish kerak, garchi ular gapira olmasalarda, o'yinchoqni nomi ularning xotirasida qoladi. Masalan: o'g'il bolalar uchun mashinachani ko'rsatib, "didit" emas, mashina deb aytish kerak. Qizlar uchun o'zbek milliy ertak qahramonlaridan bo'lgan Zumrad qo'g'irchoqni ko'rsatib, nomini to'liq aytish kerak (qizlar ulg'aygan sari, bir ikki so'zlarni qo'shib aytib borilsa nutqi tezroq shakllana boradi; **Zumrad odobli qiz, Zumrad aqlli, chaqqon qiz**) Bu ham bolalarning go'dakligidan milliy nutqini rivojlantirishning bir usulidir. Bolalar taqlid va o'rnak orqali tilni tez o'rganadilar. Ular bilan suhbatlashish (ertak aytish) jarayonida qisqa va sodda so'z-gaplardan foydalansak, nutqimizda turli xil so'zlarni qo'llasak (Zumradni tasvirlashda tasniflovchi so'zni turli ko'rinishda aytishimiz mumkin: *chiroyli, aqlli, odobli*; kiyimlarini tasvirlashda *do'ppisi bor, atlas ko'ylagi yarashgan, sochlari uzun*) maqsadga muvofiq bo'ladi.

Inson so'zlarni va tovushlarni talaffuz qilish ko'nikmalarini faqat jamiyatda egallaydi. O'sib borayotgan bolalar va atrofdagi dunyo o'rtasidagi munosabatlar tobora farqlanib va murakkablashib borar ekan, bir vaqtning o'zida bir xil shaxsga tegishli bo'lgan ijtimoiy jamoalarning soni ko'payadi. Bir, ikki yoshgacha bola faqat ota-onasining farzandi va uning ijtimoiy rollaridan biridir. Keyin ular bolalar bog'chasi boradi va boshqa jamiyatning a'zosiga aylanadi.

Bu amakining o'zi ham qiziq ekan - da, nega deb so'rab o'tiribdi-ya, axir hamma narsa ravshan – ku! Bo'ldi – bo'ldi bo'lganda, yuk tashuvchi mashinalar Omonvoyga, yengil mashinalar Davronboyga taqsimlangan[18;5]. Bu misoldagi "**Bo'ldi-bo'ldi**" iborasi orqali o'zbek milliy urf odatiga aylangan, to'ydan oldingi o'tkaziladigan unashtiruv marosimi nazarda tutilyapti. Bolalarga bu so'zni kimdir maxsus o'rgatmaydi. Ota-onasi va katta yoshdagilarning suhbat jarayonidan yoki teleekrandan ularning tiliga ham ko'chadi.

Men botirman, to'g'rimi, opa, - deb so'rarkan Soraxondan.

To'g'ri, hammamiz botirmiz, - gapga qo'shilarkan Humoyun [18;50].

Ma'lum vaqtdan so'ng bolalar, ijtimoiylashuv jarayonining boshqa guruhlariga qo'shiladi: o'zi tengqur qarindoshlarning va qo'shnilarning bolalari, bog'cha davri, maktabdagi sinfdoshlari, sport to'garaklarida va qo'shimcha darslardagi ijtimoiylashuv jarayonining faol a'zosiga aylanadi. Asta-sekin ijtimoiy guruhlarning safi kengayib boradi. Maktabni tamomlagandan so'ng harbiy xizmat, universitet, ish joyi kabi ijtimoiy guruhlarning a'zosi bo'ladi. U nafaqat ma'lum guruhni tashkil etadigan odamlarning birgalikda faoliyatida ishtirok etadi, balki ularning turli rollarni qanday ijro etishlarini ham kuzatadi. Shuning uchun u voyaga yetgandan so'ng, turli xil ijtimoiy rollar, shu jumladan, o'zi hech qachon bajarmagan rollari haqidagi g'oyani shakllantiradi. Bularning barchasi tilni o'zlashtirishga bevosita ta'sir qiladi.[4]

XULOSA

Qisqa qilib aytganda, nutqiy qobiliyat muomala ko'nikmalarining tarkibiy qismlari sifatida grammatik va leksik vositalardan foydalangan holda operatsiyalarni avtomatlashtirilgan bajarishdir.

Nutq kompetensiyasi – bu nutq mashg'ulotining ma'lum bir tarkibiy qismi, shu jumladan lingvistik, kommunikativ va uslubiy jihatdan o'zaro bog'liq bo'lgan xususiyatlarining (bilim, qobiliyat va ko'nikmalar, faoliyat usullari) to'plamidir. Nutq kompetensiyasini shakllantirish so'z boyligining

kengayishi tufayli yuzaga keladi; nutqning grammatik tuzilishini rivojlantirish, muloqotga kirishuvchilarning so'z boyligini oshirish orqali shakllanadi.

Ijtimoiylashuv ma'lum bir ijtimoiy muhit nutqini, shu muhitga xos nutq xatti-harakatining me'yorlarini o'zlashtirmasdan amalga oshmaydi. Til ham ijtimoiylashuvning tarkibiy qismi ham uning vositasidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Т. 1992. – Б. 3-9.
2. Алишер Навоий. Маҳбуб-ул қулуб. – Т. 1983. – Б. 72.
3. Ислон Каримов. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, мафкура. 1-ж. – Т.:Ўзбекистон, 1996 – Б. 80.
4. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социалингвистика / Российский государственный гуманитарный университет. – 2-е издание. – Юрайт, 2001. – 337.
5. Bolin Inge. Growing Up in a Culture of Respect: Child Rearing in Highland Peru. Austin: University of Texas Press, 2006. Project MUSE. Web. 13 May. 2014. <<http://muse.jhu.edu/>>.[page needed]
6. Delgado-Gaitan Concha (1994). "Consejos: The Power of Cultural Narratives". *Anthropology & Education Quarterly*. 25 (3): 298–316. doi:10.1525/aeq.1994.25.3.04x0146p. JSTOR 3195848.
7. Ольшанский В.Б. Социализация //Философская энциклопедия. Т. 5. М.: Сов. энциклопедия, 1970. – С.66-67.
8. Леонтьев А.Н. Психология общения. – Тарту, 1974. – С. 218.
9. Исқандарова Г. Болалар мулоқот хулқининг гендер ва лингвокультурологик хусусиятлари // УзМУ хабарлари. 2015 № 12. – Б. 200.
10. National Costume of England - National Dress - Project Britain <http://projectbritain.com/costume.html>
11. Mikes George. How To Be An Alien. Wingate, London / NY, 1946. <http://f2.org/humour/howalien.html>
12. Robert K. Thomas. 1958. "Cherokee Values and World View" Unpublished MS, University of North Carolina Available at: http://works.bepress.com/robert_thomas/40
13. Growing Up in a Culture of Respect: Child Rearing in Highland Peru. University of Texas Press. pp. 6367. ISBN 978-0-292-71298-0. Bolin, Inge (2006).
14. Jump up to: a b c Source: Chisholm, J.S. (1996). Learning "respect for everything": Navajo images of development. *Images of childhood*, 167–183.
15. Paradise, Ruth; Rogoff, Barbara. "Side by Side: Learning by Observing and Pitching In". *Journal of the Society of Psychological Anthropology*: 102–37.
16. Қунгуров Р., Бегматов Э., Тожиёв Ё. Нутқ маданияти ва услубияти асослари. – Т. 1992.
17. Кайковус. Қобуснома. – Т. 1968. – Б. 29.
18. Тўхтабоев Х. Пешонасига телевизор ёпиштирилган боланинг саргузаштлари. – Тошкент, 2019. – Б. 5.6.50
19. H.D Uktamovna. (2021).OPPORTUNITIES FOR ENGLISH-SPEAKING VOICES IN THE SPEECH OF CHILDREN OF THE FIRST SCHOOL AGE. *Problems and solutions of advanced scientific research* 1 (1), 226-229
20. H.Davlatova.(2022).BOLALARNING AQLI VA NUTQI RIVOJLANISHIDA OILANING TA'SIRI. *Scientific journal of the Fergana State University*, 51-51
21. Davlatova Khulkaroy.(2023).THE INFLUENCE OF THE GENDER FACTOR ON THE FORMATION OF A COMMUNICATION IN THE FAMILY. *International Bulletin of Applied Science and Technology* 3 (11), 294-297
22. H.U Davlatova.(2021) SPEECH EDUCATION OF CHILDREN IN UZBEK FAMILIES. *International Journal of World Languages* 1 (3)
23. X.U Давлатова.(2019) The variation of teaching kids to greeting in Uzbekistan and Great Britain. *Молодой ученый*, 212-213
24. H. U Davlatova. (2019) THE HISTORY OF THE STUDY OF PSYCHOLINGUISTICS. *Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.*, 96.

O'ZBEK TILINING FORSIY TIL BILAN ALOQASI XUSUSIDA
О СВЯЗИ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА С ПЕРСИДСКИМ ЯЗЫКОМ
ON THE RELATIONSHIP OF THE UZBEK LANGUAGE WITH THE PERSIAN
LANGUAGE

Alimova Zarifa Vaxobovna¹

¹Farg'ona davlat universiteti tilshunoslik kafedrası dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Rasulova Muattarxon²

²Farg'ona davlat universiteti lingvistika yo'nalishi (o'zbek tili) magistri

Annotatsiya

Ushbu maqolada o'zbek va tojik aloqalari, do'stligi va qardoshligi ildizlari uzoq tarixga ega ekanligi, turkiy tilga fors-tojik tilidan so'z o'zlashish hodisasi alohida o'rin tutganligi, o'zbek va tojik xalqining ma'naviyati va madaniyati bir-biriga yaqinligi haqida, Somoniylar hukmronligi davrida, ayniqsa, XIII-XIV asrlarda tojik tilining turkiy tillarga ta'siri ortgani, natijada davlat rasmiy hujjatlari tojik tilida yuritila boshlagani haqida, shoir va yozuvchilar ikki tilda ijod qilganliklari, ikki til leksik boyligida o'zgarishlar yuzaga kelganligi, o'zbek tili tojik tilidan yoki aksincha tojik tili o'zbek tilidan so'z o'zlashtira boshlagani, o'zbek xalqi tilining eroniy tillar bilan aloqasi uch davriy xususiyat bilan xarakterlanishi xususida so'z boradi.

Аннотация

В данной статье идёт речь про узбекско-таджикские отношения, дружба и братство, имеющее давнюю историю, про особое место заимствования слов из персидско-таджикского языка в узбекский язык, духовности и культуры узбекского и таджикского народов, о близости друг к другу, о влиянии таджикского языка на тюркские языки в период правления саманидов, особенно в 13-14 веках, в результате чего официальные государственные документы стали писаться на таджикском языке, поэты и писатели писали на двух языках, произошли изменения в лексическом богатстве двух языков. После того узбекский язык стал приобретать слова из таджикского языка или, наоборот, таджикский язык из узбекского языка, что связь языка узбекского народа с иранскими языками характеризуется тремя периодическими особенностями.

Abstract

This article talks about Uzbek-Tajik relations, friendship and brotherhood, which has a long history, about the special place of borrowing words from the Persian-Tajik language into the Uzbek language, the spirituality and culture of the Uzbek and Tajik peoples, about the proximity to each other, about the influence of the Tajik language into Turkic languages during the reign of the Samanids, especially in the 13th-14th centuries, as a result of which official state documents began to be written in the Tajik language, poets and writers wrote in two languages, and changes occurred in the lexical richness of the two languages. After that, the Uzbek language began to acquire words from the Tajik language or, conversely, the Tajik language from the Uzbek language, so the connection of the language of the Uzbek people with the Iranian languages is characterized by three periodic features.

Kalit so'zlar: yaqin qo'shnicilik, til aloqalari, so'z o'zlashish hodisasi, eroniy tillar, turkiy tillar, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy aloqalar, o'zbek xalqi etnogenezi.

Ключевые слова: близкое соседство, языковые отношения, феномен словообразования, иранские языки, тюркские языки, социально-политические и экономические отношения, этногенез узбекского народа.

Key words: close neighborhood, language relations, phenomenon of word acquisition, Iranian languages, Turkic languages, socio-political and economic relations, ethnogenesis of the Uzbek people.

KIRISH

O'zbek xalqining tojik xalqi bilan ko'p asrlik ijtimoiy-siyosiy hamda iqtisodiy aloqalari faqatgina jamiyat hayoti uchungina ta'sir qilib qolmasdan, balki uning til boyligiga ham o'z ta'sirini ko'rsatdi, chunki bu ikki xalqning ma'naviyati va madaniyati shunchalik yaqinki ular omuxtalashib ketgan. O'zbek va tojik xalqlari o'rtasidagi bu o'zaro munosabatlar haqida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shunday deydi: "O'zbek va tojik xalqlari bir daraxtning ikki shoxi, bir daryoning ikki irmog'iga o'xshaydi. Bizning muqaddas dinimiz, yerimiz va suvimiz bor. Quvonch-u tashvishlarimiz, taqdirimiz mushtarak. Ajdodlarimizning ezgu an'alarini davom ettirib, xalqlarimiz do'stligini mustahkamlashimiz va asrab - avaylashimiz kerak".

Yuqorida ta'kidlanganidek, o'zbeklar va tojiklar har xil etnik guruh va turli til oilalariga mansub bo'lsa ham, lekin tarix ularning turmush va madaniyatini shu qadar bir-biriga bog'laganki, ularni ayro tasavvur qilish mushkul.

ADBIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

O'zlashma so'zlarni o'rganish yuzasidan jahon tilshunosligida I. Zarubin, L.P.Yakubinskiy, A.Barannikov, L.S.Peysikov, R.A.Budagon, L.Blumfeld, I.K.Ovchinnikova, N.Z.Gadjiyeva, U.Vaynrayx, V.I.Abayev, M.N.Bogolyubov, V.S.Rastorguyeva, E.F. Volodarskaya, B.M.Grande, G.Gaysina, L.I.Jirkov, G.A.Kazakbayeva kabi tilshunoslar qator tadqiqotlari olib boranganlar.

O'zbek tiliga fors-tojik tilining hamda o'zbek tilining tojik tiliga ta'siri yuzasidan K.Yusupov, H.G'ulomov, K.Rahmonberdiyev, H.Ne'matov, A.Berdialiyev, R.Xidirov, N.G'aniyeva, M.Zokirov, R.Rajabova, B.Jabborov, A.Yu.Fomin, S.Ashirboyev, S.Zokirova, Z.Alimova, Sh.Jo'rayev kabi tilshunos olimlar ilmiy izlanishlar olib boranganlar.

O'zbek va tojik aloqalari, do'stligi va qardoshligi ildizlari uzoq tarixga borib taqaladi, uning ildizlari miloddan avvalgi VII-VI asrlarda Ahamoniylar va miloddan avvalgi III-II asrlarda qang' davlatida boshlangan [4,34]. Balki o'zbek va tojik xalqlarining o'zaro aloqalari undan ham uzoq davrga borib taqalishi mumkin. Chunki bu ikki xalqlar o'rtasidagi aloqani o'zbek xalq dostonlarida ham uchratish mumkin.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

O'zbek xalq dostonlari namunalari ham fors-tojikcha o'zlashmalarning mavjudligi fikrimizning dalilidir. Masalan, xalq og'zaki ijodidagi dostonlardan Alpomish dostonida "Ne kampirlar kelib, tulkini inlatgan toziday bo'lib, boybichalarni angrib, o'rtaga olib turibdi", - jumlasini keltirilgan [8,10]. Ushbu jumladagi "tozi" so'zi fors tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, o'zbek tili izohli lug'atida shunday izohlanadi: Tozi — forscha, تازی chopag'on ov iti, uchqir arabiy ot. Oyoqlari ingichka, tumshug'i uzun, xipcha, yugurik ov iti. Bundan ko'rinadiki, ikki xalq o'rtasidagi o'zaro aloqalar uzoq tarixga borib taqaladi, chunki xalq dostonlarining qachon paydo bo'lgani ma'lum emas, ularning kelib chiqishi bir necha avvalgi asrlarga borib taqaladi. Tojik va o'zbek etnik guruhlari qadimda, ilk o'rta asrlarda va undan keyin ham yonma-yon o'zaro ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy aloqada yashab kelganlar.

Mahmud Koshg'ariy "Totsiz turk bo'lmas, boshsiz bo'rk bo'lmas" deya ta'kidlaganidek, ularni bir-biridan ayro tasavvur qilish mushkul. Ya'ni tojiksiz turk bo'lmas, qalpoqsiz bosh. Manbalarda ma'lum bo'lishicha, Movarounnahr va Xurosonning forsiy-dariy tilida so'zlashuvchi aholisi XI asrdan boshlab o'zini, toz, tot, tozi ya'ni tojik deb yurita boshlaydi [5,20].

Vaqt o'tishi bilan zamon, fan, ilm taraqqiy topib, olimlarning izlanishlari ham keng ko'lam ola boshladi. Markaziy Osiyo xalqlari qadimgi tarixining chuqur bilimdoni, akademik S.Tolstovning ta'kidlashicha, o'zbek xalqi etnogenezining boshlang'ich nuqtasini yaqin ming yilga qadimlashtirib, o'zbek xalqining turkiy va eroniy tilli aholisining ilk bor qorishuvi antik davrda yuz berdi, ya'ni Kang' davlati davriga borib taqaladi, degan g'oyani ilmiy asosladi. Asrlar davomida bir hududda hayot kechirgan ikki tilli bu xalqning o'zaro aralash tarida yashab kelgani natijasida o'zaro so'z almashish u tildan bu tilga yoki bu tildan u tilga so'z o'zlashtirish hodisasi ham yuz berdi.

Ayniqsa XI asrda turkiy tilga tojik tilidan so'z o'zlashish hodisasi alohida o'rin tutadi. Bu haqda K.Yusupov ham quyidagi fikrlarni keltiradi: "Professor A. Borovkovning ta'kidlashicha, o'zbek va tojik tillaridagi aralashish hodisasi — ikki tillilik hodisasi Mahmud Koshg'ariy davrida ham ancha kuchli bo'lgan [7,15].

Professor E. Begmatovning yozishicha, turkiy urug' va qabila tillari, jumladan, o'zbek xalqi tilining eroniy tillar bilan aloqasi uch davriy xususiyat bilan xarakterlanadi:

1. Turkiy urug', qabila tillarining qadimiy eroniy qabila va urug' tillari bilan aloqasi va qo'shilishi (qadimiy davrlarda).
2. O'zbek tilining forsiy til bilan (IX–X, XI–XV asrlar) aloqasi.
3. O'zbek tilining mahalliy tojik shevalari va tojik xalq tili bilan aloqasi (qadimdan to hozirgacha) [3, 105-106].

Somoniylar hukmronligi davrida, ayniqsa, XIII-XIV asrlarda tojik tilining turkiy tillarga ta'siri ortdi. Davlat rasmiy hujjatlari tojik tilida yuritila boshladi, shoir va yozuvchilar ikki tilda ijod qila boshladilar. Natijada ikki til leksik boyligida o'zgarishlar yuzaga kela boshladi. O'zbek tili tojik tilidan yoki aksincha tojik tili o'zbek tilida so'z o'zlashtira boshladi.

TILSHUNOSLIK

Alisher Navoiy "Muhokamatul-lug' atayn" asarida fors tilining turkiy tillarga ta'sirini ta'kidlab quyidagi fikrlarni bildirib o'tadi: "... turkning ulug' din kichigiga degincha, na navkardin begiga degincha sort (fors — Yo.S) tilidin bahramanddurlar. Andoqkim, o'z xurd ahvolig' a ko'ra ayta olurlar, balki ba'zi fasohat va balog'at bila ham takallum qilurlar" [1, 177].

Alisher Navoiy eski o'zbek tilini fors-tojik tili bilan solishtirib: "Alfoz va iborot va'z qilurda turk forsqa foiz kelibtur va o'z alfozida ishorat, iboratlariga maziyyatlar ko'rguzubtur" ("so'z va iboralar yaratishda turk tojikdan ustun kelibdi va o'z tilida ishorayu iboralar ijod qilishda ortiqliklar ko'rguzibdi"), -deya ochiq-oydin yozgan edi. Shoir o'z so'zining iisboti uchun fors-tojik tilida ekvivalenti bo'lmagan so'zlar, sinonim va omonimlarga, turk tilidan fors tiliga o'tgan so'zlarga misollar ham keltirgan [9, 124].

Har bir tilning o'zligini saqlab qolish, ichki imkoniyatlarini va xususiyatlaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ammo ichki imkoniyatlar bilan bir qatorda tashqi manbalarning ham ta'siri muhim ahamiyat kasb etadi [10,32].

Ko'pgina manbalarda qadimgi xorazmliklar tili Sharqiy Eron hududidagi qabilalar tili guruhiga yaqin, deb ta'kidlanadi. Eronning qadimiy qabilasi elam itlar deb atalgan bo'lib, ular qadim da elam tu tilidan, keyinchalik orom ey tilidan, forslar (ahm oniyalar) davrida esa fors tilidan foydalanganlar. Ammo qadimgi Xorazm tilining fonetik, gram m atik tuzilishi va leksikasiga qaraganda Sharqiy eroniy tillar guruhidan o'ziga xosligi bilan ajralib turgan. U asosan, sugld, o kg'uz, (ayniqsa, sak-massaget — U.S.) tillari oralig'idagi mustaqil til bo'lgan (18/70-bet). Qadimgi sug'd1 va Xorazm tillari IV—VII asrlardayoq turkiylashib ketaboshlagan bo'lsa-da, ularning qadimgi tillari haqida ma'lumot beruvchi ba'zi yozma manbalar bizgacha yetib kelgan. Ulardan anglashilishicha sug'diy va xorazmiy yozuvlari va ularning tillari qisman VII-X asrlargacha qoilanilganligi, ba'zi manbalarda hatto XI-XII asrlarda ham mavjudligi qayd etiladi (60, 18/70-bet)

Tarixiy manbalar shundan darak beradiki, yurtimizda arab istilosi davrida elatlar va xalqlar o'zaro islomiy aqida va mafkura asosida birlashgan bo'lsada, arab istilosiga qarshi kurashlar kuchayib borgan. Natijada, xalifalik Markaziy Osiyoda mahalliy aholidan o'z noiblarini tayinlab, hukmronlikni ularga topshirishga majbur bo'lgan. "

Shu asosda VIII asrning oxiri- IX asrning boshlaridan o'lkalarda mahalliy markazlashgan davlatlar shakllana boshladi. Markaziy Osiyo IX—X I11 asrlargacha bo'lgan tarixiga Tohiriylar, Somoniylar, Qoraxoniylar, G'aznaviylar, Saljuqiylar va Xorazm shohlar nomi bilan kirgan davlatlar shular jumlasidandir. "Bu davrlarda rasman muomala va rasmiy hujjat tili arab tili bo'lishiga qaramasdan turkiy va forsiy til amalda qo'llanilgan. Qadimgi turkiy tilning so'nggi davrlari tilida arab va fors tillarining ta 'siri kuchli seziladi. Shu bilan birga eski adabiy tilga o'sha davrlarda ancha rivojlangan, malu madabiy-badiiy an'analarga ega bo'lgan arab va fors tillarining ta'siri ham sezilarli darajada boigan edi. Ayniqsa, eski turkiy adabiy tilning lug'atiga, badiiy tasvir usullari, ifodalilik kabilarda samarali ta'sir etgan. Chunki bu davrlarda arab va fors tillarining mavqeyi ancha yuqori bo'lgan edi.

Tilshunos Z.Alimovaning ta'kidlashicha, tojiklar va o'zbeklar har xil etnik guruh va turli til oilalariga mansub bo'lsalar ham, lekin tarix ularning turmush va madaniyatini shu qadar bir-biriga chambarchas bog'laganki, bugungi kunda ularni bir-biridan ayro holda tasavvur qilish aslo mumkin emas [2, 11].

Tilshunos olim Y.D.Pinxasovning ta'kidlashicha, o'zbek va tojik tillarining boshqa-boshqa til tizimiga kirganligiga qaramay, bu tillardan bir-biriga ko'pgina so'zlar, iboralar, affikslar o'tgan. Bu til vakillarining ko'pchiligi bir-birlarini tushungan. Ayniqsa, tojiklar bilan o'zbeklar aralash yashagan joylarda (Buxoro, Samarqand kabi shaharlarda va ularga yaqin qishloqlarda) aholining ko'pchilik qismi har ikki tilda, ya'ni o'zbek va tojik tillarida so'zlashgan [6,33-34].

XULOSA

O'zbek tilining lug'at tarkibi o'zbek tilining butun tarixiy taraqqiyoti davomida shakllanib, boyib borgan. O'zga tildan qabul qilingan so'z, ya'ni o'zlashma so'zlar lug'at tarkibining tashqi manba asosida boyishi samarasi hisoblanadi. Fors-tojik tilidan o'zbek tiliga va o'zbek tilidan fors-tojik tiliga so'z, ibora va grammatik shakllar o'tgan, o'zlashgan va singib ketgan. Forscha-tojikcha o'zlashmalar kundalik turmush uchun eng zaruriy so'zlardir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Алишер Навоий. Муҳокаматул луғатайн. Танланган асарлар. 3 жилдли. –Тошкент: Фан, 1948. –III жилд.–Б. 177.
2. Алимова З. Ўзбек тилидаги форсча-тожикча ўзлашмаларнинг фонетик, лексик-семантик хусусиятлари хусусида. Филол.фан.бўйича фалсафа док. дисс.(PhD), -Фарғона, 2020. –Б.11.
3. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. –Тошкент: Фан, 1985. –Б.105-106.
4. Макаров А. Ўзбек халқининг этногенези ва этники тарихи. Тошкент: Университет,2007, Б.34.
5. Низомов Х. Мустақиллик йилларида Ўзбекистон ва Тожикистон Республикалари ўртасидаги маданий алоқалар (1991-2007йиллар).т. ф.н.дисс.-Тошкент, 2010. -Б.20.
6. Пинхасов Я.Д. Ҳозирги ўзбек адабий тили. Лексикология ва фразеология. –Тошкент: Ўқитувчи, 1969 .- Б.33-34.
7. Юсупов К. Ўзбек ва тожик тилларининг ўзаро алоқаси.ф.ф.н.дисс., -Тошкент, 1957.-Б.15.
8. Yo'ldoshev Q, Adabiyot: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik, Toshkent, "Mitti yulduz", 2019-yil, 10-bet.
9. Z Alimova. Tillarda o'zlashma so'zlarning mavzuiy jihatdan guruhlanishi. Бюллетень педагогов нового Узбекистана. 2023, 1(4). 124-126.
10. AZ Vaxobovna. On Some Persian-Tajik Plant Names in Navoy's Epos" Saddi Iskandari". (2023) Texas Journal of Philology, Culture and History 18, 32-37.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ТЕКСТА

МАТНИИ ЎРГАНИШНИНГ ЛИНГВИСТИК ВА МАДАНИЙ ЖИҲАТИ

LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECT OF TEXT STUDY

Акратова Гулихон Исламовна¹¹Ферганский государственный университет, старший преподаватель**Annotatsiya**

Hozirgi zamon tilshunosligi umuman olganda tilning faqat strukturaviy jihatlariga ye'tibor berishdan uzoqlashishga intiladi va til hodisalarini inson, uning tafakkuri, ma'naviy va amaliy faoliyati kontekstida o'rganuvchi ko'proq antropologik yondashuvga o'tadi. Antropologik yondashuv asosiy ye'tiborni muloqotning asosiy vositasi bo'lgan til va dialog yaratishda insonning roliga qaratadi. Bunday ma'lumot almashish matnlar orqali aniq namoyon bo'ladi, matnning o'zi aloqa vositasi va natijasi sifatida ishlaydi. Shunday qilib, ushbu maqola matnning milliy va madaniy jihatlarini tahlil qilishga va samarali madaniyatlararo muloqot uchun asos yaratishga intiladi. Bu jihatlar tilda madaniyatning namoyon bo'lishi bo'lib, madaniy xususiyatlarning ko'rsatkichi bo'lib xizmat qiladi. Matn xalqning milliy o'ziga xosligi, an'analari, urf-odatlari, shuningdek, madaniyati va tarixini aks yettiruvchi milliy-madaniy ma'noni saqlaydi va uyetkazadi. Matnlar orqali madaniyatlararo muloqotni o'rganishning asosiy usuli - assotsiativ ma'noni shakllantirishda asosiy rol o'ynaydigan assotsiatsiyalar. Tadqiqot natijalari matnning madaniy va lingvistik kontekstini aks yettiruvchi milliy madaniyatga oid izohlarni taklif qiladi. Matnda markaz va periferiyaning madaniy yelementlarini ajratib ko'rsatish matnni umumiy tushunish va idrok yetishga yordam beradi.

Аннотация

Современное языкознание в целом склонно отходить от уделения внимания только структурным аспектам языка и переходит к более антропологическому подходу, который изучает языковые явления в контексте человека, его мышления, духовной и практической активности. Антропологический подход сфокусирован на роли человека в создании языка и диалога, который является основным средством общения. Этот обмен информацией проявляется явно через тексты, причем сам текст выступает как инструмент и результат коммуникации. Таким образом, данная статья стремится проанализировать национально-культурные аспекты текста и создать основы для эффективного межкультурного общения. Эти аспекты являются проявлением культуры в языке и служат в качестве индикаторов культурных особенностей. Текст сохраняет и передает национально-культурное значение, отражая национальное самосознание, традиции, обычаи, а также культуру и историю народа. Главным способом изучения межкультурной коммуникации через тексты являются ассоциации, которые играют ключевую роль в формировании ассоциативного смысла. Результаты исследования предполагают комментарии, связанные с национальной культурой, которые отражают культурный и языковой контекст текста. Выделение культурных элементов центра и периферии в тексте способствует общему пониманию и восприятию текста.

Abstract

Modern linguistics in general tends to move away from focusing only on the structural aspects of language and moves to a more anthropological approach that studies linguistic phenomena in the context of man, his thinking, spiritual and practical activity. The anthropological approach focuses on the role of humans in creating language and dialogue, which is the main means of communication. This exchange of information is manifested explicitly through texts, with the text itself acting as a tool and result of communication. Thus, this article seeks to analyze the national and cultural aspects of the text and create the basis for effective intercultural communication. These aspects are the manifestation of culture in language and serve as indicators of cultural characteristics. The text preserves and conveys national and cultural meaning, reflecting national identity, traditions, customs, as well as the culture and history of the people. The main way to study intercultural communication through texts is associations, which play a key role in the formation of associative meaning. The results of the study suggest comments related to national culture that reflect the cultural and linguistic context of the text. Highlighting the cultural elements of the center and periphery in the text contributes to the overall understanding and perception of the text.

Kalit so'zlar: madaniy farqlar, madaniy muloqot, mentalitet, matn.**Ключевые слова:** культурные различия, культурная коммуникация, менталитет, текст.**Key words:** cultural differences, cultural communication, mentality, text.**ВВЕДЕНИЕ**

Эволюция лингвокультурологии обусловлена желанием понять культуру как особую сферу существования человека в обществе и мире. Научный подход наилучшим образом проявился в трактовке культуры как системы знаков, которая, с одной стороны, содержит важную информацию для общества, а с другой стороны, служит для получения этой

информации и удовлетворения потребностей общества. Структурой, обслуживающей культуру, является язык, то есть, по словам Г.В. Драча, «она образует определенную систему знаков» [1]. Знаком может быть названо любое материальное проявление слова, объекта и т.д., обладающее значением и способное передавать определенное содержание. Начиная с эпохи древнегреческой философии, языкознания, поэтики и риторики, знаковые тексты и их толкование стали значительной темой исследований и проблемой гуманитарных наук. В XX веке возрос интерес к данной проблематике вследствие существенных изменений в гуманитарных и социальных науках, известных как «лингвистический поворот» [6]. «Увеличение области семиотики и структурализма отражает интерес к символам, текстам и системам кодирования» [3]. Появление лингвистической антропологии, теории информации, информационных наук, эстетики восприятия, медиа и культурологических исследований, теории массовой коммуникации и анализа дискурса является результатом развития новых направлений исследований в области коммуникации в гуманитарных и социальных науках. Поэтому, изучение художественного текста включает в себя множество аспектов и требует анализа в широком контексте взаимосвязи культуры, мышления и языка. Эти «координаты», в «границах» которых сокрыт смысл художественного текста, становятся объектом изучения в филологических отраслях и дисциплинах: в грамматике текста (В.Г.Гак, И.Р.Гальперин, Б.М.Гаспаров, М.Я.Дымарский, Н.С.Валгина); в филологическом анализе текста (М.М.Бахтин, Ю.М.Лотман, Н.А.Николина, Л.Г.Бабенко, Ю.В.Казарин); в лингвокультурологии (В. В.Воробьев, Л.Н.Мурзин, Г.Г.Слышкин, С.Г.Воркачев, В.А.Маслова); в лингвострановедении (Е.М.Верещагин, В.Г.Костомаров, А.А.Брагина, Ю.Е.Проخورов); в когнитивной лингвистике (Ю.Н.Караулов, А.Н.Баранов, В.А.Маслова, Е.С.Кубрякова). Несмотря на значительные различия, эти отрасли и дисциплины имеют общие аспекты в исследовании явления текста в целом и художественного текста в частности. Исследовательские методы имеют комплексный характер, а анализ проводится в контексте взаимосвязи культуры, мышления и языка. Эта тенденция способствует разработке новых эффективных подходов к изучению художественного текста и выявлению закономерностей его возникновения и функционирования.

Современное языкознание все больше смещается от структурного подхода к антропологическому, который изучает языковые явления в контексте человека, его способа мышления и его духовно-практической деятельности. Антропологическая парадигма сосредотачивает внимание на роли человека как создателя языка и диалога. Исследования в этой области направлены на изучение того, как люди используют язык для коммуникации, а также как через языковые структуры отражается сама сущность человека.

В современной глобальной общности взаимодействие между людьми становится все более активным и динамичным, и устанавливается через разнообразные средства коммуникации. Это приводит к увеличению внимания к взаимосвязи между языком и культурой, а также к проблемам, с которыми сталкивается человек в языковой сфере в контексте социокультурных процессов. В современном обществе человек является активным участником, оказывающим влияние на язык и культуру, но также является объектом изучения культуры. Через язык проявляются национальный менталитет, дух и характер нации. Язык отражает опыт народа, что обеспечивает сохранение культурных знаний и традиций нации. В течение всей своей жизни человек взаимодействует с культурными фактами, осваивает и выражает их через язык и явления культуры, что влияет на него, приводя к новым изменениям. Таким образом, человек и культура взаимно влияют друг на друга.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Современная наука рассматривает художественный текст как многоаспектное идейно-эстетическое явление, которое становится объектом изучения различных филологических отраслей и дисциплин, анализируется с разных точек зрения. Из-за этого до сих пор проблемы исследования художественного текста, анализа его категориальных характеристик и взаимосвязей, на основе которых он создается и функционирует как единое целое, не имеют однозначного и широко признанного описания. Ни один из существующих подходов к анализу художественного текста не считается оптимальным и полностью

TILSHUNOSLIK

исчерпывающим. Эмпирическим материалом исследования является языковой материал, а также тексты, содержащие информацию о культурных особенностях, ценностях, традициях и обычаях определенной национальной группы или языкового сообщества. Методом исследования выступил этнографический подход, который позволил исследовать культурные особенности, традиций и обычаев народов, из которых происходят тексты, с целью понимания контекста их создания.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Язык является способом проникновения не только в современную ментальность нации, но и в мировоззрение людей давно минувших лет. Следовательно, он является системой создания, хранения и использования информации в системе знаков, используемых обществом, в которых зашифрована социальная информация, то есть вложенные людьми содержание, значение, смысл, наследуемые памятью коллектива. Фактически, обмен информацией осуществляется посредством текстов. Культурные значения языковых единиц на разных уровнях преимущественно проявляются в тексте. Текст передает национально-культурные значения языковых единиц. При чтении текстов на иностранном языке возникают два основных направления:

- Анализ текста для получения информации о национальном языке и культуре;
- Восприятие текста как составной части культуры и средство знакомства с языком и культурой.

Широко известно, что у человека имеется набор характерных стратегий и действий, которые можно считать универсальными и применимыми в различных культурных средах. В то же время, данные стратегии взаимодействия зависят от языковой принадлежности и культурного контекста человека. Таким образом, можно заключить, что существуют общие стратегии общения, но они сопряжены с культурными особенностями конкретной нации и передаются с использованием соответствующих языковых средств.

Интеграция студентов, изучающих иностранный язык, в чужую культуру через ее образный язык, основанная на взаимодействии и взаимосвязи между культурами, обеспечивает успешное и продуктивное взаимодействие. В данном процессе важно преодолевать ограничения собственных ценностей и убеждений, развивая толерантность и духовное созревание.

Текст, рассматриваемый в контексте взаимосвязи языка и культуры, содержит не только языковую структуру, но прежде всего - идеи и эмоции, которые обусловлены этнической, культурной и конкретной ситуацией, и выражены словесно.

Культурная организация текста проявляется не только в его структуре и композиции, но и в осознанном выборе национально-культурных стереотипов и внутренней организации значения слова. В наличии различных компонентов культурного смысла в данной структуре позволяет автору выделить определенный компонент культурного значения, в то время как другие становятся менее значимыми, формируя различные контексты. Языковой материал, организованный в соответствии с культурными нормами в тексте, представляет собой систему языковых элементов и их организации, способствующую формированию определенной культурной модели.

Организация культурных компонентов в тексте приводит к существенным изменениям в языковых элементах. Получая новое значение в контексте своей национально-культурной идентичности, они становятся основой для формирования культурной парадигмы восприятия данного текста. Особенности культурного восприятия и его выражение в языке позволяют говорить о том, что язык играет специфическую роль в создании процесса культурного восприятия. Культурная функция языка связана с его способностью отражать процесс культурного восприятия.

«Элементы национальной культуры в тексте являются фундаментом для эффективного межкультурного общения, осознанного восприятия и понимания» [2]. Эти элементы оставляют отпечаток культуры в языке и представляют собой языковые индикаторы в культурной среде. Элементы национальной культуры в тексте составляют его культурное содержание, делая его уникальным и неповторимым. Как важные и непосредственно воспринимаемые составляющие текста, они одновременно связаны с

социальным контекстом и языковой структурой текста. Таким образом, изучается не просто язык как средство общения, а его функционирование как носителя культурных аспектов, его культурный контекст. В этом контексте каждый текст может быть рассмотрен как совокупность сходств и различий, которые требуют интерпретации и способов передачи значений, традиционных для данной культуры. При восприятии текста представитель другой культуры и языка применяет собственный набор норм, присущих только его языку и культуре. Это может затруднять понимание иноязычного текста из-за использования норм, свойственных другому языку и культуре. Национально-культурный потенциал текста выполняет «функцию сохранения и передачи национального самосознания, традиций, культуры и истории» [5]. Все это выражается в языковых средствах и словесных формах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном исследовании рассматривается взаимосвязь ассоциаций с языковыми элементами текста и его национально-культурными компонентами. Способность языковых элементов вызывать определенные ассоциации в сознании человека представляет собой их ассоциативный потенциал. Ассоциативное значение не является частью семантической структуры языковых элементов, оно проявляется лишь в контексте текста и в мыслях людей при восприятии текста или его частей. Восприятие текста в контексте национальной и культурной специфики представляет собой уникальный ментальный процесс, в котором опыт одной языково-культурной группы сопоставляется с опытом другой группы через систему языка. Национальный или исторический колорит, присущий изучаемым компонентам, придает особый национальный оттенок лексической единице, которая обычно считается нейтральной. Например, в русском языковом сознании слова «душа», «судьба», «мука» являются национально специфичными» [4]. Эти слова отражают уникальные черты русского самосознания и русского менталитета. В различных культурах существуют разные понятия, которые отличаются не только языковыми особенностями, но и своим значением.

Согласие в мировоззрении людей позволяет нам взаимодействовать и общаться между разными языками и культурами. Существуют общие, универсальные ценности для всех народов, такие как жизнь, пища, жилье, семья, которые играют важную роль в межкультурном диалоге. Для достижения равновесия в данной системе необходимо создание национально-культурных комментариев, которые содержат определенный минимум языковой и культурной информации, связанной с текстами. Для достижения этого используется метод сравнительно-сопоставительного исследования двух или более лингвокультурных сообществ. В таком случае целесообразно анализировать совпадения и различия на языковом, культурном и поведенческом уровнях. Выявление культурного центра в тексте способствует полному пониманию и восприятию представленной информации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Драч Г.В. Культурология – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005.
2. Маслова В.А. Лингвокультурология: Учеб. пособие. – Москва, 2004.
3. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – Прогресс, 2001.
4. Шаклеин В. М. Лингвокультурная ситуация и исследование текста. – Москва, 1997.
5. Hirish E. D. Jr. Cultural and literacy // The Journal of Basic Writing. N 3 p. 8 – 19, 1980.
6. Rorty R. (ed.). The linguistic turn: Essays in philosophical method. – University of Chicago Press, 1992.

THE IMPORTANCE OF TEACHING ENGLISH IN PRIMARY CLASSES

ВАЖНОСТЬ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA INGLIZ TILINI O‘QITISHNING MUXIMLIGI

Sotvaldieva Hilola Musinovna¹¹senior teacher, chair of English language and literature**Annotatsiya**

Ushbu maqolada ingliz tilini kichik sinflarda o‘qitishning ahamiyati, dars davomida foydalanishning turli usullarni muhokama qilinadi. Bu bolalarning tilda asosiy muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishi mumkin. Aloqa qobiliyatlari imkon qadar erta rag‘batlantirishi kerak. Ingliz tilini o‘rgatish, shuningdek, tilni o‘rganish uchun zavq va motivatsiyani rag‘batlantiradi, ayniqsa qiziqarli bo‘lsa. Yosh o‘quvchilarga ta‘lim berish juda qiyin va o‘qituvchilar ijodiy bo‘lishi kerak. Ushbu maqola, shuningdek, maktab tizimining dastlabki bosqichlarida yosh bolalarning chet tillarini o‘rganish bilan bog‘liq muammolar haqida gapiradi. Nutq, til va muloqot bolalar uchun rivojlanishning muhim sohalaridir. Ular hayotimiz davomida muhim rol o‘ynaydi, atrofimizdagi voqealarni tushunishga, asosiy ehtiyojlarimiz va his-tuyg‘ularimizni etkazishga, suhbatlar o‘tkazishga, o‘ylashga va o‘rganishga, munosabatlarni rivojlantirishga, muammolarni hal qilishga va boshqalarga yordam beradi.

Аннотация

В этой статье обсуждается важность преподавания английского языка в небольших классах, различные способы и методики, используемые во время урока. Это может развить у детей базовые коммуникативные способности на языке. Коммуникативные способности необходимо стимулировать как можно раньше. Преподавание английского языка также способствует получению удовольствия и мотивации к изучению языка, особенно когда оно проходит в увлекательной форме. Обучение молодых учеников довольно сложная задача, и учителям необходимо проявлять творческий подход. В этой статье также рассматривается овладение и изучение иностранного языка детьми младшего возраста на самых ранних этапах школьной системы. Речь, язык и общение являются важнейшими областями развития детей. Они играют жизненно важную роль на протяжении всей нашей жизни, помогая нам понимать, что происходит вокруг нас, сообщать о наших основных потребностях и чувствах, вести беседы, думать и учиться, развивать отношения, решать проблемы и многое другое.

Abstract

This article discusses the importance of teaching English on little classes, different ways and methods using during the lesson. It can develop children’s basic communication abilities in the language. Communication abilities need to stimulate as early as possible. Teaching English also encourages enjoyment and motivation for language learning especially when it is in fun way. Teaching young learners is quite challenging and teachers need to be creative. This article also deals with young children’s foreign language acquisition and learning within the scope of the very early stages of the school system. Speech, language, and communication are critical areas of development for children. They play a vital role throughout our lives, helping us to understand what is going on around us, communicate our basic needs and feelings, hold conversations, think and learn, develop relationships, solve problems, and more.

Key words: Language, statement, method, education, result, teaching, difficulty, resource, learning, technology, participation, opportunity.

Kalit so‘zlar: Til, bayonot, usul, ta‘lim, natija, o‘qitish, qiyinchilik, manba, o‘rganish, texnologiya, ishtirok etish, imkoniyat.

Ключевые слова: Язык, утверждение, метод, образование, результат, обучение, трудность, ресурс, изучение, технология, участие, возможность.

INTRODUCTION

In current time, it is emphasized that we can’t imagine any branch of science without any foreign language. Namely, knowing any foreign language gives us many opportunities to achieve in every field which we want. The great German poet Goethe said: “He who knows no foreign language does not know his own one”. Learning and knowing English is very utmost today. Because now science, technology, art, culture are progressing around the world. Why do we have to learn English? Can’t we procure satisfied results without the English language? In this contemporary world, by virtue of knowing and taking ample data, we are required to master any foreign language – especially it is English. In as much as, requisite resources on every way of science and technology are found from the books written in English.

LITERATURE REVIEW

In addition to foregoing statements, knowing English is significant in the field of tourism. Nowadays, a lot of tourists visit to our country from different countries. They want to know about our history, art, culture and also our customs. Meanwhile being aware of the English language is of great importance. Considering above mentioned thoughts, the first President I.A.Karimov had put into practice English teaching methods on any speciality. Actually, such effective methods inserting to education system are the factors of development of the country. In fact that in such a modernization world in Uzbekistan teaching English is becoming an inalienable part of education system. In the capacity of foregoing elucidations, teaching English is being expanded in all schools on large scale. Therefore many attempts are being done to enlarge the amount of English specialists. As a result, every school has been supplied with specialists on English adequately. Frankly speaking, in Universities supplement departments have been opened on English speciality. All of them is the expression of attention given to young generation. In order to increase the role of English in education system, a lot of works have been done by our government. For example: By our first President in 2012, December 10, a resolution was announced which is called the ways to increase English learning system. In this resolution it is remarked that young generation should be taught the English language using from new pedagogical methods and modern information-communicational technologies. These up-to-date teaching methods guarantee privilege on foreign language sensibly.

METHODS

As above mentioned, the reforms carrying out in education system are being put into practice for pupils who are studying in little classes. As a result of reformations, at present time English is also learned to pupils of 1st classes. In front years, English was only learned to pupils from 5th classes. Because of large increment and also the fruit of pupils' knowledge, teaching English on little classes has main importance. In other hand, we should pay great attention to some difficulties in teaching English. Certainly, everybody comes across some discomforts, because of our native language. For this reason, such different difficulties are natural states. These problems coming across on learning English have their solutions. Nowadays ample books, new methodical hand books, multitude animated study manuals are going out of printed according to the ages of every pupil. Aptly, study methodical hand books, study plans and other teaching courses on English are being created on their interests and also enthusiasm for English. If pupils are not taught correspond to their ages, both teachers and pupils have difficulties on teaching and learning foreign language. Above books have been printed different sources on every subject, above all the English language. For instance, if you teach the book 9th classes to pupil who is 8 years old, he/she will never understand and in this case never pays attention you. In order to move away from this condition, we should know which study program suitable for them. In fact teaching English is not an easy thing. It takes a lot of time, patience and a long process.

RESULTS

At the being time, the most important point on the agenda is how to teach children at little ages. In which way we can interest them to foreign language? First of all we should take into consideration followings:

- pay attention their ages ;
- teach them conform to their interests;
- care over their characters;
- train with them individually.

Certainly, we should consider that which thing attracts pupils. In as much as, children may interest music or games, some of them interested in film or cartoons or not. The more we teach the pupils in accordance, the more we achieve on teaching. Listening music, watching cartoons or movies, playing games on English are the best ways of learning English. During teaching English, if we use from different animated games, we will attract pupils' attention and it helps us to give lessons them in a simple. Therefore during the lesson we should organize interesting games which service to learn English and colored paper in which different words have been written. These means encourage pupils to develop their participation to the lesson. In addition various gifts or

TILSHUNOSLIK

awards which are given during the lesson succor you to make your lesson interestingly and to make your pupil active.

CONCLUSION

So to sum up, we, future generation should advantage opportunities which are given us to study and live in comfortable and good condition, intelligently. If you are not English teacher or another specialist on English, it shouldn't be said: "It is not important for me "or" I needn't to know or learn English on my specialty ". It is not true. Knowing English is absolutely needed for every educated person, for every good specialist. It is important for you and us. Because it is the language of the literature, education, modern music, international tourism, sport, trade, cultural relations, international communication in business, science, technology and other spaces. For this reason, teaching English is being reinforced and implemented among people. English has become a very important mean on travelling around the world, having much information, learning other cultures, arts and making acquaintance with new technologies. So in order to be unanimous with the world, we should have broad knowledge which is significant for us. On this way, English should be a companion for us.

LITERATURE

1. Methods of teaching English. G.V.Rogova. Moscow 1983
2. O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2012 yil 10 dekabrda Qarori.
3. Sotvaldieva, H. M. (2021). Using proverbs as A lead-In activity in teaching english as A Foreign Language. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(11), 159-163.
4. Sotvaldieva, H. M. (2020). ENGLISH PROVERBS AS A MEANS OF EXPRESSING PEOPLE'S WISDOM, SPIRIT AND NATIONAL MENTALITY. *Theoretical & Applied Science*, (2), 601-604.
5. Porubay, I. F., & Sotvaldieva, H. M. (2022). ANALYSIS OF IT-RELATED LEXICON AND INTERNET COMMUNICATION. *Thematis Journal of English Language Teaching*, 6(1).
6. Сотвалдиева, Х. М., & Машарипова, А. Т. (2022). ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОСЛОВИЦЫ. In *НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 135-136).
7. Musinova, S. H., & Tadjibaev, M. A. (2021). STRUCTURAL AND SEMANTIC CHARACTERISTICS OF PROVERBS. *Евразийский Союз Ученых*, (1-4 (82)), 22-25.
8. Sotvaldieva, K., & Toshmirzayeva, D. (2022). COGNITIVE STUDY OF "HAPPINESS" METAPHORS IN ENGLISH AND UZBEK IDIOMS. *Science and innovation*, 1(B6), 914-919.
9. Musinova, S. H., & Mirxamidovna, M. G. (2022). Paremiological Units in Uzbek, English and Russian. *International Journal of Formal Education*, 1(10), 18-21.
10. Сотвалдиева, Х. М., & Машарипова, А. Т. (2022). ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОСЛОВИЦЫ. In *НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ* (pp. 135-136).
11. Musinova, S. H. (2022). INZGLIZ TILIDA LUG'ATNI O'RGATISHNING TURLI USULLARI. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI*, 2(10), 89-92.
12. Masharipova, A. T., & Sotvaldieva, H. M. (2021). To the question of relationship between language and culture on the material of russian and uzbek languages. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 11(11), 407-410.
13. Sotvaldieva, H. M., & Masharipova, A. T. Expressive Means in Proverbs.
14. Mirxamidovna, M. G., & Musinova, S. H. (2022). Communicative Characteristics of Proverbs and Languages. *International Journal of Formal Education*, 1(10), 11-17.
15. Musinova, S. K. (2022). The concept of parema and paremiology. *Miasto Przyszłości*, 24, 256-258.
16. Сотвалдиева, Х. М., & Дадамйрзаева, Н. (2018). Синтаксическая структура английских пословиц. *Молодой ученый*, (44), 306-307.
17. Сотвалдиева, Х. М. (2016). Семантика английских пословиц. *Ученый XXI века*, 24.
18. Porubay, I. F., & Sotvaldieva, H. M. (2022). THE FUNCTIONS OF MEMES IN CONTEMPORARY INTERNET DISCOURSE. *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMYIY JURNALI*, 2(11), 171-181.
19. Usmonova, U., & Sotvaldieva, K. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND ENGLISH PAREMIA WITH A COMPONENT OF ZOONYMS. *Science and innovation*, 1(B8), 870-876.
20. Musinova, S. H. (2022). COMPARATIVE STUDY OF MASS MEDIA VOCABULARY IN ENGLISH AND UZBEK. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 15, 110-112.
21. О структурно-семантических особенностях вопросительных предложений в разносистемных языках И Sotvaldiyeva, *Ученый XXI века*, 2017
22. ABOUT STRUCTURALLY-SEMANTIC FEATURES OF QUESTIONS IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES
HM Sotvaldieva, *УЧЕНЫЙ XXI БЕКА*, 2017
23. Musinova, S. H. (2022). COMPARATIVE STUDY OF MASS MEDIA VOCABULARY IN ENGLISH AND UZBEK. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 15, 110-112.
24. Oxojonovich, A. S., & Usmoilovich, A. Y. (2022). About the Problems of Language Teaching to Little Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 30-34.

25. Abdiloyev, S. O. (2022). Nemis tili darslarida frazeologizmlardan foydalanishning innovatsion usullari. *Apxue nauchnykh issledovaniy*, 2(1).
26. Oxojonovich, A. S. (2022). On the General Associative Aspects of Allegoric Symbols. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 424-428.
27. Oxojonovich, A. S. (2022). On the General Associative Aspects of Allegoric Symbols. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 6, 424-428.
28. Musinovna, S. H. (2023). LINGVISTIK HURMAT KATEGORIYASIDA NOVERBAL MULOQOT. *Journal of new century innovations*, 26(4), 127-129.
29. Kholmatova, E., & Sotvaldieva, K. (2023, April). THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF ADJECTIVE WORDS USED IN THE FIELD OF EDUCATION. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 4, pp. 21-23).
30. Musinovna, S. K., & Alisherovna, M. B. (2023). USING SOMATISMS IN PAREMIOLOGICAL UNITS.
31. Urmonova, M., & Mirzayeva, D. (2023). DETERMINATION OF THE CONCEPT OF "INTELLIGENCE AND UNINTELLIGENCE" IN ENGLISH AND UZBEK PROVERBS. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3(3), 91-96.
32. Musinovna, S.X., & Odiljonovna, T.D. (2023). INGLIZ TILIDA "BAXT" KONSEPTINING NAZARIY ASOSLARI. *Scientific Impulse*, 1(9), 1337-1339.
33. Musinovna, S. X. (2023). INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI O'XSHATISH ETALONLARI. *Scientific Impulse*, 1(9), 1302-1304.
34. Musinovna, S. K., & Madina, Y. (2023). OKRA AND ITS CHARACTERISTICS. *SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 6(2), 78-79.
35. Сотвалдиева, Х. М., & Каденова, Ж. Т. (2023). ПАРЕМИИ-НЕОБХОДИМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ. *IQRO JURNALI*, 3(1), 80-82.
36. Ibragimovna, G. M., & Faxridinovna, Q. D. (2022). Comparative Analysis of the Uzbek and English Somatic Proverbs. *Miasto Przyszłości*, 28, 319-323.
37. Musinovna, S. H. (2023). A Paradigmatic Expression of the Category of Respect in English-Speaking Countries and Uzbekistan. *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT*, 2(1), 76-77.

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA YOVVOYI HAYVON NOMLARINING GIPONIM VA GIPERONIM XUSUSIYATLARI TADQIQI**STUDY OF HYPONYM AND HYPERONYM CHARACTERISTICS OF WILD ANIMAL NAMES IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES****ИЗУЧЕНИЕ ГИПОНИМНЫХ И ГИПЕРОНИМНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НАЗВАНИЙ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ****Khidirova Makhfuza Amirkulovna¹**¹Senior teacher at Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy**Annotatsiya**

Hayvon nomlarida giponimiya va giperonimiya tushunchasini chuqur tadqiq qilish ushbu hayvon nomlarini aniq tasniflash va ularni muloqot jarayonida qo‘llashda muhimdir. Ushbu maqolada giponimiya va giperonimiya hodisalari, uning jahon va o‘zbek tilshunosligida o‘rganilishi, shuningdek, ingliz va o‘zbek tillaridagi yovvoyi hayvonlar nomlari giponim va giperonimik xususiyatlarini har taraflama tahlil qilinib misollar keltiriladi. Ushbu lingvistik tushunchalarning ierarxik tuzilishini o‘rganish orqali biz ushbu o‘ziga xos domendagi munosabatlar va yovvoyi hayvon nomlarini kategoriyalarga bo‘lishni chuqurroq o‘rganishimiz mumkin.

Аннотация

Глубокое понимание гипонимов и гиперонимов (отношений между словами) необходимо для точной классификации и информирования об этих животных. В этой статье мы погружаемся в увлекательный мир названий диких животных в английском и узбекском языках, изучая многочисленные примеры гипонимов и гиперонимов. В данной статье рассматриваются феномены гипонимии и гиперонимии, их исследование в узбекском и мировом языкознании, а также гипонимические и гиперонимические характеристики названий диких животных в узбекском и английском языках. Исследуя иерархическую структуру этих лингвистических концепций, мы можем получить более глубокое понимание отношений и категоризации в этой конкретной области.

Abstract

In-depth study of the concept of hyponymy and hyperonymy in animal names is important for accurate classification of these animal names and their use in communication. In this article, the phenomena of hyponymy and hyperonymy, its study in world and Uzbek linguistics, as well as the hyponymic and hyperonymic features of the names of wild animals in English and Uzbek languages are analyzed. By studying the hierarchical structure of these linguistic concepts, we can further explore the relationships and categorization of wild animal names in this specific domain.

Kalit so‘zlar: Lingvistik tahlil, giponimiya va giperonimiya, semantik munosabatlar, yovvoyi hayvonlar, tillararo taqqoslash, lug‘at xaritasi, leksik ierarxiya, tilda taksonomiya, hayvonlar nomenklaturasi, semantika, madaniyatlararo muloqot.

Ключевые слова: Лингвистический анализ, гипонимия и гипернимия, семантические отношения, дикие животные, межъязыковые сравнения, словарное картирование, лексические иерархии, таксономия в языке, номенклатура животных, семантика, межкультурная коммуникация.

Key words: Linguistic analysis, hyponymy and hypernymy, semantic relationships, wild animals, cross-linguistic comparisons, vocabulary mapping, lexical hierarchies, taxonomy in language, animal nomenclature, semantics, intercultural communication.

INTRODUCTION

Language plays an essential role in how we understand and communicate about the natural world. In the realm of wild animals, hyponyms and hyperonyms form a hierarchical structure that helps us organize and comprehend their names. By examining the intricate relationships between different terms, we can unlock the richness and complexity of the English and Uzbek languages about wild animal names. Hyponymy and hypernymy are semantic relations between a term belonging to a set that is defined by another term and the latter. In other words, the relationship of a subtype (hyponym) and the supertype (also called umbrella term, blanket term, or hypernym). The semantic field of the hyponym is included within that of the hypernym. For example, *pigeons*, *crows*, and *eagles* are all hyponyms of *bird*, and their hypernym [11]. Hyponyms are words or terms that represent a more specific or subordinate category within a broader or more general term, known as the hyperonym. Due to the definition given in the dictionary the word hyponym indicates “a word whose meaning is included in the meaning of another word” [12]. In

other words, hyponyms are a set of words that fall under the broader category of a hyperonym. They provide more detailed descriptions or narrow down the meaning of the hyperonym. For example, in the context of wild animals, "lion," "tiger," "cheetah," and "leopard" are hyponyms that fall under the hyperonym of "big cats," which represents a broader category of large feline predators. Hyperonym is "a word with a general meaning that includes the meanings of other particular words, for example, 'fruit' is the hypernym of 'apple', 'orange', etc" [7]. This provides a broader perspective or a higher level of abstraction when defining concepts or referring to a group of related terms. Using the same example, "big cats" serves as the hyperonym for specific wild animals like lions, tigers, cheetahs, and leopards. It includes these hyponyms within its scope while giving a broader context of the category of large feline predators.

METHODS AND MATERIALS

The following methods have been used to solve the problems faced: The descriptive approach is applied to detail the significant aspects of the research and comparative analysis serves as the basis for analyzing and assembling classifications to discern patterns in hyponym usage and compare these to previously researched data. The method of dictionary definition analysis is employed to delineate the elements of meaning and to thoroughly catalogue lexical and semantic hyponyms. The grouping method is adopted to categorize the lexico-semantic segmentation of hyponyms and to organize the recognized hyponyms into meaning-based clusters. To conduct this analysis, we utilized a corpus of English texts, including literature, scientific resources, and educational materials. The principal concerns and assumptions of the study are disclosed in the subsequent publications, which provide the most insightful information on the topic. In addition, some linguists R.Safarova, J.Sh.Djumabaeva, D.A.Cruse, P.Kay, M.L.Murph have made notable contributions to the study of hyponyms and hyperonyms. R.Safarova examined the topic within the Uzbek language as a subject for her PhD thesis, titled "Гипонимия в узбекском языке (на материале общеупотребительных зоонимов) (Hyponymy in the Uzbek language (based on commonly used zoonyms))", while J.SH.Jumabaeva also explored this area in her doctoral research entitled "Lexic and stylistic graduonymy in Uzbek and English languages". These linguists, among others, have contributed to our understanding of hyponyms and hyperonyms specifically in the context of animal names. Their research has deepened our knowledge of the semantic relationships and categorization within this domain, shedding light on the cognitive processes involved in the representation and comprehension of animal terms.

DISCUSSION AND RESULTS

The hierarchical structure of hyponyms and hyperonyms in the context of wild animal names is highly intricate and diverse. At the highest level, we have hyperonyms like "animal" or "creature," which encompass all living organisms. These hyperonyms serve as the starting point for further categorization. Cann explains that hyponymy involves specific instance of a more general concept such as holds between horse and animal or vermilion and red. Usually, one word provides a more specific type of concept than is displayed by the other. The more specific word is called hyponym and the more general word is the superordinate which are also referred to as hyperonyms or hypernyms [1.P,25]. Branching off from the hyperonyms, we find more specific categories such as "mammal," "reptile," "bird," and "amphibian." Each of these categories represents a distinct group of species that share common characteristics and traits. For instance, under "bird," we find hyponyms such as "eagle," "sparrow," and "penguin." Similarly, under "mammal," we encounter hyponyms like "lion," "elephant," and "giraffe." Further expansion of the hierarchical structure reveals even more specific hyponyms, allowing for a granular understanding of wild animal names. For instance, under "lion," we find hyponyms such as "African lion" and "Asian lion," highlighting regional variations within a specific species. Here an example of hierarchical structure of hyponym and hyperonym in the English language:

Figure 1

The hierarchical relationships established by hyponyms and hyperonyms provide a systematic framework for understanding wild animal names. This structure aids in categorization, taxonomy, and comprehension of their characteristics, behaviors, and habitats. It also facilitates effective communication, as individuals possessing this knowledge can accurately convey information about different animals.

Uzbek language has a way of expressing hypo-hyperonymic relations through syntactic units, the question of defining a syntactic unit that serves to create this relationship requires a logical observation. In Uzbek linguistics, linguist Rohatoy Safarova has identified this semantic link as a distinctive feature integral to the construction of lexical meaning within lexemes. Safarova's insights are particularly significant regarding this relationship, as she contends: "Under the terms hyponymy and hypo-hyperonymic series of words, we understand the series of words, paradigms, which serve to express the [species-gender] relationship in an objective entity according to their meaning"[8.P,11]. She further elucidates: "A hyperonym is a lexical unit that semantically sums up many meanings of the name of an object with a gender sign, and appears as the central word and dominant of the microsystem. A hyponym is a lexical unit that expresses the names of certain types of gender and has attached a word in its semantic structure implicitly expressing the meaning of gender, semantically richer than a hyperonym"[8.P,12]. In this framework, the meaning becomes distinctly clear and specific through this associative connection. On the basis of Rohatoy Safarova's scientific research, theoretical conclusions regarding the (kind-type) relationship were developed, and it is noteworthy that these conclusions have an impact on the scientific and educational literature. Furthermore, to this the textbook "System Linguistics Basics" by H. Ne'matov and R. Rasulov contains the following information: "Hypo-hyperonymy is one kind of semantic link between lexemes that represents gender relations. When hyperony (kind) and hyponym are in a hypo-hyperonymic connection, (types) have been identified. Moreover, Rohatoy Safarova points " It should be emphasized that even if the word representing the name of the species symbol is not expressed explicitly, both independent lexical units representing the name of the species symbol and the word combination within the hyponymic series perform the same function, that is, it represents separate types of the subject belonging to this genus. Although the word *baliq* in the words *baqra*, *laqqa* in the hyponymic lexical line consisting of the words *baliq*, *baqra*, *laqqa*, *sazan*, *cho'rtan baliq*, *elektrli lappak baliq* is not expressed explicitly, according to their function, the words *cho'rtan va elektrli lappak* are equivalent to them. All these words represent different types of fish according to a certain sign" [8.P,9]

Thus, two kinds of linguistic units can be used to express hypo-hyperonymic links in the language system. In the Uzbek language, two distinct forms of semantic linkages (kind-type) can be precisely stated. The basis or foundation for the conclusion is the ways in which hypo-hyperonymic links are expressed through lexical and syntactic units.

The study of hyponyms and hyperonyms of wild animal names carries significant importance in various domains. There are a few key reasons why studying these linguistic relationships is valuable, for instance, understanding hyponyms and hyperonyms allows for more precise and accurate communication about wild animals. By using specific hyponyms, we can convey detailed information about a particular species, aiding in effective communication among researchers, conservationists, educators, and enthusiasts. Hyponyms and hyperonyms assist in organizing and categorizing species based on their relationships and characteristics. Studying these linguistic relationships aids taxonomists in creating hierarchical classifications, providing a comprehensive understanding of the biodiversity and evolutionary relationships among wild animals. Studying hyponyms and hyperonyms of wild animals can support language learning and education. For English language learners, understanding these linguistic relationships fosters vocabulary development and comprehension. It also encourages a deeper understanding of the natural world, contributing to broader ecological awareness and environmental education. Accurate identification and naming of wild animals are critical for conservation efforts. Hyponyms and hyperonyms play a vital role in species-specific conservation measures, ranging from habitat preservation to targeted research and monitoring. Using precise terminology helps raise awareness, develop conservation plans, and effectively communicate conservation objectives to the general public and policymakers. Different cultures and regions may have distinct names and classifications for wild animals. By studying hyponyms and hyperonyms used in various languages and cultures, we can preserve and document valuable cultural knowledge, traditional ecological knowledge systems, and indigenous perspectives on wildlife. The study of hyponyms and hyperonyms provides insights into the evolution of language. Tracking the development and usage of wild animal terms offers a historical perspective on the relationships among different species and the cultural significance and societal perceptions associated with them.

Understanding the hierarchical structure of hyponyms and hyperonyms enables us to conceptualize the relationships between words, expand our vocabulary, and organize knowledge in various fields, such as taxonomy, linguistics, and education. It provides a framework for comprehending the broader context and specific instances within a language.

CONCLUSION

In conclusion, studying hyponyms and hyperonyms of wild animal names is significant for precise communication, taxonomical classification, ecological research, education, conservation efforts, preservation of cultural knowledge, and understanding the evolution of language. This knowledge enhances our understanding of the natural world and supports informed decision-making in wildlife management and conservation. The English language offers a vast selection of wild animal names, each with its distinct characteristics. Understanding the relationships between these terms is essential for effective communication and accurate classification. By exploring hyponyms (more specific terms) and hyperonyms (more general terms), we gain a deeper appreciation for the intricacies of the English language and its ability to describe the rich diversity of wild animals. Hyponyms and hyperonyms are fundamental linguistic concepts with various applications in language learning and education. They aid in vocabulary expansion by allowing learners to understand specific words related to broader concepts. They also support categorization and classification, helping learners organize their knowledge in various subjects. In the context of language comprehension, hyponyms and hyperonyms assist learners in understanding texts by providing contextual understanding. By recognizing these relationships, learners can comprehend the meaning of words in different contexts. Moreover, hyponyms and hyperonyms contribute to language structure and grammar, enabling learners to construct grammatically correct sentences and understand the hierarchical relationships between words. Hyponyms and hyperonyms also play a role in concept mapping, allowing learners to visually represent the relationships between different concepts. This aids in organizing information and developing a comprehensive understanding of various subjects. Overall, hyponyms and

TILSHUNOSLIK

hyperonyms are crucial aspects of language learning and education, facilitating vocabulary expansion, conceptual understanding, grammar development, and advanced language skills.

REFERENCES

1. Andi Nur Hidayat. The effectiveness of using hyponym game on students' vocabulary achievement, Jakarta, 2019. P.25
2. Amirkulovna, K. M. (2023). Different Features and Interpretation of Phraseological Units with Zoocomponent in English and Uzbek Languages. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 4(4), 78-83.
3. J. Sh. Djumabaeva, The study of hyponymic taxonomy in English linguistics and the lexical and semantic relations of hyponym. *Ilkogretim Online - Elementary Education Online*, 2020; 19 (4): pp. 870-87
4. Juan Carlos Gil Berrozpe. Corpus-based identification of hyponymy subtypes and knowledge pattern in the environmental domain. *Máster Universitario en Traducción Profesional Junio de 2017* –P.69
5. Manfred Stede. The hyperonym problem revisited: Conceptual and lexical hierarchies in: *Language, generation*. - Technical University of Berlin, p 93
6. P.Kay. Taxonomy and semantic contrast. *Language*, 47(4), 866-887. - 1971.
7. Oxford Advanced Learner's Dictionary, 10th edition
8. Safarova R. *Leksik-semantik munosabatlarning turlari*.-T: O'qituvchi, 1996.-49 b.
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Hyponymy_and_hypernymy
10. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hyponym>

RUS TILSHUNOSLIGIDA GEORTONIMLARNING TADQIQ ETILISHI

ИЗУЧЕНИЕ GEORTONIMОВ В РУССКОМ ЛИНГВИСТИКЕ

STUDY OF GEORTONYMS IN RUSSIAN LINGUISTICS

Aliyeva Sarvinoz Abbosjon qizi¹¹Farg'ona davlat universiteti, tayanch doktoranti**Annotatsiya**

Mazkur maqola onomastika sohasi va uning hozirgi muhim tadqiqot manbasi bo'lgan geortonimlarni tahlil qiladi. Ushbu maqolada rus tilshunos olimlarning geortonimik birliklar yuzasidan olib borgan chuqur tadqiqotlari keltiriladi.

Аннотация

В данной статье анализируется область ономастики и геортонимов, которые являются важным источником ее современных исследований. В данной статье представлены углубленные исследования геортонимических единиц российскими лингвистами

Abstract

This article analyzes the field of onomastics and geortonyms, which are an important source of its current research. This article presents in-depth studies of georthonymic units by Russian linguists.

Kalit so'zlar: onomastika, geortonimlar, bayramshunoslik, semantic va lingvokulturologik xususiyat, geortologiya, rus tilshunosligi.

Ключевые слова: ономастика, геортонимы, праздниковедение, семантические и лингвокультурные особенности, геортология, русское языкознание.

Key words: onomastics, geortonyms, holiday names, semantic and linguocultural features, geortology, Russian linguistics.

KIRISH

Jahon tilshunosligida onomastik tadqiqotlar bilan bir qatorda uning bir qismi bo'lgan geortonimlar, ya'ni bayram nomlari jahon tilshunoslar olimlari tomonidan atroficha tahlil qilindi, kerakli ilmiy manbalar bilan boyitildi. Lekin nomshunoslik sohasining bayram nomlarini anglatuvchi geortonim tushunchasi yaqin yillarda paydo bo'lganligi sababli, antroponim yoki toponimlar kabi yirik monografik planda kamchilik tomonidan o'rganildi. Bir qator ingliz, rus, nemis, polsha va boshqa jahon xalqi olimlari geortonimlar yuzasidan o'zlarining qimmatli fikrlarini taqdim qila oldilar va ilmiy tahlillar bilan geortonimlar tadqiqini kerakli darajaga olib chiqa oldilar.

Onomastik birliklardan antroponimlar, toponimlar, zoonimlar kabi geortonimlar malum bir atoqli otlar tizimini anglatadi va ilmiy manbalarda bir qator izohlar bilan yoritilgan.

Bayramshunoslik bilan aloqador terminlar bir qator tarixchilar, etnograflar madaniyatshunoslar va faylasuflar tomonidan o'rganilgan. Bayram ijtimoiy hodisa hisoblanib, vujudga kelish jarayonida madaniyat tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan ritual va mif shakllari bilan o'zaro aloqadordir.

Onomastikaga oid terminologik lug'atlarda har qanday bayram, festival, xotira kunlari va mana shunday marosim hamda tadbirlarning atoqli otlari geortonimlar (yunoncha *heortne* – georto, *onoma* – atoqli ot) deb qo'llaniladi hamda bayram va tantanalar ma'lum vaqtda, kunda nishonlanishiga ko'ra geortonimlar sirasiga kiruvchi onomastik birliklarning xrononimlar bilan bog'liqligi ta'kidlab ko'rsatiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tarixan bayramshunoslik terminlari diniy bayramlarning shakllanishi va ulardan ijtimoiy-siyosiy turdagi boshqa bayram nomlarining ajralib chiqishidan vujudga kelishni boshlagan. Dastlab diniy bayramlar asosiy nishonlanuvchi bayram nomlari bo'lganligi uchun *eortologiya* sohasi paydo bo'lgan. Ushbu sohaning muhim birliklari *eortonimlar* bo'lib, rus tilida yaratilgan ilmiy adabiyotlarda dinshunoslikda qo'llaniluvchi termin sifatida "cherkov bayramlarining atoqli otlari" ma'nosida qo'llaniladi.

A.Kiprian o'zining *eortologiya*, ya'ni cherkov bayram nomlari haqida asarida *liturgiya* yo'nalishi (bayram nomlari)ni ajratib ko'rsatish maqsadida fonetik strukturasi o'zgartirilgan yunon

TILSHUNOSLIK

tilidagi *έορτή* so'zini keltirib o'tadi. Tarixan *eortologiya* sohasi *gimnogram* deb ataluvchi til yo'nalishi (bayramlar tarixi va ularning kelib chiqishini o'rganuvchi qadimgi soha) bilan birgalikda *liturgiya* (Xudoga sig'inish, cherkov marosim va bayramlarini o'rganuvchi qadimgi fan) asosida yuzaga kelgan.

Bayramshunoslik bilan aloqador terminlar bir qator tarixchilar, etnograflar madaniyatshunoslar va faylasuflar tomonidan o'rganilgan. Bayram ijtimoiy hodisa hisoblanib, vujudga kelish jarayonida madaniyat tarkibiy qismlaridan biri bo'lgan ritual va mif shakllari bilan o'zaro aloqadordir. Shu sababli bayram nomlarining paydo bo'lishi va tuzilish xususiyatlarini tahlil qilishda Levi-Stross, Yu.M.Boroday, L.Levi-Bryul, A.Gennep, D.Frezer, O.M.Freydenberg, L.A.Abramyan, V.Ya.Propp, A.K.Bayburin, Z.Freyd, M.Evzlin, K.Yunglar tomonidan olib borilgan tadqiqot ishlari muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ularning tadqiqot ishlarida bayram muammosiga psixoanalitika tomonidan e'tabor qaratilgan. Ular tomonidan taklif etilgan xulosalar bayramlarning kompensatorlik, ya'ni to'ldiruvchilik vazifasini asoslash uchun zaruriy manba deb qaraladi.

XX asr boshlarida onomastika sohasi rus tilshunosligini ham chetlab o'tmadi, aksincha ushbu millat bayramlari yuzasidan chuqur tahlil va izlanishlar olib borilishiga zamin yaratdi. Jahon tilshunosligida onomastika va onomastik birliklar rus tilshunosligichalik boshqa xalqlarda yirik monografik planda o'rganilmaganligini e'tirof etish mumkin. Bunda nafaqat rus bayramlari, balki nemis, qalmiq, chex va boshqa millat bayramlari ham rus olimlari ilmiy izlanishlarida keng tahlil va xulosalar bilan yoritildi. Jumladan, Solovyeva T.V., Yudin N., Tixomirova S., Orlov O., Filatova E., Vanchenko T., V.A.Navasheva, Andreyeva O.S., E.Yu.Terentyeva, Puchkova I.N., Nikolayevna, Bugayeva I.V., Valentsova M.M., Vrublevskaya O.V., Xilova X.K., Olyadikova L.B., Polyakova Yu. va boshqa tilshunos olimlar onomastika va onomastik ko'lamda geortonimlarning tutgan o'rni, xususiyatlari, boshqa til birliklari bilan qay darajada munosabatga kira olishi mumkinligini yirik monografik planda o'rgandilar, chuqur tahlillarni amalga oshirdilar.

Jumladan, nemis va qalmiq millati geortonimlari borasidagi milliy-madaniy nomlash muammolarini chuqur tahlil qilgan rus tilshunos olimi B.A.Navashevaning fikricha, qadimgi qalmiq xalqlarida yilning biron vaqti o'zgarsa, shu kunni bayram qilib nishonlayverishgan va shuning uchun ham qalmiq geortonimlarida temporal komponent mavjud bo'lib, to'liq geotonim mazmunidan tushib qoladi.

Rus tilshunosligining onomastik sohasida geortonimlarning leksik-semantik ko'lamini birinchilardan bo'lib Andreyeva O.S. deyarli 1020 ta rus zamonaviy bayram nomlari bilan monografik planda o'rganib chiqdi. U 170 ta geortonimik leksemalarni uch asosiy guruhga: umum-Xristian, agrar va marosim-tantana; o'z navbatida, bularni 12ta tub guruhchalarga ajratib tahlil qiladi.

Rus va bolgar xalqi provaslav geortonimlarining klassifikatsiyasi borasida yana bir mashhur rus tilshunosi E.Yu.Terentyeva lisoniy ilmda cherkov bayramiga beriladigan nomlarni geortonim deb atash lozimligini kiritdi. Uning tasnifida birinchi guruh cherkov dini timsollari bilan bo'lib, Yaratgan bilan bog'liq, Ayol ilohalar bilan bog'liq, Payg'ambarlar bilan bog'liq va aziz avliyolar bilan bog'liq geortonimlarga ajratadi. I.Puchkova tarkibida geortonimik birliklar qatnashgan ingliz frazeologik birikmalarini semantik guruhlariga ajratadi va frazemalar takomili davomida semantik o'zgarishlarni 60 ga yaqin misollar holatida o'rganib chiqadi.

Onomastikada rus tilshunosi Tolstaya tomonidan "Yil bo'laklari va kunlarning nomi" deb ta'riflanadigan xrononim tushunchasi mavjud bo'lib, A.Superanskayaning bergan ta'riflari va N.Podolskayaning rus onomastik birliklari lug'atidagi izohlar bilan o'zaro mutanosib holatda o'rganiladi.

Valentsova M. chex va slovak xalqining marosim va urf-odatlarini bildiruvchi terminlarni yirik monografik planda o'rganib, tahlil qilib chiqdi. Bu yo'nalishda chex va slovak marosim terminlari lug'atini va xrononimlar semantik lug'atini yaratdi, ushbu lug'atlarga asos bo'ladigan 2000ga yaqin maqola haligacha rus tilshunosida onomastika sohasi, bayram va marosim nomlari bo'yicha foydalanib kelinmoqda.

Onomastika sohasining geortonimik ko'lam yuzasidan chuqur izlanish olib borgan rus olimlaridan biri O.Vrublevskaya bo'lib, rus va nemis nomshunoslik manbalaridan foydalangan va geortonimik ko'lam ichida o'rganiluvchi "названия торжественных мероприятий", ya'ni tantanali hodisa nomlarini yirik monografik aspektida tahlil qiladi.

Onomastika sohasi va geortonimlar tadqiqi yuzasidan kerakli manbalarni to'plash maqsadida turli lingvistik metodlardan foydalanildi. Jumladan, qiyosiy metod, tarixiy metod, lingvokulturologik metod, semantik metod kabilar kerakli ilmiy manbalarni tahlili uchun asos bo'lib xizmat qildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Tahlillar va natijalar shuni ko'rsatadiki, onomastika va geortonimlar tilni ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayot bilan bog'lash vazifasini bajaradi. Geortonimlarni tadqiq qilish orqali xalq hayoti, kishilar madaniy yashash tarzi, milliy urf-odatlar va bayramlari haqida to'laqonli ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Geortonimlar semantik xususiyatlari, leingvokulturologik vazifalarining tag zamirida mazkur xalq madaniy qiyofasi mujassam bo'ladi.

Falsafa yo'nalishida "Bayramning ijtimoiy mazmuni" masalasini N.Yudin o'rgangan bo'lib, uning ta'kidlashicha, "Bayram nafaqat ijtimoiy, balki uning o'ziga xos ijtimoiy samon/makon, ijtimoiy xronotop kabi shakllarni ham ifodalaydi. Bayram intensiv muloqot, muloqotlar majassamlashuvchi sifatida namoyon bo'ladi. Bayramning ijtimoiy mohiyati shaxslararo va ijtimoiy muloqotni tashkil etishdan iborat. Bayram jarayonida shakllangan munosabatlar keyinchalik davom etadi". Shuningdek, N.Yudin kasb bayramlari, ayniqsa, harbiy, dehqon kabi tayanch kasblarga bag'ishlangan bayramlar jamoani turli jihatdan jipslashtira olishini yozadi. Bunday xususiyat milliy bayramlarga ham tegishli hisoblanadi.

S.Tixomirova psixologiya sohasida "Zamonaviy Rossiya yoshlarida bayram haqidagi tasavvurlar dinamikasi (o'sishi)" masalasini tahlil qildi va bayram nomlari yuzasidan quyidagi fikrlarni berdi: "Yoshlarda bayramning yangi ritual shakllarini intensiv izlash bilan bir qatorda an'anaviy xalq madaniyati haqidagi tasavvur borgan sari qashshoqlashib bormoqda. Ta'kidlash lozimki, bunday holat madaniy urf-odatlar turli ijtimoiy bosqichlarda – o'la, qishloq, shahar, respublika, maktab, mehnat jamoasi, sport jamiyati qo'llab kelinayotganligiga qaramay, Kavkaz xalqlarida ham, ruslarga nisbatan sekinroq amalga oshmoqda. Bayramni nishonlash ritualining o'zgarishi o'tkazish shakllarining kamayishida namoyon bo'ladi. Inson hayotining barcha bosqichlarida, ibtidoiy jamoadan boshlab, bayramning vaqti va maydoni ritual yordamida boshqarilgan. Ritual bayram qatnashchilariga shaxsiy erkinlik berish bilan bir qatorda, bayramga tayyorgarlik ko'rish, nishonlash jarayoni, bayramdan chiqish va bayramdan keying vaqtni o'tkazish ritual yordamida boshqarilgan. Ritual – marosimiy tamoyillar yig'indisi. Ijtimoiy o'zgarishlar bayram marosimlarini o'zgarishiga olib keladi".

V.A.Navasheva nemis bayramlarini *Weihnachten* (*rus.* Rojdestvo), *Fastnacht* (*rus.* Maslenitsa); *Neues Jahr* (*o'zb.* Yangi yil) kabi geortonimlar misolida vaqt indikatorlari, sinonimik qator, geortonimik qo'shimchalar orqali tahlil qiladi. Geortonimik struktura jihatidan nemis bayramlari 2 guruh orqali shakllanadi: a) kompozitsiya, ya'ni *Christ* bibliografik antroponim va diniy qo'shimcha *-fest* yoki *-abend*, *-tag*, *nacht* kabi vaqt indikatorlari bilan (*der Christabend*, *der Christtag*, *die Christnacht*, *Christfest*); b) vaqtni bildiruvchi *heilig* so'zi bilan (*der Heiligabend*, *die heilige Nacht* (*o'zb.* Rojdestvo kechasi)). Uning fikriga ko'ra qalmiq bayram nomlari bir va ikki komponentdan tashkil topsa, nemis geortonimlari deyarli barchasi sinonimik munosabat (*schmutziger Donnerstag* / *schmotziger Donnerstag* (*o'zb.* kir payshanba)) orqali aks ettiriladi.

Shuningdek, E.Yu.Terentyeva ilmiy maqolasida geortonimlar tarkibida qisqarishni anglatuvchi "**reduksiya**" terminini izohlaydi. Bunga misol tariqasida, rus xalq bayrami *Антон* (*Антон-перезимник*; kalendar bayram sifatidagi nomi *Антония Великого*), *Федул* (*Федул-ветреник*; kalendar bayram nomi. *Феодула*); bolgar xalq bayrami *Ермия* / *Ирима* (kalendar bayram nomi *Еремия*), *Гергьовден* / *Гергевден* / *Гьоргьовден* (*Георгиантропонимining reduksiyalashuvidan*), *Голяма Бугройца* (календ. — *Успениена Пресв. Богородица*). Keyingi o'rinlarda bunday holatni **geortonimik reduksiya** deb qo'llash ham mumkin, sababi bu aynan geortonimik birliklar tarkibidagi sodir bo'ladigan qisqarish holatini bildirish mazmunida kelganligi sababli. Yuqoridagi termin qo'shimcha ravishda E.Y.Terentyeva **geortonimik formula** tushunchasini kiritadi va ushbu struktura quyidagi kategoriyalarga amal qilishi lozimligini ta'kidlaydi: a) geortonim tarkibidagi o'zaklarning bir-biri bilan leksik-semantik munosabatga kirishi; b) doimiy birga keladigan indikatorga ega bo'lishi; c) talaffuz normalarga amal qiladigan so'z yasaliş usuliga ega ekanligi.

XULOSA

Geortonimlar va ularning onomastik ko'lamdagi ahamiyati yuzasidan jahon tilshunosligida so'nggi yillarda minglab qimmatli ishlar olib borildi. Ularning etimologiyasi, leksik-semantik xususiyatlari va xalqlar madaniyatini qay tarzda ko'rsatib berishi, boshqa til sohalari, masalan, liturgiya, eortologiya, lingvokulturologiya, frazeologiya, morfologiya va boshqa yo'lanishlar bilan qay darajada aloqaga kirisha olishi yirik monografik planda o'rganildi, chuqur tahlil etildi, qimmatli xulosalar, zarur misollar va yangi tushunchalar bilan boyitildi. Fikrimizcha, jahon tilshunosligi ichida rus tilshunos olimlari anchagina keng va chuqur izlanishlari bilan onomastika, onomastik birlik va uning mikroko'lami bo'lgan geortonimlarni alohida o'rganilishi lozim bo'lgan lingvistik fan doirasiga olib chiqa oldilar. Ularning amalga oshirgan ulkan ilmiy ishlari onomastika va geortologiya sohasining rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ванченко Т.П. Культуролого-антропологические основания праздника: семантико-семиотические аспекты: Автореф. док.. философ.наук. – Тамбов, 2009.
2. Врублевская О.В. Названия торжественных мероприятий: прагмалингвистический аспект (на материале русских и немецких номинаций): дис. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2006
3. В.А.Навашева, Особенности номинации народных праздников в калмыцком и немецком языках, Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. Том. 31. Вып. 2 DOI: 10.21779/2542-0313-2016-31-2-49-54.
4. Киприан (Керн), архим. Литургика. Гимнография и эортология. М., 1997
5. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. М., 1973.
6. Тихомирова С.В. Динамика социальных представлений о празднике у современной российской молодежи: психологический науч. – Москва, 2008.
7. Орлов О.Л. Российский праздник как историко-культурный феномен: Автореф. дис... доктор. культуру... наук. – Санкт-Петербург, 2004.
8. Пучкова Ирина Николаевна, СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ-ГЕОРТОНИМОМ, К.филол.н., доцент, Московский городской педагогический университет, Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики», Серия: Гуманитарные науки №6-2 июнь 2020 г.
9. Олядыкова Л.Б. Буддийские термины в русском языке (геортонимы, теонимы) // Материалы научной конференции «Значение и роль буддизма в цивилизованном пространстве современной культуры» «Буддийская культура и мировая цивилизация». – Элиста, 2003. – С. 60–69.
10. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Отв. ред. А. В. Суперанская. М., 1978
11. Полякова Ю. Религионимы со значением 'осенний праздник' в русском и польском языках, Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 25 (64). № 4, ч. 2. 2012 г. С. 551–556. УДК 811.161.1' 37 "382": 296.36

TO‘Y MAROSIMLARI FOLKLORINI INGLIZCHA TARJIMALARINI QIYOSIY O‘RGANISHDA MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARNING NAMOYON BO‘LISHI**ПРОЯВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ В СРАВНИТЕЛЬНОМ ИССЛЕДОВАНИИ АНГЛИЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ СВАДЕБНОГО ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРА****THE MANIFESTATION OF NATIONAL AND CULTURAL PECULIARITIES IN A COMPARATIVE STUDY OF ENGLISH TRANSLATIONS OF WEDDING RITUAL FOLKLORE****Namozova Kamola Bobir qizi¹**¹Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti**Annotatsiya**

Maqolada o‘zbek milliy to‘y marosimlari ularning oziga xos jihatlari, to‘y folklorlari matnlarining inglizcha tarjimalari va ularni qiyosiy o‘rganish asosida muhim milliy madaniy xususiyatlarining namoyon bo‘lishi tahlil etilgan. Ingliz va o‘zbek tilidagi tarjimalari taqqoslanib manbalar, ilmiy adabiyotlar, tahlillari berilgan.

Аннотация

В статье анализируются особенности узбекских национальных свадебных обрядов, проявление важных национальных культурных особенностей на основе английских переводов текстов свадебного фольклора и их сравнительного изучения. Даны источники, научная литература, анализ исследований с сопоставлением переводов на английский и узбекский языки.

Abstract

The article analyzes the features of Uzbek national wedding ceremonies, the manifestation of important national cultural characteristics based on English translations of wedding folklore texts and their comparative study. Sources, scientific literature, research analysis with a comparison of translations into English and Uzbek languages are given.

Kalit so‘zlar: to‘y, marosim, urf-odat, kelin, kuyov, sovchi, sunnat to‘yi, nikoh, osh, kabob, beshik, belanchak, taomil, an‘ana, sarpo, Alla.

Ключевые слова: свадьба, церемония, традиция, невеста, жених, жених, обрезание, свадьба, суп, кебаб, колыбель, качели, тамиль, традиция, sarpo, колыбельная.

Key words: wedding, ceremony, tradition, bride, groom, groom, circumcision, wedding, soup, kebab, cradle, swing, there or, tradition, sarpo, lullaby.

KIRISH

O‘zbek to‘y marosimlari xilma-xil shakllarda makon va zamonda bi-biridan farqli ravishda amalga oshiriladi. Biroq ularning har bir bosqichda o‘ziga xos atamalardan foydalana olish imkoniyatining muhimligi, shuningdek, to‘y marosimlarining qanday an‘analar, urf - odatlar bilan uyg‘un o‘tishi, qolaversa, ularning tarjima jarayonida yuz berishi mumkin bo‘lgan o‘ziga xos muammolari ishimning ushbu faslida muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, o‘zbeklarga xos bo‘lgan beshik to‘y marosimi bola dunyoga kelgandan keyin o‘tkaziladigan o‘ziga xos marosim hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

M.Pitersenning “Traditions of the Cradle Ceremony” nomli maxsus bo‘limida o‘zbek xalq beshik to‘yi marosimi haqida shunday etnografik matn keltirilgan: *“The cradle celebration is one of the most famous customs in Uzbekistan, after a child is born. The size of the celebration will vary according to the means of the family. In rich homes they will cook osh for many people, neighbors, and friends. In poor families they do this only for relatives and close friends”* [1.120]. Ushbu matnda o‘zbek oilalarida beshik to‘yi o‘tkazish odat tusiga kirgani hamda marosimning o‘tkazilishi oilaning moddiy ahvoriga qarab belgilanganligi qayd etilgan. Matnda o‘zbek milliy taomining nomi “osh” so‘zi tilga olib o‘tilgan. Darhaqiqat, aksariyat o‘zbek marosimlarida bo‘lgani kabi beshik to‘yida ham milliy taom sifatida osh pishiriladi va elga tortiladi. *“The cradle celebration is hosted by the mother’s side of the family – the grandmother, grandfather, aunts, etc. All things that are needed in this celebration are prepared by them. The table will be laid with a cloth (dasturkhan*), on which they place sweets, fruit, and flat bread, which has been cooked in a tandir**”* [2.120]. Bu parchada beshik to‘yiga kerakli, zarur narsalar bolaning ona avlodi tomonidan

TILSHUNOSLIK

tayyorlanishi, shirinliklar, meva va tandirda yopilgan non bilan dasturxon tuzatilishi ta'kidlangan. Shuningdek, bolaning ota-onasiga sarpo qilish, bolaga atab beshik sotib olish, katta-katta tog'oralarda somsalar va bola uchun o'yinchoqlar keltirish kabi o'zbek xalqiga xos xatti- harakatlar ko'rsatib o'tilgan. Keltirilgan izoh matnida "beshik"– "cradle" so'zi bilan, "beshik to'yi"–"the cradle celebration"so'z birikmasi kalkalash yo'li orqali ifodalangan, biroq bu usul o'zini oqlamagan, aniqrog'i, tarjima jarayonida marosim mohiyatini to'liq yoritib bera olmagan. Biroq lug'atda cradle – a small bed for a baby that you can rock [3.120] deya izohlanib, o'zbek tiliga tarjima qilinganda bolani tebratib o'tiradigan kichkina yotish moslamasi (yoki krovat) ma'nosini beradi, bu o'zbek tilidagi tebratma belanchak – chaqaloqlarni yotqizib ovutiladigan yoki uxlatiladigan, arg'imchoqdek yoki beshikdek tebratiladigan moslama [4.81]so'ziga mos keladi. Beshik – chaqaloqni belab va tebratib uxlatish uchun tol yoki tut yog'ochidan yasalgan yo'rg'a oyoqli maxsus moslama. [5.246] Bu o'zbek kitobxoniga tushunarli, biroq cradle so'zining krovat ma'nosi ham borki, xorijliklar tasavvurida bolaga beshik emas, krovat keltiriladi, degan tushunchani hosil qiladi. Vaholanki, beshik va krovat boshqa – boshqa predmetlardir. Krovat o'zbek tilining izohli lug'atida *karavot– to'rt oyoqli, ustiga ko'rpa-tushak solinadigan yotoq moslamasi*.

Tarjimon beshik to'yining ziyofat dasturxonini ta'riflar ekan, "osh"–"osh", "dasturxon" – "dasturkhon" so'zlarini transkripsiya usulida aynan saqlab, dasturxon so'ziga "The tablecloth spread with many delicacies" deya izoh beradi. Yana tarjima matnida "tandir" va "sarpo" so'zlari transliteratsiya qilinib, ularga quyidagicha izoh berilgan: "tandir" – *an oven, the bread is placed on the clay wall over the wood fire*; "sarpo" – *clothing from head to toe*. Tarjimada etnografizmlarning saqlanishi hamda ularga izoh berilishi kitobxonda to'g'ri tushuncha hosil bo'lishiga ko'maklashadi. Ingliz tili izohli lug'atlarida tandirda pishiriladigan taomlarga shunday izoh berilgan: "Tandoori – a particular South Asian method of cooking food in a clay cooker".[6.32.] M.Pitersen qo'llagan "the clay wall" hamda lug'atda berilgan "a clay cooker" izohi tandir so'zining leksik lakuna ekanligini namoyon etadi, biroq mazkur so'zning ingliz tilida bitta so'z bilan beriladigan "tandoor"anologi mavjud. Shunday ekan, mazkur holatda tandir etnografizmini "tandir" deb transliteratsiya qilmasdan ingliz tili lug'atlarida berilgan "tandoor" ko'rinishida berish maqsadga muvofiq bo'lardi. Ushbu manbada "The Cradle Songs" degan maxsus bo'lim ham bor. Unda o'zbek onalari bolasini uxlatish uchun kuylaydigan xalq qo'shig'ining nomi hisoblangan "alla" so'zi etnografizm sifatida aynan saqlangan va "alla" – "a cradle song, lullaby" deya izohlangan. Ma'lumki, xalqimiz orasida beshik bilan bog'liq turkum qo'shiqlar mavjud. Alla shunday qo'shiqlarning asosiysi hisoblanadi. Negaki, alla bevosita bolaning beshikda orom olayotgan davrida kuylanadi. M.Pitersen bir turkum allalardan misol tanlab, o'z kitobiga kiritgan. Ular quyidagilar:

Asliyat:

Uch yoshingda to'ylar qilib beroyinoy, alla
Oshlar aylab elu-xalqni siyloyinoy, alla
O'n uch yoshda mo'ljal aylab allayo, alla
Boshginangga zarrin salla o'rayinoy, alla

Tarjima:

You'll have a tuy* when you are three, alla.

Let me cook osh, and share it with thee, alla.

We'll celebrate your Muljar when you're 13, allayo alla,

A golden turban on your head will be seen, alla

Bu qo'shiqlarning inglizcha tarjimasida "alla", "to'y", "osh", "muchal" etnografizmlari aynanligicha saqlab qolingan. Bundan tashqari, tarjimada "to'y" so'zining "tuy" ko'rinishida berilishi, "salla" so'zining inglizcha "turban" shaklida qo'llanilganligini ham ko'rish mumkin. Shu bilan birga, har bir misra so'ngidagi "alla" so'zi ham aynanligicha saqlangan. Bundan shu narsa aniqki, tarjimon xalqning etnosi bilan yaqindan tanishgan, shuning bilan birga uning bu harakatlaridan har qanday xalqning etnosiga befarq emasligi ham aniq ko'rinib turibdi.

M.Pitersen o'zbeklarning sunnat to'yiga izoh berishga o'rinib ko'radi va shunday yozadi: "tuy – the celebration of the circumcision. A child must be 3,5, or 7 years old . Darhaqiqat, bunday

marosimlar bolaning toq yoshida (3,5,7) amalga oshiriladi. To'y bolaga atab, sarpolar, ya'ni zarrin to'nlar, etiklar, sallalar tikiladi. Qarindosh-urug', qo'ni-qo'shnilar taklif etilib, to'y qilinadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolada qiyosiy tahlil, matnlar ustida ishlash, analiz va sintez, izoh berish, tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

Ta'kidlash kerakki, xalqimiz milliy turmush tarzigagina xos bo'lgan marosimlarni hamma vaqt ham tarjimada aynan berib bo'lmaydi. Shuning uchun tarjimonlar bunda ko'pincha izoh berish usulidan foydalanib, shu orqali o'sha narsa haqida xorijlik o'quvchida tasavvur uyg'otishga harakat qiladi. Tilshunoslikda izoh berish usuli bilan bog'liq ilmni realiya hodisasi deb ataymiz. Realiza-lotincha so'z bo'lib, bo'shliq, ya'ni to'ldirish lozim bo'lgan joy ma'nosini anglatadi.

Sunnat to'y marosimi. O'g'il bolaning qo'lini halollash uchun o'tkaziladigan to'y marosimi. Asosan bu to'y marosimi Islom diniga e'tiqod qiluvchi barcha musulmon xalqlar orasida mavjud. Biroq, izlanishlar shuni ko'rsatdiki, aynan o'zbekona sunnat to'ylari haqida ingliz tilshunosligida ham, uning tarjima materiallarida ham deyarli yo'qligiga guvoh bo'ldik. Biroq, nikoh to'yi haqidagi materiallar tarjima faoliyatida oz bo'lsa-da uchrab turadi (yuqoridagi kabi).

Folklorining kattagina qismini oilaviy-maishiy tadbirga taalluqli nikoh to'yi marosimi tashkil etadi. Sababi bu marosim orqali ijtimoiy hayotda, ya'ni jamiyatda insonning ko'pdan beri orziqib kutgan eng muhim hodisasi, aniqrog'i, oila degan bir muqaddas qo'rg'oni barpo bo'ladi va u rasman qayd etiladi. Shunga ko'ra, bu marosim o'ta mas'uliyat bilan yondashishni talab qiladi. Uning vositasida oilaviy hayot boshlanadi. Oilaviy hayot qanday boshlansa, uning kelajagi ham shu zayilda davom etadi-degan gaplar ham bor (o'zbeklarda, albatta). Buni kimdir haqligiga ishonsa, kimdir irim-sirimga yoyadi. Oila mustahkam bo'lsa, jamiyat ham tinch bo'ladi-da. Demak, oilaning mustahkamligini ta'minlashda oilaviy-maishiy marosimlarning tarixan milliy an'analarga to'yinganligi bo'lsa, bundan tashqari, unga aloqador folklor asarlarining g'oyaviy ta'siri natijasi hamdir. **Birinchi bosqich** da kelin tanlash, unga sovchi yuborish, non sindirish, fотиha qilish kabi marosimlardan tashkil topadi. **Ikkinchi bosqichda** kelinni kuyovning uyiga olib kelish, nikohlash, to'y-tomosh, bazm kabi tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu bosqich eng namoyishkoronaligi bilan asosiy o'rinda turadi. **Uchinchi bosqichda** nikoh to'yidan so'ng o'tadigan: "yuz ochdi", "kelin salom", "kuyov chaqirdi" kabilardan iborat [7.127]. Nikoh to'yigacha tomonlar sovchilik munosabatini olib borishgan bo'lib, bu O'zbekistonning turli hududlarida etnomadaniy rang-baranglikni keltirib chiqargan. Masalan, sovchilikni "eshigingizni supurgani keldik", "qulchilikka keldik" "katta va kichik sovchilik" (Surxondaryo viloyatida) turlari mavjud. Nikohgacha bo'lgan udumlar, avvalo, kuyov tomon qiz tomonni tekishiradi, surishtiruv ishlari olib borib, keyin sovchi jo'natadi. Navbat qiz tomonga kelganda kuyov tomonning uy joyi nasl-nasabi va qalin berish sharoitini o'rganadi. Masalan, Xorazm viloyatida qiz chiqarishdan ko'ra kelin tushirish mushkulroq bo'lib, u yerda "sut puli", "qalin puli" deb ataluvchi nikoh oldi marosimlari bor.

Haqiqatdan ham nikoh to'y marosimi ham qiziqarli, ham o'z o'rnida hamisha shod-xurramlik, yoshlik, go'zallik, kelajakka yaxshi umid va ezgu orzular ramzi sifatida o'tkaziladigan ajoyib oilaviy bayramdir. G'oyat go'zal bo'lgan bu marosim aslida asrlar osha sinovdan o'tgan, mohiyatan chuqur o'ylangan, milliy asosda nishonlanadigan milliy tadbir hisoblansa-da, har bir davrda takomillashib, muttasil boyib kelgan. Albatta, ayrim etnik guruhlarga emas, hatto har bir qishloq, tuman yoki viloyat ham an'anaviy to'yning o'ziga xos elementlariga ega bo'lgan. Demak, o'zbek to'ylarining shakl va shamoyili deyarli hamma joyda bir xildir [8.219].

Mahallachilik an'analari qadimdan o'zbek xalqining ijtimoiy-maishiy turmushida muhim ahamiyat kasb etgan. Nikoh to'yi bilan bog'liq udumlarning birontasi ham mahallaning e'tibori va nazoratidan chetda qolmagan. Hozirgacha ular qadimgi qo'shnichilik jamoasi manfaati bilan uzviy bog'liq bo'libgina qolmay, oilaviy munosabatlarni va marosimlarni boshqarishda hal qiluvchi rol o'ynab kelmoqda¹[9.218]. Nikoh to'yi millat va elatning o'ziga xosligini namoyon qiluvchi etnoestetik voqealardir. To'yda dam olish, taomlanish, o'z aqidalarini namoyon qilish singari mental xususiyatlar aks etadi.

Etnografik yo'nalishdagi tarjima matnlarida **bashikkerti** udumi haqida ham ma'lumotlar uchraydi. Bunday etnografik ma'lumotnomalarda, avvalo, **bashikkerti** udumining bolalarning yoshlik chog'ida, ya'ni qizaloq qirq kunlik bo'lmasidan, uni o'zidan ikki-uch oy oldinroq yoki bir

¹ Жабборов И. Ўзбек халқи этнографияси. – Т.: Ўқитувчи. 1994. – Б. 218.

TILSHUNOSLIK

kunda dunyoga kelgan o'g'il bola chaqaloq bilan unashtirilishi, bunda ikki oilaning o'zaro rozirizoligi inobatga olinishi, bayram, hayit kunlarida, ayniqsa, muchal yoshida yigit tomon sovg'a-salomlar qilib, qizning uyiga tashrif buyurishi, shu o'rinda qiz tomon ham yigitga to'n, do'ppi, dastro'mol, xullas, boshdan-oyoq sarpo qilib yuborishi haqida xabar berilgan. Jumladan: "On the day of the arrangement, a relative of the boy may bring fatir* and white material to the home of the girl. Then on every holiday or ceremony they bring gifts, especially on the day of Muljar*. Sometimes during the **circumcision** ceremony they dress both the little girl and the little boy. Before every Islamic holiday the boy's family brings the girl's family a **tray** with henna and usma*. The girl's mother may send a robe, skull cap and handkerchieves to the boy...They

sing Muhamas*:

Let us make a *bistar*, the marriage bed.

In this place, on the day they are wed" [10.91].

Shu o'rinda muallif muxammas turkumiga kiruvchi qo'shiqlardan birining inglizcha tarjimasini amalga oshirar ekan, unda kelin-kuyovga atab tikiladigan to'shak, ya'ni "*bistar*" etnografizmini tilga oladi va bu so'zning ingliz tilida tarjima ekvivalenti yo'qligini inobatga olib, uni shu so'z o'rnida o'zi uchun tushunarli bo'lgan "*the marriage bed*" so'z birikmasi bilan ifodalaydi. Bu boshqalarga ham tushunarli bo'lishini ta'minlash maqsadida she'riy matn tarkibida o'zbek tilining Buxoro shevasiga xos bo'lgan "*bistar*" so'zi uchun inglizcha "*the marriage bed*" so'z birikmasini izoh bo'lak sifatida yonma-yon keltiradi. Natijada ular she'r matni tarkibida biri-ikkinchisi uchun sintaktik jihatdan ajratilgan izoh bo'lak ko'rinishini olgan. Demak, etnografizmlar tarjimasini murakkab ishligini inobatga olib, tarjima ishida bunday imkoniyatdan foydalanish mumkin.

M.Pitersen xalqimizga oid so'z va tushunchalarni, ya'ni etnografizmlarni o'z ko'rinishida yozib, matn ostida izohlagan, biroq "*muchal*" so'zini "*Muljar*" tarzida tojikcha talaffuz variantida, "*muxammas*" so'zini esa "*Muhamas*" ko'rinishida bergan. Etnograf K.Shoniyo'zov qorluqlarning nikoh to'yi marosimi udumlari haqida to'xtalar ekan, u quyidagilarni ma'lum qiladi: Kelin bo'ladigan qiz tanlangandan keyin yigit tomonidan ikki ayol – kuyov bo'lgichning ammasi, xolasi yoki turmushga chiqqan opasi sovchilikka borishi mumkin ekanligini uqtiradi. M.Pitersenning sovchilar haqida to'xtalib, ularning vazifasi haqida quyidagilarni aytib o'tganligini ko'rib chiqamiz. "Sovchilar" etnografizmi ingliz tilida "*matchmaker*" deb berilib, so'ng "*duktarkov*", ya'ni "*duxarkov*" – "*qiz qidiruvchilar*" deb tushuntirilgan. Sovchilar kelgan xonadonda qizning onasi ularni "Xush kelibsizlar!" deya ochiq chehra bilan kutib olishi, kelganlar oldiga dasturxon yoyishi, choy va eguliklar hozirlashi odat tusini olgan. Shunda gap orasida sovchilardan biri maqsadini ayon qilgan. Sovchilar vazifasini o'tagach, har ikki tomon rozi bo'lishganidan so'ng rasm-odat bo'yicha ikki tomon qudalar o'rtasida qanday udumlar amalga oshirilishi, qiz mahri uchun nimalar berilishi lozimligi, qiz qalini kabilar kelishib olingan. Shunday urf-odatlar qatorida dastlab kelin tomondan ayollar: qizning onasi va xolasi (yoxud ammasi) kuyov tomon bilan yaqindan tanishish maqsadida kuyov xonadoniga borishadi, uning oilaviy ahvolini o'rganishadi va bu marosim "*domotbini*" deb ataladi. Bunday tushuntirish kitobxonda Sharqda ham G'arbdagidek qiz-yigit bir-birlarining uylariga to'ydan ilgari ham borib turishar ekan, degan xulosa chiqarishga undaydi va pragmatik nomuvofiqlikni keltirib chiqaradi. Hatto kelinning ota-onasi to'y marosimlari o'tgandan bir hafta keyingina qizlari tushgan xonadonga borishlari mumkin. Chunki qizning ota-onasi to'ydan oldin yigit uyiga tashrif buyurishi milliy odatimizga ko'ra uyat sanalgan. Bunday o'ziga xoslik faqat o'zbek xalqining mentalitetiga daxldordir.

Sovchilik, ya'ni unashtirish udumi anchadan beri xorijlik olimlar diqqat- e'tiborini o'ziga tortib kelgan. Buning isboti sifatida ko'pgina etnografik matnlarning ingliz tiliga o'girilgani misolida dalillash mumkin. Jumladan, H.Vamberi, M.Pitersen, R.Abazov, M.E.Lo, D.Kandiyoti va N.Azimovalarning ishlari ana shunday tadqiqotlar sirasiga kiradi. Unashtirish marosimi M.Pitersen kitobida inglizcha "*betrotal*", "*sweet eating*", ya'ni shirinlik yeyish marosimi (shirinixo'ri) deb, ushbu etnografizmnning bevosita sheva variantida berilgan.

M.Louw to'yga "*The household that is arranging a to'y usually invites their entire social network of relatives, friends, colleagues and neighbours, which means that several hundred guests will usually attend such an events. To'ys are important occasions for the exchange of gifts and favours*" [117] deb izoh berib, ushbu marosimning uzoq davom etishini ta'kidlaydi va sovchilikka borish qoidalarini quyidagicha izohlab o'tadi: "*Marriage negotiations can be a lengthy process. The*

initiative is taken by boy's family, who will send a party of (female) intermediaries to the potential kelin's (bride's) home to ask her parents for her hand. The matchmakers address the girl's mother and tell about the virtues of their son/brother/nephew" [12.75].

Keltirilgan misolda M.Louw ayol o'rtakash (sovchilar) kelining uyiga sovchi bo'lib borishlari, kelin bo'lmish qizning onasiga kuyovning yaxshi fazilatlarini maqtashlari, kelining onasi tomonidan sovchilarga to'g'ridan-to'g'ri rad javobini berishi hurmatsizlik belgisi ekanligi yoki darhol rozi bo'lishi ham odobdan emasligi, o'ylab ko'rish va turmush o'rtog'i bilan maslahatlashishi kerakligini bildirishini aytib o'tgan. Shuningdek, qizning onasi sovchilar keltirgan sovg'alarni qaytarishi yoki ushlab qolishidan uning rozi yo norozi ekanligini bilib olish mumkinligi borasida ma'lumot bergan.

Antropolog sovchi atamasini ingliz tilida *"intermediaries"* va *"matchmakers"* deb ikki xil ko'rinishda bergan. Kelin so'zini esa aynan o'zbek tilidagi nomlanishini saqlab, transliteratsiya usulidan foydalanadi va qavs ichida uning inglizcha *"bride"* tarjimasini beradi. Yana ushbu so'zning ma'nosini *"kelin in fact literally means 'incomer'"* deb izohlashga ham urinadi. Mazkur holatda P.Nyumark ta'kidlaganidek, mutarjimning ikki yoki undan ortiq tarjima usulini qo'shib ishlatgani [13.91] ayonlashadi. R.Abazovning kitobida qizning uyiga kelgan sovchilarga rozilik bildirishda kuyovning oilaviy sharoitiga ham ahamiyat berilishi haqida ma'lumot keltiriladi. Unda kuyovning oilaviy sharoiti ham inobatga olinishi, chunki ular kelin uchun qalin puli to'lashi lozimligi aytib o'tilgan: *"The position of the parents was especially important, as the family of the bridegroom was expected to pay the family of the bride a large dowry (kalym) in the form of money or gifts. The size of the kalym could vary from symbolic gifts to very substantial sums of money (sometimes up to three to five years' averagesalary)". [14.225].*

Ko'rinib turibdiki, *"qalin"* ingliz tilida *"dowry"* tarjimasida berilib, qavs ichida *"kalym"* tarzida ifodalangan va *"qalin"* sovg'alardan yoki katta mablag'dan, ya'ni 3-5 yillik maosh qiymatiga teng summadan iboratligi ta'kidlanmoqda. *"Dowry"* so'zi ingliz tili izohli lug'atida *"in some societies, an amount of money or property which a woman's parents give to the man she marries", [15.91]* ya'ni turmushga chiqayotgan qizning ota-onasi tomonidan kuyovga beriladigan ma'lum miqdordagi pul yoki mulk deya sharhlangan. Bizning xalqimiz orasida esa, aksincha, qalin kuyov tomondan kelin tomonga beriladi. Mazkur etnografizm D.Kandiyoti va N.Azimovalar tadqiqotida ham qo'llanilgan bo'lib, u *"the payment of kalym (brideprice)[16.328]"* tarzida keltirilgan. Qalin puli to'lash, ya'ni kelin uchun beriladigan pul deya izohlangan. H.Vamberinining kitobida qalin etnografizmiga shunday izoh beriladi: *"... kalim (marriage portion) which the man is ready or able to give for his future wife", [17.98]* ya'ni kuyovning bo'lajak turmush o'rtog'i uchun beradigan mablag'i yo mulki. Aslida o'zbek tilining izohli lug'atida *qalin* – nikoh to'yida kuyov tomonidan kelin tomonga beriladigan, to'lanadigan pul, mol va h.k. [18.228] deb ko'rsatilgan. Ko'rinib turibdiki, H.Vamberi, D.Kandiyoti va N.Azimovalar tadqiqotida *"qalin"* etnografizmi turlicha yozilgan bo'lsa-da, birmuncha yaqin izohlangan. H.Vamberinining kitobida ikkala tomon hamma narsaga kelishib olishganidan so'ng fotiha to'yi o'tkazilishi, fotiha to'yi va nikoh to'yining belgilanishi, to'ydan oldin kelining uyiga yuboriladigan to'ylik (yuk, masalliq) haqida ma'lumot keltirilgan. Ingliz tilida fotiha to'y va to'ylik quyidagicha ifodalangan: *"Finally, when every thing is definitely settled, neighbours and relations are invited to the fatiha toy (feast of promise), which is celebrated for two days in the home of the future bride... A week before the wedding, the toyluk (food for the wedding) is sent by the man to the house of his future wife; and consists of meat, flour, rice, fat, sugar and fruit.[19.98]*

M.Lo *"to'y"* so'zini *"a to'y"* tarzida o'g'irgan bo'lsa, R.Abazov ushbu so'zni quyidagicha izohlagan: *"Family celebrations – tois – are important events in the personal lives of all people of all ages in the region. People usually celebrate all such events, including marriages, the birth of a first child and a first grandchild, boys' circumcisions, and the building of a new home. The tois are usually quite large". [20.242]* Muallifning kitobidan olingan ushbu parchada *"to'y"* etnografizmining ingliz tilidagi tarjimasini o'rnida o'zbek tilidagi ko'rinishi kabi *"tois"* tarzida ifodalanganiki, bu etnografizmlarning morfologik o'zgarishlarga ham uchraganini namoyon etadi. Masalan: *"to'y"* ingliz tilida birlik sonda noaniq artikl bilan *"a to'y"* tarzida, ko'plik sonda *"tois"* ko'rinishida berilgan. L.S.Barxudarov fikriga tayangan holda, mazkur misolni fonemaga asoslangan tarjima deyish

² Kandiyoti D. and Azimova N. (2004) The communal and the sacred: women's worlds of ritual in Uzbekistan, Journal of the Royal Anthropological Institute. Vol.10, No.2 – pp.328.

TILSHUNOSLIK

mumkin, chunki tarjimon o'zbek tili fonemalariga mos keladigan ingliz tili fonemalarini tanlashga harakat qilgan. Biroq ushbu etnografizm ingliz tili lug'at tarkibiga kirib borishi barobarida o'zbek tilidagi ko'plik yasovchi qo'shimcha – **lar** ga mos tushadigan ingliz tilidagi - **s** ko'plik yasovchi qo'shimchani qabul qilgani morfema darajasidagi tarjimaga ham misol bo'la oladi.

Kitobda to'ylar, ya'ni oilaviy tantanalar inson hayotidagi muhim voqeadir va oila qurish, birinchi farzand tug'ilishi, o'g'il bolalarning xatna qilinishi, yangi uy qurilishi kabi vaziyatlarda o'tkazilishiga qarab farqlanadi, deya izohlanadi. R.Abazov o'zbek to'ylarini katta tantana qilib o'tkazilishi, 400 kishidan ortiq qarindosh-urug', qo'ni-qo'shni taklif etilishi tabiiy hol ekanligini, shuningdek, barcha yaqin va uzoq qarindoshlar, qo'shnilar, hamkasblar, do'stlarning, begonalarning ham to'yga taklif etilishini ta'kidlaydi. Hattoki arazlashib qolganlar ham to'y bahona yarashib olishishlari borasida fikr bildiradi. Albatta, bu boshqa millat egalari uchun noodatiydir, biroq o'zbek millati uchun bu oddiy hol hisoblanadi. Ushbu izohdan o'zbek xalqiga xos mehmondo'stlik, bag'rikenglik, eng muhimi, bu xalqning tantiligi, uning milliy qadriyatlarini nihoyatda boy ekanligini anglab olish qiyin emas.

M.Pitersen qarindoshlar o'rtasidagi (qarindoshlar deyilganda, bunda ikki ma'noni: kuyov-kelin sababli ularning oilalarini yaqinlashuvini hamda har qanday to'y qarindoshlar bilan o'tishi nazarda tutilmoqda) to'ylarni tushuntirar ekan, "*qarshiquda*" tushunchasini inglizchada emas, balki asliyatdagi ko'rinishida, ya'ni transkripsiya va transliteratsiya usullaridan foydalangan holda bergan. U bu turdagi to'ylar agar yaqin qarindoshlar orasida bo'ladigan bo'lsa, unda yaqin oilalar o'rtasida sovuqchilik tushishi va turli xil kelishmovchiliklarni keltirib chiqarishi haqida ham to'xtalib o'tadi. Bu uning o'zga bir millat madaniyatidan yaxshigina xabardor ekanligini anglatish bilan birga, shu xalqning milliy-madaniyatiga cheksiz hurmati hamdir.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umuman aytganda, tarjima matnlarida kelinning kuyovga unashtirilishi marosimi – "*Fotiya* (aslida Fotiha)", kelin sepini ko'tarib boradigan predmet– sovchilar – "*borkash*", to'yning mashhur taomlaridan biri bo'lgan kabob – "*kabob*", kelin va kuyovning o'rni to'shalgan joy – "*Chimildik*", qarshiquda – "*karshikuda*" nomlari ham aynan qo'llanganligi kuzatiladi.

Nikoh to'yi marosimi bilan bog'liq "**Oqlik**" deb ataluvchi yana bir kichik marosimimiz borki, u sovchilikning ijobiy yakunini belgilaydi. Bu marosim jarayonida qarindosh-urug', qo'ni- qo'shni va qudalar ishtirok etib, kelinga atab poklik ramzi sifatida oppoq matodan ko'ylak bichishadi hamda ushbu jarayonda o'ziga xos qo'shiqlar kuylashadi. Ana shunday qo'shiqlarning biriga M.Pitersen quyidagicha yondashadi:

While cutting the bride's dress

We bring her to the centre to bless
The groom respects the bride, so dear
And let the groom, the bride reverse [21.243]

Qo'shiq mazmunidan shuni anglash mumkinki, qarindosh-urug'lar kelinga ezgu tilaklar bildirishadi, maslahatlar berishadi, uning go'zalligini ta'rifu tavsif qilishadi. Tarjimonning qo'shiq mazmuni bilan birga uning qofiyasini ham saqlab qolishga uringani tahsinga loyiq Qo'shiq misralari a-a, b-b, s-s, d-d tarzida qofiyalangan.

Kelin ko'ylagini bichish marosimini o'tkazgach, kuyovning onasi keltirgan matodan mehmonlarga ulush tarqatiladi. Ta'kidlash kerakki, ulush xalqimiz orasida to'y tantanalarida, muchal to'yida, ya'ni 13 yoshga to'lganda tarqatilgan. Ulush, odatda, nonning ustida qo'yilgan turli xil shirinliklar, pishiriqlardan iborat bo'lgan. Qadimda ulush berilsa, xonadon xotirjam bo'ladi va har qanday ofatlardan saqlanadi, deb ishonilgan.[22.242]

M.Pitersen Buxoroga kelib, xalqimizning o'ziga xos urf-odat va marosimlarini qunt bilan o'rganar ekan, hududimizda ko'pdan buyon o'tkazilib kelinadigan yana bir an'anaviy to'y udumi "Hinobandon"ga ham diqqatini qaratadi. U hatto Buxoroda o'tkazilib kelinayotgan bu marosimda aynan ishtirok etib, u haqda ma'lumotlar to'plagan.

Ma'lumki, o'zbeklar orasida Ramazon va Qurbon hayiti bayramlari arafasida barcha yoshdagi xotin-qizlarning hamda nikoh to'yida turmushga uzatilayotgan qizning qo'l-oyoqlariga xina bog'lash odati mavjud. Ayniqsa, nikoh to'yida bu udum ritual xarakterda amalga oshiriladi. Hatto bunga ishora o'zbek shoiri Zokirjon Xolmuhammad o'g'li Furqatning "Kelinchak" haqidagi g'azali ham mavjud. Shoir kelinchak portretini yaratar ekan, uning "lolarang xina bog'langan qo'llariga" alohida e'tibor beradi. M.Pitersen o'z kitobining "To'y marosimlari" degan bo'limida

“Hinobandon” marosimi haqida alohida to‘xtalib, unda kelinning dugonalari, ayol qarindoshlari yig‘ilishib, kelinchakni bezantirishi, uning qosh-ko‘zlariga o‘sma, qo‘llariga xina qo‘yib, yor-yorlar kuyushlari to‘g‘risida ma‘lumotlar beradi va quyidagi aytim tarjimasini misol keltiradi:

Let’s put henna	We’ll put usma
In her palm.	On her brow.
If there is no henna,	If there is no usma,
Let’s put golden water for a balm.	Let’s put green grass for her vow.

We’ll put **surma**
Her eyes around.
If there is no surma,
Let black pencil there be found.[23.242-243]

“Hinobandon” marosimida ijro qilinadigan bu qo‘shiq tarjimasida “*xino (xna)*”, “*o‘sma (usma shaklida)*”, “*surma*” singari kelinchakning pardozi buyumlari nomlari aynan saqlab qolingani. Tarjimon o‘smanni quyidagicha izohlaydi: “usma – the nectar of a green plant used to color the eyebrows”. Olimaning tarjimalarida muayyan so‘zlarning aynan saqlanishi, ya‘ni transliteratsiya usulida ifodalanishi hamda izohlab berilishi matn milliy ruhini saqlab qolishga muvaffaq bo‘lganini ko‘rsatadi. Biroq, uning bu boradagi faoliyatiga tarjima nazariyasi jihatidan yondashilsa, she‘riy misralarga aslyatda berilmagan so‘zlarning qo‘shilishi natijasida bo‘g‘inlar soni nomutanosib bo‘lib qolgani kuzatiladi. Bundan tarjimonning, avvalo, qo‘shiq mazmunini, so‘ngra qofiyani saqlab qolishga uringani seziladi. Nikoh to‘y marosimining ajralmas qismi sifatida hali-hanuz o‘tkazib kelinayotgan rituellardan biri – **nikoh o‘qitishdir**. Kelin va kuyovning nikohi **FXDYO** idoralarida qayd etilsa-da, ularni shar‘iy nikohlab qo‘yish xalqimiz uchun odatiy holga aylanib qolgan, ammo xorijliklar bu marosimning o‘tkazilish tartibidan xabardor emas. Chunki ushbu marosim ko‘pincha yaqin kishilar doirasida o‘tkaziladi. Shuning uchun ham xorij tarjima manbalarida “*nikoh*” etnografizmining “*nikoh, niqakh, niqoh*” tarzida berilgani namoyon bo‘ladi: “*The wedding was always a grandiose event that had many symbolic meanings. As a norm and in order to highlight Islamic identity and values, most of the families invited Islamic clerics to perform the Islamic marriage ceremony (niqakh)*”. [24.223-225]

Umuman olganda, H.Vamberi, M.Pitersen, M.Lo, R.Abazov, D.Kandiyoti va N.Azimovalarning tadqiqotlarida nikoh to‘yi marosimi bilan bog‘liq “*sovchilik*” – “*sovchilik*”, “*to‘y*” – “*to‘y*”, “*to‘ylar*” – “*tois*”; “*qalin – kalym, kalim*”; “*kelin*” – “*kelin*”; “*nikoh*” – “*nikoh*”, “*niqak*”, “*niqoh*” singari etnografizmlarning transliteratsiya va transkripsiya qilinishi hamda ularga ingliz tilida tegishli izohlar berilgani hali-hanuz tadqiqotchilarning diqqat- e‘tiborini tortmoqda.

O‘zbek nikoh to‘yida kuyov navkarlarning kelin uyiga tantanali kelishi va kutib olinishi, kelinning esa kuyov xonadonida shunday ko‘tarinki ruhda qarshi olinishi, “olov orqali poklanish” e‘tiqodi asosida ularning gulxan atrofidan aylantirilishi, Kelin salom qilishi, shuningdek, “Kelin salom”, “Kuyov salom”, “Kelin o‘tirsin”, “Kuyov o‘tirsin” udumlarining amalga oshirilishi va “O‘lan kechasi” o‘tkazilishi o‘ziga xos an‘ana tusini olgan holda asrlardan-asrlarga, avlodlardan avlodlarga o‘tib kelmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xullas, o‘zbek nikoh to‘yi marosimi hamda nikohdan so‘ngi turli-tuman urf-odat va irim-sirimlarga boyligi bilan boshqa to‘y marosimlaridan alohida ajralib turadi. Bu bosqichda kelin va kuyov sha‘niga qaratilgan alqovchi aytimlar aytish, chimildiq tutish, “kelin ko‘rdi”, “kelin salom” qilish singari udumlar amalga oshiriladi, o‘zbekning bunday milliy urf-odatlar va rasm-rusumlari borki, ular o‘zining betakrorligi bilan dunyoni lol qoldirib kelmoqda. Yana shunisi e‘tiborliki, uning har bir bosqichi xalq tomonidan yaratilgan muayyan bir qo‘shiq turkumi bilan hamohanglikda o‘tadi. Masalan, kelinni kuyovnikiga olib borilishi uzvida yor-yorlar aytiladi, quda tomonidan tashrif buyurgan yigit va qizlar, yangalar ishtirokida lapar hamda o‘lanlar kuyuladi, kelinni kuyov yaqinlariga tanishtirish jarayonida kelin salomlar ijro qilinadi. E n g m u h i m i shundaki, bunday o‘ziga xos betakror an‘analarimizni ziynatlagan qo‘shiq matnlari adabiy etnografik kontekst sifatida xorijlik mutaxassislarni, tarjimonlarni, folklorshunos va etnograf (etnolog)larni o‘ziga ohangrabo kabi tortib, ularni ilmiy jihatdan o‘rganishga, ijodiy tarjimalar qilishga undab kelmoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Petersen M. A Treasury of Uzbek Legends and Lore. – T.: Qatortol- Kamolot, 2000. – 120 p.;
2. Petersen M. A Treasury of Uzbek Legends and Lore. – T.: Qatortol- Kamolot, 2000. – 121 p.; Petersen M. A Treasury of Uzbek Legends and Lore. – T.: Qatortol- Kamolot, 2000. - 120 p.
3. www.Pearson Longman Academic e-Tutor Longman Advanced American Dictionary P.81.5. O'zbek tilining izohli lug'ati.
4. jildli. 1-jild. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – B. 246.
5. www.CambridgeAdvancedLearners Dictionary P.32.
6. Qoraboev U. O'zbek xalqi bayramlari. – B. 127.
7. Jabbarov I. O'zbek xalqi etnografiyasi – T.: O'qituvchi, 1994. – B. 219.
8. Louw M.E. Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia. – USA.: Routledge, 2007. – 208 p.; www.millifolklor.com The Lament Tradition Among The Uzbeks.P.76.
9. Louw M.E. Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia. – USA.: Routledge, 2007. – 208 p.; www.millifolklor.com The Lament Tradition Among The Uzbeks.75.
10. Newmark P. A Textbook of Translation. – Hertfordshire: Prentice Hall, 1988. – P.91.
11. Abazov R. Culture and Customs of the Central Asian Republics. – London: Greenwood Press. Westport, Connecticut. 2007. – 225 p.;
12. Newmark P. A Textbook of Translation. – Hertfordshire: Prentice Hall, 1988. – P.91.
13. Kandiyoti D. and Azimova N.(2004) The communal and the sacred: women's worlds of ritual in Uzbekistan, 16. Journal of the Royal Anthropological Institute. Vol.10, No.2 – rr.328.
14. Vambéry A. Sketches of Central Asia. Philadelphia: J. B. Lippincott & co. Wm. H. Allen & co., 13, Waterloo Place, Pall mall, London. 1868. – 98 r.;
15. O'zbek tilining izohli lug'ati. 5 jildli. 5 - jild. – B.228.
16. Vambéry A. Sketches of Central Asia. Philadelphia: J. B. Lippincott & co. Wm. H. Allen & co., 13, Waterloo Place, Pall mall, London. 1868. – 98 r.;
17. Louw M.E. Everyday Islam in Post-Soviet Central Asia. – USA.: Routledge, 2007. – 208 p.; www.millifolklor.com The Lament Tradition Among The Uzbeks.P.142-243.

BAHS AL-MATALIB WA HASS AL-TALIB – ARAB TILI GRAMMATIKASIGA OID ASAR YOZILISHIGA YANGICHA NAZAR**БАХС АЛЬ-МАТАЛИБ ВА ХАСС АЛЬ-ТАЛИБ – НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СОСТАВЛЕНИЕ СОЧИНЕНИЯ ПО ГРАММАТИКЕ АРАБСКОМУ ЯЗЫКУ****BAHS AL-MATALIB WA HASS AL-TALIB – A NEW LOOK AT COMPILING AN ESSAY ON ARABIC GRAMMAR****Ишанханова Мухлисабону Тургуновна¹**¹Преподаватель кафедры арабского языка и литературы «аль-Азхар»
Международной исламской академии Узбекистана**Аннотация**

В статье рассматривается пионерский труд ученого, религиозного деятеля, искусного переводчика Германа Гавриила Фархата (1670–1732) в области составления грамматических сочинений под названием *Бахс аль-маталиб ва хасс аль-талиб*. Целью этой статьи является определение новаторских методов автора при написании своей книги, отличительных от более ранних классических грамматических источников. Для решения поставленной задачи были использованы общенаучные методы исследования в рамках научного описания, сравнительно-типологического, структурно-семантического и сравнительно-исторического анализа. В результате исследования были выявлены следующие: автор впервые в истории написания сочинений по грамматике арабского языка начал свое произведение с пояснения алфавита, мест артикуляций букв. Более того, он одним из первых объединил морфологию и синтаксис в одну книгу, при этом выделив отдельную главу морфологическому разбору синтаксических конструкций. Это в свою очередь дает основание к выводу, что автор *Бахс аль-маталиб ва хасс аль-талиб* широко использовал данные из более ранних источников, передавая их в определенной систематичности и доступной форме, тем самым способствуя его популяризации как среди грамматистов, так и между исследователями.

Annotatsiya

Mazkur maqolada olim, din arbobi, mohir tarjimon Herman Gabriel Farhat (1670–1732)ning *Baxs al-matalib va hass al-tolib* nomli grammatik asarlar tuzish borasidagi ilg'or faoliyati ko'rib chiqildi. Ushbu maqolaning maqsadi muallifning grammatik asarini yozishda avvalgi klassik grammatik manbalardan farq qiladigan yangi usullarini aniqlashdan iboratdir. Qo'yilgan masalani hal qilish uchun ilmiy tavsif, qiyosiy-tipologik, tarkibiy-semantik va qiyosiy tarixiy tahlil doirasidagi umumiy ilmiy tadqiqot usullari qo'llanildi. Tadqiqot natijasida quyidagilar ma'lum bo'ldi: muallif arab grammatikasiga oid asar yozish tarixida birinchi marta o'z kitobini alifbo va harflarning artikulyatsiya joylarini tushuntirishdan boshlagan. Qolaversa, u sintaktik tuzilmalarning morfologik tahliliga alohida bob bag'ishlagan holda birinchilardan bo'lib morfologiya va sintaksisni bir kitobda birlashtirgan. Bu esa, o'z navbatida, *Baxs al-matolib va hass al-tolib* asarining muallifi avvalgi manbalardagi ma'lumotlardan keng foydalangani, ularni ma'lum bir tizimli tarzda, qulay shakl va tilda taqdim qilgani va shu orqali kitobining grammatikachilar orasida ham, tadqiqotchilar orasida ham ommalashishiga hissa qo'shgan, degan xulosaga asos bo'ladi.

Abstract

The article examines the pioneering work of the scientist and religious figure Herman Gabriel Farhat (1670–1732) in the field of compiling grammatical works called *Bakhs al-matalib wa hass al-talib*. The purpose of this article is to identify the author's innovative methods in writing his book, which differ from earlier classical grammatical sources. To solve the problem, general scientific research methods were used within the framework of scientific description, comparative typological, structural-semantic and comparative historical analysis. As a result of the study, the following results were revealed: the author, for the first time in the history of writing essays on Arabic grammar, began his work with an explanation of the alphabet and places of articulation of letters. Moreover, he was one of the first to combine morphology and syntax into one book, while devoting a separate chapter to the morphological analysis of syntactic structures. This, in turn, gives grounds for the conclusion that the author of *Bakhs al-matalib wa hass al-talib* widely used data from earlier sources, transmitting them in a certain systematic manner and in an accessible form and language, thereby contributing to its popularization both among grammarians and and between researchers.

Kalit so'zlar: arab tili, grammatika, alifbo, artikulyatsiya o'рни, ilk grammatik asarlar, morfologiya, sintaksis, morfologik tahlil.

Ключевые слова: арабский язык, грамматика, алфавит, места артикуляции, ранние грамматические сочинения, морфология, синтаксис, морфологический разбор.

Key words: Arabic language, grammar, alphabet, places of articulation, early grammatical works, morphology, syntax, morphological analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Грамматическое сочинение XVIII в. *Бахс аль-маталиб ва хасс аль-талиб* («Изучения вопросов и побуждение студента [к изучению арабского языка]» (далее *Бахс аль-маталиб*)) [1], принадлежавший христианскому автору, ученому, религиозному деятелю Герману Гавриилу Фархату (далее Ибн Фархат) [2] и представляет собой своеобразное руководство для не носителей языка, изучающих арабский язык. *Бахс аль-маталиб* впоследствии использовался как учебное пособие в школах арабских провинций Османской империи на протяжении свыше 200 лет, вплоть до середины XX в.

Следует отметить, что за более чем 100 лет труд Ибн Фархата приобрел популярность. Он стал в один ряд с популярными классическими грамматическими произведениями, свидетельством чему может послужить следующее. В. Райт (1830–1889), преподаватель арабского языка в Кембриджском университете, переведший книгу С. П. Каспари (1814–1892) по грамматике арабского языка с немецкого на английский язык с многочисленными дополнениями и исправлениями, в предисловии писал, что за основу редакции он взял сочинения классических арабских грамматистов таких, как *Альфиййа* Ибн Малика (1206—1274), *Муфассал аль-Замахшари* (1075—1144), *Ламийат аль-афъал* Ибн Малика, а также произведения современных грамматистов, среди которых он отмечает *Бахс аль-маталиб ва хасс аль-талиб* Германа Фархата (далее Ибн Фархата) [3:9].

Тем не менее, не только у европейских ученых труд Ибн Фархата получил свое признание. Так, арабский исследователь Марун Абуд в своей книге отмечает, что на основе *Бахс аль-маталиб* сотни учащихся изучили арабский язык (فتربوا المائة), он является первым грамматическим сочинением, составленным христианином по современному методу (على الطريقة الحديثة) [4:299]. Так в чем же причина популярности *Бахс аль-маталиб*? Опирался ли Ибн Фархат на методы своих предшественников-грамматистов либо использовал свой особый метод? На эти и другие вопросы постараемся осветить в данной статье.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

Невзирая на то, что личность Ибна Фархата привлекала внимание ученых, в частности зарубежных исследователей уже давно, к числу которых можно отнести Джирджис Манаш [5], Нихад Раззук [6], Кристен Брустад [7], которые в основном своё внимание акцентировали на его жизни и творчестве, лишь отчасти останавливаясь на его сочинениях. Следует отметить, что одно из его популярных сочинений *Бахс аль-маталиб*, несмотря на свою популярность в христианском образовательном кругу в XVIII в., остается малоизученным. Тем не менее, в статьях таких исследователей, как Н.И.Сериков [8], Розелла де Люка [9], Мануэль Капомаксио [10] была предпринята попытка осветить некоторые аспекты «Бахс аль-маталиб». Так, к примеру, российский ученый Н.И. Сериков рассматривал введение (*мукаддима*) этого сочинения, написанного в христианском контексте. А Розелла де Люка затронула такой вопрос, как взаимодействие ученых девятнадцатого века с *Бахс аль-маталиб* Ибн Фархата, который пользовался как учебник раннего Нового времени для османских школ. Более того в своей статье она сравнивала его с другими грамматическими сочинениями, составленными его учениками на основе *Бахс аль-маталиб*. В свою очередь, Мануэль Капомаксио в своей работе опирался на работы ученых, пытавшихся упростить грамматику арабского языка, адаптируя их к не носителям языка, к числу которых относятся Джозеф Симониус Ассемани и Ибн Фархат.

Решение поставленных задач осуществлялось на основе применения общенаучных методов исследования в рамках научного описания, сравнительно-типологического, структурно-семантического и сравнительно-исторического анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первое, что бросается в глаза – это, безусловно, оформление книги, которая содержит в себе содержание (الفهرست), разделение на три части (الأقسام) и заключение (الخاتمة). Что касается содержания, то Ибн Фархат в отличие от классических произведений, которые традиционно начинаются со словами *слово делится на имя, глагол и служебные части*, [11:11] начинает свое грамматическое сочинение с описания алфавита (الحروف الهجائية) и приводит их в порядке *абджад*. При этом он пишет следующие:

[...] *Алфавит арабского языка состоит из 28 букв. Первая из них ا, а последняя ياء. Они все собраны в следующих словах:*

ابجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ

Они так собраны по двум причинам. Первая из них – соблюдение буквенного счета, когда, начиная с ا до буквы ط означает единицы, от ياء до ص десятки, от ق до ظ сотни, а буква

غ тысячу. Вторая причина, следуя за ассирийским языком, в котором эти слова расположены в порядке вышеприведенного буквенного счета. Так как, ассирийский является «стволом» (أصل), а арабский его «ветвью» (فرع), то «ветвь» должна следовать за «стволом». Доказательством этого, [Пророк] Ибрагим аль-Килдани, язык которого был ассирийским, а сын его [Пророк] Исмаил считается предком (جد) арабов, поэтому арабы [являются] «ветвями» ассирийцев. [1:8]

Известно, что наряду с порядком абджад, в арабском языке также широко используется и другой вид порядка букв, который именуется *алфавитным*, где буквы расположены следующим образом:

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي

Как известно, такой порядок алфавита приписывается лингвисту Насру бин Асиму аль-Лайти аль-Канани (ум. в 708) по заказу Аль-Хаджаджа бин Юсуфа Аль-Сакафи (ум. в 714). Безусловно, автор Бахс аль-маталиб был знаком с нововведением Насра бин Асима в XVIII в., так как при объяснении *солнечных* и *лунных* букв Ибн Фархат приводит буквы именно в алфавитном порядке. [1:8^в] Тем не менее Ибн Фархат скорее всего, оставаясь преданным своему мнению, что ассирийский язык является «стволом» (أصل), а арабский его «ветвью» (فرع), и в обязанности «ветви» входит следование за «стволом» приводит буквы порядке абджад.

Бесспорно, что еще одной новизной Бахс аль-маталиб можно считать объяснение мест артикуляции букв (مخارج حروف الهجائية), о котором он пишет следующее:

Если ты хочешь узнать место артикуляции буквы (مخرج الحرف), то огласуй его сукуном (فسكنه), а перед ним поставь хамзу [с любой гласной буквой] и место, где прерывается звук (ينقطع صوته), и будет местом артикуляции. Например: اِشْ، اِذْ. При помощи этого правила можно различить места артикуляции букв [...] [1:8^в]

Следом за этим Ибн Фархат останавливается на *солнечных* и *лунных* буквах, огласовках, *танвинах*, признаках слов, изменяемых и неизменяемых по падежам, [1:8^в-10^а] что, несомненно является нововведением Ибн Фархата в составлении грамматического сочинения.

Следующим новаторством Ибн Фархата, несомненно, можно считать предшествование объяснению глагола имени, что противоречит традициям классических сочинений. Вот что, пишет об этом Ибн Фархат:

Морфология (التصريف) предшествует синтаксису (النحو), так как тот, кто не знает масдар и производных его форм, тот не знает правил изменений флексий (الإعراب). [1:10^а]

Следует отметить, что Ибн Фархат отличается тем, что у него было свое субъективное мнение по некоторым аспектам грамматики арабского языка, которое часто отражалось в Бахс аль-маталиб. Вот, к примеру этот отрывок:

Представители куфийской грамматической школы (الكوفيون) считают, что основой в словообразовании (الأصل في الاشتقاق) является [форма] прош. вр. глагола. В то время как представители басрийской грамматической школы (البصريون) полагают, что основой является [форма] масдара. Мы не станем приводить все доводы (حجج). [Однако отметим, что] самый (الأصح) [правильный вариант] у басрийцев, так как у масдара всего лишь одно значение – событие (الحدث), а у глагола несколько – событие и время (الزمان). Один против нескольких. [1:10^в]

Однако, не только по грамматическим аспектам у Ибн Фархата были свои суждения, но и свое сформировавшееся мнение по классическим ученым-грамматистам. Так, говоря о появлении синтаксиса (النحو) как отдельной науки в арабском языке, об этапах его развития, он особенно выделяет заслугу Сибавийхи в этой сфере и отмечает следующее:

[...] Затем у него (т.е. у Абу Асвада Аль-Дували) позаимствовал Сибавийхи, [который] превзошел всех и собрал он все части (أجزاء) синтаксиса, а также все вопросы, относительно её в одной книге, [которую] он назвал «аль-Китаб» и комментировал его аль-Сирафи. В то время его называли Имамом грамматистов (إمام النحاة) и его взгляды (رأيه) по формированию синтаксиса более предпочтительные (مقدم), чем у других. [1:134]

Конечно, еще одной новизной можно считать и систематичность в темах, которую можно, к примеру, проследить в объяснении глаголов. Так, автор начинает с инфинитива глагола, которую он берет за основу словообразования (أصل الاشتقاق), далее поясняет что такое словообразование (تقسيم الأفعال) (السالمة), затем переходит на классификацию глаголов и их форм (وموازيتها), где также отмечает разницу между правильными и неправильными глаголами

TILSHUNOSLIK

(والمعتلة), разъясняет их I породе, при этом останавливается на переходных и непереходных глаголах. [1:10^b-11^b] Следом, речь идет о производных породе, о *масдарах*. [1:12^b-14]

Выше нами отмечено, что Ибн Фархат солидарен с мнением представителей *басрийской* грамматической школы на счет инфинитива глагола и он остается верен своей позиции на протяжении всей своей книги. Вот доказательство этому:

Из *масдара* образуется 9 форм: прош. вр. (الماضي), как ضَرَبَ, наст.-буд. вр. (المضارع), как لا تُضْرَبُ, повел. накл. (الأمر), как اِضْرَبْ, отрицательная форма повел. накл. (النهي), как لا تُضْرَبُ, причастие действ. зал. (اسم الفاعل), как ضَارِبٌ, причастие страд. зал. (اسم المفعول), как مَضْرُوبٌ, имя места и времени (اسم المكان والزمان), как مَضْرُوبٌ, имя орудия (اسم الآلة), как مَضْرُوبٌ, имя единичности (اسم المرة والنوع). [1: 14^b]

Именно после разъяснения *масдара* автор рассматривает в отдельных главах выше отмеченные формы, начиная с правильных, и завершая неправильными глаголами.

Нельзя не заметить, как Ибн Фархат сумел мастерски «сплести» грамматические темы друг с другом. Так он останавливается на местоимениях, при чем как на разделительных, так и на слитных при объяснении правил образования форм прошедшего времени. [1:15^a-17^a] А такую тему, как правила огласовки *сукуна* гласной он приводит после повелительного наклонения. [1:17^a-19^a]

Несомненно, новизной также является объединение морфологии и синтаксиса в одной книге. Вот, что пишет Ибн Фархат об этом:

Я поспешил приподнять завесу, нависшую над арабским языком, почему-то и на какое-то время. Я составил текст, состоящий из введения, трех глав и заключения. Я собрал принципы арабской морфологии и синтаксиса, которые были разбросаны по разным книгам. Я выделил то, что нам нужно, и убрал то, что было для нас странным. [...] [1:2^a]

В этом месте нельзя не отметить стиль и язык Ибн Фархата при составлении своего труда. Следует отметить, что его владение арабским языком в совершенстве, творческая деятельность в поэзии, [12] а также его переводческие труды на арабский не демонстрируются при составлении *Бахс аль-маталиб*. Тем не менее его поэтическая натура местами все же прослеживается. К примеру, эти его слова в конце своего сочинения:

Это завершение (نهاية) того, где путешествовала ручка (ما جال القلم) в полях (ميدان) черновика (تسوية), беловика (تبييض) и его редактирования (تحريره). Хвала Господу за то, что он даровал (أنعم) его нам в начале (الابتداء) [работы] и завершил его (ختمه) в конце (الانتهاء). [...] [1:150^b]

Либо другой пример:

[...] Мы желаем, чтобы студенты, которые извлекают пользу из [книги], приняли ее, не находя ее многословным, так как она является заключением, очищенным из ожерелья значения в результате утомительной работы. [Эта книга] — роза, с большим трудом вырванная из шипов излишек. Мы просим Бога предоставить пользу нуждающимся и утолить их жаждущие сердца. [...] [1:3-4]

Бесспорно еще одним новаторством является то, что в *Бахс аль-маталиб* часто приводятся цитаты из Библии, в качестве примеров, в отличии от ранних классических произведений, где цитируется Коран и *бейты* из стихов.

Конечно, нельзя не отметить новизну в составлении грамматического сочинения – это морфологический разбор отдельных слов, а также предложений, которому посвящена заключительная часть книги (الخاتمة). Вот, что пишет об этом сам автор:

Когда пришло время узнать, как разбираются арабские обороты и предложения морфологически, мы решили показать способ, как это делается [на примерах], чтобы он был понятен (بيضا) начинающим (المبتدئ), стал светом (نصاحا) для последователей (المقتدى), и светильником (مصباحا) для праведников (المهتدي). [1:143]

В заключительной части рукописи *Бахс аль-маталиб* переписчиком оставлены пробелы, скорее всего с целью написания примеров красными чернилами, но, к сожалению, так и недописанные. По этой причине мы воспользовались другой копией рукописи данного сочинения. К примеру:

ضَرَبَ فعل ماضٍ والناء في محل الرفع فاعل
يُعْجِبُنِي مضارع مرفوع للتجرد والنون الوقاية وياء الضمير المتصل في محل نصب مفعول
يعجب، أن حرف مصدر ونصب، تَقْوَمُ منصوب بأن وفاعله مستتر فيه وجوباً وأن وما بعدها في تأويل
مصدر مرفوع فاعل يعجبني تقديره يُعْجِبُنِي قِيَامُكَ [13:143^a]

ВЫВОД

В заключении нам бы хотелось сделать следующий вывод: все выше сказанное доказывает о пионерской и новаторской работе Ибн Фархата в области составления грамматического сочинения, где автор систематизировал данные из большого количества ранних классических сочинений, представив их на простом и доступном языке. Ибн Фархат обращался к основным первоисточникам, усердно черпая из них то, что считал для себя нужным или подходящим для написания своей книги. Тем не менее, нельзя не отметить, что он, сохраняя всю суть грамматики арабского языка, преподносит материал, а точнее оформляет свою книгу в стиле европейского языкознания. В отличие от ранних авторов мусульман-лингвистов, он начинает свое произведение от содержания (*фихрист*), разделяет на составные части (*الكتاب الأول*), каждую главу начинает с его названия. Все это несомненно, послужило популярности *Бахс аль-маталиб* как среди исследователей, так и изучающих арабский язык.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ибн Фархат. *Бахс аль-маталиб ва хасс аль-талиб*. Рукопись в фонде Национальной библиотеке Израиля в Иерусалиме, Инв. № 397. Available at: https://www.nli.org.il/ar/manuscripts/NNL_ALEPH003366587/. (Ibn Farhat. *Bahs al-matalib va hass al-talib*. A copy of manuscript in The National Librari of Israil, in Jerusalem. Inv. № 397. Available at: https://www.nli.org.il/ar/manuscripts/NNL_ALEPH003366587/.)
2. Галиметдинова О. В. Герман Фархат (1670–1732), маронитский архиепископ: жизнь и избранные труды. // Вестник ПСТГУ. Серия III: Филология. 2022. Вып. 73. - С. 9-28. (Galimetdinova O. V. Herman Farhat (1670–1732), Maronite Archbishop: Life and Selected Works. Bulletin of PSTGU. Series III: Philology. 2022. Vol. 73. - P. 9–28.)
3. W. Wright, LL.D. *A grammar of the Arabic Language (translated from the German of Caspari)*. Volume I. Cambridge. 1896. - P. 317.
4. مارون عبود. *أدب العرب: مختصر تاريخ نشأته وتطوره وسير مشاهير رجاله وخطوط أولى من صورهم*. هنداوي. 2014 م. - ص. 362. (Maroun Abboud. Arab Literature: A brief history of its origins and development, the biographies of its famous men, and the first lines of their portraits. Hindawi. 2014. - P. 362)
5. جيرجيس مناش. *مطالب في بحث المطالب*. 1900. المشرق الرقم 23. ص. 145-140. (Jirgis Menashe. Demands in claims research. 1900. Orient. Vol. 23. – P. 140-145)
6. نهاد رزوق. *جرمانوس فرهاد. حياته وأثاره*. لبنان. 1972. - ص. 322. (Nouhad Razouk. Germanos Farhad. His life and effects. Lebanon. 1972. – P. 322.)
7. Kristen Brustad, "Jirmānūs Jibrīl Farḥāt," in *Essays in Arabic Literary Biography: 1350–1850*, eds. Joseph E. Lowry and Devin J. Stewart (Wiesbaden: Harrassowitz, 2009), - P. 246.
8. Сериков Н.И. Маронитский писатель Гавриил Герман Фархат (1670–1732) и его попытки включения сочинений христианских арабских авторов в «виртуальный каталог» арабской мусульманской литературы. *Ориенталистика*. Т.3, №1. - М., 2020. - С. 143-159. (Serikov N.I. Maronite writer Gabriel Herman Farhat (1670–1732) and his attempts to include the writings of Christian Arab authors in a "virtual catalog" of Arab Muslim literature. *Orientalism*. Т.3, No. 1. - М., 2020. - P. 143-159.)
9. Rossella De Luca. The Engagement of Nineteenth-Century Scholars with Jirmānūs Farḥāt's Baḥṭh al-Maṭālib: An Early Modern Textbook for Ottoman Schools. *Philological encounters*. 2021. - P. 470-503.
10. Manuel CAPOMACCIO. Tashil al-sarf wa nahw in the 18th- century Syriac and Arabic grammars: the cases of Joserhus Simonius Assemani and Girmanus Farhat. *Parole de l'Orient* 47, 2021. P. 263-277.
11. كافيية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخط. تأليف ابن الحاجب. القاهرة. 2014 م. ص. 124. (Kafiya in the science of grammar and shafiya in the sciences of morphology and calligraphy. Written by Ibn Al-Hajib. Cairo. 2014. - P.124.)
12. Саравьев А.В. *Герман Фархат*. Православная энциклопедия. (электронная версия) <https://www.pravenc.ru/text/164823.html> (Sarab'ev A.B. "German Farkhat", in Pravoslavnaia entsiklopediia (electronic version) <https://www.pravenc.ru/text/164823.html>)
13. Ибн Фархат. *Бахс аль-маталиб ва хасс аль-талиб*. Рукопись в библиотеке Ордена Василиена Алепина в г. Шарба (Ливан). Инв. № 1025. <https://w3id.org/vhmm1/readingRoom/view/506071> (Ibn Farhat. *Bahs al-matalib va hass al-talib*. A copy of manuscript in The National Librari of Israil, in Jerusalem. Inv. № 397. Available at: <https://w3id.org/vhmm1/readingRoom/view/506071>)

INTERTEKSTUAL BOSMA SARLAVHALARDA OLDINGI MATNLARNI SEMANTIK RAVISHDA YANGILASH**СЕМАНТИЧЕСКАЯ АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ В ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ЗАГОЛОВКАХ ПЕЧАТИ****SEMANTIC ACTUALIZATION OF PRECEDENT TEXTS IN INTERTEXTUAL HEADINGS OF THE PRESS****Хегай Валентина Михайловна¹**¹Узбекский государственный университет мировых языков, кандидат филологических наук, доцент**Annotatsiya**

Muallif ushbu xabarnomaning "Intertekstual bosma sarlavhalarda oldingi matnlarni rasmiy ravishda yangilash intertekstual bosma sarlavhalarda oldingi matnlarni rasmiy ravishda yangilash" nashrida boshlagan intertekstual bosma sarlavhalarda oldingi matnlarni yangilash texnikalarini ko'rib chiqishda davom etmoqda (2023, 2-son, 800-803 b.). Ushbu maqola pretsedent matnni ko'pma'nolilik, antonimiya, omonimiya, paronimiya va paronomaziya asosida o'zgartirish kabi semantik usullarga bag'ishlangan.

Аннотация

Автор продолжает рассмотрение приемов актуализации прецедентных текстов в интертекстуальных заголовках печати, начатое им в публикации данного вестника «Формальная актуализация прецедентных текстов в интертекстуальных заголовках печати» (2023, № 2, с. 800-803). Данная статья посвящена семантическим способам преобразования прецедентного текста – на основе многозначности, антонимии, омонимии, паронимии и паронимазии.

Abstract

The author continues to consider the methods of updating precedent texts in intertextual headings of the press, which he began in the publication of this bulletin "Formal actualization of precedent texts in intertextual headings of the press" (2023, No. 2, p. 800-803). This article is devoted to semantic ways of transforming a precedent text – based on polysemy, antonymy, homonymy, paronymy and paronomasia.

Kalit so'zlar: intertekstuallik, media tili, media matn, semantik yangilash, pretsedent matnlar, transformatsiya, ko'pma'nolilik, antonimiya, omonimiya, paronimiya, paronomaziya.

Ключевые слова: интертекстуальность, медиаязык, медиатекст, семантическая актуализация, прецедентные тексты, трансформация, полисемия, антонимия, омонимия, паронимия, паронимазия.

Key words: intertextuality, media language, media text, semantic actualization, precedent texts, transformation, polysemy, antonymy, homonymy, paronymy, paronomasia.

ВВЕДЕНИЕ

Данная статья является продолжением публикации данного журнала «Формальная актуализация прецедентных текстов в интертекстуальных заголовках печати» [1: 800-803], в которой были рассмотрены такие формальные преобразования исходного текста, как замена слова, изменение грамматических значений слов и синтаксической структуры предложения, а также редукция. В данной статье рассматриваются способы семантической актуализации прецедентных текстов в печатных заголовках, одним из которых выступает языковая игра, основанная на таких лингвистических явлениях, как полисемия, омонимия, антонимия, паронимия и паронимазия.

Термин «интертекстуальность» и соответствующее ему понятие активно используются в научном пространстве, чаще, чем другие, близкие по значению термины. На предпочтительность данного термина обращает внимание Н.Н. Белозерова: по ее мнению, термин «интертекстуальность» по своей точности, краткости и мотивированности приближается к идеальному термину; он заменил такие описательные названия, как влияния, источники, традиции, следования образцу, «развитие не от отца к сыну, а от дяди к племяннику», которые расплывчаты по своей семантике и часто используются с оттенком оценочности [2: 8].

К списку менее популярных терминов можно отнести термин «текстовые реминисценции», под которыми А.Е. Супрун понимает осознанные или неосознанные, точные или преобразованные цитаты или иного рода отсылки к известным ранее произведенным текстам в составе более позднего текста [3: 17]. Это же касается термина «схождения», под которым Б.В. Томашевский понимал: 1) сознательную цитацию; 2) бессознательное воспроизведение литературного шаблона; 3) случайное совпадение [4].

Поскольку, как говорилось в упомянутой выше статье автора, в лингвистических (как, впрочем, и в литературоведческих) исследованиях представлены разные точки зрения на понятие интертекстуальности и прецедентности, считаем целесообразным повторить, что придерживаемся мнения В.Е. Чернявской, согласно которому интертекстуальность представляет собой «взаимодействие текстов и/или их фрагментов как в плане содержания, так и в плане выражения» и «способ, которым один текст актуализирует в своем внутреннем пространстве другой» [5: 49]. В отношении прецедентных текстов нами принимается точка зрения Ю.Н. Караулова, который считает прецедентными следующие тексты: 1) «значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношении, 2) имеющие личностный характер, т.е. хорошо известные широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и, наконец, 3) такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [6: 216].

Интертекстуальность является одним из самых ярких и востребованных приемов выразительности в современном медиаязыке. Нагляднее всего она проявляется в заголовке, занимающем особую позицию в любом тексте, в том числе газетном, способствуя тому, чтобы привлечь внимание к публикации еще до ее прочтения. Как верно заметила О.В. Пыстина, «газеты чаще всего прибегают к языковой игре в заголовках: нетрадиционная организация языковых элементов в сильной позиции текста снимает автоматизм при восприятии фактов языка и за счет дополнительных ассоциаций усиливает содержательную глубину изложения» [7: 203].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Источником языкового материала для рассмотрения интертекстуальных заголовков стали российские и русскоязычные узбекистанские газеты конца XX – начала XXI века. В указанных заголовках встречаются разные способы введения в них прецедентных текстов. В данной статье, как уже упоминалось, рассматриваются только те заголовки, в которых прецедентный текст подвергся семантическим преобразованиям, в основе которых лежит языковая игра. Для анализа материала использовались:

- метод сплошной выборки языкового материала;
- описательный метод, основанный на наблюдении, интерпретации и классификации языковых фактов;
- элементы дистрибутивного метода, проявляющиеся в семантико- контекстуальном анализе интертекстуальных заголовков;
- метод сравнения прецедентного текста и интертекстуального заголовка.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Одной из особенностей медиаязыка является языковая игра, которая активно используется в медиатекстах, строится на разнообразных приемах и выполняет многочисленные функции. Особенно интересным представляется использование языковой игры в заголовках, призванных привлечь внимание потенциального читателя.

В данной статье понятие игры слов ограничивается следующим образом: в ее основе лежат полисемия, то есть смысловое соотношение разных значений одного слова; антонимия, то есть столкновение противоположных значений; омонимия, или принцип звукового или графического совпадения разных слов; паронимия и паронимазия, или подобие звучания при имеющемся смысловом различии.

В следующих заголовках обыгрываются разные значения многозначного слова: «**Бегущая по волнам**» (о работе радиостанции «Юность»); «**Звезды зажигают**» (о ценах на новогодний праздник с участием звезд эстрады); «**Блуждающая звезда**» (о пианисте и дирижере Владимире Ашкенази); «**Ваша карта бита**» (о перспективах российской картографии); «**Были сборы недолги**» (о неудаче в прокате американского фильма

TILSHUNOSLIK

«Бандиты»); «В бой идут одни **старики**» (о старении российского авиационного парка); «Печальные вести с **полей**» (о чемпионате России по футболу); «Вот новый **поворот**» (о переделе собственности в цветной металлургии); «**Вынесем** всё...» (о воровстве цветных металлов); «**Дорогая** моя столица» (о ценах на недвижимость в Москве); «Властелин **колец**» (о строительстве Третьего транспортного кольца в Москве). Как показывают приведенные примеры, использование слова в другом значении снимает автоматизм при восприятии заголовка, делая его более выразительным.

Перейдем к отношениям антонимии, которые устанавливаются между текстом-донором и принимающим заголовком. Довольно часто они выражаются словами с противоположным значением, то есть антонимами. Например (прецедентный текст везде следует за заголовком): «Божественная **трагедия**» (о расстреле верующих во время службы в одной из церквей в США) – «Божественная **комедия**» (название поэмы Данте Алигьери); «В ногах правда **есть**» (о ходьбе и беге) – «В ногах правды **нет**» (поговорка); «Химия и **смерть**» (о проблеме химического оружия в России) – «Химия и **жизнь**» (название научно-популярного журнала); «**Плохая** мина при **хорошей** игре» (о результатах российского театрального конкурса) – «**Хорошая** мина при **плохой** игре» (характеристика карточного игрока, с улыбкой играющего плохими картами); «В **своем** пиру похмелье» (о скандалах после Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити) – «В **чужом** пиру похмелье» (поговорка); «Чужие **там** не ходят» (о разделительных линиях в разных странах) – «Чужие **здесь** не ходят» (название российского кинофильма); «Широко **открытые** глаза» (о концерте современной музыки в Москве) – «Широко **закрытые** глаза» (название американского кинофильма); «Этот день мы **отдаляли**, как могли» (о выступлении команды ЦСКА в Евролиге) – «Этот день мы **приближали**, как могли» (слова из песни «День Победы»).

Аналогичного результата достигает использование однокоренных антонимов, созданных при помощи приставок, преимущественно приставки **не-**. Примеры: «**Приходящая** натура» (о современном российском футболе) – «**Уходящая** натура» (название российской телепередачи); «Факультет **нужных** вещей» (о филологическом факультете СПбГУ) – «Факультет **ненужных** вещей» (название романа Ю.О. Домбровского); «Боец **видимого** фронта» (о телевизионном облике советника президента России Андрея Илларионова) – «Бойцы **невидимого** фронта» (описательное название разведчиков); «**Невеселый** Роджер» (о борьбе с пиратским распространением музыкальных записей) – «**Веселый** Роджер» (название флагов, поднимавшихся на пиратских кораблях); «Формула **нелюбви**» (о современном российском хоккее) – «Формула **любви**» (название российского кинофильма).

Отношения противопоставления регулярно выражаются при помощи постановки отрицательной частицы **не** перед сказуемым или главным членом односоставного предложения: «Белые начинают, но **не выигрывают**. Победителей не будет» (основные положения конфликтологии) – «Белые начинают и **выигрывают**» (стандартное задание шахматных этюдов); «Король **не голый**» (о личном состоянии короля Марокко) – «А король-то **голый!**» (фраза из сказки Х.-К. Андерсена «Новое платье короля»); «**Не беги**, Лола, **не беги**» (о том, что у женщин, регулярно совершающих пробежки, снижается плотность костей) – «**Беги**, Лола, **беги**» (название немецкого кинофильма). Завершая рассмотрение языковой игры на основе антонимичных отношений, следует отметить высокую частотность соответствующих примеров.

Еще большую активность проявляет другой прием игры слов, построенный на омонимии. Различают следующие виды языковых омонимов: лексические омонимы, омоформы, омофоны, омографы, синтаксические омонимы [8: 23-24]. Наш материал содержит примеры на разные типы омонимии. Как показывает его анализ, самое широкое распространение получило использование омофонов: «Дети капитана **гранта**» (о конкурсе молодых ученых России) – «Дети капитана **Гранта**» (название романа Ж. Верна); «Тень **«Победы»**» (о гибели теплохода «Победа») – «День **Победы**» (праздник, отмечаемый 9 мая; этот пример одновременно иллюстрирует отношения паронимии: *день – тень*); «Бюджет: бывшее и **Думы**» (об истории прохождения бюджетов в Государственной думе России) – «Бывшее и **думы**»

(название книги А.И. Герцена); «Бедность – не **порог**» (о зонах богатства и бедности в России) – «Бедность не **порок**» (поговорка и название пьесы А.Н. Островского); В чужом **Перу** похмелье (о литературе Латинской Америки в России) – «В чужом **пиру** похмелье» (поговорка); «Вот **кампания** какая!» (о мерах по укреплению законности) – «Вот **компания** какая!» (строка «Песенки друзей» из кинофильма «Веселые путешественники»); «**Глаз** народа» (о планах расширения использования веб-камер) – «**Глас** народа – глас божий» (западно-европейская поговорка, известная с античных времен); ««Джентльмены» **у дачи**» (о проблемах продажи недвижимости в Подмоскovie) – «Джентльмены **удачи**» (обозначение пиратов, а также название популярного российского кинофильма); «Что в **вымени** тебе моем?» (о конкурсе машинного доения) – «Что в имени тебе моем?» (строка стихотворения А.С. Пушкина).

Гораздо реже сопоставляются лексические омонимы: «Приемный **покой** нам только снится» (репортаж из сумасшедшего дома) – «И вечный бой! **Покой** нам только снится» (строка стихотворения А.А. Блока); «**Губа** – не дура» (о предполагаемом восстановлении права командиров на административный арест военнослужащих) – «**Губа** не дура» (поговорка). Соотношение омографов представлено одним примером: «**БрОня** крепка» (об оплате бронирования номеров в гостинице) – «**БронЯ** крепка, и танки наши быстры» (строка песни «Марш танкистов» из кинофильма «Трактористы»).

Рассмотрим приемы языковой игры, основанной на паронимии и паронимазии, отличия между которыми обусловлены разницей между паронимами и паронимазами – словами однокорневыми и разнокорневыми [9: 32]. Собранный нами материал демонстрирует небольшое количество примеров на паронимы и большую активность паронимазов, которые обычно отличаются одним звуком, как правило, первым: «Человек **вождя**» (о беседе с композитором Т. Хренниковым в день его 90-летия) – «Человек **дождя**» (название американского кинофильма); «**Вес** попутал» (о проблеме избыточного веса) – «**Бес** попутал» (поговорка); «**Враг** по расчету» (о поражении Слободана Милошевича) – «**Брак** по расчету» (устойчивое выражение); «**Время** белого человека» (о реформировании трансфертной системы в европейском футболе) – «**Бремя** белого человека» (название стихотворения Р. Кипплинга); «Имя им – **регион**» (о телекоммуникационном рынке Северо-Запада) – «Имя им **легион**» (восходит к эпизоду из Евангелия). Реже соотносящиеся паронимазы различаются звуками в середине или конце слова: «Что наша жизнь? **Игла**» (о проблеме наркомании) – «Что наша жизнь? **Игра**» (начало арии Германна из оперы П. Чайковского «Пиковая дама»); «Что написано **Петром**» (о законах Петровской эпохи) – «Что написано **пером**, того не вырубишь топором» (пословица). Могут паронимазы различаться и количеством звуков: «Ничего **наличного**» (об отношениях России с Международным валютным фондом) – «Ничего **личного**, Сонни» (фраза из американского кинофильма «Крестный отец»); «Мы за **цепной** не постоим» (о ядерной программе Ирана) – «Мы за **ценой** не постоим!» (строка песни из кинофильма «Белорусский вокзал»); «Дожить до **расцвета**» (о финансовых скандалах в США) – «Дожить до **рассвета**» (название российского кинофильма); «Жестокий **роман**» (о выставке графического дизайна в Москве) – «Жестокий **романс**» (название российского кинофильма). Примеров на паронимические отношения между взаимодействующими текстами намного меньше: «Минута **умолчания**» (о десятилетии провала ГКЧП) – «Минута **молчания**» (фразеологизм); «Мосты **провисли** над водами» (о состоянии петербургских мостов) – «Мосты **повисли** над водами» (строка из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»); «Нас не **угонят** (о противоугонных системах) – «Нас не **догонят**» (рефрен одноименной песни группы «Тату»). Столкновение паронимов и паронимазов прецедентного текста и заголовка выступает ярким экспрессивным средством, наряду с полисемией и омонимией.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что языковая игра с использованием прецедентных текстов очень активно используется в печатных заголовках. Это обусловлено ее широкими возможностями в усилении экспрессивности и эмоциональности, что способствует привлечению внимания читателей к статье. Поскольку заголовки выполняют как информативную, так и выразительную функцию, журналисты

TILSHUNOSLIK

стремятся сделать их нестандартными, запоминающимися, оригинальными, используя приемы языковой игры. По мнению многих исследователей, языковая игра в языке СМИ стала главной тенденцией их развития [10: 32].

Как показал анализ материала, одним из важнейших ресурсов языковой игры является интертекстуальность, при которой прецедентный текст подвергается формальной и семантической трансформации. Нами были рассмотрены далеко не все случаи семантической актуализации прецедентных текстов в интертекстуальных заголовках печати, так что исследование в данном направлении может быть продолжено. Его важность объясняется тем, что языковая игра и ее приемы должны быть понятны заинтересованному читателю, чтобы быть должным образом воспринятыми им при чтении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хегай В.М. Формальная актуализация прецедентных текстов в интертекстуальных заголовках печати // Научный вестник. ФерГУ. – 2023. – № 2. – С.800-803. (Khegay V.M. Formal actualization of precedent texts in intertextual headings of the press // Scientific Bulletin. FerSU. – 2023. – № 2. – P.800-803).
2. Белозерова Н.Н. Интегративная поэтика / Н.Н. Белозерова. – Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 1999. – 205 с. (Belozerova N.N. Integrative poetics / N.N. Belozerova. – Tyumen: Publishing House of the Tyumen State University, 1999. – 205 p.).
3. Супрун А.Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / А.Е. Супрун // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6. – С. 17-19. (Suprun A.E. Textual reminiscences as a linguistic phenomenon/A.E. Suprun//Questions of linguistics. – 1995. – № 6. – P. 17-19).
4. Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика / Б. Томашевский. – 5-е изд. – М.-Л.: ГИЗ, 1930. – 232 с. (Tomashevsky B. Theory of literature. Poetics / B. Tomashevsky. – 5th ed. – M.-L.: GIZ, 1930. – 232 p.).
5. Чернявская В.Е. Интерпретация научного текста / В.Е. Чернявская. – М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – 129 с. (Chernyavskaya V.E. Interpretation of the scientific text / V.E. Chernyavskaya. – M.: Publishing House LKI, 2007. – 129 p.).
6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 1987. – 261 с. (Karaulov Yu.N. Russian language and linguistic personality. – M.: Nauka, 1987. – 363 p.).
7. Пыстина О.В. Языковая игра как прием в заголовочных комплексах региональных изданий // Вестник Сыктывкарского ун-та. Серия гуманитарных наук. – Вып. 3. – 2014. – С. 203-212. (Pystina O.V. Language game as a device in the headline complexes of regional publications // Bulletin of Syktyvkar University. Humanities Series. – Vol. 3. – 2014. – P. 203-212).
8. Современный русский язык: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «Филология» / Под ред. П.А. Леканта. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 560 с. (Modern Russian language: textbook for students universities studying specialties "Philology" / Ed. P.A. Lekant. – 4th ed., stereotype. – M.: Drofa, 2007. – 560 p.).
9. Краткий справочник по современному русскому языку / Под ред. П.А. Леканта. – М.: Высшая школа, 1991. – 383 с. (A short reference book on the modern Russian language / Ed. P.A. Lekant. – M.: Higher School, 1991. – 383 p.).
10. Ильясова С.В., Амири Л.П. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. – 5-е изд., стер. – М.: Флинта, 2015. – 296 с. (Ilyasova S.V., Amiri L.P. Language game in the communicative space of media and advertising. – 5th ed., stereotype. – M.: Flinta, 2015. – 296 p.).

Сведения об авторе

Хегай Валентина Михайловна, доцент кафедры русского языка и методики преподавания Узбекского государственного университета мировых языков; дом. адрес: г. Ташкент, массив Чиланзар, квартал 4, д. 1, кв. 18; дом. телефон: 71-253-81-14; сотовый: 90-324-07-34; E-mail: khegava_l@rambler.ru

**MAXSUS YO'NALISHLARDA CHET TILIDA GAPIRISH KO'NIKALARINI
TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI (INFORMATIKA YO'NALISHI MISOLIDA)****ПУТИ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ УСТНОЙ РЕЧИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ НАПРАВЛЕНИЯ “ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ”)****THE WAYS OF IMPROVING SPEAKING SKILLS IN ESP CLASSES
(INFORMATION TECHNOLOGY)****Djalilova Nilufar Dilshodovna¹**¹Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al – Khorazmi,
Foreign languages department, teacher**Annotatsiya**

Maxsus maqsadlar uchun ingliz tili (ESP) ma'lum bir kontekstda yoki aniq maqsadda ingliz tilini o'rgatish va o'rganishni anglatadi. U axborot texnologiyalari, biznes, turizm, tibbiyot yoki muhandislik kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Til o'rgatishning bunday yondashuvi umumiy tilni bilish emas, balki muayyan soha yoki kasb uchun zarur bo'lgan til ko'nikmalari va lug'at boyligini rivojlantirishga qaratilgan. Shunday ekan, hayotning turli sohalarida yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun til ko'nikmalarini rivojlantirish nihoyatda muhimdir. Ushbu maqola ESP guruhlarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish usullariga bag'ishlangan.

Аннотация

Английский для специальных целей (ESP) относится к преподаванию и изучению навыков английского языка в определенном контексте или для определенной цели. Он широко используется в таких сферах, как информационные технологии, бизнес, туризм, медицина или инженерия. Этот подход к обучению языку фокусируется на развитии языковых навыков и словарного запаса, необходимых для конкретной области или профессии, а не на общем владении языком. Поэтому крайне важно развивать языковые навыки для подготовки высококвалифицированных специалистов в различных сферах жизни. Данная статья посвящена совершенствованию навыков разговорной речи в группах ESP.

Abstract

English for specific purposes (ESP) refers to the teaching and learning of English language skills in a specific context or for a specific purpose. It is widely used in spheres such as IT, business, tourism, medicine, or engineering. This approach to language instruction focuses on developing the language skills and vocabulary needed for a particular field or profession, rather than on general language proficiency. Therefore, it is crucial to develop the language skills to prepare highly qualified specialists in various spheres of life. This article is devoted to enhancing speaking skills in ESP groups.

Kalit so'zlar: ESP, muloqot, so'zlashish ko'nikmalari, ona tilida so'zlashuvchilar, chet til, kontekst, debat, dialoglar.

Ключевые слова: ESP, коммуникация, разговорные навыки, носители языка, иностранный язык, контекст, дебаты, диалоги.

Key words: ESP, communication, speaking skills, native speakers, foreign language, context, debate, dialogue.

INTRODUCTION

The XXI century demands ever-higher requirements for teaching and practical mastery of foreign languages in everyday communication and the professional sphere. Due to globalization processes of professional communication, the English language is becoming increasingly widespread and important in almost all areas of special knowledge, as it is widely used as a means of communication in areas of interaction between people of different nationalities. Communication skills in English are in demand in almost all areas human activity. English widely used in professional discourse, being official language of most international conferences, symposiums, meetings. The ESP course expands the objectives of teaching English and provides the need for an effective approach to the learning process, the creation of such a model of language education, which integrates linguistic, cultural and social aspects. Improving communicative skills are the crucial problem for ESP learners. In various specialties as business, medicine, IT and computer engineering are also taught English for Specific Purposes. This research is dedicated to approaches that can significantly boost the speaking proficiency of ESP students.

MATERIALS AND METHODS

In the process of conducting current research, we analysed scientific works of well-known scientists who has contributed significant role in methodology of teaching foreign language. The methodological basis of this study is scientific works on pedagogy and methodological literature on teaching foreign languages. Of particular importance are fundamental works in teaching methods (Shiyanov E. N., Kotova I. B., Roshchina E. V., Potashnik M. M., Passov E. I.), modern research on information technologies of professionally oriented training (Barybin A.V., Batunova I.V.).

Speaking is indeed a significant aspect of communication. It involves using language to express thoughts, ideas, and information to others. Speaking allows us to interact, convey messages, and engage in conversations with one another. It can take various forms, such as formal speeches, informal discussions, presentations, or even casual conversations. While speaking is important, it is essential to remember that effective communication also involves listening, non-verbal cues, and understanding the audience. The communicative approach to language learning emphasizes the importance of developing speaking skills as part of a holistic approach to language acquisition. This approach focuses on using language in real-life situations and contexts, rather than just memorizing grammar rules and vocabulary. The prominent scholar Roschina E.V. considered a foreign language an effective means of professional and social orientation in a non-linguistic university, which has a large potential of formative influences. According to the author, for realization of this potential requires compliance with the following conditions:

clear formulation of the goals of foreign language speech activity	social and professional orientation of this activity	student satisfaction when solving particular problems	developing in students the ability to creatively approach solutions	private tasks	favorable psychological climate in the educational team
--	--	---	---	---------------	---

RESULTS AND DISCUSSION

1. Using materials, in the classroom can greatly benefit students studying English for Specific Purposes (ESP). By incorporating real life examples like business presentations, IT emails medical case studies or engineering reports students can become more familiar with the language used in their fields. This exposure aids, in the development of a suitable vocabulary ultimately leading to improved speaking skills.

2. Engaging in role plays and simulations allows students to sharpen their speaking skills in scenarios. By assuming roles and navigating situations, to their field students can participate in conversations that closely resemble real life interactions. This not improves their ability to communicate effectively. Also instills confidence, in utilizing English within their professional context.

a) Practical application: Role-plays provide students with an opportunity to apply their language skills in real-life scenarios. IT students can simulate situations they may encounter in their professional careers, such as client meetings, technical support calls, or project presentations. This helps them develop the necessary language and communication skills required in their field.

b) Authenticity: Role-plays create an authentic learning environment where students can practice using English in realistic situations. By engaging in role plays, IT students can experience the challenges and nuances of communicating effectively in professional settings, including understanding technical jargon, explaining complex concepts, and resolving conflicts.

c) Confidence-building: Role-plays allow IT students to step into different roles and practice using English with their peers. This helps build their confidence in speaking and expressing themselves in English, which is essential for effective communication in the IT industry. Through repeated practice, students can improve their fluency, pronunciation, and overall language proficiency.

d) Problem-solving skills: Role-plays often involve problem-solving scenarios, where students need to think on their feet and find solutions using their language skills. This helps IT students develop critical thinking abilities, logical reasoning, and analytical skills necessary for troubleshooting technical issues or handling challenging situations in their future careers.

e) Teamwork and collaboration: Many role-plays require students to work collaboratively in pairs or groups. This promotes teamwork and cooperation among IT students, allowing them to learn from each other's experiences and perspectives. Through role-plays, they can practice effective communication within a team, negotiate ideas, and reach consensus – all of which are vital skills in the IT industry.

f) Cultural understanding: Role-plays often involve interactions between people from different cultures or backgrounds. By engaging in these scenarios, IT students can develop intercultural competence and gain a better understanding of how cultural differences can impact communication. This prepares them to work effectively in multicultural teams and interact with clients or colleagues from diverse backgrounds.

Overall, role-plays provide a dynamic and interactive approach to teaching English for IT students. They enhance language skills, boost confidence, foster problem-solving abilities, promote teamwork, and develop cultural understanding – all of which are crucial for success in the IT industry.

3. Practicing Pronunciation; Having an accurate pronunciation is extremely important when it comes to communication. ESP students should prioritize enhancing their pronunciation skills to ensure that they can be easily understood by others. Teachers can incorporate activities, such as tongue twister exercises focusing on pairs and drills emphasizing stress and intonation to assist students in improving their pronunciation abilities. Regular practice and receiving feedback from the teacher can truly make an impact, on their speaking skills.

4. Vocabulary is crucial, for expressing ideas for ESP (English for Specific Purposes) students. They should focus on expanding their vocabulary to effectively communicate within their fields.

To achieve this purpose teacher can introduce vocabulary that aligns with their students' professions. This will empower the students to use industry terms in their discussions, presentations and debates.

Additionally, regular vocabulary exercises, flashcards and word games can be incorporated into the learning process. These activities will not help students remember words but also encourage them to apply these words, in real life situations.

5. Group discussions and debates are ways for ESP students to actively engage in conversation. These activities provide opportunities for students to express their opinions defend their arguments and have discussions. By discussing topics to their field students can enhance their speaking skills while also benefiting from the insights of their peers.

In addition to role-plays, debates and group discussions can also be highly significant in teaching English for IT students. Here are some reasons why:

1) Critical thinking and analysis: Debates and group discussions require IT students to analyze and evaluate different perspectives or arguments. This helps them develop critical thinking skills, logical reasoning, and the ability to articulate their thoughts in English.

2) Language fluency and vocabulary expansion: Engaging in debates and group discussions exposes IT students to a wide range of vocabulary and language structures. They have to express their opinions, provide supporting evidence, and engage in rebuttals, which helps improve their fluency and expand their vocabulary.

3) Active listening and speaking skills: Debates and group discussions promote active listening as students need to understand and respond to others' arguments. It also enhances their speaking skills as they have to express their ideas clearly and convincingly.

4) Collaboration and negotiation: Debates and group discussions require IT students to work collaboratively, listen to others' viewpoints, and negotiate ideas. This fosters teamwork, cooperation, and the ability to find common ground or reach a consensus – all essential skills in the IT industry.

TILSHUNOSLIK

5) Confidence-building: Participating in debates and group discussions helps IT students build confidence in expressing their opinions and engaging in intellectual discourse in English. This confidence is crucial for presenting ideas, defending arguments, or pitching projects in their professional careers.

6) Exposure to different perspectives: Debates and group discussions expose IT students to diverse viewpoints and perspectives on various topics. This broadens their understanding of different cultures, ideologies, and ways of thinking, enhancing their intercultural competence.

7) Real-world relevance: Debates and group discussions often revolve around current issues or topics related to the IT industry. This makes the learning experience more relevant and practical for IT students, as they can apply their language skills to discuss and analyze real-world situations.

Debates and group discussions complement role-plays in teaching English for IT students by promoting critical thinking, language fluency, collaboration, confidence-building, exposure to diverse perspectives, and real-world relevance. Together, these activities provide a comprehensive and effective approach to language learning for IT students.

6. Correcting Errors and Giving Feedback; It is important for teachers to give students feedback so that they can recognize and fix their mistakes. During speaking activities teachers should pay attention to errors, in grammar, vocabulary or pronunciation that commonly occur. Moreover, providing feedback to each student can assist them in recognizing their strengths and weaknesses allowing them to focus on areas that need improvement.

7. Language learning apps and online resources have become tools, for ESP students in the age. These platforms, such as Duolingo, Babbel or BBC Learning English offer a range of exercises, podcasts and videos that cater to various professions. By encouraging students to make use of these resources outside the classroom we can complement their, in class learning. Improve their speaking skills.

In summary improving the speaking abilities of ESP learners necessitates a blend of resources, scenarios, pronunciation exercises, vocabulary enrichment, group conversations, error rectification and the utilization of language learning applications. By integrating these approaches into their techniques teachers can empower ESP learners to effectively express themselves in their domains.

CONCLUSION

Improving speaking skills in teaching is essential for effective communication and engaging students. Here are some strategies to enhance your speaking skills as a teacher:

Practicing speaking regularly, using clear and concise language, varying your tone and intonation, using visual aids, encouraging active participation, providing constructive feedback, reflecting on your teaching, attending professional development workshops are some strategies to enhance speaking skills.

Visual aids can spark students' imagination and encourage them to think creatively. They can inspire discussions, prompt questions, and foster critical thinking skills as students analyze and interpret the visual information.

Incorporating visual aids in teaching speaking skills enhances understanding, engagement, retention, and inclusivity in the classroom. It provides a multi-sensory approach to learning that caters to various learning styles and supports effective communication.

Providing regular feedback and creating a supportive environment where students feel comfortable taking risks and making mistakes is very necessary aspect of teaching. Practicing these strategies consistently will help ESP learners improve their speaking skills and effectively communicate within their professional contexts.

REFERENCES

1. Canale, M. (1983). From communicative competence to communicative language pedagogy. In J. C. Richards and R. W. Schmidt (Eds), *Language and Communication*, (pp. 2–27). London: Longman.
2. Djallilova, N., Akhmedova, A., (2020). From the Experience of Applying Innovative Technologies in Teaching Speaking Skills of Medical Students at the English Language Lessons // *Bulletin of Science and Practice*, №4.422-427.
3. Timoshenko, A. S. The use of video materials in foreign language lessons / A. S. Timoshenko. - Text: direct // *Young scientist*. - 2020. - No. 26 (316). - S. 317-319.

4. Джалилова Н.Д. Приёмы технологии критического мышления на уроках иностранного языка в вузах. Using innovative technologies in improving the efficiency of education: problems and solutions. Scientific and international conference. Batumi, Georgia, 2022. 41-44 сс.

5. Зимняя И.А., И.А.Мазаева, М.Д. Лаптева. Коммуникативная компетентность, речевая деятельность, вербальное общение. Москва, 2020

6. Ларина Т. А. Использование аутентичного видео материала в обучении иностранному языку// Современное гуманитарное научное знание: мульти дисциплинарный подход. Материалы Международной научно-практической конференции. 2019. С. 85 - 88.

7. Нецветаева В. О. Использование видеоматериалов при дистанционном проведении занятий по иностранному языку в вузе // Вестник педагогических наук, 2021, №2. С. 96-98.

8. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. М.: Просвещение, 1991, 128 с.

9. Томин В.В., Бочкарева Т.С., Формирование иноязычной компетенции студентов в информационном поле кросс культурного взаимодействия. Современные исследования социальных проблем. ЭНЖ. №6. 2015.

10. <https://scipress.ru/pedagogy/articles/k-voprosu-ob-ispolzovanii-video-materialov-na-zanyatiyakh-po-inostrannomu-yazyku-v-vuze.html>

11. <https://nitforyou.com/tipologiyauchvideo/>

CHET TILLARINI RIVOJLANTIRISH VA ULARDAN FOYDALANISH

РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

DEVELOPMENT AND USE OF FOREIGN LANGUAGES

Ergasheva Nigora Kurbanovna¹¹Senior teacher, Fergana State University**Annotatsiya**

The role and development of foreign languages are multifaceted and are influenced by historical, cultural, economic, and educational factors. The study and dissemination of foreign languages play a crucial role in global communication, intercultural understanding, diplomacy, international trade, and academic research. This article reviews the taxonomy and innovative methods used in current language teaching practice.

Аннотация

Роль и развитие иностранных языков многогранны и находятся под влиянием исторических, культурных, экономических и образовательных факторов. Изучение и распространение иностранных языков играют решающую роль в глобальном общении, межкультурном взаимопонимании, дипломатии, международной торговле и академических исследованиях. В данной статье рассматриваются таксономия и инновационные методы, используемые в современной практике преподавания языка.

Abstract

Chet tillarning o'rni va rivojlanishi ko'p qirrali bo'lib, unga tarixiy, madaniy, iqtisodiy va ta'lim omillari ta'sir ko'rsatadi. Chet tillarini o'rganish va tarqatish global muloqot, madaniyatlararo tushunish, diplomatiya, xalqaro savdo va akademik tadqiqotlarda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqola hozirgi tillarni o'qitish amaliyotida tatbiq etilayotgan taxonomiya va innovatsion metodlarni ko'rib chiqishga bag'ishlanadi

Kalit so'zlar: chet tili, axborot- kommunikatsiya texnologiyalari, til o'rganishda taksonomiya, tajriba, yechim, rasm, kirib borish, kuzatish, adiolingual usul.

Ключевые слова: иностранный язык, информационно-коммуникационные технологии, таксономия в изучении языка, опыт, решение, картинка, проникновение, наблюдение, аудиолингвальный метод.

Key words: foreign language, information communication technologies, taxonomy in language learning, experience, solution, pictures, penetration, observed, audio-lingual method.

INTRODUCTION

Modern taxonomy in language learning encompasses newer approaches to categorizing, understanding, and teaching languages. These modern taxonomies aim to provide a more nuanced and comprehensive framework for language acquisition, proficiency assessment, and pedagogical methods. Modern taxonomies often emphasize functional language use, focusing on communicative competence, which includes not only grammatical accuracy but also the ability to engage in effective communication adapted to different contexts and cultural norms.

CEFR (Common European Framework of Reference for Languages): The CEFR is a widely used modern taxonomy that categorizes language proficiency into six levels, from A1 (beginner) to C2 (mastery). This framework provides a comprehensive description of language abilities and is widely adopted in language learning and testing worldwide.

MATERIALS AND METHODS

These modern approaches to taxonomy in language learning provide a more holistic and dynamic framework for understanding language acquisition and proficiency. By encompassing not only linguistic competence but also communicative, cultural, and strategic competencies, modern taxonomies aim to meet the evolving needs of language learners in diverse and rapidly changing global contexts.

Skills Integration

- **Integrated Skills:** Modern taxonomies recognize the interdependence of language skills, emphasizing the integration of speaking, listening, reading, and writing. This approach acknowledges that language use is holistic and that proficiency in one skill often supports the development of others.

Task-Based Learning

- **Task Complexity:** Some modern taxonomies incorporate task complexity as a means of assessing language learning. This approach focuses on the cognitive demands of language tasks, considering the complexity of language use in real-world situations.

Learner-Centered Approaches

- **Personalized Learning:** Modern taxonomies often take into account the individual learner's needs, preferences, and learning styles. By emphasizing personalized learning, modern taxonomies recognize the diverse paths to language proficiency and tailor educational experiences to individual learners.

Intercultural Competence

- **Cultural Awareness:** Modern taxonomies include the development of intercultural competence as an essential aspect of language learning. This involves understanding cultural perspectives, norms, and practices, fostering respect for diversity and effective communication in multicultural settings.

RESULTS AND DISCUSSION

Innovative techniques in language classes have transformed the way educators teach and learners acquire language skills. These approaches leverage technology, cognitive science, and pedagogical research to create engaging, effective, and personalized learning experiences. The following are techniques replacing conventionally applied techniques

Technology-Enhanced Learning

- **Digital Language Labs:** Interactive software and digital platforms provide personalized language practice, allowing students to work on pronunciation, vocabulary, and grammar at their own pace.

- **Online Language Exchanges:** Virtual language exchange programs connect learners with native speakers worldwide for authentic language practice and cultural exchange.

- **Language Learning Apps:** Mobile apps offer gamified learning experiences, adaptive exercises, and instant feedback on language skills, promoting continuous engagement and progress.

Blended Learning

- **Flipped Classroom:** In a flipped model, students engage with instructional content outside of class, allowing for more interactive, communicative, and task-based learning activities during in-person sessions.

- **Hybrid Instruction:** Combining face-to-face instruction with online resources and activities enables flexible learning pathways and personalized support for diverse learner needs.

Task-Based and Project-Based Learning

- **Real-World Projects:** Task-based and project-based learning provides opportunities for learners to engage in meaningful, authentic language use while completing real-world projects such as creating videos, conducting interviews, or producing podcasts in the target language.

- **Authentic Materials:** Incorporating authentic materials such as news articles, films, and podcasts allows students to develop language skills in context, fostering critical thinking and cultural understanding.

Personalized Learning

- **Adaptive Learning Platforms:** Intelligent tutoring systems use data analytics to tailor learning materials and activities to individual student needs, pacing, and learning styles.

- **Student Goal Setting:** Encouraging learners to set personal language learning goals and track their progress fosters autonomy and motivation.

Multimodal and Experiential Learning

- **Performative Activities:** Drama, role-plays, and simulations immerse students in language-rich, experiential learning environments, promoting linguistic and cultural understanding through embodied experiences.

- **Multimedia Creation:** Learners engage in creating multimedia content—such as digital stories, infographics, and presentations—to develop language skills while enhancing digital literacy and creativity.

Socio-Emotional Support

TILSHUNOSLIK

- Community Building: Creating a supportive and inclusive classroom community fosters a positive learning environment, where learners feel comfortable taking language risks and engaging in authentic communication.

- Mindfulness and Reflection: Integrating mindfulness practices and reflective exercises can help learners manage language anxiety, cultivate resilience, and develop metacognitive awareness of their language learning process.

These innovative techniques cater to individual learner needs, promote authentic language use, and foster cultural competence. By integrating these approaches, educators can create dynamic, engaging, and effective language learning environments that prepare students for communicative and intercultural competence in the 21st century.

CONCLUSION

In conclusion, the integration of innovative techniques and modern taxonomies has significantly reshaped the landscape of language learning and education. The dynamic interplay between these approaches has revolutionized how educators teach, learners acquire language skills, and how proficiency is understood and assessed. By embracing advanced methodologies and taxonomies, language learning has become more effective, engaging, and tailored to individual learner needs.

In essence, the confluence of modern taxonomies and innovative techniques has bolstered the language learning experience, empowering learners to engage with language in meaningful and diverse ways, and preparing them for effective communication, cultural exchange, and success in a globalized world.

REFERENCES

1. L H. Douglas Brown Teaching by principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy Longman USA 1994.
2. F r i e s Ch.C.American English Grammar. London. London University Press, P1940-240.
3. M e n c h e n HrL. The American Language. New York. The Centure Press. 1963 - P.530.
- 4.K e n y o n J.S. Cultural Levels and Functional varieties of English.-Tn.: College English, 1948, 10, Number 1-3,P .47-52.

ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С АДВЕРБИАЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ФИНАЛЬНОСТИ В ЯЗЫКАХ РАЗНЫХ СИСТЕМ**TYPOLOGICAL STATUS OF COMPLEX SENTENCES WITH AN ADVERBIAL COMPONENT OF FINALITY IN LANGUAGES OF DIFFERENT SYSTEMS****TURLI TIZIM TILLARIDA QO'SHMA GAPLARNING ADVERBIAL KOMPONENTLI YAKUNIYLIGINING TIPOLOGIK STATUSI**

Хошимов Музаффаржон Ганижановч¹
¹АГИИЯ, Phd

Annotatsiya

Maqola zamonaviy tilshunoslikning kam o'rganilgan muammolaridan biri - dunyoning yuzdan ortiq tillarida maqsad komponentli gipotaksema (qo'shma gaplar)ning tipologiyasiga bag'ishlangan bo'lib, unda muallif ularning izomorf va allomorph, shuningdek universal xususiyatlarini ochib berishga erishgan.

Аннотация

В статье затрагивается одна из наименее исследованных проблем современного языкознания – типология гипотаксем - сложных предложений - с адвербиальным компонентом финальности (цели) в более чем ста языках мира, что дало автору возможность раскрытия их изоморфных и алломорфных особенностей и выявления их универсальных свойств.

Abstract

The article touches upon one of the least investigated problems of modern linguistics - typology of the hypotaxemes (complex sentence) with an adverbial component of purpose in more than one hundred languages of the world that gave the author the possibility of disclosing their isomorphic and allomorphic features and revealing their universal features.

Kalit so'zlar: tipologiya, gipotaksema tipologiyasi, adverbial komponentli gipotaksema, maqsad komponentli gipotaksemalarning struktur-semantik tuzilishining universal va xususiy qonuniyatlari.

Ключевые слова: типология, типология гипотаксем, гипотаксема с адвербиальным компонентом, универсальные и частные закономерности, структурно-семантическая организация гипотаксем, адвербиальный компонент финальности.

Key words: typology, typology of hypotaxeme, hypotaxeme with an adverbial component, universal and specific patterns of structural-semantic organization of hypotaxemes with an adverbial component of finality.

ВВЕДЕНИЕ

В современной лингвистике научно-теоретические исследования, основанные на методе сравнения, проводятся наряду с другими и на таком обширном подуровне синтаксиса, как подуровень крупного синтаксического построения – политаксем (ПТ) (16), т.е. сложного предложения (СП), причем акцент делается на различных его аспектах и категориях, включая структурный, семантический, смысловой (пропозитивно-номинативный), коммуникативно-прагматический, стилистический и другие аспекты.

Наряду с исследованиями СП в плане отдельно взятых языков развивается и сопоставительно-типологический синтаксис СП родственных языков: английского и немецкого [23], монгольских [11], тюркских [5], русского и украинского [13], а также синтаксис сложных предложений неродственных языков: русского и литовского [7], русского и венгерского [19], английского и узбекского [16] и многих других языков [18, 25 29; 23, 18], при этом примечательно то, что наряду с уже известными, традиционными типами СП, типологическому сопоставлению подвергаются и такие новые типы СП как сложно-парентезные предложения [17].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В современной лингвистике заметен нарастающий научный интерес к сопоставительным, характерологическим и типологическим исследованиям языковых единиц, что объясняется объективными факторами и закономерностями развития общелингвистической мысли, огромным интересом языковедов к сопоставительно-типологическим исследованиям как неиссякаемым источникам описания вопросов о развитии, становлении и функционировании языков различной типологической

TILSHUNOSLIK

принадлежности, особенностях их лингвистических категорий, изучение которых, несомненно, способствует развитию общей теории языка.

Бурное развитие сопоставительного, характерологического и типологического языкознания, в частности, связано со стремлением ученых приблизить лингвистику к точным наукам, а также достичь сложной и глобальной цели – установления частных (уникальных), рецессивных, имплицативных, фреквентальных и универсальных закономерностей развития, конструирования и функционирования типов единиц различных языков и создания на этой основе общей или универсальной, а точнее – «эталонной грамматики» [19,216], описывающей инвариантный, всемирный общечеловеческий язык, репрезентированный совокупностью всех конкретных языков мира, которые и служат для первого вариантами в решении одной генеральной задачи - манифестации общечеловеческого мышления языком в процессе коммуникации. Последняя немыслима без участия существующих всевозможных типов синтаксических единиц, используемых носителями различных языков в их обиходной коммуникации.

ОБСУЖДЕНИЕ

Знакомство со специальной литературой, в той или иной мере связанной с разработкой теории частного, сопоставительного, характерологического, типологического и общего синтаксиса показывает, что в настоящее время в современной науке о языке отсутствуют специальные научные исследования, посвященные изучению насущных проблем типологического и общего синтаксиса сложных предложений (СП) на материале языков разной типологической принадлежности и, способствующие разработке типологической и соответственно общей теории указанных типов синтаксических единиц.

Выбор научной проблематики данной статьи мотивируется тем, что, во-первых, до сих пор не выявлен общелингвистический статус типов и подтипов СП в языке; во-вторых, существует ряд сложных и спорных вопросов относительно многоаспектной природы СП, что требует постановки вопроса о типологии данных типов единиц и разработки, соответственно, на основе их типологического изучения теории общего синтаксиса; в-третьих, не разработаны принципы и методика типологического изучения СП разносистемных языков, способствующие системному сопоставительно-типологическому изучению СП как крупных коммуникативных типов синтаксических единиц любой пары или множества языков.

Попытки сопоставительно-типологического изучения отдельных типов СП на эмпирическом материале конкретных разноструктурных языков были частично предприняты в работах отдельных исследователей-языковедов [19], [3, 105; 8, 22] и др., в которых даются интересные типологические сведения о тех или иных типах СП с эпизодическим привлечением материала языков различных систем (индоевропейских, урало-алтайских, тюркских и др.) в соответствии с выдвинутыми ими в своих работах целями и задачами исследований.

В указанных работах, несомненно, содержащих много интересных теоретических положений и выводов, вопрос о разработке теоретических основ типологического и общего синтаксиса СП, а также о принципах и методике типологического сопоставления данных единиц, базирующихся на релевантных параметрах для сложноподчиненных предложений с придаточными цели (СППЦ) разносистемных языков, равно как и о самой типологии последних, не ставился.

Проблематика типологии политаксем - сложных предложений очень обширна и предваряется фактически вопросом о том, каков общелингвистический статус политаксем в языках различных типов, или еще точнее, относится ли политаксема к «общетипологическим» или «частнотипологическим» единицам. В этой связи возникает естественная необходимость в систематическом и глубоком анализе эмпирического материала по политаксемам и их разновидностям в языках различной типологической принадлежности, что и позволило бы установить общелингвистический статус политаксем как инвариантного типа единицы и ее разновидностей как реально существующих типов единиц, посредством которых осуществляются в языках различные адвербиальные отношения между ее матричным (главным) и нематричным (адвербиальным) компонентами.

Типологически сопоставимыми объектами политаксемы оказываются, по –видимому, благодаря наличию в них некоторого общего, универсального принципа внутренней организации сложной совокупности их структурно-семантических свойств. При этом имеется в виду прежде всего корреляция между обобщенными и категориальными признаками – отношениями семантического плана, традиционно обозначаемыми такими категориями, как «темпоральные, каузальные, финальные, кондициональные, компаративные, концессивные и т.д. отношения, характеризующиеся полевой природой своей реализации и тем самым составляющие в определенной мере некоторые члены того или иного «функционально-семантического поля», разработанного А.В. Бондарко [5].

Типология политаксем в различных языках сложна и тем, что, во-первых, рассматриваемые типы единиц неравномерно распространены в языках; во-вторых, характеризуются многоаспектной лингвистической природой, демонстрирующей различные аспекты их рассмотрения,

Далее перейдем к конкретной типологии сложноподчиненных предложений с придаточным цели - гипотаксем с адвербиальным компонентом финальности (ГПТ с АК). При типологическом изучении указанных подтипов гипотаксем в языках разных систем будут использованы лингвистические системы языков в виде нормативных (школьных, вузовских) грамматик, а не их тексты, поскольку, как справедливо отмечает Ю.Рождественский, «сменился эмпирический материал типологии. Теперь это уже не т е к с т ы, а описанные ранее, выведенные из текстов системы языков. На деле это означает, что типолог отныне должен пользоваться описанными (или выведенными им самим) системами. Обращение к конкретно-текстовому факту имеет лишь второстепенную, вспомогательную (еще точнее в е р и ф и - к а ц и о н н у ю – Х.Г.) силу» [11, 10].

Типологический анализ ПТ в различных языках показывает, что, во-первых, не во всех грамматиках подсистема ГПТ с АК финальности не одинаково описана; во-вторых, порою раздел, посвященный типологизируемой единице, просто отсутствует.

Так, из рассмотренных 139 языков в 121 ГПТ с АК финальности как синтаксический тип существует. Данный синтаксический тип также присущ английскому, узбекскому и русскому языкам, например:

в английском: And I would shift the feather bed over, very softly so that Catherine would not be wakened (E.Hemingway. A

Farewell to Arms, 208);

в узбекском: Nazirqul ham kolhoz bo'laman deb, ariza tashladi. (С.Аҳмад. Сайланма, 16);

в русском: Он взял перстень с пальца и подарил мне, чтобы я не уезжала (Л.Н.Толстой. Воскресение, 25).

В языках в качестве субординаторов между компонентами в ГПТ с АК используются различные морфологические классы слов, среди которых на роль доминанты претендуют союзы – конъюнкторы, поскольку из 121 языка в 107 языках они используются как средства осуществления синтаксической связи в ГПТ, а в 15 из них доминирующими выступают другие виды субординаторов. Это такие языки, как абхазский, абазинский, кабардино-черкесский (в которых послелог выступает в качестве единственного типа субординатора), ТОН, МАО, САМ, (в которых употребляются только частицы), синдхи, ория (в которых используются только союзные средства – коннекторы), хакасский (использующий коннекторы, послелог и частицы), туркменский (употребляются послелог), уйгурский (используются только коннективы), лезгинский (употребляются только аффиксы), бирманский (используются только коннекторы), сирийский (употребляются только частицы), (см.: таблицу 1).

Таблица 1

№	Типы средств связи Языки	АК финальности	Количество средств связи	Союз	Союзные слова	Послелог	Предлог	Частица	Аффикс	Нулевое средство	Заемствованные средства	Доминирующее средство	Позиция средств связи по отношению к адвербиальному компоненту				Позиция адвербиального компонента по отношению к матричному компоненту		
													Препозиция	Интерпозиция	Постпозиция	Пре-постпозиция	Препозиция	Интерпозиция	Постпозиция
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Русский	+	14	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
2.	Белорусский	+	2	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
3.	Украинский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
4.	Болгарский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.	Польский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
6.	Чешский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
7.	Сербохорват	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
8.	Латышский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
9.	Цыганский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
10.	Английский	+	16	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
11.	Немецкий	+	3	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
12.	Норвежский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
13.	Шведский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
14.	Датский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
15.	Французск.	+	2	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
16.	Португальск	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
17.	Испанский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
18.	Итальянский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
19.	Румынский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
20.	Пушту	+	2	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
21.	Персидский	+	4	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
22.	Таджикский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
23.	Курдский	+	3	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
24.	Осетинский	+	3	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
25.	Ваханский	+	1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
26.	Гилянский	+	2	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
27.	Язгулямский	+	1	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
28.	Арабский	+	5	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-
29.	Аккадский	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-
30.	Амхарский	+	5	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-
31.	Ассирийск.	+	2	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
32.	Талышский	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	+
33.	Сомали	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
34.	Хауса	+	1	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
35.	Абхазский	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-

36.	Абазинский	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	
37.	Каб.черкес.	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	
38.	Бацбийский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	
39.	Армянский	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	
40.	Саамский	+	5	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	
41.	Эстонский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	
42.	Марийский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43.	Морд/эр.мок	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
44.	Удмуртский	+	1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
45.	Узбекский	+	19	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+
46.	Татарский	+	7	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+
47.	Казахский	+	4	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+
48.	Киргизский	+	5	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
49.	Азербайд.	+	3	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
50.	Каракалпак.	+	3	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
51.	Хакасский	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
52.	Караимский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
53.	Чувашский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
54.	Гагаузский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
55.	Туркменск.	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
56.	Уйгурский	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
57.	Кар.балкар.	+	1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
58.	Лезгинский	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
59.	Монгольск.	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
60.	Калмыцкий	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
61.	Китайский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+-
62.	Дунганский	+	3	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-
63.	Лаосский	+	3	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
64.	Чжуанский	+	2	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
65.	Кхмерский	+	8	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
66.	Тагальский	+	1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
67.	Индонезий.	+	8	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
68.	Сунданский	+	3	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
69.	Самоанский	+	2	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
70.	Гавайский	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
71.	Зулу	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
72.	Малинке	+	1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
73.	Йоруба	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
74.	Ганда/Луган	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
75.	Брауи	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
76.	Руанда	+	2	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
77.	Суахили	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
78.	Волоф	+	8	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
79.	ТОН	+	2	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
80.	САМ	+	2	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
81.	МАО	+	5	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
82.	Лингала	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
83.	Тайский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
84.	Игбо	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
85.	Коптский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
86.	Берберский	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
87.	Пали	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
88.	Хинди	+	4	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
89.	Урду	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
90.	Бенгальский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+
91.	Непали	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+

TILSHUNOSLIK

92	Маратхи	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
93	Панджаби	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
94	Синдхи	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
95	Ория	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
96	Ленди	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
97	Ассамский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
98	Венгерский	+	2	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
99	Самаритян.	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
100	Ягнобский	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+
101	Мансий./вог.	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-
			+																
102	Вепсский	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+
			+																
103	Финский	+	2	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
104	Ишкашимск	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-
105	Чукотский	+	1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
106	Мальгашск.	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
107	Белуджский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
108	Бугийский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
109	Бурятский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-
110	Бирманский	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+
111	Мунджанский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
112	Ительменский	+	1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
113	Коми	+	1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+
114	Наукан/эск.	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+
115	Бурушаски	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
116	Рошорвский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
117	Рушанский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
118	Саларский	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
119	Эфиопский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+
120	Сирийский	+	1	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
121	Аварский	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+

(В таблице 1 даются сведения о наличии в языках ГПТ с адвербиальным компонентом финальности /АКФ/, при этом «+» означает наличие признака, «цифры 1,2,3» - количество средств связи, «пф»- простое предложение с обстоятельством финальности, «+-» - не частотность признака, «-» - не характерность или отсутствие признака, «с» - союз (доминирующее средство связи), «с/с» - союзное слова, «пл» - послелог, «пр» - предлог, «аф» - аффикс, «ч» - частица, «бс» - бессоюзие).

В 17 языках ГПТ с АК финальности как разновидность не дифференцирована, поскольку в них финальные отношения выражаются простым предложением с афинитными формами глагола в функции адвербиального члена финальности. К ним относятся следующие языки: 1/ ненецкий; 2/ нганасанский; 3/ калами; 4/ тамильский; 5/ каннада; 6/ табасаранский; 7/ монгорский; 8/ даргинский; 9/ арчинский; 10/ кубачинский; 11/ агульский; 12/ угаритский; 13/ сингальский; 14/ тангутский; 15/ качинский; 16/ шорский; 17/ дидойский.

Количество используемых для реализации синтаксической связи между компонентами ГПТ с АК финальности субординаторов колеблется от 1 до 19. Максимальное количество субординаторов наблюдается в таких языках, как английский – 16 субординаторов (*that, in order that, so that, lest, for fear that, so as, so, in case, in the hope that, with the purpose that, with the hope that, to the event that* [17, 152-158], узбекский – 19 субординаторов (*деб, дея, дейишиб, -син чун, -ми экан деб, токи... син, токи...син деб, зора... са, ...-са зора, зораки... са деб, шояд...са, ...-са шояд, шояд... са деб, деган мақсадда, деган мақсад билан, деган ниятда, деган ният билан, деган ўйда, деган ўй билан* [2, 243-246], русский – 14 субординаторов (*чтобы, дабы, лишь бы, только бы, для того чтобы, ради того чтобы, с тем чтобы, во имя того чтобы, с целью чтобы, с той*

целью чтобы, в тех целях чтобы, с расчетом чтобы, так чтобы, затем чтобы /3, 594-597/) и т.п.

Что касается таких языков как волоф, индонезийский и кхмерский, то в них обнаружено по 8 субординаторов, в татарском - 7 субординаторов, в арабском, амхарском, саамском, киргизском и MAO - по 5 субординаторов.

Языков, использующих лишь 1 субординатор не так уж много. Это такие языки как ваханский, язгулямский, хауса, удмуртский, карачаево-балкарский, тагальский, малинке, чукотский, ительменский, коми и сирийский. В остальных языках довольствуются двумя, тремя или четырьмя субординаторами.

Количество используемых типов субординаторов в ГПТ с АК финальности, как и в других подтипах ГПТ с АК, непосредственно связано с национальными ресурсами того или иного языка. Чем больше субординаторов, тем богаче подсистема ГПТ с АК финальности, предназначенных для дифференцированного выражения адвербиальных финальных отношений, и наоборот, чем меньше субординаторов, тем беднее подсистема ГПТ с АК финальности.

Из подвергнутых исследованию 121 языка, имеющего ГПТ с АК финальности, в 95 языках доминирующей позицией субординатора по отношению к адвербиальному компоненту финальности является только препозиция. При этом интерпозиции как доминирующей не наблюдалось. Что касается только постпозиции, то она характерна для 18 языков. Есть и случаи препозиции и постпозиции в 3 языках (амхарский, талышский, дунганский), в 3 языках (мансийский, вогульский, узбекский) встречаются все 3 основные позиции (препозиция, интерпозиция, постпозиция) из гипотетически шести возможных.

Следует особо отметить, что в узбекском языке наблюдается и такая позиция как препостпозиция, т.е. обрамляющая, занимаемая такими парными субординаторами как «токи... деб, зора... деб». В 3 языках (в эфиопском, норвежском и удмуртском) встречаются случаи как препозиции, так и препостпозиции субординаторов, остальных позиций в указанных языках не наблюдалось.

В 67 языках в зависимости от морфологического характера субординатора, последний занимает лишь препозицию, в 16 языках - лишь постпозицию, а языков, использующих лишь интерпозицию субординатора не было обнаружено. Определено и случаи заимствования субординаторов, но их очень мало.

Существуют и закономерности позиционного расположения АК финальности по отношению к матричному компоненту. Так, из 121 языка в 20 языках доминирующей является постпозиция, интерпозиции как доминирующей не наблюдалось, хотя в таких языках, как русский, английский и т.п. возможна и препозиция в силу коммуникативной нагрузки компонентов ГПТ с АК финальности.

Доминирующая постпозиция адвербиального компонента финальности по отношению к матричному компоненту объясняется тем, что логически «финальность (цель)» следует за теми средствами ее достижения, которые и выражаются через предикат матричного компонента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнительно-типологический анализ тюркских языков показывает, что современный узбекский язык сильно отличается от других представителей тюркской семьи языков тем, что в нем довольно развита гипотактическая система, в которой доминирует тенденция к анализируемости субординаторов, хотя есть немало субординаторов синтетической структуры. Это свидетельствует о том, что под воздействием контактирующих в прошлом и настоящем языков типа персидского, иранского, турецкого, арабского и т.д. современный узбекский язык далеко вперед шагнул в отличие от других тюркских языков в своей гипотактической подсистеме, развиваясь от синтетизма к аналитизму. Об этом свидетельствует целая система субординаторов аналитической структуры, сосуществующих с субординаторами синтетической структуры, составляющими по сравнению с первыми незначительное количество.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ подсистем ГПТ с АК в английском, узбекском и русском языках позволяет сделать вывод о том, что среди языков соответственно германской, тюркской и славянской семей указанные типологизируемые языки характеризуются высоко развитой подсистемой гипотаксем с типичным аналитическим строем (присущим, например, для английского), агглютинативным строем с активной тенденцией к аналитизму субординаторов (присущим, например, для узбекского языка) и флективным строем с характерной тенденцией к аналитизму субординаторов (присущим, например, для русского языка).

Наши наблюдения над собранным эмпирическим материалом языков различной типологической принадлежности, почерпнутым из их лингвистических систем – нормативных грамматик и т.д., показывают, что гипотаксемы с АК в языках характеризуются следующими универсальными импликационными признаками-координатами:

1) Если в языке есть гипотаксема с АК финальности, то в данном языке также есть моноксемема с адвербиальным членом финальности.

2) Если в языке, имеющем подсистему гипотаксемы с АК финальности, исконный субординатор-конъюнктор находится в постпозиции по отношению к нематричному компоненту, то в данном языке канонически базовый порядок SOV (это языки типа тюркских: узбекский, казахский, тувинский, алтайский, татарский и т.д.).

3) Если в языке, имеющем подсистему гипотаксемы с АК финальности, исконный субординатор находится в интерпозиции по отношению к нематричному компоненту, то в данном языке канонически базовый порядок OVS /или SOV, или OSV/ (это языки типа тюркских: узбекский, казахский, тувинский, алтайский, татарский и т.д.).

4) Если в языке, имеющем гипотаксема с АК финальности, исконный субординатор-конъюнктор в постпозиции по отношению к ее нематричному компоненту, то в данном языке нематричный компонент канонически в препозиции по отношению к матричному компоненту (это языки типа тюркских: узбекский, казахский, тувинский, алтайский, татарский и т.д.).

5) Если в языке, имеющем гипотаксема с АК финальности, исконный субординатор – конъюнктор находится в интерпозиции по отношению к ее нематричному компоненту, то нематричный компонент канонически в препозиции / или редко в интерпозиции/ (это языки типа тюркских: узбекский, казахский, тувинский, алтайский, татарский и т.д.).

6) Если в языке, имеющем гипотаксема с АК финальности, исконным субординатором служит послелог, то он канонически в постпозиции по отношению к ее нематричному компоненту, который имеет строго препозицию по отношению к матричному компоненту (это языки типа тюркских: узбекский, казахский, тувинский, алтайский, татарский и т.д.).

7) Если в языке, имеющем гипотаксема с АК финальности, исконными субординаторами – конъюнкторами – выступают синтетические средства, то в данном языке базовый порядок SOV и порядок следования компонентов строгий, а сам нематричный компонент канонически в препозиции по отношению к матричному компоненту (это языки типа тюркских: узбекский, казахский, тувинский, алтайский, татарский и т.д.).

8) Если в языке компоненты гипотаксем с АК финальности, присоединяются при помощи аналитико-синтетических средств, то в данном языке порядок следования строго фиксирован (это языки типа тюркских: узбекский, казахский, тувинский, алтайский, татарский и т.д.).

9) Если в языке есть гипотаксемы с АК финальности, то в данном языке также есть моноксемема с адвербиальным членом финальности.

10) Если в языке адвербиальный компонент финальности вводится после-логом, то в данном языке сказуемое его обычно выражается формой повели-тельного наклонения (Это языки типа тюркских: узбекский, казахский, тувинский, алтайский, татарский и т.д.).

11) Если в языке базовый порядок членов предложения SVO, то в данном языке в гипотаксеме с АК финальности, адвербиальный компонент обычно в постпозиции /9 (14), 159/ (это языки типа индоевропейских: английский, немецкий, французский, русский и т.д.).

12) Если в языке порядок членов предложения SOV, то в данном языке в гипотаксеме адвербиальный компонент финальности обычно интерпозитивен (это языки типа тюркских:

узбекский, казахский, тувинский, алтайский, татарский и т.д.).

13) Если в языке средство связи - субординатор располагается в начале адвербиального компонента финальности в гипотаксеме (т.е. препозиционно по отношению к адвербиальному компоненту финальности), то последний (адвербиальный компонент финальности) тяготеет к постпозиции (это языки типа индоевропейских: английский, немецкий, французский, русский и т.д.).

14) Если в языке средство связи – субординатор располагается в конце адвербиального компонента финальности (т.е. постпозиционно по отношению к адвербиальному компоненту финальности), то сам адвербиальный компонент финальности обычно тяготеет к интерпозиции (это языки типа тюркских: узбекский, казахский, тувинский, алтайский, татарский и т.д.).

15) Если язык аналитичен, то субординатор канонически располагается препозиционно по отношению к адвербиальному компоненту финальности в составе гипотаксемы.

16) Если язык агглютинативен, то служебная частица - исконный субординатор канонически располагается постпозиционно по отношению к адвербиальному компоненту финальности в составе гипотаксемы и т.д.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдурахмонов ФА. Узбек тили грамматикаси. - Тошкент: Ўқитувчи, 1996. - 247 б.
2. Аскарлова М.А. Способы подчинения и типы придаточных предложений в современном узбекском языке: Автореф. дисс... докт. филол. наук. - Ташкент. 1963. - 86 с.
3. Белошапкина В.А. Сложное предложение в современном русском языке. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. - М., 1970. - 19 с.
4. Бозоров О. Бозоров О. Ундалма - содда гап, ундалмали содда гап – қўшма гап.// Тилшуносликнинг долзарб масалалари. Илмий мақолалар тўплами. Тошкент: Академнашр, 2013. - 103-106.
5. Бондарко А.В. Функциональная модель грамматики (теоретические основы, итоги и перспективы). // Язык и речевая деятельность. I-том. – Санкт-Петербург, 1998. – С. 20-23.
6. Гаджиева.Н.З., Серебрянников Б.А. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. - М.:Наука, 1986. - 284 с.
7. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов.//Новое в лингвистике, вып.V. - М.: Прогресс, 1970. - С. 114-162.
8. Дротвинас Л.С. Условные предложения в русском и литовском языках (видовременные соотношения сказуемых форм): Автореф. дисс... канд. филол. наук. - Вильнюс, 1958. - 20 с.
9. Жамолитдинова Д.М. Бадиий нутқда парантез бирликларнинг семантик-грамматик ва лингвопоэтик хусусиятлари. – Тошкент: Фан, 2011. - 93-бет.
10. Мамажонов А. Стилистические особенности сложных предложений современного узбекского литературного языка. Автореф. дис. ... докт. филол. наук. -Ташкент, 1991. – 59 с.
11. Пюрбеев Г.Ц. Синтаксис сложного предложения монгольских языков (синхронно-типологическое исследование): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. - Л., 1983. - 43 с.
12. Рождественский Ю.В. Типология слова: Автореф. дисс... докт. филол. наук. - М., 1970. - 40 с.
13. Станков Т.П. Сложные предложения с контактирующими средствами связи в современном русском языке / в сопоставлении с украинским языком: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. –Харьков, 1988. - 24 с.
14. Хошимов Г.М. Типология сложных предложений разносистемных языков. -Ташкент: Фан, 1991. - 105 с.
15. Хошимов Г. М. Т и п о л о г и я сложного предложения в разносистемных языках (на материале английского, узбекского, русского и других языков): Автореф. дисс... докт. филол. наук. - Ташкент – 2002. - с.22 (49 с.)
16. Хошимов М.Г. Сложновводное предложение как инвариантный тип предложения в языке: Автореф. дисс... докт. филол. наук. - Андижон, 2022. - 29 с.
17. Хошимов М.Г. Общелингвистический статус сложнопарантезного предложения в парадигме инвариантных типов сложного предложения в языке //Filologiyaning dolzarb masalalari mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. - Fergana, 2023. – С.123-125.
18. Хошимов Г.М. Принципы и методика типологического сопоставления сложных предложений// Монография (дополненное издание). - Андижон, Step by step print, 2023. - 207 с.
19. Юсупов У.К. Проблемы сопоставительной лингвистики: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. - М., 1984. - 43 с.
20. Яношко Ш. Сопоставление русских и венгерских сложных предложений. - Будапешт, 1984. - 161 с.
21. Aisen.J. L. Tzotzil Clause Structure. //Studies in Natural Languages and Linguistic Theory.Gowell College.University of California.D.Reidel Publishing Company. - Dordrecht/Boston/ Lan- caster/Tokyo, 1988. - p.p. 3-67.
22. Biber, D., Johansson, S., Leech, G., Conrad, S., Finegan, E. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. - London: Longman. - 467 p.p.
23. Hoshimov G.M., Latibjonov A., Polycponential composite sentences and problems of taxonomy of their structural-semantic types//“Tilshunoslikdagi zamonaviy yoʻnalishlar: muammo va yechimlar” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn-konferensiya materiallari. - Andijon, 2002.- p.p.122-133.
24. Konig E., Johan V.de A. Clause Integration in German and Dutch conditional, concessive conditionals and concessive. //Typological studies in Language, vol.13. - Amsterdam / Philadelphia. John Benjamins Publishing Company.1988. – p.p. 101-134.
- Kufner H. The Grammatical Structure of English and German. - Chicago, -London: University of Chicago Press, 1962. –p.p. 7-15.

FOREIGN LANGUAGE AND FACTORS OF ITS DEVELOPMENT

CHET TILI VA UNING RIVOJLANISH OMILLARI

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ

Xolbekova Matluba Abdufattoyevna¹¹Senior teacher, Fergana State University**Annotatsiya**

Ushbu maqolada Til o'rganishda tilning ko'p jihatlari sekin rivojlanadi. Tilni o'qitishda jiddiy muammolardan biri bu tilning qaysi usul va texnikasi bilan bog'liqligi. Yana bir muammo shundaki, maktabda chet tillari kam soatlarda o'qitiladi. Gapirish, o'qish, yozish, tinglash va tushunish va so'z boyligini oshirish va ularni to'g'ri qo'llash uchun 6-7 yil davomida darslarni samarali o'tkazish uchun mo'ljallangan o'quv dasturlari va fanlari bo'lishi kerak. Bundan kelib chiqadiki, bir hafta ichida chet tillari etarli emas.

Аннотация

При изучении языка многие аспекты языка развиваются медленно. В преподавании языка одна из серьезных проблем заключается в том, с какими методами и техниками связан язык. Другая проблема заключается в том, что в школе на изучение иностранных языков отводится мало времени. Чтобы говорить, читать, писать, слушать и понимать, а также увеличивать словарный запас и правильно применять все это, необходимо эффективно проводить занятия в течение 6-7 лет, должны быть предусмотрены образовательные программы и предметы. Исходя из этого, мы думаем, что недостаточно иностранных языков, которые изучаются за неделю.

Abstract

In language learning, many aspects of language develop slowly. In Language Teaching one of the serious problems is with which methods and techniques the language is carried out related. Another problem is that in school's foreign languages are in low hours teaching. To speak, read, write, listen and understand and increase vocabulary and to apply these correctly, it is necessary to effectively conduct classes for 6-7 years there must be educational programs and subjects that are intended. From this we think, there are not enough foreign languages that take place in a week.

Kalit so'zlar: ta'lim muammosi, o'quv dasturlari, fan sohasi, joy

Ключевые слова: Образовательная проблема, образовательные программы, предметная область, место

Key words: Educational problem, educational programs, subject area, place

INTRODUCTION

In addition to learning foreign languages for innovative technology also plays an important role. Every innovation technology has its own advantages. In all such techniques, the teacher and the relationship between the teacher, the actions of students in the process of repair it is envisaged. Learning foreign languages is just learning a language or not only mental not a means of upbringing, but a culture other than education with its riches and values is the dating process. Current era educational development innovation gave rise to pedagogy. Innovative - English meanings of "innovating" means. The socio-psychological aspect of innovating is the American Researcher Developed by Rodgers. Language Teaching is a more civilized educator, aimed at the formation of the frame as well as personality. Developing today foreign language skills in countries, including Uzbekistan, education becoming one of the integral parts. Currently, the study of a foreign language the importance is growing in our country more than before. A number of our young people and English professionals live new ways and techniques of learning English promoting. This is definitely the effectiveness of teaching foreign languages causes the increase. Language learning also depends on age periods. Children to adults they are much faster and easier to master than they are. One of the many young people in Uzbekistan the question is tormenting. He is the author of the book "How to quickly learn a foreign language? "The main problem the reason lies in the wrong approach. Knowing the easiest way to learn a foreign language must. Some of our schools still have that old methodology that is only Summer, Black me. Times are changing, progress is changing, developments beginning. So we also need to use

modern methods. For example, various fun games for children to learn a foreign language firmly organization. There are currently a lot of foreign language learning games. For example, “.

The first study of foreign languages the stages are also influenced by the characteristics of the learners ' Native languages.

MATERIALS AND METHODS

Cheerful riddles " (Merry Riddles) teaching riddles to students English important in teaching their language are words that are unfamiliar to them learn.

The most important thing is that we have a strong desire and desire to learn languages must be. From the fact that you were able to gain self-confidence in language learning then you will have gone on to learn the language. English, considered one of the foreign languages considered an internationally recognized language of communication, more than 400 million in 53 countries speaks English. In addition, English is also a business language, because many businesses abroad are conducted in English. Another of the English one of the popular sides is the best films, books and music in foreign countries in English. You will have many opportunities if you learn English.[1]

The educational content is selected thematically and linguistically depending on the child's interest and development in the psychology of learning. The content of education should correspond to the interests of the child and expand it, appeal to his feelings, cultivate active participation, fantasy and creativity and give him pleasure.

The content of education in the process of learning foreign languages at an early age complements the child's worldview, which is being formed or formed in his native language, and distinguishes it. It is oriented towards semantic and pragmatic progression and deviates considerably from grammatical progression. The content of education should be conveyed as much as possible with the help of educational materials in the original language. In this case, simple types of text such as rhyme, song, wise words, fairy tales and stories are recommended, for example. Texts that are not in the original language written for use in the lesson should take into account the origin of the original language itself and the types of original text in it, as well as the forms of dialogue and conversation of communication.

To develop competencies in language knowledge in the field of language skills such as hearing, speaking, reading and writing, and the ability of children to communicate in everyday life, students will need vocabulary and linguistic structures suitable for the child's living environment. The educational plans should show not only the selected topics, but also the structures expressed in picture books and textbooks, which should be studied in the context of the topics.

Learning pronunciation should be an integral part of teaching foreign languages. Audio and audiovisual technical means, in which the voices of foreign language owners are recorded, are of great help in this. Paralinguistic means such as gesture and facial expressions and are inextricably linked with the social and cultural dimensions of the use of words in the language under study (greeting phrases, forms of Appeal, forms of expression of respect other linguistic tools are considered a substantively important part of teaching foreign languages at an early age.

Before learning foreign languages or by getting into it determine your goal. The fact that language learning never hurts, it is always necessary-it is, but this is a common answer. It is important to remember that clarifying the goal contributes to achieving success quickly and according to the plan in the future. That is, Do you want to go to study abroad by studying English, French or Korean, or do you plan to work in an international company? Maybe you want to live in another state later? This will help those who are hesitant, not knowing which language to learn, find the answer to the question of what to do. The fact is that it will be necessary everywhere, you may be thinking that it is necessary to learn English. But if you want to go to Germany for example and study or live, there is focus on learning German that can be more useful in terms of time and opportunities.[2]

If your goal and decision on which language to learn is the appointment, you can now master and choose which method to prepare based on your interest.

Starting learning from grammar

RESULTS AND DISCUSSIONS

Reading, translation and recording — there must be no person who does not know this traditional method, which is well known from the school era among us. This method mainly focuses on the study of the rule regarding the language under study, as well as phonetics. This method, which is the same for those who want to learn classically, may not suit those who want more practical learning. And for those who want their written translation to be perfect, or whose future activities are related to the theory of language, it is the same provision. The good thing is that the base of the students learned in this way will be solid. This gives rise to the construction of a grammatically correct sentence.

But it is necessary to take into account that, mainly due to the use of writing, access to communication, some difficulties in free expression of thought can be observed. That is, in this case, you can freely state the comments on a particular topic on paper, but you may not be very bold in face-to-face conversations or arguments. Nevertheless, this does not mean that this method is unnecessary. It is possible to easily achieve a positive result if, even independently, the master of hearing and speaking is more productive and generalized.

Uzbekistan also ranks at the top of the world in terms of learning English trying. In particular, 100 countries in our country's English language proficiency rating it is ranked 95th in. Only Singapore is strong in this rating it was the only nation in the top ten and ranked fifth. In the present tense knowing at least one foreign language is extremely necessary and of great importance, and learning it methods are different. One of them is - watching movies and multiplicative movies is. Many experienced and qualified English in our country today our teachers are the experience of educators from the United States, England and using innovative techniques, relying on their methods. This among the qualified teachers, those who studied at are also found. Language the role of modern technologies in learning and teaching is incomparable. Innovation each paragraph of learning a foreign language from technological means (reading, writing, listening understand and speak). In particular, in the study of a foreign language, such there are several advantages to using technology. For example, four skills in a student who is taught a foreign language based on multimedia development, opportunity to learn both by seeing and hearing through interesting materials appeared. Reader guesses the meaning of some words when seeing live action can and tries to understand it. Technology also slowly taking the place of traditional teaching.[3]

CONCLUSION

In a time when technology is developing, we are interested in foreign language learners the role of innovative technologies in enriching their knowledge is incomparable we can say. In conclusion, innovative and modern in foreign language lessons as a result of the use of technologies and methods, reader's logic thinking and thinking skills develop, speech becomes fluent and quickly and correctly the qualification of response is formed. Vat education system in the developing country

The Thinker would make it a task to educate competent, mature individuals. Each a foreign language lesson is a crossroads of Culture, a practice of communication.

REFERENCES

1. L H. Douglas Brown Teaching by principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy Longman USA 1994.
2. F r i e s Ch.C.American English Grammar. London. London University Press, P1940-240.
3. M e n c h e n HrL. The American Language. New York. The Centure Press. 1963 - P.530.
4. K e n y o n J.S. Cultural Levels and Functional varieties of English.-Tn.: College English, 1948, 10, Number 1-3,P .47-52.

**“FarDU. ILMIY XABARLAR JURNALIDA CHOP ETILADIGAN MAQOLALARGA
QO‘YILADIGAN**

T A L A B L A R

1. Jurnal tahririyatiga taqdim etilayotgan maqolaga 1) muallif(lar) ishlayotgan muassasa rahbariyatining yo‘llanma xati; 2) ekspert xulosasi — 1 nusxada; 3) maqola yozilgan ilmiy yo‘nalish bo‘yicha tahrir hay‘atiga kiritilgan fan doktori hamda filolog mutaxassis imzolagan (imzo tegishli tartibda tasdiqlangan bo‘lishi lozim) taqriz-tavsiya ilova qilinadi.

2. Maqolalar o‘zbek, rus yoki ingliz tillarida IMRAD talablari asosida yozilgan bo‘lishi lozim.

3. Maqola qaysi tilda yozilishidan qat‘iy nazar unga uch til – o‘zbek, rus va ingliz tillarida maqola mavzusi (nomi), annotatsiya (150-200 so‘z) va kalit so‘zlar bo‘lishi lozim. Shuningdek, UDK raqami ilova qilinadi.

4. Maqola jurnal tahririyatiga “Microsoft Word” dasturida (“Times New Roman” 14 o‘lchamli shriftda, satrlar orasi bir yarim (1.5) intervalda) terilgan holda va o‘zbek tilidagi adabiyotdan foydalanilgan bo‘lsa, qavs ichida uning ingliz tiliga tarjima qilingan shaklida elektron varianti sayt (Journal.fdu.uz) orqali yuboriladi.

5. Maqolaning umumiy hajmi (rasm, jadval va diagrammalar bilan birgalikda) 8-10 sahifadan oshmasligi, shuningdek jurnalga beriladigan qisqa xabarlarning hajmi 4-5 sahifadan oshmasligi talab etiladi.

6. Maqolada muallifning familiyasi, ism-sharifi, ish joyi, lavozimi, manzili (uy va xizmat telefon raqamlari, elektron pochta) ko‘rsatiladi.

7. Aniq fanlar yo‘nalishidagi maqolaga rasm, jadval, diagramma, sxema, chizma, turli grafik belgilar kiritilgan bo‘lsa, ular aniq va ravshan tasvirlanishi kerak, maqolada qisqartmalar qo‘llaniladigan bo‘lsa, ushbu qisqartma birinchi marta kelgan joyda uni to‘liq izohi qavs ichida yozilishi lozim. Formulalarni kiritishda Microsoft Wordning “Equation” dasturidan foydalanish tavsiya etiladi, ushbu dasturning imkoniyatlari yetarli bo‘lmagan holda Mathtype dasturidan foydalanish imkoniyati mavjud.

8. Iqtibos olingan yoki foydalanilgan adabiyot satr osti izohi tarzida emas, balki maqola oxirida asosiy matndagi ketma-ketligi asosida umumiy ro‘yxatda ko‘rsatiladi. Matn ichidagi ko‘chirmadan so‘ng iqtibos olingan asarning ro‘yxatdagi tartib raqami va sahifasi kvadrat qavs ichida beriladi. Bu o‘rinda adabiyotlar ro‘yxati Amerika psixologlar hamjamiyati tomonidan taklif qilingan APA stilida bo‘lishi lozim.

9. Tahririyatga taqdim qilingan maqolalar tahririyat tomonidan taqrizga beriladi. Maqola taqrizdan qaytgach, agar zarur bo‘lsa, barcha savol va e‘tirozlar bo‘yicha muallifga qayta ishlash uchun taqdim etiladi. Maqola nusxalari qaytarilmaydi.

10. Ijobiy taqriz berilgan maqola tahririyat tomonidan qabul qilingan sanaladi. Jurnal tahririyati maqola matnini qisqartirish va unga tahririy o‘zgartirishlar kiritishga haqlidir.

11. Yuqoridagi talablarga javob bermaydigan maqolalar tahririyat tomonidan qabul qilinmaydi va ko‘rib chiqilmaydi.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ “ФарДУ. ИЛМИЙ ХАБАРЛАР - НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФерГУ”:

1. Статья, представленная редакционной коллегии журнала, должна сопровождаться: 1) письменным подтверждением места работы от учреждения, где работает(ют) автор(ы); 2) экспертным заключением - в 1 экземпляре; 3) рецензией-рекомендацией, подписанной доктором наук, включенным в редакционную коллегию и связанным с тематикой статьи, а также филологом (подписи должны быть утверждены соответствующим образом).

2. Статьи должны быть написаны на узбекском, русском или английском языках в соответствии с требованиями IMRAD.

3. Статья должна сопровождаться заголовком, рефератом (150-200 слов) и ключевыми словами на узбекском, русском и английском языках (обязательно требуется перевод на все три языка). Также в левом верхнем углу следует указать УДК номер.

4. Статья должна быть набрана с использованием программы «Microsoft Word» (шрифт «Times New Roman», размер 14, межстрочный интервал 1,5). Ссылки на узбекском языке должны быть переведены на английский и заключены в скобки. Электронная версия статьи должна быть представлена онлайн через веб-сайт (Journal.fdu.uz).

5. Общая длина статьи (включая рисунки, таблицы и диаграммы) не должна превышать 8-10 страниц, а краткие сообщения не должны превышать 4-5 страниц.

6. Укажите фамилию, имя, отчество автора(ов), место работы, должность/звание, адрес (домашний и рабочий телефон, мобильный телефон, электронная почта).

7. В статье, написанной в области точных наук, изображение, таблица, диаграмма, схема, рисунок, различные графические обозначения должны быть ясно описаны. Если в статье используются сокращения, полное объяснение сокращения должно быть записано в скобках при первом упоминании этого сокращения. Рекомендуется использовать программу «Equation» в Microsoft Word для ввода формул, и если возможности этой программы недостаточно, рекомендуется использовать MathType.

8. В конце статьи должны быть указаны ссылки или использованная литература (сноски не принимаются), в библиографической части в порядке указания в основном тексте. После цитирования в тексте указываются порядковый номер, как в библиографии, и номер страницы работы в квадратных скобках. Библиография должна быть выполнена в стиле APA, рекомендованном Американским психологическим обществом.

9. Представленные статьи отправляются на рецензирование. После рецензии, если необходимо, статью можно вернуть автору(ам) для дальнейших правок, с указанием вопросов и комментариев, полученных во время рецензии. Бумажная версия статьи не будет возвращена.

10. Статья, получившая положительную рецензию, считается принятой. Редакторы журнала имеют право сократить текст статьи и внести редакционные изменения.

11. Статьи, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не принимаются и не рассматриваются редакционной коллегией.

REQUIREMENTS FOR ARTICLE SUBMISSION TO "FSU. SCIENTIFIC JOURNAL"

1. The article submitted to the editorial board of the journal should be accompanied by: 1) a letter of work place attestation from the institution where the author(s) works; 2) expert opinion report — in 1 copy; 3) a review-recommendation report signed by a doctor of science, who is included in the editorial board and affiliated with the field of written article, as well as by a philologist (signatures must be approved in the appropriate manner).

2. Articles must be written in Uzbek, Russian or English in accordance with the requirements of IMRaD.

3. An article must be accompanied by an article title, abstract (150-200 words) and key words in Uzbek, Russian and English (translation into all three languages is mandatory). Also, include UDC number in the top-left corner.

4. An article must be typed using "Microsoft Word" ("Times New Roman", font 14 with an interval of 1.5 between lines). References in Uzbek language must be translated into English and separated by parantheses. Electronic version of the article must be submitted online through the website (Journal.fdu.uz).

5. The total length of the article (together with figures, tables and diagrams) should not exceed 8-10 pages, while the length of brief communications should not exceed 4-5 pages.

6. Indicate the last name, first name, patronymic of the author(s), place of work, job position/title, address (home and office phone numbers, mobile phone, e-mail).

7. A picture, table, diagram, scheme, drawing, various graphic signs, in an article written in the field of exact sciences, should be clearly described, if abbreviations are used in the article, the full explanation of this abbreviation should be written in brackets at the first occurrence of this abbreviation. It is recommended to use Microsoft Word's "Equation" program for entering formulas, if the capabilities of this program are not sufficient, it is advised to use MathType.

8. Reference or used literature must be indicated at the end of the article (footnote is not accepted), in the bibliography part in the order of the sequence of indication in the main text. Following the quotation within the text, the serial number as in the bibliography and page number of the work are indicated in square brackets. The bibliography must be in the APA style recommended by the American Psychological Association.

9. Submitted articles are sent to review process. After the review, if necessary, the article can be returned to the author(s) for further adjustments, with questions and comments given during the review. Hard copy of the article will not be returned.

10. An article that has received a positive review is considered accepted. The editors of the journal have the right to shorten the text of the article and make editorial changes to it.

11. Articles that do not meet the above requirements are not accepted nor considered by the editorial board.